

PETER KLINKENBERG

TABLEAUX VIVANTS

L'HOMME ARTICULÉ

Table des matières

0. Introduction
1. L'homme articulé
2. L'articulation de l'espace et du temps
3. L'articulation des facultés de pensée
4. L'articulation de l'homme vivant
5. L'articulation des biens
6. L'articulation des natures
7. Le Tableau de l'histoire
8. Le Tableau des familles de Dieu
9. Le Tableau des assemblées politiques
10. Le Tableau des maisons de production
11. Le Tableau des foyers de la vie sociale

© Peter KLINKENBERG

ppj.klinkenberg@gmail.com

INTRODUCTION

1. Les modèles standards. Longtemps les hommes firent partie intégrante d'un tout cohérent, d'un univers leur indiquant les sens de leur vie. La nature organique conduit tout homme irréversiblement vers le terme de sa vie, le moment ultime où il trouvera le repos de tous ses mouvements, le sens transcendant de toute vie. La nature physique lui soumet à la succession des saisons, à l'alternance du jour et de la nuit, cadencent le rythme de son travail et de son repos, les heures de ses repas. La vie familiale était rythmée par les âges : l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse ; l'homme est né, il prend femme, il engendre une descendance, il meurt. Le tout dont il fait partie lui procure des sens univoques. S'inscrivant dans ces natures, les relations entre les hommes y prennent leur modèle. Le père conduit les membres de sa famille vers la concorde comme le prince de la cité dirige les citoyens vers la paix. Si la nature physique fut géocentrique, la vie familiale et la vie politique prirent exemple sur le même modèle standard centrique. Si le moment ultime indique son sens transcendant aux hommes, alors tous leurs mouvements se dirigent vers ce point où ils trouveront le repos, le terme de tout mouvement. Tous leurs mouvements se concentrent dans ce point, sont dirigés vers ce point où ils trouveront la paix, conformément à la tendance dominante leur vie. Puis cette tendance se renverse, l'homme devient producteur.

Commandée par le besoin, la majorité des hommes labouraient la terre afin d'en tirer les substances indispensables. La nature physique leur impose de bâtir une maison afin de se protéger contre les rudesses du climat. Depuis la nuit des temps les hommes ont créé leur nourriture, produit leurs vêtements, ils ont forgé leurs armes, façonné leurs outils, ils ont construit leurs palais et leurs sanctuaires, dressé des statues. Pourtant, ils ne se considéraient pas en premier lieu comme des producteurs. À partir de ce qu'on appelle 'les temps modernes' l'homme se tourne vers la production se regardant avant tout comme un producteur remplissant la surface de la terre de ses produits multiples et variés. Le produit sort de l'intérieur vers l'extérieur, il est 'mené devant', produit, il est né. Il s'agit d'un renversement de la tendance : au lieu de concentrer tous ses efforts, toutes ses aspirations sur le moment ultime, sur l'après qui est devant lui, l'homme tourne son regard vers l'extérieur, vers ce monde encore vide dans lequel il va s'investir. L'immanence remplace la transcendance. Désormais l'homme ne s'efforce plus d'améliorer sans cesse sa conduite, mais de rendre ses opérations plus efficaces. Comme limite ultime, le terme de sa vie est remplacé par la fin de sa production.

Il y a plus. L'homme producteur ne fait pas seulement sortir ses produits, mais il se considère lui-même également comme un produit. Certes, tout homme est né, sorti de l'utérus de sa mère, mais il ne s'est pas produit lui-même. L'homme producteur se produit lui-même, sortant de lui-même. Les hommes n'ont plus en commun leur moment ultime, mais chacun se propose sa fin, celle de sa production, du produit dont il est le producteur. Sa vie pourra s'accomplir avant de parvenir à son terme. Il découvre sa 'finitude', bien que sa 'terminitude' n'a pas été supprimée. La condition de sa production est sa connaissance productrice, connaissance qui elle aussi est un produit, un produit réalisé par l'homme producteur. Au fur et à mesure que ses connaissances s'amplifient il découvre les 'lois de la nature', lois dont il se découvre le législateur. Il donne ses lois pas seulement à la nature, mais il s'y soumet lui-même, le producteur des connaissances productrices. Alors il se déclare 'autonome'.

Longtemps on a prétendu que l'homme fut chassé de son centre quand le modèle géocentrique fut remplacé par le modèle héliocentrique, remplacement qui lui aurait même infligé une 'blessure narcissique' Il n'en fut rien. Il s'est tout simplement retourné. Ce centre vers lequel il se dirigeait est le même que celui d'où sort son produit.

D'où vient son produit ? Il sort de son intérieur comme d'un utérus, d'un lieu secret, impénétrable, la source des pensées productrices. Le produit sortant révèle ce qui se produit dans ce lieu obscur, il fait connaître l'intérieur de l'homme producteur, l'homme autonome se produisant lui-même. Il s'agit du modèle des 'Lumières', de l'homme faisant luire ses lumières dans l'obscurité. Puis ce produit rencontre d'autres produits, à leur rencontre ils se comparent les uns avec les autres, ils se découpent un fragment qu'ils ont en commun, une parcelle qu'ils partagent, une coupure sans rupture. Ils se reconnaissent grâce à ce fragment, le symbole qui les réunit. Au fur et à mesure des rencontres l'homme se découpe en nombre de fragments, rassemblant les éléments d'une langue symbolique. Il s'articule.

2. Le modèle standard postmoderne. L'homme articulé n'est pas seulement autonome, il est aussi indépendant. Le langage, l'intermédiaire entre les hommes, existe indépendamment de ceux qui s'en servent : il n'est la propriété de personne, il prescrit ses propres règles à ceux qui s'en servent. En se faisant langage, l'homme langagier, l'homme articulant, l'homme s'articulant, proclame son indépendance. Chacun se fait une source de sens, un médium d'échange ; les média se rencontrent sur leurs réseaux, ils se reconnaissent, articulent leurs pensées cherchant à s'entendre.

Quel est le sens de leur rencontre ? À leur rencontre ils cherchent d'abord ce qu'ils ont en commun ; les fragments semblables qu'ils se découpent se trouvent du côté citier, leurs

différences se trouvent du côté ultérieur. Jusqu'ici nous avons distingué trois sens, trois couples de sens : les sens antérieur et postérieur de la conduite vers le moment ultime, les sens intérieur et postérieur de la production, les sens citérieur et ultérieur de l'homme langagier. Ces couples de sens se suivent les uns après les autres, l'homme indépendant apparaît en dernier lieu. Cet homme, qui a enfin conquis son indépendance, est-il prêt à se soumettre aux couples de sens d'antan lui indiquant des sens portant plus loin, vers son terme et vers sa fin. Est-il prêt à renoncer à son indépendance. ? Désormais indépendant, peut-il s'inscrire dans des instances supérieures sans pour autant perdre son indépendance ? Mais sans ces instances les hommes indépendants, se découpant constamment en mille fragments, ne constituent-ils pas qu'une nuée de poussières virevoltant dans tous les sens. Voyons d'abord ailleurs.

L'atome de la nature physique est un produit producteur. L'étoile produit des noyaux atomiques, sorti de l'étoile les noyaux se reproduisent et opèrent selon leur propre 'loi' : oxygène, fer, chlore. Concernant sa production l'atome est autonome. Les éléments dont l'atome est composé : électrons, nucléons et autres particules, agissent d'une manière indépendante ; la physique quantique calcule leur probabilité quantique. La particule se donne elle-même son sens, le rayonnement est comme une langue révélant ce qui se produit à l'intérieur. Particules, noyaux, atomes, étoiles forment une série de sens transcendants les uns aux autres. On peut y ajouter que les étoiles se produisent dans la galaxie, les galaxies dans l'univers. Dans la nature physique les particules gardent partout leur indépendance sans que cela ne trouble en rien les autres composantes. Cela brouille plutôt les physiciens qui ne réussissent pas à intégrer la force gravitationnelle dans leur 'modèle standard', le macrocosme dans leur microcosme.

Le premier modèle standard était géocentrique. La Terre au centre était le terme des mouvements de tous les corps célestes orbitant autour d'elle, le point où ils trouvent leur repos, comme les hommes trouvent leur repos au terme de leur vie. Le modèle standard de l'antiquité, et beaucoup plus tard celui de Newton, pensaient un univers unifié. Le modèle standard contemporain, sans y intégrer la force gravitationnelle, présente un monde brisé. Brisé pour nous, par ailleurs l'univers se porte bien.

Voyons encore ailleurs. À son tour la cellule de la nature organique est un produit producteur. La première cellule a été créée à la conception, puis les cellules se divisent selon leur propre 'loi', d'une manière autonome. Dans leur noyau se trouve le DNA, d'où part le RNA sortant du noyau afin de synthétiser des protéines, des enzymes accélérant les réactions moléculaires. L'un et l'autre agissent d'une manière indépendante partout dans le corps organique sans que cela ne perturbe en rien les autres composantes de ce corps.

On appelle le DNA un 'code', un livre des lois : des lois assurant l'autonomie de la cellule, comme la constitution assure l'autonomie de la Cité. Ce code est 'héréditaire', transmis aux descendants, il est le seul élément survivant du corps organique qui 'retourne à la poussière'. Pourtant, la vie organique ne se réduit nullement au DNA du noyau cellulaire ; l'homme vivant accomplit d'innombrables mouvements sans consulter son DNA ; l'autonomie de celui-ci est limitée. Pour le corps organique cela ne pose aucun problème, d'ailleurs il se porte bien, cela pose un problème au biologiste à la recherche de son 'modèle standard'.

Voyons encore, pas ailleurs, mais chez nous, la famille. Longtemps les mariages de leurs enfants furent arrangés par les parents, l'amour fut cherché hors du mariage. Puis les partenaires se rencontrent de manière indépendante à la recherche de l'amour vrai, l'amour qui connaît l'autre comme je me connais moi-même. Qu'est-ce que la vérité ? Jeune on se connaît d'une autre façon que plus âgé ; l'amour conjugal est mis à l'épreuve éprouvant la fidélité des partenaires. L'amour conjugal, l'amour authentique, se veut éternel comme tout amour, bien que les partenaires ne le soient pas toujours : la famille conjugale se compose, se décompose et se recompose d'une manière indépendante.

L'enfant transcende la famille conjugale ; quand l'enfant arrive elle devient une famille classique : l'enfant et la mère, le fils et le père, les frères et les sœurs. Faut-il considérer tous les membres de la famille comme des partenaires s'aimant réciproquement d'un amour authentique ? Ou bien faut-il respecter la succession des âges de la famille classique : enfance, adolescence, l'âge adulte, vieillesse ? Mais alors on réintroduit le 'maternalisme' et même le 'paternalisme' ! L'intégration de la famille conjugale dans la famille classique s'avère plus compliquée que celle des éléments indépendants dans les autres natures. La famille ne se porte pas toujours bien. Comment le 'modèle standard' de la famille pourrait-il se présenter ?

Toutes ces formes d'indépendance sont d'une date récente. La physique quantique a été développée à partir du début du vingtième siècle ; le 'code génétique' a été 'déchiffré' au début des années cinquante du même siècle. Le couple indépendant, l'amour vrai des partenaires, a fait irruption également depuis le début du vingtième siècle. Pour certains la famille se réduit désormais à ce couple bruyant, pour d'autres il a détruit la famille classique. On est encore loin d'un modèle standard de la famille brisée.

3. Prémodernité, modernité, postmodernité. Ce qu'on appelle 'modernité' marque un renversement de la tendance, des sens. Avant tous les efforts, toutes les aspirations furent

dirigées vers le terme : celui de la vie, celui de la cité, le centre politique, celui de la Terre géocentrique. Le philosophe a pris pour modèle la cité, Augustin distingue entre deux cités, la cité terrestre et la cité de Dieu. Après le Moyen Age la tendance se renverse : ce n'est plus la cité qui constitue le centre de gravité mais la nation ; celle-ci désigne une 'naissance' marquée par le produit franchissant la limite entre l'intérieur et l'extérieur. La nation, son territoire, se remplit des produits, des biens collectifs. Toutefois, les deux tendances opposées forment une charnière, elles s'articulent : c'est au terme que la tendance se renverse quand s'est constitué ce noyau dense, impénétrable, inaccessible. D'abord l'acteur se dirige vers ce point, le terme, d'où sortent ensuite les produits de producteur s'orientant vers la fin. L'homme prémoderne contemplait la nature, l'homme moderne y entre comme producteur.

Depuis la nuit des temps les hommes ont cherché les connaissances des natures dont ils font partie : connaissance de la nature organique, connaissance des plantes et des animaux, connaissance médicale ; mais aussi connaissance de la nature physique, connaissance des corps célestes, de leurs mouvements, connaissance des substances terrestres. Il s'agissait de la connaissance de ce qui est, de « l'être », de ce qui est éternel, ce qui est toujours et partout le même, immuable ; cette connaissance elle aussi est pérenne, nécessaire et universelle. Mais après le renversement de la tendance l'homme devient le producteur des connaissances productrices, des connaissances servant à la production des biens. L'homme est lui-même un produit, un produit producteur qu'il faut connaître. Par ailleurs, il n'y a plus rien qu'on puisse considérer comme éternel et immuable, tout ce qui est a été produit, même les natures sont nées, comme le signifie leur nom : elles sont nos domaines de production. Tout est 'né', tout est produit : les étoiles et les planètes, la Terre et la Lune, l'univers lui-même est né, comme les plantes et les animaux, comme l'homme producteur. Dieu ne fait pas exception. Tout ce qui a un commencement aura aussi une fin. Désormais l'être éternel et immuable appartient à un passé révolu. Quid de la métaphysique ?

L'homme producteur produit ses connaissances, ses connaissances productrices, connaissances indispensables à sa production. Le couple de sens opposés de la production, l'intérieur et l'extérieur, s'impose également à la production des connaissances productrices : d'un côté les organes de sens perçoivent des matériaux venant de l'extérieur, puis la pensée produit des connaissances à l'intérieur ; de l'autre la pensée produit d'abord des connaissances à l'intérieur, puis elles sortent ordonnant le monde extérieur. D'un côté, il n'y a pas de connaissance innée, ses premiers éléments viennent de l'extérieur ; de l'autre la première source de nos connaissances se trouve à l'intérieur, le 'cogito'. Cela se produit au dix-septième siècle de Locke et de Descartes, après le renversement de la tendance. Si la

source de nos connaissances se trouve à l'extérieur, la nature que l'homme interroge lui donne la réponse définitive : elle le transcende assurant la vérité de ses connaissances. Mais si la première source de notre connaissance se trouve à l'intérieur, quelle instance pourrait-on interroger pour assurer sa vérité ?

Certes, la source en nous produit une vraie connaissance, mais ce n'est pas celle de la nature physique ni d'une autre nature ; les connaissances issues du 'cogito' ne nous rendent nullement capables de devenir 'maître et seigneur de la nature'. Elles inaugurent un tout autre genre de connaissance : celui de l'homme social. Le nouveau-né arrive dans sa société à la fois comme un ignorant et un inconnu ; il ne s'y intègre pas par l'étude de la nature physique ni par l'examen de la nature organique, mais par les connaissances qu'il reçoit de son milieu, d'abord par l'éducation, la connaissance sociale transmise par ses parents. Ensuite il entre encore à plusieurs reprises comme un ignorant inconnu dans un milieu social : l'école, la vie professionnelle, les réseaux de communication. Ainsi il devient lui aussi un médium social, une source des connaissances sociales, connaissances transmises, échangées entre les hommes sociaux. Quelle instance transcendante pourra garantir la vérité de telles connaissances ? Quand les réseaux sociaux véhiculent des mensonges, leur 'fake news', à quelle instance supérieure se référer pour rétablir la vérité ? Et les partenaires à la recherche de l'amour vrai, quelle instance transcendante pourrait vérifier leurs amours ?

4. Le tournant linguistique. Qui est cet homme social ? L'homme producteur fait sortir les produits de ses mains, de son corps physique, de ce noyau dur, dense, solide, plein, où il sent le vide extérieur qui l'attire, qu'il va remplir de ses produits. Ce noyau consistant, l'individu social va le casser. À leur rencontre les hommes sociaux, inconnus l'un à l'autre, des étrangers, découpent de leur noyau le fragment qu'ils ont en commun ; ainsi ils se reconnaissent. À chaque rencontre ils se découpent un autre fragment, si bien que l'individu cassé rassemble une poussière de fragments, les éléments symboliques de la langue sociale.

Quand on casse les noyaux atomiques dans un accélérateur de particules, du rayonnement apparaît, le langage du noyau révélant ce qui se produit dans son intérieur. Quand les individus sociaux se cassent un autre rayonnement apparaît inaugurant ce qu'on appelle 'les Lumières'.

Les fragments découpés forment les éléments d'une langue symbolique, la langue dont se servent des inconnus qui se rencontrent. La langue symbolique n'est pas la seule langue dont les hommes sociaux se servent. Ceux-ci sont des connaisseurs, des sources de connaissances sociales, des producteurs des connaissances sociales. Ils se servent de la

logique, la langue productrice des connaissances sociales, la langue fournissant les classes et les catégories, les genres et les espèces, les concepts et les prédicats, des formes que remplissent les symboles découpés. Il faut distinguer la logique de cet autre langage producteur, les mathématiques, langage dont se servent les producteurs des connaissances du monde extérieur : les physiciens, les techniciens. Si l'homme social se découpe des symboles, si ces symboles remplissent les composantes de la langue productrice sociale, cet homme devenu langue productrice conquiert son indépendance grâce à elle. Une langue n'appartient à personne ; indépendante, elle prescrit ses règles à ceux qui s'en servent.

Les éléments d'une langue : les lettres, les sons et les symboles, les 'poussières langagières', les noms et les verbes, les phrases et les énoncés, servent à transmettre des pensées. Avant de les transmettre, la pensée les vivifie ; en dehors de la pensée ces éléments sont sans vie, sans sens. Penser, réfléchir est l'une des caractéristiques de l'homme vivant.

5. Les puissances de l'homme vivant. L'homme vivant est composé de vie et de matière, il n'est pas purement vie ni uniquement matière, la poussière à laquelle il retournera. Dans l'homme vivant cette poussière est vivante, en dehors de l'homme vivant elle est sans vie. L'homme vivant vivifie des éléments sans vie ; ce n'est pas des poussières, des éléments matériels, que peut surgir la vie, c'est la vie qui vivifie ce qui est sans vie. La vie tend à se concentrer, les poussières tendent à se disperser ; ces deux tendances opposées s'imbriquent dans l'homme vivant. Entre le pôle de la concentration et celui de la dispersion s'établit une tension, qui monte ou baisse. Cette tension est une puissance, l'homme vivant est 'en puissance', il n'est pas encore arrivé à son terme, il n'est pas encore parvenu à son achèvement.

Les deux tendances opposées indiquent plusieurs sens. Si la tendance à la concentration l'emporte, la dynamique conduit le pôle de la dispersion vers son terme, le pôle de la concentration. Si la tendance à la dispersion l'emporte, l'homme vivant multiplie ses produits, remplissant le vide extérieur, élargissant son pouvoir. La fin de la production est le produit achevé. Les deux pôles marquent deux limites : le terme de la dynamique et la fin de la production. La dynamique nous conduit vers le terme de notre vie, le pouvoir repousse la fin de notre vie ; entre le terme et la fin la tendance dominante se renverse passant du mouvement vers la production, de la politique vers l'économie. La tension entre les deux pôles est transmise par l'intermédiaire, leur source d'énergie. En elles s'imbriquent également deux tendances opposées : en se concentrant elle gagne de l'énergie, en se dispersant elle perd de l'énergie. Source indépendante, source intarissable, elle équilibre ses gains et ses pertes.

De cette source indépendante jaillissent les pensées de l'homme vivant, des pensées vivifiant les poussières, les éléments langagiers qui les transmettent. L'homme vivant n'est pas seulement un penseur, il est aussi un producteur, il accomplit encore des mouvements qu'il concentre dans leur terme. Sa source d'énergie transmet le pouvoir de production et la dynamique du mouvement. Ce sont les facultés de pensée qui donnent accès aux autres puissances. Quand les hommes échangent leurs pensées, leurs facultés de pensée se rencontrent directement par l'intermédiaire de la langue dont ils se servent, mais quand leurs facultés de pensée transmettent les autres puissances, elles sont au service de celles-ci tout en demeurant indépendantes. Quand les hommes échangent leurs pensées celles-ci restent dans les limites étroites de leurs facultés ; quand ces mêmes facultés de pensée se mettent au service d'autres puissances qui leur sont transcendantes, le terme de tous les mouvements et la fin de toute la production élargissent les bornes de leurs intermédiaires.

Outre la pensée, la production et le mouvement il faut encore distinguer une autre caractéristique, un autre membre de l'homme vivant : ses sentiments, ses amours. Tout sentiment de l'homme vivant est un amour. L'amour se concentre, ceux qui s'aiment aspirent à s'unir ; l'amour se disperse, ceux qui s'aiment aspirent à répandre leur amour. L'amour lui aussi est une puissance, une force ; celle-ci oscille entre ses deux pôles : en se concentrant elle se renforce, en se dispersant elle s'affaiblit. Être aimé par l'autre tend à nous renforcer, aimer l'autre tend à nous affaiblir.

Les puissances de l'homme vivant donnent des sens à l'homme 'en puissance', des couples de sens. La force de l'amour s'approfondit ou monte à la surface. S'avancant vers son terme la dynamique du mouvement distingue entre l'avant et l'après. Le produit sort de l'intérieur pour élargir son pouvoir à l'extérieur. La source d'énergie des pensées réflexives distingue entre le côté citérieur, ce qu'on a en commun, et le côté ultérieur, les différences. À chaque membre de l'homme vivant correspond une faculté de pensée : la conscience transmet la force de l'amour, la volonté transmet la dynamique du mouvement, les facultés productrices transmettent le pouvoir de production, l'entendement transmet les pensées réflexives. Grâce à l'entendement chaque faculté se sert de la langue qui lui correspond assurant ainsi son indépendance.

6. L'articulation. Les sens se présentent en couple : inférieur et supérieur, antérieur et postérieur, intérieur et extérieur, citérieur et ultérieur ; ces couples de sens s'articulent formant une articulation. Chaque couple de sens fournit un membre de l'articulation si bien que celle-ci s'articule par quatre membres :

L'antérieur et le postérieur constituent le couple des sens du mouvement se dirigeant vers son terme ; l'intérieur en le postérieur constituent le couple des sens de la production. Entre ces deux couples s'accomplit le renversement de la tendance. Entre les deux pôles, le terme et la fin, oscille la tension du sentiment. Elle est transmise par l'intermédiaire, la source de pensées.

La phrase articule les différents sens. Le nom que porte l'auteur lui donne de la certitude, un sentiment réfléchi. L'auteur est aussi un acteur accomplissant l'acte jusqu'à son terme. L'auteur est encore un artisan réalisant un produit. Enfin l'auteur est un agent interprétant son acte. La phrase articule les quatre couples de sens.

L'auteur : Pierre est un homme déjà âgé ;

L'acteur : chaque après-midi il se promène dans le parc ;

L'artisan : la promenade quotidienne explique sa bonne santé ;

L'agent : les visiteurs du parc reconnaissent le promeneur à ses baskets.

La phrase se sert d'éléments des quatre langues. L'auteur porte un nom, Pierre, l'élément principal de la langue écrite s'imprimant sur son support. Le verbe, se promener, est l'élément principal de la langue parlée. L'explication du produit, la bonne santé, relève de la logique, la langue productrice. Les baskets de reconnaissance appartiennent à la langue symbolique. Si Pierre est philosophe, s'il vient au parc pour réfléchir, s'il réfléchit pour achever sa philosophie, les visiteurs le reconnaissent à la pipe qu'il fume, encore un élément de la langue symbolique.

Les éléments langagiers articulent la pensée qui les vivifie. L'homme pense, mais penser n'est pas le seul membre de sa vie : sentir, mouvoir et produire en sont les autres membres. La vie s'articule comme les membres d'une phrase avec ses couples des sens opposés, à chaque membre appartient un couple des sens spécifique. Chaque membre est une puissance transmise par une faculté de pensée, source d'énergie : la force du sentiment est

transmise par la conscience, la dynamique du mouvement par la volonté, le pouvoir de production par l'imagination. Ces puissances élargissent la portée des facultés de pensée qui les transmettent : leur profondeur, leur longueur, leur largeur. Pourtant, ce sont les facultés de pensée qui articulent les autres membres de la vie leur donnant du sens.

L'homme s'articule, se donne du sens, se construit un monde composé des sens, un monde sensé, un monde articulé. Dans ce monde plein des sens les 'repères' ne manquent pas.

7. L'amour de la sagesse et la sagesse de l'amour. À ces débuts la philosophie, pratiquée dans la cité antique, enseigne comment acquérir le bien, en premier lieu le bien souverain de la politique, la paix. Elle réfléchit sur les régimes politiques, sur l'éthique et la loi, plus tard sur le droit et la liberté ; la paix doit être juste, le droit doit assurer la liberté. Cette philosophie s'appelle 'pratique' puisqu'elle ne produit rien en dehors des mouvements accomplis. Puis la philosophie réfléchit sur la production des biens réalisant la plénitude de chaque homme. Les connaissances de la nature physique, les connaissances productrices, sont indispensables à toute production. Elle réfléchit aussi sur la juste distribution des biens produits, beaucoup plus tard sur les dégâts que cause cette production à la fois dans la nature physique et dans la nature organique. Cette philosophie s'appelle 'poétique', productrice. Puis la philosophie réfléchit sur la morale sociale, sur l'esthétique, la production des beaux arts, sur la communication et l'herméneutique.

Mais il y a un sujet sur laquelle elle a encore peu réfléchi : l'amour. C'est d'autant plus remarquable que 'philosophie' se traduit habituellement pas 'amour de la sagesse', amour se manifestant par un bien qui attire : la paix, la plénitude, le bonheur. L'amour, est-il toujours un bien ? Aimons-nous spontanément ce qui est aimable ? Laissons-nous toujours attirer par un bien ? On 'tombe' amoureux, on n'y fait rien, mais on ne tombe pas toujours sur le bon partenaire. J'aime l'autre, elle m'aime : qu'est-ce qu'elle aime en moi ? Est-ce que je me connais comme elle me connaît ? Je n'aime pas seulement l'autre, j'aime aussi ses bons mouvements, ses bons produits et ses bonnes pensées, ses pensées vraies : sont-ils bons uniquement parce que j'aime l'autre ?

L'amour veut l'éternité, il est à la fois conservateur et conservé, conservant d'une manière sélective ; il ne conserve pas ce que lui laisse indifférent et, a fortiori, ce qu'il haït. Aujourd'hui les média sociaux nous révèlent que c'est plutôt la haine que l'amour qui habite le cœur de beaucoup d'hommes. Quand les hommes construisent leur monde, un monde habitable, qu'est-ce qui en restera si la haine l'emporte ? Un monde inhabitable, une ruine. L'amour de la sagesse doit être complété par la sagesse de l'amour. Outre le mouvement, la

production et la réflexion, l'amour est un membre à part entière de l'homme vivant. Le bon amour nous fournit une mesure fiable.

Comme la vie de l'homme vivant, l'amour s'articule par quatre membres. L'amour est à la une force et une faiblesse oscillant entre deux pôles, celui de la concentration et celui de la dispersion. Entre les pôles s'établit une tension éveillant la conscience, la faculté des pensées sensibles qui transmet la puissance de l'amour entre les deux pôles. Si la tension est trop faible, l'amour reste inconscient. L'amour accomplit un mouvement, le changement, le mouvement réversible. Bien que l'amour aspire à l'éternité, il est changeant. L'amour se rend visible sur la face, son produit qui se lit sur le visage d'où il se répand.

8. Le Dieu de l'amour, l'amour de Dieu. Les hommes s'aiment, ils aiment, ils sont aimés. Les membres d'une même famille s'aiment, comme les amies et les amis, les séducteurs et les sigisbées, les soupirants et les éconduits, le compagnon et la compagne. Et au-delà de ces cercles de ceux qui sont plus ou moins proches ? Les hommes aiment encore leurs voisins, les habitants de leur quartier, de leur ville. Mais au-delà ? L'étranger, l'allochtone, l'inconnu : l'autre ? Au mieux il suscite la méfiance, au pire la haine. Et si nous n'aimons que ceux qui nous aiment ? L'amour se veut réciproque, sinon il est considéré comme 'malheureux'. L'amour se veut éternel, l'amour temporaire suscite le chagrin, l'amour temporel se contredit. L'amour se veut à la fois conservateur et conservé. Qui le conserve ? Qui conserve l'homme qui aime, qui est aimé ?

Le partenaire inséparable de l'amour est la haine. L'amour est sélectif, il est mesuré, discret, il comporte une mesure ; celui qui n'est pas à la hauteur de cette mesure laisse indifférent ou bien fomenté la haine. Quand des hommes politiques s'érigent en hommes providentiels, ils sont sources d'amour et de haine à la fois, ils sont aimés ou bien hais. Des anonymes déchainent leur haine sur internet. Ni l'amour ni la haine ne manque aujourd'hui, ce qui fait défaut c'est plutôt le bon amour et la bonne haine : aimer ce qui est vraiment aimable, haïr ce qui est vraiment haïssable. D'où vient la bonne mesure de l'amour ? Elle vient de la même source que la vie, car la vie est amour. Celui-ci ne vient pas des hommes mais de Dieu, du 'Dieu qui est amour' aimant les hommes selon la bonne mesure. Ni l'amour ni la vie ne jaillissent d'une matière sans vie.

Dès les débuts de la philosophie la théologie en fut une branche à part entière, elle se trouvait du côté de la métaphysique, de la connaissance de la nature physique. Le dieu dont parlait cette théologie était un dieu intégré dans la nature, aussi éternel que les étoiles, mais immobile, immuable, et encore tout-puissant. Cependant, l'amour ne laisse pas insensible, il

remue les ‘tripes’, il se rend vulnérable, oscillant entre espérance et déception, inquiétude et apaisement. Le Dieu de l’amour n’est pas ce tout-puissant immuable, l’amant mendie l’amour de l’aimé.

Le Dieu vivant, le Dieu de l’amour ne se tient pas du côté de la métaphysique, il ne revendique nullement le titre d’Être suprême, il se trouve du côté de la famille, le lieu de nos premiers amours. Il se fait lui-même une famille, des familles. Dieu, c’est un nom de famille. Pourtant, les familles de Dieu surpassent amplement les limites de la famille naturelle. Un jour on a sifflé Dieu hors-jeu, on lui a infligé un carton rouge, dès lors, à partir des gradins, il s’est cantonné dans le rôle de spectateur des péripéties des hommes. Aujourd’hui on voit s’élever partout des hommes providentiels, des sauveurs, des protecteurs, revendiquant l’amour exclusif pour eux-mêmes, haïssant tous ceux qui ne les suivent pas aveuglement. Il ne s’agit pas d’un retour du Dieu de l’amour, mais plutôt des dieux de la haine.

9. L’histoire. Nous racontons nos amours, nos histoires d’amour, nous dévorons les histoires d’amour des autres. Tout amour raconte son histoire, amours heureux, amours malheureux, happy end, unhappy end ; les amours de Dieu ne font pas exception. Le Dieu de l’amour ne se fait connaître ni par une philosophie ni par une théologie, mais par des histoires, les histoires des familles qu’il s’est créé. Conscient de l’histoire qu’il fait, l’homme trouvera là son origine, son histoire personnelle, les histoires de l’humanité. Les histoires de la famille de Dieu sont racontées par l’ensemble des livres bibliques. Mais si le Dieu de l’amour est un Dieu historique, pourquoi lui réserver une place dans la philosophie ?

Toute histoire débute par une ‘petite histoire’, une ‘actualité’, un accident ou un incident, quelque chose qui se produit, un cas qui se reproduit, un événement qui se prolonge. Comment donner du sens à cette nuée de ‘poussières événementielles’ que les médias nous présentent chaque jour ? Où tomberont-elles ? Comment les ordonnancer, les agencer ? Où les placer ? L’histoire et la philosophie se font pendant, la philosophie a préparée les espaces où les péripéties de l’histoire s’installeront.

L’histoire raconte ce qui se produit, pas seulement cette nuée d’incidents et d’accidents, mais aussi ce qui se construit à partir de ses matières. L’histoire raconte la construction de notre monde, la maison commune que nous habitons et habiterons. Toute production aura une fin : le produit achevé, celle de l’histoire incluse. Sans doute elle aura plusieurs fins, des fins décalées, car elle réalise plusieurs produits. Toutefois, cette fin, ou ces fins, ne marquent pas encore le terme de l’histoire. Les hommes seront parvenus au terme de leur histoire quand leurs volontés convergent vers leur point commun, le moment ultime de

l'histoire, quand ils se disent : cette histoire, c'est celle que nous voulons. Pour l'histoire, ce n'est pas l'espace, le produit final, qui domine mais le temps, le moment ultime, le terme où les volontés trouvent leur repos.

Pour la philosophie c'est l'inverse. À ces débuts, dans la cité, elle cherche à faire converger les volontés vers leur terme commun, la paix des volontés, le bien suprême de la cité. Puis elle se met à produire, à construire une maison habitable. On ne peut se mettre à produire avant que les volontés ne se convergent. Alors la philosophie aura une fin ; parvenu à cette fin elle se tourne vers son passé racontant son histoire, l'histoire de sa construction. Les histoires de la philosophie pullulent : est-elle vraiment parvenue à sa fin ? Pour la philosophie c'est l'espace, le produit final, qui domine le temps. L'histoire s'inscrit dans le Tableau composé par la philosophie.

La philosophie, comme l'histoire, se déroule entre deux limites, entre le terme du temps et la fin de l'espace. Le terme du temps, notre terme, c'est le moment ultime vers lequel notre vie nous conduit irréversiblement, cette tendance qui nous transcende. La fin de l'espace, c'est le produit final, notre produit achevé, notre immanence. Le terme de l'histoire transcende la fin de la philosophie. Si Dieu inaugure l'histoire, ce Dieu des histoires d'amour, le Dieu donnant son nom à ses familles, alors cette histoire doit nous transcender.

D'emblée ce Dieu historique opère comme un créateur, un producteur, dès l'origine il se présente en 'bleu de travail', comme un bâtisseur, le constructeur d'un monde, le notre. Mais si la construction que l'histoire raconte n'est pas aimée, si les hommes n'aiment pas du bon amour l'histoire qu'ils ont fait, alors tout ce qu'ils ont bâti sera un jour démoli par la haine. Il semble que ce jour n'est plus trop loin. Si l'œil est mauvais, il ne discerne rien de bon.

10. Le Tableau : l'articulation de l'espace-temps. Si l'homme s'articule comme les membres d'une phrase, où se trouvent ces membres ? Où sont-ils casés ? La phrase s'imprime sur son support : des membres sans support s'éparpillent dans tous les sens. Le membre dynamique de la phrase, le verbe, manifeste le temps, son membre producteur, le concept, manifeste l'espace. Ensemble ils constituent l'espace-temps, un couple des sens opposés, un couple indissoluble. Les différents espaces-temps construisent le Tableau

Aménageant les couches du Tableau, les sentiments constituent un champ oscillant entre hauteur et profondeur ; le champ est unidimensionnel. Les sentiments s'imbriquent les uns dans les autres, ils manifestent l'espace-temps de l'éternité. Se suivant les uns après les autres les mouvements tracent les formes du champ, les colonnes du Tableau. La forme est

bidimensionnelle. Les colonnes manifestent l'espace-temps des stades. Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau ; le lieu est à la fois produit et producteur. Se déroulant entre son commencement et sa fin la production manifeste l'espace-temps périodique. Le produit sortant du lieu est tridimensionnel. Les pensées jaillissent d'un point tournant autour de son axe dans un sens ou dans l'autre ; de dimension zéro le point en rotation manifeste espace-temps du moment. La pensée déjà passée ressemble à la pensée qui arrive. Le lieu du Tableau s'articule par les quatre espaces-temps.

D'une part l'homme donne du sens en se servant de l'espace-temps, d'autre part l'espace-temps lui donne du sens. Le temps conduit l'homme irréversiblement vers le terme de sa vie tandis qu'il aménage l'espace à l'aide des produits sortant de lui ; le sens indiqué par l'un est transcendant, celui donné à l'autre immanent.

Le Tableau est comme le plan d'une ville qu'on visite, il présente d'une manière cohérente toutes les rues, les avenues, tous les monuments et les musées à visiter, puis le temps décide quelle partie du plan on peut réaliser. L'espace propose, le temps dispose. La philosophie compose le Tableau, l'histoire raconte ce qui s'y produit rendant le Tableau vivant.

11. L'intermédiaire. Les deux limites, le terme et la fin, sont les deux pôles de l'homme vivant : d'un côté il est vie, de l'autre poussière ; d'un côté la vie se concentre, de l'autre les poussières se dispersent. D'un côté le temps, de l'autre l'espace. L'homme vivant n'est ni Dieu, qui est uniquement amour, ni uniquement des poussières sans vie. Côté transcendance la dynamique nous dirige irréversiblement vers le terme de notre vie, son moment ultime, côté immanence le pouvoir de production nous mène vers une vie accomplie. Oscillant entre 'terminitude' et 'finitude', l'homme vivant se place comme l'intermédiaire entre ces deux pôles. Cette positionnement, trahit-elle encore un 'anthropocentrisme' ? L'homme prétend-t-il à nouveau de s'installer au centre d'où on l'avait chassé ? Oui et non. Le centre, c'est le pôle où se concentre la vie, le terme vers lequel tout homme est conduit irrésistiblement, le terme où il trouvera le repos. L'amour ne tend pas seulement à se concentrer, mais aussi à se répandre là où il est encore absent, donc côté poussières. Les deux tendances opposées se rencontrent en l'homme vivant, à la fois terme et fin. La puissance entre les deux pôles est transmise par l'homme, par ses facultés de pensée, sa source d'énergie.

Dans son centre à lui l'homme vivant vivifie ce qui est sans vie, les poussières, en premier lieu les éléments langagiers dont se servent ses facultés de pensée. L'homme source d'énergie est un esprit vivifiant ; articulant les éléments vivifiés, il leur donne du sens. Car

vivifier c'est les rendre 'aimants' : le sens indique le bien qu'il aime, son terme. Il se dirige vers ce qu'il aime, le bien qui l'attire. Il ne se contente pas de vivifier des éléments langagiers, il vivifie également d'autres poussières qu'il articule en leur donnant du sens. Il est source de sens. Là où les deux tendances opposées se rencontrent, là où elles s'articulent l'une l'autre, là se constitue un centre, un noyau consistant, solide, son pivot intime le 'cœur' de l'homme vivant. En cassant le produit qui en sort, en articulant les fragments, l'homme révèle ce qui se produit dans son for intérieur. L'homme se brise, les parcelles qu'il crée sont autant de poussières vivantes, aimantes, donneuses de sens. S'il articule, l'homme doit d'abord être articulé, s'articuler, se donner du sens.

En vivifiant des poussières, en articulant des sens, l'homme vivant fait sortir une multitude des sens, une nuée des sens, les sens qu'il donne à ce qu'il pense, à ce qu'il fait, à ce qu'il produit quotidiennement, propageant une infinité de micro-sens, de sens aimés. Ces sens aimés, ces 'aimants' articulent à leur tour le macro-sens comme les mots articulent la phrase, la phrase le discours, le sens transcendent, le sens aimant les conduisant vers leur 'terminitude', le centre où se concentrent tous les amours.

Source d'énergie, l'homme transmet la force de l'amour, l'amour de Dieu pour les hommes, l'amour des hommes pour Dieu. L'homme vivant est un centre intermédiaire, l'intermédiaire du centre. Le monde qu'il construit, la maison commune qu'il bâtit, sont des produits sensés, des accomplissements aimés. Si ce monde humain, humanisé, sera construit pour l'éternité, son éternité dépend de l'amour dont il est aimé, car c'est l'amour qui conserve, l'amour aspirant à l'éternité, l'amour de l'homme amant.

12. Le philosophe. L'auteur n'est pas un savant, dans ce traité on ne trouvera ni une ribambelle de notes en bas de page ni une liste impressionnante des œuvres citées. Il n'a pas à prouver son érudition, il essaie de comprendre ce qu'il connaît. La philosophie n'est pas un genre littéraire, le philosophe n'est pas un 'écrivain', il ne vous raconte pas le roman de sa vie. Il n'a rien à dire, il a tout à comprendre. Citer un philosophe, c'est casser sa pensée. Son savoir couvre celui de l'honnête homme, aujourd'hui le lecteur du journal, l'internaute. Les savoirs se sont multipliés, les connaissances ont explosées, elles se sont rendues accessibles à tous. À présent le problème principal n'est plus de connaître mais de comprendre ce qu'on connaît, compréhension qu'on ne trouve pas en bas de page.

Ceci n'est pas l'ixième histoire de la philosophie ni son énième interprétation, ceci est une philosophie pour notre temps, pour nos contemporains, pour les hommes en quête des sens dont il y en a le trop plein.

1. L'HOMME ARTICULÉ

1. L'homme sensé. Quand un étranger visite pour la première fois une ville qui lui est inconnue il s'achète un plan afin de s'orienter, de ne pas s'égarer. Le plan ne lui prescrit pas l'itinéraire qu'il accomplira : quels monuments il doit visiter, dans quels établissements il doit se restaurer, dans quel hôtel il doit se récupérer, mais lui présente tous les chemins qu'il peut prendre, tous les sens possibles qu'il peut donner à sa visite. Le matin le visiteur trace sa route, sa destination, le soir il raconte comment il est arrivé au but. C'est le visiteur qui donne son sens à sa visite. Le nouveau-né arrive dans le monde comme un visiteur dans une ville inconnue ; des multiples sens se présentent à lui : y-a-t-il un plan de la vie qui lui permet de s'orienter, de déterminer sa destination le matin de sa vie et de raconter comment il est arrivé au but le soir de sa vie ?

Les sens ne nous manquent pas. Chaque rue, chaque avenue, chaque passage offre un sens possible au visiteur s'aventurant dans une ville inconnue. La plupart des activités que nous exécutons au cours de la journée ont un sens : se lever du lit, préparer le petit déjeuner, se raser, allumer sa pipe, écouter les dernières nouvelles à la radio, faire promener le chien, prendre le bus, rendre visite à une amie, lire le journal du soir... L'inventaire des affaires auxquelles nous donnons du sens, notre sens, est longue, interminable même. Nous sommes des hommes sensés, il est rarissime que nous nous livrons à une activité généralement considérée comme un contresens, une absurdité : brûler nos billets de banque, casser nos meubles, trouer le toit de notre maison, cracher dans la soupe... Cette liste est plutôt brève. Certes, il se peut que je fais quelque chose que, demain, je regarderai comme insensé : aimer telle femme, acheter telle action en Bourse, prendre tel engagement politique, mais aujourd'hui cela me paraît hyper-sensé. Même à l'auteur d'un crime horrible nous demandons une explication de son acte, un début de sens, supposant qu'il n'y a rien sans sens, que le simplement 'gratuit', le purement 'fortuit' ne peut pas être admis dans notre vie quotidienne.

Je donne mon sens à mes actes, à mes pensées et mes paroles, à mes sentiments aussi, je suis une source intarissable des sens. Toutefois, quand j'élargisse quelque peu la portée de mon regard, quand je me demande quel est le sens d'une journée, d'une année, d'une période de ma vie, la réponse semble moins évidente. Depuis le matin j'enchaîne les micro-sens de chacune de mes affaires quotidiennes, mais le soir quand je raconte l'histoire de ma journée il ne suffit pas de les additionner pour obtenir leur macro-sens. Le macro-sens d'une phase, d'une période de ma vie transcende les micro-sens de la vie courante. On ne se fait pas du

macro-sens en collant des micro-sens. Le plan d'une ville transcende les sens que chaque visiteur donne à son parcours.

Par ailleurs la vie quotidienne est passablement répétitive : chaque matin je me lève du lit, je me rase, je prends le métro pour aller au travail, le soir je prends le même métro pour rentrer, je lis le journal du soir puis je me couche. La série des sens devient une routine, un bout de chemin déjà mille fois parcouru, la vie quotidienne se transforme en une pièce de théâtre déjà infiniment représentée. À défaut d'un sens transcendant, d'un projet dépassant la vie quotidienne, les micro-sens s'usent, s'affaiblissent tournant à l'absurde.

2. L'homme des sens. Notre visiteur pourrait s'aventurer dans la ville inconnue sans plan, sans faire un projet, poursuivre son chemin au gré de ses fantaisies, se laisser guider par les aléas et les contingences de ses rencontres. Le soir, quand il raconte sa journée, son récit ressemblerait plutôt à un roman d'aventurer, à un poème qu'à une histoire. Cependant il décide de se servir d'un plan.

Le plan d'une ville est un produit, un produit qu'on peut tenir en main, qu'on peut voir, lire ; il présente une image, une représentation de la ville, cette ville qui elle aussi est un produit construit d'une multitude de produits. Le plan, quel sens donne-t-il au visiteur ? Celui-ci détermine d'abord le point où il se trouve le matin, à l'hôtel ('Vous êtes ici. '), le commencement de son périple. À partir de ce point il construit sa visite : il va d'abord au monument le plus proche, ensuite à la cathédrale, puis au musée, enfin au tour Eiffel. Les étapes sortent les unes des autres, de l'intérieur du point de départ jusqu'à la fin, le point final. Le périple composé d'étapes est un produit comme le plan, comme la ville dont le plan présente l'image. D'ailleurs, la ville elle aussi a été construite à partir d'un point central (l'Ile de la Cité).

Le soir, de retour à l'hôtel, le visiteur raconte au patron l'histoire de sa visite. Il la raconte dans l'ordre. Il est allé jusqu'au terme de sa visite, le moment qu'il prend son repos, le terminus, sa destination. Alors son point de départ n'est pas le commencement, mais le terme de son histoire, la dernière péripétie donnant son sens ultime à toutes les péripéties précédentes. Les péripéties se suivent les unes après les autres, dans l'ordre ; elles ne sortent pas les unes des autres comme les étapes, mais entrent les unes dans les autres.

L'histoire que le visiteur raconte le soir, c'est le récit de la visite qu'il a réalisée depuis le matin. Pas d'histoire sans la production qu'elle raconte ; si le visiteur demeurait toute la journée dans son lit, au repos, le soir il n'aurait rien à raconter. Il est l'homme de deux sens, deux couples de sens : l'intérieur et l'extérieur, l'antérieur et le postérieur. Le périple

qu'accomplit le visiteur, son produit sortant de son point de départ, est visible aux observateurs ; possiblement il a laissé des traces, les caméras le surveillent partout. Par contre, le récit qu'il en fait le soir n'est pas visible ; les paroles qu'il prononce suscitent des images chez son auditeur.

Le matin le visiteur trace son itinéraire du début jusqu'à la fin, le soir il donne du sens à son histoire. Mais l'homme ne se donne pas seulement du sens, du sens lui est donné aussi. La vie de tout homme se dirige irréversiblement vers son terme, le moment ultime, le terminus de sa vie, le repos de tous ses mouvements. Le terme de notre vie nous invite à déterminer l'ordre de nos priorités, le 'terminitude', le principe de tous nos mouvements. Pendant le temps qui lui est accordé l'homme produit ; la fin de la production est marquée par l'achèvement du produit, sa 'finitude', la vie accomplie.

3. Le sens et le contresens. On peut représenter le sens par une flèche composée d'une queue indiquant le sens et d'une pointe marquant la limite. Pas de sens sans limite. Donnant du sens je vise un point déterminé, je détermine un point, le but, le bout. Certes, arrivé à destination je pourrai poursuivre mon voyage, mais non sans avoir déterminé un autre but. L'illimité, l'indéterminé, l'infini n'ont pas de sens ; si Dieu serait illimité, il ne se comprendrait pas lui-même, il serait une aberration à lui-même.

Je m'oriente, je dirige mon regard vers un point. Le sens indique une limite, le point à laquelle je ne suis pas encore arrivé ; une fois arrivé au terme il n'y plus de sens. Le sens est déterminé. Je prends la direction : je me rends à ma cuisine, au kiosque à journaux, à Amsterdam, chaque fois je pose un terme devant moi, j'arrête mon regard sur une destination, le point où je trouverai le repos. Puis je me mets en branle, je me conduis dans la direction indiquée. Pour voir le chemin parcouru je dois me retourner, regarder au sens inverse, au contresens. Au fur et à mesure que je m'approche du terme, le parcours s'allonge jusqu'à sa fin. Le parcours accompli, c'est de produit du mouvement sortant du point de départ.

La direction et le parcours du même mouvement se trouvent aux sens opposés. Quand je me dirige vers le terme de ma destination, j'accomplis simultanément mon parcours jusqu'à sa fin au sens contraire. L'homme sensé que je suis, l'homme qui ne commet jamais de contresens, il va à la fois dans un sens et au sens contraire, sans se montrer insensé pour autant.

Un sens m'est donné depuis le matin de ma vie, le terme de ma vie, le centre vers lequel se dirigent tous mes mouvements, un macro-sens, un sens transcendant, la direction. Le soir de ma vie je me retourne pour raconter l'histoire de ma vie, le chemin que j'ai accompli,

le produit fini que j'ai fait sortir. Au point du renversement, le centre, le noyau, les deux sens opposés se rencontrent

4. L'homme vivant. Le terme de la vie est un sens donné, imposé à chaque homme, déterminant la direction de sa vie, sa destination qui est aussi son destin. L'homme est comme le voyageur dans un train qu'il ne peut pas arrêter, le conduisant irréversiblement vers le terminus. Dans ce terme convergent tous ces mouvements, toutes ses pensées. La vie tend à se concentrer dans un centre unique. Le soir, quand le visiteur raconte l'histoire de sa journée, toutes ses pensées s'ordonnent se concentrant dans son terme qui donne le sens ultime au récit. Le matin c'est différent, à partir de son point de départ le visiteur peut tracer plusieurs parcours qui auront toutes une fin. Plusieurs chemins mènent au même but. Traçant le matin son parcours et racontant le soir son histoire jusqu'à son terme la journée du visiteur se passe entre sa fin et son terme. Pas seulement sa journée, mais sa vie toute entière ; sa vie n'est pas seulement marquée par sa 'finitude', mais aussi par sa 'terminitude'.

L'homme vivant n'est ni purement vie ni purement 'poussière', mais l'une et l'autre à la fois, il est composé d'éléments matériels et de vie. D'un côté, à l'extérieur de l'homme vivant se trouvent des éléments sans vie, des 'poussières' qui, à l'intérieur de l'homme vivant, sont vivifiés. De l'autre côté la vie concentre ces éléments qui ont tendance à se disperser, à se propager. L'homme vivant est l'intermédiaire entre les deux côtés, les deux pôles. Grâce aux poussières l'homme vivant est capable de faire sortir des produits de son intérieur, de tracer son itinéraire sur un plan, mais aussi de raconter ce qu'il a produit en se servant des éléments langagiers.

Le langage occupe une position intermédiaire entre les hommes ; il est indépendant, les hommes s'en servent sans qu'il appartienne à aucun d'entre eux. En se servant du langage l'homme vivant vivifie des éléments langagiers, des 'poussières', en leur donnant du sens ; pour ceux qui ne connaissent pas ce langage ses éléments sont sans vie, sans sens. De quel langage s'agit-il ?

Le soir le visiteur raconte son histoire en se servant des éléments de la langue parlée, les sons ; s'il envoie un texto il se sert des caractères de la langue écrite, des éléments discrets contrairement à ceux de la langue parlée, des éléments courants, fluides. Les uns après les autres il ordonne les éléments en mots, les mots en énoncés, les énoncés en discours, jusqu'à la fin, le produit langagier. Son récit suscite une image chez son interlocuteur, bien que celui-ci n'ait rien vu de ce qui s'est produit pendant la journée.

Le matin le visiteur se sert d'un autre langage. Quand il étudie son plan pour y tracer son itinéraire, il trace des lignes, il mesure des distances, il estime la vitesse de son déplacement. Il se sert des unités des mathématiques : des nombres de l'arithmétique, des figures de la géométrie. L'unité mathématique est déjà un produit, contrairement aux éléments langagiers ; ces unités ne sont pas ordonnées les unes après les autres, mais rangées en un tout cohérent, un produit fini.

Les unités des mathématiques sont utilisés pour la connaissance du monde extérieur, le monde visible, tandis que les éléments langagiers sont utilisés pour la connaissance du monde intérieur, le monde invisible.

5. Ce que 'articuler' veut dire. Articulant une syllabe, un mot, une phrase, le locuteur prononce ces éléments distinctement, syllabe par syllabe, mot par mot, les uns après les autres sans les séparer pour autant. L'articulation disjoint et rejoint simultanément les deux côtés ou les deux membres de l'articulation, agençant ainsi une coupure sans rupture. En articulant les syllabes d'un mot, les mots d'une phrase, les phrases d'un discours, le locuteur opère des coupures sans interrompre le courant, le flux sortant de sa bouche. La coupure n'appartient ni à l'un ni à l'autre côté, elle est indépendante de l'un et de l'autre. La coupure sans rupture n'est pas un membre, mais l'intermédiaire entre deux membres qui se touchent, elle est l'entredeux, leur point de rencontre.

Le locuteur se trouve face à l'auditeur auquel il transmet une pensée. Une pensée est imperceptible, invisible, inaudible ; pour la transmettre le locuteur se sert d'éléments langagiers. Phonèmes ou syllabes, lettres ou sons, les 'poussières langagières', n'ont pas de sens pris isolément, alors que le mot qu'elles composent a du sens ; les éléments sont reconnus comme appartenant à telle langue ou à telle autre langue. Traduisant sa pensée en éléments langagiers, le locuteur les vivifie en leur donnant un sens. Inversement, l'auditeur traduit les éléments vivifiés en une pensée : celle que le locuteur lui transmet. Les pensées et les éléments langagiers surgissent de la même source : en premier lieu la pensée chez le locuteur, d'abord les éléments langagiers chez l'auditeur. L'un comme l'autre sont des traducteurs, des intermédiaires.

Sortant de la bouche du locuteur, les mots composent un produit, un énoncé suscitant une image ; chaque mot sortant évoque une partie de l'image. Le locuteur suscite d'abord l'image, puis il cherche les mots correspondant à l'image. L'image est un produit, les mots qui y correspondent composent également un produit : un produit fini, un produit à la fois complet et cohérent dont la production a une fin. L'auditeur recueille d'abord les mots de

l'énoncé, puis il compose l'image correspondant à l'énoncé. L'image se construit à l'intérieur, l'énoncé sort à l'extérieur. L'énoncé incohérent n'a pas de signification, l'image qu'il suscite n'a pas de référence.

Le mot a un sens. Les éléments langagiers dont il est composé s'écrivent ou se prononcent les uns après les autres dans un ordre déterminé ; s'ils se suivraient dans l'ordre inverse ou d'une manière aléatoire, leur désordre n'aurait aucun sens, ce serait un non-sens. Avant de prononcer son premier mot le locuteur détermine sa pensée, la dirigeant jusqu'au terme de l'énoncé, sa destination : ce qu'il veut dire. Lui donnant son sens ultime, définitif, le terme dirige l'énoncé. Toutefois, on peut se diriger jusqu'au terme de la pensée par différents chemins, en se servant des mots différents, comme des synonymes, ou des formulations différentes que le sens ultime dirige vers leur terme commun. Les mots se suivent les uns après les autres jusqu'au mot terminal ; c'est seulement à ce point-là que l'énoncé se revêt de son sens déterminé, que chacun des mots qu'il comprend prend son sens déterminé. Le mot isolé est polysémique ; dépassant les sens des mots isolés, le sens commun détermine le sens de chacun.

Le locuteur prononce les mots dans les oreilles de l'auditeur, les mots qui transmettent la pensée du locuteur, qui sont compris par l'auditeur. L'un et l'autre puisent dans un stock qu'ils ont en commun ; puiser, c'est retirer de la manière sélective. Le locuteur fait remonter des profondeurs vers la surface (la bouche) des mots correspondant au sens de sa pensée. L'auditeur fait la démarche inverse : entendant les mots du locuteur à la surface (l'oreille), il descend de la surface dans les profondeurs pour y trouver leur sens ultime. Le locuteur et l'auditeur se comprennent, prennent ensemble les mots et leur sens, bien que leurs démarches soient inverses : de bas en haut, de haut en bas. Dans la compréhension les éléments et la pensée ne sont plus distincts comme dans la traduction, mais ils s'imbriquent. La transmission de la pensée par des mots se déroule entre le terme et la fin, deux pôles entre lesquels surgit une tension.

6. Les sens de l'articulation. L'articulation d'un énoncé comporte quatre membres, quatre sens différents. Les membres s'articulent les uns après les autres, dans l'ordre. Les interlocuteurs comprennent le sens du mot dont ils se servent ; les éléments dont le mot est composé n'ont pas de sens, le composé se revêt d'un sens. Celui-ci, le sens commun, se trouve du côté citérieur ; celui-là du côté ultérieur. La traduction passe du côté ultérieur vers le côté citérieur.

Le locuteur donne d'abord son sens ultime à sa pensée, puis les mots qui énoncent sa pensée se suivent dans l'ordre, du début jusqu'au terme. Ce qui vient après chez le locuteur vient avant chez l'auditeur : celui-ci ne trouve le sens ultime qu'à la prononciation du dernier mot.

L'ensemble des mots sortant de la bouche composent une image à l'intérieur ; le produit que la pensée transmet n'est pas visible à l'extérieur, mais l'image apparaît à l'intérieur, puis disparaît avec les propos qui l'ont suscité.

Les mots prononcés par le locuteur pénètrent avec plus ou moins de force dans les oreilles de l'auditeur, puis descendent dans les profondeurs de sa mémoire. Là la suite des mots de l'un et l'image qu'ils suscitent s'imbriquent l'un dans l'autre.

l'articulation

En prononçant un mot, une phrase, l'homme sensé va à la fois dans le sens déterminé et au contresens !

Quel est le premier membre de l'articulation ? Le locuteur transmet sa pensée à l'auditeur : c'est le locuteur qui formule d'abord sa pensée jusqu'au terme. Mais la transmission ne s'accomplit qu'à la condition que les interlocuteurs donnent un sens commun aux mots dont ils se servent, puisant leur sens de la même source. Ici ils se servent de la langue parlée, la langue qui rend possible l'échange direct, le dialogue. Sinon ils se servent de la langue écrite, la langue dépassant la distance entre l'auteur et le lecteur. La langue parlée, la langue écrite, ce sont des langues 'historiques', des langues dont le narrateur se sert pour raconter son histoire, une histoire qui s'est produite dans un passé lointain ou à un endroit éloigné, un produit que l'auditeur ne voit pas mais dont il se construit une image intérieure.

Cependant, pour décrire ce qui se produit sous nos yeux, dans le monde extérieur, on se sert d'un autre langage, les mathématiques. Les perceptions entrent avec plus ou moins de force dans la mémoire de l'observateur où elles font surgir des impressions. Puis ces impressions sont traduites en unités des langues mathématiques : la langue des nombres de

l'arithmétique, la langue des figures de la géométrie. Avec les unités des mathématiques une image est composée, une image visible, extérieure.

7. L'articulation des couples de sens. L'articulation d'un simple énoncé implique quatre sens différents, quatre couples de sens opposés, des couples inséparables. Les éléments langagiers et le sens que la pensée leur donne constituent le couple de sens du citérieur et de l'ultérieur. Le traducteur traduit un mot étrange en un mot familier, l'un et l'autre ont le sens en commun (côté citérieur), mais sont composés d'éléments différents (côté ultérieur). Côté citérieur les pensées se concentrent, côté ultérieur les poussières se dispersent. Se touchant sans se confondre, les deux côtés ont leur coupure en commun.

Par contre, les mots sortant de la bouche du locuteur entrent d'abord dans les oreilles de l'auditeur, puis pénètrent dans sa mémoire de haut en bas. Simultanément surgit des profondeurs le mot saisissant les éléments qui y pénètrent. Entre les deux pôles surgit une tension, un sentiment intellectuel : le doute, la certitude, l'attente.

Le terme de la pensée, la pensée ultime, est antérieure aux pensées qui suivent, les pensées postérieures qu'elle détermine, dirige. La pensée antérieure concentre les sens des pensées postérieures ; celles-ci sont transmises par les mots de l'énoncé qui se suivent les uns après les autres traçant leur chemin.

À l'aide des mots sortant de la bouche du locuteur de l'intérieur vers l'extérieur, l'auditeur se construit à l'intérieur une image complète et cohérente, un produit fini, si bien que l'auditeur et le locuteur voient la chose ensemble, conçoivent la même chose.

Les deux côtés du couple des sens opposés sont indissociables mais différents ; chacun présente un côté 'éléments matériels' et un côté 'pensée'. Le citérieur, la profondeur, l'antérieur et l'intérieur se trouvent du côté 'pensée' ; l'ultérieur, la hauteur, le postérieur et l'extérieur se rangent du côté 'éléments matériels'. Le sens et le contresens forment toujours un couple indissociable, comme le côté vie et le côté matériel de l'homme. Toutefois, bien que les membres du couple soient inséparables, chaque membre préfère un langage différent : pour l'un le terme de la pensée domine l'articulation, pour l'autre le produit.

8. L'homme langagier. L'articulation articule les couples de sens, mais aussi les membres de l'homme vivant. Celui-ci est un penseur qui, à l'aide des éléments langagiers traduit sa pensée. Toutefois, la pensée ne pense pas seulement. Les pensées se dirigeant vers leur terme accomplissent un mouvement. Les pensées composant une image réalisent un produit. Les pensées s'imbriquant les unes dans les autres suscitent un sentiment. L'homme vivant

s'articule par quatre membres : sentir, mouvoir, produire, penser ; chaque membre manifeste un couple de sens spécifique. Si l'homme articule sa pensée, il pourra également articuler les autres membres de sa vie déjà impliqués par la pensée. Il pourra le faire en devenant lui-même langage, homme langagier.

Les langues dont l'homme vivant se sert correspondent aux quatre membres. La première composante de la langue écrite, le nom, est composé de lettres, de caractères, d'éléments discrets. Le porteur du nom est autorisé à agir au nom son auteur ; le nom que son porteur a reçu lui donne de la certitude, le sentiment réflexif de l'auteur. Il se sert de pronoms. Le locuteur et l'auditeur disent à tour de rôle : moi je te dis, à toi je m'adresse. Quand ils se rapprochent, s'unissent ils réalisent ensemble un produit qui sort d'eux : c'est lui, la 'troisième personne', qui est à nous, à moi et à toi, à nous : c'est notre produit, celui de l'artisan, pronom possessif. Ce produit, lui, rencontre un autre produit, elle ; lui et elle établissent ce qu'ils ont en commun : soi-même, le pronom réfléchi de l'agent.

La première composante de la langue parlée est le verbe, le mot dynamique indiquant le mouvement, l'acte. L'acteur agit, mais aussi l'artisan, l'agent et l'auteur. Le verbe prend des formes. Imprimant son motif, l'acte de l'auteur est à la fois actif et passif. Déterminant son intention, l'acte de l'auteur est inaccompli ou accompli. Se proposant son projet, l'acte de l'artisan est transitif ou intransitif. Cherchant un mobile, l'acte de l'agent est réfléchi ou irréfléchi.

La première composante de la langue productrice, la logique, est le concept, la forme du produit à construire. L'artisan produit, mais aussi l'agent, l'auteur et l'acteur. L'auteur imprime le nom, le motif sur un support, le sujet. Celui-ci est solide, consistant, dur, capable de porter sa charge. L'acteur remplit son rôle, les formes que celui-ci revêt sont autant de prédicats octroyés au sujet. Puis l'artisan fait sortir son produit réalisé selon son concept, l'objet 'jeté' devant lui, son produit fini à la fois complet et cohérent, l'individu. Une fois sorti, celui-ci rencontre d'autres individus ; afin de se distinguer ils s'accordent des attributs.

L'individu, le produit final de l'homme langagier, sort de l'intérieur vers l'extérieur ; comme la naissance cette sortie marque un commencement. Comme son compère l'atome, cet individu tenu pour insécable, sera découpé en d'innombrables fragments, particules, poussières. Chacun de ces coupures sans rupture (l'individu reste entier) peut servir comme un élément langagier. Autant de coupures, autant d'éléments. En cassant le noyau dur de l'individu, le sujet, on peut découvrir ce qui se produit à l'intérieur de son producteur.

Les fragments de l'individu cassé constituent les éléments de la langue symbolique, la langue dont se servent deux inconnus, deux agents qui se rencontrent, chacun porteur d'un

morceau, qui se reconnaissent si les deux morceaux ont leur coupure en commun. Les auteurs se reconnaissent par les caractères qu'ils impriment, qui leur sont imprimés. Les acteurs remplissant leur rôle laissent des traces, autant d'indices du terme de leur acte. Les parties de l'individu cassé sont des signes montrant la fin du produit.

le Tableau de l'homme langagier

langue écrite	<u>langue parlée</u>	<u>logique</u>	<u>langue symbolique</u>
le nom			
l'auteur	le motif	le sujet	le caractère
je / tu			
l'acteur	l'intention	le prédicat	la trace
lui / notre			
l'artisan	le projet	le concept	le signe
soi-même			
l'agent	le mobile	l'attribut	le symbole

Les quatre langues fournissent chacune un membre de l'énoncé : la langue écrite fournit le nom de l'auteur, la langue parlée fournit le verbe, la logique fournit le produit, la langue symbolique fournit l'interprétation : faut-il prendre l'expression à la lettre, au sens propre, ou au sens figuré ?

Quel est le membre principal de l'articulation ? Quand l'acteur raconte son histoire il se demande s'il est parvenu au terme de son intention ; c'est seulement à son terme qu'on peut déterminer le sens ultime d'une histoire. Quand le philosophe présente son produit fin il se demande si celui-ci est à la fois complet et cohérent. L'homme historique privilégie le temps et son terme, le philosophe préfère l'espace et sa fin.

9. L'entendement. Le locuteur et l'auditeur se trouvent face à face. Le locuteur détermine d'abord sa pensée, puis formule sa phrase ; l'auditeur entend d'abord la phrase, puis détermine sa pensée. Les actes du locuteur et de l'auditeur se réfléchissent, l'un et l'autre se regardent comme dans un miroir. Tandis que le locuteur formule sa phrase il tient déjà compte

de l'auditeur, il est conscient de sa présence, il cherche à se faire comprendre par l'autre, à s'entendre avec lui. Le locuteur se regarde comme dans un miroir (*speculum*) où il voit l'auditeur ; l'un et l'autre se réfléchissent sauf au sujet du sens. Réservant une place à l'autre l'entendement est une faculté double.

l'entendement en miroir

L'entendement, une faculté de pensée, la faculté des pensées réflexives, fait des coupures sans rupture. Il disjoint et rejoint, discerne et cerne, désunit et réunit. Deux choses se ressemblent quand elles ont un point en commun, pour le reste elles sont dissemblables. Deux choses se ressemblent quand elles ont un point en commun, pour le reste elles sont dissemblables. L'entendement découpe le semblable du dissemblable. Le sens commun, le semblable, se situe du côté citérieur.

L'entendement procède encore à d'autres coupures. Quand les deux côtés commencent à s'imbriquer l'un dans l'autre ils sont à la fois identiques et différents ; les deux côtés 'se comprennent'. L'identité (*idem*) fournit une mesure ; ceux qui sont identiques ont cette mesure en commun. En ce qui concerne l'identité de quelqu'un, c'est aussi la différence qui l'identifie. On reconnaît les membres d'une famille à leur face (les traits communs), mais chaque membre individuel par les traits qui lui sont propres. L'identité se trouve tantôt d'un côté tantôt de l'autre.

En dirigeant ses pensées l'entendement découpe leur point commun, le point vers lequel elles convergent, leur point central, le terme de leurs mouvements. Toutefois, les parcours qu'elles suivent peuvent diverger. La convergence rend possible la divergence, l'union la désunion, le conformisme le non-conformisme.

Une chose constitue une partie d'une chose plus large ; d'une part les choses sont inégales : le tout est plus étendu que la partie ; d'autre part elles sont égales : l'un et l'autre ont la partie en commun.

L'entendement se sert d'un vocabulaire élémentaire qui lui est propre : ressemblance et dissemblance, identité et différence, convergence et divergence, égalité et inégalité. Il effectue ses découpes : distinguer, comprendre, joindre, saisir, à partir d'un double point de vue : ce qui se ressemble se dissemble, ce qui est le même est différent. Réserve une place à autrui, l'entendement est une faculté sociale.

10. L'articulation de l'entendement. Apparemment la contribution de l'entendement et de son petit vocabulaire est modeste. L'entendement est une faculté de pensée, la faculté des pensées réflexives, mais il n'est pas la seule faculté de pensée. Il faut distinguer encore d'autres pensées jaillissant d'autres sources. Ces autres pensées et leurs facultés correspondent aux autres membres de la vie : sentir, mouvoir et produire. Outre les pensées réflexives il faut discerner les pensées sensibles de la conscience, les pensées dynamiques de la volonté et les pensées productrices des facultés productrices.

Formulant un énoncé, le locuteur ordonne ses pensées ; ordonner, c'est faire converger ses pensées sous la direction d'une seule d'entre elles, celle qui conduit les autres vers leur terme commun. S'agissant d'un acte, ces pensées sont des volitions, des pensées dynamiques dirigées par la première d'entre elles. Alors le locuteur se sert de la langue dynamique, la langue parlée, et de sa première composante, le verbe : je me promène. Si ses volitions éclatent dans tous les sens, son mouvement est paralysé, à l'arrêt ; si l'une d'elles prend le dessus, la promenade démarre.

Le locuteur porte un nom, le nom qui le fait connaître : Pierre, le nom qui l'identifie, ce nom suscite de la certitude, un sentiment réflexif éveillant la conscience du porteur. Le nom est la première composante de la langue écrite. Quand il porte le nom d'une charge, juge, il est autorisé à agir au nom d'une instance supérieure. Le locuteur s'adresse à l'auditeur qu'il appelle par son nom suscitant une attente, un autre sentiment réflexif. Pour se comprendre ils s'identifient l'un à l'autre.

L'entendement ne veut pas, ne sent pas, ne produit pas ; pour produire il se sert des facultés productrices, d'abord de la première d'entre elles, l'imagination. Les mots que le locuteur prononce, quand ils sont cohérents, suscitent une image chez l'auditeur qui se sert du concept, la première composante de la logique, la langue productrice. Les mots sont autant de signes qui prennent leur place dans le concept comme des parties de celui-ci.

l'articulation des facultés de pensée

11. L'articulation des facultés productrices. L'entendement s'articule à l'aide des autres facultés. L'entendement traduit les pensées en mots, et les mots en pensées. Le nom autorise l'acteur à agir. La volonté ordonne ses pensées. L'imagination construit une image, le produit. L'entendement met toutes les langues à son service. L'image suscitée, le produit, apparaît à l'intérieur de l'imagination, l'image que suscite l'auteur racontant une histoire à ses auditeurs : ils s'imaginent ce qu'ils n'ont jamais vu encore. Pourtant, des fragments, des parcelles dont ils composent leur image, ils ont déjà vu.

L'imagination est la première faculté des pensées productrices mais pas la seule. Les quatre facultés des pensées productrices correspondent aux quatre membres de la production : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la composition du produit, la réparation du produit. Chaque membre produit à partir d'un début spécifique ; les débuts étant irréductibles les uns aux autres, il faut distinguer quatre facultés de pensées productrices.

À l'origine de la production se trouve la mémoire, la faculté qui reçoit les perceptions s'imprimant avec plus ou moins de force, les matériaux de la production ; elle les conserve dans ses profondeurs et les retire vers la surface de la manière sélective : créer c'est séparer, diviser, purifier, recomposer.

La raison, la faculté instrumentale, produit des pensées opérationnelles, des pensées causales. Le début de l'opération est le principe, le terme auquel l'opération doit parvenir, la forme idoine. La raison revêt l'instrument de sa forme, la limite que franchit le produit sortant.

La fin de toute production est le produit, la fin marquant également le commencement, la naissance. Au commencement l'imagination, la faculté architectonique, se construit une image complète et cohérente, un dessin du produit à réaliser.

Quand il produit est sorti la faculté du jugement le compare à d'autres produits pour y découvrir des défauts, des déformations ; la faculté du jugement est réparatrice. Dans son verdict le juge répare un tort, compense un dommage.

Les quatre facultés des pensées productrices constituent une articulation. Les pensées causales se dirigent vers leur terme, leur principe ; les pensées constructrices s'orientent vers

la fin. Entre les deux pôles surgit une tension, le travail de la mémoire, tension transmise par la faculté du jugement.

l'articulation des facultés productrices

12. La double articulation des facultés de pensée. L'articulation des facultés de pensée est double : l'articulation intérieure des facultés productrices et l'articulation extérieure des autres facultés ; l'imagination est le membre commun des deux articulations. Les membres des deux articulations forment des couples : la conscience et la mémoire, la volonté et la raison, l'entendement et la faculté du jugement ; seule l'imagination demeure célibataire, une vieille fille endurcie.

La double articulation des facultés de pensée

Les facultés de pensée forment des couples de sens. La conscience, la faculté des pensées sensibles, préfère les profondeurs ; l'inconscient se trouve dans les hauteurs. Les perceptions s'impriment à la surface de la mémoire, vers laquelle les réminiscences sont retirées des profondeurs. Avant tout acte la volonté détermine sa direction, après la raison lui fournit l'instrument pour l'accomplir. Alors que l'entendement cherche le sens commun, le côté citérieur, la faculté du jugement, la faculté réparatrice, établit les différences entre les produits qu'elle compare entre elles. Et l'imagination, la faculté célibataire ? Elle se fait une image intérieure à l'aide d'un concept de la logique, elle se fait une image extérieure à l'aide d'une figure de la géométrie (elle est 'bi' !!).

L'entendement, la conscience et la volonté ne produisent rien par elles-mêmes ; elles deviennent productrices grâce aux facultés productrices qui les chaperonnent. Tout ce qui existe a été produit, sans production rien ne peut exister, rien ne se produit, même pas une histoire. Les facultés productrices constituent la 'force de production' des autres facultés.

D'autre part les facultés productrices ne produisent pas seules. Il faut que les volontés des producteurs s'entendent au sujet de la participation à la production et du partage du produit. Les sentiments producteurs, comme le besoin ou le désir, éveillent la conscience du producteur. Les producteurs s'entendent en se servant d'un langage producteur.

L'homme penseur articule toutes ses facultés de pensée faisant usage de 'toute sa tête'.

13. L'histoire actuelle. Quand l'homme raconte son histoire il se fait homme langagier.

L'auteur de cette histoire porte un nom, il signe. C'est son histoire, il en est aussi l'acteur. Il en est également l'artisan : l'histoire qu'il raconte est son produit, le produit qu'il fait sortir, l'histoire qui peut être reproduite par d'autres auteurs, la racontant au nom du premier auteur. Une fois sorti, le produit est comparé avec d'autres produits semblables.

L'histoire actuelle, les 'actualités', les 'breaking news', les 'faits divers' transmis par les média de communication sont d'abord interprétés. Ils nous arrivent comme l'avenir nous advient, comme un inconnu. Alors on compare cet inconnu avec ce qui est connu, on confronte l'avenir encore inconnu au présent déjà connu : cette comparaison s'appelle 'actualiser'. L'advenir de l'inconnu suscite de l'appréhension, l'actualisation l'apaise, il s'avère que l'étranger n'est pas un parfait inconnu, il a quelque chose de commun avec nous. Actualiser, rendre connu l'inconnu, cette herméneutique nous la pratiquons tous les jours.

Au point où se rencontrent l'avenir et le présent se situe l'interprète, l'intermédiaire entre l'inconnu et le connu ; il se sert de la langue symbolique. Son entendement se sert de la faculté du jugement. L'interprète traduit une langue inconnue en une langue connue transposant l'inconnue du côté ultérieur vers le côté citérieur. L'herméneute cherche aussi à comprendre le motif de l'auteur, l'auteur ayant vécu dans un passé lointain. L'exégète franchit la distance en se servant des symboles caractéristiques, des symboles s'imprimant comme des caractères dans le texte. L'herméneute essaye encore d'expliquer l'action de l'acteur en suivant ses traces, autant de symboles indiquant le terme de son action. Enfin l'herméneute se sert de symboles significatifs pour montrer la fin de la production de l'artisan, pour annoncer cette fin.

L'histoire actuelle n'est pas seulement interprétée, mais elle est aussi connue : l'histoire produit quelque chose, elle produit de la connaissance, produit qui sera ensuite

compris. Mais dans l'histoire actuelle la compréhension précède la connaissance. C'est pourquoi les produits de cette histoire sont composés d'éléments de la langue symbolique. S'agissant de produits, ceux-ci relèvent des facultés des pensées productrices. La production s'articule par quatre membres, chaque membre est le produit d'une faculté spécifique.

À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux, un produit de la mémoire ; créer, c'est séparer. Le fait, la création de l'auteur, procure le matériau de la production historique. Le fait historique est composé d'un certain nombre des signes caractéristique, des signes qui sont autant de caractères. Le fait impose sa mesure. Puis le fait se revêt de plusieurs formes, les formes successives de l'évènement, le produit de la raison, la faculté des pensées instrumentales. L'évènement, dont le principe est son terme, est composé des signes traçant son parcours. Si le fait appartient au passé, l'évènement se prolonge jusqu'au présent.

Ensuite le phénomène commence à apparaître, le produit sortant de l'imagination ; il se fait connaître par des signes annonçant la fin de sa production. Ni le fait ni l'évènement ne se montrent, leur produit, le phénomène, commence à se montrer. Rendant visible invisible, ce produit achevé de l'artisan est la fin de toute la production historique. Une fois sorti ce produit est comparé avec d'autres produits, des produits inconnus qui ont un fragment en commun avec le produit connu ; ce fragment commun, le signe symbolique, est le cas : c'est le cas, ce n'est pas le cas. Le cas relève de la faculté du jugement, la faculté de la connaissance empirique, la connaissance à la fois correctrice et corrigée.

Quand l'acteur connaît la fin de cette histoire, il en tire une leçon, une 'morale' ; il se demande : cette histoire que je connais maintenant, est-ce que je la veux ? La fin de l'histoire ne marque pas encore son terme. La leçon qu'il tire de l'histoire relève de la raison volontaire, celle du moraliste cherchant une 'raison' dans l'histoire, une raison expliquant ce qui s'est produit. Le moraliste suit les traces laissées par les acteurs, traces indiquant le terme de l'histoire..

Pour l'idéaliste expliquant l'évènement, il faut que les volontés des acteurs, leurs intentions, convergent vers leur terme commun ; alors elles seront en paix, en repos, indiquant le terme de l'histoire. Tant que les volontés divergent, cette histoire n'est pas parvenue à son terme. Pour le réaliste l'enfer est pavé de bonnes intentions, il s'agit plutôt de faire un bout de chemin ensemble avec ceux dont les projets se recoupent partiellement. Ce bout de chemin est une trace significative, une trace réalisée. Pour le réaliste le résultat qui apparaît prime la bonne intention. Pour le casuiste cherchant le mobile, la rencontre entre les agents peut être heureuse ou malheureuse, favorable ou défavorable, apporter de la chance ou de la

malchance. L'interprète de l'histoire actuelle, du cas qui se reproduit dont il suit la trace symbolique, nous dira en premier lieu si ce qui arrive s'annonce bien ou mal, si c'est à saluer ou à craindre, si cela nous rassure ou nous inquiète. Ce qui se reproduit, est-il imputable au hasard ou est-ce notre destin ? Pour la morale traditionnelle les bons actes sont récompensés et les mauvais actes sont punis ; les actes laissent des traces caractéristiques L'histoire est comme un tribunal établissant les faits et jugeant le motif de leurs auteurs. Toutefois, souvent on constate que les mauvais actes sont récompensés et les bons actes sanctionnés.

Quand l'histoire sera finie et quand les volontés des acteurs convergent vers le même terme, alors sera-t-on entré dans la posthistoire ? Pas encore. Car entre les deux pôles, la fin et le terme s'établit une tension, celle des sentiments intellectuels, des amours historique. L'amour conserve, ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé ; l'amour construit, la haine détruit. L'histoire qui n'est pas aimé sombre dans l'oublie. L'amour éveille la conscience historique ; quand l'homme fait son histoire inconsciemment, elle n'est pas conservée. La mémoire se joint la conscience.

Mais tous n'aiment pas les mêmes histoires. L'auteur, porteur d'un nom, aime les histoires des grands hommes, des hommes héroïques du passé, des fondateurs, des bâtisseurs qui ont imprimé leurs caractères. Ces histoires sont édifiantes, éducatrices. Les enseignants, souvent idéalistes, préfèrent les histoires moralisatrices nourrissant leur espérance, l'histoire événementielle prolongeant ses traces, ses formes caractéristiques jusqu'au présent. L'artisan, l'homme professionnel, plutôt réaliste, aime surtout les connaissances historiques, ce qui c'est produit ; les connaissances rendent son histoire crédible. Enfin l'agent, le communicateur, l'homme des média aime avant tout l'interprétation des actualités ; le 'breaking' suscite le doute, l'appréhension, qu'une ferme conviction supprime.

14. Le Tableau de l'histoire actuelle. L'homme historique se fait l'homme langagier. Il s'articule par quatre membres : l'interprétation de ce qui advient, la production des péripéties, la leçon tirée de ce qui se produit, les hommes conscients de l'histoire qu'ils font. Les quatre membres relèvent de quatre facultés de pensée : l'entendement, les facultés des pensées productrices, la volonté et la conscience. Les quatre facultés productrices opèrent une articulation dans l'articulation. L'entendement, la volonté et la conscience sont chaperonnées par une faculté productrice.

Tous les membres sont composés d'éléments de la langue symbolique, la première langue historique, la langue dont se servent des inconnus à leur rencontre, la langue

qu'utilisent l'interprète, l'exégète, le commentateur. Le producteur se sert de la logique, la langue productrice, mais d'une logique dont les éléments sont symbolisés.

le Tableau de l'histoire actuelle

	le motif	l'intention	le projet	le mobile
l'acteur				le caractère
l'acteur				la trace
l'artisan				le signe
l'agent				le symbole
	le fait	l'évènement	le phénomène	le cas

Toutefois, la logique ne suffit pas toujours. Le fait est créé, composé d'un certain nombre de signes caractéristiques : de combien d'éléments ? Le fait est pesé, pour les uns son poids est plus lourd que pour les autres ; mesuré, pesé, le fait est subjectif. L'évènement laisse des traces, des formes successives : jusqu'où ? La guerre de Gaza depuis octobre 2023, est-elle le prolongement d'un événement débuté longtemps auparavant, une nouvelle forme qui s'y ajoute, ou bien est-t-elle le commencement d'un phénomène encore jamais vu ? L'historien se sert en outre des mathématiques, cet autre langage producteur.

L'inconnu de l'historien c'est d'abord l'avenir qui arrive, l'inconnu qu'il actualise, qu'il interprète. Il rencontre encore d'autres inconnus, les hommes ayant vécu dans un passé lointain, ou des hommes vivant dans des contrées éloignées. Pourquoi s'intéresse-t-il pour ces étrangers ? Comment les reconnaît-il ? Avant de devenir historien, il est un homme social, un connaisseur.

15. La reconnaissance sociale. À plusieurs reprises l'homme entre comme un inconnu, comme un ignorant dans une société, dans un 'milieu' dont il n'est pas le centre. Le nouveau-né arrive comme un ignorant inconnu dans sa famille pour y être éduqué. Il arrive comme un ignorant inconnu dans l'école pour y être enseigné. Il arrive encore comme un ignorant inconnu dans son milieu professionnel et dans le monde de la communication. L'homme n'est pas né comme un connaisseur, s'intégrant dans la société, socialisé, il devient un connaisseur.

D'où viennent ses connaissances ? Elles ne sont pas 'innées', il est né comme un ignorant ; elles ne sont pas non plus tirées du monde extérieur, les connaissances qu'il acquiert ne sont pas physiques. L'homme social acquiert ses connaissances sociales des autres sociétaires, chacun d'eux est une source indépendante de connaissances. Chaque homme social devient un producteur de connaissances, mais il devient d'abord un produit de connaissances, un connaisseur.

S'il produit des connaissances, s'il devient lui-même un produit de connaissance, l'homme social se sert de la logique, la langue productrice ; il ne se sert pas seulement de la logique, il devient un homme logique, un homme langagier producteur, un 'logos'. Au début de l'Évangile selon Jean Jésus est appelé 'logos', mais lui est arrivé la tête pleine, comme un inconnu mais nullement comme un ignorant. L'homme social appartient à une classe sociale, à une catégorie sociale, un groupe social, il se définit comme membre d'un genre social, il se produit selon son concept. Ces composantes de la logique, ces formes sont remplies d'éléments symboliques, car à leurs premières rencontres les hommes sociaux sont des inconnus les uns aux autres. Ils sont des producteurs inconnus se servant des signes, des symboles montrant le produit fini.

La reconnaissance de l'homme social correspond à l'herméneutique de l'homme historique ; l'une et l'autre se servent de l'entendement jugeant, tranchant, découpant. La charge sociale, le signe caractéristique, fait reconnaître la classe sociale de l'homme social ; ceux qui portent une charge plus lourde appartiennent à une classe sociale supérieure. Les charges sociales établissent l'hierarchie sociale. Le rôle social, la forme dont se revêt l'homme social, indique la position avancée ou arriérée à laquelle il est parvenue ; les rôles successifs qu'il remplit laissent des traces, des signes repérables définissant le genre social auquel il appartient. La tâche sociale dont il s'acquitte, le produit qu'il fait sortir, constituent le signe de sa catégorie sociale ; sa compétence est plus ou moins ample, son ressort plus ou moins étendu. La fonction sociale, un signe symbolique, indique le groupe social dans lequel l'homme social est rangé ; les membres du groupe n'ont qu'un seul trait en commun, l'homme social peut être rangé dans plusieurs groupes qui se recouvrent.

16. Le Tableau de l'homme social. À plusieurs reprises l'homme entre comme un inconnu ignorant dans une société. Éduqué par les membres de sa famille, assimilant sa nourriture sociale, le nouveau-né reçoit les matériaux sociaux indispensables. Si cette nourriture est de bonne qualité elle affermit le sol, le fondement de l'éduqué qui en tirera les matériaux indispensables quand il sera à son tour devenu un éducateur. Ce socle social est conservé pas

la mémoire, la faculté créatrice, le sol dont l'homme social retire les matériaux dont il a besoin. La connaissance solide de la mémoire suscite la certitude, un sentiment réflexif éveillant sa conscience d'éducateur. Il est sujet, porteur d'un poids, d'une charge plus lourde au fur et à mesure que son sol est plus solide. Appartenant à une classe sociale il est à la fois mesure et mesuré.

Puisant dans sa mémoire, accomplissant un travail, il est la cause motrice de sa culture. Créateur, il supprime des éléments et ajoute d'autres éléments ; cultivateur, il conserve les meilleurs éléments. Les hommes sociaux distinguent entre les niveaux culturels : culture populaire, culture classique. L'homme cultivé fait sortir son produit, révélant ce qui se crée à l'intérieur du sujet, source de connaissance substantielle. Une fois sorti le produit est comparé à d'autres produits et restauré s'il s'abîme.

L'homme vient à l'école comme un ignorant inconnu, à l'école il est formé par le maître pour devenir lui-même un maître. L'élève et le maître remplissent chacun leur rôle. L'élève est la cause consécutive de sa formation ; passant de classe en classe, d'école en école, il accumule les formes, celles du rôle social qu'il va remplir. Certains élèves vont plus loin que d'autres. Sortant de l'école, les formes que l'enseignant a acquies révèlent son savoir technique, son savoir de l'instrument social, de la cause sociale de sa formation. Il est source des connaissances causales. Une fois sorti le produit est comparé à d'autres produits ; il est réformé quand paraissent des déformations. La formation fait surgir une attente, le sentiment réflexif dynamique, chez l'enseignant et l'enseigné, éveillant leur conscience du rôle qu'ils ont à remplir.

L'homme entre dans la vie professionnelle comme un ignorant inconnu ; il se fait connaître par l'œuvre qu'il fait sortir de son intérieur, une œuvre d'art. Une œuvre nouvelle, une invention, une œuvre originale encore jamais vue, une innovation. Au lieu d'une œuvre d'art l'homme social peut se produire lui-même comme une œuvre sociale, se montrer, faire sortir l'individu, présenter ce qui se produit dans son intérieur. La connaissance d'une telle œuvre est extériorisée, sensible, esthétique. L'œuvre est jugée 'belle', à la fois complète et cohérente, 'cosmique', sinon elle sera reconstruite. La connaissance de l'œuvre suscite la croyance en la compétence du producteur, en son professionnalisme ; la croyance et le scepticisme, des sentiments réflexifs, éveillent la conscience de l'homme professionnel, de la tâche dont il s'apprête à s'acquitter. Il organise sa vie professionnelle si bien qu'il devient la cause finale de sa production sociale.

Pour la dernière fois l'homme entre comme un ignorant inconnu dans le monde de la communication. Comme médias sociaux les hommes sociaux échangent sans cesse leurs

connaissances sur les réseaux sociaux. Les connaissances que les communicateurs échangent, toujours à réparer, à corriger, rétablir, sont empiriques. Ils ont pour fonction de se joindre à un groupe et s'en disjoindre, de rejoindre un autre groupe dont ils ont plus d'éléments en commun. Membre de plusieurs groupes qui se recouvrent, l'homme social doute de son identité, de quels signes symboliques priment pour lui. Le doute, un sentiment réflexif, éveille la conscience du communicateur : quelle est la fonction qui a pour lui le plus de poids ; le doute est vaincu par la conviction. Forts de leurs convictions les hommes sociaux s'adaptent les uns aux autres, chacun agit comme une cause conditionnelle : si tu agis ainsi, moi je fais de même. L'ajustement réciproque sert de morale de la société de communication assurant la paix des communicateurs. Chaque médium social cherche un modèle et se présente comme modèle à la fois, l'art de la reproduction fait sortir un modèle révélant ce qui se reproduit dans l'intérieur du communicateur. La connaissance du modèle est sensible.

le Tableau de l'homme social

les connaissances sociales

la reconnaissance sociale

l'éducateur	le travail social	la culture	la restauration	charge / classe
l'enseignant	la formation sociale	la technique	la réformation	rôle / genre
le professionnel	la cause finale	l'invention	la reconstruction	tâche / catégorie
le communicateur	l'adaptation	l'art / le modèle	la réparation	fonction / groupe

Les sentiments réflexifs des hommes sociaux : la certitude et l'incertitude, l'espérance et la déception, la croyance et le scepticisme, le doute et la conviction, s'imbriquent les uns dans les autres aménageant le champ de la vie sociale. Chaque couche du champ social constitue une genre de société : la société traditionnelle des éducateurs, la société progressive des enseignants, la société organisée des producteurs, la société des média de communication. Ces sociétés suivent les âges de l'homme, elles suivent également leur apparition historique : la société traditionnelle correspond à l'enfance de l'humanité, la société de la communication, la dernière venue correspond à la vieillesse de l'homme, l'âge des convictions.

Les seize lieux du Tableau présentent un tout à la fois complet et cohérent ; complet parce que tous les produits de la connaissance occupent la place qui leur convient ; cohérent

parce que l'ensemble des produits partiels constitue un produit fini. Ce produit achevé, complet s'appelle une 'théorie sociale'. Autrefois le *θεωροϛ* fut le spectateur envoyé aux jeux saints, mais aussi le voyageur apprenant des coutumes inconnues, des usages étranges. Chaque sociétaire, chaque ignorant inconnu, peut se considérer comme le compagnon de ce 'théoricien' d'antan.

17. L'une et l'autre connaissance productrice. La connaissance historique et la connaissance sociale se ressemblent en plus d'un point. Elles se servent en premier lieu de la langue symbolique, la langue qu'utilisent des inconnus à leur rencontre. Les hommes historiques ne connaissent pas ce qui leur arrive, les hommes sociaux arrivent au préalable des ignorant inconnus dans leur société. L'homme historique se fait d'abord interprète ; composant les produits de son histoire actuelle, l'artisan utilise les éléments symboliques. Se servant des signes et des éléments de la logique, l'homme social se fait d'abord 'reconnaisseur'. Avant de devenir l'homme historique il faut devenir homme social, connaisseur ; avant d'interpréter, redonner du sens, il faut reconnaître ce qu'on interprète. Ils reconnaissent leur parenté : l'auteur est parent de l'éducateur, l'acteur du formateur, l'artisan du professionnel, l'agent du communicateur. L'un et l'autre se font d'entrée de jeu entendement, entendement producteur : homme langagier, logos.

L'entendement, la faculté des pensées réflexives, est cette faculté sociale réservant une place à autrui, à celui qu'il regarde comme dans le miroir, son vis-à-vis avec qui il cherche à s'entendre. L'entendement distingue, cerne et discerne, comprend, explique, puis se fait producteur. Se rencontrant directement, les entendements des hommes langagiers et des 'logoi' sont des sources d'énergie, des sources des connaissances indépendantes. Toute langue, tout langage est une instance indépendante. Les connaissances jaillissant de ces sources, les connaissances échangées, transmises directement entre les hommes, viennent de l'intérieur. Cette source d'énergie n'est pas au service d'autres puissances ; bien qu'indépendante, elle bornée. Confinée par les rencontres avec des semblables, elle est sans transcendance élargissant son horizon.

Le 'Je pense donc je suis' jaillit de cette même source de l'homme social. S'il n'y a pas de transcendance il faut la recruter : Dieu. Sinon, comment vérifier sa connaissance. Est-ce l'unanimité qui fait la vérité, ou la majorité des sociétaires ? Ou bien à chacun sa vérité ? Ou est-ce la cohérence qui fait vérité ? Ou fait-il reconnaître que toute connaissance est empirique, connaissance perpétuellement à corriger, jamais certaine ? Le 'cogito', comment pourrait-il devenir 'maître et seigneur de la nature', du monde extérieur ?

18. L'un et l'autre langage producteur. Le producteur des connaissances du monde extérieur se sert d'un langage producteur ; en effet, la nature physique dans laquelle il entre lui est un monde inconnu, un monde sans vie. La nature physique est productrice de corps physiques : étoiles et galaxies, planètes et système solaires, particules et atomes. Les mathématiques constituent le langage producteur que l'homme producteur et cette nature productrice ont en commun, l'intermédiaire entre l'homme et la nature.

Puisque l'homme et la nature se rencontre comme des inconnus, l'homme producteur produit au préalable les symboles mathématiques. Source de ces symboles est l'entendement producteur, l'entendement se faisant mémoire, raison, imagination et jugement. De la source, un point, un moment, un zéro, un 'rien', jaillissent les symboles. Le 0 (zéro) est la source des signes opposés '+' et '-', le signe positif et le signe négatif indiquant deux sens opposés. Le zéro n'est pas un nombre, mais la source des nombres, des nombres positifs et des nombres négatifs. Le nombre, l'unité arithmétique, est discret, comparable au caractère, l'unité discrète de la langue écrite. Chaque nombre porte un nom. Pour produire les nombres l'entendement se sert de la mémoire, la faculté créatrice des matériaux de production.

Alors que les caractères de la langue écrite sont discrets, les sons de la langue parlée sont fluides, coulants ; le calcul infinitésimal essaie de rendre fluides les nombres, bien que l'unité infinitésimal restera toujours discrète. Ce calcul prend du temps, la source de ses unités est le 'moment', la source de l'entendement raisonnée. Du moment jaillissent deux opérations opposées, d'un côté l'opération de soustraction, de l'autre l'opération d'addition. Le calcul infinitésimal produit les formes instrumentales, opération relevant de la raison, la faculté instrumentale.

Puis l'imagination, la faculté architectonique, fait sortir les figures de la géométrie ; leur source : un point de gonflant discrètement, par un saut, créant le cercle et son centre, son rayon, sa mesure discrète. Cette figure d'origine, le cercle, un produit fini, est le premier signe annonçant la construction d'innombrables figures. La figure géométrique correspond au concept de la logique, l'autre langue productrice.

Enfin de la faculté de jugement, la faculté réparatrice, la faculté à la recherche de l'inconnu, jaillit le symbole '=', l'équivalent du 0 arithmétique. L'algèbre cherche l'inconnu le 'x', en comparant l'inconnu avec le connu : $x = y$. Le signe '=' est comme la coupure du symbole, la cassure que les deux côtés ont en commun.

Les mathématiques s'articulent par quatre membres : l'arithmétique, le calcul infinitésimal, la géométrie et l'algèbre. Les quatre membres correspondent aux langues dites

‘naturelles’ : la langue écrite, la langue parlée, la logique et la langue symboliques. L’homme producteur, se fait-il ‘homme mathématique’ comme il se fait homme langagier ? Sa force de travail est mesurée, les opérations qu’il accomplit, les formes dont il se revêt, sont calculées, le produit sortant de ses mains est construit selon la figure qu’il lui donne, comparant les produits entre eux il cherche le défaut à réparer, la déformation à réformer.

Le producteur des connaissances ne se sert pas seulement d’un langage producteur, il devient aussi homme langagier. L’homme social, source des connaissances sociales, devient ‘logos’, homme logique, l’homme appartenant à une classe, une catégorie, un groupe. Pourtant, cette connaissance est trop généralisée ; pour la particulariser il se sert des mathématiques, de l’arithmétique, du calcul des probabilités : tel pourcentage appartient à la classe supérieure, tel pourcentage est diplômé d’une grande école. Par contre, les connaissances physiques sont particulières : à telle température, à telle volume, la pression est telle ; la probabilité que tel noyau atomique se désintègre est telle. Ici on se sert de la logique pour généraliser les connaissances particulières, pour démontrer et formuler les ‘lois de la nature’. C’est ici que l’homme se donne la loi, qu’il est ‘autonome’, alors que l’homme social peut se considérer comme indépendant.

la connaissance sociale

la logique généralise

les mathématiques particularisent

intérieur – extérieur

l’homme indépendant

la connaissance physique

les mathématiques particularisent

la logique généralise

extérieur – intérieur

l’homme autonome

La logique et les mathématiques jaillissent l’un et l’autre de la même source, l’entendement producteur : sont-ils réductibles l’un à l’autre ? Quand on cherche un ‘fondement’ aux mathématiques, peut-on les réduire à la logique ? Peut-on réduire le particulier au général ou le général au particulier ? Alors ne rencontre-t-on pas des ‘paradoxes’, des ‘antinomies’ ?

19. Les connaissances productrices. La production des connaissances productrices s’articule de la même façon que toute production : la création des matériaux, la formation de l’instrument, la construction du produit, la réparation du produit sorti. À chaque membre de la production correspond une faculté des pensées productrices : la mémoire crée les matériaux de la connaissance productrice ; la raison forme l’instrument de la connaissance, la cause ; l’imagination construit le produit ; la faculté du jugement répare le produit.

Chaque membre produit à partir d'un début spécifique : à l'origine se trouve la création des matériaux, l'instrument est formé selon un principe, l'amélioration, la sortie du produit marque un commencement, les comparaisons constituent une source intarissable de réparation. Puisque les débuts sont irréductibles les uns aux autres, à chaque début correspond une faculté productrice ; comme leurs débuts, les facultés des pensées productrices sont irréductibles les unes aux autres. Toutefois, puisque chaque faculté productrice se doit de produire un produit fini, chacune s'articule par quatre membres : mémoire, raison, imagination, faculté de jugement. L'un des membres, le premier, domine les autres, les réduisant au premier. Chaque faculté se fait réflexive en se servant du membre des mathématiques lui correspondant.

L'entendement producteur, la faculté dont jaillissent les produits des mathématiques 'purs', et les facultés productrices réflexives, sources des mathématiques 'appliqués', se réfléchissent.

À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux. La mémoire, la faculté créatrice, éveille la conscience du créateur ; celui-ci sent le manque d'une connaissance dont il a besoin. Les impressions venant de l'extérieur, frappant la surface de la mémoire, y sont conservées comme des perceptions. Le créateur connaît les matériaux indispensables, sa connaissance est substantielle. La mémoire accomplit un travail comme le fait le travailleur descendant dans les profondeurs du sol pour y retirer le matériau dont il a besoin ; sa connaissance est causale, celle de la cause motrice. La mémoire ne se fait pas seulement raison, mais aussi imagination ; elle s'imagine l'archétype du produit qu'elle va réaliser, comme celui d'un marteau, d'une maison. Enfin la mémoire juge son produit en le comparant avec l'archétype ou avec d'autres produits ; la connaissance restauratrice des matériaux est empirique.

De la raison, la faculté instrumentale, relève la connaissance formatrice de l'instrument de production. Le premier membre de la connaissance causale, la formation de l'instrument, suit la succession des formes dont l'instrument s'est revêtu, leur progrès. Puis la raison s'imagine la production de l'instrument, sa fabrication ; l'image qu'elle se forme est téléologique, le terme de sa production. Une fois produit, l'instrument est comparé à son image ou à d'autres instruments, puis réformé ; la réformation est un art, sa connaissance est empirique. Le manque d'une forme, une forme déformée, le rappel d'une forme idoine, suscite le souhait éveillant la conscience du formateur ; la raison fait mémoire des formes qu'il connaît déjà, des formes substantielles.

L'imagination, la faculté architectonique, construit l'image du produit à construire, une image composée de plusieurs parties, construite à l'aide des figures de la géométrie. Puis, jugeant le résultat, l'imagination procède à une reconstruction : déplacement, remplacement des parties. Le manque d'une partie suscite le désir, éveillant la conscience du constructeur ; celui-ci puise dans la mémoire de son imagination les parties dont il construit son image. Enfin le constructeur s'imagine les opérations constructrices réalisant le produit, depuis le commencement jusqu'à la fin, le produit achevé. La connaissance de la cause finale relève de l'imagination se faisant raison, faculté instrumentale.

Quand le produit fini est sorti de l'instrument du constructeur la faculté de jugement le compare avec des produits semblables ; découvrant des carences, des manques, elle procède à la réparation. la connaissance de l'art de réparation est empirique. Se rappelant du matériau déficient, la mémoire de la faculté de jugement suscite l'appétence éveillant la conscience du créateur ; celui recrée les matériaux en recombinaison des éléments, en supprimant certains éléments, en ajoutant d'autres. L'instrument réparateur, l'automate, l'instrument auto-réparateur s'adapte spontanément à d'autres instruments ; la cause de l'ajustement, de l'évolution est conditionnelle, la rencontre favorable de deux opérations. La faculté de jugement s'imagine le modèle de la connaissance reproductrice, la connaissance de ce qui se répète.

le Tableau de la production des connaissances productrices

	<u>la culture</u>	<u>la technique</u>	<u>l'innovation</u>	<u>l'art</u>
la mémoire	le créateur	le travail	l'archétype	la restauration
la raison	le formateur	l'instrument	la forme téléologique	la réformation
l'imagination	le constructeur	la cause finale	la construction	la reconstruction
le jugement	le créateur substantielle	l'automate causale	le modèle sensible	la réparation empirique

20. L'un et l'autre Tableau. Il est possible de 'lire' le Tableau des connaissances dans plusieurs sens. Les facultés des pensées productrices descendent de haut en bas, de la surface de la mémoire frappée par les impressions venant de l'extérieur jusqu'aux profondeurs de la

faculté du jugement. Chaque faculté éveille suscite un sentiment producteur éveillant la conscience d'un connaisseur, d'un producteur de connaissances. S'imbriquant les uns dans les autres, les sentiments producteurs, les amours du bon produit, aménagent les couches du champ du Tableau.

On peut 'contempler' le Tableau encore dans un autre sens, celui de l'avant et de l'après ; sur chaque couche la faculté productrice s'articule par quatre membres, chaque faculté articule toutes les facultés productrices. Sur la couche l'une des facultés domine les autres facultés, la faculté dominante marque le début de la production, début irréductible aux autres débuts. Les facultés dominées de la couche articulent la première d'entre elles.

On peut observer le Tableau également selon les colonnes successives. Les produits de la mémoire relèvent de la culture, ceux de la raison constituent les connaissances techniques, des constructions de la mémoire dépendent les innovations, les différentes réparations relèvent de l'art. À chaque opération correspond une connaissance productrice : la connaissance culturelle est substantielle, la connaissance technique est causale, la connaissance innovatrice est sensible, la connaissance de l'art est empirique.

Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau ; chaque lieu produit un produit particulier, l'ensemble des seize produits réalise le produit fini du Tableau, à la fois complet et cohérent. L'ensemble des connaissances productrices du Tableau présentent une 'théorie', un tout 'cosmique'. Quelle est la relation entre la théorie des connaissances physiques et celle des connaissances sociales ?

On peut constater la parenté entre les connaisseurs des deux Tableaux, entre le créateur et l'éducateur, entre le formateur de l'instrument de production et le formateur de l'instrument social, entre le constructeur et le professionnel social, entre le réparateur et le communicateur. Arrivant comme des ignorants inconnus dans leur société où ils deviennent des connaisseurs connus, les hommes sociaux entrent dans la nature physique comme des connaisseurs. Certes, leur connaissance n'est pas encore physique, mais ils entrent comme des connaisseurs vivants dans l'univers sans vie, comme des hommes vivants dont l'esprit est capable de vivifier des éléments sans vie. L'homme producteur, l'homme physique est un homme vivant.

Les connaissances productrices s'inscrivent dans le Tableau des connaissances sociales, les connaissances du monde extérieur dans celles de l'univers intérieur, le macrocosme s'inscrit dans le microcosme.

L'un des produits de la colonne domine les autres produits, l'une des colonnes du Tableau domine les autres colonnes, l'un des produits du Tableau domine les autres produits.

Le Tableau présente la production d'un produit de connaissance achevé, production débutant sur l'un de ses lieux ; ce produit fini est particulier. Pour que la production soit accomplie elle doit débiter dans chacun des lieux du Tableau : chaque lieu à son tour sera dominant réduisant les autres lieux à sa domination. La production accomplie et achevée remplit seize Tableaux.

21. L'articulation de la production. L'homme connaisseur n'est pas seulement le producteur des connaissances productrices : il réalise des produits autres que les connaissances, il accomplit des opérations, ses sentiments producteurs creusent un vide. Tout se produit, bien sûr le produit, la fin de la production, mais aussi le producteur, ses opérations et les connaissances productrices. Ces connaissances ne sont que l'un des membres de la production, transcendé par la fin de la production.

Chaque homme social est une source des connaissances sociales, connaissances qu'il transmet, qu'il communique à d'autres sociétaires ; leurs facultés productrices se rencontrent directement, chacun est un médium social. Les facultés productrices des hommes producteurs ne se rencontrent pas directement, elles rencontrent la nature physique qu'elles interrogent et c'est elle qui leur répond prononçant le dernier mot. Bornées en société, les facultés de pensée élargissent leur horizon quand elles entrent dans la nature physique (quelle est la limite de l'univers en expansion ?). Le produit fini, la fin de toute production, fin proposée par l'imagination, élargit l'horizon des facultés productrices, non pas à l'infini, car le produit de la faculté architectonique est comme tout produit fini.

Le sentiment producteur, besoin, désir, creuse un vide éveillant la conscience du producteur ; l'attirance du vide, plus ou moins forte, suscite la force du travail. L'homme comblé est sans force. Le producteur accomplit des opérations, opérations qu'il améliore, qu'il fait progresser jusqu'à leur terme. Au bout de l'opération apparaît le produit, la fin de la production. Entre le terme de l'opération et le produit fini, les deux pôles de la production, les connaissances productrices transmettent l'énergie.

Tous les membres de la société sont des intermédiaires, des sources d'énergie indépendantes, des média sociaux. Par contre, la source d'énergie de la production physique est au service des autres membres de la production, de la force des sentiments producteurs, de la dynamique des opérations, du pouvoir du produit. Ces autres membres élargissent bien son horizon, mais au prix de la perte de son indépendance, désormais sa source d'énergie est au service des autres puissances. Néanmoins, ce membre de la production gagne son autonomie, car c'est elle qui formule les 'lois de la nature'.

l'articulation de la production

22. Le Tableau de la production. Le sentiment producteur, le sentiment creusant un vide, le manque d'un produit, d'un produit connu, éveille la conscience du producteur. Le vide se comble par le produit sortant du producteur ; comblé, le vide perd sa force et n'attire plus. Quand l'attrance du vide est trop faible, le manque reste inconscient. Quand un vide se creuse, la mémoire fait connaître quel produit fait défaut ; donc c'est la mémoire consciente qui éveille la conscience du producteur.

Le besoin des matériaux indispensables éveille la conscience du travailleur, de l'homme de force descendant dans les profondeurs du sol ; sélectionnant le matériau dont il a besoin, le portant à la surface, il est créateur, sa connaissance est substantielle. Le souhait de la forme idoine éveille la conscience de l'ouvrier, du formateur de son instrument. La raison, la faculté instrumentale, s'adjoit la conscience, inquiète jusqu'à ce que la forme souhaitable sera obtenue. Quand l'imagination s'adjoit la conscience elle suscite le désir du produit achevé, éveillant la conscience de l'investisseur ; afin de remplir le vide, celui-ci fait sortir son produit. Quand ce vide sera rempli, la plénitude prend encore conscience d'un vide, celui plus large ; de vide en vide l'investisseur élargit son pouvoir. L'investisseur risque son épargne ; ce qui n'est pas épargné est consommé. Le manque d'un élément, le défaut d'une qualité, suscite appétence, le sentiment producteur restaurateur ; elle éveille la conscience du consommateur. Le consommateur se compare avec d'autres, ses jugements constituent une source intarissable d'appétences.

Les producteurs et leurs sentiments producteurs, leurs amours du bon produit, du bien, aménagent les couches du champ ; du besoin à la surface le producteur ne prend pas toujours conscience, contrairement à l'appétence dans les profondeurs du champ. Chaque couche est articulée par les opérations accomplies par chaque producteur. L'opération relève de la raison volontaire, chaque producteur se fait instrument, cause de son produit. L'ouvrier, le formateur

de son instrument, la cause consécutive de la succession des formes que celui-ci revêt, veut également devenir le maître de celui-ci. D'un côté il fait progresser les formes de son instrument, de l'autre il en veut renforcer la maîtrise, éviter qu'il lui échappe. Faisant sortir son produit, remplissant le vide, l'investisseur est la cause finale du produit fini dont il devient le seigneur. Il partage son bien avec d'autres. C'est ici qu'on trouve enfin 'le maître et le seigneur de la nature', on ne les rencontre point dans la vie sociale, ils sont des causes productrices dans le monde extérieur.

Ils n'y sont pas les seuls opérateurs. Les consommateurs se servent réciproquement échangeant leurs services. Ils opèrent comme des causes conditionnelles s'adaptant les uns aux autres, ajustant l'offre à la demande. Le travailleur, cause motrice des matériaux qu'il crée, veut aussi s'approprier la substance dont il a besoin. Toutes ces opérations s'accomplissent selon le principe du progrès, celui du formateur de l'instrument, le maître. Le progrès implique le terme, les opérateurs avancent tous vers ce terme sans jamais régresser ni dévier ; le progrès pousse à la paix, la concorde des opérateurs. Chaque opérateur accomplit les quatre opérations.

Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau ; chaque lieu est particulier produisant un produit particulier. De chaque instrument sort un produit spécifique. Comme les instruments sont censés progresser, les produits qui en sortent se doivent de présenter une innovation relevant de l'imagination et sa connaissance sensible. Afin de réaliser son invention, le concepteur d'un produit nouveau part à la recherche d'investisseurs, les seigneurs de son produit. Le réparateur, dont l'art est empirique, innove par l'application d'un nouveau modèle. Le travailleur, mais aussi le laboureur, améliorent sans cesse la qualité de leurs matériaux, des améliorations qui sont retenues, additionnées. Relevant de la mémoire de l'imagination, la culture innove par la recreation. La technique innove les formes de l'instrument.

le Tableau de la production

	l'appropriation	la maîtrise	la domination	le service
le travailleur				substantielle
l'ouvrier				causale
l'investisseur				sensible

le consommateur

empirique

la culture

la technique

l'innovation

l'art de réparation

23. L'un et l'autre Tableau, les compartiments du secteur. Le Tableau des connaissances productrices correspond au Tableau des connaisseurs sociaux ; il comporte des couches et des colonnes, des lieux de production. Cependant, les connaissances productrices servent la production des biens, production transcendant celle des connaissances productrices. Comme on distingue entre le microcosme et le macrocosme, ainsi on peut distinguer entre le micro-Tableau et le macro-Tableau. Celui-ci indique sa fin à celui-là, la fin de la production marquée par le produit achevé.

Les lieux du micro-Tableau correspondent à ceux du macro-Tableau, l'articulation du premier Tableau concorde avec celle du second. Sur chaque lieu du macro-Tableau s'installe un micro-Tableau de connaissances productrices. Composé de seize lieux de production dont chacun à son tour domine les autres, chaque micro-Tableau de connaissance s'installe sur le lieu du macro-Tableau de production qui lui correspond : qui correspond à son produit de connaissance dominant. L'articulation des connaissances du micro-Tableau articule également les membres correspondants de la production

C'est le macro-Tableau qui dicte au micro-Tableau de quels biens on a besoin, dans quelle production on investit, quelles appétences sont assouvies ; c'est le macro-Tableau qui ordonne au micro-Tableau quels instruments seront formés, quel maître les maîtrisera, quels produits doivent être inventés, quels matériaux créés. C'est le macro-Tableau qui annonce la fin de la production. La transcendance du macro-Tableau écrase-t-elle l'autonomie du micro-Tableau ? Le macro-Tableau élargit considérablement le pouvoir du micro-Tableau, la portée des facultés des pensées productrices ; c'est seulement grâce au macro-Tableau que le micro-Tableau peut s'ériger en 'maître et seigneur de la nature'. Bien qu'elle reste au service des autres puissances, la source d'énergie donne sa loi à celles qu'elle sert.

Les facultés des pensées productrices président à la production des biens ; elles s'adjoignent les autres facultés de pensée : l'entendement, la conscience, la volonté. Quand la production des biens, des bons produits, relève les facultés productrices, comment s'assurer qu'elles sont des bonnes facultés ? Si elles ne seraient pas bonnes, comment produiraient-elles des biens ? Avant de produire de biens elles devront devenir bonnes. Elles ne deviendront bonnes que si la volonté deviendra une bonne volonté, une volonté vertueuse. Elle le devient en acquérant des biens.

24. La volonté de l'homme libre et sa langue. De la faculté des pensées dynamiques, la volonté, relèvent les mouvements, les mouvements volontaires et même les mouvements involontaires. Le mouvement s'articule par quatre membres : la direction impliquant la limite du mouvement, le terme ; le parcours accompli jusqu'à sa fin, le mobile, et le moteur. Les quatre membres correspondent à quatre types de mouvement dominé par l'un des membres : la direction correspond à la conduite, le parcours à l'opération, le mobile à l'action, et le moteur au comportement. Le moteur conserve le mouvement, la direction le détermine ; plusieurs parcours mènent au terme ; le mobile déclenche le mouvement, l'action s'accélère et se décélère. Le mobile n'agit pas seule, plusieurs mobiles accomplissent le même parcours dans la même direction ; les mobiles sont voués à s'entendre.

La volonté oscille entre deux limites, le terme et la fin, entre le pôle immobile du terme et le pôle mobile de la fin. Quand le pôle mobile s'approche du pôle immobile, la force de la volonté monte ; quand il s'en éloigne sa force baisse. Comme un moteur la volonté oscille entre contraction et décontraction, entre concentration et relâchement. Quand toutes les volitions sous la conduite d'une seule d'entre elles sont dirigées vers leur terme, la volonté se contracte vers son terme où ses volitions trouveront leur repos. Cependant, chaque volition veut quelque chose qui lui est spécifique, les volitions éclatent dans tous les sens. Conduites par une seule d'entre elles vers leur terme, ces volitions deviennent nolitions ; pourtant, elles ne sont pas supprimées. Écartelées entre force centripète et force centrifuge, la résultante de chacune pointe un moment du parcours ; se suivent les uns après les autres les moments tracent le parcours de la volonté jusqu'à sa fin, son produit, la forme dont elle se revêt. À chaque moment le mobile choisit le bon sens.

Quand toutes les volitions éclatent dans tous les sens, la volonté est paralysée, à l'arrêt ; quand elles convergent vers le même point la volonté se libère, libérant de l'énergie la poussant dans le bon sens. Quand les volontés se relâchent dans tous les sens, elles sont à l'arrêt mais pas au repos ; quand elles se déterminent convergeant vers le même terme, elles libèrent de l'énergie les poussant dans la bonne direction. La volition n'est pas libre seule mais avec les autres volitions ; la volonté n'est pas libre seule, mais avec d'autres volontés. Pour que leur énergie se libère, il faut qu'elles délibèrent, qu'elles s'entendent. Les volontés réflexives s'entendent en se servant d'une langue, de la langue dynamique, la langue parlée.

Contrairement aux caractères discrets de la langue écrites, les éléments de la langue parlée, les sons, sont fluides, coulants, courant les uns après les autres jusqu'au terme de leur mouvement, celui du mot, celui de la phrase. Alors que la langue écrite est capable de franchir

les distances entre auteur et lecteurs, la langue parlée requiert la proximité, le contact direct entre le locuteur et l'auditeur, entre la langue et l'oreille. La langue parlée est dynamique, elle encourage et décourage, elle pousse et repousse, persuade et convainc, excite et exhorte, mobilise et immobilise. Elle pousse le mouvement dans un sens déterminé. Les sons prononcés laissent des traces, autant d'indices du terme dont ils s'approchent.

La première composante de la langue parlée, le verbe, signifie l'action. Le genre de l'action, l'actif ou passif, manifeste le sens de la profondeur ; l'action du moteur est à la fois active et passive. Le verbe est accompli ou inaccompli ; l'accomplissement indique le terme de l'action. Le verbe est transitif ou intransitif ; transitif, il se fait un projet, il a un objet. Le verbe est réfléchi, l'action et réciproque (se parler) ou concernant soi-même (se raser). À la rencontre d'hommes libres, ceux-ci se font langue parlée, d'abord verbe, acteur ; ce sont leurs actions qui cherchent à converger, leurs volontés à s'entendre.

Les hommes libres se servent encore d'une autre langue, de la logique, la langue productrice. En délibérant, en discutant ils proposent des arguments, des 'raisons', ils produisent des argumentations, des raisonnements, les 'chemins de la liberté' qu'ils accomplissent jusqu'au bout. La délibération procède selon certaines règles.

25. Le Tableau des volontés libres. Des inconnus qui se rencontrent se servent de la langue symbolique ; des hommes libres qui se rencontrent se servent des symboles dynamiques, des traces. Les traces indiquent le terme de l'action, la forme du rôle de l'acteur. L'acteur remplit de rôle de conseiller, membre du conseil il donne ses avis aux autres membres, des conseillers conseillés. Les traces significatives montrent la fin de la production de l'artisan, du produit qu'il fait sortir, de la tâche dont il s'acquitte. L'artisan s'acquitte de la tâche de l'administrateur, qui est aussi un administré ; l'administrateur administré agit selon son intérêt (bien compris). Les traces symboliques, les traces s'éloignant ou s'approchant les unes des autres, indiquent les actions des agents, des fonctions qu'ils remplissent. L'électeur et son élu tantôt se rapprochent tantôt s'éloignent. Les traces caractéristiques s'impriment sur le sujet, l'inférieur commandé par son supérieur ; celui-ci insiste, celui-là résiste. Les traces caractéristiques impriment la charge que porte chacun, commandant et commandé, chacun selon son rang.

La charge donne à son porteur de la certitude, le rôle que l'acteur remplit suscite l'attente, l'espérance ; la produit que l'administrateur fait sortir occasionne la croyance ou bien le scepticisme, l'approchement et l'éloignement provoquent le doute. Les sentiments réflexifs aménagent le champ des hommes libres, de haut en bas le commandant, le conseiller,

l'administrateur et l'électeur. Les conseillers conseillés, les administrateurs administrés s'adressent l'un à l'autre comme 'je' et 'tu', à tour de rôle ils se servent des pronoms personnels de la langue écrite : je te propose, tu me réponds.

Ils se font langue écrite, ils se font d'abord langue parlée, verbe. À chacun est imputée une raison de son agir. À l'acteur, le conseiller, l'intention est imputée de remplir son rôle jusqu'au terme, jusqu'à ce que son action soit accomplie. À l'artisan, l'administrateur, est imputé son projet à mener jusqu'à sa fin. À l'électeur et l'élu sont imputés de mobiles réciproques poussant leur action commune dans le bon sens. Porteur d'une charge, au commandant est imputé un motif s'imprimant dans son support ; son action est à la fois active et passive.

Les acteurs et leurs sentiments réflexifs aménagent le champ des couches du Tableau, leurs actions dressent les colonnes sur les couches ; les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau. Chaque lieu réalise un produit spécifique. Afin de s'entendre les volontés mettent en pratique un procédé, une méthode, il suivent un chemin jusqu'à ce qu'elles ont obtenu un résultat. À chaque action correspond un résultat.

Le commandant et le commandé sont motivés par le même bien : se conserver l'un l'autre. Ils traitent sur la conclusion d'un contrat ; se liant volontairement, se conservant mutuellement, les volontés se contractent et se décontractent comme un moteur, se portant l'une l'autre comme une charge. Les conseillers ont l'intention de parvenir à une décision commune, la paix de leurs volontés. Délibérant ils se proposent leurs arguments, leurs raisonnements. Libérant de l'énergie, la décision commune pousse les conseillers conseillés dans le bon sens. L'administrateur et l'administré ont chacun leur projet, leur intérêt ; cherchant à accorder, à harmoniser leurs volontés ils négocient un accord, un compromis, partageant leurs intérêts. Les électeurs choisissent leur élu parmi plusieurs candidats se présentant au suffrage ; l'électeur préfère l'un aux autres (le moins mauvais). En faisant son choix, l'une des volitions de la volonté, la préférée, conduit les autres vers leur terme commun. La volonté dont les volitions éclatent dans tous les sens est paralysée, emprisonnée ; le choix la libère. La libération précède la liberté.

le Tableau des volontés libres

le motif	l'intention	le projet	le mobile
le commandant / charge			la trace caractéristique

le conseiller / rôle

la trace

l'administrateur / tâche

la trace significative

l'électeur / fonction

la trace symbolique

le contrat

la décision

l'accord

la préférence

26. La l'acquisition des biens pratiques. La délibération, la négociation ne se produisent pas dans le vide ; il est possible que les participants se rencontrent pour la première fois, si leur rencontre libère de l'énergie, alors elle s'avère heureuse. Mais les participants ne veulent pas que leur bonheur dépend du hasard. Les participants à la délibération, les conseillers sont membres d'un conseil, une institution, une formation politique. Les participants à la négociation, les administrateurs administrés, sont membres d'une organisation politique, une administration. La campagne électorale, la rencontre entre électeurs et candidats à l'élection, est une formation médiatique, un lieu d'échange où l'offre et la demande se rencontrent. Le contrat conclu entre commandants et commandés inaugure une tradition.

L'institution, l'organisation, le marché et la tradition sont des formations politiques, mais aussi économiques et sociales. La formation est un produit, un produit producteur des formes. L'économie produit des biens, des bons produits sortant de leur producteur, des biens extérieurs ; la politique forme les formations formant des bons producteurs, des biens 'pratiques', des biens qui ne se détachent pas de leur producteur. Pour produire un bien il faut que les facultés de pensée l'acquière au préalable, devenant ainsi des bonnes facultés. La rencontre heureuse, l'échange favorable libérant de l'énergie, le bonheur de la liberté est un bien politique, mais pas seulement politique. Quels sont les autres biens ?

Les biens à acquérir s'articulent comme les membres du mouvement : le moteur, la direction, le parcours et le mobile. Le bien du mobile, le bonheur de la liberté, de la libération, s'acquiert par l'entente des volontés réflexives. Se contractant et de décontractant, le moteur conserve le mouvement, son rythme manifeste la perpétuité ; les moteurs de la vie politique sont les régimes politiques. L'homme se soumet à un régime alimentaire afin d'améliorer sa constitution, de conserver sa santé. Le régime politique est alimenté par les passions, les amours dynamiques du bon mouvement ; comme tout amour, l'amour dynamique est conservateur. Quand un dirigeant prend une bonne ou une mauvaise décision, la passion jaillit chez les dirigés. Dans la passion deux tendances s'imbriquent, l'une à la concentration, l'autre à l'éclatement ; l'une deux indique le bon sens, l'autre le mauvais sens. Si l'avis du conseiller

va dans le bon sens il suscite l'enthousiasme, s'il va au sens contraire il suscite l'indignation ; toutefois, l'enthousiasme et l'indignation s'imbriquent dans la même passion.

Le commandant et le commandé constituent le régime aristocratique, celui des meilleurs, des plus forts, des mieux nourris ; leur passion oscille entre compassion et endurcissement. Le dirigeant et le dirigé constituent le régime monarchique ; le dirigeant marche seul en tête de ceux qui le suivent, participants à sa direction. Leur passion oscille entre colère et apaisement, colère des dirigés éclatant dans tous les sens, apaisement du dirigeant. Les administrateurs et les administrés constituent le régime oligarchique, le régime des riches toujours peu nombreux ; leur passion oscille entre la joie et la tristesse : la joie du bon partage, la tristesse du mauvais partage. Ici l'éclatement indique le bon sens de la passion. L'électeur et l'élu constituent le régime démocratique ; leur passion oscille entre sympathie et antipathie. Les démocrates s'associent et se dissocient librement, se rejoignent et se disjoignent volontairement.

Les passions des régimes s'imbriquent les unes dans les autres aménagent le champ du lieu ; les régimes descendent du haut en bas : aristocratie, monarchie, oligarchie et démocratie, les régimes principaux. Chaque régime occupe un niveau du lieu. Afin de devenir des bons dirigeants, ceux-ci acquièrent une vertu, une bonne volonté, ou bien une vice, une mauvaise volonté. Conduisant les volontés qui la suivent, la bonne volonté fait d'elles des volontés vertueuses. Les dirigeants vertueux assurent la paix de la cité, le bien souverain de la politique, la convergence des volontés.

Marchant seul en tête de ceux qui le suivent, le dirigeant acquiert le courage : insistant plus fortement que toutes les résistances, sa volonté devient 'plus forte qu'elle-même' ; relâchant sa volonté, il acquiert le vice de la lâcheté. Partageant d'une manière juste les biens communs qu'ils administrent, les administrateurs (les 'riches') acquièrent la vertu de la justice. Choisisant leurs élus, les électeurs acquièrent la prudence, la vertu acquise par l'expérience, les rencontres favorables et défavorables. Les aristocrates acquièrent la tempérance, la vertu de la juste mesure ; le commandant charge ses subordonnés d'un poids qu'ils sont capables de porter, qui ne les écrase pas.

Les quatre vertus cardinales : le courage, la justice, la prudence et la tempérance, sectionnent chaque lieu du Tableaux ; chaque dirigeant acquiert les quatre vertus, mais chacun dans l'ordre, à partir de sa vertu dominante. Les croisements des niveaux et des sections produisent les secteurs du lieu. Lieu producteur, le secteur produit le droit, le pendant de la vertu. En suivant le dirigeant, en participant à sa direction, les dirigés acquièrent le droit de participer, de partager.

Si le régime est le moteur de la vie politique, si la vertu indique la direction, le droit trace le chemin à suivre jusqu'à la fin, le chemin droit à parcourir sans se dévier. La justice acquise par les administrateurs ouvre aux administrés le droit de partager les biens collectifs gérés par l'administration. Le partage est juste si chacun des administrés parvient à la plénitude, le bien de la production. La prudence, acquise par les hommes démocratiques, ouvre le chemin aux droits réciproques, au droit de réparation d'un tort, de restauration d'un désavantage. Je t'accorde ceci si tu m'accordes le même. Quand les démocrates se comparent les uns avec les autres, leur faculté de jugement est une source intarissable des droits réciproques. Les aristocrates, hommes tempérants, capables de s'auto-commander, s'approprient ce dont ils ont besoin ; la tempérance ouvre le droit de propriété, de s'approprier selon la juste mesure. La distribution de la propriété est assortie d'une sanction, d'une punition, d'une expropriation infligée à ceux ne respectant pas la juste mesure. À ceux qui acquièrent le courage en suivant le dirigeant marchant seul en tête s'ouvre le droit de participer à sa direction, aux uns une position plus proche de la tête, aux autres une position plus éloignée de la tête.

le Tableau de la vie politique

	la tempérance	le courage	la justice	la prudence
l'aristocratie				le contrat
la monarchie				la décision
l'oligarchie				l'accord
la démocratie				le choix
	distribuer	participer	partager	répartir

Les seize secteurs composent un lieu ; chaque secteur s'articule par quatre membres : un régime, une vertu, un droit et une liberté.

Chaque membre de la vie politique acquiert un bien spécifique : le régime est conservateur ; la vertu conduit à la paix, le bien souverain de la vie politique. Le droit mène à la plénitude des administrés, la liberté promet le bonheur de la rencontre favorable. Chaque bien est acquis par la volonté, d'abord la vertu, puis le droit par la volonté productrice, la

liberté par la volonté réflexive, la conservation par la volonté consciente. Ces biens ne se cachent pas au-delà des horizons lointains ni sur des lieux reculés et inaccessibles ; ils se trouvent près de nous, hommes vivants. Ils sont à la fois transcendants et immanents : transcendants car ils indiquent le terme vers lequel on se dirige, immanents car le chemin à suivre est notre produit.

La volonté libre, les volontés réflexives libérant de l'énergie servent d'intermédiaires transmettant la force du régime, la dynamique de la vertu et le pouvoir du droit. Se faisant langagières les volontés s'entendent d'une manière indépendante, mais les autres membres élargissent leur horizon les entraînant aux contrées où elles ne s'aventurent pas spontanément.

L'acquisition des biens appartient à la philosophie pratique, la philosophie qui ne produit rien hors d'elle-même, donc la philosophie de la volonté. La philosophie pratique s'articule par quatre membres : l'éthique, le droit, la liberté et le régime politique. Le régime politique et l'éthique appartenaient déjà à la philosophie antique, le droit et la liberté ont fait fureur depuis les temps modernes, amenant un renversement de tendance.

27. Les formations. Cependant, la philosophie pratique ne produit pas les biens remplissant les formes justes qu'elle met en place : les biens extérieurs, les biens produits par la vie économique. Le compartiment produit un bien particulier ; les seize compartiments composant un secteur produisent un bien achevé, complet. Comment s'articulent le secteur de la vie économique et celui de la vie politique ?

Avant de débiter la production, il faut que l'homme producteur soit un homme juste, un homme vertueux : l'homme appropriant de la manière tempérante, opérant courageusement, partageant ses produits de la manière juste, échangeant prudemment ses biens. C'est la vie politique qui forme l'homme en un producteur vertueux, qui accorde les droits aux producteurs, qui assure leur liberté en plus de leur autonomie. La formation, le produit de la philosophie pratique, articule la vie politique et la vie économique.

La formation est à la fois formatrice est formée, réformée. Elle s'articule par quatre membres : la passion (le régime), la vertu, le droit et la liberté ; elle s'articule également par quatre biens à acquérir : la paix, la plénitude ou la justice, la liberté ou la bonheur, la conservation. La formation forme l'homme en l'homme de bien, un homme de bonne volonté. Chaque membre de l'articulation peut remplir le rôle de membre dominant, de premier membre.

Si la vertu à acquérir prend la première place, la formation est une institution. Le maître de l'instrument se doit de devenir un maître vertueux, courageux, marchant en tête des

disciples qu'il forme, ceux à qui sera accordé le droit de participer à sa maîtrise. Le maître et ses disciples délibèrent afin de parvenir à une décision commune. Le régime de l'institution est monarchique. Dans la cité le prince est une institution ; dans la vie économique l'entreprise et une institution.

Si le droit à accorder domine les autres membres, la formation est une organisation. Celle-ci rassemble différents instruments d'où sortent des produits différents qui sont ensuite assemblés en un produit fini, cohérent, où toute trouve sa place. Chaque participant y contribue selon sa compétence ; à chaque participant est accordé le droit de partage du produit fini, partage proportionnel à sa contribution. Les participants concluent un contrat ; leur régime est oligarchique ; ils acquièrent la vertu de la justice.

Quand le produit fini est sorti de l'organisation il rencontre d'autres produits ; sur le marché les produits sont comparés les uns avec les autres, puis échangés. Sur le marché l'offre et la demande se rencontrent, pas seulement sur le marché des biens, mais aussi sur le marché électoral où le candidat à l'élection offre ses services aux électeurs. Le membre dominant de cette formation est la liberté de choix, l'entendement des volontés de l'offrant et du demandeur. Leur régime est démocratique, ils s'associent (et se dissocient) volontairement. Ils acquièrent la prudence ; ils s'accordent réciproquement des droits, des droits de réparation.

Le travailleur s'approprie les matériaux dont il a besoin, dont a besoin celui qui commande son produit ; le travailleur et le commandant redistribuent les matériaux appropriés. La tradition transmet les règles de la redistribution : le salaire du travailleur, les heures de travail, le repos, les vacances. Le régime du travailleur et du commandant est aristocratique, celui des hommes forts. Ils acquièrent la tempérance, la vertu du juste mesure conservant la force de travail ; ils concluent un contrat de travail.

Les quatre formations : la tradition, l'institution, l'organisation et le marché, acquièrent chacune un bien spécifique qu'elles transmettent : la conservation, la paix, la juste plénitude, le bonheur de la liberté. Chacune forme son homme de bien. Les membres d'une formation correspondent aux quatre compartiments de production. Chaque compartiment produit un bien spécifique, quatre compartiments produisent un bien complet, seize compartiments produisent un bien achevé.

La tradition, la formation conservatrice, forme les quatre compartiments de la création du matériau, formation dont le régime du commandant et du travail est le premier membre, le régime du besoin, le sentiment producteur mesuré. L'institution, la formation promouvant la paix des volontés, forme les quatre compartiments de la formation de l'instrument, formation dont la vertu du dirigeant, le courage, est le membre dominant. L'organisation, la formation

de la plénitude, forme les quatre compartiments de la composition du produit, formation dont le premier membre est le droit de partage. Le marché, la formation de la rencontre heureuse, forme la quatre compartiments de la réparation du produit, formation dont la liberté de choix est le premier membre.

Les quatre formations forment les seize compartiments du lieu où se réalise un produit achevé. Les quatre formations se produisent toujours ensemble. D'une formation l'un des membres est dominant, des quatre formations du lieu l'une d'elles domine les autres. Les quatre formations du lieu, et plus spécialement sa formation dominante, donnent le sens à la production, sa direction, le bien pratique vers lequel convergent les bonnes volontés. Il faut que les volontés, avant de produire, deviennent des bonnes volontés, des volontés vertueuses, des volontés droites, des volontés libres, des volontés passionnées aussi, aimant les bons mouvements.

La volonté libre fonctionne comme l'intermédiaire de la force de la passion, de la dynamique de la conduite vertueuse et du pouvoir des droits. La volonté ne se contente pas de sa liberté, mais elle devient ainsi également droite, vertueuse et aimante.

L'homme est indépendante grâce aux pensées échangées avec d'autres, il est autonome grâce aux connaissances qu'il produit avec d'autres, il est libre grâce aux mouvements qu'il accomplit avec d'autres. Penser, produire, mouvoir : au quartet mangue encore un membre, l'amour, le membre mal-aimé de la philosophie.

28. La personne. La force de l'amour est transmise par la conscience, la faculté des pensées sensibles ; si l'amour est trop faible il reste inconscient. Pour que l'amour éveille la conscience il doit parvenir à un certain niveau de tension. La force de l'amour oscille entre le pôle de la concentration et celui de la propagation : les amants cherchent à s'unir, mais aussi à répandre leur amour. L'amour apparaît d'abord à la surface où il éveille la conscience, puis elle descend dans les profondeurs. Se sentir aimé vous donne de la force, aimer l'autre vous affaiblit, augmente l'incertitude, l'inquiétude. Si l'autre demeure indifférent, l'amour est considéré comme malheureux, bien que ce soit leur rencontre qui est malheureuse défavorable. L'amour des amants est réciproque. L'un et l'autre cherchent l'amour vrai, la vérité de leur amour dans celui de l'autre. Ils apprennent à se connaître, à se reconnaître l'un dans l'autre. Cette connaissance vraie est transmise par la langue écrite, la langue dont la première composante est le nom.

Quand des inconnus se rencontrent, quand ils s'aiment, ils se donnent un nom, ils se font langagiers. Composé de caractères, d'éléments discrets, le nom s'imprime sur son

support, la mémoire. Imprimé, le nom est indélébile, ineffaçable, souvenu éternellement ; comme l'amour, le nom se veut éternel. Quand des inconnus s'aiment ils se donnent un nom symbolique, un surnom, un petit-nom (Mimi, Dodo), nom soulignant un facette (Nunuche).

Quand le nouveau-né arrive comme un inconnu dans sa famille, l'auteur lui impose le nom de famille, nom lui autorisant à agir au nom de l'auteur, nom le reconnaissant comme un membre de la famille. Transmis de génération en génération comme une charge, le nom de famille inscrit le porteur dans une tradition à laquelle il demeure fidèle.

Outre le nom de famille on lui donne aussi un prénom. Quand on appelle quelqu'un par son prénom, on l'invite à s'approcher. Les porteurs d'un prénom se tutoient, se servant à tour de rôle des pronoms 'je' et 'tu' : je t'appelle, tu m'appelles. Le verbe 'appeler' appartient à la langue parlée, à la langue des sons, éléments dynamiques laissant une trace.

Puis l'homme se fait un nom propre en faisant sortir son produit, le produit qui fait sa réputation, son renom, le nom qui se répand ; le nom propre est composé de caractères significatifs, caractères annonçant la fin de la production. Propre à chacun est la face qu'il montre, la face sur laquelle on peut lire les traits de famille, des traits singuliers ; on se sert du pronom possessif : c'est ma face. En plus la face révèle l'état d'âme, ce qui se passe dans les profondeurs de l'âme : le sourire, les larmes, le rougir.

Le porteur d'un nom autorisé à agir au nom de son auteur, celui qui est appelé par son prénom par son auteur, qui montre son propre visage sur laquelle on lit celle de son auteur, qui est l'auteur du surnom qu'il donne à autrui : celui-ci est appelé une 'personne'. À l'origine elle renvoie à l'acteur portant sur scène un masque, un double visage, son propre visage et le visage de celui qu'il représente, dont il remplit le rôle. L'homme qui prend conscience qu'il est aimé imprime le visage de celui qui l'aime sur son propre visage.

29. L'amour vrai de la famille conjugale. Quand deux inconnus se rencontrent, quand ils se découpent un trait, un fragment qu'ils ont en commun, qu'ils reconnaissent comme vrai, alors ils se font confiance. Grâce à ce fragment découpé ils s'aiment mutuellement. S'ils ne se découvrent pas ce trait commun, leur rencontre comme leur amour est malheureux ; ce fragment commun vérifie leur amour. 'Tombés amoureux', ils se confessent leur amour. Pourtant, il ne s'agit que d'un seul fragment, se reconnaissent : se connaissent-ils ? Le doute s'installe. Par la suite les partenaires se découpent d'autres fragments, ils découvrent d'autres traits, certains séduisants, d'autres moins avouables (elle est dépensière ! il ronfle !). Leur amour est mis à l'épreuve, il est authentifié. Les partenaires s'aperçoivent de leurs forts et de leurs faiblesses, le fort porte le faible comme la mère son enfant, les partenaires se portent

l'une l'autre à tour de rôle, ils se supportent restant fidèle l'un à l'autre, certifiant leur amour. Si leur amour ne survit pas à l'épreuve, il s'avère inauthentique, alors chaque partenaire va à la recherche d'un autre vis-à-vis, d'un partenaire dont l'étoffe résiste à l'épreuve.

Quand leur amour s'est authentifié, les amants s'approchent l'un de l'autre, s'appelant par leur prénom, afin de s'unir. Leur rapprochement suscite l'espérance, leur éloignement la déception, le désespoir. L'un est l'unique amour pour l'autre, le seul, ils sont destinés l'un à l'autre, leur amour est comme une vocation. Unis, les amants constituent la forme idéale, l'unique forme vraie. C'est l'amour caractéristique de l'âge de l'adolescence.

Puis, à l'âge adulte, les bienaimés commencent à faire sortir leur produit, car l'amour ne se concentre pas seulement mais se disperse aussi. Se souciant l'un de l'autre les partenaires rendent leur amour crédible, vraisemblable, ils suscitent la croyance, ils font des croyants. L'insouciance, l'indifférence, suscitent le scepticisme rendant leur amour invraisemblable, peu crédible.

Le fidèle, l'appelé, le croyant et le confident aménagent de haut en bas les couches du champ de la famille conjugale. L'amour vrai suscite des sentiments réflexifs : la certitude et l'incertitude du fidèle, l'espérance et la déception de l'appelé, la crédibilité et le scepticisme, le doute et la résolution du confident. À chaque amour correspond un âge ; les âges se suivent sans se perdre, conservés par leurs amours. C'est à l'âge de la vieillesse que les partenaires deviennent des confidentes, qu'ils se confessent leur amour, car ce n'est qu'à cet âge que chacun se connaît vraiment.

Le fidèle, l'appelé, le croyant, le confesseur, ce sont des personnes qu'on rencontre dans la vie religieuse, celles qui sont aimées par Dieu et lui aiment d'un amour vrai. Les membres du couple sont des hommes providentiels l'un pour l'autre. Demeurant fidèles, se portant, se supportent mutuellement, ils se gardent l'un l'autre, l'un est le gardien de l'autre. Fidèles, ils s'appellent l'un l'autre par son prénom pour se rapprocher l'un de l'autre, pour s'unir ; se rapprochant ils s'interdisent d'aller dans un autre sens, de dévier du bon sens. L'un est le sens de l'autre, l'un est de défenseur de l'autre. Unis, s'ils se soucient l'un de l'autre, s'ils s'aident, s'investissent l'un dans l'autre, alors ils sauvent leur amour ; s'ils se montrent insouciants, leur amour se flétrit, se gâte. Quand leur amour sort de leur for, de leur cœur, quand ils se confessent leur amour, ils se protègent l'un l'autre.

Le gardien, le défenseur, le sauveur et le protecteur sont les membres providentiels de la famille conjugale. Ces membres découpent chaque couche en quatre sections, celles-ci forment les colonnes du Tableau. Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau, lieux à la fois produits et producteurs. Les partenaires, qui se sont

rencontrés comme des inconnus, s'apprennent à se connaître ; les connaissances qu'ils produisent sont des connaissances vraies, authentiques.

Quand les membres du couple se gardent, quand ils portent leurs faiblesses, quand leur amour est mis à l'épreuve, ils apprennent de quelle étoffe ils sont faits, matière plus ou moins consistante, plus ou moins solide. La connaissance qu'ils s'approprient est substantielle, la connaissance du support, du sujet, de sa résilience, de son authenticité. Ils s'approprient mutuellement. En s'unissant ils revêtent leur substance d'une forme commune, la forme idéale de l'instrument dont ils sont les maîtres. Le produit sortant de l'instrument, c'est le souci réciproque, mais se sont aussi les enfants dont ils sont le concepteur, dont ils maîtrisent la conception. La connaissance formelle est causale. Puis ils font sortir leur produit commun, leur aide mutuel, leur assistance mutuelle, un produit à la fois complet et cohérent, le produit visible de leur amour suscitant la croyance. Ce qu'ils font sortir ensemble, c'est aussi leur face commune, l'un apparaît sur le visage de l'autre. Quand les partenaires se rencontrent pour la première fois, ils se découpent un fragment commun, symbolique, grâce auquel ils se reconnaissent. Puis ils se découpent encore d'autres fragments grâce auxquels ils se connaissent d'autres façons. Cette connaissance fragmentaire est empirique. Alors ils se gratifient d'autres petits-noms : gros bête, petite connaissance.

le Tableau de la famille conjugale

	se garder	se défendre	se sauver	se protéger	
le fidèle					le nom de famille
l'appelé					le prénom
le croyant					le nom propre
le confident					le surnom
	la substance	la forme causale	la face commune	empirique	

Quand les membres du couple produiront des enfants, leur produit commun dont ils se soucient, ces enfants, sont-ils d'autres membres de la famille conjugale ou bien leur venue transforme-t-elle la famille conjugale ? Faut-il les considérer également comme des partenaires, comme les confidents de leurs parents, comme des fidèles se portant les uns les

autres dont l'amour est de toute épreuve ? Les enfants, appellent-ils leurs parents par leur prénom ? L'enfant transcende la famille conjugale. Il donne accès à une famille plus large dont les amours portent plus loin.

L'amour conjugal, l'amour ardent, enflammé, l'amour le plus intense, jaillit entre deux consciences, des consciences réflexives se rencontrant directement. Amour brûlant, amour borné dont la chaleur ne dépasse pas la limite du foyer. Pour aimer au-delà il faut s'inscrire dans une autre famille, celle dont l'enfant occupe la première place.

30. Les membres de la famille de Dieu. Tous les membres de la famille conjugale portent un nom à connotation religieuse : le fidèle, l'appelé, le croyant, le confesseur. Si l'amour vient de Dieu cette connotation n'a rien d'étonnant. L'amoureux érige l'autre en idole, puis il apprend à le connaître vraiment. L'amour fait connaître, mais il débute par l'ignorance, par l'illusion aussi. Si Dieu est amour, il est cet inconnu qu'on apprend à connaître, dont on apprend à connaître les membres de sa famille. Car 'Dieu', c'est un nom de famille, une famille dont l'homme aussi peut devenir un membre.

Les membres de la famille de Dieu sont autorisés à agir en son nom, on les appelle des 'fidèles'. Fidèle est la mère portant son enfant, elle l'aime même si l'amour n'est pas réciproque. L'homme, aimé par Dieu comme un enfant, est capable d'autres hommes comme des enfants même si cet amour n'est pas réciproque. Le Dieu maternel est fidèle, l'homme ne l'est pas toujours. Puis le Dieu paternel appelle certains enfants par leur prénom, ceux qu'il aime d'un amour privilégié, ceux qui s'approchent de lui, qui apprennent à mieux le connaître. L'amour paternel privilégie le fils aîné. Dieu appelle, à son tour il est appelé par son nom. L'appel suscite de l'espérance.

Ensuite Dieu fait sortir son produit, son fils, le frère aîné des hommes. Produit à la fois maternel et paternel : c'est notre produit, ce qui nous est propre. Portant un nom propre, Messie, le frère aîné montre la face de Dieu à ses frères, suscitant à la fois la croyance et l'incrédulité. Révélant ce qui se produit dans son intérieur, la connaissance qu'il répand est sensible. Les frères qu'il fait rencontrent des inconnus qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, des inconnus à qui ils se confessent comme l'époux à l'épouse. L'un et l'autre s'entendent grâce à l'Esprit de Dieu, qu'on surnomme 'Paraclete'. La rencontre avec l'étrangère peut susciter la méfiance, semer le doute, mais aussi susciter la confiance.

Les membres de la famille de Dieu sont des personnes, pas seulement des hommes qui en deviennent membre, mes aussi Dieu lui-même s'articulant par quatre membres. Chaque

membre est fidèle, chacun appelle et est appelé, chacun montre sa face, chacun se fait intermédiaire. Ainsi on distingue quatre familles de Dieu : la famille maternelle, la famille paternelle, la famille fraternelle et la famille conjugale. On reconnaît les membres de la famille de Dieu par les noms qui leur sont donnés.

L'époux et l'épouse sont des membres de la famille de Dieu, la famille conjugale est l'une des familles de Dieu, mais elle n'est pas la famille originale. À l'origine de la famille de Dieu se trouve la famille maternelle, la famille dont le membre dominant est l'enfant. L'amant, la compagne, le partenaire peut être remplacé par un autre, un enfant est irremplaçable. Les membres de la famille conjugale servent d'intermédiaires dans les autres familles de Dieu, comme des sources d'énergie transmettant les autres amours. Ainsi l'amour conjugal voit son horizon élargi, ses limites amplifiées, sa portée étendue, bien qu'elle demeure l'amour le plus intense, l'amour ardent, brulant, flambant, l'amour de l'Esprit de Dieu, des consciences qui se rencontrent.

31. Le Tableau des familles de Dieu. Les membres de la famille de Dieu s'incarnent dans la famille humaine, dans la famille traditionnelle. La première branche de cette famille, la famille maternelle, trouve son origine dans l'amour entre la mère et l'enfant, la tendresse, l'amour du seuil, le premier amour dont nous prenons conscience, l'amour restant fidèle. La tendresse aime plus loin, elle aime aussi ceux qui ne portent pas le nom de la famille, ceux qui sont faibles. Puis le père de la famille appelle l'enfant qu'il aime d'un amour privilégié, l'affection ; s'approchant du père il devient son fils, le porteur d'un prénom. Alors le fils se retourne vers ceux restant dehors, devenant leur frère aîné il partage avec eux le bien paternel qu'il a acquis ; le partage rend son amour crédible Le frère rencontre l'étrangère, celle qui n'appartient pas à la famille, l'inconnue à qui il confesse son amour.

Les amours familiaux : la tendresse, l'affection, l'amour fraternel et l'amour conjugal, se suivent comme les âges de la vie : l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse ; à chaque âge appartient un amour spécifique. S'imbriquant les uns dans les autres, les amours familiaux aménagent les couches du champ ; au cours des âges les amours s'approfondissent. La tendresse, l'amour d'entrée de gamme, se trouve à la surface du champ. Tous, mère, père, frère, époux, sont des membres de la famille maternelle.

L'amour est changeant, tantôt il se renforce tantôt il s'affaiblit, manifestant le rythme de l'éternité. Les amours familiaux sont mesurés, ils ne font pas de grandes vagues ; par contre les passions sont dynamiques, oscillant entre l'éclatement et la concentration. Chaque passion indique un sens privilégié. La passion est l'amour du bon mouvement, mais aussi

l'amour de celui accomplissant un bon mouvement. Les passions sont les amours des membres de la famille paternelle, de la famille des hommes providentiels indiquant le bon sens.

Le premier membre de la famille paternelle, le défenseur, assurant la paix de la famille, ne permet que de se diriger dans une seule direction, interdisant tous les autres sens. Le défenseur, le père qui appelle, éclate en colère quand les appelés se dispersent dans tous les sens, puis il s'apaise quand son appel est suivi. L'éclatement indique le mauvais sens de la passion, l'apaisement le bon sens. Le frère aîné, le sauveur, partage le bien commun entre ses frères ; quand le partage est juste la joie éclate ; ici l'éclatement indique le bon sens, tandis que la tristesse, le sentiment qui refuse le partage, indique le mauvais sens. À leur rencontre jaillit de la sympathie ou de l'antipathie entre des inconnus ; l'époux et l'épouse se protègent l'un l'autre, se protègent contre ceux qui leur sont antipathiques. Le gardien est mu par la compassion de ceux qui sont faibles, misérables, indigents, la passion *light*, celle des 'tripes', la passion maternelle ; le gardien durcit le faible.

Tous les membres de la famille sont des passionnés participant à la famille providentielle ; chacun accomplit un bon mouvement suscitant une passion particulière éveillant la conscience volontaire, prenant conscience du bon sens. Bien que les membres de la famille paternelle accomplissent des bons mouvements, ils ne produisent rien ; les producteurs, ce sont les membres de la famille fraternelle, ceux qui produisent des bons produits, des biens, des hommes de bien.

Les sentiments producteurs, les amours de bons produits, éveillent la conscience des producteurs. Le désir creuse un vide que l'investisseur remplit en faisant sortir son produit, son investissement ; il est le seigneur de son produit. Le bon seigneur s'investit lui-même, n'épargnant pas sa vie. Quand le produit s'abîme, la détérioration suscite l'appétence, le sentiment réparateur éveillant la conscience du consommateur ; les consommateurs se rendent mutuellement des services. Le besoin, le sentiment créateur du matériaux indispensable, éveille la conscience du travailleur, l'homme fort descendant dans les profondeurs de la terre pour s'approprier le nécessaire. Sentant le vide de la forme, l'ouvrier souhaite améliorer la forme de son instrument et d'abord sa propre forme instrumentale afin de devenir le maître de son instrument.

Les membres de la famille fraternelle correspondent aux membres de la famille paternelle : le seigneur correspond au sauveur, le serviteur au protecteur, le propriétaire au gardien, le maître au défenseur. Entre les membres de la famille paternelle et ceux de la famille fraternelle s'accomplit le renversement de tendance.

À la recherche de l'amour vrai, les membres de la famille conjugale transmettent les autres amours ; ils constituent la famille de l'Esprit de Dieu. Ils sont au service des autres familles, mais l'Esprit fonde également sa propre famille, une famille indépendante.

le Tableau des familles de Dieu

le gardien	le défenseur	le sauveur	le protecteur
enfant / mère			le fidèle
filis / père			l'appelé
frère cadet / frère aîné			le croyant
épouse / époux			le confesseur
le propriétaire	le maître	le seigneur	le serviteur

La famille conjugale, la famille dont les membres cherchent l'amour vrai, est celle de l'Esprit de Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, le membre de la famille de Dieu qui transmet l'amour entre les membres. Grâce à l'Esprit les hommes transmettent l'amour de Dieu, grâce à l'Esprit l'homme est une personne.

Les dénominations de Dieu sont celles des membres de la famille. Le seigneur, le serviteur, le propriétaire et le maître désignent les membres de la maisonnée, de la famille des producteurs dont le membre dominant est le frère aîné, l'investisseur, le constructeur de la maison. Puisque la production s'articule par quatre membres, chaque membre de la maisonnée construit un produit irréductible aux produits des autres membres, chacun fonde sa propre famille. Le fondateur de ces familles, le frère aîné, est le propriétaire de la famille maternelle, le maître de la famille paternelle, le seigneur de la famille fraternelle et le serviteur de la famille conjugale. Ainsi il faut distinguer quatre familles de Dieu : la famille maternelle des propriétaires, la famille paternelle des maîtres, la famille fraternelle des seigneurs et la famille conjugale des serviteurs. Toutes les familles portent le nom de Dieu, un nom de famille, toutes sont des branches de la même famille.

32. Les degrés de transcendance. Les membres de la famille de Dieu sont des personnes. Porteurs du nom de Dieu, appelés par Dieu ils montrent la face de Dieu. Les membres de la

famille conjugale transmettent leur amour directement à ceux qu'ils rencontrent, mais ils servent aussi d'intermédiaires dans les autres familles. Celles-ci transcendent l'amour conjugal. Descendant dans les profondeurs, les amours de la famille maternelle approfondissent l'amour conjugal. Se dirigeant jusqu'au terme de la vie, les amours de la famille paternelle prolongent l'amour conjugal. S'élargissant jusqu'à la fin de la production, les amours de la famille fraternelle amplifient leur portée. Servant comme intermédiaires les autres familles, les membres de la famille conjugale articulent les membres des autres familles de Dieu, ils 'cassent Dieu', si bien que ces autres membres correspondent à ceux de la famille conjugale, que Dieu lui aussi devient une personne, porteur des noms, des noms de Dieu.

La personne est libre, autonome et indépendante. La personne libre est également l'intermédiaire entre les autres membres de la vie politique : les régimes, les vertus et les droits, tout en restant libre. La personne autonome est encore l'intermédiaire entre les autres membres de la production : les producteurs, leurs instruments et leurs produits, tout en restant autonome. La personne indépendante se fait homme langagier, c'est l'homme historique, mais aussi l'homme social, le connaisseur connu.

Le Tableau de ce dernier remplit un compartiment. La production de la vie économique, remplissant les seize compartiments du secteur, transcende la vie sociale en désignant la fin de la production, celle d'un produit achevé, complet et cohérent, le produit d'un vie accomplie. Les mouvements de la vie politique, remplissant les seize secteurs du lieu, transcendent la vie économique en indiquent le terme de tout mouvement, le repos. Entre la fin de la production et le terme des mouvements, entre ces deux pôles s'établit une tension, celle de l'amour transcendant les autres amours : amour réflexif, amour producteur, passions. Les amours familiaux remplissent les seize lieux du Tableau.

Le compartiment, le secteur et le lieu mesurent les degrés de transcendance. Chaque degré de transcendance acquiert un bien. À la degré zéro ce bien est le bonheur, la rencontre heureuse. Au degré de la production c'est la plénitude, au degré du mouvement c'est la paix. Au plus haut degré de transcendance, celui de l'amour aspirant à l'éternité, c'est la conservation.

33. L'articulation de la philosophie. Philosophie se traduit par : amour de la sagesse ; philosophe se traduit par : amoureux de la sagesse. Cet amour est souvent compris comme un 'désir' : l'amour d'un bien absent, un bien à produire, un bien remplissant le vide creusé par cet amour producteur. Mais tout amour n'est pas producteur, l'homme sage n'aime pas seulement les bons produits, les biens, mais aussi les bonnes pensées, les pensées vraies. Il

aime encore les bons mouvements, ceux conduisant vers la paix. Et il aime les autres hommes, il aime leurs amours, leurs bons amours. L'amour de la sagesse doit être complété par la sagesse de l'amour : qu'est ce que le bon amour ? Quand les hommes s'aiment, s'aiment-ils d'un bon amour ? Quand les hommes aiment leurs mouvements, leurs produits, leurs pensées, les aiment-ils d'un bon amour, d'un amour aimable ? S'ils n'aiment pas leurs pensées, leurs produits ou leurs mouvements d'un bon amour, rien de ce qu'ils aiment ne sera conservé, tous leurs efforts auront été en vain.

La philosophie s'articule par quatre membres, qui correspondent aux quatre membres de l'homme vivant. Le membre le plus ancien, la philosophie pratique, date de l'antiquité : la philosophie à la recherche du bon mouvement se pratiquant dans la cité. Puis, à partir du renversement de la tendance, au début ce qu'on appelle la 'modernité', la philosophie de la production a pris la relève. Ensuite, à l'époque 'postmoderne', la philosophie du langage ('linguistic turn') s'est imposée. Ce qui a été conservé des époques précédentes, ce sont les composantes de la philosophie qui ont été réalisées d'un bon amour, qui sont encore aujourd'hui aimées d'un bon amour, ou bien parfois haïes et détruites. Le quatrième membre de la philosophie, la théologie, déjà à l'antiquité un membre éminent de la philosophie, fait sa rentrée après un long 'sabbatical'.

Les amours aménagent le champ des couches du Tableau ; de haut en bas : la tendresse de la famille maternelle, les passions de la famille providentielle, les amours producteurs de la famille fraternelle, l'amour vrai de la famille conjugale. Comme leurs amours les couches s'imbriquent les unes dans les autres. Dans la première colonne du Tableau la tendresse de la famille maternelle, à la surface du champ, domine les autres amours et leurs familles, qui articulent le premier membre. Tous les membres de ces familles montrent sur leur face la face de Dieu.

Puis les autres membres de la première colonne sont à leur tour articulés par les autres colonnes du Tableau. Les membres de la famille providentielle sont articulés par les membres de la vie politique ; les membres de la famille fraternelle sont articulés par les membres de la vie économique ; les membres de la vie conjugale sont articulés par les membres de la vie sociale.

Les amours et leurs articulations correspondent aux âges de la vie ; comme les amours les âges se succèdent tout en se conservant : on reste toujours l'enfant maternel aimant tendrement. Les amours de la première colonne correspondent à l'enfance de l'humanité, les membres de la deuxième colonne à sa jeunesse. Puis la tendance se renverse : les membres de la troisième colonne correspondent à l'âge adulte, les membres de la quatrième colonne à

l'âge de la vieillesse. Celui-ci, c'est notre âge. Parvenu à la vieillesse l'homme se connaît soi-même, mieux qu'à la de la jeunesse. Il se connaît dans l'autre, il s'aime dans l'autre, enfin il est à même de découvrir l'amour vrai, le vrai amour vrai.

le Tableau de la philosophie

la famille maternelle

la famille providentielle

les régimes politiques les vertus

la famille fraternelle

les droits

les producteurs

les instruments

les produits

la famille conjugale

les libertés

les connaissances

les hommes sociaux

la morale

l'esthétique

l'herméneutique

2. L'ARTICULATION DE L'ESPACE ET DU TEMPS

1. L'espace-temps et le temps-espace. L'homme se donne du sens, du sens lui est donné ; il s'oriente, il est orienté. L'homme est sensé, il ne lui arrive que rarement de faire quelque chose d'insensé, d'être désorienté. Il distingue plusieurs sens, plusieurs couples de sens : le citérieur et l'ultérieur, la profondeur et la hauteur, l'antérieur et le postérieur, l'intérieur et l'extérieur. Bien que les couples de sens soient inséparables, les membres d'un couple se distinguent. La profondeur, l'antérieur, l'intérieur et le citérieur indiquent un terme, la hauteur, le postérieur, l'extérieur et l'ultérieur désignent une fin. Les mouvements convergent vers leur terme commun, leurs produits se multiplient. Le mouvement manifeste le temps, les produits manifestent l'espace. Le temps unit, l'espace disperse.

Le temps s'avère insaisissable, évasif, évanescent ; il 'fuit', il 'coule' irréversiblement dans son sens unique sans jamais revenir sur ses pas. Une fois passé, il semble 'perdu', inutile de le rechercher. Pour chacun de nous, le temps, notre temps de vie, parvient à son terme au moment ultime de notre vie, le point de repos vers lequel tous nos mouvements se dirigent. Le temps est aussi insaisissable, aussi transcendant que la vie. Il s'exprime par les mouvements que nous accomplissons ; il se dépose dans leurs parcours, dans les produits des mouvements, dans les formes qu'ils réalisent 'dans l'espace'. Sans l'espace, sans dépôt, toute recherche du temps resterait vaine.

L'espace nous semble plus abordable, plus immanent. On y entre et on y sort. On le remplit et on le vide. Nos produits remplissant l'espace se présentent à nos sens, ils sont visibles, palpables. Alors que le temps se dirige au sens unique, l'espace paraît nous offrir plusieurs sens. Cependant, pour aborder l'espace dans un sens ou dans un autre, pour le parcourir ou remplir, il faut accomplir un mouvement, une opération exprimant le temps.

Tant l'espace que le temps ont la réputation d'être illimité ; s'ils sont illimités, un espace sans fin et un temps sans terme, comment pourraient-ils nous donner du sens ? Le sens implique la limite. Mais si le temps se rend visible par le mouvement, celui-ci impose son terme au temps ; si l'espace se rend visible par le produit qui le remplit, le produit fini donne sa fin à l'espace. Seuls un espace fini et un temps déterminé sont capables de nous donner du sens.

Le temps et l'espace, qu'est-ce qu'ils ajoutent aux couples de sens ? Si le mouvement manifeste le temps, celui-ci n'est pas encore arrivé à son terme comme le mouvement qui le manifeste : dynamique, le temps a encore du potentiel. De même, si le produit manifeste l'espace, celui-ci n'est pas encore parvenu à sa fin, comme la production n'est pas encore arrivée à sa plénitude. L'espace a encore une capacité de remplissage. Donnant de la puissance aux sens, le temps et l'espace les modifient en tendances : l'un tend vers son terme, l'autre tend vers sa fin. Quand je serai arrivée au terme de ma vie, au moment ultime, au repos, je n'aurai plus de temps potentiel. Quand je serai parvenu à la fin de ma production, la 'finitude', quand je n'aurai plus rien à produire, je n'aurai plus de pouvoir à remplir un espace.

L'espace et le temps ne se présentent jamais seul, ils constituent un couple aussi inséparable qu'un couple de sens. Le temps a besoin de l'espace pour s'exprimer, se produire, tandis que l'espace a besoin du temps pour s'exprimer, se déterminer. Jamais l'un sans l'autre. Toutefois, il faut se demander lequel est le premier membre du couple. Quand on dit 'espace-temps', l'espace est le premier membre, l'espace à remplir par des produits. Quand on dit 'temps-espace', le temps est le premier membre, le temps manifesté par le mouvement. L'espace-temps est philosophique : l'homme acquiert des biens afin de les multiplier. Le temps-espace est historique : il faut que les produits historiques fassent converger les volontés. L'histoire arrive à son terme, la philosophie parvient à sa fin.

2. Les sens opposés de l'espace et du temps. Parfois on représente le temps par une flèche, indiquant par là qu'il 'coule', qu'il 'court' dans un sens déterminé, irréversiblement, sans jamais revenir en arrière, sans s'écarter de sa direction :

La flèche n'exprime pas seulement la dynamique du temps, son 'couler' ou 'courir', mais désigne aussi son terme indiqué par la pointe de la flèche. 'Couler' et 'courir' sont des mouvements manifestant le temps, des mouvements saisissant le temps en quelque sorte. Le mouvement n'est pas 'dans' le temps, mais le fait surgir, il l'exprime, l'expose. S'il 'coule'

d'une manière irréversible, c'est que le mouvement indique une direction. Sans terme, pas de direction, pas de sens ; sans direction, pas de mouvement. Un mouvement sans direction, se dispersant dans tous les sens, serait incapable de démarrer, de se mettre en mouvement. Si le mouvement manifeste le temps, le rend visible, saisissable, spatial, le temps se dirige au sens contraire. Le sens du mouvement et la direction du temps constituent le couple de l'antérieur et du postérieur. Antérieur est le temps potentiel, postérieur est le temps déjà réalisé, le parcours du mouvement, le temps spatialisé, déposé. Arrivé à son terme, la fin du parcours, le mouvement s'arrête ; alors, où est resté le temps ? S'est-il évanoui lui aussi ? Il s'est déposé dans les facultés de pensée ; là, la fin d'un parcours ne marque pas encore le terme du temps.

Si la dynamique du temps implique le terme, si tous les mouvements qui l'expriment se dirigent vers leur terme ultime, alors le temps se concentre, s'épaissit, se solidifie. Comme la vie, le temps se concentre dans son moment ultime.

Le temps se rend visible par le produit que le mouvement réalise, par la trace qu'il laisse derrière lui, une trace manifestant l'espace, le parcours réalisé. Alors que le temps se dirige vers son terme, il faut se retourner pour voir son produit. Parvenu à un terme provisoire : une charnière articulant le temps et l'espace, on regarde en arrière. On aborde l'espace comme producteur, en faisant sortir un produit de l'intérieur vers l'extérieur, un produit capable d'occuper, de remplir un espace. Le regard qu'on jette vers l'extérieur remplit un espace en le parcourant. La sortie du produit, le remplissage de l'espace, est une opération manifestant le temps : le temps de la composition, celle des parties produites par le regard parcourant. L'opération de sortie et le remplissage de l'espace constituent le couple de sens de l'extérieur et de l'intérieur.

Quand on représente le temps par une flèche, il faut représenter parallèlement l'espace par une flèche au sens opposés ; le temps-espace et l'espace-temps sont représentés par une double flèche. L'espace est exprimé par le produit ; comme les produits, les espaces sortent les uns des autres. Pour sortir de l'intérieur vers l'extérieur il faut franchir une limite, une fin qui est aussi un commencement. Les espaces se multiplient, se dispersent, s'éparpillent jusqu'à leur limite finale ; une espace sans limite est incapable d'être rempli. L'espace ouvre de multiples chemins, on y peut revenir sur ses pas ; mais le temps leur impose qu'on ne peut les parcourir que les uns après les autres. L'espace propose (ses multiples chemins), le temps (son sens unique) dispose. L'espace-temps et le temps-espace sont limités de deux côtés : par la fin de l'espace et par le terme du temps.

Nous n'avons pas encore rempli tout l'espace de nos produits, tous nos mouvements ne sont pas encore arrivés à leur terme. Nous nous trouvons entre les deux limites, nous avons à l'extérieur de l'espace potentiel et du temps potentiel postérieur à nous. L'espace- et le temps sont 'en puissance' nous donnant de la puissance.

L'espace et le temps constituent partout et toujours un couple inséparable : quel partenaire domine ce couple ? L'homme vivant, est-il en premier lieu spatial ou est-il avant tout temporel ? Est-il d'abord vie ou d'abord poussière ? Le temps se trouve du côté vie : l'un et l'autre se concentrent ; l'espace se trouve du côté poussière : l'un et l'autre se dispersent. La vie se propage par la poussière, par la poussière vivante. L'homme producteur se trouve du côté de l'espace, l'homme historique qui raconte sa production se trouve du côté du temps. La philosophie privilégie l'espace, l'histoire privilégie le temps. Mais des deux côtés l'espace et le temps constituent un couple indissociable. S'agissant de l'espace et du temps, les couples s'appellent 'dimensions'. Il faut retrouver autant de dimensions de l'espace-temps et du temps-espace que de couples de sens opposés.

3. Les dimensions de l'espace et du temps. Selon ce qu'on dit l'espace-temps compterait quatre dimensions, l'une réservée au temps, les trois autres accordées à l'espace : la profondeur, la longueur et la largeur. Cependant, ni l'espace ni le temps n'est jamais célibataire ; l'espace et le temps se présentent toujours en couple indissoluble : l'espace-temps, le temps-espace, composé d'un sens temporel et d'un sens spatial, deux sens opposés. Une dimension comporte un temps spécifique et un espace spécifique, un temps et un espace accordés l'un à l'autre : un couple harmonieux. Un seul temps ne peut pas être accouplé à trois sens de l'espace : un espace-temps est toujours monogame ! Si le temps n'est pas la quatrième dimension de l'espace-temps, quelle est-elle ? Comment la trouver ?

Les dimensions comme les couples de sens correspondent aux membres de la vie. Le sentiment manifeste les sens de la profondeur et de la hauteur ; à partir de superficiel il

s'approfondit, remontant des profondeurs il devient léger. Le sentiment oscille entre deux pôles, entre deux moments, son creux et sa crête. Le mouvement du sentiment est réversible, il se renforce puis s'affaiblit puis se renforce à nouveau. Le temps manifesté par le sentiment est cadencé, rythmé, mesurant le changement. Le temps rythmique est éternel, c'est le temps de l'amour aspirant à l'éternité, oscillant entre affaiblissement et raffermissement. L'éternité ne se trouve ni hors du temps ni hors de l'espace, mais elle constitue un espace-temps à part entière. L'espace-temps de la profondeur et de la hauteur est unidimensionnel, mesurant la distance entre deux moments de repos, deux moments où le mouvement se retourne.

Le mouvement se dirige dans un sens déterminé, vers son terme, son point de repos ; il se dirige en avant, avançant. Le mouvement se dirigeant vers son terme exprime la dimension de la longueur ; la vie nous conduisant irréversiblement vers son point ultime, le repos de tous les mouvements, assure notre longévité, la longueur de notre vie qui peut s'avérer longue ou brève. Afin de voir le parcours du mouvement il faut se retourner de la direction, regarder en sens inverse.

Le moment est la résultante de deux puissances opposées, la tendance centripète conduisant vers le terme et la tendance centrifuge du parcours ; la première s'impose à l'autre. La suite des moments trace une orbite, la forme bidimensionnelle du mouvement. Au fur et à mesure que le mouvement s'approche de son terme immobile, à chaque point de l'orbite son sens est différent. L'espace de notre vie est 'courbé'.

Côté temps de la longueur, il s'avance entre l'inaccomplissement et l'accomplissement de mouvement ; c'est le temps long qui peut se prolonger. À ce temps long correspond le stade, la partie accomplie du parcours. Au stade le coureur franchit les stades de son parcours les uns après les autres irréversiblement sans revenir sur leur pas ; cet espace-temps est dynamique, fluide, coulant, pas rythmique, discret, comme l'espace-temps éternel.

Dans la dimension de la largeur domine l'espace, la dispersion, la production. Le mouvement manifestant l'espace-temps bidimensionnel se dirige vers son terme, son point de repos où tous les mouvements se concentrent ; à partir de ce point dense, consistant, l'espace-temps tridimensionnel éclate dans tous les sens : en profondeur, en longueur et en largeur à la fois. Sa limite est sa fin : pas se de sens sans limite. Donné : un point ; il se gonfle par un saut

dans un sens déterminé : un rayon unidimensionnel. Puis le rayon tourne autour du point d'où il a sauté, le point central, traçant un cercle bidimensionnel. Enfin le point central éclate dans tous les sens jusqu'à la fin marquée par le cercle : la largeur tridimensionnelle. Remplissant l'espace tridimensionnel, le centre éclaté manifeste l'espace-temps périodique, celui de la production, se déroulant entre le commencement, la sortie du produit, jusqu'à sa fin. Ensuite, un autre période sort de la première quand un rayon plus profond saute du centre.

Le produit se construit de la première partie (la première pierre) jusqu'à la dernière partie, entre le commencement et la fin de sa composition. Le produit remplit un lieu, un espace particulier, un espace à la fois exclusif et inclusif : le produit fini est le seul occupant du lieu à l'exclusion d'autres produits, mais il inclut les composantes dont chacune est un produit inachevé. Les périodes sortent les unes des autres quand une période est une partie d'une période plus large (la construction du Louvre). Le cercle qui se trace manifeste l'espace-temps du progrès, celui de la forme de l'instrument. Le rayon sautant du centre manifeste l'espace-temps de la phase ; une phase est suivie d'une autre phase quand un autre rayon saute plus haut. Contrairement à la chute, le saut est une opération discrète ; les phases s'imbriquent les uns dans les autres.

4. La dimension zéro. Les dimensions de la profondeur, de la longueur et de la largeur correspondent aux membres de la vie : l'amour s'approfondit, le mouvement se dirige vers son terme, le produit remplit son espace jusqu'aux bords. Nous avons distingué encore un autre couple de sens opposés : le citérieur et l'ultérieur, couple correspondant aux pensées réflexives, des pensées se servant du langage pour se transmettre. Quelle dimension pourrait-on accorder à quelque chose de si fuyant comme une pensée ? La dimension fuyante du moment. On l'a déjà rencontré chez d'autres espaces-temps : le creux et la crête de l'espace-temps éternel sont des points de retournement, du renversement du mouvement ; le moment de la longueur est la résultante de la tendance centripète vers le centre et la tendance centrifuge.

Supposons un point, un espace minimal, infime ; puis on le fait tourner autour de lui-même, manifestant le temps minimal du moment. Alors ce minuscule point tournant se coupe en deux, l'axe en repos et la circonférence en rotation : une coupure sans rupture. Manifestant à la fois l'espace (l'axe) et le temps (la rotation), le moment est un espace-temps à part entière, l'espace-temps minimal dont la dimension est zéro, l'espace-temps de la pensée. La

dimension zéro est la source dont jaillissent à la fois l'espace et le temps. Tournant autour de son axe, la circonférence peut prendre deux sens opposés : le sens de sa direction et le sens de son parcours. La rotation se dirige vers son terme, l'axe en repos au centre du point ; cette tendance centripète est contrebalancée par la tendance centrifuge. Pour voir le chemin que la circonférence a parcouru il faut se retourner, regarder en sens inverse de la direction. Quand le point se regarde dans un miroir, il se réfléchit, il voit les deux sens opposés.

L'axe en repos peut lui aussi être considéré comme un miroir dans lequel se réfléchissent la direction et le chemin qu'il parcourt, le sens citérieur et le sens ultérieur.

Dans le moment se rencontrent l'avenir, l'inconnu qui arrive, qui se produit, et ce qui est déjà arrivé, le présent. Ce qui se produit, le futur, aura une fin, alors que le présent se dirige vers son terme, l'axe en repos du moment. Entre les deux pôles s'établit la tension du passé : dans le passé le présent et le futur s'imbriquent ; remontant de passé à partir du présent on y retrouve le futur. Là où les deux se touchent sans s'imbriquer, où l'avenir est semblable au présent, jaillir la durée. Les quatre membres de l'espace-temps du moment s'articulent.

l'articulation du moment

Le présent indique la direction, le futur trace le parcours ; ces deux membres dominent l'articulation de l'espace-temps de la durée, son premier membre. Sous un certain aspect ce qui arrive ressemble à ce qui est déjà là ; s'imbriquant l'un dans l'autre dans le passé, le présent et le futur sont identiques (le passé 'ne passe pas'). Le moment de rencontre manifeste l'espace-temps de la durée. Dans la rencontre sociale, dans l'espace-temps social, domine le futur, la

production du produit social. L'homme social se tourne vers le futur, le produit qu'il réalisera, le produit de son imagination occupant un espace imaginaire, inconnu à présent. Dans le temps-espace historique domine le présent. L'avenir, l'inconnu qui arrive, est actualisé, rendu semblable à ce qui est déjà présent, connu ; l'inconnu est reconnu. L'espace-temps social et le temps-espace historique, les deux côtés de la durée, se réfléchissent.

5. L'articulation des dimensions des espaces-temps. Donc il faut distinguer quatre dimensions : la profondeur, la longueur, la largeur et la dimension zéro ; elles constituent quatre espaces-temps différents, les quatre membres d'une articulation. La dimension et son espace-temps correspondent à un membre de la vie ; un membre de la vie ne se présente pas seul, mais articule toujours les autres membres. De même, un espace-temps ne se manifeste jamais seul, mais toujours accompagné des autres espaces-temps.

Oscillant entre ses deux pôles, la fin de l'espace et le terme du temps, l'espace-temps est une puissance : l'espace n'est pas encore rempli, le temps n'est pas encore accompli. Entre ses deux pôles la puissance est transmise par son intermédiaire, la source d'énergie ; la puissance de l'espace-temps est transmise par l'espace-temps du moment, la dimension zéro, assurant la durée. Tournant vers son centre, au sens citérieur, il gagne de l'énergie ; tournant au sens inverse, au sens ultérieur, fuyant le centre, il perd de l'énergie. À chaque dimension il faut ajouter la dimension zéro comptant pour une dimension à part entière (le zéro n'est pas 'nul', mais la source de deux côtés opposés, comme le côté + et le côté -).

À la dimension de la profondeur et de la hauteur correspond l'espace-temps de l'éternité, l'espace-temps rythmique oscillant entre son creux et sa crête, l'espace-temps des sentiments, des amours aspirant à l'éternité. Dans l'amour s'imbriquent la force et la faiblesse, puissance transmise par la conscience, la source de pensées sensibles. À la profondeur unidimensionnel de l'amour il faut ajouter la dimension zéro de la conscience se faisant mémoire conservant le passé, tantôt se tournant vers le présent tantôt se retournant vers le futur. Remontant le passé à partir du présent on y retrouve le futur. L'espace-temps éternel comporte deux dimensions.

À la dimension de la longueur correspond l'espace-temps avançant vers son accomplissement, stade après stade. Le temps dynamique se dépose dans les formes du corps et de ses organes, des formes qui se figent en formes mortes au terme de la vie. La mort

s'incruste dans la vie. La dynamique du mouvement est transmise par la volonté, le moment dynamique tourné vers le présent. La volonté veut bien aller jusqu'au terme de la vie, mais elle ne veut pas parvenir à sa fin. À la dimension bidimensionnelle il faut ajouter la dimension zéro de la volonté, accompagnée du présent de la raison, la faculté causale. Ce que je veux, je le veux à présent (non pas hier ni demain), alors que la faculté causale est capable de réaliser ma volonté. À ces deux dimensions il faut encore ajouter la profondeur et la hauteur de la passion, l'amour dynamique du bon mouvement, le moteur prolongeant le mouvement. L'espace-temps de la longueur additionne trois dimensions.

À la dimension de la largeur correspond l'espace-temps périodique de la production ; la période se déroule entre le commencement de la production et sa fin, l'achèvement du produit. Les produits sortent les uns des autres à partir du premier produit, le produit dominant le produit final ; cette série des sorties manifeste le pouvoir du produit, le pouvoir de s'étendre, de remplir de l'espace. Les sentiments producteurs, les amours du bon produit, creusent un vide que remplit le produit ; les sentiments producteurs apparaissent et disparaissent manifestant l'espace-temps des phases. Comme son instrument, l'opérateur se revêt de formes successives manifestant l'espace-temps du progrès.

À ces trois dimensions il faut ajouter la dimension zéro du moment producteur, la source du produit, l'imagination transmettant le pouvoir de production. L'imagination produit l'image du produit à réaliser, l'image composée de parties sortant les unes des autres, l'image à réaliser manifestant l'espace-temps du futur. Étant célibataire, l'imagination ne s'accompagne pas d'une autre faculté. L'espace-temps de la largeur compte quatre dimensions.

La dimension zéro, l'espace-temps du moment, est au service des autres dimensions dont elle transmet la puissance. Le moment acquiert son indépendance quand il rencontre d'autres moments, des moments qui se réfléchissent, se regardant comme dans un miroir. Les deux moments qui se ressemblent manifestent la durée, l'espace-temps de la continuation, de la coupure qui n'est pas une rupture. Les deux côtés du moment sont réfléchis par l'entendement, la faculté des pensées réflexives. Le parcours de son futur mène vers la fin de la reconnaissance sociale, le produit du jugement réflexif ; la direction de son présent conduit vers le terme de l'interprétation historique relevant de l'entendement producteur. La production sociale se sert de la logique, l'interprétation historique se sert de la langue symbolique ; l'une manifeste le futur, l'autre le présent.

l'articulation des dimensions

À bien compter : $2 + 3 + 4 + 1 = 10$.

6. Les couches du champ. Souvent l'éternité est considérée comme un 'hors du temps', comme un 'non-temps', une sorte d'atemporalité où l'on pourrait se réfugier pour échapper au temps. Parfois on la confond avec la durée ou un présent qui se pérennise, ou bien elle serait comme un moment infiniment étiré. La durée comme le présent constituent des espaces-temps à part entière. Si l'éternité serait 'hors du temps', elle serait également 'hors de l'espace', l'un et l'autre formant un couple indissoluble. 'Hors du temps' et 'au-delà de l'espace' l'éternité n'aurait pas de sens ni l'amour qui y aspire. On la dit aussi 'sans limite', mais l'illimité est un non-sens. L'éternité n'est pas un 'après' ni un 'dehors', son espace-temps fait partie intégrante de notre vie. Elle n'est pas quelque futur lointain au-delà de l'horizon de notre vie, mais elle se plonge dans les profondeurs de notre âme. Si Dieu se trouverait 'hors de l'espace' et 'après le temps' sa vie, ses amours lui apparaîtraient comme absurdes (il devrait voir son 'psy').

L'amour se fait sentir comme une puissance, à la fois comme une force et comme une faiblesse ; aimé on se sent plus fort, aimant on se sent plus faible. Deux tendances opposées s'imbriquent dans l'amour : ceux qui s'aiment aspirent à la fois à s'unir et à répandre leur amour. La puissance de l'amour oscille entre deux pôles, entre celui de la concentration et celui de la dispersion. L'amour s'approfondit aspirant à l'unification, simultanément elle cherche à se propager, à élargir sa portée en se montrant sur le visage, dans les hauteurs. Plus la portée de l'amour s'élargit, plus son intensité diminue. Le centre, là où l'amour se concentre, est attirant, mais la périphérie, là où l'amour est faible, là où l'on sent le vide, est également attirant. Entre les deux pôles s'aménage le champ de la force, l'espace de l'amour.

L'amour se fait sentir en premier lieu entre les membres de la famille. L'amour le plus discret est la tendresse, l'amour du seuil, l'amour qui attendrit, ramollit ce qui s'est durci et raffermi ce qui est amolli. La tendresse, l'amour superficiel, ne fait pas de grandes vagues ; à la surface du champ, sur la face, apparaît un sourire, une ride, une vaguelette. C'est l'amour du fort pour le faible, du faible pour le fort : du fort qui sent sa faiblesse, du faible qui se sent renforcé. À l'origine se trouve la tendresse, l'amour qui se fait sentir quand son intensité atteint un certain seuil éveillant la conscience. L'amour d'origine, la mesure de tous les amours, est l'amour maternel pour l'enfant, l'amour enfantin pour la mère. Amour capable de se disperser, de se généraliser à tous qui sont faibles. Face à la faiblesse d'autrui l'homme prend conscience de sa propre faiblesse, de l'enfant qu'il est encore.

La tendresse, l'amour discret et mesuré, l'amour du seuil, est le premier mais pas le seul amour familial. L'affection, l'amour de prédilection, l'amour préférentiel, n'aime pas tous avec la même intensité, mais privilégie certains. L'affection est dynamique ; se trouvant à la surface l'aimé descend dans les profondeurs s'approchant de celui qui aime le premier, qui prend l'initiative attirant plus fortement. Si l'autre répond la tension augmente, s'il reste indifférent rien ne se passe, s'il relâche la tension diminue. L'affection, l'amour paternel pour le fils préféré, privilégie le sens de l'approfondissement. L'intensité de l'affection est plus forte que celle de la tendresse ; les intensités s'imbriquent l'une dans l'autre. Puisque la portée de l'affection est plus restreinte que celle de la tendresse, les deux amours aménagent deux couches différentes de leur champ.

En se rapprochant du père le fils préféré se rapproche du père ; en rétrécissant encore la limite du champ la tension monte. Simultanément se fait sentir le vide extérieur de ceux qui ne partagent pas l'amour fraternel. La tendance s'inverse, l'attraction paternelle vers le centre ne s'impose plus, mais l'attraction fraternelle du vide. Le frère aîné se retourne vers ceux qui sont restés à l'extérieur ; en partageant avec eux les biens paternels qu'il a acquis, tous deviennent des héritiers d'un même père, des frères. La charité, l'amour de partage, établit un lien fraternel, un lien entre le frère aîné et ceux qui sont restés dehors, ceux dont il sent le vide, le manque qui l'attire plus fortement que l'acquisition. Se tournant vers l'extérieur la charité est l'amour qui apparaît, qui se répand en sortant de l'intérieur, l'amour producteur des frères. L'amour n'aspire pas seulement à la concentration, il tend aussi à se propager. L'amour fraternel de partage aménage la troisième couche du champ, son noyau dur inaccessible, où l'amour fait sentir sa concentration la plus dense, la couche dont l'intensité est plus forte que celle de la deuxième couche mais dont la portée est plus restreinte.

Le frère sort de la maison pour rencontrer l'inconnue, celle qui n'appartient pas à la famille ; entre les deux partenaires jaillit l'inclination mutuelle. Ils se reconnaissent grâce à un aspect qu'ils ont en commun, alors ils peuvent se dire que leur amour est vrai. Les époux constituent un foyer, une famille indépendante. L'amour conjugal est le plus intense des amours familiaux, mais sa portée est la plus restreinte, celle du foyer. L'amour conjugal aménage la quatrième couche du champ.

L'amour familial s'articule par quatre membres : la tendresse maternelle, l'affection paternelle, l'amour fraternel et l'amour conjugal. En descendant les couches du champ, de l'amour superficiel de la tendresse jusqu'à l'inclination, l'amour familial s'approfondit. S'imbriquant les unes dans les autres, les couches du champ correspondent aux âges de l'homme. Les âges s'imbriquent tout en se succédant les uns après les autres : l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse ; les âges ne se perdent pas, ils s'accumulent. Tout comme les amours, les âges de vie sont conservés ; l'amour est à la fois conservateur et conservé aspirant à l'éternité. Pas seulement la jeunesse est 'éternelle', mais aussi l'enfance et l'âge adulte, et même la vieillesse. Les âges se lisent sur la face, le visage fait mémoire des âges éveillant la conscience du passé ; en remontant le passé à partir du présent on y rencontre les faces du futur.

7. Les changements. Le mouvement qu'accomplissent les amours, le changement, est réversible : le mouvement rythmique, cadencé, oscillant entre son creux et sa crête, manifestant l'éternité. Tantôt l'amour se renforce tantôt il s'affaiblit, changement enregistré par la faculté des pensées sensibles, la conscience. Quand le changement va dans un sens, celui-ci s'impose à l'autre sens, plus faible, mais qui se renforce ensuite pour s'imposer à son tour.

À chaque amour correspond un changement. Sur la première couche la tendresse, l'amour du seuil, est mesurée par la conscience quand elle parvient à un certain niveau de tension ; quand elle demeure en-deça de cette mesure elle reste inconsciente. Son entrée dans la conscience d'un saut, son franchissement du seuil à la surface du champ, marque la génération de la tendresse. Celle-ci peut dégénérer par indifférence, insensibilité, puis se régénérer. La tendresse adoucit, amollit, mais il faut qu'elle durcit aussi, qu'elle trouve la bonne mesure entre amollissement et durcissement.

Sur la deuxième couche l'affection, l'amour préférentiel, manifeste le changement de la croissance et de la décroissance. Le fils préféré est attiré par le père dont il se rapproche, rapprochement qui fait monter la tension. S'agissant de la tendresse il faut maintenir la bonne mesure, s'agissant de l'affection il faut la dépasser. Toutefois, quand l'attraction du centre s'accroît, celle du vide le fait aussi, si bien que les deux tendances décrivent une orbite autour de centre, une forme oscillant entre rapprochement et éloignement. Le rapprochement, produisant un espace solide, un noyau dur, indique la bonne direction. Le rapprochement éveille la conscience du présent, le présent du passé.

À partir de ce centre consistant se fait sentir le vide extérieur, le pouvoir du vide qui apparaît, puis disparaît une fois rempli par l'amour fraternel, l'amour qui s'étend attiré par le vide. Alors apparaît à l'extérieur de l'espace rempli à nouveau un vide attirant le centre plein vers l'extérieur élargissant son pouvoir. Les produits sortant du centre plein font disparaître le vide. De vide en vide l'amour fraternel s'étend. L'apparition et la disparition du vide éveillent la conscience du futur, futur impliquant la fin de la production, la plénitude.

La dynamique du changement est transmise par la conscience dynamique, la faculté des pensées sensibles au service des autres puissances. Les consciences des époux se rencontrent directement ; venant des familles différentes ils cherchent ce qu'ils ont en commun, ce que les rapproche l'un de l'autre. Puis ils constatent leurs différences, ce que les éloigne l'un de l'autre. Leur lien oscille entre intégration et désintégration, changement éveillant la conscience de la durée.

Chaque couche du champ, chaque amour familial subit tous les changements, ceux-ci articulent la couche horizontalement par les quatre membres du changement. Verticalement les mêmes changements constituent une colonne ; les couches sont articulées par quatre colonnes se suivant horizontalement les unes après les autres. Au cours des âges la surface du champ se rétrécit ; la dynamique préfère le sens de la concentration, l'approfondissement de l'amour, entraînant le rétrécissement du champ. À l'âge l'homme perd un âge tout en le conservant dans la colonne précédente. Alors que les couches se prolongent, les colonnes se rétrécissent. Chaque colonne se dresse sur sa couche, les colonnes se suivent dans l'ordre des couches.

Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du champ, les lieux de production. Les couches, les colonnes et les lieux sont représentés par un Tableau.

le Tableau du champ de la force

8. La famille au grand complet. L'amour n'aspire pas seulement à l'union, mais aussi à la propagation, à la multiplication. Ceux qui s'aiment se rapprochent afin de s'unir ; pour répandre leurs amours ils se retournent à ceux qui ne sont pas encore conscients d'être aimés, à ceux de l'extérieur. L'amour apparaît à la surface du champ, sur la face, il se fait connaître sur le visage, le lieu où il se produit. Le visage montre ce qui se passe à l'intérieur, les 'états d'âme', leurs changements. À travers ses transformations le visage d'un homme reste le même, on connaît quelqu'un, on le reconnaît par son visage, on le rappelle par ses traits. À chaque âge correspond un visage ; comme les âges, les visages se suivent sans se perdre. Le visage aimé, le visage aimant est conservé pour toujours.

Sur les lieux du champ se montrent les visages du produit de la famille, l'enfant. À l'origine le visage de l'enfant montre la tendresse maternelle, l'amour de l'enfant conscient d'être aimé par sa mère. La face de l'enfant maternel est le premier produit de la première colonne. Au cours des âges l'enfant maternel montre aussi le visage de l'enfant paternel, de l'enfant fraternel à ses frères et de l'enfant conjugal à son épouse. À travers les âges l'enfant demeure l'enfant aimant tendrement.

Dans la deuxième colonne du Tableau le fils paternel montre à l'âge de la jeunesse l'affection paternelle sur sa face, l'amour préférentiel du père pour le fils conscient d'être aimé par son père. Au cours des âges le fils paternel montre aussi le visage du fils fraternel à ses frères, du fils conjugal à son épouse et du fils maternel aux enfants. À travers les âges le fils demeure le fils aimant affectueusement.

Dans la troisième colonne du Tableau le frère fraternel montre à l'âge adulte l'amour fraternel sur sa face, l'amour du frère aîné pour ses frères et sœurs. Au cours des âges le frère fraternel montre aussi le visage du frère aîné conjugal à son épouse, du frère aîné maternel et du frère paternel. À travers les âges le frère aîné demeure le frère aimant fraternellement.

Dans la quatrième colonne du Tableau l'époux montre à l'âge de la vieillesse l'amour conjugal sur sa face, l'amour de l'épouse pour l'épouse. Au cours des âges l'époux conjugal montre aussi le visage de l'époux maternel, de l'époux paternel et de l'époux fraternel. Puisque leur amour est réciproque l'époux montre la face de l'épouse et l'épouse celle de l'époux.

La mère et le père ne se montrent que sur la face de leur enfant, leur produit portant un double visage : leur propre visage et celui de l'autre. Au cours des âges l'enfant porte un grand nombre de visages, seize en total, apparaissant au cours des âges sans disparaître entièrement. Le porteur de nombreux visages s'appelle une 'personne'.

les membres de la famille au grand complet

l'enfant maternel

l'enfant paternel

le fils maternel

le fils paternel

l'enfant fraternel

le fils fraternel

le frère maternel

le frère paternel

le frère fraternel

l'enfant conjugal

le fils conjugal

le frère conjugal

l'époux maternel

l'époux paternel

l'époux fraternel

l'époux conjugal

Les seize faces sont les produits de seize lieux, cependant, le Tableau ne compte que dix lieux : comment cases les faces ? Sur le lieu de tête de chaque colonne s'installe le premier membre de l'articulation, puis les autres membres remplissent les autres lieux de cette colonne ; les lieux de tête restent célibataires, sur les autres lieux les membres s'installent en couple, dont les partenaires se reflètent. Ainsi la succession des âges est respectée.

Cependant, l'amour oscillant entre son creux dans les hauteurs et sa crête dans les profondeurs est unidimensionnel. Comment peut-on lui donner la longueur du changement et la largeur des produits de la famille au grand complet ? On ne le peut pas ! Les changements et les faces les exprimant se réduisent à l'unidimensionnalité des amours familiaux. Comme ces amours les changements oscillent entre approfondissement et relâchement, alors que la face apparaît superficielle ou profonde. La bi-dimensionnalité et la tridimensionnalité du Tableau seront ajoutées par d'autres membres de l'homme vivant, pour l'instant elles restent virtuelles. Toutefois, les amours unidimensionnels s'accompagnent de la dimension zéro de l'amour conjugal.

9. L'amour conjugal. La force et la faiblesse des amours familiaux sont transmises par leur source d'énergie, la conscience réflexive de l'amour conjugal. Celui-ci ne lie pas seulement les partenaires, les époux fondant une famille, mais aussi les autres membres de la famille. Prenant conscience qu'il est aimé maternellement, l'enfant aimera maternellement aussi d'autres transmettant la tendresse maternelle. Si l'amour maternel s'avère fidèle, l'enfant maternel aimera lui aussi fidèlement, même si son amour est unilatéral, même s'il doit supporter les faiblesses de l'aimé, comme sa mère est restée fidèle à l'enfant dans sa faiblesse. L'enfant maternel est un 'fidèle'. L'espace-temps manifesté par la fidélité est le passé.

Ici les consciences se rencontrent directement, elles se réfléchissent autour de leur point commun, leur langue commune se lisant sur le visage, les expressions et gestes, les paroles. L'appel du père inquiète la conscience du fils, tant qu'il s'approche du père sa conscience s'apaise.

Inquiètes les époux se rapprochent l'un de l'autre afin de s'unir ; l'un est l'unique pour l'autre, l'idéal, l'un est le destin de l'autre, l'amour exclusif, l'amour de jeunesse. Leur rapprochement suscite l'espérance, leur éloignement le désespoir. L'espérance manifeste le présent du passé, présent qui se termine quand les partenaires s'unissent. L'espérance

manifeste l'espace-temps du présent, le présent du passé qu'on remonte pour y trouver le futur.

Quand les partenaires se sont unis, ils se soucient l'un de l'autre comme des frères fraternels. Le souci réciproque rend leur amour crédible, l'insouciance le rend invraisemblable. Le souci manifeste le futur de passé ; crédible est le produit dont on a vu le début de réalisation, dont on croit qu'il va se réaliser complètement, jusqu'à sa fin.

Se confessant leur amour l'un à l'autre, les époux assurent la durée de leur lien. Quand ils ne le confessent plus, quand ils restent silencieux ne se donnant plus signe de leur affection, le doute s'installe, leur amour dépérit. Aujourd'hui tout le monde se confesse sur le média sociaux afin de se rendre aimable, confession publique comme autrefois celle des 'martyres' ; le confesseur souffre pour la vérité. La confession d'une communauté énumère les articles que tous les membres ont en commun, assurant la durée du passé de la communauté.

10. L'articulation du lieu. Le lieu est le produit d'une couche et d'une colonne du Tableau ; sur le lieu se produit le visage. Le lieu est à la fois produit et producteur, produit encore partiel car l'ensemble des lieux construit le produit achevé, le Tableau, le portrait de l'homme vivant. Le lieu articule les quatre membres de l'homme vivant : l'amour familial, le changement, le produit, la pensée sensible de la consciente.

l'articulation du lieu

Sur le lieu se rencontrent les quatre espaces-temps. Les amours familiaux sont conservés, manifestés par l'espace-temps des âges, des âges conservés par les amours conservateurs. L'amour familial oscille éternellement entre sa crête et son creux, entre hauteur et profondeur. Le changement, le mouvement réversible, manifeste l'éternité de la longueur. Le produit, les visages constituant une famille, manifestent l'espace-temps phasique : pendant une phase apparaît la face dominante, puis elle disparaît par laisser la place à une autre face dominante.

Les consciences qui se rencontrent manifestent l'espace-temps du moment, du passé. L'espace-temps dominant les autres est celui des âges, le changement et la production des visages s'y réduisent. Le couple de sens dominant est celui de la profondeur et de la hauteur : à l'enfance le *baby face* est tout glabre, à la vieillesse le visage, creusé de rides profondes, exprime la profondeur jusqu'où est descendu le vieillard. Manifestant l'espace-temps du moment, la conscience, la faculté des pensées sensibles, ajoute la dimension zéro à la dimension unique du sentiment. L'amour familial totalise deux dimensions : une et zéro.

11. L'espace-temps de la longévité. L'amour est une puissance, à la fois une force et une faiblesse ; le mouvement de l'amour, le changement, est réversible. Oscillant entre son creux et sa crête le mouvement de l'amour manifeste la cadence de l'éternité. On voudrait bien que l'amour soit moins changeant, que son mouvement soit plus déterminé, qu'il conduise vers son terme, la profondeur où il trouvera le repos, où il n'y plus rien à changer. La conduite indique le bon sens au changement, le sens déterminé, la direction. Les membres de la famille s'aiment les uns les autres du bon amour, de l'amour qui les conserve, qui est conservé. Les hommes n'aiment pas seulement les bons amours, mais aussi les bons mouvements, les mouvements conduisant au repos, à la paix.

Irréversiblement, irrémédiablement la vie de chaque homme est dirigée vers son terme, le moment ultime, le moment du repos, l'arrêt définitif de tout mouvement, le 'terminus' de notre vie, à la fois notre destination et notre destin. Le moment ultime indique le sens déterminé de notre vie, son principe, sa direction. Chacun est dirigé vers ce terme, *volens nolens* : je veux bien que ma vie se prolonge jusqu'à son terme, qu'elle ne s'arrête pas prématurément, mais je ne veux pas qu'elle arrive à sa fin. L'homme vivant dit oui à la 'terminitude', il dit non à la 'finitude'. La dynamique nous conduisant irréversiblement vers le moment ultime nous est transcendant, à la longue toute résistance à son insistance s'avèrera vaine. C'est comme nous voyageons dans un train dont nous n'avons pas choisi la destination, qui ne s'arrête qu'au terminus.

Le mouvement déterminé, la conduite, s'articule par quatre membres. Son premier membre, la direction, indique le terme du mouvement ; sans terme le mouvement est paralysé, éclatant dans tous les sens. Le produit du mouvement trace le parcours jusqu'à sa fin ; plusieurs chemins mènent vers le même but. Le mobile fait le chemin conduisant dans le bon sens. Se contractant et se décontractant, le moteur pérennise le mouvement. Dans le moteur

s'imbriquent l'une dans l'autre deux tendances opposées, l'insistance du terme et la résistance de la fin, dont tantôt l'une tantôt l'autre prend le dessus. L'insistance concentre les efforts, la résistance les disperse. La dynamique du mouvement est transmise par la volonté, la faculté des pensées dynamiques, des pensées qui poussent et repoussent, insistent et résistent.

La conduite est exécutée par l'organe du corps organique. Chaque organe se revêt d'une forme singulière ; en transformant sa forme, l'organe accomplit son mouvement particulier. Quand l'organe accomplit couramment le bon mouvement il acquiert la bonne forme, forme susceptible de s'améliorer au cours de la vie, comme le font les sportifs. La dynamique de la conduite est transmise par la volonté, la source d'énergie d'où jaillissent les volitions. Quand toutes les volitions se dirigent sous la conduite de l'une d'entre elle vers le même terme, la volonté est déterminée. Ces autres volitions, celles dont la volonté ne veut pas, les nolitions, ne sont pour autant pas supprimées. Si les volitions se concentrent, les nolitions éclatent dans tous les sens ; les unes insistent, les autres résistent. Si la volition est antérieure, la nolition est postérieure. Le résultant de l'une et de l'autre est un moment de parcours, de la forme du mouvement ; la longueur du parcours est décrite par l'ensemble des moments se suivant les uns après les autres. La dimension zéro du moment de la volonté permet deux sens : le sens dans la direction du terme de la volition (la résultante) et le mauvais sens (opposé à celui de la résultante) dans la direction de la nolition.

Les amours familiaux se montrent assez discrets ; la passion, l'amour du bon mouvement, est moins discrète, plus dynamique : elle éclate mais elle se concentre aussi. Comme tout amour la passion oscille entre concentration et dispersion, entre apaisement et éclatement. L'un de ces sens est le bon sens, le sens préférable dont la volonté consciente se rend compte. Le bon

sens indiqué par une passion n'est pas toujours le même sens. Se contractant et se décontractant la passion forme le moteur de la conduite ; sans passion la vie décline, sans moteur le mouvement s'arrête. La passion conserve le mouvement, le bon mouvement, celui qu'elle aime. Oscillant entre hauteur et profondeur la passion est unidimensionnelle.

L'espace-temps de la longévité est unidimensionnel, il est bidimensionnel, il faut encore distinguer la dimension zéro du mobile, le moment de la volonté. La volonté veut (*velle*), la volonté ne veut pas (*nolle*) ; aussi longtemps que la volonté met un terme à ses volitions et ses nolitions elle manifeste l'espace-temps du présent, l'espace-temps qui se prolonge, qui n'est pas encore accompli. La longévité totalise trois dimensions dont la longueur domine les autres.

12. La mesure dynamique des passions. La volonté se détermine : quel est le terme qui détermine la volonté ? Le terme de notre vie, de tous nos mouvements est le repos, la paix. La paix est un bien. Il n'est pas indispensable de parvenir au terme de notre vie pour acquérir la paix ; quand toutes nos volitions convergent vers leur point commun la volonté a acquis la paix, la sérénité, certes, une paix provisoire, sans que s'arrêtent pour autant tous les mouvements. La faculté des pensées dynamiques possède un potentiel d'amélioration avant de parvenir à son terme ultime. Ce qu'elle a acquis, elle le partage avec les facultés productrices afin que toutes parviennent à la plénitude, le bien de la production. Le partage est corrigé par l'échange s'effectuant grâce à la rencontre favorable des partenaires, grâce au bonheur des volontés libres, encore un bien à acquérir. Tous les acquis sont conservés ; ils sont redistribués pour que tous les hommes soient conservés. Le bien à acquérir donne un sens déterminé à la volonté, à sa conduite, comme la dynamique de la vie nous conduit irréversiblement au repos, le bien souverain de l'homme organique.

Le lieu montre le visage de l'homme vivant ; l'homme vivant ne montre pas seulement son visage, mais aussi son corps vivant, son corps composé d'organes dont chacun accomplit un mouvement particulier, un mouvement susceptible de s'améliorer, de faire progresser la forme de l'organe. Les quatre membres articulant le lieu sont à leur tour articulés par les biens de la vie organique, les biens à acquérir donnant leurs sens aux mouvements.

Sur le lieu l'amour familial oscille entre la surface et la profondeur ; les passions articulent l'amour familial. La passion, l'amour dynamique, aime le bon mouvement et

déteste le mauvais mouvement ; elle aime le mouvement conservateur, elle déteste le mouvement qui met la conservation en péril. Alors que les amours familiaux restent discrets, les passions ont la (mauvaise) réputation de se montrer démesurées. Néanmoins, comme tout amour la passion fournit une mesure, une mesure dynamique. Comme tout amour la passion balance entre deux pôles, oscillant entre deux extrêmes, deux moments ; elle éclate puis se rassérène, elle se relâche pour se contracter ensuite. La passion se comporte comme l'amour moteur pérennisant le mouvement, manifestant l'espace-temps éternel de la vie organique ; elle manifeste la perpétuation de la vie organique. Chaque passion indique à la volonté consciente le bon sens qu'elle transmet, le sens préférable, le sens conservateur.

L'homme qui se conduit, qui conduit les autres, suscite une passion ; à son tour celle-ci éveille la volonté consciente de l'homme politique, celui qui commande et est commandé, qui dirige et est dirigé.

Le commandant commande ses subordonnés ; l'un est plus fort, les autres sont plus faibles. Le commandement passe de haut en bas, du supérieur à l'inférieur. La faiblesse de l'autre, son indigence, suscite la compassion, la pitié, la passion des 'tripes', l'organe ventral se contractant et se décontractant, accomplissant son mouvement péristaltique. On ne se fait pas seulement attendrir par l'indigent, il faut aussi l'affermir, le rendre plus robuste, plus solide. La compassion, la passion d'entrée de gamme, se trouve à la surface du champ du lieu d'où elle descend dans les profondeurs. Le commandant garde ses subordonnés en les rendant plus forts ; la compassion est une passion maternelle.

Le dirigeant marche seul en tête de ceux qui le suivent, les conduisant dans la bonne direction. Quand le dirigeant ne les conduit pas dans la bonne direction, quand ils le soupçonnent de les égarer, la colère de ceux qui le suivent éclate dans tous les sens. La colère arrête le mouvement, c'est le mauvais côté de la passion. Le bon côté, c'est l'apaisement, la concentration de toutes les volitions, de toutes les volontés en un seul point, le terme du mouvement. Le dirigeant n'éclate pas en colère mais apaise celle de ceux qui le suivent. La colère et l'apaisement constituent une passion paternelle.

Les administrateurs partagent les biens acquis entre les administrés ; le bon partage, le partage juste fait éclater la joie. Contrairement à l'éclatement de la colère, celui de la joie indique le bon sens. La joie se partage, elle déborde, contrairement à la tristesse qui refuse d'être partagée. Les administrateurs font sortir leur bien de l'intérieur vers l'extérieur. La joie et tristesse constituent une passion fraternelle.

L'homme politique est à la fois un électeur et un élu. Il se présente devant ses électeurs, le candidat suscite leur sympathie ou leur antipathie, la sympathie grâce aux points communs, l'antipathie grâce aux différences. La sympathie et l'antipathie constituent une passion conjugale. Après l'élection, quand l'élu déçoit ses électeurs, la sympathie peut se tourner en antipathie.

Comme les amours familiaux articulent les couches du Tableau, les passions articulent les niveaux du lieu. Comme les amours familiaux, les passions se suivent les unes après les autres tout en s'imbriquant les unes dans les autres, aménageant le champ du lieu. Un amour familial s'articule par les quatre passions cardinales, une couche du champ s'articule par les quatre niveaux du lieu. Chaque passion cardinale correspond à un amour familial ; la première passion du lieu indique le bon sens à l'amour familial : l'apaisement à l'affection paternelle, la joie à l'amour fraternel, la sympathie à l'inclination conjugale, la compassion à la tendresse maternelle. L'enfant se pique d'une colère, mais sa colère est différente de celle du vieillard ; la joie de l'homme adulte est plus pleine que celle du jeune homme. À chaque âge correspond sa passion préférée : pour le vieillard la sympathie et l'antipathie, pour l'enfant la compassion et la consolation.

Les passions éveillent la volonté consciente des hommes politiques ; le dirigeant et les dirigés forment un régime politique, comme les administrateurs et les administrés. Comme le régime alimentaire cherche à maintenir le corps organique en bonne santé, le régime politique cherche à conserver le corps politique en bon état. Une passion préfère un sens à un autre, l'apaisement à la colère, la joie à la tristesse, mais elle est susceptible de pousser dans le mauvais sens. De même tout régime politique est corrompible : la démocratie peut tourner en ochlocratie, l'oligarchie en ploutocratie.

13. La longueur de l'acquisition des vertus. Les passions aiment les bons mouvements, les mouvements conduits dans le bon sens, le sens dont la volonté prend conscience. Pour accomplir le bon mouvement il faut former une bonne volonté, une volonté capable de se déterminer. Avant de parvenir au terme ultime de la vie, la volonté peut acquérir la paix en concentrant ses volitions, comme les hommes parviennent à la paix en faisant converger leurs volontés. En concentrant toutes ses volitions sous la conduite d'une seule d'entre elles, la volonté se renforce devenant 'plus forte qu'elle-même', insistant plus fortement que toutes les résistances, les 'nolitions'. La volonté dont les volitions éclatent dans tous les sens se

paralyse. Pendant toute la longueur de la vie la volonté devient une bonne volonté en acquérant les vertus.

Le moment, chaque moment de notre vie, est une coupure entre l'antérieur et le postérieur, entre la longueur déjà réalisée et la longueur potentielle encore à acquérir. La coupure est établie par la volonté, la faculté des pensées dynamiques transmettant la dynamique irréversible. Pourquoi gagner du temps qui s'évanouit aussitôt ? On cherche le temps perdu en se retournant. Le temps déjà acquis est transformé en des formes du corps organiques et de ses organes, en bonnes formes capables d'accomplir des bons mouvements. Ces formes tracent le parcours que le mobile, la volonté, a réalisé. À la fin du parcours les formes seront figées, mortes.

L'organe qui nous commande, l'intestin, accomplit des mouvements péristaltiques, des mouvements 'involontaires'. L'intestin, les 'tripes' où se fait sentir la compassion, ne crée les substances alimentaires pas seulement pour lui-même, mais pour tous les organes du corps organiques, d'une manière mesurée si bien que tous sont conservés. La première vertu que l'homme acquiert est celle de la tempérance, la vertu de la bonne mesure. L'enfant obéit aux ordres qui lui sont donnés comme l'inférieur obéit aux ordres du commandant. Celui-ci acquiert la vertu de la tempérance en n'ordonnant que ce qu'il faut pour conserver ses subordonnés. En fait, ce sont les commandés qui commandent le commandant. Le vice de l'intempérance s'écarte de la bonne mesure

La volonté du dirigeant marchant seul en tête acquiert le courage, la volonté, insistant plus fortement que toutes les résistances de ceux qui le suivent. Le dirigeant cédant aux résistances acquiert le vice de la lâcheté ; la volonté lâche relâche ses efforts en éclatant dans tous les sens, comme le fait la colère, le mauvais côté de la passion. Le dirigeant courageux dirige en coordonnant tous ses mouvements, comme le système nerveux central coordonne les mouvements du corps organique.

Partageant le bien collectif, les administrateurs acquièrent la justice, la vertu fraternelle ; le partage juste fait éclater la joie, le bon côté de la passion, le partage injuste suscite la tristesse. Tout homme a connu le partage juste dès le début de sa vie ; pendant la grossesse la mère partage dans l'utérus les biens communs de son corps avec le fœtus qu'elle porte, son administré. Ce partage fraternel est proportionnel (*suum cuique tribuere*).

Les électeurs acquièrent la prudence en choisissant son élu. C'est la vertu de l'homme sage, de l'ancien, du vieillard, de l'homme expérimenté. L'organe de la prudence est un organe double, la langue et l'oreille, l'organe d'échange par lequel passent les paroles et les promesses. L'homme prudent sait faire le bon choix, celui de son représentant, mais aussi celui de son partenaire.

Les vertus dites 'cardinales' s'acquièrent les unes après les autres tout au long de la vie ; chacune marque un stade du développement de l'homme apprenant à conduire, à se conduire. Les vertus correspondent aux âges ; la justice, la vertu fraternelle, correspond à l'âge adulte quand on a acquis de quoi partager ; le courage, la vertu paternelle, correspond à l'âge de la jeunesse, tout comme la colère. Toutefois, à chaque âge l'homme acquiert les quatre vertus cardinales ; chaque acquisition d'une vertu marque le stade d'un âge. Le stade est un chemin à parcourir, un intervalle ; les stades se suivent les uns après les autres.

Les vertus et leurs stades articulent le lieu horizontalement en quatre sections ; chaque changement est articulé par quatre formes de la conduite : commander, diriger, administrer, élire. La conduite rend irréversible le sens du mouvement réversible. L'acquisition successive des vertus donne un sens déterminé au changement. Pour chaque changement l'une des formes domine l'articulation.

14. Les formes de la volonté droite. Les vertus articulent le lieu horizontalement en sections ; les croisements des niveaux et des sections produisent les secteurs du lieu. Le secteur est un espace à la fois produit et producteur. Qu'est-ce que le secteur pourrait-elle produire ? En effet, les organes du corps organiques ne produisent que pour les autres organes du corps, ils ne produisent rien pour l'extérieur. La vertu est un membre de la philosophie pratique, la philosophie qui ne produit pas de produit séparé ; la vertu acquise, c'est la vertu conquise par la volonté qui n'en peut pas être séparée. Si la vertu, le bien à acquérir par la volonté, indique la bonne direction, son acquisition trace aussi le parcours, la forme de la volonté. Pour voir le chemin parcouru il faut se retourner. La bonne volonté est acquise par le dirigeant, celui qui marche seul en tête de ceux qui le suivent. Il se retourne, il voit ceux qui le suivent, ceux qui ont fait un bout de chemin avec lui, qui ont acquis de sa vertu. Ainsi ils ont acquis le droit de participer à sa direction. Le droit est le produit de la volonté vertueuse, à chaque vertu correspond un droit.

La vertu produit le droit ; le droit propage la vertu. Le droit est un produit, mais comme la vertu n'est pas un produit séparable de la volonté droite. Le droit est le produit de la volonté productrice, de la volonté causale, de la volonté qui se fait raison. Chaque droit acquis revêt le secteur d'une forme spécifique, d'une limite se figeant, Quand la forme sera fixée, le secteur peut se remplir, produire son produit, le faire sortir. Cette forme n'ajoute pas la largeur à la longévité, car elle n'est que virtuelle. Le corps organique demeure bidimensionnel.

La bonne volonté acquise par les dirigeants est transmise aux dirigés. Le dirigeant n'acquiert pas exclusivement pour lui sa bonne volonté, mais pour la répandre, pour multiplier les bonnes volontés. Le dirigeant vertueux répand sa bonne volonté en multipliant les produits de la justice. Si la volonté vertueuse est capable de se diriger dans la bonne direction, la justice trace le chemin droit pour tous. Ceux qui suivent le chemin droit participent à la volonté vertueuse du dirigeant. Chaque droit est le pendant d'une vertu.

À la tempérance, la vertu de la mesure, correspond le droit de propriété. Pour survivre, pour conserver sa vie tout homme doit posséder quelque chose en propre, le minimum vital, l'indispensable : nourriture, vêtements, logement, produits de santé. La loi stipule ce dont chacun a droit de s'approprier, de garder comme propriété ; la loi établit une mesure pour tous, une mesure universelle de la conservation de tous. La loi assortie d'une sanction protège la propriété contre le vol, la destruction ; la punition affaiblit le transgresseur. La loi redistribue la propriété.

Au courage du dirigeant correspond la participation à sa direction de ceux qui le suivent de proche ou de loin. Le dirigeant est entouré d'un cercle de proches, de compagnons, de conseillers qui le suivent partout, participants à son courage, participants à sa direction. La constitution de la cité détermine la participation de chaque organe à sa direction afin de promouvoir la concorde des dirigeants. Elle cherche aussi à améliorer sa forme, à mieux coordonner la conduite des différents organes si bien que chacun opère pour le corps tout entier.

À la justice des administrateurs correspond le droit des administrés de partager les biens collectifs. Ici il ne s'agit pas d'un minimum vital censé conserver tous, mais de produits collectifs comme la santé, l'enseignement, les transports, des produits assurant la plénitude, des biens fournis par le *welfare state*. Chacun contribue proportionnellement à ses moyens, chacun partage proportionnellement.

À la vertu de la prudence correspondent les droits réciproques : si je t'accorde tel droit, tu m'accorde le même droit. Les droits réciproques procèdent à une répartition, ils sont réparateurs, ils mettent fin à une discrimination, une inégalité. Les défauts, les imperfections à réparer sont innombrables. Accorder un droit réparateur se fait avec circonspection, prudence, la vertu de l'électeur.

Le droit est le produit de la volonté productrice, le produit dont la volonté est la cause ; la cause finale du droit au partage, la cause conditionnelle du droit réciproque, la cause efficace du droit de propriété, la cause consécutive du droit de participation. Les droits tracent la forme du compartiment, la forme dont sortira son produit. Avant que la production ne débute, les droits mettent en place ses formes justes. Le droit partage d'une manière juste les produits, mais sans produits pas de partage, sans production les formes ne resteront que 'formelles'. C'est un autre corps qui produits des produits extérieurs, le corps physique. La volonté productrice ne trace qu'une dimension virtuelle.

15. La liberté des volontés réflexives. Quand la direction de la vertu est indiquée, quand le chemin du droit à été tracé, le mobile peut démarrer. Le mobile, c'est la volonté, la faculté de pensées dynamiques qui met l'action en branle, à condition que ses volitions convergent et n'éclatent pas dans tous les sens. Dans la volonté se rencontrent les deux pôles, les deux sens opposés : le terme de la direction et la fin du parcours. La volonté manifeste l'espace-temps du moment, de dimension zéro du point accomplissant une rotation autour de son axe en repos. Cette volonté privilégie la concentration, la convergence de ses volitions ; si les volitions éclatent, l'action reste paralysée, leur convergence les libère de l'immobilité.

Je veux ceci, je veux aussi cela et encore ça. Le 'je veux' manifeste l'espace-temps du présent se prolongeant jusqu'au terme de mon vouloir, de l'action qu'il déclenche. Pour que l'action puisse se déclencher toutes les autres volitions se mettent sous la conduite d'une seule d'entre elles, leur conductrice, leur guide. Le 'je veux aussi cela et encore ça' n'est pas pour autant annihilé : ce n'est que pour un moment que la volition est devenue nolition. Quand elle ne dirige pas, elle pave le chemin par lequel passe la volonté. Toute volition est virtuellement nolition ; l'une exprime le temps du moment, l'autre revêt la volonté de sa forme, le parcours qu'elle accomplira, manifestant le futur du présent.

Quand des volontés se rencontrent elles s'efforcent à s'entendre ; elles délibèrent afin de parvenir à un terme commun, une décision libérant de l'énergie les poussant dans la même direction, leur sens commun. Leur décision indique le terme vers lequel elles se dirigent, le point où les volontés se concentrent ; aussi longtemps qu'elles s'y dirigent elles manifestent l'espace-temps du présent.

Quand la décision a été prise, la direction déterminée, les volontés négocient sur la tracée du parcours à accomplir. Les volontés réflexives s'accordent au sujet de l'apport de chacune, de l'ordre de leur priorité. L'accord l'harmonisant des volontés manifeste le futur du présent.

Quand la décision est prise et l'accord des volontés conclu, chaque volonté doit se déterminer elle-même. Le libre arbitre se détermine en faisant une promesse. Elle conduit toutes ses volitions sous la direction d'une seule d'entre elles ; les autres volitions, les nolitions, tracent le chemin, la forme dont se revêt la volonté. Le choix est manifeste par la durée du présent : le futur, l'accomplissement du chemin, sera comme indiqué par le présent.

Quand les volontés s'imbriquent l'une dans l'autre elles se contractent et se décontractent. Pour assurer la pérennité de leur action et réaction communes, deux volontés s'imbriquent l'une dans l'autre, se liant par un contrat. Tantôt les contractants se décontractent, tantôt ils se contractent, sur le rythme du moteur conservant le mouvement. Le dirigeant et le dirigé, le commandant et le commandé se lient par un contrat. Le contrat manifeste le passé du présent. La loi implique un contrat : celui qui la transgresse subit une peine, la contraction de sa volonté.

Les liens s'établissant entre les volontés réflexives articulent les liens établis entre les consciences réflexives des membres de la famille conjugale. Le contrat conclu entre les partenaires affermit le lien entre fidèles ; le Dieu fidèle conclut une alliance avec le peuple Hébreux pas toujours fidèle. La décision commune des partenaires augmente l'espérance qu'ils se rapprocheront. L'accord des négociants rend crédible leur souci les uns des autres. Le choix de l'électeur renforce la confiance la confiance de l'élu, tant que ça dure. Les quatre membres de la volonté réflexive articulent un seul membre de la famille conjugale.

16. L'articulation du secteur. L'espace-temps de la longévité s'articule par quatre membres : la pérennité des passions, le moteur du mouvement ; la direction des vertus et les

chemins du droit ; les mobiles, les volontés réflexives libèrent de l'énergie les poussant dans les bons sens. Le rythme des passions assure la pérennité de la longévité. Source d'énergie, la volonté se meurt : tantôt elle se renforce, tantôt elle s'affaiblit ; tantôt elle gagne de l'énergie, tantôt elle en perd. Les chemins du droit, les produits de la volonté productrice, les chemins droits qui se figent, introduiraient la mort du corps figé dans la longévité. Mais ce produit n'est que virtuel. Le corps organique meurt, puis à sa mort il tombe immédiatement en poussières, les bonnes, les belles formes laborieusement acquises se déforment sans tarder. La mort, le produit fini qui demeure, il faut la chercher ailleurs.

Les passions aménagent les niveaux du champ de chaque lieu du Tableau ; quatre passions articulent un seul amour familial. Les vertus et les droits qu'elles impliquent, segmentent la colonne en stades ; les stades de la vie correspondent aux âges de la vie. Les croisements des niveaux et des sections produisent les secteurs du lieu ; chaque secteur est un espace à la fois produit et producteur.

l'articulation de l'espace-temps de la longévité

Le lieu est composé de seize secteurs. Chaque secteur s'articule par quatre membres : la passion oscillant entre hauteur et profondeur, la conduite vertueuse avançant vers son terme, un chemin de droit et un moment de liberté. Pourtant, la vie organique est 'pratique', non pas

‘poétique’. Comment s’accorder des droits quand on n’a encore rien produit ? Comment s’accorder des droits quand on n’est pas encore autonome ? C’est le corps physique qui se chargera de la production.

La dynamique de la vie organique nous dirige irréversiblement vers le moment ultime, le terminus. Au terme de la vie il n’y a plus de ‘postérieur’. Arrivé au terme il n’y pas un au-delà, une ‘vie après’. Au terme de la vie tout mouvement s’arrête, c’est le repos pour toujours. Arrivé au terme l’homme se retourne pour regarder le chemin accompli, la forme figée ; l’autre tendance prend le dessus, la tendance à la dispersion, à la multiplication. La production parviendra à sa fin quand le produit sera complet. La ‘finitude’ ne place pas l’homme ‘devant la mort’, mais le fait entrer dans la mort. Cet au-delà, le domaine de la mort, c’est la nature physique, la nature productrice de corps physiques, des corps sans vie comme les étoiles et les planètes, les molécules et les atomes. C’est là que se trouvent les ‘poussières’.

17. Les phases des sentiments producteurs. Les passions aiment les bons mouvements, ceux qui vont dans le bon sens, et détestent les mauvais mouvements. Les sentiments producteurs aiment les bons produits, les biens, les produits qui remplissent, et détestent les mauvais produits, ceux qui laissent un vide. Comme tous les sentiments, les sentiments producteurs oscillent entre deux pôles, entre le vide qui se creuse et le vide qui se comble. Le creusement et le comblement, la phase descendante suivie de la phase ascendante, manifestent l’espace-temps phasique. Le sentiment producteur apparaît, puis disparaît. Les deux phases mesurent la force et la faiblesse du sentiment producteur, la force du vide et la faiblesse du comblement. Comme les passions, les amours producteurs indiquent le bon sens : vers l’extérieur, le remplissage du vide.

Au cours de la vie se constitue du côté du pôle de concentration un noyau consistant, solide ; à l’intérieur de ce noyau on sent le vide extérieur, le vide attirant comme une force, demandant d’être rempli. La tendance s’est tournée : il ne s’agit plus de consolider le centre mais de remplir le vide. Une fois ce vide comblé, sa force tourne en faiblesse : l’homme comblé a perdu sa force de production. Puis il sent de nouveau le vide extérieur ; de comblement en comblement le pouvoir de production élargit sa portée.

Le pouvoir de production est transmis par les facultés productrices ; les amours producteurs sont transmis par la mémoire. Quand un vide se creuse l’homme se rappelle quel

est le bien qui manque, quel produit il doit faire sortir pour combler le vide. Ce rappel lui fait prendre conscience qu'il est un producteur, quel producteur qu'il est, que c'est à lui de combler le vide.

Le besoin fait sentir le manque du nécessaire ; nécessaires sont les matériaux dont un produit est fait. Séparant l'indispensable du superflu, purifiant le matériau, le besoin est créateur du propre, des matériaux que le propriétaire s'approprie. Le vide que creuse le besoin suscite la force du travail ; le travailleur descend dans les profondeurs pour séparer les matériaux qu'il remonte ensuite vers la surface. On remonte à la surface de la mémoire les matériaux qu'on connaît déjà, on y rencontre le futur. La descente et la remontée manifestent l'espace-temps phasique. C'est à la surface du champ, à la limite entre conscience et inconscience, qu'on prend conscience du besoin, le sentiment producteur discret, mesuré.

Le souhait, le sentiment producteur dynamique, pousse à la recherche d'une forme plus perfectionnée de l'instrument, la forme idoine s'imposant à la forme précédente moins appropriée. Une fois ce souhait réalisé, s'exprime celui d'une forme encore plus adéquate, creusant à nouveau un trou, un manque de forme. La série de formes souhaitables est cumulative, s'interdisant de revenir en arrière, manifestant l'espace-temps du progrès. Le souhait fait avancer. Quand la forme instrumentale parviendrait un jour au terme de sa perfection, il n'y aurait plus rien à souhaiter. Le souhait éveille la conscience du formateur de l'instrument, de l'ouvrier devenant le maître de son instrument, conscience toujours inquiète, rarement apaisée, manifestant le présent du futur.

Le désir fait sentir un vide à l'extérieur d'un espace rempli, un vide qui sera rempli par le produit sortant de l'intérieur comblé. Remplir un vide, c'est l'investir, le conquérir, l'occuper ; l'investisseur comble le vide de son produit. Une fois comblé, le vide extérieur creuse un autre vide, plus large celui-ci. De désir en désir, de comblement en comblement, l'investisseur élargit son pouvoir. Le creusement et le remplissage du désir manifestent les phases de l'espace-temps périodique, celui de la réalisation du produit.

Quand le produit est sorti de l'instrument et a pris sa place parmi d'autres produits, il se dégrade, se détériore ; alors il faut le restaurer, réparer. L'appétence, faim ou soif, se fait sentir quand un élément, une qualité, un ingrédient fait défaut. L'appétence, le sentiment producteur éveillant la conscience du consommateur, s'avère le sentiment le plus violent, le plus exigeant, la plus intense et le plus insatiable de tous les sentiments producteurs. L'appétence est répétitive, récurrente, revenant à des brefs intervalles réguliers, les phases de

creusement et d'assouvissement se suivent à un rythme soutenu. L'appétence est un sentiment conjugal occasionnant également la haine, la nausée, la répugnance. Souvent elle est suscitée par la rencontre fortuite avec un produit quelconque.

S'imbriquant les uns dans les autres, les sentiments producteurs, le besoin, le souhait, le désir et l'appétence, aménagent les strates du champ du niveau ; chaque strate est occupée par un producteur : le travailleur, l'ouvrier, l'investisseur et le consommateur. Les quatre sentiments producteurs articulent une seule passion ; la compassion s'articule à partir du besoin, l'apaisement à partir du souhait, la joie à partir du désir, la sympathie à partir de l'appétence.

Les amours producteurs correspondent aux âges ; comme les âges ils se suivent les uns après les autres tout en se conservant. Comme tout amour, l'amour des biens est conservateur. À l'âge de la vieillesse, quand nombre de déformations, de défauts et de tares se manifestent, l'homme est consommateur ; les consommateurs se rendent service. À l'âge adulte, quand l'homme a accumulé une épargne, il l'investit ; il construit sa maison, le bien commun de sa maisonnée. À l'âge de la jeunesse l'homme se forme en bon instrument. À l'enfance son premier besoin se fait sentir ; quand il se met à travailler il obéit comme un enfant au commandement du besoin.

Creusant un vide pour le combler ensuite, les sentiments producteurs, les amours des biens sont unidimensionnels.

18. L'espace-temps du progrès des formations. Les sentiments producteurs éveillent la conscience des producteurs ; avant de produire le bien remplissant le vide ils sont formés en bons opérateurs, en instruments à la fois productifs et justes. Les producteurs constituent le côté *οικος* de l'économie, la maisonnée, leurs formations le côté *νομος*. Avant de manier son instrument il faut que le producteur devienne lui-même un instrument producteur, un bon opérateur, un instrument bien formé, un instrument 'vertueux'. Pas seulement opérant de la manière efficace, mais encore juste. La volonté causale produit les droits : le droit de la distribution, de la participation, du partage, de la répartition. Les formations constituent l'œuvre de la raison volontaire, de la cause volontaire. Avant que les membres de la maisonnée n'entament leur production, il faut que celle-ci soit juste.

La raison, la faculté instrumentale, trace le chemin du mouvement producteur, de l'opération, la cause du produit. Différents produits sont le résultat de causes différentes, plusieurs causes coopèrent à la production d'un seul produit. L'opération ne doit pas s'avérer seulement efficace, mais aussi juste, voulue par les volontés des opérateurs afin de parvenir à la concorde des volontés, à la paix de la maisonnée. La dynamique de la formation oscille entre la productivité et la justice ; au fur et à mesure que les opérateurs deviennent plus efficaces, la justice peut s'élargir.

Comme tout instrument, l'homme instrumentalisé, l'homme opérant comme cause productrice, manifeste l'espace-temps du progrès. Quel progrès ? Le progrès, a-t-il une fin ? Ou un terme ? Ou bien se veut-il illimité ? Sans limite le progrès serait sans sens, insensé. Il faut distinguer entre le progrès des formations et le progrès des instruments. La fin du produit, son achèvement, sa finition, marque également la fin du progrès de l'instrument d'où il est sorti, la fin de la série des formes qui se sont succédées ; la fin de toute production est le produit accompli. On améliore encore les formes des voiliers (multicoques), mais uniquement pour les compétitions auxquelles ils participent. L'autre progrès, celui des formations économiques, ne finit pas avec l'accomplissement du produit, l'opérateur à la fois efficace et juste. La formation économique est toujours réformable, elle est susceptible de progresser mais également de régresser. La formation est un produit, un produit dynamique, un produit formateur des opérateurs et formé par des opérateurs. La formation économique, le *νομος*, présidant à la bonne gouvernance de la maison, privilégie le progrès de la justice assurant la concorde de la maisonnée.

La force de travail se raffermi, puis s'épuise, puis se récupère, manifestant l'espace-temps des phases ; le travail est rythmique (on chante pendant le travail). Le travailleur opère comme la cause motrice de l'appropriation des matériaux indispensables : quelle partie retient-il pour lui-même, quelle partie doit-il céder ? La tradition fournit des règles conservant la force du travail, la mesure gardant le travailleur et les siens. Cette mesure n'est pas figée, elle est dynamique s'améliorant ou se détériorant en fonction des phases de la conjoncture économique. La tradition est juste si la redistribution entre propriétaires qu'elle pratique est juste.

L'entreprise est une institution économique, la formation formant des producteurs en instruments de production, en ouvriers maîtrisant leur instrument. La causalité de l'institution est consécutive : les formes dont l'ouvrier se revêt se succèdent les unes après les autres dans

un sens déterminé, celui de la maîtrise L'entreprise est dirigée par son chef ; au fur et à mesure que la forme de l'ouvrier se perfectionne, il lui sera permis de participer plus étroitement à la direction du chef. L'entreprise, l'institution, est une méritocratie, les plus méritoires avancent le plus vite et le plus loin. La participation juste assure la paix de l'entreprise.

Une fois formés, les ouvriers s'organisent afin de composer le produit sortant de leurs instruments ; de chaque instrument sort un produit spécifique, une partie du produit final. La production se déroule entre la sortie du premier produit et l'assemblage du produit final, un parcours accompli entre son début et sa fin. L'organisation constitue la cause finale du produit achevé, chaque instrument est un moyen en vue de cette fin. À chaque investisseur est accordé un droit de partage du produit final proportionnellement à son investissement. L'organisation de la production rend possible la division, le partage du travail permettant à chaque producteur d'y participe conformément à sa compétence. L'organisation elle aussi peut progresser, mais périodiquement, à l'occasion d'une réorganisation.

Une fois la production achevée, le produit entre sur le marché à la rencontre d'acheteurs, d'usagers. Le marché est le lieu de rencontre entre vendeur et acheteur, le point où ils échangent biens et services ; chacun est un médium d'échange offrant et demandant un bien, un service. L'échange s'effectue si les conditions en sont remplies, le marché est une cause conditionnelle volontaire ; l'échange ne s'effectue que si tous les partenaires s'estiment gagnants. Le marché opère une répartition des biens, une répartition juste : ce que l'un a de trop il cède à celui qui en a trop peu. L'échange est un droit réciproque que les partenaires s'accordent mutuellement sous certaines conditions. Comme les autres formations le marché peut progresser mais aussi régresser (le monopole),

La tradition du travail, l'institution de l'entreprise, l'organisation de la production et le marché articulent la vertu de la section en quatre tranches. Ces quatre formations constituent autant de stades de la production : d'abord s'approprier le matériau, puis former l'instrument, ensuite construire le produit, enfin répartir le produit. Ces formations se suivent les unes après les autres. À l'origine de toute production se trouve la tradition du travail, la mesure de la juste appropriation. Puis est venue l'entreprise, l'institution formant l'ouvrier, le maître de l'instrument participant à la direction. Ensuite l'organisation de la production prend le dessus quand des investisseurs vont produire à grande échelle des biens collectifs. Enfin, quand la reproduction des biens privés et des services domine, le marché devient la formation

dominante. Une formation n'opère jamais seule, les quatre formations opèrent toujours ensemble. La tradition du travail s'accompagne de la formation du travailleur en entreprise, de l'organisation de son travail et du marché de travail.

19. L'espace-temps périodique de la production du produit. Les croisements des strates des producteurs et des tranches des formations des opérateurs produisent les compartiments du secteur ; chaque compartiment est un espace à la fois produit et producteur. Chaque compartiment produit un produit particulier, un produit remplissant son espace. L'amour producteur est unidimensionnel ; la formation de l'opérateur est bidimensionnelle. Ajoutant la largeur, le produit remplissant le compartiment est tridimensionnel.

Quand la production débute le compartiment n'est pas vide, on y retrouve déjà le producteur et la formation économique. On ne produit rien à partir de rien, il faut un producteur formé. Il faut également déjà un produit réalisé ; la production se fait à partir d'un début, début marquant la limite de naissance que le produit franchit. Ce qui se produit à l'intérieur de cette limite, dans le noyau dur d'où sort le produit, est inaccessible. Cette limite de naissance, c'est la nature, ce sont les natures nous fournissant leurs produits. Chaque nature nous procure un produit spécifique à partir d'un début particulier. La production du produit, la fin de toute production, se déroule à partir de son commencement, la sortie du premier produit, de sa première partie.

La production du produit s'articule par quatre membres : la création du matériau, la formation de l'instrument, la fabrication du produit et la réparation du produit. Chaque membre démarre sa production à partir d'un début spécifique, bien que le commencement soit le début dominant. La création du matériau se trouve à l'origine de la production, la formation de l'instrument se dirige selon son principe, la réparation du produit se répète à partir de sa source. Les débuts étant irréductibles les uns aux autres, leurs produits le sont également.

Qu'est-ce qu'il y a au début ? À l'origine l'amour producteur ; au principe la forme ; au commencement le produit, ce commencement qui est aussi une fin ; à la source le jugement.

Le membre dominant de la production est la fabrication du produit, la fin de toute production. Les composantes du produit sortent des instruments de production : c'est la naissance du produit, sa sortie, le commencement de la production ; ensuite les parties sont

assemblées pour composer un produit à la fois complet et cohérent : c'est la fin de la production. Se déroulant entre son commencement et sa fin, la production manifeste l'espace-temps périodique.

La production relève des facultés productrices. À chaque faculté productrice correspond un membre de la production. L'imagination, la faculté architectonique, domine les autres facultés productrices ; c'est elle qui construit l'image du produit à réaliser.

À l'origine de la production le travailleur crée le matériau dont il a besoin. L'origine fournit la mesure du produit, celle de sa force et de sa faiblesse, de sa solidité, sa consistance. Le matériau est créé, retiré du sol où il fut conservé ; créer, c'est une opération de division : de séparation, de sélection, de purification aussi. Le créateur descend dans les profondeurs du sol, puis il remonte à la surface portant le matériau qu'il en a séparé ; puisant son matériau sa force de travail s'épuise, puis se récupère. La descente et la remontée manifestent les phases de la création, des phases périodiques, car le matériau est créé pour un produit particulier.

Le produit est formé par l'instrument, qui lui aussi est un produit formé. En se perfectionnant, l'instrument se revêt d'une série de formes successives. Le début de la formation est un principe : le point où l'on veut arriver, la forme idoine, la forme souhaitable en vue du produit à réaliser ; à partir de ce terme le formateur forme son instrument. Les formes progressent sans jamais régresser, leur succession est irréversible ; elles progressent jusqu'à la forme appropriée à la production de tel produit. On ne revient pas au modèle d'automobile d'il y a cinquante ans. La formation de l'instrument manifeste l'espace-temps du progrès périodique. On peut suivre les formes successives de l'automobile, du rasoir, du téléphone portable, jusqu'à leur forme ultime, forme toujours provisoire ; tout produit manifeste la singularité de son espace-temps du progrès périodique.

De l'instrument sort le produit, marquant le commencement de la construction. De plusieurs instruments sortent plusieurs produits, les composantes, les parties du produit à composer, opération de multiplication. La construction finit quand toutes les parties auront trouvé leur place dans la construction, les unes à côté des autres, constituant un ensemble harmonieux

La construction du produit le plus vaste à réaliser, l'Univers, se fait à partir de son commencement (appelé aussi 'Big Bang') et se déroulera jusqu'à la fin de sa construction

manifestant l'espace-temps périodique. Là où il y a un commencement, là il y aura aussi une fin. Pourrait-on jamais constater une telle fin, être le témoin d'un Univers parachevé ?

Une fois que le produit est fini il peut s'altérer, se dégrader, se détériorer, perdre tel élément ou telle qualité : le produit 'se consume'. Pour constater le manque, le jugement, la faculté réparatrice, compare le produit avec son modèle ou avec d'autres produits, une opération d'abstraction, de soustraction, source intarissable de retranchements. La réparation est itérative, manifestant l'espace-temps répétitif périodique.

Quid du temps indiqué par nos horloges, pendules à coucou, montres et autres clepsydres ? Ces instruments prennent comme modèle l'espace-temps manifesté par la rotation terrestre divisé en heures, minutes et secondes ; cet espace-temps est à la fois périodique et répétitif.

La production multiplie les produits. Chaque membre de la production réalise quatre produits. Le travailleur crée son matériau (l'or), le travaille avec son instrument, fait sortir le produit (la chaîne d'or) de son instrument, restaure son produit. Les seize produits à la fois partiels et finis remplissent les seize compartiments d'un secteur, produisant un produit complet. La production de l'ensemble des compartiments du secteur est périodique. Elle passe par tous les compartiments, du premier jusqu'au dernier, dans l'ordre, à partir du produit dominant, le produit réduisant les autres produits, ceux articulant le premier produit.

20. L'espace-temps futur des connaissances productrices. L'espace-temps de la production comporte déjà trois dimensions : la profondeur et la hauteur des phases des sentiments producteurs, la longueur du progrès de la formation, la largeur du produit. Il faut encore distinguer une autre dimension, la dimension zéro du moment. Désormais le compartiment comprend un producteur, une formation et un produit ; il manque encore le quatrième membre de l'articulation, la connaissance productrice. La connaissance productrice est un produit, comme tout produit elle se doit d'être finie, un produit complet, achevé, approprié au produit qu'elle connaît ; l'achèvement manifeste l'espace-temps du futur.

Cette connaissance productrice ne coïncide pas pleinement avec celle de la science physique, celle des produits de la nature physique, mais elle concerne la production économique, celle des produits des hommes économiques, les membres de la maisonnée. Les hommes ne reproduisent pas les produits que la nature physique produit, mais ils inventent

d'autres produits, recréent d'autres matériaux, réforment leurs outils. Ils ne sont pas seulement laboureurs, mais aussi cultivateurs ; ils ne sont pas seulement ouvriers, mais aussi techniciens ; pas seulement réparateurs, mais aussi artisans. Nos connaissances productrices ne s'accumulent pas seulement, elles s'innovent, elles s'élargissent manifestant encore l'espace-temps futur.

Qu'est-ce que connaître quelque chose ? Qu'est-ce qu'une connaissance ? Les connaissances sont les produits des facultés des pensées productrices ; la première faculté productrice, l'imagination, construit une image. Connaître, c'est en premier lieu se faire une image en pensée, la 'mettre devant les yeux'.

Comme toute production, celle de la connaissance s'articule par quatre membres : la création du matériau de la connaissance, la formation de la connaissance instrumentale, la composition du produit sortant de l'instrument, la réparation du produit. Les impressions reçues de l'extérieur par les organes de sens constituent les matériaux de la connaissance ; elles sont retenues par la mémoire, puis remontées à la surface. La connaissance du matériau est substantielle, réunissant un certain nombre de qualités indispensables à la conservation du produit. La connaissance causale revêt le matériau d'une forme accomplissant une opération, de formes successives rendant l'instrument plus performatif. De cette forme causale l'imagination fait sortir l'image du produit, l'image composée de plusieurs parties. Enfin la faculté du jugement, comparant le produit avec d'autres produits, constate ses imperfections à réparer.

La connaissance productrice s'articule toujours par quatre membres : la connaissance substantielle, la connaissance causale, la connaissance sensible, et la connaissance empirique, à la fois réparatrice et sans cesse à réparer. La fin de toute production est le produit ; s'agissant de la production de la connaissance, cette fin est la connaissance sensible, le produit de l'imagination, la construction du produit. Cependant, la production des connaissances productrices relève de la faculté du jugement, la faculté réparatrice, d'abord de la faculté du jugement elle-même, puis aussi du jugement des autres facultés. Le jugement fait des comparaisons constatant ce qui manque, fait défaut, est défaillant, perfectible ou réformable. C'est pourquoi on la dit 'critique'. La faculté du jugement se fait mémoire en recréant la connaissance substantielle ; elle se fait instrumentale en réformant la connaissance causale ; elle se fait imagination en reconstruisant, en recomposant la connaissance sensible.

L'amélioration de la connaissance substantielle relève de la culture ; celle de la connaissance causale relève de la technique ; celle de la connaissance sensible relève de l'innovation ; celle de la connaissance empirique relève de l'art. Quand il faut accorder la priorité à l'innovation manifestant l'espace temps du futur, l'art de réparation manifeste la durée du futur, la culture des matériaux manifeste le passé du futur et la technique de l'instrument manifeste le présent du futur.

Produisant dans la nature physique, l'homme y entre comme un étranger, un inconnu ; il se sert d'un langage commun, un langage producteur, les mathématiques. La connaissance substantielle se sert de l'arithmétique, la connaissance causale du calcul infinitésimal, la connaissance sensible des figures de la géométrie, la connaissance empirique de l'algèbre. Ces connaissances particulières sont généralisées à l'aide d'une autre langue productrice, la logique.

21. L'articulation du compartiment. Les seize compartiments de la production articulent le secteur. Les strates des sentiments producteurs articulent le niveau de la passion. Les tranches des formations articulent une vertu. Les strates et les tranches multiplient les compartiments. Les quatre membres d'un compartiment produisent un produit spécifique, propre à sa place dans le secteur ; les seize compartiments produisent un produit complet composé de seize produits partiels. Dans chaque compartiment se rencontrent les quatre espaces-temps : la période de la fabrication du produit, le futur de la connaissance productrice, les phases du sentiment producteur et le progrès de la formation de l'opérateur.

les compartiments du secteur

Toute la production relève des facultés productrices accompagnées des autres facultés de pensée. Produisant les connaissances productrices les facultés productrices se font réflexives ; la raison se fait volontaire en formant les formations économiques ; la mémoire éveille la conscience du producteur. Dans tous ces cas les facultés productrices se mettent au service de la production des biens extérieurs.

Les couches et les colonnes produisent les lieux du Tableaux ; les niveaux et les sections produisent les secteurs du lieu ; les strates et les tranches produisent les compartiments du secteur. Le lieu, le secteur, le compartiment : chaque fois l'espace à la fois produit et producteur se rétrécit. S'imbriquant les uns dans les autres, les espaces sont immanents les uns des autres et ils sont transcendants les uns aux autres. Plus étendu, l'espace supérieur ou antérieur indique la direction à l'espace moins étendu. Sans le bon amour rien de ce qui sera produit ne sera conservé ; tout baigne dans l'amour. Sans le bon mouvement rien de ce qui sera produit ne sera partagé d'une manière juste. La production des biens, marque-t-elle la fin de la multiplication des espaces ? Arrivés au compartiment, sommes-nous parvenus à l'espace ultime ? Le compartiment, est-il comme l'atome de l'espace, l'élément indivisible ?

Jusqu'ici les facultés de pensée se mettent au service des autres membres de la vie : la conscience transmet la force de l'amour, la volonté transmet la dynamique du mouvement, les facultés productrices transmettent le pouvoir de la production. Ces facultés de pensée se rencontrent également de manière indépendante en se servant du langage ; le langage, l'intermédiaire indépendant de ceux qui s'en servent, rend indépendant celui qui se fait langagier.

Les connaissances productrices des producteurs relèvent des facultés productrices réflexives : les facultés se servant des mathématiques, le langage producteur des connaissances du monde extérieur, du monde visible, des produits que le producteur y réalise à partir des différentes natures. L'homme connaisseur devient un cultivateur, un technicien, un inventeur ou un artisan expérimenté. Il faut encore distinguer une autre connaissance, celle que les hommes se transmettent les uns aux autres. Tout homme vient au monde comme un ignorant, comme un étranger, comme un parfait inconnu qui ne connaît rien ni personne. Tout homme rejoint comme un inconnu ignorant une société dans laquelle il s'intègre ; la vie sociale fait de lui un connaisseur connu, un homme social qui connaît les autres, un sociétaire connu par les autres sociétaires.

Les hommes sociaux se rencontrent, s'associent et se dissocient, composant et décomposant des sociétés. Chaque homme social est un intermédiaire, une source de connaissances. Cette connaissance ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur de l'homme, de l'homme qui se connaît en connaissant les autres. Comme toute connaissance, la connaissance sociale est un produit, une reproduction. Ici les facultés productrices ne se servent pas des mathématiques mais de l'autre langue productrice, la logique.

La rencontre manifeste l'espace-temps du moment ; accomplissant une rotation, les deux points se regardent comme dans un miroir. En se reconnaissant ils assurent la durée de leur société. Pourtant, connaisseurs, ils produisent des connaissances sociales, des produits sociaux dont la production manifeste l'espace-temps du futur.

Le compartiment de production ne délimite pas l'espace le plus réduit ; les produits de la production des connaissances sociaux articulent le compartiment en cases.

22. L'espace-temps des âges de l'homme social. À plusieurs reprises pendant sa vie l'homme arrive comme un nouveau-venu, comme un inconnu dans une société déjà établie. Arrivé comme un inconnu ignorant dans sa famille, le nouveau-né y est éduqué, nourri des matériaux indispensables de la vie social. La bonne éducation, les matériaux nourrissants suscitent la certitude, alors que la mauvaise éducation suscite l'incertitude ; la certitude et l'incertitude sont des sentiments réflexifs. Entre les éduqués s'établit une hiérarchie, une classification, ils sont rangés ou ils se rangent dans des classes sociales : classe supérieure, classe moyenne, classe inférieure.

Quand il va à l'école, l'homme social entre à nouveau comme un inconnu ignorant dans une société. À l'école l'élève est formé par l'enseignant, le formateur imposant sa forme au matériau fourni par l'éducation. L'enseigné parcourt les classes et les écoles, améliorant à chaque étape sa forme sociale. À l'âge de la jeunesse l'enseignement suscite une attente, l'enseigné peut à son tour devenir un enseignant ; le diplôme est considéré comme un titre de noblesse sociale L'attente, l'espérance, peut se tourner en déception ; l'une et l'autre sont des sentiments réflexifs dynamiques.

À l'âge adulte l'homme social arrive comme un inconnu ignorant dans le monde professionnel où il va exercer un métier. Formé, l'homme professionnel fait sortir de sa forme son produit, son œuvre sociale, une œuvre artistique. L'œuvre qu'il montre à l'extérieur sort

de l'intérieur de l'individu, de son noyau dur, son centre inaccessible, c'est pourquoi il faut que le produit sortant soit une innovation, du jamais vu. La sortie de son œuvre suscite la croyance à la capacité de l'artisan d'achever son produit, sinon elle suscite le scepticisme, l'incrédulité. Le professionnel appartient à une catégorie sociale.

Parvenu à la vieillesse le produit que le professionnel a fait sortir de son intérieur rencontre d'autres produits semblables. Cherchant ce qu'ils ont en commun, les inconnus se communiquent par l'intermédiaire de leurs produits sociaux, chacun devenant un médium de communication. Ceux qui ont un point en commun appartiennent à un groupe social.

La vie de l'homme social est cadencée par plusieurs entrées en société ; ces débuts marquent le passage d'un âge à l'âge suivant : l'éducation correspond à l'enfance, l'école à l'âge de la jeunesse, la vie professionnelle à l'âge adulte et la communication à la vieillesse. Il devient successivement un cultivateur cultivé, un formateur formé. Se produisant comme une œuvre, il se fait connaître comme un innovateur. Son art de réparation rétablit la communication avec d'autres membres de la société.

Les hommes sociaux correspondent aux membres de la famille conjugale. L'éducateur reste fidèle à la tradition, l'enseignant répond à une vocation, l'homme professionnel se fait crédible en se souciant des autres, le communicateur suscite la confiance en se confessant. De l'homme social aussi on demande l'authenticité, le parler-vrai, la transparence, l'amour de la vérité

Les sentiments réflexifs éveillant la conscience de l'homme social : la certitude, l'attente, la crédibilité, le doute, aménagent le champ des assises du compartiment. Les quatre sentiments sociaux articulent un seul sentiment producteur ; les quatre assises articulent une seule strate du compartiment. Ils manifestent le passé du futur, le futur qu'on rencontre en remontant le passé ; la transmission des connaissances se fait à présent en vue de l'avenir. Le passé du futur reflète le passé de l'éternité, l'espace-temps de l'homme conjugal.

23. L'espace-temps de la morale sociale. L'homme social n'est pas seulement un connaisseur social, il devient en plus une forme sociale, une formation sociale acquérant une forme sociale. L'homme social devient une cause sociale agissant en connaissance de cause, de la cause qu'il est : la raison volontaire réflexive. La raison volontaire (ou 'pratique') de l'acteur social se propose un terme, un terme vers lequel les volontés des acteurs convergent,

auquel elles se conforment, le terme qui leur est donné a priori. La cause sociale manifeste l'espace-temps du présent du futur.

Éduqué, l'homme social devient à son tour un éducateur puisant son matériau de la tradition qui lui a été transmise. L'éduqué est devenu lui-même une tradition, une formation sociale. La transmission du matériau éducatif est une charge sociale, un poids que porte l'éducateur, qu'il transmet à l'éduqué. Ce poids est mesuré : les mieux portants, les meilleurs éduqués portent la charge la plus lourde attachant plus de poids à l'éducation. L'éducation de sa descendance est une norme sociale assortie d'une sanction sociale.

Entré dans l'école, l'enseigné devient lui-même un enseignant, une institution, une école, transmettant l'enseignement qu'il a reçu. La forme dont l'homme social se revêt à l'école détermine son rôle social, une forme dynamique car on attend de lui qu'il va le plus loin possible, jusqu'au terme de son aptitude. Chaque homme social est considéré comme la cause consécutive de son progrès social, ou de sa régression sociale.

L'homme professionnel fait sortir une œuvre qui le fait connaître, qui révèle ce qui se produit dans l'intérieur, ce noyau inaccessible d'où sort le produit. On attend de lui que son œuvre d'art soit innovatrice, qu'elle ne soit pas une copie ; aujourd'hui on ne compose plus comme Bach, on ne peint plus comme Rembrandt. Leur œuvre les fait connaître, l'œuvre fait connaître l'homme social, son intérieur, le noyau dur de l'individu social. L'homme social opère comme la cause finale de sa vie sociale ; il en trouve les moyens en organisant sa vie.

Faisant sortir son produit l'homme social se fait connaître aux autres ; chacun est un médium social rencontrant sans cesse d'autres médias pour échanger des pensées, pour se pousser à une action commune. Le médium social cherche ce qu'il a en commun avec d'autres médias qu'il rencontre, la condition de la communication. À chaque rencontre le médium découpe un fragment de son produit.

Les formes de la vie sociale se suivent les unes après les autres marquant les stades moraux de l'homme social ; à chaque stade de sa vie sociale il s'ajoute une forme sociale. Les stades moraux de l'homme social, manifestent l'espace-temps du présent, le présent du futur ; ce présent articule aussi un passé (celle de la tradition) et une durée (celle de la communication). Les quatre formes sociales articulent une seule formation économique. Elles correspondent aux formes de société. Privilégiant la transmission des matériaux éducatifs, la société traditionnelle est hiérarchique, normative. La société réformatrice donne la priorité à

l'enseignement, à la mobilité sociale. Les professionnels s'organisent afin de réaliser leurs produits. La société de 'l'agir communicationnel' est médiatique. Toute société articule ces quatre formes. Notre société mondialisée est communicationnelle, manifestant la durée du présent : les média sociaux ne cessent jamais leur communication.

24. L'espace-temps futur de la production sociale. Les croisements des assises et des stades produisent les cases du Tableau social, les espaces de sa production. Chaque case produit un produit social spécifique, l'ensemble des cases produit un produit social fini, leur produit de connaissance sociale. Quand l'homme social s'est revêtu d'une forme sociale, quand il est devenu un instrument social, il fait sortir son produit social : il fait connaître son intérieur par le produit qui en sort : l'individu social manifestant l'espace-temps futur.

La transmission des connaissances sociales indispensables, des matériaux sociaux, domine la société traditionnelle. Cultivant ses membres, elle mesure leur degré de culture, de la qualité de leur culture. Elle préconise l'innovation par la création de nouveaux matériaux à partir des matériaux transmis. Le cultivateur considère sa culture comme une mesure, un archétype ; souvent il ne mesure que déclin, déchéance et décadence, surtout à l'école. Certains, pour imposer leur critère, déclarent la guerre contre la décrépitude généralisée (*culture warriors*). La culture sociale manifeste le passé du futur.

Améliorant constamment ses formes, l'homme social devient un homme civilisé, un homme poli, policé, évitant de heurter, de froisser d'autres membres de la société. Les bonnes mœurs promeuvent la paix sociale ; chaque sociétaire est comme une cité sociale. L'homme civilisé cherche à parvenir à la forme idéale, se maîtrisant complètement, faisant converger toutes ses opérations vers leur point commun. Se considérant comme une avant-garde, certains membres d'une société se revêtent d'autres formes, des formes plus avancées, invitant les autres membres de les suivre. L'avant-garde devient arrière-garde, les formes idéales se suivent sans qu'aucune d'elles ne réussisse à s'imposer définitivement. Elles manifestent le présent du futur.

Les sociétaires se montrent, apparaissent les uns aux autres, ils font une œuvre d'art, l'objet qu'ils font sortir. L'œuvre fait connaître ce qui se produit à l'intérieur, dans le secret de leur noyau dur. Ils se font aussi connaître en se faisant eux-mêmes une œuvre artistique : par leurs vêtements et leurs chaussures, parures, cosmétique, leur coiffure et leur voiture, les

endroits où ils se détendent et les lieux où ils passent leurs vacances : l'ensemble constituant un tout cohérent, un produit de l'imagination réflexive se servant du concept. La réalisation du produit achevé, la fin de toute production sociale, l'individu sociale, manifeste l'espace-temps du futur

Comparant les produits qu'ils font sortir, les hommes sociaux font connaître leurs jugements, leurs opinions les uns des autres. Se corrigeant les uns les autres, les médias sociaux sont 'critiques'. La critique est un art, l'art d'adaptation, d'ajustement, manifestant la durée du futur.

25. La durée de la reconnaissance. Quand des hommes sociaux se rencontrent comme des inconnus, comme des étrangers, comment se reconnaissent-ils comme les membres d'une société ? Pour qu'ils se reconnaissent, il faut une langue commune dont ils se servent, une langue connue de tous les membres de toutes les sociétés. Ils se servent de la logique, la langue commune des producteurs de connaissances. Ils se découvrent des éléments communs, des symboles, des éléments de reconnaissance.

Sujet, l'homme social porte une charge, un poids qui lui pèse, une charge qu'il a reçue, qu'il transmet. Les uns portent une charge plus lourde sur un fondement plus solide, d'autres une charge plus légère sur un fondement moins solide ; ce fondement est nourri par la substance éducatrice. La charge qu'il porte indique la place qu'il occupe dans une hiérarchie sociale, sur l'échelle sociale qu'il peut monter ou descendre. Le porteur de la charge porte le nom de celle-ci, les caractères du nom : capitaine, curé, sous-préfet ; des caractères sociaux forment une classe sociale manifestant le passé de la durée.

Dans l'école l'élève et le maître remplissent chacun leur rôle, leur forme sociale. Certes, le maître prend en charge l'élève, mais il est permis à celui-ci d'espérer un jour remplir le rôle de celui-là : le maître avance son élève. Celui qui est en avant de ceux qui le suivent remplit le premier rôle : le directeur, le conducteur, le patron. Le rôle, la forme sociale définit l'homme social. Les rôles qu'il remplit au cours de sa vie, son curriculum vitae, sont autant de prédicats dont le sujet se revêt, des forment qui le singularisent en une espèce sociale, un genre le différenciant des autres sociétaires. La dernière forme, le terme de sa carrière sociale, le définit. Les traces successives indiquant le rôle social manifestent le présent de la durée.

De la forme du sujet sort l'objet. L'homme professionnel est reconnu par la tâche dont il s'acquitte, par l'œuvre qu'il réalise conformément à son concept. Il est peintre, il est boulanger ; il appartient à une catégorie professionnelle. Il se présente lui-même comme une œuvre d'art ; l'œuvre en train d'apparaître est un signe du résultat final.

À leur rencontre les hommes sociaux se reconnaissent par un trait distinctif qu'ils ont en commun, une distinction utilisée comme un symbole ; ils se découpent un fragment de l'œuvre qu'ils présentent, un attribut qu'ils accordent à l'objet. Ceux qui ont l'attribut en commun appartiennent au même groupe social. Au fil des rencontres, des comparaisons, l'homme social rassemble un nombre de traits distinctifs.

Les éléments de reconnaissance, les éléments de la langue logique, manifestent la durée de la vie sociale.

26. La case, le point charnière. La case est articulée par quatre membres : l'homme social, la forme dont il se revêt, le produit qu'il fait sortir et l'élément de reconnaissance.

le Tableau de la vie sociale

l'espace-temps du futur

La case articule un énoncé complet dont les membres sont le sujet, le créateur de la substance sociale ; la forme dont il se revêt, le prédicat ; le produit social, l'objet qu'il fait sortir ;

l'élément de reconnaissance. L'ensemble des cases articulent un seul produit de la vie économique, un compartiment. L'ensemble des cases compose également une théorie sociale composée de seize énoncés se suivant dans l'ordre à partir de premier d'entre eux. Chaque case peut figurer comme la première : une théorie sociale fournit un point de vue, un 'concept du monde'.

La case renferme l'espace le plus étreci, elle comporte l'articulation le plus élémentaire. L'espace-temps de la case, la durée, est aussi le premier espace-temps de l'histoire, ou plutôt le premier temps-espace de l'histoire. Du côté de la philosophie l'espace domine, les espaces s'imbriquant les uns dans les autres, se suivant les uns les autres : le lieu familial, le secteur politique, le compartiment économique, la case sociale. Du côté de l'histoire le temps domine. Dans le moment de la durée le présent et l'avenir se rencontrent. Le moment, le point accomplissant une rotation autour de son axe immobile, montre une coupure sans rupture : d'une part il accomplit un parcours, un produit ; d'autre part il dirige son mouvement au centre. Le produit manifeste l'espace du futur, la direction manifeste le temps-espace du présent. Alors le futur est remplacé par son synonyme plus dynamique : l'avenir.

Pour la philosophie la construction des espaces, leur comblement par des produits, aura sa fin dans un futur : le présent sera comme le futur. Pour l'histoire l'avenir est comme le présent. L'histoire ne raconte pas seulement ce qui se produit, mais elle se demande aussi si les hommes qui font leur histoire s'accordent au sujet du résultat. Toute production aura une fin, celle de l'histoire aussi ; mais la fin de l'histoire ne marque pas encore son terme, le point vers lequel convergent les volontés. Parvenue à la case, l'espace le plus réduit, la construction philosophique est finie. Puis l'histoire se déploie en sens inverse : de la case au compartiment, du compartiment au secteur, du secteur au lieu, du lieu au Tableau. Dans l'entendement, la faculté des pensées réflexives, les deux séries se rencontrent, se réfléchissent, s'intervertissent.

le miroir de l'entendement

Les hommes sociaux se rencontrent comme des inconnus apprenant à se connaître. L'homme social rassemble à l'homme historique, l'homme apprenant l'histoire des hommes lointains, éloignés dans le temps et dans l'espace, des inconnus qu'il apprend à connaître. Et puis, ces hommes lointains viennent aussi en grand nombre chez nous avec leurs propres histoires.

L'entendement, la faculté des pensées réflexives, fonctionne comme la charnière, le point de renversement entre la philosophie et l'histoire. Les hommes sociaux se servent de la logique, la langue productrice ; les hommes historiques se servent d'abord de la langue symbolique, la langue dont les éléments sont reconnus par le plus grand nombre. Le premier membre de l'histoire est l'actualité, l'histoire actuelle transmise par les médias d'information. Ce qui se produit, ce qui arrive, l'inconnu, est semblable à ce qui est déjà arrivé, le présent. La traduction rend connu l'inconnu, l'interprétation rend présent ce qui arrive.

27. L'histoire actuelle. Racontant ce qui se produit, l'histoire se sert de plusieurs langues, d'abord de la langue symbolique. Le symbole reconnaît l'inconnu. L'interprète, le traducteur, rend connu l'inconnu. L'interprétation rend familier ce qui arrive, ce qui est étrange. Les actualités qui nous arrivent chaque jour en grand nombre sont d'abord des interprétations, elles sont rendues familières comme déjà présentes. L'inconnu qui arrive ne nous n'est pas complètement étranger, il a quelque chose en commun avec nous, le symbole. L'interprétation manifeste le temps-espace de la durée.

L'interprète est l'une des dramatis personae de l'histoire, la première de l'histoire actuelle. L'auteur de l'histoire autorise d'autres à parler, à agir en son nom, il leur donne son nom. Composé de certains caractères le nom appartient à la langue écrite ; ces caractères sont symbolisés, ils font comprendre pas seulement le porteur du nom, mais aussi celui qui leur autorise à parler en son nom. La compréhension de l'auteur d'une histoire manifeste le passé de la durée, le passé actualisé.

S'adressant la parole les uns aux autres les acteurs remplissent leur rôle ; à tour de rôle chacun adresse la parole à l'autre : je m'adresse à toi, tu t'adresses à moi. Ils se servent de pronoms personnels. Chaque acteur interprète son rôle en lui donnant la forme qu'on reconnaît. Les éléments de la langue parlée, les sons, sont symbolisés en traces : les traces successives indiquant le terme de l'acte expliquent celui-ci. Les traces de l'acte se succèdent,

les actes se suivent les uns après les autres : l'exégète explique l'ordre des actes jusqu'au présent.

Une histoire ne se déroule pas seulement dans l'ordre, elle est aussi un produit, donc elle sera finie, un produit à la fois cohérent et complet, l'œuvre de l'artisan. L'artisan de l'histoire se sert de la logique, la langue productrice, de ses éléments, d'abord du concept : du concept symbolisé en signe. À partir du premier signe, de la première composante se rendant visible, se construit toute l'histoire jusqu'à la dernière composante. L'artisan de l'histoire démontre la complétude de son histoire manifestant le futur de la durée.

Les dramatis personae aménagent les assises du champ du compartiment ; de haut en bas l'auteur, l'acteur, l'artisan et l'interprète. Le sentiment réflexif éveille leur conscience : la certitude raffermi l'auteur porteur d'un nom ; l'acteur prend conscience d'une attente ; l'artisan joue sa crédibilité ; l'interprète vainc le doute. Chacune peut à la fois porter la charge de l'auteur, prendre le rôle de l'acteur, produire une connaissance historique, et l'interpréter. Chacune accomplit son acte, l'acte aboutissant à un produit historique, une connaissance historique.

Comme toute connaissance, la connaissance historique est un produit ; comme toute production celle de la connaissance historique s'articule par quatre membres, c'est l'œuvre de l'artisan. L'œuvre manifeste le temps-espace de l'avenir, de l'avenir de la durée. Celui-ci crée le fait, le matériau composé d'un certain nombre des signes caractéristiques ; tels caractères composent tel fait, tels autres un autre fait. À l'origine fut le fait ; en remontant le passé l'artisan retrouve le fait, le passé de l'avenir.

Le fait fournit le matériau de la connaissance historique que la mémoire retire de ses profondeurs ; l'évènement revêt le matériau de ses formes, de ses traces significatives se suivant les uns après les autres. L'évènement se poursuit jusqu'à son terme ; aussi longtemps qu'il se prolonge, il manifeste le présent de l'avenir. En remontant les traces ou formes de l'évènement on rencontre celles de l'avenir. Quand l'évènement parvient à son terme, la tendance se retourne, le phénomène commence à apparaître à partir de son premier signe, annonçant le produit fini. Les signes sortent les uns des autres, manifestant le temps espace de l'avenir. Pour reconnaître le phénomène inconnu, la faculté de jugement le compare avec d'autres phénomènes déjà connus. Ayant un fragment en commun, les cas se reproduisent, se ressemblent : c'est le cas, ce n'est pas le cas. En se répétant, les cas font durer l'avenir.

Comme tout produit, une connaissance historique parviendra à son achèvement, la fin de sa production. S'articulant par quatre membres, la connaissance historique comporte quatre produits : le fait, l'évènement, le phénomène et le cas ; ensemble ils articulent les membres de l'espace-temps de l'avenir. Chacune des dramatis personae produit une connaissance historique particulière.

Quand on connaît les produits historiques, on se demande : quels actes les ont produits ? Les traces que l'évènement a laissé expliquent l'intention de l'acteur ; l'intention fait converger les volitions de l'acteur sous la conduite de l'une d'entre elles vers un point unique, le terme de l'acte. Aussi longtemps que l'acte est dirigé par l'intention, celle-ci manifeste le temps-espace du présent. L'intention peut avoir des suites non intentionnelles prolongeant le présent involontairement. Quand le terme de son acte est déterminé, l'acteur trace le chemin qu'il va suivre ; il forme son projet en rangeant ses volitions comme autant de jalons. Le projet se réalise entre son commencement et sa fin, à partir de l'apparition de la première réalisation. Dans le projet toutes les volitions trouvent leur place. Jusqu'à sa fin le projet manifeste l'avenir du présent. Quand la direction est déterminée et le chemin tracé, le mobile peut démarrer. Il rencontre d'autres mobiles ; leurs chemins sont divergents, mais leurs directions convergent. L'incitation, le mobile, forme le cas, manifestant la durée du présent. Les signes caractéristiques du fait sont comme imprimés par le motif de l'auteur ; le fait est motivé. Le motif est la mesure de l'acte ; il est plus ou moins fort, l'auteur est fortement ou faiblement motivé. Moteur de l'acte, le motif doit vaincre des résistances.

le Tableau de l'histoire actuelle

L'histoire actuelle, comme toute histoire, se déroule entre deux limites : entre la fin de la production et le terme de l'action, entre l'avenir et le présent. L'histoire actuelle produit de la connaissance historique dont le produit fini est le phénomène, le produit qui commence à apparaître, dont le commencement annonce la fin. Le phénomène est le résultat du projet de l'artisan. L'histoire finit à l'avenir, elle se termine à présent. L'histoire actuelle, celle de l'interprète, rend l'avenir présent, le présent manifesté par l'intention de l'acteur. Quand l'histoire sera parvenue à sa fin les acteurs se demandent : cette histoire là, est-ce l'histoire que nous voulons ? Quelle leçon tirons-nous de cette histoire ?

S'agissant de l'histoire, l'acte vient *après* la connaissance. Dans la vie politique ou sociale nous agissons sans connaître les résultats, voulus ou pas voulus, de notre action ; cette connaissance vient *après*. Les acteurs historiques se demandent après la fin de l'histoire : ce résultat, correspond-t-il à notre intention, à notre projet ? S'il n'y correspond pas, l'histoire est bien finie mais pas encore terminée : l'avenir n'est pas encore actualisé, rendu présent. Quand il connaît l'histoire, l'acteur en tire une leçon, une morale historique, un enseignement, une sagesse. Alors que l'homme social opère comme une cause sociale, à l'acte de l'acteur historique est imputée une raison. Côté espace on trouve les connaissances historiques, côté temps on trouve la morale historique ; c'est le terme de cette morale qui aura le dernier mot, pas la fin de la connaissance.

Spontanément on présume que l'histoire tourne son regard vers le passé. Jusqu'ici nous avons rencontré l'avenir et le présent, pas encore le passé, sinon comme l'un des membres de ces temps-espaces. Où est passé le passé ? Dans le passé s'imbriquent les deux sens opposés de l'avenir et du présent, deux tendances opposées établissant une tension entre la fin de l'avenir et le terme du présent. La tension qui se fait sentir éveille la conscience de l'homme historique. En remontant le passé à partir du présent il y retrouve l'avenir ; le passé convertit l'avenir en présent, c'est pourquoi il ne passe pas.

28. Les cases de l'histoire. L'histoire s'inscrit dans les cases aménagées dans le compartiment de la vie sociale : l'homme social comme l'homme historique rencontre l'inconnu, l'étranger. La case sociale s'articule par quatre membres : l'homme social, le connaisseur ; la cause sociale, la forme dont il se revêt ; le produit social ; la reconnaissance sociale. L'articulation de la case historique correspond à celle de la case sociale : l'éducateur est un auteur ; la cause sociale correspond à la raison imputée ; le produit social correspond à

la connaissance historique ; la reconnaissance sociale correspond à l'interprétation : rendre connu l'inconnu. Le temps-espace historique s'incruste dans l'espace-temps social.

L'ensemble des cases sociales produit une théorie sociale, l'ensemble des cases historique raconte une histoire actuelle, une 'petite histoire', une actualité. La case historique comprend l'auteur, son acte : il est acteur, son produit : il est artisan, et l'interprétation : il est agent. Les quatre membres de la case forment une phrase complète. Racontant une histoire complète du début jusqu'à la fin, les seize cases composent un Tableau. Comment se lit le Tableau ? Où débute et où finit l'histoire qu'il représente ?

L'histoire se déroule dans l'ordre, les phrases s'articulent les unes après les autres, irréversiblement, à partir d'une 'case de tête', le début d'une colonne. Étant un produit de connaissance, l'histoire se produit à partir de plusieurs débuts : le fait de l'auteur, l'évènement de l'acteur, le phénomène de l'artisan et le cas de l'interprète marquent autant de débuts. Les quatre cases de tête, les quatre débuts tracent un axe à travers le Tableau. 'Avant' un début il ne se produit 'rien'.

Les assises manifestent le passé (le présent) qui se prolonge, tandis que les colonnes manifestent le présent qui se rétrécit. Alors que notre passé (présent) se prolonge, notre présent se rétrécit. Quand les colonnes se rétrécissent, six cases du Tableau sont supprimées : avec six cases effacées, comment peut-il encore présenter une histoire complète ? Les six cases 'exogènes' (hachurées) se trouvant hors Tableau basculent autour de l'axe traversant les cases de tête vers les cases 'endogènes' qui se dédoublent. L'axe de basculement refléchit les deux côtés du Tableau ; dans les cases doublées se trouvent deux produits historiques qui se réfléchissent comme les deux partenaires d'un couple, elles sont 'conjugales', des 'cases de rencontre'. Les cases de tête, les cases grises à la tête de chaque colonne, restent célibataires ; le début se trouve sans partenaire.

On peut lire le Tableau encore d'une autre manière. Débutant dans une case de tête, disons dans celle de la première colonne, la production historique remplit sa colonne dans l'ordre. Puis chacun des autres membres de cette première colonne est articulée par les quatre membres des autres colonnes. L'homme historique est d'abord un auteur, il est aussi un acteur, un artisan et un agent ; les trois autres membres articulent l'auteur.

On peut multiplier les Tableaux des petites histoires. Une petite histoire débute dans une case de tête du Tableau, une case dominant toutes les autres cases qui articulent la première case. Puis on fait débiter l'histoire dans chacune des autres cases, dans l'ordre, chacune à son tour domine les autres cases où passe son histoire. Ainsi se remplissent seize Tableaux composant une grande Histoire, épuisant toutes les possibilités la logique de l'histoire. La grande Histoire est composée de petites histoires. L'ordre historique, l'ordre de la succession des cases, privilégie le temps. Certes, comme tout produit le Tableau se doit d'être complet, mais le désordre rendrait l'histoire incompréhensible, incohérente.

L'histoire, la petite histoire, débute par une contingence, une éventualité, une rencontre imprévue. Comment peut-elle produire une connaissance à la complète et cohérente ? Les cases du Tableau présentent toutes les possibilités logiques, toutes les péripéties possibles de la petite histoire. Si une histoire coche toutes les cases, elle ne se présente pas seulement comme possible, mais même comme probable. Le nombre des cases cochées correspond à sa crédibilité. Quand j'ai égaré un truc chez moi, quand je vais le chercher dans tous les coins et recoins de la maison, il est probable que je le retrouverai. L'histoire de mes péripéties sera complète.

29. Les connaissances historiques. Si la grande Histoire débute par une petite histoire, une actualité, toute histoire sera actualisée, réduite au présent, rendue durable. Si le présent domine le temps-espace historique, ce n'est pas la fin de l'histoire qui nous préoccupe, mais son terme : quel sens nous indique l'histoire ? Quasiment chaque jour on nous annonce un évènement 'historique', un évènement se déroulant 'au sens de l'histoire'. Le premier membre du temps-espace est la durée dont les autres membres sont l'avenir, le présent et le passé.

l'articulation du temps-espace historique

Comme pour les connaissances philosophiques il faut distinguer deux genres pour les connaissances historiques : les connaissances productrices et les connaissances transmises. D'une part les connaissances de la production économique, d'autre part les connaissances des hommes sociaux, les connaisseurs. Les hommes économiques produisent leurs produits dans le monde extérieur, les hommes sociaux se transmettent des connaissances de leur monde intérieur, aujourd'hui en premier lieu par les média sociaux. Ce sont ces mêmes média qui transmettent les actualités, le flot d'informations qui ne s'interrompt jamais. Les média nous montrent des images, mais on ne voit ni un fait ni un évènement ni un phénomène, on les construit à partir d'éléments symboliques, d'éléments symbolisés. Où se trouve le fait ? Dans l'entendement producteur. Ces constructions actuelles sont coréalisées simultanément par l'informant et l'informé.

Il faut encore distinguer un autre genre de connaissance historique, le genre correspondant aux connaissances productrices des hommes économiques. L'historien, le connaisseur professionnel, le chercheur, ne se contente pas des informations transmises par les média, mais il produit ses propres connaissances. Certes, l'historien de la grande Histoire

s'appuie lui aussi sur les produits de la petite histoire, mais ayant recours aux mathématiques il en fait des produits scientifiques. L'historien produit un livre, un produit, un livre d'histoire racontant une histoire, un produit. La production s'articule par quatre membres.

Créant les matériaux de son histoire, les faits, l'historien descend dans les profondeurs des archives ; les documents qu'il retrouve y sont conservés pour un emploi futur, pour l'«histoire» : pour le présent de l'historien Créateurs, tant l'archiviste que le chercheur procèdent de manière sélective : créer, c'est séparer. Les faits remontés sont comptés, leur importance est pesée. L'archiviste et le chercheur appartiennent à une culture ; ils ne conservent pas seulement leurs documents, ils les multiplient, ils les restaurent aussi. Les cultures manifestent le temps-espace de phases : la phase de la montée en force et de l'essor est suivie de la phase du déclin et de la décadence. Les déclinistes remontent à l'origine où ils cherchent leur âge d'or.

L'historien est l'auteur de son histoire, il en est également l'acteur : il est enseignant à une école, il fait usage des bibliothèques, il collabore à des publications. Le chercheur suit les formes successives des formations, des institutions, jusqu'au présent, des formes lui fournissant des connaissances causales, événementielles. Au cours de l'histoire, les formes institutionnelles se sont-elles améliorées ? L'ensemble des formations constitue une civilisation ; les bonnes formes, les formes policées, polies, permettent les hommes de vivre en paix, sans se froisser. La succession des formes manifeste le temps-espace du progrès historique, bien qu'elles puissent régresser aussi.

L'historien est encore un artisan, le producteur de son œuvre, de toutes ses contributions à la connaissance historiques. Il raconte l'histoire des produits, de leur fabrication, de leur survie après la fin de leur production. Ces produits étaient ou sont encore visibles, leur connaissance est sensible, une connaissance construite à l'aide des figures. L'historien tourne son regard vers les innovations, les nouveautés inaugurant une nouvelle époque (la machine à vapeur, la révolution industrielle). L'époque s'étend entre son commencement, sa naissance, et sa fin quand une autre innovation prendra le relais. L'historicisme déclare que chaque époque, un produit cohérent, est irréductible à toute autre époque : on ne compose plus comme Bach, on ne peint plus comme Rembrandt, on n'écrit plus l'histoire comme Michelet. Toutefois, aujourd'hui on exécute la musique de Bach, on regarde les tableaux de Rembrandt, on représente sur scène une pièce de Sophocle ; l'époque s'étend à d'autres époques, l'œuvre franchit son époque, survit après sa mort.

Les connaissances que l'historien produit, est-ce qu'elles lui permettent de prédire l'avenir ? De formuler des 'lois' de l'histoire ? Des cas se répètent. L'avenir, c'est l'inconnu qui arrive, l'inconnu semblable à ce qui est déjà arrivé. L'histoire casuelle cherche des répétitions, procédant par comparaisons sa connaissance est empirique.

L'histoire que l'historien raconte, le livre qu'il produit, manifestant l'avenir, parviennent à une fin tout comme l'époque dont il raconte l'histoire. Quand l'historien raconte l'histoire d'une époque, lointaine ou proche, elle a franchi sa limite. Quand les acteurs connaissent l'histoire que l'historien leur raconte ils se demandent : les institutions dont les formes se sont prolongées jusqu'à maintenant, ont-elles progressées. Des institutions qui ont vu le jour il y a longtemps, ont franchi la limite de leur époque pour s'avancer, arriver jusqu'au temps présent où elles sont 'actualisées'.

Quand les hommes connaissent leur histoire ils se demandent : avons-nous fait notre histoire consciemment ? Aimons-nous notre histoire ? Ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé ; l'histoire qui n'est pas aimée, bien qu'elle ne soit pas oubliée, même si la mémoire en déborde, sombre dans l'inconscient. L'amour est sélectif : tous n'aiment pas la même histoire. Mais si les cultures déclinent après leur essor, comment l'histoire est-elle conservée ? Des cultures ont disparues, des cultures dont ne restent que des vestiges. L'archéologue, l'historien-travailleur, descend dans les profondeurs du sol pour remonter à la surface les matériaux dont il a besoin. À partir du présent il y retrouve l'avenir ; le passé manifeste le temps-espace des phases.

30. Quelle direction l'histoire nous indique-t-elle ? Quand les historiens ont fini leurs produits, quand nous connaissons notre histoire, quand nous suivons les formes de nos institutions jusqu'au présent de l'avenir, quand nous descendons dans le passé de l'avenir pour conserver ce qui a disparu, alors les acteurs de l'histoire se demandent : dans quel sens l'histoire nous conduit-elle ? De la petite histoire l'acteur tire une morale : au terme les bonnes intentions s'imposent ; non, c'est plutôt le projet du réaliste qui va le plus loin. Mais parvenu à la fin de la grande Histoire les acteurs se demandent : quelle direction l'histoire nous indique-t-elle ?

Quand une histoire est finie, l'histoire complète d'une époque, elle n'est pour autant pas encore terminée. Elle sera terminée quand les volontés des acteurs historiques convergent

vers un point commun, leur terme, le point où elles trouvent le repos. Ce sens commun, c'est l'histoire, désormais connue, qui le doit indiquer, sens tiré a posteriori de la grande Histoire, l'histoire qui en quelque sorte fait connaître sa volonté, volonté qui sait déterminer les volontés des acteurs historiques. On appelle une telle connaissance 'idéologie'.

Souvent on a déjà annoncé 'la fin des idéologies', comme d'ailleurs celle de l'histoire. Malgré les multiples faire-part de décès, malgré leur réputation exécrationnelle, les idéologies semblent indéfectibles manifestant leur longévité. Les crimes les plus abjects ont été commis au nom d'une idéologie. S'il y a plusieurs idéologies, si elles se combattent les unes contre les autres, comment pourraient-elles faire converger les volontés ? Comment expliquer leur longévité ?

Connaissant leur histoire de l'historien, les acteurs se demandent si les formations ont progressées ; le progrès manifeste le présent de l'avenir. À leur tour les idéologues se demandent si les formations forment les auteurs de telle façon qu'ils acquièrent des biens transcendants comme la paix et la plénitude. Cependant, tous les acteurs ne se laissent pas conduire par le même bien.

Les médias, les intermédiaires de l'histoire actuelle, les réseaux sociaux, ont-ils apporté le bonheur de la rencontre favorable ? La multiplication des réseaux étendus au monde entier offre aux utilisateurs un plus grand choix, un choix quasiment illimité, une plus grande chance de rencontrer des partenaires avec qui on peut s'entendre, avec qui on a quelque chose en commun. Cependant, ces rencontres suscitent de la sympathie et de l'antipathie ; il faut se montrer tolérant selon le libéral, on ne peut pas tout tolérer selon le conservateur. Tous les utilisateurs sont censés acquérir la prudence. Si la liberté de communication a augmentée, la sympathie et la tolérance ne l'ont pas toujours. Les rencontres, des cas, des moments qui sont brefs ou se prolongent ; elles manifestent la durée du présent.

Les biens qui sont produits, sont-ils partagés d'une manière juste ? L'état de providence, les administrations, procurent-elles la plénitude à tous ? L'idéologie fraternelle, l'idéologie solidaire accorde des droits de partage des biens collectifs. Le partage juste suscite la joie : sommes-nous plus joyeux aujourd'hui ? Souvent assez tristes. Le libéral privilégie les droits réciproques : le droit de communiquer, d'échanger ses opinions ; les droits de réparation : pas de discrimination, égalité des chances. Le droit à la plénitude manifeste l'avenir du présent.

Les institutions, forment-elles des hommes plus vertueux, des dirigeants courageux ? Marchant en tête le chef fait converger ses volitions sous la conduite de l'une d'entre elles parvenant ainsi à la sérénité. Puis il fait converger les volontés de ceux qui le suivent insistant plus fortement que leurs résistances. Aujourd'hui, semble-t-il, les citoyens sont le plus souvent 'en colère' : leurs volontés éclatent dans tous les sens paralysant tout mouvement. Toutefois, aujourd'hui la prudence domine les autres vertus, les volontés cherchent à s'entendre avant d'agir, délibérant afin de parvenir à une décision commune libérant de l'énergie. Le chef s'entoure de conseillers, leurs délibérations sont permanentes. Cette histoire, quelle direction indique-t-elle ? Quel terme ? La sérénité, la paix des volontés ?

L'histoire des libertés, l'histoire des droits, l'histoire des vertus : par qui sont-elles conservées ? Qui aime ces histoires ? L'histoire qui n'est pas aimée n'est pas conservée. Le libéral aime l'histoire des libertés, il aime moins l'histoire des droits et des solidarités, mais son histoire inclut celle des droits réciproques et celle de la prudence ; lui aussi est solidaire et vertueux. En plus il est un conservateur : les libéraux se soumettent au régime politique de la démocratie. Tout régime est conservateur, mais ne conserve pas tout ; chaque régime conserve ce qu'il aime. Le régime conservant les conservateurs, c'est l'aristocratie, le régime des meilleurs. Les régimes manifestent le passé du présent.

Quel sens l'histoire indique-t-elle ? Ce sens dépend du bien principal à acquérir marquant le terme de l'histoire. Pour l'idéologie libérale il s'agit du bonheur de la rencontre favorable, pour l'idéologie solidaire de la plénitude, pour l'idéologie progressiste les volontés vertueuses en pour l'idéologie conservatrice la conservation des meilleurs. Toutefois, chaque idéologie articule les autres idéologies.

31. Les hommes historiques, sont-ils conscients de leur histoire ? Quand les hommes historiques sont parvenus à la fin de leur histoire, quand leurs volontés convergent vers le terme de leur histoire, alors sont-ils sortis de l'histoire comme une fois ils y sont entrés ? L'homme ne franchit pas les limites. Entre les deux limites, entre les deux pôles s'établit une tension éveillant la conscience si elle est assez forte. Les hommes, sont-ils conscients de leur histoire ? Sont-ils des hommes historiques. L'histoire qui n'est pas aimée n'est pas conservée. Elle peut être conservée par la mémoire, dans les livres historiques, dans les bibliothèques, par la mémoire collective ; elle est connue, mais trop faiblement aimée pour éveiller la conscience. Ce sont les amants, les amateurs, les amoureux qui conservent l'histoire.

Tous n'aiment pas la même histoire, l'amour n'aime pas tout, il n'est pas 'fou', il est sélectif, mesuré, discret. Les amoureux de l'histoire, ceux d'une certaine histoire constituent des familles historiques, des familles conjugales car ses membres s'associent volontairement, consciemment, par amour. En remontant le passé à partir du présent on rencontre le futur : le présent et le futur, le terme et la fin s'imbriquent l'un dans l'autre.

Remontant le passé on rencontre la famille des fidèles, de ceux restant fidèles à l'histoire des grands noms, des héros, des grandes familles, à l'histoire transmise par les mythes. Cette histoire procure des matériaux pour l'éducation, des exemples, des archétypes à suivre, des hommes authentiques, les 'meilleurs'. L'éducateur lui aussi est un auteur. Certes, cette histoire transmet également des actes qui sont un peu moins reluisants, des actes à présent considérés comme des crimes, mais le fidèle reste fidèle malgré les faiblesses, les méfaits de l'autre.

Les acteurs préfèrent l'histoire des idéologies : dans quel sens l'histoire nous conduit-elle ? Vers quel terme avançons-nous ? Les acteurs cherchent des hommes providentiels, des hommes dont les actes indiquent le bon sens à suivre, dont les actes suscitent l'espérance, parfois aussi la déception. Pendant les premières décennies après la deuxième guerre mondiale l'idéologie solidaire dominait, l'idéologie des administrateurs, les constructeurs de l'état providentiel. Les dernières décennies du siècle dominait l'idéologie libérale, puis au début du siècle suivant l'idéologie conservatrice. Ensuite, est-ce le tour aux réformateurs ?

Les producteurs aiment les connaissances historiques, l'histoire produite par les professionnels, l'histoire de la production. Ils aiment l'histoire complète et cohérente, le produit achevé.

Ceux qui aiment l'histoire actuelle, l'histoire transmise par les média d'information, par les média sociaux, sont eux aussi des média. Longtemps la transmission fut unilatérale, aujourd'hui elle est multilatérale. Chacun aspire à contribuer à cette histoire, comme interprète ou comme commentateur, mais aussi comme auteur racontant son propre histoire : l'auteur se confesse, rend public sa vie intime. Parle-t-il vrai ? Quand les média ne cherchent plus la vérité, toute communication est détruite.

32. Le Tableau du temps-espace historique. Le temps-espace historique débute avec la durée, le membre dominant tous les autres membres : l'histoire s'actualise, se rend présent. Ce

n'est pas la fin qui est sa limite principale, mais le terme. L'espace-temps philosophique débute avec l'éternité manifestée par le rythme de l'amour.

les phases

le progrès

l'époque

la répétition

le passé

le présent

l'avenir

la durée

3. L'ARTICULATION DES FACULTÉS DE PENSÉE

1. Penser. L'homme est un penseur. L'homme vivant pense, car seul un vivant est capable de penser. La faculté de penser est une marque de l'homme vivant, mais pas la seule. Penser, c'est l'un des membres de l'homme vivant, les autres sont le sentir, le mouvoir et le produire. Ces quatre membres articulent la vie de l'homme vivant. L'homme vivant est bien un penseur, mais sa vie n'est pas réductible à ses pensées. Il pense, il aime, il se meut, il produit. Il ne pense pas sans les autres membres. D'abord parce que sa pensée articule les autres membres : sa pensée aime, se meut et produit. Ensuite parce que les autres membres articulent la pensée comme l'un de leur membres. L'homme pense par plusieurs facultés de pensée.

Qu'est-ce qu'une pensée ? Le sentiment est perceptible, comme le mouvement et le produit. La pensée est le membre de la vie le plus insaisissable, le plus évasif. Les pensées jaillissent comme de leur source, elles surgissent et retombent, elles apparaissent, disparaissent, puis reviennent. Elles se présentent spontanément, d'une manière indépendante, elles sont en quelque sorte 'gratuites' ; parfois elles sont prolifiques, parfois elles nous font défaut, on ne les chasse pas, on ne les supprime pas quand elles nous hantent, même pendant la nuit elles nous accompagnent fidèlement. Bien qu'elles soient insaisissables et éphémères, elles sont persistantes et tenaces.

Qu'est-ce qu'une pensée ? On sait ce qu'est un sentiment, un mouvement, un produit, on sait à quoi ils servent, mais à quoi servent les pensées ? Les pensées ne se présentent pas seules, d'une manière sauvage, mais accompagnées d'éléments, de composantes de langage. La pensée, si insaisissable, si fuyante, se fait saisir par les éléments d'une langue. Membre de la vie, la pensée oscille comme la vie entre deux limites, deux pôles : celui de la concentration et celui de la propagation. Le penseur se concentre ; les pensées qui se concentrent gagnent de l'énergie. Le penseur ne gardent pas ses pensées pour lui dans le secret de son for intérieur, il les propage, il les fait sortir, il les multiple en se servant du langage, de ses éléments. Les éléments langagiers sont des 'poussières', des matières sans vie ; la pensée rend vivant les matières sans vie les transformant en un langage vivant. La pensée est une source vivifiante.

La pensée vivifiante donne du sens ; un élément langagier, une composante langagière n'est que de la poussière dépourvue de sens. Le sens n'est pas célibataire, le sens et son contresens se présentent toujours en couple. La pensée se dirige dans le sens de la

concentration alors que sa traduction en mots et phrases, en produits, va dans le sens opposé. Sur la coupure entre les deux sens se situe l'entendement, la faculté des pensées réflexives. L'entendement, la source des pensées réflexives, fait surgir un interlocuteur, l'autrui qui me fait face, que je regarde comme dans un miroir, un partenaire avec qui je m'entretiens. En pensée je ne suis jamais seul. L'entendement, la faculté conviviale, réserve une place à autrui.

L'entendement privilégie le couple de sens du citérieur et de l'ultérieur : le semblable de ce côté-ci, le dissemblable de ce-côté-là. En outre les pensées font preuve de leur force et de leur faiblesse s'imprimant sur leur support d'une manière ineffaçable ; les pensées fortes, les pensées sensibles éveillant la conscience, privilégient la profondeur. En se concentrant dans un point unique les pensées mobiles montrent leur dynamique ; en se dirigeant vers leur terme commun sous la conduite de l'une d'entre elles, elles expriment le couple de sens de l'antérieur et du postérieur. En se multipliant les pensées se font productrices ; sortant les unes des autres elles procèdent selon de couple de sens de l'intérieur et du postérieur.

La pensée vivifiante donne du sens, des sens : elle s'approfondit, elle conduit vers un terme, elle fait sortir son produit, elle se réfléchit.

2. Les pensées réflexives de l'entendement. L'entendement, la faculté conviviale, est un point de rencontre, le point où se rencontrent la pensée et les éléments langagiers qu'elle vivifie, qu'elle donne du sens qu'ils n'ont pas d'eux-mêmes. Supposons ce point, espace nain, faisons le tourner autour de son axe, mouvement minimal ; ensemble ils constituent le moment.

Sur le périphérique en rotation tout moment se dirige vers l'axe immobile, le terme du mouvement. Simultanément chaque moment tire vers l'extérieur (force centrifuge) ; la résultante (la flèche) trace la forme du périphérique. Toutes les pensées se dirigent vers leur point de repos où elles se concentrent ; jaillissant de la même source les éléments langagiers revêtent les pensées de leur forme. Quand l'entendement se regarde dans un miroir, il se réfléchit sauf le sens qui s'inverse ; cette image inverse est le partenaire auquel il a réservé

une place. Coupant le point en deux on obtient le même résultat : l'entendement convivial réfléchissant l'autre.

La pensée et les éléments langagiers jaillissent de la même source intarissable : de quelle langue l'entendement se sert-il ? L'entendement s'appelle aussi le 'sens commun', la faculté qui fait s'entendre ses pensées, qui les fait converger vers leur point commun. Alors, quelle est la langue commune dont il se sert ? De la langue symbolique peuvent se servir le plus grand nombre des hommes, des inconnus qui se rencontrent dont chacun porte un fragment du morceau coupé en deux.

L'entendement traduit la pensée en éléments et des éléments en pensée ; en traduisant le traducteur passe et repasse d'un côté à l'autre, du côté citérieur vers le côté ultérieur et inversement. À l'origine le symbole est ce morceau coupé en deux dont les parties se rejoignent ultérieurement ; la coupure qu'elles ont en commun est leur côté citérieur, leur pensée commune. Leur côté ultérieur, ce sont les deux morceaux, les 'poussières', les éléments matériels 'jetés ensemble' (συμβαλλειν). La coupure de deux morceaux (la coupure sans rupture) représente le strict minimum qu'ils ont en commun, leur ressemblance (leur miroir), pour le reste ils sont dissemblables. L'entendement fait la distinction ; d'abord il discerne (il découpe), puis il cerne (il rejoint).

Les deux côtés pensées sont posés l'un en face de l'autre se touchant à leur point commun, puis ils s'interpénètrent l'un dans l'autre : ils se comprennent. L'un se comporte comme le caractère s'imprimant avec plus ou moins de force sur son support. Le caractère, l'élément de la langue écrite, est discret ; chaque caractère forme une unité. Les caractères composent le nom, la première composante de la langue écrite ; on comprend le nom, sinon son porteur. Les deux côtés, dans la mesure qu'ils s'imbriquent, sont identiques ; pour le reste ils sont différents ; le nom fournit une identité. L'approfondissement indique le sens de la compréhension.

Les pensées se suivent dans l'ordre, les unes après les autres ; l'une marche en tête, les autres la suivent. Les sons, les éléments de la langue parlée, ne sont pas discrets mais fluides, coulants, continus ; ils peuvent se prolonger, ils laissent des traces qu'on peut suivre, des traces qui sont autant des indices. La première composante de la langue parlée, le verbe, indique le terme de l'acte entraînant toutes les autres composantes dans son sillage. Les mots de la phrase se suivent dans l'ordre, l'ordre lui donnant son sens. Suivant les traces l'exégète explique l'ordre des pensées.

Puis la tendance de renverse : à partir du point de convergence, la forme ultime, sortent des pensées de l'intérieur vers l'extérieur, à commencer par la première d'entre elles. De ces pensées l'entendement compose un tout cohérent, une composition, un assemblage où chaque pensée trouve sa place. Le signe, l'élément de la langue productrice, la logique, désigne la fin du produit, le concept, la première composante de la logique, suscitant une image. Sortant les uns des autres, les produits sont à la fois égaux et inégaux. À l'aide de signes on démontre la fin de la production qui a commencé.

L'entendement distingue, comprend, explique et démontre. Il se sert d'un petit vocabulaire : il distingue le semblable du dissemblable, il comprend l'identique, il explique les traces convergentes, il démontre le tout à la fois égal et inégal.

Se suivant dans l'ordre les quatre membres articulent une phrase : le nom, le verbe, le concept, l'interprétation. On prend la phrase symboliquement ou à la lettre, d'une manière indicative ou démonstrative.

3. L'homme langagier. L'entendement se sert de quatre langues : la langue symbolique, la langue écrite, la langue parlée et la logique. Chaque langue lui procure ses éléments et ses composantes qu'il vivifie. Il faut bien distinguer ces langues, il ne faut pas les séparer ; chaque langue se sert des noms et des verbes, chacune montre un objet et donne une interprétation. En se servant de ces langues l'homme se fait langagier.

L'homme porte un nom, la première composante de la langue écrite. Il ne s'est pas donné se nom, mais c'est un autre qui l'a imprimé ; cet autre, c'est le support sur lequel le nom est gravé, l'auteur. Le porteur du nom est autorisé à agir au nom de l'auteur. La personne se réfléchit, elle est double : celui qui autorise, celui qui est autorisé. Elle montre son double

visage : le sien et celui de l'autre, de celui qu'il représente. L'entendement réserve une place à autrui.

Le porteur d'un nom peut se servir des pronoms. Si la personne est double elle peut se servir de pronoms personnels ; l'un s'adresse à l'autre à tour de rôle : je m'adresse à toi, tu t'adresses à moi. Tantôt l'acteur remplit le rôle de 'je', tantôt celui de 'tu'. Les acteurs se servent des pronoms personnels en s'adressant directement la parole. Le 'je' s'approche du 'tu', l'auteur qui lui a imprimé son nom, le support du 'moi' : le 'surmoi' m'indiquant le bon sens, le terme où moi et toi se rejoignent. En s'unissant moi et toi font sortir leur produit : celui-ci est à moi et à toi, c'est notre produit ; l'artisan se sert du pronom possessif : mon, ton, notre. Notre produit qui sort, c'est 'lui, la troisième personne', sorti de nous, Il se trouve devant nous, désormais il mènera sa propre vie. Alors 'lui' qui est sorti rencontre 'elle' sortie d'un autre nous; l'un et l'autre se découpent ce qu'ils ont en commun se servant des pronoms réflexifs : moi-même et toi-même ont soi-même en commun.

Le nom qu'on porte, agir au nom de l'auteur suscite la certitude. S'approcher de toi, mon surmoi, suscite l'espérance ; s'éloigner de toi suscite l'inquiétude. Le produit sortant de l'artisan suscite la croyance, affermit la crédibilité de son artisan, celui qui dit : c'est à moi. La rencontre entre les produits suscite le doute : ils sont tellement semblables, tellement dissemblables. La certitude, l'espérance, la croyance et le doute sont des sentiments réflexifs ; ils aménagent de haut en bas les couches du champ de l'homme langagier.

La personne est avant tout un auteur, porteur d'un nom, puis elle est aussi un acteur. L'acteur agit, en agissant il se fait verbe, la première composante de la langue parlée : je pense. L'auteur imprime ses caractères, l'acteur parle en s'adressant directement à l'autre. Le verbe est accompli ou inaccompli ; l'acteur détermine son acte en lui donnant sa direction impliquant le terme. L'intention de l'acteur c'est de l'accomplir son acte, d'aller jusqu'au terme.

Le verbe est transitif ou intransitif. L'acte de l'artisan est transitif : de son sein sort son produit. Le produit sortant correspond au projet que l'artisan se propose de réaliser jusqu'à sa fin. Le verbe est réfléchi ou irréfléchi. Les agents se rencontrent, se communiquent leurs pensées, se poussent à entreprendre un acte commun. Le verbe est actif ou passif. Imprimant son nom l'auteur est actif, recevant son nom l'autre est passif ; l'un insiste, l'autre résiste. Le motif de l'acte s'imprime sur son auteur.

L'intention indique la direction de l'acte, le projet trace le chemin à suivre, le mobile déclenche l'acte, le motif est le moteur de l'acte. L'acteur, le 'verbe', articule les quatre membres de son acte. Ces quatre membres articulent une couche du Tableau : chaque personne les accomplit les uns après les autres, dans l'ordre.

Le concept, la première composante de la logique, la langue productrice, produit une image du produit à réaliser, de l'objet à faire sortir. À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux indispensables, la création du sujet. Celui-ci est composé d'un certain nombre de caractères qui lui sont propres, dont il peut dire : c'est à moi, c'est propre à moi, c'est ma substance. Le sujet est plus ou moins solide, plus ou moins substantiel, consistant, capable de porter une charge plus ou moins lourde. Le propre du sujet est la mesure dont il mesure et dont il est mesuré ; les sujets sont classifiés.

Le sujet se revêt des formes successives, des formes le formant en bon opérateur ; il se revêt de prédicats. À l'acteur est imputé une intention, un projet à réaliser, la raison de son acte ; chacune de ses formes est expliquée comme une trace significative.

Les prédicats successifs définissent le formateur, son essence. Puis, quand la forme s'est fixée, l'artisan fait sortir son produit selon son concept, l'objet, le produit qu'il a réalisé dans son intérieur. Ce qu'il montre de son intérieur, c'est l'individu, le produit à la fois complet et cohérent, le produit fini, le signe de ce qui apparaît. Le sujet en fournit les matériaux, le formateur la forme : l'individu est notre produit, c'est lui, l'objet devant nous.

Une fois sorti l'individu, cet objet insécable, rencontre d'autres individus, des inconnus ; afin de se connaître, de se reconnaître, ils se cassent comme les noyaux atomiques dans un accélérateur de particules. L'élément commun est un attribut qu'ils s'octroient. Qui est l'individu cassé ? À chaque rencontre il se brise selon d'autres cassures. Ces noyaux brisés de multiples façons se demandent : qui suis-je ? Quelle est mon identité ? C'est l'autre qui me le dit : moi-même suis comme toi-même.

Au début de l'Évangile selon Jean Jésus est appelé ' le logos '. Comment le traduire ? Souvent on traduit par 'verbe' (*verbum*). Mais le verbe désigne l'acte de l'acteur, alors que Jean nous dit que rien n'est fait sans le logos : celui-ci n'est pas un acteur mais un artisan. Il est un producteur produit, un produit langagier, 'logique'. Jean nous dit aussi que le logos est venu dans ce qui lui est propre (*εις τα ιδια*) : alors il faut traduire par 'sujet', le créateur de ce qui lui est propre, les siens.

Les éléments de la langue symbolique servent à reconnaître l'inconnu pas un fragment, un aspect, un côté. Le porteur du nom, l'auteur autorisé, se fait connaître par les caractères de la charge qu'il porte. Le sujet s'appropriant les matériaux les plus consistants est capable de porter la charge la plus pesante ; on le reconnaît à ses caractères symboliques. Se revêtant des formes, l'acteur se fait reconnaître par les traces du rôle qu'il remplit, sa forme sociale. Celui qui marche en tête remplit le premier rôle, la forme la plus avancée, la forme concentrant les formes qui la suivent. L'artisan s'acquitte de sa tâche, faire sortir son œuvre, un produit particulier approprié à tel producteur ; le début de l'apparition est le signe annonçant le produit achevé. À leur rencontre les individus se cassent en symboles ; chaque agent a pour fonction de se rapprocher ou de s'éloigner de l'autre, de s'associer ou de se dissocier, de rétablir ou de rompre la communication.

le Tableau de l'homme langagier

l'auteur / le nom

l'acteur / je – tu

le motif	l'intention	
----------	-------------	--

l'artisan / mon – ton	le projet	
-----------------------	-----------	--

le sujet / le propre	le prédicat	l'individu
----------------------	-------------	------------

l'agent / soi-même	le mobile	l'individu cassé
--------------------	-----------	------------------

le caractère	le trace	le signe	le symbole
--------------	----------	----------	------------

La première colonne du Tableau articule les personnes à partir du nom de l'auteur. La deuxième colonne articule les personnages à partir de l'intention de l'acteur. La troisième colonne articule les individus à partir du concept de l'artisan. La quatrième colonne articule l'interprète à partir de la fonction de l'agent. Les cases de tête des colonnes restent célibataires alors que les autres cases s'installent en couple.

Pour la composition de Tableau de l'homme langagier l'entendement se fait producteur. Distinguant et discernant, l'entendement fait des coupures, puis il prend des

éléments ensemble composant et recomposant des unités sensées. Composés des caractères le nom s'imprime sur la mémoire, la faculté créatrice, son support. L'auteur crée un auteur. Imputant une raison à l'acteur en suivant les traces de son acte, l'entendement se fait raison, la faculté productrice des formes. L'entendement se fait imagination quand le signe annonce l'apparition de l'individu. L'entendement se fait jugement en comparant les deux côtés du symbole.

4. Les facultés productrices. Il n'y a qu'une seule faculté dont jaillissent les pensées réflexives, mais pour les pensées productrices il faut distinguer plusieurs facultés. Les pensées produisent des connaissances, les facultés productrices les produisent en se servant d'une langue productrice. En effet, l'homme ne connaît pas tout seul, solitairement, mais il connaît avec d'autres ; la connaissance est un produit collectif, un produit partagé avec d'autres : la connaissance con-naît, naît ensemble. Elle prétend à la vérité.

Toute production s'articule par quatre membre : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la construction du produit et la réparation du produit. Puisque la connaissance est elle aussi un produit, sa production s'articule par quatre membres. La production démarre à partir d'un début, puis se déroule jusqu'à son but, le produit achevé. Le début de la production est comme une naissance, une sortie, une apparition. À la naissance, sortant de l'intérieur vers l'extérieur, le produit franchit une limite, le début ; on ne revient pas en-deçà de cette limite. Le produit sortant au début est irréductible à d'autres produits, mais ceux-ci sont réductibles à celui-là.

Les quatre membres de la production se déploient chacun à partir d'un début irréductible aux autres débuts. La création des matériaux se fait à partir de son origine, la formation de l'instrument se déroule selon un principe, le produit sort au commencement, la réparation découle de sa source. Puisque chaque début est irréductibles aux autres, chaque membre est de la production est irréductible aux autres membres, néanmoins, chaque membre doit réaliser un produit achevé, la fin de la production. Afin de produire les quatre membres de la connaissance il faut quatre facultés de pensées productrices, quatre facultés dont les débuts de production sont irréductibles les uns aux autres. Toutefois, chaque faculté se doit de réaliser un produit achevé, si bien que chaque faculté de production articule les autres membres.

À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux ; à l'origine de la production de connaissances la mémoire crée des matériaux. Créer, c'est séparer, diviser, purifier. La mémoire descend depuis sa surface dans les profondeurs ; les impressions plus ou moins fortes frappant la surface descendent de là. La mémoire est conservatrice, elle est comme un sol dans lequel il faut descendre pour y retirer les matériaux indispensables. Des matériaux remontent à la surface d'une manière sélective. La connaissance d'un matériau, de ses propriétés indispensables, est substantielle : connaissance universelle puisque ces propriétés sont toujours et partout les mêmes.

La mémoire est aussi un lieu de travail, comme le sol où le travailleur descend et remonte ; le travail s'accomplit rythmiquement. Certaines impressions sont toujours suivies par d'autres impressions identiques ; la cause de la mémoire est motrice, efficace. La raison motrice, comme sa connaissance causale, est un membre de la mémoire. Cependant, la raison, la faculté instrumentale, opère selon son principe : la forme idoine de l'instrument. La connaissance causale de la raison est consécutive : les formes successives que prend l'instrument conduisent vers le terme de la série, la forme idéale. La mémoire de la raison crée les matériaux des instruments se revêtant des formes successives, les matériaux dynamiques.

L'imagination construit une image du monde extérieur, des produits qui s'y trouvent déjà, des produits encore à réaliser. À partir d'une première image, le commencement du produit, l'imagination fait sortir d'autres images jusqu'à l'image finale. La raison elle aussi se fait une image de l'instrument à fabriquer, une image téléologique ; *τελος* : la fin de l'instrument. La mémoire se fait un archétype du produit à construire, comme celui d'une maison (murs, toit, porte fenêtres). En s'imaginant la fin de la production et les moyens qui y mènent l'imagination se fait raison. Elle se fait encore mémoire en créant les composantes du produit à réaliser. La connaissance de l'imagination est sensible.

Quand le produit est sorti la faculté du jugement, la faculté réparatrice, le compare avec d'autres produits semblables pour y découvrir des défauts, des malformations, des imperfections. Sa connaissance est empirique, connaissance réparatrice et toujours à réparer. La faculté de jugement se fait mémoire en recréant le matériau du produit (la chimie organique) ; par contre, la mémoire juge en se faisant restauratrice des matériaux délabrés. La faculté du jugement se fait raison par sa connaissance de la cause conditionnelle : si... alors ; se faisant réformatrice, la raison juge en comparant des formes instrumentales. La faculté du

jugement se fait imagination en s'imaginant un modèle de reproduction ; l'imagination juge son produit en en reconstruisant les parties. Les comparaisons de la faculté du jugement constituent une source intarissable des connaissances réparatrices.

Les quatre facultés des pensées productrices composent un Tableau. Chaque faculté de production s'articule par quatre membres : chaque faculté articule les autres facultés. L'un des membres domine les autres membres ; chaque membre est tantôt réducteur tantôt réduit. Chaque faculté à son tour domine les autres. On retrouve le membre dominant sur le lieu de tête de chaque colonne : le membre célibataire ; les membres dominés s'installent en couple.

Chaque faculté de pensées productrices produit un produit complet, une connaissance accomplie mais encore partielle ; les produits des quatre facultés productrices produisent une connaissance achevée, un produit achevé. La connaissance substantielle, la connaissance causale, la connaissance sensible et la connaissance empirique composent un produit à la fois complet et cohérent, un tout où toutes les connaissances partielles trouvent leur place : une théorie.

le Tableau des facultés productrices

l'origine / la mémoire

la création du matériau

la mémoire instrumentale

la cause motrice

la raison

le principe / la raison

la façonnage matériau

la cause consécutive

la mémoire imaginative

la raison téléologique

l'archétype du produit

la fabrication de l'instrument

l'imagination mémorielle	l'imagination instrumentale	commencement / l'imagination
matériau de production	l'instrument de production	la construction du produit
la mémoire comparative	la raison comparative	l'imagination comparative
la restauration	la réformation instrument	la reconstruction du produit
jugement mémoire	jugement instrumental	jugement imagination le jugement
recréation du matériau	évolution de l'instrument	le modèle du produit la réparation

5. L'entendement producteur des connaissances historiques. L'histoire actuelle transmise par les média d'information reproduit des connaissances. Les média traditionnels, journaux, média audiovisuels, transmettent leurs connaissances unilatéralement : le lecteur, l'auditeur n'a pas le moyen de répondre. Les média sociaux rendent chacun capable de s'informer et d'informer d'autres, de raconter sa propre histoire, d'échanger des connaissances. Souvent les média s'adressent à des inconnus, racontant ce qui arrive, ce qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on interprète. L'entendement se sert de la langue symbolique, la langue comprise par le plus grand nombre dont se servent des inconnus. Le symbole est l'élément langagier le plus familier.

Les connaissances de l'histoire actuelle sont transmises, échangées entre des hommes langagiers, des hommes se racontant leurs histoires, des histoires dont ils sont l'auteur, l'acteur. Certes, ils transmettent ce qu'ils ont vu, entendu, appris, mais ces témoignages ne produisent pas encore de la connaissance. Même les témoins directs racontant ce qu'ils ont vu, même les images apparaissant sur l'écran ne produisent pas encore des connaissances historiques. L'information n'est pas de la connaissance. Les intermédiaires se servent de la langue symbolique, puis ils symbolisent également les autres langues, d'abord la logique, la langue productrice.

Comme toute production, celle des connaissances historiques s'articule pas quatre membres : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la réalisation du produit, la réparation du produit. Pour chaque membre l'entendement a recours à une faculté productrice spécifique.

Avec des matériaux l'auteur crée le fait, marquant l'origine de son histoire. Le fait est composé d'un certain nombre de caractères qui lui sont propres, des caractères significatifs. Un vol, un meurtre, un incendie, une collision, ce sont des faits 'divers', chacun composé de leurs caractères indispensables. La perte n'est pas un vol, un accident mortel n'est pas un meurtre, un feu d'artifice n'est pas un incendie, une chute n'est pas une collision : chaque fait s'approprie ses caractères significatifs. Le fait doit être établi. Les faits sont classés : certains faits ont un plus grand poids, pèsent plus lourdement que d'autres.

Où se trouve le fait ? On ne peut pas le voir à l'extérieur, même si l'on est témoin. Le fait se reproduit par l'entendement avec l'aide de l'imagination ; quand on nous parle d'un fait, notre imagination le reproduit si nous le reconnaissons, s'il n'est pas unimaginable.

Composé d'une succession de formes, de traces significatives consécutives, l'évènement se prolonge jusqu'à présent. Il est l'instrument parmi les produits de l'histoire actuelle, le produit de la connaissance instrumentale. L'évènement se déploie selon un principe, le terme de son développement, poussant jusqu'à sa forme ultime. La guerre d'Algérie prolonge ses conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui, son terme provisoire.

Composé de signes, le phénomène se déploie depuis son commencement, l'apparition du premier signe, jusqu'à sa fin. Le phénomène montre l'image complète de ce qui se produit, pas seulement un vol ou un meurtre, mais le vol de tel tableau du Louvre, le meurtre de tel homme politique. Pas seulement avec ses conséquences jusqu'à aujourd'hui, mais aussi avec ses suites futures : la chasse aux malfaiteurs, leur procès.

Composé des symboles significatifs le cas jaillit d'une source. Les cas se ressemblent, comparant des cas le jugement en découpe un fragment commun, le symbole qui fait reconnaître le cas inconnu. C'est le cas : c'est un vol ; ce n'est pas le cas : c'est une perte. L'imagination se fait un modèle du cas : les cas se répètent, comme ceux de la grippe.

Le fait, l'évènement, le phénomène et le cas sont des produits de l'entendement producteur, de l'entendement imaginatif se servant de la logique, du concept, sa première composante. Le produit est le résultat d'une opération, d'acte aboutissant à une œuvre. L'acte est imputé à un opérateur comme la raison du produit ; celui-ci laisse des traces indiquant la raison qu'on peut lui attribuer.

À l'auteur du fait est imputé un motif, la raison motrice. Le motif se compose de certaines traces caractéristiques, des traces propres à l'auteur ; le vol est toujours et partout

motivé par appétit de gain du voleur. Le motif s'imprime sur le fait ; la grève est souvent motivée par l'amélioration des conditions du travail, mais pas toujours. S'agissant de l'évènement, de ses formes consécutives, on en impute l'intention à son acteur, bien que l'acte peut entraîner des suites non-intentionnées. La guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine en février 2022, un évènement dont les suites se prolongent jusqu'à présent, avait une intention bien déterminée et aura nombre des conséquences non-intentionnées.

À l'artisan du phénomène est imputé un projet, une raison finale, un parcours à accomplir jusqu'au bout. Le projet établit l'ordre de priorité, les étapes intermédiaires ne sont que des moyens pour arriver au but : le programme du gouvernement, le projet de vie. Plusieurs chemins mènent au même but, la fin, le commencement du projet. Le projet laisse des traces significatives, le cas laisse des traces symboliques. À l'agent du cas est imputé un mobile, une raison conditionnelle : si les conditions se réunissent : se rencontrent, alors le cas se reproduit. Si l'offre des biens et des services baisse et leur demande augmente, alors les prix montent.

Qui sont ceux qui connaissent l'histoire, qui sont capables de créer un fait, de former un évènement ? Ce sont ceux qui conservent l'histoire, qui aiment l'histoire, car seul est conservé ce qui est aimé. Créateur du fait, l'auteur s'approprie les matériaux dont le fait est composé, le matériau propre à tel fait stocké dans la mémoire, la faculté créatrice. Le manque de matériaux éveille la conscience de l'homme historique, de l'auteur. L'acteur connaît les formes successives dont l'évènement peut se revêtir, les formes caractéristiques, les formes souhaitables correspondant à son intention. Le manque de la forme ultime éveille la conscience de l'acteur historique. L'artisan connaît les composantes du phénomène, de la première jusqu'à la dernière, les caractères significatifs. Le manque d'un de ces caractères suscite le désir éveillant la conscience de l'artisan historique, le compositeur du récit. L'agent connaît les caractères symboliques du cas.

6. L'entendement producteur des connaisseurs sociaux. L'histoire actuelle se produit dans les cases du Tableau de la vie sociale. Les hommes historiques, les hommes conscients de l'histoire qu'ils produisent, rencontrent d'autres qu'ils ne connaissent pas, des étrangers d'un temps reculé, d'un espace lointain. Les hommes historiques sont également des hommes sociaux, des hommes arrivant comme des étrangers dans une société qu'ils ne connaissent pas, qu'ils apprennent à connaître, où ils se font connaître. Les hommes sociaux deviennent

des connaisseurs. Comme pour les connaissances historiques, l'entendement se fait producteur en produisant des connaissances sociales. Pour les connaissances historiques il se sert en premier lieu de la langue symbolique, alors que pour les connaissances sociales il se sert d'abord de la logique. L'homme historique est avant tout un interprète rendant présent, actuel, l'inconnu qui arrive. Par contre, l'homme social est un producteur dont la production des connaissances manifeste le futur. Comme l'homme historique devient un homme langagier symbolique racontant son histoire, l'homme social producteur de sa société devient un homme langagier logique, un 'logos'.

La logique multiplie la connaissance particulière. Étant des produits producteurs, les hommes sociaux préfèrent de se servir de signes, d'éléments qui font reconnaître le produit. Il ne s'agit pas des perceptions s'imposant avec plus ou moins de vigueur à la conscience et la mémoire, la faculté créatrice. Les hommes sociaux se font connaître par les signes sociaux, les éléments de la langue productrice, la logique.

Tout nouveau-né arrive comme un inconnu, comme un ignorant dans sa famille où il est socialisé, intégré. Comme toute production, celle des connaissances sociales s'articule par quatre membres ; à l'origine se trouve la création des matériaux. Le nouveau-né est nourri de matériaux éducatifs, des matériaux transmis de l'éducateur à l'éduqué, stockés dans la mémoire. Comme toute nourriture, les matériaux éducatifs renforcent l'éduqué, le sujet qui les absorbe. Certains matériaux sont plus substantiels que d'autres, plus fortifiants, plus nourrissants. Le matériau éducatif qu'il a reçu mesure l'homme social et lui fournit une mesure, il lui fait appartenir à une classe sociale, éveillant sa 'conscience de classe'. La conscience éveillée par la mémoire. Différenciant les hommes sociaux en supérieurs et inférieurs, les classes sociales (supérieure, moyenne, inférieure) sont stables. Les substances remplissant les classes sont chaque fois différentes : éducation religieuse, éducation littéraire, éducation sportive.

Les membres d'une classe sociale possèdent certains caractères que les membres d'autres classes ne possèdent pas ; les signes caractéristiques de la mémoire réflexive, des 'données' sociales, identifient le membre d'une classe sociale.

Ensuite l'éduqué arrive comme un inconnu ignorant à l'école où il est enseigné. Alors que l'éducation se transmet de haut en bas, l'enseignement se transmet du maître, celui qui est plus avancé, à l'élève avançant derrière le maître qu'il suit. L'enseigné passe d'une classe à l'autre, d'une école à l'autre ; certains enseignés vont plus loin que d'autres. En se formant, en

se revêtant de formes sociales successives, l'homme social devient un instrument social, la cause de son avancement social. Ces formes successives, comme les diplômes qu'il acquiert, les rôles qu'il remplit, sont autant de prédicats définissant le sujet. Éveillant la conscience, la raison instrumentale suscite de l'espérance, une attente concernant le rôle social.

Quand l'homme social a été formé, il fait sortir son objet, son œuvre sociale. L'enseigné arrive à nouveau comme un inconnu ignorant parmi les professionnels, les hommes de métier ; l'artisan fait sortir son œuvre, de l'intérieur vers l'extérieur, l'objet qu'il met devant lui, l'objet selon son concept. Artisan, il fait sortir une œuvre d'art. Il se fait aussi lui-même une œuvre qu'il fait sortir, une œuvre révélant son intérieur, un individu social. Cette œuvre est composée d'un ensemble de signes constituant un tout cohérent, une configuration harmonique. Le professionnel appartient à une catégorie sociale. Éveillant la conscience, l'imagination suscite la croyance concernant la capacité de l'artisan d'achever son œuvre.

Enfin l'homme social entre comme un inconnu ignorant dans la société des médias sociaux où il devient un médium de communication. Les membres d'un groupe social ont un signe symbolique en commun, un fragment de leur produit, un attribut, un signe de reconnaissance. La connaissance du médium social est empirique, une connaissance réparatrice et toujours à réparer. Éveillant la conscience du communicateur, la faculté du jugement suscite le doute.

On peut différencier les sociétés selon le type de connaissance qu'elles transmettent. La société traditionnelle transmet de haut en bas de la connaissance substantielle, la connaissance éducative ; dans cette société chaque membre, porteur d'une charge, trouve sa place dans l'hierarchie. La société dynamique transmet de l'avant vers l'arrière de la connaissance causale ; dans cette société chaque auteur remplissant un rôle peut avancer. La société professionnelle multiplie les œuvres, transmettant de la connaissance sensible de l'intérieur vers l'extérieur. La société de communication transmet de la connaissance empirique du côté citérieur vers le côté ultérieur ; dans cette société chaque médium remplit une fonction.

7. Les langues et les mathématiques. Produisant les connaissances historiques et sociales l'entendement se fait producteur ayant recours aux facultés productrices. L'entendement se

sert des langues, s'agissant de l'histoire il se sert de la langue symbolique, s'agissant de la vie sociale il se sert de la logique. Dans les deux cas les connaissances sont transmises d'homme historique à l'homme historique, d'homme social à l'homme social. Les connaissances circulent entre les hommes, d'esprit à l'esprit, chaque homme est une source de connaissances. Comment produire de la connaissance vraie s'il n'y pas de point de référence dans le monde extérieur ? Comment vaincre le doute, comment parvenir à la certitude si l'homme est la seule source de connaissances ? Alors il faut faire confiance en l'homme, octroyer crédit à l'homme, croire en ses produits sortant de son intérieur. C'est l'homme qui doit se montrer véridique, sincère, authentique, comme le Dieu de Descartes qui ne trompera personne.

Les facultés des pensées productrices produisent encore un autre type de connaissance, les connaissances du monde extérieur, des produits que l'homme y trouve, des produits qu'il y produit. Ici ce n'est pas l'entendement qui prend la première place, mais ce sont les facultés productrices ; se servant d'une langue productrice, ces facultés se font réflexives s'associant l'entendement. Se servant d'abord des mathématiques, elles produisent des connaissances particulières ; puis elles se servent de la logique afin de généraliser leurs connaissances particulières. C'est l'inverse pour les connaissances sociales : les facultés productrices se servent d'abord de la logique, puis elles particularisent cette connaissance générale à l'aide de la logique. Puisque chaque faculté productrice produit un produit spécifique, chacune se sert de l'un des membres des mathématiques. Les facultés productrices réflexives et l'entendement producteur se réfléchissent.

Les éléments des différentes langues sont donnés à l'entendement : les lettres et les noms, les sons et les verbes, les signes et les concepts. L'entendement se fait des symboles à partir des produits qu'il trouve. Les éléments des mathématiques sont des produits de l'entendement producteur, jaillissant de sa source. L'entendement distingue entre deux côtés, le côté citérieur et le côté ultérieur ; comme il le fait pour le symbole, l'entendement fait une coupure, le point commun des deux côtés. Du zéro (0) jaillissent deux côtés opposés, le côté + et le côté - ; les signe positif et le signe négatif se neutralisent dans le zéro, leur source, leur point commun, leur coupure sans rupture. Les éléments des deux côtés sont semblables sauf en ce qui concerne leur signe. Cherchant l'inconnu, l'algèbre remplace le zéro par = ; passant d'un côté à l'autre, le signe change.

Du zéro ne jaillissent pas seulement les signes opposés, mais aussi les nombres : d'un côté les nombres positifs, de l'autre les nombres négatifs. Comme les lettres, les nombres sont discrets ; le nombre saute de sa source d'une manière mesurée (le zéro n'est pas un nombre). Les nombres sont des unités : 1, 2 (duo), 3 (trio), jusqu'au 10, puis on reprend la série : 11, 12 ; la suite des nombres n'est pas illimitée, les dizaines se répètent. Les unités de l'arithmétique constituent les matériaux des mathématiques.

Le calcul infinitésimal se sert d'éléments dynamiques comme la langue parlée se sert de sons, des traces parlées. Les nombres, leurs fractions, sont toujours discrets : comment les fluidifier ? Le calcul cherche à parvenir à des formes souhaitables, les formes des instruments. Les orbites planétaires constituent les formes du système solaire les orbites électroniques constituent les formes de l'atome.

Les formes sont dynamiques, les figures sont figées. Les figures de la géométrie jaillissent d'un point. Le point saute se coupant en deux côtés, le côté immobile et le côté mobile ; la distance entre les deux pôles établit une mesure. Puis le point mobile trace un cercle autour du point immobile. Quand la distance la plus courte entre deux points est une ligne courbée. Les figures de la géométrie sont des produits de l'entendement imaginatif ; à partir du point sautant il élargit sa construction.

Les quatre membres des mathématiques correspondent aux quatre langues ; ils correspondent aussi aux quatre membres de la production : la création du matériau, la formation de l'instrument, la construction du produit (les figures) et la réparation du produit (la recherche de l'inconnu). Quand les facultés productrices des connaissances se font réflexives, elles se servent des mathématiques, le produit de l'entendement.

8. Les connaissances productrices des facultés productrices réflexives. La création des matériaux se trouve à l'origine de toute production, celle des connaissances productrices inclus. À l'origine de ces connaissances se trouvent les impressions venant de l'extérieur frappant plus ou moins vigoureusement les organes de sens, la surface de la mémoire. Là elles pénètrent de manière sélective, plus ou moins profondément. Les impressions proviennent des substances, comme de l'eau, des pierres, des métaux, les perceptions nous font connaître leurs propriétés, leurs qualités comme la consistance, le poids, la température, la pression, des qualités mesurées par les nombres de l'arithmétique. Les propriétés d'une substance mesurée

constituent une unité : telle substance mesure tel poids, tel température, telle densité, tel volume ; à telle température la densité est telle et le volume tel.

La mémoire, créatrice de la connaissance substantielle, se fait raison, faculté des connaissances causales. La mémoire produit la connaissance causale motrice : la même efficace produit toujours et partout le même effet ; l'eau chauffée à 100 degrés va bouillir, les impressions causales se suivent d'une manière déterminée. De l'acier on peut faire un couteau, de tel autre matériau une pompe, un marteau, des ustensiles capables d'effectuer des opérations appropriées, des opérations effectuant le travail qui leur est propre. Pour effectuer leur opération les matériaux des ustensiles prennent une forme substantielle. La raison calcule les unités dynamiques à l'aide du calcul infinitésimal.

La mémoire se fait encore une image du produit à construire, comme une maison, comme une table, des produits composés de certains matériaux, des pierres, du bois. La mémoire se construit un archétype, l'image originare du produit : depuis l'origine telle sont les composantes d'une maison ou d'une table. Pour les mesures des composantes constituant un tout le constructeur fait appel aux figures de la géométrie : il mesure les profondeurs, les longueurs et les largeurs, mais aussi la portance des fondements, des murs. Cette connaissance est sensible, construite de composantes perçues dans le monde extérieur ; la maison est composé des murs, d'un toit, d'une porte, des fenêtres.

La mémoire se fait faculté de jugement quand il s'agit de restaurer le produit délabré dans son état d'origine. La fenêtre cassée est remplacée par une fenêtre intacte. Le restaurateur cherche des matériaux se dégradant moins, des vitres indestructibles, des portes infrangibles, des bois ininflammables. La connaissance restauratrice est empirique. À la recherche du matériau inconnu, le restaurateur fait appel à l'algèbre.

Les connaissances produites par la mémoire sont dominées par la première d'entre elles, la création de la connaissance substantielle, la connaissance d'origine. L'ensemble de ces connaissances relève de la culture. Comme le cultivateur cultive les produits du sol, le connaisseur cultive les produits de sa mémoire. Il crée des matériaux, puis il les améliore, les multiplie et les restaure.

Les connaissances de la raison, la faculté instrumentale, s'améliorent selon son principe, la cause consécutive : la forme instrumentale idoine, le terme d'une suite de formes s'améliorant les unes après les autres. Les formes s'améliorent continuellement, peu à peu,

s'additionnant les unes aux autres, s'approchant ainsi de leur terme, leur forme ultime. Au cours des décennies la forme de l'automobile s'est graduellement améliorée : plus de sécurité, plus de confort, moins d'énergie. La raison se sert du calcul infinitésimal.

La raison se fait imagination en dessinant le produit qu'elle va réaliser, l'instrument qu'elle a formé. Pour produire l'instrument formé il faut un instrument de production, comme une chaîne fabriquant l'automobile : à chaque stade une partie est ajoutée au produit. De cet instrument de fabrication la raison se fait une image embrassant toute la chaîne de production, une image téléologique : le *τελος*, la figure indiquant la fin de la production. Le cercle est la figure achevée à laquelle il n'y a plus rien à ajouter.

La raison se fait jugement en comparant sa forme réalisée avec d'autres formes ; découvrant des malformations, des déformations, elle développe un art de réformation. Le smartphone est sans cesse réformé, mais chaque réforme ne signifie pas toujours une vraie amélioration.

Quand les formes de l'instrument progressent, les matériaux dont il est façonné sont obligés de s'améliorer aussi, de se transformer. Alors la raison se fait mémoire, la faculté créatrice de matériaux, ceux-ci acquièrent des propriétés nouvelles : plus durs ou plus souples, supportent une plus grande chaleur ou un plus grand poids. Les hauts-fourneaux transforment le fer en acier et en d'autres substances.

Les connaissances que produit la raison constituent le savoir technique, le savoir causal des instruments. La technique est aussi un art de réformation et une culture améliorant les matériaux instrumentaux.

La fin de toute production est le produit ; l'imagination, la faculté architectonique qui se construit une image du produit à réaliser, est la principale faculté productrice dominant les autres facultés productrices. Faisant sortir une image complète et cohérente, l'imagination produit de la connaissance sensible, le produit qu'on 'voit devant soi'. Construisant son image, l'imagination se sert des figures de la géométrie : triangle, rectangle, cube.

Comparant son image à d'autres images, l'imagination se fait un jugement ; remplaçant et déplaçant des parties du produit, elle reconstruit son produit produisant de la connaissance expérimentale. Des bureaux sont reconstruits en appartements, des fabriques en ateliers. L'intelligence artificielle utilise des fragments divers de connaissance pour recomposer un produit.

Le constructeur cherche les matériaux appropriés à sa construction. Celle-ci est composée de plusieurs composantes, de plusieurs matériaux, chacun d'une certaine densité, d'un certain poids, chacun capable d'afficher une certaine figure, l'ensemble constituant un tout cohérent. Comme un pont, une gare, un parc de récréation.

La cause de la construction est finale. L'imagination se fait raison en s'imaginant la fin de la production et les fins transitoires, les moyens, de la première jusqu'à la dernière. Les moyens tracent le parcours de la production. Le produit final peut se présenter comme un moyen d'un produit plus vaste.

La production de l'imagination est inventive, ses produits sont innovants. L'imagination est d'abord inventive, elle est aussi créative, mais la créativité est le premier membre de la production de la mémoire. Sans l'imagination notre monde serait assez vide ; elle possède un pouvoir, celui de s'étendre, de remplir un vide. 'Avoir un pouvoir' est autre chose que 'être au pouvoir'

Comme le produit achevé est la fin de toute production, la connaissance sensible, le produit sortant de l'imagination, l'objet que le connaisseur pose devant les yeux, est la fin de toute connaissance productrice. Pourtant, comparant ce produit avec d'autres produits semblables, la faculté de jugement en découvre des défauts, des défauts. La connaissance empirique, le produit de la faculté du jugement, est réparatrice, restauratrice, réformatrice ; la connaissance réparatrice est elle-même un produit constamment à réparer, à corriger. Les comparaisons constituent une source intarissable de corrections : la connaissance empirique est en quelque sorte un service après vente, la connaissance du consommateur. Cherchant le fragment inconnu, manquant, la faculté du jugement se sert de l'algèbre, la langue mathématique détectant l'élément inconnu (x).

La faculté de jugement se fait mémoire en recréant des matériaux. La chimie organique a recréé un grand nombre de substances, des matériaux artificiels que nous retrouvons dans d'innombrables produits qui nous entourent. Nous retrouvons cet art créateur dans la production des médicaments, la création de nouvelles molécules ; pour chaque unité c'est la dose qui compte. Chaque produit reçoit un nom, un nom de famille et un nom propre.

La faculté de jugement se fait encore raison, source de la connaissance causale conditionnelle ; la condition réunit plusieurs données. L'instrument idéal se corrige lui-même,

c'est l'automate, l'instrument opérant d'une manière indépendante (le robot, le thermostat), l'appareil qui pense pour nous, comme nous d'une manière indépendante.

La faculté de jugement se fait imagination en composant un modèle, une figure de reproduction, d'imitation. Les atomes de la nature physique, les cellules de la nature organique se reproduisent selon le même modèle.

Chaque faculté productrice participe à part entière à toutes les productions de la connaissance, mais chacune domine sa production spécifique. La mémoire domine la création de la connaissance substantielle, la raison domine la connaissance causale, l'imagination domine la connaissance sensible, la faculté du jugement domine la connaissance empirique. La production de la connaissance s'articule par quatre membres : lequel est le premier membre, le membre dominant ? Connaitre, c'est naître, naître ensemble ; l'image sort de l'imagination, la première faculté productrice. Connaitre, c'est voir. On connaît quelqu'un par son visage.

le Tableau des connaissances productrices

la connaissance substantielle

la cause motrice

la transformation la cause consécutive

l'archétype la forme téléologique

matériaux composés la cause finale la construction

la restauration la réformation la reconstruction

la récréation la cause conditionnelle le modèle la réparation

L'ensemble des membres de la connaissance compose un Tableau, une représentation qu'on peut contempler, une théorie. Pour nous la *vita activa* l'emporte sur la *vita contemplativa*. Sur les lieux de tête de chaque colonne on retrouve les connaissances principales, le premier

produit de chaque faculté productrice ; ces lieux sont célibataires. Sur les autres lieux les produits s'installent en couple, ils se réfléchissent.

9. Les connaissances historiques des facultés productrices réflexives. L'entendement producteur produit les connaissances historiques actuelles, les connaissances transmises entre les hommes historiques. Les actualités racontent ce qui se produit, interprètent ce qui se passe se servant de la langue symbolique. Il faut distinguer encore un autre type de connaissances historiques, celui de l'historien, le producteur d'histoires, de livres historiques. Les produits de l'histoire actuelle ne sont pas visibles ; le fait, l'évènement, le phénomène et le cas sont des produits des pensées productrices. On ne voit pas un fait. L'historien, l'homme professionnel, le producteur, rend visible ce que l'histoire a produit dans le monde extérieur. Ses facultés productrices se font réflexives en se servant des mathématiques comme celles qui produisent les connaissances productrices.

Comme toute la production, celle des connaissances historiques s'articule par quatre membres, par quatre débuts. À l'origine de sa production l'historien crée ses matériaux en descendant dans les profondeurs de la mémoire collective. Dans les archives il trouve les documents dont il a besoin, les matériaux que les archivistes y ont conservés en vue d'un usage futur. L'historien descend dans les profondeurs du sol pour y découvrir des vestiges des constructions anciennes, des ustensiles, des pièces de monnaie. L'archéologue fait un travail de mémoire. L'archiviste, l'archéologue, ils appartiennent à une famille de créateurs, de conservateurs.

L'historien crée ses faits avec les matériaux qu'il remonte des profondeurs. Il mesure les profondeurs, il mesure le poids du fait (l'assassinat de Jules César, l'attentat contre Adolf Hitler). Les archives, les vestiges appartiennent à une culture ; les cultures montent en force, puis elles déclinent. L'historien mesure aussi la phase que la culture manifeste, ses points forts, ses faiblesses. Même disparue, une culture laisse des traces, certains de ses produits sont conservés : des monuments, des œuvres d'art, des écrits.

L'histoire des formations, des institutions débute par un principe : la progression ou la régression des formes. L'histoire actuelle impute une raison aux acteurs (motif, intention), pour l'historien les acteurs sont des causes : ils forment leurs institutions, ils sont formés par elles. L'historien se fait conduire par un principe, la forme idéale de l'institution ; à partir de

ce principe il constate si la formation a progressé ou régressé. L'évènement déclenche une série de formes ; le Concile Vatican II, un évènement institutionnel, a causé dans l'Église catholique une suite de réformes se prolongeant jusqu'aujourd'hui. Les 'évènements' de mai 1968 ont eu des conséquences plus étendues, mais plutôt déformatrices : l'école, le PCF, la famille.

L'ensemble des formations constitue une civilisation, un ensemble d'hommes civilisés, bien formés. La suite des formes raconte une histoire événementielle : l'histoire du gouvernement, de l'entreprise, du mariage, une formation traditionnelle. Mais aussi l'histoire du marché, des média de communication, des formations dont on découvre à présent de plus en plus d'effets nuisibles. On cherche encore leur forme idoine.

L'histoire des produits se déroule entre son commencement et sa fin ; au début une nouveauté, une innovation apparaît, un produit nouveau marquant son époque. Le Congrès de Vienne (1815) inaugure la Restauration : le Congrès de Versailles et ses traités (1919) inaugurent l'Inter-bellum, l'époque 'intermédiaire' marquée par la révision de la carte étatique de l'Europe. Mais pendant cette époque apparaît une autre époque inaugurée par le krach de la bourse de Wallstreet en octobre 1929. L'époque politique et l'époque économique ne se couvrent pas complètement. L'apparition de la pilule dans les années 1960 ouvre une époque sociale, Si l'époque commence, elle finit aussi. La capitulation de l'Allemagne en 1945, la chute du mur de Berlin en 1989 signifient la fin d'une époque : celle des guerres de Hitler, celle de la Guerre froide. L'automobile marque la fin de l'époque du cheval et la carrosse, et le commencement de celle des déplacements individuels à grande échelle.

L'époque est composée d'un ensemble de phénomènes dont l'un, le premier, domine les autres ; une invention : la machine à vapeur ; une œuvre littéraire : Ulysses de Joyce ; de la musique populaire : The Beatles ; une science thérapeutique : la psycho-analyse de Freud. Pour l'historien il s'agit de construire l'époque d'une manière cohérente et complète, du son début jusqu'à sa fin ; sa connaissance est sensible, montrant le produit. L'époque est une œuvre historique particulière, 'cosmique', mais elle n'est pas verrouillée ; l'époque est capable de franchir sa limite, de s'étendre au-delà de sa fin. La Deuxième guerre mondiale est parfois désignée comme ce 'passé qui ne passe pas', la guerre d'Algérie (1954-1962) n'était pas vraiment finie avec les accords d'Évian, la Quatrième république (finie en janvier 1959) trouve une sorte de prolongement après les législatives de juillet 2024.

Comparant les œuvres des historiens, la faculté de jugement répare, corrige leurs résultats. Cette faculté est la source de l'histoire 'critique', de la critique des connaissances historiques ; ces connaissances elles aussi ont leur histoire. L'historien compare des cas : la pandémie de la grippe espagnole de 1919 est-elle comparable à la pandémie du Covid de 2019 ? Le krach de la bourse de Wallstreet de 1929 est-il comparable au krach des suppressions de 2008 ? L'art de la critique, de la correction est la source intarissable des connaissances empiriques. Les cas sont semblables, répétitifs : l'histoire se répète-t-elle ? Peut-on formuler des 'lois' historiques comme : la révolution dévore ses enfants ?

10. Les facultés de pensée. L'entendement, la faculté des pensées réflexives, s'associe à d'autres facultés ; l'entendement producteur s'associe aux facultés productrices afin de produire les connaissances historiques. Mais l'inverse se produit aussi ; les facultés productrices s'associent à l'entendement afin de produire les connaissances productrices. L'entendement se sert des langues, il se sert aussi des mathématiques. Les langues sont des produits indépendants, des intermédiaires dont tous peuvent se servir ; en se servant d'une langue l'entendement comme les facultés auxquelles il s'associe, se font indépendantes.

Indépendant, l'entendement est une source d'énergie. Il gagne de l'énergie en concentrant les pensées alimentant la source ; il perd de l'énergie en propageant les éléments langagiers sortant de la source. Faire une coupure entre deux côtés coûte de l'énergie, leur réunion fait gagner de l'énergie. L'entendement fait des coupures sans rupture, des pensées se réfléchissant ; il fait en sorte que le bilan des pertes et des gains soit équilibré. Source d'énergie, l'entendement est source de lumières, la faculté qui fit fureur à l'époque des Lumières. Indépendant, l'entendement se fit également l'émancipateur de ceux qui se trouvaient encore 'sous tutelle'.

L'entendement est la source indépendante des pensées réflexives. Les autres facultés de pensée correspondent aux autres membres de la vie : les facultés des pensées productrices à la production, la volonté au mouvement, la conscience aux sentiments. Pour ces autres membres de la vie les facultés de pensée sont des intermédiaires, des sources d'énergie ; bien que sources indépendantes, elles sont au service de ces membres, elles ne sont pas le premier membre. Si leur faculté de pensée est une source d'énergie, ces membres de la vie sont également des puissances : le sentiment manifeste sa force et sa faiblesse, le mouvement sa

dynamique, la production son pouvoir. À l'entendement ne correspond pas un autre membre de la vie.

Toutes les facultés sont des sources d'énergie donnant une impulsion dans un sens ou dans l'autre. Toutefois, ces sources d'énergie se comportent comme la puissance qu'elles transmettent. Les deux tendances opposées de l'entendement se touchent dans leur point commun. Les deux tendances de la conscience s'imbriquent l'une dans l'autre constituant une force. Des deux tendances de la volonté l'une impose sa direction à l'autre ; elles constituent une dynamique. Des deux tendances des facultés productrices l'autre impose son sens, vers l'extérieur ; elles constituent un pouvoir.

11. L'articulation de la volonté. La volonté, la faculté des pensées dynamiques, pousse dans un sens et repousse dans un autre sens. 'Je veux' exprime ma volonté, 'je ne veux pas' exprime également ma volonté ; vouloir (*velle*) et ne pas vouloir (*nolle*) constituent les deux côtés de la volonté. De la volonté jaillissent des volitions et des nolitions, des pensées insistantes et des pensées résistantes, des pensées convergentes et des pensées divergentes. Qu'est-ce que veut la volonté ? Elle veut se renforcer, concentrer ses volitions, insister plus fortement que toutes les résistances. Elle veut également qu'elle soit propagée, que ses nolitions la dispersent. Transmettant la dynamique du mouvement les pensées dynamiques oscillent entre deux pôles : celui de la concentration et celui de la dispersion ; l'un renforce la volonté, l'autre l'affaiblit en la relâchant.

Les membres de la volonté s'articulent comme les membres du mouvement, dont elle transmet la dynamique : la direction, le parcours, le mobile, le moteur. Le premier membre de la volonté est la direction : toutes les volitions convergent sous la direction de l'une d'entre elles vers leur point commun, le terme du mouvement, le repos. Tant que ses volitions

jaillissent dans tous les sens la volonté est à l'arrêt, paralysée, hésitante. L'une des volitions indique le terme du mouvement aux autres, insistant plus fortement que leurs résistances, avançant plus que celles qui la suivent.

Les volitions dirigées par l'une d'entre elles veulent se diriger dans un autre sens, chacune veut quelque chose qui lui est propre ; conduite dans un autre sens chacune devient aussi une nolition, se dirigeant au sens contraire à celui de la volition conductrice. Alors que la volition insiste dans le sens de la concentration, la nolition résiste dans le sens de la dispersion, vers l'extérieur ; la résultante des deux tendances opposées est le moment du parcours. Celui-ci est tracé par la suite des résultantes, les unes après les autres selon l'ordre de la priorité. Plus la résistance est forte, plus la portée de la volonté s'élargit.

Quand la direction a été déterminée, quand le parcours a été tracé, le mobile peut démarrer dans le sens de l'impulsion ou dans le sens contraire de la répulsion. Elle préfère (*malle*) l'un de ces sens ; elle agit ou elle réagit, elle veut ou elle ne veut pas.

La volition préférée doit s'imposer à toutes les autres volitions, les nolitions qui n'ont pas été choisies, qui résistent tandis que la préférée insiste. La volition s'efforce à pénétrer les nolitions, son instance et leur résistance constituent le moteur de la volonté, se contractant quand l'insistance s'impose, se décontractant quand la résistance est plus forte. Le rythme du moteur manifeste la pérennité de l'effort volontaire.

12. La morale sociale et la morale historique. L'homme social est formé. Il se fait la cause de son action sociale, la cause volontaire, la cause voulant aboutir à un certain résultat, la cause d'une volonté commune, d'une forme commune. Car la morale sociale indique aux

volontés un terme commun, une forme commune afin de parvenir à la paix sociale, la convergence des volontés. L'action de chaque membre de la société, son action causale visant une fin, s'accomplit en conformité avec cette volonté commune. La morale sociale, le produit de la raison volontaire ('pratique') est conformiste. Le non-conformisme, la divergence des volontés, peut modifier la morale commune, aboutir à un nouveau consensus.

L'homme social est formé à l'école, une institution sociale ; l'élève y est formé par un maître afin de devenir un maître lui-même. Passant par les classes et les écoles successives, l'élève accumule différentes formes les unes après les autres. La société attend de chacun de ses membres qu'il se forme, qu'il avance dans sa formation, qu'il progresse aussi loin que possible, s'efforçant à parvenir au niveau le plus élevé. En conformité avec cette morale, l'élève est la cause consécutive de sa formation. La volonté commune indique la direction, l'élève réalise le parcours. Les formes acquises, les traces de son parcours, déterminent le rôle social qu'il va remplir. Les uns vont jusqu'au bout bardés des diplômes, d'autres échouent à mi-chemin. Les membres de la société attribuent un prédicat social à chaque membre (diplômé, décroché). La raison volontaire est réflexive, associée à l'entendement.

La société attend de chacun de ses membres qu'il produise une œuvre sociale devenant cause finale volontaire. L'artisan, le professionnel se propose une fin et se cherche les moyens pour y parvenir. Il s'organise ; une vie désorganisée, dérangée, est incapable de réaliser un produit cohérent (sauf celle du bohémien). Certains font sortir une œuvre individuelle, une œuvre d'art ; d'autres s'acquittent bénévolement des tâches sociales. De nos jours les hommes sociaux s'écroulent sous les tâches qu'ils se sont données : vie professionnelle, vie familiale.

Quand son produit est sorti, l'homme social fonctionne comme un médium social, un intermédiaire échangeant avec d'autres intermédiaires. Chacun se fait une cause conditionnelle volontaire ; l'échange n'aura lieu que si les intermédiaires se communiquent, se révèlent les uns aux autres. Les hommes sociaux s'attendent à ce que chacun soit

transparent, qu'il 'se confesse', qu'il dise la vérité au sujet de sa vie intérieure, qu'il s'exprime authentiquement. S'associant ou se dissociant chacun remplit une fonction sociale.

L'éducateur transmet une tradition dont il retire la nourriture sociale. Comme un travailleur puisant ses matériaux du sol il se fait une cause motrice. L'éducateur se fait tradition, un homme traditionnel (pas un traditionaliste) : c'est lui qui établit la mesure transmise à l'éduqué. Éduquer, s'éduquer est considéré comme un devoir social, comme une norme universelle assortie d'une sanction sociale. Ceux qui ont reçu une bonne éducation portent une charge sociale plus lourde que ceux qui ont reçu une alimentation sociale moins consistante. 'Bien éduqué', mal léché'' sont des prédicats sociaux.

À la fois formé et formateur, l'homme social se fait formation, cause sociale, cause volontaire. La forme qu'il acquiert est une forme sociale, une forme proposée par la société accompagnée d'une attente sociale. L'œuvre qu'il va réaliser, ses produits sociaux, il ne les connaîtra qu'a posteriori. La morale sociale est antérieure au produit de l'homme social, alors que la morale historique est postérieure au produit. La morale historique, c'est la leçon tirée de l'histoire, après coup, après la production de la connaissance historique, la leçon tirée de l'histoire qu'on connaît. Produisant la connaissance historique, l'entendement se fait producteur ; tirant la leçon de l'histoire qu'il a produite, l'entendement se fait volontaire. Aux acteurs de l'histoire l'homme historique impute une raison expliquant leur acte. Connaissant cette histoire il se demande : quelle est sa morale de cette histoire ? Voulons-nous l'histoire que nous connaissons ?

L'acteur conduit son acte vers son terme selon son intention. Pour l'idéaliste, la bonne intention conduit au bon résultat ; il faut faire converger les volontés vers leur terme commun avant d'agir. L'idéal, la forme idéale, forme la bonne volonté. Le produit de l'intention, l'évènement, ne conduit pas toujours vers le terme indiqué (l'enfer est pavé de bonnes intentions). Si pour l'idéaliste l'histoire est finie, elle n'est pour autant pas encore terminée. L'acteur espère ou attend qu'il pourra parvenir au terme de son histoire ; son espérance peut tourner en déception, même désespoir. La raison volontaire est réflexive : l'entendement explique les traces laissées par l'évènement qui sont autant d'indices du terme de l'acte.

Le réaliste se contente de tracer un chemin, un projet commun permettant à chaque participant de réaliser au moins une partie de son propre dessein. Du phénomène qui se produit, on peut tirer une fin, une raison finale imputées aux participants. Toutefois, le résultat final doit se montrer un produit cohérent et achevé auquel chacun a contribué sa part ; il faut s'accorder concernant les moyens que chacun apporte.

Le casuiste tire des cas qui se reproduisent le mobile de l'acteur. Les cas se ressemblent sous un certain aspect, ils ont un fragment un commun : quel aspect, quel fragment est leur véritable mobile ? Les agents interprètent le cas.

Du fait qui s'est créé on tire le motif de son auteur ; le motif s'imprime sur le fait comme sa forme. Tous les faits créés, sont-ils motivés par leurs auteurs, ou bien faut-il les imputer aussi au destin, la bonne fortune ou la mauvaise fortune ? Le motif universellement imputé à tous les hommes, la volonté de se conserver, peut entraîner sa perte : l'histoire, est-elle tragique ? Ceux qui s'estiment auteurs de leurs faits agissent d'une manière active, ceux qui réservent une place au destin se montrent plutôt passifs.

13. Les volontés vertueuses et les volontés réflexives. La morale sociale est connue apriori, avant la connaissance des produits sociaux, alors que la morale historique est connue à postérieur, après la connaissance des produits historiques. Aussi bien les hommes sociaux que les hommes historiques cherchent à faire converger leurs volontés, à les diriger vers un point commun, une forme ultime commune. Les volontés conformes promeuvent d'un côté la paix sociale, de l'autre la paix des hommes historiques parvenus au terme de leur histoire. La morale n'est pas la même chose que l'éthique ; alors que la morale indique un terme commun, l'éthique cherche un terme.

L'éthique voit le jour dans la cité antique, dans la *polis*, le centre politique ; tous les mouvements des citoyens se dirigent vers ce centre, se concentrent dans ce point commun. Si les mouvements des citoyens se convergent vers le centre, le chef qu'ils suivent, alors ils vivent en paix, le terme de tous les mouvements, leur repos. La paix est un bien, le bien

souverain de la politique : comment le citoyen peut-il acquérir ce bien ? La volonté qui a acquis un bien est une bonne volonté, une volonté vertueuse. Comment acquérir une volonté vertueuse, c'est la question de l'éthique.

La vie organique conduit chaque homme irréversiblement vers le terme de sa vie, le point vers lequel tous ses mouvements se dirigent, le moment où il trouve la paix. Mais s'il trouve le repos au moment ultime de sa vie, à quoi sert ce bien ? L'homme peut acquérir la paix des volontés avant le moment ultime de sa vie : quand toutes ses volitions convergent vers un point commun sous la direction de l'une d'entre elles, la volonté a acquis la paix, la sérénité. La volonté sereine est en repos sans arrêter le mouvement. Quand les volontés de tous les citoyens convergent vers le point indiqué par la volonté de leur dirigeant, ils ont acquis la paix. L'éthique relève de la vie politique, la morale relève de la vie sociale ; le centre politique est transcendant aux citoyens, alors que chaque homme social est un centre.

La volonté du dirigeant, celui qui marche en tête, conduit les volontés de ceux qui le suivent vers le même terme. Insistant plus fortement que toutes les résistances, avançant d'une manière décidée, déterminée, résolue, la volonté du dirigeant acquiert la vertu du courage. La volonté qui ne résiste pas aux résistances, reculant au lieu d'avancer, se relâchant au lieu de se rassembler, acquiert le vice de la lâcheté, le vice du dirigeant se laissant conduire par ceux qui le suivent. La volonté du dirigeant a acquis la sérénité avant de diriger celles des autres, sinon ses volitions éclatent dans tous les sens arrêtant tout mouvement.

Les volontés de ceux qui suivent le dirigeant sont toutes conduites dans la même direction, mais chacune propose un chemin à suivre. On peut parvenir au même but en prenant des chemins différents. La volition de chacun se double d'une nolition ; leurs résultantes tracent le chemin à suivre, la forme de la volonté. L'homme qui partage ses biens acquiert la vertu de la justice. Ici le bon sens de la volonté est contraire à celui du courage : pour partager largement il faut relâcher sa volonté, élargir sa forme dans le sens des nolitions. La volonté veut bien acquérir de la force, elle ne veut pas se relâcher, partager, s'affaiblir. Dans la cité ce sont les administrateurs qui partagent les biens collectifs procurant la plénitude à tous les administrés.

Quand les citoyens se rentrent, quand leur rencontre est heureuse, ils échangent leurs pensées, leurs avis, leurs biens. L'échange peut aboutir à un gain, mais aussi à une perte ; toute rencontre n'est pas heureuse. Le mobile de l'échange est le gain réciproque. Les citoyens sont des électeurs, le choix de leurs élus s'avère parfois décevant ; ils promettent plus

qu'ils ne réalisent. Au fil des rencontres les électeurs comme ceux qui échangent avec des inconnus acquièrent la vertu de la prudence ; la volonté prudente fait le bon choix au bon moment au bon endroit.

Le commandant acquiert la tempérance, la vertu de la mesure, de la modération. Il ne charge pas ses subordonnés d'un poids qu'ils sont incapables de porter, il mesure la capacité de chacun afin de les conserver tous. La volonté du commandant et celle du commandé s'imbriquent l'une dans l'autre, quand l'une insiste l'autre résiste, si bien qu'elles se contractent et se décontractent comme un moteur.

La bonne volonté du dirigeant acquiert les quatre vertus dites 'cardinales' : le courage, la justice, la prudence et la tempérance. Acquérant une vertu la volonté se procure un bien spécifique : la paix, la plénitude, le bonheur et la conservation.

L'insistance et la résistance forment le moteur de la volonté, sa force et sa faiblesse ; le moteur assure la pérennité de la volonté. La conduite indique la direction de la volonté. Le parcours trace la forme de la volonté, sa vertu. Le mouvement démarre quand l'une des volitions conduit les autres, les nolitions ; quand l'une des volontés conduit les autres *volens nolens*.

Acquérant les vertus, les biens qui font de la volonté une bonne volonté, celle-ci transmet la dynamique du mouvement. Ici la volonté est au service du mouvement, de la conduite.

Toutefois, les volontés se rencontrent aussi directement, alors elles agissent d'une manière indépendante. Pour agir indépendamment elles se servent de la langue dynamique, la langue parlée. En effet, quand deux volontés se rencontrent, quand leur rencontre est heureuse, elles cherchent à s'entendre, à entamer une action commune, à agir ensemble. Sources d'énergie, en s'entendant les volontés libèrent de l'énergie les poussant ensemble dans le bon sens. En

faisant appel à l'entendement, les volontés libres, libérées, se font réflexives. Si elles ne sont pas libres elles restent immobiles.

Les conseillers se réunissent afin de délibérer en vue d'une décision commune, déterminant le terme commun vers lequel leurs volontés convergent. Ils délibèrent en échangeant des arguments ; chacun dit : je veux ceci. Leurs volontés ne sont pas déterminées par avance, la décision, la paix des volontés, n'est prise qu'après la délibération des volontés, qui peut échouer quand leur rencontre est malheureuse. Au terme de la délibération ils disent : nous voulons ceci. Aussi longtemps qu'ils délibèrent leurs volontés restent immobiles, la décision les libère. Les décideurs ne connaissent pas toutes les conséquences de leur décision, toute décision ayant des suites imprévues, même imprévisibles.

Quand les volontés convergent vers leur terme commun, la direction, elles négocient sur le chemin à parcourir ; chaque volonté fournit comme une pavée du chemin. Les volontés convergent, les volontés divergent. Chaque participant à la négociation apporte son intérêt, son intérêt 'bien compris' que les autres participants sont censés reconnaître aussi. Chacun dit : je peux ceci ; quand les volontés s'accordent tous disent : nous pouvons ceci.

Le libre arbitre de l'électeur fait un choix ; quand deux volontés se rencontrent elles se préfèrent l'un l'autre. Le libre arbitre préfère quand elle arrive à choisir entre ses volontés, sinon elle reste paralysée, à l'arrêt ; il hésite, se balance, doute, puis se résout. La volonté dit : je préfère ; les volontés disent : nous nous préférons.

Les volontés s'imbriquent en concluant un contrat. Se contractent et se décontractent les volontés se comportent comme un moteur, pérennisant ainsi leur action commune. Les volontés imbriquées se mesurent, se tempèrent ; chacune dit : je dois, je veux et je ne veux pas ce que tu veux, tu veux et tu ne veux pas ce que je veux. Elles disent : nous devons, nous nous sommes obligées, engagées.

Les volontés réflexives s'articulent par quatre membres conformément aux quatre membres du mouvement : la décision (la direction), l'accord (le parcours), le choix (le mobile), le contrat (le moteur). Chaque fois leur entente libère de l'énergie les poussant dans un sens déterminé, les libérant de l'immobilité. La liberté d'agir (liberté 'positive') est en même temps la libération de l'entrave à l'action (liberté 'négative'). L'entendement se sert des verbes modaux : je veux, je peux, je préfère, je dois.

Contrairement à la morale sociale, le terme de l'action libre n'est pas déterminé par avance ; les participants à la délibération, à la négociation ne savent pas auparavant si leur discussion aboutira à un consensus ni à quelle décision, à quel accord. Pour la morale l'entendement est la première faculté, pour l'action libre la volonté est la première faculté. La délibération permet aux participants d'acquérir un courage prudent, la franchise (la parrhèsia) ; les négociateurs acquièrent une justice prudente, l'équité, les contractants acquièrent une tempérance prudente, la tolérance. L'entendement volontaire et la volonté réflexive se reflètent.

14. La volonté productrice et la raison volontaire. Quand la volonté du dirigeant a acquis les vertus elle est capable de se conduire et de conduire d'autres volontés dans le bon sens, Cependant, le dirigeant n'acquiert pas la vertu seulement pour rendre vertueuse sa propre volonté, mais aussi pour propager le bien acquis parmi ceux qu'il dirige. La paix, le bien souverain de la politique, ne s'établit pas sans la justice, et la justice ne se fait pas sans la liberté. La volonté vertueuse se répand par la production du droit. Les lois, les droits sont des produits qu'on retrouve dans les codes, dans la jurisprudence. Le droit, le chemin que tous peuvent accomplir, est le produit de la volonté productrice, de la volonté se faisant raison. Les produits de la volonté productrice sont les pendants de la volonté vertueuse.

À l'origine tout homme doit s'approprier ce dont il a besoin, les matériaux indispensables à sa survie. Le droit de propriété est le pendant de la tempérance, la vertu de la mesure, de la conservation. En accordant à chacun la propriété du nécessaire, ce droit propage la tempérance, la vertu du commandant, du législateur. La loi peut redistribuer la propriété. Puisque tous ne pratiquent pas toujours la juste mesure la loi, distribuant et protégeant, la propriété est assortie d'une sanction ; La punition est un rappel de la juste mesure. En créant le droit à la propriété la volonté se fait une cause motrice.

Le droit de participation à la direction est le pendant du courage, la vertu qu'acquiert le dirigeant, la vertu de la paix. Ceux qui suivent le dirigeant, ceux qui sont le plus proche de lui, ceux qui acquièrent du courage avec lui, la bonne forme de la volonté donnant le droit de participer à sa direction, à son gouvernement ; chaque participant mérite la place qu'il occupe. Il s'agit d'un principe du droit ; le droit constitutionnel organise la coopération entre les dirigeants de la cité. La volonté se fait cause consécutive dont le terme est le concorde des participants.

Les administrateurs partagent les biens collectifs d'une manière juste, les administrés ont le droit à partager ces biens. La volonté productrice se fait cause finale : la fin du partage juste est la plénitude de tous, les grands et les petits ; la plénitude implique une forme à remplir, une forme figée. Le droit administratif règle les droits et les obligations des administrateurs et des administrés.

Les citoyens s'accordent des droits réciproques : si tu m'accordes tel droit, je t'accorde le même droit. Ici la volonté productrice se fait cause conditionnelle. Les droits réciproques sont réparateurs d'une injustice, d'une inégalité, d'une discrimination, d'un abus ; en se comparant les uns avec les autres les citoyens découvrent continuellement des tares à rétablir. Ces droits font le pendant de la prudence, la vertu du bon choix, du bon jugement ; en accordant ces droits chacun se fait juge.

Formant les droits (ces droits 'formels'), la volonté se fait cause. Toutefois, la volonté n'est que 'pratique', elle ne fait rien sortir d'elle, elle ne réalise rien en dehors d'elle. En s'associant une faculté productrice, la raison, la volonté droite forme des volontés droites sans sortir de la volonté (bien que les droits remplissent nos codes, nos livres de droit). L'homme peut s'accorder tous les droits du monde, sans production des biens et des services il n'y rien à partager. Cette production ne relève pas de la volonté, mais des facultés productrices.

La faculté productrice consciente, la mémoire consciente suscite les sentiments producteurs des producteurs. Le seul sentiment, l'amour du produit, du bon produit, ne suffit pas à se mettre à produire : il faut encore former les producteurs, les former en instruments de production. Les formations économiques forment les opérateurs, les instruments de production, et elles sont formées par eux ; comme les formes de tout instrument, elles sont réformables, améliorables, susceptibles à progresser. Les formations économiques sont les

produits de la raison volontaire ('raison pratique'), de la faculté instrumentale se faisant volontaire. L'opérateur n'est pas seulement un instrument efficace, un homme productif, mais aussi un homme vertueux

La force de travail du travailleur s'approprie des matériaux ; la tradition transmet la mesure qui conserve le travailleur et sa force : le rythme de travail, le salaire, les congés. La tradition conserve la force motrice du travailleur, son instrument de travail, sa propriété ; elle mesure aussi quelle part de sa production il a le droit de s'approprier. Le travailleur et son employeur lient leurs volontés par un contrat. L'employé et l'employeur acquièrent la tempérance, la vertu de la mesure.

L'entreprise, l'institution économique, forme les ouvriers, les instruments participant à la production ; le produit fabriqué par les ouvriers est la fin de l'entreprise. Le chef, à la tête de l'entreprise, rassemble les ouvriers qu'il dirige vers le terme de l'entreprise ; marchant à leur tête il acquiert le courage comme ceux qui le suivent, les participants à sa direction. Acquérant le courage, convergeant leurs volontés, ils confortent la paix de l'entreprise.

L'organisation, la cause finale de la production, réunit les instruments dont chacun fait sortir une partie du produit ; l'organisateur rassemble les parties dont il construit le produit final. Chaque participant fournit un produit partiel fini, un moyen ; tous les participants partagent le produit final. Partageant le produit d'une manière juste, les volontés acquièrent la justice, la vertu du partage juste.

Quand le produit final est sorti il rencontre d'autres produits sur le marché, le lieu où ils concourent, où l'on découvre leurs différences, leurs points forts et leurs points faibles. Sur le marché, la formation réparatrice, se rencontrent également les vendeurs et les acheteurs, les serviteurs proposant leurs services ; chaque marché est particulière. L'échange des biens et des services est conditionnel : il favorise à la fois les deux parties, le demandeur et l'offrant ; au cours de leurs échanges ils acquièrent la prudence.

La volonté productrice et la raison volontaire se réfléchissent. Chez l'une la volonté vertueuse se fait cause, chez l'autre la cause se fait volonté vertueuse.

la volonté productrice : les droits

la raison volontaire : les formations

le droit de propriété (motrice)

la tradition

le droit de participation	(consécutive)	l'entreprise
le droit de partage	(finale)	l'organisation
les droits réciproques	(conditionnelle)	le marché

15. L'entendement conscient et la conscience réflexive. Bien que les connaissances productrices sortent des facultés productrices, elles font connaître le monde extérieur et ses produits. Les matériaux sont fournis par des perceptions reçues du monde extérieur, ce monde que le produit fini fait connaître. L'homme producteur produit des connaissances productrices, l'homme social produit encore d'autres connaissances. L'homme est né comme un ignorant inconnu ; l'homme social est un connaisseur connu, connaissant les autres sociétaires, reconnu par eux. Il ne retire pas sa connaissance du monde extérieur, mais des autres hommes sociaux ; chaque homme social est une source de connaissances sociales.

Comme la connaissance, le connaisseur est un produit, un produit social, un produit producteur puisque l'homme social produit l'homme social. Producteurs, les hommes sociaux se servent d'une langue productrice, la logique, relevant de l'entendement. Produisant les hommes sociaux, les connaisseurs, l'entendement producteur se fait conscience.

La conscience, l'intermédiaire de la force, transmet les pensées sensibles. Les sentiments, les amours, oscillent entre deux pôles : celui de la concentration et celui de la propagation ; les amoureux aspirent à s'unir mais aussi à répandre leur amour. Entre les deux pôles s'établit une tension transmise par la conscience. Jusqu'à ce que la tension n'atteigne par un certain niveau elle reste inconsciente ; parvenue au niveau du seuil, elle éveille la conscience, discrètement. Puis la tension peut monter ou diminuer ; elle monte en s'approfondissant. Quand elle parvient à une certaine profondeur, une certaine consistance, la conscience sent le vide extérieur, qui disparaît quand il sera comblé. Quand le produit, le vide rempli, rencontre d'autres produits, ils s'intègrent ou se désintègrent, s'associent ou se dissocient. La conscience, la faculté des pensées sensibles, se rend compte des changements qui se produisent : la génération et la dégénération d'une tension, son accroissement et décroissement, son apparition et son disparition, son intégration et son désintégration.

Les amours sont changeants, ce sont leurs changements, leurs mouvements réversibles, que la conscience enregistre. Les entendements conscients se rencontrent

directement en produisant des hommes sociaux, des connaisseurs ; ils prennent conscience des amours intellectuels, des amours réflexifs.

L'homme arrive comme un ignorant inconnu dans sa famille où il est éduqué. L'éducateur fournit les matériaux sociaux indispensables à l'éduqué, des matériaux tirés d'une tradition, de la connaissance substantielle. La bonne éducation suscite chez l'éduqué de la certitude, un sentiment intellectuel, un amour réflexif ; l'éduqué prend conscience qu'il est lui aussi un éducateur, un éducateur éduqué ; l'éducation est une charge transmise d'éducateur à éduqué.

Puis l'homme éduqué arrive comme un ignorant inconnu à l'école. L'enseignant fournit à l'enseigné des formes sociales, de la connaissance instrumentale, des formes lui rendant capable de remplir des rôles sociaux. L'école suscite de l'espérance, l'élève espère devenir maître lui-même ; il prend conscience qu'il est un enseignant enseigné. Elle suscite aussi l'attente d'une carrière, d'une promotion sociale, L'espérance, la déception, l'attente sont des sentiments réflexifs.

Connaisseur des matériaux, connaisseur des formes, l'homme social fait sortir son produit social. L'homme professionnel s'acquitte d'une tâche, le produit qu'il fait apparaître comble un vide social. L'apparition suscite la croyance en sa capacité d'achever sa production ou bien suscite le scepticisme ; la croyance et le scepticisme sont des sentiments intellectuels, réflexifs. Des hommes professionnels forment une catégorie sociale.

Enfin l'homme social arrive comme un ignorant inconnu parmi les média sociaux. Chaque médium social se fait connaître par son produit social, par un fragment de ce produit, le fragment qu'il a en commun avec d'autres, avec ceux d'un même groupe social. Toutefois, le médium social fait beaucoup de rencontres, il appartient à plusieurs groupes sociaux : quel est son identité, le fragment qui le caractérise ? Ces rencontres suscitent le doute chez les uns, la conviction chez les autres, des sentiments intellectuels. Les connaissances des média sociaux sont empiriques, connaissances correctrices toujours à corriger.

Les amours réflexifs des hommes sociaux manifestent leurs âges : l'enfant acquiert la certitude, ou l'incertitude ; le jeune homme est plein d'espérance, puis parfois déçu ; l'homme adulte suscite la croyance, le scepticisme aussi ; le vieillard est tourmenté par le doute.

L'éducateur, l'enseignant, le professionnel et le communicateur composent la famille sociale. Les membres de cette famille sont des producteurs des connaisseurs sociaux. Mais ils constituent encore une autre famille, la famille conjugale dont les membres se rencontrent grâce à la conscience réflexive. Les membres de la famille conjugale eux aussi apprennent à connaître, à se connaître, mais leur connaissance est autre que la connaissance sociale qu'ils transmettent. Ceux qui s'aiment, ceux qui cherchent l'amour vrai, authentique, apprennent à se connaître.

Quand la rencontre amoureuse est heureuse, quand les deux partenaires 'tombent amoureux' l'un de l'autre, ce sont leurs consciences qui se rencontrent, leurs consciences réflexives, les consciences qui se reconnaissent. La rencontre malheureuse quand l'amour est unilatéral. S'aimer, c'est 'se connaître'. Les partenaires se reconnaissent par un fragment qu'ils ont en commun, un aspect suscitant leur confiance mutuelle. Ils se confient, confessent leur amour. Après les partenaires connaîtront d'autres aspects moins positifs, des aspects suscitant la méfiance, la suspicion refroidissant leur amour conjugal. Ils cherchent l'amour vrai. Les médias demandent au communicateur qu'il se confesse, qu'il révèle sa vie intérieure, qu'il dit la vérité de lui-même, qu'il ne cache rien.

Pourquoi cherchent-ils la vérité de leur amour ? Les partenaires se font connaître, l'un révèle à l'autre la vérité de son amour. Ils vont se connaître fragment par fragment, chacun révélant chaque fois une fraction de sa vérité. Aimera-t-il vraiment l'autre s'il connaîtra également ses aspects moins luisants ? Aime-t-il soi-même vraiment ? Après le bonheur de la rencontre, de l'amour réciproque, vient l'épreuve, le test renforçant ou affaiblissant leur amour. Les partenaires se découvrent leurs points forts et leurs points faibles. Ils se supportent, se portent mutuellement, ils restent fidèles malgré leurs faiblesses, ils se conservent, leur amour s'avère authentique, purifié. Il n'est pas trop difficile d'aimer la force,

il est plus difficile d'aimer la faiblesse. Les fidèles se connaissent par cœur, intimement, profondément, découvrant leur étoffe. Des fidèles, ce sont aussi les éducateurs retirant des matériaux sociaux de leur tradition ; les époux fidèles se rééduquent.

Demeurant fidèles l'un à l'autre, les partenaires se rapprochent afin de s'unir, le terme de leur amour. L'un est l'idéal pour l'autre, l'unique, la forme parfaite, la seule à laquelle il veut s'unir. Il s'agit de l'amour à l'âge de la jeunesse ; la forme idéale, c'est la vérité qu'on cherche. Le rapprochement des partenaires, la convergence de leurs consciences, renforce l'espérance qui tourne en déception quand ils s'éloignent.

Unis, les partenaires se soucient l'un de l'autre, prennent soin l'un de l'autre donnant de la crédibilité à leur amour conjugal ; l'insouciance suscite le scepticisme. Le souci réciproque des partenaires, le produit de leur amour conjugal, rend celui-ci visible donnant 'du corps', de la cohérence à leur amour vrai. Ils se soucient aussi de leur produit commun, leurs enfants, la fin de leur production.

Pour les membres des familles sociales, les familles des connaisseurs, la connaissance sociale suscite l'amour réflexif ; pour les membres de la famille conjugale l'amour incite à la recherche de la connaissance vraie. Les membres des familles sociales aiment ce qu'ils connaissent, ils n'aiment pas ce qui leur est étrange, inconnu, peu familier. Cherchant l'amour vrai les partenaires de la famille conjugale, inconnus l'un à l'autre, aiment à se connaître. Dans le premier cas la connaissance (mémoire) suscite l'amour (conscience), dans l'autre cas l'amour (conscience) pousse à la connaissance (mémoire).

16. Les amours familiaux. L'amour conjugal, l'amour vrai, l'amour authentique du partenaire unique, n'est pas le seul amour ni le premier amour. En fait, c'est le dernier amour. Le premier amour surgit entre les membres de la famille ; quand l'amour conjugal s'éclot on sort de la famille pour fonder avec le partenaire un foyer, une famille indépendante. Les membres de la famille ne sont pas amoureux l'un de l'autre, ils ne se choisissent pas, ils se connaissent, parfois trop bien, ils ne cherchent pas la vérité de leur amour.

Dans la puissance de l'amour deux tendances opposées s'imbriquent l'une dans l'autre : la tendance à la concentration et la tendance à la diffusion. D'un côté ceux qui s'aiment s'attirent, se rapprochent, de l'autre ils répandent leur amour. En s'approchant ils approfondissent leur amour, puis ils propagent les biens de leur amour, les produits qui le

rendent visible. L'attraction mutuelle fait sentir la force de l'amour, sa densité ; puis le vide qui se creuse à l'extérieur attire plus fortement. Dans la puissance d'amour la force et la faiblesse s'imbriquent : l'aimé se sent renforcé, l'aimant de sent affaibli. Entre les deux pôles de la concentration et de la propagation s'établit une tension ; la tension est transmise par la conscience, la source d'énergie de l'amour.

Intermédiaire, la conscience traduit les perceptions intérieures du sentiment en signes extérieurs et inversement. La conscience perçoit le sentiment quand l'intensité de celui-ci atteint un certain seuil, sinon le sentiment demeure inconscient, trop faible pour être perçu. La conscience mesure le sentiment, le niveau de sa tension. La tension change : elle s'accroît, puis elle décroît pour s'accroître à nouveau ; oscillant entre sa crête et son creux le changement est un mouvement réversible manifestant l'espace-temps éternel. L'amour se lit sur le visage, il s'exprime par un sourire, par un regard, par le toucher ou par d'autres gestes caractéristiques.

La conscience mesure tout d'abord l'amour du seuil, la tendresse, l'amour maternel pour l'enfant, l'amour de l'enfant pour la mère, l'amour du fort pour la faiblesse, l'amour du faible pour la force. La tendresse, l'amour d'entrée de gamme, ne fait pas de vagues, quelques rides sur le visage, un sourire. C'est un amour à la fois conservateur et conservé : la mère restera fidèle à son enfant malgré les faiblesses de celui-ci.

Changeant, oscillant entre ses deux pôles, l'amour prend un sens déterminé en devenant amour préférentiel, affection, l'amour du père pour l'un de ses enfants, le fils préféré qu'il appelle. Quand le fils répond à l'appel, il se rapproche de son père, la tension de leur amour augmente. Alors la conscience se fait volontaire : l'appel y fait surgir une inquiétude qui s'apaise quand l'appelé se dirige dans le bon sens.

Puis la tendance se renverse : le fils préféré qui s'est approché du père se retourne vers les autres fils pour partager avec eux ce qu'il a acquis. En se tournant vers l'extérieur où se fait sentir le vide, le fils préféré devient le frère aîné produisant des frères en partageant son acquis. La conscience se fait productrice. L'amour fraternel propage l'amour familial, élargissant la famille. Le souci mutuel des membres de la famille rend leur amour crédible, l'insouciance suscite le scepticisme. Les frères se reconnaissent par les traits de leur visage qu'ils ont en commun.

Quand le frère ne sent plus le vide, quand il s'est rempli, il sort de la maison pour rencontrer l'autre, l'étrangère, celle qui n'appartient à la famille, qui est sortie d'une autre famille. À leur rencontre, quand ils se découvrent des aspects communs, surgit entre eux l'amour conjugal, l'amour entre l'époux et l'épouse. Ils confessent leur amour, fondent un foyer, une famille indépendante.

La conscience s'articule par quatre membres. Elle mesure la tension, la force et la faiblesse du sentiment. Elle enregistre dans quel sens le sentiment se dirige : croissance ou décroissance. Pour s'exprimer la conscience se sert du visage, le 'miroir de la conscience', comme un support où elle s'écrit, se lit. La conscience réflexive traduit le sentiment en expression.

11. La conscience volontaire et la volonté consciente. L'intensité de l'amour change : tantôt elle se renforce, tantôt elle s'affaiblit, oscillant entre sa crête et son creux. Le changement est un mouvement réversible. L'oscillation de l'amour, son rythme, manifeste son éternité. Les amours familiaux sont plutôt discrets, ils ne font pas de grandes vagues, pas de tsunamis. Les passions sont des sentiments plus dynamiques, moins discrets. La passion elle aussi est un amour : l'amour d'un mouvement, d'un bon mouvement, l'amour de celui qui accomplit un bon mouvement. Le mouvement se dirige vers son terme ; la passion accompagnant le mouvement indique une direction, le bon sens que le mouvement doit prendre. Comme l'amour familial, la passion oscille entre deux pôles, celui de la concentration et celui de l'éclatement. Souvent on n'attribue à la passion qu'un seul côté : l'éclatement, mais sans prendre en compte l'autre côté : celui de la concentration, il n'y aurait pas de tension, donc pas de passion.

La dynamique de la passion est transmise par la conscience volontaire, la conscience dynamique se rendant compte du sens préférable du mouvement, de son bon sens et par le même coup de son mauvais sens. Les deux sens opposés de la passion sont ceux de tout

sentiment, de toute puissance : la concentration et l'éclatement. Mais l'un de ces côtés n'indique pas toujours le bon sens et l'autre pas toujours le mauvais sens.

La colère éclate dans tous les sens paralysant le mouvement, alors que l'apaisement concentre la passion permettant au mouvement d'avancer. La passion de la colère et de l'apaisement éveillent la conscience du défenseur ; celui-ci permet d'avancer dans un sens déterminé interdisant de reculer dans tous les autres sens. La passion éveille la conscience volontaire. La colère et l'apaisement constituent la passion paternelle, la passion indiquant le sens de l'avancement, du rapprochement, du perfectionnement, interdisant la permissivité et la reculade.

La joie elle aussi éclate : pour elle c'est le bon côté, le sens de l'extérieur. La joie déborde, elle remplit, elle veut être partagée. Par contre la tristesse se recroqueville refusant le partage. Passion fraternelle, la joie éveille la conscience volontaire du sauveur, de celui qui partage son abondance avec ceux de l'extérieur, ceux qui sont moins bien lotis. Celui qui n'a rien à partager reste tout triste dans son coin.

La sympathie et l'antipathie constituent une passion conjugale éveillant la conscience volontaire du protecteur. Les sympathisants se protègent l'un l'autre, les antipathisants se protègent l'un contre l'autre. La sympathie mutuelle concerne certains aspects que les deux côtés ont en commun, certains traits, mais ils ne partagent pas tout suscitant une certaine retenue dans leur rapprochement.

La compassion est une passion relativement discrète, si elle éclate, c'est d'une manière mesurée. Surgissant devant la misère, l'indigence, la faiblesse de l'autre, la compassion éveille la conscience du gardien. Celui-ci ne se contente pas de sa compassion, mais raffermi l'autre, il le durcit sans se durcir lui-même. L'amollissement d'un côté et le durcissement de l'autre côté se tiennent en un équilibre dynamique.

Chaque passion indique à la conscience son sens préféré : en avant pour l'apaisement, vers l'extérieur pour la joie, côté citérieur pour la sympathie, vers les profondeurs pour le durcissement. Le défenseur, le sauveur, le protecteur et le gardien sont des hommes providentiels, des hommes bons accomplissant des bons mouvements, des hommes indiquant la bonne direction. Aujourd'hui on cherche moins des défenseurs mais plutôt des protecteurs, des hommes providentiels conjugaux.

La conscience volontaire et la volonté consciente se reflètent. La passion éveille la conscience volontaire de l'homme providentiel, l'homme qui prend conscience de la bonne direction de son mouvement et celui des autres. Les membres de la famille s'aiment de leurs amours familiaux ; ils s'aiment aussi pour les bons mouvements qu'ils accomplissent, les mouvements rendant aimables ceux qui les accomplissent. Les hommes politiques donnent des ordres, des directives suscitant des passions ; ici ce sont les volontés qui provoquent les passions, des passions éveillant la conscience de l'homme politique. La volonté est la première faculté de pensée de l'homme politique. Les dirigeants acquièrent les vertus politiques, des volontés vertueuses ; puis leurs volontés produisent les droits, leurs volontés réflexives deviennent libres. Les volontés des hommes politiques deviennent conscientes quand la volonté de l'un commande, dirige, administre, et la volonté de l'autre est commandée, dirigée, administrée. Le dirigeant suscite la passion chez les dirigés ; quand les volontés des dirigeants conduisent les dirigés dans le bon sens, elles suscitent chez eux une passion éveillant leur conscience apaisée, sinon leur conscience s'inquiète.

Les hommes s'imposent un régime alimentaire ou un régime sportif afin d'améliorer leur constitution physique, de conserver leur santé ; les hommes politiques s'imposent un régime politique se soumettant à la volonté de leurs dirigeants, à leurs commandements et leurs ordres si ceux-ci conservent la constitution de leur cité. Les volontés auxquelles ils se soumettent suscitent des passions, des amours dynamiques si elles sont bonnes, des haines dynamiques si elles sont mauvaises. Les régimes politiques sont conservateurs.

La volonté qui commande insiste plus fortement que ne résistent les volontés qui sont commandées : le supérieur commande aux inférieurs. La faiblesse suscite la compassion, la passion 'light' éveillant la conscience du commandant ; celui-ci ne veut pas commander aux faibles, mais aux forts, à ceux qu'il fortifie, qu'il rend plus résistants, plus fermes, plus durs, meilleurs, capables de commander à leur tour. Les volontés du commandant et du commandé

s'imbriquent, se contractant et se décontractant comme un moteur. Le commandant et les commandés constituent le régime aristocratique, le régime établissant une hiérarchie.

Le dirigeant marche en tête de ceux qui le suivent, leur indiquant le terme du mouvement, déterminant leurs volontés ; il n'y a qu'une seule tête, son régime est monarchique. Quand les dirigés estiment que leur dirigeant n'indique pas la bonne direction leur colère éclate dans tous les sens ; l'éclatement n'est pas le bon sens de la passion car elle arrête le mouvement. Quand le dirigeant réussit à apaiser les volontés en colère, à déterminer les volontés, le mouvement peut se poursuivre. Ceux qui suivent le monarque, participant à sa bonne direction, acquièrent eux aussi la paix, le bien souverain de la politique, devenant des dirigeants à leur tour.

La colère éclate, c'est le mauvais sens de cette passion ; la joie éclate, c'est le bon sens de cette passion. Le bon sens ne va pas toujours dans le même sens. L'administrateur partage les biens collectifs qu'il gère entre les administrés, attribuant à chacun le sien (*cuique suum tribuere*) : pour remplir l'un il faut plus que pour remplir l'autre. Les administrateurs, les 'riches' dont le nombre est peu nombreux, le *happy few*, constituent le régime oligarchique. Le partage juste des administrateurs suscite la joie des administrés, le partage injuste suscite leur tristesse. Partageant les biens collectifs les administrateurs suivent un chemin, un procédé, déterminant leurs priorités.

Les électeurs choisissent leur représentant, leur élu, parmi plusieurs candidats ; les uns suscitent la sympathie, d'autres l'antipathie. Le plus souvent l'électeur oscille entre sympathie et antipathie, préférant finalement le moins antipathique. Les électeurs et leurs élus constituent le régime démocratique. À leur tour les élus font des choix suscitant sympathie et antipathie chez leurs électeurs ; on mesure leur 'côte de popularité' oscillant entre sa crête et son creux.

Les régimes politiques s'articulent comme les membres du mouvement et comme ceux de la volonté. L'aristocratie, le régime moteur, conserve le mouvement. La monarchie, le régime directeur, conduit les volontés qui y participent vers la paix. L'oligarchie, le régime procédural des administrateurs, mène à la plénitude. La démocratie, le régime des électeurs et des élus, est conditionnée par leur rencontre heureuse facilitant le bon choix.

La conscience volontaire et la volonté consciente se réfléchissent : la passion éveille la conscience volontaire, la volonté suscite la passion.

<u>la conscience volontaire</u>		<u>la volonté consciente</u>
le gardien	(la compassion)	le commandant
le défenseur	(l'apaisement)	le dirigeant
le sauveur	(la joie)	l'administrateur
le protecteur	(la sympathie)	l'électeur

L'homme providentiel agit au nom de la Providence, comme une Providence, comme un Dieu qui sauvegarde, protège. La passion volontaire lui indiquant le bon sens de sa conduite est d'inspiration divine ; l'homme providentiel est aimé à cause de ses bonnes passions éveillant sa conscience volontaire. Aujourd'hui les hommes politiques sont aimés plus à cause de leurs passions que de leur conduite politique. Les hommes politiques cherchent la paix, le bien souverain de la cité ; les citoyens veulent vivre en paix les uns avec les autres malgré leurs conflits, sans qu'ils aiment les uns les autres. Quand les hommes politiques se comportent comme des hommes providentiels, quand chacun fait appel à son dieu, alors ils introduisent la 'guerre des dieux' dans la cité. Contrairement aux hommes politiques, les dieux ne cherchent pas la paix, la convergence des volontés, ils sont éternellement en guerre, chacun cherche à l'emporter sur l'autre. Le 'populisme' est une forme de providentialisme, de paganisme.

12. La conscience productrice et la mémoire consciente. La famille est maternelle, elle est paternelle, elle est aussi fraternelle. Les membres de la famille paternelle aiment les bons mouvements, les mouvements suscitant les passions, les amours dynamiques ; ils aiment avant tout ceux qui accomplissent des bons mouvements, les hommes providentiels. Les membres de la famille fraternelle aiment les bons produits, les biens. Le bien est un produit qui remplit un vide ; tout produit n'est pas un bien. Les sentiments producteurs, les amours des biens, creusent un vide qu'un bien est capable de remplir ; le vide apparaît puis disparaît. L'amour producteur fournit la mesure d'un bien.

Le membre de la famille fraternelle ne mesure pas seulement le vide se creusant en lui mais aussi celui se creusant dans les autres membres. Le sentiment producteur éveille la conscience productrice de l'homme économique, du membre de la maisonnée, de la famille

productrice. Pour combler le vide il faut produire le bien capable de le combler. Seul un espace borné peut être comblé. Les membres de la maisonnée ne produisent pas seulement pour eux-mêmes mais pour tous les membres. La puissance des sentiments producteurs sont transmis par la conscience productrice, la conscience se faisant productrice s'associant une faculté productrice, d'abord la mémoire. Quand la conscience se rend compte qu'un vide s'est creusé il faut qu'elle connaisse aussi le produit capable de le combler.

La production d'un bien s'articule par quatre membres : l'appropriation des matériaux, la formation de l'instrument, la construction du produit, la réparation du produit. Le manque, le défaut, la privation, l'absence de l'un de ces membres creuse un vide éveillant la conscience productrice

Le bien principal que produit la famille fraternelle est la maison, leur bien commun, leur bien collectif, un bien fraternel dont la production est fraternel. Avant de la construire il est indispensable de s'approprier les matériaux. Le besoin, le sentiment créateur des matériaux indispensables, éveille la conscience du propriétaire et sa connaissance substantielle ; l'appropriation du nécessaire satisfait le besoin. Puis les instruments de production sont formés ; le souhait de la bonne forme de l'instrument éveille la conscience du maître et sa connaissance causale. À la recherche de la forme idoine, le maître souhaite toujours une forme améliorée de son instrument.

Le désir, l'amour du produit fini, éveille la conscience du seigneur, le dominus, le constructeur dominant la production du produit achevé. Plusieurs constructeurs participent à la construction, chacun fournissant une partie ; quand la dernière partie sera mise en place il n'y aura plus rien à désirer. La conscience du seigneur s'accompagne d'une image, d'un dessin du produit à construire ; pour la maison c'est son archétype. Quand le produit sera fini il va se dégrader, s'abîmer, se délabrer ; alors il faut le réparer, le restaurer. La dégradation éveille la conscience du serviteur, la conscience s'accompagnant de sa connaissance empirique, connaissance réparatrice. Les serviteurs n'appartiennent pas à la famille, ils entrent dans la maison comme des étrangers pour y rendre un service ponctuel : cuisine, nettoyage.

Les sentiments producteurs éveillent la conscience des membres de la famille fraternelle : le propriétaire, le maître, le seigneur, le serviteur. Produisant des biens les uns pour les autres, les membres s'aiment les uns les autres en tant que bons producteurs, comme producteurs providentiels. Le producteur qui ne produit pas seulement pour lui-même mais aussi pour les autres, devient un membre de cette famille providentielle, la famille fraternelle

qui s'élargit sans cesse. Ainsi la maisonnée devient un *welfare state*. Alors, pour que ces bons producteurs se mettent à produire, il faut que leur conscience productrice suscite l'amour producteur du bien à produire

La mémoire consciente, la connaissance substantielle de la mémoire, sa connaissance des matériaux dont elle est consciente, suscite le besoin, l'amour du matériau nécessaire, un vide mesuré à l'origine de la force du travailleur. Au fur et à mesure que ce vide se comble, la force du travailleur s'épuise. Après son travail le travailleur se récupère, puis le vide se creuse à nouveau, sa force reprend : le travail manifeste l'espace-temps phasique. La connaissance causale de la mémoire, la connaissance des formes instrumentales dont elle est consciente, suscite le souhait, l'amour de la forme idoine, la dynamique de l'ouvrier, à la fois le formateur de son instrument et formé par lui.

Consciente de sa connaissance architectonique, la connaissance sensible de la du produit à construire, la mémoire suscite le désir, le sentiment producteur de l'investisseur. Sentant un vide à l'extérieur, l'investisseur le remplit en faisant sortir un produit de son intérieur. Sortir, c'est passer une limite : la forme de l'instrument d'où sort le produit. L'investisseur investit son épargne : l'investissement sauve son épargne, en outre il lui procure un retour.

Ce qui n'est pas épargné est consommé. Consciente de sa connaissance empirique, la connaissance réparatrice, la mémoire suscite l'appétence, le sentiment réparateur du consommateur. L'appétence se fait sentir comme le sentiment producteur le plus violent, le plus irrésistible ; elle se présente comme une source intarissable de réparations, de restaurations, de réformations à réaliser, la source d'énergie de la production. Le consommateur se trouve constamment 'en manque', surtout lorsqu'il se compare à d'autres consommateurs.

La conscience productrice et la mémoire consciente se réfléchissent ; le sentiment producteur éveille la première faculté, la deuxième faculté suscite le sentiment producteur. Chez l'une et l'autre il s'agit du même sentiment producteur. Entre les membres de la maisonnée d'un côté et les hommes producteurs de l'autre on peut constater une affinité, une parenté.

la conscience productrice

la mémoire consciente

le propriétaire

(besoin)

le travailleur

le maître	(souhait)	l'ouvrier
le seigneur	(désir)	l'investisseur
le serviteur	(appétence)	le consommateur

Avant de produire les hommes sont des hommes providentiels, des producteurs fraternels. L'homme providentiel est aimé à cause des biens qu'il produit pour les autres. Pour s'assurer des biens indispensables le travailleur peut se soumettre aux exigences du propriétaire, s'asservir comme un serf à cet homme providentiel. Ainsi l'ouvrier peut se voir contraint de se mettre aux mains d'un maître qui le transforme en son instrument. L'investisseur (le 'capitaliste') investit son épargne dans la fabrication d'un produit dont il est le seigneur ; l'investisseur qui cherche à dominer les autres investisseurs, instaurant le monopole, réduit ceux-ci à l'esclavage : ils n'existent comme une partie de son corps. Ces hommes providentiels opèrent au nom de faux dieux.

13. L'unité des facultés de pensée : l'esprit. Toutes nos pensées sont éphémères, passagères, volatiles, pourtant elles ne sont pas comme le vent qui vient de nulle part pour aller nulle part. Certaines pensées reviennent souvent, nous les acquièrent et les abandonnent, certaines nous sont chères, d'autres nous laissent indifférentes, d'autres encore nous gênent, nous hantent, obsèdent. Nos pensées nous accompagnent toujours, même pendant la nuit elles ne nous abandonnent pas. Des pensées importunes nous perturbent plus que la compagnie des gens embêtants : de ceux-ci on peut s'éloigner tandis que celles-là nous harcèlent sans cesse. Rien ne nous est plus proche, plus intime que nos pensées. Nous sommes nos pensées.

Les pensées jaillissent de leurs sources, les facultés de pensée ; de chacune de nos facultés surgissent des pensées spécifiques. On ne peut pas les mettre tous dans le même sac. Les pensées réfléchies surgissent de l'entendement, la faculté réservant une place à l'interlocuteur auquel la pensée s'adresse. Les pensées sensibles ont pour source la conscience, la faculté qui transmet la force des sentiments. Poussant dans un sens ou repoussant dans un autre sens, les pensées dynamiques jaillissent de la volonté, la faculté qui transmet la dynamique des mouvements. Les pensées productrices ne surgissent pas d'une seule faculté, mais des quatre facultés productrices : la mémoire, la faculté créatrice ; la

raison, la faculté instrumentale ; l'imagination, la faculté architectonique ; et le jugement, la faculté réparatrice. Les facultés de pensée et leurs pensées, sont-elles irréductibles les unes aux autres ? Jaillissant des sources multiples, pensées sensibles, pensées volontaires, pensées productrices et pensées réflexives : quelle est leur unité ?

Les sentiments s'imbriquent les uns dans les autres, tout comme les pensées sensibles de la conscience, la faculté éveillée par les sentiments qu'elle transmet. Toutes les autres facultés s'associent à la conscience, si bien que toutes les pensées de ces facultés s'imbriquent les unes dans les autres. La conscience ne prend pas seulement conscience de ses propres pensées, mais aussi de celles des autres facultés. L'imbrication est une forme d'unité.

Nos mouvements se dirigent tous les uns après les autres vers leur terme ultime, tout comme les volitions de la volonté, la faculté qui transmet la dynamique des mouvements. Toutes les autres facultés s'associent à la volonté, si bien que toutes les pensées se dirigent vers leur terme unique. Le sentiment, la production, la réflexion elles aussi impliquent un mouvement : le changement, l'opération, l'action, un mouvement voulu par la volonté. Toutes les pensées trouvent leur repos dans leur terme commun.

Chaque faculté productrice produit un produit particulier ; l'ensemble de ces produits constitue le produit fini. Les membres de la production : la création de la mémoire, la formation de la raison, la composition de l'imagination, la réparation du jugement, constituent un tout cohérent où chaque membre trouve sa place. La cohérence du produit fini est une forme d'unité. Chacune des autres facultés s'associe à une faculté productrice, si bien qu'elles participent à la production d'un produit à la fois cohérent et complet : toutes les facultés de pensée visent la même fin.

Les pensées réflexives jaillissent de l'entendement, la faculté indépendante, source d'énergie ; quand il rencontre d'autres entendements ils échangent des pensées en se servant d'une langue commune. Les pensées réflexives passent par leur point commun, leur foyer. Toutes les autres facultés s'associent à l'entendement, si bien que toutes les pensées jaillissent d'une source indépendante. La réflexivité est une forme d'unité.

Les facultés de pensée s'articulent doublement. D'un côté la volonté dirige toutes les pensées vers son terme, de l'autre l'imagination propose à toutes les pensées la même fin. Les facultés productrices constituent une articulation à l'intérieur d'une autre articulation. La raison mène les pensées productrices vers leur terme, l'imagination les mène vers leur fin ; la

mémoire fait en sorte qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres, alors que la faculté de jugement se fait l'intermédiaire entre la forme idéale et le produit réalisé.

La double articulation des facultés de pensée

Chacune des autres facultés est chaperonnée d'une faculté productrice, l'entendement de la faculté du jugement, la conscience de la mémoire, la volonté de la raison. Toute pensée doit être produite. Seule l'imagination ne trouve pas de compagnon, elle reste célibataire. Les facultés qui s'accompagnent arborent le même couple de sens. On peut distinguer quatre facultés 'cardinales' : l'entendement, la conscience, la volonté et l'imagination, la première faculté productrice. Parmi les facultés cardinales, quelle est la première faculté de pensée ?

L'ensemble des facultés de pensée constitue l'esprit. L'esprit vivifie ce qui est sans vie ; vivifiant les éléments langagiers sans vie, l'entendement est le premier membre de l'esprit. Vivifiant les éléments langagiers, l'entendement transmet ses pensées à un autre entendement. L'esprit s'articule par quatre membres. La conscience, l'âme de l'esprit, conserve les éléments que l'esprit vivifie. La volonté, la forme de l'esprit, rend les pensées plus vivantes en les concentrant. Propageant la vie, les facultés productrices constituent le corps de l'esprit.

L'esprit est une source d'énergie, la conscience constitue sa force, la volonté déploie sa dynamique, les facultés productrices élargissent son pouvoir. Le premier membre de l'articulation, l'esprit, domine les autres membres ; la première faculté de pensée, l'entendement, la faculté des pensées réflexives, domine les autres facultés. L'entendement est le premier membre quand des esprits se rencontrent ; quand les facultés de pensée sont les intermédiaires des autres membres de la vie, l'une des autres facultés est dominante.

14. Fides et ratio. Depuis des longs siècles on oppose ‘foi’ et ‘raison’ comme un couple infernal, cependant pas prêt à divorcer. Qu’est-ce que ces deux termes pourraient signifier ? ‘Fides’, c’est la confiance, puis la fidélité, mais aussi l’authenticité, la sincérité. Il s’agit des membres de l’amour conjugal : les partenaires se font confiance, puis ils demeurent fidèles l’un à l’autre. L’amour conjugal est transmis par la conscience réflexive : les consciences des partenaires s’entendent, reconnaissant leurs amours comme vrais. ‘Fides’, c’est encore la croyance, la crédibilité, la vraisemblance ; dans ce cas il s’agit d’un produit qui commence à sortir, qui n’apparaît que partiellement, dont l’imagination, la faculté productrice architectonique, reconstruit le produit achevé. La croyance, ce n’est pas connaître l’inconnaissable, mais c’est une connaissance construite à partir de ces prémices. Le sceptique refuse d’aller au-delà de ce qu’il perçoit.

‘Ratio’, c’est la raison, la faculté instrumentale, l’une des facultés productrices, les facultés productrices des connaissances causales. Mais on la comprend également comme ‘entendement’, la faculté des pensées réflexives. Ou bien, pour augmenter la clarté, ‘raison’ est utilisée comme le dénominateur commun des toutes les facultés de pensée.

On comprend aisément pourquoi l’opposition entre ‘foi’ et ‘raison’ a été stérile, n’a jamais donnée le moindre résultat. Les facultés de pensée s’articulent, elles ne s’opposent nullement, elles s’articulent par une double articulation. La conscience, la faculté des pensées sensibles, la faculté transmettant les forces des amours, ne s’oppose pas aux autres facultés, au contraire, les unes et les autres s’articulent.

En outre, on s’acharne également à opposer ‘la science’ et ‘la croyance’. ‘Science’, c’est le produit des facultés productrices, dont la raison, se servant d’une langue productrice. Il n’y a pas ‘la’ science, il y en a plusieurs : la science physique, la science sociale, la science historique. En plus, de chaque faculté productrice relève une science. Et puis, les différentes sciences ne produisent pas toutes les connaissances. Les partenaires à la recherche de l’amour vrai acquièrent une connaissance qu’aucune science ne leur peut fournir ; l’amant ne pèse pas son aimée, et même si leur amour est brûlant, il n’en prend pas la température.

Les facultés de pensées se découvrent des parentés électives : la conscience s’accolle à la mémoire, la volonté à la raison, l’entendement à la faculté de jugement. On crée de la confusion en détachant deux facultés de leur articulation pour les opposer l’une à l’autre, une confusion stérile.

15. Le Tableau des facultés de pensée. Si l'entendement, la source des pensées réflexives, est la première faculté, le point de départ d'où s'articulent les autres facultés de pensée, celles-ci n'acquièrent pas seulement leur indépendance de l'entendement, mais aussi leur caractère réflexif. En effet, l'entendement est la faculté réservant une place à l'autre.

On compose le Tableau des facultés de pensée comme le Tableau des espaces-temps. Les quatre membres de la conscience aménagent les couches du Tableau, puis les autres facultés articulent l'un des membres de la conscience. Dans le lieu de tête de chaque colonne s'installe l'une des facultés cardinales, de gauche à droite la conscience, la volonté, l'imagination et l'entendement. Sur leur lieu de tête elles restent célibataires. À partir du lieu de tête la faculté s'associe aux autres facultés, les quatre facultés remplissent une colonne. Sur les autres lieux chaque faculté s'associe avec une autre, les couples qui se forment se réfléchissent comme dans un miroir.

le Tableau des facultés de pensée

la conscience

conscience volontaire

volonté consciente **la volonté**

conscience productrice volonté productrice

mémoire consciente raison volontaire **l'imagination**

conscience réflexive volonté réflexive jugement réflexif

entendement consciente entendement volontaire entendement producteur **l'entendement**

4. L'ARTICULATION DE L'HOMME VIVANT

1. L'homme vivant. L'homme, c'est l'homme vivant, l'homme qui vit. Sa vie est aussi insaisissable que le temps, aussi fuyante qu'une pensée. L'espace manifeste le temps, ensemble ils constituent l'espace-temps, un couple inséparable. La pensée est manifestée par des éléments langagiers, des éléments qui la rendent perceptible, la propagent, la transmettent. La vie ne se manifeste pas seul, elle s'accompagne toujours et partout de ces éléments qui la rendent sensibles, perceptibles. Toutefois, l'homme vivant ne peut pas être réduit à ces éléments.

Différentes pensées jaillissent des facultés de pensée : les pensées réflexives de l'entendement, les pensées sensibles de la conscience, les pensées dynamiques de la volonté, les pensées productrices des facultés productrices. La pensée est une expression de la vie de l'homme vivant, mais elle n'en est pas la seule. Les différentes pensées correspondent aux autres membres de la vie ; outre les pensées qui se réfléchissent les facultés de pensée font jaillir des pensées qui sentent, des pensées qui se meuvent et des pensées qui produisent. Penser, sentir, mouvoir, produire : ce sont les quatre membres articulant la vie de l'homme vivant.

Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce qu'un homme vivant ? La vie, c'est l'amour ; vivre, c'est aimer. L'homme vivant est un amant aimé, c'est l'homme qui aime et qui est aimé. La vie rend vivant ce qui ne l'est pas, rend aimable qui ne l'est pas. La pensée vivifie les éléments langagiers en leur donnant un sens. Rejoignant une pensée à ces éléments la vie aime conjugalement. Puis la vie conserve les éléments qu'elle a vivifiés, les éléments qu'elle aime. Certes, aspirant à l'éternité l'amour est conservateur, mais il n'aime pas tout, il ne conserve pas tout. Ensuite la vie renforce les éléments qu'elle conserve en les ordonnant, en les concentrant ; l'amour cherche l'unité, ceux qui s'aiment s'efforcent à s'unir, le terme de leur amour. Enfin, la vie aime à se répandre, à se disperser, à se multiplier. La vie, comme l'amour, s'articule par quatre membres : vivifier, conserver, unir, répandre.

À chaque membre de la vie correspond un siège où elle s'assied, où elle se produit, se rend visible. Ces sièges s'appellent l'esprit, l'âme, le corps organique et le corps physique. L'homme n'a pas un accès direct à sa vie ; bien qu'omniprésente, elle recule, s'enfuit, se dérobe. L'homme vivant est comme un inconnu à lui-même. L'esprit rend vivant ce qui est sans vie ; pour avoir accès à sa vie, l'homme doit d'abord être vivifié, devenir un homme vivant. En le vivifiant l'esprit fait de lui un membre à part entière de la vie.

L'homme vivant n'est pas purement vie, il est aussi 'poussière', composé d'éléments matériels, d'éléments venant d'ailleurs, de l'extérieur du vivant. Quand il 'retournera à la poussière', ces éléments se décomposeront, se disperseront à nouveau. À l'intérieur du vivant ces éléments sont rendus vivants, à l'extérieur ils restent sans vie. L'esprit vivifie des éléments sans vie. La 'poussière' ne se donne pas la vie à elle-même, elle ne devient pas vivante d'elle-même, elle n'est vivifiée qu'en entrant dans un vivant. Les 'poussières' dont l'homme vivant est composé manifestent sa vie ; elles mettent en place un lieu vivant, un lieu capable de s'élargir, d'installer la vie où était la mort. C'est le sens de la vie de l'homme.

L'esprit vivifie les éléments langagiers qui, sous la conduite de la pensée, composent les mots de la langue, les phrases du discours. Sans l'esprit les lettres, les sons, les signes resteront des poussières mortes, des entités dépourvues de sens. L'esprit vivifie encore d'autres éléments. L'homme vivant se trouve dans une position intermédiaire entre des éléments sans vie et la vie sans éléments. Alors que les poussières tendent à se disperser, la vie tend à se concentrer ; les poussières se répandent, la vie les réunit. L'amour aspire à l'unité, en même temps il cherche à se propager à l'aide des poussières ; éternellement il oscille entre ces deux pôles. La vie à l'état pur serait tout concentrée en un point unique, sans extension aucune, sans se propager. Composé de poussières vivifiées, l'homme vivant est l'intermédiaire entre d'un côté le point de concentration et de l'autre la fin de l'expansion ; entre les deux pôles s'établit une tension, une puissance.

Composé de deux tendances opposées, chaque membre de la vie est une puissance, est en puissance. Composé de pensées et d'éléments langagiers, l'esprit est une source inépuisable d'énergie ; en réunissant il gagne de l'énergie, en désunissant il perd de l'énergie. Oscillant entre concentration et propagation, les sentiments manifestent la force et la faiblesse de l'âme. Les formes manifestant les mouvements constituent la dynamique de l'homme organique, de son corps composé d'organes. À l'intérieur de ses formes figées s'étend le corps physique, le corps producteur des produits sortant du corps, franchissant ses limites, ses formes transformées en instruments. Le corps est un produit, un produit producteur, un lieu producteur entouré d'une borne. Le corps physique s'entoure de produits physiques manifestant son pouvoir. Alors que les formes du corps organique concentrent la vie, les produits du corps physique la propagent.

L'homme vivant s'étend entre deux pôles, le terme où sa vie se concentre et la fin où les poussières se répandent. Entre les deux pôles se tend l'âme, le siège des sentiments ; la tension qu'elle fait sentir monte et baisse, elle se renforce en se concentrant, elle s'affaiblit en se dispersant. Quand la tendance à la concentration prend le dessus l'âme prend une forme.

Puis, quand la tendance à la dispersion se montre la plus forte un corps sort de la forme. La force de l'âme, la dynamique de la forme et le pouvoir du corps sont transmis par l'esprit, leur source d'énergie.

les membres de l'homme vivant

Les quatre membres de l'homme vivant sont distincts, mais jamais séparés les uns des autres. Ils s'articulent : l'un ne se présente jamais sans les autres, l'articulation se doit d'être complète. Le membre dominant l'articulation est articulé par les autres membres. Chaque membre prend à son tour la tête de l'articulation, si bien que les quatre membres de l'homme vivant constituent quatre articulations. Les membres de l'articulation ne se suivent pas seulement dans un ordre déterminé, mais ils s'imbriquent les uns dans les autres.

L'esprit, l'intermédiaire énergétique, le membre indépendant de l'homme vivant, vivifie les éléments entrant dans l'homme vivant ; c'est par l'esprit que l'homme devient un vivant. C'est aussi par l'esprit qu'il a accès aux autres membres de la vie, pas seulement à ceux de sa propre vie, mais aussi à ceux des autres hommes vivants

2. L'esprit de l'âme. L'âme, le siège des amours, descend dans les profondeurs et monte vers les hauteurs. Les amours familiaux aménagent les couches du champ de l'âme. L'amour peut rester superficiel, il peut s'approfondir aussi ; la hauteur et la profondeur constituent le couple de sens opposés de l'âme. Ceux qui s'aiment cherchent à s'approcher, à s'unir : ils descendent ; de l'autre côté ils cherchent à répandre, à partager leur amour, alors ils montent dans les hauteurs, vers la surface du champ où ils montrent leur face. Oscillant entre ces deux pôles, l'amour fait sentir sa force et sa faiblesse, son intensité et sa superficialité, sa vigueur et son indifférence.

Les premiers amours de l'homme sont ceux qu'il éprouve en famille, les amours familiaux que l'enfant éprouve chez les membres de sa famille, les mêmes amours qu'il transmet plus tard aux membres de sa famille. Comment le nouveau-né comprend-t-il qu'il est aimé ? Il arrive comme un inconnu, comme un ignorant dans sa famille. Comment pourra-t-il comprendre que l'amour sollicite la réciprocité, qu'il descend dans les profondeurs ? Enfant,

il commence déjà à apprendre les gestes, les signes d'amour, la langue de l'amour s'exprimant sur le visage. Il s'agit de la dimension zéro de la profondeur. Car avec l'amour maternel, l'amour de l'âme, il apprend l'amour conjugal, celui de la fidélité, du souci, de la confiance, celui de l'esprit de l'âme. Avant la famille furent les conjoints, les partenaires venant des familles différentes, des inconnus qui se sont rencontrés. Avant de fonder une famille deux esprits se sont rencontrés, deux consciences, des esprits à la recherche de l'amour vrai, authentique, des consciences réflexives. À leur rencontre les inconnus se servent de la langue symbolique ; inconnu l'un à l'autre, les partenaires apprennent la langue de l'amour.

À leur rencontre deux inconnus découvrent qu'ils ont un fragment en commun, qu'ils se ressemblent sous un certain aspect. Ce point commun leur inspire la confiance ; par contre, leurs dissemblances suscitent la méfiance. La confiance et la méfiance sont des sentiments de la conscience réflexive, des sentiments oscillants entre deux pôles. Si les partenaires se font confiance ils se confient l'un à l'autre se déclarant leur amour. Si leur amour est réciproque, il est heureux, sinon il est considéré comme malheureux. En se confessant leur amour les partenaires traduisent leur sentiment en éléments langagiers, puis ils les interprètent, les vérifient. Ils retrouvent ces éléments symboliques sur le visage, dans le regard de l'autre : ce visage exprime d'abord le doute, l'hésitation, puis la conviction. En traduisant des expressions en sentiments, l'esprit vivifie ces éléments symboliques.

L'amour que les partenaires se confessent est sans doute vrai, mais ce n'est pas encore toute la vérité, car ils ne se confient pas des vérités inavouables, leurs faiblesses suscitant la méfiance, le désamour. Leur amour 'sans histoires' n'est pas encore éprouvé, purifié. S'imbriquant l'une dans l'autre les consciences descendent dans leurs profondeurs. Elles y découvrent, pas seulement leurs côtés positifs, les côtés attrayants, attachants, mais aussi leurs faiblesses, leurs côtés repoussants. Les côtés attachants rapprochent les partenaires, leurs côtés répugnant les éloignent l'un de l'autre : ces soubresauts sont ceux de l'âme de l'esprit, le membre de l'esprit qui conserve l'amour dans l'épreuve. Oscillent entre renforcement et affaiblissement, les consciences fidèles se portent, se supportent mutuellement comme un poids, se prenant en charge l'une l'autre. Ainsi elles découvrent de quelle 'étoffe' elles sont faites, vérifiant si leur amour est authentique. La fidélité réciproque suscite l'assurance de la conscience, un autre sentiment réflexif ; sur le visage apparaît la certitude, le regard de celui qui a vaincu l'incertitude.

Demeurant fidèles, les deux conjoints se rapprochent l'un de l'autre afin de s'unir. L'amour préférentiel qu'ils affichent l'un pour l'autre suscite l'espérance, sentiment réflexif

tournant en désespoir quand leur rapprochement échoue. L'un et l'autre cherchent l'unique, ils se savent destinés l'un à l'autre, l'un est le destin de l'autre, la forme idéale à laquelle chacun aspire. Le destin efface le hasard de leur rencontre. Quand les deux s'unissent ils forment un foyer, le centre où brule le feu de leur amour. Sur leur visage apparaissent des traces d'inquiétude, puis en se rapprochant l'inquiétude devient quiétude, tranquillité. Au cours du rapprochement leur esprit se revêt d'une forme de plus en plus déterminée, celle de l'idéale qu'ils indiquent l'un à l'autre.

Une fois unis les conjoints se soucient l'un de l'autre, ils s'aident mutuellement ; le souci rend leur amour conjugal visible, ses résultant le rendent crédible ; par contre, l'insouciance suscite le scepticisme. Les partenaires apprennent à se connaître, ils font aussi connaître leur amour par les signes qu'ils en donnent. Ces signes témoignent d'un amour conjugal fraternel. Sur leur visage apparait le rayonnement.

L'esprit de l'âme s'articule par quatre membres. D'abord l'esprit vivifie les symboles dont il se sert pour manifester son amour, ou bien pour manifester son indifférence, son insensibilité. Puis l'âme de l'esprit met l'amour à l'épreuve testant la fidélité, son caractère, son authenticité ; mesurant l'amour, l'âme le conserve d'une manière sélective. Ensuite l'esprit se revêt d'une forme par le rapprochement et l'union des partenaires. La vérité, c'est aussi la forme idéale que l'esprit est en train d'acquérir. Enfin la connaissance que les esprits produisent constitue le corps de l'esprit, le produit sortant, connaissance empirique.

l'articulation de l'esprit de l'âme

Chaque membre de l'esprit de l'âme se sert d'éléments de la langue symbolique, suscite un amour réflexif, se revêt d'une forme et produit une connaissance. Chaque membre s'articule à son tour par quatre membres dont l'un domine l'articulation. Les partenaires cherchent l'amour vrai. Vraisemblables sont les symboles qu'ils utilisent pour exprimer leur amour. Authentique est l'amour éprouvé, l'étoffe de l'amour mis à l'épreuve. Vraie est la forme

idéale de laquelle ils s'approchent. Crédible est la connaissance qu'ils produisent, le corps de l'esprit, son produit cohérent, harmonieux. Les partenaires cherchent l'amour vrai, pas mal de couples échouent. Leur amour était-il faux ? Se sont-ils trompés ? La vérité, change-t-elle au cours de la vie ? Au début l'un aime un aspect de l'autre, mais il n'aime pas tout de l'autre. L'idéal de la jeunesse n'est plus celle de l'âge adulte. La vraie connaissance de soi ne s'acquiert qu'à l'âge de la vieillesse. Si l'amour conjugal n'est plus réciproque le couple se délite ; après l'échec du couple les partenaires partent à la recherche d'un autre amour, cette fois le vrai véritablement vrai. Si l'amour est éternel, les partenaires ne le sont pas toujours. Autrefois le mariage fut un *package deal* : on prenait l'autre en totalité avec ses point forts et ses point faibles, malgré ses faiblesses. Aujourd'hui, en se découvrant graduellement, aspect par aspect, fragment par fragment, les partenaires ne supportent plus leurs faiblesses.

L'amour conserve. Qu'est-ce que conserve l'amour conjugal, l'amour jaillissant d'une rencontre heureuse ? Il conserve sa vérité. Même si le couple ferait déconfiture, des fragments de leur amour demeureront vrais.

À partir du couple se produit la famille. Le souci réciproque ne se pratique pas seulement entre les conjoints, mais aussi entre les parents et leurs enfants. La famille, s'est-elle 'conjugalisée' ? Alors tous les membres de la famille sont considérés comme des partenaires, s'ouvrant les uns aux autres, communiquant les uns avec les autres. Prenant en charge leurs faiblesses, les membres de la famille restent fidèles les uns aux autres, se portant, se supportent les uns les autres ; les parents supportent les enfants, les enfants les parents. Tous cherchent à promouvoir l'unité de la famille, la paix familiale, tous s'aident mutuellement. L'amour conjugal sollicite la réciprocité. Cependant, l'enfant est la transcendance de la famille conjugale.

3. L'articulation de l'âme. Pour l'amour conjugal, l'amour de l'esprit de l'âme, le premier membre de l'articulation est la conscience réflexive, la conscience se servant de l'entendement, la faculté vivifiant les éléments de la langue symbolique. S'agissant de l'esprit la première faculté, l'entendement, traduit les pensées en éléments langagiers et inversement. S'agissant de l'âme, le siège des amours, sa force et sa faiblesse sont transmises par l'esprit. Se servant de la langue symbolique, les esprits se rencontrent directement, alors que les âmes ne se rencontrent qu'indirectement, par l'intermédiaire de leurs esprits ; Bien que les esprits soient indépendants, l'esprit de l'âme est au service de l'âme, il est un membre de l'âme, sa source d'énergie. Le premier membre de cet esprit est la conscience, la faculté des pensées sensibles. Ceux qui cherchent une 'âme sœur' rencontrent d'abord un 'esprit frère'.

L'amour de l'âme se fait sentir à la fois comme une force et comme une faiblesse. L'amour oscille entre deux pôles, celui de l'union et celui de la dispersion. L'amour se renforce en se concentrant, il s'affaiblit en se dispersant ; la concentration attire, le vide pas moins. L'aimé se sent plus fort, plus solide, l'amant se sent plus faible, plus tendre. Quand la puissance de l'amour atteint un certain seuil, elle éveille la conscience ; au-dessous de ce seuil l'amour dont l'intensité est trop faible demeure inconscient. La force d'amour éveille la conscience discrètement, d'un pas mesuré, d'un coup, d'un saut. Comme toute force, celle de l'amour se mesure : son intensité, son changement, sa portée. Si l'amour est superficiel il peut s'approfondir ; s'il est profond il peut devenir indifférent, insensible. Éveillée, la conscience transmet la puissance de l'amour entre les deux pôles du champ de l'âme ; intermédiaire, la conscience donne l'accès à l'âme et les amours dont elle est le siège.

L'âme est un membre de l'esprit, de l'esprit de l'âme ; l'âme de l'esprit prend conscience des oscillations de la tension de la puissance de l'âme.

À la surface de l'âme se situe l'amour du seuil, la tendresse maternelle pour l'enfant, l'amour qui ne fait pas de vagues, tendresse lisible sur la face maternelle. C'est la mère qui aime premièrement, c'est elle qui connaît la langue de l'amour. Le nouveau-né arrive comme un ignorant dans sa famille, comme un inconscient ; l'amour maternel éveille la conscience enfantine. Peut-on aimer sans être aimé ? L'amour conjugal du couple sollicite la réciprocité, l'amour conjugal unilatéral est considéré comme malheureux. La mère aime son enfant même si elle n'est pas aimée en retour, comme Dieu aime des hommes qui n'en sont pas toujours conscients.

Ceux qui s'aiment s'attirent, ceux qui s'attirent s'approchent, ceux qui s'approchent cherchent à s'unir. La concentration est une tendance de l'amour. L'amour se sent par sa tension, par sa force et sa faiblesse. Pour qu'il ait de la tension il faut deux tendances opposées s'imbriquant l'une dans l'autre. L'amour tend aussi à se répandre, à se propager, à franchir la limite de la famille. Il se propage dans le vide, là où il est absent ou trop faible.

L'amour oscille entre deux pôles, entre deux limites : d'un côté son terme, le point où ceux qui s'aiment s'unissent, le point où ils trouvent le repos, où la conscience s'apaise ; de l'autre côté la limite de la portée de l'amour, de son pouvoir d'expansion, de la forme du corps de l'âme. Quand l'amour se concentre, quand ceux qui s'aiment s'approchent, la tension s'accroît. Quand l'amour se détend, quand la distance entre les pôles augmente, la tension décroît. Ce n'est pas seulement le consistant, le solide qui attire, mais aussi le vide. Force et faiblesse s'attirent mutuellement. Les deux sens opposés de l'âme sont la hauteur et la profondeur ; si l'amour s'approfondit, c'est pour perdre de la hauteur.

Se renforçant et s'affaiblissant, l'amour de l'âme oscille entre son terme de repos dans les profondeurs et la limite de sa portée dans les hauteurs, entre son creux et sa crête. Tantôt la tension s'accroît, tantôt elle se décroît ; tantôt l'amour est plus fort, tantôt il est plus faible. Ce changement, ce mouvement réversible, ce rythme de l'amour trace la forme de l'âme.

À l'intérieur de la forme de l'âme se trouve son corps ; sur la limite de l'âme, sur sa surface apparaît la face. Celle-ci, le miroir de l'âme, exprime ce qui se produit dans son intérieur. L'amour s'y exprime par le sourire, par le regard bienveillant, par la mine réjouie envers ceux qui sont aimés ; sur la même face s'expriment l'indifférence, le désamour ou l'aversion envers ceux qui ne sont pas aimés, éconduits ou même détestés. Sur la face apparaissent et disparaissent les 'états d'âme', sur la face se lit la langue symbolique de l'amour. La face, la surface de l'âme, étend ou restreint le cercle des aimés, le corps de l'âme, les proches et les prochains, le pouvoir, la portée de l'amour.

La tension entre les deux pôles de l'âme est transmise par la conscience. S'agissant de l'amour conjugal, les consciences se rencontrent directement ; s'agissant de l'amour familial, l'esprit de l'âme est l'intermédiaire de l'âme, la source d'énergie de la force de l'âme. Intermédiaire, l'esprit de l'âme approfondit, allonge, élargit l'esprit conjugal.

L'âme s'articule par quatre membres : la force et la faiblesse de l'amour qui y siège, la dynamique du changement de la tension, la portée de l'amour et l'énergie de l'amour.

l'articulation de l'âme

4. Le champ de l'âme. La famille conjugale se constitue à partir du couple ; la famille maternelle se constitue à partir de l'enfant, de l'amour maternel pour l'enfant et de l'amour enfantin pour la mère. La famille conjugale peut bien se décomposer et se recomposer, la famille maternelle est indestructible ; une mère ne rompt jamais avec son enfant. Contrairement aux conjoints, l'enfant est irremplaçable, la perte d'un enfant est irréparable (c'est pourquoi il faut devenir 'enfants de Dieu'). La rencontre entre les partenaires, leur amour réciproque, est un bonheur. Un autre bien préside à la famille maternelle : la

conservation des ses membres. Faible, l'enfant est conservé ; la famille maternelle est conservée malgré les secousses qu'elle peut subir. La famille conjugale ne se constitue pas à partir des enfants ; quand le couple se casse, les enfants sont traités de la même façon que le mobilier : ils sont répartis entre les parents divorcés. S'inscrivant dans une généalogie, les membres de la famille maternelle remontent les générations ; la famille maternelle est hiérarchisée, alors que les membres de la famille conjugale s'associent (et se dissocient) comme des partenaires, des associés.

L'âme, le siège des amours, descend des hauteurs, sa surface, dans les profondeurs ; au cours de la vie l'amour tend à s'approfondir. L'âme est considérée comme éternelle parce que l'amour aspire à l'éternité ; oscillant entre sa crête et son creux l'amour manifeste l'espace-temps éternel. Les premiers amours établissent des liens entre les membres de la famille, entre membres forts et membres faibles ; chaque membre est tantôt faible tantôt fort. La mère et le père sont forts, les enfants sont faibles ; la mère porte son enfant dans ses bras. Les forts aiment la faiblesse des faibles, les faibles aiment la force des forts. Les amours familiaux aménagent les couches de l'âme, couches constituant un champ de forces. Les couches descendent de haut en bas, de la surface du champ dans les profondeurs.

À la surface du champ la tendresse, l'amour 'd'entrée de gamme', établit le lien entre la mère et l'enfant. La tendresse, un sentiment mesuré, discret, ne fait pas de vagues, tout au plus quelques risettes à la surface, une sourire sur la face. L'enfant est faible, la mère est forte ; la tendresse attendrit, affaiblit celui qui est fort et fortifie celui qui est faible. Affermi par l'amour maternel, l'enfant aimera à son tour tendrement ceux qui sont faibles. L'amour dont la mère aime son enfant est d'abord un amour unilatéral ; la mère porte, supporte l'enfant comme une charge. Fidèle, elle rassure l'enfant. La tendresse éveille la conscience, la faculté qui transmet l'amour ; celui qui s'affermi prend de l'assurance, se durcit même quelque peu. Elle s'éveille d'un coup, d'un saut, discrètement. La surface du champ trace la limite entre l'inconscient et le conscient.

Parmi les enfants de la famille le père sent de l'affection pour l'un d'eux, le premier, le fils préféré qu'il s'attire. Le fils aîné est appelé à succéder au père, destiné à prendre sa place, à remplir son rôle. L'affection est un amour dynamique, l'initiative vient du père, en premier lieu elle est unilatérale. Le père, l'homme fort de la famille, se sent attiré par la faiblesse du fils, alors que le fils se sent attiré par la force du père. Si le fils préféré prend conscience de l'affection paternelle, s'il ne restera pas indifférent, il se rapproche du père et la tension entre les deux pôles monte. Dans sa conscience surgit de l'inquiétude qui s'apaise alors qu'il s'approche du père ; l'inquiétude et l'apaisement, des sentiments réflexifs, se lisent sur le

visage. Dynamique, la deuxième couche du champ voit sa forme, sa ligne de force, se rétrécir, bien que ce changement soit réversible ; cette forme régresse si le fils se relâche.

Quand le fils préféré s'approche du père, la tension monte aménageant un espace dense, consistant, solide ; à l'intérieur de ce noyau dur se fait sentir le vide qui s'est creusé à l'extérieur. Ce noyau est un lieu de production, un produit producteur. La tendance s'est renversée, le fils aîné devient le frère aîné. Sur la troisième couche de l'âme s'étend l'amour fraternel, l'amour du frère aîné pour ses frères. L'amour fraternel, l'amour de partage produisant des frères, se répand vers ceux qui sont moins remplis, chez qui le frère aîné sent un vide qu'il solidifie. À leur tour ils deviennent des frères aînés capables de remplir d'autres frères ; l'amour fraternel est le pouvoir de la force d'amour, le cœur solide s'élargissant jusqu'à la surface du champ. L'amour fraternel éveille la conscience soucieuse, la conscience se souciant des autres ; le souci et l'insouciance, des sentiments réflexifs, apparaissent et disparaissent sur le visage.

Le frère bien rempli sort du noyau fraternel pour rencontrer des membres d'autres familles, des étrangers qu'il ne connaît pas encore. Là le frère rencontre l'étrangère, en se comparant l'un avec l'autre ils se découvrent des composantes qu'ils ont en commun et d'autres qui leur manquent, ils se découvrent complémentaires, ils se font confiance. L'inclination mutuelle lie l'époux et l'épouse, l'un et l'autre s'intègrent dans le foyer qu'ils fondent. L'inclination ne s'enflamme pas, elle ne brûle par les conjoints comme elle embrase les partenaires à la recherche de l'amour vrai ; elle est aussi mesurée, aussi toisée que le premier amour, la tendresse.

La tendresse maternelle, l'affection paternelle, l'amour fraternel et l'inclination maritale aménagent de haut en bas les couches du champ de l'âme. Dans le champ de force la conscience, l'intermédiaire transmettant la force, s'éveille à chaque transition de couche. S'imbriquant les uns dans les autres, les amours familiaux descendent dans les profondeurs de l'âme. L'âme est unidimensionnelle, la force de l'amour oscille entre hauteur et profondeur décrivant une onde verticale ; la conscience y ajoute sa dimension zéro.

Notre premier amour, l'amour du seuil, est la tendresse, l'amour maternel. Chacun débute sa carrière amoureuse comme enfant, nous sommes d'abord aimés maternellement comme un enfant, nous aimons comme un enfant. Puis le fils est aimé affectueusement, paternellement, à son tour il aime filialement, sans perdre son premier amour. Ensuite comme frère (sœur) il aime fraternellement (sororalement). Enfin, sortant du noyau familial, les époux se prennent d'inclinaison l'un pour l'autre. L'âme, le siège des amours, ne s'aménage pas

d'un seul coup, les couches se mettent en place les unes après les autres ; au cours des âges l'âme s'approfondit discrètement, par bonds, à partir de sa surface, approfondissement lisible sur le visage tout comme les âges

Les amours familiaux se suivent sans se perdre ; ils s'imbriquent les uns dans les autres. L'amour conserve et est conservé. C'est à partir du premier amour, la tendresse maternelle, que les amours sont conservés ; les autres amours articulent le premier amour. Les distances entre les deux pôles que les couches mesurent vont en diminuant ; entre la surface du champ et sa limite inférieure la distance est la plus grande, puis la surface se rétrécit. La couche supérieure embrasse les couches inférieures. De haut en bas la tension de la couche monte tandis que sa portée diminue. La couche des enfants maternels est la plus ample puisque pendant toute leur vie, à travers tous les âges les hommes demeurent des enfants maternels. Puis l'étendue des couches, celle des familles, se resserre ; le foyer des époux constitue la couche la plus restreinte.

les couches du champ de l'âme

la surface du champ

5. Les passions de l'âme. Les amours sont mobiles, ils changent accomplissant leur mouvement éternellement réversible. Chaque amour familial, transmis par la conscience, manifeste le sens spécifique de son changement : la tendresse descend dans les profondeurs et remonte dans les hauteurs, l'affection avance et recule, l'amour fraternel fait le partage entre l'intérieur et l'extérieur, l'inclinaison des époux passe d'un côté à l'autre. Pourtant, le sens dominant est imposé par le premier amour, la tendresse descendant de la surface dans les profondeurs. Entre les membres de la famille surgissent encore d'autres amours, les passions de l'âme.

La passion, l'amour dynamique, oscille elle aussi entre deux pôles, dans les deux sens opposés, mais elle indique le bon sens, celui qu'elle préfère : le renforcement de l'âme, sa consistance, l'accroissement de la tension. Les amours familiaux aiment les membres de la famille, ils aiment leurs amours, leurs bons amours, leurs amours aimables. Les passions aiment les bons mouvements, elles aiment aussi ceux qui accomplissent des bons mouvements, des mouvements se dirigeant dans le bon sens. La passion est le moteur du mouvement. Le moteur se contracte et se décontracte, se resserre et se relâche, oscillant entre deux moments : le terme qu'il indique, le centre, et la forme qu'il met en place, sa périphérie, sa forme dynamique. Les passions tracent les formes de l'âme.

Les passions ont la réputation d'être passives, on les subit, elles envahissent l'âme. En outre elles ont la réputation d'être violentes : elles éclatent, explosent ; étant violentes, il faudrait les supprimer. Comme dans tout sentiment, dans la passion deux tendances opposées s'imbriquent : l'une tend à la dispersion, à l'éclatement : son côté passif ; l'autre tend à la concentration : son côté actif. Les deux tendances opposées font la passion, une seule tendance ne génère pas de tension. Bien que la passion soit un amour mal aimé, bien que sa réputation soit sulfureuse, elle est un amour à part entière.

Les passions éveillent la conscience volontaire, la faculté des pensées dynamiques, les pensées transmettant la dynamique du mouvement. La conscience volontaire se rend compte du bon sens qu'indique la passion, de celui indiquant le bon sens, celui accomplissant le bon mouvement. La conscience volontaire elle aussi est tirée entre la tendance à la concentration et celle à l'expansion ; la résultante de ces deux tendances opposées tracent la forme de la conscience volontaire. La conscience volontaire oscille entre l'inquiétude et la sérénité, entre crainte et quiétude.

La passion éveille la conscience de l'homme providentiel de la famille, de celui indiquant la bonne direction aux membres de la famille. À son tour chaque membre de la famille remplit le rôle de membre providentiel. Les passions s'inscrivent dans les couches de l'âme, à chaque amour familial correspond une passion indiquant le bon sens. L'éveil de la conscience volontaire de l'homme providentiel équivaut une vocation, un appel paternel.

La colère fait éclater l'âme dans tous les sens, l'apaisement l'agrège ; l'éclatement arrête le mouvement, l'apaisement le prolonge. L'éclatement indique le mauvais sens, l'apaisement la bonne direction ; pourtant, sans éclatement pas d'apaisement, pas de tension, pas d'amour dynamique. La colère, passion paternelle, éclate quand les fils que dirige le père ne le suivent pas, s'écartent de la direction qu'il indique ; c'est la passion de l'âge de la jeunesse. On ne voit pas seulement la colère paternelle, on voit aussi une jeunesse en colère,

les *angry young men* empêchés de se diriger selon leur volonté. La passion de la colère et l'apaisement éveille la conscience du défenseur, du dirigeant permettant à ceux qui le suivent de ne s'avancer que dans un sens déterminé, leur interdisant de reculer, de s'écarter dans tous les autres sens. Les fils qui suivent la direction indiquée par le père deviennent à leur tour des défenseurs de la paix familiale.

La passion paternelle resserre la forme de la famille, rétrécit la surface du champ de l'âme, la ligne de force, la surface présentant une face apaisée, sereine. Alors éclate la joie, la passion fraternelle du partage, la passion qui remplit, qui déborde. Pour la joie l'éclatement indique le bon sens, alors que la tristesse, son opposante se recroquevillant dans son coin, incapable de se faire partager, indique le mauvais sens. Pourtant, pas de joie sans tristesse, on ne peut pas tout partager. La joie remplit toute l'âme jusqu'aux bords, sa surface où elle apparaît sur la face. Elle éveille la conscience volontaire du sauveur de ceux qui se trouvent à l'extérieur, qui ne partagent pas encore

La sympathie et l'antipathie sur la couche inférieure du champ constituent la passion jaillissant spontanément quand des inconnus se rencontrent, la passion des époux. Quand la sympathie est réciproque ils se joignent, quand l'antipathie est réciproque ils se disjoignent. Le sens de cette passion va d'un côté à l'autre. L'un et l'autre prennent conscience qu'ils sont des protecteurs : l'un se protège contre l'autre si l'antipathie surgit, ils se protègent l'un l'autre quand la sympathie surgit. La sympathie et l'antipathie constituent une passion réflexive, la passion des consciences volontaires.

À la surface du champ s'installe la compassion, la passion maternelle, passion *light*, attendrissant l'âme endurcie. Elle se fait sentir face à la faiblesse, la misère, l'indigence de l'autre, éveillant la conscience de la gardienne, de celle qui conserve les faibles. Il ne suffit pas d'amollir son âme, de remuer ses 'tripes', il faut encore reconforter, consolider, consoler l'âme faible, transformer la compassionnée en une consolatrice. Le bon sens de cette passion indique la profondeur.

La gardienne maternelle, le défenseur paternel, le sauveur fraternel et le protecteur conjugal constituent les membres de la famille paternelle, la famille providentielle. Ils se suivent dans l'ordre, l'un après l'autre, tout comme les passions éveillant leur conscience. Les passions dressent les colonnes de l'âme sur les couches de l'âme ; sur chaque couche se dresse une colonne. Alors que les couches s'approfondissent, les colonnes se suivent les unes après les autres dans l'ordre des âges. À chaque colonne l'homme perd un âge, à chaque couche il gagne un âge. Les colonnes tracent les formes de l'âme.

le Tableau des couches et des colonnes du champ de l'âme

la tendresse maternelle

la compassion de la gardienne

l'affection paternelle

l'apaisement du défenseur

la charité fraternelle

la joie du sauveur

l'inclination des époux

la sympathie du protecteur

L'enfant suscite la compassion, il ne suscite pas la colère ; le jeune homme suscite la colère mais aussi la compassion car il demeure l'enfant, l'enfant jeune. C'est à l'âge de la vieillesse que les époux éprouvent de l'inclination l'un pour l'autre ; le moment semble un peu tardif, mais c'est seulement à cet âge qu'on se connaît, qu'on peut connaître l'autre.

Se décontractant et se contractant comme un moteur la passion manifeste l'espace-temps perpétuel. L'ordre des âges, ordre irréversible, manifeste l'espace-temps des stades. Les âges se montrent sur le visage, leurs traces lui donnent ses formes successives ; toutefois, la forme postérieure n'efface pas les formes antérieures : le visage conserve ses formes antérieures. La conscience volontaire manifeste l'espace-temps du présent : la volonté veut maintenant, présentement, ni hier ni demain.

6. Les amours producteurs de l'âme. Les membres de la famille aiment ceux qui aiment le bon amour, ils aiment aussi ceux qui accomplissent des bons mouvements, ils aiment encore ceux qui produisent des bons produits, des biens, les producteurs des produits qui remplissent le corps, qui le conservent. Les couches de l'âme et les colonnes de l'âme s'entrecroisent ; le croisement d'une couche et d'une colonne produit un lieu, un espace particulier. Les croisements des couches et des colonnes multiplient les lieux de l'âme, les lieux qui sont à la fois produits et producteurs. Le lieu de l'âme est borné par sa forme ; seul un lieu borné peut être rempli, seul d'un lieu limité peut sortir un produit. L'ensemble des lieux producteurs constitue le corps de l'âme, le produit sortant de l'âme.

Les membres de la famille sont des producteurs, des bons producteurs. Sur son lieu chaque membre produit sont bien particulier, le bien remplissant son lieu ; grâce à la plénitude de son lieu il ressent le vide des autres lieux : un vide partiel, relatif à la plénitude de son lieu. À partir de tous les lieux de l'âme les membres de la maisonnée, de la famille productrice, ressentent une vacuité, un sentiment d'un vide à remplir par leur produit. Désormais c'est le vide qui attire le plus fortement. La famille productrice est fraternelle, chaque membre ne produit pas seulement pour lui-même, mais tous les membres produisent les uns pour les autres. Ils se soucient les uns des autres rendant leur amour visible, crédible. Les membres de la famille paternelle mettent en place les formes des lieux, les membres de la famille fraternelle les remplissent : les membres des deux branches sont les pendants l'un de l'autre.

Les amours producteurs, les sentiments creusant un vide, éveillent la conscience productrice, la conscience transmettant le pouvoir producteur. Le pouvoir du producteur s'élargit en comblant le vide extérieur ; l'amour producteur élargit la portée de l'âme. Productrice, la conscience se fait mémoire de la connaissance productrice, connaissance qui se lit sur le visage : le visage fait connaître la famille à laquelle appartient le membre, la famille qui l'a produit, mais aussi ce que chacun possède en propre.

La production du corps s'articule par quatre membres ; à l'origine de la production est créé le matériau, La gardienne durcit les faibles en leur procurant le nécessaire. Le besoin, le sentiment producteur des matériaux indispensables, éveille la conscience productrice du propriétaire ; il donne la mesure de ce que nous devons nous approprier. S'étant emparé du nécessaire, nous en sommes les propriétaires. Le propriétaire est le producteur maternel de la famille, il fait des propriétaires en leur procurant ce qui leur est propre. Rempli de l'indispensable il ressent le vide des autres ; le propriétaire ne s'approprie pas seulement des matériaux pour lui-même, mais il travaille aussi pour les autres membres de la maisonnée. Il connaît quels matériaux sont indispensables ; sa connaissance est substantielle.

Au défenseur de la famille paternelle correspond le maître de la famille fraternelle. Permettant d'avancer dans un sens déterminé, le défenseur apaise les colères ; le maître façonne son instrument en faisant progresser ses formes vers la forme idoine. Le maître maîtrise ses instruments, qui sont en premier lieu ses disciples, ceux qui le suivent. Le souhait, le sentiment producteur dynamique qui fait ressentir un manque de forme, une forme inappropriée, une forme à perfectionner, éveille la conscience du formateur, la conscience connaissant les opérations causales.

À la joie du sauveur correspond le désir du seigneur ; le désir, l'amour du produit fini, éveille la conscience de l'investisseur. Le produit est composé de plusieurs parties dont

chacune sort d'un instrument spécifique ; le produit accompli réunit les investissements. L'investisseur fait sortir son produit ; le bon investisseur s'investit lui-même, sacrifiant sa vie. Le frère aîné est le seigneur du bien commun de la maisonnée, la maison, le produit qui sauve tous les membres. Le désir éveillant la conscience de l'investisseur s'accompagne d'une image du produit final, l'archétype de la maison à bâtir ; sa connaissance est sensible.

Ce qui n'est pas épargné, ce qui n'est pas investi, est consommé. Quand le produit fini est comparé à d'autres produits on y découvre des imperfections, des défauts, des déformations suscitant l'appétence, le sentiment réparateur éveillant la conscience du serviteur. Le serviteur est le pendant du protecteur. Les serviteurs se rendent des services, des réparations, ils se restaurent, se rétablissent. Le serviteur n'appartient pas à la famille, comme l'épouse il y entre comme un étranger. La connaissance réparatrice est empirique.

Les membres de la maisonnée, ceux qui prennent conscience du vide se creusant dans les uns et les autres, forment le corps de l'âme, le corps faisant sortir ses produits, les 'corps de métier' de la maisonnée. Une seule âme comporte un grand nombre de corps, des lieux producteurs dont chacun produit un bien spécifique ; l'ensemble de ces biens compose un produit achevé, le produit de la maisonnée à la production duquel tous les membres participent. Ce produit, si c'est un bon produit, un bien remplissant l'âme, est conservé par elle.

7. Le Tableau de l'âme. L'âme s'articule par quatre membres : d'abord l'âme elle-même, puis les trois autres membres qui l'articulent : la forme de l'âme, le corps de l'âme et l'esprit de l'âme. L'âme, ce sont les amours dont elle est le siège, les amours descendant de haut en bas, de sa surface jusqu'aux profondeurs, d'abord les amours familiaux aménageant les couches du champ. L'âme préfère les profondeurs, bien qu'elle se manifeste aussi dans les hauteurs, Les amours sont changeants. En dessous d'un certain seuil l'amour n'éveille plus la conscience : là se trace la limite du champ de l'âme, de sa surface, de sa face où se lit l'indifférence. Les couches de l'âme se différencient par la portée de leur amour, par l'extension de la famille, de ceux qui s'aiment. Ceux qui s'aiment, s'aiment-ils bien ? Les membres de la famille, s'aiment-ils du bon amour ? L'amour qu'ils aiment, l'amour dont ils sont aimés est-ce le bon amour ?

La tendresse, l'amour du seuil, le premier amour de l'homme, l'amour maternel de la mère pour son enfant, domine les autres amours familiaux ; c'est pourquoi cette famille s'appelle 'maternelle'. À partir de ce premier amour les autres amours de la famille maternelle se plongent dans les profondeurs de l'âme articulant le premier. Les autres amours familiaux

se montrent également mesurés, discrets. Tous les membres de la famille participent à la famille maternelle.

Les passions, les amours dynamiques de ceux accomplissant des bons mouvements, éveillent la conscience volontaire des membres de la famille paternelle. La conscience du premier membre de cette famille est éveillée par la colère et l'apaisement, la passion du défenseur. Tous les membres de la famille paternelle participent à la providence paternelle, articulant l'amour paternelle à partir du lieu de tête de la deuxième colonne. Les membres de la famille providentielle articulent l'affection paternelle pour le fils aîné. Le père n'est pas vraiment un 'family man', mais un passionné de la politique.

L'âme est composée de couches, elle est composée de colonnes, elle est encore composée de lieux, les produits des couches et des colonnes composant le corps de l'âme. Les amours familiaux creusent l'âme, les passions paternelles la rétrécissent, les amours fraternels producteurs, les amours des bienfaiteurs la remplissent. Les membres de la maisonnée articulent la charité fraternelle à partir du lieu de tête de la troisième colonne, le désir du seigneur ; le frère aîné est le seigneur de ses frères. La charité fraternelle se réalise par la production des biens.

Les amours intellectuels, les amours des consciences qui se rencontrent à la recherche de l'amour vrai, articulent la couche inférieure du Tableau. Tous les membres de la famille cherchent l'amour vrai : la fidélité maternelle suscite la certitude chez l'enfant ; l'attirance paternelle suscite l'espérance chez le fils ; le souci mutuel rend l'amour fraternel crédible, cohérent ; la confiance réciproque met fin au doute. Chaque membre de l'amour conjugal est l'intermédiaire des autres amours.

le Tableau des amours de l'âme

la tendresse maternelle

l'affection paternelle

la compassion du gardien l'apaisement du défenseur

la charité fraternelle

la joie du sauveur

le besoin du propriétaire

le souhait du maître

le désir du seigneur

l'amour des époux

la sympathie du protecteur

l'appétence du serviteur

la certitude de la fidélité l'espérance de l'union la crédibilité du souci confiance

Les autres membres de la première colonne articulent le premier membre, puis ces autres membres sont articulés par les autres colonnes du Tableau.

Les membres de toutes les familles se présentent en couples ; les partenaires à la recherche de l'amour vrai constituent un couple, mais aussi la mère et l'enfant, le défenseur et ceux qu'il défend, le seigneur et le serviteur. Au sujet de tous ces couples on peut se demander : leur amour est-il vrai ? L'âme apparaît sur le visage, elle fait se connaître sur la face, à la surface du champ comme une double face, un 'masque', que la conscience réflexive sait lire, interpréter, comprendre. Sur le visage de l'enfant apparaît l'amour maternel, sur le visage du fils apparaît l'amour providentiel. La personne montre un double visage.

L'amour est conservateur, c'est lui qui conserve les âges. L'âme est le membre conservateur de l'homme vivant ; si elle sera conservée, c'est grâce aux amours dont elle est le siège, aux bons amours, aux amours vrais. Ces bons amours ont leur source en Dieu ; ils conservent l'âme de l'homme, membre de la famille de Dieu. Dieu conserve les membres de sa famille, d'abord ses enfants, irremplaçables, ceux qui s'aiment véritablement, qui aiment Dieu, qui sont aimés de lui. On les appelle 'fidèles', 'croyants', ils font confiance en Dieu. La famille de Dieu s'étend au-delà de la limite de la famille dite 'naturelle'.

Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau ; sur un lieu du Tableau se retrouvent tous les membres de l'âme : l'âme, sa forme, son corps, son esprit.

l'articulation du lieu de l'âme

Les passions, les amours producteurs et les amours conjugaux articulent le premier amour, l'amour familial. Des amours articulent l'amour. Si 'Dieu est amour', l'homme vivant, lui, n'est pas seulement amour : il accomplit des bons mouvements, il produit des biens, il fait jaillir des pensées vraies. Son amour doit s'articuler, pas seulement par d'autres amours, mais

aussi par des mouvements, des produits et des pensées. L'âme n'est que l'un des membres de l'homme vivant, un membre s'articulant par quatre membres dont l'un, l'âme, domine les autres. La forme de l'âme, le corps de l'âme et l'esprit de l'âme articulent le premier membre auquel ils se réduisent. Mais ces autres membres seront à leur tour les membres dominant de leur articulation.

8. Le corps organique. Oscillant entre deux pôles, entre leur crête et leur creux, les amours accomplissent un mouvement réversible, changeant le sens de leur mouvement de flux et de reflux, d'affermissement et d'affaiblissement. Les amours familiaux oscillent entre concentration et dispersion, éternellement. Le corps organique donne un sens déterminé, une direction à la vie de l'homme vivant en le conduisant irréversiblement vers son moment ultime ; la vie organique, elle, ne revient pas à ses pas.

Si l'amour conserve l'homme, le bon amour, l'amour vrai, alors pourquoi l'homme est-il destiné à mourir ? Les organes du corps organique sont ses instruments, au terme de sa vie, au moment du repos quand il n'a plus rien à faire, il se débarrasse de sa boîte à outils, son corps organique.

Tout mouvement s'articule par quatre membres : la direction, le parcours accompli, le mobile et le moteur ; chaque membre à son tour est le premier membre d'un mouvement : pour la conduite la direction, pour l'opération le parcours, pour l'action le mobile, pour le comportement le moteur. La direction de la conduite implique le terme, le parcours de l'opération implique la fin ; entre ces deux pôles le moteur du comportement se contracte et se décontracte. La dynamique du mouvement est transmise par la mobile, son action accélère le mouvement, sa réaction le décélère.

Le corps organique est composé d'organes ; les parties de l'organe correspondent aux membres du mouvement. La forme de l'organe, forme dynamique, accomplit le mouvement qui lui est spécifique. Le bon mouvement conduit l'organe vers une bonne forme alors que le mauvais conduit le déforme. L'organe est composé de cellules, ses unités de production accomplissant des mouvements producteurs, des opérations ; chaque organe réalise un produit spécifique qu'il partage avec les autres organes du corps pratiquant une forme de 'justice naturelle'. Le DNA de la cellule, le mobile du corps, déclenche des actions et des réactions. Composé de cellules le tissu, la force de l'organe, se comporte comme un moteur.

Oscillant entre leur crête et leur creux, les amours de l'âme manifestent l'espace-temps éternel, l'espace-temps unidimensionnel des profondeurs et des hauteurs. La forme du corps organique, est bidimensionnelle ; jusqu'au terme de la vie ses mouvements s'avancent dans la

longueur. S'accomplissant dans les tissus de l'organe, le mouvement moteur engendre un sentiment, celui du plaisir et de la peine, de la jouissance et de la douleur. La contraction du tissu suscite la peine, sa décontraction le plaisir ; les deux tendances opposées s'imbriquent l'une dans l'autre : la recherche du plaisir passe par la douleur, pas de jouissance sans peine. L'hédoniste à la recherche de son plaisir ne peut pas éviter la peine. Le plaisir et la peine constituent l'amour du bon mouvement organique, le mouvement moteur pérennisant le corps et ses organes ; la peine nous avertit qu'un mal met la vie du corps organique en danger. Quand leur intensité parvient à un certain seuil le sentiment double éveille la conscience, sinon il reste inconscient. La peine et le plaisir, constituent-ils l'âme du corps organique ? Alors les animaux auront une âme. Et les végétaux ? Pourtant ils sont entièrement composés de tissus.

L'âme, le siège des amours familiaux, s'incarne dans le corps organique ; plus exactement, ce sont les passions, les amours dynamiques, qui s'y incarnent, les amours indiquant le bon sens, le sens préférable. Les passions de l'âme esquissent les formes de l'âme, les colonnes se dressant sur les couches, mais ses formes sont changeantes, indéterminées ; pour que ses formes se fixent il faut que les passions s'incorporent dans des organes dont la forme est conduite à la perfection.

9. Les organes du corps organique. Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux de l'âme ; chaque lieu est articulé par un amour familial, la forme de sa passion, le produit de son corps et la pensée sensible de sa conscience. Chacun de ces membres est à son tour articulé par les membres d'un organe du corps organique, de sorte que sur chaque lieu du Tableau s'installe l'un de ses organes. Les couches aménagent le champ de l'âme ; sur ses couches descendant dans les profondeurs se dressent les colonnes. S'agissant du corps organique, les organes se dressent en colonnes à partir du lieu de tête de chacune. Sur le Tableau de l'âme les lieux de tête demeurent célibataires, alors que sur les autres lieux de leur colonne s'installe un couple. Le Tableau du corps organique correspond à celui de l'âme : sur le lieu de tête se trouve un seul organe dominant sa colonne, alors que sur les autres lieux s'installent deux organes se réfléchissant l'un l'autre, comme les deux partenaires d'un couple.

Dans chaque colonne on retrouve un organe moteur, un organe directeur, un organe producteur et un organe de sens. Sur le lieu de tête de la première colonne l'intestin et son mouvement péristaltique, l'organe moteur, domine les autres organes de cette colonne. Le sang, l'organe directeur, dirige les aliments dans le bon sens vers tous les organes du corps

organique. Les reins, l'organe producteur, purifie les matériaux. Le gout, l'organe de sens restaurateur, donne l'impulsion à la rencontre de l'aliment.

Le SNC, l'organe directeur, l'organe paternel, l'organe coordonnateur des différents mouvements des organes, se trouve sur le lieu de tête de la deuxième colonne, dominant les autres organes de cette colonne. Les muscles réalisent le parcours du mouvement. L'œil, l'organe de sens de la deuxième colonne, s'adapte et adapte la conduite du mobile aux autres mobiles qu'il rencontre. Le cœur, l'organe moteur de la deuxième colonne, est situé dans la première colonne où il constitue un organe double avec le sang, l'organe directeur de la première colonne.

L'utérus, l'organe de production, l'organe sororal, domine la troisième colonne ; la gestation trace un parcours à accomplir jusqu'à sa fin. La peau, l'organe du toucher, donne l'impulse déclenchant une action ou une réaction ; organe de sens protecteur, elle régularise la température de tout le corps. Les poumons, constituant un organe double avec les reins dans la première colonne, constituent un organe moteur créant l'oxygène pour les cellules. Le squelette, qui fait organe double avec les muscles dans la deuxième colonne, rend le corps organique tout entier capable de prendre différentes formes, d'accomplir une opération sous la conduite de l'un de ses membres. L'utérus est absent dans le corps organique masculin ; seul le corps féminin présente le corps organique complet, contrairement à ce qu'on a longtemps prétendu.

Sur le lieu de tête de la quatrième colonne l'organe de sens de la parole, la langue et l'oreille, domine cette colonne. Les mâchoires, organe moteur, l'organe d'attaque, font organe double avec le gout. Le nez, organe d'orientation, fait organe double avec l'œil. Les génitaux, l'organe de reproduction traçant le parcours de la fertilité, fait organe double avec la peau.

La dynamique des mouvements des organes du corps organique est transmise par la volonté, la faculté des pensées mobiles ; c'est par sa volonté que l'homme accède à son corps organique. Les mouvements des organes moteurs (l'intestin, le cœur, les poumons, les mâchoires) sont 'involontaires' ; leurs mouvements rythmiques perpétuent les mouvements du corps. La volonté dirige les organes de la deuxième colonne, elle trace le parcours des organes de la troisième colonne. Par l'intermédiaire de la langue et de l'oreille la volonté rencontre d'autres volontés.

le Tableau des organes du corps organique

l'intestin

le sang / le cœur le SNC

les reins / les poumons les muscles / le squelette l'utérus

le goût / la bouche l'œil / le nez peau / génitaux la langue / l'oreille

10. L'esprit du corps organique : la volonté réflexive. À la recherche de l'amour vrai l'esprit de l'âme rencontre un autre esprit ; si leur amour est réciproque leur rencontre est considérée comme heureuse. À la recherche de l'action libre l'esprit du corps organique rencontre d'autres esprits ; s'ils déclenchent une action commune leur rencontre est considérée comme heureuse. L'action commune des volontés libres présuppose la fiabilité, la fidélité, la sincérité, la crédibilité des partenaires ; rongés par la méfiance, la suspicion et la mauvaise foi, les partenaires ne réussiront pas à entamer une action commune. La volonté libre articule les membres de l'amour vrai : l'amour rend libre (Augustin).

Transmettant la dynamique du mouvement la volonté, source d'énergie, s'articule comme le mouvement par quatre membres : le mobile, le moteur, la direction et le parcours. Son premier membre, le mobile, donne l'impulsion, la poussée ; elle donne également la repoussée, la répulsion. La volonté veut (*velle*), la volonté ne veut pas (*nolle*) ; de la volonté surgissent des volitions et des nolitions. Avant tout la volonté veut, elle veut ceci et veut cela et elle veut encore d'innombrables d'autres choses ; la volonté est une source intarissable de volitions. Des volitions éclatant dans tous les sens paralysent la volonté. Alors elle préfère (*malle*) l'une d'elle. Quand les volitions de la volonté se dirigent sous la conduite de l'une d'entre elles, de la volition indiquant leur terme commun, alors la volonté libère de l'énergie donnant une impulsion dans le bon sens. Les autres volitions, celles que la volonté ne préfère pas, ne sont pour autant pas supprimées ; ces volitions devenant momentanément des nolitions tracent le parcours que l'action accomplit ; à chaque moment une nolition s'oppose à la volition dirigeante, si bien que leur résultante, leur moment trace une partie du parcours. Les moments successifs dessinent la forme de la volonté. Afin de voir le parcours l'œil se détourne de la direction.

La volition et les nolitions s'imbriquent l'une dans les autres constituant le moteur de la volonté ; tantôt la volition s'impose aux nolitions, tantôt celles-ci s'imposent. La volonté hésite entre les deux côtés, elle doute avant de préférer l'une de ces volitions ; l'hésitation et le doute sont des sentiments réflexifs, comme la résolution et la certitude.

Pour s'exprimer, pour agir avec d'autres volontés, la volonté se fait entendement en se servant de la langue parlée, des verbes modaux de la langue dynamique : je veux, mais aussi je peux, je dois, je préfère. La volonté réflexive s'entend avec d'autres volontés afin d'entreprendre une action commune étendant ainsi sa portée.

Les membres de la volonté réflexive

La volonté réflexive, l'esprit du corps organique, s'articule par quatre membres. L'esprit vivifie les traces successives de la volonté indiquant l'ordre de l'action : d'abord je veux ceci, puis cela. L'imbrication des deux côtés, volition et nolitions, suscite le sentiment réflexif, l'amour de la bonne action dont l'âme de la volonté est le siège. Ce que veut la volonté après tout, c'est sa bonne forme, comme elle veut la bonne forme des tous les organes du corps organique. Ce qu'elle peut, son pouvoir, dépend de sa portée qui s'élargit à l'aide d'autres volontés, de l'accord des volontés.

La volonté est mobile, les mobiles se rencontrent. La volonté, le 'libre arbitre', fait un choix préférant ceci à cela. Tant que ses volitions éclatent dans tous les sens, la volonté reste immobilisée ; quand elle préfère l'une d'entre elles, la volition choisie conduit les autres vers son terme, leur terme commun. La convergence des volitions libère de l'énergie poussant la volonté dans le bon sens. Quant à l'amour conjugal, à leur rencontre les partenaires se choisissent l'un l'autre, préférant l'un à tous les autres ; chacun est à la fois électeur et élu. Leur choix mutuel renforce la confiance qu'ils se font l'un l'autre, ou plutôt : la confiance qu'ils s'inspirent l'un à l'autre est la condition de leur choix. Leur préférence mutuelle articule la confiance qu'ils se font. Seuls les conjoints se choisissent, les autres membres de la famille ne se choisissent pas. Le candidat se présentant aux élections doit inspirer le minimum de confiance à ses électeurs : d'où vient cet amour vrai ? Le choix suscite d'abord le doute, puis la résolution.

L'une des volitions s'impose aux autres, devenues volitions ; tantôt elles se contractent tantôt elles se décontractent comme un moteur. La contraction augmente la tension de la volonté, la décontraction la diminue ; oscillant entre concentration et relâchement cette tension est l'âme de la volonté, l'âme de son esprit, le moteur de l'action. Deux volontés s'imbriquent par le contrat qu'elles concluent ; le contrat lie les volontés volontairement, volens nolens : je veux ce que je dois, je dois ce que je veux. Les deux partenaires se portent l'un l'autre, supportent leurs faiblesses. Pour s'assurer de leur fidélité les conjoints concluent un contrat. Toutefois, avant de contracter les contractants veulent déjà l'assurance de leur amour authentique : à quoi bon contracter si les partenaires se montrent infidèles, déloyaux ?

Les volontés délibèrent afin de parvenir à une décision commune libérant de l'énergie les poussant dans un sens déterminé, le terme de leur action. La délibération suscite une attente, de l'espérance. Au cours de leur délibération les conseillers échangent des arguments se servant de la langue parlée. S'ils ne parviennent pas à une décision unanime, 'nous voulons', ils auront recours au vote. La décision commune à laquelle ils parviennent renforce leur amour volontaire de s'unir à l'unique, la forme idéal. Pourtant, cet amour doit déjà les habiter pour qu'ils se laissent conduire à l'unité.

Quand les volontés ont décidées quelle direction elles prennent, elles négocient pour tomber d'accord sur le parcours à accomplir. L'accord harmonise les volontés. Chacune promet son intérêt (bien compris), la fin qu'elle se propose ; chacune des fins est un moyen, une partie (une pavée) du parcours dont l'ensemble constitue un tout cohérent. La volonté finale présente le corps de la volonté, son produit. L'accord rend crédible l'amour fraternel des partenaires, leur souci mutuel. Mais cet amour doit déjà les remplir pour que l'accord soit crédible.

La volonté libre s'articule par quatre membres : le choix, le contrat, la décision et l'accord ; ils constituent les quatre membres de l'esprit du corps organique. Les quatre membres articulent l'un des membres de l'esprit de l'âme, l'un des amours conjugaux. Les volontés contractantes forment le premier membre de l'amour fidèle, l'amour authentique, éprouvé ; le contrat augmente la certitude. La décision commune des volontés est le premier membre de l'amour unique des consciences qui se rapprochent, augmentant l'espérance. L'accord des volontés est le premier membre de l'amour soucieux, il en augmente la crédibilité. Le libre choix est le premier membre de la conscience confiante, il en diminue le doute. Chaque membre de l'esprit de l'âme est articulé par les quatre membres de la volonté libre, l'esprit du corps organique.

11. L'âme du corps organique : les passions et leurs régimes. Dressant leurs colonnes sur les couches de l'âme, les passions lui donnent sa forme. Les passions de l'âme éveillent la conscience des membres de la famille paternelle, les hommes providentiels. Bien que chaque passion de l'âme indique son sens préféré, elle est changeante, indéterminée. S'incarnant dans le corps organique, la passion trouve son sens déterminé. Quand les passions de l'âme s'incarnent dans le corps organique les hommes providentiels deviennent des hommes politiques, des hommes de bonne volonté accomplissant des bons mouvements. Quand la conscience volontaire de l'homme providentiel lui indique la bonne direction, il lui faut encore la mettre en pratique par la bonne conduite, la bonne action. La providence agit par l'intermédiaire de la vie politique.

Depuis l'antiquité le corps organique est considéré comme un corps politique, celui de l'« animal politique ». En effet, en accomplissant des mouvements dirigés, des conduites, le corps organique de l'homme fait apparaître sa vie animale. Il fait même apparaître une double vie animale : celle des organes de la deuxième colonne et celle des organes de la troisième colonne : d'une part la vie de tous les animaux, d'autre part celle des mammifères uniquement. Comme tous les animaux l'homme organique possède une vie végétative : les organes de la première colonne. Les organes de sens de la quatrième colonne, d'abord la langue et l'oreille, font de l'homme un 'animal raisonnable', un vivant se servant de la langue dynamique, la parole. L'homme, l'animal politique, joue sur tout le Tableau.

Dans une cité, dans une assemblée politique certains citoyens dirigent, d'autres sont dirigés ; certains commandent, d'autres sont commandés. Certains membres de l'assemblée politique imposent leur volonté aux volontés des autres membres. Quand une volonté s'impose à une autre volonté elle fait surgir une passion, l'amour dynamique indiquant le bon sens du mouvement. La passion éveille la conscience, la volonté consciente, celle de l'homme politique. Voulant des bons mouvements, les hommes politiques conservent l'assemblée politique ; comme tout amour, la passion est à la fois conservatrice et sélective.

La conscience volontaire éveillant l'homme providentiel et la volonté consciente de l'homme politique se réfléchissent. La volonté consciente de l'homme politique aime les bons mouvements et déteste les mauvais mouvements ; la conscience volontaire de l'homme providentiel aime ceux qui accomplissent des bons mouvements et déteste ceux qui accomplissent des mauvais mouvements. Il ne faut pas confondre homme providentiel et l'homme politique ; si l'on aime ou déteste l'homme providentiel, on n'aime pas ni ne déteste l'homme politique mais ses mouvements. Quand on aime ou hait un homme politique on le prend pour un homme providentiel (*Führer, Duce, Leader Maximo* : un homme qui se prend

pour providentiel) qu'il n'est pas. Les hommes politiques articulent l'homme providentiel dont la passion s'incarne dans les tissus des organes du corps organique.

Dans la passion s'imbriquent deux tendances opposées : d'une part la tendance à la concentration, d'autre part la tendance à l'éclatement, à la propagation. Les deux tendances opposées de la passion se comportent comme un moteur, le membre du mouvement qui le conserve. La passion est transmise par la volonté consciente ; quand deux volontés s'imbriquent l'une dans l'autre, celle du gouvernant et celles des gouvernés, elles se comportent comme un moteur se contractant et se décontractant.

Afin de conserver, de fortifier son corps organique l'homme le soumet à un régime, à différents régimes : à un régime alimentaire, un régime sportif. Celui qui se soumet à un régime s'impose une mesure : ni trop ni trop peu. Les citoyens s'imposent un régime politique pour conserver leur corps politique, pour se donner une constitution solide. S'imbriquant l'un dans les autres, la volonté du gouvernant et les volontés des gouvernés se mesurent, s'imposent une mesure : ni trop ni trop peu. Les passions des hommes politiques se déploient dans chaque organe du corps organique, dans les tissus de l'organe, dans son étoffe, son âme. À chaque organe correspond une passion particulière.

Dans l'intestin, l'organe du régime alimentaire sur le lieu de tête de la première colonne, surgit la compassion, la passion des 'tripes', la passion du commandant et des commandés. Le mouvement péristaltique de l'intestin est 'involontaire'. Les hommes les mieux nourris forment l'aristocratie, le régime auquel se soumettent les meilleurs, les plus forts, les hommes supérieurs. La compassion, l'amour que le fort ressent pour le faible, amollit la volonté du commandant ; le fort ne compatit pas seulement à la faiblesse de l'autre, mais il le fortifie, le durcit aussi. Ainsi s'établit un ordre d'imbrication de haut en bas. Le commandant est le premier membre de l'articulation du gardien, le membre maternel de la famille providentielle. Le commandant garde ses subordonnés.

Dans le Système Nerveux Central, l'organe de direction sur le lieu de tête de la deuxième colonne, surgit la passion de la colère et de l'apaisement, la passion du monarque, du dirigeant marchant seul en tête conduisant vers leur terme commun ceux qui le suivent. Si la direction est bonne, les résistances s'apaisent ; si elle est mauvaise, la colère éclate dans tous les sens paralysant tout mouvement. Plus on s'approche du monarque, plus on participe à sa direction. Le monarque est le premier membre de l'articulation du défenseur, l'homme providentiel permettant de s'avancer dans un sens déterminé, interdisant tous les autres sens.

Dans l'utérus, l'organe sororal, l'organe du partage sur le lieu de tête de la troisième colonne, surgit la passion de la joie, la joie qui éclate dans tous les sens comme la colère, mais

pour la joie l'éclatement indique le bon sens, l'extérieur où elle peut être partagée. La joie de l'administrateur indique que son partage du bien collectif entre les administrés va dans le bon sens, vers l'extérieur ; le partage injuste suscite la tristesse, la passion refusant d'être partagée. Le régime politique des administrateurs est oligarchique : il y a plus de pauvres que de riches. L'administrateur est le premier membre de l'articulation du sauveur, l'homme providentiel fraternel suscitant la joie, le soulagement.

La langue et l'oreille, l'organe double sur le lieu de tête de la quatrième colonne, rendant possible l'échange de paroles et de pensées, constituent le lieu de rencontre entre l'électeur et le candidat-élu. La démocratie est le régime de ceux qui se choisissent librement ; les démocrates forment volontairement des associations, des partis, des conseils. Ce que propose le candidat suscite la sympathie ou l'antipathie chez ses électeurs. L'électeur est le premier membre de l'articulation du protecteur ; l'électeur demande à l'elu de le protéger.

Chaque homme providentiel est articulé par quatre hommes politiques : le commandant, le dirigeant, l'administrateur et l'électeur ; chaque homme politique à son tour est le premier membre de l'articulation. L'homme providentiel et son premier homme politique correspondent à un régime politique ; tout régime politique est conservateur comme l'homme providentiel. Chaque régime politique forme une famille politique : une famille maternelle (aristocratique), une famille paternelle (monarchique), une famille fraternelle (oligarchique) et une famille conjugale (démocratique).

Les passions que fait surgir la volonté consciente constituent l'âme du corps organique. Les passions aménageant les niveaux du champ ; sur chaque lieu du Tableau, dans chaque organe du corps se met en place un champ de passions. Les passions s'imbriquent les unes dans les autres. De haut en bas on retrouve la compassion et le durcissement, l'apaisement et la colère, la joie et la tristesse, la sympathie et l'antipathie. Les quatre passions principales articulent une passion paternelle. Chaque colonne et chaque lieu sont dominés par leur passion principale.

Chaque niveau du lieu est dominé par un couple d'hommes politiques : les quatre niveaux articulent un membre de la famille paternelle, un homme providentiel et sa passion. Mais si l'homme a pris conscience qu'il est un homme politique, il n'est pas encore un bon homme politique, il n'a pas encore acquis une bonne volonté, la volonté conduisant dans la bonne direction.

12. Les bonnes formes du corps organique et de la volonté vertueuse. Les passions pérennisent le mouvement comme son moteur oscillant entre deux pôles, celui du

relâchement, de l'éclatement dans tous les sens, et celui de la contraction dans un sens unique. Tantôt l'un tantôt l'autre sens prend le dessus, chaque passion indique son bon sens, son sens voulu. Toutefois, sans les deux tendances opposées, imbriquées l'une dans l'autre, il n'y aurait pas de tension, pas de passion, pas de moteur, pas de mouvement, pas de vie. En se contractant et se décontractant la passion change la forme de l'organe ; bien que chaque passion indique son sens préféré, elle est changeante, elle ne détermine pas la forme de l'organe, elle revient sur ses pas. En un mot : la passion se comporte, elle ne conduit pas.

Le mouvement dirigé, la conduite, accomplit une transformation de la forme du corps, par une modification de l'organe ou des organes mis en jeu. L'organe bien formé se conduit bien accomplissant des bons mouvements ; l'organe mal formé se conduit mal accomplissant des mauvais mouvements. L'organe n'accomplit pas d'emblée des bons mouvements, mais seulement après de multiples exercices, après un entraînement persévérant sous la direction de la volonté, comme un sportif se préparant à la compétition, coordonnant tous ses mouvements sous la direction de sa volonté. Quand l'organe s'entraîne, la volonté s'exerce simultanément acquérant des vertus, les bonnes formes de la volonté vertueuse. Le champion est un sportif vertueux capable de diriger tous ses organes d'une manière ordonnée, harmonieuse. Insistant plus fortement que toutes les résistances, la volonté vertueuse se renforce en améliorant ses formes, devenant 'plus forte qu'elle-même'. Ici la tendance centralisatrice s'impose, la tendance conduisant au repos, le terme de tout mouvement.

Si la volonté de l'homme politique commande, gouverne d'autres volontés, il faut que sa volonté soit une bonne volonté se dirigeant dans la bonne direction, que sa bonne volonté soit plus insistante que les volontés qui lui résistent. La volonté de l'homme politique acquiert la vertu correspondant à sa passion. Comme on distingue quatre passions principales, il faut distinguer quatre vertus qui y correspondent, des vertus dites 'cardinales', et aussi quatre vices cardinaux. Comme deux tendances opposées s'imbriquent dans la passion, il n'y a pas de vertu sans vice ; le vice prend le sens opposé à la vertu.

Marchant seul en tête de ceux qui le suivent, insistant plus fortement que toutes les résistances, le dirigeant acquiert le courage ; quand sa volonté se relâche, éclatant dans tous les sens, elle acquiert le vice de la lâcheté. Défenseur de ceux qu'il conduit dans la bonne direction, il tient le cap. Il ne cède pas à la colère de ceux qu'il dirige, il n'éclate pas quand ils lui résistent ; d'abord sa volonté fait converger toutes ses volitions vers leur point commun, puis il concentre les volontés qui la suivent dans leur terme ultime, le centre où elles trouveront le repos. La volonté du dirigeant acquiert la sérénité, les volontés de ceux qui le suivent, participant à son courage, acquièrent la paix.

Partageant d'une manière juste les biens collectifs qu'il gère, l'administrateur acquiert la vertu de la justice. Ici c'est la tendance à la propagation qui prend le dessus : comme la passion de la joie, la volonté juste qui lui correspond se répand de l'intérieur vers l'extérieur, son bon sens. L'utérus, l'organe sororal, est le lieu où tout homme a connu le partage juste. Juste est le partage proportionnel quand 'à chacun est attribué le sien', la part qui le remplit, procurant à chacun sa plénitude. Pratiquant le partage injuste la volonté acquiert le vice de l'injustice correspondant à la tristesse, la passion refusant d'être partagée.

L'électeur acquiert la prudence, la vertu qu'acquiert la volonté procédant aux bons choix, aux choix qui lui sont favorables, lui procurant un gain. Mais il perd aussi, s'il fait des mauvais choix, des choix qui lui sont défavorables, il acquiert le vice de l'imprudence. L'électeur devient prudent par l'expérience, il apprend et il désapprend tous les jours. La prudence est la vertu du démocrate, de l'électeur et de l'élu, mais aussi celle des partenaires tombant amoureux, qui se choisissent, qui se font confiance au préalable.

Le commandant acquiert la tempérance, la vertu de la bonne mesure, la vertu conservatrice. Le commandant conserve tous ceux qu'il commande, les volontés du commandant et de ses subordonnés s'imbriquent, se contractent et se décontractent : ils concluent un contrat. Vertu motrice, la tempérance perpétue l'acquisition des vertus. Oscillant entre raffermissement et relâchement, le moteur met les volontés sous tension.

La tempérance, le courage, la justice et la prudence, les quatre vertus dites 'cardinales', sont acquises par la volonté de tout homme politique ; celui-ci ne devient pas seulement courageux et juste, mais aussi prudent et tempérant. Les vertus (et leurs vices) s'articulent, articulant le niveau du lieu par quatre sections. La volonté vertueuse fait d'abord converger ses volitions acquérant la sérénité ; puis la volonté en paix fait converger d'autres volontés acquérant la paix de la cité, le bien souverain de la politique. L'acquisition des vertus relève de l'éthique politique.

13. Le corps du corps organique : la volonté droite, les droits de la volonté. Les passions de l'organe aménagent les niveaux du lieu ; l'ensemble des niveaux constitue l'âme de l'organe, l'âme organique. Les vertus de l'organe découpent chaque niveau en quatre sections. Les croisements des niveaux et des sections produisent les secteurs du lieu. Chaque organe est aussi un lieu de production ; dans l'organe du corps organiques les cellules forment les unités de production. La cellule est une productrice produite ; la cellule est entourée d'une paroi, une borne perméable facilitant les échanges. Les cellules ne produisent pas seulement pour l'organe dont elles font partie, mais aussi pour tous les autres organes et leurs cellules du

corps organique. Leur production est confinée à l'intérieur de corps, leurs produits ne sont pas destinés à l'extérieur du corps, il n'y a pas de commerce inter-corporel. L'intestin crée des substances alimentaires pour les organes de tout le corps, substances que le sang transporte, le sang que les reins purifient. Chaque organe produit un produit particulier, chacun produit aussi pour les autres : chacun pour tous et tous pour chacun. Les organes et leurs cellules pratiquent une forme de 'justice naturelle' : *cuique suum tribuere*, une justice proportionnelle, 'géométrique'. Conformément à sa capacité chaque organe a le droit de se procurer les biens collectifs du corps organique. L'ensemble des organes producteurs constitue le corps du corps organique.

La volonté de l'homme politique, celle du dirigeant, de l'administrateur, acquiert les vertus pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les propager, les multiplier parmi ceux qui ne les ont pas acquis : les dirigés, les administrés. Le dirigeant multiplie le bien qu'il a acquis par la participation à sa direction de ceux qui le suivent. À ceux qui le suivent le dirigeant accorde le droit de participer à sa direction. Alors la volonté vertueuse du dirigeant se fait causale, productrice d'ayants droit. Le droit revêt la volonté d'une forme : la résultante de la volonté dirigeante et des volontés de ceux qui la suivent malgré leurs résistances. Le droit ouvre un chemin, le parcours accompli par le mouvement, le mouvement producteur, l'opération. La volonté vertueuse est comme la forme du bon instrument, le droit qui en sort est son bon produit. À chaque vertu correspond un droit particulier, une forme spécifique.

À la tempérance, la vertu du commandant, la vertu de la mesure, correspond le droit de l'appropriation du nécessaire, le droit de la propriété : à chacun est accordé le droit de s'approprier les matériaux dont il a besoin, les moyens de sa subsistance, le nécessaire ; mesurant le nécessaire, le besoin commande. Le droit à la propriété est assorti d'une sanction, une peine suscitant la crainte. Ceux qui savent se contenter du nécessaire ont le droit de commander. Le droit à la propriété est le premier droit articulant ceux du propriétaire, le pendant du gardien.

Au courage, la vertu du dirigeant, correspond le droit de participation à sa direction. Ceux qui lui sont les plus proches, qui le suivent de plus près, les plus avancés, les mieux formés, constituent un corps des dirigeants bien formés, une 'méritocratie' de courageux, d'instruments opérant de manière concordante.

À la justice de l'administrateur correspond le droit des administrés de partager les biens communs. Pendant son séjour dans l'utérus le fœtus et la mère partagent le bien commun du corps producteur : aliments, mais aussi oxygène, chaleur, évacuation des substances nuisibles, chacun a droit à la proportion qui lui convient, qui le remplit. La volonté

finale se propose une fin : la construction du produit commun que tous les participants ont le droit de partager jusqu'à leur plénitude.

À la prudence des électeurs correspondent les droits réciproques que les citoyens s'accordent les uns aux autres, des droits réparateurs. Quand les hommes se comparent les uns avec les autres ils se découvrent des manques et des défauts, l'un est favorisé, l'autre défavorisé, l'un est en bonne forme, l'autre est handicapé. Si l'on reconnaît le droit de réparation, c'est à condition qu'il soit mutuel.

Les droits sont accordés aux membres du corps, aux membres producteurs du corps ; les quatre droits cardinaux articulent un seul membre de la famille fraternelle. Ces droits, revêtant d'une forme les membres producteurs, sont 'formels'. Ces formes constituent un ensemble des cercles s'enveloppant l'un l'autre ; le cercle le plus étendu, le droit de propriété, embrasse tous les membres du corps, le cercle le plus restreint contient ceux s'accordant un droit réciproque. Mais rien n'est encore produit pour les remplir ; avant de produire il faut déterminer à quoi chaque producteur a droit.

14. Les membres du corps organique. Le corps organique, le corps dont les formes accomplissent des mouvements, s'articule par quatre membres : la forme, le corps de la forme, l'âme de la forme et l'esprit de la forme. Le corps organique est un corps mobile, chaque membre accomplit le mouvement qui lui est propre. Pénétrant les tissus, les passions de l'âme organique manifestent leur comportement, mouvement moteur réversible. La forme dynamique rend possible la conduite, le mouvement directeur. Les unités productrices accomplissent des opérations, des mouvements producteurs. La volonté réflexive démarre l'action. Les quatre membres articulent un secteur du lieu.

l'articulation du secteur

Les seize secteurs de l'organe articulent les quatre membres du lieu familial ; la vie politique articule la vie familiale. La vie politique indique le terme de la vie familiale, le repos. Mais les

oscillations des amours familiaux manifestent l'éternité : la vie du corps organique, comment peut-elle leur indiquer un terme ? Pendant toute sa vie l'homme cherche à améliorer les formes de son corps organique, jusqu'au moment ultime : si le terme de tout mouvement est le repos, pourquoi perfectionner ses formes ? Au moment ultime les formes du corps organique se figent, puis le corps et ses organes retourneront à la poussière. Entré dans la mort, l'homme n'a plus besoin de ses organes, sa boîte d'outils dont il se dépouille. Mais si l'homme se crève toute sa vie durant en améliorant ses formes, en acquérant des vertus et des droits, à quoi ça sert si tout ce bazar retournera aux poussières ? Les amours familiaux conservent ce qui s'acquiert sur leur lieu, non pas l'organe du lieu ni le corps organique du Tableau, mais les biens acquis par les facultés de pensée, conservés, sauvés d'une manière sélective.

Si l'homme s'incarne dans un corps organique, dont il est l'hôte pendant le temps de sa vie organique, alors il ne possède pas sa vie organique en propre, mais il l'a louée en quelque sorte. Il est comme le visiteur passant un temps dans un pays étranger où il ne s'installera jamais. Il a (loué) une vie végétative mais il n'est pas une plante, il a (loué) une vie animale mais il n'est pas un animal. Les plaisirs et les peines, la douleur, font-ils partie de l'âme humaine ? L'hédoniste, est-il un philosophe ? L'épicurisme, l'utilitarisme, est-ce une philosophie ?

15. Le corps physique. Au terme de la vie organique la volonté vertueuse a conduit les formes du corps organique jusqu'à leur perfection ; entrant dans la mort elles se figent. Seule une forme figée est capable de se remplir, seule d'une forme figée peut sortir un produit. Pratiquant la 'justice naturelle' tous les organes produisent pour tous les autres organes du corps organique, des organes remplis jusqu'aux bords. À partir de sa plénitude, de sa solidité, le corps organique prend conscience du vide extérieur. Le corps organique produit pour l'intérieur, il ne produit rien pour l'extérieur ; les cellules, les unités de production, ne produisent que pour le corps dont elles font partie. Pour que le corps organique produise des produits à l'extérieur, il faut qu'il se modifie en corps physique, en corps d'où sortent des produits capables de remplir jusqu'aux bords le monde extérieur.

Le corps physique appartient au monde physique, à l'univers, au cosmos, au monde des planètes et des étoiles, des systèmes solaires et des galaxies, des atomes et des molécules. Mais aussi le monde des particules, des photons et des électrons : le monde des poussières, le monde sans vie. Le corps organique et ses organes ont des formes, des limites dynamiques ; le corps physique présente une figure, une limite figée. Au centre du corps physique se situe un noyau dur, un lieu dense, consistant, impénétrable ; ce noyau plein 'sent' le vide extérieur,

'prend conscience' du vide qui l'attire. Passant du corps organique au corps physique la tendance principale renverse : ce n'est plus la tendance à la concentration qui domine, mais celle à la dispersion, à la propagation, à la multiplication des biens. Sortant de leur noyau dur les produits remplissent le vide extérieur. Dans la cité tous les mouvements cherchent leur repos au centre, dans le monde physique toutes les opérations partent du centre, comme le fait l'univers lui-même. La première puissance physique est le pouvoir, la puissance élargissant le rayon d'opération du corps central. Le corps physique ajoute la troisième dimension au corps, la largeur.

L'homme vivant, l'homme organique, s'incarne également dans un corps physique, un corps sans vie pour y propager sa vie. Au terme de sa vie l'homme se retourne en arrière regardant le chemin qu'il a parcouru, regardant la fin de sa vie, considérant les produits qu'il a réalisés, se demandant : y-aura-t-il quelque chose de ma production qui va demeurer, qui sera aimé ? Au terme de sa vie l'homme entre dans la mort, le domaine des corps figés, des poussières qui se propagent. Ce n'est pas seulement au terme de sa vie, mais longtemps avant que l'homme vivant se retourne vers le vide, attiré par sa puissance, pour le remplir de ses produits. Il entre dans la mort pendant sa vie, la mort fait partie de sa vie, c'est au cours de sa vie qu'il produit, pas après (au ciel on chôme). Pendant sa vie les organes de son corps organiques se transforment en instruments du corps physique accomplissant des opérations ; la conduite vise son terme, l'opération vise sa fin, le produit fini. Le produit sort du corps physique de l'homme, d'abord de ses mains, puis de ses outils, de ses appareils.

Le renversement de la tendance, est-elle 'naturelle' ou 'artificielle' ? L'animal n'entre pas dans la nature physique, le domaine de la mort, l'homme, l'animal politique, s'y incarne. Alors que les organes de l'animal ne sont pas formés pour produire des biens extérieurs, ceux de l'homme s'y prêtent. L'animal n'entre pas dans la mort, car on y entre avec les produits réalisés, des produits sauvés. Néanmoins, la nature physique dans lequel l'homme entre est un domaine qui lui est inconnu, un domaine qui lui faut d'abord apprendre à connaître grâce à un langage commun. La connaissance productrice est elle aussi un produit.

16. L'esprit du corps physique : les connaissances des facultés productrices réflexives.

Comme tous les membres de l'homme vivant le corps physique s'articule par quatre membres : d'abord le corps physique, puis l'esprit du corps physique, l'âme du corps physique et la forme du corps physique. Les membres du corps physique de l'homme vivant trouvent leur analogie dans les membres des corps physiques de la nature physique. Dans tout corps physique s'aménage un champ des couches: les couches terrestres, les couches

atomiques, c'est l'âme du corps physique. Des éléments circulant autour du noyau du corps physique décrivent des orbites : les planètes orbitant autour du Soleil, les électrons orbitant autour du noyau atomique, ce sont les formes du corps physique. De noyau, le corps du corps physiques, un lieu dense, solide, impénétrable, sortent les produits du corps. Le rayonnement sortant du noyau, l'esprit du corps, fait connaître ce qui se produit à l'intérieur. À chaque membre correspond une puissance physique : aux couches correspond la force de la nature physique, à la forme correspond la dynamique physique, au noyau correspond le pouvoir physique et au rayonnement, les 'Lumières' de la nature, l'énergie physique.

L'homme vivant n'entre pas dans la nature physique pour y produire des corps physique, on n'en manque pas. Il y entre pour y répandre la vie, pour élargir son corps physique vivant. Toute production s'articule par quatre membres : le producteur, sa formation, son produit, sa connaissance productrice. Puisque la nature physique produit des corps physiques, la connaissance de cette nature est productrice, tout comme celle de l'homme producteur dont la fin est la production des biens. L'homme producteur produit à partir des produits de la nature physique, des produits qu'il corrige, améliore, réforme.

La connaissance étant elle aussi un produit, sa production s'articule par quatre membres : la création des matériaux de la connaissance, la formation de la connaissance causale, la connaissance de la construction du produit, et la connaissance réparatrice ; comme tout produit, la connaissance est toujours à réparer, à restaurer. À chaque membre correspond une faculté productrice dont relève sa production, à chaque membre correspond également un début : son début spécifique (la 'naissance') le rend irréductible à d'autres produits, à leurs débuts spécifiques, de là qu'il faut distinguer quatre facultés de pensées productrices. Chaque faculté productrice réalise un produit spécifique, un produit complet irréductible aux autres produits ; chacune s'articule par quatre membres dont l'un domine sa production. Chaque faculté productrice articule les autres facultés productrices.

Les facultés productrices se servent d'un langage commun à l'homme producteur et au domaine où il produit, la nature physique, un langage producteur, les mathématiques. Chaque faculté productrice se sert d'un membre des mathématiques, celui qui correspond au produit qu'il réalise. Ce produit est particulier ; les facultés productrices font appel à l'entendement et à son langage producteur pour généraliser leur produit particulier. La connaissance d'une portée limitée, tirée d'un exemple ou de quelques exemples, est élargie au plus grand nombre d'exemples. Ainsi l'entendement rend connu l'inconnu ; le connu est une connaissance vivante, l'inconnu est sans vie. Élargissant leur connaissance, l'entendement et son langage producteur vivifient l'inconnu ; ils constituent l'esprit de l'esprit du corps physique.

À l'origine de toute production le producteur crée ses matériaux, ceux dont il a besoin, qui lui sont indispensables. Les matériaux de la connaissance sont créés par la mémoire, la faculté créatrice ; créer, c'est séparer, sélectionner, purifier. Les impressions s'impriment avec plus ou moins de force, avec plus ou moins de profondeur sur leur support, la mémoire qui les conserve, qui les remonte à sa surface en cas de besoin. Pour mesurer, peser, jauger ses matériaux la mémoire se sert des nombres de l'arithmétique : son poids, sa pression, sa température. Enregistrant la suite des impressions, l'une suite toujours l'autre, la mémoire forme sa connaissance causale. Elle compose l'image des matériaux qu'elle a perçus, l'image originelle, l'archétype. La connaissance productrice des matériaux est substantielle.

La mémoire s'accompagne de la conscience ; tout ce qui se trouve dans les profondeurs de la mémoire n'est pas présent à la conscience. Quand on ne se souvient plus tous les matériaux entrés dans la mémoire, ceux-ci ne sont pas perdus, mais ils ne sont plus conservés par la conscience. Ces matériaux présents à la conscience suscitent le sentiment réflexif de la certitude. La mémoire et sa conscience constituent l'âme de l'esprit du corps physique ; oscillant entre certitude et incertitude, l'âme conserve les matériaux vivifiés.

Tous les producteurs accomplissent des opérations, des mouvements aboutissant à un produit, une œuvre. ; réalisant une opération, l'instrument prend une forme déterminée. La connaissance des opérations, des formes instrumentales, est causale, le produit de la faculté instrumentale, la raison. Le maître forme son instrument, forme après forme, l'instrument s'améliore, les formes successives progressent, leur connaissance causale s'accumule. Le progrès continu des formes suscite le sentiment réflexif de l'attente, de l'espérance, l'amour que suscite l'approche de la forme idoine. Afin de s'approcher de plus en plus de cette forme la raison se sert du calcul infinitésimal.

La raison s'accompagne de la volonté, la faculté des pensées dynamique. Le producteur ne veut pas seulement connaître, il veut aussi que sa connaissance progresse afin que ses produits progressent également. Les connaissances instrumentales, celles de la technique, s'accumulent. Mais les connaissances des autres facultés productrices progressent elles aussi ; l'amélioration des connaissances créatrices des matériaux relève de la culture. Celle-ci sélectionne les matériaux conservant les meilleurs éléments en remplaçant les autres.

Le produit est la fin de toute production. Quand l'instrument a pris la forme souhaitée, il est capable d'en faire sortir son produit, ce produit qui apparaît, qui naît, se rend visible. La connaissance de la fabrication du produit est sensible, la connaissance produite par l'imagination, la faculté architectonique. Se servant des figures de la géométrie elle fait sortir l'image du produit à réaliser, le corps de l'esprit. Quand l'imagination se fait mémoire elle

purifie les matériaux perçus pour en faire les composantes dont elle a besoin pour la construction d'une connaissance sensible. Partielle, la connaissance constructrice suscite la croyance ou bien l'incroyance, des sentiments réflexifs de l'imagination consciente.

La causalité de l'imagination est finale, la fin imaginée du produit à construire et les moyens qui y contribuent. L'imagination finale est inventive, innovante, imaginant des produits nouveaux. L'imagination, elle, n'est pas accompagnée d'une autre faculté de pensée ; vieille fille restant célibataire, elle n'a pas de fruit à apporter aux autres facultés de pensée.

Quand le produit fini est sorti la faculté du jugement le compare à d'autres produits avec lesquels le premier produit a des éléments en commun. En comparant le produit avec d'autres produits la faculté du jugement découvre des tares, des défauts, des défauts à réparer, à réformer. La connaissance empirique de la faculté du jugement est réparatrice et toujours à réparer, restauratrice et toujours à restaurer. Elle se sert de l'algèbre, la langue réparatrice des mathématiques à la recherche de l'élément inconnu. La comparaison suscite le sentiment réflexif du doute dans la conscience. Le jugement causal développe un art de réparation, de restauration, de rétablissement.

La connaissance est un produit, un produit des facultés productrices se servant des autres facultés de pensée. L'entendement, la faculté indépendante, leur assure leur indépendance. Comme tout produit, la connaissance doit être un produit fini, complet ; les quatre connaissances : substantielle, causale, sensible et empirique, constituent ensemble un produit fini.

l'articulation de l'esprit du corps physique

L'articulation de l'esprit du corps physique est double : l'articulation intérieure des facultés productrices et l'articulation extérieure des autres facultés de pensée plus l'imagination. Celle-ci, la faculté célibataire, fait partie de l'une et de l'autre articulation (elle est 'bi' !!). Puisque le produit est la fin de toute production, le produit de l'imagination est la fin de toute connaissance productrice. L'imagination la faculté architectonique se servant des figures de la géométrie, domine les autres facultés productrices.

Les deux articulations articulent l'esprit du corps physique, son membre indépendant. L'esprit vivifie ; l'esprit des facultés productrices, l'entendement et son langage producteur, rend l'inconnu connu. Ceux qui s'aiment se connaissent ; être vivant, c'est être connu. L'homme cherche à connaître, à mieux connaître ceux qu'il aime, ce qu'il aime en eux. L'esprit, membre indépendant se servant des autres facultés de pensée quand il s'agit de la production des connaissances productrices, se met au service de ces mêmes facultés quand il s'agit de la production des autres membres du corps physique, les membres auxquels il donne accès.

L'homme connaisseur donne la loi à la nature physique ('les lois de la nature'), et il s'impose cette même loi quand il produit dans la nature physique : il est 'autonome'. Les quatre membres de la connaissance articulent une seule liberté de l'homme libre ; en effet, en s'imposant la loi il faut être libre, l'homme autonome est déjà un homme libre. À un membre de l'homme libre se servant de verbes modaux correspond un membre de l'homme autonome. Au devoir des volontés contractantes correspond la connaissance substantielle, connaissance des matériaux nécessaires. Au vouloir des volontés délibérantes correspond la connaissance causale. Au pouvoir des volontés concordantes correspond la connaissance sensible. À la préférence de libre arbitre correspond la connaissance empirique.

17. L'âme du corps physique : les amours des producteurs. L'âme des passions, l'âme passionnelle aménage un champ de haute tension, le champ des niveaux du lieu. À chaque niveau de ce champ le vide extérieur se fait sentir ; désormais ce vide extérieur attire plus fortement que la tendance à la concentration. Passant du corps organique au corps physique la tendance se renverse, la dynamique du mouvement tourne en pouvoir de production ; c'est le produit sortant du corps physique qui comble le vide. Ce renversement de tendance est comme une 'conversion'. Comme les passions constituent l'âme du corps organique, les sentiments producteurs constituent l'âme du corps physique.

Les sentiments producteurs aménagent le champ de l'âme du corps physique. Comme tout sentiment, le sentiment producteur est un amour, l'amour d'un bon produit, d'un bien.

Tout produit n'est pas un bien, tout produit n'est pas aimé, tout produit ne remplit pas le vide. L'amour producteur mesure le produit ; le produit aimé est à la fois conservé par le producteur et conservateur du producteur. Comme tout amour, l'amour du bien oscille entre force et faiblesse, entre son creux et sa crête, manifestant les phases de l'apparition et de la disparition. Le vide se fait sentir par un corps bien rempli, un corps consistant, solide ; solidaire, ce corps remplit le vide extérieur en faisant sortir son produit de l'intérieur. L'amour producteur est fraternel.

En se creusant le vide rappelle à la mémoire, la faculté créatrice, le produit qui manque ; la connaissance du produit manquant éveille la conscience du producteur, la conscience associée à la mémoire. Celle-ci conserve déjà de la connaissance productrice, la connaissance du produit capable de combler le vide.

Avant de produire des biens il faut produire leurs producteurs. Le besoin, le sentiment créateur des matériaux indispensable, creuse un vide suscitant la force. Se rappelant la substance qui manque, la mémoire éveille la conscience du travailleur, de l'homme de force descendant dans les profondeurs du sol pour y retirer les matériaux dont il a besoin. Le besoin satisfait, le sentiment disparaît tout comme la force de travail. La mémoire, créatrice des connaissances substantielles, se fait conscience. Le besoin, l'amour producteur maternel, n'est pas toujours connu à ceux chez qui il se creuse, chez l'enfant.

La raison, la faculté de la connaissance causale, cherche la forme idéale de l'instrument ; le vide de la forme, la forme déficitaire, la forme déformée, suscite le souhait, l'amour dynamique de la bonne forme éveillant la conscience du formateur, de l'ouvrier, le maître de l'instrument. Les formes instrumentales se succèdent, elles progressent sans jamais reculer : le souhait sera-t-il jamais comblé comme le besoin ?

L'investisseur risque son épargne, son capital. L'absence d'un produit ou une partie du produit creuse un vide à l'extérieur du corps plein, vide qui sera comblé par le produit sortant du corps. La mémoire imaginaire construit l'image du produit. La connaissance de ce produit suscite le désir, l'amour du produit achevé, éveillant la conscience de l'investisseur. Le désir de l'investisseur domine les sentiments producteurs, puisque le produit est la fin de la production. Toutefois, quand le désir sera comblé un autre désir se creusera élargissant le pouvoir du corps désirant. Faisant un sacrifice, l'investisseur ne désire pas seulement sauver son épargne, mais aussi obtenir un retour de son investissement. Le désir de l'investisseur, l'épargnant épargné, est un amour fraternel.

Ce qui n'est pas épargné sera consommé. Quand le produit final est comparé à d'autres produits, le mémoire juge que certaines qualités, certains éléments lui manquent, elle

découvre des défauts suscitant l'appétence, le sentiment de réparation, de restauration, éveillant la conscience du consommateur. Le sentiment restaurateur crée aussi des substances nouvelles remplaçant certaines qualités. L'appétence est le sentiment producteur le plus vif, l'amour le plus ardent brûlant comme un feu inextinguible.

Les amours producteurs aménagent les strates du champ de l'âme du corps physique : l'âme où se creuse un vide qui se comble, un vide qui apparaît et disparaît manifestant l'espace-temps des phases. S'imbriquant les uns dans les autres, les strates descendent de la surface du champ jusqu'aux profondeurs, du besoin jusqu'à l'appétence. Toutefois, son sens principal tend à l'extérieur, là où l'âme sent le vide, vers l'élargissement du pouvoir du corps physique.

Les quatre sentiments producteurs articulent une seule passion : le besoin du nécessaire est le premier membre de la compassion, le souhait du bon instrument est le premier membre de l'apaisement, le désir du produit accompli est le premier membre de la joie, l'appétence de réparation est le premier membre de la sympathie. Les strates des producteurs articulent le niveau de l'homme politique par quatre membres. L'homme physique est un producteur vivant à cause l'imbrication de ses sentiments producteurs dans les passions et de l'imbrication de celles-ci dans les amours familiaux.

La mémoire éveillant la conscience du producteur et la conscience productrice du membre de la maisonnée se réfléchissent. Membre de la maisonnée, de la famille productrice, l'homme économique prend conscience qu'il n'est pas le seul qui sent le vide, que celui-ci se creuse également chez les autres membres. Le membre de la maisonnée ne produit pas seulement pour lui-même mais aussi pour les autres membres. Le propriétaire est le pendant du gardien, l'homme providentiel maternel. Créant des matériaux le travailleur s'en approprie selon son besoin si bien que les autres peuvent s'en approprier aussi selon leur besoin. Le propriétaire ne s'approprie pas le travailleur, le pendant du commandant, l'homme politique acquérant la tempérance, la vertu de la mesure. Formant son instrument l'ouvrier en devient le maître ; membre de la maisonnée, celui-ci est le pendant du défenseur, l'homme providentiel indiquant la bonne direction. Le maître dirige ses instruments, les ouvriers, ses disciples, dans la bonne direction. Investissant dans son produit, l'investisseur en devient le seigneur ; membre de la maisonnée, celui-ci est le pendant du sauveur. Investissant son épargne, l'investisseur veut le sauver. Ceux que le seigneur épargne ne sont pas ses esclaves, mais ses serviteurs. Le serviteur, lui aussi membre de la maisonnée, vient de l'extérieur de la maison, comme un étranger ; le pendant du serviteur est le protecteur. Les consommateurs se servent, se protègent aussi ; son pendant est l'électeur, l'homme politique acquérant la prudence.

La conscience productrice	le sentiment producteur	la mémoire consciente
le propriétaire	le besoin	le travailleur
le maitre	le souhait	l'ouvrier
le seigneur	le désir	l'investisseur
le serviteur	l'appétence	le consommateur

18. Les formes du corps physique. Le corps physique accomplit des opérations, des mouvements aboutissant à une œuvre, des mouvements causaux, les causes de leurs produits. Il ne suffit pas que s'éveille la conscience du producteur, il faut encore en former un opérateur, donner une forme à son corps, une forme instrumentale. Par les opérations qu'il accomplit l'opérateur est la cause de son produit. Il n'opère pas seul, il est un membre de sa maisonnée dont tous les membres participent à la production produisant les uns pour les autres. La maison ne produit pas seulement des biens, elle les partage aussi : pas seulement entre les membres de la maisonnée, mais aussi entre ceux appartenant à d'autres maisonnées. Contrairement au corps organique, le corps physique produit pour l'extérieur ; toutes les planètes se baignent dans la chaleur et la lumière propagées par le Soleil. La maisonnée (*οικογ*) se dote des règles de distribution, de répartition (*νομογ*). Le producteur formé, l'opérateur, est un produit dynamique ; la formation multiplie les produits dynamiques. Les formations ne cherchent pas seulement l'efficacité, la productivité, mais aussi la justice, formant des opérateurs justes. La raison volontaire ('pratique') transmet la dynamique de la formation. Les opérations justes promeuvent la paix de la maisonnée, la concorde de ses membres.

Avant de former son instrument l'ouvrier est formé par son maitre le revêtant de formes successives. Ne permettant que d'avancer dans un seul sens, le maitre est un défenseur. Le maitre juste fait participer à sa maîtrise les opérateurs qu'il a formé. Les ouvriers participent à la direction de l'entreprise.

L'investisseur est le seigneur de son produit, il est aussi le sauveur des investisseurs. Le seigneur partage d'une manière juste le produit des investisseurs, leur produit collectif, la cause finale des participants formant une organisation. Le partage juste effectue la plénitude de tous les producteurs, chaque participant reçoit une part proportionnelle à son investissement.

Le produit final sort de l'organisation pour entrer sur le marché, la formation réparatrice. Échangeant leurs services les serviteurs se protègent les uns les autres. Chacun se

fait cause conditionnelle : la transaction n'a lieu que si chacun y trouve son avantage. Chacun est une cause conditionnelle juste, réparatrice, répartissant services et biens.

Le travailleur s'approprie les matériaux dont il a besoin ; le propriétaire est un gardien : il faut que tous s'approprient ce qui leur est propre, indispensable, conservant leur force de travail. Les propriétaires redistribuent d'une manière juste la propriété.

Les opérateurs articulent une strate du niveau par quatre tranches : chaque opérateur est maître, seigneur, serviteur et propriétaire. Les croisements des strates et des tranches produisent les compartiments du secteur. Dans chaque compartiment on retrouve déjà une connaissance productrice, un producteur et un opérateur formé ; il manque encore le quatrième membre, le produit, le corps du corps physique, la fin de toute production.

19. Le corps du corps physique. Nous avons déjà rencontré l'esprit du corps physiques, les connaissances productrices ; nous avons aménagé les couches de l'âme physique, les amours producteurs ; nous avons mis en place les formes du corps physique,. Mais nous n'avons pas encore produit le corps physique, le corps du corps physique, la fin de la production physique. Qu'est-ce que le corps physique ? Le corps physique est ce noyau dense, dur, solide, impénétrable, situé au centre du corps. C'est le noyau dur au centre de l'atome, c'est le 'trou noir' au centre de la galaxie, c'est le Soleil au centre du système solaire. Ce noyau au centre est un produit, mais aussi le producteur d'où sort un produit. À son début tout l'univers est sorti d'un centre infiniment dense, l'étoile reproduit des noyaux atomiques à partir de l'hydrogène. Le corps qui en sort est un produit, un objet, un corps posé, jeté devant le corps dont il est sorti : le corps sorti donne sa troisième dimension au corps producteur. Les corps physiques sortent les uns des autres : de l'univers sortent les galaxies, des galaxies sortent les étoiles, des étoiles sortent les noyaux atomiques, des noyaux atomiques sortent des particules. Le produit sorti à l'extérieur révèle ce qui se produit à l'intérieur du noyau inaccessible.

Grâce à son noyau dur l'homme physique peut sentir le vide extérieur, vide relatif suscitant l'amour producteur éveillant la conscience du producteur. Celui-ci est 'rempli jusqu'aux bords', relativement ; d'autres sentent son vide relatif. Il ne produit pas seulement pour lui-même mais aussi pour les autres. Si sa production est pléthorique, il faut au préalable des formations justes afin de former des producteurs justes, des opérateurs revêtus des formes justes. Le système solaire est une formation, chaque planète orbitant autour du centre reçoit une proportion 'juste' de sa lumière et de sa chaleur. Les produits que l'homme producteur fait sortir de son corps : sa maison, son jardin, sa voiture, son autoroute, élargissent son corps physique.

La production du produit s'articule par quatre membres : la création du matériau, la formation de l'instrument, la construction du produit, la réparation du produit sorti ; les quatre membres constituent le produit physique, un corps physique. De ces quatre membres la construction du produit, la fin de la production, domine les autres membres. Elle débute avec la composition de l'image du produit, l'image composée des parties dont l'ensemble entre dans le produit final où elles constituent un tout cohérent, 'cosmique'. Le produit final est à la fois complet (il n'en manque aucune partie) et cohérent (chaque partie se trouve à la place qui lui est réservée). L'imagination (la faculté célibataire), la faculté architectonique, est la première faculté productrice ; elle construit son image à l'intérieur du noyau dense du corps physique. Dans son imagination, lieu intime, endroit privé, l'homme producteur opère seul ; le produit qu'il fait sortir révèle ce qui se produit dans son intérieur.

L'imagination productrice se sert des figures de la géométrie, des formes figées. La production de ce produit se déroule entre son commencement, la sortie du premier produit partiel, et sa fin, la mise en place de la dernière partie, composition manifestant l'espace-temps périodique. Grâce à l'imagination l'homme innovateur invente d'autres produits. La production du produit implique la reconstruction de ses parties, la construction des matériaux et la formation de l'instrument de construction (cause finale).

Séparant du sol les matériaux dont il a besoin, le travailleur accomplit une opération créatrice ; créer, c'est séparer, diviser, recomposer, purifier des matériaux. Le travailleur s'approprie les matériaux opérant comme un instrument et se servant d'un outil augmentant l'efficacité de son travail (cause motrice). Le créateur ne se contente pas de s'approprier les matériaux qu'il trouve dans la nature physique, mais il en fait d'autres, des meilleurs, il est un homme de culture. Il sait aussi restaurer les matériaux dégradés. La création relève de la mémoire.

Revêtant le matériau de sa forme, façonnant l'instrument sortant de ses mains, l'ouvrier forme avant tout ses mains. Il crée les matériaux appropriés à son instrument, ceux capable de prendre la forme de l'instrument. Il se fait une image de l'instrument qu'il va fabriquer, l'image téléologique de l'instrument qui va réaliser son produit. Il est aussi le réformateur de son instrument. La formation relève de la raison, la faculté de la connaissance causale.

Seulement après la création des matériaux et la formation de l'instrument sera réalisé le produit. Une fois sorti, quand le produit fini sera comparé avec d'autres produits finis, la faculté du jugement, la faculté réparatrice, découvrira des défauts à rétablir, des déformations à réformer. Le réparateur est un connaisseur dont la connaissance est à réparer. Il recrée les

matériaux. Il transforme l'outil en automate, un instrument indépendant s'adaptant aux autres. Il prend un produit comme modèle à reproduire.

Le corps du corps physique s'articule par quatre membres : le corps sortant, l'esprit du corps, l'âme du corps (l'étoffe) et la forme du corps.

20. Les membres du corps physique. Le corps physique, à la fois produit et producteur, s'articule par quatre membres. À l'origine se trouve le producteur et son sentiment producteur : le vide attirant le produit qui le comble. La raison volontaire forme l'opérateur juste, qui est à la fois formé et formateur. Le membre principal du corps physique est le produit sortant du corps, la fin de la production. Enfin, le quatrième membre, les connaissances productrices constituent l'esprit du corps physique. Les producteurs et leurs amours aménagent les strates du secteur, les formations coupent les strates en quatre tranches ; les strates et les tranches multiplient les compartiments du secteur. Le compartiment comporte un producteur, une formation, un produit et une connaissance productrice ; les quatre membres produisent un produit complet. Les seize compartiments du secteur composent un produit fini, le corps physique complet.

le compartiment de production

Le compartiment est un corps, un corps producteur ; de ce corps physique les connaissances productrices constituent l'esprit. L'esprit du corps correspond au rayonnement des corps physiques, aux 'Lumières' qui ont imposé leur nom à toute une époque. Mais cette époque n'est pas la dernière de l'histoire, comme le corps physique n'est pas le dernier membre de l'homme vivant. L'homme est encore esprit. On a déjà rencontré l'esprit : l'esprit de l'âme, l'esprit du corps organique, l'esprit du corps physique ; dans tous ces cas l'esprit, au service des autres membres, n'est pas le membre dominant de l'articulation. L'esprit lui aussi est un membre à part entière de l'homme vivant, s'articulant par quatre membres.

Comment l'homme devient-il un connaisseur ? Né comme un ignorant il entre comme un inconnu dans sa société : comment cet inconnu ignorant devient-il un connaisseur connu, une source de connaissances, un membre de sa société ? En rencontrant des connaisseurs et en apprenant d'eux, en devenant un homme social intégré dans sa société. L'homme social est un ignorant devenu connaisseur, un inconnu devenu connu. Les connaissances sont transmises par l'intermédiaire du langage ; l'homme social ne se sert pas seulement du langage, il devient aussi un homme langagier, un homme indépendant.

21. L'homme langagier. L'homme physique produit ses connaissances productrices en se servant des mathématiques, le langage producteur, le langage dont les éléments sont des produits, comme les nombres et les figures. Il faut distinguer encore un autre langage producteur : la logique. Elle ne produit pas des connaissances du monde extérieur, mais des connaissances dont les hommes sont les sources : des connaissances sociales. L'homme social est un produit de sa société, un produit producteur d'autres produits sociaux. Il est un 'logos'. Au début de l'Évangile selon Jean Jésus est désigné comme le 'Logos' : l'homme social transmettant les connaissances qu'il a acquises, producteur d'hommes sociaux, des connaisseurs, ses témoins.

En se servant des mathématiques le producteur des connaissances produit d'abord une connaissance particulière, puis en se servant de la logique il généralise sa connaissance particulière. En se servant de la logique le producteur des connaissances sociales produit d'abord une connaissance généralisée, puis en se servant des mathématiques il particularise sa connaissance généralisée. L'une et l'autre procédé se reflètent. L'un et l'autre langage ne sont pas réductible l'un à l'autre.

La logique n'est que l'un des membres du langage social ; les autres membres sont la langue écrite, la langue parlée et la langue symbolique. Des inconnus se servent des symboles pour se reconnaître. L'acteur se sert de la langue parlée, la langue dont la composante principale est le verbe ; les acteurs s'échangent leurs paroles directement. L'auteur se sert de la langue écrite, la langue dont l'élément principal est le nom ; l'écriture franchit la distance entre l'auteur et le lecteur.

Le nom est imposé, le porteur ne le choisit pas, il est nommé, autorisé à porter un nom, à agir au nom de l'auteur. Autorisé à agir au nom de l'auteur il devient un auteur. Le nom, surtout un 'grand nom', suscite la certitude, un sentiment réflexif. Porté comme une charge, le nom est transmis. Le nom qu'on porte est comme imprimé sur son support, la mémoire. Comme le nom, les pronoms appartiennent à la langue écrite. On se sert des pronoms

personnels 'je' et 'tu' à tour de rôle : tantôt 'je' m'adresse à toi, puis tu prends le rôle de 'je'. Le rôle que l'acteur remplit suscite l'attente, un autre sentiment réflexif. En s'unissant 'moi' et 'toi' produisent ensemble un 'lui', un produit sortant de 'nous' qui est à la fois à moi et à toi, mien et tien, des pronoms possessifs. Le produit sortant suscite la croyance, encore un sentiment réflexif. Quand des produits se rencontrent, 'lui' et 'elle', ils se comparent l'un avec l'autre : ils ont 'soi-même' en commun, ils différencient moi-même et toi-même, des pronoms réflexifs. La comparaison suscite le doute, un sentiment réflexif.

Les hommes langagiers articulent les assises du champ du compartiment, de haut en bas : l'auteur, l'acteur, l'artisan, l'agent ; les sentiments réflexifs s'imbriquent les uns dans les autres. Le premier membre, l'auteur, autorise les autres d'agir dans son nom ; ce sont des personnes.

L'homme langagier se fait un nom, il se fait aussi un verbe, l'élément principal de la langue parlée, la langue dynamique. L'acteur agit, son action est inaccomplie ou accomplie ; il a l'intention de l'accomplir jusqu'à son terme, de remplir son rôle, la forme dont il se revêt. Le verbe est transitif ou intransitif ; l'artisan se propose de faire sortir son produit, s'acquittant de sa tâche il va au bout de son projet. Le verbe est réflexif : les agents se rencontrent pour entamer une action commune, leur mobile ; ils remplissent une fonction. Le verbe est actif ou passif ; imprimant son motif, la charge qu'il transmet, l'auteur est à la fois actif et passif.

L'homme agissant au nom de celui qui autorise son action s'appelle une personne ; l'homme remplissant son rôle s'appelle un personnage. La personne aménage les assises du Tableau, le personnage dresse les piliers sur les assises. Chacun agit selon un motif qui s'imprime, mais aussi selon une intention, un projet et une mobile. Les croisements des assises et des piliers produisent les cases du Tableau, les produits producteurs. Les produits de la logique remplissent les cases. Son élément principal, le concept, fait connaître ce que les objets, les individus, ont en commun. Quand les individus se comparent les uns aux autres ils se cassent, se coupant un fragment commun ; ils se donnent un attribut à leur objet. Le sujet s'approprie les matériaux, ce que lui est propre. Les formes que le sujet s'acquiert par son action sont autant de prédicats.

Le sujet correspond à l'auteur et son motif. Les prédicats que l'auteur acquiert correspondent à son intention. L'objet correspond au projet de l'artisan. L'attribut que les agents se donnent correspond à leur mobile. Le membre dominant de cette articulation est l'individu, le produit complet, infrangible, mais cassé de multiples façons.

L'homme, l'inconnu, se fait reconnaître en se servant de la langue symbolique, en se symbolisant lui-même. Ceux qui n'ont en commun qu'un fragment ou un aspect appartiennent au même groupe. Quand un fragment s'imprime comme un caractère sur les autres fragments, il leur donne son identité ; ceux qui ont la même identité appartiennent à la même classe. Ceux qui acquièrent successivement les mêmes formes appartiennent au même genre. Ceux qui ont une partie de leur produit en commun, le signe, appartiennent à la même catégorie.

le Tableau de l'homme langagier

	le motif	l'intention	le projet	le mobile
le nom / l'auteur				le caractère
le pronom personnel / l'acteur				la trace
le pronom possessif / l'artisan				le signe
le pronom réflexif / l'agent				le symbole
	le sujet	le prédicat	l'objet	l'attribut

L'homme social, l'ignorant inconnu qui devient un connaisseur connu, s'incarne dans le langage, plus spécialement dans son membre producteur, la logique, producteur des connaissances sociales.

22. L'esprit de reconnaissance. Au sujet des autres membres de l'homme vivant, l'âme, le corps organique et le corps physique, l'esprit est au service des autres membres comme leur intermédiaire. Concernant la vie sociale l'esprit est le premier membre de l'articulation. Vivifiant ce qui est sans vie, l'homme social est d'abord un 'esprit'. Sans vie dans la vie sociale est l'inconnu, l'autochtone qui a ses racines ailleurs, l'étranger qui n'est pas intégré dans la société, l'inconnu qui vient de loin ; en le reconnaissant il est vivifié, accueilli comme sociétaire. Ce ne sont pas seulement des étrangers qui arrivent comme des inconnus dans une société, tout nouveau-né arrive comme un inconnu dans la société qui l'accueille, sa famille sociale. L'esprit est une source de vie intarissable.

Les connaissances productrices du corps physique viennent de l'extérieur, de la nature physique ; les mathématiques constituent leur langage commun. Les connaissances sociales

viennent de l'intérieur, des hommes sociaux qui, au cours de leur vie sociale, deviennent des connaisseurs. L'homme social devient un connaisseur en rencontrant d'autres hommes sociaux. Tout homme social est à la fois un produit social et un producteur social se servant d'une langue productrice. L'homme social produit et perçoit des signes sociaux, des signes qui sont reconnus. Le signe est un élément de la langue symbolique : le signe fait connaître l'objet tout entier, fait reconnaître un produit social qui ne se révèle que partiellement. La langue symbolique, la langue la plus généralisée, est utilisée par l'entendement de ceux qui ne se connaissent pas encore mais se reconnaissent. Les hommes sociaux se ressemblent, ils se distinguent également les uns des autres.

Les symboles dont les hommes sociaux se servent remplissent une forme de la logique. Étant un produit producteur, l'homme social se sert en premier lieu du signe, le symbole partiel désignant le tout, le produit final. Distinguant les éléments de la langue symbolique, l'entendement fait appel à la faculté du jugement, une faculté productrice. Quand des hommes sociaux se rencontrent ils cherchent l'élément qu'ils ont en commun, l'élément en quoi ils se ressemblent. Alors ils se coupent un symbole significatif ; ceux qui ont un symbole significatif en commun, la fonction sociale qui les réunit, le même attribut, appartiennent au même groupe social.

L'homme sociale rencontre quantité d'hommes sociaux, à chaque rencontre il se découpe un symbole significatif : quelle est son identité ? C'est le symbole s'imprimant sur tous les autres coupures, celui qui s'impose empreignant tous les autres, son sujet. L'élément identitaire, l'élément supérieur conserve les autres symboles puisqu'ils s'imbriquent dans l'identité. L'identité fait surgir la certitude, un sentiment réflexif, l'âme de l'esprit.

Toutefois, l'identité n'est pas encore assurée. L'homme social fait des rencontres jusqu'au terme de sa vie, chaque coupure peut s'imposer comme le symbole significatif. Sinon, chaque coupure s'ajoute à l'identité comme élément subordonné, si bien que, arrivé au terme, l'ultime symbole significatif définit son identité. Les prédicats du sujet s'accablent constituant les formes de l'esprit.

Tous les prédicats accumulés constituent l'individu social, l'objet qui sort, le produit dont l'homme social découpe un symbole signifiant à chaque rencontre avec d'autres hommes sociaux. L'individu, c'est ce qu'il montre de lui-même, en quoi il se distingue des autres hommes sociaux. L'individu se fait un concept de lui-même.

Les hommes sociaux se découpant un symbole significatif à leur rencontre sont des agents sociaux remplissant une fonction ; le doute et la résolution constituent leurs sentiments réflexifs. Ils se reconnaissent aussi par l'éducation qu'ils ont reçue, leur nourriture sociale ;

certaines aliments sont plus nourrissants que d'autres. Les éléments éducationnels, les caractères significatifs, empreignant tous les autres éléments, conservant ceux-ci. L'éducation est une charge sociale que l'éducateur éduqué transmet. Des caractères significatifs constituent une classe sociale ; les hommes sociaux distinguent plusieurs classes : classe supérieure, classe inférieure, classe moyenne. La classe est discrète, on y appartient réunissant un certain nombre de caractères. Ils s'impriment sur un support, le sujet ; ils sont 'subjectifs', mesurant le sujet. L'identité de classe est assez stable, on l'hérite, bien qu'on puisse descendre ou monter une classe, se déclasser ou se reclasser. Les membres d'une classe sociale sont censés capables de porter un certain poids, une charge sociale ; plus lourde est la charge, plus haut est monté son porteur dans la hiérarchie sociale. Les hommes sociaux se reconnaissent par les signes distinctifs de leur classe.

L'homme social est formé, il se forme, il devient une cause sociale, une formation sociale. Sa formation laisse des traces significatives, comme les diplômes qu'il obtient, qui sont autant d'indices du terme où aboutira sa carrière. La formation suscite de l'espérance, un sentiment réflexif, de l'attente du rôle social que le sociétaire formé va remplir. La série de formes que l'homme social acquiert sont autant de prédicats définissant le genre social auquel il appartient : l'élite, la fine fleur, les déclassés.

Quand sa forme s'est fixée, l'artisan fait sortir de son instrument son produit social, son objet, une œuvre sortant de son intérieur, un signe de ce qui se produit dans son for intérieur, son noyau dur social. L'œuvre d'art qu'il fait sortir, le corps de l'esprit, peut montrer lui-même, un produit fini, l'individu social, réalisé selon le concept qu'il se fait de lui-même, un produit de l'entendement imaginatif. L'artisan social se fait reconnaître par la tâche dont il s'acquitte. Quand il rencontre d'autres individus, c'est de ce produit fini qu'ils découpent leur fragment commun.

L'esprit de l'homme social, la source vivifiant les symboles sociaux, s'articule par quatre membres : les symboles de la fonction sociale que l'agent accomplit, les caractères de la charge sociale portée par l'auteur, les traces de la rôle social rempli par l'acteur, les signes de la tâche sociale qui fait reconnaître l'artisan. Aux symboles de la langue symbolique correspondent les composantes de la logique : à la charge correspond la classe, à la trace correspond le prédicat du genre, au signe correspond le concept, au symbole correspond l'attribut.

l'articulation de l'esprit social

23. L'âme de l'homme social. L'homme social est d'abord un esprit, une source de vivification rendant connu l'inconnu, rendant connaisseur l'ignorant. Les hommes sociaux se reconnaissent. Comme les autres membres de l'homme vivant, cet esprit s'articule par quatre membres. Les connaissances acquises sont conservées par l'âme sociale, l'âme de l'esprit. Les connaissances sociales sont transmises du connaisseur à l'ignorant ; ce qui n'est pas transmis n'est pas conservé. Les hommes sociaux ne transmettent que les connaissances qu'ils aiment. Connaisseurs, ils aiment les bonnes connaissances, les connaissances vraies, ils aiment les connaisseurs authentiques.

Les connaisseurs vrais sont les membres de la famille conjugale, les partenaires qui se rencontrent sans se connaître encore ; ils se rencontrent, s'imbriquent l'un dans l'autre, s'unissent, font sortir leur produit. Les membres de la famille sociale articulent les membres de la famille conjugale, ceux qui sont à la recherche de l'amour vrai. Les uns relèvent de l'entendement conscient, les autres de la conscience réflexive. Cherchant l'amour vrai apprend à se connaître.

Tout homme arrive dans le monde à la fois comme un inconnu et un ignorant, il arrive tout d'abord dans sa famille ; en premier lieu ce sont les membres de sa famille qui prennent conscience de l'ignorance de cet inconnu, ce sont eux qui sentent le besoin d'y pourvoir. Ils lui fournissent les matériaux sociaux indispensables ; à l'origine l'éducation crée l'homme social, le connaisseur qui transmettra les matériaux qu'il a reçus. Les membres de la famille sont fidèles les uns aux autres, supportant les faiblesses des uns et des autres, éprouvant ainsi leur amour. L'éduqué lui reste fidèle à l'éducateur, à l'éducation qu'il a reçue, aux aliments sociaux qui le renforcent.

Les matériaux éducateurs sont transmis de haut en bas, la transmission est supportée comme une charge sociale. La bonne éducation, la connaissance authentique, éprouvée, donne de la certitude, un sentiment réflexif de la conscience. Les bons éduqués sont conscients d'appartenir à la classe supérieure de la société. D'autres ont reçu une substance alimentaire moins consistante, moins nourrissante, qui fait surgir l'incertitude. Ils sont reconnus

d'appartenir à une classe sociale inférieure. Les uns sont plus forts, les autres plus faibles ; les uns sont censés porter les autres.

L'homme arrive encore comme un inconnu ignorant à l'école où il est formé en instrument social, en vue du rôle social qu'il va remplir. Déjà à l'école il remplit le rôle d'élève, il espère remplir celui du formateur. La connaissance scolaire est transmise de l'avant en arrière, du maître vers l'élève. L'enseignant est formé en passant par les classes, il progresse en acquérant des formes successives. L'entrée à l'école éveille sa conscience, l'espérance de venir à bout de son ambition, d'appartenir à l'élite sociale de diplômés ; l'école suscite autant de déceptions. L'homme social choisit un maître, le seul et l'unique de qui il veut se rapprocher, sa forme idéale à qui il veut s'unir.

L'homme social arrive à nouveau comme un inconnu ignorant dans le monde professionnel ; revêtu de sa forme sociale, le professionnel fait sortir son produit, son œuvre sociale. Il appartient à une catégorie sociale ; chez les autres professionnels de sa catégorie son œuvre s'avère crédible ou bien elle suscite le scepticisme. La connaissance de son œuvre est esthétique, connaissance sensible de sa vie intérieure que l'artisan montre à l'extérieure. La vérité de son œuvre se présente comme un tout à la fois complet et cohérent, comme un produit 'cosmique'.

Enfin l'homme social arrive comme un inconnu ignorant dans la société de communication pour y devenir un médium social, un communicateur, une source intarissable de connaissances empiriques. Il rencontre d'autres communicateurs qu'il ne connaît pas suscitant sa méfiance ; le fragment qu'ils ont en commun suscite sa confiance. Les partenaires qui se font confiance disent la vérité, se confessent l'un à l'autre leur amour ; les membres d'une société de communication qui ne se font pas confiance disent leurs mensonges se confessant leur haine. Ceux qui ont un fragment en commun appartiennent au même groupe social. Partageant des fragments avec des membres de plusieurs groupes sociaux, le doute concernant son identité éveille la conscience du communicateur. Les médias de communication produisent des connaissances empiriques, des connaissances à corriger continuellement, des connaissances suscitant l'appétence insatiable du consommateur médiatique.

Les sentiments réflexifs aménagent les assises du champ de l'âme de l'homme social, de l'âme de l'esprit. Les quatre sentiments réflexifs articulent l'un des sentiments producteurs, les quatre assises articulent l'un des strates du compartiment. L'éducateur travaille la tradition dont il retire le matériau éducatif ; l'enseignant forme l'instrument social conformément à sa forme sociale idéale ; le professionnel fait sortir son produit social comme un investissement ;

le consommateur insatiable, le communicateur, rétablit la communication rompue. L'âme de l'esprit social articule l'âme du producteur qui articule l'âme de l'homme politique qui articule l'âme du membre de la famille. Ces âmes s'imbriquent les unes dans les autres, descendant dans leurs profondeurs.

24. Les formes de l'esprit social. L'homme économique est formé par les formations économiques, formations dont il est aussi le formateur. L'homme social est lui-même une formation sociale, une formation à la fois formatrice et formée, réformatrice et réformée. Afin de vivre en paix les uns avec les autres, les membres d'une société font converger leurs volontés vers un terme commun, pour qu'elles se revêtent d'une forme sociale commune, d'une forme polie, policée, civilisée. Ces formes relèvent de la morale sociale. L'homme social est formé par la morale sociale qu'il forme à son tour ; il est à la fois une cause sociale et un effet social.

Il faut distinguer entre l'éthique politique et la morale sociale. le dirigeant politique acquiert les vertus en accomplissant des mouvements de son corps organique ; chacun acquisition des vertus est singulière : certains dirigeants vont plus loin devenant plus vertueux que d'autres, leur terme n'est pas déterminé. Par contre, la morale sociale détermine apriori le terme, la forme idéale dont tous les sociétaires sont censés se revêtir ; la morale sociale est conformiste. Par ailleurs, les hommes sociaux ne se conduisent pas comme corps organique, mais agissent comme hommes langagiers.

La formation de l'homme social relève de l'entendement volontaire, l'entendement discernant les traces que la volonté va suivre. L'entendement volontaire et la volonté réflexive se réfléchissent ; de la volonté réflexive relève la détermination de la volonté de l'homme libre, l'esprit du corps organique. Quand les hommes délibèrent afin de déterminer leurs volontés et de déclencher une action commune, le terme de leur délibération, leur décision commune, n'est pas déterminé apriori. L'homme libre du corps organique transcende l'homme moral. Les hommes sociaux peuvent toujours délibérer, décider d'élargir ou bien de restreindre les limites de leurs formes.

L'homme social, l'instrument social, est la cause de sa forme sociale, il est le responsable du progrès ou de la régression de ses formes. D'abord il se forme à l'école, il se forme pendant toute sa vie pour les rôles sociaux qu'il va remplir. La formation sociale s'accompagne d'une attente sociale : on attend de l'homme social qu'il a l'intention de se former sans cesse, de faire progresser ses formes, mais aussi de se faire former, se faire réformer par les autres. Il se fait une institution sociale. On attend de lui qu'il a l'intention de

s'adapter aux autres, de se réajuster à la société à laquelle il appartient. Aux hommes sociaux, causes consécutives de leur formation, correspondent les partenaires à la recherche de l'amour vrai, de la forme unique, la seule vraie

Revêtu de sa forme sociale l'homme social se propose son projet de vie, le produit social qu'il va réaliser, le projet dont il est la cause finale. Si son projet est crédible, cohérent, d'autres seront prêts à l'aider, à le réaliser ensemble leurs projets. Aidant d'autres et aidé par eux chaque homme social organise sa vie d'une manière harmonieuse, chacun se fait une organisation sociale. Aux hommes sociaux, causes finales de leur propre organisation, correspondent les partenaires se souciant l'un de l'autre rendant ainsi leur amour crédible.

Quand des hommes sociaux se rencontrent, ils procèdent à un échange de leurs produits sociaux, échange qui aura lieu seulement si certaines conditions sont réunies. Les hommes sociaux, dont chacun est médium social, se font causes conditionnelles. Découpant de leurs produits les fragments qu'ils ont en commun, les hommes sociaux se font communicateurs échangeant leurs pensées, leurs paroles, mobilisant les membres de la société. Aux hommes sociaux, causes conditionnelles de leur communication, correspondent les partenaires qui, à leur rencontre, se font confiance confessant leur amour, ou bien se méfient l'un de l'autre.

Puisant ses matériaux dans une tradition sociale, sélectionnant, purifiant, les matériaux, l'éducateur accomplit un travail opérant comme cause motrice. Son motif est de fortifier, de solidifier l'éduqué, de le conserver comme membre de la société, de lui donner de la certitude. L'éducateur reste fidèle à sa tradition comme les partenaires restent fidèles l'un à l'autre dans l'épreuve, se supportant l'un l'autre.

Ainsi on peut distinguer plusieurs morales sociales ou membres de la morale sociale. Selon la morale traditionnelle l'homme sociale est une tradition, l'intermédiaire par lequel passe la tradition. Selon la morale progressive on attend de tout homme social qu'il fait avancer ses formes ; l'école est la formation sociale dominante. Selon la morale solidaire les hommes sociaux s'organisent afin de réaliser ensemble leurs projets. Selon la morale de communications les média de communication échangent librement les uns avec les autres. Mais chaque sociétaire doit améliorer ses formes, exécuter son projet de vie, échanger avec d'autres média sociaux et demeurer fidèle à sa tradition.

25. Le corps de l'esprit social. Les formations, les formes de l'esprit social, articulent chaque assise en quatre piliers ; sur chaque assise se dresse un pilier. Les croisements des assises et des piliers produisent les cases du compartiment ; l'ensemble des cases produit le corps de

l'esprit social. Le corps social est un produit producteur : l'homme social est à la fois le producteur et le produit de son corps social, il se produit, se reproduit. Quand la forme sociale s'est fixée, le produit social peut en sortir franchissant cette borne. Chaque case fait sortir un produit partiel, l'ensemble des produits partiels construit le produit social final, un produit à la fois cohérent et complet, un produit particulier réalisant le concept du producteur. La connaissance que l'homme social révèle est sensible, un produit composé de signes.

Comme toute production, celle des produits sociaux s'articule par quatre membres ; elle relève de l'entendement producteur. La source de ces connaissances productrices est l'homme social, le producteur social échangeant ses connaissances avec d'autres producteurs. Cela contrairement aux connaissances productrices relevant des facultés productrices réflexives, dont la nature physique est la source ; les unes se servent de la logique, les autres des mathématiques. Les connaissances productrices, vérifiées par la nature physique, servent de modèle aux connaissances sociales ; celles-ci produisent une culture créatrice, une technique formatrice, des produits innovateurs et un art de réparation.

À l'origine de la production sociale le créateur crée les matériaux dont il a besoin ; l'éducateur crée les matériaux, puisés de la tradition, qu'il transmet à l'éduqué. Il retient certains éléments, ajoute d'autres : il est un cultivateur améliorant ses matériaux. Il ne se contente pas de son éducation ; se cultivant pendant toute sa vie, l'homme social devient un cultivateur cultivé. Les hommes sociaux font la distinction entre la culture 'élitiste' et la culture 'populaire'.

La technique sociale forme le matériau en un instrument social, un instrument qu'il faut améliorer, faire progresser constamment. L'enseignement est devenu une technique pédagogique, une technique se proposant de faire avancer le plus loin le plus grand nombre d'élèves. Dans une société dynamique se forme une avant-garde de ceux qui marchent en avant des autres : ils se revêtent d'une forme avancée, une forme indiquant la direction à ceux qui suivent. Le destin de toute avant-garde est de se faire rattraper et de devenir une arrière-garde. Le conformiste s'adapte facilement aux autres, contrairement au non-conformiste. L'homme civilisé acquiert la technique de se bien conduire conformément aux étiquettes.

Quand sa forme est fixée l'artisan fait sortir son produit, produit construit dans son intérieur qui révèle ce qui s'y produit. L'artisan produit des œuvres des beaux arts, des œuvres innovatrices : il ne doit pas reproduire deux fois la même œuvre, il ne doit pas imiter l'œuvre d'un autre artisan. Chaque artisan se doit d'être un novateur.

Dans la société de communication les médias sociaux cherchent des modèles à reproduire. Se critiquant les uns les autres les hommes médiatiques sont des réparateurs

réparés. La réparation, la restauration, le rétablissement, ce sont des arts ; leur connaissance est empirique.

Le Tableau de l'homme social comporte seize cases ; l'ensemble des cases constitue la théorie sociale, le corps de l'esprit qu'on peut contempler à partir de chacune des cases. À partir de chaque case on regarde le corps à partir d'une autre perspective.

le Tableau de l'homme social

cause motrice	cause consécutive	cause finale	cause conditionnelle
l'éducateur			la classe sociale
l'enseignant			le genre
le professionnel			le concept
le communicateur			le groupe social
la culture	la technique	l'innovation	l'art

26. L'articulation de l'homme vivant. L'homme social est un esprit, il est avant tout un esprit, il est aussi l'âme de l'esprit, la forme de l'esprit et le corps de l'esprit. Les quatre membres de l'homme social articulent une case du compartiment ; dans une case se rencontrent un homme social, sa forme sociale, son produit social et sa langue de reconnaissance. Les autres membres de l'esprit social retrouvent leur transcendance dans l'esprit des autres membres du corps. L'âme de l'esprit social la retrouve dans la famille conjugale, la forme de l'esprit la retrouve dans l'esprit du corps organique, le corps de l'esprit la retrouve dans l'esprit du corps physique. L'homme social, l'homme langagier est indépendant, il est autonome grâce à l'esprit de son corps physique, il est libre grâce à l'esprit de son corps organique, il est une personne grâce à l'esprit de son âme familiale.

Puisque la case est l'espace-temps le plus restreint de l'homme vivant, les membres de la case articulent l'homme vivant le plus élémentaire, désormais il sera 'inarticulable'. La case articule le compartiment, le compartiment articule le secteur, le secteur articule le lieu ; les lieux articulent le Tableau de l'homme vivant. Comme les lieux, les secteurs, les compartiments et les cases, tous ces membres remplissent pleinement leur Tableau. Chaque espace constitue un membre à part entière de l'homme vivant.

Les membres de l'homme vivant se transcendent l'un l'autre. La case est transcendée par le compartiment, le compartiment est transcendé par le secteur, le secteur par le lieu par le Tableau. L'âme du Tableau est l'espace le plus transcendant ; l'âme des amours familiaux est articulée par la forme de l'âme, le corps de l'âme et l'esprit de l'âme ; les trois derniers membres articulent le premier membre. À leur tour ces trois derniers membres sont articulés par les membres du corps organique, par les membres du corps physique et par les membres de l'esprit social. Les âmes s'imbriquent les unes dans les autres : l'âme des amours familiaux, l'âme des passions du corps organique, l'âme des sentiments producteurs du corps physique, l'âme des sentiments réflexifs de l'esprit social. Les amours de l'âme dominent tous les autres membres de l'homme vivant. L'amour est conservateur ; si l'âme conserve, elle conservera également tout ce qu'elle domine, tout ce qui l'articule. Elle juge tout ce que lui fournit l'esprit, le vivificateur rendant vivant ce qui est sans vie. Si l'esprit fournit à l'âme ses matériaux, quel est le membre principal de l'homme vivant ?

Grâce à son esprit, l'ensemble de ses facultés de pensée, l'homme vivant a accès aux autres membres. L'esprit est au service des autres membres de l'homme vivant, il transmet la force de l'amour, la dynamique du mouvement, le pouvoir de la production. En servant les autres membres comme leur intermédiaire, comme leur source d'énergie, l'esprit élargit son rayon d'action, agrandissant son horizon, amplifiant la portée de sa vue. Quand l'esprit rencontre d'autres esprits, ils agissent d'une manière indépendante ; le langage, l'instance indépendante dont ils se servent, assure leur indépendance. Certes, ils sont indépendants, mais aussi bornés se contentant de considérer ce qu'ils ont en commun. Quand l'esprit est au service des autres membres de l'homme vivant, il n'est pas le membre dominant, mais il les articule, il articule leurs membres. Grâce à son esprit l'homme vivant est un homme articulé. L'esprit au service des autres membres assure leur indépendance. Même l'esprit de l'homme social, au service d'aucun autre membre, fait appel aux esprits des autres membres.

Tous ces esprits, constituent-ils une multiplicité irréductible ? Les facultés de pensée s'articulent, tantôt c'est l'une tantôt c'est l'autre faculté qui domine les autres, ensemble elles une unité articulée. L'esprit souffle comme le vent, tantôt dans un sens tantôt dans l'autre, mais il s'agit toujours du même esprit.

Il faut distinguer plusieurs amours, faut-il distinguer également plusieurs âmes ? Les amours familiaux, les passions, les sentiments producteurs et les sentiments réflexifs sont des amours différents, chaque amour aménage son champ dans son espace. Les amours comme leurs champs s'imbriquent les uns dans les autres, les uns après les autres ; au cours de leur imbrication ils s'approfondissent, leur tension monte. L'âme mesurée de

l'homme familial, l'âme dynamique de l'homme politique, l'âme productrice de l'homme économique et l'âme réflexive de l'homme social s'imbriquent les unes dans les autres. Puisque les âmes s'imbriquent les unes dans les autres, les autres membres de l'homme vivant s'imbriquent avec elles. L'homme est vivant dans tous ses membres.

Les formes de l'âme se suivent les unes les autres, de la forme la plus étendue de l'homme familial jusqu'à la forme la plus étreinte de l'homme social. Tout en se suivant, les formes s'imbriquent les uns dans les autres. Occupant leur espace exclusif, les corps sont irréductibles les uns aux autres ; pourtant les corps de l'homme vivant, s'imbriquant les uns dans les autres, se réduisent les uns aux autres.

Quel est le membre dominant de l'homme vivant ? Il est vivant grâce à l'âme et ses amours qui y ont leur siège, mais sans sa conscience, sans son esprit il n'aurait pas accès à son âme, elle lui resterait fermée. Sans l'Esprit de Dieu l'homme n'aurait pas accès à ce 'Dieu qui est amour'. Et sans l'esprit l'homme vivant ne vivifierait rien qui pourrait être conservé par l'âme. Mais sans l'âme rien de ce que l'homme produit ne serait conservé car rien ne serait aimé.

L'âme et ses amours embrassent les autres membres de l'homme vivant : le mouvement, la production et la pensée. Les autres membres articulent l'âme et ses amours, leur transcendance. Malgré sa faiblesse apparente l'amour se montre plus fort que les autres membres du vivant.

27. Le Tableau de l'homme vivant. Les quatre membres de l'homme vivant, l'âme, la forme, le corps et l'esprit, s'articulent : chaque membre articule tous les autres membres. Ils correspondent aux quatre membres de la vie : l'âme est le siège des sentiments, la forme accompagne tous les mouvements, le corps est le lieu de la production, l'esprit est la source des pensées. Chaque membre manifeste son couple de sens spécifique : l'âme descend dans les profondeurs et remonte à la surface, à la face ; le mouvement de la forme fait la différence entre l'antérieur et le postérieur ; le corps fait sortir son produit de l'intérieur vers l'extérieur ; l'esprit distingue entre le côté citérieur, ce que nous avons en commun, et le côté ultérieur, nos différences. L'accès à chaque membre relève d'une faculté de pensée spécifique : à l'âme de la conscience, à la forme organique de la volonté, au corps physique des facultés productrices, à l'esprit de l'entendement.

Les membres de l'homme vivant se présentent toujours ensemble ; comme des coupures sans ruptures ils se distinguent sans se séparer les uns des autres. L'articulation se déploie à partir de son membre dominant, articulant les autres membres. Les membres de

l'homme vivant composent un Tableau. Articulant leur premier membre, les membres de l'âme remplissent la première colonne du Tableau ; puis les membres dominés de l'âme sont articulés par les autres membres du vivant : la forme, le corps et l'esprit. Le lieu de tête de chaque colonne reste célibataire, sur les autres lieux les membres s'installent en couple. Grâce à l'entendement, la faculté des pensées réflexives, la faculté dont relève l'esprit, les partenaires du couple se réfléchissent.

le Tableau des membres de l'homme vivant

l'âme

la forme de l'âme

l'âme de la forme **la forme du corps**

le corps de l'âme le corps de la forme

l'âme du corps physique la forme du corps physique **le corps physique**

l'esprit de l'âme l'esprit de la forme l'esprit du corps physique

l'âme de l'esprit la forme de l'esprit le corps de l'esprit **esprit**

À partir des facultés de pensée nous avons accès aux autres membres de la vie, simultanément ces facultés élargissent leur horizon. Facultés amplifiées, elles ne sont pas encore des bonnes facultés dont jaillissent des bonnes pensées. L'amour, c'est-à-dire la vie, est un bien, mais ne garantit pas encore la vie bonne, celle de l'homme de bien, de l'homme devenu un bien pour les autres. La vie ne jaillit pas d'éléments sans vie, c'est l'inverse, les éléments sans vie sont vivifiés par ce qui est vivant.

Si l'amour est à la fois conservateur et conservé, si l'amour aspire à l'éternité, l'homme est-il éternel ? Il est éternel s'il aime, s'il est aimé. Il est aimé si son amour est aimé, s'il aime du bon amour. Comment aimer d'un bon amour ? Si l'homme est éternel, conservé par son amour, quel membre est éternel : son âme seulement ou aussi les autres membres ? Mais les quatre membres de l'homme vivant s'articulent toujours et partout.

L'homme aime d'abord les membres de sa famille et il est aimé par eux ; son amour est mesuré par eux. Comment aimera-t-il au-delà de sa famille ? Il aimera ceux qui l'aiment, ses amis, ses amies, ses amants. Et au-delà ? Comment élargir la bonne mesure de l'amour ?

5. L'ARTICULATION DES BIENS

1. Les puissances de l'homme vivant. L'homme vivant n'est ni exclusivement vie ni uniquement poussière, mais il est un composé de l'une et de l'autre. La vie tend à se concentrer, les poussières tendent à se disperser. Les deux sens opposés impliquent deux limites opposés, deux pôles, le pôle de la concentration et le pôle de la dispersion ; celui-là est immobile, celui-ci est mobile. Entre les deux pôles de l'homme vivant s'établit une tension ; celle-ci monte quand le pôle de la dispersion s'approche du pôle de la concentration, elle baisse quand celui-là s'éloigne de celui-ci. L'homme vivant est 'en puissance', il a du 'potentiel'.

La puissance s'articule par quatre membres. S'imbriquant l'une dans l'autre les deux tendances opposées constituent une force ; elle se renforce quand le pôle mobile s'approche du pôle immobile, elle s'affaiblit quand l'un s'éloigne de l'autre. La force de l'homme vivant, l'amour, constitue à la fois sa force et sa faiblesse. Si le pôle de la concentration attire la pôle de la dispersion plus fortement que celui-ci ne résiste, alors le pôle mobile s'approche du pôle immobile, mouvement qui fait monter la tension. Cette montée, ce rapprochement forment le membre dynamique de la puissance. Quand le pôle de la dispersion s'approche de l'autre, il creuse un vide derrière lui, un vide attirant de plus en plus fortement. Autour du pôle mobile se constitue un noyau dur, un centre dense, consistant, plein, où se fait sentir le vide extérieur. Alors la tendance se renverse, ce n'est plus la tendance à la concentration qui s'impose, mais celle à la dispersion, au remplissage du vide. Ainsi le centre dense élargit son pouvoir, sa puissance d'agrandissement. Enfin la puissance intermédiaire, la source d'énergie, transmet les autres puissances. Dans l'énergie, dans le point de sa source, les deux tendances opposées se rencontrent sans s'imbriquer ; l'énergie pousse d'un côté, repousse de l'autre, fortifiant un côté, affaiblissant l'autre.

La puissance s'articule par quatre membres : la force, la dynamique, le pouvoir et l'énergie. Chaque membre correspond à un membre de l'homme vivant : la force de l'amour, la dynamique du mouvement, le pouvoir de la production et l'énergie de la pensée. Tous les membres de l'homme vivant ont un potentiel, une virtualité, sont 'en puissance'.

l'articulation des puissance

2. Le bien de l'homme vivant. L'esprit vivifie ce qui est sans vie, l'âme conserve ce qu'elle aime, ce qui est aimable, ce qui est bon, un bien. L'amour n'est pas seulement une sorte d'entrepôt où l'on dépose ce qu'on aime à garder. L'amour aspire à la conservation, à l'éternité, mais il cherche aussi à se répandre, à multiplier ses biens, à les faire partager. Avant de propager des biens, il faut acquérir des bons mouvements, les mouvements se dirigeant dans le bon sens. L'esprit est la source des pensées, l'âme est le siège des amours : ni l'esprit, ni l'âme ne dirigent les mouvements dans le bon sens. C'est un bien qui attire le mouvement dans le bon sens. Mais où trouver ce bien ?

La vie est un bien, l'amour est un bien, le bon amour, l'amour aimable. Si l'amour n'est pas aimable, comment l'améliorer ? Les membres de l'homme vivant sont 'en puissance', ils ne sont pas encore parvenus à leur terme, mais ils sont déjà en route. La puissance balance entre 'pas encore' et 'déjà'. Déjà : du bien est acquis, mais pas tout le bien, il reste encore un effort à faire. L'homme vivant est déjà un bien, mais pas encore un homme de bien, un bienfaiteur multipliant les biens qu'il a acquis. Souvent on prétend qu'il n'y a plus de bien attirant tous les hommes, qu'il n'y plus de bien transcendant vers lequel toutes les volontés convergent, que chacun cherche les biens qui lui conviennent. Si du bien est déjà acquis par l'homme vivant, il ne faut pas le chercher au-delà des horizons indépassables, dans des cieux inaccessibles.

Tout mobile réfère à un point immobile, tout mouvement renvoie à son terme, le point où il trouvera le repos, le bien du mouvement, le point où il n'y aura plus de bien à acquérir. Le terme, c'est le point où le mouvement n'est pas encore arrivé, le point auquel il 'veut' parvenir. S'il va jusqu'au bout, le mouvement acquiert le repos, son bien qu'il possède potentiellement. Le terme, le point où il n'y a plus rien à acquérir, donne son sens au mouvement, comme le terme ultime donne du sens à la vie de l'homme, à la fois sa

destination et son destin. Une vie sans limite est comme un voyage sans terminus : absurde. Sans terme, pas de direction ; sans repos, pas de mouvement.

Irréversiblement, irrémédiablement la vie organique nous conduit jusqu'à son terme, le moment ultime, le repos. Mais nous voulons vivre, nous mouvoir : la vie, c'est le mouvement ! Le repos, c'est la mort, le cadavre figé ! Comment peut-on considérer le repos comme un bien alors que nous sommes sans cesse en mouvement ? Et à quoi sert un tel bien acquis au moment que la vie se termine ? Mais ce repos ultime n'est pas de tout repos, car à partir de ce point débute la production des biens. C'est là que la tendance se renverse.

Tous nos mouvements se convergent vers ce terme ultime vers lequel la vie organique nous conduit inéluctablement. Cette tendance, commune à tous les hommes sans exception aucune, est transcendante à nous ; par quelques astuces on peut retarder l'arrivée au terme, mais personne n'échappe à son destin. Mais si l'on acquiert la paix au terme de la vie, à quoi servira un tel bien au cours de la vie ?! L'homme vivant peut déjà acquérir la paix au cours de sa vie en faisant converger toutes ses volitions vers un terme commun sous la conduite de l'une d'entre elles. Les hommes peuvent déjà acquérir la paix au cours de leur vie en faisant converger leurs volontés sous la conduite d'un seul d'entre eux. Alors l'homme vivant acquiert la paix sans que s'arrête son mouvement, une paix provisoire, l'immanence dans la transcendance. C'est la volonté qui acquiert la paix enfin de devenir une bonne volonté.

3. La philosophie. Philosophie se traduit par 'amour de sagesse'. Cela peut signifier : l'amour qui conserve la sagesse déjà acquise ; cela peut signifier aussi : la sagesse suscite l'amour chez celui qui ne la pas encore acquise. Les deux amours ne s'excluent pas, on se trouve à nouveau entre le déjà et le pas encore : celui qui aime à acquérir plus de sagesse l'a déjà acquise dans une certaine mesure. La philosophie s'inscrit dans la dynamique de l'acquisition d'un bien, la sagesse. Quelle est cette sagesse ?

À ses débuts la philosophie se pratique dans la cité antique, dans la *polis*, terme dont est dérivé 'politique'. La philosophie pratiquée dans la polis était une philosophie politique, bien qu'elle n'était pas uniquement politique. Dans la cité tous les mouvements sont dirigés vers le centre politique où se trouve le dirigeant, le chef, la tête, l'ἀρχη, le principe, le prince, le début de tous les mouvements qui y trouvent leur repos. La direction du mouvement implique son terme, le point où il trouvera le repos ; avant de démarrer le mouvement il faut le

déterminer, détermination qui est son début, son principe. Le prince de la cité détermine tous les mouvements des citoyens qui y trouvent le repos, la paix, le bien souverain de la politique.

Si les citoyens trouvent la paix dans leur cité, comment expliquer qu'on y rencontre des philosophes : quel bien ont-ils à proposer ? Souvent ils étaient considérés comme des trublions. Certes, la politique aspire à la paix, toute politique, jusqu'à aujourd'hui, mais nous tenons cette aspiration pour une idéale lointaine. Déjà dans la cité antique la vie politique n'était pas de tout repos. Alors le philosophe propose à ceux qui le suivent la sérénité, la paix de la volonté. Si toutes les volontés de la volonté se dirigent vers leur terme commun sous la conduite d'une seule d'entre elles (leur 'prince'), alors la volonté acquiert la paix, même avant le terme de la vie. Quand les volontés des citoyens se heurtent, la volonté du philosophe reste sereine. Plus généralement elle ne se laisse perturber par les aléas de la vie.

Le philosophe a acquiert la paix, sa paix, son bien souverain, mais il est le seul parmi ses concitoyens dont les volontés sont loin de la sérénité, dont les passions mettent la cité en feu et flamme. Alors le philosophe assemble un groupe d'élèves, ceux qui le suivent, et se fait maître d'école ; l'antiquité a enfanté quelques écoles célèbres, comme l'Académie de Platon et le Lycée d'Aristote. L'école est une institution, une formation sociale : le maître qui a acquis un bien le transmet à ces élèves qui à leur tour deviennent des maîtres, des philosophes. Le maître dirige, les élèves sont dirigés, le maître 'tient sa classe'. Le maître et ses élèves ont en commun leur amour de la sagesse : l'amour de l'acquis, l'amour de ce qui est encore à acquérir. Le maître partage son bien avec ses élèves.

Cependant, les élèves que le philosophe assemble ne constituent qu'une fraction des citoyens, quelques élus qui ont le 'temps libre' d'aller à l'école, une élite. Mais l'écrasante majorité des citoyens ne dispose pas des loisirs pour suivre une formation. Comment assurer la paix de la cité, la paix entre les citoyens ? Comment transmettre un bien acquis par certains au plus grand nombre ? Impossible d'accueillir tous à l'école du philosophe, mais son école donne la clef de la solution. L'école est une institution, une formation : le bien de la cité est à la fois acquis et propagé par les institutions de la cité. Il n'en faut pas en conclure que le philosophe doit diriger la cité, comme le fit Platon, mais que ses dirigeants acquiert des biens en faisant participer les citoyens à leur direction. La cité se dote d'institutions politiques.

Que l'homme soit un 'animal politique' a été constaté dès les débuts de la philosophie. L'animal appartient à la nature organique avec les végétaux et les unicellulaires. Contrairement aux végétaux, les animaux accomplissent des mouvements locaux. Il faut

d'ailleurs distinguer deux types d'animaux : les mammifères qui produisent leur progéniture à l'intérieur du corps, dans l'utérus, et les autres animaux. L'homme, animal politique accomplissant des mouvements, appartient au dernier type : capable de coordonner ses mouvements (SNC), ceux-ci se dirigent vers le centre politique où ils trouvent le repos, le principe de tous leurs mouvements. Les citoyens, les animaux politiques, s'incarnent dans le corps organiques, le corps composés d'organes. Chaque organe accomplit un mouvement spécifique, un mouvement pour le corps tout entier, pour tous les autres organes. La cité se dote aussi d'organes, d'institutions, d'organes politiques constituant un corps politique, organique.

Le corps organique est un membre de l'homme vivant ; un membre ne vit pas sans les autres membres, le corps physique, l'esprit et l'âme. S'agissant de la vie politique, le corps organique est le premier membre de l'homme vivant. L'acquisition du bien de la paix n'est pas le seul membre de la philosophie. La philosophie est pratique (politique, éthique), elle est aussi productrice (métaphysique) et langagière. Elle ne doit pas oublier l'amour, son âme : à quoi bon d'aimer la sagesse si le philosophe ne l'aime pas d'un bon amour ?

4. L'articulation du mouvement. Le premier membre du mouvement détermine sa direction ; celle-ci implique la limite, le terme, le terminus du déplacement. La volonté indique la direction ; sa volition directrice insiste plus fortement que les volitions qui lui résistent, les nolitions. Sans volition directrice les volitions éclateraient dans tous les sens paralysant tout mouvement : le repos prématuré, l'arrêt avant le terme. La volonté dirigeant ses volitions a déjà trouvé la paix, la sérénité, avant d'être parvenu au terme de la vie. C'est la volonté en paix qui prolonge la conduite, son premier membre.

La direction déterminée, il faut tracer le chemin à parcourir. Les volitions résistant à la volition directrice ne sont pas supprimées, ces nolitions ne sont pas annulées. Les deux sens opposés de l'insistance et de la résistance font surgir un moment du parcours, leur résultante ; la succession des moments dessine le parcours jusqu'à sa fin, l'opération de la volonté. Le bon parcours va jusqu'à sa fin, son achèvement. Ici le regard se retourne : alors que la direction vise le centre, le parcours des nolitions est vu à partir du centre.

Quand la direction est déterminée et le parcours tracé, le mobile démarre son mouvement. Le mobile rencontre d'autres mobiles ; si leur rencontre est heureuse les mobiles

se donnent l'impulsion, si leur rencontre est malheureuse ils se donnent la répulsion. La poussée accélère le mobile, la repoussée le décélère. L'action et la réaction constituent le mouvement du mobile.

Le moteur perpétue le mouvement en compensant la perte par un gain ; sans moteur le mouvement s'éteint. La résistance des volitions freine le mouvement, l'insistance de la volition dirigeante l'anime ; dans le moteur volitions et nolitions s'imbriquent les unes dans les autres, tantôt les unes tantôt les autres prennent le dessus. On appelle ce mouvement rythmique 'comportement'.

Tout mouvement s'articule par quatre membres : la direction de la conduite, le parcours de l'opération, le mobile de l'action et de la réaction, et le moteur du comportement. Les membres se suivent dans l'ordre déterminé. Chaque membre relève d'un couple de sens opposés : la direction de l'antérieur et le postérieur, le parcours de l'intérieur et de l'extérieur, le mobile du citérieur et l'ultérieur, le moteur du supérieur et l'inférieur. Chaque membre à son tour prend la première place dominant l'articulation.

5. L'organe. Les différents mouvements que l'homme accomplit sont réalisés par les organes du corps organiques ; chaque organe accomplit un mouvement particulier pour le corps tout entier. Le premier membre de l'organe, la forme, se transforme en réalisant son mouvement. Chaque organe se revêt d'une forme qui lui est spécifique : le mouvement péristaltique de l'intestin, la pulsation du cœur, le mouvement locomoteur des membres. Par sa conduite l'homme peut améliorer la forme de certains organes. Les athlètes se préparent à la compétition en entraînant son corps en plus spécialement certains organes : le coureur les jambes, le nageur les bras. En s'entraînant l'athlète fait du progrès, il améliorant sa forme à condition que les améliorations successives qu'il réalise s'accumulent. Ses organes acquièrent

une 'vertu' particulière, acquisition dépendant de sa volonté, sa persévérance. Quand il réussit à coordonner les mouvements de tous les organes, de les faire diriger par un seul d'entre eux, il a réalisé par sa conduite la 'paix' de ses organes (pas le repos !).

L'organe est composé de cellules, l'ensemble des cellules constitue le corps de l'organe. Entourée d'une paroi, sa forme extérieure, la cellule eucaryote échange ses produits avec d'autres cellules ; les membranes compartimentent le protoplasme eucariotique : la cellule eucaryote est un corps producteur organisé. Des membranes bornent les organites (mitochondries, chloroplastes, lysosomes, dictyosomes), des unités de production accomplissent des opérations. Les cellules d'un organe produisent un produit spécifique, pas seulement pour l'organe dont elles font partie, mais aussi pour tout le corps, tous ses organes. La production implique, outre l'organisation, une forme de justice. Le bien des cellules est la plénitude : des cellules bien remplies, plein jusqu'aux bords.

Le noyau de la cellule est limité par un enveloppe ; à l'intérieur se trouvent les chromosomes et le DNA. La cellule se reproduit par division. Alors que la cellule, unité de production séparée des autres cellules, le DNA du noyau agit et réagit de la manière indépendante. L'action du DNA, le codage du RNA, fait démarrer la synthèse des protéines, d'une part des éléments structurant du corps, d'autre part des catalyseurs (enzymes) accélérant ou décélérant une action. Le DNA est comme le 'langage' du corps organique lui permettant de s'exprimer. Il est aussi l'esprit du corps : les protéines qu'il compose rendent vivants les éléments intégrés dans la cellule. Cet esprit est le seul membre du corps vivant capable de lui survivre : c'est l'héritage transféré au cours de la procréation. Leur langue commune permet aux noyaux de s'entendre, d'accomplir d'actions communes, de se fondre si leur rencontre s'avère heureuse.

Des cellules composent les tissus de l'organe, tissu dur (os), tissu souple (muscle) ; les tissus mesurent la force et la faiblesse de l'organe. En se contractant et se décontractant le tissu accomplit des mouvements moteurs, comme le mouvement péristaltique de l'intestin ou les battements du cœur, des mouvements rythmiques manifestant l'espace-temps perpétuel. Les tissus forment l'âme de l'organe, le siège des sentiments organiques. Les sentiments de l'âme organique indiquent un sens déterminé : l'agréable est bon et le désagréable est mauvais, le plaisir est bon et la douleur est mauvaise, la fatigue est mauvaise et la récupération est bonne. On cherche l'un, on évite l'autre ; l'utilitariste faisant le calcul des plaisirs et des peines, maximalise les premiers tout en minimalisant les dernières. Pourtant, le

plaisir et la peine s'imbriquent comme les deux tendances du moteur : se concentrer, se contracter génère de la peine, se décontracter, se débâter génère du plaisir. Pas de plaisir sans peine, pas de peine sans plaisir. Peine et plaisir constituent les amours naturels du corps organiques ; les passions de l'homme s'incarnent dans les tissus des organes.

L'organe s'articule par quatre membres : sa forme, ses cellules, le noyau cellulaire et le DNA, les tissus ; dans ces membres s'accomplissent les membres du mouvement : la conduite de la forme, l'opération de la cellule. L'action et la réaction du DNA, le comportement du tissu. L'organe politique, l'organe artificiel, s'inscrit dans l'organe naturel : c'est ainsi que l'homme devient un 'animal politique'. Conformément aux membres de l'organe naturel on peut distinguer quatre formations politiques.

L'institution forme les membres du gouvernement ; à sa tête se trouve le chef, ceux qui participent à son gouvernement, qui le suivent, s'approchent de lui et deviennent des hommes de la paix acquérant la forme du chef, la forme idéale. L'institution multiplie les bonnes formes.

L'organisation coordonne les opérations des participants à la production afin que leurs produits constituent un tout à la fois complet et cohérent. Tous les participants partagent le produit collectif, chacun proportionnellement à sa contribution si bien que tous sont remplis. Dans la cité les administrations organisent la production ; l'administrateur partage le bien collectif parmi ses administrés produisant des administrés justes.

Le médium d'échange, à la rencontre d'autres médias, les pousse afin d'entamer une action commune si la rencontre est heureuse ou les repousse si la rencontre est malheureuse. Le médium d'échange de la cité est le conseil, la formation où se rencontrent les conseillers se poussant pour parvenir à une décision, à une action commune. À son tour chaque conseiller est un médium indépendant échangeant des avis avec d'autres médias. Le conseil est correctif, adaptatif, comme la correction fait par la protéine synthétisée par le RNA.

Tout ce qui est acquis est conservé et transmis par la formation traditionnelle, le régime politique. Les acquis du corps organique sont conservés par les tissus adipeux ; quand les tissus accumulent trop ou trop peu des matières grasses le corps se soumet à un régime alimentaire. Le régime politique, la formation traditionnelle de la cité, conserve les citoyens qui s'y soumettent, renforçant ainsi le tissu de la cité.

les formations de la cité

Chaque formation s'articule par quatre membres : l'institution, l'organisation, le médium d'échange, la tradition ; dans chaque formation l'un des membres est le premier, dominant les autres membres.

6. Les organes du corps organique. L'ensemble des organes constitue le corps organique, le corps accomplissant les mouvements ; accomplissant le mouvement qui lui est particulier, chaque organe meut le corps tout entier d'une manière spécifique. Chaque organe occupe un lieu du Tableau, l'ensemble des organes remplit les lieux du Tableau. Chaque organe accomplit les quatre mouvements : le comportement du tissu, la conduite de la forme, l'opération de la cellule et l'action de DNA ; ils dressent les sections sur les niveaux du lieu.. L'un des mouvements de l'organe domine les autres ; ceux-ci articulent le premier. Les organes se rangent selon les colonnes du Tableau ; dans le lieu de tête de la colonne se trouve l'organe dominant les autres organes de cette colonne. Ainsi il faut distinguer les quatre 'organes cardinaux' du corps organique. Dans chacun des quatre organes d'une colonne l'un des mouvements domine.

Dans la deuxième colonne du Tableau organique se trouvent les organes accomplissant des conduites, des mouvements dirigés vers leur terme, des mouvements transformant la forme de l'organe. L'organe dominant de la conduite se trouve sur le lieu de tête : le Système Nerveux Central dirige, coordonne tous les mouvements du corps organique. Connectant tous les organes au centre, les nerfs agissent et réagissent. Le SNC est comme le centre politique du corps, sa 'polis' ; il n'accomplit pas de mouvements, il est le centre vers lequel tous les mouvements se dirigent, leur lieu de repos. Les nerfs énervent les muscles, l'organe opérant le parcours de la conduite ; en se contractant et se décontractant les muscles changent leur forme. Les muscles d'un seul organe : la main, la jambe, opèrent la conduite de tout le corps : manipuler, pédaler, des mouvements locaux. L'œil, un organe de sens, est l'organe

d'adaptation : il adapte la conduite du corps mobile aux corps mobiles qu'il rencontre, et il adapte ses propres mouvements automatiquement à son environnement. L'œil agit et réagit. Le cœur, un grand muscle, est le moteur de la conduite. Il dirige le sang, le moyen de transport du corps organique, dans un sens déterminé ; les vaisseaux sanguins transportent le sang à tous les organes. Le rythme de ses battements, ses transformations constituent le comportement du cœur.

Dans la troisième colonne du Tableau se trouvent les organes accomplissant des opérations, des mouvements aboutissant à un produit. L'organe dominant la production, l'utérus, se trouve sur le lieu de tête de la troisième colonne. Dans l'utérus se produit un autre corps à partir d'un ovocyte et d'un spermatozoïde ; son opération multiplie les corps qui en sortent. Pendant la grossesse la mère et le fœtus se partagent la vie, l'une et l'autre parviennent à la plénitude ; ce lieu sororel manque dans le corps masculin, c'est pourquoi seul le corps organique féminin est accompli. Dans la même colonne se trouve la peau, l'organe de sens préservant la chaleur du corps, adaptant sa température à son environnement. Elle produit la sueur, elle rougit (la nudité). Les poumons, organe moteur se gonflant et se dégonflant, créent l'oxygène, la substance indispensable à la combustion des aliments dans les cellules. Dans la même colonne le squelette rend le corps capable de coordonner ses mouvements : sous la conduite d'un seul organe le corps tout entier accomplit une opération, un mouvement aboutissant à un produit. Chaque os possède une forme caractéristique, une forme figée, 'morte' ; sa tissu résiste aux pressions. La moelle à l'intérieur des os produit des cellules : les globules rouges (hématies), les globules blancs (leucocytes) et les plaquettes), les cellules du sang.

Dans la quatrième colonne du Tableau se situent les organes accomplissant des actions et des réactions. Les organes de sens rendent possible la communication avec le monde extérieur au corps, mais aussi l'action réciproque avec d'autres corps organiques. L'organe dominant de cette colonne est l'organe double de la bouche et de l'oreille, l'émetteur et le récepteur des sons, les éléments dynamiques de la langue parlée. Ils rendent possible l'échange des pensées dynamiques de la volonté, pensées incitant à accomplir une action commune. À cause de cet organe double l'homme est appelé 'animal rationnel'. Les mâchoires et les dents de la bouche constituent l'organe moteur de la même colonne ; l'action rythmée du mâchonnement rend les aliments digérables. Les dents sont également utilisées comme une arme d'attaque et de protection. Elles forment encore un moyen d'identification : chaque dent est comme le caractère d'une langue écrite, une langue qui s'imprime. Le nez,

l'organe olfactif, discerne les odeurs, elles sont agréables ou désagréables, elles nous sont familières ou étranges, elles nous inspirent la confiance ou la défiance, elles nous séduisent ou nous répugnent. Elles nous poussent à une réaction : s'approcher ou s'en fuir. Nous nous servons des odeurs comme d'une langue symbolique. Comme l'œil, le nez indique la direction. Dans la même colonne se situent les organes de la reproduction, les organes génitaux, des organes complémentaires, des organes doubles comme la langue et l'oreille, l'organe féminin et l'organe masculin, organes conjugaux, organes de la rencontre heureuse ; ils s'unissent si les volontés s'accordent. Les organes génitaux produisent les ovocytes et les spermatozoïdes, les cellules de la reproduction.

Sur le lieu de tête de la première colonne, à la surface du corps organique l'intestin, organe tissulaire, accomplit ses mouvements péristaltiques, des mouvements moteurs poussant les substances alimentaires dans le bon sens ; les éléments nourrissants sont absorbés, les éléments nuisibles sont éliminés. Son mouvement moteur est 'involontaire', ne dépendant pas de notre volonté. L'intestin s'approprie des substances conservant le corps tout entier, transportées à tous les organes par le sang, organe directeur tissulaire. Chaud ou froid, le sang coule dans un sens déterminé adaptant sa forme. Le sang passe par les reins, l'organe de purification ; les éléments nuisibles, collectés par la vessie, sont éliminés ; se remplissant et se vidant, la vessie fait alterner pression et dépression. La bouche, l'organe gustatif, l'organe de sens de la première colonne, sélectionne, adapte, améliore les aliments selon son gout et son dégoût.

le Tableau des organes du corps organique

comportement	conduite	opération	action / réaction
l'intestin			
le sang /			
le cœur	le SNC		
les reins /		les muscles /	
les poumons	le squelette	l'utérus	
le gout /		l'œil /	
		la peau /	
les dents	le nez	les génitaux	la langue / l'oreille

Sur les lieux de tête des colonnes s'installent les organes 'cardinaux' du corps organique ; ils restent célibataires. Sur les autres lieux de la colonne s'établissent les organes articulant l'organe dominant ; ils forment des couples souvent inséparables mais dont les partenaires appartiennent à des colonnes différentes : le sang et le cœur, les reins et les poumons, la bouche et les dents, les os et les muscles, l'œil et le nez, la peau et les génitaux.

7. L'homme organique. Les quatre colonnes du Tableau organique correspondent aux différentes 'vies organiques'. L'intestin sur le lieu de tête de la première colonne domine les organes de la vie végétative. Le premier organe crée les matériaux dont l'organisme a besoin, le sang les transporte vers tous les organes, les reins purifient le sang, l'organe gustatif restaure les matériaux consommés. Les organes de la vie végétative sont tissulaires, comme ceux des plantes et des arbres ; ils sont forts ou faibles, durs ou doux, consistants, solides ou gringalets. Enracinés dans leur sol les végétaux ne se déplacent pas ; leurs mouvements moteurs s'accomplissent à l'intérieur : contraction et décontraction, pression et contrepression.

Sur le lieu de tête de la deuxième colonne le Système Nerveux Central coordonne les mouvements de la vie animale, les conduites : le vol des oiseaux, la natation des poissons, le ramper des amphibiens. Les animaux ont la forme de leur espèce : ailes, nageoires ; leurs os constituent un squelette. Il faut distinguer la deuxième vie animale, la vie mammalienne des animaux qui font sortir un corps produit à l'intérieur ; pour ces animaux l'organe dominant est l'utérus, le lieu de tête de la troisième colonne. En outre ils sont équipés d'une peau et des poils, on peut les caresser (le chat).

L'homme organique a une vie végétative et une double vie animale : a-t-il aussi une vie spécifiquement humaine ? La langue et l'oreille sur le lieu de tête de la quatrième colonne lui font mériter le titre 'animal rationnel', mais le corps organique des animaux possède aussi tous les organes de sens. Où peut-on trouver la vie organique spécifique de l'homme ? Il a une vie animale, même une double vie animale, mais il n'est pas un animal. Il a aussi une vie végétative alors qu'il n'est pas une plante ; l'animal lui aussi a une vie végétative, pourtant il n'est pas une plante, même pas une plante animée. Restent les unicellulaires : l'homme a une vie cellulaire, productrice, mais il n'est ni une bactérie avec son brin de DNA ni un virus.

Mais si l'homme est esprit, n'est-il pas un RNA synthétisant des protéines incitant à des réactions d'intégration d'éléments dans la cellule, une action vivifiante ? Le DNA et le RNA, le membre indépendant du corps organique, se retrouvent chez tous les vivants organiques qui, pour autant, ne sont pas des esprits. Alors ce sont les sentiments organiques, les amours, les plaisirs et les peines, qui constituent la vie humaine spécifique de corps organiques. Utilitariste, l'homme augmente ses plaisirs et diminue ses peines. Mais ces sentiments se retrouvent chez tous les animaux.

Si la vie typiquement humaine est introuvable dans son corps organique, il faut se demander pourquoi l'homme s'est incarné dans ce corps où il se trouve en quelque sorte comme un étranger. D'où vient-il ? Il appartient à la famille, à la famille maternelle, qui est aussi une famille providentielle, une maisonnée, et une famille conjugale. L'homme s'incarne dans le corps organique afin d'articuler l'homme providentielle. Dans sa famille l'homme providentiel acquiert le bon amour, l'amour dynamique, les bonnes passions, mais il ne dispose pas encore des outils pour le mettre en pratique, pour le répandre. L'homme providentiel sans outils est incapable de défendre, de sauver. Au terme de sa vie il se débarrasse de son corps organique, sa boîte à outils qui 'retourne à la poussière', car ses mouvements étant parvenus au repos, il n'a plus besoin d'outils.

Toutefois, son corps organique est un corps humanisé, l'homme organique apporte ses passions. Il ne s'incarne pas 'tout nu' dans le corps organique, mais pourvu de ses amours dynamiques ; non pas comme un 'animal politique, ni comme une 'plante politique', mais comme un homme politique, membre d'une famille politique. Les passions de l'âme ont déjà éveillé la conscience volontaire des hommes providentiels : le gardien, le défenseur, le sauveur, le protecteur, des hommes qui sont aimés parce que leurs mouvements se dirigent dans la bonne direction. Les hommes organiques forment déjà une assemblée d'hommes providentiels, d'hommes passionnés. Les passions de l'âme éveillent la conscience volontaire ; la volonté consciente fait surgir les passions du corps organique. Chacun n'acquiert pas son bien que pour lui-même, mais aussi pour les autres membres de l'assemblée avec qui il partage ses acquis. Afin d'accomplir des bon mouvements, il faut un corps organique, il faut des organes.

Quand on introduit dans la cité des hommes providentiels, si leur amour est bon, ils constituent une providence pour la cité et les citoyens ; mais si leur amour n'est pas bon, s'ils aiment eux-mêmes plutôt que les autres (Führer, Duce), ils conduisent la cité à sa perte.

Pourquoi l'homme organique veut-il acquérir toujours plus ? S'il s'agit des biens de l'homme vivant, pourquoi ne se contente-t-il pas de ce qu'il a déjà, comme le font les végétaux et les animaux ? La vie est un bien ; vivre, c'est bien vivre. Pourquoi toujours faire mieux ? S'il ne serait pas poussé à s'améliorer sans cesse, sa vie serait sans doute plus tranquille, plus paisible et, qui sait, même plus heureuse. L'homme organique n'est pas seulement pourvu de ses facultés de pensée, en premier lieu de sa volonté, mais aussi de ses amours, avant tout de ses passions.

8. Les passions du corps organique. Oscillant entre deux moments, entre deux sens opposés, deux pôles, chaque passion indique son sens préféré éveillant la volonté consciente de l'homme politique ; la volonté consciente transmet la dynamique de la passion. Dans la passion s'imbriquent deux tendances opposées, l'une tend dans le bon sens, l'autre dans le mauvais sens. Il ne faut pas supprimer celle-ci : sans elle il n'aurait pas de tension, pas d'amour dynamique ; il s'agit plutôt de faire en sorte que la bonne tendance s'impose à l'autre, que la meilleure soit vainqueur. Chaque organe du corps organique accomplit son mouvement spécifique, chaque mouvement fait surgir sa passion spécifique.

Dans la première colonne, sur le lieu de tête de l'intestin, sur la couche supérieure à la surface du champ passionnel, se fait sentir la compassion, la passion des 'tripes', la passion *light* qui nous fait sentir plus léger, plus faible face à la misère, l'indigence, la faiblesse de l'autre. La compassion s'accompagne d'un durcissement : de la consolation, le réconfort, la consolidation du faible. La compassion et le durcissement oscillent entre leurs pôles : tantôt l'une tantôt l'autre l'emporte. La compassion, la passion du commandant, nous commande. La couche supérieure du Tableau est celle du gardien.

Sur le deuxième lieu de la première colonne se retrouvent deux passions : celle du cœur et celle du sang. Le cœur se gonfle et se dégonfle ; le cœur de l'homme s'enfle d'orgueil et se désenfle d'humilité. Les maux du cœur : l'arrogance, l'insolence, la morgue, sont amoindris par les biens du cœur : la modestie, discrétion. L'agent de la paix, le policier de la cité, dégonfle les orgueilleux. La crainte fait glacer le sang, c'est pour garder le sang-froid. Le sang avance dans le sens permis sans jamais refluer. La crainte nous fait reculer, l'humilité du cœur nous permet d'avancer, ensemble elles constituent la passion du législateur. On retrouve le même couple de sens de l'avant et de l'après sur la même couche, celle du défenseur, sur le lieu de tête de la deuxième colonne, le lieu du SNC : les passions de la colère et de

l'apaisement. Éclatant dans tous les sens la colère arrête le mouvement ; concentrant les volitions l'apaisement fait avancer le mouvement dans le bon sens. L'apaisement, la passion du dirigeant, celui qui marche en tête, s'accompagne inévitablement de la colère.

Sur le troisième lieu de la première colonne se trouvent deux passions : celle de la vessie et celle des poumons. Sur cette couche, celle du sauveur, l'intérieur et l'extérieur forment le couple des sens. On se sent coincé, serré, puis c'est le soulagement, le désencombrement. Dans le danger, angoissé, on retient son souffle, sauvé on respire pleinement. Le soulagement tend vers l'extérieur, l'angoisse vers l'intérieur. L'utérus, sur la même couche dans la troisième colonne, est le lieu de la joie, le lieu du partage des biens communs. La joie, la passion de l'administrateur, déborde, éclate ; contrairement à la colère, l'éclatement indique la bonne direction. Celui qui n'a rien à partager se recroqueville tristement dans son coin. Sur la même couche dans la deuxième colonne, sur le lieu des muscles et des os, surgit l'enthousiasme ; cette passion éclate comme la joie, elle appelle à la participation, mais elle peut entraîner la précipitation. L'enthousiasme fait couple avec la patience, la persévérance, une forme d'apaisement. Le gouvernant acquiert la patience.

Sur le lieu inférieur de la première colonne, le lieu où se trouvent la bouche et les dents, les papilles de l'organe gustatif, s'installe la passion du dégoût, de la nausée, de la répugnance, la passion du militant, de l'homme de parti montrant ses dents. Elle est contrebalancée par l'enchantement. Sur la même couche dans la deuxième colonne, le lieu de l'œil et du nez, surgit l'indignation, la colère intellectuelle du conseiller, suscité par des propos choquants, des images révoltantes, des propositions scandaleuses. Alors que l'indignation éclate, l'admiration se concentre sur un seul homme, le guide, l'homme politique équipé de son nez infallible connaissant l'odeur de ceux qui le suivent. L'indignation et l'admiration sont des passions 'démocratiques', comme la jalousie et la honte sur la même couche dans la troisième colonne, sur le lieu de la peau et des organes génitaux. La peau du corps bien proportionné peut susciter la jalousie, la passion qu'on ne partage pas comme celle de la tristesse. L'inégalité suscite la jalousie, passion du contribuable comme de l'allocataire. On exhibe la peau (bien bronzée sans rides), le plus souvent on cache pudiquement les génitaux ; la honte est une sorte de tristesse, la passion qui refuse le partage. Sur la même couche dans la quatrième colonne, le lieu de la langue et de l'oreille, se situent les passions de la sympathie et de l'antipathie, la passion de l'électeur. Toutes les passions de cette couche, celle du protecteur, expriment le couple de sens du citérieur et de l'ultérieur.

le Tableau des passions des hommes politiques

la compassion / le durcissement

l'humilité / la crainte la colère / l'apaisement

le soulagement / l'angoisse l'impatience / la patience la joie / la tristesse

le dégoût / la peur l'indignation / l'admiration la jalousie / la honte la sympathie

Si 'philosophie' signifie 'amour de la sagesse', il faut d'abord s'assurer du bon amour, de l'amour poussant dans le bon sens, l'amour sage, avant d'acquérir la sagesse.

8. Les formations politiques. Les formations s'inscrivent dans les organes de l'homme politique ; puisque le corps organique est composé de seize organes il faut distinguer seize formations spécifiques. La formation forme les hommes politiques en hommes de bien. Sur les lieux de tête des colonnes du Tableau se forment les quatre formations principales.

Parce que deux tendances opposées s'imbriquent dans la passion, celle-ci oppose les hommes politiques en deux types : électeur et élu, administrateur et administré, dirigeant et dirigé, commandant et commandé. L'un est supérieur, l'autre inférieur ; les deux types constituent un régime politique. Comme le régime alimentaire cherche à conserver le corps organique, le régime politique cherche à conserver le corps politique. L'intestin, sur le lieu de tête de la première colonne, nourrissant tous les organes, conserve le corps tout entier. L'alimentation est une nécessité, elle commande ; le régime des commandants est aristocratique.

L'homme politique supérieur cherche à acquérir son bien, la vertu, une volonté vertueuse. Sur le lieu de tête de la deuxième colonne (SNC) le dirigeant acquiert le courage ; le dirigeant courageux conduisant les volontés de ceux qui le suivent, insistant plus fortement

que leurs résistances, acquiert la paix des volontés, le bien souverain de la cité. S'il se fait arrêter par les résistances il acquiert le vice de la lâcheté.

Sur le lieu de tête de la troisième colonne l'administrateur administrant le bien collectif d'une manière juste, accorde le droit de partage à ses administrés. Alors ceux-ci acquièrent le bien de la plénitude. Pendant son séjour dans l'utérus le fœtus, l'administré, partage le bien collectif avec la mère, l'administrateur. La mère accorde au fœtus le droit de partage ; ce partage est juste si l'un et l'autre acquièrent la plénitude.

Sur le lieu de tête de la quatrième colonne l'électeur élit l' élu, il fait un choix ; s'il fait le bon choix, un choix libre, leur rencontre est heureuse. Choisisant entre plusieurs candidats, l'électeur doit être capable de choisir, de diriger ses volitions par une seule d'entre elles, choix libérant de l'énergie. Son choix doit être libre, libérant de l'énergie.

Le régime politique, la vertu, le droit et la liberté constituent les quatre membres articulants la formation politique. Chaque membre acquiert un bien : la conservation, la paix, la justice et la liberté.

l'articulation de la formation

Chaque membre de l'articulation peut prétendre à la première place, à dominer les autres membres. Ces quatre membres se trouvent déjà dans la philosophie de l'antiquité, la philosophie pratiquée dans la cité, la *πολις*, le centre politique, la philosophie politique.

9. Les formations de la Cité. À ces débuts la philosophie était pratique, elle était politique, une philosophie de la *polis*, du centre politique, la cite. Le premier bien politique, la paix, s'acquiert dans la cité. La paix n'est pas le seul bien politique : pas de paix sans justice, pas de paix sans liberté. Mais il faut distinguer encore un autre bien : les citoyens veulent vivre dans une cité stable, une cité sans désordres ni troubles ni révoltes, une cité conservant leurs vies. Le premier membre de la philosophie politique est l'éthique, la formation de la volonté du dirigeant afin de parvenir à une bonne volonté, une volonté vertueuse.

Sur le lieu de tête de la deuxième colonne s'installe la formation du dirigeant politique, l'institution de la direction. Accomplissant des bons mouvements le dirigeant acquiert la vertu, la bonne volonté, la volonté capable de se diriger et de diriger d'autres volontés vers leur terme commun, la volonté capable de se déterminer, insistant plus fortement que les résistances des autres volontés. Marchant seul en tête devant ceux qui le suivent, le monarque acquiert la volonté courageuse, la volonté unissant toutes ses volitions sous la conduite d'une seule d'entre elle, la volonté unissant les volontés de ceux qui le suivent. Les volontés qui se font conduire par une seule d'entre elles sont en paix. La paix n'est pas un bien lointain au-delà de notre horizon, un terme hors portée, mais un bien tout proche, sous la main ; au moment que les volontés convergent, la paix est obtenue, pour ce moment, pas le repos.

À la vertu du courage correspond le droit de participation. Ceux qui suivent le dirigeant marchant en tête acquièrent comme lui une volonté courageuse ; les uns le suivent de plus près, d'autres de plus loin. Le droit de participer à la direction de la cité est devenu un droit constitutionnel. Le dirigeant indique la direction, les participants tracent le parcours.

Des volontés qui se rencontrent au conseil parviennent au consensus par la délibération, par l'échange d'avis, d'arguments. La détermination des volontés, la décision, libère de l'énergie, les poussant dans un sens déterminé. Les volontés réflexives se servent de la parole, la langue dynamique exprimant la volonté, pour s'entendre avec d'autres volontés sur la direction à prendre. Le conseiller cherche à corriger, à adapter la direction du dirigeant. Le dirigeant préside le conseil de ceux qui le suivent ; les conseillers s'expriment avec franchise, avec un courage prudent. L'avis téméraire, le dissensus, la dissidence suscitent l'indignation, une passion démocratique.

Le monarque marche seul en tête concentrant en lui les volontés de ceux qui le suivent, insistant plus fortement que leurs résistances. Toutefois, la monarchie n'est pas la direction d'un seul, car ceux qui suivent le monarque participent à sa direction, de près ou de loin, chacun selon son rang. Ils piquent une colère quand la direction n'est pas bonne ; faisant preuve de sang-froid le monarque apaise leur colère en corrigeant le tir. Alors que le commandement de l'aristocrate descend dans les profondeurs, le monarque dirige ceux qui le suivent à l'avant.

Le courage, le droit de participation, la liberté de conseiller et le régime monarchique articulent la première formation de la cité, l'institution du dirigeant, du monarque car à la tête

il n'y a de la place que pour un seul. Aujourd'hui ce dirigeant s'appelle 'président', celui préside le conseil, s'entoure de conseillers, cherche leurs avis. La monarchie s'est démocratisée, le courage est devenu plus prudent.

Le dirigeant indique la direction, le gouvernement de la cité, l'exécutif, trace le parcours ; il s'inscrit sur le lieu des muscles dans la deuxième colonne ; l'impatience des gouvernés éveille leur conscience. Les membres du gouvernement s'entendent sur un programme hiérarchisant les priorités. Composé d'un nombre restreint de membres, le gouvernement est une oligarchie, une monarchie oligarchique car il est conduit par son chef, le premier ministre, le président du conseil. Les membres du conseil délibèrent afin de parvenir à une décision commune libérant de l'énergie ; la division paralyse le gouvernement. Tous ses membres ont le droit de participer aux délibérations, tous partagent les moyens mis en œuvre, proportionnellement, conformément aux priorités du gouvernement. Le gouvernement de la cité est une institution organisée.

Au conseil, une institution démocratique, se rencontrent les conseillers, chacun est un médium donnant et recevant des avis. Le conseiller a l'œil avisé. S'ils parviennent à une décision commune leur rencontre est considérée comme heureuse. La franchise de leur parole peut susciter l'indignation, une passion démocratique. Qui peut participer au conseil ? Le droit de participer est réparti entre les membres de la cité, un droit réciproque : si les riches y participent, alors aussi les pauvres ; si les hommes y participent, alors aussi les femmes. Présidé par son président, le conseil est une institution médiatique, une monarchie démocratique.

Le régime dominant de la cité, la monarchie, est aussi celui du défenseur, l'homme providentiel ne permettant de se diriger que dans un seul sens, le sens permis. Ce régime correspond à l'activité du cœur, le moteur poussant le sang dans un sens unique, un régime monarchique aristocratique, car la loi appelle à la force. Les lois du législateur poussent les citoyens dans un sens déterminé, interdisant tous les autres sens ; ses lois sont assorties d'une sanction inspirant la crainte. Les lois conservent la cité et les citoyens, leur intégrité corporelle et leurs biens, leur propriété ; le législateur, une institution traditionnelle, redistribue la propriété.

Le législateur n'est plus un homme unique, mais est composé comme un conseil ; les législateurs délibèrent comme dans les autres institutions de la cité afin de parvenir à un contrat politique. Les citoyens respectent les lois en échange de leur protection. Certes, le

dirigent sur le lieu de tête de la deuxième colonne forme encore institution principale de la cité, mais c'est désormais par le conseil que le citoyen entre dans la cité : il faut savoir conseiller et être conseillé, il faut savoir délibérer, proposer des arguments, prendre une décision, mais aussi savoir s'adapter, acquérir le courage prudente, la *parrhèsia*. Avant tout délibérer et faire converger les volontés réflexives se servant de la langue parlée, la langue dynamique qui encourage, exhorte, pousse dans un sens déterminé.

10. Les formations de la Nation. La cité s'installe sur les lieux des organes de la vie animale, des organes accomplissant des mouvements locaux ; dans la cité tous ces mouvements se dirigeant vers leur terme, le centre, leur prince, leur principe, où ils trouvent le repos. Alors la tendance se renverse, il ne s'agit plus d'améliorer constamment ses mouvements, mais de faire sortir des produits. Ce renversement marque la naissance de la nation, à la fois produit et productrice. La nation s'installe dans la troisième colonne du Tableau, la colonne articulant le sauveur ; l'utérus sur le lieu de tête est l'organe principal des mammifères, les animaux produisant leur progéniture à l'intérieur de leur corps. Pendant neuf mois l'homme séjourne dans cet organe sauveur, un lieu de joie.

La nation est composée d'un ensemble de collectivités locales s'enchevêtrant les unes dans les autres : région, département, municipalité. Chaque collectivité produit des produits spécifiques, des biens collectifs. En partageant ces biens d'une manière juste entre ses administrés, l'administrateur acquiert la vertu de la justice. Aux administrés sont accordés des droits de partage : droit de santé, droit d'enseignement, droit de transport, droit de loisir. Les biens correspondant à ces droits constituent un tout à la fois complet et cohérent. Les administrateurs de la nation forment un régime oligarchique. Les oligarques, la minorité des riches, administrent les biens collectifs qu'ils partagent entre les administrés. S'ils les partagent d'une manière juste entre les administrés, leur partage suscite la joie, la passion partageable éclatant dans tous les sens ; si leur partage est injuste ils suscitent la tristesse, la passion qui refuse le partage. Les oligarques sont les sauveurs de ceux qui sont coincés, ceux qu'ils soulagent. L'oligarchie est le régime fraternel. L'administrateur et les administrés négocient afin de parvenir à un accord, afin d'accorder leurs volontés. La première formation de la nation, l'organisation, a pour fin la production et l'administration des biens collectifs.

Le droit administratif accorde à l'administrateur sa compétence, son ressort ; il accorde aux administrés le partage des biens collectifs ; le partage est 'la mère' de tous les droits. Le

partage des biens collectifs est un droit accordé à chacun dès sa naissance sur le territoire nationale et jusqu'à sa mort, un droit national. Même si le partage des biens collectifs est juste, chaque administré rencontre les aléas de la vie : accidents, chômage, pauvreté, invalidité, vieillesse ; les nationaux s'accordent des droits réciproques en se protégeant collectivement contre les infortunes de la vie. La sécurité sociale est une organisation médiatique, d'échange, un marché : la cotisation ouvre un droit. Les assures acquièrent l'équité, la justice prudente. Cette formation de protection s'installe sur le lieu de la peau : c'est toujours sa peau qu'on risque. Quand certains contribuent beaucoup et reçoivent peu, la passion de la jalousie s'enflamme, une autre passion démocratique. Contributeurs et allocateurs cherchent l'accord de leurs volontés.

L'administration fiscale, une organisation traditionnelle, perçoit les moyens dont la nation a besoin pour produire ses biens collectifs. Sans la perception des impôts la nation asphyxierait, les impositions sont comme l'oxygène de la nation : l'administration fiscale se trouve sur le lieu des poumons. Ses administrateurs constituent une oligarchie aristocratique : les contribuables ont peur du fisc. L'administration fiscale s'accorde le droit de redistribution : les mieux lotis sont imposés plus lourdement que ceux qui sont moins riches. La politique fiscale est redistributrice. La vertu que les administrateurs acquièrent est celle de la justice tempérée, la justice mesurée. Les volontés des administrateurs et des contribuables se contractent grâce au 'contrat social'.

Les ministères de la cité constituent le centre de la nation ; le ministre est à la fois membre du gouvernement et chef de son ministère, une oligarchie monarchique. Son ministère administre des biens particuliers pour toute la nation, les administrateurs acquièrent la vertu de la justice courageuse, une justice plus forte que les résistances. Ils ont le droit de participer à la politique du ministre chacun selon sa compétence. Le ministère se trouve sur le lieu du squelette : une seule partie conduite toutes les autres parties. Les ministères forment une organisation institutionnalisée.

Les nationaux s'accordent des droits réciproques, chacun est à la fois contribuable et allocataire, ils négocient afin d'accorder leurs intérêts, chacun est à la fois juge et parti. Les droits réciproques sont souvent réparateurs rétablissant un tort, compensant une perte, restaurant un dommage. On retrouve cette oligarchie démocratique également dans les autres formations nationales, la justice quelles font acquérir est l'équité, la justice équitable, réciproque. Partout les volontés productrices réflexives négocient leur accord.

11. Les formations de la Société Civile. La société civile est la dernière venue des constructions politiques, après la nation. Ses formations s'inscrivent dans la quatrième colonne du corps organique, celle des organes de sens, les organes d'échange. Si la nation souhaite procurer la plénitude des biens collectifs aux nationaux, ceux qui sont nés sur son territoire, la société est réparatrice, correctrice, pas seulement au sujet des formations de la nation, mais aussi de celles de la cité et de l'état. Et au sujet de ses propres formations. Son régime est démocratique. Les démocrates se joignent les uns aux autres par affinité, par préférence, sélectivement. Quand les démocrates se découvrent une préférence commune, la sympathie éveille leur conscience. Les démocrates se rejoignent et se disjoignent, ils forment des associations, des partis politiques, des communautés. Ils font un choix, ce sont des électeurs. La vertu qu'ils acquièrent est la prudence. Réparateurs, ils s'accordent réciproquement des droits réparateurs. Le bien principal que les sociétaires acquièrent, le bonheur, dépend de leur rencontre ; elle est favorable si l'échange de pensées entre eux est possible, défavorable quand l'échange s'avère impossible.

Le premier membre de la formation, le libre arbitre, la volonté mobile qui fait un choix, préfère l'une de ses volitions aux autres. Tant que la volonté ne préfère pas l'une d'elles, elle demeure paralysée, à l'arrêt ; quand elle choisit l'une de ses volitions vers laquelle convergent toutes les autres, leur terme commun, la volonté libère de l'énergie la poussant dans un sens déterminé. Avant d'être libre, l'homme se libère lui-même. Ceux qui se découvrent la même préférence sympathisent ; ils se joignent afin d'agir ou de réagir ensemble.

La première formation de la société civile s'installe sur le lieu de tête de la quatrième colonne, le lieu de l'organe double de la langue et de l'oreille, l'organe d'échange des paroles incitant, poussant ou repoussant dans un sens déterminé. Chaque sociétaire est un médium d'échange. La première formation de la société civile, l'élection au suffrage universel, réunit l'électeur et le candidat à l'élection. Celui-ci est censé transmettre sa prudence à ses électeurs s'accordant le droit de vote sous certaines conditions. Une élection permet de réparer, de rejeter une politique, d'instaurer une politique nouvelle, de remplacer un homme politique.

Le médium traditionnel de la société civile, les partis politiques, restaurent l'état, ses faiblesses, ses manques de protection. Traditionnel, le parti établit une hiérarchie entre ses membres : chef, bureau politique, comité directeur, congrès, militants. Le parti s'inscrit dans

une tradition. Les partis politiques concourent au suffrage universel, partis gouvernementaux et partis protestataires. Les partis politiques forment l'aristocratie de la démocratie, certains se dotent d'une milice (leurs 'dents'), ils peuvent susciter la peur. Les militants acquièrent la vertu de la prudence tempérée, mesurée, la tolérance : les plus forts portent le fardeau le plus pesant, mais tout n'est pas supportable. Le chef et les militants concluent un contrat : si le chef les conduit à la victoire, les militants le suivront. Cette formation est conservatrice priorisant sa propre survie.

Les partis politiques proposent leurs candidats à l'élection du parlement, le médium institutionnel de la société civile. Les députés débattent, discutent, disputent corrigeant les décisions du gouvernement de la cité. Ils acquièrent la prudence courageuse, la droiture. Les députés s'accordent réciproquement le droit de participer équitablement aux débats. Ils ont du nez concernant les odeurs, bonnes ou mauvaises, montant de la société civile, flairant le danger, odeurs leur donnant une direction. L'institution est à la fois démocratique et monarchique : le président de l'assemblée mène les débats.

Les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) font partie de la société civile. Elles se multiplient luttant contre les manquements, les carences des administrations nationales, des défauts de partage. Puisque ceux-ci sont multiples les ONG se multiplient s'installant sur le lieu des organes génitaux : comme arme ils se servent de la honte. Leur régime est une démocratie oligarchique, préférant des membres compétents, informés. La vertu qu'ils acquièrent, la prudence juste, fournit un modèle à reproduire par d'autres ONG, vertu correspondant au droit de réparation.

La formation dominante de la société civile, l'élection au suffrage universel, le choix des représentants, des dirigeants, s'étend aux autres formations. Les membres du parti, les militants, élisent leurs chefs, les députés représentent tous les électeurs, partout on vote sur la politique à conduire. Partout les sociétaires acquièrent la prudence en s'accordent des droits réciproques.

12. Les formations de l'État. Comme son nom l'indique, l'état garantit la stabilité de toutes les formations, il en pose les fondements. Le bien qu'il acquiert, la conservation, fait de ses sujets des conservateurs, des gardiens les uns des autres. L'état s'installe dans la première colonne du Tableau, celle de la vie végétative, la vie qui nous conserve. Sur le lieu de tête de

cette colonne, le lieu de l'intestin, se trouve la tradition de la propriété, de l'appropriation des substances indispensables au corps organique. Son régime est aristocratique. L'aristocratie est le régime des meilleurs, des supérieurs, des plus solides, des mieux nourris, de ceux qui commandent aux inférieurs, aux plus faibles. Ceux-ci suscitent la compassion des forts, la passion des 'tripes' attendrissant les plus durs. Le commandement des forts durcit les faibles ; les aristocrates commandent et sont commandés. Le bon commandant affermit les faibles en les rendant meilleurs, plus solides, capables de résister ; le mauvais commandant s'endurcit. Bien nourri, l'aristocrate répand ses aliments dans tout le corps.

Les aristocrates acquièrent la vertu de la tempérance, la vertu de la mesure ; chacun s'approprie selon son besoin, ni plus ni moins. Si chacun ne s'approprie que le nécessaire, tous seront conservés. La propriété est un droit, c'est aussi une tradition : la propriété est transmise aux descendants comme un héritage. Ce droit implique également celui à la redistribution. Les supérieurs et les inférieurs concluent un contrat afin de se conserver ; les mouvements péristaltiques de l'intestin sont 'involontaires'. Des volontés opposées se lient volontairement par le contrat ; dans le contrat s'imbriquent le vouloir et le non-vouloir. Tantôt les volontés s'approchent l'une de l'autre tantôt elles s'éloignent, se contractant et se décontractant comme un moteur pérennisant l'action. Le commandant et les commandés passent un contrat liant volontairement leurs volontés, comme le font le chef de parti et les militants.

Une fois la propriété instaurée, il faut la défendre. La police, gardienne de la paix, dégonfle les gonflés dépassant la limite de leur propriété ; la justice, dite par le monarque, inflige la sanction aux transgresseurs. Celui qui s'empare illégitimement du propre d'autrui s'avère incapable de se commander, la sanction l'affaiblit, le diminue, l'humilie. Le policier acquiert le courage modéré, le sang-froid.

Les forces armées constituent une tradition organisée ; ici l'état se fait nation. Formation traditionnelle, les ordres descendent de haut en bas ; organisation, les forces armées constituent un produit, une arme collective. Elles sauvent la nation quand elle est attaquée, envahie, occupée, elles font surgir le soulagement chez les nationaux : elles se trouvent sur le lieu des reins et de la vessie, l'organe qui se gonfle et se dégonfle. Le régime de l'armée est une aristocratie oligarchique, les meilleurs en nombre restreint, les plus forts, les mieux équipés. Les combattants acquièrent la tempérance juste, la vertu du guerrier : *jus ad bellum, jus in bello*. Les conventions, les tribunaux cherchent à faire appliquer cette

tempérance juste. Les sujets de l'état, ont-il le devoir ou le droit de participer aux forces armées ? Investissant leur vie pour leurs compatriotes, ils ont le droit de partager le butin.

L'état se dote d'une société civile : ses diplomates envoyés aux autres états dont il accueille les diplomates. Résidant à l'étranger les membres du 'corps diplomatiques' sont sensibles aux goûts, aux dégoûts : ils font la fine bouche, les diplomates se fêtent, se restaurent. Ils forment plutôt l'esprit du corps. S'exprimant avec mesure, pesant ses mots, parlant ni trop ni trop peu, choisissant ses mots, le diplomate acquiert la tempérance prudente. Les droits que les états accordent à leurs diplomates sont réciproques : immunité, liberté d'action.

13, Le Tableau des formations politiques. Les formations de la vie politique s'installent dans les colonnes du corps organique ; dans chaque colonne s'établit un membre de la vie politique. La formation sur le lieu de tête est la formation principale dominant les autres formations de sa colonne. Cette formation acquiert le bien principal de la colonne : la propriété pour l'état, la paix pour la cité, la plénitude pour la nation, le bonheur pour la société civile.

le Tableau des formations politiques

l'état la cité la nation la société civile

la propriété

la police / la justice

le législateur **le prince**

les forces armées le gouvernement

l'administration fiscale administrations centrales **administrations locales**

la diplomatie le conseil la sécurité sociale

les partis politiques le parlement les ONG **les élections**

Les membres de la vie politique s'articulent les uns les autres. Dans chaque colonne on retrouve un membre étatique, un membre civique, un membre national et un membre sociétal.

Les lieux de tête restent célibataires, sur les autres lieux les formations s'installent en couple dont les partenaires se réfléchissent. Grâce à cette réflexion on peut dire que l'état est aussi une nation et la nation un état, que la cité est aussi une nation et la nation une cité, que la nation est aussi une société civile et la société civile une nation. Néanmoins, le centre de gravité se trouve dans l'état, le fondement de tous les autres membres : un *failed state* fait écrouler tous les autres membres. Toutefois, le membre principal de la cité, la formation du prince, acquiert le bien souverain de la vie politique : la paix des volontés.

Les membres de la vie politique sont apparus les uns après les autres : d'abord l'état et la cité, puis la nation et la société civile. Au début n'ont été reconnus comme des biens que la conservation et la paix, le retournement de la tendance y ont été ajouté la plénitude et le bonheur de tous. Entre l'état et la cité l'articulation peut s'avérer laborieuse, tout comme celle entre la nation et la société civile ; les uns réduisent la société civile à la nation, d'autres la nation à la société civile, le dernier membre venu.

Les débuts de la philosophie se trouvent dans la cité grecque, la *polis* ; le bien que cherchait la philosophie, la sérénité, était également celui de la cité, la paix. Les régimes politiques, les vertus des dirigeants, les lois du législateur appartiennent encore aujourd'hui à la philosophie dite 'pratique', une philosophie des formes dont ne sort aucun produit. Il s'agissait de discipliner le comportement, d'améliorer la conduite (les lois, les vertus). À l'époque moderne la tendance principale s'est retournée, désormais il s'agit de produire, de faire sortir des produits. Pourtant, nous ne nous trouvons nullement 'après la vertu', car aujourd'hui elle est aussi indispensable qu'à l'antiquité. Les droits et les libertés sont les nouveaux-venus, mais ils ne suppriment pas les premiers-venus. Les formations politiques multiplient les hommes de biens, les hommes de bonne volonté ; la philosophie est à la fois 'pratique' et 'poétique', productrice. D'une côté elle se dirige vers le terme du mouvement, de l'autre vers la fin de la production.

La philosophie est sortie de la cité, mais elle ne l'a pas abandonnée ; elle en est sortie pour s'installer dans la nation, la société civile, et s'est même daignée prêter attention à l'état. Elle ne s'est pas contentée de ces excursions dans la vie politique, elle s'est aventurée dans d'autres domaines, ceux de la vie économique, de la vie sociale, de la vie familiale. Car là aussi les hommes acquièrent des biens pour les multiplier, là aussi des formations transforment les hommes en hommes de bien. Les formes des droits resteront vides sans se remplir des produits qu'ils distribuent, qu'ils partagent et répartissent Alors le corps

organique, le support, la colonne des formations, s'incarne dans les autres membres de l'homme vivant, dans le corps physique, dans l'esprit et dans l'âme. Car l'homme vivant s'articule toujours et partout par quatre membres.

Les formations des autres membres de l'homme vivant s'installent sur les lieux de la vie politique, elles correspondent à la cité, à la nation, à la société civile et à l'état. Dans la cité les formes des organes sont primaires, dans les autres domaines primaires sont les autres membres de l'organe : la cellule, le DNA, le tissu.

14. Le corps producteur du corps organique. Les organes du corps organique accomplissent des mouvements qu'ils perfectionnent au cours de leur vie. Tous les mouvements se dirigent vers le terme de la vie, le moment ultime où ils trouvent le repos. Les cellules, les unités productrices de l'organe, produisent leur produits pour les autres organes du corps, produits qui ne sortent pas du corps organiques, sauf le nouveau-né sortant de l'utérus. Cette production-là n'a pas de fin, elle se poursuivra jusqu'à le terme de la vie du corps organique. Quand ce corps organique va réaliser des produits extérieurs il se retourne vers la fin de leur production ; la fin de toute production est le produit achevé. Ce ne sont pas les formes des organes qui produisent, mais les cellules dont l'organe est composé. Quand l'homme devient producteur, il fait opérer les organes de son corps comme des cellules, comme des instruments de production. L'homme organique n'est pas un opérateur par nature, l'homme politique ne se transforme pas spontanément en un homme économique (en un 'mammifère économique').

Comme chaque organe accomplit un mouvement particulier, les cellules de cet organe produisent un produit particulier. Comme un organe accomplit son mouvement pour tous les organes du corps, de la même façon chaque organe réalise son produit pour tous les organes du corps organique ; les organes pratiquent une forme de justice naturelle. Avant de se mettre à produire, les hommes producteurs doit être formé en un producteur juste.

Chaque organe du corps organique, chaque instrument de l'homme producteur accomplit un bien particulier pour le corps tout entier. L'ensemble de ces produits particuliers compose le produit fini du corps organique. Conformément au bien de la production, la plénitude, toutes les cellules, tous les organes du corps organiques doivent être remplis jusqu'aux bords. Toute production s'articule par quatre membres : la création des matériaux,

la formation de l'instrument, la construction du produit, la réparation du produit. La composition du produit fini est la fin de toute production.

Sur le lieu de tête de la première colonne du Tableau du corps organique l'intestin crée les substances alimentaires par l'opération de séparation ; les éléments nocifs qui n'entrent pas dans le corps. Créer, c'est séparer, diviser, purifier, sélectionner, trier. Réalisant son opération de séparation, l'intestin accomplit un travail, une opération motrice de pression et de contrepression.

Sur le deuxième lieu de cette même colonne les matériaux alimentaires entrés dans le corps sont transportés par le sang via les artères et les capillaires jusqu'aux tissus et aux cellules de tous les organes. Le sang est façonné en un outil de transport. Sur ce lieu l'ouvrier façonne les matériaux en outil de travail. Sur le troisième lieu le sang est purifié par les reins, séparé des éléments nocifs ; le bâtisseur purifie les matériaux de construction. Sur le quatrième lieu, le gout, l'organe de restauration, restaure les matériaux détériorés, délabrés, consommés, une opération de soustraction et de substitution.

Dans la première colonne sont créés les matériaux de la production, dans la deuxième colonne sont formés les instruments. Sur le lieu de tête de la deuxième colonne le SNC dirige les mouvements de tous les organes ; sur ce même lieu est formé l'instrument : les formes qu'il revêt s'améliorent se suivant les unes après les autres, s'additionnant les unes aux autres, se dirigeant vers leur forme idoine. Cette forme n'est pas parfaite, mais appropriée au produit à fabriquer (une pipe, un rasoir). Progressant l'instrument devient plus 'vertueuse', plus adéquat à accomplir son opération.

Sur le troisième lieu les muscles fabriquent l'instrument ; la main, ses muscles sont le tout premier instrument de l'homme, tous les autres instruments en sortent. Il ne suffit pas de former l'instrument, il faut encore le produire. Quand sa production sera finie l'instrument sort des mains de son producteur, alors il rencontre autres instruments auxquels il est comparé, avec qui il entre en concurrence ; quand des défauts, des déformations sont découvertes l'instrument est réformé. Pour fabriquer l'instrument qui se transforme, se réforme, il faut créer des matériaux dynamiques, résistants, élastiques, comme ceux dont les tissus de cœur sont composés, exerçant la pression et la contrepression.

L'utérus, sur le lieu de tête de la troisième colonne, construit un corps organique complet, un produit fini composé de tous les organes. Ce produit est la fin de toute la

production du corps organique : celui-ci ne vit pas pour prolonger sa vie jusqu'au terme, mais pour faire sortir une descendance, pour multiplier les vivants. Pendant la grossesse le fœtus est nourri, tenu au chaud ; l'utérus est le lieu du juste partage, la première expérience de tout homme..

Sorti de son lieu de production, comparé à d'autres produits, le reconstruteur procède à des réparations, des remplacements, des reconstructions. Pour la fabrication d'un produit particulier le producteur a besoin des matériaux spécifiques, des matériaux différents composantes d'un seul produit ; les différents tissus sont ces matériaux dont est composé le corps organiques. Les poumons sur le troisième lieu de la première colonne créent l'oxygène, le matériau indispensable à la combustion dans les cellules. Pour la production d'un produit particulier plusieurs outils sont utilisés, des instruments de production ; ils s'installent sur le lieu du squelette dont les os coopèrent harmonieusement.

Un produit se dégrade, se détériore ; la réparation est un membre à part entière de la production. Toutefois, le produit le plus susceptible à la réparation est notre connaissance productrice, le produit des organes de sens de la quatrième colonne. Les matériaux de production ne sont pas seulement restaurés, ils sont aussi recrées en y ajoutant certains éléments ou y soustrayant d'autres. L'instrument indépendant, l'automate, est capable de s'adapter spontanément à son environnement ; il a le nez dans quel sens évoluer. Par ailleurs, l'évolution ne rend pas compte du début ni de la formation ni de la fabrication de l'instrument, mais uniquement de son adaptation. La reproduction, la production selon un modèle, est également réparatrice ; elle permet la production à grande échelle comme celle des biens de consommation. Elle s'installe sur le lieu des génitaux. Réparatrice est avant tout la publicité, la communication économique.

le Tableau des lieux de production

le travail de l'intestin

la création des matériaux

sang / cœur

façonner l'outil

SNC

transformer le matériau la formation d'instruments

reins / poumons

muscles / squelette

l'utérus

purification des matériaux

production de l'instrument

construction

le gout / les dents

L'œil / le nez

Peau / génitaux

la langue / l'oreille

restauration / récréation

réformation / adaptation

reconstruction / reproduction

15. Les formations de l'économie nationale. Le bien souverain de la vie économique, la plénitude, est acquis par la production des biens. La vie politique se dirige vers son terme, la vie économique s'amène vers sa fin, le produit achevé. Passant de l'une à l'autre la tendance dominante se renverse. Toutefois, .avant que la production ne débute il faut former les producteurs en opérateurs justes : pas seulement efficaces, productifs, mais aussi justes. Avant le début de la production il faut mettre en place les formations de la vie économique ; elles relèvent de la raison volontaire, de la volonté à la fois causale et juste.

La principale formation de la cité, l'institution du prince, se situe sur le lieu de tête de la deuxième colonne du Tableau ; la principale formation de la vie économique, l'organisation de la production, se situe sur le lieu de tête de la troisième colonne, la colonne de la nation, celle de la production des biens collectifs. L'économie moderne est nationale ('La richesse des nations'), l'économie administrée produisant des biens communs, de la richesse collective. Ces biens collectifs, ce sont les moyens de transport : chemins de fer, routes, ports, les conduits d'eau, les réseaux de gaz, d'électricité, de communication, un tout à la fois cohérent et complet. Comme la nation cette production se déroule entre son commencement et sa fin : la plénitude.

L'organisation multiplie les opérations, elle 'divise le travail' de telle façon que chaque opérateur produise une partie du produit final selon sa compétence, sa capacité ; l'organisation rassemble les différents instruments afin de produire un produit complet. Des collectivités locales, les composantes de la nation, participantes au projet, rassemblent les exécuteurs ; elles ont le droit de partager le produit final (un canal, un pont, un bac).

Les biens collectifs sont exploités : la société gestionnaire de l'autoroute perçoit le péage, la société des chemins de fer vend des tickets, l'eau, le gaz, l'électricité sont vendus aux clients. Pour les biens collectifs aussi il y a un marché, plusieurs marchés. Souvent les prix de ces biens sont régularisés sans échapper entièrement à l'offre et la demande. Au marché des biens collectifs l'administration s'efforce à les rendre accessibles à tous par en aidant les revenus les plus bas. Les administrateurs acquièrent la vertu de la justice prudente, l'équité. Les nationaux s'accordent des droits réciproques.

Le capital de la construction des biens collectifs est fourni par des investisseurs, l'équivalent de l'administration fiscale ; celle-ci finance les dépenses courants, ceux-là financent les projets à long terme engageant leur épargne. Ils l'investissent directement ou bien en achetant des obligations. L'investissement leur donne le droit de propriété du bien collectif ; vendant leur obligation sur le marché ils cèdent ce droit. Les investisseurs forment une régime oligarchique aristocratique ; ils acquièrent la vertu de la justice tempérante. Augmentant les taux d'intérêt ils mettent sous pression les collectivités locales ou l'état gérant mal les finances publiques.

Puisque les biens collectifs constituent un tout cohérent, l'administration centrale, les ministères, une organisation institutionnelle, coordonnant les projets pluriannuels et leur financement. Ils délibèrent afin de parvenir à une décision accordant des intérêts différents ; les participants acquièrent la justice courageuse.

Aujourd'hui l'impulsion à la construction des biens collectifs vient souvent des administrés, des usagers, des clients, constituant le marché où ces biens sont offerts ; leur demande augmente constamment, les administrations s'élargissent. Ainsi l'oligarchie administrative s'est démocratisée. Pourtant, il faut que les investissements dans ces biens soient rentables, qu'il y ait équité entre ce que l'administré contribue et le profit qu'il en tire.

16. Les formations de l'économie de marché. Depuis un long moment l'opinion a prédominée que toute l'activité économique devrait se réduire à une seule formation, le marché. Sur le marché se rencontrent l'offre et la demande des biens et des services entrant en concurrence ; l'équilibre entre l'offre et la demande fixerait le prix juste. L'offrant et le demandeur s'accordent les droits réciproques, des droits de réparation ; ils acquièrent la prudence ; ils font un choix. Le bien du marché est le bonheur, la rencontre favorable rendant

possible l'échange. Le marché est une formation réparatrice : ceux qui ont trop fournissent ceux qui ont trop peu. Les biens, les services ne trouvant plus de preneur sont voués à la disparition. Le marché s'installe dans la société civile, le membre réparateur de la vie politique. Le régime du marché est démocratique : les offrants et les demandeurs s'associent volontairement procédant à un échange à condition que leurs volontés s'entendent. Les marchés se multiplient au fur et à mesure que les biens et les services augmentent en nombre. Comment connaître tous ces marchés, les produits qui y sont offerts, leur qualité et leur prix ? La publicité, la langue du marché, répare l'ignorance des demandeurs et des offrants pour qu'ils sont à mêmes de faire leur choix.

Le marché, formation réparatrice, produit-il quelque chose ? Les pièces d'argent et de l'or sont des matériaux recréés, comme les billets de banque ; elles sont émises par la banque centrale. Sur la pièce s'imprime sa valeur et l'effigie de celui qui la garantit, sur le billet la signature de l'émetteur. Les banques alimentent la circulation monétaire par les crédits qu'ils accordent à leurs clients. Sur le marché monétaire se négocient différentes devises. La banque, un médium traditionnel, le banquier acquiert la vertu de la prudence tempérante, son activité dépend de la confiance que sa banque inspire. Récemment on reprochait aux banquiers leur imprudence, leur témérité, leur intempérance. Les banquiers forment une démocratie aristocratique. Ils ont le droit de redistribuer l'épargne qui leur est confiés.

Le commerce est un centre, un point central où s'accumulent nombre de produits destinés à la vente. Dans ce centre se rassemblent d'abord les producteurs, ou les transporteurs de leurs produits (la logistique), puis les acheteurs. Le commerçant est un intermédiaire entre les uns et les autres. Il a 'le nez' reniflant les changements des préférences côté consommateurs, et ceux de l'offre des producteurs, les nouveautés. Le régime du commerçant est monarchique, il est le seul chef de son entreprise. Prenant des risques raisonnables il acquiert la prudence courageuse.

L'économie nationale produit les biens collectifs, l'économie de la société civile produit les biens privés, les biens du marché, les biens reproduits en grand nombre pour le marché, biens que les consommateurs retrouvent dans les supermarchés, les grands magasins, les centres commerciaux. Chaque acheteur se pourvoit de ces biens en reproduisant à son tour un modèle : il achète des meubles et de la vaisselle, des vêtements et de l'électroménager. Chacun s'organise pour constituer en tout cohérent de son intérieur (et son extérieur). Les

reproducteurs acquièrent la prudence juste : il est juste que tous puissent acquérir un ensemble limité de ces biens.

Les formations de l'économie du marché privilégient la liberté : sur le marché les partenaires font des marchandages, font leur choix, délibèrent, négocient, concluent un contrat. Les prix des biens et des services sont censés s'y fixer librement selon la 'loi' du marché. Pourtant, il faut connaître son marché, mais pas trop : entre la bonne connaissance et le délit d'initié il n'y a qu'un petit pas. Cette connaissance est empirique, connaissance sans cesse à corriger, à l'image du marché, la formation de correction, de réparation.

17. Les formations économiques traditionnelles. Outre l'économie nationale et l'économie du marché il faut encore distinguer l'économie traditionnelle, l'économie de l'état : l'économie de subsistance, de conservation. À l'origine l'état a tiré ses richesses du sol, des métaux pour forger des armes, des outils, des métaux précieux pour créer leur monnaie. Le travail fut accompli par des esclaves ; l'esclavage, régi par des règles traditionnelles, restera très longtemps une tradition. L'esclave fut la propriété de son propriétaire ; le régime des propriétaires est aristocratique, le régime des plus forts, des meilleurs. Le travailleur loue sa force de travail, il n'est la propriété de personne. Il s'approprie des matériaux indispensables en descendant dans les profondeurs du sol, dont il retient une part et cède l'autre part à celui qui le commande. En mesurant ses forces afin de les conserver, de se conserver, il acquiert la tempérance, la vertu de la mesure. La tradition transmet des mesures de distribution. Aujourd'hui s'est édifiée une riche tradition de règles protégeant le travailleur et sa force de travail ; le travailleur travaille un certain nombre d'heures par jour et par semaine, il prend des vacances, finalement il prend sa retraite. Le travailleur est à la fois conservé et conservateur.

Le patron, une tradition institutionnalisée, rassemble des ouvriers, ses instruments de production, Le régime du patron, figure paternaliste, est monarchique ; commandant seul ses ouvriers, il acquiert la tempérance courageuse, la vertu du sang-froid. Aujourd'hui les ouvriers, assemblés dans le comité d'entreprise, participent à la direction du patron, bien que la portée de leurs décisions soit encore limitée.

Le syndicat, une tradition organisée, organise travailleurs, ouvriers, employés, afin d'améliorer leurs conditions de travail, d'augmenter leurs salaires. Les membres du syndicat cotisent, leurs cotisations leur accordent le droit de participer aux acquis. Le syndicat, une

aristocratie oligarchique, est organisé comme une armée, commandé par ses dirigeants qui, comme un état-major, déterminant le tactique et la stratégie de la lutte. L'arme le plus important que le syndicat peut mettre en œuvre est la grève. Le syndicat et le capital se rencontrent sur le même lieu du Tableau.

Travailleurs, ouvriers, employés rencontrent au marché du travail leur employeur, leur patron ; comme aux autres marchés, l'offre et la demande ne s'équilibrent pas toujours. La pénurie de main-d'œuvre favorise les demandeurs du travail, le chômage favorise les employeurs. L'agence pour l'emploi, l'agence de travail intérimaire s'inscrivent dans une tradition marchande. Aujourd'hui les demandeurs d'emploi valorisent moins leur force de travail, valeur aristocratique, que les qualités qui les singularisent ; l'aristocratie s'est démocratisée. Quand chaque demandeur se valorise par ses qualités singulières, il fonctionne comme un médium indépendant. De même pour l'employeur valorisant les qualités de son entreprise, des postes qu'il offre. Sur le marché du travail demandeur et offrant acquièrent la tempérance prudente : ils se mesurent prudemment. Liant leurs volontés, ils concluent un contrat de travail. ils s'accordent des droits réciproques, des droits de restauration.

L'économie traditionnelle s'inscrit dans la colonne de l'état, la branche de la vie politique dont la conservation est le bien principal. L'homme travaille pour se conserver, lui et les membres de sa famille, en s'appropriant l'indispensable. Aujourd'hui le père de famille n'est plus le seul gagne-pain. Si le salaire garde son importance, d'autres facteurs ont pris du poids : la satisfaction que procure le job, les possibilités de promotion, la flexibilité.

18. les formations de l'économie de l'entreprise. Au prince, la première institution de la cité, correspond le chef d'entreprise, le directeur général, le chef de la direction. L'entreprise est comme la cité de la vie économique, le centre vers lequel toutes les opérations se dirigent. Elle réunit tous les instruments de production, les ouvriers les leurs outils, afin de faire sortir le produit de l'entreprise, la fin de sa production. le chef d'entreprise acquiert le courage, le vertu du dirigeant, en centralisant toutes les opérations ; les autres membres de la direction participent à sa conduite. Le régime de l'entreprise est une monarchique, le chef d'entreprise, avec un trait oligarchique, la direction.

Le management de l'entreprise, une institution organisée, gère la production qui a pour fin le produit spécifique qui sortira de l'entreprise. Le manager organise les instruments de

production dont chacun fabrique une composante du produit achevé. Une partie de la production peut être sous-traitée chez d'autres entreprises. L'entreprise s'organise et se réorganise. Les participants s'accordent le droit de se partager le produit final, le rapport de celui-ci. Insistant aux résistances tout en mobilisant tous les participants, le manager acquiert la vertu du courage juste.

Une fois sorti de l'entreprise le produit entre sur le marché où il rencontre ses clients. L'entreprise peut essayer de constituer un monopole afin de supprimer la concurrence et imposer son prix. En principe le régime du marché est démocratique, mais ce régime peut tourner en monarchie. La survie de l'entreprise se joue sur le marché : si ses produits ne trouvent pas des preneurs elle court vers la déconfiture. Du marché dépend le rendement de l'entreprise ; si son rendement est trop bas elle risque le rachat, amical ou hostile. Les entreprises en recours aux multiples cabinets de conseil, leurs 'yeux'.

Les actionnaires, les propriétés de l'entreprise, constituent une assemblée qui élit les membres du conseil d'administration. Les administrateurs désignent les membres de la direction. Le régime des administrateurs est une monarchie aristocratique ; ils représentent les propriétaires, ils parlent d'une seule voix, comme le législateur de la cité, acquérant le courage tempérant. Quand l'entreprise favorise la 'valeur des actionnaires', le rendement de leurs actions, elle privilégie le court terme au détriment du long terme. au détriment aussi des autres partenaires de l'entreprise : clients, employés, sous-traitants.

L'entreprise sur le lieu de tête de la deuxième colonne est la première formation : sans l'entreprise pas de produits. Cependant, le marché de ses produits, le rendement de l'entreprise, ont pris de l'importance. L'entreprise, et surtout ses produits, doivent s'adapter constamment au marché, sinon elle est vouée à la disparition (Kodak. Nokia).

19, Le Tableau des formations de la vie économique. Sur le lieu de tête de chaque colonne se trouve la formation dominante ; elle reste célibataire. Sur les autres lieux du Tableau les formations s'installent en couple, elles se réfléchissent comme le comité d'entreprise et l'assemblée des actionnaires, l'organisation syndicale et le capital, le manager et les fonctionnaires : des vieux couples usés et fatigués.

le Tableau des formations économiques

la tradition / les rythme du travail

le patron / le comité d'entreprise

l'assemblée des actionnaires l'entreprise

l'organisation syndicale le management

le capital les ministères l'organisation

le marché du travail cabinets de conseil le marché des biens collectifs

la banque le commerce la reproduction la publicité

Quelle est la formation dominante de la vie économique ? De l'économie traditionnelle, c'est le travail et l'appropriation des matériaux indispensables, l'économie dont le bien est la conservation. De l'économie moderne, c'est l'entreprise et le progrès des outils qu'elle encourage. Mais avec l'entreprise commence l'organisation de la production des biens collectifs, production que ces entreprises rendent possible, production qui rend ces entreprises possibles : fabrication de machines, de moyens de transport, les grands travaux. Enfin s'est imposé le marché, la formation réparatrice. Ces formations ont donné lieu à des antagonismes fameux : entre ouvriers et entrepreneurs, entre entrepreneurs et administrateurs, entre administrateurs et sectateurs du marché. Maintenant que le Tableau est complet, quelle formation domine les autres ?

Ces hommes économiques correspondent aux cellules dont l'organe est composé, des unités de production organisée ; les cellules d'un organes produisent également pour tous les autres organes, leurs biens sont collectifs assurant la plénitude de tous les organes et leurs cellules. Spontanément elles pratiquent une forme de justice (*suum cuique tribuere*). L'organisation de la production nationale est le premier membre de la vie économique. La fin

de toute production est le produit ; la fin de la vie économique, ce sont les produits assurant à tous la plénitude, d'être remplis jusqu'aux bords mais pas au-delà. La fin de la production économique n'est nullement l'accumulation des richesses ni l'amoncellement de l'argent.

C'est pourquoi il faut que l'homme producteur, avant le début de sa production, devienne un homme juste.

Et le marché, la formation fétiche des derniers décennies ? Elle garantit notre liberté de choix ! La volonté libre est un membre à part entière de toutes les formations ; pas seulement le choix libère de l'énergie, mais aussi le contrat, la décision commune et l'accord des intérêts. Le marché est réparatrice, correctrice, mais avant de réparer il faut produire le produit à réparer.

Et le travail qui se trouve à l'origine de toute production ? Et ces travailleurs en lutte pour leur subsistance ? Ils descendent dans les profondeurs du sol pour y retirer les matériaux indispensables à tout produit, dans le sol de l'état, de la nation étatique, la nation organisant la production de ses biens collectifs, ses grands travaux.

20. Les formations de la société de communication. La forme de l'organe prédomine dans la cité, la cellule prédomine dans la nation, son noyau domine dans la société civile dans laquelle s'inscrit la société. La cellule productrice d'un organe 'connait' aussi les besoins des autres organes, sa connaissance productrice s'étend au monde extérieur. Le noyau cellulaire ne 'connait' que sa cellule ; il n'accomplit pas des opérations, mais des actions et des réactions, des mouvements catalysateurs, incitateurs, stimulateurs, des actions cassant le noyau.

À plusieurs reprises les hommes entrent comme des ignorants dans une société dont ils ne connaissent pas les membres ; ils sont socialisés devenant des connaisseurs connus. À leur rencontre, se découplant le fragment, l'aspect qu'ils ont en commun, ils se servent d'une langue symbolique. Rejoignant les deux côtés de la chose coupée des inconnus se reconnaissent. Les connaissances des hommes sociaux ne viennent pas du monde extérieur, mais ont leur source en eux. Chaque homme social est source de sa connaissance sociale, connaissance que les sociétaires échangent entre eux. Comme on distingue quatre membres de la vie politique et quatre membres de la vie économique, ainsi on distingue quatre membres de la vie sociale, quatre types de société correspondant à quatre espèces de connaissance

sociale. Les formations de ces sociétés s'inscrivent dans les membres de la vie politique. La société de communication s'inscrit dans la société civile.

Comme l'économie de marché, la société de communication est réparatrice. L'homme social est un médium de communication partageant des connaissances sociales avec d'autres média. Communicant, les média cherchent ce qu'ils ont en commun : les éléments de la langue symboliques dont ils se servent. Quand la communication se rompt, se déforme, l'homme social devient un étranger dans la société ; il ne se reconnaît plus, les autres ne le reconnaissent plus. La première formation de la société de communication est réparatrice, la thérapie, rétablissant la communication interrompue. La société de communication propose un nombre impressionnant de thérapies et encore plus de thérapeutes. Le client demandeur choisit l'une des thérapies s'offrant sur le marché du malheur. Le client et son thérapeute s'accordent des droits réciproques, des droits de réparation : paiement contre soins, franchise contre le secret. L'un et l'autre acquièrent la prudence, la vertu acquise par l'expérience ; la connaissance thérapeutique est empirique. Le régime politique de la société de communication est démocratique : les média sociaux s'associent et se dissocient volontairement.

Les média sociaux s'accordent mutuellement la liberté de parole et la liberté d'expression. Cependant, les paroles peuvent blesser, s'avérer méprisantes, irrespectueuses ; le *'fake news'*, les expressions mensongères rendent tout débat entre membres de la société impossible. Ils se protègent contre cette menace par la censure, une autorité médiatique traditionnelle. Autrefois c'était le prince qui interdisait les publications qui lui importunaient. Aujourd'hui c'est une autorité qui surveille les expressions hostiles à certains groupes sociaux, des propos discriminants. Son régime est une démocratie aristocratique, la vertu qu'acquièrent ses membres est la prudence tempérée : la prudence tempérée, mesurée.

L'homme social est une cause sociale, la cause de ses actions ; la connaissance causale qu'il acquiert, il la transmet à d'autres sociétaires. La morale sociale détermine le terme vers lequel les actions sont censées se diriger afin d'assurer la paix sociale, la convergence des volontés. La cause de la morale communicationnelle est conditionnelle : si l'on veut que les échanges entre les hommes sociaux soient favorables, il faut qu'ils s'adaptent, s'ajustent, se conforment les uns aux autres. Donne des conseils et recevant des conseils, chacun forme un conseil, un médium institutionnalisé. Les hommes sociaux s'accordent le droit de participation, ils acquièrent la prudence courageuse.

Les hommes sociaux se produisent, se reproduisent sur les réseaux sociaux, chacun fait sortir son produit, réalisé dans son intérieur, rendant visible l'invisible. Ils se cherchent des modèles, ils se présentent comme un modèle à imiter, à reproduire : modèle vestimentaire, modèle alimentaire, modèle musical, modèle littéraire, modèle sportif, modèle criminel. Les hommes sociaux s'accordent le droit de partager les modèles ; ils acquièrent une prudence équitable.

La société de communication est dominée par le médium de communication, les hommes sociaux cherchent ce qu'ils ont en commun. Le bien suprême de cette société est le bonheur, la rencontre favorable rendant possible l'échange des pensées, l'action commune.

21. Les formations de la société traditionnelle. Le bien suprême de la société traditionnelle, la conservation de ses membres, est le même que celui de l'état et de l'économie traditionnelle. Les membres de la société traditionnelle sont conservés par l'appropriation des nourritures indispensables, les matériaux éducateurs. Ces matériaux sont transmis de haut en bas, des parents aux enfants qui à leur tour deviennent des éducateurs éduqués. Chaque éducateur éduqué est une tradition sociale. Son régime politique est aristocratique : chacun s'efforce de transmettre la meilleure nourriture, des aliments nourrissants, substantiels. Certes, mais il faut tenir compte de ce que l'éduqué est capable de digérer ; l'éducateur acquiert la vertu de la tempérance. Certains sociétaires sont bien éduqués, d'autres ont reçu des aliments moins nourrissants. Les hommes sociaux s'accordent le droit de restauration, d'une redistribution des substances appropriées. Aujourd'hui parents et enfants négocient sans cesse un contrat.

La famille paternelle, une tradition institutionnalisée, inculque les normes sociales aux enfants, des normes assorties des sanctions sociales : l'humiliation, la honte. Longtemps les parents infligèrent des punitions corporelles aux enfants, surtout le père de famille, l'agent de la paix. Disciplinés, ils apprennent à obéir, selon la morale traditionnelle. La famille paternelle est une aristocratie monarchique : on avait cru que l'excellence s'obtient par une dure discipline. Assurant la paix de la famille, la concorde de ses membres, le père monarque acquiert la tempérance courageuse. Les autres membres de la famille s'accordent le droit de participation. Aujourd'hui tous les membres de la famille délibèrent afin de parvenir à une décision commune.

Le ménage, une tradition organisée, distribue les tâches ménagères entre les membres de la famille sociale. Longtemps la mère de famille fut confinée à la maison, alors que le père, le soutien de famille, avait ses activités au dehors. Le père de famille est rentré à la maison, la mère de famille en est sortie ; désormais les membres de la maison s'organisent, tous participent aux affaires ménagères. Leur régime, une aristocratie oligarchique, correspond à celui des forces armées. Ils acquièrent la vertu de la tempérance juste, chacun participe selon sa capacité, sa compétence.

Longtemps les mariages furent arrangés par les parents ; renforçant leurs liens, des familles échangeaient les partenaires. Ceux-ci fondaient un foyer, une famille indépendante ; aujourd'hui les partenaires ont conquis leur indépendance. Ils s'offrent des multiples occasions pour se rencontrer, un marché matrimonial s'est formé, une tradition médiatique, des agences, des sites internet. S'associant (et se dissociant) librement, le choix des partenaires s'est démocratisé. En faisant leur choix les partenaires acquièrent la tempérance prudente, la vertu qu'acquièrent aussi les diplomates de l'état. En effet, les relations entre partenaires sont devenues une affaire diplomatique. Ils sont issus des familles semblables, les niveaux de leur formations sont comparables comme ceux de leurs emplois. Ils s'accordent des droits restaurateurs, ceux de se rééduquer mutuellement.

Dans la société traditionnelle l'éducation occupe le lieu de tête, la formation établissant une hiérarchie entre les hommes sociaux. Aujourd'hui c'est le choix du conjoint qui domine ; les partenaires se rééduquent. Le choix du partenaire suppose une bonne auto-connaissance : que puis-je offrir à l'autre ? Qu'est-ce que je demande de l'autre ? Une connaissance empirique acquise à l'âge de la vieillesse.

22. Les formations de la société du progrès. Le nouveau-né entre comme un ignorant inconnu dans sa famille sociale ; ce n'est pas la seule fois qu'il entre comme un ignorant inconnu. Jeune homme il entre dans l'école, une institution, la formation occupant le lieu de tête de la deuxième colonne. L'école est une formation morale : l'élève est censé se former, avancer constamment, le maître s'efforce de lui faire progresser, de le former en maître. L'intention imputée à tout sociétaire c'est de se former constamment, d'améliorer ses formes, c'est le principe du progrès social. L'école est considérée comme l'« ascenseur social » ; elle se réforme, se transforme elle-même pour mieux former l'élève en cause consécutive, cause de son propre progrès. La vertu que le maître acquiert, le courage, est celle du dirigeant

marchant à la tête de ceux qui le suivent, insistant plus fortement que leurs résistances. Aux élèves qui suivent le maître est accordé le droit de participer à la direction. L'école du maître est un régime monarchique, une monarchie démocratisée car le maître s'entoure de conseillers, une monarchie délibérative.

L'école est aussi une institution organisée : la maternelle, l'école primaire, l'enseignement secondaire et tertiaire, les grandes écoles. Ces enseignements partiels ouvrent un chemin que l'élève peut suivre jusqu'à sa fin : le diplôme, le diplômé, le produit de l'organisation, un bien commun. Certains vont jusqu'au bout : l'élite, d'autres décrochent. Promouvant l'égalité, l'école produit la différenciation. Les participants acquièrent le courage juste, l'effort récompensé proportionnellement. Ils s'accordent le droit de partage du bien commun, le partage proportionnel. L'école du maître est devenu l'école de l'élève, sa réussite, le produit, la fin de l'organisation.

Les produits de l'enseignement public ne sont pas toujours parfaits, élèves et parents cherchent sur le marché scolaire, une institution médiatique, des compensations, des réparations. Les institutions privées font de la publicité, parents et élèves se donnent des avis. Ils acquièrent le courage prudent, la vertu de l'œil, la circonspection. Ils s'accordent le droit de réformation.

Depuis leur enfance les hommes sociaux se forment en se civilisant, en se polissant, en se revêtant d'une forme polie, lisse, si bien qu'ils se rencontrent sans se heurter, sans se froisser, sans friction ni anicroche. La civilité est une institution traditionnelle, ses formes sont transmises de génération en génération comme les lois de la société. La politesse, la courtoisie, la civilité, l'urbanité constituent des acquis de ceux qui seront capables de bien se comporter. L'homme civilisé, un monarque aristocratique, acquiert le courage tempéré.

. La civilité est un enseignement préparatoire à l'école, l'institution dominante de la deuxième colonne. Aujourd'hui le marché scolaire a pris du poids ; le marché est la formation réparatrice. Il répare les élèves qui ne sortent pas de l'organisation scolaire comme un produit fini, comme un diplômé, qui n'avancent pas assez loin.

23. Les formations de la société du spectacle. Quand l'élève sort de l'organisation scolaire il entre comme un ignorant inconnu dans son milieu professionnel. L'homme de métier, l'artisan, fait sortir son produit ; les professionnels de la société font sortir leur œuvre d'art,

l'œuvre montrant ce qui se produit dans son intérieur. Le spectacle rend public le privé. La représentation d'une pièce de théâtre, l'exécution d'un concert, une exposition, sont des productions auxquelles un grand nombre de productions participent. L'organisation artistique les réunit, les fait coopérer. Son régime est oligarchique : quelques riches exhibent leurs fortunes au grand public, les spectateurs se rassemblant autour de la scène, le podium. Ils s'accordent le droit réciproque du partage de ce bien public ; afin de mettre en pratique ce droit, l'administration subventionne la production. Tout genre de spectacle, théâtrale, musicale, constitue sa propre organisation.

Sur le marché d'art se négocient des œuvres, surtout des tableaux, entre maisons de vente et riches particuliers. Le marché est entouré d'une nuée des spécialistes, des connaisseurs, des conseillers, des escrocs. Sa formation est une organisation médiatique, une organisation qui fait de la publicité. Vendeurs et acheteurs acquièrent la vertu de l'équité, la justice prudente. Son régime : une oligarchie démocratique ; le marché est accessible à tous, mais seuls les fortunés constituent des demandeurs solvables. Le marché reconstruit les collections, les collectionneurs s'accordent le droit de répartir les œuvres d'art.

Il faut éduquer les artisans, les professionnels de demain. L'éducation esthétique des enfants est une organisation traditionnelle, un investissement dont on espère un retour plus tard. Les talents sont inégalement distribués, l'effort en est un complément indispensable. L'éducation esthétique s'inscrit dans une tradition : un style, un répertoire, une tradition dont elle ne retire que certains éléments pour y ajouter d'autres. Son régime est une oligarchie aristocratique : des petits on attend qu'ils déploient leur génie.

L'artisan est formé à l'académie des beaux arts, une organisation institutionnalisée ; il est formé par un maître afin de devenir lui aussi un maître. L'académie forme une avant-garde, ceux qui marchent devant les autres, qui sont plus avancés que ceux qui suivent, l'arrière-garde. Faisant converger les volontés vers elle, l'avant-garde assure la paix de la société de spectacle. Elle acquiert le courage, la vertu du dirigeant ; elle fait participer les suiveurs à sa direction. Son régime : une oligarchie monarchique ; peu nombreux sont les avant-gardistes conduits par leur figure de proue. Toutefois, le destin de toute avant-garde est de devenir arrière garde.

24. Le Tableau des formations sociales. Comme les formations de l'économie de marché, les formations sociales s'inscrivent dans la société civile. Celle-ci implique les autres membres de la vie politique : l'état, la cité et la nation. La famille sociale est 'étatique' (conservatrice), l'enseignement relève du ministère de l'éducation, la société de spectacle est nationale. Entre l'éducation de l'enfant pas ses parents et son enseignement à l'école du maître surgit parfois de la friction. De même entre le monde du spectacle et celui des internautes surgit parfois une mésentente ; les spectateurs se rassemblent, l'internaute s'isole.

Quelle formation domine la société. L'école concentre les regards sur elle, d'une part elle est vue comme ce fameux ascenseur social, d'autre part celui-ci est considéré comme 'en panne', d'où l'émergence d'une formation de réparation, le marché scolaire. L'éducation, une formation traditionnelle, pose le fondement de l'homme social ; chaque sociétaire est un éducateur éduqué comme il est un enseignant enseigné : c'est le médium de communication qui est la première formation de la société. Toute communication est réparatrice, la connaissance qu'elle transmet est empirique ; le communicateur est lui aussi toujours à réparer. La société tout entière est à la fois réparatrice et réparée.

le Tableau des formations sociales

l'éducation

la famille paternelle

la civilité

l'école

le ménage social

l'organisation scolaire

l'éducation esthétique

l'avant-garde

le spectacle

le marché matrimonial

le marché scolaire

le marché d'art

la censure

le conseil

le modèle

la thérapie

Les formations sociales remplissent les colonnes du Tableau ; les lieux de tête restent célibataires, sur les autres lieux les formations s'installent en couple : les partenaires se réfléchissent.

25. Les formations du peuple de Dieu. La famille dont il s'agit ici, c'est la famille de Dieu, les familles de ce Dieu qui s'est incarné dans une famille humaine, une famille dont il a approfondi et élargi les amours. Les formations des familles de Dieu forment leurs membres ; elles correspondent aux formations politiques de la vie politique, elles s'inscrivent dans les membres de la vie politique. Comme toutes les formations, une formation de la famille de Dieu s'articule par quatre membres : un régime politique, une vertu à acquérir, un droit à accorder et une liberté. Pour les formations familiales, le tissu de l'organe, la partie lui assurant solidité et stabilité, prime les autres parties. Pour les membres de la famille de Dieu la vie végétative prime sur les autres vies organiques. Les hommes politiques de la famille de Dieu sont des hommes providentiels.

La première famille de Dieu est étatique ; il se crée un peuple dont il est le gardien, dont il fait des gardiens, d'abord des 'patriarches'. Les membres de ce peuple, le peuple des Hébreux, s'approprient les biens dont ils ont besoin, en premier lieu leur nourriture ; ils sont des nomades gardant leur troupeau, le conduisant vers une terre nourrissante. Cette famille est maternelle. Le régime des gardiens est aristocratique ; se nourrissant des meilleures substances, ils sont les hommes les plus solides, les plus consistants. Ils acquièrent la tempérance, la vertu de la bonne mesure, la mesure qui conserve tous. Tempérants, ils s'accordent le droit de la redistribution : la conquête des terres, les butins qu'ils s'approprient et distribuent entre eux. Celui qui les garde conclue un contrat avec eux, une alliance.

Le deuxième homme providentiel de cette famille, le défenseur, permet les membres d'avancer dans un sens déterminé, leur interdisant de prendre tous les autres sens. La famille des défenseurs est paternelle. Le régime du défenseur est une aristocratie monarchique, car les participants à sa monarchie sont des aristocrates. La succession est dynastique, les successeurs sont des descendants de la famille de David. Le monarque acquiert une tempérance courageuse, ceux qui le suivent obtiennent le droit à la participation (les 'braves' de David). Le monarque et ses aristocrates délibèrent afin de parvenir à une décision commune.

Le troisième homme providentiel, le sauveur, sauvegarde les habitants de la terre conquise, leur 'héritage'. Les combattants constituent une organisation traditionnelle, hiérarchisée, où chaque guerrier occupe son rang. Le régime des sauveurs, une aristocratie oligarchique, comporte un petit nombre des meilleurs. Ils acquièrent la tempérance juste, ils s'accordent le droit du partage juste du butin, le retour sur leur investissement, sur leur sacrifice, car les combattants n'épargnent pas leur vie. Leurs volontés s'accordent.

À la fin la terre conquise est reconquise par d'autres guerriers, les habitants sont déportés ou partent en exil, dans la dispersion ils vivent comme des étrangers parmi un peuple inconnu. Ils ne mêlent pas aux autres, ils ne procèdent pas à l'échange d'époux avec les étrangers, ils gardent leurs coutumes, ils forment des communautés dont les membres se protègent les uns les autres, ils se rassemblent dans leurs synagogues. Leur régime est une aristocratie démocratique, ils acquièrent la tempérance prudente, la vertu du diplomate ; ils s'accordent le droit de restauration (les banquets, les fêtes).

La formation dominante du peuple de Dieu, l'appropriation, est également celle de l'état, la formation conservatrice. La première famille de Dieu est maternelle, gardienne de ses enfants. Quid de la terre conquise, l'héritage ? Elle n'arrive qu'au troisième lieu, elle sera perdue ; son occupation ne fut que périodique. Puis le peuple fut dispersé parmi les nations. Une malheur ? Au contraire, un bonheur, car c'est seulement dans la diaspora que cette famille de Dieu se fait connaître aux autres nations.

26. Les formations de la cité de Dieu. Le peuple des Hébreux est la première branche de la famille de Dieu, la famille maternelle, l'état dont Dieu est le commandant. Cette famille s'est élargie, d'autres branches s'y sont ajoutées, les différentes Églises de Dieu. La deuxième branche est paternelle, elle se déploie dans la cité de Dieu. La première formation de la cité, le prince, le centre vers lequel tous les mouvements se dirigent, est le patriarche, le père dirigeant. D'emblée il y avait plusieurs centres, plusieurs patriarcats : Jérusalem. Antioche, Alexandrie, Constantinople et Rome, *primum inter pares*. Le patriarche acquiert le courage, la vertu du dirigeant insistant plus fortement que les résistances. À ceux qui le suivent le plus près il accorde le droit de participer à sa direction. Le régime du patriarche est monarchique. Indiquant la bonne direction, interdisant tous les autres sens, le patriarche est un défenseur, d'abord celui de l'orthodoxie.

Les décisions du patriarche sont exécutées son gouvernement, la curie, dont chaque membre est le chef d'un dicastère, l'équivalent d'un ministère. La curie vaticane est une monarchie oligarchique conduite par le premier ministre ; ces ministres ne se réunissent pas en conseil, ils ne délibèrent pas, chacun n'est responsable que devant le pape. C'est une formation déformée. Les tentatives de la réformer sont laborieuses. Les membres d'un gouvernement acquièrent un courage juste, de la patience ; dans la curie vaticane la patience devient pérennité, immobilité.

Les délibérations ont lieu dans les différents conseils : synodes, conciles, conclaves. Aux synodes et conciles, présidés par le pape, participent des évêques : une monarchie démocratique ; leurs délibérations sont le plus souvent publiques. Au conclave participent seulement les cardinaux ; leurs délibérations, toujours secrètes, doivent aboutir à l'élection d'un pape par majorité qualifiée. Les participants acquièrent le courage prudent, la *parrhèsia*. Les membres s'accordent le droit de proposer des réformations. Le pape François s'est efforcé de réformer l'Église catholique en une Église 'synodale', une Église dont tous les membres s'habituent à s'écouter avant de prendre une décision commune.

Au même lieu que celui du législateur de la cité s'installe la règle des moines. Leur communauté est conduite par un père abbé, leur gardien ; leur régime est une monarchie aristocratique, le régime des meilleurs, des gardiens gardés. Les moines se soumettent à la règle de leur fondateur, leur législateur, censée les transformer. Ils acquièrent la vertu de l'humilité, ils obéissent à leur supérieur, vivent en pauvreté et en abstinence. Ils partagent leur vie entre prière et labour. Ils sont des conservateurs conservés.

Le bien principal de toute cité, celle des hommes et celle de Dieu, est la paix des volontés, bien incarné par le patriarche, la première formation de la cité. Au même niveau du Tableau se situent les moines et leur règle ; leur concorde assure l'unité de leur communauté. Pourtant, comme dans la cité des hommes, les conseils ont pris les dessus également dans la cité de Dieu. Des laïques et même des femmes y participent !!! Le défenseur n'est plus le premier homme providentiel, mais le protecteur. Après le 'scandale des abus' les membres de l'Église se protègent mutuellement.

27. Le formations de la nation de Dieu. Quand les Évangiles annoncent la proximité du 'royaume de Dieu', il ne s'agit pas d'une cité de Dieu ni d'un roi siégeant sur son trône, mais

d'une nation. La nation est le lieu où se produisent les biens collectifs, les biens assurant la plénitude, le bien de la production. Des investisseurs y investissent leur épargne, leur capital, espérant un retour. Dans la nation de Dieu des hommes investissent leur vie, ils sacrifient leur vie, non pas pour la perdre, mais pour la sauvegarder plus le retour sur leur investissement, la vie éternelle. Ressuscité des morts, leur Sauveur sauvegarde à la fois leur vie, leur investissement et le retour sur celui-ci. Le centre de cette nation fut le Temple de Jérusalem, le centre où l'on sacrifiait des bêtes et d'autres offrandes, le lieu d'où sortaient des biens collectifs, des bénédictions. Les prêtres y investissaient leur vie, dans la nation de Dieu ; depuis que celle-ci est arrivée, depuis la résurrection du Sauveur, tout homme peut y investir sa vie.

La première formation de la nation de Dieu, l'organisation de la charité, forme les administrateurs des biens collectifs. Les nationaux ont le droit de partage depuis leur naissance, de leur baptême. Les pauvres sont nourris et vêtus, les malades sont soignés, les ignorants sont enseignés, les affligés sont consolés. Les administrateurs de la bienfaisance constituent une oligarchie, ils acquièrent la vertu de la justice si leur partage est juste. La paroisse ou le diocèse forment les collectivités locales de la nation de Dieu ; l'Église catholique constitue la nation des nations.

Les administrateurs et les administrés se rencontrent dans l'église, le lieu où est célébré le culte, la liturgie, un lieu d'échange, un marché. Certes, les bienfaits de Dieu sont gratuits, mais il faut le louer, le rendre grâce, lui demander d'autres grâces. La formation liturgique est une oligarchie démocratique : tous sont appelés à s'y joindre, peu nombreux sont les officiants. Les participants acquièrent l'équité, la vertu de la justice prudente ; les personnes présentes contribuent à la quête proportionnellement à leurs moyens pour recevoir les mêmes bienfaits. La liturgie est une organisation médiatique, d'échange ; le culte est public.

Le séminaire cultive les futurs prêtres comme des graines semées dans le sol où ils meurent. Le prêtre est un investisseur sacrifiant sa vie pour la sauvegarder. Les prêtres constituent une oligarchie aristocratique ; sélectionnés comme les meilleurs, ils sont peu nombreux. Ils acquièrent la justice tempérante, la mansuétude.

Les prêtres d'un diocèse constituent le presbyterium présidé par l'évêque, la tête du diocèse distribuant les affectations de ses prêtres. D'une part l'évêque participe à la gouvernance de l'Église universelle et à celle de sa province ecclésiastique, d'autre part il se

trouve à la tête des ministères, de la curie de son diocèse. Il s'entoure d'un conseil. Son régime est une oligarchie monarchique. Les participants à son administration acquièrent la vertu de la justice courageuse. Aujourd'hui de plus en plus de laïques participent à son gouvernance, qui promeut la paix des ses ouailles.

L'organisation de la charité sur le lieu de tête de la troisième colonne est la formation dominante de la nation de Dieu. Pourtant, la liturgie a pris plus de poids, elle a été réformée, la réforme est encore contestée, pour certains elle est devenue un 'marqueur'. Comme la diaspora des Juifs, comme le synode, la liturgie est un lieu de rencontre avec des étrangers, des inconnus, avec ceux du dehors, un lieu sensible aussi (elle s'installe sur le lieu de la peau, organe à la fois beau et sensible).

28. La société civile de Dieu. La société civile est un membre de l'état (la diaspora), de la cité (l'Église synodale) et de la nation (la liturgie), alors elle est un membre dominé par la formation dominante de sa colonne. La société civile est le membre réparateur de la vie politique. Mais elle constitue aussi un membre à part entière de la vie politique, un membre s'articulant à son tour par quatre membres. La société civile de Dieu est constituée par les Églises issues de la Réformation, des Églises réformatrices, réparatrices. Ici pas d'œuvres, le membre de la communauté est une œuvre à réparer, un pécheur toujours à pardonner. La 'foi', la confiance en Dieu, le justifie.

La première formation de la société civile de Dieu, l'électeur élu, occupe le lieu de tête de la quatrième colonne, le lieu où se trouve l'organe double de la langue et de l'oreille. L'élu écoute d'abord, puis il parle ; il est un médium d'échange entre l'Esprit de Dieu, l'électeur, et les hommes, les élus. En premier lieu l'un et l'autre font un choix. Leur régime est démocratique, les élus rejoignent plusieurs Églises, plusieurs communautés, ils les rejoignent et disjoignent librement. Ils acquièrent la prudence, la vertu de l'électeur. Les membres, tous pécheurs, s'accordent réciproquement des droits réparateurs. Les élus se demandent s'ils sont prédestinés au bonheur ou au malheur, si leur destin est favorable ou défavorable ; malgré la 'foi' le doute s'installe.

Les élus confessent la même 'foi', adhèrent à une confession, l'ensemble des articles de leur foi, leur catéchisme. Un réformateur, un fondateur a donné son nom à la confession : Luther, Calvin ; il s'agit d'un médium traditionnel, transmis de génération en génération. Le

confesseur, c'est aussi celui qui donne sa vie pour sa foi ; le régime confessionnel est une démocratie aristocratique, seuls les meilleurs sont prêts à risquer leur vie. Les différentes confessions sont comparables aux partis politiques, ils se combattent, se font la guerre. Les membres acquièrent la vertu de la tolérance, la prudence tempérante : les confesseurs les plus forts supportent les poids les plus lourds, d'autres sont moins tolérants. Ils s'accordent le droit de redistribution (*cujus regio ejus religio*). Ils concluent un contrat, une traite pour mettre fin à la guerre. Le bien auquel ils aspirent est la conservation.

Les élus constituent les différentes communautés sous la direction du pasteur 'appelé' par la communauté, un médium institutionnel. La parole que le pasteur proclame concorde avec les sensibilités des membres de sa communauté ; il acquiert la prudence courageuse, la vertu de l'homme franc. Les membres s'accordent le droit de se donner des avis, de se corriger, de participer au conseil pour délibérer afin de faire converger leurs volontés. La communauté correspond, comme le parlement, à la cité de la société civile.

L'église est le lieu où se rassemblent les membres de la communauté pour le service de la parole ; il n'y a pas de sacrifice. C'est aussi le lieu de la fécondité où des membres témoignent de leur conversion (*reborn*), acquérant la prudence juste. Les membres, tous pécheurs, s'accordent réciproquement le droit de réparation

29, Le Tableau des formations des familles de Dieu. Dieu, c'est un nom de famille. Il faut distinguer plusieurs branches de cette famille : la famille maternelle, la famille paternelle, la famille fraternelle et la famille conjugale ; elles correspondent aux membres de la vie politique, chacune s'inscrit dans une colonne. Les familles sont issues les unes de autres, l'une après l'autre. La plus ancienne, la famille maternelle du peuple des Juifs, se trouve à l'origine des autres familles. Les Églises orthodoxes sont gouvernées à partir d'une cité. Le commencement de l'Église catholique, marqué par la réforme catholique (le concile de Trente), signifie un renversement de tendance, l'organisation des œuvres de la charité, le même renversement qu'entre la cité et la nation, qu'entre la politique et l'économie, qu'entre la famille paternelle et la famille fraternelle, qu'entre le patriarche et l'administrateur. En même temps que la réforme catholique s'est produite la réformation, le début de la famille conjugale de Dieu, les foyers dont les membres, à la recherche de leur vérité, s'unissent librement. Aujourd'hui d'autres foyers surgissent encore, ce qui n'empêche que la famille de Dieu est au grand complet.

le Tableau des formations des familles de Dieu

l'appropriation

la succession dynastique

la règle des moines le patriarche

les combattants la curie

le séminaire l'évêque l'organisation de la charité

la diaspora la synode la liturgie

le confession la communauté le service de la parole les élus

30. L'acquis du bien et la production des biens. Les formations acquièrent les principaux biens politiques : la paix, la justice, la liberté et la conservation. Elles appartiennent à la philosophie pratique, la philosophie ne produisant rien à l'extérieur. La justice sans production n'est qu'une forme vide. Afin de remplir cette forme, afin de réaliser le bien de la plénitude, le bien de la production, il faut changer de corps, il faut passer du corps organique au corps physique, de la nature vivante à la nature sans vie, celle des 'poussières' se répandant dans tous les sens.

6. L'ARTICULATION DES NATURES

1. Le renversement de la tendance. Dans l'homme vivant s'imbriquent deux tendances opposées, l'une tend à la concentration, l'autre tend à la dispersion ; d'un côté la vie se concentre, de l'autre elle se disperse. L'homme vivant n'est ni purement vie ni purement poussière, ni Dieu ni matière ; il est de la poussière vivante, un composé, un intermédiaire. Les deux tendances opposées génèrent une tension entre deux pôles, deux limites : le terme de la concentration et la fin de la dispersion. Acquérant les biens qui l'attirent, l'homme devient davantage un bien ; en se concentrant, il devient encore plus vivant. Il n'acquiert pas seulement des biens pour s'améliorer, mais aussi pour les répandre, les multiplier, propageant la vie là où elle fait défaut. Vivant, l'homme est capable d'acquérir des biens, voire de devenir un bien ; poussière, il est capable de propager les acquis. Quand il va multiplier les biens acquis la tendance se renverse, l'homme 'se convertit' pour ainsi dire. Il ne s'agit plus de se perfectionner inlassablement, d'acquérir des vertus, d'améliorer sans cesse ses facultés de pensée, mais désormais il s'agit de faire sortir des biens, de remplir le vide qu'il sent à l'extérieur. La conversion est parfois vécue comme une 'nouvelle naissance' ; pour le 'converti' c'est désormais la production qui prime

Longtemps la paix a été considérée comme le bien souverain, le bien politique acquis par le souverain, mais aussi la sérénité acquise par ceux qui s'efforcent de devenir le souverain de leurs propres mouvements, le bien proposé par les écoles philosophiques, par leurs maîtres, les philosophes. Le souverain devrait devenir philosophe, un philosophe souverain, un souverain apaisé. La paix doit être juste, et la justice doit garantir la liberté. Un jour la tendance s'est renversée, un autre bien a commencé à dominer, la plénitude, le bien de la production, des producteurs. L'économie a délogé la politique de la première place. Le juste n'est plus l'homme distribuant ses richesses aux pauvres, mais l'homme investissant ses richesses de telle sorte que les pauvres trouvent du travail et gagnent eux-mêmes leur pain. Ce renversement marque le commencement de la 'modernité'.

La philosophie pratique acquiert des biens mais ne les produit pas ; une autre philosophie les multiplie : la philosophie de la nature. Les biens que l'homme acquiert sont stockés dans ses facultés de pensée. Il acquiert d'abord une bonne volonté, une volonté vertueuse, et par elle les autres facultés associées à la volonté acquièrent elles aussi leurs biens. Les facultés de pensée sont les intermédiaires entre les biens à acquérir et les biens à

multiplier. D'une bonne faculté de pensée sortent des bons produits, des biens ; tout produit n'est pas un bien. La production des biens vient seulement après l'acquisition des bonnes facultés.

Quand les facultés de pensée ont acquis leur bien, quand elles concentrent plus de vie en elles, elles sentent plus intensément le vide extérieur. Les biens sont produits pour combler le vide, ils ne sont pas produits dans le vide, à partir du vide (*ex nihilo*). Les biens sont produits dans les natures ; une nature est un produit, un produit composé de multiples produits. Le produit naturel est un produit né ; la naissance marque la sortie du produit, son apparition dans le monde extérieur. La naissance trace la limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre la fin d'une production, celle à l'intérieur, et le début d'une autre production, celle à l'extérieur. Une nature nous fournit des produits dont nous réalisons d'autres produits. Puisque toute nature est un produit, un produit composé d'autres produits, ses composantes constituent un tout cohérent, 'cosmique', un tout dont la cohésion doit être rétablie quand on y ajoute ou soustrait d'autres produits.

Dans une nature l'homme ne produit pas seulement des produits qu'on y trouve dès l'origine, des 'produits naturels', mais il y produit aussi des produits étrangers à cette nature, des produits contre-naturels, source de déséquilibre et de disharmonie.

2. L'articulation de la production. Toute production s'articule par quatre membres : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la composition du produit, la réparation du produit. À l'origine de la production se trouve la création, la séparation des matériaux du sol où ils sont conservés ; les matériaux, leur solidité, leur consistance, conservent le produit. Les formes successives dont l'instrument de production se revêt suivent un principe, celui du progrès ; leur forme idéale, le terme vers lequel elles se dirigent, leur principe, marque le début de leur formation. Le produit complet, la fin de la production, est composé de plusieurs parties ; sa composition se déroule entre la sortie de la première partie, le commencement, et la mise en place de la dernière partie, la fin du produit fini. Une fois sorti, le produit est comparé à d'autres produits ; la comparaison fait découvrir des défauts, des imperfections, la source inépuisable de réparations, de restaurations, de réformations.

Chaque membre de la production est marqué par un début spécifique : l'origine, le principe, le commencement, la source. Chaque début est irréductible aux autres débuts ; d'un

début, d'une naissance, sort un produit particulier préparé à l'intérieur, 'avant le début' il n'y pas 'rien'. L'intérieur d'où sort le produit est un coin obscur, un endroit impénétrable, caché, un 'noyau dur' : c'est le terme, le lieu de repos formé par la dynamique de l'acquisition des biens. C'est ce noyau dense qui sent le vide extérieur, c'est à partir de lui, le repos de la mort, que s'accomplit le renversement de la tendance.

Toutefois, les quatre membres de la production sont réductibles les uns aux autres ; chaque production débute par l'un de ces membres, le membre dominant, réduisant les autres membres qui l'articulent.

La production est présidée par les facultés productrices ; puisque chaque membre de la production produit à partir de son début spécifique, les facultés des pensées productrices le font aussi. La mémoire, la faculté créatrice, remonte jusqu'à l'origine. La raison, la faculté instrumentale, fait succéder ses formes selon son principe jusqu'à leur terme. L'imagination, la faculté architecturale, construit l'image du produit à partir de son commencement jusqu'à sa fin. La faculté du jugement, la faculté réparatrice, s'avère une source intarissable des restaurations, des rétablissements.

Le produit étant la fin de toute production, l'imagination est la principale faculté productrice. De chaque produit à réaliser elle compose une image ; sans l'image le producteur est aveugle. Les facultés productrices produisent en outre leur propre produit : les connaissances productrices ; celles-ci sont elles aussi des produits dont la production s'articule par quatre membres : connaissance substantielle, connaissance causale, connaissance sensible, connaissance empirique.

Si toute nature est un produit, si tout ce qui est produit est produit à partir d'une nature, il n'y rien qui n'a été produit. Si tout ce qui est a été produit, la quête de l'« être », de ce qui est de toujours, immuable et pérenne, n'a pas de sens.

L'homme lui aussi est un produit. L'homme organique produit l'homme organique. Mais cela ne suffit pas pour la production dans la nature physique. Il faut encore que l'homme devienne un producteur des biens physiques, qu'il se convertisse aux biens physiques, qu'il se tourne vers la nature physique. Il n'est pas seulement le producteur dans une nature, il est aussi le conservateur de celle-ci. C'est la même nature qui conserve l'homme et ses produits et qui est conservée par lui. Il faut encore former les producteurs en bons instruments, en opérateurs à la fois efficaces et justes.

La production s'articule par quatre membres : le produit, la fin de toute production ; les connaissances productrices, le produit des facultés productrices ; l'homme producteur, l'homme dont les sentiments producteurs éveillent la conscience ; et l'opération dont il est la cause.

3. Les natures. Une nature est un lieu de production, un lieu donnant naissance à des produits, des produits 'naturels', des produits d'une certaine 'nature'. La nature d'un produit, c'est ce qu'il possède dès son début, dès sa naissance, son 'entrée dans le monde'. La naissance marque également la fin de la production intérieure ; la naissance, le franchissement d'une limite, marque à la fois une fin et un commencement. La fin de toute production est le produit achevé ; à la naissance du produit naturel la production de la nature est parvenue à sa fin : pour la nature ce produit est accompli. Pour l'homme, le produit naturel n'est pas encore un bien. Là où pour la nature son produit est fini, là commence pour l'homme sa production. L'homme ne reproduit pas les produits de la nature, mais des biens à partir des produits naturels par l'intermédiaire de ses facultés de pensée : ces facultés qui sont devenues des bonnes facultés, dont chacune a acquis son bien. Les productions de l'homme s'appellent 'culture', 'technique', 'innovation', 'art'. Les épithètes 'naturel' ou 'bio' ne signifient nullement un 'retour à la nature'.

L'homme ne produit pas à partir de rien, mais à partir des produits déjà mis à sa disposition, à partir des produits fournis par la nature, par les natures. Car il faut distinguer plusieurs natures. La production s'articule par quatre membres, chaque membre marque un début ; son début rend le membre irréductible aux autres membres. Chaque membre de la production s'articule à son tour par quatre membres, ceux-ci sont réductibles au premier membre, leur début, le membre dominant. Si les débuts de la production sont irréductibles les uns aux autres, les natures le seront aussi. Une nature produit des produits spécifiques à partir d'un produit dominant marquant le début de sa production. Il faut distinguer les natures, les

domaines de production, selon leurs produits et le début de leur production. Si leurs produits sont irréductibles les uns aux autres, les natures le sont aussi.

Puisque la fin de toute production est le produit fini, la nature physique domine les autres natures. La nature physique produit des corps physiques : étoiles et planètes, systèmes solaires et galaxies, atomes et molécules. L'ensemble de tous ses produits s'appelle 'univers', le corps physique enveloppant tous les autres corps physiques ; la construction de l'univers se déroule entre son commencement et sa fin, construction manifestant l'espace-temps périodique. Comme tout corps l'univers est un produit particulier. L'atome lui aussi est un corps physique, pierre de construction du molécule, mais aussi corps réparateur, la source d'énergie de la nature physique. Réparateur, l'atome fait connaître ce qui se produit dans son intérieur par le rayonnement qu'il émet. La planète Terre, un corps physique solide, consistant, a été créée à partir de son origine ; ses couches plus ou moins stables, séparées les uns des autres, sont des créations (créer, c'est séparer, diviser). L'homme tire ses matériaux du sol terrestre, des profondeurs du corps physique à la fois conservateur et à conservé. Le système solaire se forme à partir de son principe, le centre où se tient immobile le Soleil ; les orbites planétaires sont autant de formes du système solaire, l'instrument physique.

Les autres productions physiques et leurs débuts sont dominés par le premier produit et son début, l'univers et son commencement. On scrute la fin de sa construction.

Les forces de la nature correspondent à ses produits. Dans une puissance s'imbriquent deux tendances opposées, la tendance à la concentration et celle à la dispersion. La force gravitationnelle terrestre oscille entre la concentration (le noyau dur) et la dispersion, les couches extérieures, l'attrait du vide. Dans la dynamique gravitationnelle du système solaire la tendance à la concentration l'emporte, mettant en place les différentes orbites planétaires ; la force centripète du Soleil au milieu et la force centrifuge de la planète déterminent le moment de l'orbite leur résultante. Dans le pouvoir gravitationnel de l'univers la tendance à la dispersion l'emporte, construisant galaxies et étoiles. L'énergie de l'atome est une puissance autonome créant les couches et sous-couches atomiques, formant les orbites électronique, construisant les noyaux atomiques et faisant jaillir le rayonnement atomique.

L'homme entre dans la nature physique comme un ignorant ; afin de réparer son manque de connaissances il se sert des mathématiques, le langage commun à l'homme producteur et à la nature physique productrice des corps physiques. Les membres des mathématiques correspondent aux membres de la production. L'arithmétique crée les nombres

à partir du zéro ('ex nihilo'), les nombres positifs et les nombres négatifs ; les nombres constituent le matériau de la production mathématique. Le calcul intégral et différentiel façonne les formes auxquelles les instruments cherchent à parvenir. La géométrie construit les figures que les corps physiques reproduisent : le centre dense, le noyau dur entouré de plusieurs couches et de leurs formes. L'algèbre cherche l'élément inconnu ('x') par ses équations, les comparaisons de la faculté du jugement, la faculté réparatrice de l'ignorance.

Les mathématiques sont le langage construit par l'homme physique. D'autres langues sont dites 'naturelles' ; elles fonctionnent comme des intermédiaires entre les hommes sans appartenir à ceux qui s'en servent, elles sont indépendantes, données aux hommes. À une langue appartiennent certains éléments : des caractères, des sons, des signes, des symboles, des éléments connus dans cette langue, inconnus dans une autre langue. Des éléments se lient pour former un mot, des mots se suivent pour former une phrase, des phrases construisent un discours cohérent. Les quatre langues qu'on peut distinguer : la langue écrite (les noms), la langue parlée (le verbe), la logique (le discours cohérent), la langue symbolique (les éléments), correspondent aux membres des mathématiques.

Les langues naturelles ne servent pas seulement à la transmission des pensées entre leurs utilisateurs, mais aussi à la production des œuvres langagières : œuvres littéraires, œuvres littéraires, œuvres rhétoriques, œuvres logiques, œuvres symboliques. Ces œuvres ne font pas connaître ce qui se produit dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de leurs auteurs. Si ces œuvres sont naturelles, il faut qu'elles correspondent aux œuvres de la nature physique.

Un autre domaine de production, la famille naturelle, se trouve à l'origine de la production des producteurs, les membres de la maisonnée. Les membres de la famille naturelle produisent d'abord le nécessaire afin de se conserver les uns les autres ; les sentiments producteurs éveillent la conscience des producteurs. Le besoin, l'amour du matériau indispensable, éveille la conscience du travailleur ; celui-ci s'approprie ce que lui et les autres membres de sa maisonnée est nécessaire, le propre à la fois conservant et conservé. Le souhait éveille la conscience du formateur imposant à chaque instrument la forme idoine ; le maître formateur veille à la concorde des membres de la maisonnée. Le bien principal de la famille naturelle est la maison, leur bien collectif que chaque membre partage, un produit fraternel où chacun trouve sa place. Le désir éveille la conscience de l'investisseur, le bâtisseur investissant son épargne dans la construction. L'appétence éveille la conscience du

serviteur, le restaurateur, le réparateur, de ceux qui viennent de l'extérieur entrant comme des étrangers dans la famille naturelle apportant leurs connaissances spécifiques.

Dans la nature organique sont formés les instruments de production. La formation de l'instrument s'accomplit selon le principe : les formes progressent vers leur forme terminale, le début de la formation. Toute nouvelle forme de l'instrument marque à la fois un terme provisoire et un nouveau début, dynamique se prolongeant jusqu'au terme ultime où toutes les formes successives se concentrent. Les formes successives s'accumulent. Les organes de nature organique sont formés en instruments : le cheval en moyen de transport, le bœuf en moyen de traction, le chien en gardien. Ces animaux et beaucoup d'autres espèces sont transformés en usines, en corps de production : viande, peaux, œufs, lait. La cellule est une source inépuisable de réparations, le modèle d'un art de réparation, la médecine. À l'origine de la production organique se trouve la création des matériaux, les substances alimentaires créées par les végétaux, le début de la culture.

Toutefois, cette production de la nature organique n'est pas 'naturelle'. Les organes d'un corps organique produisent pour le corps dont ils font partie, mais ils ne produisent pas pour l'extérieur. L'animal dressé, l'animal fabricant de viande, la plante cultivée ne sont plus d'organismes naturels. Les membres de la famille naturelle produisent les uns pour les autres afin de satisfaire leurs besoins élémentaires, naturels, leur production demeure dans la famille. Aujourd'hui les produits de l'homme producteur se propagent loin au-delà de la limite de sa maisonnée.

Chaque nature est dominée par le produit de son début : corps physique, connaissance productrice, producteur, instrument de production. Bien que chaque nature produise un produit complet, aucune nature ne réalise la production accomplie de ses biens. Les quatre natures réalisent ensemble cette production complète. Alors l'une des natures domine les autres, produisant ses produits également dans les autres natures, des produits qui n'y sont pas 'naturels' mais comme des 'corps étrangers' (*Fremdkörper*). Ainsi, on ne produit pas seulement des biens physiques dans la nature physique, mais aussi dans les autres natures où ils seront considérés comme des intrus. À leur tour chacune de ces natures produit elle aussi ses produits dans les autres natures.

Si les mathématiques constituent le langage producteur de la nature physique, on le trouvera également dans les autres natures où la nature physique réalise ses produits.

4. Les membres de la nature physique. Puisque le produit achevé est la fin de toute production, puisque la nature physique produit des corps physiques fini, elle est la première des natures, la nature dominant les autres natures. Comme toute production, celle des corps physiques s'articule par quatre membres : le sentiment producteur, l'opération, le produit, les connaissances productrices ; le produit domine cette articulation.

Les amours producteurs, les amours physiques, ce sont les 'forces de la nature' ; les puissances physiques correspondent aux amours producteurs. Puisque la réalisation du corps physique domine la production, le désir est le sentiment producteur principal, le sentiment engendré par le vide extérieur, le vide à remplir par le produit sortant de l'intérieur. Composée de deux tendances opposées, une puissance établit une tension entre deux pôles, entre le pôle de la concentration et le pôle de la dispersion, entre et noyau dur à l'intérieur et le vide extérieur. Tantôt domine la tendance à la concentration, tantôt celle à la dispersion ; l'une et l'autre sont attractives, l'une attire vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Le corps dense, solide, consistant, creuse un vide à l'extérieur, un vide attirant. Dans la nature physique l'attrait du vide est la tendance dominante. Cette nature n'a pas 'horreur du vide', au contraire, elle l'aime désirant le remplir. Étant vide pour sa plus grande partie, elle se fait attirer par le vide avant de le remplir. Sans les deux attirances opposées pas de tension, sans tension pas de force physique, sans force pas de production, pas de produit, sans produit pas de nature physique.

Quand la tendance vers l'extérieur, vers le vide extérieur l'emporte, le produit sort de l'intérieur marquant la naissance ; cette puissance opère comme un pouvoir, comme une force en expansion, une pression vers l'extérieur. Depuis le commencement, sortant de son noyau, l'univers est en expansion ; simultanément opère la tendance à la concentration, attirant vers le centre. L'opération parvient à sa fin quand le produit sera achevé, plus de vide à remplir, la limite du pouvoir producteur.

L'amour producteur dynamique, le souhait, correspond à la force dynamique, la force dont la tendance à la concentration s'impose. Dans le système solaire toutes les planètes sont attirées vers le centre occupé par le Soleil. Pourtant, la force centrifuge des mouvements orbitaux empêche les planètes de 'tomber' sur le Soleil. Les deux tendances de la dynamique tracent les orbites planétaires, les formes du système solaire, un instrument physique.

Le besoin, l'amour producteur du nécessaire, crée les matériaux. Dans la force physique les deux tendances opposées s'imbriquent, l'une exerce la pression, l'autre la

contrepression ; l'une concentre, l'autre répand. Les deux tendances opposées travaillent comme une force motrice, comme un moteur se contractant et se décontractant. La force physique crée la Terre ; créer, c'est séparer : la force physique crée les couches terrestres, des couches plus ou moins stables, plus denses à l'intérieur, plus volatiles à l'extérieur. D'un côté la force concentre de la poussière, de l'autre la faiblesse de la force, l'attrait du vide, résiste à la concentration. La force, la puissance mesurée, discrète, la puissance dont la force et la faiblesse s'imbriquent l'une dans l'autre, mesure la densité, la solidité du corps physique.

L'appétence, le sentiment réparateur, correspond à l'énergie fournie par les atomes ; l'atome, le corps physique autonome, est la source d'énergie de la nature physique. Son rayonnement fait connaître ce qui se produit à l'intérieur. Dans l'atome se rencontrent les quatre membres de la puissance physique. La force atomique aménage les couches et les sous-couches électronique du l'atome, les couches du champ de force lui assurant sa stabilité ; leur énergie est 'discrète', 'quantique'. Les couches extérieures des atomes se lient par affinité pour former une molécule. Les électrons orbitant autour du noyau tracent les formes de l'atome. Le nuage des électrons forme la couche dynamique de l'atome ; entre l'électron mobile et le proton immobile dans le noyau, les deux pôles de l'atome, s'établit la dynamique électrique. Le noyau atomique multiplie les nucléons, protons et neutrons ; la 'force forte' du noyau les concentre, la 'force faible' les disperse. Du photon, le 'zéro' de la nature physique, surgissent deux particules de signe opposé, matière et antimatière. Les particules ne constituent pas l'atome, mais celui-ci, comme leur modèle, leur signifie la place qu'il leur réserve.

La production d'un corps physique s'articule par quatre membres : la force créatrice des matériaux, la dynamique de l'opération, le pouvoir de construction, l'énergie de la puissance réparatrice, reproductrice

5. Le Tableau de la nature physique. La nature physique produit des corps physiques et des agrégats des corps physiques. Elle compose un ensemble de produits particuliers dont on peut présenter le Tableau. Les puissances de la nature physique aménagent les couches du Tableau ; les opérations dressent les colonnes sur les couches. À chaque opération correspond un produit spécifique ; de gauche à droite les colonnes du Tableau produisent les matériaux, l'instrument producteur, le produit et la réparation de produit.

À l'origine de la production physique se trouve la Terre ; l'origine fournit une mesure : la Terre est un corps physique stabilisé composé de couches assez permanentes, plus ou moins séparées les unes des autres. La création est une opération de séparation, de division, de purification. La tendance forte (centripète) et la tendance faible (centrifuge) de la force créatrice (gravitationnelle) se tiennent en équilibre. Dans le système Terre-Lune la Terre demeure immobile au centre, alors que la Lune, mobile à la périphérie, accomplit des opérations dont le produit est l'orbite lunaire : la limite, la forme stable façonnant le système. Dans cette production l'opération, le mouvement orbital est primaire. La Terre est un produit producteur : dans son intérieur, sous l'effet de la pression et de la chaleur, elle a produit toutes sortes de métaux. Les couches supérieures des atomes se rejoignent par affinité en molécules, des corps physiques prospérant dans un corps stable comme la Terre. Les molécules sont des sources énergétiques, leur composition dégage de l'énergie, leur décomposition coute de l'énergie.

La Terre n'est pas seulement un corps physique fait de certains matériaux, une création composée de couches, elle est aussi une planète accomplissant des opérations. Dans la deuxième colonne du Tableau la dynamique de la nature physique forme des instruments physiques. Le système solaire est un instrument accomplissant des opérations dont les produits sont les orbites planétaires, les formes tracées par les planètes. Le Soleil, l'étoile immobile au centre, attire les planètes, l'équilibre entre la dynamique centripète et la dynamique centrifuge trace l'orbite. Le système solaire est un corps composé de plusieurs corps, un corps dynamique, une formation physique.

Le système solaire est également un instrument producteur : la chaleur produite par le Soleil génère les phénomènes météorologiques sur la surface terrestre : hautes et basses pressions se succèdent, des courants d'air et d'eau se forment ; la succession des saisons rend possible la vie sur Terre. Les phénomènes météorologiques sont le résultat de l'inclinaison sur le plan solaire de l'orbite terrestre.

Le Soleil ne produit pas seulement de la chaleur, mais émet aussi de la lumière. La Terre accomplit une rotation, un mouvement autour de son axe, une opération autonome, 'automatique', occasionnant l'alternance du jour et de la nuit. La rotation suscite le champ magnétique terrestre ; elle donne à la planète sa forme légèrement aplatie.

Les corps mobiles du système solaire, les planètes et leurs lunes, mais aussi les météorites et les comètes, sont composées de matériaux différents les revêtant de formes différentes. Certaines planètes forment un système planète-lune(s). Chacun de ces corps physiques accomplit une orbite singulière autour du Soleil.

L'univers, sur le lieu de tête de la troisième colonne, le corps composé de tous les corps physiques, est la construction physique la plus vaste. Comme toute construction, elle se déroule entre son commencement et sa fin, manifestant l'espace-temps périodique. On appelle son commencement 'Big Bang', sa naissance, le début de son expansion. Dans la nature physique domine la tendance à la dispersion, la propagation, la multiplication des corps, mais cette tendance n'est pas la seule à l'œuvre. Si la production de l'univers avait un commencement, elle aura aussi une fin : le produit achevé, construit selon une certaine figure.

La nature physique reproduit d'une manière prolifique : elle reproduit les étoiles comme un produit de consommation, un produit de marché. L'étoile est un produit producteur, reproduisant sous la pression dans son sein des noyaux atomiques. L'étoile se consume, à la fin de sa vie elle s'effondre sur elle-même ou bien elle explose. Le rayonnement émis de l'étoile fait connaître ce qui se passe dans son intérieur.

Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle se produisent ce qu'on appelle des 'trous noirs', des corps physiques d'une extrême densité d'où même la lumière ne peut plus échapper.

Les étoiles, mortes ou vivantes, s'agrègent en galaxies, des corps physiques dynamiques, des corps se distinguant par leur forme extérieure. La galaxie est un produit producteur, un instrument : en son sein sont produites les étoiles tournant autour de son centre.

Les puissances atomiques sont indépendantes des autres puissances physiques. L'atome est composé de particules, les nucléons du noyau et les électrons orbitant autour de centre. Les orbites électroniques tracent les formes de l'atome ; le proton immobile dans le noyau et l'électron mobile constituent les deux pôles de l'atome, le pôle de concentration et le

pôle de dispersion de la dynamique électronique ; l'électron peut se disjoindre de l'atome et rejoindre un autre, la dynamique électronique est réformatrice. Les distances entre les électrons et les protons aménagent les couches atomiques comportant chacune un nombre déterminé d'électrons ; les couches et les sous-couches assurent la stabilité de l'atome. La force atomique, la puissance de la mesure, crée les couches de l'atome. Dans le noyau se concentrent les protons et les neutrons, leur composition est variable ; la force forte et la force faible du noyau sont des puissances de reconstruction. Quand l'atome se décompose ou se recompose, il émet un rayonnement, qui est comme la langue des corps physiques, la langue qu'il faut connaître, reconnaître, et savoir interpréter, pour découvrir ce qui se produit au cœur des noyaux, au sein des étoiles et des galaxies lointaines, leur vie intime.

Les corps produits par la nature physique composent un Tableau. Ses couches sont aménagées par des puissances physiques ; de haut en bas : la force créatrice, la dynamique formatrice, le pouvoir constructeur, l'énergie réparatrice. Les opérations physiques érigent les colonnes sur les couches ; de gauche à droite : le travail séparateur, la formation des instruments, la construction du produit, l'opération réparatrice. Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux producteurs du Tableau.

Sur les lieux de tête de chaque colonne s'installent les produits dominants de la nature physique, respectivement la terre, le système solaire, l'univers et le rayonnement atomique. La première colonne, la colonne terrestre, fournit les matériaux. La deuxième colonne, celle du Système Solaire, forme la Terre. La troisième colonne construit l'univers et ses corps, les étoiles. La quatrième colonne reproduit les atomes, les sources d'énergie de la nature physique.

Les lieux de tête du Tableau restent célibataires, les autres lieux sont occupés par des couples. Sur la couche inférieure les noyaux atomiques et l'étoile qui les reproduit forment un couple, comme les couches atomiques et les molécules qu'elles forment, comme la rotation terrestre et les électrons. Sur la troisième couche la galaxie, l'instrument producteur d'étoiles, se met en couple avec la météorologie, productrice de la Terre habitable, comme le trou noir et le noyau terrestre. Sur la deuxième couche le système Terre-Lune se met en couple avec les planètes.

le Tableau des corps de la nature physique

créer

former

construire

réparer

Les couches terrestres

la force créatrice

Le système Terre-Lune

la dynamique formatrice

Les planètes

Le système solaire

Les métaux

La météorologie

le pouvoir constructeur

Le trou noir

La galaxie

L'Univers

Les molécules

La rotation terrestre

L'étoile / noyaux atomiques

l'énergie

Couches atomiques

Électrons

L'énergie nucléaire

Le rayonnement

6. L'homme physique. Quand il entre dans la nature physique, l'homme organique devient l'homme physique, le producteur des produits physiques. L'homme organique améliore sa conduite jusqu'au terme de sa vie, l'homme physique accomplit l'opération jusqu'à sa fin, le produit fini ; passant de l'homme organique à l'homme physique la tendance se renverse.

L'homme vivant entre dans un domaine sans vie, habité par des corps sans vie. L'homme vivant y répand la vie en multipliant les biens sortant de son corps physique. Entrant dans la nature physique il s'incarne dans un corps physique, un 'corps cosmique'. Bien que confiné sur la planète Terre, un coin minuscule de l'univers, l'homme physique y produit un univers tout entier, son univers à lui. Le Tableau des produits de l'homme physique correspond à celui des corps de la nature physique. Sa production s'inscrit dans la nature physique sans reproduire ce que la nature physique produit.

Dès l'origine l'homme physique est un homme de force, un homme fort travaillant la terre, la surface de la Terre. Par sa force physique il aménage le sol, opérant la séparation entre l'eau et la terre sèche, érigeant des digues, creusant des canaux, aménageant un sol habitable. Travaillant la terre, sa force s'épuise ; avant de se servir d'un outil, le travailleur

devient un outil accomplissant des opérations motrices. Des matériaux qu'il retire du sol l'homme physique forme des outils, des outils pour travailler le sol, mais aussi des outils pour construire sa maison, une construction composée de plusieurs matériaux : briques, bois, verre, à laquelle plusieurs constructeurs participent, un produit partagé par plusieurs habitants. Le bâtiment se délabre, s'abîme, des éléments sont remplacés, d'autres restaurés. Remplissant les lieux de la première colonne cette production originelle relève de la culture, l'amélioration des matériaux.

Dans la première colonne du Tableau l'homme physique est terrestre aménageant son habitat, bâtissant sa maison. Formant ses instruments dans la deuxième colonne, il entre dans le système solaire, le formateur de la Terre. Le formateur améliore la forme de son instrument, forme après forme, jusqu'à la forme idoine, la forme accomplissant l'opération souhaitable, le terme de la formation, son principe. Formant plusieurs instruments, le formateur coordonne leurs opérations. Puis le fabricant, l'industriel, fabrique l'instrument. Ensuite, comparé à d'autres instruments, le produit est sans cesse réformé. Quand le formateur améliore la forme de l'instrument, il faut en même temps améliorer les matériaux dont il est composé, créer des matériaux plus appropriés, façonnables, l'œuvre de l'ouvrier. La production de la deuxième colonne appartient à la technique.

Entrant dans le système solaire, l'homme physique ne quitte pas la Terre Il va encore plus loin, il entre dans l'univers, toutefois sans quitter la planète qui l'abrite. Il se fait sur Terre un univers composé de biens collectifs : réseaux de transport, hôpitaux, écoles, centres commerciaux et centres de loisirs, des immeubles, des quartiers, des villes. Il se construit un tout cohérent, une composition 'cosmique'. Puis il fait une reconstruction en remplaçant, déplaçant des parties. Pour ces produits composés, recomposés, le constructeur crée des matériaux composés : des métaux que les mineurs remontent des profondeurs du sol, des matériaux purifiés, amalgamés sous la pression. Enfin l'homme physique forme les instruments de fabrication comme les grues. Les produits de la troisième colonne relèvent de l'innovation.

L'homme physique ne produit pas seulement des biens collectifs, des produits partagés par tous, mais aussi des biens privés, des biens reproduits en grand nombre. Il est un consommateur, un réparateur à réparer ; les consommateurs se rendent des services. L'homme physique puise son énergie du sol : le charbon, le pétrole, le gaz, des matériaux artificiels créés par la Terre dont il recrée des matériaux artificiels. Il forme des automates, des

instruments s'adaptant à leur environnement, s'ajustant les uns aux autres. Il reproduits des biens à grande échelle, des biens de marché. L'homme physique pratique l'art de réparation en rétablissant la communication, multipliant les réseaux de télécommunication. Les produits de l'art remplissent les lieux de la quatrième colonne.

le Tableau de la production de l'homme physique

<u>la culture</u>	<u>la technique</u>	<u>l'innovation</u>	<u>l'art</u>
L'aménagement du sol			
La formation d'outils			
Le façonnage	La formation de l'instrument		
La construction de la maison	La fabrication de l'instrument		
La composition	L'instrument de fabrication	Les biens collectifs	
La restauration	La réformation de l'instrument	La reconstruction	
La récréation	L'automate	La reproduction	Réparation

Le Tableau de la production de l'homme physique, tout comme celui de la production de la nature physique, présente la production complète d'un produit fini. Se déroulant entre son début et sa fin, la production complète passe par tous les lieux du Tableau. Elle est articulée par quatre membres, par quatre productions intermédiaires dont chacune débute dans le lieu de tête d'une colonne. La production de la nature physique débute dans le lieu de tête de la troisième colonne, le lieu où débute la production des biens collectifs : les étoiles et les planètes, la lumière et la chaleur, les matières premières dans le sol terrestre sont des biens collectifs partagés par tous. Toutefois, la production peut débiter aussi dans l'un des autres

lieux de tête ; parce que son début est différent, cette production est irréductible à celle des autres,

À partir de chaque lieu de tête se déroule une production complète remplissant un Tableau tout entier. Ces productions, irréductibles les unes aux autres, s'accomplissent dans les autres natures. Les connaissances productrices se reproduisent dans la nature du langage naturel. La famille naturelle construit sa maison, leur bien collectif. Les instruments sont formés dans la nature organique.

7. Le Tableau des connaissances productrices. L'homme sage contemple la nature, le ciel étoilé, il la contemple comme un tout, un produit achevé, comme un tableau. Contempler, c'est regarder le tout et chacune de ses parties, jeter un regard cosmique. Le regard contemplatif est esthétique voyant la beauté de l'objet se présentant à lui dans sa cohérence, l'harmonie de ses parties, dans sa perfection 'cosmique'. En effet, on appelle 'cosmos' l'univers et tous les corps physique qu'il contient. Si la nature physique se présente comme un Tableau, on peut bien la contempler. Le regard des Anciens pouvait encore embrasser le cosmos, leur cosmos, alors que le notre échappe dans sa plus grande partie à nos observations. Les Anciens considéraient leur nature physique comme finie, pour nous la production de notre nature physique ne semble pas encore être parvenue à sa fin. Contemplant leur cosmos de loin, les anciens construisirent une image ; nous ne contemplons pas notre nature physique de loin, nous y sommes entrés comme des producteurs, et notre production est loin d'être finie. Pour nous la *vita contemplativa* a été remplacée par la *vita activa*, le *βίος θεωρητικός* par le *βίος πρακτικός*.

L'univers est un produit, les corps physiques sont des produits ; la connaissance de la nature physique et de ses corps est elle aussi un produit : le produit des facultés productrices. La nature est productrice, sa connaissance l'est également. La connaissance productrice est un produit, comme tout produit elle se doit d'être complète, un produit fini, un produit qu'on peut contempler comme un cosmos, comme un tableau, en un mot : une théorie. La connaissance complète n'est pas une connaissance 'omnisciente', une connaissance qui sait tout de tout, mais une connaissance qui sait assez pour produire le produit qu'elle connaît. La connaissance productrice est un produit producteur. Pas de vie active sans vie théorique.

Contemplant leur cosmos immuable, les anciens considéraient leurs connaissances physiques également comme immuables : connaître, c'est connaître ce qui est toujours et partout le même, ce qui est pérenne, c'est l' »être ». Mais si tout ce qui existe a été produit, même les natures, l' »être » ne nous fait plus rien connaître, c'est une fossile de l'antiquité.

La connaissance productrice est un produit ; sa production, comme celle de tout autre produit s'articule par quatre membres : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la construction du produit, la réparation du produit. Les quatre membres produisent un produit fini, un produit à contempler, une théorie. La connaissance productrice est le produit des facultés productrices réflexives, des facultés productrices se servant des mathématiques, le langage producteur. Quand l'homme entre dans la nature physique pour y produire, il entre comme un étranger dans un domaine inconnu ; le langage producteur est l'intermédiaire entre l'homme et cette nature encore inconnue. La connaissance de la nature physique, la connaissance de la production physique est sensible, connaissance du monde extérieur. Pourtant, le connaisseur ne produit sa connaissance pas une fois pour toutes, mais il améliore, corrige, répare son produit inlassablement. Sa connaissance est empirique, connaissance à la fois réparatrice et sans cesse réparable, connaissance toujours à améliorer. L'ensemble des connaissances productrices est toujours à reconstruire, à recomposer, de telle façon qu'il présente toujours un tout cohérent et complet, un tout 'cosmique' à contempler.

Le producteur ne reproduit pas les produits de la nature physique, il produit à partir d'eux d'autres produits, dans la nature physique et dans les autres natures. Ses connaissances productrices lui permettent d'améliorer sans cesse ses produits, de les perfectionner toujours ; ses produits sont artificiels, mais aussi culturels, techniques et innovants.

Comme les produits que l'homme physique produit dans la nature physique, les produits de la connaissance productrice remplissent les lieux du Tableau. À chaque corps physique, à chaque produit physique correspond sa connaissance productrice.

À l'origine le connaisseur crée les matériaux de sa connaissance, la connaissance dont il a besoin, le produit du travail de la mémoire. Les matériaux de la connaissance productrice entrent par les organes de sens et sont conservés par la mémoire ; les sens perçoivent des impressions, certaines sont fortes, d'autres s'impriment plus faiblement. La mémoire travaille les matériaux perçus, les séparant les uns des autres, les mélangeant avec d'autres matériaux, les retirant vers la surface quand elle en a besoin. Ainsi la mémoire accomplit un travail de création. Se servant de l'arithmétique elle mesure le poids, la température, la pression,

connaissance substantielle des matériaux. Chacun des membres à son tour domine l'articulation. Le travail de la mémoire est une opération de séparation, une opération créatrice de la mémoire instrumentale. L'effet d'un marteau, d'une scie est toujours et partout le même ; ces outils sont composés d'un matériau spécifique, revêtus d'une forme caractéristique. Leur connaissance est causale, celle de la cause motrice, la cause dont l'effet est toujours et partout identique, la cause mesurant son effet. L'imagination de la mémoire construit l'image composée du produit composé des matériaux différents, comme la maison. Elle construit une image archétypique : les fondements, les murs, le toit, du sol, les fenêtres et la porte ; sa connaissance est sensible. La connaissance de la restauration des matériaux abimés est empirique relevant du jugement de la mémoire.

Les connaissances des matériaux de la connaissance sont les produits de la mémoire, de la raison, de son imagination et de son jugement. La connaissance des matériaux est 'terrestre', elle est 'substantielle'. Les matériaux que nous connaissons sont retirés du sol terrestre ; une substance relie toujours et partout certains éléments, certaines caractéristiques. Nous cultivons le sol, nous cultivons également les substances que nous retirons du sol, nous cultivons nos connaissances des matériaux. Les connaissances substantielles remplissent les lieux de la première colonne du Tableau, la colonne terrestre.

La connaissance des opérations est dynamique, elle est causale : produisant une œuvre, l'opération en est la cause. La connaissance causale consécutive suit jusqu'au terme les formes successives de l'instrument comme des traces. Les orbites planétaires du système solaire sont les formes ultimes, terminales de cette formation physique. Quand le formateur forme son instrument, son produit accomplissant les opérations souhaitées, il fait se succéder une série des formes jusqu'à la forme idoine : il est la cause consécutive de son instrument. À la recherche de la forme ultime, la connaissance causale de la raison se sert du calcul intégral et différentiel.

La formation de l'instrument, la succession de ses formes, est le premier membre de l'articulation, le principe, le début indiquant le terme. Une fois formé l'instrument est fabriqué sortant d'un autre instrument. Un vélo, un bateau, une automobile sont des instruments formés qui ne font pas sortir un produit : ce sont des instruments 'pratiques'. D'autres instruments sont formés afin de produire un produit, comme une chaîne de fabrication ; les moyens de transport ne sont pas seulement formés mais aussi produits. Pour la production d'un produit l'instrument accomplit certaines opérations, des opérations téléologiques visant

la fin, le produit achevé. L'imagination compose une image téléologique : la forme de l'instrument ne progresse pas vers son terme, la forme idéale, mais vers un but déterminé, son *τελος*, approprié au produit à fabriquer. Les phénomènes météorologiques fabriquent une terre habitable.

Quand le produit est sorti de sa chaîne de fabrication, la raison le juge en le comparant avec d'autres produits. L'instrument mal formé, déformé, est réformé ; la connaissance réformatrice est empirique. Pour les instruments dont les formes s'améliorent, il faut créer des matériaux nouveaux, des matériaux adaptés aux formes nouvelles.

La connaissance du progrès des formes instrumentales, connaissance dynamique, relève de la technique ; une forme moins avancée est remplacée par une forme plus avancée. Les membres des connaissances techniques remplissent les lieux de la deuxième colonne.

Avant de construire son produit, le constructeur en fait une image, un dessin, le produit de son imagination, la faculté architecturale. L'image est composée de parties qui, elles aussi, sont le produit de l'imagination se servant des figures de la géométrie. L'image sort de sa faculté productrice, la connaissance constructrice de l'imagination réflexive est sensible. L'innovation, l'invention relève de l'imagination.

Les composantes de l'image peuvent se déplacer, être remplacés par d'autres ; l'image se déconstruit et se reconstruit. L'unité de l'imagination est la partie : l'imagination se représente toujours une image, d'abord partielle, puis complète. Les matériaux de la construction sont eux aussi composés des parties, créations de l'imagination se faisant mémoire. La causalité de l'imagination est finale : la cause de chaque instrument dont sort un produit partiel, sa forme s'ajustant au produit ; chaque instrument est une cause finale partielle, un moyen.

Longtemps la représentation géocentrique de l'univers a posé la Terre au centre comme le terme de tous les mouvements, toutes les opérations, comme la cité est le centre vers lequel se dirigent toutes les conduites politiques. L'univers géocentrique est ordonné, hiérarchisé, apaisé comme la cité antique. L'univers moderne ne se dirige pas vers un centre, mais il sort d'un centre dense, compact, éclatant dans tous les sens ; il ne se dirige plus vers son terme, mais il se construit à partir de son centre jusqu'à sa fin. L'éclatement, la température, la pression, le volume, relèvent du pouvoir de construction. La Terre ne se

trouve plus au centre de l'univers, mais celui-ci est perçu et reconstruit à partir de la Terre. Le point d'arrivée s'est tourné en point de départ.

Se corrigeant sans cesse, la connaissance empirique avoue son ignorance ; c'est pourquoi elle se sert de l'algèbre, le membre des mathématiques à la recherche de l'inconnu. Se corrigeant, remplaçant la connaissance déjà acquise, elle est la connaissance qui sait mieux, Expérimentale, la connaissance empirique apprend tous les jours ; elle désapprend aussi. Elle se généralise à l'aide du calcul de la probabilité.

La connaissance empirique recrée les matériaux selon l'appétence insatiable des connaisseurs. La Terre produit des matières artificielles : charbon, pétrole, gaz, que les hommes producteurs utilisent d'abord comme des combustibles, des sources d'énergie ; ensuite ils sont recréés en matériaux synthétiques (chimie organique). La connaissance créatrice de la mémoire de la faculté de jugement est à la fois empirique et substantielle.

L'instrument qui se corrige, l'automate, s'adapte à son environnement, aux autres instruments ; son adaptation est une cause conditionnelle. Les formes de l'automate évoluent ; elles ne progressent pas toujours, ce n'est pas la meilleure forme qui est la plus adaptée. L'évolution des instruments ou des organes ne garantit pas le progrès ; dans un environnement changeant une forme régressive peut se montrer plus ajustée. Les outils grand public évoluent les plus vite (smartphone).

Afin de corriger le produit la faculté du jugement se fait un modèle à reproduire ; les atomes sont des modèles infiniment reproduits (*omnis ars imitatio naturae*). Le rayonnement, la langue naturelle, fait connaître, reconnaître ce qui se produit à l'intérieur des corps naturels ; les ondes hertziennes et autres transmettent des informations.

La production de la connaissance productrice s'articule par quatre membres : la création de la connaissance substantielle des matériaux, la formation de la connaissance causale des opérations, la construction de la connaissance sensible du produit, la réparation de la connaissance empirique, la connaissance réparatrice. Ces quatre membres s'articulent à leur tour par quatre membres. L'ensemble des membres de la connaissance productrice présente un Tableau, un produit à la fois fini et cohérent, un produit à contempler : une théorie. Sa production débute sur un lieu de tête de Tableau, puis elle débute sur l'un des autres lieux : chaque lieu construit sa théorie sous son 'point de vue', celui du *θεωρος*, le spectateur, le légat envoyé aux jeux.

le Tableau des connaissances productrices

connaissance créatrice

des matériaux

connaissance causale

des matériaux

connaissance créatrice

de l'instrument

connaissance causale

de la formation instrumentale

connaissance sensible

des matériaux

connaissance téléologique

de la fabrication de l'instrument

connaissance créatrice

des matériaux

connaissance finale

de la fabrication

connaissance sensible

architectonique

connaissance empirique

des matériaux restaurateurs

connaissance empirique

de la réformation

connaissance empirique

reconstructrice

connaissance créatrice

des matériaux

connaissance causale

de l'automate

connaissance sensible empirique

de reproduction

réparatrice

8. Les langues naturelles. Quand on parle de langues 'naturelles', on veut dire qu'elles sont données par la nature, que les hommes s'en servent comme des intermédiaires, mais qu'ils ne les ont pas produites. Ils n'ont pas créés les lettres de la langue écrite ni les sons de la langue parlée, ils n'ont pas non plus formé les règles grammaticales. Ils inventent sans cesse des mots et des termes, tandis que d'autres tombent en désuétude. Ils produisent des œuvres littéraires,

des poèmes des drames, des contes. Les œuvres littéraires sont des produits artificiels, alors que les œuvres physiques, les corps physiques, sont des produits naturels. Mais il faut encore distinguer les poussières de la nature physique, poussières dont les corps physiques sont composés. Qu'est-ce qu'il y a de naturel dans les langues dites 'naturelles' ?

Retournons un instant à la nature physique, à ses produits, mais aussi aux connaissances productrices. À l'aide des mathématiques ces connaissances permettent aux hommes de produire à partir de la nature physique, elles en constituent comme la porte d'entrée ; elles permettent aux hommes de coopérer avec la nature qu'ils améliorent, leur production est culturelle, technique, innovatrice, artistique.

Les mathématiques, les langues productrices des connaissances physiques, sont-ils naturels ou artificiels ? Le cercle, le triangle, le nombre, sont-ils nous donnés depuis toujours ou sont-ils construits par nous ? Les constructions mathématiques sont des produits de l'entendement et des facultés des pensées productrices. Chaque faculté productrice fournit sa contribution : l'imagination construit les figures, la raison fait le calcul, la mémoire crée les nombres, la faculté du jugement cherche l'élément inconnu.

D'où viennent les éléments de ces langues ? Ils surgissent de l'entendement, du zéro, du point zéro, le 0, la coupure entre deux côtés opposés. Dans le 0 se neutralisent le côté + et le côté - ; en sautant du 0 ils se séparent créant à la fois l'unité positive et l'unité négative, le +1 et le -1, des éléments de l'arithmétique. Les éléments du calcul infinitésimal ne jaillissent pas du zéro mais s'en rapprochent. Quand un point tourne autour de son axe immobile accomplissant une rotation, la périphérie mobile du point décrit un cercle ; quand la périphérie saute, elle crée un rayon, la mesure du cercle. Cherchant l'inconnu, l'algèbre se sert du symbole =, le point de rencontre que les deux côtés de l'équation ont en commun. Les éléments des mathématiques surgissent des facultés productrices, ils ne sont pas produits par quelque nature que soit. Il faut distinguer entre les mathématiques 'purs' jaillissant de l'entendement producteur et les mathématiques appliqués.

Les produits des mathématiques constituent le langage des choses, des produits, des corps physiques produits par la nature physique. Pour s'entendre entre eux, les hommes se servent d'autres langues, des langues dont les éléments leurs sont donnés d'emblée. Ils se servent de leurs langues pour se transmettre leurs pensées, pour s'appeler, pour s'entendre, pour se raconter leurs histoires. Ici aussi il faut distinguer entre la langue pure (phonologie, grammaire) et la langue appliquée. À l'école les élèves apprennent la grammaire, après l'école

ils produisent des œuvres littéraires, des poèmes, des pièces de théâtre, des produits de l'art, de la culture, de la technique, de l'inventivité, des productions relevant des facultés des pensées productrices. Ces produits sont naturels dans la mesure qu'ils correspondent aux produits de la nature physique.

Une langue inclut certains éléments et exclut d'autres ; l'entendement distingue entre les éléments connus et les éléments inconnus, il reconnaît les uns ignorant les autres. Les éléments appartenant à une langue ont un sens. Les caractères, les éléments discrets de la langue écrite, s'impriment sur leur support ; les lettres s'impriment sur le papier, leur 'mémoire'. Leur support les transporte sur une longue distance ; la communication entre l'auteur et le lecteur est indirecte. Le mot principal de la langue écrite est le nom : nom de famille, prénom, nom propre ; le nom a une racine, une étymologie.

Contrairement à ceux de la langue écrite, les éléments de la langue parlée ne sont pas discrets, mais coulants, courants, fluides : le locuteur parle couramment une langue, on lui reconnaît son 'flux de bouche'. Les sons qui se suivent sont éphémères, passagers. Les interlocuteurs s'adressent directement la parole, à tour de rôle, se servant des pronoms personnels, je et tu. Le mot principal de la langue parlée, le verbe, exprime l'acte. Le verbe se décline en prenant des formes différentes.

Le nom et le verbe forment une phrase ; plusieurs phrases construisent un discours, un produit de la langue productrice, la logique. Les éléments de la logique sont producteurs : le concept, l'attribut, la classe, le prédicat.

Des hommes qui n'ont pas de langue commune se servent des symboles ; le symbole est l'élément que deux choses ont en commun (la coupure des deux fragments). Les symboles sont réparateurs, rétablissant la communication rompue. Ils font se reconnaître ceux qui ne se connaissaient pas.

Il faut distinguer quatre langues naturelles : la langue écrite, la langue parlée, la logique et la langue symbolique. On doit les distinguer, on ne peut pas les séparer ; chacune de ces langues utilise des noms, des verbes, des concepts et des symboles. Chaque langue produit un membre de la production. Les œuvres littéraires de la langue écrite créent les matériaux, les noms. Les œuvres de la langue parlée forment les instruments, les verbes. Les œuvres de la logique construisent le produit conformément à son concept. Les œuvres de la langue symbolique sont réparatrices.

9. Les produits de la nature langagière. Ces produits correspondent aux produits des connaissances productrices de la nature physique : les créations de la culture, les formations de la technique, les innovations et les produits réparateurs. L'un et l'autre production relève des facultés productrices. L'ensemble des produits compose un Tableau, un tout à la fois cohérent et complet.

Dans la première colonne du Tableau sont produits les produits littéraires, les produits de la mémoire, la faculté créatrice. La première composante de la langue écrite, le nom, est imposé par son auteur, autorisant le porteur du nom à agir en son nom. À l'origine de toute production langagière se trouve la création des matériaux, puisés dans les profondeurs de la mémoire collective, remontés à la surface. La mémoire collective retient les noms célèbres, les noms des grands, des fondateurs, des grandes familles, de leurs descendants, les noms imposés par l'auteur du mythe. Sur le lieu de tête de la première colonne est créé le mythe, le récit d'origine, un produit dense, transmis depuis la nuit des temps. Le mythe transmet une mesure, une norme à respecter, une règle à suivre depuis l'origine.

Le mythe crée les matériaux littéraires, la légende les revêt d'une forme. La légende, le récit des 'actes qu'il faut lire', raconte la formation de l'acteur, du rôle qu'il remplit. L'acteur légendaire se fait un nom par ses actes qui ont laissés des traces jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est l'instrument des ses actes : les mêmes actes ont les mêmes effets

Dans l'épopée, la construction du matériau, l'artisan s'acquitte d'une tâche héroïque, mémorable, risquant sa vie, la sacrifiant même, réalisant une opération de sauvetage. Le héros se fait un nom par le produit qu'il réalise, produit de l'imagination.

Dans le roman d'aventures l'aventurier cherche l'aventure, il prends des risques, il se met en danger, d'abord il sembler courir à sa perte, puis la chance tourne, il s'échappe bel, il s'en sort conforté. L'aventure est un récit de restauration, la remontée après une chute. L'aventurier acquiert un caractère symbolique : intrépide, tenace. Il a traversé l'épreuve.

Dans la deuxième colonne du Tableau domine la langue parlée, la langue dynamique poussant l'action dans un sens ou dans l'autre, lui donnant une forme déterminée. Cette parole, le parler bien, la parole efficace visant un effet, la parole convaincante, relève d'une technique de la raison, d'un savoir faire, causal, d'une habilité. La rhétorique, une technique de la parole, cherche à déterminer les volontés des acteurs dans le bon sens, le terme de leur

action. Le rhéteur, l'acteur à la tête d'une assemblée lui donne sa forme ; remplissant le rôle du dirigeant, il est d'abord formé ; ses formes, comme celles d'un instrument, sont susceptibles de progresser.

Dans la même colonne la parole construit un produit achevé, le drame, un produit se rendant visible, représenté sur la scène d'un théâtre devant le public, réalisé par l'artisan de la parole, le metteur en scène. Composé d'actes successifs le drame se déroule entre son commencement et sa fin, traçant son parcours. Chaque acteur sur scène remplit son rôle, l'ensemble des acteurs constitue un instrument composé.

Le conte moral, un conte réformateur, tire la leçon de certains actes. L'acteur fait des mauvaises rencontres, il se déforme, il tombe dans le malheur, puis il se repent. Mis à l'épreuve, il en sort transformé ; il [rend des risques, il gagne

Dans l'apologie l'auteur se défend justifiant les actes qu'il a commis comme acteur. L'apologie se trouve avec la légende sur le même lieu ; celle-ci est écrite (à lire), celle-là est prononcée (à écouter). L'auteur de l'apologie défend l'acteur dont les actes sont dénoncés, attaqués ; l'auteur décharge l'acteur des charges qu'il n'a pas à porter. L'accusation et la défense constituent le moteur de l'action.

Dans la troisième colonne domine la logique, la langue productrice, la langue produisant un objet, un produit fini composé de plusieurs parties assemblées d'une manière cohérente, selon le concept du constructeur. Relevant de l'imagination, la fiction révèle ce qui jusqu'ici fut caché à l'intérieur de son artisan, faisant sortir ce qui se produira au futur, révélation se servant de signes.

Dans le récit de conversion raconte le renversement de sa vie qu'elle a provoquée : il y a un avant et un après. D'abord concentré sur lui-même, puis il se tourne vers les autres. C'est le récit de la reconstruction d'une vie, les parties changent de place, certaines sont remplacées par d'autres. Il donne un témoignage.

Le diariste tenant son journal se présente comme le héros de sa vie quotidienne dont il note scrupuleusement les péripéties. Il est la mesure de tout ce qui se produit, ses notations sont subjectives. Avec le chroniqueur, le mémorialiste, l'annaliste il fournit les matériaux d'une vie, d'une époque.

Formant ces matériaux le biographe en fait un récit d'une vie, d'une œuvre, la fin de cette vie.

Dans la quatrième colonne domine la langue symbolique, la langue réparatrice rétablissant la communication. L'allégorie rétabli la communication en présentant un conte en sens propre, qui sert de comparaison pour donner un autre sens qui n'est pas exprimé.

Le roman d'éducation présente l'éducation d'un personnage fictif comme le type d'éducation qu'il faut donner ; les matériaux, les aliments de cette éducation sont recréés, si bien que des matériaux déjà acquis sont supprimés certains éléments et ajoutés d'autres.

Dans le poème d'apprentissage l'apprenti apprend certaines choses tout en désapprenant d'autres. Il se débarrasse de certains éléments, il en gagne d'autres. Il apprend à s'adapter aux circonstances, à s'ajuster aux autres. Laissant des traces, il évolue.

le Tableau de la nature langagière

Mythe

création des matériaux

Légende

formation du matériau

Apologie

Rhétorique

matériaux

formation instrument

Épopée

Drame

construction matériaux

fabrication instrument

Journal

Biographie

Fiction

matériaux de construction

formation

construction

Roman d'aventures	Conte moral / fable	Conversion	
restauration matériaux	réformation instrument	reconstruction	
Roman d'éducation	Poème d'apprentissage		allégorie
recréation	évolution	reproduction	réparation

10. La famille naturelle. Tout homme est né dans une famille ; le nouveau-né, le produit de ses parents, est nourri et vêtu, éduqué et élevé. Dès sa naissance le nouveau-né est déposé dans son berceau, au chaud dans une maison, entouré de toutes sortes de produits. À la maison familiale il ne trouve pas seulement la protection contre les rudesses du climat, mais aussi le niveau de confort indispensable. Il est conservé par sa famille, famille restreinte ou famille étendue. Le nouveau-né, un produit inachevé, incapable de vivre seul, indépendamment des autres, est accueilli dans une famille dont les membres s'aiment des amours familiaux : l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour fraternel, l'amour conjugal. Il est aimé par les membres de sa famille qu'il apprend à aimer. Comme l'enfant, la famille est un produit naturel ; sans famille, sans amours familiaux l'enfant ne survit pas. L'amour familial est conservatrice, il ne produit rien : pas d'aliments ni de vêtements, pas de maison ni de berceau, pas d'ustensiles ni de jouets. Les sentiments producteurs, les amours des biens, éveillent la conscience des producteurs, les membres de la maisonnée.

Les amours familiaux, sont-ils naturels, un produit de la nature familiale ? L'amour maternel, l'amour paternel, sont-ils 'innés', des dons naturels ? Les parents n'ont pas toujours aimé leurs enfants, ni les enfants leurs parents. Mais toujours et partout les parents ont considéré leurs enfants comme leur propriété, comme leur instrument dont ils sont les maîtres. Naturels sont plutôt les sentiments producteurs, les amours des biens ; la maison, elle-même un produit, a toujours été un lieu de production. Les membres de la maisonnée produisent les uns pour les autres, mais aussi pour ceux qui n'appartiennent pas à la famille.

Le premier sentiment producteur, le besoin des matériaux indispensables, éveille la conscience du laboureur ; le labour, l'opération de l'appropriation des matériaux, contractant et décontractant le corps, est une opération motrice. Le labour se fait sentir comme une nécessité, comme une peine que l'homme subit, un mal infligé, pour certains même comme

une opération contre-naturel. La souffrance semble la compagne inséparable de toute production, comme Adam et Ève l'ont appris au moment qu'ils sortent de leur paradis, connaissant ce qui est 'à la fois bon et mauvais'. Toute production débute par un investissement, le produit sortant du producteur pour remplir le vide creusé par le sentiment producteur. Le laboureur investit sa force de travail jusqu'à l'épuisement.

Les sentiments producteurs, les amours des biens, ne sont pas originellement des amours familiaux, mais ils surgissent chez les membres de la famille comme des sentiments physiques qui font des membres de la famille des producteurs des biens physiques. Le sentiment producteur éveille la conscience productrice d'un membre de la maisonnée ; il prend conscience qu'il est travailleur, formateur de son instrument, constructeur, réparateur. Quand les membres de la famille se mettent à produire, ils possèdent déjà des connaissances productrices, les produits des facultés productrices réflexives ; ce sont ces facultés qui font surgir les sentiments producteurs éveillant la conscience des producteurs.

Le premier produit naturel dont les membres de la maisonnée ont besoin est leur maison, leur bien commun qu'ils bâtissent ensemble. À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux. La création est une opération de séparation, d'appropriation d'un morceau de la surface de la terre, opération commandée par le besoin. Le laboureur aménage un territoire stable, habitable, qu'il s'approprie. Puis le façonnier forme son outil en imposant sa forme au matériau tiré du sol. D'abord il se forme lui-même afin d'acquérir la bonne forme qu'il va imposer à l'instrument qu'il tient dans sa main. Équipé de son outil, le bâtisseur bâtit sa maison, le bien collectif de la maisonnée. La maison, qu'il bâtit selon l'archétype de l'imagination, est construite de plusieurs matériaux : briques, tuiles, poutres. Le restaurateur restaure les matériaux du bâtiment qui tombent en ruine.

Le laboureur, le façonnier, le bâtisseur et le restaurateur remplissent les lieux de la première colonne du Tableau de la famille naturelle ; ils sont 'terreux', tirant de la terre les matériaux dont ils ont besoin. Les membres de la famille naturelle forment encore d'autres outils, des armes pour la chasse et la guerre. Sur le lieu de tête de la deuxième colonne le maître forme son instrument, forme après forme jusqu'à ce qu'il parvienne à la forme idoine. Dans la maisonnée le père, homme de métier, ouvrier, forme son fils en instrument. Puis l'instrument formé est produit par l'outil de production, l'œuvre du fabricant. Puis plusieurs instruments sont comparés les uns avec les autres en vue de les réformer. Quand l'instrument

se revêt constamment des formes améliorées, il faut aussi transformer les matériaux porteurs des formes nouvelles.

Les membres de la maisonnée sont aussi des innovateurs s'imaginant des nouveaux produits, des constructions de l'imagination, la faculté architectonique. Ils s'imaginent des biens collectifs, des routes et des ponts, des conduites d'eau et des digues, des palais et des sanctuaires ; ces biens collectifs constituent un tout cohérent, 'cosmique', dans lequel chaque composante trouve sa place. Le dessein architectural doit remplir le désir, le sentiment producteur qui tend à s'étendre. Comparée à d'autres composantes, chacune peut être remplacée par une autre, meilleure, ou être déplacée dans l'ensemble. Le travailleur descend dans les profondeurs du sol pour y retirer les matériaux indispensables ; les hauts fourneaux les transforment en matériaux de construction : purification, amalgame. Enfin le forgeron forge les outils de la construction.

Dans la quatrième colonne les serviteurs rendent leurs services aux membres de la maisonnée ; venant de l'extérieur, ils n'appartiennent pas à la maisonnée, ils sont des étrangers intégrés dans la famille productrice. Le serviteur est un réparateur, le service est une réparation. L'orfèvre recrée des matériaux : l'or, l'argent, le diamant ; il produit des bijoux, des parures, des décorations, mais aussi des statuettes, des objets sacrés. Dans la même colonne est formé le domestique, le serviteur accomplissant des tâches ménagères : laver, nettoyer, cirer. Venant de l'extérieur le domestique est 'domestiqué', adapté au ménage, opérant comme un 'automate', l'instrument indépendant. Plus tard le domestique sera remplacé par la machine à laver, l'aspirateur... La maison abrite l'atelier, le lieu où les artisans reproduisent leurs œuvres d'art : ustensiles, des biens reproduits selon un modèle, un design, des biens de série qu'on peut échanger contre des biens que la maison ne reproduit pas. Les membres du ménage et leurs produits sont réparés par des réparateurs, des serviteurs n'appartenant pas au ménage, plombiers, guérisseurs, jardiniers. Ils viennent de l'extérieur du ménage pour rendre un service spécifique.

Les membres de la maisonnée composent un Tableau. Le producteur dominant le Tableau, le laboureur, crée une terre habitable où les membres bâtissent leur maison, leur bien collectif. La terre, l'eau, l'air forment les couches de leur habitation.

le Tableau des membres la famille naturelle

Le laboureur

l'aménagement

Le façonnier

la formation d'outil

Le formateur du matériau Le maître de l'instrument

formation matériaux formation instrument

Le bâtisseur

Le fabricant

composition matériaux producteur de l'instrument

Le travailleur

Le forgeron

Le constructeur

matériaux construction

instruments de construction

biens collectifs

Le restaurateur

Le réformateur

Le reconstruteur

restauration matériaux

la réformation de l'instrument

reconstruction

L'orfèvre

Le domestique

Le reproducteur

Réparateur

recréation

évolution

ustensiles

réparation

11. La nature organique. Comme la nature physique englobe l'ensemble des corps physiques, la nature organique comprend l'ensemble des corps organiques. Les premiers sont morts, les autres sont vivants. Le corps organique est composé d'organes. L'organe comporte une forme particulière ; en modifiant sa forme l'organe accomplit son mouvement. L'organe est composé de cellules ; la cellule est l'unité de production de l'organe. Le noyau cellulaire agit ensemble avec d'autres noyaux cellulaires. Des cellules constituent les tissus de l'organe ; le tissu rend l'organe fort ou faible. Le tissu est le siège des sentiments organiques.

À chaque composante du corps organique correspond un vivant organique. Les végétaux ont un corps tissulaire, un corps composé de tissus. Un corps terreux aussi, un corps enraciné dans les profondeurs du sol. Un corps à formes indéterminées incapables d'accomplir des mouvements locaux, mais capables de subir des changements comme la croissance, l'apparition et la disparition des feuilles. L'animal accomplit des mouvements déterminés : courir, nager, voler, en modifiant les formes de ses organes, de son corps. Les animaux ont une vie végétative sans être des plantes. Il faut distinguer les mammifères des autres animaux ; les mammifères produisent leur progéniture à l'intérieure de leur corps. Ce sont des animaux producteurs, des corps organiques à cellules ; ils ont en outre une vie végétative et une vie animale commune : ils accomplissent des mouvements. Enfin, les unicellulaires comportent seulement du DNA et du RNA, des unités d'action et de réaction. À quelle espèce l'homme appartient-il ?

Qu'est-ce qui est naturel dans les corps organiques ? Ils demeurent dans leur nature dynamique. La forme de l'organe, le mouvement qu'elle permet d'accomplir, peut s'améliorer, adapter à son environnement, évoluer. Ce mouvement est 'pratique', il ne produit rien, n'aboutit pas à une œuvre. Les mouvements producteurs, les opérations accomplies par les cellules, s'accomplissent à l'intérieur du corps organique. Chaque organe produit pour tous les autres organes du même corps, pratiquant une sorte de justice naturelle, mais aucun organe ne produit pour d'autres corps organiques. Dans la nature organique il n'y pas de 'commerce extérieure'.

L'homme producteur fait de la nature organique un domaine de production, des corps organiques des lieux de production. L'organe du corps ne produit plus seulement pour les autres organes, mais aussi pour d'autres corps, surtout pour celui de l'homme, le maître transformant les corps organiques en instruments de production. Comme celles de tout instrument, les formes de ces instruments de production sont censées de progresser.

Les plantes, leurs racines, leurs feuilles, leurs fruits servent d'aliments aux animaux et aux hommes. Mais les hommes ne se contentent pas de la nourriture que la nature leur procure ; sélectionnant telle propriété, tel caractère, tel goût, l'agriculture améliore la qualité des végétaux. La culture crée des matériaux comestibles de meilleure qualité par sélection, séparation ; elle améliore également la qualité du sol dans lequel se plongent les racines des plantes : irrigation, fumage. Le bois, le produit des arbres, est utilisé de multiples façons : comme arme ou outil, mais aussi pour la fabrication de meubles, comme matériau de

construction. Le bois supporte une forme déterminée. Le fruit procure une nourriture à l'animal et la l'homme ; au cours du temps l'agriculture a amélioré la qualité du fruit, l'adapté au goût de l'homme. En outre l fruit a rendu possible d'améliorer la quantité de la production, d'accroître la moisson, de multiplier les produits, la production à grande échelle. Les plantes médicinales fournissent des matériaux réparateurs rétablissant la santé.

Les racines des plantes, le tronc des arbres, les fruits et les feuilles sont des organes tissulaires, des organes composés de tissus ; leurs produits sont 'terreux', tirés de la terre, puis cultivé par l'homme cultivé, le cultivateur, le connaisseur des substances. L'animal n'est pas enraciné au sol, il porte ses racines avec lui ; l'animal accomplit des mouvements correspondant à ses formes. L'homme a maîtrisé des animaux en les formant en instruments de transport, de traction : l'âne, le cheval, le bœuf ; il a amélioré leurs formes, des formes 'collées' aux organes dont elles ne se détachent pas. Ces animaux ont été remplacés par des machines. Il a domestiqués d'autres animaux, le chien, le chat, animaux de protection. Avant d'être dressé, dompté, l'animal sauvage doit être capturé ; le chasseur sélectionne l'animal dont il a besoin, dont le corps lui procure de la viande. En outre le producteur réalise des produits se détachant de l'animal ; de la peau du bœuf il fait du cuir, de la peau du mouton il fait de la laine. Les croisements d'animaux améliorent leuss qualités cherchées par l'homme.

L'animal ne sert pas seulement pour accomplir des opérations, mais aussi comme lieu de production, surtout de la viande. Afin d'augmenter la production pour nourrir les consommateurs de plus en plus nombreux, il faut multiplier le nombre des bêtes, multiplier leur progéniture. Ainsi l'animal devient en premier lieu un producteur de descendants, un utérus tournant en plein régime. Les animaux sont accouplés d'une manière sélective, privilégiant certaines propriétés des races sont reconstruites. Il faut les nourrir, se débarrasser de leurs excréments ; les aliments qu'on leur procure ce sont des matériaux de construction. Les bêtes ne se nourrissent plus dans leur pré, mais dans des grandes étables, des usines où la production de tout instrument est la plus efficace.

Les organes du corps organique, celui de l'homme inclus, peuvent déranger, se dérégler, alors il faut les réparer ; la médecine est un art de réparation, une connaissance empirique. Recréant des matériaux, des molécules, le pharmacologue produit des médicaments, des substances renforçant l'organisme dans la lutte contre des éléments nuisibles. Pour améliorer sa santé l'homme doit bouger, interrompre la vie sédentaire par des mouvements de toutes sortes, marcher, courir, faire du vélo, mais aussi pratiquer des sports :

la cause conditionnelle de l'amélioration sa condition, celle de l'automate. L'art de médecine innove en intervenant dans le noyau cellulaire, reproduisant des animaux, des plantes, mais aussi des hommes selon un certain modèle.

le Tableau de la production organique

l'agriculture

la technique du bois

la chasse l'apprivoisement

les fruits la production animale

les aliments / les selles l'étable / usine la production des descendants

l'art culinaire le métissage la reconstruction

la pharmacologie le sportif l'ingénierie génétique la médecine

12. Maître et seigneur de la nature. L'homme producteur est-il le 'maître' et le 'seigneur' de la nature ? Qu'est-ce qu'il maîtrise ? Qu'est-ce qu'il domine ? Et quelle nature ? Le maître et le seigneur sont des membres de la famille économique, de la maisonnée, ils n'en sont pas les seuls membres, car le propriétaire et le serviteur en appartiennent aussi. Ces membres sont les pendants des membres de la famille providentielle ; ainsi le seigneur correspond au sauveur, le maître au défenseur.

Le seigneur (*dominus*) domine les autres membres de la famille productrice, la famille fraternelle ; tous trouvent leur place dans la maison du seigneur. Celui-ci est un investisseur, au commencement de la production il fait sortir un produit ou une partie du produit, l'investissement comblant le vide creusé par le désir. Puis d'autres investisseurs font sortir

leur produit ; enfin toutes les parties entrent dans une construction complète et cohérente. D'abord le constructeur fait une image, un dessin du produit à réaliser, le produit de l'imagination, la faculté architectonique. Dans ce dessin chaque partie de la construction trouve la place qui lui convient. La maison (*domus*), le bien collectif de la famille, c'est le lieu, l'abri où tous sont sauvés, où chacun trouve sa place.

Le maître, le formateur de l'instrument, lui impose la forme souhaitable. Il fait progresser ses formes successives, si bien que l'instrument se revêtira de sa forme idoine. Pourvu que les formes ne régressent pas : le maître de l'instrument est le pendant du défenseur, l'homme providentiel qui ne permet d'avancer que dans une seule direction. En outre le maître dirige tous ses instruments dans la même direction, si bien que tous coopèrent harmonieusement à la fabrication du produit.

Alors que le seigneur se sert de l'imagination, le maître se sert de la raison, la faculté instrumentale. Le seigneur est l'homme économique dominant de la nature physique, le maître est l'homme économique principal de la nature organique ; là il maîtrise d'abord les bêtes sauvages, là il domestique de nombreuses espèces d'animaux. L'imagination et la raison, des facultés des pensées productrices, se font volontaires. La raison du maître, son opération causale, se veut également juste : les instruments qu'il maîtrise, qu'il sait imposer sa forme, participent à sa maîtrise. L'imagination du seigneur, son opération finale, se veut également juste, partageant d'une manière juste les produits qu'il domine, son investissement.

Le seigneur et le maître ne sont pas les seuls membres de la maisonnée. Le propriétaire, le pendant du gardien, s'approprie ce dont il a besoin, le propre indispensable ; il est le premier homme économique de la famille naturelle dont les membres s'approprient le nécessaire afin de se conserver. L'opération causale de l'appropriation, l'opération motrice, se veut juste redistribuant la propriété de telle façon que les membres de la maisonnée ne manquent rien du nécessaire. Un autre membre est le serviteur, le pendant du protecteur ; les serviteurs se rendent service, le service est une réparation, un rétablissement une restauration. L'opération du serviteur est conditionnelle : je te sers si tu me sers. L'opération se veut juste : échangeant leurs services ils les répartissent d'une manière juste.

Une nature est un produit, un ensemble de produits composé harmonieusement, un 'cosmos', un tout cohérent. Quand l'homme produit ses produits dans une nature, il est possible qu'il en déséquilibre la cohérence, et cela d'autant plus quand il produit dans d'autres natures des produits qui n'ont pas 'naturels'. Utiliser l'animal comme un producteur efficace

de viande est une production physique dans la nature organique, une production 'contre-naturelle'. Le seigneur partage les produits d'une manière juste, il partage les produits naturels et les produits non-naturels d'une manière juste de telle façon que s'établisse une nouvelle équilibre entre l'original et l'artificiel, entre l'ancien et le nouveau. Le seigneur est un sauveur. Dans la nature organique il organise la production de telle façon que toutes les espèces, végétales et animales, cohabitent harmonieusement, partageant le même habitat. Vu les déséquilibres de l'une et de l'autre nature, l'homme producteur s'avère un mauvais seigneur.

La production de l'homme producteur peut abimer, détériorer, dégrader la nature dans laquelle il produit ; alors il faut la réparer, restaurer, rétablir. L'homme producteur est un serviteur de la nature, les serviteurs se rendent des services ; si la nature a servi l'homme, celui-ci rend le service d'une manière équitable. Le serviteur est le pendant du protecteur. Il est un consommateur ; les hommes producteurs se servent des sources d'énergie naturelles : charbon, pétrole, gaz, dont ils jettent les déchets dans la nature causant une grave pollution, une déséquilibre menaçant. Ils se cherchent des sources non-polluantes, durables, renouvelables. Le serviteur protège la nature. Dans la nature organique le médecin répare les hommes malades, il protège aussi les animaux de laboratoire. Dans la nature langagière les réseaux sociaux offrent jour et nuit leurs services, leurs informations, leurs divertissements ; là aussi le serviteur, le communicateur se doit être un protecteur.

Le propriétaire de la nature assure que chaque membre de la maisonnée s'approprie le nécessaire, la subsistance dont il a besoin. Dans son sol la terre a produit les matériaux dont les hommes ont besoin, les matières premières que leur force de travail retire des profondeurs. La terre les a produits par la force de son travail, comme elle ils peuvent s'épuiser. Le pendant du propriétaire est le gardien ; il ne prend pas seulement conscience des besoins présents, mais aussi des besoins futurs, ceux des générations postérieures. Le stock des matières premières est limité. Le propriétaire est comme un héritier transmettant intact son héritage. Le propriétaire conserve ses matériaux par le recyclage de l'économie durable.

L'homme producteur est aussi le maître de la nature, le formateur imposant ses formes à son instrument, des formes des plus en plus perfectionnées. Le pendant du maître, le défenseur, ne permet qu'avancer dans un sens déterminé. Le maître de la nature est le 'défenseur du milieu', des plantes et des animaux avec lesquels il cohabite, qui sont d'abord des instruments participant à sa maîtrise, des producteurs des œufs, du lait, de la viande.

Une nature est un produit, un lieu de production où l'homme producteur produit son produit. L'homme producteur a perdu son innocence ; comme tout produit une nature pose une limite. L'homme producteur demeure dans sa nature, à l'intérieur de la limite que cette nature lui impose. Le seigneur construit sa maison, il habite à l'intérieur, il ne domine qu'entre ses murs.

13. Les domaines de production. Une nature est un lieu de production, un champ, un chantier, un atelier. La production s'articule par quatre membres ; le premier membre est le produit, la fin de la production, puis les connaissances productrices, les producteurs et leurs instruments. Une nature produit des produits spécifiques. La nature physique produit des biens collectifs : la terre et les matières conservées dans son sol, la chaleur et la lumière envoyées par le soleil, l'énergie des atomes, ce sont des produits physiques collectifs, des produits à partager par tous les hommes. Une nature ne produit pas tout, sa production reste particulière, inachevée. Pour que sa production soit complète, l'homme producteur produit dans toutes les autres natures ; cette production ailleurs, cette 'délocalisation' de sa production, reste dominée par la première nature, la nature du départ. Chacune des quatre natures constitue un domaine de production, un espace où l'un des membres de la production domine. Puisque chaque nature, chaque membre de la production produit à partir d'un début particulier, son produit est irréductible à ceux des autres natures. Quand la production d'une nature est délocalisée, elle domine ces autres natures dont elle est le premier membre. Son produit dans cette autre nature est comme un *Fremdkörper*, un corps étranger, comme la production industrielle de la viande et des œufs dans la nature organique.

Dans la nature physique sont produits les biens physiques, des produits collectifs ; les autres biens de ce domaine sont produits ailleurs, dans les autres natures. Celles-ci lui rendent la pièce de sa monnaie. L'homme producteur produit le produit dans la nature langagière, la nature familiale et la nature organique, le produit propre à chacune d'elles, puis il produit le reste de leur production dans les autres natures. Donc la totalité de la production se réalise dans quatre domaines dont chacun s'articule par quatre membres ; elle remplit seize Tableaux.

La production dans les natures se fait à partir d'un début spécifique : la production physique à partir de son commencement, la production langagière à partir de sa source, la production familiale à partir de son origine, la production organique à partir de son principe. Chaque production est irréductible aux autres.

Dans chaque sont réalisés les mêmes types de produits. Dans la nature physique sont produits les biens collectifs du seigneur, les biens constituant un tout cohérent, organisé. Dans la nature langagière les serviteurs produisent les connaissances productrices et les produits de ces connaissances ; ces produits sont réparateurs. Ils y produisent également des langues artificielles (software). Dans la famille naturelle sont produits les producteurs, les membres de la maisonnée, comme le laboureur et l'ouvrier, le chasseur et le formateur, l'administrateur et l'investisseur. Les maîtres forment leurs instruments dans la nature organique à partir de leur début dynamique, le principe, celui du progrès vers leur forme idoine.

Les natures s'articulent dans l'ordre à partir d'une seule d'entre elles, la nature dominante. Les quatre domaines correspondent aux biens que l'homme a acquis : la paix, la plénitude, le bonheur et la conservation, des biens déposés dans ses facultés de pensée devenues des bonnes facultés. L'homme producteur ne débute sa production qu'après avoir acquis les biens qu'il va multiplier et propager, des biens déposés dans ses facultés de pensée. À partir de ces bonnes facultés l'homme producteur multiplie les biens. À chaque bien acquis correspond une nature.

Quel est le rapport de ces natures ? Quelle est la première d'entre elles ? Quelle nature domine les autres ? Selon l'ordre des produits, donc dans l'ordre des débuts, la famille naturelle, se trouvant à l'origine de la production, elle est la première nature dominant les autres. L'homme devient producteur pour conserver sa vie et celle des siens. Toutefois, l'homme producteur est déjà équipé d'organes qu'il peut transformer en instruments toujours à améliorer ; alors la nature organique vient à la première place. Cependant, la fin de toute production est le produit achevé : alors la nature physique domine les autres natures, la nature sans vie où l'homme répand la vie. D'ailleurs, cette nature est de loin la plus étendue : n'embrasse-t-elle pas toutes les autres natures ? Ces produits sont sans vie, les corps vivants ne surgissent pas des corps sans vie. Mais sans les connaissances productrices il n'y aura pas de production du tout.

14. Le domaine des biens physiques. La nature physique nous procure des biens collectifs : l'air que les vivants respirent, l'eau qu'ils boivent, la chaleur du soleil qui les chauffe, l'atmosphère terrestre qui les protège, les saisons rendant possible la vie sur Terre. Des biens à partager par tous, hommes, animaux et plantes. À partir de la nature physique sont produits des biens collectifs, des biens s'étendant sur un territoire particulier, celui de la nation. Des

biens dont l'ensemble constitue un tout cohérent et complet, un tout 'cosmique' ; des grands travaux : des routes et de ponts, des chemins de fer et des gares, des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des salles de concert et des musées. La plénitude, le bien de la production, se réalise par les biens collectifs. L'énergie livrée par les matières fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole, est un autre bien collectif, les matières primaires tirées du sol. L'industrie façonne les instruments de production, comme la machine à vapeur. Ce commencement de la production coïncide avec ce qu'on appelle la 'révolution industrielle'.

Les produits de la connaissance productrice sont réalisés dans la nature langagière. Il s'agit des moyens de communication, les communications passant par le fil, par les ondes, par des réseaux de communication. Ces appareils utilisent les puissances de l'atome : la dynamique électromagnétique, le rayonnement. Afin de communiquer avec ces appareils on se sert des langues artificielles. Les réseaux de communication rendent possible des marchés mondiaux où sont échangés des données jour et nuit, sans interruption. Sur un marché sont échangé des biens privés, des biens de consommation, des biens réparateurs.

Les producteurs sont produits dans la famille naturelle. Le travailleur est un producteur physique, l'homme fort, le mineur de fond, l'homme descendant dans les profondeurs du sol pour y retirer des matériaux vers la surface, les matériaux conservés dans le sol, les matières premières. Cependant, le premier producteur physique est l'investisseur : pas de grands travaux sans capital, pas de capital sans épargne. Le 'capitaliste' investit son épargne dans la production des biens collectifs.

Les instruments de construction sont formés dans la nature organique, les instruments et leurs maîtres. Ils sont formés par l'entreprise, l'institution économique principale.

Le domaine de la vie économique s'articule par quatre membres : la production des biens collectifs, la production des produits de la connaissance, la production des producteurs, la production des instruments.

15. Le domaine du langage. Le langage est un intermédiaire entre les hommes ; les hommes producteurs se servent du langage pour réaliser leurs produits, leurs connaissances productrices. Dans la nature physique le rayonnement est comme un langage dont les corps physiques se servent pour faire connaître ce qui se passe à l'intérieur. La production langagière la plus physique est celle des œuvres d'art ; l'artisan produit dans la nature physique l'œuvre

qui fait connaître sa vie intérieure, l'œuvre rayonnante lui procurant la gloire. Pour ses œuvres il s'approprie les matériaux que lui fournit la terre : le marbre pour ses sculptures, la peinture pour ses tableaux, le papier pour ses dessins, les métaux pour ses instruments de musique. L'artisan se fait des instruments pour l'exécution des œuvres musicales, il se fait des costumes pour la représentation de sa pièce de théâtre. L'artiste appartient à une école, il est l'élève d'un maître. La production de l'œuvre d'art s'organise : l'atelier de l'artiste, la galerie, la musée, la salle de concert, le marché d'art.

Quand l'homme produit ses œuvres dans la nature physique, des œuvres révélant sa vie intérieure, il est déjà un communicateur, un médium de communication social. Les hommes sociaux communiquent en se servant de la langue symbolique, la langue réparatrice, la langue rétablissant la communication entre des étrangers qui n'ont que leur coupure en commun. La thérapie psychologique est un art visant à rétablir la communication déformée, corrompue, rompue ; elle fait se reconnaître l'homme devenu un étranger à lui-même. Les thérapies se sont multipliées, elles sont offertes comme un produit de consommation sur le marché.

Le médium social est un grand consommateur non seulement des thérapies, mais aussi des communications sociales. À l'origine de sa vie sociale l'enfant est éduqué par les membres de sa famille, intégré dans sa famille sociale. Dès sa naissance il est chauffé, vêtu, nourri, conservé sous le toit de ses protecteurs. Il est également nourri de certains matériaux sociaux ; l'éducation crée l'homme social. L'éducateur puise ses matériaux dans une tradition. Par la transmission des matériaux éducatifs l'éduqué devient un propriétaire social.

L'homme social, le connaisseur, est la cause de son action. Se maîtrisant lui-même, il est un outil social, un cause sociale formant d'autres acteurs et formé par eux. Chaque société se forme en maître de lui-même. La formation principale de la vie sociale est l'école, l'institution formant les élèves et toujours à réformer.

16. Le domaine de la famille naturelle. Dieu produit ses familles dans le domaine de la famille naturelle. À l'origine il crée sa famille maternelle, une famille de propriétaires s'appropriant la terre leur donnée comme héritage. Sur cette terre ils bâtissent leur bien commun, le Temple de Jérusalem, le lieu où l'on fait des sacrifices, des investissements dont les investisseurs espèrent un retour. Les administrateurs du Temple, les prêtres, ont investi

leur vie dans le Temple. Les membres de la famille maternelle de Dieu sont les Hébreux, plus tard les Juifs.

Les membres de la famille paternelle de Dieu sont les maîtres des instruments qu'ils forment, d'abord les Patriarches, les formateurs des membres de leur Église. Ils sont des défenseurs de l'orthodoxie ne permettant à leurs instruments qu'une seule direction à se diriger. Dans l'église qu'il bâtit, un lieu de formations, le patriarche préside l'assemblée qu'il forme. La famille paternelle de Dieu s'incarne dans la nature organique, la nature des corps organiques et leurs organes transformés en instruments.

La famille fraternelle de Dieu, l'Église du Seigneur, multiplie les biens de la charité, des biens communs. Comme leur seigneur, les membres de cette famille investissent leur vie dans le service à leurs frères. Ils s'incarnent dans la nature physique, la nature produisant des corps physiques, des lieux de production. Église catholique est une famille de seigneurs, une organisation d'évêques couvrant la terre toute entière, administrée par la curie vaticane, c'est un 'cosmos'.

La famille conjugale de Dieu, celle de l'Esprit, s'incarne dans la nature langagière. Elle est réparatrice, réformatrice : ses membres se considèrent comme des pécheurs à réparer, à pardonner. Les membres s'associent et se dissocient volontairement, constituant des foyers. Les Églises issues de la Réformation portent le nom de leur fondateur : Luthériens, Calvinistes.

17. Le domaine de la nature organique. Dans la nature des corps organique, des corps dynamique dont les formes sont susceptibles de progresser, s'incarne la vie politique. dans la cité s'installe le maître des instruments, le prince, le formateur de ceux qui le suivent participant à sa direction. la constitution de la cité circonscrit la compétence de chaque dirigeant assurant ainsi la concorde entre eux.

Les administrateurs des biens communs s'installent dans la nature physique, dans la nation, le territoire composé de collectivités locales : municipalité, département, région, dont chacun produits des biens collectifs spécifiques : voirie, routes, transports en commun. l'ensembles des biens communs produits dans la nation constitue un ensemble à la fois complète et cohérente, un tout 'cosmique'.

La société civile, le membre réparateur de la vie politique, prend corps dans la nature langagière La société civile est une source intarissable de réparations. Les membres de la société civile échangent des paroles, ils délibèrent, se louent et se blâment, se corrigeant sans cesse. Ils s'associent librement, ils se rendent des services.

Les propriétaires forment une famille politique, celles des aristocrates, le régime politique de l'état. L'état conserve la propriété et les propriétaires ; il conserve la propriété individuelle par la loi pénale, il conserve les propriétés par la force armée, les défenseurs du territoire de l'état.

18. Les histoires des chantiers. À partir des quatre natures se constituent quatre domaines de production, chacun composé de quatre chantiers de construction, seize Tableaux à composer. Sur le chantier se réalise un produit fini, sur les quatre chantiers du domaine se réalise un produit achevé. Puisqu'elle se réalise à partir d'un début particulier, la production de chaque domaine est irréductible à celles des autres domaines. À l'inverse, les productions des chantiers d'un même domaine sont réductibles à celle du premier domaine, le chantier dominant.

Les producteurs ont au préalable acquis des biens ; en effet, il s'agit des biens acquis par leurs facultés de pensée, des biens qu'ils multiplient dans les différents domaines. Les biens qu'ils y produisent correspondent aux biens préalablement acquis par leurs facultés de pensée. Ces biens acquis, la paix, la justice, la liberté, la plénitude, le bonheur, la conservation, ces biens ont été déposés dans les facultés de pensée, les intermédiaires entre les biens acquis et les biens produits.

La production de chaque chantier parviendra à sa fin remplissant un Tableau tout entier ; le Tableau plein marque la fin de la production du chantier. L'histoire raconte la production du chantier ; comme celle-ci parviendra à sa fin, ainsi l'histoire racontant cette production parviendra à sa fin. Mais toutes ces histoires ne parviendront pas au même moment à leur fin, les fins seront décalées, donc il y aura des fins des histoires, il n'y aura pas LA fin de l'histoire.

Un domaine de production se porte sur toutes les natures. Le pouvoir, la puissance de la production, tend à s'élargir, à remplir tous les vides jusqu'à la plénitude, le bien de la production. Tous les chantiers seront remplis, chaque production à partir de l'un des débuts,

chacune se déroulera jusqu'à sa fin, sa limite, le Tableau rempli : sans fin, sans limite, pas de plénitude. L'histoire raconte la multiplication des biens dans les domaines. Sans production pas d'histoire.

La production se déroule sur les chantiers, l'histoire de la production s'installe sur les espaces mises en place par la philosophie. L'histoire, des poussières de faits, d'évènements, de phénomènes, d'accidents et d'incidents, ne se produit pas dans le vide, mais dans les Tableaux composés par la philosophie. Le Tableau est composé de lieux, le lieu est de secteurs, le secteur de compartiments, le compartiment de cases. S'imbriquant les uns dans les autres, ces espaces philosophiques se transcendent les uns les autres. L'espace plus étendu donne son sens aux espaces embrasse.

Là où finit la philosophie, là débute l'histoire ; l'une et l'autre se réfléchissent dans l'entendement, la faculté des pensées réflexives. L'histoire remplit d'abord les cases du compartiment, les cases de la vie sociale, les cases où se rencontrent des inconnus, des inconnus que l'histoire cherche à comprendre. La philosophie met en place les espaces que remplit l'histoire ; toutefois, la fin de l'histoire ne marque pas encore son terme, le moment où les volontés convergent, quand elles disent : c'est l'histoire que je veux. Si l'histoire débute avec l'espace, elle se termine avec le temps, contrairement à la philosophie qui débute avec le temps et finit avec l'espace.

7. LE TABLEAU DE L'HISTOIRE

1. L'homme historique. Quand il se produit quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, on dit : c'est historique ! S'agit-il de quelque chose de mémorable, d'inoubliable ? Souvent ce qui est considéré comme historique aujourd'hui sera oublié demain, ou plutôt aura disparu de la conscience. S'agit-il de quelque chose qui marque une rupture, un renversement ?

Généralement après un tel retournement la vie continue comme auparavant.

Nous nous considérons comme des 'hommes historiques', pas seulement comme des hommes qui ont une histoire, mais surtout comme des hommes qui 'font leur histoire', qui se disent de temps à l'autre : c'est historique ! Des hommes qui, un jour, sont 'entrés dans l'histoire' et qui s'efforcent de n'en plus jamais sortir. On avait découvert des peuples pas encore entrés dans l'histoire. Aujourd'hui, semble-t-il, on ne rencontre plus des hommes 'sans histoires' : chacun raconte son histoire. L'homme ne fut pas historique d'emblée : l'homme historique lui aussi a une histoire à raconter.

Il se produit quelque chose : sans production il n'y a pas d'histoire ; l'histoire raconte la production, ce qui se produit, ce qui se reproduit aussi. Comment l'homme est-il devenu un producteur ? Parce qu'il avait acquis des biens, parce qu'il avait acquis des bonnes facultés de pensées, des facultés bien formées dont il fait sortir des bons produits. Entre les biens acquis et les biens sortis surgit une tension : le bien produit correspond-t-il au bien acquis ?

L'historien, le producteur des connaissances historiques, raconte ce qui se produit. Puis les acteurs, ceux qui 'font leur histoire', tirent une leçon, une 'morale' de cette histoire : l'histoire qui se produit, est-ce celle que nous voulons ?

L'homme vivant est une composition de vie et des poussières. Les poussières, les éléments matériels, sont sans vie à l'extérieur de l'homme vivant, ils sont vivifiés à l'intérieur de l'homme vivant. Côté vie, l'homme acquiert des biens ; côté poussière, l'homme multiplie les biens qu'il a acquis. Les biens acquis passent par les facultés de pensée, puis les bonnes facultés multiplient les biens. S'agissant de l'histoire, les poussières qui se multiplient sont des éléments langagiers, des éléments les connaissances historiques dont sont produites. Ces éléments sont vivifiés par l'entendement, la faculté qui reconnaît l'inconnu, qui rend familier ce qui est étrange. Vivifiant ce qui est sans vie l'homme historique est un interprète.

Les hommes pourraient bien remplir la terre toute entière de leurs produits, mais qu'est-ce qui demeure-t-il de leurs productions ? Les hommes pourraient bien remplir la terre toute entière de leurs livres d'histoire, qu'est-ce qui demeure-t-il de leurs productions ? Il ne

s'agit pas d'un simple oubli, les livres d'histoire déposés dans leurs bibliothèques nourrissent la mémoire collective. L'histoire qui n'est pas aimée n'est pas non plus conservée. L'amour est conservateur, ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé. L'amour n'aime pas tout, il aime d'une manière sélective ; ce qu'il n'aime pas le laisse indifférent ou suscite la haine, la compagne inséparable de l'amour. L'amour éveille la conscience historique. Si l'amour est sélectif, la conscience historique préfère certaines histoires à d'autres, transmet les unes et occulte les autres. Certains états mènent une 'politique de la mémoire', il s'agit plutôt de la conscience historique.

l'articulation de l'homme historique

Qui est l'homme historique ? C'est l'homme conscient de son histoire, qui transmet son histoire, qui conserve l'histoire qu'il aime, qui laisse sombrer dans l'inconscient l'histoire qu'il n'aime pas. L'homme historique retire des connaissances historiques une idéologie historique : dans quel sens va l'histoire ? Vers quel terme ? Dans quel sens les volontés des acteurs historiques doivent-elles converger ? L'homme historique, l'historien, produit des connaissances historiques ; comme tout produit, les connaissances historiques seront un jour un produit achevé : la fin de l'histoire. Pourtant, la fin et le terme ne coïncident pas. Mais l'homme historique, c'est d'abord l'interprète, l'herméneute de l'histoire actuelle, les actualités que nous transmettent les média d'information. L'interprète reconnaît le connu dans l'inconnu.

L'homme historique s'articule par quatre membres : transmettant l'histoire il en est l'auteur, agissant dans le sens de l'histoire il en est l'acteur, produisant des connaissances il est l'artisan de l'histoire, interprétant ce qui arrive il en est l'agent. Au début de toute histoire se trouve une rencontre fortuite, favorable ou défavorable, déclenchant d'autres péripéties, prévisibles ou imprévisibles, prévues ou imprévues. La grande Histoire débute avec une petite histoire, une actualité livrée aux commentateurs, exégètes et autres interprètes.

2. L'homme social et l'homme historique. L'homme social est devenu un connaisseur. À plusieurs reprises il entre comme un ignorant inconnu dans une société. À sa naissance le nouveau-né entre dans sa famille qui l'éduque. Puis le jeune homme entre comme un ignorant dans l'école où il reçoit l'enseignement. Ensuite l'homme adulte entre comme un ignorant dans la vie professionnelle où il devient un spécialiste. Enfin l'homme entre comme un ignorant inconnu dans le monde de la communication où il devient un médium social, un communicateur connu. D'un ignorant qu'il fut, l'homme social devient un connaisseur ; de l'étranger qu'il fut, l'homme social devient un familier. Ayant appris à reconnaître le connu dans l'inconnu, l'homme social a été préparé à devenir un homme historique.

Chaque homme social devient un connaisseur, une source des connaissances sociales. Ces connaissances sont transmises d'un homme social à l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur où elles apparaissent. Contrairement à la connaissance physique qui, perçue à l'extérieur se produit à l'intérieur ; cette connaissance se sert des mathématiques, le langage producteur, alors que la connaissance sociale se sert du langage, surtout de la logique, la langue productrice.

Le dernier Tableau, celui de la vie sociale, produit les cases du compartiment. Les membres de la famille sociale, les connaisseurs, aménagent les assises du compartiment ; ils sont à la fois formés et formateurs, des formations sociales découpant les assises en tranches. Les croisements des assises et des tranches produisent les cases du Tableau ; dans chaque case se produit un produit social. La case, l'espace le plus réduit du Tableau, marque la fin des articulations. La case s'articule par quatre membres : l'homme social, sa formation, son produit et l'élément de reconnaissance. À quoi reconnaît-on l'homme social ? On reconnaît l'éducateur à la charge qu'il porte, l'enseignant au rôle qu'il remplit, le professionnel à la tâche dont il s'acquit, le communicateur à la fonction qu'il accomplit. La fonction, la tâche, le rôle et la charge sont des éléments de la langue symbolique, la langue comprise par le plus grand nombre des sociétaires.

Produisant les connaissances sociales, les facultés productrices réflexives de l'homme social font appel à l'entendement et sa langue productrice, la logique ; l'homme social appartient à une classe sociale, à une catégorie sociale, à un genre social. Puis elles remplissent les formes logiques avec des symboles sociales. L'homme historique donne d'abord du sens à partir de l'entendement, le 'sens commun' ; son entendement se sert d'abord de la langue symbolique, la langue dont se servent ceux qui cherchent à s'entendre, à se comprendre. Puis l'entendement historique produit des connaissances historiques en faisant

appel aux facultés productrices. Les facultés productrices réflexives de l'homme social et l'entendement producteur de l'homme historique se réfléchissent comme dans un miroir.

L'homme social se fait un connaisseur, une source de connaissances ; puis l'homme historique se fait langagier, une source de sens. Il est l'auteur portant un nom. Il est l'acteur accomplissant un acte laissant des traces. Il est l'artisan produisant un fait significatif. Il est l'agent rencontrant un autre agent lui donnant une interprétation. L'entendement se sert d'abord de la langue symbolique, puis des autres langues qu'il symbolise : logique symbolique, langue parlée symbolique, langue écrite symbolique. L'entendement fonctionne comme la faculté charnière entre l'homme social et l'homme historique.

L'homme historique s'inscrit dans la case de l'homme social. Les quatre membres de l'homme historique articulent un énoncé historique, une phrase complète. L'auteur prend conscience qu'il est un homme historique. L'intention détermine la volonté de l'auteur. L'artisan produit le phénomène historique selon son projet. L'agent interprète le produit inconnu en le comparant avec des produits connus.

Parfois l'histoire est comparée à une scène de théâtre où les *dramatis personae* entrent et sortent : des acteurs, une scène autour de laquelle se rangent les spectateurs. Mais avant toute représentation, à l'origine l'auteur écrit la pièce qui sera représentée. L'auteur porte un nom, il donne leur nom aux personnages figurant dans sa pièce, les acteurs qu'il autorise à parler en son nom, les 'caractères'. L'auteur ne se montre pas sur scène, depuis longtemps il est décédé, les acteurs le représentent. Les acteurs remplissent leur rôle, leur langue n'est pas l'écriture comme celle de l'auteur, mais la parole, la langue permettant de s'adresser directement l'un à l'autre, d'échanger des pensées. L'acteur perfectionne son rôle, sa forme.

Entrant en scène, les acteurs se rendent visible aux spectateurs, aux témoins du drame se déroulant devant leurs yeux. Les actes se suivent selon une certaine logique. On n'y voit pas seulement les acteurs, mais aussi les décors, les ingrédients. Sur scène l'histoire devient visible. La représentation est l'œuvre du metteur en scène, la conception de l'artisan de la pièce. Enfin, le chœur donne l'interprétation de ce qui se produit sur scène. L'interprète n'appartient ni au public ni aux acteurs, mais il occupe une position intermédiaire, indépendante.

La représentation d'une pièce du théâtre, une histoire sur scène, n'est pas moins une production sociale. Les acteurs n'apprennent pas seulement leur rôle, mais ils ont été formés à l'école. La représentation théâtrale est réalisée par une organisation professionnelle. Le public est habitué de se déplacer dans un monde mal connu, étrange ou même bizarre. Les critiques jugeant la pièce sur les média de la communication.

3. L'entendement. L'entendement fait des coupures, rejoignant les éléments qu'il disjoint il leur donne un sens. Certains ont du sens, comme les éléments d'un langage, d'autres, n'appartenant à aucun langage, n'ont pas de sens. La pensée jaillissant de l'entendement vivifie des éléments matériels en les reconnaissant comme éléments sensés.

L'entendement fait une coupure entre deux côtés. D'un côté, du côté citérieur, il distingue l'aspect semblable, le point commun de deux choses, de l'autre côté, du côté ultérieur, il met leurs aspects dissemblables. Les deux morceaux du symbole sont semblables par leur coupure qu'ils ont en commun. 'Semblable' et 'dissemblable' appartiennent au vocabulaire de l'entendement. Traduisant d'une langue étrangère en une langue connue, le traducteur transpose le sens du côté ultérieur, la langue étrangère, vers le côté citérieur, le sens commun de la langue étrangère et de la langue connue. Côté ultérieur les éléments matériels des deux langues sont différents, côté citérieur la pensée qu'elles véhiculent est semblable, bien que pas toujours identique. Quand quelque chose d'inconnu arrive on le traduit en quelque chose de connu en distinguant l'aspect sous lequel l'un et l'autre se ressemblent.

En s'imbriquant l'un dans l'autre, les deux côtés se compriment, se compriment l'un l'autre ; l'un résiste, l'autre insiste. Le côté supérieur imprime son caractère sur le côté inférieur. Le caractère ou la lettre est l'élément discret de la langue écrite, la langue franchissant unilatéralement la distance entre l'auteur et le lecteur. Le lecteur, l'interprète de l'auteur, descend dans les profondeurs pour y trouver le sens étymologique des noms, la racine des mots, discernant entre ce qui est resté le même et ce qui est devenu différent. Le visage identifie l'homme, des expressions différentes y apparaissent ; on interprète le visage pour saisir ce qui se passe dans les profondeurs de l'âme.

Les deux côtés se pénétrant l'un dans l'autre convergeant vers leur terme commun. L'insistance vers la convergence est plus forte que la résistance de la divergence. À chaque instant la résultante de l'insistance et de la résistance laisse une trace, le symbole dynamique, tout comme le son de la langue parlée, la trace de la voix. Se suivant les unes après les autres, les traces dessinent une forme, celle qui comprend les deux sens opposés. Les traces successives indiquent le terme où elles vont s'unir.

Quand la forme des traces s'est fixée, le produit qui commence à sortir de l'intérieur vers l'extérieur est un signe, le produit partiel annonçant le produit fini. Comme les produits, les signes sortent les uns des autres, ils sont à la fois égaux et inégaux l'un à l'autre.. L'ensemble des signes remplit le concept, leur produit, saisissant le tout à la fois complet et cohérent.

L'entendement traduit les symboles, comprend les caractères, explique les traces, conçoit les signes. L'entendement se sert d'un vocabulaire qui lui est propre : semblable et dissemblable, identique et différent, convergent et divergeant, égale et inégale. De l'entendement relèvent les interprètes : le traducteur, l'exégète, le commentateur, l'analyste.

Actualisant ce qui arrive la faculté des pensées réflexives symbolise les éléments des autres langues : les caractères discrets de la langue écrite, les sons dynamiques de la langue parlée, les signes de la logique, la langue productrice. Toutes ces langues donnent leur contribution à l'histoire.

L'histoire demande du sens. Elle jaillit d'une rencontre, d'une coïncidence, d'une chance ou d'une malchance : une histoire quelconque, une petite histoire, une actualité qu'on interprète : ce qui arrive ressemble à ce qui est déjà passé, l'avenir à un aspect en commun avec le présent.

4. La petite histoire. Il s'est produit quelque chose, un accident ou un incident, un épisode ou une péripétie, il arrive quelque chose d'imprévu, d'imprévisible ; on raconte ce qui s'est passé, c'est une petite histoire, une rencontre heureuse ou malheureuse. L'auteur donne du sens à son histoire. Il se sert du langage, de plusieurs langues, d'abord de la langue symbolique, la langue reconnaissant l'inconnu. La langue symbolique n'est pas la seule langue historique, bien qu'elle symbolise les autres langues historiques.

Le narrateur raconte l'histoire, il en est l'auteur. Il porte un nom ; le nom est composé de caractères, des éléments de la langue écrite. Le porteur ne se donne pas lui-même son nom, mais c'est un autre qui le lui impose l'autorisant à parler, à agir en son nom. L'auteur transmet une charge : transmettre l'histoire que l'il raconte. L'autorisation à porter la charge suscite la certitude, un sentiment réflexif éveillant la conscience de l'auteur ; sans conscience historique pas d'auteur, pas l'histoire.

L'auteur est double : porteur d'un nom qu'il transmet, il autorise l'autre à agir en son nom. L'écrit de l'auteur franchit la distance entre le narrateur et le lecteur. L'auteur donne leur nom aux acteurs de l'histoire. L'acteur agit dirigeant son acte vers son terme. Les acteurs ne se servent pas de la langue écrite mais de la langue parlée, la langue permettant l'échange directe de paroles et des pensées dynamiques (volontaires). Moi, je m'adresse à l'autre comme 'je' à 'tu', toi qui s'adresse à moi comme 'je' à 'tu'. L'acteur se sert des pronoms personnels 'je' et 'tu' à tour de rôle, tantôt il remplit le rôle de l'un tantôt de l'autre. Le rôle suscite l'attente, le sentiment réflexif dynamique, l'espérance de parvenir au terme de l'acte où se trouve l'auteur de son rôle, la forme idéale dont il se revêtira, son 'surmoi'.

Une fois la forme fixée, l'artisan en fera sortir son produit. Le début du produit qui devient visible est le signe annonçant la fin de la production, signe suscitant la croyance ou le scepticisme. L'artisan dit du produit sorti de lui : c'est mon produit, c'est mien, se servant de pronoms possessifs. Toutefois, les produits partiels entrent dans le concept du concepteur du produit qui dit également : c'est mon produit, c'est mien. Le produit est à la fois mien et tien, c'est notre produit à nous.

Une fois sorti, le produit est comparé aux produits d'autres artisans ; chacun se compare à l'autre pour établir ce qu'ils ont en commun : moi-même c'est comme toi-même, soi-même c'est comme un autre. Moi-même, toi-même, soi-même sont des prénoms réflexifs. Les comparaisons suscitent le doute, un sentiment réflexifs : si le moi-même change à chaque comparaison, quelle est mon identité, mon vrai moi ? L'agent se déplace de l'un à l'autre côté, du 'côté même' au 'côté autre', remplissant la fonction de traducteur.

L'auteur, l'acteur, l'artisan et l'agent, les *dramatis personae* de la petite histoire, occupent de haut en bas les assises du Tableau historique. S'imbriquant les uns dans les autres, les sentiments réflexifs aménagent le champ du Tableau. On les appelle des 'personnes' parce que chacune est autorisée à agir au nom de l'autre. Pas seulement l'acteur agit, mais toutes les personnes accomplissent leur acte, toutes se revêtent des traces que laisse leur acte, du rôle qu'elles remplissent.

L'auteur est motivé par la charge qu'il porte, la charge qui s'imprime en lui comme un caractère. Les porteurs d'une charge forment une hiérarchie : chacun à sa place agit par le même motif. Motivé, l'auteur est à la fois passif et actif. L'intention de l'acteur indique le terme de son acte encore inaccompli. L'acte laisse des traces, des formes successives, des indices qui convergent vers un point unique. L'acte peut entraîner des suites dépassant l'intention, des suites non-intentionnées. L'artisan fait sortir son produit selon son projet : il n'est pas jeté dans le monde mais projeté. Quand l'agent rencontre l'autre, ils sont poussés l'un vers l'autre ou bien repoussés l'un de l'autre ; ils sont 'mobilisés'.

Le motif, l'intention, le projet et le mobile articulent l'action des *dramatis personae* de l'histoire. Tout homme historique est motivé ; dans le motif, le moteur perpétuant l'action, l'insistance et la résistance s'imbriquent. L'intention indique la direction de l'action, le projet en dessine le parcours. Le mobile fait démarrer l'acte. Les hommes historiques aménagent les assises du Tableau ; les membres de leur action les sectionnent horizontalement en tranches.

Les croisements des assises et des tranches produisent les cases du Tableau, les lieux de la production historique. Le pendant de l'acte est le produit qui en sort, la connaissance historique, le produit de l'entendement producteur, de l'entendement se faisant facultés

productrices, l'entendement se servant de la langue productrice, la logique. Comme tout produit sortant de l'intérieur vers l'extérieur, le produit historique apparaît, se fait voir non pas comme le produit physique, mais comme l'objet symbolique composé de signes.

À l'origine de toute production historique se trouve le fait, le matériau de connaissance historique créé par l'entendement mémoriel. Composé d'un certain nombre de significatifs, de caractères qui font signe, le fait est discret, mesuré. L'auteur crée le fait, celui-ci est subjectif. Le fait est le pendant du motif, sa forme ; du même motif sort le même fait. Les caractères composant le fait sont tous indispensables pour le constituer ; d'autres caractères sont accidentels. Les faits sont classés. Le fait manifeste le temps-espace du passé de l'avenir.

L'acte de l'acteur laisse des traces significatives, des formes successives formant l'évènement. Bien que l'acte soit intentionnel, il est possible qu'il déclenche des suites involontaires se poursuivant au-delà de son terme prévu, son principe. La série des formes indique son terme. Chaque trace, chaque forme est comme un prédicat attribué au sujet, des prédicats définissant l'évènement. En suivant les formes, l'entendement se sert de la raison, la faculté instrumentale dont la connaissance est causale. L'évènement manifeste le temps-espace du présent de l'avenir. À partir de la trace actuelle, jusqu'où peut-on remonter la suite de trace ? Où trouvera-t-on la première trace de la série, celle qui l'a déclenché ?

Quand la forme de l'évènement se fige, le phénomène en pourra sortir. Le phénomène, le pendant du projet, commence à se montrer, au début on n'en voit qu'une partie, le signe annonçant le produit fini. Les parties du phénomène sortent les unes des autres, de l'intérieur vers l'extérieur, à partir de sa première partie, son premier signe, le commencement de la production. Puis les signes entrent dans le concept où chacun trouve sa place. Le signe fait appel à l'entendement imaginaire. Un phénomène peut faire partie d'un phénomène plus vaste dont il est la première partie, le signe. Le phénomène manifeste le temps-espace de l'avenir.

L'agent compare ce qui arrive avec ce qui est déjà passé ; l'entendement se fait jugement comparant le produit inconnu avec le produit connu en discernant un fragment, un aspect qu'ils ont en commun, un symbole significatif. Il constate que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas. Les cas se ressemblent, mais sous quel aspect ? Les ressemblances suscitent le doute de l'agent. Les cas se répètent, leur connaissance est empirique. Les actualités fournissent de la connaissance empirique, répétitive, réparatrice. Le cas manifeste le temps-espace de la durée de l'avenir.

Le fait, l'évènement, le phénomène et le cas constituent les produits de la petite histoire, les connaissances historiques. Comme l'acteur n'accomplit pas qu'un seul acte, l'artisan ne produit pas qu'un seul produit. En effet, la production s'articule par quatre

membres produisant un produit complet ; chaque homme historique produit un produit complet. Ces produits ne sont pas composés d'éléments physiques, de perceptions du monde extérieur, mais d'éléments langagiers, de composantes de l'entendement producteur.

5. La composition du Tableau de la petite histoire. Les hommes historiques aménagent les assises du Tableau, leurs actes tranchent l'assise ; les croisements des assises et des tranches produisent les cases du Tableau. Dans une case on retrouve l'homme historique, son acte, le produit de son acte et l'interprétation de ce qui se produit. Les quatre membres de la case forment un énoncé historique complet. Toutes les langues et leurs éléments contribuent à la formulation de l'énoncé historique. Les seize cases du Tableau, les seize énoncés articulent une petite histoire complète.

le Tableau de la petite histoire

	le motif	l'intention	le projet	le mobile	
l'auteur					comprendre les caractères
l'acteur					expliquer les traces
l'artisan					concevoir les signes
l'agent					interpréter les symboles
	le fait	l'événement	le phénomène	le cas	

Racontée de son début jusqu'à sa fin, la petite histoire est un produit fini. Elle se déroule dans l'ordre logique de l'articulation. Elle débute dans l'une des cases du Tableau, dans une case à la tête d'une tranche ; la case de tête est articulée par les autres cases de cette tranche, puis ses cases sont à leur tour articulées par les autres tranches. À partir de sa case de tête l'histoire passe par toutes les cases du Tableau. Au cours des articulations les tranches se croisent ; les cases de tête restent célibataires, les autres cases se dédoublent, les partenaires se reflètent comme dans un miroir. À partir de son début l'histoire achevée s'articule dans l'ordre déterminé, parcourant tous les cases du Tableau jusqu'à la case finale : fin cette histoire.

La petite histoire se raconte à partir d'une case de tête de l'une des tranches, elle se poursuit dans l'ordre, jusqu'à sa fin. La première tranche articule l'auteur de l'histoire,

l'auteur qui agit, dont l'acte produit un fait, dont le caractère est compris. Puis ces trois derniers membres seront articulés par les autres tranches. L'auteur est aussi un acteur, acteur qui agit, dont l'acte produit l'évènement, dont l'intention s'explique. En outre l'auteur est un artisan, artisan qui agit, qui produit son phénomène, le produit final qu'annoncent les signes. Enfin l'auteur est encore un agent, agent qui agit, dont l'acte reproduit un cas, le cas qu'on interprète. Cette petite histoire débute dans la case de tête de la première tranche, puis remplit toutes les cases du Tableau dans l'ordre, jusqu'à la dernière case, la fin cette histoire actuelle.

Le Tableau est composé de seize cases, les seize énoncés de la petite histoire. Dans une case de tête débute un temps-espace historique, dans l'ordre : le passé de l'auteur, le présent de l'acte, le futur du phénomène, la durée de l'interprétation. Comme les temps-espaces débutent dans leur case de tête, les tranches successives se rétrécissent ; les cases se trouvant au-delà de la surface du champ basculent au-dedans d'elle si bien que les cases se doublent à l'exception de celles de tête restant solitaires. Les cases superfétatoires ne sont pas perdues, elles s'imbriquent dans les cases correspondantes où les membres du couples se reflètent : le passé du présent et le présent du passé, la durée de l'avenir et le l'avenir de la durée. Seules les cases de tête ne trouvent pas de partenaire qui les reflète.

Jaillissant d'une rencontre fortuite, la petite histoire est contingente ; elle se déroule d'une manière imprévue, imprévisible comme un fruit du hasard. Comment s'assurer qu'elle soit à la fois complète et cohérente quand elle parviendra à sa fin ? Quand l'auteur fait passer son histoire par toutes les cases du Tableau, il compose un produit achevé. Quand il épuise toutes les possibilités, il annule les vicissitudes de la fortune.

6. La morale de l'histoire. Dans le Tableau de la vie sociale la morale de l'action sociale précède la connaissance sociale ; cette connaissance est postérieure à l'action. Par contre, dans le Tableau historique la connaissance précède la morale. Quand l'acteur connaît la petite histoire, il en tire une leçon, une 'morale'. Quand l'artisan aura fini son produit, quand les connaissances de son histoire seront complètes, son histoire sera finie : finie en tant que connaissance historique, le produit de l'entendement producteur. La fin de l'histoire ne coïncide pas avec son terme. Quand la petite histoire sera parvenue à sa fin, les acteurs se demandent : est-ce cette histoire-là que nous voulons ? Quelle leçon en tirons-nous ? Quand les volontés convergent vers le même terme, l'histoire se termine. Avant de parvenir à son terme, les acteurs apprennent de leur histoire en en tirant une 'morale'.

Si l'intention de l'acteur est bonne, le résultat de l'acte sera bon aussi. Même si l'intention est bonne, son acte peut avoir des suites qu'il n'a pas voulues, pas prévues, pas attendues ; l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'intention est imputée à l'acteur comme cause consécutive de son acte, l'intention dont on suit les traces successives. L'évènement que l'acte déclenche peut dévier de sa direction. Toutefois, les acteurs historiques ont tendance à privilégier l'idéalisme historique : quand les volontés convergent vers le même terme, la forme perfectionnée, elles s'améliorent constamment.

Le réaliste veut d'abord voir des résultats. Pour lui il n'est pas indispensable de faire converger les volontés vers le même terme, on peut fait un bout de chemin ensemble avec ceux qui ont d'autres intentions, chacun va jusqu'à sa destination, la fin de son projet, sans aller jusqu'au terminus. Néanmoins, il faut que le projet fasse s'accorder des intérêts divers. L'historien, le producteur des connaissances historiques, sera plutôt un réaliste.

Qu'est-ce qui nous pousse ou repousse dans un sens ou dans l'autre ? Les mobiles se rencontrent, leur rencontre peut être heureuse ou malheureuse, favorable ou défavorable, apporter de la chance ou de la malchance. L'interprète de l'histoire actuelle, du cas qui se reproduit, nous dira en premier lieu si ce qui arrive s'annonce bien ou mal, si c'est à saluer ou à craindre, si cela nous rassure ou nous inquiète. Ce qui se produit, est-il imputable au hasard ou est-ce notre destin ?

Pour la morale traditionnelle les bons actes sont récompensés et les mauvais actes sont punis, alors tous seront motivés d'agir bien et d'éviter les actes mauvais. L'histoire est comme un tribunal établissant les faits et jugeant leurs auteurs. Toutefois, souvent on doit constater que les mauvais actes sont récompensés et les bons actes sanctionnés.

7. Les familles historiques. Quand les hommes connaissent leur histoire et quand ils en tirent leur leçon, quand ils sont parvenus à la fin de leur histoire et ils ont atteint le terme de leur histoire, leur histoire est-elle close, révolue ? L'homme historique serait-il devenu a-historique, se trouvera-t-il désormais hors de l'histoire ? Alors les hommes se demandent : faisons-nous notre histoire consciemment ? Sommes-nous conscients d'être des 'hommes historiques' ? Aimons-nous l'histoire que nous faisons ? L'histoire qui n'est pas aimée n'est plus transmise, l'histoire qui n'est plus transmise n'est pas conservée. L'amour conserve, seule l'histoire aimée est transmise, seul l'amour de l'histoire éveille la conscience historique. Les hommes historiques n'aiment pas tous les mêmes histoires, ils forment des familles historiques, des familles conjugales aimant d'un amour vrai l'histoire qu'elles transmettent.

Les éducateurs transmettent l'histoire traditionnelle, celle des grands noms et des hauts faits ; la morale qu'elle transmet récompense les bons et punit les mauvais, la connaissance qu'elle transmet est factuelle. L'éducateur considère la transmission de cette histoire nourrissante comme une charge qu'il transmet. Tout en demeurant fidèle à la tradition, l'auteur crée ses matériaux en les sélectionnant. Les connaissances transmises suscitent la certitude, un sentiment réflexif ; les hommes célèbres, les héros du passé, ont imprimé leur marque sur la postérité à laquelle leurs hauts faits procurent une mesure. Transmettant l'histoire de l'origine, dès l'origine, l'histoire de l'éducateur comporte une mesure.

Transmettant l'histoire des acteurs, les enseignants préfèrent tirer un enseignement, une morale de leur histoire. Plutôt idéaliste, l'enseignant a des attentes de l'action, des espérances qu'il transmet à ses élèves. Son histoire est événementielle, il en suit les formes successives jusqu'au présent.

Les professionnels de l'histoire, les historiens, apprennent leur métier d'autres historiens. Comme tout professionnel, un historien se spécialise produisant des connaissances particulières d'une époque, d'un pays, d'un domaine. La famille des historiens est fraternelle, leurs membres partagent les résultats de leurs travaux qui se multiplient, ornant les rayons de nos bibliothèques. Les connaissances produites par le spécialiste suscitent la croyance ou bien le scepticisme.

Nous tous sont les historiens de l'histoire actuelle, les histoires transmises par les média de communication, les média qui nous informons et que nous informons, sources intarissables des connaissances empiriques. Tout ce que transmettent les média n'est pas 'historique', les poussières, le vacarme, des histoires fragmentées, commentées et interprétées, histoires répétitives présentant des aspects à la fois familiers et étranges. Répétitive, l'histoire actuelle transmise par le communicateur suscite à la fois le doute et la conviction. À la fois réparatrices et réparables, les connaissances empiriques sont parasites, supposant d'autres connaissances : celles des professionnels, des enseignants, des éducateurs.

8. Les temps-espaces historiques. La petite histoire jaillit d'une rencontre aléatoire, d'un concours des circonstances heureux ou malheureux. L'interprétation de l'histoire actuelle fait en sorte que ce qui arrive ressemble sous un certain aspect à ce qui est déjà présent, manifestant le temps-espace de la durée. L'interprétation assure la continuité de l'histoire, les coupures sont sans rupture. Ce qui vient de loin, ce qui nous est étrange, correspond par un certain côté à ce qui nous est déjà connu. La durée est manifestée par ce point pivotant autour de son axe, l'intermédiaire entre ce qui arrive et ce qui est déjà arrivé, entre l'avenir encore inconnu et le présent déjà connu. Ce qui arrive est vivifié par le présent, le passé est vivifié par ce qui arrive.

La production manifeste le-temps-espace de l'avenir, le produit achevé marque la limite de l'avenir. La production des connaissances historiques manifeste l'avenir de la durée. L'entendement mémoriel crée le fait, le matériau de la connaissance, en vue d'un emploi futur. Le fait manifeste le passé de l'avenir, comme l'évènement le présent du l'évènement : autant que les formes de celui-ci se succèdent le présent continue. Puis le phénomène commence à sortir franchissant une forme du présent ; sa partie visible annonce sa fin. Les cas qui se répètent manifestent la durée de l'avenir.

La connaissance historique est-elle 'positiviste' ? L'historien, est-il un 'positiviste' ? Il ne perçoit pas ce qui se produit devant ses yeux, dans le monde extérieur ; un fait, un évènement n'est pas vu, mais ce sont des constructions de l'entendement producteur. Leurs matériaux ne consistent pas en perceptions, mais en des éléments symbolisés, des caractères symbolisés, des traces symbolisées, dont la source se trouve à l'intérieur des connaisseurs historiques. Composé d'un nombre déterminé de caractères, le fait est 'positif', imprimé dans le mémoire de son créateur, de son sujet. Puis il est pesé à l'aide des nombres de l'arithmétique ; pesant plus lourdement sur l'un que sur l'autre porteur, son poids est subjectif. Le fait est à la fois un produit objectif de la logique et un produit subjectif de

l'arithmétique. Le phénomène météorologique se produisant dans le monde extérieur est d'abord mesuré à l'aide de perceptions (pression atmosphérique, température, vitesse des vents), puis il est généralisé à l'aide de la logique.

La morale que l'entendement volontaire tire de l'histoire manifeste le temps-espace du présent. Indiquant le terme de l'acte, l'intention manifeste le présent ; tant que dure l'acte intentionné, autant que se prolonge le présent. Parvenu au terme, à l'accomplissement de l'acte, le présent se retourne vers l'avenir. Le projet manifeste l'avenir du présent ; la réalisation du projet marque la fin de l'avenir. Le mobile manifeste la durée du présent. Le motif, la forme imprimé à l'acte, manifeste le passé du présent. À chaque acteur historique l'entendement impute une raison volontaire ; à chaque homme social la volonté réflexive impute une cause sociale.

Éveillant la conscience des hommes historiques, l'entendement conscient manifeste l'espace-temps du passé, celui de la transmission. Dans le passé s'imbriquent deux tendances opposées, celle à l'approfondissement et celle à la remontée ; de la puissance qu'elles suscitent dépend la conscience plus ou moins vive du passé. L'enseignement rend le passé présent. La communication manifeste la durée du passé. Les hommes historiques s'inscrivent dans les hommes sociaux : l'éducateur, l'enseignant, le professionnel, le communicateur.

Quand on passe de la petite histoire à la grande Histoire, on passe également du temps-espace de la durée au temps-espace périodique, celui manifesté par la production historique. Les épisodes de l'histoire actuelle se reproduisent fréquemment, ils sont répétitifs, alors que les réalisations de la grande Histoire sont particulières. Contrairement aux épisodes de la petite histoire, les accomplissements de la grande Histoire sont visibles ; leur connaissance est sensible, celle des témoins. La grande Histoire raconte la production de son commencement jusqu'à sa fin, la période de la production ; marquée par un produit phare, cette période s'appelle 'époque'. Cette histoire périodique aura une fin, plusieurs fins car des multiples produits seront réalisés ; la fin d'une histoire coïncide avec la fin de sa production, le produit achevé.

C'est dans cette histoire de production que certains découvrent une 'raison', le progrès des formes de la raison volontaire, les formes des institutions. Pourtant, cette raison ne tend pas vers la fin de l'histoire, mais vers son terme, la forme ultime. Par ailleurs, la raison n'est pas la seule faculté des pensées productrices, il faut en ajouter l'imagination, la faculté du jugement et la mémoire.

9. Les connaissances historiques de l'historien professionnel. L'histoire actuelle dont les média nous informent toute la journée et tous les jours fait de nous des hommes historiques. Nous interprétons ce qui nous arrive : les actualités sont-elles favorables ou défavorables ? Inquiétantes ou rassurantes ? L'interprétation cherche à apprivoiser la contingence. Tout homme historique peut devenir une source de connaissances actuelles. L'historien professionnel, le producteur de la grande Histoire, puise ses connaissances encore d'autres sources. La grande Histoire raconte la production ; la connaissance que produit l'historien de la production est elle-même productrice. Producteur des connaissances productrices l'historien professionnel se sert des mathématiques, le langage producteur.

Les produits de l'histoire actuelle restent le fondement des connaissances de l'historien professionnel : il établit le fait, il suit l'évènement, il saisit le phénomène, il reconnaît le cas. Ces épisodes remplissent le Tableau de la petite histoire ; les seize cases d'un compartiment racontent une histoire actuelle, puis ce Tableau se transforme en un compartiment de production ; un seul compartiment produit un seul produit, les seize compartiments d'un secteur produisent un produit achevé.

L'historien crée ses matériaux. Les auteurs conservent leurs documents dans les archives en vue d'un usage futur ; dans ces matériaux conservés l'historien puise ce dont il a besoin, retirant sélectivement les faits des profondeurs du passé. Le fait est caractérisé, composé d'un certain nombre des caractères indispensables ; le fait est solide, avéré, authentique, établi. Pourtant, tous ne le mesurent pas de la même façon, pour tel fait pèse pour l'un plus lourdement que pour l'autre. L'historien sélectionne le fait selon son besoin ; il se sert des nombres de l'arithmétique pour peser son fait : son pesage est objectif.

L'historien crée le fait, puis forme l'évènement. Dans la petite histoire un motif, une intention est imputée à l'acteur (la raison volontaire de l'entendement producteur), dans la grande histoire l'historien cherche la cause de l'évènement, de la succession de ses formes. Il calcule la longueur de l'évènement : en remontant ses traces, où trouvera-t-il son début, sa première trace ? La chaîne des causes, n'est-elle pas illimitée ?

Le témoignage fournit l'historien de la connaissance sensible, la connaissance du phénomène que le témoin a vu de ses propres yeux, entendu de ses propres oreilles. Il est possible que l'historien lui-même en est le témoin. Est-il crédible ? Le témoignage n'est que partiel, le témoin n'a pas tout vu. L'historien compose son produit à partir de plusieurs témoignages qui se recourent, le témoignage se doit d'être complet et cohérent.

La faculté du jugement, la faculté réparatrice cherchant l'inconnu à partir du connu, compare les faits, les événements et les phénomènes les uns avec les autres afin de découvrir des régularités, des 'lois de l'histoire'. Sa connaissance est empirique.

Soit une bataille (Stalingrad, Verdun, Waterloo). L'historien en crée le fait : deux armées s'affrontent, leurs effectifs, leurs armements, la géographie du champ de bataille. Puis l'historien en forme l'évènement : les états-majors, leurs stratégies et leurs tactiques : les causes finales de la victoire. À partir de témoignages l'historien construit le phénomène, le déroulement de la bataille de son commencement jusqu'à sa fin, le produit qui était ou est visible. Le déroulement peut être composé de plusieurs phénomènes sortant les uns des autres. Ici l'historien se sert de figures : la formation des armées, le centre et les flancs, l'encercllement, la capitulation. Quel cas, cette bataille ? La faculté du l'historien compare : une bataille d'usure (Stalingrad, Verdun) ou une bataille éclair (Waterloo) ? Sa connaissance est empirique.

La production des connaissances historiques s'articule par quatre membres. En se servant de mathématiques (nombres, figures) l'historien produit d'abord des produits particuliers, puis il généralise ses connaissances en se servant de la logique (la classe de l'armée, le genre de stratégie, le concept de 'bataille').

10. Le livre de l'historien. L'historien professionnel produit des connaissances historiques, il produit également un livre, un produit qu'on peut tenir dans la main, stocker dans une bibliothèque, étaler dans une librairie. Comme tout produit l'histoire que produit l'historien se doit d'être finie ; le dernier mot de son livre sera : 'fin'. Le *happy end*. est réservé à la petite histoire. La petite histoire est celle de l'interprète, la grande Histoire est celle du connaisseur.

La Grande histoire est composée de petites histoires. Les cases de la petite histoire remplissent un Tableau ; le Tableau de la petite histoire devient un compartiment de la grande Histoire, racontant l'histoire de la réalisation d'un seul produit. La production du produit accompli comporte seize produits, seize histoires de production, seize Tableaux, les seize compartiments du secteur. La production s'articule par quatre membres : les producteurs, leur formation en opérateurs, leurs produits, et leurs connaissances productrices. Le compartiment comporte un producteur, une formation, un produit et une connaissance productrice.

Quatre membres de l'histoire actuelle articulent un seul membre du compartiment producteur. L'auteur, sa raison : le motif, son produit : le fait, et son exégèse articulent le producteur. L'acteur, sa raison : l'intention, son produit : l'évènement, et son explication articulent l'opération causale du compartiment. L'artisan, sa raison : le projet, son produit : le

phénomène, et sa démonstration articulent le produit du compartiment. L'agent, sa raison : le mobile, son produit : le cas, et son interprétation articulent la connaissance productrice du compartiment.

le compartiment

le producteur

l'auteur

le motif l'opération

l'acteur l'intention

le fait l'évènement le produit

l'artisan le projet le phénomène

l'exégèse l'explication la démonstration la connaissance

l'agent le mobile le cas l'interprétation

La petite histoire se déroule à partir d'une case du Tableau, d'une case de tête, puis elle passe par toutes les autres cases, dans l'ordre. L'histoire de la production elle aussi se déroule à partir d'une case, la case dominante du compartiment. Pour que l'histoire de la production soit complète, elle doit se dérouler à partir de chacune des cases du Tableau produisant ainsi seize histoires de la production, l'histoire de seize produits dont l'ensemble compose une grande Histoire de la production. Ces histoires se suivent dans l'ordre logique, dans celui des cases du Tableau, dont chacune domine à son tour la production d'un produit spécifique. Le récit de l'historien correspond à la logique de l'articulation. Le livre de l'historien, est-il donc fini ?

Débutant dans une case déterminée d'un compartiment déterminé, une histoire de production est dominée par celle du premier compartiment ; cette histoire ne raconte qu'un seul membre de la production. Elle est finie, mais pas encore achevée. Afin d'achever son histoire, l'historien raconte encore la production des trois autres membres. Le livre de l'historien, qui s'achève quand il aura raconté la production complète d'un produit, comporte quatre sections occupant un niveau du lieu. L'historien peut se contenter de remplir les seize compartiments d'une section, s'il est ambitieux il remplit les quatre sections d'un niveau, s'il est prétentieux il compose une somme remplissant les quatre niveaux d'un lieu.

11. Les domaines de l'histoire et leurs fins décalées. L'historien produit son livre d'histoire, un produit qu'on peut toucher, acheter, prendre dans la main, lire. Le produit de l'historien est achevé, la production dont il raconte l'histoire ne l'est pas encore. Les connaissances historiques sont les produits des historiens, les produits dont ils produisent les connaissances sont réalisés par d'autres producteurs. L'histoire raconte la production, sans production pas d'histoire. Comme toute production, celle de l'historien parvient à sa fin, alors son livre produit la connaissance complète de la production qu'il raconte. Cette production elle aussi parviendra à sa fin, marquée par le produit fini.

La production aura une fin marquant la fin de son histoire. L'histoire de la production d'un produit particulier est particulière. Il n'y a pas une seule et unique production d'un bien unique dont on peut prévoir LA fin ; il n'y a pas non plus une seule et unique Histoire qui aura une fin unique. Une histoire raconte la production d'un produit spécifique dans une nature particulière, le domaine de cette production. Il n'y a pas qu'une seule nature, il n'y a pas qu'un seul bien produit dans une seule nature. Les productions se multiplient tout comme les histoires qui les racontent.

La construction, la composition d'un produit se déroule entre son commencement et sa fin manifestant le temps-espace périodique. Il est possible que ce produit n'est qu'une partie d'un produit plus vaste. Les produits finis sont produits dans le domaine de la nature physique, la nature produite à partir d'un commencement. Les produits finis peuvent se dégrader, s'abîmer, se détériorer, alors il faut les réparer, restaurer. Le temps-espace manifesté par la réparation est répétitif, les détériorations se répètent aux intervalles réguliers, comme l'appétence du consommateur. Est répétitive aussi la production, la reproduction de la connaissance empirique, la connaissance correctrice toujours à corriger. Les produits de la communication, les thérapies psychologiques, sont réparateurs et sans cesse à réparer. Ces produits de connaissance sont produits dans le domaine du langage, oscillant entre la fin et le terme de l'histoire.

Dans le domaine de la famille les sentiments producteurs apparaissent et disparaissent manifestant le temps-espace des phases : le sentiment monte en force puis, satisfait, s'affaiblit. Le besoin des matériaux nécessaires est à l'origine du travail que l'homme accomplit ; la force de travail du travailleur s'affermi, puis il s'épuise et doit se récupérer. Oscillant entre le commencement et la fin les phases du sentiment donnent une mesure ; tant que le vide se creuse à nouveau il n'y aura pas de fin de la production. Dans le domaine de la nature organique les producteurs sont formés en opérateurs, sont aussi formés les instruments

dont ils se servent. La forme de l'outil, de l'appareil, comme celle de l'organe est à perfectionner infiniment : le progrès n'arrivera jamais à son terme. Pourtant, il s'agit de parvenir à la forme idoine de l'instrument, la forme appropriée au produit qui en sortira. Le terme du progrès ne se situe pas au-delà d'un horizon lointain, mais touche à sa fin avec le produit à réaliser, le principe du progrès.

Il n'y pas qu'un seul début de la production, il n'y aura pas non plus qu'une seule fin. À chaque production et son histoire convient leur propre début et leur propre fin. Les produits d'une production complète remplissent un Tableau ; le Tableau complet marque la fin de cette production. L'histoire complète de toutes les productions est composée de seize Tableaux historiques. Chaque histoire chemine vers sa fin à son propre rythme, les fins ne coïncideront pas forcément, donc il n'y aura pas LA fin de l'Histoire mais une multiplicité des fins décalées.

Le livre de l'historien remplit les quatre secteurs d'un niveau. Pourtant cette histoire n'est pas encore finie. D'autres livres d'histoire remplissent les trois autres niveaux du lieu : quatre livres racontent l'histoire de la production du produit du lieu. Pourtant l'Histoire n'est pas encore finie. Le Tableau du domaine est composé de dix lieux : quarante livres racontent l'histoire complète du domaine. Toutefois l'Histoire n'est pas encore finie. Les historiens remplissent de leurs livres les seize domaines. À la fin toute la production des historiens remplira une bibliothèque de 640 livres, à la fin de l'Histoire qui sera également la fin de la production qu'ils racontent. Le dernier livre du dernier Tableau clôt l'Histoire, elle sera finie, pourtant elle ne sera pas encore terminée. Remplir tous les domaines, c'est réaliser le bien de la plénitude historique.

12. Les histoires et leurs Tableaux. Les quatre membres de la production réalisent leurs produits à partir de quatre débuts irréductibles les uns aux autres. Si les débuts sont irréductibles, leurs produits le sont également. Dans chaque domaine sont produits quatre produits irréductibles, chacun remplissant entièrement un Tableau, réalisant l'histoire finie d'un produit achevé. Ainsi dans chaque domaine il faut distinguer quatre histoires de quatre productions.

Dans le domaine de la famille sont produites les quatre familles de Dieu. L'ensemble des livres bibliques raconte l'histoire de la production de la première famille de Dieu, le peuple des Hébreux, le peuple juif. L'auteur de cette histoire, le créateur, crée sa propre famille, sa propriété, sa famille maternelle : Ève et Adam, Noé, Sara et Abraham, Rebecca et Isaac... L'acteur, Moïse, le formateur du peuple, lui donne la loi, l'évènement se prolongeant

jusqu'à aujourd'hui. L'artisan, David, compose le dessin de la construction du Temple de Jérusalem, le fait. L'exégèse des caractères fait comprendre de noms : cette histoire est celle des noms.

L'histoire des prophètes annonçant l'exil du peuple et son retour est événementielle ; l'exil est la cause consécutive des péchés du peuple. Le produit dominant de cette histoire, la naissance de fils de Dieu, marque le commencement d'un phénomène. Le frère aîné produit d'autres frères constituant la maison dont il est le seigneur. Avec Paul, le réparateur des pécheurs, l'interprète de l'histoire passé, celle-ci prend fin.

Les autres familles de Dieu se fondent sur l'histoire de la famille maternelle. Le principe de la famille paternelle de Dieu, l'Église orthodoxe, est la formation de ses membres, d'abord celle de son chef, le patriarche. Cette famille de Dieu est politique, le siège du patriarche se trouve dans une cité, les évêques gouvernent l'Église, ils se réunissent en synodes, en concile, des événements se prolongeant jusqu'à maintenant (concile de Nicée). Elle se forme dans la nature organique.

Le commencement de la famille fraternelle de Dieu est marqué par le tournant producteur de l'Église catholique après le concile de Trente, également le début de son expansion géographique, phénomène s'étendant jusqu'aux confins de la terre. Son produit principal sont les œuvres de la charité. Les artisans investissent leur vie comme un sacrifice, alors que les consommateurs assistent aux offices de la liturgie, des cas qui se répètent. L'Église catholique réalise ses produits dans la nature physique.

À la même époque se produisent les Églises issues de la Réformation constituant la famille conjugale de l'Esprit de Dieu. Elles se produisent dans la nature langagière, elles sont appelées d'après les noms de leurs fondateurs : Luthériens, Calvinistes, des cas répétitifs. Dans le sillage de Paul, le réparateur, toutes ces Églises sont réparatrices.

Le premier produit de la vie politique, la cité, est formée dans la nature organique : le prince marche devant ceux qui le suivent, la cause consécutive de la fondation, l'évènement se prolongeant jusqu'aujourd'hui (-752, la fondation de Rome). La cité se dote d'une constitution, le phénomène marquant le commencement de son expansion (ministères, conseils).

Comme son nom indique, la nation naît dans la nature physique, un phénomène. Les collectivités locales dont la nation est composée produisent chacune leurs biens collectifs spécifiques. Son histoire prendra fin quand les biens collectifs rempliront tous les nationaux. Les artisans de la nation, les administrateurs, s'investissent dans les administrations, les formations de la nation.

La société civile, le membre réparateur de la vie politique, se produit dans la nature langagière, dans la parole, la langue dynamique. Les sociétaires civiles élisent périodiquement leurs élus, leurs représentants, leurs gouvernants qu'ils peuvent remplacer à chaque élection. Chaque citoyen est une source intarissable des corrections, réformes, améliorations. Les citoyens forment des associations, des partis politiques.

L'état est créé dans la nature familiale ; à son origine se trouvent les familles des propriétaires, ceux qui sont prêts à défendre leur propriété, d'abord leur terre. Pour cela ils se soumettent aux ordres d'un commandant ; leur famille politique est aristocratique L'état assure la stabilité en conservant ses sujets, en mesurant leurs besoins si bien que tous peuvent survivre.

Le commencement du premier membre de la vie économique, la construction des biens collectifs, coïncide avec celui de la nation : les biens collectifs sont produits sur le territoire de la nation, ils sont administrés, gérés par les administrateurs des collectivités locales. Ils sont administrés et construits dans la nature physique. À partir du commencement la construction des biens prend de l'étendue, un phénomène annonçant sa fin ; sa cause et finale.

Les services et les biens de consommation sont des produits réparateurs ; ils sont demandés et offerts, ils sont échangés. L'échange est un cas se répétant infiniment ; son mobile : l'avantage mutuel, sa cause conditionnelle. La connaissance du marché, des marchés, est empirique, connaissance à la fois réparatrice et réparée ; calculant la probabilité, elle fait appel aux statistiques. Les échanges se reproduisent dans la nature langagière en se servant de leur langue symbolique, la publicité. La faculté du jugement est une source intarissable de réparations.

À l'origine de la vie économique se trouve la famille économique, le ménage, s'appropriant un morceau de terre sur le territoire défendu par l'état. Les membres du ménage bâtissent une maison, le bien collectif de la famille. Les membres sont des travailleurs, les causes efficaces de la création des matériaux.

La formation des opérateurs, des instruments producteurs se réalise dans la nature organique. Progressant selon son principe, la forme idoine, la formation est la cause consécutive de l'instrument. L'histoire de l'instrument est événementielle, on suit ses traces jusqu'aujourd'hui (la machine à vapeur, la bicyclette).

La premier membre de la vie sociale, la famille sociale, est créé dans la nature familiale. À l'origine de cette famille se trouve l'éducateur nourrissant l'éduqué avec les matériaux sociaux indispensables. Cause efficace de l'éducation, l'éducateur éduqué crée le

fait, l'éduqué. Celui-ci présente certains caractères, des caractères significatifs caractéristique d'une classe sociale.

Le membre dynamique de la vie sociale, la morale sociale, est formé dans la nature organique : son principe : la concorde des sociétaires, la paix sociale. Cause de ses actions sociales, chaque homme social remplissant son rôle social cherche à améliorer sans cesse sa forme. Les morales dominantes se suivent les unes après les autres.

Le produit de la vie sociale, l'œuvre des beaux arts, commence à se montrer sortant de l'intérieur de son artisan ; elle montre ce qui se produit dans son intérieur. Avec chaque artisan, avec chaque œuvre commence une histoire. L'œuvre, un phénomène, est innovatrice.

Les connaissances réparatrices de l'homme social sont fournies par la psychologie. Quand la communication de l'homme social se déforme, il est réparé par une thérapie, un art de réparation, de rétablissement de la communication. Chacun est un cas. Le thérapeute et son client se servent d'une langue symbolique. les cas sont une source intarissable de connaissances psychologiques.

le Tableau des histoires

la nature familiale	<u>la nature organique</u>	<u>la nature physique</u>	<u>la nature langagière</u>
la famille maternelle	la famille paternelle	la famille fraternelle	la famille conjugale
l'état	la cité	la nation	la société civile
le ménage	la formation	les biens collectifs	les biens réparateurs
la famille sociale	la morale sociale	les beaux arts	la psychologie

Dans chaque nature se produisent quatre histoires dont l'une est 'naturelle', propre à cette nature, tandis que les autres y sont 'délocalisées'. Chaque histoire se produit de son début jusqu'à sa fin ; les débuts comme les fins se décalent.

13. Les formations justes. Dans un compartiment se réalise un seul produit. Dans le livre de l'historien les compartiments se remplissent et se suivent les uns après les autres d'une manière itérative manifestant le temps-espace répétitif. À partir du premier compartiment, le compartiment dominant, les seize compartiments remplissent un secteur du lieu ; l'histoire de la production d'un produit achevé manifeste le temps-espace périodique, le temps-espace d'une époque, d'un produit dominant son temps (le téléphone portable et les réseaux de

communication). Quatre compartiments du secteur produisent un produit partiel, celui d'une formation économique, d'une cause productrice.

Quand l'histoire d'un secteur ou d'une formation sera parvenue à sa fin, quand on connaîtra tout ce qui y est produit, les acteurs se demandent : est-ce l'histoire que nous voulons ? L'histoire ne raconte pas seulement la production des biens, mais aussi celle des formations productrices, les produits des facultés productrices volontaires, de la 'raison pratique'. La volonté propose un terme à la faculté causale, la raison : les opérations aboutissent-elles à un résultat juste ? L'opération peut être efficace sans être juste. La production que raconte l'histoire réalise la plénitude, le bien de la production ; toutefois, même quand la terre entière sera remplie jusqu'aux bords de toutes sortes de produits, s'ils ne sont pas partagés de manière juste la plénitude ne sera pas réalisée. Bien que l'histoire de la production soit finie, elle n'est pas encore terminée.

La formation est composée de quatre compartiments qui produisent un producteur, un opérateur, son produit, la connaissance productrice. Formant l'opérateur juste, la formation est susceptible de progresser ou de régresser.

L'opérateur, est-il devenu un maître juste de l'instrument, un bon maître de la nature ? L'institution économique, l'entreprise, cherche à améliorer les opérations des participants à la production, de les rendre plus efficaces, plus productive. L'institution est 'méritocratique' : les opérateurs les plus performants participent à la direction de la production, à celle de l'école, de l'entreprise, de l'administration. Le maître de l'instrument transforme les conduites des organes du corps organique dirigées vers leur terme en opérations, en mouvements producteurs orientés vers leur fin. Formant les bons instruments de la production, l'institution fait progresser les participants qui la font progresser ; elle a le potentiel de progresser, mais aussi de régresser.

L'opérateur, est-il devenu un seigneur juste de son produit dont il organise la production ? L'organisateur rassemble des opérateurs et leurs instruments afin de construire ensemble un produit dont chacun fournit une partie. La fin de l'organisation, le produit final qui en sortira, met les participants, les investisseurs, d'accord sur le partage de leur produit. Les investisseurs utilisent les biens collectifs, mais aussi ceux qui n'ont pas les moyens d'y investir, les administrés fournissant une contribution. Ils se demandent si le partage est juste.

L'opérateur, est-il devenu un serviteur juste en se servant de la langue, en disant la vérité dans ses échanges ? Se sert-il des échanges d'une manière juste répartissant les services et les biens équitablement ? Les médias de communication, les marchés, les places publiques sont des points de rencontre, d'échange des paroles et des informations, des services et des

biens. Dans chaque domaine ils se sont multipliés au cours de l'histoire. L'échange est réparateur, restaurateur ; sa justice est répartitrice. Le bon échange ne dépend plus entièrement de la bonne chance, mais les règles du marché, la publicité vraie en font une rencontre heureuse. Sa cause conditionnelle : ce que l'un demande l'autre le lui offre ; quand les deux partenaires y trouvent leur avantage, l'échange est considéré comme juste, équitable.

L'opérateur, est-il devenu un propriétaire juste ? Distribue-t-il d'une manière juste les matériaux qu'il s'approprie ? Quels biens acquis peut-on conserver ? Et les biens acquis par l'héritage ? Et les biens acquis par le travail ? Et les biens acquis par la production ? Par l'échange ? La tradition transmet une mesure, celle-ci sert à la (re)distribution de la propriété ; pour être conservé il faut que chacun garde quelque chose qui lui soit propre. L'héritier ne conserve pas tout son héritage ni le travailleur tout ce qu'il a retiré du sol. Quelle est la mesure : chacun selon son besoin, le nécessaire, ou bien chacun selon son désir, son appétence ?

La formation raconte l'histoire de quatre compartiments et leurs produits ; chaque formation indique son bien à acquérir : la tradition est conservatrice, l'institution promeut la paix, l'organisation réalise la plénitude, le marché agence le bonheur (le malheur). Si les formations sont justes, si les biens produits correspondent aux biens acquis par la raison volontaire, alors la fin de l'histoire coïncide avec son terme, la convergence des volontés.

14. Les producteurs historiques. Quand la fin de l'histoire et son terme coïncident, alors l'homme historique est-il sorti de son histoire ? Entre les deux limites de l'histoire, entre ses deux pôles s'établit une tension ; celle-ci baisse quand les deux pôles s'éloignent l'un de l'autre, elle monte quand ils se rapprochent. Plus ils se rapprochent, plus la tension monte, plus l'homme prend conscience qu'il est un homme historique, l'homme aimant son histoire. Les producteurs, ont-ils fait leur histoire consciemment ? Aiment-ils les produits qu'ils ont produits, les produits qui ont été produits par d'autres producteurs ? Les biens produits remplissent-ils le vide creusé par l'amour producteur ? L'amour est conservateur : ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé. L'amour est sélectif : il n'aime pas tout, il demeure indifférent ou il déteste le bien qui ne remplit pas. Sans être oubliée, l'histoire qui n'est pas aimée sombre dans l'inconscience. Les producteurs historiques n'aiment pas tous les mêmes histoires, ils constituent des familles historiques, des familles dont les membres s'associent par l'amour de certaines productions historiques.

Les sentiments producteurs, les amours des biens manifestent le temps-espace des phases : la phase du creusement est suivie par celle du remplissage. L'amour producteur

oscille entre son creux, le vide, et sa crête, la plénitude ; c'est le vide qui suscite la force du sentiment, alors que le plein amène sa faiblesse. La famille des propriétaires, des travailleurs s'appropriant l'indispensable, aiment préférentiellement l'histoire de la culture, des cultivateurs. Le cultivateur améliore les produits du sol, les matériaux, en en supprimant certains éléments et en ajoutant d'autres, en purifiant les matériaux dont il a besoin. Le cultivateur est un créateur, un créateur, sa connaissance est substantielle. Il est chimiste ou pharmacologue, restaurateur ou éducateur. L'histoire de la culture est factuelle, une culture remonte en puissance puis elle décline.

D'autres producteurs, les formateurs, les maîtres de leurs instruments, aiment d'autres histoires, celles de la formation de l'instrument, de ses formes successives dont ils suivent le progrès. L'histoire qu'ils préfèrent est celle de la technique et de son savoir causal. Leur amour producteur, le souhait de la forme idoine, éveille la conscience se rendant compte une forme inaccomplie, insuffisante. D'autres craignent ce qu'ils appellent la domination de la technique. Dans l'histoire de la technique les phases se suivent l'une après l'autre : la phase antérieure entre dans la phase postérieure. L'histoire de la technique est événementielle.

Les investisseurs, les seigneurs de leur construction préfèrent les histoires des produits innovateurs. En investissant son épargne, l'investisseur prend un risque méritant sa récompense. L'invention inaugure une époque (la radio, puis la télévision, puis l'ordinateur personnel, le téléphone portable, les médias sociaux) ; les époques sortent les unes des autres.

Les consommateurs, les réparateurs réparés, préfèrent l'histoire des arts de réparation, l'histoire des connaissances empiriques. Les produits réparateurs sont ceux de la consommation, les aliments, les médicaments, les appareils ménagers, les outils de communication.

Les seize compartiments racontant une histoire de production de son début jusqu'à sa fin remplissent un secteur du lieu.

15. Les sens de l'histoire : les idéologies. Quand l'histoire sera parvenue à sa fin, quand elle aura raconté la production toute entière d'un secteur, elle sera finie mais pas encore terminée. Quand les acteurs connaissent leur histoire, ils se demandent : cette histoire-là, est-ce que nous la voulons ? L'histoire parvient à son terme quand convergent les volontés des acteurs, quand elles se dirigent dans le même sens vers leur terme commun. Tant que les volontés divergent, qu'elles éclatent dans tous les sens, l'histoire n'est pas encore terminée.

Quand leur histoire touchera à sa fin, quand les acteurs connaîtront ce qui s'est produit au cours de cette histoire, ils se demandent : quel est le sens de l'histoire ? Quand ils

connaissent leur histoire, même partiellement, ils essaient d’y trouver du sens, un sens déterminé, une direction ; puis connaissant le sens de leur histoire, les acteurs s’efforcent d’agir dans ce sens. Si tous les acteurs agissent dans le sens de leur histoire, leurs volontés convergent vers le même terme, celui indiqué par leur histoire. On appelle ‘idéologie’ la connaissance indiquant le sens de l’histoire, ou plutôt l’un de ses sens, car les idéologies sont multiples tout comme les sens qu’elles indiquent. Même finie l’histoire ne trouvera pas aussitôt son terme.

L’idéologie que l’acteur dégage de la grande Histoire correspond à la morale qu’il retire de la petite histoire. Dans l’un et l’autre cas l’acteur octroie du sens à l’acte après qu’il connaît, alors que dans la vie politique l’acteur ne connaît pas encore toutes les conséquences de son acte au moment qu’il prend la décision. L’idéologue connaît apriori, l’homme politique connaît a posteriori. Une politique idéologue, est-elle possible ? L’homme politique, peut-il agir ‘dans le sens de l’histoire’ ?

Une idéologie politique, elle, est possible. Les sens que les idéologies indiquent visent les biens acquis par les hommes politiques : la paix, la plénitude, le bonheur, la conservation, les biens acquis par la volonté devenue une bonne volonté. Cette bonne volonté compare les biens dont l’histoire raconte la production avec les biens politiques : si les uns et les autres coïncident, les bonnes volontés convergent vers leur terme commun. Les membres de l’idéologie correspondent aux biens réalisés par la volonté politique.

Attirant la volonté, le bien à acquérir la met en mouvement ; le mouvement s’articule par quatre membres : la direction, le parcours, le mobile et le moteur. La volonté dirigeant ses volitions acquiert la sérénité, la paix, le bien politique souverain. La volonté juste parcourant le chemin jusqu’au bout acquiert le droit. La volonté prudente démarrant une action commune avec d’autres mobiles acquiert la liberté. Les volontés s’imbriquant l’une dans l’autre conservent leur régime. Chaque membre indique un sens différent : la paix s’acquiert postérieurement, le droit se situe à l’extérieur, la liberté se trouve du côté citérieure, la conservation vient du supérieur.

l’articulation de l’idéologie

Si l'idéologie s'articule par quatre membres : la vertu, le droit, la liberté et le régime, le sens qu'elle indique n'est pas univoque. Le membre dominant les autres membres de l'articulation donne son sens éminent à l'idéologie ; ainsi il faut distinguer quatre idéologies cardinales : celle du régime, celle de la vertu, celle du droit et celle de la liberté. Souvent 'la fin de l'idéologie' a été annoncée, toujours elle s'avère indéfectible. Des crimes monstrueux ont été commis au nom d'une idéologie, elle se trouve indispensable. Personne ne s'avouera conduit par une idéologie tout en accusant les autres d'en être l'adepte.

16. Les idéologies et leurs domaines. Le membre dominant de l'idéologie conservatrice, le régime aristocratique et sa passion, la compassion, arborent le couple des sens opposés de supérieur et d'inférieur, de haut et de bas. Le conservateur se sert d'une mesure, celle retrouvée dès l'origine celle descendant jusqu'à nous, mesure s'incarnant dans le conservateur lui-même : mesure mesurant les autres. Ceux restant en deçà du niveau requis par la mesure suscitent la compassion, la passion mesurée, passion indiquant l'approfondissement, l'affermissement de l'inférieur. Le supérieur, l'aristocrate, commande le subordonné, mais toujours avec mesure, le chargeant d'une charge supportable. Le commandant acquiert la tempérance, la vertu de la bonne mesure, la mesure du gardien conservant tous. Les tempérants s'accordent de droit à la propriété : chacun possède le droit de s'approprier les biens qui lui sont indispensables. Le supérieur et ses subordonnés concluent un contrat liant leur volontés.

Pour le conservateur aristocratique la mesure descend de l'origine jusqu'ici ; pour le néoconservateur la mesure remonte d'en bas, des inférieurs vers les hauteurs bousculant l'« élite » se considérant à tort comme l'incarnation de la mesure. Le sens se renverse, l'aristocratie se démocratise, mais ces néoconservateurs n'acquièrent pas toujours la tempérance, la vertu de la mesure, la tempérance prudente, la tolérance.

On rencontre les conservateurs dans le domaine de la famille où se trouvent la famille maternelle de Dieu, la famille à la fois conservatrice et conservée, la famille des propriétaires avec qui Dieu, commandant tempérant, conclut une alliance. On retrouve le conservateur paternel dans l'état, le commandant modéré défenseur du territoire et de ses habitants. Le conservateur fraternel, le travailleur, s'approprie le nécessaire accordant le même à ses frères.

Le conservateur indique le bon sens de l'histoire au secteur du cultivateur, le créateur gardant les propriétés acquises ; le créateur s'approfondit. La culture d'en haut suscite une

contreculture d'en bas, l'une et l'autre s'engagent dans une guerre culturelle (*culture war*), une guerre providentielle entre gardiens de la culture

Le membre dominant de l'idéologie progressiste, la vertu du courage, présente le couple des sens opposés d'antérieur et de postérieur : l'histoire avance, montre le progrès, interdit la régression. La volonté du dirigeant marchant en tête de ceux qui le suivent, insistant plus fortement que leurs résistances, acquiert le courage. Ceux qui le suivent, acquérant eux aussi la vertu du dirigeant, ont le droit de participer à sa direction. Leurs volontés se rencontrent au conseil, délibérant au sujet de la décision à prendre, se donnant des avis avec franchise. La mauvaise direction indiquée par le monarque suscite la colère chez ceux qui le suivent, colère apaisée par celui qui marche en tête.

L'idéologie progressiste indique le terme de l'histoire, la convergence des volontés vertueuses, en premier lieu des volontés courageuses, celles marchant avant les volontés moins courageuses. Pourtant, le dirigeant consulte ceux qui le suivent, il ne regarde plus toujours droit devant lui, mais il se retourne pour voir s'il est encore suivi. Le dirigeant devient plutôt un guide. Ceux qui le suivent de près acquièrent le droit de participer à sa direction, mais aujourd'hui ce sont plutôt les méritocrates qui y participent. Le courage n'est pas la vertu phare de nos dirigeants. Si l'apaisement indique la bonne direction de la passion, il semble qu'aujourd'hui tout le monde est 'en colère'. Le progressiste regarde constamment derrière lui.

On rencontre le progressiste dans le domaine du corps organique. Le monarque de la famille paternelle est 'en colère' quand les membres de sa famille ne le suivent pas. le dirigeant acquiert la vertu dans la cité, aujourd'hui le courage prudent, la parrhèsia, du conseiller. Dans l'entreprise au maître de l'instrument est octroyé le droit de participer à la direction. Sans cesse les membres d'une société se donnent des avis au sujet de leur conduite morale.

Rencontre-t-on des néo-progressistes comme on rencontre des néoconservateurs ? Ce sont les guides qui se font conduire par leurs suiveurs, qui se retournent pour indiquer le chemin à suivre. Ils s'érigent en hommes providentiels, en défenseurs contre les ennemis qu'ils se sont créés, suscitant l'indignation, une passion des démocrates.

Le progressiste indique le bon sens de l'histoire au secteur du technicien, au formateur de l'instrument, ne lui permettant que d'avancer dans un sens déterminé, celui du progrès. Les résistances qu'il suscite s'avèrent parfois plus fortes que son insistance.

Le membre dominant de l'idéologie solidaire, le droit de participation, présente le couple des sens opposés de l'intérieur et de l'extérieur. L'extérieur domine : là se creuse le

vide à combler par le produit sortant de l'intérieur, l'investissement. Le droit de participation est octroyé aux administrés par l'oligarchie des administrateurs ; le partage suscite la joie, la passion dont éclatement, l'expansion indique la bonne direction. Les bons administrateurs acquièrent la vertu de la justice. Les administrés s'accordent au sujet de la contribution de chacun aux biens collectifs.

Le partage juste suscite la joie des administrateurs et des administrés, la passion dont le bon sens est l'éclatement ; néanmoins, de nos jours le partage et son l'élargissement suscitent chez beaucoup la tristesse, la passion se recroquevillant dans son coin refusant le partage. Les administrations tendent à s'élargir, à multiplier leur produits, à trouver partout des creux à combler ; cette tendance est contrecarrée par la tendance opposée à borner les administrations. Malgré la tendance opposée un ample domaine de production de la nation est géré par les administrations. La justice de l'administrateur progresse, elle se doit élargir au plus grand nombre d'administrateurs.

Au cours de l'histoire la tendance principale s'est retournée de la politique vers l'économie, de la bonne conduite vers la production des biens. Après l'état et la cité un nouveau domaine politique s'est renforcé, la nation, le domaine des administrations, le domaine de la production des biens collectifs, des biens à partager. Ces biens se sont multipliés considérablement et avec eux les droits à les partager. Les routes et les ponts, les chemins de fer et les gares, la poste et les réseaux de communication, les hôpitaux et les prisons : ces biens sont partagés par tous les nationaux. On appelle ce partage aussi l'«état de providence» (*welfare state*), bien qu'il s'agit plutôt de la 'nation de providence', du bien-être administré. L'homme providentiel de cet état est le sauveur, qui est également le seigneur de sa maison, la maison commune de la nation. L'histoire va-t-elle dans le sens d'une plus grande solidarité ?

L'homme solidaire indique le bon sens de l'histoire au secteur de l'innovateur, le producteur des produits nouveaux amplifiant le pouvoir des administrateurs et des investisseurs.

Le membre dominant de l'idéologie libérale, la liberté de choix, arbore le couple des sens opposés du citérieur et de l'ultérieur. Du côté citérieur convergent les volitions et les volontés ayant en commun le terme de leur acte. Pour l'homme libéral le terme de l'histoire coïncide avec le libre choix de tous. À leur rencontre les hommes libres éprouvent de la sympathie ou de l'antipathie, la passion des démocrates s'associant et se dissociant volontairement ; la sympathie indique la bonne direction. Ils acquièrent la vertu de la prudence, ils s'accordent des droits réciproques, des droits réparateurs.

Le premier membre de l'articulation de l'idéologie libérale, la liberté de choix, associant et dissociant les hommes, n'est que possible dans une société, sur le marché, dans la société civile, dans la famille conjugale ; ailleurs on retrouve des hommes qu'on n'a pas choisis, qu'on ne peut pas éviter. L'association volontaire indique le bon sens de l'histoire, la convergence des volontés. Les libéraux sont des démocrates ; le démocrate est d'abord un électeur, un élu, un électeur élu. Les partenaires de l'amour conjugal s'élisent librement, sur le marché le demandeur et le vendeur accomplissent librement leur transaction.

Grâce à leurs multiples rencontres les libéraux acquièrent la vertu de la prudence : à qui s'associer, de qui se dissocier ? Toutefois, les vertus des autres idéologies ont tendance à devenir plus prudent : la tempérance devient tolérance, le courage devient franc parler, la justice devient équité. Ayant acquis de la prudence, les hommes prudents s'accordent des droits réparateurs.

La démocratie dite 'illibérale', présente-t-elle une rupture de tendance vers plus de liberté ? Le peuple des démocrates se considère comme souverain ; la souveraineté est un : comment le peuple dont les membres s'associent et se dissocient d'innombrables façons peut-elle incarner la souveraineté ? Si elle s'incarne dans les membres d'un parti unique ou dans un guide unique, la souveraineté aura retrouvée son unité à condition que la liberté de choix soit supprimée. Bien que la réunion des volontés indique le bon sens de l'histoire selon l'idéologie libérale, c'est au prix de la répression de la liberté. Mais pourquoi le peuple démocratique devrait-il être souverain ?

Si la rencontre entre les volontés est favorable, si elles convergent pour entamer une action commune libérant de l'énergie, alors la rencontre est heureuse : la liberté, fait-elle le bonheur ? Les hommes libres sont-ils plus heureux que les hommes sans liberté ? La volonté n'est libre qu'avec une autre volonté, tantôt leur rencontre est heureuse tantôt malheureuse ; pas de bonheur sans malheur.

L'homme libéral indique le bon sens de l'histoire au secteur de l'homme de l'art, du réparateur, source d'énergie.

17. Les familles historiques. Une idéologie indique les sens de l'histoire au secteur, le terme de son histoire. Le secteur est le produit du croisement du niveau et de la section du lieu. Le livre de l'historien remplit les quatre secteurs du niveau ; les livres de quatre historiens remplissent les quatre niveaux du lieu. Leur histoire est parvenue à la fois à sa fin et à son terme : tous les Tableaux de tous les secteurs ont été remplis, tout ce qu'il avait à produire a été produit ; toutes les volontés sont d'avis que les biens produits et les biens acquis

coïncident. Si l'histoire est à la fois finie et terminée, est-elle parachevée ? Serions-nous entrés dans notre posthistoire, comme une fois nous étions sortis de notre préhistoire ? Entre ces deux pôles de l'histoire s'établit une tension, entre la fin et le terme oscille l'amour. Alors on se demande : sommes-nous conscients de l'histoire que nous ont faite ? Avons-nous fait notre histoire avec amour ? Aimons-nous notre histoire, pas seulement ses produits, mais aussi les hommes qui l'ont faite ? Les hommes historiques, s'aiment-ils les uns les autres ? L'histoire qui n'est pas aimée sombre dans l'inconscient, l'histoire qui n'est pas aimée n'est plus transmise.

Les hommes conscients de leur histoire, de l'histoire qu'ils produisent, de ceux qui produisent l'histoire, n'aiment pas toutes les histoires, ils n'aiment pas tous ceux qui font l'histoire. L'amour conserve, mais de manière sélective ; ceux qui s'aiment se joignent volontairement en familles historiques.

Une famille historique s'articule par quatre membres et leurs amours : un membre de la famille maternelle et son amour maternel, un membre de la famille providentielle et sa passion, un membre de la famille économique et son amour producteur, un membre de la famille sociale et son amour conjugal. Chaque membre peut prendre la première place dominant les autres membres.

l'articulation de la famille historique

Dans l'histoire biblique l'homme familial est le membre dominant. La famille est maternelle, la tendresse domine les autres amours. Le gardien, l'homme providentiel de cette famille, la conserve grâce à la loi qu'il lui donne. Le pendant de cette loi, la propriété, comble le besoin de chaque membre de la famille. La transmission des matériaux éducateurs atteste la fidélité des membres. Les membres de cette famille historique sont des Juifs, les membres du peuple historique, et ceux qui s'inscrivent dans leur histoire ; cette histoire remonte à l'origine.

À son tour chacun des autres membres domine l'articulation. La famille historique des législateurs aime l'histoire de l'état, de sa loi, gardienne du peuple qui s'y soumet. L'amour de la gardienne, la compassion des faibles, la dirige dans le bon sens : l'affermissement du

faible. Les assujettis à la loi étatique demeurent fidèles à l'enseignement qui leur a été donné en le transmettant. La famille historique des propriétaires aime de la manière préférentielle l'histoire des propriétaires, de leur travail d'appropriation du nécessaire, de ce qui leur est propre. Les membres du ménage transmettent leur héritage, le fruit de leur travail ; leur amour producteur, le besoin, produit l'indispensable. Les membres de la famille sociale restent fidèles à l'éducation qui leur a été transmise, qu'ils transmettent à leur tour à leurs descendants. Ils aiment la connaissance authentique, connaissance substantielle leur donnant de la certitude.

Toutes ces familles sont dominées par la famille maternelle, par sa tendresse ; la compassion de la gardienne, le besoin de la travailleuse, la certitude de l'éducatrice, ce sont eux aussi des amours maternels. Les membres de la famille providentielle préfèrent d'autres histoires, des histoires politiques. La colère et l'apaisement, la passion du défenseur domine les autres amours de cette articulation ; il ne permet qu'aux volontés de se concentrer au centre politique, de converger vers la cité. Il est le maître de son instrument, les administrations centrales. Il est également le maître de son école, le formateur de ses conseillers. Monarque, il affectionne son successeur, son fils aîné.

Le pendant du défenseur, le maître de l'instrument, domine la première formation de la vie économique, l'entreprise. Les membres de la famille du maître aiment tout spécialement les histoires des 'capitaines de l'industrie', des '*self-made men*' fondateurs de leur entreprise : les Henri Ford, Steve Jobs, Elon Musk, les innovateurs formateurs de leurs instruments. Puis leurs successeurs seront des diplômés passés par l'école. Les hommes sociaux aiment d'un amour privilégié les histoires du maître d'école, le seul et unique maître qui a, éveillant leur espérance, leur indiqué le terme de leur vie. Les membres de l'Église orthodoxe, la famille paternelle, aiment les histoires des fils affectionnés, celles des patriarches, celles des pères de l'Église, celles des pères abbés.

L'amour producteur, le désir du membre dominant de la famille économique, le seigneur, creuse le vide à l'extérieur qu'il comble du produit qu'il fait sortir ; il en est l'investisseur. Les membres de sa famille aiment l'histoire de la production des biens collectifs, ces biens partagés par tous, les routes et les chemins de fer, les hôpitaux et les écoles, l'histoire de la solidarité. Les membres se soucient les uns des autres, souci mutuel rendent crédible leur amour producteur, le désir, l'amour producteur fraternel. L'homme providentiel de cette articulation, le sauveur, le pendant du seigneur, sauve les investissements et garantit à l'investisseur le retour sur l'investissement.

Les hommes sociaux aiment les histoires des artisans, des producteurs des œuvres artistiques, les œuvres des beaux arts ; ce sont des professionnels, des connaisseurs, des innovateurs. L'œuvre d'art rend crédible l'artisan. Il est passé par une école, il est capable de désigner son maître. Les membres de la famille fraternelle investissent leur vie, pas seulement pour se sauver les uns les autres, mais aussi pour sauver ceux qui n'appartiennent pas à cette famille ; ils aiment l'histoire de l'Église catholique. Les sauveurs de la nation, ce sont les administrateurs partageant les biens collectifs ; le partage juste suscite la joie, la passion tendant à se répandre.

La famille des communicateurs constitue le premier membre de l'articulation de la famille sociale. Les communicateurs se demandent : qu'est-ce que nous avons en commun les uns avec les autres ? Entre eux jaillit le doute. Quand ils s'associent jaillit la confiance ou la méfiance. Hommes providentiels sociaux, ils se protègent les uns les autres. Hommes économiques, ils se servent les uns les autres.

Quand les partenaires de la famille conjugale se rencontrent, le premier sentiment qui jaillit est la confiance qui les unit ou la méfiance qui les désunit ; ceux qui se font confiance se confessent leur amour vrai. Les membres de la famille conjugale aiment particulièrement les histoires d'amour vrai. Les époux se protègent l'un l'autre, ils se servent l'un l'autre. Se protégeant les uns les autres, les membres de la société civile préfèrent les histoires des électeurs et des élus, de la sympathie et de l'antipathie jaillissant entre eux. Les demandeurs et les vendeurs se rencontrant sur le marché se rendent service échangeant leurs produits ; ils aiment les histoires des bons marchés (*The art of the deal*).

Les familles historiques composent un Tableau ; les lieux de tête des colonnes demeurent célibataires, sur les autres lieux les membres des familles s'installent en couple dont les partenaires se réfléchissent.

les familles historiques

la famille maternelle

les gardiens

la famille paternelle les défenseurs

les propriétaires les maîtres

la famille fraternelle les sauveurs les seigneurs

les éducateurs les enseignants les artisans
la famille conjugale les protecteurs les serviteurs les communicateurs

18. Le Tableau de l'histoire. Le Tableau de l'histoire débute là où le Tableau de la philosophie finit : dans l'entendement, la faculté des pensées réflexives. Le Tableau de l'histoire se compose de la manière inverse du Tableau de la philosophie. Le Tableau de l'histoire accomplit le chemin inverse : de droite à gauche, de bas en haut. Les deux chemins se reflètent comme dans un miroir.

Le début du Tableau de l'histoire est marqué par l'interprétation, par l'histoire actuelle, l'interprétation des actualités : ce qui arrive est semblable / dissemblable à ce qui est déjà présent. Cette reconnaissance implique les connaissances historiques : les faits, les événements, les phénomènes et les cas. Connaissant son histoire, l'acteur y tire une leçon. Ceux qui aiment ces histoires les conservent en les transmettant. Le reste du Tableau se construit à partir des lieux de la quatrième colonne, la couche inférieure du Tableau.

La troisième colonne s'érige à partir du troisième lieu, le lieu de la production des connaissances historiques. Sur le même lieu l'historien produit ses connaissances productrices, le premier membre de l'histoire de la production. Sur le lieu de tête de la troisième colonne se produit l'histoire des domaines, du produit dominant de chaque domaine. À la fin de cette histoire les opérateurs se demandent si les formations économiques sont justes. Quels producteurs aiment quelles histoires ?

La deuxième colonne se dresse à partir du deuxième lieu, celui de la morale historique. Dans cette colonne les acteurs se demandent quels sens l'histoire qu'ils connaissent maintenant leur indique : il s'agit des idéologies et de leur histoire.

La première colonne se lève à partir du premier lieu, celui de la transmission des histoires ; la colonne des différentes familles et de leurs amours.

le Tableau de l'histoire

La famille maternelle

Les providentiels

Les conservateurs Les progressistes

La famille économique Les solidaires

Les producteurs

Les formations

Les domaines

La famille sociale

Les libéraux

Les connaissances

Les auteurs

Morale de l'histoire

Les connaissances

Les interprétations

Le lieu de tête de chaque colonne reste célibataire, sur les autres lieux se forment des couples qui se réfléchissent.

VIII. LES FAMILLES DE DIEU

1. Comment Dieu devient homme. Si l'homme éprouve l'amour comme un sentiment divin, alors Dieu doit éprouver l'amour comme un sentiment humain. Si l'amour divinise l'homme, il humanise Dieu. L'homme se divinise en aimant Dieu, Dieu s'humanise en aimant l'homme. Ceux qui s'aiment aspirent à s'unir, simultanément les aimants souhaitent propager leur amour, le faire partager par d'autres. Côté divin l'amour cherche à se concentrer, côté humain l'amour cherche à se répandre ; entre les deux côtés s'établit une tension mesurant l'intensité de l'amour.

Dieu est amour ; l'amour, c'est la vie. Si Dieu est amour, il est le centre où tout amour se concentre. Centre de tout amour, Dieu est un et unique. Si Dieu est un, tout l'amour se concentre en lui comme dans un point attirant tout à lui. L'amour, à la fois une force et une faiblesse, est composée de deux tendances opposées : celle à la concentration et celle à la dispersion ; les deux tendances suscitent une tension. Si tout amour se concentrait en Dieu, le pôle unique, si Dieu monopoliserait l'amour, il n'y aurait pas de tension, pas de force, pas d'amour. Si Dieu est l'unique, il n'y aurait personne pour l'aimer. Quand tout amour se concentre en Dieu, ce centre sent le vide extérieur, le vide sans amour attirant l'amour du vide.

Au pôle de la dispersion se trouve l'homme, l'homme vivant composé de 'poussières', ces poussières où il retournera à sa mort. À l'intérieur de l'homme vivant les poussières sont vivantes, à l'extérieur de l'homme elles sont sans vie. Les poussières aspirent à la concentration, à l'unification, tandis que l'amour de Dieu aspire à la prolifération, à l'expansion de son amour. L'homme aime en Dieu son agrégation, Dieu aime en l'homme sa désagrégation. Tout concentre dans son point unique Dieu se trouve seul, il ne sait même pas s'il est aimé ; attiré par le vide où se trouve l'homme, son amour est malheureux, unilatéral. Comment briser la solitude ?

Dieu brise sa solitude en cassant son unité, en coupant le point de sa concentration. Il le fait accomplir une rotation, un mouvement autour de son axe. Alors que l'axe au centre reste immobile, la circonférence du point est mobile ; tournant autour de son axe, le mouvement de la circonférence peut prendre deux sens opposés : tiré vers l'extérieur il est centrifuge, tendant au côté de l'homme, de la poussière ; tiré vers l'intérieur il est centripète, tendant au côté de Dieu. Le point cassé, le Dieu brisé est une coupure sans rupture.

La circonférence tournant autour de son axe immobile est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre le centre consistant à l'intérieur et le vide poussiéreux à l'extérieur. À la fois intérieure et extérieure, la circonférence mobile constitue le côté humain de Dieu. Puis, attiré par le vide extérieur, la circonférence fait un saut accomplissant un mouvement discret dans les hauteurs ; elle se gonfle élargissant la portée de l'amour de Dieu. La circonférence, l'intermédiaire, est la source d'énergie de son saut ; cette source d'énergie est l'esprit de Dieu.

Quand l'esprit de Dieu rencontre des poussières sans vie il les vivifie ; ces poussières vivifiées forment l'esprit de l'homme vivant. Quand l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme vivant se rencontrent, ils s'aiment d'un amour conjugal. Dieu attire la poussière qu'il aime. Les éléments poussiéreux vivifiés sont traduits en éléments langagiers, d'abord en éléments symboliques. À leur rencontre les deux esprits se découvrent leur point commun, le terme commun de leur pensée, le point en repos. L'esprit lui aussi procède comme une coupure sans rupture, un axe immobile et une circonférence mobile. Entre le côté mobile et le côté immobile, le côté divin et le côté humain, surgit une tension mesurant l'intensité de l'amour. Parvenue à un certain seuil, cette tension éveille la conscience.

Toutefois, la forme mobile peut en deux sens opposés : à droite ou à gauche, s'approchant du centre ou s'éloignant du centre. Côté homme le sens préféré est centripète, côté Dieu le sens préféré est centrifuge. Les deux sens opposés des points en rotation, de leur 'spin', se réfléchissent ; à leur rencontre ils se regardent comme dans un miroir (*speculum*).

Les éléments langagiers forment un nom : le nom de Dieu. Les hommes invoquent Dieu par son nom. L'homme conscient d'être aimé de Dieu est autorisé à porter le nom de Dieu, le nom de sa famille, il est autorisé à parler et à agir au nom de Dieu. Cet homme, conscient d'être aimé de Dieu, est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes.

Le Dieu un, seul dans son point unique, se découpe en un axe immobile et une circonférence mobile : en une coupure sans rupture. La circonférence saute, l'intermédiaire entre la densité intérieure et le vide extérieur. Le saut est un mouvement discret ; pour sauter il faut une quantité d'énergie discrète. Si une plus grande quantité d'énergie sera disponible, l'esprit de Dieu pourra sauter encore plus haut. Le saut met en place une couche du champ de

la force, de la force de l'amour. L'esprit de Dieu monte des profondeurs au ciel pour y chercher l'homme. Entre le centre immobile et la circonférence mobile, entre ces deux pôles, le pôle divin et le pôle humain s'établit une tension dans laquelle deux tendances opposées s'imbriquent l'une dans l'autre : la tendance à la concentration et la tendance à la dispersion. L'esprit à la circonférence, à la surface du champ, transmet la force de l'amour entre Dieu et les hommes ; c'est là, à la surface du champ de l'âme que l'homme prend conscience d'être aimé par Dieu, c'est là, à la surface du champ qu'il voit la face de Dieu.

En sautant l'esprit de Dieu n'a pas 'chuté dans la matière', dans quelque matière mauvaise. Dans les hauteurs l'esprit vivifie les éléments sans vie des hommes qu'il rencontre, des hommes devenant conscients d'être aimés et aimants, d'être connus par leur nom.

Jusqu'où l'esprit de Dieu saute-t-il ? Jusqu'où monte l'*Ursprung* de Dieu ? C'est la conscience de l'homme qui en marque la limite : là où la conscience devient inconscience, là se trouve la surface du champ. Au-delà de cette limite, 'au ciel', les hommes sont inconscients d'être aimés par Dieu ; la force de l'amour n'y est plus transmise, là sa tension est trop faible.

Le champ est unidimensionnel. Après son saut l'esprit de Dieu orbite autour du centre ajoutant la dimension de la longueur à la profondeur. Du côté de Dieu le mouvement est centripète, du côté de l'homme il est centrifuge ; la résultante des deux tendances opposées, le moment, trace l'orbite, un mouvement en spirale car la tendance centripète se montre plus forte que l'autre tendance. Contrairement au saut discret, le mouvement spiralé est continué, rétrécissant progressivement la surface du champ. Au fur et à mesure que le pôle mobile s'approche du centre, la tension entre les deux pôles s'accroît.

À la surface, à la rencontre de l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu l'aime d'une manière sélective ; l'amour conserve, l'amour est conservé, quoique sélectivement car il n'aime pas tout. L'esprit de Dieu vivifie les éléments humains qu'il aime, des éléments vivifiés que Dieu au centre s'attire. Autour du centre se constitue une densité, une masse consistante composée d'éléments humains que Dieu aime d'un amour préférentiel, un noyau solide, dur, impénétrable entouré de l'esprit de Dieu comme de sa forme. À l'origine se trouvait au centre le point, maintenant se trouve au centre ce noyau dur ; celui-ci est composé d'un contenu maternel et d'une forme paternel.

Le saut original créant la surface du champ fait jaillir la tendresse, l'amour d'entrée de gamme, l'amour maternel du l'enfant conscient d'être aimé ; fidèle, la mère porte l'enfant. Puis l'affection paternelle préfère un enfant, celui qu'il appelle, qui s'approche du père. Les éléments vivifiés humains au sein de Dieu sont de produit de la tendresse maternelle et l'affection paternelle, de la fidélité maternelle et de la vocation paternelle. Dieu, c'est un nom,

un nom de famille, le nom des membres d'une même famille, le nom du membre maternel, le nom du membre paternel. Au sein de Dieu ces membres produisent leur produit, un homme, un fils, le frère aîné des hommes, l'homme selon Dieu. À l'intérieur de ce noyau solide, épais, les producteurs sentent le vide extérieur, ce vide suscitant la solidarité, l'amour fraternel. Alors la tendance se renverse, la tendance à la dispersion, à la multiplication prend le dessus : il ne s'agit plus de s'approcher du centre, de se perfectionner, mais de se tourner vers ceux qui sont restés dehors, de partager avec eux les acquis, de remplir leur vide. Désormais c'est ce fils immobilisé, l'homme selon Dieu, l'Homme-Dieu, qui sent l'attrait du vide, révélant l'humanisme selon Dieu.

Sortant du sein de Dieu le frère est un produit, un corps qui est né, un produit producteur. Puisqu'il possède la plénitude de la vie humaine, il sent le vide à l'extérieur, le vide chez les hommes dont il fait des frères en les comblant. En produisant des frères il élargit son corps, sa maison de production, sa maisonnée.

Du sein de Dieu ne sort pas seulement un corps, mais aussi le corps de l'esprit. À ses rencontres avec les hommes, l'esprit de Dieu a appris à connaître les esprits des hommes. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme cherchent la connaissance vraie de l'amour authentique, l'amour conjugal. À partir de ces rencontres l'esprit de Dieu a produit des connaissances productrices, les connaissances productrices du corps de l'esprit. En effet l'esprit de Dieu, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, est indépendant grâce à la langue productrice dont il se sert, la logique. L'esprit de Dieu, qu'on appelle 'le logos', s'incarne d'une manière indépendante du corps du fils. Dès l'origine il était connaisseur, puis il transmet ses connaissances productrices à d'autres témoins.

Il faut distinguer deux sortes des connaissances ou deux 'révélations' : d'une part la connaissance extérieure, d'autre part la connaissance intérieure. Le fils qui est né, le produit sorti du sein de Dieu, le frère aîné, ce corps produit des frères, eux aussi des corps producteurs produisant d'autres corps. La connaissance de cette production est sensible : le produit, la maisonnée du frère aîné, le seigneur, est visible, elle est en expansion. Cette connaissance sensible est comme celle d'une maison qui se construit, celle relevant de l'imagination, la faculté productrice architectonique. Par contre la source des connaissances de l'esprit qui 'prend corps' se trouve à l'intérieur, elle tire ses connaissances d'autres sources : des esprits humains qu'il a rencontré. Puis, une fois sorti dans le monde, il rencontre d'autres connaisseurs, d'autres sources avec lesquelles il échange des connaissances. La première sorte de connaissance est économique, l'autre sorte est sociale. Le frère aîné est fils de Dieu, il est également fils de l'homme.

L'attraction réciproque entre le pôle divin et le pôle humain aménage les couches du champ de l'âme, le siège des amours. Le saut originel met en place la première couche, la couche maternelle à la surface du champ, la limite entre conscience et inconscience. S'attirant des fils, les appelés, l'affection paternelle installe la deuxième couche du champ, la couche dynamique rétrécissant la surface. Le noyau dur du champ, le sein parental d'où sortira le corps du frère aîné, aménage la troisième couche du champ, celle de l'amour fraternel. Au sein du corps l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme se rencontrent, s'unissent, union dont jaillit l'amour conjugal. De haut en bas, de la surface du champ jusqu'à l'union conjugal, l'intensité de l'amour augmente tandis que son extension diminue. En descendant les couches du champ l'homme, s'approchant de Dieu, se divinise alors que Dieu s'humanise.

2. Les amours de Dieu. 'Dieu est amour' : qu'est-ce qu'il aime ? Il aime des pensées, les bonnes pensées, les pensées vraies. Il aime des produits, les bons produits, les biens. Il aime des mouvements, les bons mouvements, les mouvements justes. Mais avant tout Dieu aime les amours, les bons amours dont les hommes s'aiment, dont ils aiment Dieu, les amours aimables, la bonté. Il aime les hommes accomplissant des bons mouvements, il aime les hommes produisant des biens, il aime les hommes pensant des pensées vraies. Tout amour que l'homme aime, tout amour dont l'homme aime n'est pas un bon amour, un amour aimable.

'Dieu est amour' : est-il aimé ? Si son amour est sans retour celui-ci est considéré comme 'malheureux', comme l'amour d'un soupirant éconduit. Mais si Dieu est aimé par les hommes, est-il aimé du bon amour ? Se satisfera-t-il d'un amour intéressé ? L'homme, peut-il aimer Dieu sans retour ?

L'homme n'aime pas indifféremment tous les autres hommes. Il aime les membres de sa famille, ses amis, ses bienfaiteurs, ses proches, peut-être ses voisins. Il aime surtout ceux qui l'aiment, il aime en retour, son amour sollicite la réciprocité ; il n'aime pas trop les indifférents, il n'aime pas du tout ceux qui le haïssent. Il aime les autres à cause de leurs bons mouvements, des biens qu'ils produisent, de leurs bonnes pensées : les-aime-t-il à cause de leur bonté ? L'amour conserve et est conservé, il aspire à l'éternité : qu'est-ce qui de l'homme est conservable, éternellement conservable ? Et qui peut le conserver éternellement ?

Dieu s'incarne dans la famille humaine, dans la famille 'naturelle' dont les membres s'aiment 'naturellement'. 'Naturelle' est la maisonnée, la famille productrice, la famille dont les membres sont des producteurs. Au début du livre de la Genèse Dieu se présente en 'bleu de travail', comme créateur. Les amours des membres de la maisonnée sont producteurs. Les

membres de la famille humaine sont aussi des producteurs, mais leurs amours ne sont pas seulement producteurs. Le nouveau-né entre bien dans sa famille comme un produit mais pas comme un producteur. Il est aimé tendrement, maternellement, sans rien produire.

Entre les membres de la famille humaine on distingue plusieurs amours : l'amour maternel, l'amour paternel, l'amour fraternel, l'amour conjugal. En s'incarnant dans une famille humaine l'amour de Dieu se différencie, les amours de Dieu se multiplient. Pas seulement les amours, mais en fondant une famille le Dieu un et unique se différencie en plusieurs membres : le Dieu maternel, le Dieu paternel, le Dieu fraternel, le Dieu conjugal. Leur nom de famille est 'Dieu'.

Dans la force d'amour deux tendances opposées s'imbriquent, la tendance à la concentration et la tendance à la propagation. La tendance indique un sens, implique une limite, un pôle : le terme de la concentration, la fin de la propagation. Les deux pôles s'attirent mutuellement générant une tension entre eux. Le pôle divin de la concentration demeure immobile dans les profondeurs de l'âme, alors que le pôle humain de la propagation saute dans les hauteurs. L'attraction unilatérale (l'amour malheureux) ne suscite pas de tension ; sans réciprocité pas de tension, sans tension pas de conscience de l'amour, car le sentiment se fait connaître par la conscience.

L'homme, le pôle mobile, est parti dans les hauteurs, 'aux cieux'. alors que Dieu est resté dans ses profondeurs de l'âme, seul. Comment assurer que l'amour entre Dieu et l'homme soit réciproque ? L'Esprit de Dieu, l'intermédiaire mobile, éveille la conscience de l'homme lui faisant savoir qu'il est aimé par le Dieu restant immobile. Les deux pôles s'attirent l'un l'autre s'ils sont conscients de la force d'amour qui les attire ; si la distance entre eux est trop grande la tension demeure au-dessous du seuil de la conscience. La tension change, augmente ou diminue, quand le pôle mobile se rapproche ou s'éloigne du pôle immobile.

Le couple de sens caractéristique du saut comprend le supérieur et l'inférieur, le haut et le bas ; le même couple de sens caractérise les tendances opposées s'imbriquant dans la force. L'âme offre à l'amour la possibilité de descendre dans les profondeurs, d'approfondir l'amour dont elle est le siège, ou bien de rester superficiel, indifférent à la surface de son champ, de se vaporiser dans les hauteurs.. Dans les profondeurs de l'âme se situe le pôle de la concentration, le pôle attirant l'homme vers le bas, vers Dieu. Le Dieu vivant ne se trouve pas dans des hauteurs inaccessibles, au froid du ciel, mais s'enfouit dans les profondeurs, dans la chaleur de l'âme. Le Dieu vivant, le Dieu qui aime et est aimé, choisit sa demeure dans

l'homme vivant. Bien que ce Dieu soit transcendant, son Esprit n'est jamais très loin, montant même jusqu'au ciel pour y s'attirer l'homme.

Alors que Dieu se cache dans les profondeurs, l'homme se trouve dans les hauteurs, à la surface du champ où il montre sa face. L'amour du seuil, l'amour discret éveillant la conscience, c'est la tendresse, l'amour maternel pour l'enfant, l'amour discret, l'amour qui n'est pas tapageuse. Dieu aime les hommes comme une mère aime l'enfant qu'elle porte, la mère qui a été aimée comme enfant transmettant cet amour à son enfant. Dieu aime les hommes qui propagent son amour, le transmettant à ceux qui n'ont pas conscience d'être aimés. Appartenant à la famille de Dieu, ils portent son nom comme une charge.

Ce Dieu vivant, qui a pour faiblesse d'aimer les hommes, peut-il encore être considéré comme 'tout-puissant' ? Ne serait-il pas plus puissant en ne s'aimant que lui-même, sans filer d'autres amours, sans se 'déconcentrer' ? Ce sont les deux tendances imbriquées l'une dans l'autre qui font de l'amour une puissance : la force de la concentration requiert la faiblesse de la dispersion, la densité sollicite le vide. L'amour divin n'aura pas la moindre puissance sans être dispersé, répandu, propagé, prolifération passant par des hommes. Sans son côté humain l'amour de Dieu ne serait même pas une puissance. C'est le Dieu vivant qui aime, comme tout amour son amour rend à la fois fort et faible : être aimé par l'autre rend fort, aimer l'autre rend faible. Toute force est traversée par sa faiblesse, le vide qui attire. Toutefois, la propagation de l'amour passe par l'homme, par sa conscience. Si Dieu est la force de l'homme, l'homme est la faiblesse de Dieu.

À la surface du champ Dieu montre sa face par l'intermédiaire de l'homme conscient d'être aimé, l'homme montrant sur son visage un autre visage, la face de celui qui, demeurant dans ses profondeurs, n'est pas visible, qu'il rend visible aux autres, qu'il représente, la face qui fait reconnaître le membre de la famille. À partir de la surface du champ l'amour peut s'approfondir. À l'origine seul Dieu porte un nom, on l'appelle par son nom. Puis il appelle l'homme autorisant ceux qui s'approchent de lui, ses familiers, à porter eux aussi un nom, le nom de sa famille. Le nom qu'il porte est celui de sa charge, la charge pesant sur la conscience, la conscience fidèle.

Des deux tendances opposées, tantôt l'une tantôt l'autre se montre la plus forte. Quand la tendance à la concentration prend le dessus, le pôle mobile à la périphérie s'approche du pôle immobile au centre. Le rapprochement fait monter la tension entre les deux pôles, approfondissant l'amour ; transmettant la tension la conscience s'inquiète, inquiétude qui s'apaise tant que le rapprochement se poursuit.

En s'approchant de Dieu l'homme se divinise tandis que Dieu s'humanise. Comme tout amour l'affection paternelle est sélective, n'aimant que certains traits du fils qui s'approche. De ces traits affectionnés Dieu crée un homme à son image : créer, c'est sélectionner, séparer. Affectionnant, sélectionnant, Dieu accumule autour de son centre du matériau humain, de la 'substance' humaine.

L'homme bouge tandis que Dieu reste immobile dans son centre. Dieu reste-t-il 'immobile' ? Longtemps l'immobilité fut considérée comme une prérogative, l'atout de celui qui était depuis toujours arrivé à sa destination, qui n'avait plus rien à acquérir ; aujourd'hui l'immobilité est regardée plutôt comme un handicap. Dans ses profondeurs Dieu ne remue pas. Cependant, il n'est pas insensible, il change, l'amour ne laisse pas indifférent. L'amour n'est pas hors du temps ni hors de l'espace, il manifeste l'espace-temps de l'éternité, oscillant entre sa crête et son creux, entre son haut et son bas. Quand les deux pôles s'éloignent la tension baisse jusqu'à l'inconscient, quand ils se rapprochent la tension remonte. L'intensité de l'amour change, en augmentant elle rend les partenaires plus vivants, en baisant elle les rend moins vivants.

Puis l'autre tendance prend le dessus, la tendance à la propagation, raffermie par l'attrance du vide extérieur. Dieu ne reprend pas tout de ce que l'homme lui apporte, tout n'est pas aimable, tout n'est pas compatible avec sa vie. Il produit un homme conformément à son modèle, un homme-Dieu, le fils sortant de son sein, son premier-né, le frère aîné des hommes, un produit producteur des frères constituant une maisonnée, sa famille fraternelle, une maison d'où sortent des produits.

Le frère aîné, les frères qu'il produit répandent l'amour de Dieu, la charité, l'amour fraternel en multipliant des biens qu'ils dispersent, remplissant le vide qu'ils sentent chez ceux qui n'appartiennent pas à leur maisonnée. Producteurs des biens, ils sont des biens, des produits aimés.

Dieu, est-il infini ? Si Dieu serait sans limite, insondable, il serait incompréhensible à lui-même, puisque le sens implique sa limite. Dieu est une limite, le terme de toutes les aspirations, de tous les mouvements, le point ultime où ils trouvent leur repos, la paix, le bien souverain de la politique. D'autre part, le corps du frère aîné est borné ; seul un espace limité est capable de se remplir, de réaliser la plénitude, le bien de la production. L'amour oscille entre ces deux pôles, entre le terme du mouvement et la fin du produit. Chacune des deux tendances s'imbriquant dans le sentiment implique une limite, un pôle : sans limite, pas de tension, sans tension pas d'amour.

Mais l'intensité de son amour, pourrait-elle se montrer illimitée, abyssale ? Le bon sentiment établit une mesure, le bon amour mesure l'amour qui à la fois conserve et est conservé. Chaque amour donne la mesure de sa sélectivité. La mesure de la tendresse maternelle est discrète, celle de l'affection paternelle est dynamique, celle de l'amour de partage est extensive. Un Dieu démesuré, dionysiaque, ne saurait mesurer l'homme.

Une fois sorti du sein parental le frère aîné produit des frères ; le frère sort de sa famille pour rencontrer épouse, l'étrangère appartenant à une autre famille, l'inconnue dont il découpe des aspects qu'ils ont en commun. Quand ils sentent de l'inclination l'un pour l'autre, ils fondent un foyer, une famille indépendante. Grâce à l'esprit de Dieu qu'ils se reconnaissent, l'esprit qui rencontre l'esprit de l'un et de l'autre.

C'est l'amour qui change l'homme, l'amour de Dieu, c'est grâce à cet amour que l'homme est historique réalisant son histoire. Sans l'amour de Dieu, l'homme n'aurait pas changé, il serait resté le membre de la maisonnée, la famille naturelle. Sans l'homme, Dieu serait resté immuable, sans histoires d'amour, sans devenir le premier 'humaniste'. Toutefois, le changement, le mouvement réversible, n'est pas arrêté, l'amour peut basculer du côté de l'indifférence, même de la haine. Ce qui se produit, les produits de l'histoire ne seraient pas conservés sans l'amour. Sans l'amour l'homme ne serait pas un homme historique conscient de l'histoire qu'il produit. Quand l'homme raconte son histoire il se fait langagier, le Dieu historique lui aussi se fait langagier ; comme l'homme langagier, pour devenir historique le Dieu un et unique doit se casser en éléments langagiers. Il s'articule : il porte un nom, il accomplit un acte, il se fait 'logos', il fait des signes.

S'incarnant dans la famille humaine, Dieu fonde plusieurs familles. Il faut distinguer plusieurs branches de la famille de Dieu. D'abord la famille maternelle, la famille dont les membres aiment les bons amours. Puis la famille paternelle, la famille providentielle dont les membres aiment ceux qui accomplissent des bons mouvements ; les membres de cette famille se rassemblent constituant une assemblée. Ensuite la famille fraternelle, la maisonnée de Dieu, dont les membres aiment ceux qui produisent des bons produits, des biens. Ils construisent leur maison commune, un lieu borné capable de se remplir jusque la plénitude. Enfin la famille conjugale, la famille de l'esprit de Dieu dont les membres aiment ceux qui ont des pensées vraies. Chaque membre de la famille de Dieu crée sa propre branche.

3. La famille maternelle de Dieu. Les membres de la famille de Dieu s'incarnent d'abord dans les membres de la famille humaine afin de propager l'amour de Dieu parmi tous les hommes. Dieu n'aime pas seulement plus loin que l'homme, il aime aussi d'un amour pur,

d'un amour à la fois conservateur et conservé éternellement. Conscient d'être aimé de Dieu, l'homme peut devenir un membre de la famille de Dieu, un intermédiaire transmettant l'amour de Dieu à d'autres hommes encore inconscients d'être aimés de Dieu.

Dans la force de l'amour s'imbriquent deux tendances opposées : la tendance au renforcement impliquant le pôle immobile de la concentration et la tendance à la propagation impliquant le pôle mobile de la dispersion. Le sentiment de l'amour établit une tension entre les deux pôles : l'amour est plus ou moins intense, tantôt plus vif tantôt plutôt tiède. Aimé on se sent plus fort, aimant on se sent plus faible. L'intensité de l'amour change au fur et à mesure que le pôle mobile s'approche ou s'éloigne du pôle immobile au centre ; le changement, la dynamique de la force, est un mouvement réversible oscillant entre sa crête et son creux. L'amour s'approfondit avant de se propager. Le cercle des aimés, le pouvoir de l'amour, sa portée, constitue son produit, l'étendue de la famille ; les membres d'une famille se reconnaissent à leur visage. Le sentiment de l'amour est transmis par la conscience, source d'énergie, poussant tantôt à l'approfondissement tantôt à la propagation.

L'amour s'articule par quatre membres : la force de sa tension, la dynamique de son changement, le pouvoir de son étendue, l'énergie de la conscience, la faculté qui le transmet. À tour de rôle chacun de ces membres prend la tête de l'articulation.

De la tendresse, le premier membre de l'amour, l'intensité est la plus faible. Les deux tendances opposées de ce sentiment ne génèrent qu'une tension modique, l'amour discret et modéré qui ne fait pas de vagues, tout au plus quelques rides sur la surface d'eaux profondes. La tendresse, le tout premier amour, l'amour du seuil, surgit entre la mère et l'enfant, c'est l'amour de l'enfance, de l'âge tendre. Quand l'intensité parvient à un certain seuil, elle génère un lien entre les deux pôles, un lien qui peut se dégénérer, altérer, sombrer dans l'indifférence de l'inconscience. La tendresse est transmise par la conscience, elle n'est pas un amour des consciences comme l'amour conjugal. Amour de surface, la tendresse se lit sur la face, le 'livre de l'âme'.

La tendresse est l'amour se montrant le plus extensif, capable de s'étendre au plus grand nombre. Conscient d'être tendrement aimé par le Dieu maternel, l'homme devient enfant de Dieu, enfant maternel aimant tendrement les autres hommes. La tendresse est l'amour du fort pour le faible, du faible pour le fort, de la mère pour l'enfant, de la mère qui a été enfant pour l'enfant qui deviendra maternel. La tendresse prend l'autre en charge, la faiblesse de l'autre pesant sur la conscience. La conscience de l'enfant qui sait être aimé prend de l'assurance. L'enfant de Dieu, l'homme ne s'infantilise pas : l'enfant est irremplaçable.

S'agissant de l'amour dynamique, c'est le changement qui prend la tête de l'articulation ; l'intensité de l'amour augmente au fur et à mesure que le pôle mobile s'approche du pôle immobile au centre, et elle baisse quand il s'en éloigne. Le changement est un mouvement réversible. L'amour dynamique, l'affection paternel, l'amour privilégié pour le fils préféré, surgit d'abord d'un seul côté, du centre, s'attirant l'un des enfants plus fermement que les autres. S'approchant du père l'enfant devient un fils paternel, un 'fils de Dieu', le fils marchant en tête attirant d'autres fils dans sa suite. Le père conduit ses fils dans un sens déterminé, dans les profondeurs. L'affection paternelle resserre la famille. Le fils préféré répondant à l'appel paternel appelle d'autres. Dans sa conscience l'appel paternel fait jaillir une inquiétude qui s'apaise tant qu'il se dirige dans la direction indiquée par le père.

S'approchant du terme le fils préféré se fait un corps, puis se tourne vers l'extérieur, vers ceux qui se trouvent hors de son corps ; en sortant du sein parental il devient leur frère aîné. En se resserrant autour du centre, la limite dynamique met en place un lieu dense, solide, le noyau composé de l'amour maternel et de la forme paternel, leur produit, un noyau consistant où est senti le vide extérieur. Le fils sortant du noyau est le frère aîné de la famille fraternelle, une famille qui tend à s'élargir, à remplir le vide, à multiplier ses membres. En sortant le frère aîné s'investit, entourant le vide qu'il remplit. Le frère aîné partage sa plénitude avec le frère cadet, qui devient à son tour frère aîné partageant sa plénitude avec le frère resté dehors. La charité, l'amour fraternel, renverse la tendance : elle se fait attirer par le vide, par ceux qui ont moins ou rien, sans que l'intensité du sentiment s'affaiblisse. Ce vide se creuse, puis se comble ; l'amour fraternel apparaît, puis disparaît : son mode de changement. L'amour fraternel ne se concentre pas, elle se disperse élargissant la famille. La charité montre le pouvoir de l'amour, sa capacité de se propager, de produire des frères. L'amour fraternel est transmis par la conscience soucieuse, par le souci suscité par celui resté dehors ne partageant pas encore la plénitude.

L'amour matrimonial fait du frère un époux. Dans l'amour entre l'époux et l'épouse le premier membre de l'articulation est la conscience, la source d'énergie, source d'attraction et de répulsion. Les époux s'intègrent un couple ; l'intégration et la désintégration manifestent le changement de l'amour matrimonial. Transmettant la tendresse maternelle, l'affection paternelle et la charité fraternelle, la conscience demeure entre membres de la famille. Quand une conscience rencontre une autre conscience, une conscience inconnue, une conscience étrangère n'appartenant pas à la famille, les deux consciences se comportent d'une manière indépendante.

4. Le Tableau de la famille maternelle. Les amours des quatre membres de la famille aménagent les quatre couches du champ de la famille maternelle. À la surface du champ se trouve la couche supérieure de la tendresse, de l'amour maternel, l'amour mesuré et souriant au seuil de la conscience, l'amour réconfortant. La deuxième couche est mise en place par l'affection paternelle pour le fils, l'amour dynamique dont la tendance à la concentration s'impose. Sur la troisième couche, où l'amour fraternel montre son pouvoir, l'autre tendance domine, celle à la dispersion, L'amour matrimonial descend dans les profondeurs pour se situer sur la couche inférieure du champ. L'amour de Dieu transmis par l'homme n'est pas un sentiment méconnaissable, exotique. L'amour est d'abord une force, les deux tendances opposées s'imbriquant dans la force assurent son caractère mesuré, de mesure. Conformément à la caractéristique de la force, ses membres s'imbriquent les uns dans les autres. Son premier membre, la tendresse maternelle, domine les autres membres : l'affection paternelle, la charité fraternelle et l'amour matrimonial, les membres articulant le premier membre de l'articulation. Ensemble ils constituent la famille maternelle de Dieu.

Comme les amours, les couches du champ s'imbriquent les unes dans les autres. Elles se suivent d'une manière déterminée et irréversible, conformément à la caractéristique de la dynamique. L'amour superficiel de la tendresse est suivi de l'amour dynamique de l'affection, auquel succèdent l'amour fraternel et l'amour matrimonial. Les amours se suivent selon l'ordre irréversible des âges, de l'âge tendre jusqu'à la vieillesse en passant par la jeunesse et l'âge adulte. À l'origine le membre de la famille de Dieu est un enfant, puis il devient un fils, ensuite un frère, enfin, parvenu jusqu'aux profondeurs du champ, à la vieillesse, il devient un époux.

Dieu prend-t-il de l'âge comme l'homme ? Parfois on le présente comme un aimable vieillard barbu. Ce sont les amours qui prennent l'âge, les amours de Dieu pas moins que ceux des hommes. Bien que les amours et leurs âges se suivent irréversiblement les uns après les autres, ils ne se perdent pas, ils sont conservés. À la fois conservateur et conservé, l'amour aspire à l'éternité. L'éternité de Dieu, manifestée par la suite des âges qui sont conservés, répond à l'éternité de l'amour.

À chaque amour sa portée, à chaque âge correspond l'étendue d'une famille, le produit de l'amour. Les enfants maternels constituent la famille la plus étendue, la plus universelle ; la tendresse, amour sage, est l'amour le plus léger, le moins dense. En descendant les couches les amours prennent plus de consistance, devenant plus solides, moins universels. Marchant à la tête de ceux qui le suivent, le fils paternel constitue une assemblée, une famille politique. Constructeur de sa maison, le frère aîné produit une maisonnée, une famille de producteurs.

L'amour matrimonial de l'époux et de l'épouse constituent un foyer, une famille nucléaire, une famille sociale. Ces familles sont à la fois réductibles et irréductibles les unes aux autres.

Les membres de la famille, leurs amours, aménagent les couches du Tableau. Au cours de sa vie l'homme traverse ces couches de haut en bas, de la couche supérieure à la surface du champ jusqu'à la couche inférieure dans les profondeurs. La tendresse ne se limite pas à l'enfance ni aux enfants, à chaque âge on peut se laisser attendrir par ceux qui se trouvent dans un état de faiblesse, les affermir en leur montrant un visage maternel. On ne s'adoucit pas seulement à l'âge tendre. 'Maternelle' n'est pas réservée à la femme, chaque humain à chaque âge est à même d'éprouver ce sentiment. Quand l'affection paternelle se fait sentir à l'âge de la jeunesse, le fils préféré devient un fils paternel. Il n'a pas perdu la tendresse maternelle, mais celle-ci s'est changée en tendresse du fils maternel. À l'âge adulte le frère aîné ne perd pas les amours précédents, mais il y ajoute l'amour fraternel, l'affection paternelle et la tendresse maternelle pour ses frères : il est également frère paternel et frère maternel. La vieillesse, l'âge de l'amour matrimonial, ne met pas fin aux autres amours, mais y ajoute d'autres : les époux sont également fraternels, paternels et maternel. Chaque couche du Tableau ajoute un âge aux âges précédents qui sont conservés.

les couches du Tableau de la famille maternelle

les enfants maternels

le fils maternel le fils paternel

le frère maternel le frère paternel le frère aîné

les époux maternels les époux paternels les époux fraternels les époux matrimoniaux

5. La famille providentielle. Le Tableau est un produit, une composition, comme tout produit il se doit d'être complet. Dieu, c'est toute une famille, c'est plus qu'une seule famille, c'est une famille au grand complet. Dieu s'articule par plusieurs branches ou familles. Sa première famille est maternelle. Tous les membres de la famille en sont des membres à part entière, mais il n'y a qu'un seul qui est le premier membre de cette famille, les autres articulent ce membre dominant, le Dieu maternel. À leur tour les autres membres constituent leur propre famille, la famille dont ils sont le membre dominant. Comme pour la famille maternelle, tous

les membres participent à la composition de chaque branche : chaque famille se présente au grand complet.

Le bien principal de la famille maternelle est la conservation de ses membres considérés comme faibles. Le bien de la famille paternelle, la famille politique, est la paix ; le père de famille est le terme de tout mouvement, le point où il trouve le repos. Les membres de la famille maternelle aiment ceux qui aiment les bons amours, les amours qui conservent ; les membres de la famille paternelle aiment les bons mouvements, les mouvements qui conservent ; ils aiment surtout ceux qui accomplissent les bons mouvements, les mouvements se dirigeant dans la bonne direction, convergeant vers le repos paternel. Les hommes providentiels sont des promoteurs de la paix. Le Dieu paternel suscite des hommes providentiels par l'intermédiaire des passions, les amours dynamiques indiquant le bon sens du mouvement. Les passions éveillent la conscience de l'homme providentiel, de la 'volonté de Dieu', du Dieu qu'on invoque, du Dieu qui appelle. Elles sont transmises par la conscience volontaire, la conscience balançant entre inquiétude et apaisement.

Comme tout amour, la passion oscille entre deux pôles, entre le pôle de la concentration et celui de la dispersion. Bien que l'oscillation soit un changement, un mouvement réversible, la passion fait sentir sa préférence de l'un de ses sens, celui indiquant la 'volonté de Dieu'. La passion constitue le moteur du mouvement, le 'cœur' se gonflant et se dégonflant, se décontractant et se contractant, le cœur préférant un sens déterminé. Bien que la passion préfère l'une des tendances, les deux tendances opposées sont indispensables au mouvement perpétuel du moteur.

L'homme providentiel se conduit comme une providence envers ceux qui ne sont pas conscients qu'il y a un Dieu providence, comme le membre de la famille maternelle se comporte maternellement envers ceux qui ne sont pas conscients qu'il y a un Dieu maternel aimant ses enfants. Les membres des familles de Dieu sont des intermédiaires, le point de rencontre entre des esprits, entre celui de Dieu et celui de l'homme. Les hommes providentiels constituent la famille politique du Dieu paternel.

La famille providentielle est paternelle, dominée par le père, le chef de la famille. Participant à sa direction les autres membres de la famille constituent leur propre assemblée d'hommes providentiels. Ce père est fameux pour ses colères qu'il pique quand ceux qui sont censés le suivre s'égarer. La colère éclate dans tous les sens paralysant le mouvement, l'apaisement indique le bon sens de la passion, le repos, la convergence des volontés. Marchant en tête, le dirigeant suscite la colère de ceux qui le suivent, passion éveillant la conscience du défenseur, de l'homme providentiel permettant d'avancer dans un sens

déterminé, interdisant de reculer dans tous les autres sens. L'assemblée se concentre autour de son dirigeant. La colère éclate à l'âge de la jeunesse quand le fils résiste à l'insistance de son père qui éclate en colère à cause de la résistance de son fils.

Le frère aîné est né, il est un produit, un produit producteur, il produit des frères, des frères constituant une maison, une maisonnée. Ceux appartenant à la maison, la maison commune, partagent leurs biens. À l'abri de la maison les frères sont des sauveurs sauvés. On est sauvé d'un péril, d'un grave danger suscitant l'angoisse ; le sauvetage suscite le soulagement, la joie éclatant dans tous les sens. L'éclatement de la joie, contrairement à celui de la colère, indique la bonne direction : la propagation La joie éveille la conscience du sauvé devenant à son tour un sauveur. Le frère aîné fait participer ses frères à son administration partageant avec eux les biens qu'il a acquis. Les frères deviennent des sauveurs sauvés à l'âge adulte quand ils ont produit de quoi partager. Celui qui n'a rien à partager est triste, la tristesse refuse d'être partagée. Le frère aîné rassemble les sauvés dans sa maison : seul un espace borné peut se remplir, se trouver plein de joie.

Providentielle est aussi la rencontre heureuse, le destin favorable, l'élection, la prédestination. La sympathie réciproque entre les époux, à la fois électeur et élu, éveille la conscience du protecteur. L'électeur élu providentiel est un protecteur protégé. S'associant et se dissociant volontairement, les protecteurs protégés constituent des foyers.

La faiblesse, la misère de l'autre suscite la compassion, la passion des 'tripes', la passion maternelle éveillant la conscience du gardien. Le cœur endurci, le cœur de pierre ne s'amollit pas, sa conscience reste insensible, indifférente à la misère des autres. Toutefois, le gardien renforce les cœurs faibles en les durcissant, si bien qu'ils sont à mêmes de se compassionner face à l'indigence de l'autre. Le gardien transforme les enfants de Dieu en peuple de Dieu.

Le défenseur, le sauveur, le protecteur et le gardien constituent les membres de la famille providentielle. Ils érigent les colonnes du Tableau sur les couches des membres de la famille maternelle ; chacun est à la fois un membre de la famille maternelle et un membre de la famille paternelle. Le premier membre de la famille providentielle, le défenseur, s'installe à la tête de la deuxième colonne, la colonne paternelle, s'appuyant sur la deuxième couche, la couche paternelle. Dans la même colonne on rencontre le prophète, le défenseur sauveur traçant la route à suivre, le chemin du salut. On y rencontre encore le surveillant, le défenseur protecteur ; les surveillants se surveillent les uns les autres.

Le sauveur prend la tête de la troisième colonne s'appuyant sur la troisième couche, celle du frère aîné et de son amour fraternel. Dans la même colonne le frère aîné figure

comme l'époux fraternel, le bienfaiteur, le sauveur protecteur. Le protecteur se trouve à la tête de la quatrième colonne.

Le gardien prend la tête de la première colonne s'appuyant sur la couche maternelle ; il garde ses enfants qui deviennent à leur tour des gardiens. Il est encore le berger menant le troupeau dans le bon sens, suscitant la crainte dégonflant les orgueilleux s'égarant dans des sens interdits. On y retrouve aussi le rédempteur qui fait entrer le troupeau dans un enclos où il est en sécurité, soulagé d'être sauvegardé. Enfin sur la couche inférieure de cette colonne on rencontre le consolateur réconfortant ceux qui se trouvent comme des étrangers hors de l'enclos.

les colonnes du Tableau de la famille providentielle

les couches

maternelle le **gardien**

paternelle le berger le **défenseur**

fraternelle le rédempteur le prophète le **sauveur**

matrimoniale le consolateur le surveillant le bienfaiteur le **protecteur**

Bien que réversible comme tout sentiment, la passion indique un sens déterminé, le bon sens, la direction. Dirigés par la passion les membres de la famille providentielle se revêtent d'une forme. Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau ; le lieu est le produit de l'amour maternel et de la passion paternelle, du contenu maternel et de la forme paternelle. Le lieu est un produit producteur, un espace particulier produisant un produit spécifique.

6. La maisonnée de Dieu. Si les membres de la famille sont des hommes providentiels, il faut qu'ils produisent aussi les biens de leur providence, qu'ils produisent aussi les producteurs de ces biens. Sans production des biens les formes providentielles resteront vides, sans producteurs pas de produits, sans produits pas de providence. Le lieu produit un bien spécifique : sur le lieu on sent le vide relatif des autres lieux qui ne produisent pas ce bien-là mais d'autres biens spécifiques. À chaque homme providentiel correspond un membre de la

maisonnée de Dieu. La production est fraternelle : un lieu produit son bien pas seulement pour lui-même, mais aussi pour tous les autres lieux. Ce sont les frères, les produits producteurs, qui produisent. Le frère aîné est un produit, il est né, sorti du sein parental, son lieu de production ; il est un produit producteur, le premier producteur de la maisonnée de Dieu. Participant à sa production, les autres membres de la famille productrice deviennent à leur tour des producteurs : des produits producteurs. Participant à la production du frère aîné les autres membres de la maisonnée acquièrent un corps. Le vide suscite le sentiment producteur, celui-ci éveille la conscience de l'homme économique, le membre de la maisonnée. L'homme économique aime les bons produits, les biens, il aime aussi les producteurs des biens, les bons producteurs.

Les frères bâtissent la maison, le bien collectif de la famille ; ils s'approprient la terre d'où ils retirent les matériaux de construction, ils forment leurs instruments de construction, ils bâtissent leur maison, ils restaurent leur maison.

À l'origine de la production de la maisonnée se trouve le propriétaire. Le gardien garde ses enfants en les nourrissant selon leur besoin, le sentiment créateur des matériaux indispensables, le nécessaire que l'homme s'approprie pour survivre. Le besoin, le sentiment producteur maternel, éveille la conscience productrice du propriétaire, conscient de ce que chacun doit avoir en propre. L'enfant n'est pas toujours conscient du nécessaire qu'il doit s'approprier ; s'approprier, c'est séparer.

La propriété, le matériau que le propriétaire s'approprie, le retirant du sol, est une création ; le propriétaire est le créateur de ses matériaux. Le Dieu gardien sépare son peuple des autres peuples, un peuple qu'il nourrit, un peuple de cultivateurs auquel il donne une terre, un territoire séparé d'autres territoires, une terre conquise, investie, appropriée.

Les matériaux appropriés sont formés en outils, en instruments de l'ouvrier, lui aussi un instrument ; le formateur devient le maître de l'instrument. Le souhait de la bonne forme, le sentiment producteur dynamique, éveille la conscience du maître, le formateur imposant sa forme au matériau qui lui résiste. Améliorant les formes successives de son instrument, le maître fait pendant au défenseur, l'homme providentiel interdisant de régresser.

Le produit principal, la maison commune de la maisonnée, est un bien collectif, un produit fraternel, le lieu où l'on fait des sacrifices, des investissements. Le frère aîné est le premier investisseur : à sa naissance il comble un vide en s'investissant. Le vide fait surgir le désir, le sentiment constructeur, éveillant la conscience du constructeur, le seigneur de la maison, celui qui en fournit les composantes. Le frère aîné, le constructeur de la maison, le premier produit producteur, le premier investisseur, en est le seigneur.

Sortant de leur maison les frères produits par le frère aîné rencontrent d'autres produits sortis d'autres maisons ; en se comparant les uns avec les autres ils jugent que certains éléments, certaines qualités leur manquent, ils découvrent des défaillances, des 'péchés'. Alors ils se rendent des services ; le serviteur vient de l'extérieur comme un étranger. Le manque d'une qualité suscite l'appétence, le sentiment producteur réparateur éveillant la conscience du serviteur. Le serviteur correspond au protecteur.

La fin de toute production est le produit fini ; la fin de la production de la maisonnée de Dieu est le frère aîné, le produit fini. Pourtant, cette fin n'est que provisoire ; le frère aîné, le premier produit, produit d'autres frères, des frères constituant sa maisonnée, dont la production se poursuit jusqu'à celle du frère final. Au commencement la sortie du frère aîné du sein parental comble un vide ; sa naissance est un investissement. Les frères qu'il produit sont à leur tour des investisseurs investissant leur vie qu'ils n'épargnent pas, Comme tout investisseur ils souhaitent sauver leur investissement et un plus obtenir un retour sur leur investissement.

La maison de Dieu, un bien commun, est à la fois un investissement et un lieu d'investissement ; dans le Temple de Jérusalem sont accomplis des sacrifices, des holocaustes, des offrandes végétales, chaque sacrificateur espère un retour sur son investissement. Le frère aîné sacrifie sa propre vie pour la sauver et celles de ses frères qui la sacrifient à leur tour. Cette nouvelle forme de sacrifice, cette nouvelle forme d'investissement introduite par le frère aîné déclenche un conflit avec le Temple à Jérusalem, conflit entraînant le sacrifice du frère aîné hors du Temple. Premier investisseur, le frère aîné est le seigneur de sa maisonnée : seigneur et sauveur de l'épargne investi. Les producteurs se mettent à produire, les investisseurs s'investissent quand ils se savent sauvés, eux et leurs produits.

les lieux de la maisonnée

le propriétaire

le créateur des matériaux

le maître

le formateur de l'instrument

le seigneur

le constructeur du bien commun

le serviteur

le réparateur

Les membres de la maisonnée de Dieu constituent la contrepartie des membres de la famille providentielle. Les membres providentiels forment chacun leur assemblée dont ils prennent la tête, puis les membres de la maisonnée bâtissent chacun leur maison. Entre le rassemblement des providentiels et la construction de la maison la tendance se renverse, il se produit une 'conversion'. L'assemblée unit tous ses membres, la production multiplie leurs produits. Tous les membres de la famille de Dieu participent à la famille providentielle dont le père est le membre dominant ; tous les membres de la famille de Dieu participent à la maisonnée dont le frère aîné est le premier membre.

7. La famille conjugale de Dieu. Quand Dieu se fait une famille maternelle, une famille paternelle, une famille fraternelle, les amours sont transmis par l'esprit, par l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme qui se rencontrent. L'amour familial éveille la conscience des membres de la famille maternelle, la conscience volontaire des membres de la famille providentielle, la conscience productrice des membres de la maisonnée de Dieu. L'esprit de Dieu est un membre à part entière de ces familles, mais il n'est pas le membre dominant ; chaque fois il se met au service des autres membres de la famille. L'esprit de Dieu lui aussi établit sa propre famille, la famille conjugale de Dieu dont les membres constituent des foyers, des communautés.

Quand deux inconnus se rencontrent, leurs consciences cherchent à s'entendre, elles se font réflexives. La conscience, la faculté des pensées sensibles, se sert de la langue symbolique traduisant les éléments de la langue en sentiments. Les consciences se reconnaissent quand les deux côtés se découpent en fragments ; ils se ressemblent sous un certain aspect tout en demeurant dissemblables sous d'autres aspects. Le fragment qu'ils ont en commun est le symbole qui les réunit, l'élément suscitant l'amour conjugal, l'amour unissant deux esprits. Les partenaires cherchent l'amour vrai, des pensées sensibles vraies, authentiques qu'ils se reconnaissent l'un dans l'autre.

La conscience enregistre les oscillations des amours qu'elle transmet, les amours oscillant entre leur crête et leur creux manifestant l'espace-temps éternel. Quand des consciences se rencontrent elles oscillent au même rythme entre affermissement et affaiblissement, entre rapprochement et éloignement.

Ce qui est connu, le fragment commun suscite la confiance, l'inconnu suscite la méfiance ; la confiance et la méfiance sont des sentiments réflexifs, des amours se reflétant l'un dans l'autre, sentiments de doute, d'hésitation, de conviction aussi. La méfiance disjoint les deux partenaires, tandis que la confiance les rejoint. Si l'amour est réciproque, 'heureux',

les partenaires se déclarent leur amour, se confessent l'un à l'autre en toute confiance : les partenaires sont des 'confesseurs'.

Les partenaires se découvrent leurs points forts et leurs points faibles, ils se portent, pour ainsi dire, ils se supportent l'un l'autre, le fort portant la faiblesse de l'autre. L'un et l'autre sont à la fois porteur et porté, se portant comme une mère porte son enfant. La force suscite la certitude, la faiblesse l'incertitude ; l'amour conjugal oscille entre certitude et incertitude, entre fidélité et infidélité. Le fidèle aime l'autre malgré ses faiblesses, malgré ses infidélités. L'amour qui connaît la force et la faiblesse de l'autre est authentique, vrai.

Demeurant fidèles l'un à l'autre les partenaires se rapprochent, convergeant l'un vers l'autre afin de s'unir. Ils sont « l'unique » l'un pour l'autre, le seul 'vrai', « l'idéal », leur amour est préférentiel, sélectif, ils sont 'destinés' l'un à l'autre, leur amour est comme un appel réciproque, une vocation. Leur rapprochement suscite l'espérance, leur éloignement la déception, parfois le désespoir ; une fois unis leur inquiétude s'apaise.

Une fois unis, les partenaires se soucient l'un de l'autre ; les signes de leur souci mutuel rendent leur amour crédible, cohérent. Ce qui manque à l'un est comblé par l'autre. Le souci réciproque rend témoignage de leur amour conjugal, l'insouciance des partenaires rend leur amour invraisemblable. Le souci mutuel est le produit rendant l'amour visible. Le croyant ne croit pas quelque chose d'incroyable que le sceptique se refuse de croire ; sa croyance est nourrie par ce qu'il voit déjà, le signe de ce qui se produit déjà.

Confiance, fidélité, espérance et croyance articulent l'amour conjugal, l'amour de deux consciences qui se rencontrent, se comprennent, s'unissent, deux consciences réflexives constituant un foyer, source de lumière et de chaleur, quand leur amour est réciproque, heureux. Réfléchi, l'amour prétend à la vérité ; les partenaires cherchent le vrai amour, l'unique, le miroir dans lequel l'un et l'autre se reconnaissent.

L'amour conjugal est une puissance énergétique, la puissance qui rejoint et disjoint, réunit et désunit les partenaires. Si l'amour conjugal lui aussi est éternel, les partenaires ne le sont pas toujours. L'esprit de Dieu constitue des familles conjugales, des communautés composées d'inconnus. Mais les autres familles de Dieu sont elles aussi composées des membres qui ne se connurent pas, qui furent d'abord des étrangers les uns aux autres. Les membres de la famille de Dieu aiment plus loin que ne le font les membres de la famille naturelle. Les membres de la famille conjugale transmettent l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, c'est pourquoi dans toutes les branches de cette famille on retrouve le fidèle, l'appelé, le croyant et le confesseur.

8. L'articulation des familles de Dieu. Les membres d'une famille s'articulent à partir du premier membre, le membre de tête, le membre dominant l'articulation. À partir de leur premier membre les membres de l'articulation se suivent dans l'ordre déterminé : à partir de l'enfant maternel, du défenseur, du seigneur, du confesseur. Le tout premier membre de la première famille, l'enfant maternel, domine les autres membres de la famille maternelle et les autres branches de la famille de Dieu. À l'origine l'homme est un enfant de Dieu, un enfant maternel. Comme les membres d'une famille, les branches de famille se suivent dans l'ordre ; la famille de l'esprit est la dernière venue.

Comme les membres de la famille, leurs amours se suivent les uns après les autres, manifestant les âges de l'homme. L'amour conjugal, l'amour à la recherche du partenaire vrai, est le dernier venu des amours de Dieu. Comme leurs âges, les amours s'imbriquent les uns dans les autres à partir de la surface du champ jusqu'aux profondeurs. Les consciences, sensibles aux variations de l'intensité, assure le lien entre les partenaires.

Le Tableau présente la famille de Dieu au grand complet. Les membres de la famille maternelle aménagent les couches du Tableau ; les membres de la famille providentielle érigent leurs colonnes sur les couches. Les membres de la famille fraternelle correspondent à ceux de la famille paternelle ; les membres de la famille de l'esprit transmettent les amours des autres branches de la famille de Dieu.

le Tableau des familles de Dieu

	le gardien	le défenseur	le sauveur	le protecteur	
l'enfant maternel					le fidèle
le fils paternel					l'appelé
le frère fraternel					le croyant
les époux					le confesseur
	le propriétaire	le maitre	le seigneur	le serviteur	

Oscillant entre leurs creux et leur crête, tous les amours sont unidimensionnels ; la conscience y ajoute la dimension zéro. Les membres de la famille de Dieu s'incarnent dans la famille humaine, la famille naturelle, ils sont des '*family men*'. Ils ne s'incarnent pas dans les autres

natures : la nature organique, la nature physique et la nature langagière. Ce sont les hommes, membres des familles de Dieu, qui s'incarnent dans ces autres natures. Ils s'y incarnent quand ils savent aimer comme Dieu aime, les aime. Les amours jettent les fondations, mais cela ne suffit pas, il faut les articuler, construire sur elles tout un monde, notre monde, un monde habitable, une construction aimée, une construction conservée. Si 'Dieu est amour', son unidimensionnalité ne lui permet pas de construire un monde, il en charge les hommes.

Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau ; sur chaque lieu se retrouvent un membre de la famille maternelle, un membre de la famille providentielle, un membre de la famille fraternelle et un membre de la famille conjugale ; les trois derniers membres articulent le premier membre.

l'articulation du lieu

À leur tour ces derniers membres sont articulés. Ils ne sont pas articulés dans la nature familiale, mais dans les autres natures. L'amour, le bon amour, l'amour aimable s'articule par le bon mouvement, le bon produit, le bien, et la bonne pensée, la pensée vraie. L'homme politique accomplit le bon mouvement, l'homme économique réalise le bien, l'homme social transmet la pensée vraie.

9. Les théocrates. La famille de Dieu est d'abord une famille maternelle, puis une famille providentielle. Les membres de la famille providentielle sont articulés par les hommes politiques. La passion de l'homme providentiel lui indique le bon sens, dynamique transmise par la conscience volontaire ; la passion est un changement, un mouvement réversible, un comportement. Se contractant et se décontractant, la passion se comporte comme le moteur du mouvement, la conduite de l'homme politique donne sa direction au mouvement ; la direction implique le terme, le repos, l'arrêt du mouvement. Les hommes providentiels s'aiment de bons amours, désormais il s'agit d'accomplir des bons mouvements. Irréversible est le mouvement de la vie organique nous conduisant irrévocablement au terme de notre vie.

Le père est un membre à part entière de la famille maternelle de Dieu, pour autant il n'est pas vraiment *a family man*, sa passion n'est pas la famille, femme et enfants, mais la politique. Le père est tout sauf un 'tendre', c'est un 'passionné' dont les colères sont légendaires. Il n'est pas seulement paternel, mais parfois même un petit peu paternaliste. Il est le membre dynamique de la famille, le père providentiel, le politique, le chef, le 'théocrate' pour tout dire. Pourtant, il ne règne pas directement, mais par l'intermédiaire de ses hommes providentiels auxquels il fait connaître sa volonté par son Esprit, l'Esprit dynamique, l'Esprit volontaire. La politique, c'est d'abord son affaire, mais pas exclusivement, car les autres membres de la famille participent à sa direction paternelle.

Les amours sont transmis par la conscience, les mouvements sont transmis par la volonté. Les hommes providentiels aiment ceux qui accomplissent des bons mouvements, les hommes politiques veulent accomplir des bons mouvements. L'homme politique accomplissant un bon mouvement acquiert un bien : c'est l'attraction du bien qui conduit son mouvement. Le premier bien attirant l'homme politique, la paix, est le bien souverain de la cité. Chaque membre de la famille providentielle de Dieu fournit le bien qui lui est propre : du côté du père providentiel, le défenseur, se trouve le repos, la paix ; le frère providentiel, le sauveur, propose la justice, le partage juste des biens ; l'esprit providentiel, le protecteur, conditionne la liberté, la rencontre heureuse des acteurs ; la mère providentielle, la gardienne, assure le bien de la conservation, perpétuant le mouvement.

Les membres de la famille providentielle de Dieu ne dirigent pas directement les affaires de la cité, ils le font indirectement par l'intermédiaire des hommes politiques acquérant leurs biens ; le dirigeant de la cité est un dirigeant dirigé par le bien qu'il acquiert, la paix, l'administrateur est un administrateur administrant le partage juste, la justice qu'il acquiert. Ces biens sont acquis par la volonté, la faculté des pensées dynamiques dont le bon sens est indiqué par la passion providentielle.

Les membres politiques de la famille de Dieu s'incarnent dans le corps organiques, dans ses organes, d'abord dans les tissus de ceux-ci : dans la *Cité de Dieu* ils constituent des assemblées, des *εκκλησῖαι*, des réunions où ils sont convoqués. L'assemblée s'installe sur le lieu du Tableau ; sur un lieu se trouve un homme providentiel et un organe. L'homme providentiel s'articule par quatre membres : sa passion ; le sens que celle-ci indique, son terme ; sa forme, l'étendue de l'assemblée ; la volonté transmettant la dynamique de la passion.

10. Les régimes politiques de Dieu. Dans un peuple le dirigeant dirige les dirigés, le gouvernant gouverne les gouvernés, le commandant commande les commandés ; celui qui ordonne et ceux qui sont ordonnés constituent un régime politique. L'homme s'impose un régime alimentaire ou sportif afin de conserver son corps organique en bon état, de prolonger sa vie organique ; prolongeant sa vie, le régime politique conserve le peuple, son dirigeant et ses dirigés. Le régime politique rassemble les membres d'une famille politique qu'il conserve.

Les volontés des dirigeants et des dirigés s'imbriquent les unes dans les autres, se contractent et se décontractent au rythme d'un moteur ; la contraction et la décontraction suscite la passion, l'amour du bon mouvement, la haine du mauvais mouvement. Comme dans tout sentiment, deux tendances s'imbriquent dans la passion, l'une insistante, l'autre résistante ; l'une tendant à se concentrer, l'autre à s'éclater. Tantôt l'une tantôt l'autre prend le dessus, faisant osciller la passion entre concentration et éclatement. La passion est transmise par la volonté consciente, la volonté éveillant la conscience : la bonne volonté l'apaise, la mauvaise volonté l'inquiète.

Dieu commande, l'homme obéit ; le commandement passe d'en haut vers le bas, du supérieur aux subordonnés. Les commandants et les commandés forment une hiérarchie, leur régime est aristocratique : ce sont les meilleurs, les plus forts qui commandent. La faiblesse, indigence, la misère suscite la compassion, la passion maternelle attendrissant le fort, éveillant la conscience du gardien ; le commandement du commandant affermit les faibles, les durcit, rendant supérieurs les inférieurs. Les enfants obéissent, les enfants de Dieu se soumettant aux commandements de Dieu, à ses lois, constituent un peuple aristocratique, un peuple formé par les meilleures lois, comme le peuple des Hébreux dans le désert recevant leurs lois par l'intermédiaire de Moïse, leur législateur, leur commandant commandé, des lois assurant la survie du peuple.

Marchant seul en tête le dirigeant indique la direction à ceux qui le suivent ; son régime est monarchique. Le dirigeant suscite la colère de ceux qui lui résistent, qui ne le suivent pas mais le tirent dans d'autres sens. La colère éclate dans tous les sens, fait éclater les volontés. Le dirigeant, lui, n'éclate pas en colère, il l'apaise ; l'apaisement concentre les volontés. La colère paralyse le mouvement, l'apaisement le fait avancer. En apaisant les volontés de ceux qui le suivent, le monarque les fait participer à sa direction ; le monarque n'est pas seul, il marche seul en tête.. Pas d'apaisement sans colère, les deux tendances s'imbriquent. Le défenseur ne permet pas le recul, bien que le dirigeant soit parfois obligé de lâcher du lest. Le monarque fait avancer son peuple comme le berger son troupeau ; pour lui il ne s'agit pas d'avancer aussi loin que possible, mais de conserver tous les membres du

troupeau. Monarque est le dirigeant, le juge, le roi, le prophète, tous indicateurs de la bonne direction.

Les administrateurs des biens collectifs forment une oligarchie, le régime des riches, souvent peu nombreux. La participation aux biens collectifs suscite la joie. La joie éclate ; contrairement à celui de la colère, l'éclatement de la joie indique ici le bon sens, elle se partage, elle remplit, alors que la tristesse refuse à être partagée. C'est une joie d'avoir quelque chose à partager, c'est triste de n'avoir rien à partager. Les administrateurs du sanctuaire, les prêtres, forment une oligarchie ; les administrés qui y apportent leurs offrandes sont des investisseurs espérant un retour sur leur investissement, une bénédiction, un péché pardonné. Les prêtres partagent les sacrifices, pas toujours justes comme les fils du prêtre Eli dans le sanctuaire de Silo. Dans le sanctuaire se trouve le trésor. Les administrateurs justes sont des sauveurs. Jésus et les frères qu'il produit investissent leur propre vie, c'est pourquoi ils entrent en conflit avec les administrateurs du Temple de Jérusalem.

S'élisant les uns les autres, les électeurs élus forment le régime démocratique de leur communauté. Les démocrates s'associent et se dissocient volontairement, sélectivement. L'esprit de Dieu établit ses communautés dont les membres sont des élus mais pas des électeurs ; les membres d'une communauté ne sympathisent pas toujours les uns avec les autres, ils essaient plutôt de se supporter. Les membres d'une communauté constituent le *δημος*, le peuple multipliant les associations, les parties, les communautés : c'est le peuple des vieillards, ce n'est pas le peuple des enfants de Dieu, les *αριστοι*.

Les régimes politiques articulent les niveaux de chaque lieu du Tableau ; les passions aménagent le champ du lieu. Sur le lieu on retrouve de haut en bas les aristocrates, le monarque, les administrateurs et les électeurs élus. Le commandant maternel, le dirigeant paternel, l'administrateur fraternel et l'électeur élu conjugal articulent un seul homme providentiel.

11. La sagesse de Dieu. Acquérant un bien, un bien providentiel, l'homme politique devient un bien, un homme de bien. Le bien acquis est déposé dans les facultés de pensée, en premier lieu dans la volonté, la première acquéreuse du bien. Ainsi les hommes politiques deviennent des 'hommes de bonne volonté'. La volonté se fait accompagner par les autres facultés, comme la volonté consciente qui transmet les passions. La passion indique le bon sens, la volonté vertueuse conduit le corps organique dans le bon sens. Concentrant toutes ses volitions sous la conduite d'une seule d'entre elles, la volonté se renforce ; quand les volitions éclatent dans tous les sens, la volonté reste indéterminée, incapable de se diriger, le

mouvement s'arrête prématurément. La bonne volonté du dirigeant s'avère plus forte que les volontés résistantes de ceux qui le suivent. La volonté concentrant toutes ses volitions est sereine ; la volonté concentrant les volontés de ceux qu'elle dirige les conduit vers la paix. Toutefois, la volonté ne veut pas seulement se concentrer, devenir 'plus forte qu'elle-même', plus insistante que les résistances qu'elle suscite, mais elle veut aussi se propager, élargir sa portée au risque de s'affaiblir. L'éclatement elle aussi peut se trouver du bon côté de la volonté.

Chaque homme politique acquiert la vertu appropriée. Le dirigeant acquiert le courage, la vertu du défenseur ; celui-ci ne permet d'avancer que dans un seul sens, interdisant de reculer dans tous les autres sens, de se relâcher. Marchant seul en tête, le dirigeant acquiert tout d'abord le courage, une volonté déterminée se dirigeant toujours dans le même sens, vers son terme. Si elle rencontre des résistances, elle n'éclate pas en colère ni ne relâche ses efforts, sinon elle acquiert le vice de la lâcheté.

Les administrateurs acquièrent la vertu de la justice en partageant le bien public d'une manière juste, ajustée, attribuant à chacun le sien, proportionnellement (*suum cuique tribuere*). Le juste partage sauve tous Ici l'éclatement indique le bon sens de la volonté, la propagation de la justice. Le courage s'acquiert dans la cité, le point vers lequel toutes les volontés convergent ; la justice s'acquiert dans le sanctuaire, le point d'où toutes les volontés divergent.

Les électeurs élus acquièrent la vertu de la prudence ; ils se protègent l'un l'autre, ils se protègent les uns contre les autres. Parlant avec franchise, échangeant leurs avis, les membres du conseil acquièrent le courage prudent, la *parrhèsia*. La prudence est une vertu démocratique ; la parole imprudente suscite l'indignation, une passion démocratique. La providence s'entoure de conseillers.

Le commandant acquiert la tempérance, la vertu de la mesure ; les volontés du commandant et du commandé s'imbriquent, se mesurent. Le commandant n'ordonne rien que ses subordonnés seraient incapables de porter. La tempérance, la vertu gardienne, constitue le moteur des autres vertus, car toutes pratiquent une forme de modération, d'équilibre.

Acquérant les quatre vertus dites 'cardinales', l'homme politique vertueux articule l'homme providentiel du lieu, donnant un sens déterminé à la passion oscillante. Courageux, il s'interdit de reculer ; juste, il sauve ceux qui n'ont rien à partager ; prudent, il protège ceux qui ne se protègent pas ; tempérant, il garde ceux qui sont incapables de se garder. Si l'homme politique peut acquérir les quatre vertus 'cardinales', il peut acquérir aussi le quatre vices 'cardinaux'. Les quatre vertus scindent le lieu horizontalement en quatre segments.

La volonté de Dieu, acquiert-elle la vertu ? Il se trouve au centre, immobile, il est le terme où tout mouvement trouvera le repos. Il est le terme de tout mouvement, tous les mouvements se concentrent en lui. Le repos, la paix est le bien souverain de la politique. Défenseur, Dieu conduit les membres de sa famille à son repos. Étant en paix, immobile, ce Dieu qui a trouvé le repos a-t-il encore quelque chose à vouloir ? La volonté ne veut pas seulement se concentrer, elle veut aussi se propager. La volonté de Dieu concentre, les volontés humaines éclatent dans tous les sens ; Dieu insiste, l'homme résiste, grâce aux résistances des hommes la volonté de Dieu se répand. Quand la volonté de Dieu s'avère plus insistante que toutes les résistances, elle acquiert la vertu du courage. Même Dieu est capable de se décourager, de se lâcher, de faire éclater sa colère, bien que lentement.

Ces volontés éclatant dans tous les sens ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas à supprimer : sans résistances à l'insistance la volonté serait sans tension, sans dynamique, veule. Quand la direction est déterminée par une seule volonté, les autres volontés tracent le parcours du mouvement. Le terme de la direction du mouvement est unique, les parcours menant à la destination sont multiples ; traçant le parcours chaque volonté participe à la direction.

Les hommes accomplissent leurs chemins de vie qui ont tous Dieu pour destination ; l'un et l'autre constituent les deux côtés de la volonté, le côté insistant et le côté résistant. Si Dieu veut encore, c'est grâce aux résistances du côté humain ; grâce à elles on peut lui imputer la justice, la prudence, l'équité, la miséricorde. Si l'homme n'est pas à l'arrêt, c'est grâce à l'insistance du côté de Dieu. L'homme s'efforce d'unir sa volonté, concentrer ses volontés en Dieu, diviniser sa volonté ; Dieu fait éclater, humaniser sa volonté par la participation des hommes à sa direction. L'homme est la faiblesse de Dieu.

12. Les droits de Dieu et de l'homme. La passion constitue le moteur du mouvement, la volonté vertueuse le conduit dans la bonne direction, puis il faut tracer le parcours du mouvement, le bon chemin, le chemin droit. Le dirigeant acquiert la volonté vertueuse, ceux qui le suivent, les dirigés faisant un bout de chemin avec lui, acquièrent le droit de participer à sa direction. Le parcours, le droit est un produit ; en produisant des droits la volonté se fait productrice, volonté causale, volonté rationnelle, volonté opérant réalisant son produit. Toutefois, la volonté rationnelle n'opère rien à l'extérieur du corps organique : les droits sont un membre de la philosophie pratique, comme les vertus et les régimes politiques. Productrice, la volonté vertueuse produit des justes ; les justes composent l'assemblée dont ils sont les membres.

Le prophète participe à la gouvernement de Dieu ; gouverner, c'est prévoir, voir devant soi se dégager le chemin à suivre jusqu'à sa fin. Le prophète a vu une vision qu'il traduit en un programme gouvernemental ; les paroles qu'il prononce, la volonté de Dieu, sont efficaces : elles vont se réaliser. L'homme n'est pas seulement l'exécuteur de ces paroles, ses avis sont susceptibles de corriger la volonté divine. Le prophète a acquis le droit de participer parce qu'il a acquis la volonté vertueuse : courageux, il parle avec franchise ; prudent, il choisit le moment adéquate de parler ; tempéré, les punitions qu'il annonce sont mesurées.

À chaque vertu correspond un droit. Comme la vertu le droit s'articule par quatre membres ; aux quatre vertus cardinales correspondent quatre 'droits cardinaux'. À la tempérance correspond le droit de propriété, le droit de s'approprier l'indispensable. Tout homme a besoin de certaines choses, des matériaux qui lui sont nécessaires ; il lui est permis de se les approprier, d'en faire sa propriété. S'approprier, c'est séparer, séparer, c'est créer ; la loi crée les propriétaires en distribuant les propriétés entre eux. La loi commande, imposant une mesure universelle, une mesure conservant tous les hommes ; la loi peut être assortie d'une sanction punissant ceux qui ne respectent pas la propriété des autres. La volonté se fait efficace. Les Hébreux conquièrent leur terre promise, une terre dont les limites sont tracées, une terre située parmi d'autres peuples ; une fois conquise, la terre est distribuée parmi les douze tribus. Le prophète Isaïe parle au nom du propriétaire.

Au courage correspond le principe de droit. À ceux qui suivent le dirigeant marchant en tête est accordé le droit de participer à sa direction. La volonté se fait consécutive. Les membres du gouvernement ont le droit de participation tant qu'ils suivent le premier d'entre eux. La constitution de la cité accorde à chaque dirigeant son droit de participation selon sa compétence. Le prophète Jérémie ne s'accorde pas seulement le droit de participer au gouvernement de sa cité, Jérusalem, mais aussi aux gouvernements d'autres nations.

À la vertu de la justice correspond le droit de partage du bien collectif, le droit accordé aux administrateurs et aux administrés. L'offrande apportée au sanctuaire est partagé en partie : une partie est brûlée, une autre partie est réservée au prêtre, une autre encore au offrant ; le prêtre, l'administrateur du sanctuaire, fait le partage, l'officiant exerçant un ministère. Celui qui apporte l'offrande, l'investisseur, espère un retour sur son investissement. Ici la volonté se fait cause finale.

À la vertu de la prudence correspondent les droits de réparation ; en s'accordant réciproquement des droits, les hommes se font des juges. Redressant un tort, restaurant un manque, rétablissant un défaut, les droits réciproques sont réparateurs ; ils effectuent une répartition des biens, un échange des services. Le bien que je m'accorde, je l'accorde

également à l'autre à condition qu'il me l'accorde aussi. La volonté se fait cause conditionnelle, il faut que l'avantage soit mutuel ; la cause conditionnelle relève de la faculté du jugement, la faculté réparatrice, la faculté qui fait des comparaisons, une source intarissable de corrections.

Dieu a-t-il lui aussi des droits ? Faut-il reconnaître, outre les droits de l'homme, les droits de Dieu ? Si Dieu acquiert des vertus, il lui faut également accorder des droits. Quels sont les droits de Dieu ? Dieu, le Dieu maternel, la gardienne, acquiert la tempérance, la vertu de la bonne mesure, la vertu à laquelle correspond le droit de propriété. La gardienne du peuple des Hébreux lui accorde le droit de conquérir la terre promise, de l'occuper, de l'exploiter comme son propriétaire ; elle s'accorde également le droit d'exproprier plus tard ce même peuple. Le Dieu paternel, le défenseur, acquiert le courage, la vertu à laquelle correspond le droit de participation ; il envoie ses prophètes afin qu'il participe aux gouvernements des hommes.

Le Dieu fraternel, le sauveur, n'épargne pas sa propre vie, il l'investit, acquérant la justice, la vertu à laquelle correspond le droit de partage, le droit de l'investisseur, du seigneur. Tous ceux qui investissent leur vie partagent le bien commun du frère aîné. Les protecteurs acquièrent la prudence, la vertu à laquelle correspondent les droits réparateurs ; les hommes pécheurs se pardonnent leurs péchés. Dieu est réputé sans péchés : a-t-il le droit de pardonner les péchés des hommes ?

13. La grâce des libertés. Dans un secteur on retrouve une passion et son régime politique, une vertu du dirigeant et une forme de droit ; il manque encore le quatrième membre de l'articulation de la vie politique : la liberté de l'homme politique. Les passions constituent le moteur du mouvement, l'acquisition des vertus indique la direction, le droit trace le chemin à suivre ; il reste encore le quatrième membre du mouvement : le mobile, le déclencheur, l'incitateur du mouvement, le membre indépendant de l'articulation. Quand des mobiles se rencontrent, quand leur rencontre est favorable, elle fait jaillir des impulsions communes les poussant dans le même sens. Les mobiles se mobilisent, s'incitant à agir dans un sens ou dans l'autre. Si leurs volontés convergent, s'entendent pour effectuer une action commune, elles libèrent de l'énergie les poussant dans un sens déterminé. Quand leurs volontés divergent, quand elles se paralysent, elles perdent de l'énergie. Les mobiles agissant ensemble se libèrent.

La liberté des mobiles relève de l'Esprit, le membre indépendant de la famille de Dieu, sa source d'énergie. L'Esprit de Dieu rencontre l'esprit de l'homme, si leurs volontés

convergent, elles libèrent de l'énergie. L'énergie que les volontés réflexives font jaillir est 'gratuite', c'est pourquoi on l'appelle 'grâce'. Bien que les volontés réflexives constituent des sources intarissables de grâce, celle-ci n'est pour autant pas tout à fait 'gratuite', car elle se libère afin d'entreprendre une action commune, voulue par l'une et par l'autre volonté.

Assurant la stabilité, le régime politique conserve les hommes. L'acquisition des vertus conduit les dirigeants vers la paix, les droits produisent des hommes justes. Pas de paix sans justice, mais pas de justice sans liberté. Quand la direction est déterminée, quand le chemin est tracé, il faut encore que le mobile se mette en mouvement.

Deux volontés s'imbriquant l'une dans l'autre se contractent et se décontractent comme les deux tendances opposées d'un moteur, l'une insiste alors que l'autre résiste, celle qui concentre prend le dessus puis l'autre qui disperse. Le commandant et ses subordonnés concluent un contrat ; Dieu conclut une alliance avec des hommes, avec Noé, avec Abraham, avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Je veux ce que tu veux ce que je ne veux pas. L'alliance relie les volontés l'une à l'autre, les imbriquant l'une dans l'autre, donnant ainsi de la certitude aux partenaires, renforçant leur fidélité. S'imbriquant, leurs volontés se mesurent ; les aristocrates préfèrent le contrat. Les volontés motrices perpétuent l'action ; accompagnée de promesses, l'alliance est conclue 'pour toujours'. Le moteur oscille entre un creux et une crête ; la contraction fait gagner de l'énergie, la décontraction fait perdre de l'énergie, libérant de l'énergie suscitant le plaisir. Les termes de l'alliance sont écrits sur des tables, taillés dans la pierre.

Des volontés délibèrent afin de converger, d'arriver à une décision commune, leur détermination, le terme de leur action. Les volontés délibèrent en conseil afin de parvenir à un avis commun. La convergence, l'union renforce l'action, la divergence, la désunion l'affaiblit. L'assemblée délibérative, un conseil, un synode, un concile, se réunit dans la Cité de Dieu, elle est composée d'« anciens », de participants à la direction. Les conseillers échangent des arguments, parlant avec franchise, leurs paroles peuvent susciter l'indignation, la colère réflexive.

Quand les volontés convergent, les chemins menant vers le terme de l'action peuvent diverger. Les volontés négocient un accord sur le parcours à accomplir, la fin qu'elles se proposent ; chaque volonté apporte un bout de chemin, l'accord dans lequel chacune trouve son intérêt bien compris, harmonise les volontés. Les intérêts divergent, la négociation trouve un chemin commun, un compromis. Dans la nation de Dieu les administrés et les administrateurs négocient un compromis équitable sur les contributions réciproques, les offrandes, et les allocations. Le compromis exprime le souci mutuel des croyants.

Le libre arbitre choisit en faisant converger ses volitions sous la conduite d'une seule d'entre elles ; les volitions qui ne sont pas choisies, les nolitions, tracent le chemin menant vers le but commun. La volonté est paralysée, incapable d'agir, quand ses volitions éclatent dans tous les sens. La volonté hésite, puis se résout. Quand les volitions convergent vers un terme commun, elles libèrent de l'énergie qui pousse la volonté dans le sens déterminé. Dans la société civile de Dieu l'électeur élu choisit la communauté réparatrice de sa préférence ; se rendant des services mutuels, les membres se font confiance.

La volonté libre s'articule par quatre membres : le choix, l'alliance, la décision et l'accord. La volonté réflexive articule la liberté de conscience ; les quatre membres de la volonté libre articulent un membre de la conscience réflexive : l'alliance entre le fort et le faible renforce leur fidélité ; la décision commune raffermi l'unité : l'accord des volontés exprime le souci mutuel ; le choix mutuel confirme la confiance des partenaires.

Devant Dieu, la volonté de l'homme est-elle libre ? Mais Dieu est omniscient ! Oui, mais a posteriori, comme l'homme. Quand l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme se rencontrent, il n'est pas a priori établi que leur rencontre soit favorable, que leurs volontés soient convergentes. La grâce ne jaillit qu'à condition que la rencontre se soit avérée heureuse, a posteriori, poussant dans le bon sens.

14. Les règnes de Dieu. Dans un secteur du lieu on retrouve une passion et son régime, la vertu du dirigeant, une forme de droit et une source de liberté. Tous les membres de la famille providentielle de Dieu participent indirectement à la vie politique ; grâce aux membres providentiels les hommes politiques acquièrent les biens, les bonnes volontés : la volonté vertueuse, la volonté droite, la volonté libre et la volonté conservatrice.

Les quatre membres du secteur acquièrent chacun leur bien particulier ; les membres sont dynamiques, chacun est 'en puissance', car l'acquisition n'est pas encore parvenue à son terme. Le secteur est une institution politique ; l'institution forme l'homme en un homme politique, en un bon homme politique : un homme politique à la fois vertueux, juste, libre et

conservateur. Tous les membres de l'institution contribuent à la formation de l'homme politique, mais chaque membre à son tour la domine.

La première institution de la cité, le prince, forme l'homme politique au courage, la volonté vertueuse faisant converger les volontés, promouvant la paix de la cité. Le régime politique de cette institution, la monarchie, met un seul dirigeant à la tête de ceux qui le suivent, un juge, un roi, un président : le 'principe'. Ceux qui le suivent de près forment les conseillers dont il s'entoure ; ils délibèrent afin de parvenir à une décision commune. Courageux eux aussi, ils ont le droit de participer à la direction du prince. Cette institution rend l'homme politique plus courageux, plus serein aussi.

On retrouve la première institution de la cité dans l'Église des patriarches dont chacun siège dans un centre important : Rome, Alexandrie, Constantinople ; chacun préside son assemblée. Son régime est monarchique, des évêques forment son conseil, synode, ou concile. L'aristocratie de cette Église est formée par les moines.

Quand le droit de partage prend la tête de l'institution, celle-ci prend la forme d'une administration. Les administrateurs constituent une oligarchie, partageant juste le bien collectif ils acquièrent la justice ; administrateurs et administrés s'accordent sur la contribution de chacun. L'administration est l'institution du sanctuaire, du Temple de Jérusalem ; chacun y apporte son offrande et reçoit sa part.

Bien que situé à Jérusalem, le centre politique, le Temple n'appartient pas à la cité de Dieu mais à la nation de Dieu. Comme le Temple, la nation a un commencement ; la construction du Temple de Jérusalem a commencé deux fois, le bâtiment a été détruit deux fois. La nation produit et distribue les biens collectifs ; la nation de Dieu a commencé avec la naissance du frère aîné, l'investisseur.

Quand le choix domine l'institution, celle-ci prend la forme d'une communauté. L'électeur élu choisit librement sa communauté (*sola gratia*) ; les membres d'une communauté ont en commun les mêmes traits, ceux qui les unissent. Leur régime est démocratique ; les démocrates s'associent d'une manière sélective. Ils acquièrent la prudence, ils s'accordent mutuellement des droits réparateurs. Les communautés constituent la société civile de Dieu. Tous les sociétaires sont des pécheurs pardonnés, mais chacun se découvre un tort spécifique à réparer.

Quand le régime politique et sa passion dominant l'institution, celle-ci prend la forme d'un état ; les aristocrates s'attachent à leur terre, ils s'en approprient ce dont ils ont besoin, ils la défendent contre des envahisseurs, des occupants. L'armée protège les faibles contre les forts. Le Dieu maternel, la gardienne, se crée une famille maternelle, une aristocratie, un

peuple de propriétaires s'installant sur la terre qu'ils s'approprient par la force. Le Dieu maternel compassionné conclut une alliance avec eux. Leur loi fait preuve de tempérance. Les aristocrates assurent le bien de l'état, la stabilité, la préservation.

Chaque institution de la vie politique domine un règne de Dieu, chaque membre de la famille providentielle de Dieu règne sur son assemblée politique dont il est le bien à acquérir. La 'Cité de Dieu', le 'Royaume de Dieu' expriment une forme de règne. Le premier règne de Dieu n'est pas une cité, mais un état, le règne de la gardienne. À l'origine de l'état se trouve le propriétaire, puis la loi défendant la propriété ; ensuite les propriétaires s'approprient leur terre où ils bâtissent leur bien commun, le Temple ; enfin dans la dispersion ils se comportent comme les ambassadeurs de leur état. Le peuple des Hébreux, peuple aristocratique, forme l'état de Dieu. Leurs descendants, le peuple juif, constituent un état dont la force armée est l'institution dominante, une armée de conquête, d'appropriation.

L'état assure la vie stable aux habitants de son territoire. Puis une autre assemblée prend la relève : l'Église des patriarches, la Cité de Dieu. Le patriarche, le chef de son Église, s'installe dans une ville importante, un centre politique ; le régime patriarcal est monarchique. Ceux qui participent à sa direction forment un conseil, concile, synode ; les membres s'accordent mutuellement le droit de donner leur avis. Le patriarche n'est pas un roi, il est bien un monarque, un défenseur dont le bien principal est la paix, la paix politique, non pas la paix imposée par les armes. S'installant sur une terre, les moines et leur père abbé constituent les propriétaires d'une propriété commune ; se soumettant à une règle, leur loi, et cultivant le sol ils constituent l'aristocratie de la cité, le législateur.

La naissance du frère aîné marque le commencement de la 'nation de Dieu' ; les frères construisent la maison commune de Dieu. L'Église catholique est une nation composée de nations, d'Églises nationales. Elle partage les biens communs qu'elle produit, les biens de la charité, de l'amour fraternel. Elle produit des frères. Administrée par des prêtres, son régime est oligarchique. Les investisseurs y apportent leur sacrifice ; le sacrifice du frère aîné, le sauveur, garantit que le sacrifice ne se perd pas, qu'il y aura un retour sur l'investissement. La liturgie, les sacrements réparent les produits abimés. À la tête de l'Église catholique se trouve un monarque, le pape, un père, un monarque entouré et dépendant des administrations, la curie vaticane ; son règne est une oligarchie monarchique.

Les Églises issues de la Réformation constituent la 'société civile de Dieu'. Ces Églises sont réparatrices, d'abord réformatrices, réparant une déformation ; pour elles tout homme est un pécheur à la fois à réparer et réparé. Chaque Église est comme un atelier, chacune réparant une altération spécifique. La société civile de Dieu est composée

d'innombrables assemblées indépendantes, d'une multiplicité de communautés autonomes correspondant aux torts et aux tares qui se découvrent les pécheurs. Les démocrates de l'Esprit de Dieu choisissent librement leur communauté.

Historiquement, les règnes de Dieu se suivent les uns après les autres, de l'état de Dieu à l'origine jusqu'à la société civile de Dieu aujourd'hui. Les règnes se suivent, mais ils ne passent pas, ils sont conservés comme les âges de l'homme. Ils sont conservés parce que le premier règne, l'état de Dieu, le règne dominant est conservé. La cité, la nation et la société civile articulent l'état de Dieu.

15. Le produit producteur. La famille de Dieu est maternelle, l'assemblée de Dieu est paternelle, la maison de Dieu est fraternelle. La maison de Dieu est une construction, le produit du constructeur, du frère aîné, le producteur de la famille de Dieu. Le frère aîné est né, il est sorti du sein parental, le produit de sa mère et de son père, le produit producteur. Participant pleinement à la famille maternelle et à la famille paternelle, le frère aîné est un membre à part entière de la famille de Dieu. Dans ces familles il n'est pas le membre dominant de la famille, mais il est un membre de l'articulation de membre de tête. Il est le saveur de la famille providentielle, l'administrateur du sanctuaire dans la famille politique paternelle ; les droits sont de son ressort. Toutefois, il n'a pas encore fondé sa propre famille, la maisonnée de Dieu, la famille des producteurs, celle dont il est le premier membre dominant les autres membres. Les autres membres de la famille participent à sa production, c'est par lui qu'ils deviennent des producteurs eux aussi.

Quand des hommes, des enfants maternels, s'approchent du Dieu paternel, ils deviennent des fils paternel, ils se divinisent en prenant la forme de Dieu. Simultanément le Dieu paternel s'humanise en prenant les composantes humaines compatibles avec la vie paternelle. Dans le sein parental se crée un homme selon Dieu, un Homme-Dieu, un frère fraternel, un produit du matériau maternel et de la forme paternelle. Seul un Dieu humanisé est capable de s'incarner, de 'prendre' un corps humain. Ce Dieu humanisé naît constituant la première pierre de la maison qu'il va bâtir, dont il est le premier investisseur, le seigneur.

Passant de la politique paternelle à l'économie fraternelle la tendance principale se renverse. Le père se trouve au centre, au terme de tout mouvement ; ceux qui s'approchent de lui perfectionnent les formes de leurs mouvements acquérant une bonne volonté. À la naissance du frère aîné ces formes sont figées, désormais il faut se tourner vers l'extérieur, 'se convertir', multiplier les biens, remplir les formes. Les biens acquis par les hommes politiques se sont déposés dans les facultés de pensées devenues des bonnes facultés ; ensuite ces

facultés produisent les biens. Les facultés de la vie politique sont ‘pratiques’, celles de la vie économique sont ‘poétiques’. Du côté humain l’amour de Dieu se propage.

Les membres de la famille providentielle de Dieu se proposent comme des biens à acquérir par les hommes politiques : la paix du défenseur, la justice du sauveur, la liberté du protecteur, la conservation du gardien. Les membres de la maisonnée de Dieu correspondent aux membres de la famille providentielle ; désormais il ne s’agit plus d’acquérir des biens mais de les produire. La propriétaire, le pendant de la gardienne, crée les matériaux de la production ; le maître, le pendant du défenseur, forme les instruments ; le seigneur, le pendant du sauveur, construit le produit ; le serviteur, le pendant du protecteur, répare le produit. De l’une et de l’autre famille, tous les membres participent à l’acquisition et à la production.

Grâce au frère aîné tous les membres de la famille de Dieu sont des producteurs, grâce à lui tous les membres de la maisonnée participent à la production, mais chaque membre produit un bien spécifique, un produit irréductible aux autres produits. Tous s’incarnent, tous produisent à partir d’un début particulier. Chaque membre de la famille de Dieu bâtit sa propre maison, chacun dans une nature différente. Le frère aîné s’incarne dans une famille naturelle, les frères qu’il y produit réalisent leurs produits dans les autres natures, dans la nature organique, la nature physique et la nature langagière. Le Dieu qui s’incarne n’est pas panthéiste.

La production du frère aîné et de sa maisonnée se réalise dans les compartiments du secteur paternel, sur le lieu maternel. La production ne se déroule pas dans le vide, mais dans un espace déjà aménagé. Les seize compartiments fraternels composent un secteur paternel, les seize secteurs paternels composent un lieu maternel. Bien que le secteur politique et le lieu familial transcendent le compartiment de production, celui-ci est la fin de ceux-là : il s’agit de bâtir la maison commune, de la gouverner d’une manière juste, d’y produire des biens remplissant le monde. Il s’agit de construire un monde habitable pour Dieu et pour les hommes.

La production s’articule par quatre membres : la production des producteurs, la formation de ceux-ci en instruments justes, la production des produits, la production des connaissances productrices. Ces productions relèvent des facultés des pensées productrices : la mémoire, la raison, l’imagination et la faculté du jugement, auxquelles s’adjoignent les autres facultés de pensée.

La production se déroule dans l’ordre. La fin de toute production, c’est le produit achevé. À l’origine de la production sont produits les producteurs, les membres de la maisonnée.

16. La production des producteurs. Les hommes qui produisent les produits, les producteurs, sont eux aussi des produits. On devient un producteur en produisant ; Dieu devient un producteur en créant 'le ciel et la terre', son tout premier produit. Avant de produire le producteur prend conscience d'un manque, d'un vide à remplir à l'extérieur : produire, c'est faire sortir, faire passer de l'intérieur vers l'extérieur, mettre la chose devant soi. Si le producteur est capable de se rendre compte d'un vide extérieur, il doit être bien rempli à l'intérieur. La production procède à partir du sein du producteur où se trouve un espace dense, consistant, impénétrable, secret.

La mémoire, la faculté créatrice, se rappelant un manque, un vide dont elle connaît le produit qui le comble, suscite un sentiment producteur éveillant la conscience du producteur. Le vide que creuse le sentiment producteur fait apparaître une force productrice, force qui disparaîtra quand ce vide sera comblé. Rempli, saturé, rassasié, l'homme manque de force productrice, d'amour du produit, du bien. Seul un lieu borné, un lieu entouré d'une limite fixée peut être rempli. Le sentiment producteur est transmis par la mémoire consciente, la mémoire de la plénitude éveillant la conscience.

On a déjà rencontré les membres de la maisonnée de Dieu : la propriétaire, le maître, le seigneur est le serviteur ; ce sont les membres de la famille fraternelle de Dieu dont la conscience productrice est éveillée par le sentiment producteur, par l'amour du producteur, du bon producteur, le producteur des biens. La conscience productrice et la mémoire consciente se réfléchissent. Les bons producteurs sont également des hommes économiques providentiels, des bons maîtres, des bons seigneurs, des bons serviteurs et des bons propriétaires.

Comme le mouvement aspire au repos, son terme, la paix, la production aspire à l'achèvement, le produit fini, la plénitude, la fin de toute production. Le sentiment producteur apparaît et disparaît, manifestant l'espace-temps des phases. Le vide se fait sentir à partir d'une plénitude, un corps, un lieu de production d'où sortent les produits comblant le vide. Les produits sortants élargissent le pouvoir de leur producteur, amplifient la domination du seigneur du lieu de production. Le vide attire exerçant une puissance ; comblé, le sentiment producteur est impuissant. L'attirance du vide rappelle au producteur son propre vide, son vide rempli, éveillant sa conscience de producteur ; la mémoire éveille conscience de la puissance du vide, l'amour d'un bien manquant.

S'imbriquant les uns dans les autres, les sentiments producteurs constituent le champ de force du secteur. Le besoin sur la première strate du champ, le sentiment producteur suscité

par le manque des matériaux indispensables, éveille la conscience du laboureur, le cultivateur du sol retirant de la terre ses substances alimentaires. Producteur maternel, le laboureur procure à l'enfant, encore inconscient des matériaux dont il a besoin, les matériaux qui le conservent. Au début du livre de la Genèse le Dieu créateur révèle à l'homme quelle est sa nourriture. Le laboureur s'approprie les matériaux qu'il sépare du sol, son travail fait de lui un propriétaire. Le vide qu'il ressent suscite sa force de travail. Il nourrit les membres de sa famille, mais il produit aussi pour ceux qui n'appartiennent pas à sa famille. Le laboureur épuise le sol, comme son labour épuise sa force de travail. Pour produire son pain Adam laboure le sol 'à la sueur de son visage'. La connaissance créatrice du cultivateur : ce qui est à la fois bon et mauvais ; bon est le produit, le pain, mauvais la peine à investir dans la production.

Sur la deuxième strate de la section l'ouvrier forme son instrument. D'abord il est formé en instrument, ses mains sont des organes à la fois formés et formateurs. La forme imparfaite, le défaut de la forme, suscite le souhait, le sentiment producteur dynamique aspirant à parvenir à la perfection, à la forme idoine. S'améliorant constamment, les formes successives de l'instrument manifestent le progrès. L'ouvrier bien formé devient le maître de son instrument, l'instrument de son maître. De l'instrument bien formé sort le produit franchissant sa limite, sa forme. En Égypte les Hébreux sont des ouvriers bâtisseurs de villes ; Ruth est une ouvrière sur le champ de Booz ; le prophète Jérémie, l'instrument du Seigneur, est façonné dans le sein de sa mère.

Sur la troisième strate s'étend le sentiment producteur dominant, le désir, le sentiment producteur de l'investisseur. Sentant le vide extérieur, la mémoire de l'investisseur reproduit une image, celle du produit qui lui manque. Le vide extérieur éveille la conscience de l'investisseur qui fait sortir son produit, son 'sacrifice' remplissant le vide. L'investisseur investit son épargne, son capital, dans la production d'un bien collectif dans l'espoir de conserver son investissement et de profiter d'un retour sur son investissement. Le Temple, le lieu où se font les sacrifices, est un bien collectif, un investissement ; le prêtre est à la fois un investi et un investisseur ; les sacrifices qui y sont faits sont des investissements en vue d'un retour. Le frère aîné, le produit producteur qui est né, l'investissement de la maisonnée, ne s'épargne pas, il se fait sacrifice, il est aussi l'investisseur de la famille, le seigneur des biens produits par la maison.. Le désir, le sentiment fraternel par excellence, s'élargit sans cesse.

Ce qui n'est pas épargné est consommé. Le produit manquant de tel élément, de telle qualité, de telle partie, suscite l'appétence, le sentiment restaurateur éveillant la conscience du consommateur, le producteur de la quatrième strate du secteur. L'appétence, le sentiment

producteur le plus intense, le plus ardent, est un sentiment réparateur transmis par la mémoire se faisant jugement, la mémoire se rappelant d'autres restaurations, des goûts, des odeurs. Le jugement comparatif, découvrant sans cesse des défaillances et des défauts, est une source intarissable d'appétences. L'apôtre Paul, bon connaisseur des péchés à réparer, des pécheurs à pardonner, est en même temps un spécialiste des appétences. Se rendant mutuellement des services, les consommateurs constituent un foyer, un lieu de rencontre, d'échanges, un marché.

Tous les membres de la famille de Dieu participent à sa famille de producteurs ; elle constitue une fratrie maternelle : le premier sentiment producteur à satisfaire est le besoin, la nourriture, le matériau indispensable. La mère est laborieuse cultivant le champ. Les quatre sentiments producteurs articulent une seule passion, l'amour dynamique leur indiquant le bon sens. La compassion est suscitée par celui qui manque du nécessaire ; le besoin commande le laboureur. L'apaisement conduit le dirigeant dans la bonne direction, le souhait conduit l'ouvrier dans le sens du progrès des formes successives de son instrument. La joie, passion expansive, éveille la conscience de l'administrateur ; le désir, sentiment producteur expansif, éveille la conscience de l'investisseur. La sympathie éveille la conscience de l'électeur, l'appétence éveille la conscience du consommateur.

17. La formation des opérateurs justes. Les membres de la maisonnée (*οικία*) sont gouvernés, 'managés' d'une manière juste (*νομος*) ; l'économie, c'est une maison bien gouvernée. Prenant conscience d'un vide qui s'est creusé, le producteur n'est pas encore devenu un opérateur juste. L'opérateur est la cause du produit qu'il fait sortir : de ses mains, de son instrument. Ses mains, son premier instrument, forment son instrument, puis celui-ci d'autres instruments : les instruments sortent les uns des autres. La cause du produit se doit d'être efficace, opérante, performante, mais aussi juste ; l'opérateur n'opère pas seulement pour lui-même, il ne produit pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres membres de la maisonnée. Les membres produisent les uns pour les autres ; les membres participent à la production et se partagent le produit. La faculté productrice volontaire, la raison volontaire forme l'opérateur en une cause productrice juste. La volonté productrice des droits et la raison volontaire se réfléchissent. Le droit est le produit une volonté vertueuse ; la volonté droite indique à la raison volontaire ('pratique') le terme auquel il doit parvenir. Les formations garantissent la bonne gouvernance de la maison.

Dans une formation s'imbriquent deux tendances opposées, d'un côté les volontés se dirigeant vers leur terme commun, de l'autre l'opération causale de ces volontés prenant des

chemins différents menant vers la même fin, leur œuvre. La formation est un produit dynamique, à la fois formatrice des opérateurs et formée, réformée, transformée par eux. Une formation est capable de progresser et de régresser, de devenir plus juste ou plus injuste, plus efficace ou moins efficace. Si elle devient plus juste, elle ne devient pas toujours plus efficace. Les formations justes promeuvent la concorde des membres de la maisonnée. L'histoire des formations de la maisonnée de Dieu est racontée dans les livres des prophètes ; la gouvernance de Dieu n'est pas seulement efficace, elle est aussi juste.

L'institution, cause consécutive volontaire, forme des bons instruments, améliore la forme de l'opérateur qui devient un instrument plus performant, plus efficace, plus productif. Les formes successives dont il se revêt s'améliorent, il fait des progrès sans régresser. Augmentant son mérite, l'opérateur peut prétendre à un avancement, ambitionner une participation plus étroite à la direction. Le principe méritocratique fait converger les volontés, assurant la paix de l'institution ; tous les instruments participent à la production, mais certains sont plus performants que d'autres, plus méritoire. Le juge, le chef des combattants, une institution biblique, est d'abord un homme juste, puis un combattant performant. Une autre institution biblique, le prophète Jérémie, formé dès le ventre maternel, indique la direction aux gouvernants sans que ses paroles soient écoutées, mais à la longue elles s'avèrent efficaces.

Plusieurs opérateurs participent à la production du produit ; de leurs instruments sortent les composantes du produit. La production d'un produit aura une fin, l'achèvement du produit, de sa composition, sa cause finale. Pour réunir les composantes, poser chaque chacune à sa place, il faut organiser la production. L'organisateur partage d'abord les tâches, puis il accorde les volontés des participants. Réalisant une partie du produit final, chaque participant est un moyen. L'organisation de la production est la cause finale du produit. S'accordant le droit du partage, les participants se partagent le produit final. Le roi David, l'investisseur de la Cité de Sion, met en place l'organisation du personnel du Temple : portiers, chanteurs, lévites. Le prophète Ézéchiël réorganise le Temple de Jérusalem. L'organisation est une formation fraternelle.

Les produits finis sortent de l'organisation pour s'offrir sur le marché à la recherche de demandeurs. La cause de l'échange est conditionnelle, la rencontre favorable de la demande et de l'offre : les deux côtés sont gagnants. Les volontés des participants s'accordent, puis les biens sont transférés. L'échange répartit biens et services, le marché est une formation réparatrice. Il peut se déformer en monopole. La liturgie est un marché organisé, chaque participant apporte sa contribution et partage le bien collectif. Mais l'apôtre Paul offre son

service gratuitement aux communautés qu'il visite sans leur demander un salaire : il a reçu gratuitement.

Le laboureur mesure sa force de travail, la cause motrice de sa production, force qu'il faut conserver, qu'il ne faut pas surcharger. Commandé par le besoin, il cultive la terre s'appropriant des matériaux qu'il distribue parmi les membres de sa maisonnée. Les règles du travail, son rythme, relèvent d'une tradition. Après avoir créé la terre pendant six jours, Dieu se repose le septième jour, inaugurant une longue tradition. Labourant la terre, tirant leur nécessaire du sol, les moines vivent selon leur règle, une vie rythmée par la prière et le travail, une règle de vie transmise par une tradition.

Chaque producteur est formé en opérateur par l'une des formations Les consommateurs se rencontrent sur le marché, l'investisseur organise sa production, l'entreprise forme les ouvriers en instruments, la tradition conserve le laboureur. Quatre causes opératrices articulent une formation découpent la section horizontalement en quatre tranches articulant. La formation économique et le droit politique se réfléchissent La volonté droite conduit la raison volontaire dans le bon sens.

18. Les produits. Les croisements des strates du niveau et des tranches de la section produisent les compartiments du secteur. Dans un compartiment se trouvent déjà le producteur et son opération causale, désormais il s'agira de réaliser le produit, la fin de toute production. La maisonnée est maternelle, la formation économique est paternelle, la réalisation du produit est fraternelle. Chaque compartiment produit un produit particulier, l'ensemble des compartiments du secteur produit le produit fini auquel chaque composante participe.

La production du produit s'articule par quatre membres : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la composition du produit, la réparation du produit. La production de chaque membre est marquée par un début spécifique ; les débuts sont irréductibles les uns aux autres, les produits de chaque début sont irréductibles les uns aux autres. Chaque début à son tour domine la production. Le produit dominant la production de la maisonnée de Dieu, le frère aîné, est né, il est le premier-né d'une multitude de frères composant sa maison. La naissance marque le commencement, la sortie du produit de l'intérieur du sein vers l'extérieur.

La première faculté productrice, l'imagination, la faculté architectonique, compose l'image, le dessin du produit à réaliser. Ce dessein est un produit composé, ou un modèle à reproduire, ou un dessein originel, un archétype, ou une forme téléologique.

À l'origine Dieu créa 'le ciel et la terre...'. Le Dieu créateur procède par une série de séparations, de divisions : créer, c'est séparer, retirer des profondeurs le matériau dont le producteur a besoin. Créer c'est aussi purifier : le Dieu créateur purifie le matériau qu'il a créé par le déluge, supprimant les matériaux corrompus. Cependant, le Dieu créateur crée surtout l'homme conformément à son modèle, l'homme créateur, d'abord créateur de son descendance, puis des matériaux, des substances alimentaires. Le créateur accomplit un travail ; le premier homme laboure la terre. À l'origine le Dieu créateur se présente en 'bleu de travail', comme travailleur Il crée aussi une famille la lui qu'il sépare des autres familles ; il crée encore un peuple qu'il sépare des autres peuples, un peuple habitant un territoire séparé des autres territoires. En retirant du sol des matériaux, en s'appropriant le matériau dont il a besoin, le travailleur devint un propriétaire.

L'instrument est formé par l'imposition au matériau de formes successives. Former, c'est additionner les formes, l'une après l'autre, l'opération dynamique de l'ouvrier souhaitant parvenir à la forme idéale, le principe de la formation. L'instrument est formé par l'instrument de la formation ; ouvrier est déjà formé quand il va former son instrument. La forme idoine correspond au produit qui sortira de l'instrument. En Égypte les Hébreux sont formés en bâtisseurs de villes, en instruments de construction. L'instrument peut se déformer, comme les habitants de Sodome ; il peut faillir, comme la femme stérile, l'instrument à réformer.

De l'instrument sort le produit. En se formant l'instrument se singularise, spécifiant le produit qui en sort ; pour fabriquer le produit fini il faut assembler plusieurs produits spécifiques, les composantes du produit fini, composé selon un dessin, une figure. La tente de la rencontre au désert, le Temple de Jérusalem sont des constructions, des produits composés d'un grand nombre de parties réalisées par une multitude d'hommes de métier. Le fabricant, le constructeur, le bâtisseur fait sortir des produits avant de les composer : il est un investisseur, sa construction commence par un investissement, un sacrifice. Le frère aîné est le constructeur de sa maison, le bâtiment composé de matériaux de construction, réalisé selon un archétype. La maison, c'est aussi la fabrique où les ouvriers façonnent les instruments de production. Puis, la maison c'est encore le lieu où sont réalisés les produits qui sortent, les biens collectifs. Enfin, la maison est un atelier, le lieu de la reproduction des biens de consommation, des biens du marché ; le frère aîné présente le modèle à imiter.

Parvenu à son achèvement le produit peut se dégrader, s'abîmer, se détériorer, alors il faut le réparer, rétablir, restaurer. Le consommateur est un produit sans cesse à réparer ; en se comparant aux autres il découvre toujours et partout des manques. Les péchés sont des défauts à réparer, des déformations à réformer. Les Églises issues de la Réformation considèrent

l'homme comme un pécheur à réhabiliter ; ces Églises sont aussi nombreuses que les péchés à réparer.

Tous les membres de la maisonnée participent à la réalisation du produit. La création du matériau, son appropriation, sa purification, est une œuvre maternelle. En labourant la terre dans la sueur de son visage Adam accomplit une besogne maternelle : la conservation de sa maisonnée. La formation de l'instrument, la progression de leurs formes, est une opération paternelle. Fraternelle est la construction, la composition, à laquelle nombre de producteurs participent. L'Esprit, le consommateur de la famille, est également son réparateur, son restaurateur. Paul est le réparateur des communautés qu'il a fondé, le réparateur réparé. Chaque produit correspond à l'opérateur causal, à l'instrument dont il sort.

19. Les connaissances productrices. Dans un compartiment du secteur un retrouve désormais le producteur et son sentiment producteur, l'opérateur sa cause productrice et le produit sortant de l'instrument ; il manque encore le quatrième membre de la production, la connaissance productrice. L'esprit de Dieu, le membre indépendant de la maisonnée, est au service des autres membres : il est un consommateur, sa formation est le marché, il est un réparateur. Il fonde aussi sa propre famille de producteurs, la famille productrice des produits de l'esprit : les connaissances productrices. La connaissance est un produit des facultés productrices réflexives, des facultés productrices se servant de l'entendement, la faculté indépendante, et de sa langue productrice, les mathématiques.

Quand Dieu a créé l'homme, il lui fait connaître ce qu'il doit manger. Avant de devenir eux-mêmes des créateurs, Adam et Ève se nourrissent au paradis : ils sont consommateurs des fruits, ils n'ont encore rien produit. Ils n'ont pas acquis la connaissance productrice, la connaissance de ce qui est 'à la fois bon et mauvais'. Ève enfanta des fils dans la peine ; Adam mangera son pain à la sueur de son visage.

Les sentiments producteurs creusent un vide, vacance se creusant dans le plein : seul ce qui est ou était à plein se rappelle sa plénitude et peut prendre conscience d'un manque, d'une insuffisance. Comblé le trou est une restauration, une réparation. Le manque de connaissance éveille la conscience du connaisseur : l'homme doit déjà connaître, avoir acquis une certaine connaissance pour prendre conscience de son défaut de connaissance, de son ignorance. La connaissance productrice, produit de la faculté du jugement, est réparatrice : elle est créatrice, réformatrice, reconstructrice ; elle améliore ce qu'elle connaît déjà. Réparatrice, la connaissance productrice est avant tout empirique, un produit réparateur constamment à réparer.

La production de la connaissance productrice s'articule par quatre membres. La mémoire crée les matériaux de la connaissance en puisant dans les impressions qu'elle retient. La raison, la faculté causale, suit la succession des formes dont le matériau se revêt. L'imagination compose l'image, le produit qu'elle se représente, à partir des produits sortant des formes. Enfin, comparant le produit à d'autres produits, la faculté du jugement découvre un défaut à réparer, une forme à réformer. Toutefois, c'est le jugement qui est la première faculté de pensées productrices : elle recrée les impressions de la mémoire, elle reforme les formes de la raison, elle reconstruit les images de l'imagination, et elle répare constamment ses jugements réparateurs.

La connaissance de ce qui est 'à la fois bon et mauvais' – c'est ainsi que Dieu l'appelle au paradis – est cette connaissance réparatrice : pour produire un bien il faut se donner du mal, peiner, travailler, s'épuiser puis récupérer. Il s'agit d'un marché : sans dépenser sa sueur Adam ne mangera pas son pain.

Le laboureur connaît son besoin : le pain ; Adam connaît les matériaux dont son pain est composé, matériaux qu'il tire du sol : il est créateur. Puis il varie les matériaux afin de faire un pain meilleur, plus croquant, plus nourrissant, encore plus délicieux : il est cultivateur, créateur des matériaux qu'il ne connaissait pas auparavant. Il était déjà connaisseur, désormais il connaît mieux. L'amélioration du produit, de sa connaissance de production, est conservée par la mémoire, la faculté créatrice.

Le premier instrument de production, c'est l'homme ; en accomplissant différentes opérations il change sa forme. L'opération de l'instrument est la cause du produit qui en sort. La connaissance instrumentale, celle des opérations, de leur succession, la connaissance des formes causales relève la raison, la faculté instrumentale. L'opérateur connaît déjà l'opération qu'il accomplit, il cherche à l'améliorer. Des formes se succédant les unes après les autres, rendant l'instrument plus efficaces, constituent la cause consécutive de leur progrès. Les formes de la connaissance causale progressent elles aussi. Le travailleur améliore son rythme de travail grâce à la connaissance de la cause motrice ; le constructeur améliore l'organisation de sa production grâce à la connaissance de la cause finale. Le jugement instrumental du technicien réforme la connaissance causale des formes, la connaissance réformatrice de la technique. Le livre de l'Exode révèle aux techniciens le savoir causale de la construction de la tente de la rencontre, sa cause consécutive.

Du produit à construire, à composer, l'imagination, la faculté architectonique, construit d'abord une image, un dessin, un produit sortant de l'imagination. Comme le produit sort de l'instrument, l'image sort de son instrument franchissant sa forme : c'est objet, le

produit qu'on 'voit devant soi', l'expression des impressions, de la connaissance sensible. Comparant cette image avec d'autres images, remplaçant des parties par d'autres la faculté de jugement procède à une reconstruction. L'image se construit à partir de son commencement, de la première partie dominant toute la construction ; le commencement annonce la fin. Le frère aîné est né, il a apparu, on l'a vu, entendu, touché, la connaissance qu'on a de lui est sensible, directe ou fournie par des témoins. Comme celle d'un témoin, la connaissance des organes de sens n'est que partielle ; l'imagination construit, reconstruit son produit.

La faculté du jugement compare les produits finis les uns avec les autres, elle compare également les connaissances les unes avec les autres. La connaissance empirique jaillit de l'expérience, de l'expérimentation, connaissance à la fois réparatrice et toujours réparable, elle 'se consomme'. La connaissance du péché est empirique ; l'homme pécheur, l'homme consommé par ses péchés, est un produit inachevé, un instrument déformé, du matériau dégradé. Le pécheur se compare avec le modèle de celui qui est sans péché. L'apôtre Paul, un réparateur réparé, est un 'empirique', un connaisseur accompli des péchés.

Comme tout produit la connaissance productrice se doit d'être complète ; les quatre membres de la connaissance articulent un produit fin : la connaissance substantielle du matériau, la connaissance causale de l'instrument, la connaissance sensible du produit et la connaissance empirique de la réparation.

20. Les modes de production. Le compartiment, l'espace de production, articule les quatre membres de la production : le producteur, sa formation, son produit et sa connaissance productrice. Tous les membres de la famille de Dieu participent à la production d'un bien particulier, le produit du compartiment. L'un de ces membres domine les autres. Le compartiment réalise un seul produit ; la production complète d'un produit assemble les produits des seize compartiments d'un secteur dont l'un des compartiments domine les autres. Chaque membre du compartiment relève d'une faculté productrice spécifique.

l'articulation du compartiment de la production

Quand l'un des membres domine la production du compartiment, on peut distinguer quatre modes de production, quatre modes irréductibles les uns aux autres, car ils produisent chacun à partir d'un début différent.

Quand le producteur domine l'articulation, il s'agit du laboureur prenant conscience du besoin des matériaux, des substances alimentaires indispensables aux membres de sa maisonnée. Il se forge son outil de travail, l'instrument moteur. Créateur de matériaux le travailleur construit la maison, le bien collectif du ménage. La maison est construite selon l'archétype, la figure d'origine. Traditionnel, ce mode de production cherche à conserver les membres de la maisonnée. La famille maternelle de Dieu bâtit le Temple de Jérusalem, leur maison commune ; les bâtisseurs en sont le roi David, qui en fait le dessein, et son fils Salomon, le roi cultivé, l'exécuteur du dessein. Le roi David est à l'origine d'une autre maison, celle de ces descendants, sa dynastie, une maison de bâtisseurs dont il est l'archétype.

Quand l'opérateur, la cause de la production, domine l'articulation, son mode de production est instrumentale ; l'entreprise forme les ouvriers, les formateurs de leurs instruments. Leur connaissance productrice est technique, causale. Le formateur se fait une image téléologique de l'instrument à former, le principe de sa production, le terme auquel la forme est censée parvenir. L'entreprise, le Temple, sa gouvernance, forme les instruments qui y officient, les prêtres, les techniciens du sacrifice. Au début du livre de l'Exode, les Hébreux sont formés en bâtisseurs des villes, une entreprise, alors que Moïse est formé en chef du peuple. Au début du livre des Juges le juge est formé en chef des combattants, celui qui prend leur tête. Au début de l'Évangile selon Marc Jésus, le maître-formateur, prend la tête des ses disciples. Selon l'Épître aux Hébreux Jésus lui-même est formé en grand-prêtre.

Quand le produit domine l'articulation, son mode de production est collectif. Son produit, le bien commun, est partagé. Nombre d'instruments participent à cette production, instruments organisés en vue de cette fin. La connaissance de cette production est innovatrice. L'investisseur en est le seigneur. Les biens collectifs, routes, chemins de fer, approvisionnement en énergie, constituent un tout cohérent, une figure dessinée par les administrateurs du bien commun. Cette production se déroule à partir d'un commencement jusqu'à sa fin : la naissance de Jésus marque le commencement de sa production, sa parousie en marquera la fin. À partir de son corps, lieu de production, les produits sortent dans le monde.

Quand la connaissance domine la production, la connaissance empirique, le mode de production est réparateur ; empirique est la connaissance réparatrice sans cesse à réparer.

Empirique est la connaissance du consommateur, de ses appétences, de ses biens de consommation, de ceux qu'il demande et qu'il offre ; les consommateurs se rencontrent sur le marché. Il s'agit de l' »économie du marché », de l' »économie des services » ou de l' »économie de la connaissance ». Le pécheur, l'homme en manque, l'homme à réparer, est un consommateur ; il faut d'abord qu'il connaisse ses péchés. Les produits de consommation, produits de marché, sont produits conformément à un modèle : Jésus, l'homme sans péchés, se propose comme modèle aux pécheurs.

Les quatre modes de production produisent quatre produits irréductibles les uns aux autres, les produits dominants de quatre économies : l'économie du travail, l'économie de la fabrication des instruments, l'économie des biens collectifs, l'économie des biens de consommation. Chaque mode de production, chaque économie réalise ses produits dans la nature lui correspondant.

21. Les incarnations des membres de la famille de Dieu. Dieu, c'est toute une famille. Tous les membres de la famille de Dieu coopèrent à la production, tous les membres de cette famille s'incarnent, pas seulement le frère aîné, tous produisent une famille de producteurs. Tous les membres de la famille de Dieu participent à la production, mais chaque membre produit un produit irréductible aux autres produits, une branche de famille irréductible aux autres branches. La production de chaque membre se réalise à partir d'un début différent, le produit dominant toute sa production.

Un Tableau présente la production d'un produit complet, un ensemble de produits remplissant tous les lieux à partir de l'un d'entre eux, le lieu de tête dominant toute la production, à partir de l'un de ses secteurs, à partir de l'un de ses compartiments, le compartiment dominant. Le produit d'un Tableau est particulier ; les productions de quatre Tableaux, chacune débutant dans un lieu de tête différent, dans un autre compartiment, constituent un produit fini. Les quatre Tableaux se remplissent des biens produits dans les quatre natures, les quatre domaines dont le premier produit domine toute sa production. Dans chaque nature domine un producteur, bien que tous les membres de la famille y soient à l'œuvre. Ils s'incarnent dans la famille naturelle, la famille des producteurs, la maisonnée, là ils créent des producteurs qui, eux, s'incarnent dans les autres natures : la nature organique, la nature physique et la nature langagière. Les membres de la famille de Dieu ne s'incarnent dans ces autres natures que par l'intermédiaire des producteurs qu'ils ont créés.

S'incarnant dans la famille naturelle, les membres de la famille de Dieu créent une famille de producteurs. À l'origine le Dieu créateur sépare les couches terrestres les unes des

autres, exécutant un travail dont il se repose. Puis il se sépare une famille, puis tout un peuple, le peuple des Hébreux, un peuple séparé, le matériau dont le créateur a besoin. Dès l'origine cette famille est maternelle, ses membres cultivent la terre qu'ils se sont appropriée, produisant leur nourriture. Les fils d'Israël conquièrent une terre, leur héritage ; sur cette terre séparée ils construisent le Temple, la maison de Dieu, leur investissement, le lieu où ils font des sacrifices espérant un retour sur leur investissement. Puis le frère aîné, membre de la famille maternelle, l'investisseur de la famille, construit sa maison à lui, le lieu fraternel où chaque participant s'investit dans la production des biens collectifs. Cette maison fraternelle constitue le corps maternel de la famille maternelle de Dieu, le corps nourricier des enfants qu'il garde, les nourrissant d'aliments les gardant pour toujours.

S'incarnant dans la famille humaine, les membres de la famille de Dieu créent une famille de producteurs. Ce sont ceux-ci qui s'incarnent dans les autres natures. Le frère aîné est né dans la famille naturelle, la maisonnée naturelle, produisant un corps maternel, un corps nourricier, puis les producteurs qu'il produit produisent leurs biens dans les autres natures. Par l'intermédiaire de ces producteurs le frère aîné y constitue également des corps. Grâce au membre producteur de la famille de Dieu chaque membre constitue son corps producteur, chaque membre s'incarne, 'prend corps'. Les différentes branches de la famille de Dieu se sont séparées les unes des autres, les unes après les autres ; comme de coutume, les décrochages ou séparations des familles les décompositions se sont déroulées d'une manière violente, comme des 'divorces de combat'.

La famille paternelle avec à sa tête un 'père', un 'patriarche' ou un 'pape', s'incarne dans la nature organique pour y former des institutions, des formations formant des instruments. La famille paternelle est une famille politique dont les membres se rejoignent en assemblées. Le corps du frère paternel fait sortir les instruments qu'il produit. Le premier producteur est le maître, l'ouvrier formateur de son instrument. La famille paternelle s'est détachée de la famille maternelle, les chrétiens se sont séparés des Juifs. Les patriarches ont leur siège dans un centre politique, une cité. Primaire est la gouvernance de la maisonnée de Dieu dont les institutions forment les dirigeants. Les travailleurs de cette Église, ce sont des moines vivant selon leur règle, le régime qu'ils s'imposent, commandés par leur père abbé. Les gouvernants se réunissent en synodes, en conciles, en conseils, délibérant sur la réformation des institutions. La connaissance productrice, le produit des 'Pères de l'Église', forme les dirigeants ; ceux qui conservent cette connaissance causale s'appellent 'orthodoxes'. Le frère aîné est le maître des instruments produits par son corps organique.

Quand les instruments ont été façonnés, les producteurs s'investissent dans la nature physique ; les investisseurs constituent le corps du frère aîné, le lieu de la production des biens collectifs, les biens de la charité, l'amour fraternel, des biens se répandant sur la terre toute entière, propageant la vie dans la nature sans vie. L'Église catholique, une nation composée de nations, une composition 'cosmique', s'incarnant dans la nature physique, une nation productrice des biens collectifs : hôpitaux, hospices, écoles, asiles, des biens visibles, des œuvres sensibles Elle s'est détachée de l'Église orthodoxe après un 'divorce de combat', marquant son commencement, sa naissance à l'aube du temps moderne. Dans l'Église catholique le frère aîné constitue son corps fraternel, sa maison il est le seigneur.

Quand les produits sont sortis de leur lieu de production on les compare avec d'autres produits constatant leurs défauts, leurs imperfections, leurs malformations : leurs 'péchés'. Alors il faut les réparer, restaurer, réformer. En se détachant de l'Église catholique après un 'divorce de combat', les Églises issues de la Réformation constituent la quatrième branche de la famille de Dieu, les familles conjugales de l'esprit, composant la 'société civile de Dieu'. Le frère aîné fournit également un corps à l'esprit de Dieu. Les membres de la famille conjugale se font confiance, restent fidèles : c'est leur 'foi' qui prime les œuvres, affaire de l'Église catholique. Les Églises de la Réformation se multiplient, car les défauts à réparer sont multiples, voire innombrables. Leurs membres sont des consommateurs sans cesse à restaurer, toujours conscients de leur nature pécheresse. L'homme est considéré comme un pécheur à réparer, pardonné ; il n'est pas justifié par ses œuvres, le sacrifice est supprimé, les monastères sont fermés, les saints congédiés. Ces Églises constituent le corps langagier du frère aîné, son corps liturgique fait de symboles, Les familiers de l'Esprit s'incarnent dans la langue naturelle, d'abord dans l'écriture ; les réformateurs se font connaître par leurs écrits, ils ont donné leur nom à leurs Églises : Luther, Zwingli, Calvin.

S'incarnant dans les quatre natures, les membres de la famille de Dieu produisent quatre familles productrices, quatre branches de la même famille. La production de chaque branche remplit un Tableau, à partir de son début, son produit dominant, jusqu'à sa fin, le produit achevé : chaque produit se doit d'être fini. Conformément à la caractéristique de la puissance productrice, le pouvoir, les produits dominant leur Tableau sont irréductibles les uns aux autres, bien que dans chaque domaine tous les membres de la famille participent à la production.

Les différentes familles de Dieu sont apparues les unes après les autres à partir de la famille maternelle, des matriarches : Ève, Sara, Rebecca. Elles apparaissent selon l'ordre de la production, d'abord la famille des cultivateurs, laboureurs et bergers. Puis la famille des

formateurs des instruments, l'Église des patriarches. Ensuite est apparue la famille fraternelle des investisseurs, organisateurs de la production des biens collectifs. Enfin est venue la famille des consommateurs et leurs connaissances empiriques. L'ordre historique se conforme à celui de la production. L'apparition de ces branches fut parfois douloureuse. Toutefois, une fois la production achevée, l'ensemble des familles de Dieu constitue un produit complet, cohérent, dont les parties, les quatre Tableaux des quatre natures qu'elles remplissent, coexistent harmonieusement (oecuméniquement) les unes avec les autres. Puisque ces produits sont irréductibles les uns aux autres, leur forme d'unité est 'cosmique' ; chaque branche de famille réalise sa plénitude particulière.

22. La famille sociale de l'Esprit. Les membres de la famille de Dieu s'articulent les uns les autres, les uns après les autres. Les amours familiaux articulent les membres de la famille maternelle, les mouvements articulent les membres de la famille paternelle, les produits articulent les membres de la famille fraternelle. L'Esprit de Dieu est un membre à part entière de chacune de ces familles : dans la famille maternelle il est la source de l'amour conjugale, à la famille paternelle il apporte la grâce de la liberté, à la famille fraternelle il fournit les connaissances productrices. L'Esprit, le membre indépendant de la famille de Dieu se mettant au service des autres membres, n'a pas encore fondé sa propre famille, sa famille indépendante, sa famille sociale. L'Esprit agit comme l'intermédiaire entre les autres membres de la famille et les hommes.

L'homme n'est pas tout spontanément un membre de sa famille, mais il est socialisé, intégré dans sa famille. En effet, il arrive comme un inconnu dans le monde, comme un étranger qui n'en connaît rien, qui s'en familiarise devenant un membre de la famille. Il n'arrive pas qu'une seule fois comme un étranger dans sa société, mais plusieurs fois. Il y arrive comme un ignorant, il y devient un connaisseur. Les membres de la famille sociale constituent la famille de l'Esprit, le membre indépendant de la famille de Dieu. L'Esprit de Dieu lui aussi compose sa propre famille ; les autres membres de la famille de Dieu participent à leur tour à la famille de l'Esprit.

Nous avons déjà rencontré l'Esprit comme membre à part entière des autres branches de la famille de Dieu. Les membres de la famille conjugale cherchent l'amour vrai, le partenaire authentique, le conjoint unique. Toutefois, pour trouver l'amour vrai il faut connaître le partenaire, le connaître vraiment, il faut d'abord se connaître. L'amour conjugal s'accompagne de connaissance sociale. À leur rencontre les volontés réflexives des membres de la famille politique convergent afin d'entamer une action commune. Toutefois, pour

connaître les suites de leur action il faut qu'ils disposent des connaissances causales sociales. Les membres de la famille productrice de Dieu produisent des connaissances productrices, des produits constamment à réparer. Toutefois, si chaque produit, la connaissance productrice incluse, est produit à partir d'un début spécifique, comment cette connaissance débutante serait réparatrice ? Elle le serait si avant ce début il se produirait une autre connaissance. Mais comment pénétrer dans ce lieu inaccessible ?

Il faut distinguer deux types de connaissance. D'une part la connaissance productrice des biens extérieurs, des produits visibles, connaissance vérifiée par le monde extérieur. D'autre part la connaissance dont la source se trouve à l'intérieur de l'homme, la connaissance sociale transmise entre les hommes sociaux, connaissance qu'on ne peut pas vérifier dans le monde extérieur. Comment vérifier si les partenaires s'aiment en toute connaissance ? Il faut donc distinguer entre la connaissance extérieure et la connaissance intérieure. L'une et l'autre connaissance relève de l'Esprit, la connaissance dont la source se trouve à l'intérieur de l'homme social relève de l'Esprit constituant sa propre famille.

Les connaissances sociales que les hommes sociaux se transmettent se produisent 'derrière la porte, le début de la connaissance productrice. Les connaissances sociales ne sont pas 'innées', l'homme vient au monde comme un ignorant inconnu, il ne porte le moindre bagage savant, il apprend tout des autres sociétaires, des connaisseurs.

Personne n'est tout spontanément un membre de la famille de Dieu, il y arrive comme un ignorant, comme un étranger, il est socialisé, familiarisé avec les autres membres, des intermédiaires entre connaisseurs et ignorants. Puis devenu un familier, un connaisseur, il rencontre d'autres hommes, eux aussi des étrangers ignorants qui ne sont pas membres de sa famille, qu'ils ne connaissent pas. La connaissance sociale est un produit social tout comme le connaisseur, le sociétaire ; en produisant des hommes sociaux et leurs connaissances les sociétaires se servent d'une langue productrice, la logique.

La famille sociale s'inscrit dans le compartiment de la production. Les membres de la famille sociale articulent un membre de la famille conjugale ; leurs actions articulent un membre de la volonté libre ; leurs produits articulent un membre de la connaissance productrice ; les éléments de la reconnaissance sociale articulent une connaissance productrice. Les hommes sociaux se servent de leurs facultés des pensées productrices réflexives ; elles se servent de la logique, cette autre langue productrice. Les hommes sociaux transmettant leurs connaissances sont les 'logoi', comme Jésus au début de l'Évangile selon Jean est appelé 'logos', celui qui transmet une connaissance qu'il a acquis ailleurs.

23. Les membres de la famille sociale. À plusieurs occasions l'homme arrive comme un ignorant inconnu dans la société. Le nouveau-né arrive comme un ignorant dans sa famille sociale; il y est intégré grâce à l'éducation qu'il reçoit. L'éducation, une charge maternelle, lui procure les éléments nourrissants dont l'homme social a besoin, des éléments authentiques qu'il s'approprie, transmis par la tradition à laquelle l'éducatrice reste fidèle. Certains aliments sont plus nourrissants que d'autres, certains éduqués sont mieux nourris, plus robustes que d'autres, plus sûrs d'eux-mêmes. Tout en restant fidèle à la tradition, l'éducatrice peut en supprimer ou en rajouter des éléments : une éducation traditionnelle n'est pas une éducation traditionnaliste. En s'appropriant les matériaux sociaux nécessaires, l'éduqué apprend ce dont il a besoin, la connaissance indispensable du cultivateur.

Le jeune homme arrive comme un ignorant inconnu à l'école où il est enseigné, formé. À l'école il reçoit des formes les unes après les autres, les formes de l'instrument social, la connaissance du sociétaire bien formé. L'enseigné fait sans cesse du progrès suscitant une attente sociale, de l'espérance, le sentiment réflexif dynamique : il espère et il est l'espérance. Certains enseignés progressent plus loin que d'autres, sont mieux formés, plus diplômés : l'enseignement différencie les sociétaires. L'acquisition des formes sociales est le premier membre de l'ouvrier, du maître de l'instrument. Instrument social, le sociétaire remplit un rôle social.

À l'âge adulte, après sa formation, l'homme social entre dans son milieu professionnel où il devient un homme de métier, un spécialiste acquérant de la connaissance spécifique qui le rend capable de s'acquitter d'une tâche spécifique. Avec d'autres professionnels il fait sortir une œuvre sociale, un produit sensible, son œuvre d'art, une œuvre novatrice. Sa compétence, sa capacité d'achever son œuvre, suscite la croyance, son incapacité l'incrédulité, des sentiments réflexifs concernant ce qu'on voit et ne voit pas, la connaissance sensible, l'apparition.

À l'âge de la vieillesse l'homme social entre comme un ignorant inconnu sur les réseaux de communication où il devient un communicateur, un médium de communication. Échangeant des connaissances avec d'autres médias, le communicateur est un réparateur social, un réparateur réparé. Il remplit une fonction sociale : rejoindre ceux avec qui il a quelque chose en commun ou se disjoindre de ceux avec qui il n'a rien en commun. Les communicateurs oscillent entre le doute et la conviction.

L'éducateur, l'enseignant, le professionnel et le communicateur manifestent les âges de l'homme ; leurs sentiments réflexifs aménagent les assises du champ du compartiment. Quatre sentiments réfléchis articulent un seul sentiment producteur ; quatre sociétaires

articulent un seul producteur. L'éducateur est le premier homme social de la famille maternelle, de la famille juive ; restant fidèle à la tradition, l'homme social est un éducateur éduqué. Dans la diaspora, où les membres de la famille sont dispersés parmi les étrangers, la fidélité à la tradition prend du poids : le livre d'Esther. Les éduqués appartiennent à une classe sociale, l'éducation établit une hiérarchie entre les sociétaires. Les sens de l'éducation va du haut vers le bas, le sens de l'éducation va d'avant en arrière, le maître se trouve en avant de ses disciples essayant de le doubler. L'enseignant est le premier sociétaire de l'Église des patriarches : les Pères de l'Église sont des enseignants, des maîtres d'école dont l'enseignement est transmis jusqu'aujourd'hui. Dans le sanctuaire les professionnels, les prêtres, les spécialistes, se répartissent les tâches liturgiques, le théâtre cultuel. D'autres professionnels produisent des œuvres artistiques pour le sanctuaire ou pour le culte, des statues, des peintures, des icônes, des œuvres musicales. Les professionnels appartiennent à une catégorie sociale. Dans les Églises issues de la Réformation, Églises iconoclastes, chaque membre de la communauté est un médium de communication, un 'confesseur'. Mais aussi dans les autres Églises tous les membres sont désormais encouragés d'agir comme des missionnaires. Désormais toutes se trouvent dans la diaspora, dispersées parmi les étrangers, tous leurs membres sont censés se confesser, se communiquer : là aussi nous sommes parvenus à l'âge de la vieillesse. Les communicateurs appartiennent à un groupe social.

24. La morale sociale. Comme une famille, comme une cité, comme une maison, la société aspire à la paix, à la convergence des volontés. Les volontés des dirigeants de la cité sont formées en des volontés vertueuses, des volontés à même de se diriger et de diriger d'autres volontés ; l'éthique est le membre dynamique de la philosophie pratique. Acquéant la vertu dans la cité, chaque volonté parvient à son propre terme devenant vertueuse singulièrement. La morale est le membre dynamique de la vie sociale. Elle aussi cherche à améliorer les volontés des sociétaires, mais en déterminant à priori son terme, le point vers lequel sont censées converger toutes les volontés. La pratique de la vertu différencie les volontés des hommes politiques, l'un avance plus loin que l'autre devenant plus vertueux ; par contre, la morale est conformiste, proposant à toutes les volontés le même terme, le point de convergence des volontés. Les non-conformistes, les dissidents, les immoraux et les amoraux : on ne les trouve pas dans la cité mais dans la société ; à la recherche d'une nouvelle convergence ils transforment la morale prédominante.

L'éducation, l'enseignement, la vie professionnelle, la communication sociale fournissent les matériaux sociaux, la substance sociale à l'homme social ; celui-ci devient un

sujet plus ou moins consistant, plus ou moins solide. Puis ces matériaux sont formés en instruments sociaux. Chaque homme social est un formateur formé, une formation sociale formatrice, il est une cause sociale relevant de la raison volontaire ('pratique') réflexive, la raison à laquelle les sociétaires posent un terme commun. Sa connaissance sociale est causale ; la volonté (motif, intention) est générale, la cause produit la forme particulière de chacun. Les formes successives qu'il acquiert sont autant de prédicats dont le sujet se revêt. Au nouveau-venu les sociétaires apprennent qu'elle forme il doit prendre, qu'elle terme il doit atteindre. Cette forme lui n'est pas imposée, mais il s'en revêt volontairement : il se forme en se conformant.

Le sociétaire forme une tradition formatrice. L'homme social éduque ses enfants en leur transmettant des matériaux qu'il a reçus pendant son éducation. L'éducateur puise dans la tradition comme le créateur retire ses matériaux du sol ; il les transmet comme une charge. Il tire de la tradition une norme sociale, une mesure, une règle sociale. Les parents sont obligés d'éduquer leurs enfants ; la norme sociale est assortie d'une sanction sociale, positive ou négative. Relèvent d'une tradition sociale, les normes s'impriment comme un motif. En se soumettant à la règle de leur fondateur, les moines forment une société traditionnelle ; tous y sont éduqués comme des enfants se revêtant de la forme transmise par le fondateur.

On attend du sociétaire qu'il améliore sa forme, le rôle social qu'il remplit. Le sociétaire est une institution sociale, un instrument social à la fois formateur et formé, une école dont il est à la fois l'élève et le maître. La morale progressive s'attend à ce que tout sociétaire a l'intention d'améliorer la forme de sa volonté, puis qu'il s'efforce de monter sur l'échelle sociale, qu'il agit comme une cause consécutive. Les uns acquièrent plus de formes que les autres, progressent plus que les autres. Dans ses Épîtres dites 'Pastorales, Paul énumère les formes qu'un chef de communauté doit acquérir.

Après avoir appris leur rôle, pris leur forme sociale, le sociétaire devient un professionnel en faisant sortir son œuvre sociale, l'objet. L'œuvre sociale sortie montre l'intérieur de l'homme social. Tout homme social est censé se proposer un projet, se projeter. En composant son œuvre le professionnel s'organise, se forme en organisation sociale, puis se fait la cause finale de son projet. L'individu apparaît comme un projet social il faut que les projets des sociétaires s'harmonisent. La liturgie est une œuvre sociale, un bien commun social auquel chaque participant professionnel s'acquittant de sa tâche. La société que forment les professionnels est solidaire.

Après avoir fait sortir son produit, l'homme social le compare avec d'autres produits semblables. Son produit, c'est ce qui est sorti de son intérieur ; en comparant leurs produits,

en se communiquant les uns aux autres, les hommes sociaux deviennent des média sociaux ; les média se rejoignent en réseaux. La société médiatique demande la transparence, l'ouverture, mais également la circonspection, la méfiance, la réserve à la rencontre des inconnus. Le médium social n'a rien à cacher, mais il ne dit pas tout ce qu'il pense. Les membres de la société de communication sont mobiles, ils se mobilisent les uns les autres pour une bonne cause, puis ils s'adaptent les uns aux autres : ils sont des causes conditionnelles sociales.

Les institutions de la vie politique forment les hommes politiques en hommes de biens ; les formations économiques forment des bons opérateurs. Les formations sociales forment l'homme social à la fois en homme de bien et en bon produit social. L'homme social, comme l'homme politique, aspire à la paix sociale ; comme l'homme économique il s'attache à la justice sociale, mais avant tout il cherche la rencontre favorable, la rencontre heureuse. L'homme social est un bonheur (un malheur) pour autrui, le bien (le mal) souverain de la société. Les média sociaux acquièrent de la prudence sociale.

L'apôtre Paul, le plus mobile des tous les apôtres, est un médium social, avec d'autres média sociaux il forme un réseau de communication reliant entre elles les communautés fondées par lui. Paul leur écrit des lettres ('épîtres'), les lettres de ces communautés à Paul ne nous sont pas parvenues. Le membre, l'« élu », arrive comme un ignorant inconnu, comme un 'païen' dans sa communauté où il devient un connaisseur connu, un médium social. Les membres de la communauté de Paul sont des connaisseurs, mais pas des grands savants.

Job, l'homme social inaugurant une tradition social (la purification des ses fils et ses filles après leur fêtes) est mis à l'épreuve par Dieu ; l'épreuve teste la fidélité des partenaires. Il s'agit également de la mise à l'épreuve de la norme traditionnelle : celui qui reçoit le mal a commis le mal, celui qui reçoit le bien a commis le bien, la cause efficace sociale. Par contre, l'homme ne met pas Dieu à l'épreuve (le livre de Judith).

S'adaptant, se conformant les uns aux autres, les hommes sociaux sont-ils libres ? Le conformisme est-il compatible avec la liberté ? Les citoyens délibèrent afin de parvenir à une décision libérant de l'énergie les poussant dans un sens déterminé, mais ils ne connaissent pas a priori toutes les conséquences de leur action ; l'homme social, cause de son action sociale, en connaît les conséquences a priori, le terme fixé de son action. Les sociétaires s'accordent mutuellement des 'libertés conditionnelles', des 'libertés conformistes', des libertés assorties d'obligations. Les parents ont la liberté, mais aussi l'obligation d'éduquer leurs enfants. Les enseignants ont la liberté d'enseigner leurs élèves qui sont obligés d'aller à l'école. Les artisans ont la liberté d'exposer leurs œuvres, mais ils sont obligés d'innover, de ne pas

s'imiter les uns les autres. Les média sociaux ont la liberté de communiquer d'entre eux d'une manière sélective, les réseaux sociaux ont l'obligation de s'ouvrir à tous.

Les quatre formations sociales articulent une seule formation économique. Les formations sociales se transforment plus facilement, plus spontanément que les formations économiques ; les hommes sociaux s'adaptent, se conforment les uns aux autres. Aujourd'hui les média de la communication sociale dominent les autres formations, notre société est devenue une 'société de communication', une 'société d'agir communicationnel'. Pour autant les autres formations n'ont pas disparu.

25. Les produits sociaux. Les croisements des assises des hommes sociaux et les tranches des formations sociales produisent les cases du compartiment, les cases à la fois produites et productrices. Dans une case se trouvent déjà un homme social et sa forme sociale, un sujet et ses prédicats ; ces deux membres de la vie sociale produisent le produit social, l'objet qui sortira. De la forme de l'instrument social, de l'intérieur de l'homme social sort le produit social, le produit qui le fait connaître de l'intérieur. Ce produit apparaît, il s'agit de l'apparence de l'intérieur ; l'intérieur lui-même ne se fait pas connaître. Les produits qui sortent sont des produits de connaissance.

Le produit principal de la production sociale est l'œuvre d'art, l'œuvre du professionnel, de l'artiste, l'œuvre conçue et composée dans son sein, l'œuvre qu'il fait sortir pour la montrer exposer. Elle est révélatrice de ce qui est caché à l'intérieur, elle est 'apocalyptique'. Elle est le pendant du projet. L'œuvre présente une image du monde ou d'une partie de lui, la vision de l'artisan, une représentation à la fois complète et cohérente, harmonieuse. Elle n'est qu'apparence, il n'y a rien 'derrière elle'. L'œuvre d'art se doit d'être innovatrice, chaque œuvre se présente comme un modèle à ne pas imiter.

Le producteur principal de la famille de l'Esprit est le frère aîné appelé le 'logos', le 'concepteur' du produit qu'il fait sortir, l'œuvre révélant son projet, ce qui va se produire. Il figure dans les 'apocalypses' de Daniel et de Jean. L'objet principal qu'il fait sortir est son œuvre liturgique. Comme une pièce de théâtre, la liturgie est une représentation, une reproduction ; elle est répétitive (année liturgique). Elle se reproduit sur une scène, le chœur de l'église, entourée d'un public qui peut y participer. La liturgie est une œuvre collective à la production de laquelle participent plusieurs professionnels. Rendant visible l'invisible sa connaissance est sensible. Les vêtements liturgiques, les ustensiles sacrés sont des œuvres d'art comme les chants liturgiques, les tableaux, les icônes, les statues exposés dans le sanctuaire.

La communication est un art de réparation. Le communicateur transmet des connaissances réparatrices à ceux qui n'ont qu'une connaissance partielle, incomplète ; la connaissance réparatrice est empirique. Rencontrant d'autres médias sociaux le sociétaire juge ses connaissances à lui insuffisantes. Le médium social se présente comme un modèle aux autres médias, comme l'expression de ce qui se produit dans son for intérieur. Les influenceurs se proposent comme modèles aux consommateurs afin d'inciter à une correction de leur comportement. Chaque modèle n'est que partiel et partial, d'où la multiplication des modèles. Le frère aîné, l'homme sans péchés, se présente à tous les pécheurs comme le modèle unique à imiter. Tous les hommes sont des pécheurs à réparer, à 'justifier' ; les péchés à pardonner sont innombrables. Les saints présentent d'autres modèles à imiter. Le 'critique social' se sert implicitement d'un modèle. Sur les réseaux sociaux on rencontre également pas mal des contremodèles, comme des menteurs pathologiques.

Les hommes sociaux ne cherchent pas seulement des modèles, mais aussi des archétypes ; l'archétype fournit une mesure, une règle, une norme transmise par la tradition écrite depuis l'origine. Les produits culturels réfèrent à leur origine, les produits culinaires à leur terroir. La connaissance des matériaux est substantielle, la culture recrée des matériaux. Dans l'Évangile selon Jean Jésus se donne comme nourriture, comme nourriture assouvissant toute faim, récréation inaugurant une tradition. Selon cet Évangile, toutes les connaissances que Jésus transmet viennent « d'en haut », connaissances perceptives, des témoignages ne venant pas de l'extérieur mais sortant de l'intérieur.

La société forme des bons instruments, des hommes civilisés, des sociétaires polis, policés qui ne se heurtent pas, ne s'offensent pas mais savent s'adapter les uns aux autres. Agir d'une manière civilisée est une technique sociale. Le prédicateur réunit une assemblée, sa prédication recherche à réformer l'agir des membres de l'assemblée. Selon l'Épître aux Hébreux le frère aîné a été réformé en grand-prêtre, en instrument social.

Tout homme social recrée son matériau, réforme son instrument, fait sortir son produit, répare son produit.

26. La reconnaissance sociale. Désormais la case comporte un homme social et son sentiment réflexif, sa formation sociale et son produit social ; il manque encore le quatrième membre, la reconnaissance sociale. À plusieurs reprises l'homme arrive comme un étranger dans la société, comme un inconnu dans un monde qu'il ne connaît pas. S'intégrant dans une société : une famille sociale, une communauté, il devient un produit social, un produit producteur, un connaisseur connu ; il commence à reconnaître ceux qu'il ne connaissait pas, à

se faire reconnaître. L'homme social est un herméneute social. Il n'est pas indispensable d'acquérir une connaissance sociale achevée, il suffit de reconnaître certains aspects, quelques fragments des inconnus qu'on rencontre pour les identifier.

Les inconnus qui se rencontrent appartiennent à des branches différentes de famille de Dieu, mais les membres de la famille de Dieu font aussi des rencontres avec ceux qui n'appartiennent pas à cette famille. Cependant, la société de l'Esprit de Dieu ne se limite pas aux membres des différentes branches ; toute société intègre des membres venus d'ailleurs, des autochtones, des étrangers, des immigrants. Mais avant d'intégrer des immigrants, une société intègre ses propres membres qui y arrivent comme des ignorants inconnus. Tout sociétaire s'associe volontairement à une société et s'en dissocie. Il faut que les inconnus se reconnaissent, qu'ils ont certains éléments en commun, ceux d'une langue commune.

Les hommes sociaux se reconnaissent et se font reconnaître en se servant d'une langue commune, de la langue la plus commune, la langue symbolique qui fait feu de tout bois : toute chose symbolisée peut servir d'élément de cette langue. Ces éléments communs s'associent en constituantes d'une autre langue, la logique, la langue productrice. Les éléments symboliques sont des connaissances élémentaires, des éléments reconnus par le plus grand nombre des hommes sociaux se découpant en fragments.

L'éducateur transmet du matériau social que l'éduqué s'approprie ; certains s'approprient un matériau plus nourrissant, plus consistant, plus substantiel que d'autres. Les éduqués constituent des classes sociales : classe supérieure, classe inférieure, classe moyenne ; une classe est composée de certaines propriétés constituant le sujet. Le sujet solide, consistant est capable de porter une charge plus lourde que le sujet chétif ; la charge imprime un caractère sur le support. Les charges forment une hiérarchie sociale. Les hommes sociaux se reconnaissent à la charge qu'ils portent, au caractère qui s'imprime. Les fidèles se portent comme une charge, portent leurs faiblesses. Le fidèle reste fidèle à la tradition qu'il transmet.

Les hommes sociaux ne sont pas seulement reconnus par la charge qu'ils portent, mais aussi par le rôle qu'ils remplissent. Dans la société traditionnelle les charges et les classes sont figées, dans la société progressive le sociétaire avance en remplissant des rôles plus éminents. L'enseignement ouvre la voie du progrès, de l'ascension sociale ; les enseignants parcourent les classes, certains vont plus loin que d'autres. L'école, les diplômes différencient les sociétaires en genres et espèces ; brevetés, bacheliers, diplômés des grandes écoles : les formes se suivent, s'additionnent les unes après les autres. Enseignement primaire, secondaire, tertiaire : on suit les traces d'une carrière scolaire ; puis chacun remplit les rôles sociaux, les prédicats définissant le terme de sa vie sociale. Le fidèle fait appel à Dieu, Dieu appelle l'homme ; le

rôle que le fidèle remplit dans sa communauté s'appelle 'vocation'. Chacun a une vocation, est appelé à remplir son rôle ; les sociétaires de Dieu ne font pas carrière, certains résistent à l'appel : Moïse, Jérémie, Jonas.

L'homme de métier fait sortir son produit, le professionnel se fait reconnaître par la tâche dont il s'acquit. Le produit qu'il commence à faire sortir, le signe de sa compétence, de son savoir faire, renforce sa crédibilité, sinon il suscite le scepticisme, l'incrédulité. Le croyant n'est pas quelqu'un qui croit l'incroyable, mais quelqu'un qui voit le début d'un produit en train d'apparaître. Le croyant a déjà vu, vu ce que le sceptique ne voit pas. Les membres d'une communauté se soucient les uns des autres, rendant crédible leur amour fraternel ; les membres restant indifférents les uns aux autres suscitent le scepticisme, l'incrédulité (l'Épître de Jacques).

Quand ils ont fait sortir leurs produits, les hommes sociaux les comparent les uns avec les autres en en découpant un fragment ou un aspect qu'ils ont en commun ; moyennant ce fragment commun, l'attribut de l'objet, ils forment un groupe social. Les média sociaux se servent de la langue symbolique, les communicateurs s'adressent à leur groupe-cible dont les membres reconnaissent les symboles. Les média sociaux sont reconnus à leur fonction : associer ou dissocier les sociétaires. Si la confiance surgit entre les communicateurs, ils se confessent leurs convictions. Chaque communauté à laquelle Paul, le grand communicateur, adresse une lettre est traitée comme un groupe-cible.

Les hommes sociaux se reconnaissent par la charge qu'ils portent, le rôle qu'ils remplissent, la tâche dont ils s'acquittent, la fonction qu'ils exercent. Tous les membres de la famille de Dieu participent à la famille sociale, la famille de l'Esprit, comme l'Esprit participe aux autres familles. La reconnaissance n'est pas seulement une forme de connaissance, mais elle est aussi la gratitude, une forme de bonheur à l'occasion d'une rencontre heureuse ; elle relève plus particulièrement de l'Esprit, de sa fonction de réunificateur.

la case du compartiment

La case est articulée par quatre membres : l'homme social, sa formation, son produit et l'élément de reconnaissance. Les quatre membres articulent un énoncé complet : le sujet, le prédicat octroyé au sujet, l'objet, le produit sortant du sujet, l'attribut octroyé à l'objet. Les seize énoncés du compartiment composent une théorie sociale complète. Chaque case à son tour prend la tête de la théorie ; les seize théories constituent la théorie sociale achevée.

Dans la société traditionnelle l'éducateur est le membre dominant de l'articulation ; dans la société progressive, réformiste, la formation sociale domine l'articulation ; dans la société solidaire le produit prend la tête de l'articulation ; dans la société libérale au début de l'articulation se trouve la reconnaissance des sociétaires.

La case sociale aménage l'espace le plus rétréci du Tableau : c'est le microcosme familial, le foyer de l'Esprit de Dieu. Les seize cases composent le compartiment de la production. La famille sociale est la dernière des familles de Dieu qui composent le Tableau, aussi la case marque le point de retournement, le point à partir duquel l'histoire débute. Le point où la vie sociale et l'histoire se réfléchissent est l'entendement, la faculté des pensées réflexives.

La famille sociale se présente comme la dernière famille de Dieu, mais pas comme la moindre famille de Dieu : elle est devenue la première famille de ceux qui sont dispersés parmi des étrangers, des inconnus, des ignorants, des indifférents. Cela n'est plus seulement la condition des Juifs, la famille maternelle de Dieu, mais de toutes les branches. La famille de Dieu, c'est en premier lieu le foyer de l'Esprit de Dieu. Les communautés que fonde l'apôtre Paul, qu'il visite, auxquelles il adresse ses lettres, ne marquent pas le début d'une histoire mais sa fin.

27. Le Tableau des familles de Dieu. Les familles de Dieu s'imbriquent les unes dans les autres conformément à la caractéristique de la force, la force de leurs amours. De la famille maternelle jusqu'à la famille conjugale, de la tendresse jusqu'à l'amour vrai, les amours s'intensifient en descendant dans les profondeurs à partir de la surface du champ. Selon la caractéristique de la dynamique les familles se suivent les unes après les autres, irréversiblement. Les familles sont irréductibles conformément à la caractéristique du pouvoir ; grâce au frère aîné chaque famille réalise un produit spécifique. Les familles sont indépendantes les unes des autres grâce à l'Esprit de Dieu.

Les membres des familles articulent un espace : successivement un lieu, un secteur, un compartiment, une case. S'imbriquant les uns dans les autres, les espaces se rétrécissent ;

cependant, chaque échelon remplit entièrement un Tableau. À chaque famille, à chacun de ses membres on peut désigner un lieu du Tableau. Les espaces sont transcendants les uns aux autres.

Les membres de la famille maternelle aménagent les couches du Tableau à partir du lieu de tête de la première colonne. Sur la deuxième couche les membres de la famille politique articulent les membres de la famille providentielle : le régime politique est gardien de hommes politiques, les vertus qu'ils acquièrent les forment en défenseurs, les droits politiques sont sauveurs, les libertés les protègent. Sur la troisième couche les membres de la famille économique articulent les membres de la maisonnée de Dieu : les producteurs sont d'abord des propriétaires, les formations économiques forment les producteurs en maîtres de leur instrument, les investisseurs deviennent des seigneurs, les serviteurs connaissent la demande avant de rendre leurs services. Sur la couche inférieure les membres de la famille sociale articulent les membres de la famille conjugale : l'éducateur est un fidèle, l'enseignant répond à une vocation, le professionnel engage sa crédibilité, le communicateur inspire la confiance.

Le membre dominant d'une famille occupe le lieu de tête d'une colonne. En dehors des lieux de tête, restant célibataires, les membres des familles s'entrecroisent sur les autres lieux du Tableau où ils constituent des couples. Les partenaires du couple se réfléchissent, tout comme les facultés de pensée casées sur ce même lieu. Les facultés de pensée des lieux de tête ne s'accouplent avec aucune autre faculté.

le Tableau des familles de Dieu

la famille maternelle

la famille providentielle

les régimes politiques les vertus des dirigeants

la maisonnée de Dieu les droits politiques

les producteurs les formations les produits

la famille conjugale les libertés les connaissances productrices

les hommes sociaux la morale sociale les connaissances sociales la reconnaissance

VIII. LES FAMILLES DE DIEU.

28. De la philosophie à l'histoire. *Primum vivere, deinde philosophari.* Cette sagesse populaire, il faut l'inverser : d'abord la philosophie, puis la vie, c'est-à-dire l'histoire. La philosophie ne se pratique pas au soir de la vie, à la nuit tombée, mais au matin de la vie, au lever du soleil quand il fait jour. Le philosophe se lève de bonne heure, sa philosophie nous indique les sens possibles, les chemins que nous pouvons prendre, les produits que nous pouvons réaliser. Il nous présente un plan, son Tableau. Alors nous pouvons partir, vivre. Le soir nous racontons quels biens nous avons produits, quels parcours nous avons accomplis, quelles rencontres nous avons fait ; à la tombée de la nuit nous racontons notre histoire, car l'histoire ne peut se raconter qu'à la fin, quand elle sera achevée. Comme tout produit l'histoire aura une fin. Sans la philosophie l'histoire serait aveugle, sans l'histoire la philosophie restera vide. La philosophie aménage les espaces du Tableau, l'histoire les remplit.

La vie s'articule par quatre membres : aimer, mouvoir, produire et penser. Les quatre membres de la vie ont leur siège dans les quatre membres de l'homme vivant : l'âme, le corps organique, le corps physique et l'esprit. Chaque membre propose un bien à acquérir : les amours sont conservateurs, les mouvements aspirent au repos, la production vise la plénitude, les pensées incitent à la rencontre heureuse. Acquérant son bien, l'homme est 'en puissance', l'homme est une puissance. Les biens sont acquis par des mouvements volontaires, puis déposés dans les facultés de pensée, les intermédiaires qui transmettent la puissance de chaque membre. Jusqu'au terme de sa vie l'homme vivant acquiert une bonne volonté, par amour de la sagesse. Puis les facultés productrices aménagent les espaces de l'homme vivant, les sièges des membres de la vie où seront produits des biens, des bons produits.

Le philosophe ne se laisse pas seulement conduire par l'amour de la sagesse, mais aussi par la sagesse de l'amour, l'amour qui conserve aspirant à l'éternité. Tout ce que l'homme construit par amour sera conservé, sans amour rien ne sera sauvegardé.

Dépositaires des biens acquis, les facultés de pensée sont devenues de biens, des bonnes facultés de pensées. Elles sont devenues bonnes afin de propager leurs produits. L'histoire raconte la production, la multiplication, la propagation des biens.

La philosophie conçoit le plan de la vie jusqu'à sa fin, l'histoire l'accomplit jusqu'à son terme. Les biens acquis mettent en place les formes que la philosophie cherche à

perfectionner, l'histoire les remplit. L'histoire raconte ce qui se produit, toute production parvient à sa fin, le produit fini, l'histoire elle aussi aura une fin. Plutôt plusieurs fins, car les différents biens sont produits dans différentes natures, si bien que toute production aura sa propre fin. Les fins des histoires seront décalées.

L'histoire biblique, l'histoire de la famille maternelle de Dieu, se produit dans le domaine de la famille naturelle, puis les histoires des autres familles de Dieu, celles des Églises, se produisent dans les autres natures, ce sont des histoires 'délocalisées', car ces autres natures produisent 'par nature' d'autres biens. Les fins de ces histoires sont décalées.

Toutefois, la fin d'une histoire ne marque pas encore son terme. Car quand les acteurs historiques connaissent les produits de leur histoire, ils se demandent : est-ce l'histoire que nous voulons ? Cette histoire se termine quand toutes les volontés convergent vers le même terme. L'histoire biblique est finie, le Tableau des livres bibliques et leurs histoires est entièrement rempli, mais pour les Juifs, la famille maternelle de Dieu, cette histoire, leur histoire, n'est pas encore terminée.

Quand l'histoire sera finie, quand elle sera terminée, trouverons-nous alors 'hors d'histoire' ? Au-delà de l'histoire ? Serions-nous devenus des hommes a-historiques ? Nous nous demanderons : aimons-nous l'histoire que nous avons faite ? Sommes-nous conscients de notre histoire ? Car l'histoire qui n'est pas aimée sombre dans l'inconscience.

L'histoire débute là où la philosophie finit. La philosophie finit avec la vie sociale, avec les hommes arrivant à plusieurs reprises comme des ignorants inconnus dans la société dans laquelle ils s'intègrent, devenant des connaisseurs connus. Ces connaisseurs se familiarisent facilement avec des inconnus d'une époque lointaine. L'entendement, la faculté des pensées réflexives, marque le tournant, le point de bascule entre la vie sociale et la vie historique. L'histoire accomplit le chemin inverse : elle produit d'abord ses connaissances historiques, puis elle en tire des leçons, de la sagesse historique, une morale historique. Cette sagesse historique s'appelle 'idéologie'. Visant le terme de l'histoire, l'idéologie correspond à la philosophie pratique. La philosophie et l'histoire se reflètent.

29. Le Dieu historique. Comme la philosophie, l'histoire elle aussi présente un renversement de la tendance. Dans la philosophie la tendance se renverse entre le terme du mouvement et le commencement de la production, entre la vie politique et la vie économie, entre la philosophie pratique et la philosophie théorique. Dans l'histoire la tendance se renverse entre la production des connaissances historiques et la morale historique qui en est tirée, l'idéologie ; celle-ci présente le côté mal-aimé de l'histoire, comme la vie économique est parfois considérée

comme le côté mal-aimé de la philosophie. On aurait préféré une philosophie sans production et une histoire sans idéologie.

Au tout début du livre de la Genèse, le premier livre de l'histoire biblique, Dieu se présente pour ainsi dire en bleu de travail, comme un travailleur, comme le créateur 'du ciel et de la terre'. Le Dieu créateur est un membre de la maisonnée, la famille des producteurs. Ce Dieu producteur ne crée pas seulement le ciel et la terre, mais aussi et surtout l'homme : l'homme qu'il sépare des autres hommes comme le membre de sa famille ; puis il produit même un fils, le frère aîné, l'investisseur de la famille. D'emblée le Dieu créateur fait l'histoire. Il n'est pas (encore) le Dieu des philosophes ni même celui de théologiens, mais le Dieu historique conscient de faire l'histoire. Ce Dieu historique, aurait-il comme principe de sagesse populaire : *primum vivere, deinde philosophari*, ou plutôt : *theologari* ?

Ce Dieu historique est le 'Dieu qui est amour'. L'amour s'apprend d'abord par l'expérience, la connaissance de l'amour est empirique. Une histoire d'amour raconte la rencontre amoureuse, si elle est heureuse ou malheureuse, elle raconte ses implications et ses complications, la sagesse qu'on en tire. Les histoires bibliques racontent les expériences que des hommes ont vécues avec Dieu, celles que des auteurs ont mis par écrit. D'autres, venant après eux, s'en inscrivent leurs histoires. L'homme apprend à connaître Dieu en premier lieu par l'expérience vécue, non pas par un traité de philosophie ou de théologie : *primum vivere...*

...*deinde philosophari*. Dieu se fait connaître par son histoire, il se révèle comme le Dieu historique, le Dieu à la conscience historique. Il ne se fait pas connaître par la contemplation de la nature, physique ni organique ; il ne s'incarne que dans la nature familiale. La connaissance qu'il transmet n'est pas naturelle. Le Dieu historique permet à tout homme de participer à son histoire, à chacun de faire sa propre histoire, de la raconter. Si Dieu serait philosophe, il serait le maître d'une école philosophique fréquentée par quelques privilégiés. Néanmoins, la philosophie, l'aménagement de ses espaces, est indispensable à l'histoire, l'histoire de Dieu incluse. Sans la philosophie, sans son Tableau les histoires de Dieu ne seraient qu'une nuée d'historiettes sans rime ni raison.

À l'origine le Dieu créateur, 'en bleu de travail', crée une famille à lui ; créer, c'est séparer. Cette famille maternelle devient un peuple séparé des autres peuples, conquérant une terre séparée des autres terres. Plus tard le fils de Dieu, le frère aîné rassemble autour de lui un groupe des disciples s'estimant sauvés contrairement au reste de l'humanité, le 'monde' ; la parousie, le retour du frère aîné, serait pour bientôt et puis clap de la fin. Le projet du Dieu historique s'avère plus vaste que la sauvegarde d'une poignée de camarades. On ne conserve

pas l'homme sans conserver son monde. Dieu produit ses familles, pas seulement pour proposer la vie éternelle à ses membres, mais pour construire un monde où les hommes vivront éternellement avec leur Dieu. Un monde sauvé, aimé : sans amour rien n'est conservé : les hommes, aiment-ils leur monde ? Sont-ils conscients de leur histoire, l'histoire du monde qu'ils sont en train de construire ?

Si les hommes construisent leur monde, leur monde à aimer, à conserver, il faut qu'ils disposent à l'aube de leur entreprise d'un plan de construction, d'un Tableau, d'une philosophie. Un tel plan leur est fourni par le Tableau des livres bibliques. Les histoires bibliques sont plus qu'un assortiment d'historiettes plus ou moins agréables, mais elles bâtissent également un monde, son origine, la famille maternelle de Dieu, sa vie politique, sa vie économique, sa vie sociale.

30. De l'homme social à l'homme historique. Le Dieu historique se fait connaître dans l'histoire des hommes, des hommes conscients de l'histoire qu'ils font. Une histoire surgit à l'occasion d'une actualité, toute grande Histoire débute par une 'petite histoire', une rencontre heureuse ou malheureuse, un hasard favorable ou défavorable, un cas contingent, un accident ou un incident. À partir de ce concours de circonstances l'histoire démarre dans son coin. La grande Histoire débute comme actualité, comme une histoire 'médiatique', un 'fait divers'. La connaissance historique est contingente : à partir de cette connaissance aléatoire, cette connaissance fragmentaire et partielle, 'poussiéreuse', comment parvenir à une connaissance historique complète et cohérente ?

Par ailleurs, l'histoire n'est pas d'abord connue, mais interprétée, commentée, glosée. En premier lieu l'histoire donne du sens, puis de la connaissance. Sa première faculté de pensée, l'entendement, la faculté des pensées réflexives, se sert des facultés des pensées productrices. L'historien est un herméneute, il connaît déjà, il rend connu ce qui arrive, l'inconnu. Comment connaît-il déjà ? En tant qu'homme social, l'ignorant devenu connaisseur, l'homme historique reconnaît l'inconnu qui arrive.

L'histoire débute là où la philosophie et sa composition des Tableaux finit : dans l'espace-temps le plus réduit, dans les cases de la vie sociale. L'histoire ne se passe pas dans le vide, mais elle se produit dans les espaces-temps aménagés par les Tableaux : les lieux, les sections, les compartiments et les cases. L'espace-temps social s'inverse devenant le temps-espace historique, le point d'inversement, l'entendement, est source de sens. Les facultés productrices réflexives de l'homme social et l'entendement producteur de l'homme historique se réfléchissent.

L'homme historique raconte ce qui se produit ; 'raconter' manifeste le temps, 'ce qui se produit' manifeste l'espace. L'espace, ce sont les espaces aménagés par la philosophie ; sans eux l'histoire serait aveugle. L'homme social, le connaisseur, se sert d'abord de la logique, la langue productrice, alors que l'homme historique se sert d'abord de la langue symbolique, la langue qui reconnaît l'inconnu. L'homme historique ne se sert pas seulement du langage, il se fait l'homme langagier. Il se sert d'abord de la langue symbolique, la langue reconnue par le plus grand nombre, la langue de l'interprète. Puis il raconte ce que l'histoire a produit en se servant de la logique. En se servant de la logique il dote l'histoire, ses contingences, d'une 'logique'.

L'histoire racontant la production des familles de Dieu se sert de la langue écrite, la langue dont la première composante est le nom. 'Dieu' est le nom d'une famille. Les membres de la famille de Dieu portent un nom de famille et un prénom. Dans l'histoire transmise par les livres bibliques, qu'on appelle aussi l'« écriture », dominent les noms ; les membres de la famille de Dieu sont connus par leur nom.

Les noms s'impriment dans la mémoire, toutefois, l'histoire ne relève pas en premier lieu de la mémoire, la faculté créatrice, mais de l'entendement, la faculté des pensées réflexives, la faculté de la traduction, de l'interprétation et de la compréhension. L'homme historique est avant tout un interprète. Racontant ce qui se produit actuellement, les médias d'information fournissent en premier lieu leur interprétation : ce qui arrive est semblable à ce qui est déjà arrivé, l'inconnu est semblable au connu. L'interprétation rassure, ou bien inquiète quand l'inconnu n'est en rien semblable au connu. On interprète l'actualité comme favorable ou défavorable, on l'apprend avec une certaine appréhension. Rendant l'avenir semblable au présent, l'interprétation manifeste le temps-espace de la durée.

L'apôtre Paul, l'homme social, fonde des communautés ; Paul, grand communicateur, met en place un réseau de communication entre ces communautés auxquelles il adresse ses lettres. Paul, homme historique, interprète les écritures aux membres de ses communautés. Paul est à la fois un homme social et un homme historique, à la charnière entre la vie social et l'histoire.

L'Esprit lui aussi est à la fois le membre social et le l'historien de la famille de Dieu. La construction du Tableau finit par la composition de la famille sociale, la famille de l'Esprit, et les cases de la vie sociale. L'histoire accomplit le chemin inverse, de la case vers le lieu, débutant dans les cases de la vie sociale. L'Esprit se trouve à la charnière de la vie sociale et l'histoire, à l'entendement, sa faculté de prédilection. Les autres membres de la famille participent à l'histoire de l'Esprit.

31. La petite histoire. Toute grande Histoire débute par une petite histoire, une actualité, quelque chose qui advient, qui nous arrive : le futur, par définition inconnu. Toute histoire débute par une rencontre inopinée, une coïncidence, quelque chose d'imprévu, un incident ou un accident auquel l'interprète donne du sens. On reconnaît ce qui arrive, on a déjà vu ce qui se passe. Une actualité, une petite histoire s'avère heureuse ou malheureuse. Avant tout l'homme historique interprète ce qui se produit, se reproduit, traduisant ce qui est encore inconnu en ce qui est déjà connu, manifestant le temps-espace de la durée : l'avenir = le présent. Pour l'interprète l'avenir ressemble au présent, le présent à l'avenir, l'un et l'autre ont un fragment en commun, leur côté citérien. L'interprète reconnaît ce qui se produit en découpant un fragment ressemblant à ce qui s'est déjà produit ; le fragment que les deux côtés ont en commun est un élément de la langue symbolique.

Les histoires racontées par les livres bibliques, les histoires qui se sont produites dans un passé lointain, dans un pays lointain, sont interprétées pour les rendre présentes, sont actualisées pour les rendre compréhensibles. La lecture ne doit pas se contenter de la 'lettre', elle doit la vivifier par l'esprit.

L'interprète ne se sert pas seulement de la langue symbolique, mais aussi des autres langues dont il symbolise les composantes. Une langue est composée d'éléments qui lui sont propres, qui ont un sens propre. Le caractère, l'élément de la langue écrite, s'imprime, prend de la profondeur. Le son, l'élément de la langue parlée, s'étend dans la longueur. Le signe, l'élément de la logique, sort de l'intérieur vers l'extérieur. L'exégète descend dans les profondeurs du nom pour y discerner son étymologie. Le commentateur explique le sens de l'acte en suivant ses traces. Le témoin démontre ce qui se produira à l'aide de signes sortant. L'interprète, le traducteur passe d'un côté à l'autre.

L'entendement, la faculté des pensées réflexives, distingue entre les éléments qui font sens et ceux dépourvus de sens, il prend ensemble ceux qui font sens. En comparant ces éléments, l'entendement se sert de la faculté du jugement quand il interprète les symboles, comprend les caractères, explique les traces en suivant les uns après les autres et démontre les signes annonçant le phénomène. L'histoire biblique, l'histoire écrite, est d'abord une histoire des noms composés de caractères ; le caractère s'imprime comme une charge.

La petite histoire est un produit ; l'histoire donne le sens de ce qui se produit. Le producteur d'une histoire, son artisan, se sert de l'entendement producteur en produisant ses connaissances historiques. Comme tout produit la connaissance historique se doit d'être complète, un produit fini ; sa production manifeste le temps-espace du futur. Les

connaissances historiques sont, comme les connaissances sociales, transmises entre les hommes. L'informateur a interrogé les témoins, puis transmet ses informations à ses auditeurs, reconstruisant ce qui s'est produit ; même le témoin ne 'voit' pas le fait. L'artisan se sert des éléments discernés par l'entendement, des éléments qu'il utilise comme des signes : ce qu'il perçoit n'est que partiel, incomplet. L'entendement s'associe l'imagination, la faculté architectonique, constructrice, reconstructrice.

À l'origine de toute histoire se trouve le fait ; le fait est caractérisé, composé d'un certain nombre de caractères inséparables les uns des autres, des caractères significatifs. Le fait crée le matériau de l'histoire. Composé de traces se suivant les uns après les autres, l'évènement se prolonge jusqu'au présent ; les traces significatives indiquent le terme vers lequel elles convergent. L'évènement fait parler de lui. Les traces de l'évènement dessinent sa forme ; de celle-ci sort le phénomène, le produit du fait et de l'évènement. Le phénomène se déploie entre son commencement, le premier signe qui apparaît, et sa fin. Parvenu à sa fin, le phénomène peut annoncer un phénomène plus étendu. Dans l'histoire biblique le phénomène dominant est la naissance du frère aîné, l'homme Dieu. Le phénomène comparé à des phénomènes les ressemble sous certains aspects : c'est le cas. Les cas se ressemblent, se répètent, se reproduisent selon le modèle qu'ils ont en commun. Les cas manifestent la durée du futur.

Dans les premiers versets du livre de la Genèse (I, 1-5) on retrouve les produits historiques. D'abord le fait : les caractéristiques de la terre au début de la création, le matériau : les ténèbres, les eaux. La terre présente une profondeur qui rend possible l'aménagement de ses couches.

1. À l'origine Dieu créa le ciel et la terre. 2. La terre était déserte et vide, les ténèbres à la surface de l'abîme ; le souffle de Dieu planait à la surface des eaux.

Puis l'évènement ; d'abord Dieu parla, ensuite fut la lumière ; sa parole est suivie d'effet.

3. Et Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut.

Ensuite le phénomène, la lumière apparaît : Dieu vit. Créer, c'est séparer.

4. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres.

Enfin le cas. Il fait jour ou bien il fait nuit : c'est le cas.

5. Dieu appela la lumière 'jour' et il appela les ténèbres 'nuit'.

Dieu est l'auteur : il créa. Dieu est l'acteur : il dit. Dieu est l'artisan : il sépara. Dieu est l'agent : il appela. Dans cette petite histoire Dieu est l'auteur, l'auteur-acteur, l'auteur-artisan et l'auteur-agent.

Ce qui se produit, ce qui se passe est expliqué par l'acte historique ; à l'acteur est imputée une raison, celle qui a réalisée le produit. L'acte et son produit se correspondent. Il faut distinguer entre la raison imputée à l'acteur historique et l'homme social cause de son action : entre la raison volontaire réflexive et l'entendement productrice volontaire. Utilisant les éléments langagiers comme des traces, l'entendement s'associe la raison volontaire. Au fait correspond le motif imputé à son auteur ; comme les caractères du fait, les traces caractéristiques du motif s'impriment. Le motif est le moteur de l'acte. À l'évènement correspond l'intention de l'acteur de l'acte ; l'intention indique le terme de l'acte, la forme ultime de l'évènement, terme montré pas les traces successives. Le phénomène, le produit qui commence à apparaître, se déploiera jusqu'à sa fin selon le projet de l'artisan ; les signes sortent les uns des autres. Au cas est imputé un mobile, une raison conditionnelle : si ...alors.

Dans les premiers versets du livre de l'Exode (I, 1-7) on retrouve les actes historiques successifs. Ici d'abord l'intention des acteurs : venus avec Jacob, correspondant à l'évènement : leur venue en Égypte aura des suites multiples.

1-4. Et voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, ils étaient venus avec Jacob.

Puis le projet de l'artisan : Joseph était déjà en Égypte, ses frères lui ont suivi. Le projet correspond au phénomène : les âmes sorties de la cuisse de Jacob.

5. Toutes les âmes sorties de la cuisse de Jacob : soixante-dix ; Joseph était déjà en Égypte.

Ensuite le mobile, l'agent exerce une fonction : rapprocher les fils de Jacob et les Égyptiens ; le mobile correspondant au cas : Joseph et tous ses frères moururent.

6. Puis Joseph mourut ainsi que tous ses frères.

Enfin le motif : la reproduction est le motif de l'auteur, correspondant au fait : le pays rempli.

7. Les fils d'Israël fructifièrent, pullulèrent et se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts, le pays en était rempli.

Jacob est l'acteur : il est venu en Égypte. Jacob et l'artisan : les âmes sorties de sa cuisse. Jacob est l'auteur : les fils d'Israël fructifièrent. Dans cette petite histoire Jacob est l'acteur, l'acteur-artisan, l'acteur-agent et l'acteur-auteur.

À l'origine de l'histoire se trouve le fait, le produit de l'auteur. L'auteur porte un nom, il donne un nom aux *dramatis personae* leur autorisant à agir en son nom. La charge qu'il porte suscite la certitude éveillant sa conscience. L'acteur agit, l'intention conduit son acte jusqu'à

son terme ; le rôle qu'il remplit suscite de l'espérance éveillant sa conscience. L'artisan s'acquiesce d'une tâche, l'œuvre qu'il fait apparaître suscite la croyance éveillant sa conscience. L'agent exerce une fonction : rapprocher les deux côtés ; sa fonction suscite le doute.

La petite histoire est un produit, comme tout produit elle se doit d'être complète, remplir tout un Tableau. Les hommes historiques aménagent les assises du Tableau, de haut en bas l'auteur, l'acteur, l'artisan et l'agent. Ils aménagent le champ des sentiments réflexifs du Tableau. Chacun agit ; les actes articulent l'assise horizontalement en tranches. Les croisements des assises et les tranches produisent les cases du Tableau, les lieux de production ; chaque case produit un épisode historique.

Composée d'un auteur, de son acte, du produit de son acte et de l'interprétation, la case articule un énoncé historique complet. Les énoncés des seize cases composant le Tableau racontent une petite histoire complète.

les cases du Tableau de la petite histoire

	le motif	l'intention	le projet	le mobile	
l'auteur					comprendre les caractères
l'acteur					expliquer les traces
l'artisan					démontrer les signes
l'agent					interpréter le symbole
	le fait	l'évènement	le phénomène	le cas	

32. La logique de l'articulation. La petite histoire produit les seize cases du Tableau. Une case s'articule par quatre membres, les quatre membres de la case articulent un énoncé historique ; seize énoncés articulent une petite histoire complète. Les seize énoncés se suivent les uns après les autres dans l'ordre, dans un sens déterminé, du début jusqu'à la fin de l'histoire. La petite histoire débute dans une case de tête, la première case, celle qui domine cette histoire ; les autres cases articulent la première case. Les énoncés se suivent dans le sens de l'articulation. Quand l'histoire débute dans la case de tête de la première colonne, les énoncés remplissent d'abord les cases de la première colonne, puis celles des autres colonnes

à partir des cases de la première colonne. Les cases de la première colonne articulent leur case de tête, puis celles-là sont articulées par les cases des autres colonnes du Tableau.

Les assises du Tableau s'allongent tandis que les tranches se rétrécissent ; le temps-espace du passé s'approfondit tandis que la longueur du temps-espace du présent se resserre. Chaque colonne se dresse sur l'assise qui lui correspond indiquant un nouveau début. Puisque les tranches successives se rétrécissent, des cases se trouvent au-delà de la surface du champ ; ces cases superfétatoires ne sont pas perdues, elles basculent autour de l'axe traversant les cases de tête si bien que les cases se doublent à l'exception des cases de tête restant solitaires. Dans les cases correspondantes les membres du couple se reflètent, seules les cases de tête ne trouvent pas de partenaire qui les reflète.

La petite histoire débute par une rencontre fortuite, par une coïncidence, un incident, un accident : comment une connaissance fortuite et fragmentaire, 'poussièreuse', peut-elle se présenter comme crédible, vraisemblable ? En passant par toutes les cases possibles l'histoire produit une connaissance complète et cohérente ; chaque fragment trouve sa place, l'endroit où il est casé, l'ensemble des fragments compose un Tableau entier, un produit fini. Jaillissant d'une rencontre fortuite, la petite histoire est contingente ; elle se déroule d'une manière

imprévue, imprévisible comme un fruit du hasard. Comment s'assurer qu'elle soit à la fois complète et cohérente quand elle parviendra à sa fin ? Quand l'auteur fait passer son histoire par toutes les cases du Tableau, il compose un produit achevé. Quand la logique épuise toutes les possibilités de l'histoire, elle annule les vicissitudes de la fortune.

33. Une petite histoire. La conversion de Saul sur la route de Damas (Les Actes des Apôtres, ch. 9, 1-16) donne l'exemple d'une petite histoire, une histoire fameuse, le début d'une grande Histoire. Cette histoire raconte la rencontre inopinée entre Saul et Jésus, la création d'un apôtre.

Actes 9, 1-16 : une histoire édifiante.

le motif	l'intention	le projet	le mobile
(1-4) l'auteur			les caractères
Saul respirait menaces contre disciples Seigneur			

S'il trouvait ceux de la Voie

il les amènerait enchainés	(5-8) l'acteur		les traces
Qui es-tu Seigneur ?	Que veux-tu que je ferai		
Jésus que tu persécutes	lève-toi et entre dans la ville		

Sur la route une lumière du ciel l'enveloppa	Ils entendaient la voix ne voyaient personne	(9-12) l'artisan	les signes
Trois jours il ne voyait ne mangeait ni buvait	Disciple à Damas Seigneur dit en vision	Lève-toi et va dans maison Saul est là en prière	

Il entendit une voix pourquoi me persécuter	Saul ne voyait rien conduit par la main	Saul a vu dans vision lui imposer les mains	(13-16) l'agent
Entendu mal fait aux saints à Jérusalem	Ici il a l'autorité à enchaîner	La vase choisie porter mon nom	Souffrir pour mon nom

le fait	l'évènement	le phénomène	le cas
---------	-------------	--------------	--------

Cette petite histoire débute dans la case de tête de la première colonne, la case de l'origine : Saul est l'auteur de cette histoire. Menaçant les disciples du Seigneur, il est l'auteur d'un fait. L'auteur porte un nom. Les 'disciples du Seigneur' constituent un groupe séparé ; leur Seigneur est l'autre auteur de cette histoire.

Sur la deuxième assise de la colonne l'auteur est autorisé à agir au nom du grand-prêtre auquel il demande des lettres. Ici l'intention domine : amener enchaînés des disciples de Damas à Jérusalem ; l'intention provoque l'évènement : c'est Saul qui sera conduit. Dans la troisième case de cette colonne, sur la route une lumière du ciel l'enveloppa : le phénomène produit par l'artisan correspondant à son projet. La quatrième case : Saul entendit une voix ; il s'agit de l'agent, de l'intermédiaire cherchant à faire comprendre à Saul ce qu'il fait : pourquoi me persécuter, quel est le mobile ? Le cas c'est : Saul persécute le Seigneur ! La première colonne, celle de l'auteur, articule les *dramatis personae* de l'histoire ; les autres colonnes articulent l'acteur, l'artisan et l'agent. Créer, c'est séparer, mettre à part.

La deuxième colonne, celle de l'acteur, de son intention, de l'évènement. Qui es-tu, Seigneur ? Le Seigneur est l'auteur de fait de cette histoire, l'auteur que l'acteur Saul persécute. (enchaîner / amener / persécuter : fait évènementiel). L'auteur de fait dit à l'acteur Saul ce qu'il doit faire : 'lève-toi', c'est le début d'une histoire évènementielle. Le phénomène produit par l'artisan : muets, les compagnons de route entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul, l'acteur qui ne voyait plus rien, est conduit par la main, par l'agent : une explication. La deuxième colonne articule la deuxième case de la première colonne : amener.

La troisième colonne, celle de l'artisan, de son œuvre qui commence à apparaître, le phénomène, débute par un fait : trois jours Saul resta sans voir, sans manger (lumière du ciel / rien voir). L'évènement : le Seigneur appela (l'intension) un disciple dans une vision, son produit qu'il fait voir (ne voir personne / la vision). L'évènement qui aura des suites. Il lui donne une tâche spécifique : lève-toi (un autre début), va dans la rue, dans la maison ; Saul est là en prière : le signe du phénomène. Saul lui aussi a eu une vision : la vision de Saul et celle du disciple se croisent : c'est bien le cas. La troisième colonne articule la lumière du ciel de la troisième case de la première colonne.

La quatrième colonne : le dialogue entre le disciple et le Seigneur. D'abord le fait : le disciple a entendu parler du mal que cet homme, l'auteur, a fait (il entendit une voix / j'ai entendu) ; le motif de la réserve d'Ananias. Ce qu'il a entendu de l'acteur : celui-ci a l'autorité à enchaîner (l'intention) ceux qui invoquent ton nom (conduit par la main / enchaîner). Le phénomène : Saul est la vase choisie (un symbole significatif) pour porter mon nom (la nouvelle autorisation) devant les nations. Saul a été mis à part, séparé de ses

camarades ; de ce matériau créé une 'vase' est formée. Le mobile du Seigneur : Saul va souffrir pour le nom du Seigneur : celui qui a fait souffrir souffrira à son tour. La quatrième colonne articule la quatrième case de la première colonne : à la voix qu'entendit Saul est donné un nom.

La petite histoire de la création de l'apôtre Saul passe par toutes les cases du Tableau, traversant toutes les péripéties possibles dans l'ordre déterminé à partir de la première, la case de tête de l'histoire. Le Dieu créateur ne crée pas seulement 'le ciel et la terre', il crée aussi l'apôtre Paul ; comme le créateur donne un nom au jour et à la nuit, il donne aussi son nom à l'apôtre : il portera mon nom devant les nations. Dans la première case Saul est le persécuteur, dans la dernière case il est devenu le persécuté futur ; le début et la fin de cette petite histoire se répondent. L'histoire racontant la création de Paul est complète, bien que sa fin ne soit que provisoire ; d'autres petites histoires suivront composant une grande Histoire.

À l'origine de cette histoire se trouve un fait créé par son auteur, Saul ; toutefois cet auteur doit demander au grand-prêtre l'autorisation à agir. Qui est l'auteur ? Au cours de sa route Saul déraile, un autre auteur l'oblige de se détourner de son parcours. Qui est l'auteur ? Luc, l'auteur des Actes, s'autorisant à raconter cet histoire, au nom de qui ? Saul est l'acteur formé en instrument dans la deuxième colonne. Le Seigneur est l'artisan des visions de la troisième colonne. À la quatrième colonne il est l'interprète de cette histoire faisant comprendre à Ananie ce qui se produit.

Les seize cases composant le compartiment racontent l'histoire d'une production. Les cases de la première colonne racontent la création du matériau : la mise à part de Saul. Celles de la deuxième colonne racontent la formation de l'instrument (lève-toi). Celles de la troisième colonne font apparaître le produit : la vision. Celles de la quatrième colonne sont réparatrices : souffrance portée contre souffrance supportée. Le produit final, la 'vase choisie', est une reproduction, un ustensile dans la main de son utilisateur.

34. La morale de l'histoire. Les seize énoncés du compartiment racontent une histoire complète, un produit fini. Comme toute production, celle de l'histoire aura une fin. Mais la fin de l'histoire ne marque pas encore son terme. Quand l'acteur connaît l'histoire il se demande : est-ce bien l'histoire que je veux faire ? Connaissant son histoire il en tire une leçon, une morale. Dans la vie sociale la morale précède les connaissances sociales, dans l'histoire la morale succède aux connaissances historiques. Le terme commun vers lequel les volontés des sociétaires sont censées converger est déjà déterminé, le terme vers lequel les volontés des

hommes historiques convergent n'est pas encore déterminé. L'histoire parvient à son terme, quand les volontés des acteurs convergent. La production de la connaissance historique manifeste le temps-espace du futur de la durée, la morale que l'acteur tire de cette connaissance manifeste le présent de la durée.

L'intention détermine la volonté de l'acteur, l'intention que montre l'événement qu'il déclenche. Selon l'idéaliste ce sont les bonnes intentions des acteurs qui font converger les volontés vers le terme de l'histoire, la paix de toutes les volontés, leur forme idéale. Selon l'idéaliste, si les acteurs entreprennent une action commune, il faut qu'avant tout leurs intentions convergent, leurs bonnes intentions. Pourtant, les meilleures intentions ont parfois des suites imprévues, imprévisibles.

Le réaliste vise avant tout le résultat ; il ne se demande pas si les intentions convergent ni si elles sont bonnes, mais si les projets sont capables de s'harmoniser. Mais si les intentions divergent on peut faire un bout de chemin ensemble si les intérêts bien compris concordent. Si les artisans sont prêts à collaborer, chacun pourra réaliser au moins une partie de son projet. C'est le résultat qui compte, la fin, pas le terme.

Quel est le mobile incitant l'homme historique à l'action ? La petite histoire jaillit d'une rencontre : est-elle le fruit du hasard ou bien relève-t-elle du destin ? Même si une rencontre était imprévue, voire imprévisible, si elle aura des suites multiples, heureuses ou malheureuses, on l'impute facilement au destin. Il nous est difficile d'accepter le pur hasard. Des rencontres spectaculaires n'ont pas de suites, d'autres, modestes, auront des effets lointains.

Pour la morale traditionnelle les bons actes sont récompensés et les mauvais actes sont punis. Le motif s'imprimant dans tous les hommes, l'autoconservation, les amène à faire le bien et à éviter de faire le mal. Toutefois, souvent il faut constater que les malfaiteurs sont gratifiés et les bienfaiteurs maltraités.

Des quatre cases d'une colonne, produisant une connaissance historique finie, l'acteur peut tirer une morale historique, une 'leçon'. La petite histoire ne donne pas une seule leçon mais quatre leçons. Au sujet de la petite histoire de Saul, la morale tirée de la première colonne est traditionnelle : sur la route de Damas le persécuteur, tombant à terre, est sanctionné ; plus tard il sera persécuté lui-même, il lui sera rendu la réciproque. La morale de la deuxième colonne est idéaliste : que veux-tu que je ferai ? Les volontés de Saul et du Seigneur convergent. La morale de la troisième colonne est réaliste : les visions du disciple Ananie et de Saul désignent la même fin. La quatrième colonne nous fait connaître que l'accident de route de Saul n'est pas le fruit du hasard mais du destin : il va souffrir pour mon

nom. Quelle morale domine cette petite histoire ? Selon la morale traditionnelle à Saul est rendue la monnaie de sa pièce, mais il ne s'agit pas d'abord de sanctionner son comportement, il s'agit plutôt de lui ouvrir la voie de son destin, de lui indiquer sa destination.

35. La conscience historique. Quand l'acteur connaît la fin de l'histoire il en tire la leçon ; quand les volontés des acteurs convergent vers le même point, l'histoire arrive à son terme. Néanmoins, l'histoire n'est pas encore close. Les hommes historiques ne se demandent pas seulement : faisons-nous l'histoire que nous voulons, mais encore : sommes-nous les auteurs de notre histoire ? Avons-nous fait notre histoire consciemment ? Aimons-nous notre histoire ? L'amour est conservateur, l'histoire qui n'est pas aimée n'est pas non plus conservée. L'histoire mal-aimée n'est pas tombée dans l'oubli, elle n'a pas sombrée dans les profondeurs de la mémoire, mais elle s'est évaporée dans l'inconscience, elle nous laisse indifférente. Les auteurs font leur histoire consciemment quand ils la transmettent. Quand elle n'est pas aimée, elle n'est plus transmise ; sans transmission elle se flétrit. Tous les auteurs n'aiment pas la même histoire, toutes les consciences ne transmettent pas la même histoire.

Le communicateur, l'agent des médias, transmet l'histoire actuelle, les cas qui se reproduisent à chaque instant, les incidents et les accidents de tous les jours, les actualités. Le communicateur est avant tout un interprète : l'avenir ressemble au présent. Transmettant les actualités, le communicateur suscite le doute : les cas, se ressemblent-ils vraiment ? Ne faut-il pas prendre en compte d'autres aspects ? Dans le livre de Tobit les protagonistes de l'histoire interprètent fébrilement les dernières nouvelles ou leur absence. Dans ses lettres aux communautés l'apôtre Paul, le grand communicateur, transmet, interprète les actualités, l'histoire actuelle à laquelle il participe également comme acteur.

L'historien, le connaisseur professionnel, transmet son histoire à d'autres professionnels, des spécialistes comme lui. Les professionnels prennent connaissance des œuvres d'autres spécialistes ; l'œuvre suscite la croyance quand son auteur se montre crédible, sinon le scepticisme. Connaisseur, le professionnel est plutôt un réaliste à la recherche de ce qui s'est produit réellement. Au début de son Évangile Luc, l'auteur, écrit qu'il a composé son récit d'après ce que lui ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires. Les témoins fournissent une connaissance oculaire, sensible.

L'enseignant, le professeur d'histoire, transmet d'abord les leçons qu'il tire de l'histoire. Moraliste, l'enseignant est plutôt idéaliste. Son amour historique oscille entre espérance et déception ; sa conscience s'inquiète souvent, elle n'est que rarement en paix. L'enseignant privilégie l'évènement, l'épisode dont les formes se prolongent jusqu'au

présent. Au début du livre des Juges l'auteur tire la leçon de l'histoire qu'il va raconter, une morale plutôt traditionnelle : l'abandon du Seigneur entraîne invariablement le châtement du peuple. Judith, 'professeuse d'école', donne la leçon aux habitants de Béthulie.

L'éducateur transmet l'histoire des grands noms, ceux des hommes célèbres, des fondateurs, des héros. Créant le fait il condense ce que se vaporise dans les hauteurs de la conscience historique. L'enfant est éduqué ; l'enfance de l'histoire, son origine lointain, est racontée, densifiée par des 'mythes' peuplés de grands noms. Esther, l'héroïne du livre biblique du même nom, se trouve sous la tutelle de son oncle Mardochée, son héroïsme inaugure une tradition se prolongeant jusqu'aujourd'hui. Son histoire est édifiante, traditionnelle : les bons sont récompensés, les mauvais sont punis.

Les membres de la famille historique : l'éducateur, l'enseignant, le professionnel et le communicateur, sont aussi les membres de la famille sociale. Ils manifestent le temps-espace des âges. C'est seulement quand l'homme est parvenu à l'âge de la vieillesse, quand il est devenu un 'ancien', qu'il est capable d'interpréter correctement l'inconnu qui arrive. Les membres de notre société de communication sont des 'anciens', ceux qui ont en vu d'autres ; vieux, ils sont plutôt méfiants, beaucoup cherchent leur destin dans l'astrologie. Les âges et leurs amours demeurent ; comme dans le passé, des 'mythes' se condensent encore de nos jours.

La petite histoire s'articule par quatre membres : l'homme historique conscient de faire l'histoire ; l'acteur historique tirant la leçon de l'histoire qu'il fait ; le producteur des connaissances historiques, et l'interprète de l'actualité. L'auteur porte une charge qu'il transmet, l'auteur remplit un rôle, le producteur s'acquitte d'une tâche, l'interprète exerce sa fonction. Parfois on compare l'histoire avec une scène de théâtre où les acteurs entrent et sortent pour y jouer leur rôle, les *dramatis personae*. Il faut aussi prendre en compte l'auteur de la pièce qui, conscient de l'histoire qu'il fait, s'est chargé de la transmettre. Il faut encore distinguer le metteur en scène, le professionnel qui reproduit l'histoire, qui la représente, la réalise devant les spectateurs. Enfin faut mentionner aussi le chœur commentant ce qui se produit sur scène.

36. L'une et l'autre connaissance historique. Une histoire est un produit, ce produit raconte ce qui se produit, se reproduit, ce qui se passe, s'est passé, arrivera. L'histoire produit des connaissances historiques. L'histoire actuelle produit des connaissances transmises de l'informateur à l'informé, de l'informateur informé à l'informé informateur. Les hommes historiques sont les sources de leurs connaissances historiques actuelles, des histoires qu'ils

interprètent. Les composantes de la première langue dont ils se servent, la langue symbolique, leur fournit les éléments des produits historiques : les caractères du fait, les traces de l'évènement, les signes du phénomène, les symboles du cas. Les produits de l'histoire actuelle, on ne les voit pas à l'extérieur, à l'aide de l'imagination ils suscitent une image, une représentation demeurant à l'intérieur. Quid des images transmises par les média ? Elles apparaissent sur nos écrans, pas dans le monde extérieur.

L'autre connaissance historique concerne les produits réalisés dans le monde extérieur. Les connaissances historiques productrices racontent les productions historiques, ces connaissances sont sensibles, les produits ont été vus, perçus par des témoins. Les produits du Dieu créateur sont visibles, ainsi que le bien principal qu'il a produit, son fils. Les énoncés de cette histoire sont vérifiables, tandis que ceux de l'histoire actuelle ne sont que vraisemblables. L'historien de l'histoire de production plonge dans les archives pour y retirer les matériaux dont il a besoin : il est créateur. Archéologue, il descend dans les profondeurs du sol examinant les vestiges d'une époque enfouie. Il suit jusqu'au jour d'aujourd'hui les formes dont les institutions se sont revêtues. Il est lui-même le témoin de ce qui se construit à présent. Il critique les œuvres d'autres historiens : sa connaissance est empirique.

Toute grande Histoire débute par une petite histoire, toute grande Histoire est composée de petites histoires. Les énoncés de la petite histoire s'articulent dans l'ordre, suivant un sens déterminé, de la première case jusqu'à la dernière en passant par toutes les autres cases du Tableau. Le Tableau de la petite histoire, le compartiment, est également un lieu de production : les seize cases du compartiment produisent un seul produit. Débutant dans une case de tête, la case dominant les autres cases qui l'articulent, l'histoire de production raconte celle d'un produit particulier, le premier membre d'une production historique complète. Afin de raconter l'histoire du produit fini, elle doit débiter dans chacune des cases du Tableau, chaque case étant le début de la production d'un produit particulier. Les seize petites histoires racontent la grande Histoire de la production d'un produit complet, les seize compartiments composent une section.

Les seize petites histoires de production se suivent dans l'ordre déterminé, l'ordre de l'articulation, l'ordre de la 'logique' de l'histoire. La petite histoire et la grande Histoire, comment s'articulent-elles ? La production s'articule par quatre membres, les cases d'une colonne du Tableau articulent un seul membre de la production, les quatre colonnes articulent les autres membres de la production.

La petite histoire de la conversion de Saul est également l'histoire de la création de Saul l'apôtre des nations, le premier membre de sa production. La première colonne crée le

matériau du produit : Saul est séparé de ses compagnons, il est mis à part ; histoire factuelle. La deuxième colonne forme l'instrument aux mains du Seigneur à partir du matériau séparé ; histoire événementielle. La troisième colonne fait sortir le produit de l'instrument du Seigneur, les visions, des produits composés de matériaux ; histoire phénoménale. La quatrième colonne répare le produit, le malfaiteur se transformant en bienfaiteur, sera une 'vase', un produit composé de matériau symbolique ; histoire d'un cas. La production dominante est la création du matériau, à l'origine de la production. Toute production articule les quatre épisodes : le fait, l'évènement, le phénomène, le cas ; l'une et l'autre connaissance historique s'articulent.

Comme toute production, celle de la connaissance s'articule par quatre membres : la création du matériau, la formation de l'instrument, la composition du produit, la réparation du produit. Sa production manifeste le temps-espace du futur, marqué par l'achèvement du produit. Le producteur de la connaissance se sert de ses facultés productrices, en premier lieu de la faculté du jugement. Le producteur des connaissances de la grande Histoire, l'historien, l'homme professionnel, produit un livre historique, un produit fini qu'on peut voir, toucher, prendre dans ses mains, mettre sur un rayon de bibliothèque. Historien est déjà un connaisseur, il appartient à une famille historique, il a été éduqué, enseigné, sa conscience historique a été éveillée. Il est à la fois un produit historique et un producteur historique.

À l'origine de la production des connaissances se trouve la création des matériaux ; les matériaux de la production fournissent une connaissance substantielle. À l'origine, dans son paradis, Adam est un cultivateur sans encore posséder la connaissance créatrice des matériaux, il ne porte pas encore du fruit ; la connaissance de 'ce qui est à la fois bien et mal' est celle du cultivateur, du travailleur se donnant du mal pour obtenir un bien, du créateur des matériaux. Créateur de ses matériaux, l'historien descend dans les profondeurs, dans les archives, les documents qui ont été conservés ; archéologue, il descend dans les profondeurs du sol pour y remonter des vestiges d'un passé lointain. L'archive est une source écrite conservée en vue d'une exploitation future, une source sélective. Procédant à une sélection des matériaux qu'il retire à la surface, l'historien accomplit lui aussi un travail.

Le producteur de la petite histoire impute une raison à l'acteur, le producteur de la grande Histoire cherche la cause de son acte. L'historien cherche la cause de ce qui se produit, les formes des matériaux se succédant les uns après les autres. Les prophètes sont des instruments aux mains de leur Seigneur, ils sont à la fois formés et formateurs, réformateurs de la conduite de leurs concitoyens. La connaissance prophétique est 'technique'. L'historien cherche dans quelle mesure l'action prophétique a été efficace, quelles en ont été les

conséquences, à quel résultat elle a abouti ; l'historien suit les formes causales successives. Les prophètes se servent de la langue parlée, la langue dynamique, la parole qui pousse et repousse, incite, stimule, langue événementielle.

La connaissance du produit sortant de l'instrument est sensible : ce produit est visible, perceptible, audible. La fin de toute production est le produit. Le produit phare de la grande Histoire des livres bibliques est le fils de Dieu, le frère des hommes. Produit innovateur, produit producteur, il produit d'autres frères. La connaissance sensible de ce produit est composée de plusieurs témoignages que l'historien essaie d'harmoniser, d'en composer un produit à la fois cohérent et complet. La connaissance sensible relève de l'imagination, la faculté architectonique. Luc compose son Évangile à partir de témoignages des témoins oculaires ; contrairement à son Évangile, dans les Actes, dont Luc est également l'auteur, il est à la fois témoin direct et participant, acteur.

Une fois sorti, le produit est comparé à d'autres produits ; constatant des fragments imparfaits, des défauts, des difformités, des 'péchés', le jugement est la source dont jaillissent des connaissances empiriques, des connaissances réparatrices et toujours à réparer. Le frère aîné est présenté comme le modèle à imiter, le modèle sans défaut à reproduire, le modèle qui fait connaître aux hommes leurs péchés. Au début des livres des Rois le roi David, peu avant sa mort, est présenté comme le modèle à imiter pour ses descendants. Dans les Actes des Apôtres Jésus, peu avant son ascension, est présente comme le modèle à imiter aux apôtres.

Un produit fini, une connaissance complète s'articule par quatre membres : la connaissance des matériaux, la connaissance causale de l'opération, la connaissance sensible du produit et la connaissance empirique de sa réparation. Le compartiment fournit la connaissance productrice d'un seul produit.

Selon l'Évangile de Jean Jésus fait connaître la vraie nourriture, 'le pain de vie', la nourriture pour la vie éternelle, connaissance substantielle. Selon l'Épître aux Hébreux le fils de Dieu est formé en grand-prêtre, l'instrument formateur fournissant de la connaissance causale. L'Apocalypse de Jean présente la connaissance sensible de Jésus ressuscité. La première Épître de Jean fournit la connaissance réparatrice du pécheur, connaissance empirique.

37. L'histoire du produit producteur. La fin de la production est le produit fini ; le produit fini dont l'histoire des livres bibliques est le fils de Dieu, le frère des hommes, l'homme-Dieu qui est né, un produit innovant dont la naissance marque le commencement d'une nouvelle époque.

La production d'un produit s'articule par quatre membres : la création des matériaux producteurs, la formation des instruments producteurs, la sortie des produits et leur composition, et la reproduction du produit. Chaque membre réalise son produit à partir d'un début spécifique, les débuts comme les membres de la production sont irréductibles les uns aux autres. Pourtant, toute production s'articule par les quatre membres dont l'un d'eux domine la toute production, le membre de tête articulé par les autres membres. Si une production achevée démarre à partir de chaque début, alors il y aura quatre produits complets, quatre fils de Dieu fini irréductibles les uns aux autres : le fils créateur des matériaux producteurs, le fils formateurs des instruments producteurs, le fils producteur de produits fraternels, et le fils reproducteur. Si ces produits sont irréductibles les uns aux autres ils seront produits dans des natures différentes.

À l'origine de l'histoire biblique Dieu crée le ciel et la terre ; créer, c'est séparer les matériaux terrestres. Le créateur sépare les couches terrestres les unes des autres : la lumière, l'air, l'eau et la terre sèche. Dieu crée son homme et le sépare des autres hommes en l'installant dans son paradis où il opère comme cultivateur. Dieu crée une famille à lui, celle d'Abraham, en le séparant des autres familles ; il crée son peuple à lui, celui des Hébreux, en le séparant des autres peuples ; il leur donne un pays et le sépare d'autres pays.

Dans le pays les Hébreux construisent le Temple de Jérusalem, la maison de Dieu, une construction composée de différents matériaux : pierres, poutres, métaux. Cette construction est un investissement ; les hommes apportent au sanctuaire leurs sacrifices, leurs investissements, des produits qui ne sont pas consommés mais épargnés. Le constructeur du Temple, David, qui en a composé le dessin et en a fourni les matériaux de construction, est également à l'origine de la construction de sa propre maison, de la dynastie des rois de Juda, l'état mis à part.

Selon l'Évangile de Matthieu Jésus s'inscrit dans la descendance de David, le roi bâtisseur du Temple de Jérusalem. Le Jésus bâtisseur construit sa propre maison, la maison dont les membres investissent leur propre vie, leur 'épargne', afin de la sauver. Alors il entre en conflit avec les prêtres du Temple de Jérusalem, ceux qui investissent leur vie dans le sanctuaire. Sa naissance marque le commencement de la construction de sa maison, construction dont il présente la figure, dont il est le premier investisseur recrutant d'autres investisseurs qui sacrifient eux aussi leur vie. Ensemble ils construisent une nouvelle maison de Dieu, un bien collectif, un Temple vivant remplaçant l'ancien composé de pierres.

L'histoire biblique est dominée par la création des matériaux, et parmi ces matériaux les substances alimentaires des membres de la famille de Dieu, de sa famille maternelle, la

famille des cultivateurs. Les membres de la famille maternelle de Dieu cultivent le sol, ils se mettent à table, ils mangent et boivent, ils partagent leur nourriture, le frère aîné se propose lui-même comme substance nourrissante, comme pain de vie. Dieu s'est d'abord incarné dans la famille naturelle, la maisonnée, créant le peuple juif, peuple attaché à sa terre. L'histoire racontée par les livres bibliques, une histoire écrite, est un produit fini, mais la production des membres de la famille de Dieu n'est pas encore achevée. De cette maisonnée, la famille maternelle de Dieu, se sont détachées les autres branches de la famille s'incarnant dans les autres natures. Le frère aîné n'a pas franchi les limites de la famille naturelle, ce sont les frères qu'il a produit qui s'incarnent dans les autres natures.

Dès l'origine le fils de Dieu est à la fois une création et un créateur de matériaux. Pourtant, il se forme aussi en instrument formateur, une production dont le début est le principe de perfectionnement. Il sera encore le producteur des biens de la charité fraternelle, production marquée par son commencement. Enfin il sera le modèle de reproduction, source de réparation d'hommes pécheurs. L'origine, le principe, le commencement et la source sont des débuts des productions irréductibles les unes aux autres.

Se détachant du peuple juif, les chrétiens s'incarnent tout d'abord dans la nature organique, la nature composée d'organes. L'Église forme des instruments, des prêtres, des évêques, des patriarches. Le patriarche est la tête de l'Église, il est son principe, les évêques en constituent le squelette. La maison est paternelle, 'patriarcale' même. Elle s'installe dans les cités, son histoire est politique, événementielle. Enseignante, elle produit un corpus de doctrines tenues pour orthodoxes, l'œuvre des 'Pères de l'Église', des maîtres formateurs. Elle produit aussi la 'divine liturgie', œuvre à reproduire. Hors des villes les moines sous la houlette d'un père abbé s'installent sur leur terre, vivant seul ou en communauté, se cultivant les uns les autres.

S'incarnant dans la nature physique, les investisseurs se détachent de l'Église des Pères, l'Église politique, pour construire l'Église économique, l'Église des frères. L'Église catholique est une maison fraternelle produisant des biens collectifs, des 'œuvres', des biens de salut : hôpitaux, hospices, écoles, des œuvres de la charité, des biens visibles. Elle produit à partir d'un commencement. Cette Église ne se concentre pas, mais se déploie à partir d'un centre, comme le cosmos après le Big Bang, son commencement. C'est une maison universelle composée de plusieurs Églises, une nation composée de nations s'étendant sur la surface de la terre entière. Elle reproduit encore d'autres biens de salut, la liturgie, les sacrements, des biens adaptés à chacun de ses membres. La gouvernance de l'Église catholique est administrative ; ses administrateurs, évêques, prêtres, sont des instruments de

production, des instruments d'où sortent des bons produits, des biens. Ils sont des investisseurs investis, des producteurs faisant un sacrifice. L'Église des investisseurs est la maison du frère aîné, le premier investisseur.

Les produits sortant de cette maison, pas toujours parfaits, sont à réparer, à restaurer, à réformer ; la faculté de jugement est une source intarissable de réparations. Les Églises issues de la Réformation se sont détachées de l'Église catholique ; elles ne réalisent pas des œuvres, mais elles les réparent les produits déformés. Ces produits, ce sont des hommes pécheurs ; ici il ne s'agit pas d'investisseurs qui font un sacrifice, mais de consommateurs jamais rassasiés. L'homme peut faillir d'innombrables façons, d'où les innombrables Églises réformatrices, réparatrices, régénératrices ; les produits faillis ne sont pas justifiés par les œuvres, ils sont déjà une œuvre, mais par la foi, la croyance, la fidélité. Les Églises réformées constituent des familles conjugales. Elles s'incarnent dans la nature langagière ; chacun des membres est un médium de communication, un médium s'adressant à d'autres média. À l'origine de l'Église se trouvent les écrits d'un fondateur, d'un auteur qui a donné son nom aux membres de l'Église : Luthériens, Calvinistes. La parole de la prédication forme les membres. Le membre de l'Église est un témoin de sa vie, il renaît reproduisant le modèle du frère aîné. Il confesse sa foi.

L'histoire de la production du fils de Dieu suit l'ordre des membres de la production : depuis la création des matériaux à l'origine, en passant par la formation des instruments et la composition des produits, jusqu'à leur réparation. Une famille de Dieu, sa maison produit tous les produits, mais pour chacune l'un des produits domine la production. Sortant les unes des autres, les maisons se construisent les unes après les autres. Un produit dominé, sortant d'une maison, est devenu dominant dans sa propre maison. Le produit est à la fois irréductible et réductible aux autres produits ; apparaissant les unes après les autres, les maisons sont irréductibles les unes aux autres, chacune ayant un début particulier de sa production. Bien que leur accouchement fût parfois douloureux, ensemble elles composent un produit cohérent, une production parachevée ; les quatre maisons se complètent. L'œcuménisme ne consiste pas en la réduction de toutes les Églises à une seule, mais en la reconnaissance de leur articulation, de leur complémentarité.

Tous les membres de la famille de Dieu coopèrent aux constructions, grâce au frère aîné chacun construit sa propre maison. L'Église catholique, la maison 'cosmique' construite dans la nature physique, appartient au frère aîné. Les innombrables Églises issues de la Réformation constituent autant de foyer, des ateliers de l'Esprit. Le peuple juif, dont le

cultivateur est le premier producteur, le créateur de nourriture, érige la maison maternelle. L'Église des Patriarches et des Pères constitue la maison paternelle.

Toute la production se déroule entre son commencement et sa fin manifestant le temps-espace périodique : entre le commencement marqué par la première composante sortant de l'instrument et la fin de la composition du produit, entre la naissance du frère aîné et sa parousie. Ce temps-espace périodique s'appelle 'époque' : l'époque est caractérisée par la naissance, l'apparition d'une innovation, d'une invention, d'un produit innovateur ; la naissance du fils de Dieu, un produit novateur, inaugure une époque, l'ère chrétienne.

L'histoire de la production du frère aîné finira quand toutes les maisons seront construites, quand toutes leurs histoires seront racontées, quand tous les Tableaux seront remplis. Le Tableau composé des livres bibliques est achevé depuis longtemps. L'ensemble de des livres bibliques raconte l'histoire du peuple juif dès son origine, l'histoire de la famille maternelle de Dieu, l'histoire à laquelle participent tous les membres de la famille, l'histoire qui sert de fondement aux autres Tableaux, aux histoires de la construction des Églises. L'histoire de la famille maternelle fournit des matériaux aux autres productions. Bien que l'histoire racontée par les livres bibliques remplisse tout un Tableau, une partie de cette histoire n'est pas reconnue comme leur histoire par les membres de la famille maternelle. Pour eux, bien que leur histoire soit finie, elle n'est pour autant pas terminée : toutes les volontés ne convergent pas encore.

38. La justice des formations. Quand l'histoire sera finie, elle n'est pas encore terminée. Les productions du frère aîné parviendront à leur fin, à leurs fins décalées, car les histoires comme leurs fins sont multiples. Quand les acteurs connaissent le résultat, ils se demandent : ce produit-là, est ce cela que nous voulons construire ? Faisons-nous l'histoire que nous voulons ? Quand les acteurs font converger leurs volontés, leurs facultés productrices volontaires, leurs 'raisons pratiques', alors l'histoire de la production fraternelle touche à son terme.

Où finit le livre de l'historien ? Racontant la production complète du produit il remplit seize compartiments, seize Tableaux. Mais cette production débute dans un compartiment déterminé, début dominant toute cette production. Les seize compartiments remplissent un secteur. Pour que la production et son histoire soient achevées, il faut qu'elles débutent aussi à partir des autres débuts : l'histoire de l'historien finira quand son livre aura rempli les Tableaux de quatre secteurs. Les quatre compartiments d'un secteur constituent une formation, celle d'un produit partiel.

Les opérateurs de la production sont formés et forment les formations : l'opérateur n'est pas seulement la cause efficace de la production, mais aussi une cause juste. Maintenant que la production est connue les formations mises en place, sont-elles justes ? Car seules les formations justes font converger les volontés vers leur terme commun, la paix, la concorde des membres de la famille. au cours de leur histoire, les formations progressent-elles en devenant plus justes ou régressent-elles en devenant moins justes ? La maison de Dieu institutionnalise sa gouvernance, elle organise sa production, elle échange ses produits, elle conserve ses opérateurs.

Au début du livre de la Genèse, quand Dieu crée le ciel et la terre, il travaille d'une manière rythmique : à chaque jour suffit sa peine, et le septième jour il prend du repos. Ainsi il est à l'origine d'une tradition, celle du sabbat : le rythme du travail, la règle que respecte le travailleur conserve sa force de travail, sa cause motrice oscillant entre épuisement et récupération. Par sa force de travail, le travailleur, le créateur s'approprie les matériaux qu'il retire du sol : quelle est la partie qui leur revient, qui fait de lui un propriétaire ? Quelle distribution ou redistribution est juste ? Par son effort le combattant s'approprie un butin : selon quelle mesure est-il distribué ? Dans le livre de Josué la terre conquise est redistribuée entre les tribus qui ont participé à la conquête, selon leurs effectifs. La vie des moines est rythmée par la prière et le travail, leur appropriation est individuelle, leur propriété est collective. Au vingtième siècle l'expérience de la propriété collective à grande échelle, le communisme ('chacun selon son besoin'), s'avérait un échec ; à l'échelle plus modeste, le kibboutz, elle semble vivable (pour certains). Par ailleurs, l'État d'Israël, fondé en 1948, n'a pas encore réussi à redistribuer d'une manière juste la terre que partagent Juifs et Palestiniens.

La gouvernance de la maison de Dieu est une institution, comme le gouvernement de la cité. L'institution cherche à former le gouvernant, à améliorer ses formes causales, à les rendre plus efficaces, mais aussi à accorder aux participants la position qui leur revient selon leur mérite. Dans l'histoire biblique le Pharaon d'Égypte est une institution, comme le juge, le prophète : des institutions traditionnelles car les participants se battent pour la première place. Le gouvernant de l'Église : patriarche, pape, évêque, curé, pasteur, est un formateur formé, un enseignant enseigné. Il remplit son rôle selon les prescriptions de l'institution, il est formé par elle, à son tour il la forme, réforme, la déforme parfois. L'institution, la formation dominante de la maison paternelle, rend possible la participation à la gouvernance de la maison. Cette institution, est-elle devenue plus juste ? Chacun selon sa mérite ? Qui gouverne la maison de Dieu ? Seulement les membres du clergé ou aussi des laïcs ? Seulement des hommes ou aussi

des femmes ? Dans l'Église le maître, le formateur des instruments, est l'enseignant, le 'magister'.

L'Église n'est pas seulement une institution, une formation formant des instruments, elle est aussi une organisation de production, organisant les instruments dont sortent les composantes du produit final. L'Église catholique, la maison produisant des multiples biens collectifs, est tout d'abord une organisation. L'organisation vise une fin, son produit, un bien collectif. Les biens collectifs sont partagés : les biens de la charité, les biens liturgiques. Ces biens sont partagés par tous, même par ceux qui ne participent pas à leur production. Est-ce juste ? Dans l'organisation chaque producteur s'acquitte d'une tâche spécifique, selon sa compétence, réalisant une partie du produit final, une composante ; il opère comme cause finale. L'organisation rend possible la division du travail. Au cours de son histoire l'Église catholique s'est de plus en plus étendue : le partage des biens, l'organisation de la charité, sont-ils devenus plus justes ? Depuis le Concile de Trente l'Église catholique est devenue une maison de production, multipliant les œuvres qu'elle organise ; en même temps elle est restée une institution, une administration, une gouvernance organisée, d'un côté fortement centralisée, de l'autre décentralisée, composée d'administrations locales.

Sorti de sa maison de production, le produit se trouve sur le marché où il rencontre d'autres produits ; le marché est la formation réparatrice. Ce ne sont pas seulement les produits qui entrent sur le marché, mais aussi les producteurs, les serviteurs. Dans le livre de Tobit l'ange Raphaël offre ses services, puis refuse le salaire. Quand les produits se rencontrent et sont comparés les uns avec les autres, on leur découvre des manques, des défauts, des difformités, des 'péchés'. Adaptant l'offre et la demande l'une à l'autre, le marché répartit les biens et les services. La demande des services est pléthorique, comme les différentes Églises qui les offrent. Au fur et à mesure de leur prolifération, l'offre des Églises issues de la Réformation comme la demande de leurs membres sont devenues plus variées et variables.

Dans l'histoire biblique les livres des prophètes racontent l'histoire des formations. Ésaïe forme les propriétaires, formation traditionnelle. Jérémie forme les gouvernants, formation institutionnelle. Ézéchiel réforme l'organisation du Temple de Jérusalem. Les formations des 'petits prophètes' sont réparatrices.

Une formation et sa forme de justice dominent une maison. La justice traditionnelle de la distribution domine chez le peuple juif : la distribution des biens acquis par le travail, la distribution du butin acquis par la conquête. La justice institutionnelle de la participation domine dans l'Église orthodoxe. La justice organisationnelle du partage domine dans l'Église

catholique (la justice des œuvres). La justice répartitive domine dans les Églises issues de la Réformation (la justice du pécheur justifié). Cependant, on retrouve toutes ces formations et leur justice dans chaque maison.

Les formations, ont-t-elles formé des hommes plus justes au cours de leur histoire ? Les hommes, ont-ils leurs formations rendues plus justes ? Ni l'Inquisition ni le Genève de Calvin ne sont plus considérés comme des formations justes. La participation des femmes à la gouvernance de la maison n'est pas partout sentie comme une exigence élémentaire de justice. L'histoire des formations parviendra à son terme quand elles auront toutes progressées jusqu'à leur perfection.

39. Une formation : l'organisation de la production de Jean Baptiste. Le premier chapitre de l'Évangile selon Luc raconte l'histoire de la production de Jean le Baptiste, de l'annonce de sa naissance jusqu'à sa naissance. S'agissant d'un produit, sa formation est organisée. La formation est articulée par quatre compartiments, les quatre membres de la production du produit : d'abord le produit, puis la connaissance productrice, ensuite le producteur, enfin l'instrument de la production. L'histoire débute dans le Temple de Jérusalem, la maison de production où l'on apporte des sacrifices, des investissements, où les prêtres rendent leurs services. L'Évangile selon Luc commence et finit dans le Temple de Jérusalem, il est 'cyclique'. Son Évangile est celui de la maison : comment y entrer ? Dans le premier chapitre on se rend de maison à maison. La maison est un lieu limité, un lieu capable d'être rempli : rempli de joie, un lieu de plénitude.

Le premier compartiment (I, 1-21) présente le dessin du produit : Jean, le fils de Zacharie, prêtre du Temple de Jérusalem où il s'acquitte de son service, offrir de l'encens. Zacharie se trouve seul dans le Temple, la foule se tient à l'extérieur. Zacharie est prêtre, serviteur du Temple : il est un instrument de production. Lui et sa femme Élisabeth sont des instruments de production dans un autre sens, des instruments de reproduction, des instruments déficients, ils n'ont pas portés du fruits, Zacharie est âgé, Élisabeth est stérile.

Toutefois, l'histoire raconte simultanément la production d'autres instruments, celle des témoins dont les témoignages composent l'histoire que l'auteur raconte. Au début de son récit (lieu de tête troisième colonne) Luc réfère à ceux qui ont vu depuis le début, qui sont devenus serviteurs de la parole. Pendant son service au Temple un ange apparaît à Zacharie lui annonçant que sa femme enfantera un fils. Ce fils sera un bien commun, un instrument dont beaucoup partageront le fruit : il ramènera beaucoup de fils d'Israël à leur Seigneur, il prépara pour le Seigneur un peuple prêt.

Quand Zacharie se montre sceptique l'ange le réduit au silence : jusqu'à la naissance de Jean, Zacharie ne sera pas 'un serviteur de la parole', il sera un instrument défaillant, un témoin silencieux.

1, 1-21. Le dessin du produit : le fils de Zacharie, le bien commun.

(13-17)

Grand devant Seigneur
rempli de l'Esprit Saint

Il ramènera fils

préparer peuple prêt	(18-21)
Pas parler jusqu'au jour	Peuple attendait
paroles s'accompliront	s'étonnait il s'attardât

Ta prière exaucée

ta femme enfantera	À quoi saurai-je	(1-7)
Justes devant Dieu	femme avancée en âge	
commandements Seigneur	Pas d'enfant	Composer récit ; ceux qui
	avancés en âge	ont vu, serviteurs parole

Tu en auras joie
beaucoup auront joie
Lui apparut
ange du Seigneur

Je suis Gabriel
pour te parler
Voyant troublé
crainte sur lui

Prête dont nom Zacharie
sa femme dont nom (8-12)
Officier devant Dieu Peuple en prière
désigné par le sort dehors à l'heure

Ce premier compartiment de la formation raconte également une petite histoire : quelle est sa 'morale' ? Zacharie est un 'réaliste', je suis un vieillard, ma femme est avancée en âge. La parole de l'ange suscite son scepticisme, il demande un signe, il devient un signe jusqu'à ce que la parole de l'ange sera réalisée, le projet, le fils annoncé.

Le deuxième compartiment de la formation (22-41) raconte l'histoire de la réparation des instruments de production : Élisabeth, la femme stérile, devient enceinte, comme Marie, la femme qui ne connaît pas d'homme. Dans ce compartiment domine la connaissance reproductrice. Zacharie sort du Temple pour entrer dans sa maison ; l'ange entre chez Marie, qui à son tour entre dans la maison de Zacharie : l'histoire saute de maison en maison.

L'Esprit Saint vient sur Marie qui le transmet à Élisabeth : c'est l'Esprit qui fait connaître, qui fait en sorte que la parole s'accomplira garantissant la véracité du témoin. Les deux produits, Jésus et son cousin Jean, se rencontrent avant d'être sortis du sein de leur mère. Zacharie sort du Temple, son service est terminé, Marie se déclare la servante du Seigneur, elle commence son service, se rend chez Élisabeth. Les serviteurs se rendent leurs services, leur marché.

1, 22-41. La réparation des instruments de production, la connaissance reproductrice.

(26-31)

Ne crains pas
trouvé grâce auprès de Dieu

Tu vas être enceinte

tu enfanteras fils	(32-36)
Puissance du Très-Haut	Elle aussi enceinte
te couvrira de son ombre	d'un fils dans vieillesse

Envoyé par Dieu dans	Il sera grand	
ville à une jeune fille	Seigneur lui donnera	(37-41)
Marie entra dans	Entendit salutation	Auprès de Dieu aucun
elle salua	l'enfant bondit	verbe ne sera impossible

Sois joyeuse/pleine de grâce	Comment cela sera	Voici servante Seigneur	
Seigneur avec toi	je ne connais pas	qu'arrive selon verbe	(22-25)
Sa femme enceinte	Ainsi fit Seigneur	Vision dans temple	Jours service
se cacha cinq mois	regardait sur moi	il faisait signes	accomplis

Selon petite histoire du deuxième compartiment les rencontres se succèdent : quelle est leur 'morale' ? Les rencontres ne sont pas le fruit du hasard mais du destin, réalisant de ce qui a été annoncé : Élisabeth enceinte, Marie enceinte.

Le troisième compartiment de la formation (42-62) raconte la rencontre de Marie et Élisabeth, les deux femmes enceintes, les deux productrices d'un fils, mais l'une et l'autre produisent également un témoignage, l'une et l'autre sont devenues des 'servantes de la parole'.

Sur le troisième lieu de la première colonne (42) Élisabeth déclare que le fruit du sein de Marie est béni ; sur le même lieu (53), la troisième de la troisième colonne, Marie déclare que le Tout-Puissant a comblés de biens les affamés : le fruit de Marie est un bien public, un bien partagé par beaucoup d'hommes, un bien de charité. Sur la deuxième lieu de la première colonne (45) Élisabeth déclare bienheureuse Marie qui a cru que s'accomplira ce qui lui a été dit ; sur le même lieu (49), la troisième de la deuxième colonne, Marie déclare que le Tout-Puissant a fait des grandes choses pour elle. Les couples de ces lieux doubles se réfléchissent.

Ayant cru à la réalisation de la parole, Marie est devenue un instrument, une servante de la parole, contrairement au cousin Zacharie réduit à la silence. La croyance est un sentiment intellectuel suscité par le début de la réalisation de ce qui a été annoncé, elle n'est pas aveugle ; le scepticisme renonce à voir plus loin que ce début.

1, 42-62. Les productrices.

(42-45)

Voix salutation arrive
l'enfant a bondi de joie

Ce qui dit de la part

Seigneur s'accomplira Puissant fait pour moi grandes choses	(46-50) Sa miséricorde de génération en génération
---	--

**Bénié parmi femmes
bénié fruit de ton sein**

Comblés affamés
mains vides

Âme exalte Seigneur esprit rempli Aidé son serviteur souvenant miséricorde	(51-55) Fait force par son bras dispersé les orgueilleux
--	---

D'où cela à moi

mère Seigneur vienne
L'appeler comme père
il s'appellera Jean

Regardé sur servante me diront bienheureuse Personne dans parenté ils faisaient signes	Jeté à bas puissants élevé humbles Marie demeura retourna à maison	(56-62) Apprirent rempli de miséricorde
---	--	---

Le troisième compartiment est une petite histoire dont la morale est traditionnelle : les bons sont récompensés : des grandes choses pour celle qui a cru ; les mauvais sont punis : les orgueilleux sont dispersés, les riches sont renvoyés les mains vides.

Le quatrième compartiment (63-80) raconte la formation de l'instrument de formation : Jean, celui qui formera pour le Seigneur un peuple préparé, qui marchera par devant pour préparer les routes du Seigneur. Dans la deuxième colonne, celle de l'instrument (la tablette), la bouche de Zacharie fut ouverte, encore un instrument réparé ! Rempli de l'Esprit Saint il prophétisa, le Seigneur parle par la bouche de ses prophètes (l'instrument).

Le produit de l'instrument, la visite du Seigneur, sur le deuxième lieu de la troisième colonne (68) : le Seigneur a visité son peuple, il a fait le rachat ; sur le même lieu, le premier de la quatrième colonne (71) : le salut qui nous a sauvé de nos ennemis. Le couple de ce lieu se réfléchit. Sur le troisième lieu de la troisième colonne (69) : il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David : le bien collectif à partager par beaucoup ; sur le même lieu (76), le troisième lieu de la première colonne, le formateur : tu seras appelé prophète, tu prépareras les routes du Très-Haut.

1, 63-80. La formation de l'instrument : Jean.

(76-80)

Illuminer ceux dans ténèbres
guider nos pas

L'enfant grandissait
se fortifiait en esprit (63-66)
Crainte s'empara de tous Gravèrent dans cœur
on parla de ces paroles main du Seigneur avec lui

Tu marcheras devant **Il demanda tablette**
pour préparer ses routes **il écrivit/Jean son nom** (67-70)
Il a suscité corne de Comme il parlait par **Rempli** de l'esprit
salut dans maison David bouches prophètes il prophétisa

Par les entrailles Sa bouche fut ouverte Seigneur visitait peuple
visite l'astre il parlait bénissant faisait rachat (71-75)
Serment fait Servir sans crainte **Sauvés** d'ennemis Faire miséricorde
à Abraham tous nos jours qui nous haïssent rappeler alliance

Au terme de cette histoire, la première formation de l'Évangile selon Luc, toutes les volontés concordent, la morale qu'on en retire est 'idéaliste'.

Le premier chapitre de l'Évangile selon Luc raconte l'organisation de la production de Jean, le produit final, la fin de la production. Le fils de Zacharie ne succèdera pas à son père, il n'entrera pas dans le Temple de Jérusalem ; toutefois, comme son père il sera un instrument, un 'serviteur de la parole', un 'préparateur'. Les quatre compartiments constituent une formation ; dans le deuxième compartiment l'Esprit est une source d'échanges ; dans le troisième compartiment Marie est à l'origine d'une tradition, le chant du Magnificat ; le prophète du quatrième compartiment est une institution.

40. La conscience historique des producteurs. Quand les histoires des productions seront parvenues à leurs fils, quand les volontés convergent vers leur terme jugeant les formations justes, alors les producteurs se demandent : aimons-nous ce que nous avons réalisés ? Avons-nous fait notre histoire consciemment ? Les maisons que nous avons bâties, sont-elles vraiment des biens, des produits comblant nos désirs ? Pour nous, sont-elles des constructions habitables et habitées, ou seulement des monuments historiques que nous visitons de temps à autre ? L'histoire racontant des produits qui ne sont pas aimés par les producteurs n'est pas oubliée, mais s'évapore dans l'inconscience. Les sentiments producteurs éveillent la conscience des producteurs, les membres de la maisonnée. Les membres n'aiment pas tous la même histoire, chaque membre aime notamment l'histoire correspondant à son sentiment

producteur, l'histoire du produit comblant son sentiment. Les amateurs d'un type d'histoire se rejoignent en une famille historique dont les membres transmettent leur histoire préférée ; sans transmission l'histoire se flétrit.

À l'origine de toute production se trouve la création du matériau satisfaisant le besoin, le sentiment producteur du nécessaire, d'abord la nourriture. Pour la création de la nourriture il faut une terre à cultiver. Les livres bibliques racontent l'histoire de la production des matériaux nourrissant la famille maternelle de Dieu, le peuple des Hébreux, et sa conquête de d'une terre à cultiver. Le besoin éveille la conscience du laboureur, du cultivateur, de l'éleveur, mais aussi du conquérant, du combattant. La famille des cultivateurs cultivés n'aime pas seulement la bonne chère, mais aussi les pierres anciennes, les monuments historiques, les vestiges d'un passé lointain. Ils sont archivistes, archéologues, ils fréquentent les musées. L'enjeu des '*culture wars*' actuels ne regarde pas les créations de la culture, mais les libertés de la société civile.

Les moines eux aussi labourent la terre afin d'en retirer leur nourriture leur vie ne se réduit pas au travail et son rythme, ils vivent selon une règle qui les cultive. Les membres de l'Église demeurent conscients de l'histoire des fils d'Israël, de leur quête de nourriture, de leur conquête d'une terre, mais ils ont une conscience plus aigüe de leur propre histoire, l'histoire institutionnelle de leur Église. Le souhait, le sentiment formateur, éveille la conscience de l'ouvrier, le maître de son instrument. Aimant d'un amour dynamique la bonne forme de ses instruments, l'ouvrier souhaite leur transformation, leur réformation, leur progrès vers la forme idéale. Les formateurs, les réformateurs, les réorganiseurs aiment plus spécialement l'histoire institutionnelle, la succession des formes des formations.

L'Église catholique, enfantée par l'Église orthodoxe, elle aussi est une institution, mais plus encore une organisation produisant des biens collectifs. Afin de produire des biens collectifs il faut faire des investissements ; le désir, le sentiment architectonique, éveille la conscience de l'investisseur, le constructeur qui risquant son épargne investit sa vie. Le saint, un produit innovant, investit sa vie ; l'histoire des saints raconte la production des innovations, chaque vie étant un produit. Les saints ne réforment pas l'Église, ils l'innovent.

L'appétence, le sentiment réparateur, éveille la conscience du consommateur, du pécheur se rendant compte de ses manquements, de ses défauts, de ses déformations. Les consommateurs se rendent des services, ils se réparent, se restaurent, se réforment, se rétablissent. Les consommateurs aiment les services, le culte, l'office : la liturgie, l'odeur d'encens, les cérémonies, les beaux chants, les soutanes et les mitres. Ils préfèrent l'histoire de la liturgie, des sacrements. L'histoire des Églises issues de la Réformation est longue et

complexe ; d'abord détachées de l'Église catholique, ensuite séparées les unes des autres. On découvre toujours une tare à réparer.

La petite histoire du compartiment raconte la réalisation d'un produit ; quatre compartiments constituent une formation ; quatre formations produisent le produit fini d'un seul producteur. Les seize compartiments composent un secteur. Le livre historique complet comporte quatre secteurs, la production d'un niveau du lieu ; chaque secteur débute dans un autre compartiment, réalisant un produit spécifique. Les secteurs du lieu articulent la vie politique. Quatre livres historiques remplissent le lieu, quarante livres historiques remplissent le Tableau biblique.

41. Le repos de Dieu. À la fin de la première étape de sa création, le Dieu créateur se délivre un autosatisfecit : son produit, c'est très bon ! Puis il prend du repos, pas sa retraite ! À la fin de cette histoire, contemplant le produit final, délivrera-t-il à nouveau un satisfécit ? Prendra-t-il à nouveau du repos ? Le frère aîné, le producteur de la famille de Dieu, construit quatre maisons, une maison pour chaque membre de la famille. Dans chaque nature s'édifie une maison produisant des biens spécifiques, les fins de ces productions et de leurs histoires seront décalées. Quand une histoire sera finie, elle ne sera pas pour autant terminée ; elle sera terminée quand les volontés des acteurs convergeront, quand elles auront trouvé le repos. Au terme des histoires de la famille de Dieu, tous ses membres auront trouvé le repos, la paix, le bien suprême de la vie politique.

Quand une histoire sera finie, quand nous savons tout ce qu'elle aura produit, quand nos connaissances historiques seront complètes, nous cherchons à savoir quel sens cette histoire indique aux acteurs. La connaissance du sens de l'histoire que les acteurs retirent de l'histoire connue jusqu'ici s'appelle une 'idéologie'. Puisque l'histoire ne nous indique pas qu'un seul sens, plusieurs idéologies se présentent comme nos guides. Reposant sur des connaissances historiques, l'idéologie prétend nous fournir une politique 'scientifique'. Souvent on a annoncé 'la fin des idéologies', elles s'avèrent indéfectibles. Les membres de la famille de Dieu, sont-ils des idéologues ?

Quand l'histoire économique aura produit tous ses biens, l'histoire politique ne sera pas encore parvenue à son terme. Dans l'ordre philosophique l'économie vient après la politique ; dans l'ordre historique la politique vient après l'économie. La philosophie et l'histoire accomplissent des chemins inverses. La vie économique est fraternelle, la vie politique est paternelle, providentielle.

Les membres de la famille de Dieu ne construisent pas seulement leurs maisons, ils réunissent aussi leurs assemblées. Dans la maison s'affairent des hommes économiques, dans l'assemblée agissent des hommes politiques. Le bien de la vie économique, c'est la plénitude, le bien fraternel ; le bien souverain de la politique, c'est la paix, le bien du père de famille. Tout mouvement se termine en lui, trouve en lui son repos, son unité. Quand les membres de la famille seront 'un', ils seront en paix. Mais cette unité-là, serait-elle la seule possible, la seule praticable ?

Les formations justes, la bonne gouvernance fraternelle, promeuvent l'harmonie des producteurs de la maison. Mais l'harmonie à l'intérieur d'une maison n'assure pas la paix entre les maisons. Les dirigeants à la tête de leur assemblée, comment trouvent-ils la paix ? Quand leurs assemblées sont séparées, comment les volontés de tous pourraient-elles converger ? Quelle unité pourraient-elles trouver ?

Les maisons de Dieu se sont bâties les unes après les autres, les unes sortant des autres, à partir de la première, le fondement de toutes les autres, la maison d'Israël. La manière dont elles se sont détachées les unes des autres fut loin d'être pacifique, leurs séparations furent tumultueuses, parfois accompagnées des 'guerres de religion'. S'il y a une Providence, comment expliquer ces 'divorces de combat' ? Bien que depuis un certain temps déjà les dirigeants des différentes maisons se trouvent *on speaking terms*, se rencontrent et se parlent, la paix entre les assemblées n'est qu'un perspectif lointain, L'unité n'a pas été trouvée. Où retrouvée ? Y avait-il jamais unité ? Mais quelle unité ? L'unité s'articule.

Si le repos de Dieu indique le terme de l'histoire, celle-ci manifeste une direction, un sens déterminé. Le Dieu en repos génère une idéologie, l'idéologie paternelle. Mais il n'est pas le seul membre de la famille, les autres membres indiquent d'autres sens générant d'autres idéologies.

Les maisons de Dieu, construites les unes après les autres, produisent chacune un produit spécifique, des produits complémentaires. Bien que les séparations successives fussent violentes, elles furent 'providentielles'.

Les maisons de Dieu et leurs assemblées correspondent aux produits de la vie politique ; chaque produit est réalisé dans une nature différente. Le premier produit politique, la cité, se réalise dans la nature organique ; les autres produits politiques se réalisent dans les autres natures en y transportant la vie organique : la nation dans la nature physique, la société civile dans la nature langagière, l'état dans la nature familiale. Les quatre produits politiques produisent dans chaque nature un bien spécifique, ils constituent une unité, l'unité de complémentarité, l'unité articulée.

Dans le domaine politique la cité est la première composante ; dans le domaine des familles de Dieu l'état est la première composante. Les fils d'Israël, le peuple des Hébreux établit un état avec ses lois, ses combattants conquérant un territoire. Ils forment une cité, Jérusalem, la cité de David. La cité domine dans l'Église ancienne, l'Église des 'patriarches', des 'pères-gouvernants'. L'Église catholique constitue une nation, une nation des nations gouvernée à partir d'une cité, celle du Vatican. La diversité des Églises issues de la Réformation forment une société civile. À l'instar de leur premier membre, l'état d'Israël, les Églises sont combattives, conquérantes, hiérarchiques, et surtout conservatrices. Leur paix n'est pas 'politique' mais 'armée'. Ces quatre composantes se suivent sortant les uns des autres.

Connaissant le produit de leur histoire, les membres de l'assemblée se demandent : voulons-nous ce produit ? Ce produit, peut-il réunir nos volontés ? Ils comparent les biens produits, les biens économiques qu'ils connaissent, avec les biens proposés à leur volonté par la philosophie, les biens à acquérir, les biens politiques. L'idéologie politique tire de l'histoire une leçon politique pour le présent confrontant l'idéalisme philosophique avec le réalisme historique. L'idéologie est 'critique'.

L'idéologie s'articule par quatre membres : le régime politique, la vertu, et droit et la liberté ; à ces quatre membres correspondent quatre biens : la conservation, la paix, la plénitude et le bonheur.

42. L'état de Dieu. À l'origine le Dieu créateur se crée une famille, une famille maternelle, une famille de gardiennes qu'il garde maternellement. Puis cette famille devient un peuple quand elle obéit à un commandant ; leur premier commandant est Moïse en Égypte. Ce peuple, c'est le *λαος*, ce sont les guerriers, les combattants, les aristocrates : les meilleurs, les plus forts. À l'origine, le 'peuple de Dieu' est composé d'aristocrates, un peuple hiérarchisé, le fondement de l'état. L'état conserve le peuple des *λαοι*. Le Dieu gardien de ce peuple est miséricordieux, compatissant.

Puis ce peuple est formé par la loi transmis par son législateur, Moïse. La loi forme le peuple, dresse ses membres. Le législateur fait preuve de tempérance, la vertu de la bonne mesure ; chacun qui se soumet à la loi devient une mesure, un homme mesuré. Celui qui se comporte d'une manière démesurée s'exclut du peuple. Les hommes tempérants ne se heurtent pas assurant la concorde de l'état.

Ensuite ce peuple des *λαοι* entre dans une terre qu'il conquiert, occupe, une terre où il trouve d'autres peuples qui y habitent déjà ; tous ces peuples constituent une nation. Chacun a le droit de propriété, le droit de posséder une partie du territoire. Si la distribution est juste chaque peuple sur ce territoire tire sa subsistance de sa terre, tous sont sauvegardés, tous ont la plénitude..

Enfin le peuple ou une partie du peuple est expulsée de son territoire pour se trouver dans la dispersion comme étrangers parmi des nations étrangères. Les étrangers se méfient, leurs rencontres sont heureuses ou malheureuses. Les Juifs de la diaspora se marient entre eux. Le Dieu maternel conclut une alliance avec son peuple liant sa volonté à leurs volontés. Se contractant et se décontractant, les volontés liées se comportent comme un moteur, le moteur de leur histoire. L'une commande, l'autre est commandée. Le contrat assure la fidélité : pas d'autres dieux, comme le stipule un contrat de mariage. La liberté de contracter conserve le peuple de la diaspora.

L'idéologie dominante de l'état de Dieu est conservatrice ; le sens de l'histoire du peuple maternel de Dieu indique l'augmentation de sa sécurité, un bien qui n'a pas toujours été réalisé au cours de leur histoire. Par ailleurs, cette histoire est bien finie : le Tableau des livres bibliques est complet, mais elle n'est pas encore terminée : les Juifs ne reconnaissent pas la troisième colonne et la quatrième colonne de ce Tableau comme leur histoire ; entre la deuxième colonne et la troisième colonne la tendance dominante se renverse.

Des Juifs ont de nouveau érigé un état sur le territoire de l'ancien royaume, de nouveau il se trouve un autre peuple, les Palestiniens, sur le même territoire. L'état d'Israël a conduit une politique de conquête et de répression, cherchant à instaurer une paix militaire, une *Pax Hebraica*, renonçant à une paix politique. L'état d'Israël a échoué à construire une nation où plusieurs peuples cohabitent sur le même territoire.

43. La cité de Dieu. Toutes les conduites se dirigent vers le centre politique, la cité, où elles trouvent leur terme, leur repos, la paix, le bien souverain de la vie politique. Le roi David a conquis la cité de Sion où il s'est installé, le centre politique d'Israël, Jérusalem, la ville symbolisant la paix qui ne s'est jamais réalisée. La conquête ne garantit pas la paix. La paix de la cité est politique, elle n'est pas armée. Quand l'un des adversaires assujettit l'autre leur paix armée est instable, oscillant entre la révolte et la répression. La paix est politique quand les volontés des tous convergent vers le même terme où elles trouvent ensemble le repos, leur unité. La *πολις* est grecque, une invention de l'antiquité, comme la politique, le 'régime des assemblées' ; c'est une contribution des 'païens' aux familles de Dieu.

Quand l'Église ancienne se détache de la synagogue elle installe sa famille paternelle dans la nature organique, le corps organique et ses organes. La bonne conduite transforme la forme de l'organe ; l'Église ancienne instaure les institutions ecclésiastiques. Les patriarches s'installent dans les centres politiques : Rome, Antioche, Alexandrie, Constantinople. Il s'agit de chérir la paix entre les différents centres, mais aussi celle entre l'Église et l'Empire Romain. Le centre est à la fois ecclésiastique et politique, spirituel et séculier. Aux premiers siècles la relation entre l'Église et l'Empire fut laborieuse, elle fut frappée par des vagues de persécution. La première vertu du chef, du patriarche, des évêques, fut le courage, la vertu de celui qui marche en tête.

Le régime politique de l'ancienne Église est monarchique. Israël a connu le régime monarchique, le monarque marchait à la tête de la troupe, des combattants, comme le firent les juges, les rois, Saül, David et ses successeurs. Le patriarche n'a pas des troupes, il fait converger les volontés, d'abord de ceux qui participent à sa direction. À la cité du Vatican la curie papale, les administrations centrales, le pape entouré de ses administrateurs, est un vestige de l'ancienne Église. Ceux qui suivent le chef ont le droit de participer à sa direction.

Une autre institution de l'Église ancienne, le synode, le concile, relève de la société civile de la cité. Se réunissant en conseil les membres se donnent librement leurs avis parlant avec franchise, parole suscitant tantôt l'indignation tantôt l'indifférence. Depuis les débuts de l'Église ancienne ses dirigeants se réunissent en conseil, en synode, en concile locale ou œcuménique, délibérant sur les décisions à prendre, faisant converger leurs volontés. Leurs décisions, décrets, déclarations constituent le fondement de l'orthodoxie des Églises. Ces décisions fournissent un enseignement, une connaissance orthodoxes provoquant des divergences, suscitant dissidents et schismatiques, apostats et hétérodoxes. Tant qu'ils persistent cette histoire ne se termine pas. Les conseillers parlent avec franchise acquérant la parrhèsia, le courage prudent, tout en gardant la paix de l'Église. Dans une Église 'synodale' les membres commencent par s'écouter mutuellement, par réfléchir ensemble.

Les moines s'installent hors de la cité, à la campagne, dans la solitude, se soumettant à la règle de leur fondateur, sous la houlette du père abbé, leur monarque. Les fondateurs des ordres sont les législateurs de la cité ; leur législation ne cherche pas seulement à assurer la paix de la communauté, mais aussi à améliorer la forme de ceux qui s'y soumettent.

Le bien suprême de la cité de Dieu, la paix, indique le sens de son histoire : des dirigeants courageux aspirent à l'unité. Ils ne disposent pas d'une force de combattants, souvent ils se sentent tenus à se soumettre aux dirigeants de la cité terrestre, comme le patriarche de Moscou au Kremlin ; il n'acquiert pas la vertu du courage mais le vice de la

lâcheté. L'œcuménisme, une initiative issue de plusieurs Églises, s'efforce de rétablir l'unité des Églises séparées, des Églises sorties les unes des autres sans jamais avoir formées une unité. Elles ne trouveront leur unité en reconnaissant la direction d'un chef unique. Chaque Église forme une composante de la vie politique, les différentes composantes constituent un tout à la fois complet et cohérent.

44. La nation de Dieu : le royaume des cieux. L'état est une composante de la vie politique, la cité est une autre, la nation encore une autre. Quand le frère aîné est venu il a annoncé la proximité du royaume de Dieu ou royaume des cieux. Ce royaume n'est pas celui d'un roi siégeant sur son trône dans son palais, dans une cité, entouré de sa cour, ni d'un roi souverain d'un état sortant à la tête de son armée, mais ce royaume est une nation s'élargissant jusqu'aux confins de la terre. Les cieux font partie de la nature physique, la nature dans laquelle s'incarne la famille fraternelle, la famille des producteurs des biens collectifs. Ce royaume fut 'proche' parce que les investisseurs n'eurent pas encore la garantie du retour sur leur investissement : Jésus n'était pas encore ressuscité. Depuis la résurrection du frère aîné le royaume, la nation des cieux a commencé à apparaître à partir de Jérusalem, de son Temple. Avec la naissance de la nation de Dieu, la tendance se renverse : les volontés ne convergent plus vers le centre politique, mais elles s'étendent à partir du centre, à partir du Temple, le centre économique. Les apôtres ne convergent pas vers la cité où siège le roi, mais ils se déploient dans tous les sens à partir de Jérusalem. La nation administre des biens collectifs qu'elle produit en accordant des droits de partage aux nationaux, à ceux qui sont nés sur son territoire, les baptisés. Sans les produits les droits resteront vides, formels, mais sans les droits la production ne pourra pas réaliser la plénitude de tous. Le royaume des cieux est bel et bien un domaine terrestre, la nation de Dieu sur terre.

L'Église ancienne, l'Église des pères, est devenue une nation, l'Église des frères, l'Église catholique, l'Église cosmique, la nation des nations, à l'époque où elle s'est tournée vers la production des biens collectifs, des œuvres charitables, après le Concile de Trente. À la même époque, au début des 'temps modernes', que les nations séculières ont apparues, leurs administrations. L'idéologie de la nation, de sa production, de sa justice, est la solidarité, l'extension du partage juste des œuvres de la charité. Les biens collectifs sont également partagés par ceux qui n'ont pas participé à leur production : les pauvres, les malades. Désormais nombre de ces biens sont produits par les administrations séculières : santé, enseignement, pauvreté, partagés par tous les nationaux et d'autres qui en ont droit.

Outre les biens communs la nation de Dieu produit des biens personnels, des biens ajustés à l'individu, des biens de l'offre et de la demande. La *λειτουργία* était un service à la faveur de la communauté accompli par des citoyens fortunés. La liturgie est un produit, un bien commun, un bien reproduit selon un modèle, manifestant le temps-espace répétitif (l'année liturgique). Les biens reproduits sont des produits de marché ; la liturgie est un bien relevant de l'offre et la demande. Les assistants donnent une contribution en échange du bien administratif offert (le sacrement administré). Les biens échangés opèrent une répartition.

Depuis la Révolution Française la nation de Dieu s'est enrichie d'une société civile de Dieu ; le régime oligarchique, clérical, de l'Église catholique s'est doublé d'un régime démocratique. Les membres rencontrent des personnes qui n'appartiennent pas à leur Église, qui appartiennent à une autre famille de Dieu ou bien qui ne sont nullement des familiers de Dieu. Une société civile surgit dans la diaspora, au contact des étrangers. Les deux côtés procèdent à un échange. Alors se forment des groupements d'idées, des partis et leurs militants, ici on retrouve les 'guerres culturels' ; les uns s'appellent 'libéraux', les autres 'illibéraux'. Dans la société civile de l'Église se rencontrent toutes les idéologies : conservateurs et progressistes, solidaires et libéraux. Dès l'origine la société civile de l'Église était 'missionnaire', une société civile expansionniste ; l'apport était unilatéral, le païen n'avait rien à échanger.

L'Église catholique différencie les réguliers des séculiers. Les réguliers, les membres d'un ordre religieux vivant selon une règle, forment l'état de la nation de Dieu, une oligarchie aristocratique, les cultivateurs cultivés. Les séculiers forment la cité de la nation, les prêtres participent à la gouvernance de leurs évêques, les administrateurs de leur diocèse ; leur régime est une oligarchie monarchique.

45. La société civile de Dieu. La société civile est une 'société' où se rencontrent des 'citoyens', ceux qui se connaissent, ceux qui ne se connaissent pas encore, des inconnus qui sont 'socialisés'. Les sociétaires s'associent et se dissocient volontairement, forment librement des partis, des alliances, des unions. L'ensemble de ces associations constituent le *δῆμος*, le peuple démocratique. Contrairement au *λαός*, le peuple aristocratique obéissant à son commandant, le *δῆμος* fractionné et fragmenté ne peut pas être souverain. Les Églises issues de la Réformation forment la société civile de Dieu. Chacun s'engage dans et se désengage librement de l'une de ses Églises. Chaque membre est un électeur élu, il fait un choix et il est choisi : sa liberté de conscience. Il ne choisit pas les membres de sa

communauté ni de son Église. La liberté de choix implique la liberté de confesser sa conviction, de communiquer sa confession. La condition du bien de ces choix, le bonheur, la rencontre favorable, est la liberté, le choix du libre arbitre. Les sociétaires sont-ils devenus plus libres au cours de leur histoire ? Étant plus libres, sont-ils devenus plus heureux ?

Aujourd'hui nous connaissons a posteriori les résultats des actions des acteurs historiques, une connaissance que les acteurs n'avaient pas a priori. Ils ont délibéré, pris une décision, fait un choix, sans savoir ce que nous savons. S'ils avaient su les suites, auraient-ils pris les mêmes décisions, fait les mêmes choix ? Mais nous connaissons ce qu'ils ne connaissaient pas encore ; quand nous faisons un choix ou prenons une décision aujourd'hui, nous nous servons des connaissances historiques déjà disponibles, choisissant en connaissance des suites.

Quand on suppose que Dieu dirige l'histoire, qu'il connaît a priori ce que l'acteur historique décidera, quelle marge reste-t-il à la liberté de la volonté de l'homme ? Quand l'acteur historique puise ses connaissances dans l'histoire, sa volonté est aussi libre que celle de Dieu. Quand le membre de la famille de Dieu 'fait' la volonté de Dieu, la volonté de l'un et celle de l'autre s'entendent ; libres sont les volontés qui s'imbriquent, s'accordent.

L'histoire, est-elle l'histoire de la liberté ? Longtemps les sujets furent obligés d'adopter la religion de leur souverain, de se conformer à son choix (*cujus regio, ejus religio*). Les parents transmettent leur religion à leurs enfants, celle de leur famille, de leur milieu, de leur pays. Aujourd'hui chaque individu la choisit selon sa conscience, librement, comme les partenaires de l'amour conjugal se choisissent librement ; ces choix oscillent entre doute et conviction, l'engagement est parfois passager. Comme les partenaires se confessent leur amour, les membres d'une communauté confessent leur conviction ; les uns et les autres sont des 'communicateurs'.

Au cours de l'histoire des familles de Dieu la liberté évolue du contrat entre Dieu et le peuple des Hébreux au choix individuel, de l'alliance à la préférence. La liberté de la volonté s'articule par quatre membres : l'alliance, la décision, l'accord et le choix. L'alliance domine chez les Juifs, la décision du synode domine dans l'Église ancienne, l'accord domine chez les catholiques, le choix individuel domine chez les protestants. Dans chaque famille de Dieu on retrouve une forme de 'libéralisme', chaque famille de Dieu constitue sa société civile à elle.

46. L'unité articulée des familles de Dieu Au terme de leurs histoires les membres des familles de Dieu se demandent : est-ce l'histoire que nous voulons ? Nos volontés, sont-elles devenues des bonnes volontés, des volontés vertueuses conduisant dans la bonne direction ?

Notre histoire, indique-t-elle nous le bon sens ? L'histoire des familles de Dieu ne témoigne pas de leur unité, mais plutôt de leur désunion, de leurs déchirements, de leurs divorces fracassants, de leurs 'guerres de religion'. Aujourd'hui les divisions les plus profondes, les oppositions les plus aigües ne se produisent plus entre les Églises mais à l'intérieur des assemblées dont les membres se livrent des 'guerres culturelles'. Ce qui demeure, c'est la guerre. Dans chaque famille de Dieu la société civile s'est imposée comme la première composante de la vie politique.

Au cours de leur histoire les familles de Dieu se sont séparées, aujourd'hui on cherche à rétablir leur unité. Quelle unité ?

Les maisons de Dieu sont apparues les unes après les autres, elles sont sorties les unes des autres : la maison est un produit producteur, un produit dont sortent des produits. Au cours de l'histoire les maisons de production ont chacune produit un produit dominant ; elles réalisent toutes une production complète, mais chacune à partir d'un début spécifique. Le Temple, le lieu des sacrifices, crée les matériaux indispensables, la nourriture de Dieu et des hommes. L'Église ancienne forme les instruments de la maison. L'Église catholique fait sortir les produits collectifs de la charité. Les différentes Églises issues de la Réformation, autant d'ateliers réparateurs, multiplient les services, les biens réparateurs. Par leur produit dominant, les maisons et leurs produits sont irréductibles les unes aux autres.

Les maisons irréductibles, sorties les unes des autres, n'ont jamais formées une unité, d'emblée elles ont été séparées ; il ne s'agit pas de rétablir une unité qui n'a jamais existée, de retrouver une unité fantomatique. Quant à leur production, les produits des maisons constituent un tout à la fois complet et cohérent à la fin de leurs histoires, un corps cosmique, celui du frère aîné, le membre producteur de la famille de Dieu. Est-il également le schismatique de la famille ? La vie économique est fraternelle, la vie politique est paternelle.

À la fin de leurs histoires les productions du frère aîné s'articulent comme les membres de la production : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la composition du produit, la réparation du produit ; les quatre productions constituent un tout articulé, un tout complet où tout membre trouve sa place, un assemblé cohérent. Chaque membre de la production correspond à une composante de la vie politique ; le tout cohérent et complet correspond à la nation.

La nation est née, comme le frère aîné est né ; la naissance marque un début, le commencement de la production, la sortie du premier produit. La fin de la production est marquée par la plénitude, par le partage juste, le sens de l'idéologie solidaire. Ce même point de départ indique le terme de toutes les aspirations de la cité de Dieu, le repos des

mouvements, la paix. Ce point où le commencement de la production et le terme des mouvements se rencontrent est également du point du renversement de la tendance (c'est le point où le père et le fils sont 'un'). L'histoire procède de la façon inverse de la philosophie : le terme, la paix, est atteint quand les volontés convergent au sujet de la justice, la plénitude, le bien primordial. Le frère aîné précède le père.

Entre la fin de la nation et le terme de la cité se trouve l'état, celui du peuple juif ; l'état donne la mesure de la distance entre la fin et le terme. Le peuple juif oscille entre la fin de son histoire, l'histoire finie des livres bibliques, et le terme de cette histoire, la convergence des volontés ; cela durera 'jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée' (Paul, Épître aux Romains, 11, 25). L'oscillation entre la fin et le terme est le moteur de cette histoire, le conservateur du mouvement maintenant la tension. L'état, le fondement de la vie politique, est à la fois conservateur et conservé.

Il n'y a pas de plénitude sans paix ni sans conservation. Il reste encore un membre de la vie politique, la société civile, et son bien, le bonheur, la rencontre favorable, source de libertés. Le point de rencontre est un point indépendant, une source libérant de l'énergie si les volontés s'entendent. Ce point-là (de dimension zéro) est 'un' quand toutes les volitions de la volonté s'accordent constituant un tout à la fois complet et cohérent. À leur rencontre l'Esprit de Dieu unit les volontés leur indiquant ce qu'elles ont en commun, puis il vivifie les volitions de son énergie, la grâce.

47. Les familles historiques. L'histoire des familles de Dieu est parvenue à sa fin : tous les biens ont été produits, ils sont partagés de manière juste réalisant la plénitude de tous les membres de la famille. L'histoire des familles de Dieu est arrivée à son terme : les familles de Dieu ont réalisée leur unité. Désormais, sont-elles sorties de l'histoire comme, un jour, elles y sont entrées ? À la fin de l'histoire les producteurs de la maison produisent tous les biens assurant la plénitude, au terme de l'histoire les volontés des membres de l'assemblée convergent ; entre les deux pôles, celui de la propagation et celui de la concentration, s'établit une tension éveillant la conscience. Les membres de la famille de Dieu se demandent : est-ce que nous faisons notre histoire consciemment ? Aimons-nous notre histoire ? Aimons-nous ceux qui ont fait notre histoire ? L'histoire qui n'est pas aimée n'est pas oubliée, mais elle sombre dans l'indifférence, dans l'inconscience. Aussi longtemps que la tension entre les deux pôles persiste, l'histoire de la famille se perpétue.

L'amour conserve ; l'amour n'aime pas tout, il ne conserve pas tout. Conscients de leur histoire, les membres de la famille de Dieu n'aiment pas toute leur histoire, leur amour

est sélectif, préférant certains pans de leur histoire à d'autres. Ceux qui aiment la même histoire forment une famille historique, une famille dont les membres se joignent consciemment.

L'historien de la famille de Dieu est l'Esprit, bien que les autres membres de la famille participent à l'histoire. L'histoire débute avec une petite histoire, une rencontre favorable ou défavorable entre des inconnus. La famille historique est conjugale. À leur rencontre les partenaires de l'amour conjugal sont des étrangers l'un à l'autre, des inconnus se cherchant un aspect qu'ils ont en commun, qu'ils reconnaissent. À la recherche de l'amour vrai, leur est sélectif, fragmentaire au début de leur rencontre. S'ils se font confiance, ils se confessent leur amour, alors démarre une 'histoire d'amour', une histoire dont les partenaires sont conscients. Puis les partenaires se découvrent d'autres aspects, leurs forces et leurs faiblesses ; quand ils restent fidèles l'un à l'autre malgré leurs faiblesses, leur amour éprouvé devient authentique. Restant fidèles dans les épreuves ils se considèrent comme destinés l'un à l'autre, ils sont les préférés l'un de l'autre, le seul, l'unique. Leur rapprochement suscite l'espérance, leur éloignement la déception, parfois le désespoir. Une fois unis, ils se soucient l'un de l'autre et des enfants qu'ils produisent rendant leur amour crédible, vraisemblable, rendant témoignage de leur amour. Les consciences se réfléchissent. Les membres de la famille conjugale se lient par l'amour conjugal, l'amour transmis par la conscience réflexive, l'amour vrai, authentique, sincère, crédible. Les partenaires se connaissent, se reconnaissent.

Au cours de l'histoire les familles de Dieu sont devenues conjugales. L'amour conjugal, l'amour vrai de ceux qui se connaissent, l'amour brulant de ceux qui s'unissent, est l'amour le plus exigeant, le plus périlleux aussi, l'amour risquant de se tourner en haine inextinguible. L'amour conjugal est ou bien vrai ou bien faux, s'il s'avère faux il le fut dès le début. Il ne tolère pas l'indifférence : les indifférents divorcent pour chercher d'autres partenaires, un amour vraiment vrai. Les indifférents demeurent en dehors des familles conjugales de Dieu, les inconscients ne participent pas à leurs histoires d'amour.

Les partenaires à la recherche de l'amour vrai s'élisent librement. Les membres de la famille conjugale se rejoignent et se disjoignent librement. Ils n'adhèrent plus à une Église par tradition, à cause du milieu, de la tribu ou de la nation à laquelle ils appartiennent. Les familles nombreuses, les grandes assemblées, les maisons bondées n'ont pas disparues pour autant, mais désormais elles sont composées de foyers, de communautés, de 'cellules familiales'. L'adhérence oblige, mais n'est plus obligatoire.

Les membres de la famille conjugale apprennent à se connaître, ils se font connaître. Ils s'élisent librement, ils s'élisent aussi en connaisseurs de l'histoire de leur famille, des

produits qui en sont sortis. L'amour conjugal se rend crédible par le souci mutuel des partenaires ; leur insouciance suscite l'incrédulité. Les croyants ne croient pas connaître ce qui est inconnaissable aux autres, mais ils se soucient les uns des autres de telle manière que leur amour rend leur connaissance crédible.

Le partenaire à la recherche de l'amour authentique interprète sa propre histoire. Les rencontres se suivent comme les partenaires et les amours. Qu'est-ce que je cherche vraiment chez l'autre ? En vérité, qu'est-ce que je suis capable de lui donner ? Les histoires d'amour se suivent, chacun est l'interprète de son propre histoire, histoire qu'il actualise sans cesse, histoire qu'il inscrit dans une grande Histoire.

La grande Histoire dans laquelle toutes les histoires s'inscrivent est l'histoire racontée par les livres bibliques, l'histoire de la famille maternelle de Dieu, du peuple hébreux, des Juifs. Les histoires des autres familles, celles de la famille paternelle, de la famille fraternelle et de la famille de l'Esprit, sont fondées sur cette histoire de base. À chaque famille correspond une famille conjugale ; chaque famille conjugale préfère un pan de l'histoire.

Les fidèles transmettent l'histoire du passé ; ils sont mis à l'épreuve, leur fidélité est éprouvée, authentifiée, certifiée. Ils transmettent l'histoire des hommes célèbres, des grands noms, de leur caractère, des noms conservés par l'écriture. Les fidèles sont des éducateurs, l'histoire qu'ils transmettent leur sert de nourriture, la substance éducatrice qu'ils s'approprient. S'imbriquant leurs volontés les unes dans les autres, l'alliance qu'ils ont conclue librement, à laquelle ils restent fidèles, garde leur famille maternelle.

Les appelés transmettent l'histoire des acteurs, de leurs actes mémorables dont les conséquences se prolongent jusqu'au aujourd'hui. L'appel sollicite une réponse, une décision poussant dans la bonne direction ; l'appel suscite de l'espérance : s'unir à celui qui l'appelle. L'enseignant est appelé, il se sert de la parole, la langue dynamique incitant à l'action. Sa connaissance historique est causale, il explique les traces qu'il a suivi jusqu'ici.

Les croyants préfèrent l'histoire du futur, l'histoire ce qui se produira à partir de maintenant, la production qui s'annonce, dont ils voient déjà le commencement, dont ils interprètent les signes. Les croyants sont des producteurs, des hommes professionnels, des connaisseurs de la liturgie, des offices, des sacrifices, connaissance sensible de la maison, de sa construction, de ses produits. L'offre et la demande s'accordent. La famille de croyants est fraternelle.

Les confesseurs préfèrent l'histoire actuelle, l'histoire reconnaissant l'inconnu ; ils se servent de la langue symbolique pour interpréter ce qui arrive. Le confesseur est un communicateur suscitant d'abord le doute, la méfiance, puis la conviction, la confiance. Le

confesseur fait un choix, les confesseurs s'élisent comme les partenaires à la recherche de l'amour vrai. Leurs connaissances historiques sont empiriques.

Les fidèles, les appelés, les croyants, les confesseurs, chaque famille conjugale préfère un pan de l'histoire. On les retrouve déjà dans les livres de l'histoire biblique ; sur un lieu du Tableau chaque famille occupe un niveau. Partout les fidèles occupent le premier niveau (La Genèse, Esther, Job, Ésaïe, Matthieu). Les appelés se trouvent sur le deuxième niveau (L'Exode, Ruth, Juges, Judith, Jérémie, Marc). Les croyants occupent partout le troisième niveau, celui de la maison (Lévitique, Samuel, Qohéleth, Ézéchiel, Luc). Les confesseurs, les communicateurs se trouvent partout sur le quatrième niveau du lieu (Les Nombres, Esdras – Néhémie, Tobit, Les Actes des Apôtres, la première Épître de Jean).

Pour les autres familles de Dieu l'histoire biblique, l'histoire de la famille maternelle, jette le fondement pour leur propre production et son histoire. Alors que l'histoire biblique se déroule dans la nature familiale, les autres histoires se produisent dans les autres natures. Chaque famille de Dieu préfère son histoire biblique, le niveau du lieu. L'ancienne Église, celle des patriarches et des 'pères' de l'Église, préfère l'histoire des appelés, des enseignants occupant la chaire, le siège de l'évêque enseignant dans sa cathédrale, le maître de son école. Elle préfère également les livres de la sagesse sur le lieu de tête de la deuxième colonne du Tableau biblique. L'Église catholique, la famille fraternelle s'incarnant dans la nature physique, préfère l'histoire des croyants se souciant les uns des autres, les histoires de maisons de Dieu sur le troisième niveau de chaque lieu, l'histoire des professionnels de la liturgie productrice de signes. Elle préfère également les Évangiles sur le lieu de tête de la troisième colonne, le commencement d'une histoire annonçant sa fin, la parousie du frère aîné. Les Églises issues de la Réformation, les familles conjugales, préfèrent les histoires des rencontres heureuses, des confessions. Interprétant les histoires bibliques elles les actualisent, comme le fait l'apôtre Paul dans ses Épîtres sur le lieu de tête de la quatrième colonne.

48. Le Tableau de l'histoire. L'histoire remplit les espaces aménagés par la philosophie, l'histoire accomplit en sens inverse le parcours tracé par la philosophie. Les facultés de pensée acquièrent leurs biens en philosophie, elles multiplient leurs biens en histoire. Dans la première colonne du Tableau de la philosophie sont mises en place les familles de Dieu, d'abord la famille maternelle, puis les autres familles articulant la première famille. Ensuite les membres de la vie politique articulent la famille providentielle de Dieu, les membres de la vie économique articulent la maisonnée de Dieu, et les membres de la vie sociale articulent la

famille conjugale de Dieu. Là où la vie sociale finit débute l'histoire, d'abord la petite histoire, l'histoire actuelle. Si les membres de la philosophie l'empreinte de la famille et ses amours, l'histoire est marquée par l'histoire actuelle, son premier membre. Les produits de l'histoire remplissent les lieux du Tableau historique. L'histoire début sur le lieu de tête de la quatrième colonne, puis à partir de ce lieu elle remplit les autres lieux de cette colonne. Ensuite, à partir de ces autres lieux les autres colonnes du Tableau sont remplies les unes après les autres, dans l'ordre. À chaque membre correspond à un lieu historique, les lieux de tête restent célibataires, alors que sur les autres lieux deux membres s'installent en couple. L'histoire s'articule de bas en haut remplissant les cases du compartiment, les compartiments du secteur, les secteurs du lieu, les lieux du Tableau.

le Tableau historique

les fidèles

les appelés

les conservateurs les progressistes

les croyants

les solidaires

les producteur

les formations

les maisons

les confesseurs

les libéraux

les connaissances

les connaisseurs

la morale historique

les connaissances

les interprètes

49. Un modèle d'histoire. Souvent on considère l'histoire des Églises chrétiennes ou celle du christianisme selon le modèle phasique de la montée et de la descente : la phase de l'ascension est suivie de celle du déclin. Après un début discret et modeste l'Église prend son essor, ses membres se multiplient, ses communautés s'accroissent. Cet accroissement constant atteint son apogée au moyen-âge, puis commence le déclin, d'abord lent, puis rapide, enfin c'est la dégringolade se poursuivant jusqu'aujourd'hui, à tel point qu'on se demande si le christianisme survivra. Au moins en Europe. Selon ce modèle de l'histoire, oscillant entre son creux et sa crête, elle présente deux phases : la montée vers le ciel suivie de la descente aux enfers, un déclin sans salut qui ne sera plus suivi d'une remontée. L'histoire phasique serait celle des grands empires s'amollissant de l'intérieur.

Un exemple biblique du modèle phasique est donné par la conquête et la perte de la terre promise. Dans le livre de Josué les fils d'Israël entrent dans le pays, l'investissent, l'occupent. Dans le livre des Juges ils raffermissent leur emprise sur les peuples voisins. Puis dans le livre de Samuel le royaume d'Israël parvient à l'apogée de son pouvoir, de son expansion, de ses richesses. Enfin, le livre des Rois décrit à partir de ce sommet le déclin inexorable, causé par le clivage intérieur, jusqu'à l'occupation par des armées étrangères du pays et la déportation de ses habitants. Cette histoire se déroule entre les deux creux d'une onde, son début et sa fin, en passant par sa crête au milieu.

Le temps-espace phasique est un membre du temps-espace périodique manifesté par la production. Les phases sont manifestées par les sentiments producteurs qui se creusent puis se combrent ; le produit fini remplit le sentiment producteur, l'amour du bien. Le sentiment producteur implique les autres membres de la production. Le déploiement des formations manifeste le temps-espace du progrès impliquant le terme. La construction du produit manifeste le temps-espace périodique se déroulant entre son commencement et sa fin. Enfin, les produits sortis sont constamment réparés manifestant le temps-espace répétitif. L'histoire raconte la production, toute la production. La fin de l'histoire de la terre promise n'est pas le déclin puis l'occupation et la dispersion, mais cette dispersion permet aux Juifs dans la diaspora de répandre la connaissance du Dieu d'Israël, de fonder des foyers, des communautés partout dans le monde.

L'ensemble des livres bibliques raconte l'histoire de la production de la famille maternelle de Dieu, la famille dominée par le Dieu maternel ; ils racontent toute la production à laquelle tous les membres de la famille contribuent. Le Tableau des livres bibliques nous présente un modèle de déroulement de l'histoire. Les histoires des autres branches de la famille reproduisent le modèle présenté par l'histoire biblique.

LE TABLEAU DES LIVRES BIBLIQUES

La Genèse

L'Exode

Le Lévitique

Les Nombres

Deutéronome

Proverbes

Ruth

Sagesse

Chroniques	Qohéleth		
Esdras-Néhémie	Siracide		
Josué	Ésaïe	Évangile selon Matthieu	
Juges	Jérémie	Évangile selon Marc	
Samuel	Ézéchiël	Évangile selon Luc	
Rois	Onze Prophètes	Les Actes des Apôtres	
Esther	Job	Évangile selon Jean	Épîtres de Pierre
Judith	Baruch	Épître aux Hébreux	Épîtres pastorales
Jonas	Daniel	Apocalypse	Épître de Jacques
Tobit	Psaumes	Épîtres de Jean	Épîtres de Paul

Les membres de la famille maternelle occupent de haut en bas les couches du Tableau biblique. L'origine de cette histoire se situe sur la couche supérieure dans la première colonne, le lieu de la création de la famille maternelle de Dieu, la famille de Sara et d'Abraham, de Rebecca de d'Isaac, de Rachel et de Jacob, les cultivateurs de la terre, les créateurs de leur nourriture. Sur la deuxième couche de cette colonne, la couche paternelle, est formée la famille politique, la dynastie issue de David. Sur la troisième couche, la couche fraternelle, se constitue autour du Temple la famille économique, la maisonnée, les investisseurs, les prêtres et leurs sacrifices. Sur la couche inférieure se forment des familles conjugales dont les membres vivent dans la diaspora comme des étrangers parmi des étrangers, des familles sociales. C'est sur cette couche inférieure du Tableau que l'histoire finit. De haut en bas du Tableau l'histoire de ces familles se produit dans l'ordre.

Les colonnes du Tableau articulent les membres de la famille politique ; ils forment des assemblées. La première colonne est dominée par le commandant : le législateur, le chef de l'armée ; le peuple commandé forme un état. Dans la deuxième colonne les dirigeants de la cité, Jérusalem, acquièrent leurs vertus, la justice, leur sagesse ; les prophètes tracent aux gouvernants le chemin à suivre. Puis, dans la troisième colonne, les administrateurs de la maison commune partagent les biens collectifs de la nation sortant du Temple, le centre du 'royaume de Dieu'. Enfin, dans la quatrième colonne les électeurs et les élus établissent partout des communautés constituant la société civile de Dieu. L'état, la cité, la nation et la société civile, les membres de la vie politique, se suivent dans l'ordre des colonnes, de gauche à droite. Mais dans chaque colonne on retrouve les mêmes membres se suivant de haut en bas.

Dans la première colonne l'état implique la cité, la nation et la société civile ; dans les autres colonnes il faut retrouver les mêmes membres chaque fois à partir de leur lieu de tête. Sur les lieux de tête le membre reste célibataire, sur les autres lieux les membres s'installent en couple. Sur le troisième lieu de la première colonne l'état-nation (l'armée nationale : Josué et Juges) fait couple avec la nation étatique (le Temple de Jérusalem : Samuel et Rois). Au deux sens du Tableau, le sens vertical des couches et le sens horizontal des couches, la société civile arrive toujours en dernier lieu

Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux ; chaque lieu produit un bien particulier. Le produit dominant toute la production de la famille maternelle est la création des matériaux : d'abord la création du ciel et de la terre, puis la formation d'Adam à partir de la poussière terrestre. Sur le deuxième lieu de la première colonne sont formés les instruments, d'abord le roi David, le formateur et l'organisateur des administrateurs du Temple. Sur le troisième lieu les bâtisseurs construisent le Temple de Jérusalem, un investissement, un bâtiment composé des pierres, des métaux, du bois, une construction qui sera finalement détruite. Enfin, sur le quatrième lieu les Juifs dans la dispersion sont restaurés, ils se mettent à table.

Dans la deuxième colonne les formations sont mises en place. Sur le lieu de tête les sages sont formés, les rois, les investisseurs (Qohéleth). Puis les prophètes forment de plusieurs rois un instrument efficace. Ézéchiel met en place la gouvernance du nouveau Temple. Dans la dispersion sur le troisième lieu les instruments sortis de la cité sont réformés.

Sur le lieu de tête de la troisième colonne le frère aîné produit des frères, les produits de sa maison, des frères s'investissant, se sacrifiant pour leurs frères. Le frère aîné, l'homme de Dieu qui est né, le produit producteur, est la fin de la production de la famille maternelle, la fin marquant en même temps un commencement, un nouvel épisode. Sur le lieu inférieur de cette colonne le frère aîné, appelé le *Logos*, se donne à manger révélant sa connaissance créatrice.

Sur le lieu de tête de la quatrième colonne Paul est le grand réparateur, fin connaisseur de tous les péchés du monde. Paul n'appartient pas à la famille des apôtres, aux frères sortis de la maison, il y entre comme un étranger proposant ses services, comme un serviteur des communautés qu'il a fondées dans la dispersion.

Les produits réalisés suivent l'ordre des membres de la production : à l'origine la création des matériaux, puis la formation des instruments selon leur principe, ensuite la naissance du produit final, enfin la réparation des produits dispersés parmi d'autres produits, des produits réalisés ailleurs, par d'autres familles. Ces produits sont comparés les uns avec

les autres, ils sont jugés. Sur la couche inférieure de la première colonne les Juifs sont dispersés parmi les nations où ils forment des foyers, des communautés. Esther et Tobit se trouvent parmi les 'nations', Jonas est envoyé à Ninive. Sur cette même couche de la deuxième colonne, la société civile de la cité, on rencontre des réformateurs comme Baruch et Daniel, des conseillers de la Providence.

Sur la couche inférieure du Tableau ce ne sont plus seulement les Juifs qui se trouvent dispersés, mais aussi les chrétiens. Il s'agit de la couche de la société civile : celle des élus et des électeurs, et de la vie sociale, celle des éducateurs éduqués (Esther, Job), des enseignants (Judith, Baruch), des hommes de métier (Jonas, Daniel) et de communicateurs (Tobit). Les communautés de Paul constituent une 'société de communication'. Partout la couche inférieure du Tableau est réparatrice, restauratrice, réformatrice, reproductrice.

Couramment on situe le commencement de l'Église, de son histoire, au début du livre des Actes des Apôtres, sur le lieu de tête de la troisième colonne, au quatrième niveau. Incités par l'Esprit, propageant le message évangélique, les apôtres établissent des communautés disséminées dans l'Empire romain, des communautés auxquelles ils écrivent leurs lettres dans la quatrième colonne. Ce début discret serait le creux de l'onde qui irait ensuite en montant jusqu'à sa crête, la chrétienté du moyen-âge, pour ensuite descendre irréversiblement vers un autre creux.

Bien que la naissance du frère aîné dans le lieu de tête de la troisième colonne marque un commencement, ce n'est pas celui des Églises chrétiennes ; en effet, celles-ci se produisent dans les autres natures. La troisième et la quatrième colonne du Tableau biblique se produisent dans la nature familiale ; elles font partie intégrante de l'histoire de la famille maternelle de Dieu. La quatrième colonne clôt cette histoire. L'histoire racontée par les Actes des Apôtres inaugure le début de la fin. Les communautés dispersées de Paul et des autres apôtres, au creux de l'onde, n'annoncent pas l'ouverture d'une histoire mais sa clôture. Si l'histoire de la famille maternelle de Dieu présente un modèle pour celle des autres branches de la famille, l'histoire des Églises finira sur le même endroit, dans la dispersion.

L'ensemble des livres bibliques remplit un Tableau tout entier constituant un produit à la fois complet et cohérent : chaque livre occupe la place qui lui revient. S'incarnant dans les autres natures, les autres familles de Dieu reprennent l'histoire de la famille maternelle de Dieu. Leur histoire ne débute pas dans le lieu de tête de la quatrième colonne, mais dans la première colonne du Tableau.

La famille paternelle s'incarne dans la nature organique ; son principe, dans le lieu de tête de la deuxième colonne, est le patriarche, le père gouvernant, le gouvernant paternel, la

tête de l'ancienne Église dont le siège se trouve dans la cité, d'abord à Jérusalem, ensuite dans d'autres centres politiques. À l'origine de la famille paternelle de Dieu se trouve le peuple aristocratique des moines s'installant dans leur désert sous la houlette d'un père abbé, vivant selon leur règle de vie transmise de génération en génération. Aujourd'hui le centre principal de l'Église orthodoxe se trouve dans la dispersion, à Istanbul, l'ancien Constantinople.

Se détachant de la famille paternelle, la famille fraternelle s'incarne dans la nature physique. Maison productrice des biens de salut, elle reprend de l'ancienne Église la cité et le peuple de moines. Situé sur le lieu de tête de la troisième colonne du Tableau, son commencement est marqué par la production à grande échelle des biens de charité, de biens collectifs, mais des biens sacramentels adaptés à chaque croyant, des 'biens du marché' relevant de l'offre et de la demande. L'Église catholique, une nation composée de nations, a privilégiée longtemps les grandes assemblées, les rassemblements de masse encadrés par un clergé pléthorique. La nation s'est enrichie d'une société civile, les masses se sont dispersées, désormais se sont les communautés qui forment le centre de gravité de l'Église.

Enfin les Églises issues de la Réformation s'incarnent dans la nature langagière ; elles sont 'réformatrices', réparatrices ('justifié par la foi'), restauratrices, formant d'emblée une société civile. S'associant librement leurs membres constituent des communautés indépendantes.

Les natures, les Tableaux historiques racontant les productions des familles de Dieu se suivent les uns après les autres dans l'ordre des membres de la production. Bien que les fins de ces histoires se décalent, elles finissent toutes dans la dispersion de la société civile, de la société de communication. Il ne s'agit ni d'un déclin ni d'une décadence ni d'une déchéance, mais d'une 'logique historique' (on décèle une 'raison' dans ces histoires !), d'un projet qui est réalisé. Les membres des familles de Dieu sortent de la maison où ils ont été produits pour entrer dans le monde où ils sont des étrangers parmi des étrangers, où ils rencontrent des membres d'autres familles, des inconnus, pour leur faire connaître la vie de Dieu.

50. La construction d'un monde nouveau. À l'origine Dieu créa le ciel et la terre... Il créa d'abord sa famille maternelle, une famille séparée des autres familles de la Terre. Le Dieu créateur est un producteur, d'emblée il se présente un 'bleu de travail', il est un constructeur, pas un destructeur. Jusqu'où va-t-il ? Où sera la fin de sa production ? Il ne s'est pas contenté de la création de sa famille maternelle, d'autres branches de sa famille ont été produites. Et puis ? Au-delà de sa famille, le Dieu constructeur a-t-il encore quelque chose à produire ? Et les branches de sa famille, ne se trouvent-elles pas en état de dépérissement avancé ?

Le produit principal de la famille maternelle, le frère aîné, a annoncé au moment de partir son retour, sa parousie ; d'abord on a cru qu'il retournera pour récupérer quelques camarades, les 'sauvés', puis clap de la fin. Mais le projet s'avère beaucoup plus vaste, la fin de cette histoire se décale sans cesse. Entretemps toutes les branches de la famille de Dieu se sont développées, la famille est au grand complet pour ainsi dire. Le projet dépasse la production de la famille de Dieu, ses membres construisent un monde habitable leur correspondant, le ciel sur terre.

Dieu ne s'incarne que dans la nature familiale, il ne s'incarne pas dans les autres natures, ces sont des hommes membres de sa famille qui s'incarnent. Puis dans ces natures s'incarnent également la vie politique, la vie économique et la vie sociale pour y produire leurs biens. Leurs produits ne seront pas conservés s'ils ne sont pas aimés ; l'amour seul conserve. Dans le domaine politique les membres de la famille de Dieu fournissent les hommes providentiels, les hommes dont les passions, les amours dynamiques, indiquent la bonne direction. Dans le domaine économique les membres de la maisonnée de Dieu fournissent les bons producteurs, le maître et le seigneur de la nature, mais aussi le serviteur et le propriétaire de la nature ; l'amour du bien conserve le produit. Dans le domaine social les membres de la famille conjugale fournissent les bons sociétaires, ceux qui cherchent l'amour vrai, les amoureux de la vérité. Dieu n'est pas théocrate, ce sont les membres de sa famille qui le représentent, les personnes porteuses de son nom.

Parfois on tient l'histoire racontée par les livres bibliques pour des historiettes plus ou moins agréables. Toutefois, si le Dieu créateur se présente à l'origine en bleu de travail, comme un travailleur, un bâtisseur, comme le constructeur d'un monde nouveau, il faut que l'ensemble de ces histoires, le Tableau des livres bibliques, présente les prémices de cette construction : une histoire construite, à la fois complète et cohérente, un monde habitable pour Dieu et les hommes.

9. LES ASSEMBLÉES POLITIQUES

1. L'homme politique. Le terme 'politique' vient de 'πολις', la cité grecque, le centre politique. La politique, ce sont les affaires de la cité ; le πολίτης est le membre de la cité, le citoyen. Tous les efforts des citoyens, toutes les ambitions des hommes politiques convergent vers le centre politique. Quand les conduites de tous les citoyens concourent vers le même centre, leur terme, les membres de la cité vivent en paix les uns avec les autres. Le bien souverain de la cité, le bien qu'y acquièrent les citoyens, c'est la paix. On associe facilement la politique avec le combat, le conflit, la controverse, la polémique, mais avant tout elle cherche l'unité des volontés, la paix.

Pourquoi les hommes se concentrent-ils dans la cité ? Pourquoi ne se dispersent-ils pas hors de la cité, à la campagne, pour y vivre en toute tranquillité ? Plus les hommes se rapprochent, plus ils sont susceptibles de se heurter, de se froisser. L'homme n'est pas destiné à passer tranquillement sa vie, mais à produire des biens, production conditionnée par la paix. Des hommes dispersés trouvent sans doute le calme, ils ne trouveront jamais la paix, la convergence des volontés.

L'homme politique s'incarne dans la nature organique, dans un corps organique composé d'organes lui permettant d'accomplir des mouvements. C'est l'homme organique qui est considéré comme un 'animal politique'. L'homme vivant s'articule par quatre membres : sentir, mouvoir, produire, penser. En tant que membre de la famille de Dieu, l'amour est le premier membre de l'articulation ; en tant que membre de la cité, le mouvement est le premier membre de l'articulation. Oscillant entre deux pôles le mouvement de l'amour, le changement, est réversible, indéterminé. Le mouvement de l'homme politique, la conduite, est déterminé, impliquant le terme ; contrairement au changement, la conduite est irréversible, le dirigeant ne revient pas sur ses pas.

La vie organique du corps organique conduit chaque homme irréversiblement vers le terme de sa vie, le moment ultime où il trouvera le repos, la paix. Il peut trouver la paix déjà avant le moment ultime en faisant converger toutes ses volitions vers leur point commun, leur terme, sous la conduite de l'une d'entre elle. Des volitions divergentes éclatant dans tous les sens ne trouvent pas la paix, mais elles arrêtent le mouvement prématurément. La faculté de pensée principale de l'homme politique est la volonté, la faculté des pensées dynamiques : la première faculté mais pas la seule ; toutes les autres facultés de pensée s'associent à la volonté s'imprégnant de sa dynamique. Elle est ambiguë, notre volonté : elle veut bien la paix, mais

pas l'arrêt de tout mouvement, le repos ; elle veut bien aller jusqu'au terme de la vie, mais elle ne veut pas parvenir à sa fin. Elle dit oui à la 'terminitude', elle dit non à la 'finitude'.

Si l'homme organique se dirige inéluctablement au terme de sa vie, le terme où il n'est pas encore arrivé, il est un homme vivant 'en puissance', l'homme dont la vie est dynamique, l'homme toujours en mouvement. Comment est-il en mouvement ? Au fond, pourquoi est-il en mouvement ? S'il aime, s'il est aimé, ne peut-il pas se contenter de l'amour ? L'amour doit être articulé (l'homme ne vit pas d'amour et de l'eau fraîche !). Il se met en mouvement attiré par un bien, un bien que la vie organique lui propose, un bien qu'il ne possède pas encore entièrement, un bien qu'il s'efforce d'acquérir. L'homme en mouvement, l'homme acquérant un bien est 'en puissance'.

La politique, les affaires de la cité, c'est l'acquisition du bien, des biens, car l'homme politique s'efforce encore d'acquérir d'autres biens. Mais alors, pourquoi s'incarne-t-il dans la nature organique ? Ni les végétaux ni les animaux, ses convivants organiques, ne sont à la recherche des biens ni ne font de la politique.

2. Les mouvements du corps organique et leurs biens. Le corps organique est composé d'organes, chaque organe accomplit un mouvement qui lui est propre, un mouvement singulier en changeant sa forme. L'homme améliore la forme de l'un des ses organes, celle des jambes, celle des bras, par sa conduite, dirigeant le mouvement fréquemment vers un point déterminé, comme le font les sportifs maîtrisant leur corps par l'exercice. L'organe est composé de cellules ; la cellule, l'organe de production du corps, accomplit des opérations, des mouvements producteurs. La cellule est composée du cytoplasme, d'une paroi, d'un noyau et ses chromosomes, et du DNA, le centre des connaissances productrices de la cellule. Des cellules créent des matériaux, d'autres les transportent, d'autres encore les stockent, toutes les consomment. Les cellules de chaque organe réalisent un produit différent. Toutes les cellules se reproduisent, certaines d'entre elles produisent un nouveau corps organique. À partir de son noyau le DNA envoie un message. le RNA, afin d'inciter une action dans le cytoplasme, la synthèse de protéines, l'action d'intégration ; le RNA agit et réagit d'une manière indépendante. Des cellules s'assemblent, se densifient constituant les différents tissus des organes, les matériaux plus ou moins consistants, plus ou moins solides de l'organe assurant sa force et sa stabilité. Les tissus accomplissent les opérations motrices de l'organe, le comportement, la pression et la contrepression, la poussée et la repoussée : le mouvement péristaltique de l'intestin, les battements du cœur, l'inspiration et l'expiration des poumons, le mâchement de mâchoires.

La conduite, l'opération, l'action et le comportement articulent les membres du mouvement : la conduite indique la direction et son terme, l'opération dessine le parcours et sa fin, l'action, le mobile, fait démarrer le mouvement, le comportement, le moteur, pérennise le mouvement.

À chaque membre du mouvement du corps organique correspond un bien à acquérir. Le mouvement dominant de l'articulation, la conduite, cherche la paix de tous les organes en coordonnant leurs mouvements : si toutes les conduites se dirigent vers leur point commun sous la direction de l'une d'entre elles, les organes du corps sont en paix. Tous les organes coopèrent à la course au pied du coureur.

Les cellules d'un organe produisent un produit spécifique : l'intestin crée les substances alimentaires, les poumons créent l'oxygène, les reins purifient le sang, l'utérus produit un corps organe nouveau. Chaque organe produit pour tous les organes du corps organique, le produit de chaque organe est partagé par tous les organes, chacun selon son besoin. Les organes du corps organiques pratiquent une forme de justice, de 'justice naturelle', assurant à chaque organe la plénitude, le bien de la production.

Le RNA d'une cellule déclenche une action spécifique ensemble avec d'autres cellules ; si toutes agissent ensemble avec le même mobile, leur action commune libère de l'énergie poussant l'action dans le bon sens. La liberté d'action, la rencontre heureuse des mobiles, l'action libérant de l'énergie est un bien à acquérir.

Dans les tissus, le moteur de l'organe, s'accumulent les matières grasses, le stock de survie du corps assurant sa conservation. La réserve vitale s'accroît et se décroît. La conservation s'ajuste à la croissance et la décroissance du corps organique.

Les mouvements du corps organique, du corps vivant, cherchent à acquérir quatre biens : la paix, la justice, la liberté et la préservation. De ces quatre biens la paix, le bien souverain de la politique, domine les autres. La vie organique nous conduit irréversiblement vers le terme de notre vie, le repos ; tous nos mouvements convergent vers ce moment ultime assurant la paix, la sérénité avant même le terme de notre vie.

3. Le corps de l'homme organique. Le mouvement de l'organe s'articule par quatre membres : la conduite de sa forme, la production de ses cellules, l'action de son noyau, le comportement de ses tissus. Les quatre membres déterminent le lieu que l'organe occupe dans le Tableau de l'homme organique. Ses organes tissulaires, ceux de la vie végétative, aménagent les couches du Tableau, de haut en bas : l'intestin, le cœur, les poumons, la bouche. Ses organes accomplissent des mouvements moteurs. Descendant de la surface du

champ dans les profondeurs du corps, l'intestin, son mouvement péristaltique, crée les substances alimentaires que le corps absorbe. Le cœur, autre organe à tissus, avec ses battements un autre organe moteur, pousse le sang dans un sens déterminé à travers tout le corps. Les poumons, leur mouvement rythmique de l'aspiration et de l'expiration, crée l'oxygène, l'élément indispensable à la combustion cellulaire. Enfin, la (fine) bouche sélectionne la qualité des aliments qui entreront dans le système digestif, des matériaux travaillés par le mouvement moteur des mâchoires.

L'homme organique s'impose un régime afin de préserver une bonne constitution, de maintenir un bon état ou de rétablir un état détérioré : un régime alimentaire sélectionnant les meilleurs aliments ; un régime athlétique afin d'améliorer l'appareil circulatoire ; un régime respiratoire pour rétablir l'équilibre. Le régime diététique de la (fine) bouche est restaurateur, rétablissant l'état dégradé ; il s'adapte au corps organique singulier, prescrivant certains aliments, interdisant d'autres. Les régimes politiques des hommes politiques reposeront sur ceux de l'homme organique. Les régimes politiques sont conservateurs.

Dans la deuxième colonne du Tableau les organes de la vie animale indiquent leur direction à un mouvement, à la forme de l'organe accomplissant ce mouvement. Sur le lieu de tête de cette colonne l'organe principal de la vie animale, le système nerveux central, le cerveau et les nerfs, coordonnant tous les mouvements du corps organique et de ses organes, impose sa forme au corps tout entier : marcher, grimper, nager. Le SNC correspond au cœur, l'un et l'autre sont des organes 'monarchiques'. Les nerfs excitent les muscles d'un organe spécifique ; le mouvement résulte de leur contraction puis leur décontraction, comme celui des poumons sur la même couche. L'œil, l'organe d'accommodation, d'ajustement, corrige la conduite ; quand plusieurs mobiles se rencontrent ils s'adaptent les uns les autres. Circulant à travers le corps, modifiant sa forme, le sang, l'organe de transport : transfert d'aliments, d'oxygène, de déchets, coule dans un sens déterminé, le seul permis, sans jamais reculer.

Améliorant les formes de ses organes, les conduisant dans la bonne direction, l'homme politique acquiert la vertu ; l'organe vertueux se laisse conduire volontiers dans le sens voulu par son conducteur. En fait, ce n'est pas l'organe qui devient vertueux, mais la volonté de son dirigeant.

La vie animale est double. Le corps de tous les animaux comporte les organes de la dynamique du mouvement, de la conduite ; le corps de certains animaux possède en outre les organes de la production intérieure de leur progéniture : les mammifères. Tous les vivants organiques sont des producteurs : les végétaux créent leurs matériaux alimentaires, ils produisent aussi du fruit, un produit qui se développe à l'extérieur du corps comme l'œuf sorti

des animaux. La descendance des mammifères se développe à l'intérieur du corps de la femelle, dans l'utérus, l'organe de production qu'on chercherait en vain dans le corps du mâle (seul le corps féminin est complet !). La gestation accomplit un parcours : de la conception jusqu'à l'accouchement, manifestant l'espace-temps périodique de la production. Dans la troisième colonne du Tableau c'est la cellule, le membre producteur de l'organe, qui domine ; les cellules de l'embryon se multiplient.

L'utérus est un lieu de partage ; la femme et le fœtus qu'elle porte partagent fraternellement leur vie : nourriture, chaleur. La peau, le sens du toucher, est un organe mammalien ; protectrice, elle entoure le corps tout entier d'une enveloppe le rendant 'insaisissable', 'intouchable'. Dans la même colonne la vessie est un organe moteur ; elle se remplit et se vide de l'urine, le produit des reins, l'organe purificateur du sang pendant son passage. Le squelette, l'ensemble des os, permet au corps de coordonner ses mouvements, aux organes de participer et d'opérer d'une manière cohérente.

Les organes du corps organique pratiquent la justice naturelle : *cuique sui tribuere*. Les citoyens s'accordent des droits dont le premier, le droit du partage des biens collectifs, est mis en pratique dans l'utérus : c'est le premier droit accordé à chaque homme, déjà avant sa naissance ! Les génitaux s'accordent des droits réciproque. Certains mammifères marquent leur territoire avec leur urine : leur droit de propriété. À chaque os du squelette est accordé le droit de participation.

Quand les vivants organiques se rencontrent, ils communiquent par l'intermédiaire de leurs organes de sens. La langue et l'oreille constituent l'organe double de l' »animal rationnel », l'organe de la langue parlée, la langue dynamique, la langue qui commande, exhorte, incitant l'autre à agir ou à réagir. L'organe du goût incite à manger ou à boire d'une manière sélective, le goût suscite l'appétit de tel boisson, de tel mets. Les odeurs entrant dans la nez, odeur agréable, odeur désagréable, donnent à l'action et à la réaction un sens déterminé. Dans la même colonne les organes génitaux, des organes partiels qui se complètent, l'organe double de la rencontre, procède à une répartition des cellules reproductrices.

Les organes de sens, les organes qui rendent possible les rencontres entre les corps organiques, les rencontres heureuses libérant de l'énergie. à leur rencontre les citoyens, les 'animaux rationnels', délibèrent afin de s'entendre, de parvenir à une décision commun libérant de l'énergie poussant leur action dans le bon sens.

Les principaux organes du corps organique composent un Tableau. Le lieu de tête de chaque colonne, occupé par son organe dominant, reste célibataire ; sur les autres lieux les

organes s'installent en couple. Les membres du couple se réfléchissent. Les organes de chaque colonne accomplissent un membre du mouvement : le comportement du moteur, la conduite des organes animaux, l'opération des organes mammifères, l'action des organes du sens.

le Tableau de l'homme organique

le comportement	la conduite	l'opération	l'action
l'intestin			
le cœur			
le sang	le SNC		
les poumons	les muscles		
les reins / la vessie	le squelette	l'utérus	
les mâchoires	l'œil	la peau	
le gout	la nez	les génitaux	la langue / les oreilles

Dans le Tableau du corps organique les organes moteurs de la vie végétative occupent les lieux de la première colonne. Dans la deuxième colonne on retrouve les organes de la conduite, les organes dirigeants de la vie animale ; le lieu de tête de cette colonne, le système nerveux central, est comme la cité du corps organique. Il faut encore distinguer une autre vie animale, la vie mammalienne, les opérations accomplies par les mammifères. L'action de la quatrième colonne, les organes de sens, sont-ils spécifiques de la vie organique humaine ? La langue parlée est bien le privilège de l' »animal rationnel », mais les animaux eux aussi produisent des sons, puis ils sont pourvus des autres organes de sens. Où trouver dans ce Tableau la vie typiquement humaine ?

L'homme, comme l'animal, a une vie végétative, mais il n'est pas une plante, l'animal pas non plus. L'homme a une vie animale, une vie animale double, mais il n'est pas un animal ni un mammifère. Comme la plante n'est pas une espèce d'animal, l'animal n'est pas une espèce d'homme. Qu'est-ce qui manque à l'animal pour se hisser au niveau de l'homme ? Pas les organes !

4. Les familles politiques. La vie politique s'incarne dans la nature organique, l'homme politique s'incarne dans un corps organique. Les organes du corps organique lui permettent d'accomplir des mouvements, d'acquérir des biens. Le corps organique est comme une boîte d'outils que l'homme utilise pendant sa vie, des outils dont il se débarrasse au terme de sa vie, au moment ultime quand il 'retourne aux poussières'. La vie de l'homme politique s'articule par quatre membres dont le premier est le mouvement, dont le premier membre est la conduite, le mouvement dirigé vers son terme. En outre il produit, il pense, et il aime. En s'incarnant dans le corps organique il y installe les amours, d'abord les passions, les amours dynamiques.

Les animaux, ont-ils des sentiments ? Les sentiments du plaisir et de la peine, de l'agréable et du désagréable, les sentiments naturels du corps organique se situent dans les tissus des organes. La contraction du tissu cause du déplaisir, sa décontraction du plaisir. Le plaisir et le déplaisir s'imbriquent l'un dans l'autre, pas de plaisir sans peine. L'hédoniste comme l'utilitariste cherche à diminuer la peine et à augmenter le plaisir.

S'incarnant dans la nature organique l'homme politique y transporte les amours de l'homme vivant, d'abord les passions, mais aussi les autres amours : les amours producteurs, les amours réflexifs et les amours familiaux. Les hommes politiques, qu'est-ce qu'aiment-ils ? Ils aiment en premier lieu les bons mouvements, ils aiment également ceux qui accomplissent des bons mouvements, les hommes providentiels. Les hommes politiques sont des passionnés, la passion, l'amour dynamique, indique une direction, le sens préféré du mouvement, éveillant la conscience volontaire.

Les hommes politiques s'aiment aussi d'amours familiaux, les amours pérennes tissant des liens permanents entre les membres des familles politiques ; ceux-ci conservent leurs membres. Les amours familiaux aménagent les couches du Tableau. Le premier amour familial de l'homme politique n'est pas maternel mais paternel : l'affection, l'amour privilégié du père pour le fils préféré, son successeur. Afin de préserver la concorde des membres de sa famille, le monarque fixe sa succession en formant une dynastie, une famille paternelle dont les membres sont du même sang. Il affectionne le fils aîné, son successeur 'naturel'.

Quand les fils font la chasse, ils deviennent des frères en distribuant le butin entre eux. Quand ils font la guerre chacun risque sa vie en défendant leur territoire ou en conquérant un autre ; des fiefs sont distribués entre les combattants. Entre les combattants surgit l'amour fraternel, la fraternité des armes. Dynamique, cette fraternité est susceptible de perdurer au-delà des combats : les anciens combattants.

Les militants, les partisans, les membres d'un parti politique forment une autre famille politique, une famille d'inclination dont les membres s'associent volontairement. Les militants établissent entre eux une hiérarchie, ils obéissent leur chef dont l'amour est mesuré par sa cote de popularité.

Maternelle est la famille politique dont les membres sont nourris ; maternel est le berger conduisant son troupeau vers des terres nourrissantes, conservant tous les membres. Les berger les aime comme la mère aime ses enfants. Quand ils trouvent une terre qui les nourrit bien, ils s'y attachent ; ceux qui sont le mieux nourri forment une aristocratie.

Le berger, la dynastie, les combattants et les militants aménagent de haut en bas les couches du Tableau. Les amours familiaux des couches successives correspondent aux âges de l'homme.

5. Les hommes providentiels. Les amours familiaux oscillent entre renforcement et affaiblissement, l'intensité balance entre augmentation et diminution ; le changement est réversible. La passion, l'amour dynamique, est elle aussi changeante, mais elle indique son sens privilégié, la bonne direction. La passion éveille la conscience de l'homme providentiel, la conscience volontaire, la conscience indiquant le bon sens.

Les passions des hommes providentiels se dressent sur les couches des amours familiaux. La première passion, la colère et l'apaisement, éveille la conscience volontaire du défenseur ; celui-ci permet d'avancer dans un sens déterminé interdisant de reculer, de s'égarer dans tous les autres sens. Si toutes les volontés convergent vers le terme indiqué par le *defensor pacis*, la paix s'établit entre elles. Quand éclate la colère de ceux qui lui résistent, il l'apaise ; la colère indique le mauvais sens, l'éclatement dans tous les sens paralysant le mouvement.

Défendant le territoire contre des envahisseurs, les frères combattants sont les sauveurs des habitants et de leurs biens. La menace suscite l'angoisse, sauvegarde suscite le soulagement, la passion éclatant dans tous les sens ; ici l'éclatement indique le bon sens. l'angoisse le mauvais sens. Le soulagement, l'allégresse, la joie, des passions éclatantes, des passions fraternelles éveillent la conscience du sauveur, comme celle de l'administrateur des biens collectifs : le partage juste fait éclater la joie, le partage injuste la tristesse, la passion qui refuse d'être partagée. La joie est la passion de la plénitude, la passion qui remplit, déborde, s'étend dans tous les sens.

À leur rencontre les hommes providentiels se protègent les uns les autres. Ils se rencontrent par hasard, fortuitement, ils ne se connaissent pas, leur rencontre est favorable ou

défavorable, chanceuse ou malchanceuse. La providence protège contre le malheur, la mésaventure. La rencontre suscite la sympathie ou l'antipathie envers l'autre, des passions réflexives éveillant la conscience du protecteur, de l'homme avisé sélectionnant prudemment ceux à qui il s'associe.

Le berger, l'homme vigoureux, bien nourri, est le gardien de ceux qui sont moins bien nourris. Leur faiblesse suscite la compassion, la passion qui amollit, la passion des 'tripes', éveillant la conscience du gardien. Celui-ci durcit les amollis, les languissants : c'est le bon sens de cette passion : approfondir, consolider, conforter.

Indiquant la bonne direction, l'homme providentiel fait lui-même un bien à acquérir ; on n'aime pas seulement le bon mouvement, le mouvement se dirigeant dans le bon sens, mais aussi celui qui indique de bon sens. Le premier bien de la cité, la paix, le premier bien à acquérir est indiqué par le défenseur. La paix implique la justice du sauveur, le partage juste, proportionné des biens collectifs. La paix implique en outre le bonheur, les rencontres favorables. La paix implique également la préservation de tous, forts et faibles.

Les colonnes des hommes providentiels s'érigent sur les couches du Tableau. Les couches correspondent aux âges de l'homme, les colonnes s'érigeant les unes après les autres sur les couches gagnent à chaque couche un âge. Les hommes providentiels articulent une couche par quatre membres ; le défenseur sauve, protège et préserve ceux qu'il défend. Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau, les lieux de production. Les lieux produisent les membres de la maisonnée, la famille fraternelle. On n'aime pas seulement les bons produits, les biens, on aime également ceux qui les produisent.

À chaque homme providentiel correspond un producteur de biens. L'homme providentiel n'indique pas seulement un bien à acquérir, il est aussi un bien, un bien à multiplier. Au gardien correspond le propriétaire ; le gardien consolide les indigents suscitant sa compassion en les procurant le nécessaire. Le besoin, le sentiment créateur des matériaux indispensables, éveille la conscience du propriétaire, conscient de ce que lui est propre, ce qui est indispensable à sa conservation. Quand chacun est capable de s'approprier par son travail les matériaux qui lui sont nécessaires, il ne se voit pas contraint de se faire esclave, la propriété de son propriétaire.

Au défenseur correspond le maître ; le défenseur dirige ceux qui le suivent dans le bon sens en les formant en instruments qui se maîtrisent. Le souhait, le sentiment formateur, éveille la conscience du maître de l'instrument, du maître se maîtrisant lui-même. Le maître s'efforce de parvenir à la forme idoine qu'il impose à son instrument ; il est un défenseur interdisant à la forme de son instrument à régresser.

Au sauveur correspond le seigneur ; le sauveur, l'homme providentiel fraternel, sauve ceux qui investissent leur vie en partageant ses biens parmi eux. Le désir, le sentiment constructeur, éveille la conscience de l'investisseur ; celui fait sortir son produit remplissant le vide extérieur qu'il ressentit. L'investisseur fait un sacrifice, se sacrifie afin d'obtenir le retour sur son investissement ; il domine la production, il est le seigneur du produit

Au protecteur correspond le serviteur ; les protecteurs se protègent l'un l'autre en se rendant des services ; en se rendant des services les serviteurs se réparent, se restaurent, se réforment. En se comparant les uns aux autres les producteurs découvrent leurs défauts, leurs manques, leurs déformations. Le défaut suscite l'appétence, l'amour réparateur qui éveille la conscience du serviteur.

6. Les familles providentielles. Sur les lieux du Tableau se rassemblent les familles providentielles. La famille des propriétaires, dont les membres s'approprient le nécessaire, forment le rassemblement le plus étendu ; pour simplement subsister, chaque homme doit se procurer les matériaux indispensables. Tirant leurs matériaux du sol auquel ils s'attachent, les propriétaires sont à l'origine de l'état. L'état assure la stabilité, garantit la survie de ceux qui se trouvent sur son sol. Si le peuple réclame encore aujourd'hui *panem et circenses*, il exige le pain avant le divertissement.

Les maîtres se concentrant autour du défenseur forment le principe de la cité : la recherche assidue de la meilleure forme de l'instrument, l'acquisition de sa vertu, la maîtrise parfaite. Le défenseur s'efforce de coordonner les différents instruments de la cité, de faire coopérer les ministres du gouvernement, les administrateurs des biens collectifs, si bien qu'ils constituent un corps politique vigoureux.

Les seigneurs, les investisseurs investissant leur épargne dans la production des biens collectifs, marquent le commencement de la nation. la sortie du premier bien collectif marque la naissance de la nation, le commencement de sa production qui se déroulera jusqu'à sa fin, le produit achevé. Tous ceux qui sont nés sur le territoire de la nation, les nationaux, partagent les biens collectifs ; on appelle cette nation *Welfare State*, la nation de bien-être, sauveure de tous les nationaux.

Les serviteurs se rendant des services forment la source de la société civile. Le serviteur est un réparateur, un restaurateur, le service rétablit un tort, les serviteurs se protègent les uns les autres. La société civile est le membre réparateur de la vie politique, à leur rencontre les sociétaires civiles offrent et demandent les redressements des injustices qu'ils ont subis. La société civile ne se limite pas aux frontières du territoire national.

Les familles providentielles forment des rassemblements. Le rassemblement le plus étendu, celui des propriétaires, jettent le fondement de l'état ; chaque homme doit s'approprier de quoi satisfaire son besoin, ce qui lui est propre. Le rassemblement des maîtres se rétrécit autour de la cité, autour de son chef, le *defensor pacis*. Le rassemblement des seigneurs, la maison commune de la nation, est plus restreint que celui de la cité. Les foyers de la société civile, les points où les sociétaires se rencontrent, forment les rassemblements les plus réduits. Puisque chaque membre de la vie politique s'articule par quatre membres, certains d'entre eux s'installent en couple sur les lieux du Tableau.

7. Le Tableau des hommes providentiels. Sur un lieu du Tableau on retrouve un membre de la famille maternelle, un membre de la famille providentielle et un membre de la famille fraternelle. La force de l'amour maternel est transmise par la conscience, la dynamique de la passion est transmise par la conscience volontaire, le pouvoir de l'assemblée fraternelle est transmis par la conscience productrice, la conscience mémorielle se rappelant les biens qu'elle a déjà connus. Le quatrième membre de l'articulation est un membre de la famille conjugale.

l'articulation du lieu

Concernant les autres amours, la conscience leur sert d'intermédiaire ; les consciences se comportent d'une manière indépendante quand elles se rencontrent. Les membres de la famille conjugale sont à la recherche de l'amour vrai, du partenaire authentique. Apprenant à se connaître, les partenaires deviennent des connaisseurs les uns des autres.

Quand les partenaires se rencontrent, s'ils se reconnaissent un aspect, un fragment qu'ils ont en commun, alors ils se font confiance. S'il s'avère qu'ils n'ont rien en commun, la méfiance surgit entre eux. Quand les partenaires se font confiance, ils se confessent leur amour. Les sondages font connaître la cote d'amour des hommes politiques, les élus, les partenaires des électeurs ; leur cote monte, baisse, remonte... Ils sont traités comme des soupirents éconduits. Les électeurs sont des amants plutôt capricieux.

Se faisant confiance, les partenaires restent fidèles l'un à l'autre ; leur amour est mis à l'épreuve, ils se découvrent leurs faiblesses, ils se portent, se supportent l'un l'autre, leur amour s'authentifie. Les militants restent fidèles à leur pari, à son chef, qu'ils aiment malgré les faiblesses, les défaites, les errements. Fidèle reste également le berger, fidèle reste son troupeau.

Quand les partenaires ont authentifié leur amour ils cherchent à s'unir : ils sont le seul, l'unique l'un à l'autre, ils s'approchent l'un de l'autre suscitant espérance. Le guide, indiquant la direction à ceux qui le suivent, capte l'amour de ceux qui le suivent, l'amour unique, ne tolérant ni rivaux ni critiques. Le bon guide aime ceux qui le suivent, le mauvais guide est narcissique, s'aimant seulement lui-même.

Après que les partenaires se soient unis, ils rendent leur amour crédible en se souciant l'un de l'autre ; insouciance rend leur amour invraisemblable. Les membres de la famille conjugale s'assistent les uns les autres, l'assistance mutuelle suscite la croyance, l'indifférence suscite l'incrédulité, le scepticisme.

Le confiant, le fidèle, le guide et l'assistant articulent la quatrième colonne du Tableau des hommes providentiels. Les membres de la première colonne articulent le berger, l'homme providentiel du lieu de tête de cette colonne, le premier membre de la famille maternelle. Les autres colonnes articulent les autres membres de la première colonne.

le Tableau des hommes providentiels

le berger

la dynastie

le gardien

le défenseur

les combattants

le sauveur

le propriétaire

le maître

le seigneur

le militant

le protecteur

le serviteur

le fidèle

le guide

l'assistant

le confiant

Les amours familiaux, les passions, les amours producteurs et les amours réflexifs s'imbriquent les uns dans les autres ; ces amours imbriqués constituent l'espace-temps unidimensionnel de la vie politique.

8. Théologie politique. Les passions et les autres amours sont transférés par l'homme vivant dans son corps organique ; en effet, les amours ne se trouvent pas 'par nature' dans le corps organique. Les végétaux, les animaux, les unicellulaires ne s'aiment pas. Quand la vie politique s'incarne dans la nature organique, comment les hommes politiques, les citoyens, sont-ils liés les uns aux autres ? Quand ils se concentrent dans la cité, qu'est-ce que les y attire ? Quand les nationaux se partagent leurs biens collectifs, est-ce uniquement parce qu'ils sont devenus assez justes, parce qu'ils s'accordent spontanément des droits de partage ? La justice 'naturelle' ne fait pas encore la solidarité entre les hommes. Ou bien, leurs intérêts 'bien compris' forment des liens suffisamment forts entre eux ?

L'affectivité, l'amour dynamique du chef, ne concerne pas seulement les rois d'un passé lointain, mais il est indispensable aux chefs d'aujourd'hui. Inlassablement on sonde la cote d'amour des dirigeants politiques chez ceux qui sont censés les suivre. S'agit du bon amour ?

Quand les citoyens ont construit leur constitution, quand les droits et les libertés de tous sont reconnus, il n'est nullement garanti que tous les citoyens aiment leur constitution, il s'avère qu'il y en a toujours qui la haïssent, la déforment, la détruisent. L'amour est conservateur, ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé. L'amour construit, la haine détruit.

Les amours du corps organique sont des amours 'délocalisés', des amours 'allochtones', des amours venant d'ailleurs. Des bons amours, des amours aimables aimant les bons mouvements, aimant également ceux accomplissant des bons mouvements. Tout amour vient de Dieu, toutefois Dieu ne gouverne pas la cité ; les membres de sa famille reconnaissant l'amour de Dieu, ils en comprennent le sens, toutefois cet amour doit être articulé, traduit en termes politiques, doit être 'sécularisé'. Dieu s'est incarné dans la nature familiale, les membres de la famille qu'il a créée se sont incarnés dans les autres natures. Selon l'histoire racontée par les livres bibliques, l'histoire de la famille maternelle, Dieu rencontre les membres de sa famille directement, face à face ; dans les autres natures de telles rencontres n'auront plus lieu. Dieu n'intervient pas directement dans la vie de la cité, il n'est pas un théocrate, il intervient indirectement, par l'intermédiaire des membres de sa famille, de ceux qui le connaissent.

Dieu est amour, l'amour vient de Dieu, le bon amour, l'amour qui conserve, car tout amour n'est pas aimable. La 'théocratie' n'est pas un régime politique, Dieu ne se soumet pas à un régime ni n'en impose un. L'amour de Dieu, le bon amour, passe par les hommes.

9. Les passions et leurs régimes. Comme la vie organique de l'homme se dirige irrévérablement vers son terme, le repos de tous les mouvements, ainsi la dynamique de la vie politique dirige les citoyens vers leur bien souverain, la paix, la convergence de leurs volontés. La direction est le premier membre de l'articulation du mouvement, elle implique le terme, le centre où les volontés se concentrent. L'homme veut (*velle*) parvenir au terme de sa vie, mais il ne veut pas (*nolle*) parvenir à la fin de son parcours. Entre ces deux pôles, le terme et la fin, oscille la passion, l'amour dynamique du bon mouvement, le moteur du mouvement. L'homme politique aime les bon mouvements, il aime également ceux qui les accomplissent. Le mouvement moteur s'appelle 'comportement' : il y a comme deux qui se portent.

La passion est un amour, l'amour du bon mouvement, du bon mouvement suscitant l'amour. La passion éveille la conscience volontaire de l'homme providentiel, la conscience indiquant le bon sens du mouvement. Pour l'homme politique c'est l'inverse : son mouvement suscite la passion lui indiquant s'il va dans le bon sens. La conscience volontaire de l'homme providentiel et la volonté consciente du citoyen se reflètent. Bien que l'amour dynamique oscille dans deux sens opposés, entre deux moments, deux points extrêmes, la crête de sa contraction et le creux de sa décontraction, l'un d'eux indique le sens préféré (*malle*), le bon sens selon la passion. Tout amour est conservateur, la passion conserve le mouvement ; tout amour fournit une mesure, la passion fournit une mesure dynamique.

Deux tendances opposées s'imbriquent dans la passion, l'une insiste, l'autre résiste ; l'une veut, l'autre ne veut pas. Tantôt l'une tantôt l'autre s'impose, l'une après l'autre, l'une tend à la concentration impliquant son terme, l'autre tend à la dispersion impliquant sa fin, la forme. L'une et l'autre sont indispensables à la force de la dynamique ; l'une d'elles indique le bon sens, celle qui devrait s'imposer à l'autre, renforçant ainsi le moteur. Parmi les citoyens certains commandent et d'autres sont commandés, certains dirigent et d'autres obéissent à leur volonté. Les volontés des uns et des autres s'imbriquent comme les deux tendances opposées de la passion qu'elles suscitent, passion indiquant le bon ou le mauvais sens du commandement ou de la conduite. La passion n'est pas seulement passive, elle est à la fois active et passive.

La dynamique de la passion est transmise par la volonté consciente. Comme dans la passion, dans la volonté deux tendances s'opposent : les volitions et les nolitions ; les unes se concentrent, les autres éclatent dans tous les sens. Si l'une des volitions de la volonté dirige les autres leur indiquant la direction, les autres volitions deviennent des nolitions indiquant d'autres sens. La résultante de la volition et d'une nolition est le moment ; les moments successifs tracent le parcours, le forme de la volonté. La volonté 'veut' être forte, plus forte

qu'elle-même, plus insistante que résistante, mais elle 'veut' en même temps amplifier sa portée, quitte à s'affaiblir. La passion elle aussi 'veut' se concentrer, s'apaiser, mais en même temps comme tout amour elle 'veut' étendre son rayon d'action, éclater.

Dans la cité certains dirigent, d'autres sont dirigés, les uns sont actifs, les autres passifs. S'imbriquant les uns dans les autres, les volontés des dirigeants et des dirigés oscillent comme un moteur, comme la passion qu'elles suscitent. Qui commande ? Qui sont ceux qui obéissent ? Qui dirige ? Qui sont ceux qui suivent ? Les uns et les autres forment un régime politique. L'homme organique se soumet à un régime, il s'impose une diète afin de rendre le corps plus vigoureux, de le conserver plus longtemps en bon état, de le rendre plus apte à réaliser certaines opérations. Il absorbe tel aliment et pas tel autre, il ne mange ni trop ni trop peu, il exécute tel mouvement de telle façon, il pratique tel entraînement. Le régime organique s'adapte au corps, à son âge, s'ajuste à ses opérations, il est juste, proportionné, équilibré. À chaque organe du corps organique son régime spécifique : à l'intestin, au cœur, mais aussi aux muscles, à l'utérus, aux organes génitaux, et encore à l'organe du goût, et l'on essaie même de 'brider sa langue'.

Les passions des hommes politiques et leurs régimes s'installent sur le lieu du Tableau ; sur le lieu de tête de chaque colonne se trouve un seul organe, sur les autres lieux les organes s'installent en couple. Les hommes politiques du lieu articulent l'homme providentiel ; leurs passions aménagent les niveaux de lieu, leur champ. La passion privilégie l'un des sens, elle descend dans les profondeurs, elle se précipite en avant, elle éclate vers l'extérieur, elle choisit l'un des deux côtés. L'amour change, son mouvement est réversible ; la tension de la passion augmente et diminue,

10. Les passions des hommes politiques. À la tête de la deuxième colonne du Tableau, sur le lieu du cerveau, la colère éclate dans tous les sens quand la volonté rencontre la résistance d'autres volontés, l'empêchant d'avancer ; l'apaisement se fait quand la volonté insiste plus fortement que toutes les résistances, imposant sa direction. La colère affaiblit la volonté, l'apaisement la renforce. La colère n'est pas mauvaise en tant que telle, elle fait prendre conscience de la présence des résistances, elle est mauvaise quand elle déterminerait le sens de la volonté. La passion de la colère et de l'apaisement constitue le moteur du dirigeant et des dirigés, du chef marchant seul en tête indiquant la direction à ceux qui le suivent, s'interdisant de reculer malgré les résistances.

Quand la direction est déterminée, on trace le chemin à parcourir ; plusieurs chemins s'ouvrent pour arriver au terme. Sur le deuxième lieu, celui des muscles, les membres du

gouvernement tracent le chemin à suivre, le programme qu'ils se proposent à réaliser ; l'ordre des priorités traduit l'accord de leurs volontés. Bons navigateurs, les gouvernants sont patients accomplissant leur parcours jusqu'à la fin ; la patience apaise les muscles éternés prolongeant la vie du gouvernement. Un membre du gouvernement est également le chef de ses administrateurs dont il coordonne la mise en œuvre de son programme ; ici l'impatience indique la bonne direction de la passion.

Quand la direction est déterminée et le parcours est tracé les conducteurs se mettent en mouvement ; ils se rencontrent, échangent leurs conseils, corrigeant le chemin qu'ils parcourent, contournant les obstacles tout en fixant le regard sur le terme de leur direction. Dotés d'un œil avisé, les conseillers délibèrent, échangent leurs avis et cherchent à parvenir à une décision commune. Certains conseils suscitent l'indignation, encore une passion éclatant dans tous les sens, apaisée par le flegme, la placidité. Par contre le guide, ayant le nez fin, du flair du mécontentement, de l'indignation, se laisse conduire par le courroux de ceux qui le suivent ; ici l'indifférence, l'impassibilité se trouve du mauvais côté de la passion.

Le cœur, un organe moteur, se gonfle et se dégonfle poussant le sang dans un sens déterminé, le bon sens. Le législateur est le moteur de la cité, ses lois en tracent la limite, la forme. En contractant la forme de la cité le législateur apprivoise l'orgueil des fiers en leur inspirant la crainte. L'orgueil éclate dans le mauvais sens, la crainte conduit tous dans le bon sens ; pourtant, un brin de fierté empêche le citoyen de devenir craintif.

Poussé par le cœur, le sang coule dans les veines et les artères. La police de la cité veille à ce que les citoyens se respectent les uns les autres, que leur sang ne se transporte pas, qu'ils ne s'emportent pas, que chacun se politise, s'adoucisse pour ne pas froisser ses concitoyens, pour garder la concorde.

Sur le lieu de tête de la première colonne, celui de l'intestin à la surface du Tableau, le fort, le supérieur commande les faibles. La faiblesse, la misère, l'indigence d'autrui suscite la passion des 'tripes', la pitié, celle des entrailles, la compassion, une passion 'light' affaiblissant le fort prenant conscience de sa propre faiblesse. Le commandant conserve ses subordonnés en les raffermissant, en les consolidant, en les endurcissant.

Quand le territoire est attaqué, envahi par des ennemis, quand la vie et les biens des habitants sont menacés, les combattants les délivrent suscitant leur soulagement, une espèce de joie se partageant facilement ; les habitants étaient coincés, angoissés, ils respirent à nouveau. L'administrateur fiscal perçoit une partie du revenu des contribuables comme leur contribution à la production des biens collectifs ; le percepteur prélève leur superflu (les contribuables 'volent leur vessie').

Dans la même colonne sur le lieu de l'organe du goût, le mauvais goût suscite la répugnance ou la répulsion, la passion du diplomate se trouvant parmi les étrangers ; le goût étrange de ce qui vient d'ailleurs, les substances qui ne sont pas tolérées causent la nausée. Sur le même lieu les mâchoires de la bouche mâchent les aliments avant de les avaler ; ces mêmes mâchoires sont utilisées comme des armes contre les ennemis suscitant la peur du militant, l'homme du parti.

Alors que l'éclatement de la colère indique le mauvais sens de cette passion, l'éclatement de la joie va dans le bon sens. Éclatant dans tous les sens, la joie apparaît à l'occasion du partage : celui qui a quelque chose à partager est dans la joie, une passion à partager, celui qui n'a rien à partager est dans la tristesse, une passion recroquevillée dans son coin refusant d'être partagée. La joie et la tristesse accompagne le partage des biens collectifs par les administrateurs parmi les administrés. Au début de sa vie, avant sa naissance, tout homme est passé par le lieu de partage, l'utérus, l'organe sororal sur le lieu de tête de la troisième colonne.

Les hommes politiques ne partagent pas seulement des biens collectifs, mais ils répartissent aussi des biens : ils sont à la fois contribuables et allocataires, les contributions sont censés promouvoir l'égalité des administrés. L'inégalité suscite aussi bien la passion de l'admiration que celle de la jalousie, de l'envie, comme le font les formes d'un corps bien formés. L'admiration se partage comme la joie, la jalousie se tient cachée comme la tristesse. L'envie est aussi la passion de ceux qui s'attirent mutuellement, qui s'unissent afin de réaliser ensemble un produit. Les citoyens s'engagent, s'associent quand une situation leur cause un chagrin, une peine.

Les hommes politiques sont à la fois électeurs et élus ; le candidat qui se présente suscite la sympathie ou l'antipathie, la passion conjugale, celle des partenaires s'élisant mutuellement, se préférant à d'autres prétendants. Le couple électeur-élu s'avère pas moins fragile. Le candidat à l'élection présente ses propositions, il échange avec ses électeurs. La passion se situe sur le lieu de l'oreille et la bouche, organe double de la langue parlée, l'organe de l' »animal rationnel ».

le Tableau des hommes politiques et de leurs passions

L'intestin

Compassion / endurcissement

Commandant

Le sang / le cœur Le cerveau
 Le transport/la crainte Colère / apaisement
 Policier / Législateur Dirigeant

Les poumons/la vessie Les muscles / les os L'utérus
 Soulagement/angoisse Impatience/patience Joie/tristesse
 Combattant / percepteur Le gouvernant L'administrateur

Le gout / la bouche L'œil/le nez La peau/les génitaux L'oreille / la langue
 La nausée / la peur Indignation/flegme Admiration/envie Sympathie/antipathie
 Le diplomate/le militant Le conseiller/guide Contribuable / l'associé Électeur / élu

Les passions, les moteurs du mouvement, surgissent en couple ; dans cet amour dynamique s'imbriquent deux tendances opposées, sinon il n'y aurait pas de tension, pas de puissance. Il n'y aura jamais de passion 'célibataire'. Le couple de passions pousse dans ses deux sens opposés, oscillant entre deux limites, les pôles ou les moments du couple. Bien qu'il soit conscient du bon sens, l'homme politique peut se faire bousculer, se faire trainer dans le mauvais sens : il se laisse emporter par la colère ou l'impatience, il sombre dans la tristesse ou s'adonne à la jalousie, il se durcit ou il se gonfle comme un cœur malade. Cela explique que les passions ont parfois une mauvaise réputation. Toutefois, sans son côté mauvais il n'aura pas de tension, et sans tension il n'y aura pas de passion, et sans passion pas de moteur, et sans moteur pas de mouvement. La volonté consciente, l'intermédiaire qui transmet la force de la passion, ne suffit pas à faire une bonne volonté, une volonté plus insistante que toutes les résistances, une volonté 'plus forte qu'elle-même'. Il faut en outre une volonté vertueuse pour se diriger dans le bon sens. L'éthique est un membre de la vie politique.

11. Les régimes politiques. Les hommes politiques et leurs passions constituent les régimes politiques. Dans chaque colonne du Tableau domine un régime politique. Ceux qui commandent et sont commandés forment le régime aristocratique, le régime des plus forts, celui des meilleurs, des mieux nourris. Les aristocrates ont le sang noble, ils protègent les humbles contre les fiers. Ils s'attachent à leur sol où ils bâtissent leur château, dont ils chassent les envahisseurs. Le bon gout les empêche de se mêler aux roturiers.

Sur le lieu de tête de la deuxième colonne le monarque marche seul (*μονος*) à la tête de ceux qui le suivent, les indiquant la direction (*αρχη*) : il est prince, princeps, *principium*. Les chemin est tracé par le gouvernement dont le chef est le premier ministre. Le monarque s'entoure des conseillers de son conseil qu'il préside. Enfin le monarque est le législateur de la cité, le cœur poussant les citoyens dans la bonne direction.

Sur le lieu de tête de la troisième colonne les administrateurs gèrent les biens collectifs ; leur régime est oligarchique : généralement les riches sont peu nombreux (*ολογοι*). L'oligarchie s'est démocratisée : parmi les administrés ceux qui sont plus aisés viennent en aide à ceux qui sont le sont moins. L'oligarchie s'est aristocratisée : les membres des forces armées, les plus forts, sauvegardent les plus faibles. Les oligarques sont encore des monarques : chaque ministre est le chef de son administration.

Sur le lieu de tête de la quatrième colonne, le lieu double de la langue et de l'oreille, se rencontrent les électeurs et les élus ; leur régime est démocratique. Les démocrates élisent librement leurs élus, les représentants qu'ils préfèrent. Ils adhèrent à un parti politique ; les partis politiques, leurs militants forment l'aristocratie de la démocratie. Les démocrates suivent un leader leur indiquant le chemin à suivre instaurant une démocratie monarchique. Quand les fortunés sponsorisent un grand nombre d'activités la démocratie prend un caractère oligarchique.

Le régime politique s'articule par quatre membres. Sur le lieu de tête de chaque colonne débute un régime 'cardinal' ; chaque régime cardinal est articulé par les autres régimes. La 'constitution mixte' est composée de seize régimes politiques remplissant un Tableau complet. L'aristocratie se trouve à l'origine de l'état, la monarchie est le régime politique de la cité. L'oligarchie convient à la nation, la démocratie correspond le mieux à la société civile. Mais dans chaque membre de la vie politique on rencontre tous les régimes de la constitution mixte.

Depuis l'antiquité nous savons que tout régime politique peut changer dans les deux sens opposés, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Le changement est le mouvement réversible. Le régime change comme la passion sur laquelle elle repose ; comme la passion indique le sens qu'elle préfère, ainsi le régime politique oscille entre son bon côté et son mauvais côté. Changeant dans le mauvais sens, le régime corrompt, altère dépravant le corps politique. L'aristocratie change en la dictature des plus forts, la monarchie en une tyrannie, l'oligarchie en une ploutocratie, la démocratie en une ochlocratie, la domination de la populace (*mob rule*). Les régimes corrompus ne fortifient pas le tissu politique par l'amour,

mais l'affaiblissent par la haine. La démocratie n'est pas le seul régime légitime ni le régime forcément toujours bon. La dictature, la tyrannie, la ploutocratie sont des régimes corrompus traditionnels.

Le régime monarchique réalise l'unité de la cité, la convergence des volontés des hommes politiques ; incarnant le bien souverain de la politique, la paix, le monarque est le souverain. Le régime démocratique proclame la souveraineté du peuple, toutefois, les volontés des démocrates sont loin de converger, au contraire, la démocratie est caractérisée par la divergence des volontés, par la multiplicité des partis politiques, la profusion des associations, le foisonnement des opinions. Le régime démocratique présente un ensemble bigarré et divers, varié et variable, qui ne constituera jamais une unité. Ce *δημος* disparate ne peut pas être souverain. Les régimes politiques font la distinction entre *αρχη* et *κρατος*, entre d'une part diriger, gouverner, administrer, et d'autre part employer la force, s'imposer, ordonner. L'*archè* n'est pas forte, le *kratos* ne sait pas diriger. L'aristocrate déploie sa force physique, le démocrate sa puissance de la parole, de ses opinions. La force de l'aristocratie est stabilisante, la démocratie est incapable de maintenir une force stable, une majorité pérenne, une opinion dominante permanente. Rendre le *δημος* souverain, c'est le corrompre.

C'est ce qui arrive quand le premier membre de la démocratie, les élections libres, est déplacé vers ses autres membres, ceux qui l'articulent. La 'dictature du prolétariat' fait de l'aristocratie du parti unique le lieu de tête de la démocratie ; puisque d'autres partis sont interdits, les élections sont réduites à une formalité. La 'démocratie illibérale' n'interdit pas la pluralité des partis, mais rend l'alternance difficile en avantageant un seul parti au pouvoir et en désavantageant les concurrents. Une autre forme de corruption démocratique est le guide unique, le tyran démocratique ne tolérant pas d'autres guides qui lui font concurrence en indiquant d'autres directions possibles. Encore une forme de corruption est le régime des 'kleptocrates', des ploutocrates accaparant un part disproportionné des richesses collectives. Toutes ces altérations du régime démocratique cherchent à rétablir l'unité du peuple souverain, à restaurer l'unité éclatée. Pourtant, l'unité souveraine ne se trouve pas dans la quatrième colonne du Tableau mais dans la deuxième colonne, celle du monarque, son gouvernement, son conseil.

Depuis un moment déjà on voit des hommes politiques s'ériger en 'hommes providentiels', en gardiens, défenseurs, sauveurs et protecteurs. Les hommes providentiels sont des membres d'une famille providentielle dont les membres aiment ceux qui accomplissent des bons mouvements, des mouvements aimables. Le régime politique ne

constitue pas une famille politique mais une assemblée politique ; ceux qui sont assemblés n'aiment pas les hommes politiques, mais ils aiment, ou haïssent, leurs mouvements. Leur comportement ou leur conduite suscite la passion éveillant la volonté consciente, alors que la passion éveille la conscience volontaire de l'homme providentiel. A fortiori, ce ne sont pas les démocrates corrompus qui peuvent réclamer l'amour populaire.

Sur le lieu s'installent quatre régimes politiques dont l'un domine les autres. En effet, l'organe du lieu s'articule par quatre membres : les tissus, la forme, les cellules, le DNA ; à chaque membre correspond une passion et son régime. Les passions et leurs régimes aménagent les niveaux du lieu.

le Tableau des régimes politiques dominant leur lieu

l'aristocratie

l'aristocratie monarchique

la monarchie aristocratique **la monarchie**

l'aristocratie oligarchique la monarchie oligarchique

l'oligarchie aristocratique l'oligarchie monarchique **l'oligarchie**

l'aristocratie démocratique la monarchie démocratique l'oligarchie démocratique

la démocratie aristocratique la démocratie monarchique la démocratie oligarchique
la démocratie

12. L'éthique : la volonté vertueuse. La passion, le sentiment dynamique, oscille dans le deux sens opposés, entre son pôle de concentration et son pôle d'éclatement, entre son bon sens et son mauvais sens ; pour chaque passion le bon sens et le mauvais sens sont différents. Bien qu'elle rende l'homme politique conscient du bon sens de sa volonté, elle ne la rend pas bonne pour autant. Pour qu'elle devienne bonne, l'homme politique doit acquérir la vertu, des vertus. La volonté consciente, comme la passion qu'elle transmet, oscille entre deux pôles ; la vertu lui prescrit son sens déterminé. Le régime politique conserve les hommes politiques, la vertu

Les passions surgissent sur un lieu du Tableau, le lieu où se trouve un organe. La limite du lieu est tracée par la forme que prend l'organe. Chaque organe accomplit des

mouvements spécifiques en se revêtant successivement des formes singulières ; parvenu à sa forme la plus perfectionnée, l'organe a acquis une vertu, sa forme 'vertueuse' acquise par des exercices répétées L'organe acquiert cette forme quand la volonté, l'intermédiaire de la dynamique, se montre capable de diriger ses mouvements, quand sa volition principale réussit à s'imposer aux autres volitions, quand elle sait vaincre les résistances. Quand d'autres volitions prennent le dessus, l'organe se meut mal, tantôt dans un sens tantôt dans un autre, acquérant une mauvaise forme, une forme vicieuse. Les jambes du coureur prennent successivement des formes différentes, elles deviennent vertueuses quand leurs mouvements sont dirigés par un seul d'entre eux les dirigeant tous vers un point unique. Le coureur s'entraîne, il court souvent, il fait du progrès ; c'est par la pratique d'un entraînement assidu que ses jambes deviennent des outils vertueux, dirigés par la volonté vertueuse du coureur.

Chaque organe s'efforce à diriger ses mouvements sous la conduite d'un seul, rendant vertueux pas seulement l'organe mais le corps entier. Les jambes courent pour tout le corps, les autres organes ne courent pas ; en acquérant leur forme vertueuse les jambes donnent une forme vertueuse au corps organique tout entier. Par contre, quand un organe devient vicieux, il rend le corps tout entier vicieux. L'homme politique doit devenir vertueux comme un organe afin de rendre vertueux le corps politique tout entier. L'athlète participant aux courses, s'efforçant d'acquérir des jambes 'vertueuses', y parvient par l'intermédiaire de sa volonté, la faculté transmettant ses pensées dynamiques, ses impulsions, ses incitations. S'il entraîne ses muscles, il entraîne plus encore sa volonté. C'est la volonté qui acquiert la vertu, ou bien le vice, plutôt que l'organe. La volonté vertueuse fait l'homme vertueux.

La volonté devient vertueuse ou vicieuse, bonne ou mauvaise, en poussant l'organe à accomplir des bons mouvements. Puisque chaque lieu du Tableau organique est occupé par un organe particulier, la volonté est capable d'acquérir autant de vertus ou de vices qu'elle trouve d'organes à mouvoir. À la tête de la colonne se situe le lieu de tête, le lieu principal ; aux lieux de tête du Tableau correspondent les quatre vertus qu'on appelle 'cardinales' ; elles correspondent aux passions principales et aux régimes principaux

Dans la volonté, la faculté de pensées dynamiques, s'imbriquent deux tendances opposées, l'une à la concentration, l'autre à la dispersion. En se concentrant la volonté fait converger toutes ses volitions sous la conduite de l'une d'entre elles vers un point unique, son terme ; ainsi la volonté se renforce, ce qu'elle 'veut' : devenir plus forte. Quand plusieurs volontés se rencontrent elles deviennent plus fortes en se faisant diriger par l'une d'entre elles, celle du dirigeant. Quand on veut diriger les autres, il faut d'abord être à même de se diriger ; seule une volonté vertueuse est capable de diriger. D'autre part, les volitions et les 'volontés',

qui se dispersent dans tous les sens affaiblissant la volonté, ne sont pas supprimées mais tracent le parcours de la volonté selon l'ordre de la priorité. Le terme de la direction est unique, les parcours sont multiples.

L'éthique n'est pas qu'un ornement de la politique, elle en est le membre dominant. Dans la passion et son régime deux volontés opposées s'imbriquent : celle du dirigeant et celle du dirigé ; la volonté du dirigeant fait converger les volontés des dirigés, volontés tendant à éclater. C'est le dirigeant qui acquiert la vertu : avant de diriger les volontés des autres il faut diriger sa propre volonté.

Il faut distinguer entre l'éthique et la morale. Afin d'acquérir une vertu le dirigeant se conduit vers le terme qu'il se propose ; son effort le mène plus ou moins loin, plus ou moins proche du terme envisagé, effort se prolongeant pendant toute la durée de sa vie. Par contre, le terme que la morale propose est le même pour tous les hommes. L'éthique est formatrice, la morale est con-formatrice : 'conformiste' ; l'éthique est politique, la morale est sociale. L'éthique forme la volonté indirectement, la morale forme les volontés directement.

Depuis l'Antiquité les philosophes distinguent quatre vertus 'cardinales', elles correspondent aux régimes 'cardinaux' et aux passions 'cardinales'. Le dirigeant n'acquiert pas une seule de ces vertus, mais toutes : le courage, la justice, la prudence et la tempérance ; en effet, il s'agit de faire converger les volitions de la volonté du dirigeant, d'unir les volontés des hommes politiques. Les vertus cardinales articulent les quatre sections du niveau du lieu, le niveau du régime politique.

13. Les vertus des dirigeants de la cité. Sur le lieu de tête de la deuxième colonne du Tableau, le lieu où se trouve le cerveau, le centre dirigeant les mouvements du corps organique, le dirigeant politique marchant seul en tête acquiert la volonté courageuse s'il ne se laisse pas décourager par les résistances de ceux qui sont censés le suivre. En insistant plus fortement que les résistances, en concentrant les volontés en sa volonté, la volonté du dirigeant acquiert le bien souverain de la politique : la paix. La volonté courageuse est en paix, mais pas en repos. Si elle se relâche, éclatant dans tous les sens, dans ceux des résistances, elle acquiert le vice de la lâcheté. L'homme courageux n'éclate pas en colère quand il rencontre des résistances l'empêchant d'avancer, mais il essaie de les apaiser. La lâcheté est le vice de la volonté du dirigeant.

Le courage ne va pas sans la justice. Les volontés qui suivent le dirigeant, se dirigeant avec lui dans le bon sens, participent au gouvernement de la cité ; chacune trace une partie du parcours à réaliser. Les gouvernants acquièrent le courage juste, la patience, le courage de

celui qui fait le chemin avec les autres, permettant à chacun d'accomplir son bout de chemin. Chemin faisant les conseillers du gouvernement délibèrent, se donnant leurs avis ; les conseillers délibèrent afin de parvenir à une décision. Ils acquièrent le courage prudent, la circonspection, la vertu de l'œil, l'organe de vision et de prévision capable de s'adapter aux contingences. Le conseiller n'indique pas la direction, il ne trace pas non plus le parcours : il n'est ni un dirigeant ni un gouvernant. Il adapte la direction et le parcours aux circonstances. Imposant les lois de la cité, la volonté du législateur acquiert le courage tempérant, le courage mesuré, la persévérance. Comme le cœur, le législateur recule parfois pour rebondir ensuite, relâche un peu pour récupérer les retardataires.

Sur le lieu de tête de la troisième colonne la volonté de l'administrateur, partageant les biens collectifs, acquiert la vertu de la justice. Sur le lieu de la justice du corps organique, l'utérus, la mère et le fœtus se partagent proportionnellement leurs biens communs, chacun parvient à la plénitude ; leur justice est 'géométrique'. L'administrateur juste procède de telle façon que chaque administré reçoit sa juste proportion (*cuique suum tribuere*). L'équité, la justice prudente, prend en compte les contingences des contribuables et des bénéficiaires ; leur justice est 'arithmétique'. L'administrateur fiscal, imposant les contribuables avec mesure, joignant la tempérance à la justice, acquiert la vertu de la justice tempérante, l'honnêteté. Ceux qui participent au gouvernement, les ministres dirigeant leur administration, acquièrent la vertu de la justice courageuse, la rectitude, avançant en ligne droite.

Sur le lieu de l'organe double de la langue et de l'oreille les électeurs acquièrent la prudence, une vertu cardinale. Certains électeurs se présentent comme candidat à l'élection. Le candidat fait connaître ses propositions, ses promesses, l'électeur lui adresse ses demandes. La rencontre s'avère favorable si l'offre et la demande se répondent. Malgré toute la prudence acquise, les électeurs se montrent parfois déçus de leurs élus, et inversement. Le justicier s'engage afin de réparer une injustice, de rétablir la justice ; il ne s'engage pas dans n'importe quelle cause, mais il la sélectionne acquérant la prudence juste, appropriée, la prévention. S'exprimant audacieusement le guide acquiert la franchise, la prudence courageuse, la *parrhèsia* ; le guide cajolant ses auditeurs acquiert le vice de l'imprudence lâche. Le militant, l'homme politique distinguant entre le camarade et l'adversaire, acquiert la vertu de la tolérance, la prudence tempérante, la prudence faisant preuve de mesure. L'homme tolérant porte l'autre comme un poids, mais tout fardeau lui n'est pas supportable. Certains militants sont plus forts que d'autres, supportant un poids plus pesant. La tolérance demande la réciprocité : ce que je supporte de toi, tu le supporte de moi. Il serait imprudent de tout supporter, on n'est pas tenu à supporter pas l'insupportable.

Sur le lieu de tête de la première colonne le commandant acquiert la vertu de la tempérance. Souvent la tempérance est considérée comme la vertu des frugaux et l'intempérance comme le vice des gloutons. En effet, la tempérance s'acquiert sur le lieu de l'intestin, l'organe accomplissant des mouvements péristaltiques, des mouvements involontaires. Les volontés du commandant et du commandé s'imbriquent l'une dans l'autre, se contractant et se décontractant simultanément. L'homme tempérant s'impose une mesure dont il mesure également ceux qu'il commande, la mesure de la conservation de tous. Le gardien de la paix, le policier, acquiert la vertu de la tempérance courageuse, la fermeté, le sang-froid, ou bien le vice de la témérité. Sauvante la vie de ses concitoyens, s'emparant du butin qu'ils distribuent entre eux, épargnant la vie de leurs ennemis, joignant la justice à la tempérance, les combattants acquièrent la vertu de la magnanimité, la grande âme respirant pleinement, la tempérance juste.

Le Tableau des vertus des dirigeants

Commandant

la tempérance

Policier / législateur

fermeté / persévérance

Dirigeant

le **courage**

Combattant / percepteur

la magnanimité/honnêteté

Gouvernant

patience / rectitude

Administrateur

la **justice**

Militant

la tolérance

Conseiller/guide

circonspection / franchise

Contribuable/justicier

équité / prévention

Électeur / élu

la **prudence**

Une vertu, une bonne forme de la volonté, est acquise par la volonté d'un dirigeant politique. Chaque vertu comme chaque vice est particulière, acquise sur un lieu pour conduire un organe corporel spécifique, un organe politique. Sur le lieu de la tête de chaque colonne est acquise une vertu cardinale marquant de son empreinte toutes les vertus de cette colonne.

La dynamique du mouvement organique est transmise par la volonté, la source de pensées dynamiques ; elle est transmise entre ses deux pôles, celui de la concentration et celui de la dispersion. La concentration des volitions, des volontés, est un bien, la volonté sereine est

forte, elle est en paix. L'éclatement de cette bonne volonté n'est pas un mal, car la bonne volonté veut bien élargir sa portée. En tant que telle la volonté n'est ni bonne ni mauvaise, ni corrompue ni parfaite ; elle peut devenir vertueuse ou vicieuse. Elle devient bonne en se déterminant dans le bon sens, celui indiqué par le bien. Sans le bien il lui serait impossible de devenir une bonne volonté ni par ailleurs une mauvaise volonté. Restant indéterminée, indifférente, elle ne fait pas la différence entre les sens possibles. Cependant, elle ne se détermine pas dans un sens unique, son bon sens dépend du bien qui la conduit. Une volonté poussant partout dans le même sens n'est pas partout vertueuse. La concentration de tous les efforts dans un point unique rend la volonté plus forte, tandis que la dispersion des efforts dans tous les sens la rend plus faible. Mais une volonté forte n'est pas partout une bonne volonté, et une volonté éclatant dans tous les sens n'est pas partout une volonté vicieuse. La vertu doit l'emporter sur le vice, le bon sens sur le mauvais sens ; la volonté doit devenir tantôt 'plus forte qu'elle-même' tantôt 'plus faible qu'elle-même'. Il ne s'agit pas de supprimer un sens, ce serait mutiler la volonté : sans les deux sens, sans les deux tendances opposées il n'y aurait pas de tension, pas de dynamique, pas d'énergie, donc pas de volonté.

L'éthique est le membre éminent de la politique ; la première affaire de la cité est l'acquisition de la volonté vertueuse de ses dirigeants. Autrefois les dirigeants se recrutèrent dans un cercle assez restreint, aujourd'hui n'importe qui peut se hisser aux premiers rangs, même ceux dont les vices sont éclatants. Néanmoins, encore aujourd'hui on exige des dirigeants qu'ils soient vertueux : courageux dans la direction qu'ils indiquent, justes dans l'administration des biens collectifs qu'ils partagent, prudents dans leurs paroles, tempérant dans l'ordre qu'ils maintiennent. Qu'est-ce qu'on demande aux gouvernés ? Des vertus ? Souvent ils sont 'en colère', s'expriment sans réticence sur les réseaux dits 'sociaux', faisant éclater leur indignation de spectateurs.

14. Le droit naturel du corps organique. La paix, le bien souverain de la cité, implique la justice : pas de paix sans justice. Le bien de la paix s'articule par quatre biens ; la volonté vertueuse indique la direction, la volonté juste trace le parcours. Cette justice contribue à l'assurance de la paix, de la concorde des citoyens, de l'harmonie de ceux qui vivent dans le même corps politique. Comme la vertu, la justice politique est un bien 'pratique', un bien acquis en le pratiquant, un bien qui n'existe pas à l'extérieur du pratiquant (il est bidimensionnel, pas tridimensionnel). Quand les hommes se mettront à produire des biens extérieurs, il leur faudra une autre justice, la justice économique, la justice productrice. Néanmoins, la justice politique, le droit, est elle aussi un produit. Quand la volonté est

devenue une bonne volonté, elle se fait productrice se joignant la raison. Quand les gouvernants de la cité ont acquis les vertus, quand ils sont en paix, alors ils répandent leurs vertus parmi les gouvernés en leurs accordant des droits. À chaque vertu correspond un droit, à chaque direction correspond un chemin à parcourir sans déviation ni égarement jusqu'à la fin, le droit chemin.

Si la vertu procure une bonne forme à l'organe, le droit procure une bonne forme aux cellules de l'organe, ces unités de production. Les cellules de chaque organe du corps produisent un produit particulier, un produit qu'elles ne produisent pas seulement pour leur organe, mais aussi pour tous les autres organes du corps. Un seul produit pour tous, tous produisent pour un seul. Tous les organes produisent les uns pour les autres, chacun reçoit des autres selon son besoin, d'une manière proportionnée : les gros obtiennent plus que les minces. Les organes du corps organiques pratiquent entre eux le 'droit naturel' : *cuique suum tribuere*.

Les cellules de l'intestin créent les matériaux dont tous les organes du corps ont besoin ; créer, c'est séparer, sélectionner, purifier, retirer des profondeurs vers la surface. Se trouvant à la surface du corps, l'intestin accomplit un travail, un travail commandé ; les opérations péristaltiques sont 'involontaires'. Ensuite les substances alimentaires, transportées par le sang, sont distribuées parmi les cellules de tous les organes du corps. Tous ont le droit naturel à la distribution.

Les organes de la vie animale font participer tous les organes aux mouvements du corps organique. Le cerveau coordonne les mouvements du corps, les transformant en conduite ; les cellules nerveuses transmettent les impulsions aux muscles de tous les organes. Le squelette, l'ensemble des os, permet à chaque membre du corps de participer aux mouvements du corps entier ou à un mouvement spécifique de l'un des organes : marcher, sauter, ramper, voler, nager.

L'organe de partage, l'utérus, est le lieu de la production du fœtus, le lieu sororal où la mère et le fœtus partagent leur vie pendant la grossesse. Le fœtus a le droit naturel de partager les biens collectifs : aliments, chaleur. Les cellules de la peau maintiennent la température du corps, un bien collectif que tous les organes partagent. Les poumons créent l'oxygène, l'élément indispensable au métabolisme, la production de la chaleur, élément distribué parmi toutes les cellules du corps, si bien que toutes participent à la production du bien collectif.

Les organes de sens accomplissent des opérations de réparation. Le goût est l'organe restaurateur ; s'accommodant, l'œil est l'organe réformateur ; la langue et l'oreille, l'organe double, rétablit la communication entre les hommes. L'échange de paroles, de pensées, est

une opération de répartition. Sur le lieu des organes génitaux s'accomplit également un échange entre des organes doubles, une répartition.

Le droit naturel s'articule par quatre membres : la distribution des matériaux indispensables, la participation à la direction des mouvements, le partage des biens collectifs, la répartition des biens, le droit réciproque de réparation. Donc ce droit naturel pratiqué par les organes du corps organique ne se réduit pas à l'attribution du 'sien', du propre à chaque organe.

Les amours dynamiques des hommes providentiels sont unidimensionnels. Les passions des hommes politiques sont unidimensionnelles ; indiquant le sens déterminé, la direction, les vertus sont bidimensionnelles. En effet, le terme de la direction de la volonté vertueuse est le même que celui qu'indique le terme de la vie, le repos terminant la longévité. Mais si le droit est un produit, n'ajoute-t-il pas une troisième dimension, celle du produit ?

Toutes les volitions de la volonté, toutes les volontés se dirigent vers leur terme [T] au centre du cercle sous la conduite d'une seule d'entre elles (*velle*). Les autres volitions deviennent des nolitions, les autres volontés deviennent de nolontés (*nolle*) ; elles éclatent dans tous les sens [F]. La ligne TF est bidimensionnelle. Sur la ligne TF se trouve la volonté, l'intermédiaire transmettant la dynamique ; sa dimension est zéro. La volonté est le mobile accomplissant le parcours : le cercle pointillé ; chaque pointille est la résultante de la dynamique centripète et du pouvoir centrifuge. Si la volonté pointe vers l'intérieur elle se renforce tandis que le cercle se rétrécit ; si la volonté pointe vers l'extérieur, elle s'affaiblit tandis que le cercle s'élargit. La résultante des deux tendances opposées circonscrit la portée du droit. Produit pratique, le droit politique est bidimensionnel.

15. L'articulation des droits. Les passions et leurs régimes politiques aménagent les niveaux du lieu ; les vertus articulent les sections du niveau. Les croisements des niveaux et des sections produisent les secteurs du lieu, les produits producteurs des droits. Dans un secteur

on retrouve un régime et une vertu ; le droit qu'il produit correspond à sa vertu. La vertu est acquise par le dirigeant ; les dirigés qui le suivent acquièrent le droit de participer à sa direction. Le cercle des ayants droit marque la limite du secteur. À chaque vertu du dirigeant correspond un droit des dirigés. Le droit, le parcours, le cercle, est un produit pratique ; comme toute production celle, du droit s'articule par quatre membres : la création des matériaux, la formation des instruments, la composition du produit, la réparation du produit.

Le sentiment producteur éveille la conscience du producteur ; le besoin éveille la conscience du travailleur s'appropriant ce qui lui est nécessaire. Le besoin s'impose comme un commandement ; le travailleur est un commandant commandé. Si tous les hommes sont commandés par le même besoin, une loi universelle qui leur ordonne de travailler, de s'approprier l'indispensable. Comme le besoin la loi prescrit une mesure, le pendant de la tempérance, la vertu de la mesure. La loi implique un principe de droit, un terme qu'elle veut atteindre : la conservation de tous. Si tous ont le même besoin, la loi mesure la propriété de telle façon que tous soient conservés. Ainsi la loi distribue la propriété d'une manière juste. Autrement dit : la loi est tempérante, la vertu du commandant.

La loi accorde à chacun le droit de s'approprier une propriété, un bien lui permettant de se conserver ; elle lui accorde également le droit d'administrer ce bien, de le partager avec d'autres, de le transmettre à ces descendants, aux héritiers. La loi trace une borne autour de la propriété. La loi est assortie d'une sanction : ceux qui transgressent la loi s'accaparant la propriété d'autrui subissent une perte, sont privés de leur propriété. La sanction est une réparation, une restauration infligée par le tribunal pénal. Chacun est censé connaître la loi ; le juge connaît la loi, il est la source de la jurisprudence, des connaissances réparatrices.

Le droit s'articule par quatre membres : la loi qui commande, le principe du droit, le droit, le jugement. Chacun de ces membres peut prendre la première place, dominer les autres membres. Le dirigeant, celui qui marche en tête, ne dirige pas seul, il forme ceux qui le suivent participant à sa direction, ses instruments. Le souhait d'une bonne forme éveille la conscience du formateur, du maître de l'instrument. S'améliorant par des formes successives, la mesure de chaque instrument est dynamique, singulière. Aussi la loi ne stipule pas une mesure universelle pour chaque participant à la direction.

Cette loi est la loi constitutionnelle. La constitution accorde à chaque dirigeant un droit déterminé, une compétence spécifique, afin de parvenir à la concorde des dirigeants, à la paix de la cité, à un corps politique bien formé dont les opérations des organes politiques sont coordonnés. Tout dirigeant est censé connaître la constitution ; les juges du conseil constitutionnel produisent de la jurisprudence réformant la constitution.

À l'administrateur est accordé un droit, une compétence, un ressort, un pouvoir particulier, un pouvoir limité. L'administrateur est un membre d'une administration, d'une organisation produisant un bien commun, un produit collectif. La conscience de l'administrateur-producteur est éveillée par le désir, le sentiment constructeur de l'investisseur, l'instrument dont sort un produit, l'investissement remplissant le vide creusé par le désir. Les investisseurs sont les propriétaires de leur produit collectif, chacun proportionnellement à son investissement. Les propriétaires participent à la gouvernance de leur produit. Le bien collectif est partagé ; moyennant une contribution, tous ont le droit de partage. Le tribunal administratif juge les conflits entre les administrateurs, entre les administrateurs et les administrés. Le juge administratif est source de la jurisprudence administrative. Les droit administratif accorde à chaque administré le droit à la plénitude.

Quand les citoyens se comparent les uns avec les autres ils jugent que les uns ont certains défauts que d'autres n'ont pas, que les uns sont bien formés et d'autres malformés. L'appétence, le sentiment réparateur, éveille la conscience du serviteur. Les serviteurs échangent leurs services, les citoyens s'accordent réciproquement des droits, des droits de réparation, de restauration : le droit que je t'accorde, tu me l'accordes également. Chaque citoyen est un juge, un juge acquérant de la prudence, la vertu de l'électeur. La loi de la réciprocité mesure les citoyens selon la même aune : pas de discrimination, pas de privilèges, l'égalité des chances. Le malheur, l'infortune, la malchance, le handicap, l'invalidité ne sont plus considérés comme des coups du destin, mais peuvent se transformer en occasions du bonheur.

Les droits, les produits de la volonté productrice, de la volonté se faisant cause, s'articule par quatre membres. La loi, le produit de la volonté motrice, imprime le droit dans la mémoire. Le droit de participation est le principe de la volonté consécutive. Le droit de partage est le produit de la volonté finale, la volonté s'imaginant le bien collectif à produire, ses moyens, le parcours pour y parvenir. Que des volontés se rencontrent, que leur rencontre soit heureuse, ça dépend des circonstances, de la volonté se faisant cause conditionnelle.

16. Les libertés politiques de la volonté. Le mouvement s'articule par quatre membres : le moteur, la direction, le parcours et le mobile. La force des passions, les moteurs du mouvement, est transmise par la volonté consciente des hommes politiques. La dynamique de la direction est transmise par la volonté vertueuse. Le pouvoir du parcours du mouvement, les produits du droit, est transmis par la volonté causale. Quand le moteur est en marche, la

direction est indiquée et le chemin est tracé, le mobile se met en action ou en réaction. Jusqu'ici la volonté sert d'intermédiaire des autres puissances, désormais elle agit comme source d'énergie indépendante. Quand le mobile se met en action il rencontre d'autres mobiles, la volonté retrouve d'autres volontés qui elles aussi se mettent en action ou en réaction. Pour s'entendre les volontés se font réflexives, elles se joignent l'entendement ; si elles s'entendent leur rencontre est heureuse, sinon elle est malheureuse. Quand les volontés s'entendent pour agir ensemble, elles libèrent de l'énergie les poussant ou repoussant dans un sens déterminé. Pour s'entendre les volontés se servent de la langue parlée.

Dans la volonté s'imbriquent deux tendances opposées, la tendance à la concentration et la tendance à la dispersion, l'une rend la volonté plus forte, l'autre élargit sa portée. La volonté 'veut » être forte, résolue, elle 'veut' également étendre son horizon. En se concentrant la volonté gagne de l'énergie, ce qu'elle veut, en se dispersant elle perd de l'énergie, ce qu'elle ne veut pas.

Dans la volonté surgissent de nombreuses volitions, des pensées dynamiques poussant dans tous les sens : la volonté veut ceci mais aussi cela et en même temps encore beaucoup d'autres choses. La volonté éclatant dans tous les sens s'immobilise demeurant paralysée. Elle fait un choix préférant l'une de ses volitions à toutes les autres, celle qui pousse plus que les autres. Alors ces autres volitions deviennent d'un coup des nolitions ; pour l'instant la volonté ne les veut pas. La volonté se renforce en faisant converger toutes ses volitions vers un terme unique sous la conduite d'une seule d'entre elles ; la convergence des volitions libère de l'énergie poussant la volonté dans un sens déterminé, alors que la divergence des volitions fait perdre de l'énergie.

Quand l'électeur est invité de faire un choix entre plusieurs candidats se présentant à l'élection, il hésite balançant entre ses volitions jusqu'à ce que sa volonté se résolve. Le doute, l'hésitation, le balancement entre deux côtés, puis la résolution sont des sentiments intellectuels du libre arbitre.

Les volontés de l'électeur et du candidat se rencontrent face à face. Les partenaires du couple se choisissent, l'un et l'autre sont des électeurs élus. Leurs volontés se touchent sans s'imbriquer l'une dans l'autre, comme celles du commandant et du commandé : l'une est supérieure, l'autre inférieure ; l'une s'impose, l'autre l'obéit. Les volontés des hommes libres se contractent et se décontractent comme un moteur oscillant entre le resserrement et desserrement. Des opposants, des adversaires, des ennemis traitent les uns avec les autres au sujet de la conclusion d'un pacte, d'un traité liant leurs volontés, d'une alliance. L'un veut ce qu'il ne veut pas, l'autre ne veut pas ce qu'il veut. Le contrat renforce la fidélité des

partenaires quand ils oscillent entre certitude et incertitude. Les militants d'un parti politique et leur chef contractent leurs volontés pour obtenir la victoire électorale. Le contrat politique ou social est conservateur.

Quand des dirigeants se rencontrent ils se dirigent les uns les autres en se conseillant. Afin de se diriger ensemble vers un terme commun ils délibèrent se donnant des avis, échangeant des arguments. Éclatant dans tous les sens les avis empêchent l'action commune ; convergeant vers un point commun les volontés se déterminent, elles se décident. La décision unanime libère plus d'énergie qu'un avis partagé. La délibération suscite l'espérance, l'attente des participants au conseil. L'homme qui se dirige délibère avec lui-même afin de déterminer ses volitions dans un sens commun. La délibération des conseillers, la prise d'une décision commune promeut la paix des citoyens.

Après la prise de la décision concernant la direction les volontés négocient sur le chemin à accomplir, sur l'accord de tous les intérêts. Chaque intérêt est comme un pavé de chemin, plus il y a d'intérêts, plus le chemin se prolonge et la portée des volontés s'étend. Les contribuables et des bénéficiaires négocient un accord ; l'accord, l'harmonie des volontés rend le résultat crédible.

Le choix, le contrat, la décision et l'accord articulent les volontés réflexives ; les membres des volontés réflexives articulent les membres du mouvement : le moteur du contrat, la direction de la décision, le parcours de l'accord, le mobile du choix. À chaque membre correspond un sentiment réflexif.

l'articulation des volontés réflexives

La liberté politique ne se réduit pas au droit ; quand un droit est accordé, quand un chemin s'ouvre, le citoyen n'est pas encore libre de le parcourir. La liberté déclenche l'action, elle fait démarrer le mobile. La liberté est le membre indépendant de la vie politique. La volonté est libre avec d'autres volontés qu'elle rencontre, leur rencontre libère de l'énergie les poussant ensemble dans la bonne direction. L'homme peut avoir tous les droits du monde, sans l'action libre, libérée, ils demeurent 'formels'.

Mais alors, pourquoi la liberté ne peut-elle pas prétendre à la première place parmi les membres de la vie politique ? Parce que, avant que la volonté n'acquière son indépendance, sa liberté, il faut qu'elle soit devenue une bonne volonté.

17. De la cité à la nation. Le secteur du lieu, l'espace politique du Tableau, s'articule par quatre membres : les passions des hommes politiques et leurs régimes, les vertus des dirigeants, les droits politiques des citoyens et leurs libertés politiques. La volonté vertueuse est en paix, le bien souverain de la cité. La paix ne s'acquiert pas sans le droit, le droit ne se produit pas sans la liberté, la liberté n'est pas durable sans la conservation de tous. Les membres de la vie politique articulent les hommes providentiels dont le premier, le défenseur (*defensor pacis*), indique la bonne direction, la convergence des volontés, la paix de la cité. Les citoyens ne se sauvent pas sans les droits, ils ne se protègent pas sans la liberté, ils se gardent pas sans la stabilité des régimes politiques.

En acquérant les biens les volontés deviennent des bonnes volontés : des volontés vertueuses, des volontés droites, des volontés libres, des volontés conservatrices. Toutefois, les volontés n'acquiescent les biens pas uniquement pour elles-mêmes, mais pour les propager, les multiplier. La volonté est 'pratique', elle n'est pas 'poétique', elle ne produit rien en dehors de ses mouvements. Quand cette volonté se fait productrice, elle produit les droits, des produits qu'on ne peut pas dissocier des mouvements droits. Si la volonté souhaite multiplier les biens qu'elle a acquis, elle fait appel aux facultés productrices.

Il ne suffit pas de produire des droits, on les retrouve dans les codes. Les citoyens ne deviennent pas des hommes droits en lisant les codes, ils ne sont pas justes par naissance, pour eux il n'y a pas de 'droit naturel'. Personne n'est né juste, tout homme doit être formé en homme juste. Tout ce qui existe a été produit, le citoyen juste inclus. Les produits que les bonnes volontés productrices multiplient, ce sont les formations, les institutions, des volontés quasiment figées : les organes politiques. Passant de l'acquisition des biens à la production des biens la tendance principale se renverse.

Outre un membre de la cité, l'homme politique est dès sa naissance un membre de la nation. À sa naissance le nouveau-né apparaît comme un produit ; comme lui la nation est un produit, un produit producteur des biens. Dans la cité les efforts, les aspirations se dirigent vers le centre ; dans la nation la tendance se retourne, les opérations se réalisent à partir du centre d'où se propagent les biens. La cité manifeste l'espace-temps de la longévité impliquant le terme, la nation manifeste l'espace-temps périodique impliquant la fin, celui de la production se déroulant entre son commencement et sa fin. Passant de la cité à la nation, on

passer de la nature organique à la nature physique. Les cellules de l'organe, les unités productrices, sont toutes nées sur le 'territoire' de leur organe : elles sont comme les 'unités nationales' de leur organe. Comme les cellules de l'organe, comme les nationaux, la nation elle-même est née, est un lieu de naissance, le lieu où elle commence à produire ses biens collectifs, les biens à partager. La nation ne cherche pas la paix, mais elle se propose à réaliser la plénitude, le bien de la production. La plénitude de la nation sera une plénitude harmonieuse, une plénitude juste.

Comme toute production celle de la Nation s'articule par quatre membres : la production des producteurs, la formation des producteurs, la construction du produit, la connaissance productrice. La fin de toute production, c'est l'achèvement du produit. Cependant, les produits sont fabriqués par les hommes économiques, non pas par les hommes politiques qui, eux, restent partout et toujours obstinément 'pratiques'. Les hommes politiques produisent les institutions politiques, les formes de la production future. Ces produits sont à la fois réductibles et irréductibles les uns aux autres ; ceux dont la production se réalise à partir des débuts différents sont irréductibles les uns aux autres. Les produits irréductibles sont produits dans les natures différentes, pas seulement dans la nature physique de la nation. En conséquence, les institutions politiques elles aussi sont formées dans les différentes natures.

18. La maisonnée et sa gouvernance. Les passions éveillent la conscience des hommes providentiels, les amours producteurs éveillent la conscience des membres de la maisonnée. À chaque homme providentiel fait pendant un membre de la maisonnée ; si l'homme providentiel indique le bon sens pour acquérir le bien, le membre de la maisonnée le multiplie. L'amour producteur creuse un vide éveillant la conscience du membre de la famille productrice, le produit sortant de lui remplit le vide ; le creusement et le remplissage manifestent l'espace-temps des phases. Le producteur des bons produits, des biens, ne produit pas seulement pour lui-même, pour remplir le vide creusé en lui, mais il produit également pour les autres membres de la maisonnée dont il sent le vide ; le bien de la production est la plénitude de tous. Au défenseur correspond le maître de l'instrument, au sauveur correspond le seigneur du produit, au protecteur correspond le serviteur, au gardien correspond le propriétaire. L'homme produisant aussi pour les autres est aimé fraternellement.

Les hommes politiques deviennent de producteurs. Gardant ses subordonnés, leur besoin éveille la conscience du commandant, du commandant commandé leur procurant les substances nécessaires. Enfin de se procurer ce dont ils ont besoin ils labourent le sol s'appropriant l'indispensable, ce qui leur est propre. Défendant ceux qui le suivent, leur

manque de forme éveille la conscience du dirigeant, du formateur, du maître de l'instrument ; permettant les formes de ses instruments de progresser, il interdit leur régression. Sauvants ceux qui partagent ses biens, leur désir éveille la conscience de l'administrateur, le seigneur de la maison, l'investisseur dans les biens collectifs. Protégeant ceux qui le protègent, leur appétence éveille la conscience des électeurs élus, des serviteurs se rendant des services, des restaurateurs et des réparateurs.

Les producteurs et leurs amours producteurs aménagent les strates du champ du secteur. Avant que les producteurs ne se mettent à produire il faut qu'ils soient formés en opérateurs : pas seulement en opérateurs efficaces, mais aussi en opérateurs justes. Quand les producteurs opèrent d'une manière juste ils promeuvent la paix de la maisonnée. Les droits sont les produits de la volonté causale ; mettent en œuvre ces droits, les formations sont les produits de la raison volontaire. La volonté causale et la raison volontaire ('pratique') se réfléchissent, l'une se dirige vers son terme, l'autre vise la fin du parcours.

La formation formant les producteurs des biens collectifs, l'organisation, relève de la raison finale volontaire. La fin de la production, le produit achevé, est composé d'un grand nombre de produits intermédiaires, les moyens. En plus, la raison finale doit être juste : le produit final est partagé par tous ceux à qui est accordé le droit. Les administrations organisent la production des biens collectifs et leurs investisseurs.

Sur le marché les consommateurs échangent leurs services, leurs produits réparateurs. Sur le marché se rencontrent la demande et l'offre ; si leur rencontre est heureuse, si la demande et l'offre se répondent, la cause conditionnelle, la transaction se réalise, En plus il faut que la répartition entre les deux côtés soit juste, favorable à l'un et à l'autre. Par l'intermédiaire des moyens de communication politique les citoyens échangent des informations, des opinions, des moyens qu'ils forment et qui les forment.

Ceux qui sont commandés par le besoin s'approprient ce qui leur est nécessaire, ce qui leur est propre, d'abord la nourriture qu'ils créent en labourant le sol. La tradition forme les laboureurs qui forment la tradition. Elle transmet la mesure de ce que chacun s'approprie d'une manière juste. Chaque laboureur est la cause motrice de son labeur, certains moteurs sont plus forts que d'autres, plus efficaces, la volonté droite redistribue les propriétés.

Les dirigeants sont formés en instruments performants par l'institution. D'une part l'institution opère comme une cause consécutive : plus le dirigeant avance, plus il sera performant, maîtrisant l'instrument qu'il devient ; d'autre part elle se veut juste : tous ceux qui sont performants ont le droit de participer à la direction.

Les quatre formations, la tradition, l'institution, l'organisation et le marché, articulent la strate du producteur par quatre tranches ; les croisements et des strates et des tranches produisent les compartiments du secteur. Chaque compartiment produit un produit particulier, les seize compartiments du secteur produisent un produit achevé.

Toute production s'articule par quatre membres : la création des producteurs, la formation des opérateurs, la construction du produit, la production des connaissances productrices. Toutefois, la production de chaque membre est réalisée à partir d'un début spécifique, si bien que les membres de l'articulation sont irréductibles les uns aux autres. Chaque membre de la production est produit dans la nature qui lui correspond. Pourtant, puisque dans chaque nature un produit complet est réalisé, le membre dominant réduit les autres membres de la production.

19. L'organisation de la nation. Sans la production des biens les droits resteront des formes vides. Sans biens pas de justice. La fin de toute production est le produit fini. La nation organise la production des biens collectifs, les biens à partager par tous les nationaux, par tous qui sont nés sur le territoire de la nation ; la nation elle aussi est née, sa naissance est marquée par le commencement de la production des biens collectifs. Elle les produit dans la nature physique ; puisqu'elle ne peut pas produire tous ses produits dans la nature physique, elle les produit également dans les autres natures. Cependant, même dans le domaine de la production la vie politique demeure 'pratique', elle y forme les formations justes, elle laisse la réalisation des produits à la vie économique.

Outre des biens collectifs la nation fournit des biens réparateurs. Les biens collectifs que les administrés partagent ne réparent pas les préjudices que les aléas de la vie font subir aux administrés : les accidents et les maladies, le chômage et l'incapacité de travail, la perte de revenus et la vieillesse. La sécurité sociale organise les assurances contre ces infortunes qui peuvent frapper chaque homme. L'assurance est volontaire ou obligatoire ; les assurés fournissent leur cotisation en échange du droit d'indemnisation. La sécurité sociale fournit un service : la sécurité, en organisant l'échange entre les assurés, apport contre réparation. L'organisation d'échange est le résultat d'une cause finale répartitive.

De l'état-providence, construit après la deuxième guerre mondiale, la sécurité sociale constitue le produit phare. Cet état est plutôt une société civile, il est plutôt une administration-providence, une nation protectrice dont les nationaux, les assurés se protègent mutuellement. La connaissance de ce produit réparateur est empirique : le taux de chômage,

l'âge de la retraite, le type de maladies, le travail à domicile et le burn-out, toutes ces données changeantes sont traitées par le calcul des probabilités.

La première formation de la nation organise la production des biens collectifs. La nation est un produit composé des collectivités locales, des unités territoriales juxtaposées et superposées : municipalités, départements, régions. Chaque collectivité fournit des biens et des services spécifiques aux habitants de son territoire : le ramassage des ordures et la propreté, l'état civil, les crèches et les écoles, les transports en commun et la récréation. Les administrations de chaque collectivité organisent la production des biens et des services sur leur territoire.

Chaque collectivité locale est dirigée par un conseil composé de conseillers et présidé par le maire ou le président du conseil. Les conseillers sont élus par les électeurs, les habitants du territoire inscrits sur la liste électorale. Les collectivités locales multiplient les centres, les hôtels de ville des communes, les chefs-lieux des départements, les centres dont sortent les biens collectifs. Les élus des collectivités locales choisissent à leur tour leurs représentants pour le sénat, leur représentation nationale. Les élus, les sénateurs, les conseillers négocient afin de parvenir à un accord concernant l'allocation des moyens. Ils constituent la société civile de la nation.

Le fisc, une organisation traditionnelle, impose les nationaux afin de remplir le trésor avec les moyens qui payent les biens collectifs. Ces biens sont des investissements de longue durée ; les capitaux fournis par le marché financier où se rencontrent les investisseurs et les administrateurs. Les contribuables payent l'intérêt et le remboursement des prêts. Ils sont imposés selon le principe du taux proportionnel et progressif, la cause efficace d'une redistribution plus juste des revenus et des fortunes. Le fisc, ses percepteurs et ses inspecteurs, ses déclarations et ses feuilles d'impôts, son appareil de coercition forment l'état de la nation.

Les ministères, les administrations centrales dirigées par un ministre, forment l'organisation institutionnelle de la nation, son centre, sa cité. Les administrations centrales organisent la production des biens collectifs s'étendant sur toute le territoire de la nation : les routes et les ponts, les chemins de fer et les gares, les canaux et les ports, mais aussi les réseaux d'électricité, de gaz, de l'eau. Ces biens constituent un tout cohérent dont la production est organisée à partir d'un centre unique. L'ensemble des ministères forme une organisation institutionnalisée, chaque ministère défend son 'territoire', chaque ministre son 'portefeuille', chaque fonctionnaire sa compétence.

L'organisation de la nation s'articule par quatre formations : les biens publics des collectivités locales, les représentants et leurs conseils, le fisc et les ministères centraux.

20. Les échanges de la société civile. La nation organise la production des biens collectifs, des biens que les nationaux partagent. Quand ces produits sont sortis, les nationaux jugent les résultats. Ils comparent les produits les uns avec les autres, ils les comparent avec leur modèle ; en les comparant ils constatent des défauts, des imperfections, des déformations. Ainsi les nationaux deviennent des membres de la société civile, des sociétaires. Certes, ils sont ‘critiques’, mais cela suppose qu’ils sont également des connaisseurs des produits qu’ils jugent. Dans la société civile les produits des connaissances sont dominants ; les comparaisons de la faculté du jugement constituent une source intarissable des connaissances empiriques, connaissances à la fois réparatrices et sans cesse réparées. Les membres de la société civile sont des réparateurs, des restaurateurs, des réformateurs. Elle est indépendante des autres membres de la vie politique, plus d’une fois on a essayé de la supprimer, en vain : la réparation est un membre à part entière de la production.

La première formation de la société civile, les média d’information, de communication, réparent le manque de connaissances des sociétaires. La réparation suppose que les réparateurs, les journalistes, sont des connaisseurs, mieux informés que leurs lecteurs et auditeurs. Longtemps l’information passa en sens unique, aujourd’hui chaque sociétaire est un médium de communication, pas toujours d’information. Par les média d’information les sociétaires s’informent, se renseignent, échangent leurs pensées, leurs opinions ; ils se jugent et jugent leurs média. La rencontre des informateurs et des informés est la cause conditionnelle de l’échange, d’une répartition juste des connaissances.

Le jugement, l’opinion, est réparateur, correcteur. Parmi les opinions l’une domine les autres ; les opinions dominantes se suivent les unes les autres. Les sociétaires préfèrent certains média, les média s’adressent par préférence à un certain public. La communication est une science empirique ; les gouvernants se servent de conseillers en communication (*‘spin doctors’*).

Les membres de la société civile s’associent et se dissocient selon leurs préférences, librement. En concurrence pour les suffrages des électeurs, les partis politiques constituent un marché traditionnel de communication, d’échange de propositions. Le parti politique s’inscrit dans une tradition qu’il s’approprie, dont il recrée les matériaux en supprimant certains éléments et en ajoutant d’autres. Les partis s’affaiblissent et se renforcent, l’élection redistribue les sièges que les partis occupent au conseil ; quand l’une des partis cherche à exclure les autres de la compétition électorale, on désigne le régime démocratique comme ‘illibérale’. Faisant preuve d’une certaine stabilité, les partis politiques constituent l’état de la

société civile ; leurs membres, les militants, forment la force combattante des sociétaires. La direction du parti formule une stratégie pour ‘la conquête du pouvoir politique’ car il s’agit d’établir une ‘rapport de force’.

Les membres de la société civile désignent leurs représentants, les membres de leur conseil, le parlement, l’assemblée dont les membres délibèrent et décident concernant les affaires de la cité. Le parlement est l’institution de la société civile, la cité de celle-ci, son centre où s’unissent les représentants des différents courants politiques, où se concentrent les regards des média. Les membres du parlement forment l’institution et sont formés par elle. Les représentants soutenant le gouvernement participent à sa politique, les représentant s’opposant au gouvernement ne participent pas à sa politique.

Des membres de la société civile s’associent afin de réparer les manquements, les carences des administrations. Les défauts qu’ils découvrent se multiplient. Les organisations non-gouvernementales (ONG) se servent des média de communication, de l’opinion publique pour faire connaître leur cause : leur cause finale ; elles constituent la nation de la société civile. ‘Non-gouvernementale’, ‘non-administrative’, l’organisation est ‘civile’, indépendante. Les ONG communiquent sur les biens publics que les administrations ne fournissent pas ou produisent d’une manière inappropriée.

La société civile s’articule par quatre formations : les média politique, les partis politiques, le parlement et les organisations non-gouvernementales.

21. Les traditions de l’État. Si l’on peut considérer la production politique comme la construction de la maison commune et la formation de sa gouvernance, l’état en pose le fondement. Sans l’état, sans fondations stables, toute la construction s’écroule (*failed state*). Le fondement de l’état est posé par les propriétaires, par les laboureurs d’un sol qui en retirent ce dont ils ont besoin, leurs substances alimentaires. À l’origine de toute production politique se trouve la création du matériau ; créer, c’est séparer. Les laboureurs ne s’approprient pas seulement leur nourriture, ils s’approprient aussi leur territoire, ils s’y attachent ; ayant acquis du propre ils sont prêts à le conserver, à le défendre contre des envahisseurs. Ceux qui ne s’attachent pas à leur sol, les nomades, ne sont pas disposés à le sauvegarder. La descendance du propriétaire hérite le fruit de son travail ; les propriétaires sont des héritiers à l’origine de la tradition étatique. La tradition redistribue les propriétés d’une manière juste.

Le tribunal pénal forme la tradition institutionnalisée de l’état. L’accusateur et l’accusé se tiennent devant le juge ; déterminant la limite de la propriété, le tribunal, l’état-cite, maintient la paix des propriétaires. Celui qui ne respecte pas la propriété d’autrui, qui en

transgresse la limite, est puni ; la punition cherche à corriger, à réformer le coupable. Au tribunal les protagonistes suivent les procédures, les formes de leur comportement : l'accusateur présente ses preuves, l'accusé est soutenu par son défenseur ; dirigeant les débats, le juge manifeste son indépendance. Tous sont des participants, mais certains sont contraints d'y participer.

Les forces armées défend le territoire de l'état contre les entrants indésirables, les envahisseurs, les occupants. Les forces armées forment une organisation issue d'une longue tradition : c'est une tradition organisée, une organisation hiérarchisée, commandée par ses chefs, l'état-major, son gouvernement. Celui-ci se pourvoit d'une stratégie. À chaque combattant est désignée une place dans l'organisation ; les participants sont des professionnels ou conscrits. Les forces armées constituent la nation de l'état : l'état-nation, à distinguer de la nation-état, le fisc, une organisation traditionnelle. Les États participants se partagent le butin, le produit de leur investissement, leur bien collectif. Des états ont érigé un Tribunal Pénal International pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité.

Les membres du corps diplomatiques, le médium d'échange interétatique, rencontrent leurs homologues d'autres états. Les uns et les autres entretiennent ou restaurent les bonnes relations entre leurs états. Les états qui entretiennent des relations diplomatiques s'accordent des droits réciproques. Hiérarchisé, le corps est une tradition médiatique, la société civile de l'état ; les relations interétatiques sont volontaires. Les services des renseignements d'un état, ses espions, recueillent des connaissances que l'autre préfère garder secrètes.

L'État s'articule par quatre formations : la tradition des propriétaires, l'institution du tribunal, l'organisation des forces armées, et le médium d'échange du corps diplomatique

22. Les institutions de la Cité. Les traditions de l'état conservent les propriétaires, les institutions de la cité les forment en bonnes instruments vivant en paix les uns avec les autres. L'institution forme les opérateurs, les maitres des instruments, les formateurs formés. La première institution de la cité forme le prince, le chef, et elle est formée par lui. Ceux qui suivent le prince, qui sont formés par lui participant à sa direction. L'institution centrale de la cité fait avancer les participants vers l'unité, le principe de la cité.

Les instruments formés forment le gouvernement dont les membres sont en outre les chefs de leurs administrations, des administrations centrales de la nation. Les membres du gouvernement se mettent d'accord sur un programme de gouvernement, les opérations à accomplir selon leur ordre de priorité, la suite de leurs démarches. L'accord des membres manifeste l'unité du gouvernement, la concorde des chefs qui se partagent les moyens

disponibles. Le programme est exécuté par les ministères, les administrations centrales, des institutions organisées constituant la nation de la cité.

Les gouvernants s'entourent de nombreux conseillers, de réformateurs. Conseiller est un art, le conseiller est expérimenté, sa connaissance est empirique. Les conseillers répartissent leurs connaissances en les échangeant. Ils sont choisis, sélectionnés par ceux qu'ils conseillent selon leur compétence, leur connaissance, leur expérience ; outre les spécialistes il est permis à tout citoyen de donner son avis. Les avis sont rendus publics. Les conseils et les conseillers constituent la société civile de la cité, la cité civile.

Le législateur, l'institution traditionnelle de la cité, fait les lois. La forme les citoyens et leurs dirigeants en les polissant, en les poliçant, civilisant, si bien qu'ils ne se froissent pas. La loi est à l'origine de la cité, mesurant les citoyens. Les lois sont transmises. La loi principale de la cité est la loi constitutionnelle, la loi déterminant la charge et la compétence de chaque dirigeant, leurs droits et leurs devoirs, la hiérarchie entre les dirigeants.

La cité s'articule par quatre formations : le prince, le gouvernement, les conseils, le législateur.

23. Le Tableau des formations politiques. La formation est un produit, un produit formateur formant les opérateurs politiques. Toute production s'articule par quatre membres : la production du producteur, la formation de l'opérateur, la fabrication du produit, la production des connaissances productrices. Les producteurs et leurs amours producteurs aménagent les strates du champ du secteur ; les formations des opérateurs articulent le strate par quatre membres. Les croisements des strates et des formations produisent les compartiments du secteur. Chaque compartiment réalise un produit : la création du matériau, la formation de l'instrument, la composition du produit, la réparation du produit. Chaque membre de la production est marqué par le début qui lui est propre : la création par l'origine, la formation par le principe, la composition par le commencement, la réparation par la source. Le début du premier membre de la production domine ceux des autres membres ; dominant, ça veut dire : se trouvant au début.

Cependant, la vie politique ne produit rien à l'extérieur du producteur, elle demeure 'pratique' également dans la formation des opérateurs. Les formes des formations sont celles dont se revêtent les hommes politiques ; s'ils ne se forment plus ou s'ils déforment les formations, celles-ci périssent, dépérissent. Les formations regardent la paix de la maisonnée, sa bonne gouvernance, la concorde des opérateurs. Autrement dit, la formation est bidimensionnelle. La troisième dimension du compartiment celle du produit, reste virtuelle.

Cependant, ces produits virtuels des formations sont à la fois irréductibles et réductibles les uns aux autres et par eux virtuellement leurs formations. La tradition, l'institution, l'organisation et le médium d'échange sont irréductibles les unes aux autres, chacun produisant son produit virtuel à partir d'un début différent. Les quatre formations articulent un seul membre de la vie politique ; la première formation, le début de l'articulation, domine les autres membres. Ainsi l'état, la cité, la nation et la société civile constituent les quatre membres indépendants de la vie politique ; chaque membre articule les autres membres, dans chaque membre on retrouve les autres membres. Les seize formations, les quatre membres de la vie politique composent un Tableau :

le Tableau des formations

<u>L'État</u>	<u>la Cité</u>	<u>la Nation</u>	<u>la Société civile</u>
les propriétaires	le législateur	le fisc	les partis politiques
le tribunal	le prince	les ministères	le parlement
les forces armées	le gouvernement	les collectivités locales	les ONG
le corps diplomatique	les conseils	les élus / le sénat	les médias politiques

La doctrine de la 'trias politica' explique ce qu'on appelle la 'séparation des pouvoirs' ; selon cette doctrine ces trois 'pouvoirs' sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir juridique. Ces trois 'pouvoirs' ne suffisent pas à remplir un Tableau. Si l'on remplace 'pouvoir' par 'dynamique' la formation peut faire l'affaire ; le pouvoir est la puissance de la production, la dynamique celle du mouvement, de l'opération formatrice ; les trois 'pouvoirs' ne produisent que virtuellement. Tout compte fait on distingue quatre formations dominantes qui ne se séparent jamais : chaque formation articule les autres. Elles sont irréductibles les unes aux autres. Le législateur est un membre de la cité comme l'exécutif, le gouvernement et les administrations centrales ; le législateur est le membre étatique de la cité, le tribunal constitue le cité de l'état. La 'trias' appartient à l'état et à la cité, elle ne connaît ni la nation ni la société civile : ni l'organisation de la production des biens collectifs ni les médias politique et leur 'pouvoir' de l'opinion publique.

Les membres de la vie politique et leurs formations apparaissent successivement ; d'abord l'état et la cité, puis la nation et la société civile. En ce qui concerne la dernière venue, le membre indépendant de la vie politique, elle revendique son indépendance au détriment des autres membres ou bien ceux-ci s'efforcent de la soumettre. Leur ordre d'apparition correspond à l'ordre des colonnes du Tableau des formations.

On retrouve toutes les formations chez chaque membre de la vie politique, les seize formations composant un Tableau complet. Les formations principales du Tableau se trouvent à la tête de chaque colonnes ; elles tracent une axe à travers du Tableau. Quand les formations extérieures basculent autour de l'axe à l'intérieur du Tableau, des couples se constituent ; seules les formations à la tête de chaque colonne demeurent célibataires. Les membres des couples se réfléchissent, mais ne filent pas toujours le parfait amour.

propriétaires

tribunal

législateur

prince

forces armées

gouvernement

fisc

ministères

administrations locales

diplomates

conseils

édiles

partis politiques

parlement

ONG

média politique

La vie politique reste 'pratique', elle n'ajoute pas à sa bidimensionnalité la troisième dimension 'poétique' de la production. La production de la vie économique se réalisera dans les membres de la vie politique : l'économie nationale des biens collectifs, l'économie sociale des biens de connaissance, l'économie étatique du travail, l'économie politique.

Après que la volonté est devenue une bonne volonté, une volonté vertueuse, une volonté droite, une volonté libre, elle s'est adjoint aux facultés productrices dont elle a fait des bonnes facultés, des facultés justes.

24. Les connaissances productrices des formations politiques. Dans un compartiment on retrouve un producteur, une formation et un produit virtuel ; il manque encore le quatrième membre, la connaissance productrice, le produit des facultés productrices réflexives, des

facultés se servant d'une langue productrice, les mathématiques. Ces facultés et leurs produits ajoutent pas la dimension zéro à l'unidimensionnalité des amours producteurs et la bidimensionnalité des formations.

La politique est devenue une 'technique', même une 'technocratie', les hommes politiques sont devenus des gestionnaires, alors qu'on réclame une politique 'volontariste', gouverner devient de la 'gouvernance'. Le passage de la cité à la nation s'accompagne de la transition de la volonté aux facultés productrices, d'un renversement de tendance : il ne s'agit plus de rendre la volonté de plus en plus vertueuse, mais de réaliser les biens. La politique devient 'rationnelle', les hommes politiques deviennent des professionnels, des hommes compétents capables de réaliser des produits, des connaisseurs aussi. Il leur faut des connaissances productrices. La politique devient un savoir, l'homme politique un savant.

Organisant la production des biens collectifs, les administrateurs de la nation sont la cause finale de leur réalisation. Chaque membre de l'administration est recruté selon sa compétence spécifique, son savoir particulier, une technique administrative, chaque occupe la place qui lui est propre dans l'organisation. En outre les administrateurs sont des innovateurs. Depuis le commencement de la nation ils ont inventé un nombre impressionnant de nouveautés : les réseaux des transports, la distribution de l'énergie, l'aménagement du territoire, mais aussi les multiples produits de la sécurité sociale. Les forces armées, les guerres qu'elles ont menées ont occasionnées des innovations considérables.

Rétablissant la communication, les média politiques produisent des produits réparateurs. Ils sont les causes conditionnelles des rencontres favorables. Ils reproduisent un modèle. Le rétablissement de la communication est un art, sa connaissance est empirique. Aujourd'hui l'aptitude la plus importante des hommes politiques est l'art de la communication, pas seulement faire connaître sa politique, mais plus encore se faire connaître lui-même. Les diplomates pratiquent l'art de communication traditionnel, l'art cultivé ; l'art de communication des conseillers est plutôt technique.

La connaissance de ceux qui s'inscrivent dans une tradition est culturelle, la connaissance des matériaux indispensable, la connaissance efficace de leur appropriation, la connaissance de leur amélioration ; les traditions sont créatrices. Le législateur cherche à améliorer l'« étoffe » des citoyens. Le fisc, une organisation traditionnelle, cultive les perceptions innovantes. Le parti politique, un moyen de communication traditionnel, prodigue à ses membres une culture de communication.

Les formations politiques possèdent un potentiel de progrès, comme un potentiel de régression, de devenir pas seulement plus efficace mais aussi plus juste. Aujourd'hui les

électeurs demandent aux élus d'être performants, de réaliser ce qu'ils promettent, de trouver une solution des problèmes les plus urgentes. Le prince de la cité est considéré plutôt comme un chef d'entreprise réalisant ses objectifs (*targets*). Il coordonne plus qu'il ne conduit. Désormais les hommes politiques sont des instruments, des techniciens, les causes consécutives de leur progrès.

25. Les connaissances politiques. Les hommes politiques conducteurs multiplient les secteurs du lieu, les hommes politiques opérateurs multiplient les compartiments du secteur. Le compartiment comprend un producteur, son opération, son produit virtuel et sa connaissance productrice. L'homme politique producteur est un homme cultivé connaissant ce que les besoins lui commandent, ce qu'ils doivent s'approprier, ce qui leur est propre. Il est un homme formé, un technicien, maître et formateur de ses instruments. Il est aussi un homme compétent, un professionnel de la politique, un administrateur compétent, un innovateur capable d'inventer des produits nouveaux virtuels. Last but not least, il est un médium, un communicateur éprouvé, un artisan ayant acquis sa connaissance empirique par l'expérience. Les hommes politiques connaisseurs, d'où ont-ils leur science, comment deviennent-ils des connaisseurs ?

Bien que certains hommes politiques semblent dotés d'un 'instinct politique', la plupart des hommes arrivent au monde sans connaissance politique, sans intelligence politique, sans conscience politique. De ces ignorants, de ces inconscients la société politique fait des connaisseurs politiques en les intégrant dans la société politique, la société civile. La société de la politique est composée de tous les points où des hommes politiques se rencontrent, s'associent selon leurs préférences, leurs affinités intellectuelles, leurs familles de pensée, en se rejoignant en se déjoignant, en constituant des 'foyers' politiques. Né ignorant, l'homme devient un connaisseur, lui-même une source de connaissance, grâce aux rencontres avec d'autres sociétaires.

Il faut distinguer entre deux types de connaissance, entre la connaissance du monde extérieur et celle du monde intérieur. La connaissance productrice du monde extérieur réalise les produits visibles de ce monde, elle se nourrit des perceptions du monde extérieur, elle revêt ses produits des formes du monde extérieur. Par contre, la connaissance sociale se source dans les membres de la société civile, dans leurs facultés productrices ; cette connaissance ne produit rien à l'extérieur, rien de visible. L'opinion publique, un produit de la faculté du jugement, est imperceptible, invisible, relevant de la connaissance empirique, connaissance réparatrice à réparer constamment.

Le connaisseur est à la fois un produit et un producteur de sa société civile. Producteurs de leurs connaissances intérieures, les sociétaires se servent de la langue productrice, la logique. Sujet, l'homme social crée les matériaux de sa connaissance, puis il les revêt d'une forme, le prédicat ; de cette forme sort l'objet, le produit social, puis comparant différents objets il leur accorde un attribut. Les connaisseurs et leurs connaissances sociales articulent les membres du compartiment, les producteurs et leurs produits du monde extérieur. Les connaissances sociales composent un Tableau, l'ensemble des connaissances compose une théorie sociale, le produit des facultés productrices et de la logique, la langue productrice rendant leur indépendance aux hommes sociaux. La vie sociale des hommes politiques s'incarne dans la nature langagière.

26. Les connaisseurs politiques. À plusieurs fois pendant sa vie l'homme entre comme un ignorant et un inconnu dans une société dont les membres le socialisent, faisant de lui un connaisseur connu. À l'origine de toute socialisation se trouve l'éducation, la transmission des matériaux dont l'homme social a besoin. L'homme politique reçoit son éducation dans son parti politique, sa famille politique à laquelle il restera fidèle, dont il transmettra les éléments politiques qu'il s'est appropriés. La nourriture de l'un est plus substantielle que celle de l'autre, les uns sont mieux éduqués que les autres, capables de porter une charge plus lourde. Les uns occupent une place plus élevée dans l'hierarchie, ils commandent, les autres sont commandés. L'éducation range l'homme social dans une classe social : classe supérieure, 'élitaire' ; classe inférieure, 'populaire'. Une bonne éducation suscite le sentiment de la certitude, le sentiment réflexif de ceux qui commandent.

Puis les sociétaires politiques se forment en se donnant des avis, ils se conseillent les uns les autres. Certains reçoivent l'enseignement politique d'un maître, d'un formateur : d'un dirigeant qu'ils suivent. La forme dont l'enseigné se revêt, le prédicat octroyé au sujet, est celle du rôle qu'il remplit ; elle suscite l'espérance, le sentiment réflexif dynamique éveillant la conscience d'une vocation, d'une carrière politique, conscience toujours inquiète. En s'avancant il se singularise appartenant à un genre social, une espèce sociale : disciple, assistant, collaborateur, responsable.

Ensuite l'homme professionnel se trouve parmi d'autres professionnels, des hommes compétents constatant les défauts, les négligences, les insuffisances, les insouciances des administrations, des manquements qu'ils s'efforcent à réparer. Les sociétaires constituent une association, ou ils s'engagent dans une organisation indépendante, s'auto-administrant avec un but spécifique. Se souciant les uns des autres, l'engagement rend leur souci mutuel, leur

solidarité, crédible. Chacun s'acquit d'une tâche spécifique ; le professionnel appartient à une catégorie professionnelle.

Enfin l'homme politique entre comme un ignorant inconnu dans la société médiatique où il se socialise en médium social. Électeur, il choisit le médium de sa préférence ; élu, il est membre du groupe social auquel d'autres média s'adressent. L'administrateur fait sortir son produit, les communicateurs comparent leurs produits les uns avec les autres en soustrayant un fragment, un aspect. Selon leur fonction les communicateurs s'associent ou se dissocient, se regroupent ou se dégroupent. L'inconnu suscite la méfiance.

Les membres des familles politiques articulent les strates du compartiment en quatre assises, le champ des amours intellectuels. Les amours manifestent les âges de l'homme politique. Il reçoit son éducation pendant l'enfance politique, il est enseigné au cours de sa jeunesse politique, à l'âge adulte il est capable de faire preuve de sa compétence, arrivé à l'âge de la vieillesse, un peu soupçonneux mais expérimenté, il a acquis de quoi communiquer. Les membres des familles politiques appartiennent à une classe sociale, une catégorie sociale, un groupe social, des éléments de la logique.

27. Les formations de la société politique. Les membres de la société politique, les acteurs politiques, agissent ensemble ; leurs actions forment des formations sociales et sont formées par elles à la fois. Alors que les formations des domaines politiques, comme le gouvernement, l'armée ou le parlement, sont des produits d'un caractère durable, les formations de la société politique se forment d'une manière indépendante par des sociétaires qui se rassemblent et s'associent volontairement. Chaque sociétaire se forme en formation sociale, en acteur politique ; chacun apprend à agir comme une cause sociale, en connaissance de cause.

Transmettant les substances éducatrices l'éducateur politique se forme en tradition, en cause motrice sélectionnant les éléments qu'il transmet. La tradition fournit la mesure des matériaux à distribuer à chacun, si bien que tous soient conservés, chacun à son rang. L'homme traditionnel se mesure, mesure les autres, est mesuré ; son action est à la fois actif et passif. Les mieux nourris, les 'aristocrates' de la société politique, se commandent comme les moins bien nourris. Les uns et les autres établissent leur tradition : une tradition plus exigeante, une tradition plus complaisante.

Les membres de la société politique ne se commandent pas seulement, mais ils se dirigent aussi. Certains avancent plus loin que d'autres vers le terme de leur aspiration, le principe de leur auto-direction, leur autogouvernement. Se revêtant de plusieurs formes successives, remplissant consécutivement plusieurs rôles politiques, le sociétaire se forme en

une institution, améliorant ses formes les unes après les autres. Conseillant et conseillé, l'auto-dirigeant se sait s'adapter aux circonstances.

Revêtu de sa forme, le sociétaire se fait cause finale pour faire sortir son produit politique, le produit dont il organise la production, l'objet sortant du sujet. Ce produit n'est que partiel, ce n'est qu'un moyen, avec d'autres producteurs s'organise la réalisation d'un produit achevé. L'autogestionnaire est à la fois fin et moyen. Le sociétaire s'engage dans un projet à réaliser avec d'autres.

Quand il produit est sorti, il rencontre d'autres produits. Chaque sociétaire fait sortir de son intérieur le produit qui le fait connaître ; les sociétaires se reconnaissent par ce qu'ils ont un commun : un fragment, une partie, une forme, un élément substantiel. Ces fragments sont des éléments de la langue dont ils se servent pour se communiquer. Chaque membre de la société est un médium politique cherchant à communiquer avec d'autres sociétaires, à échanger des paroles, des informations mais aussi des incitations d'agir ou de réagir. Le médium est une cause conditionnelle : l'échange réussit si certaines conditions se rencontrent.

L'homme social se fait un instrument social, la cause de son action ; l'ensemble des causes constitue la morale sociale. Celle-ci, contrairement à l'éthique politique, détermine a priori le terme à parvenir pour tous les sociétaires, la forme ultime de leur action. Tous sont censés améliorer sans cesse leurs formes, tous sont supposés d'avancer, de progresser. Le terme commun vers lequel tous avancent doit assurer la paix des sociétaires. Cette paix implique le droit de s'organiser, la liberté de la communication, la conservation de tous.

Les quatre formations sociales articulent une assise en tranches ; sur chaque assise l'une des formations domine les autres. Les croisements des assises et des tranches des formations produisent les cases du Tableau de la société politique.

28. Les sociétés politiques. Les opérations des connaisseurs accordent des prédicats au sujet, le revêtant des formes ; puis l'objet sort de l'intérieur de l'instrument, le produit de l'acteur opérateur. Toutefois, dans la société civile comme dans les autres membres de la vie politique, rien n'est produit sauf virtuellement. Partout, la politique reste 'pratique' ne produisant rien à l'extérieur. Se faisant une image de leur société, une conception de leur monde, les sociétaires font usage de leur imagination, la faculté architecturale. Chaque case du compartiment réalise un produit virtuel, imaginé ; l'ensemble des cases du Tableau réalise un produit achevé.

Une société imaginée, conçue est un produit, comme toute production elle se réalise à partir d'un début. À l'origine se trouve la société traditionnelle, la société dont les membres

s'approprient leurs connaissances, leurs matériaux éducatifs transmis par des traditions. Selon le principe de la société institutionnelle les sociétaires améliorent leurs formes afin d'avancer, de remplir différents rôles successifs. Les membres de la société organisée, solidaires les uns des autres, réalisent leur bien commun. Chaque membre de la société de communication est un médium, une source intarissable de connaissances sociales. Chacune de ces sociétés politiques articule les autres membres.

Le parti politique, une société traditionnelle, donne à ces membres une éducation politique dont les matériaux sont tirés de la tradition ; créateurs, ils sélectionnant les matériaux. Le parti permet à certains de ces membres de se former en vue d'avancer, de monter, de porter une charge plus lourde, de participer à sa direction ; l'instruction est une tradition institutionnalisée. Le parti organise ses membres, ses militants s'engageants dans une campagne électorale : meetings, marchés, affiches, une tradition organisée, une organisation hiérarchisée. La communication de la société traditionnelle est unilatérale, passant de haut en bas. Le parti politique communique propage ses opinions parmi ceux qui n'y appartiennent pas.

La société traditionnelle se conserve ; le parti politique est une société traditionnelle dynamique qui se conserve en se renforçant : en augmentant le nombre de ses membres, en gagnant les élections. Dans une démocratie 'illibérale', le parti unique ou dominant fait de la société civile une société traditionnelle, conservatrice.

La société institutionnalisée fournit les formes dont ses membres se revêtent. Sa première institution forme le guide, le sociétaire indiquant la direction à ceux qui le suivent, les guidés. Le guide voit plus loin que les suiveurs, mais il ne prévoit pas toujours bien. Ceux qui le suivent de près, sans prétendre à prendre sa place, participent à son conseil. Le conseil est une institution organisée. Si le guide indique la direction, son conseil trace le chemin. Le porte-parole, un médium de communication institutionnalisée, devient un spin doctor, un consultant en communication adaptant la vision du guide aux fluctuations de l'opinion publique. L'éducation des conseillers, une institution traditionnelle, les transforme en sociétaires autonomes, en sociétaires se guidant eux-mêmes.

Le guide, le chef indiquant la direction, est devenu plus important que le parti politique, d'autant plus quand il est considéré comme 'charismatique'.

La société organisée voit les sociétaires s'organiser d'une manière indépendante ; leurs organisations sont 'non-gouvernementales', 'non-administratives', 'non-étatiques', mais se forment dans la société civile. Leur fin réparatrice, elles rétablissent une injustice, dénoncent un abus, réforment une déformation, restaurent une carence. La société organisée est une

société solidaire. Le moyen le plus important que les organisations utilisent, la publicité, 'révèle' ce qui est resté caché à l'intérieur ; le mal est tenu secret. Aujourd'hui tous les médias font des 'révélations' comme si tout ce qu'ils diffusent fût arraché au secret. Le journalisme d'investigation est une organisation médiatique. Les participants à l'organisation indépendante sont des professionnels, des spécialistes, des sociétaires ayant acquis une connaissance spécifique. Ils s'engagent ; les engagés constituent une organisation traditionnelle. Puisqu'elles se multiplient, les organisations coordonnent leurs actions ; elles ne sont pas conduites par un chef unique, mais par une coordination, une organisation institutionnalisée.

La société de communication réunit les médias politiques, les sociétaires s'adressant les uns aux autres, échangeant leurs pensées, leurs opinions, cherchent à pousser les autres médias dans un sens ou dans l'autre. Des sociétaires ayant un trait en commun sont considérés comme un groupe social auquel on adresse un message spécifique. Leurs opinions sont 'sondées', par des agences de recherche composant des échantillons aléatoires dont elles retirent l'opinion publique : l'opinion qui fut cachée est désormais révélée. L'opinion publique est la source de connaissance la plus dynamique de la société civile, poussant dans un sens ou dans l'autre.

Les manifestants forment un médium de communication traditionnel ; crient des slogans, affichant des banderoles ils battent le pavé pas seulement pour faire connaître leur protestation, leur contestation, leur opposition, leurs revendications, mais aussi pour établir un 'rapport de force'. Leur nombre fait leur force. Les journaux forment des médias institutionnalisés : journal de papier, journal numérique, quotidien, informations en continu. Institution, le journal forme ceux qui transmettent les informations, les journalistes ; le rédacteur en chef dirige son journal. Les réseaux de communication, les médias sociaux n'ont pas de chef, ils organisent la communication. Sur internet chaque médium est une source de connaissances, mais aussi de contrevérités.

le Tableau des sociétés politiques

société traditionnelle société institutionnelle société organisée société de communication

l'éducateur

l'instructeur

les autonomes	le guide		
les militants	les conseillers		
les engagés	la coordination	l'organisation	
le propagandiste	le porte-parole	la révélation	
les manifestants	le journal	l'internet	l'opinion publique

Les quatre sociétés politiques composant le Tableau correspondent aux domaines politiques : la société traditionnelle à l'état, la société institutionnelle à la cité, la société organisée à la nation, la société de communication à la société civile. Comme dans un domaine une formation domine, ainsi dans une société politique l'un de ses membres domine, celui se trouvant dans la case de tête.

Chaque case du Tableau produit un produit politique spécifique ; l'ensemble des seize cases présente un produit complet. La production de ce produit achevé débute dans une case de tête, ensuite dans l'une des autres cases du Tableau. Le Tableau produit une théorie politique. La théorie est dominée par sa case de départ, son premier produit, son point de vue. À partir de la première case, la case dominante, les cases se suivent dans l'ordre déterminé, l'ordre de l'articulation. La théorie se construit à partir de chaque case, chacune à son tour, les unes après les autres, chaque fois à partir d'un autre point de vue

29. La reconnaissance. Dans la case du compartiment se trouvent désormais trois membres : un homme social, sa formation et son produit ; il reste à déterminer le quatrième membre de la case : la reconnaissance. Avant tout les sociétaires sont des inconnus les uns aux autres ; à leurs rencontres ils cherchent à se connaître, à se reconnaître. Les connaisseurs, les producteurs des connaissances sociales, se servent de la logique, la langue productrice ; ce qui est plus, ils deviennent des hommes langagiers, des *logoi*, des 'hommes logiques'. L'homme logique est un sujet, il se donne des prédicats, il fait sortir un objet, comparant plusieurs objets il leur octroie des attributs. Les inconnus qui se rencontrent se servent encore d'une autre langue, la langue symbolique, la langue qui fait reconnaître l'inconnu. Les éléments de la langue symbolique remplissent les formes de la logique. L'homme social fait sortir son objet de son intérieur ; à leur rencontre, comparant les uns aux autres leurs produits, les sociétaires constatent ce qu'ils ont en commun, quel fragment, quel aspect de l'objet : c'est l'œuvre de la faculté du jugement réflexif, la faculté réparatrice de l'ignorance.

Les matériaux éducateurs fortifient le sujet ; certaines substances sont plus nourrissantes que d'autres, certains membres de la société sont mieux nourris, plus vigoureux que d'autres. Les sociétaires sont rangés selon des classes sociales. Les uns sont à mêmes de porter une charge sociale plus lourde que d'autres, de se placer sur un rang social plus élevé. Les inconnus se reconnaissent au caractère nourrissant de leur éducation, à leur substance éducatrice, et aux charges qu'ils sont capables de porter. La bonne éducation suscite la certitude. Les caractères indélébiles, leur nombre déterminé, forment l'identité du sociétaire.

Les formes dont le sujet se revêt, les prédicats qu'il acquiert, les formes des rôles qu'il remplit laissent autant de traces qu'on peut suivre la progression. Le sociétaire peut remplir plusieurs rôles successivement ou simultanément, un rôle secondaire ou le premier rôle. Contrairement aux caractères, les traces qu'accumule le sociétaire sont dynamiques, les traces qui le singularisent, définissant l'espèce sociale à laquelle il appartient, comme les diplômes qu'il a obtenus. Le rôle qu'il remplit suscite l'attente sociale.

Dans l'organisation le sociétaire s'acquitte d'une tâche ; le produit qu'il fait sortir est le signe de sa compétence, de sa capacité de finir sa production. Le signe suscite la croyance. On reconnaît les hommes professionnels aux signes qu'ils reproduisent, signes révélant ce qui se produit dans son intérieur. L'homme professionnel appartient à une catégorie sociale.

À leur rencontre les communicateurs se coupent un fragment de leur produit, une parcelle qu'ils ont en commun, le symbole qui fait qu'ils se reconnaissent ; ceux qui ont un fragment en commun appartiennent à un groupe social. C'est la fonction du symbole de rapprocher des inconnus.

Maintenant la case du compartiment s'articule par quatre membres : le connaisseur, sa formation, son produit, l'élément de reconnaissance. La case marque la fin de la série des articulations, il n'y a plus d'articulation plus élémentaire, il n'y a plus d'espace plus réduit que celui de la case. La case est le point de passage de la philosophie à l'histoire : là où la philosophie finit, l'histoire débute.

30. Le Tableau de la vie politique. Les couches et les colonnes produisent les lieux du Tableau ; les niveaux et les sections produisent les secteurs du lieu ; les strates et les piliers produisent les compartiments du secteur ; les assises et les tranches produisent les cases du compartiment. Le Tableau se présente comme un ensemble d'espaces s'imbriquant les uns dans les autres. Des espaces se suivant les uns après les autres dans l'ordre, s'articulant les uns les autres. Les lieux, les secteurs, les compartiments et les cases se remplissent des membres des familles politiques : de leurs amours, de leurs mouvements, de leurs produits et de leurs pensées. Quatre articulations de quatre membres. À chaque membre de ces articulations on peut attribuer un lieu privilégié du Tableau, à chaque articulation une colonne et son lieu de tête, le point de départ de l'articulation, son membre dominant. Les membres de la famille occupent les lieux de la première colonne ; ils sont articulés par les autres membres de la vie politique à partir du lieu de tête de leur colonne, le lieu restant célibataire.

la famille maternelle

les hommes providentiels

les régimes politiques les vertus politiques

la maisonnée les droits politiques

les hommes économiques formations politiques les produits politiques

les familles conjugales les libertés politiques les connaissances

les connaisseurs formations sociales les sociétés la reconnaissance

Aux facultés de pensée, les sources des articulations politiques, on peut également attribuer un lieu du Tableau. À partir du lieu de tête de la première colonne s'articule la conscience, puis la volonté, les facultés productrices et l'entendement à partir des autres lieux de tête. Sur son lieu de tête la faculté de pensée est pure et célibataire, sur les autres lieux la faculté elle se sert des autres facultés et vit en couple ; les partenaires du lieu se réfléchissent. La série commence par la conscience, la faculté embrassant les autres facultés, et finit par l'entendement, la faculté bornée : la faculté des pensées réflexives.

La fin de la philosophie politique marque le début de l'histoire politique. L'histoire prend le sens inverse de la philosophie, remplissant les espaces que la philosophie a aménagés. L'entendement marque le point du renversement.

9. LES ASSEMBLÉES POLITIQUES

31. De l'homme social à l'homme historique. L'homme social est un connaisseur. Né comme un ignorant inconnu il devient au cours de sa vie social un connaisseur connu. L'homme social rencontre des inconnus, des étrangers ; inconnus les uns aux autres ils suscitent la méfiance, le doute. Quand des inconnus apprennent à se connaître en se fréquentant, s'associant, agissant ensemble. Les hommes sociaux forment une 'société de connaissance', chaque sociétaire devient une source intarissable des connaissances sociales.

L'histoire nous raconte ce qui s'est passé il y a longtemps, ce qui s'est produit à un endroit lointain. Si les hommes d'autrefois ou d'ailleurs sont pour nous des étrangers, des inconnus, ils sont comme nos sociétaires que nous apprenons à connaître, à reconnaître. L'histoire raconte ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera. L'homme est social avant de devenir historique. Il est déjà une source de connaissances sociales avant de rencontrer, de reconnaître des hommes d'autrefois et d'ailleurs.

L'histoire débute dans les cases du compartiment, les cases des connaissances sociales. La case s'articule par quatre membres : le connaisseur social, sa formation, son produit, les éléments qui le font reconnaître. Les hommes sociaux sont des connaisseurs, des producteurs, des reproducteurs des connaissances. Leurs facultés productrices cherchent à s'entendre, à se réfléchir, elles se servent de la logique, la langue productrice. Les hommes historiques se servent d'abord d'une langue, de la langue symbolique, la langue dont se servent ceux qui ne se connaissent pas, la langue qui fait reconnaître l'inconnu. Inconnus les uns aux autres, ils discernent un élément qu'ils ont en commun, un fragment, un aspect qu'ils partagent. Tout fragment ainsi détaché peut servir d'élément d'une langue symbolique, de symbole rendant l'étranger familier.

Alors que l'homme social se fait *logos*, l'homme historique se fait symbole ; l'un se sert d'abord de la logique puis de la langue symbolique, l'autre se sert d'abord de la langue symbolique puis de la logique. L'un et l'autre se réfléchissent dans l'entendement, la faculté des pensées réflexives. L'entendement discerne entre le côté citérieur et le côté ultérieur, entre le commun l'autre : le semblable et le dissemblable, l'identique et le différent, le convergent et le divergent, l'égal et l'inégal. L'entendement de l'homme historique se tourne d'abord vers le côté commun, puis il discerne les éléments qui font la distinction. L'homme historique ne

s'incarne pas seulement dans la langue symbolique, mais aussi les autres langues : la logique, la langue parlée, la langue écrite. L'entendement s'en sert en symbolisant les éléments de ces autres langues.

32. La petite histoire politique. Toute grande Histoire débute par une petite histoire, une actualité, par une rencontre favorable ou défavorable, une rencontre prévue, imprévue ou imprévisible, par un accident ou un incident, une aventure, une mésaventure. Ce qui arrivera, l'inconnu, est traduit, interprété par ce qui est déjà arrivé. La traduction manifeste le temps-espace de la durée, l'inconnu est sous un certain aspect déjà connu, l'interprétation assure la durée de l'histoire. Ce qui advient est semblable à ce qui est déjà venu, l'un et l'autre ont un côté en commun.

Se faisant jugement, l'entendement interprète ce qui arrive rendant présent le futur, rendant familier ce qui est étrange. Ce qui advient et ce qui est déjà arrivé ont un point en commun, comme les deux côtés du symbole, les deux morceaux réunis, ont leur coupure en commun. L'entendement symbolise aussi les éléments des autres langues. Les lettres de la langue écrite sont symbolisées en caractères, des éléments s'imprimant dans un sujet, comme le nom, des éléments identifiant l'auteur historique. Les caractères font comprendre l'auteur. Alors que les caractères sont discrets, les sons de la langue parlée sont dynamiques, étirés, allongés ; ils sont symbolisés comme traces. Les traces qui se succèdent donnent l'indication du terme vers lequel l'acte se dirige ; les traces s'expliquent. Les éléments de la logique, les concepts, sont symbolisés en signes : le produit qui commence à apparaître est un signe annonçant le produit fini. Les signes sortant les uns des autres produisent une démonstration.

Se faisant jugement, l'entendement interprète, comprend, explique et démontre. S'agissant de la petite histoire politique, elle demande d'abord une explication. L'homme politique agit, il est un acteur se dirigeant vers le terme qu'il se propose ; si son acte est intentionnel impliquant un terme, si les traces de l'acte se suivent les unes après les autres convergeant vers leur terme, il se prête à une explication. L'homme politique se sert avant tout de la langue parlée, la langue dont la première composante est le verbe. L'histoire politique actuelle, l'histoire transmise par les médias, par les 'actualités', sollicite en premier lieu une explication de ce qui se produit.

L'histoire raconte ce qui se produit. Sans production pas d'histoire. Ce qui arrive commence à produire quelque chose, un produit qui l'interprète actualise, rend durable. Le produit qui commence à apparaître manifeste le temps-espace du futur, le futur qui deviendra présent quand le produit sera fini. Pour la production historique l'entendement se sert de l'imagination, la faculté constructrice ; il symbolise les éléments langagiers en signes.

À l'origine de l'histoire, le fait historique relie un certain nombre de caractères, d'éléments indispensables pour constituer le fait ; celui-ci correspond à un archétype. Le fait est un produit objectif, une création car il sélectionne certains caractères, mais il n'a pas le même poids pour tous : pour les uns il pèse moins, pour les autres plus. Le fait fournit les matériaux historiques. Les matériaux prennent plusieurs formes successives constituant l'évènement, manifestant le présent du futur. Les formes consécutives, les traces que laisse l'évènement, expliquent ce qui se passe ; les traces présentent autant d'indices indiquant le terme de l'évènement. Quand l'évènement est suffisamment formé, le phénomène commence à apparaître rendant visible ce qui se produit, l'objet, d'abord partiellement : le signe, la première partie annonçant le phénomène tout entier. Enfin ces produits sont comparés les uns aux autres pour reconnaître le produit inconnu ; on le reconnaît par un fragment qu'il a en commun avec d'autres, alors : c'est le cas, ou bien : ce n'est pas le cas. Les cas se répètent, se reproduisent conformément à leur modèle.

Le produit dominant de l'histoire politique est l'évènement, le produit historique dont les formes se prolongent, se succédant parfois jusqu'aujourd'hui. La petite histoire politique est d'abord 'évènementielle', l'évènement se prolonge, ses formes de l'évènement se succèdent, il semble interminable. Pourtant, il articule les autres épisodes historiques : l'évènement se rend visible, il est reconnu comme un cas, il possède certains caractères factuels.

L'entendement se fait volontaire en expliquant l'acte de l'homme politique, en en donnant raison. L'acte historique correspond au produit historique qu'il réalise. À l'évènement correspond l'intention de l'acteur ; l'intention se dirige vers le terme de l'acte, sa forme ultime, bien que les formes de l'évènement soient capables de dépasser le terme de l'intention. Au phénomène correspond le projet de l'acteur qui se fait artisan s'acquittant d'une tâche ; au fur et à mesure que le phénomène se rend visible, les signes successifs sont autant de traces significatives indiquant la fin du projet. Les cas qui se reproduisent sont reconnus par les auteurs qui se font agents interprétant les traces symboliques du mobile de la

rencontre. Au fait correspond nécessairement le motif que l'acteur, qui est également auteur, y imprime ; le motif, le moteur de l'acte, perpétue celui-ci.

L'homme politique agit, il est un acteur, son acte est intentionnel ; l'intention dirige la volonté jusqu'à son terme. La volition dirigeant les autres volitions transforme celles-ci en volitions résistant à la volition dirigeante. Les volitions laissent les traces dessinant le parcours de l'acte ; elles l'expliquent. La direction de l'acte, le premier membre du mouvement, est articulée par le parcours, le mobile et le moteur ; l'intention de l'acte est articulée par le projet, le mobile et le motif.

Dirigeant l'acte vers son terme, l'intention suscite l'attente, un sentiment réflexif ; au fur et à mesure que l'acteur se rapproche du terme de l'acte l'attente s'intensifie, sinon l'attente se tourne en déception, vers l'autre côté de l'attente. L'attente et la déception constituent les amours réflexifs principaux de l'histoire politique. L'acteur est également l'artisan du projet qu'il réalise, il ne détermine pas seulement la direction de son acte, mais il en trace aussi le chemin : plusieurs chemins mènent au même but. Le chemin qui commence à apparaître suscite la croyance que l'artisan est capable de réaliser son projet, sinon il suscite le scepticisme. L'acteur est également l'agent s'expliquant son acte : en accomplissant son chemin, le mobile va-t-il dans la bonne direction ? Le mobile fait démarrer l'acte dans un sens ou dans l'autre ; le doute éveille la conscience de l'agent. L'acteur est également l'auteur de son acte s'autorisant à l'accomplir ; à l'auteur de l'acte on impute un motif. Être autorisé, agir avec autorité suscite la certitude, un autre sentiment réflexif.

L'acteur agit également comme artisan, agent et auteur. Les autres membres de l'articulation s'articulent à leur tour : l'auteur agit également comme acteur, artisan et agent. Les acteurs historiques édifient les assises du Tableau historique ; de haut en bas : l'auteur, l'acteur, l'artisan et l'agent. Les sentiments réflexifs éveillant leur conscience s'imbriquent les uns dans les autres aménageant le champ du Tableau. L'un de ces protagonistes figure comme le premier personnage de la petite histoire. Les raisons imputées à l'acteur articulent chaque assise par quatre tranches : les quatre membres de tout mouvement. Les croisements des assises et des tranches produisent les cases, les espaces de la production historiques. Dans chaque case on retrouve un acteur, son acte, son produit, et l'interprétation de ce qui se passe

les cases du Tableau historique

	motif	intention	projet	mobile	
auteur					caractère
acteur					trace
artisan					signe
agent					symbole
	fait	événement	phénomène	cas	

33. La logique de l'histoire. Les quatre membres d'une case articulent un énoncé historique complet : un acteur, son acte, son produit et l'interprétation. Chaque membre de l'énoncé est composé d'éléments langagiers symbolisés, de particules 'élémentaires' ou 'atomiques' qui ne s'articulent plus. L'énoncé historique est le produit de la case ; les seize cases composent une petite histoire complète, un Tableau historique, un produit fini. Composant le Tableau on passe de la langue symbolique à la logique dont les éléments sont symbolisés.

L'histoire se raconte dans l'ordre, les énoncés se suivent les uns après les autres du premier jusqu'au dernier, s'articulant les uns les autres dans l'ordre logique. L'ordre logique, c'est celui de la langue productrice, donc à partir de l'un des débuts de la production, d'une case de tête du Tableau historique. La petite histoire qu'on raconte est elle aussi un produit qui, comme tout produit, se doit d'être complète.

L'une des cases domine le Tableau, les autres cases articulent la case dominante. L'auteur, à l'origine de l'histoire, articule la première colonne : l'auteur est également un auteur-acteur, un auteur-artisan et un auteur-agent. La deuxième colonne articule l'acteur. Celui-ci n'agit pas seulement comme auteur-acteur, mais aussi comme acteur, et d'abord comme acteur-auteur. Donc la deuxième articulation, expliquant l'agir de l'auteur, ne débute pas dans la case de tête de la deuxième tranche mais sur la deuxième assise du premier tranche. Dans cette case l'auteur-acteur et l'acteur-auteur se rencontrent, se réfléchissent, forment un couple. Ensuite la troisième colonne articule l'auteur-artisan, qui est aussi un artisan-auteur ; la quatrième colonne articule l'auteur-agent, qui est aussi un agent-auteur. À partir de la case de tête de la première colonne l'histoire se raconte dans l'ordre, et d'une

manière réflexive. Réflexive, parce la petite histoire démarre par l'interprétation, le point où l'avenir et le présente se réfléchissent.

Pour obtenir des cases réflexives il faut faire basculer le Tableau autour de son axe, la ligne parcourant les cases de tête ; les cases situées au-dessus de cet axe basculent vers l'autre côté, du côté ultérieur vers le côté citérieur, où elles rencontrent leur case-reflet. Ainsi toutes les cases forment un couple, sauf les cases de tête, celles des célibataires endurcis.

Une case de tête marque le début d'une histoire, il s'agit de son origine, de son principe, son commencement ou sa source. À partir de sa case de tête, la case dominante, l'histoire parcourt méthodiquement toutes les autres cases jusqu'à sa fin. La fin de ce parcours ne marque pas encore la fin de l'Histoire, de la grande Histoire. En effet, si l'histoire débute dans une case de tête pour composer un Tableau complet, elle se poursuivra à partir de chacune des autres cases pour remplir en total seize Tableaux historiques. Alors la grande Histoire sera parvenue à sa fin. Un Tableau articule méthodiquement le produit d'un compartiment ; les seize Tableaux historiques articulent les seize compartiments d'un secteur. Chaque case du Tableau historique correspond à un compartiment du secteur.

Le Tableau ne montre pas 'le sens de l'Histoire', la direction de la grande Histoire, mais il présente la 'petite histoire' d'une manière sensée, ordonnée. La grande Histoire est composée de petites histoires, la petite histoire est composée de cases, de rencontres fortuites, imprévues, heureuses ou malheureuses, des incidents et des accidents. Toute rencontre fortuite, tout concours de circonstances n'a pas de sens historique, tout ce qui se passe, même spectaculaire ou fracassant, n'est pas encore 'historique'. Quand une petite histoire parcourt

toutes les cases, quand elle raconte tout son potentiel, sa contingence se tourne en cohérence. La petite histoire remplissant un Tableau est à la fois complète et cohérente.

On interprète ce qui se passe, ce qui arrive. La petite histoire privilège le temps-espace de la durée : ce qui arrive ressemble à ce qui s'est déjà, l'inconnu est reconnu. La production du Tableau historique manifeste le futur de la durée.

34. Un évènement retentissant. Pour donner un exemple bien connu d'un évènement politique, d'une petite histoire politique déclenchant une grande Histoire, on peut proposer l'attaque des membres de Hamas, l'organisation palestinienne gouvernant la bande de Gaza, contre des kibboutzim israéliens et contre une aire de fête où se déroulait un concert le samedi 7 octobre 2023 au matin. Il s'agit bien d'un évènement, un épisode dynamique provoquant des suites multiples, certaines prévues, d'autres imprévues, même imprévisibles.

Le début de l'évènement est son principe, le terme de l'acte provoquant l'évènement, l'intention de l'acteur. Les formes successives de l'acte constituent l'évènement, mais on peut aussi suivre les formes au sens inverse, les formes précédant le matin du 7 octobre 2023. On n'est pas obligé de considérer la première forme de cet évènement comme sa forme absolue, infranchissable. Mais en remontant les formes, jusqu'où faut-il régresser ? Le conflit entre Gazaouis, Palestiniens en général, et Israéliens ne date pas du 7 octobre 2023 : faut-il reculer jusqu'à la prise de pouvoir de Hamas en 2007 ? Jusqu'à la guerre de six jours en juin 1967 ? À la fondation de l'état d'Israël en mai 1948 ? Au mandat ? Aux alyas ? À Abram sortant d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan ? N'est-ce pas que tout commence par là ? Quelle forme de l'évènement pourrait prétendre à l'absoluité ? De l'autre côté, où repérer son terme ? L'évènement du 7 octobre a déclenché un nombre incalculable de conséquences dont le terme n'est nullement prévisible. Aura-t-il un terme ? Lequel ? La défaite de l'un des belligérants ? La paix des braves ?

L'évènement est aussi un fait, comme un phénomène et un cas. Le fait est à la fois objectif : il comporte un certain nombre de caractères, et subjectif : les différents protagonistes le font peser différemment. L'Holocauste, un fait historique avéré, pèse pour les Juifs, et pour les Européens, d'un poids plus lourd que pour les Palestiniens et les Arabes. Les violences des membres de Hamas perpétrées pendant leur attaque : les massacres, les viols, la

prise d'otages, des faits avérés, ont pour les Israéliens et leurs alliés un autre poids que pour les Gazaouis et leurs sympathisants.

L'évènement est aussi un phénomène : ce qui en apparait, le rend visible, ce qu'il produit ; comme toute production, le phénomène aura une fin. Mais du premier phénomène, le commencement du massacre, sortent plusieurs d'autres : la guerre de Gaza, guerre sans fin, la guerre au Liban, la chute du régime syrien, la guerre contre l'Iran. La portée du premier phénomène s'étend sans cesse. Jusqu'où ?

On pourrait essayer de remplir le Tableau de cette petite histoire, de cet évènement à multiples formes. D'abord il faut distinguer les *dramatis personae* : l'auteur, l'acteur, l'artisan et l'agent. Les agents, les média d'information, les journalistes, furent les premiers ce matin du 7 octobre que quelque chose était en train de se produire ; ils disposaient d'images fragmentaires, des bribes d'information dont ils reconstruiraient un phénomène. Puis il s'agissait d'interpréter le cas : ce qui arrive, en quoi on le reconnaît comme déjà présent ? Est-ce le cas ou non ? S'agit-il de l'énième attaque terroriste ? Ou bien d'un acte sans précédent, inouï : des Gazaoui armés échappés de leur enclos ? L'interprète se fait auteur en caractérisant le fait, en recréant le fait : d'abord il établit tel ou tel caractère (acte terroriste), puis il en ajoute et supprime d'autres : une invasion à grande échelle du territoire israélien à partir de la bande de Gaza, un fait niveau dans l'histoire de l'état d'Israël. Enfin, lequel de ces éléments caractéristiques va s'imposer aux autres, lequel va diriger la suite ? La prise d'otages ? Les innocents cruellement massacrés ? Ou bien ces éléments susciteront-ils une autre intention : la vengeance ? La solution finale du problème palestinien ? La reconstruction du Moyen-Orient ?

Les quatre membres de l'interprétation remplissent la quatrième colonne du Tableau à partir de sa case de tête, l'interprétation de l'agent. L'auteur, à l'origine de l'acte, du fait, articule la première colonne ; sur la case de tête l'auteur, la direction de Hamas, autorise l'acte. Porteur d'un nom, le dirigeant autorise son subordonné d'agir en son nom, d'accomplir tel acte ; les dirigeants de Hamas sont connus par leur nom. Leur motif : s'imposer comme un acteur incontournable ? Le fait dont l'auteur est à l'origine est également un évènement à conséquences lointaines, on impute une intention à la direction : torpiller la possible reconnaissance mutuelle entre Israël et l'Arabie saoudite ? L'auteur est également un artisan déclenchant un phénomène selon son projet : il fait commencer l'acte le jour du Yom Kippour, exactement 50 ans après le début de la guerre dite de 'Yom Kippour', l'attaque

surprise d'Égypte et la Syrie contre Israël, le samedi 6 octobre 1973, un phénomène à portée considérable aboutissant à la visite du président Sadate à Jérusalem en novembre 1977, aux accords de paix de Camp David en 1979 entre l'Égypte et Israël et à la rétrocession du Sinaï à l'Égypte. Dans cette colonne l'interprète cherche à comprendre l'auteur : son motif, son intention, son projet. Les auteurs du fait ont tous été assassinés par Israël.

Le protagoniste de l'évènement est l'acteur ; on lui impute une intention, le terme de son acte. Les acteurs, autorisés à accomplir l'acte, sont les chefs de l'appareil militaire de Hamas. Leur intention : provoquer un conflit dépassant largement les accrochages précédents ? L'acteur est également l'artisan préparant l'action ; selon son projet il recrute les combattants, se procure les armes qu'ils portent et les autres outils indispensables à l'exécution du projet. Ces préparations commencent à rendre l'intension visible, d'abord aux agences de renseignement. Les agences israéliennes en ont été les témoins, mais n'ont pas expliqué ces traces comme des préparations à une attaque. L'évènement est un fait, un fait dynamique additionnant des traces caractéristiques au cours de son déroulement : l'attaque terroriste est à l'origine d'une guerre atroce et prolongée contre la population civile de Gaza.

Sur la case de tête de la troisième colonne du Tableau les artisans, les assaillants de Hamas commencent les hostilités : les assassinats, les viols, la prise d'otages, les destructions. Le phénomène commence à apparaître selon le projet des assaillants : jusqu'où va-t-il s'étendre avant de parvenir à sa fin ? Les premières parties du phénomène sont autant de signes du mobile des assaillants annonçant la fin de l'opération : la destruction totale, une opération purement nihiliste dépourvue de toute fin politique. Le phénomène est également un fait, l'artisan est également un auteur : quel est le motif des exactions ? La haine pure ? Le phénomène est également un évènement, l'artisan un acteur dont l'acte est intentionnel : massacrer autant que possible ? Sans prévoir les conséquences ?

Les quatre colonnes, les seize cases remplissent le Tableau de cet évènement retentissant, aux suites multiples et prolongées, une petite histoire, le premier membre d'une grande Histoire.

le Tableau de l'évènement retentissant du 7 octobre 2023

l'auteur / la direction

l'intention / torpiller

le fait dynamique	l'acteur / l'intention du chef		
le projet / rentrer en jeu	le projet / la préparation		
le fait / la haine	l'intention / le nihilisme	le phénomène / les exactions	
comprendre l'auteur	expliquer l'intention	démontrer les signes	
recréer le fait	l'intention putative	les bribes	l'interprétation du cas

35. La morale de la petite histoire. Quand le Tableau de la petite histoire a été rempli, quand cette histoire est parvenue à sa fin, quand elle est connue, les acteurs en tirent une leçon, la 'morale' de l'histoire. L'histoire politique est en premier lieu celle de l'acteur, de l'intention qu'il se propose, de l'évènement qu'il déclenche, des traces qu'il laisse, qui expliquent son acte. L'intention domine cette articulation ; aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à son terme, que l'acte n'est pas encore accompli, le temps-espace du présent se prolonge. L'acteur politique agit au présent, il tire la leçon de l'histoire qu'il connaît jusqu'au présent : la petite histoire finie. L'homme politique agit sans connaître toutes les conséquences de ses actes ; l'homme politique historique tire la morale de l'histoire qu'il connaît ; l'homme politique et l'homme historique se réfléchissent. La fin de l'histoire ne coïncide pas avec son terme.

L'histoire parvient à son terme quand les volontés des acteurs convergent, quand ils se disent : c'est l'histoire que nous voulons. La paix des volontés marque le terme de l'histoire ; avant d'arriver là, on tire la morale de l'histoire. Si l'on veut la paix des volontés, il faut que les intentions des acteurs soient convergentes : c'est la leçon de l'idéaliste. L'idéal, c'est la forme ultime que visent toutes les volontés. L'idéal indique la direction de l'acte ; la bonne direction des volontés suscite l'espérance, le sentiment réflexif susceptible de se tourner en déception quand l'acte ne parvient pas à son terme.

Pour le réaliste ce ne sont pas les bonnes intentions qui font une bonne histoire : l'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions ? Ce sont les projets qui se partagent afin que les acteurs réalisent un résultat commun qui font converger les volontés. Si les acteurs attendraient jusqu'à ce que leurs intentions convergent, ils ne réaliseraient jamais rien. Les réalistes accomplissent ensemble un bout de chemin, le bout commun de leurs chemins, s'accordant leurs intérêts communs. Chaque artisan apporte sa part au phénomène qui commence à apparaître suscitant la croyance, ou bien le scepticisme.

Pour l'agent, l'interprète, ce qui se produit balance entre le hasard et le destin, entre contingence et nécessité. Ce qui arrive, ce que l'interprète reconnaît, est purement fortuit, du jamais vu, totalement imprévu, ou bien cela est inévitable, on n'y échappe pas, c'est déjà vu plusieurs fois. C'est le cas, ce n'est pas le cas, c'est reconnu, c'est méconnu.

La morale traditionnelle se demande si les bons sont récompensés, si les mauvais sont punis, si le motif de l'action est bon ou mauvais. Pourtant, le bon motif et le mauvais motif s'imbriquent l'un dans l'autre, tantôt l'un l'emporte tantôt l'autre, oscillant comme le moteur de l'histoire. L'acte n'est ni purement bon ni purement mauvais.

Quelle morale domine notre petite histoire de l'évènement retentissant ? Les victimes des exactions, ceux qui en étaient les premiers interprètes, quel leçon peuvent-ils en tirer ? Certains ont échappés, d'autres ont été assassinés, gravement blessés, violés, d'autres encore ont été pris en otage ? C'était par hasard, bonne chance, mauvaise chance ? Tous ont été surpris, comment ont-ils interprété les cas ? Aujourd'hui le destin a été banni de notre vie ; la vie accorde à chacun sa chance, aussi minime qu'elle soit.

D'autres ont tiré une morale traditionnelle de cette histoire : tous les dirigeants de Hamas, un grand nombre des chefs et des combattants, ceux qui ont perpétré le mal, ont été tués. En même temps un plus grand nombre d'innocents ont été tués, ceux qui n'avaient commis aucun mal considérés comme des dommages collatéraux.

Quelle sera la leçon que les idéalistes tireront de cette histoire, les acteurs dont convergent les volontés ? L'évènement a prolongé ses formes d'une manière sans doute imprévue et imprévisible par les acteurs. Leur acte s'est répercuté principalement sur leur peuple, sur leurs amis politiques. La divergence des volontés aurait pu empêcher l'opération.

Et les réalistes, quelle leçon tireront-ils de cette histoire ? Les artisans des exactions n'ont rien construit, ils ont tout détruit. La haine est purement destructive, elle ne construit jamais rien. C'est une leçon que l'un et l'autre parti du conflit peuvent tirer ensemble.

36. La conscience historique. Quand les acteurs connaissent leur histoire, quand leurs volontés se sont convergées, quand leur petite histoire s'est arrivée à son terme, alors sortent-ils de l'histoire ? Ils se demandent : est-ce que nous avons fait notre histoire consciemment ? Est-ce que nous sommes les auteurs de notre histoire ? Est-ce que nous aimons l'histoire que

nous avons faite ? Est-ce que nous aimons l'histoire que d'autres ont faite, l'histoire que nous transmettons ? Sans être aimée, bien que finie et terminée, l'histoire ne sera pas conservée. L'homme qui aime son histoire, l'histoire éveillant sa conscience historique, la transmet tout en la conservant. Celui qui transmet une histoire, le 'narrateur', en est l'auteur. Ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé. Même l'histoire conservée par la mémoire, si elle n'est pas aimée, elle n'accède pas à la conscience. Tous n'aiment pas les mêmes histoires.

Les actualités politiques sont transmises par les média d'information, par les média sociaux, par des communicateurs qui sont aussi des interprètes. S'adressant à un groupe ciblé, le médium fait confiance, alors qu'il il suscite la méfiance d'autres groupes. Le journaliste se veut critique, les connaissances historiques qu'il transmet sont empiriques, des cas qui se répètent, une connaissance suscitant le doute, une connaissance à corriger sans cesse. Quant à la leçon qu'il tire de son histoire le journaliste se demande si l'on aurait pu prévoir ce qui s'est produit, si les responsables ne se sont pas montrés négligent.

L'historien professionnel, scrutant ce qui se produit, préférant l'histoire phénoménale, celle des artisans, se montre plutôt réaliste. Parfois il se montre blasé : c'est du déjà vu. Comme tout produit fini, l'œuvre qu'il produit sera à la fois complète et cohérente ; il raconte son histoire du début jusqu'à sa fin. Spécialiste, il s'adresse à d'autres spécialistes, ses collègues. Il se soucie de sa crédibilité.

Les enseignants, les conseillers, les consultants préfèrent transmettre l'histoire des acteurs politiques, l'histoire événementielle laissant des traces jusqu'au présent, l'histoire qui s'explique. Souvent l'enseignant tire une morale idéaliste de l'histoire, malgré les déceptions l'espérance prévaut.

L'éducateur transmet les matériaux indispensables de l'histoire politique, des matériaux nourrissants, des matériaux à conserver : les hauts faits des héros, les grandes batailles, les noms des stratèges. L'éducateur reste fidèle à cette histoire. Le passé qu'il transmet fournit une mesure, une certitude ; souvent il doit constater que le présent ne répond plus à cette mesure : c'est le déclin, la décadence.

Les hommes historiques constituent des communautés, des familles conjugales dont les membres s'associent volontairement, par amour de vérité, par amour vrai. Les communicateurs se contentent d'une vérité fragmentaire, les éducateurs s'estiment authentiques ; la vérité des enseignants est l'idéal, celle des professionnels la cohérence.

L'évènement retentissant et ses suites largement imprévues, sera-t-il transmis, conservés ? Sera-t-il aimé, et par quelle famille historique ? Surement, cet événement ne sera pas oublié de sitôt, mais restera-t-il dans les consciences ? Les victimes, leurs proches n'oublient jamais, mais sont-ils prêts à considérer cet évènement et ses suites comme une partie intégrante de l'histoire d'Israël et de Palestine, pas comme une série de crimes à la fois isolée et anhistorique ?

L'histoire actuelle s'articule par quatre membres : l'homme historique conscient de l'histoire qu'il transmet, la morale de l'histoire, la connaissance historique, et l'interprétation. La petite histoire débute par l'interprétation, par l'actualisation.

37. L'une et l'autre connaissance historique. Les connaissances de l'histoire actuelle jaillissent d'une source, de l'homme historique ; elles sont transmises d'un homme à l'autre, d'un médium à l'autre, tout comme les connaissances sociales. Les connaissances historiques se produisent, se reproduisent à l'intérieur des hommes. Certes, il y a des témoins qui ont entendu, ont vu, sur les écrans on voit des images, dans les journaux des photographies, mais on ne voit pas un fait ni même un phénomène. Il s'agit des constructions, des reconstructions par l'entendement producteur, l'entendement qui se fait assister par les facultés productrices. L'entendement se sert d'abord des éléments de la langue symbolique, puis des éléments de la logique ; l'homme historique se fait homme langagier.

Le fait, composé d'un certain nombre de caractères, des caractères significatifs, constitue le matériau de la connaissance ; ces caractères s'impriment dans la mémoire, la faculté créatrice. Ajoutant ou retranchant un caractère crée un autre fait. Le fait est subjectif, il pèse plus pour l'un que pour l'autre, il est considéré comme plus ou moins important, plus ou moins grave. Puis le matériau factuel se revêt des formes successives de l'évènement, des formes qu'on ne voit pas, ce sont les traces que laisse l'intention imputée à l'acteur, la raison de son acte. Quant aux formes, on peut les faire régresser aussi bien que progresser. Ensuite l'imagination fait sortir l'objet du sujet revêtu des formes, le phénomène ; celui-ci est composé de signes, des images partielles dont l'imagination reconstruit un produit complet. Chaque spectateur voit des bribes d'images d'une attaque terroriste dont sont imagination reconstruit un phénomène. L'imagination sait où le phénomène débute, pas où il finit. Comparaisant les objets, la faculté du jugement les accorde un attribution, le cas qu'elle y abstrait.

Les quatre produits historiques articulent les membres de la production : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la construction du produit, la réparation du produit.

Quand les connaissances de l'histoire actuelle ont leur source à l'intérieur de l'homme, comment peut-on s'assurer de leur vérité ? Il n'y pas de référence extérieure qui pourrait trancher un différend, un conflit d'interprétation. La vérité de l'histoire actuelle est semblable à celle de l'histoire d'amour, l'histoire des partenaires cherchant l'amour vrai, le partenaire authentique. L'homme historique fait confiance au médium transmettant les informations ; il reste fidèle à sa famille historique transmettant l'histoire pour les informations authentiques, éprouvées ; les intentions convergentes sont une indication de la vérité ; celle-ci est encore démontrée par la cohérence du produit.

L'ensemble des cases du Tableau représente la production d'un produit, celui d'un compartiment de la grande Histoire, le produit de l'historien professionnel. Toute grande Histoire débute par une petite histoire, une histoire actuelle ; la grande Histoire multiplie les Tableaux. L'historien est un producteur, il produit un récit, même un livre, un produit qu'on peut toucher, porter, déplacer, mettre sur un rayon de bibliothèque à côté d'autres livres historiques. Le contenu de son livre est également un produit, une composition qu'on peut lire, un produit racontant la réalisation d'un produit historique.

L'historien professionnel ne se contente pas de ce que les gens se disent, mais il tourne son regard vers l'extérieur, vers les produits réalisés, vers les traces qu'ils ont laissées, vers les réalisations futures qu'ils annoncent. Sa source de connaissance ne se trouve plus uniquement à l'intérieur des hommes, mais surtout à l'extérieur, le monde que les hommes ont construit, qu'ils sont en train de construire. S'agissant de la petite histoire, l'homme historique se fait tout d'abord interprète ; s'agissant de la grande Histoire, l'historien se fait avant tout connaisseur. L'un se sert de l'entendement producteur, l'autre des facultés productrices réflexives, les facultés utilisant l'autre langage producteur, les mathématiques.

Néanmoins l'historien professionnel lui aussi crée des faits, forme des événements, construit des phénomènes, reproduit des cas. Mais il ne pèse pas le fait d'une manière subjective, les formes de son événement ne se suivent pas d'une manière indéterminée, son phénomène ne s'élargit pas au-delà de l'horizon, son cas se reproduit selon un modèle. La logique généralise le produit, les mathématiques le particularisent.

L'historien professionnel, de quelles sources tire-t-il ses connaissances productrices, des connaissances à la fois productrices et historiques ? Il crée les faits historiques dont il a besoin en puisant dans les archives, en sélectionnant ses matériaux dans des documents. Archéologue, il descend dans le sol pour y retirer les vestiges que la terre lui a conservé. De ces matériaux il crée son fait, composé d'un certain nombre d'éléments, un fait mesuré, pesé, daté ; mesurant son fait, l'historien se sert des nombres de l'arithmétique ; d'autres historiens qui font les mêmes mesures constatent un fait identique. Pour tous le fait pèse d'un même poids.

Se revêtant d'une forme, de formes successives, les matériaux se transforment en instruments de production, en formations politiques. L'historien suit leurs formes, descendant jusqu'à leur forme primitive, remontant vers leurs forme présente, leur point d'aboutissement, leur terme provisoire. Il suit leurs traces comme celles d'un évènement. L'intention de l'acteur est la raison déclenchant l'évènement ; en suivant les formes successives de la formation, l'historien en cherche la cause consécutive. La connaissance causale se sert de la mathématique des formes, du calcul de la forme ultime : l'évènement n'est interminable. Pour la grande Histoire politique la première connaissance est causale.

Le produit de la petite histoire commence à apparaître comme phénomène, le produit dont la première partie est le signe annonçant le produit final. Ici l'historien se sert d'un concept. La connaissance sensible de l'historien professionnel est composée de témoignages. Le témoin témoigne de ce qu'il a vu, entendu, touché, perçu ; son témoignage est partiel, son point de vue est fragmentaire. Réunissant les témoignages en un ensemble cohérent et complet l'historien, comme un architecte, se sert d'une figure.

L'historien lui aussi est le membre d'une société, comme les autres sociétaires il est une source de connaissances. Les média transmettent l'histoire actuelle, l'histoire que les sociétaires interprètent, commentent, s'expliquent. La connaissance actuelle de l'historien lui fournit une connaissance empirique, connaissance qu'il confronte à celle des autres, connaissance qu'il éprouve, vérifie, corrige : c'est le cas, ce n'est pas le cas.

L'historien professionnel est-il 'positiviste' ? Il ne crée pas seulement les faits, mais il forme également les évènements, construit les phénomènes et répare les cas. Les connaissances de l'histoire qu'il produit ne sont pas les connaissances productrices physiques, celles du monde extérieur à construire. Les connaissances 'positivistes' de l'historien se trouvent dans son livre.

38. Les domaines de production historiques. La production s'articule par quatre membres, chacun produit à partir de son début, début irréductibles aux autres débuts. La production historique se réalise dans les différentes natures : dans la famille naturelle, la nature organique, la nature physique et la nature langagière. Les produits historiques remplissant l'une de ces natures constituent un domaine ; la production d'un domaine débute par celle du produit dominant tous les autres produits, le premier produit. Les productions des domaines sont à la fois irréductibles et réductibles les unes aux autres. On retrouve dans chaque domaine les produits des autres domaines, mais dominé par le premier produit.

Cependant, l'homme politique ne produit rien à l'extérieur à l'extérieur de son corps organique, son activité n'est que 'pratique'. C'est l'activité économique qui produit les biens extérieurs imaginés par la politique. Alors, comment peut-on raconter l'histoire de la production politique s'il n'y a pas une telle production ? S'il n'y a pas de produits réels, des produits visibles ? Mais la vie politique produit des produits virtuels. Et ce sont ces productions virtuelles, leurs débuts irréductibles, qui produisent les domaines historiques de la vie politique. Ces débuts se suivent dans l'ordre chronologique, mais aussi dans l'ordre logique, celui des membres de la production.

Selon la logique de la production, l'état se trouve à l'origine de la production politique, la création des matériaux posant le fondement de tout l'édifice ; quand l'état s'effondre (*failed state*), les autres domaines s'écroulent avec lui. Un certain nombre d'hommes, une famille, une tribu, s'installent sur un territoire pour y cultiver le sol, pour y retirer la nourriture dont ils ont besoin. Les cultivateurs, des laboureurs, sont des créateurs. S'attachant à leur sol, ils sont prêts à le défendre contre les envahisseurs. L'origine de l'état est marquée par la culture du sol, l'origine de la connaissance historique par la connaissance substantielle des matériaux. Ils développent la technique du façonnage d'outils et des armes ; ils bâtissent des maisons, des palais, des temples ; ils pratiquent l'art de la restauration.

Le début de la cité, le centre politique, est un principe, un début dynamique, le terme vers lequel le produit se dirige, le but déterminé avant tout mouvement. Pour se rendre au centre il faut des moyens de transport, des outils se formant dans la nature organique. L'état précède la cité, comme dans l'ordre de la production la création du matériau précède la formation de l'instrument. Le centre politique, la *polis*, se trouve dans une ville longtemps entourée de murailles, des constructions qui ont tendance à s'élargir. La ville se distingue de

la campagne, la vie urbaine se distingue de la vie à la campagne, plus saine. Dans les villes se pratique l'art de réparation, la médecine, une connaissance empirique, un art technique. À la campagne on fait la chasse, on dresse des animaux, une culture technique.

La Nation est née dans la nature physique, la nature produisant des corps physiques. Le commencement de la nation, sa naissance, est marqué par la production des biens collectifs par les collectivités locales, comme des écoles, des hôpitaux, des asiles, des salles de concert et des cimetières des produits innovateurs. Cette production se déroule entre son commencement et sa fin, le produit achevé et cohérent, le produit 'cosmique' ; l'histoire de la nation s'écrit au futur. La source de la nation, les différentes formes d'énergie qu'elle fait jaillir, constitue son produit réparateur ; les sources d'énergie ne sont pas intarissables, l'art cherche des énergies renouvelables, sa connaissance est empirique. Dès l'origine l'exploitation minière retire du sol les matières premières qui y sont conservés ; la connaissance de ces matériaux est substantielle, la culture minière en améliore la qualité. La nation met en place des réseaux de transport : routes et canaux, ponts et ports, chemins de fer et gares ; ses biens constituent un tout cohérent, des produits de la connaissance causale, technique.

Chaque membre de la société civile est un médium de communication, une source des connaissances empiriques ; il se sert de son outil de communication grâce à une langue artificielle, le logiciel, le software. La source de la société civile se trouve dans la nature langagière. Le sociétaire pratique l'art de communication. Pour la production des outils, des câbles, des nouveaux matériaux sont créés, comme des terres rares, relevant de la connaissance substantielle, d'un art culturel. Les réseaux de communication s'étendent sur toute la surface de la terre, si bien que tous les communicateurs, tous les internautes constituent une société civile globale. L'art de l'innovation dessine des nouveaux produits, le télégraphe et le téléphone, la radio et la télévision, l'ordinateur personnel et le téléphone mobile.

Au cours de l'histoire les produits des domaines s'articulent suivant l'ordre des membres de la production : les matériaux de l'état, les instruments de la cité, les biens collectifs de la nation, les produits réparateurs de la société civile. Bien que ces domaines soient irréductibles les uns aux autres, leurs produits sont réductibles les uns aux autres. Dans chaque domaine on retrouve les produits des autres domaines réduits au produit dominant. Dans chaque domaine on rencontre les autres domaines : la première colonne est étatique, la

deuxième est citadine, la troisième est nationale, la quatrième civile. À l'origine se trouve l'état, la société civile est le dernier venu des domaines. Elle n'est pas réductible aux autres domaines. Tantôt elle est le mal aimé des domaines qu'on voudrait réduire à l'état ou à la nation, tantôt elle est si bien aimée qu'on croit qu'elle pourrait remplacer les autres domaines. Il est vrai qu'elle ne respecte pas la borne de la nation, elle se veut 'globale'. Se suivant dans l'ordre de la production, les domaines sont sortis les uns des autres.

Pourtant, la production de tous ces biens est virtuelle, car la pratique politique ne produit pas des biens extérieurs ; nous utilisons ces produits virtuels pour aménager les domaines politiques à partir de leur premier produit, leur produit irréductible. Ce que produit la pratique politique, ce sont les formations politiques dans chaque domaine, les produits de la raison pratique.

39. La justice des formations historiques. L'historien de la production compose son œuvre à partir du premier produit, le produit dominant remplissant le premier compartiment de son histoire. Puis il remplit les autres compartiments du secteur, ensuite les quatre secteurs d'un niveau du lieu. Alors il aura fini son produit, achevé son livre historique, qui pourra trouver sa place parmi d'autres livres historiques dans une bibliothèque. Pourtant, l'histoire de cette production n'est pas encore finie. D'autres parties de l'histoire rempliront les autres niveaux du lieu, les autres lieux du Tableau. La production historique complète d'un seul domaine remplit un Tableau tout entier. L'histoire du domaine sera finie quand les historiens auront rempli tous les lieux du Tableau. Alors il reste encore les autres domaines, les histoires de leurs productions.

L'histoire raconte la production ; sans production pas d'histoire. Quand l'histoire aura raconté toute la production politique d'un domaine, elle sera parvenue à sa fin. L'époque manifeste le temps-espace de cette histoire : l'époque est marquée par le début d'une production, par la naissance d'un produit innovant. La cité, le centre politique, est un tel produit inaugurant une époque, la naissance de la nation marque le début d'une autre époque. Toutefois, la cité et la nation sont des formations, des biens pratiques, pas des biens extérieurs. L'histoire des formations est 'événementielle' : les formes se suivent les une après les autres, elles progressent, elles régressent aussi.

Comme toute production, celle de l'histoire aura une fin. La production de chaque domaine se déroule entre son début et sa fin, comme le début de la production de chaque domaine est différent, sa fin le sera aussi. Chaque domaine se remplit de ses propres produits, chaque domaine raconte sa propre histoire de production. Les histoires des domaines ne commencent pas toutes au même moment ni finissent toutes au même moment. On ne pourra pas annoncer LA fin de l'histoire politique, mais seulement des fins décalées de cette histoire. La fin d'une histoire ne marque pas encore son terme. Quand nous connaissons l'histoire que nous sommes en train de produire, l'histoire qui n'est pas encore finie mais déjà partiellement connue, nous nous demandons : vu ces réalisations historiques, est-ce bien l'histoire que nous voulons faire ? Acteurs de notre histoire, vers la fin de celle-ci nous avons accumulé de la connaissance causale : avons-nous agi avec suffisamment de connaissance de cause ? Les causes de la production, ce sont les formations, les causes volontaires, les causes que la volonté dirige vers un terme, le produit de la raison volontaire. Le terme unissant les volontés est la justice : l'histoire de la production politique est-elle juste ? Les formations qu'elle a formées, ne sont-elles pas seulement efficaces mais aussi justes ? Quand les volontés s'uniront au sujet de la justice des formations, l'histoire sera parvenue à son terme.

Puisque la fin de la production n'a pas lieu simultanément dans tous les domaines, le terme de leurs histoires ne sera atteint pas non plus au même moment. Comme les fins, les termes se décalent ; comme les fins et les termes, la justice de chaque domaine est différente. Quand les acteurs connaissent les biens collectifs que produit une nation, ils se demandent s'ils sont partagés d'une manière juste, s'ils procurent la plénitude à chaque administré, s'ils sont équitablement distribués sur tout le territoire de la nation. La nation est composée d'un ensemble d'administrations locales organisant la production : cette organisation, partage-t-elle les biens collectifs d'une manière juste ? Les centres urbains sont mieux pourvus des biens collectifs que les campagnes : enseignement, santé, transports publics, loisirs. La cause finale de la production, le produit achevé, ne signifie pas encore le terme de la volonté juste.

La nation procède encore à la répartition des revenus par l'intermédiaire de la sécurité sociale, une organisation d'échange, certains nationaux contribuent plus qu'ils ne perçoivent : cette répartition est-elle juste, équitable ? Les rapports des matières primaires tirées du sol de la nation – l'exploitation minière est une organisation traditionnelle –, sont-elles redistribuées d'une manière juste entre mineurs, exploitants et la nation ? La participation des entreprises et leurs sous-traitants aux travaux publics est-elle organisée d'une manière juste ?

La sécurité sociale, la dernière venue des formations, la société civile de la nation, a pris la première place. L'assurance contre les contingences de la vie, l'état-providence et sa justice équitable, domine désormais les autres formations nationales et leurs justices.

Dans le domaine de la société civile la formation dominante, les médias d'information, rend possible les échanges de connaissances entre ses membres. La condition de l'échange, la rencontre heureuse, n'assure pas encore la répartition équitable des connaissances parmi les sociétaires. La répartition est une justice réparatrice : certains ont plus de connaissances que d'autres, ils ont accès aux médias difficilement accessibles aux autres. Pour ne rien dire des faussetés qui se répandent, crues par certains. Chaque sociétaire est une source d'opinions ; dans la formation de l'opinion publique chaque opinion pèse du même poids. Les autres formations de la société civile pratiquent elles aussi la justice équitable de l'échange. Le parti politique, une formation traditionnelle distribuant les connaissances de haut en bas, accorde à l'opinion des militants autant de poids qu'à celle des dirigeants. L'issue de la lutte des opinions détermine la course du parti.

L'institution de la société civile, le parlement, les élus représentant les électeurs, est-elle devenue plus juste en augmentant la participation des sociétaires ? Les électeurs, jugent-ils être mieux représentés ? Y-a-t-il une fracture entre représentants et représentés ? En général la participation aux élections diminue. Dans ce cas aussi l'opinion publique tend à conduire les débats au parlement, l'opinion des électeurs dirige celle des élus. Chaque opinion se vaut, chaque connaissance vaut une opinion.

Dans le domaine de l'état la formation dominante, la tradition, transmet une mesure : ce qui est propre à chacun, ce qu'il lui faut s'approprier pour se conserver, sa propriété dont les limites sont respectées par les autres propriétaires. La propriété n'est plus uniquement tirée du sol, les propriétaires ne s'attachent plus à une terre unique, les propriétés comme leurs propriétaires sont devenus mobiles, interétatiques. La tradition transmet une mesure de distribution, de redistribution : comment l'état pourra-t-il mesurer des propriétés mobiles ? Comment les redistribuer quand la distribution s'avère injuste ? La formation traditionnelle crée une hiérarchie.

Le partage de la surface terrestre entre les états est inégal : quelques uns sont états, d'autres sont moyens, beaucoup sont petits. Chaque état se dote d'une force armée proportionnée à sa surface et au nombre de ses habitants. Ce partage est-il juste ? Les états sont convenus de respecter leur frontières, il ne sera pas juste que les grands dévorent les

petits. Les états s'organisent, les organisations interétatiques se multiplient, des organisations traditionnelles accordant un plus grand poids aux grands états. Les états ont érigé des tribunaux interétatiques jugeant leurs crimes de guerre, crimes contre l'humanité.

Le corps diplomatique, un médium traditionnel, entretient les relations interétatiques ; dans leurs échanges les états se considèrent comme des égaux, leur justice est réparatrice, restauratrice, équitable. Cette justice équitable, égalitaire, médiatique transforme aussi les autres formations étatiques.

Dans le domaine de la cité la formation dominante, l'institution principale, le prince, forme ceux qui le suivent, qui participent à sa direction. L'institution est juste quand elle permet aux participants d'acquérir des meilleures formes, quand les mieux formés d'occuper les premières places. Le prince s'entoure de nombreux conseillers. Les membres du gouvernement, une institution organisée, se réunissent en conseil délibérant sur le partage des moyens. Le conseiller donne des avis et les reçoit, il est un médium indépendant ; les membres du conseil se conseillent réciproquement réparant leur manque de connaissance. L'institution dominante de la cité est devenue le conseiller, toujours à former, toujours formateur.

Les formations politiques sont censées progresser, s'approchent de leur terme, leur forme idéale ; elles sont également capables de régresser, de s'éloigner de leur terme, de devenir moins justes. Peut-on tirer une leçon de l'histoire des formations politiques comme les acteurs de la petite histoire en tirent une morale ? Le progrès constant des institutions vers leur terme ultime, leur forme idéale de la justice participative, fait converger les volontés des idéalistes. Les institutions ont encore un 'potentiel de progrès'. Pour les réalistes l'expansion du partage des biens collectifs fait converger leurs volontés. Selon le casuiste l'histoire de chaque formation oscille entre le progrès et la régression de la participation, entre l'extension et le recul du partage.

40. La conscience historique des auteurs. Quand l'historien aura produit ses connaissances historiques, quand il aura fini son livre, quand son histoire ne sera pas seulement finie mais aussi terminée, quand les volontés des acteurs convergeront vers leur terme commun, alors les hommes historiques sortiront de leur histoire ? Un jour ils y sont entrés, un autre jour ils en sortiront ! Cependant, quand ils connaissent leur histoire, quand leurs volontés convergent les

auteurs de cette histoire se demandent : étions-nous conscients de l'histoire que nous avons faite ? Les livres des historiens nous aident à nous souvenir de notre histoire, ils empêchent que notre histoire de sombrer pas dans l'oubli. Mais cela ne suffit pas, il nous faut encore accomplir le 'travail' de l'histoire. La mémoire éveille la conscience historique : aimons-nous l'histoire politique que nous connaissons, l'histoire de la production politique ? Même si nous connaissons notre histoire, même si elle n'est pas oubliée, si elle n'est pas aimée pour autant elle ne restera pas dans la conscience, elle ne sera pas conservée. Les livres historiques dormant dans leurs bibliothèques n'éveillent pas la conscience historique. Seule l'histoire aimée est transmise, seule l'histoire transmise est conservée. Seul est conservé ce qui est aimé. Aimons-nous notre histoire, ses produits ? Les produits de l'histoire sont aimés des amours producteurs, ceux des auteurs. Les produits de l'histoire, comblent-ils le vide creusé par les sentiments producteurs ? Mais tous les auteurs n'aiment pas la même histoire.

Les auteurs privilégiant l'appropriation du nécessaire, les matériaux indispensables dont tous ont besoin, apprécient plus particulièrement l'histoire étatique, l'histoire des origines : celle des migrations, de la conquête d'un territoire, de la distribution des propriétés, de leur défense contre les envahisseurs, du labour de la terre. Ils aiment l'histoire des armées. Les histoires des fondateurs, des conquérants, des chefs de guerre et des hommes d'état fournissent également des matériaux aux éducateurs.

L'état se renforce puis il affaiblit. Le temps-espace historique de l'état est phasique, la phase ascendante est suivie de la phase descendante. Les états montent en force, atteignent leur sommet, puis ils s'affaiblissent ; ils sont susceptibles d'accomplir une révolution. Les états se dévorent, les empires se suivent les uns après les autres : Assyrie, Babylone, l'empire Perse, l'empire d'Alexandre, l'empire Romain ; l'empire Ottomane, l'empire des Habsbourg ; *failed state*. Leur procurant le nécessaire, l'état conserve ses sujets, il est conservateur : les conservateurs pointent souvent son déclin, sa décadence. L'état jette le fondement des autres domaines politiques, quand l'état s'effondre les autres domaines le suivent dans sa chute.

Les auteurs qui aiment les bonnes formes, les formateurs des instruments, préfèrent l'histoire des formations, de leur progrès, en premier lieu les institutions de la cité, de la *polis*. Le manque de forme, la forme déformée suscite le souhait de la forme idoine. Le centre politique, la capitale marche, devant les autres villes ; le centre cherche à se renforcer contre les résistances décentralisatrices. Longtemps la ville de Rome a été le centre unique de l'empire, puis d'autres capitales sont apparues. Alors que l'état s'impose par la force des

armes, la cité cherche la paix politique, la convergence des volontés divergentes ; la cité rend possible que des ennemis disposent les armes et décident de vivre en paix, que des adversaires se réunissent. Mais dans la cité se trouve également le siège du tyran, du despote, de l'autocrate monopolisant les droits et les libertés. L'histoire de la cité, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, est une histoire événementielle, une histoire des formes successives.

Le produit inachevé, encore incomplètement réalisé, suscite le désir, le sentiment constructif éveillant la conscience de l'investisseur. Les auteurs qui aiment les bons produits, les biens collectifs, privilégient l'histoire de la nation, le produit sortant des bonnes formes de la cité, une histoire phénoménale. Alors que la cité concentre tous les mouvements, la nation renverse la direction : tous les biens sortent du centre, ou des centres. Se tournant vers l'extérieur la nation multiplie les biens, elle est expansionniste, elle semble malheureuse à l'étroit de ses frontières. L'histoire de la nation est aussi celle du nationalisme, des nationalités.

Les auteurs qui aiment les réparations des produits préfèrent l'histoire de la société civile ; les comparaisons que les sociétaires se font sont des sources intarissables de corrections, réformations, restaurations. L'historien de la société civile est 'critique', sa connaissance est empirique.

Le compartiment produit un produit historique ; seize compartiments produisent un produit historique complet. Les seize compartiments remplissent un secteur du lieu. Les quatre strates du secteur sont aménagées par les auteurs dont l'un domine les autres ; quatre compartiments, formant une formation, articulent chaque strate. Les auteurs et leurs amours producteurs, aménageant les strates, sont unidimensionnels ; les formations sont bidimensionnelles ; les connaissances productrices, les produits des facultés productrices, sont zéro-dimensionnelles. Le total : trois dimensionnalités. L'histoire politique, comme la politique, demeure 'pratique'.

41. L'histoire des guerres d'Israël. Les guerres qu'Israël a menées depuis la fondation de l'état relèvent de l'histoire politique, leur histoire raconte ce qui s'est produit, ce qui se produit encore au présent, ce qui se produira... À quel membre de la politique appartiennent ces guerres ? Où faire débiter cette histoire ? La fondation de l'état en 1948 est un événement comportant une longue série de formes : jusqu'où faut-il remonter ?

À l'origine de l'état se trouve l'appropriation des terres, à l'origine de l'histoire se trouve le fait. Depuis toujours habitaient sur cette terre des Palestiniens et des Juifs ; au temps biblique quand les Hébreux ont conquis cette terre (livre de Josué) elle n'était pas vide. La lutte pour la terre n'était pas politique mais religieux : il fallait exterminer leurs dieux plutôt que ces peuples. À la fin du 19^e et au début du 20^e siècle des Juifs venus de pays européens s'approprient des terres par l'achat, des terres qu'ils labourent, cultivent. L'appropriation effectue une redistribution des propriétés. L'origine de l'état est marquée par la tradition de l'appropriation.

L'appropriation par les Juifs venus d'ailleurs suscite des conflits avec les Palestiniens dans le pays sous mandat britannique ; c'est l'histoire de la cité. Pendant les années vingt et trente les mandataires et leur capitale, Londres, se sont efforcés d'apaiser le conflit entre les deux populations et de chercher une forme de gouvernement commune, une institution à laquelle l'une et l'autre pourrait participer. Ces efforts ont échoués. En 1947 les britanniques ont annoncé la fin de leur mandat, puis en novembre de cette année l'Assemblée générale des Nations Unies, une institution de la cité mondiale, a adopté un plan de division du pays entre les deux populations.

Les Juifs ont accepté le plan, les pays voisins l'ont rejeté, en mai 1948 la guerre entre eux a éclaté inaugurant l'histoire nationale. Les forces armées, des organisations traditionnelles, des nations belligérantes se sont confrontées, de chaque côté elles ont conquis une partie du territoire. Après 1948 les guerres se sont suivies : octobre 1956 ('crise de Suez'), juin 1967 ('guerre de six jours'), octobre 1973 ('guerre de Yom Kippour'). Puis les diplomates ont pris le relais, le président Sadat a visité Jérusalem (novembre 1977), enfin les accords de Camp David (1979). La paix entre Égypte et Israël a mis fin aux guerres entre pays voisins. Chacune de ces guerres nationales se déroule entre son début et sa fin comme un phénomène.

Puis les guerres se sont déplacées vers la société civile, elles ont pris le caractère de guerres civiles entre Israéliens et Palestiniens, entre Juifs et musulmans. Des guerres hybrides entre l'armée régulière israélienne et les branches armées des organisations palestiniennes installées à l'extérieur d'Israël, au Liban, en Syrie. Plutôt que l'armée, ce sont les services de renseignement qui mènent cette guerre, aussi une guerre d'information et de propagande s'étendant au monde tout entier. Cette guerre est répétitive, les cas se répètent : attentas terroristes, actions de vengeance, assassinats.

Jusqu'aux accords d'Oslo (1993) les guerres d'Israël furent politiques ; certes, leur fin fut de vaincre les ennemis, mais comme leur terme les belligérants avaient en vue l'accord politique, la coexistence pacifique. Vers l'an 2000 les hommes politiques se sont transformés en hommes providentiels comme au temps de l'histoire biblique, au temps des Juges et des rois ; ils se considèrent comme des défenseurs et des sauveurs, des protecteurs et des gardiens. L'homme providentiel est inspiré par Dieu, ses ennemis sont ceux de Dieu, il combat au nom de Dieu pour les supprimer. Dieu ne traite pas avec ses ennemis.

Quand deux peuples qui ont des religions différentes habitent le même territoire, deux modes de coexistence se présentent à eux. Ou bien ils cohabitent sur le même territoire dans un état séculier ; s'ils refusent la laïcité ils divisent le territoire pour habiter dans deux états différents. Mais s'ils refusent l'un et l'autre option, ils déclenchent une guerre civile interminable, car les dieux sont invincibles.

42. L'idéologie politique. La production historique est parvenue à sa fin, les volontés des acteurs convergent vers leur terme commun, les auteurs de cette histoire en demeurent conscients ; maintenant que les producteurs connaissent toute l'histoire de la production politique, il leur est loisible de proclamer la fin de l'histoire. Cependant, la fin de l'histoire ne signifie pas encore son terme, le point où toutes les volontés s'unissent. Connaissant cette histoire finie, les acteurs se demandent : quelle est la direction qu'elle nous indique ? Quel est le sens que cette histoire nous montre ? Quand les acteurs connaissent la direction, ils font converger leurs volontés afin d'agir 'dans le sens de l'histoire'.

Au moment que l'homme politique dirige sa conduite vers le bien qu'il veut acquérir il ne connaît pas encore les suites de son effort, il les connaîtra a posteriori. Pour l'homme historique c'est l'inverse : a priori, il connaît le résultat, le bien réalisé. Ce bien connu donne le sens à l'action de l'homme historique, l'acteur qui s'inscrit dans l'histoire, se fait guider par l'histoire qui n'est pas encore parvenue à son terme, car ce bien réalisé n'est pas toujours le bien idéal. L'acteur ne tire pas une 'morale' de sa grande Histoire, comme il le fait de la connaissance de la petite histoire ; de la connaissance de la grande Histoire il tire une 'idéologie'. Les idéologues ne sont pas des moralistes ! La petite histoire et sa morale, l'histoire qui s'interprète, se produit dans la nature langagière. La grande Histoire, ses connaissances, ses réalisations, se produit dans la nature physique. Les idéologies politiques se forment dans la nature organique.

Les productions historiques se réalisent dans les quatre domaines politiques : l'état, la cité, la nation et la société civile. Chaque production réalise un produit fini, chaque domaine proclamera sa fin de l'histoire, mais ces fins seront décalées : si l'un de ces domaines touchera à sa fin il sera prématuré de proclamer LA fin de l'histoire. À chaque histoire son *happy end*. Si cette fin sera heureuse, c'est cela ce que se demandent les acteurs connaissant cette histoire qui n'est pas encore arrivée à son terme. Si les fins se décalent, les termes le feront également. Chaque domaine tire sa propre idéologie de son histoire. En outre, la production de chaque domaine s'articule par quatre membres, à chaque membre correspond une idéologie si bien que les idéologies elles aussi s'articulent par quatre membres.

Si l'histoire connue indique une direction, elle trace aussi un parcours, elle fait démarrer un mobile et elle maintient un moteur ; l'idéologie s'articule comme les membres du mouvement. La direction du mouvement correspond au bien souverain de la politique, la paix, le bien dominant de la cité, de ses institutions. Le parcours de mouvement correspond au bien dominant de la nation, la plénitude des biens collectifs. Le mobile correspond au bien dominant de la société civile, le bonheur de la liberté. Le moteur correspond au bien dominant de l'état, la conservation des sujets. Ces biens ne sont pas réalisés de la même façon partout. Les différents domaines historiques réalisent tous les biens politiques, mais chacun à partir de l'un d'eux, le bien dominant, que les autres articulent.

L'histoire prend le chemin inverse de la philosophie. L'articulation de la philosophie politique débute avec les passions et leurs régimes, elle finit avec la liberté politique ; l'articulation de l'idéologie politique débute avec la liberté. Les connaissances historiques sont le produit des facultés productrices réflexives, connaissances répondant aux volontés productrices, aux volontés pratiques ou causales. Pour agir 'dans le sens de l'histoire' il faut que l'acteur historique devienne une cause historique.

43. Les idéologies locales. L'idéologie libérale, le libéralisme, domine la société civile. Le bien dominant de la société civile, le bonheur, la rencontre heureuse, dépend du libre choix que chacun fait ; ce choix est libre si l'on en connaît la condition. Pour les membres de la société civile l'histoire va dans le sens de la liberté : la liberté de la pensée, de la parole, d'agir ensemble, de s'associer. Chacun s'associe et se dissocie, s'unit et se désunit librement, selon sa préférence. La première liberté est le suffrage universel, l'élection libre à laquelle tous ont le droit de participer. Les élections successives fournissent de la connaissance empirique des

conditions sous lesquelles elles sont libres. La passion des électeurs oscille entre sympathie et antipathie.

Le libéralisme se fait conservateur en oscillant entre tolérance et intolérance. Les libéraux supportent d'autres idéologies, mais ils ne supportent pas l'insupportable : l'idéologie supprimant les libertés, l'idéologie 'illibérale'. Les libéraux sont conservateurs quand il s'agit de sauvegarder les libertés. Le conservateur transmet sa mesure, celle du porteur, celle du poids qu'il est disposé à porter, à supporter. La tolérance est une prudence tempérante. Les libéraux de la société civile, se donnant mutuellement leurs avis, sont encore des progressistes s'attendant à ce que les actes des sociétaires s'améliorent. Les libéraux se recommandent, délibèrent, ils sont constamment 'en débat', leurs discussions se prolongent infiniment, tous ont le droit d'y participer (la 'démocratie participative'), ils font preuve de franchise, de la prudence courageuse. En outre les libéraux se montrent solidaires s'accordant des droits réciproques, des droits réparant des torts commis : discrimination, oppression, défaveur. Leur justice est équitable.

L'idéologie dominante de la société civile, le libéralisme, est articulée par le conservatisme, le progressisme et la solidarité ; l'idéologie s'articule, une idéologie ne se présente pas seule.

Le bien dominant de l'état est la conservation de ses sujets, les conservateurs conservés. Le conservateur transmet une mesure, il se prend pour cette mesure. La tempérance est sa vertu préférée. Les sujets de l'état commandent et sont commandés ; le commandant et les commandés concluent un contrat, leur volontés s'imbriquent les unes dans les autres, le commandant conserve ses subordonnés, ceux-ci obéissent celui-là. Se contractant et se décontractant, les volontés imbriquées se mesurent agissant comme un moteur, le moteur conserve le mouvement. La liberté conservatrice est contractuelle, à la fois mesurée et mesurant ; la démesure de l'une des contractants met fin au contrat. La connaissance historique leur apprend les conséquences inévitables d'une guerre de tous contre tous.

Les conservateurs de l'état sont les propriétaires acquérant le propre qui leur est indispensable, la propriété qu'ils transmettent à leur descendance. Ils demandent à l'état de conserver leur propriété, de la faire respecter, ils récusent la redistribution des propriétés, le fondement de l'état ; le régime aristocratique s'est démocratisé. L'idéologie conservatrice est possédante. L'histoire étatique va dans le sens d'une meilleure conservation des sujets qui ne

subissent plus l'arbitraire, la violence de leurs commandants. Le droit pénal fait respecter les propriétés et leurs propriétés ; la loi protège l'intégrité de tous les sujets, leurs corps et leurs biens ; les transgresseurs sont corrigés par une sanction, une peine, certes mesurée, proportionnée. L'idéologie de la punition est progressiste, la peine vise l'amélioration du malfaiteur, sa conversion à une vie meilleure. Les forces armées défendent les propriétaires contre les migrations, les invasions, les attaques, les occupations venant de l'extérieur. les combattants risquent leur vie pour leur compatriotes. Longtemps les aristocrates remplissaient les rangs de l'armée, aujourd'hui tous ceux et toutes celles qui en ont les capacités, hommes et femmes, peuvent postuler.

Le conservateur ne conserve pas tout, il ne conserve que ce qui correspond à sa mesure : le meilleur. Il ne conserve pas que les meilleurs ; tout homme est à conserver, pas tout que l'homme possède. L'idéologie conservatrice change quand le conservateur va prendre lui-même comme la mesure, mesurant les autres selon sa propre aune, considérant ceux qui n'y correspondent pas comme des hommes inférieurs. Le néoconservateur rejette les 'élites', surtout les diplômés, ceux qu'il considère comme 'élitaires' : il renverse l'hierarchie traditionnelle.

Le bien dominant de la cité, la paix, est acquis quand les volontés des citoyens convergent vers leur point commun, leur terme provisoire, car la paix ultime de toutes les volontés est un but lointain, au-delà de l'horizon, hors portée. Afin de parvenir à la convergence de leurs volontés les citoyens délibèrent, échangeant des propositions, des arguments, pour arriver à leur décision commune, décision libérant de l'énergie poussant les acteurs dans un sens déterminé. En délibérant les participants avancent vers la décision ; l'idéologie de la cité préconise le progrès, les volontés cherchant le consensus se proposent un terme vers lequel elles avancent.

Les progressistes de la cité sont également des conservateurs ; la constitution de la cité, une institution traditionnelle, le produit du législateur, distribue les rôles des dirigeants et des dirigés. La constitution, le régime de la cité, mesure son état de santé, état susceptible de s'améliorer ou de se dégrader. Le conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois. Aujourd'hui la plupart des cités se sont dotées d'une constitution. Les citoyens acquièrent le courage, la vertu de ceux qui parlent publiquement, la *parrhèsia*, le courage prudent des conseillers. Leur parole peut facilement susciter l'indignation, le courroux populaire. Ce courage, a-t-il progressé ? Les citoyens s'accordent le droit de participer aux délibérations de

la cité. Les dirigeants de la cité s'entourent d'un conseil qu'ils président, désormais on les appelle 'décideurs', à la tête de la cité se trouve le 'président'. Si le nombre des participants augmente, si la portée des sujets de leur délibération s'élargit, l'indécision s'accroît avec. Le progrès de la participation, la multiplication des conseils et des conseillers, s'accompagne de l'immobilisme.

De plus en plus souvent les citoyens se déclarent 'en colère'. La passion de la colère surgit quand le dirigeant n'indique pas la bonne direction : la colère qui éclate résiste à ce mouvement. La colère éclate aussi quand le chemin est parcouru trop lentement : il s'agit de l'impatience de l'usager de la route. La colère surgit encore quand un avis déplaît, quand une proposition, un argument pique la sensibilité ; alors il s'agit de l'indignation, la colère de l'esprit. Les citoyens se déclarent 'indignés' quand ils sont confrontés à des opinions qu'ils ne partagent pas, à des idées qui les heurtent. L'indignation se prolonge plus fréquemment par des menaces, des intimidations, des bravades. On est encore loin de l'idéal du débat public libre, ouvert, sans entraves ni contraintes.

Le bien dominant de la nation, la plénitude, sera réalisé par la production des biens collectifs partagés par les nationaux. Selon l'idéologie de la solidarité l'histoire se dirige dans le sens d'un partage plus vaste, plus juste, alors qu'elle multiplie les droits de partage. Mais avant que les biens collectifs soient partagés, il faut que chaque membre de la nation soit protégé contre les aléas de la vie : la maladie, l'accident, le chômage, la vieillesse, le veuvage. La sécurité sociale est une organisation réparatrice, le cœur de l'état providence. Les nationaux négocient afin d'accorder leurs volontés concernant la contribution et la rétribution de chacun ; l'accord des volontés doit être équitable. Au début les administrateurs de l'état providence prenaient pour l'unité la famille, aujourd'hui ils prennent l'individu.

La solidarité est conservatrice quand elle procède à la redistribution des revenus ; le fisc impose les riches plus que les indigents, les grosses fortunes plus que les salariés. La tradition transmet des mesures d'imposition. La nation conserve sa cohérence quand les richesses, les revenus de ses membres ne présentent pas des différences extrêmes, mais tendent à l'égalisation. Les membres de la nation acquièrent l'équité, la justice prudente ; la passion de nationaux oscille entre jalousie et admiration envers les favorisés, comme l'indignation des passions de l'esprit.

44. L'histoire des idéologies. Depuis leur apparition on oppose les idéologies les unes contre les autres : conservatisme contre progressisme, progressisme contre solidarisme, solidarisme contre libéralisme, libéralisme contre conservatisme. Chaque opposition a connu son heure de gloire. Cependant, les idéologies sont plutôt complémentaires, elles s'articulent. Dans chaque domaine domine l'une des idéologies, mais on y retrouve également les autres.

Les libéraux de la société civile, les solidaires de la nation, les progressistes de la cité et les conservateurs de l'état empruntent leurs connaissances à l'histoire, aux histoires différentes : des histoires dont chacun parvient à une fin différente comme à un terme différent. À plusieurs moments on a cru que les idéologies étaient en train de disparaître (*'The End of Ideology'*). Certes, au fur et à mesure que les histoires approchent de leur terme, les différentes idéologies se transforment (néo-conservatisme, néolibéralisme), pourtant, elles s'avèrent indécrottables.

Les idéologies n'ont pas existé dès la nuit des temps, elles forment un membre de l'histoire, de l'histoire moderne, de l'histoire de la production d'où elles tirent leurs sens. L'histoire ancienne tient la chronique, raconte les épisodes remarquables, les péripéties mémorables, elle fait appel à la mémoire, pas à la conscience de l'homme historique. Celui-ci est le pendant de l'homme producteur. L'homme est devenu producteur au renversement de la tendance, au début des temps modernes, l'époque de la production. Quand l'homme producteur a apparu, les connaissances productrices, les formations sont apparues avec lui. Puis, quand la production touche à sa fin, l'idéologie se présente également ; depuis elles s'avèrent indécrottables.

Les idéologies apparaissent pour ne plus disparaître. Elles s'opposent, elles se combattent, pendant un intervalle de temps l'une semble dominer les autres. Depuis la Révolution française conservatisme et libéralisme, le libéralisme dit 'classique', cherchaient à s'imposer l'une à l'autre. Pendant la deuxième moitié du dix-neuvième siècle la troisième idéologie a apparu, le socialisme, l'idéologie solidaire.

L'idéologie, fournit-elle un programme de gouvernement ? Si l'homme politique croit connaître le sens de l'histoire, peut-il se contenter d'agir dans le sens indiqué par l'histoire ? L'homme historique connaît avant d'agir, l'homme politique agit avant de connaître ; l'un n'est pas réductible à l'autre. Le marxisme connaît les lois de l'histoire, l'évolution inévitable de celle-ci ; le léninisme le pourvoit d'une avant-garde politique, d'un parti politique dont les membres connaissent le sens de l'histoire. L'idéologue se fait homme politique. L'idéologie

marxiste-léniniste est conservatrice, elle se dit 'révolutionnaire' : la propriété privée devient propriété collective, le tsar se transforme en secrétaire général du parti communiste, la nation est encadrée par la bureaucratie du parti unique, les médias diffusent la propagande du parti. Le membre conservateur de la société civile, le parti politique, devient l'unique acteur politique.

Une autre politique idéologique, le fascisme, trouve sa racine également dans la société civile : c'est le guide qui lui seul dirige ceux qui le suivent. Il les dirige par sa parole, parole suscitant l'indignation des foules. Le fascisme n'est pas conservateur comme le communisme, il est progressiste indiquant la bonne direction. L'un et l'autre prétendent façonner l' »homme nouveau », le lutteur de classe et le surhomme, l'un détruit l'ennemi de classe, l'autre l'homme inférieur. Ni l'un ni l'autre n'ont rien construit.

Après la deuxième guerre mondiale l'idéologie sociale-démocrate prend le dessus. C'est l'époque de la reconstruction, mais aussi celle de la naissance de l'état providence ; c'est l'époque de la croissance économique et du plein emploi, de l'expansion des biens collectifs. Autour du début des années quatre-vingt la domination de l'idéologie solidaire est contestée par le néolibéralisme ; le libéralisme préconise la liberté de choix, de la parole, de la conscience, la liberté d'association, les élections libres, la liberté de sortir du territoire national. Le néolibéralisme préconise le rétrécissement des administrations nationales et la liberté des marchés, la liberté du choix économique.

Après les années 2000 une autre idéologie cherche à s'imposer, le 'populisme'. Celui-ci est conservateur : sa mesure ne descend pas d'en haut mais monte d'en bas : il est néoconservateur ; le conservatisme traditionnel voit partout la décadence, le déclin des biens qu'il considère comme supérieurs, biens que rejette le néo-conservatisme. Le populisme suit un guide iconoclaste, progressant il détruit les objets de son indignation ; le populisme est destructeur.

L'idéologie domine, puis elle est dominée par une autre idéologie, puis elle remonte sous une autre forme. Aussi longtemps que les histoires ne seront pas parvenues à leurs termes, les idéologies foisonneront.

45. Les familles historiques. Quand l'histoire s'approche de sa fin et touche à son terme les hommes historiques, les hommes historiques ne sortent pas de leur histoire. Alors ils se demandent : faisons-nous notre histoire politique consciemment ? Aimons-nous notre histoire

politique ? Aimons-nous les hommes qui font notre histoire, qui racontent notre histoire ? La conscience transmet l'amour, quand cet amour reste tiède, quand l'histoire et les hommes qui la font nous laissent indifférents, notre conscience historique ne s'éveille plus. L'histoire mal aimée, l'histoire sombrant dans l'inconscience, n'est plus transmise, bien qu'elle reste conservée dans la mémoire collective, par les livres historiques entassés dans leurs bibliothèques. L'amour est à la fois conservateur et conservé. Les hommes, font-ils leur histoire avec amour ? S'ils aiment les produits de leur histoire, aiment-ils aussi leurs producteurs ? S'ils aiment le sens de leur histoire, aiment-ils aussi les acteurs de leur histoire ? S'ils aiment leur histoire, aiment-ils aussi les auteurs de leur histoire ? Si l'auteur n'est pas aimé, son histoire ne l'est pas non plus. Tous les hommes historiques n'aiment pas les mêmes auteurs, ils constituent des familles historiques, des familles conjugales dont les membres se joignent par l'amour d'un même auteur.

Les membres de la famille conjugale cherchent l'amour véritable, l'amour authentique des partenaires fidèles ; d'abord ils se font confiance. Ceux qui nous transmettent les actualités, qui les interprètent, faisons-leur-nous confiance ? Quant aux médias d'information, la confiance qu'ils inspirent chez les uns vaut la méfiance qu'ils inspirent chez les autres. Le paysage médiatique prend les allures d'un champ de bataille ; la vérité pour l'un est le mensonge pour l'autre.

Les faits sont établis par les artisans, ils sont composés d'un certain nombre de caractères, ils sont objectifs ; les faits objectifs sont partagés par tous. Mais les faits sont également subjectifs, ils pèsent sur chaque sujet d'un poids différent. Ce qui vaut pour les faits, compte aussi pour les événements, les phénomènes et les cas. Les artisans établissant les faits sont-ils encore crédibles si chacun se contente de peser ses faits ? Ceux qui n'aiment pas certains faits, créent-ils des faits alternatifs ? La subjectivité des faits n'empêche pas leur objectivité, ne rend pas impossible une histoire cohérente.

Les acteurs aiment la morale de l'histoire, les leçons qui y sont tirées qui font converger les volontés. Certains y décèlent une lueur d'espoir, d'optimisme, à d'autres elle n'inspire que le pessimisme, la déception.

Racontant leurs histoires, les auteurs y restent fidèles quand ils les aiment, même si elles comportent des passages qu'ils n'aiment pas. L'auteur est authentique, son histoire est éprouvée, vérifiée.

Les membres de la maisonnée aiment les histoires de la production, plus spécialement les histoires des producteurs, leurs amours producteurs et leur domaine, la nation. À l'origine de la nation se trouvent les grandes familles, les familles nobles dont les membres ont acquis une propriété qu'ils transmettent à leur descendance. Se marient entre eux, les membres des familles nobles tissent une toile de familles restant fidèles à leur histoire, leur passé.

Entre les familles s'établit une hiérarchie, chaque famille maîtrise un fief ; les fiefs aménagent les collectivités locales futures. Chacun s'étend autour de son centre, le château. Les maîtres maîtrisent leurs instruments, leurs serfs. Celui qui est né sur le territoire d'un maître se considère comme un patriote.

Aux temps modernes les fiefs deviennent des territoires de production des biens collectifs, les produits des investisseurs, des seigneurs. Le nationaliste aime surtout l'histoire de sa nation, les biens produits par la nation, mais aussi son expansion ; quand cet amour devient exclusif, il se tourne en nationalisme.

Connaissant ce qui leur manque, les membres de la maisonnée se rendent des services les uns aux autres ; les serviteurs échangeant avant tout leurs connaissances réparatrices. L'état providence, ou plutôt la nation providence, répare les défauts, les imperfections, les résultats des aléas de la vie. Les serviteurs préfèrent l'histoire réparatrice.

Les hommes providentiels aiment les histoires providentielles, celles des hommes providentiels. L'homme providentiel n'est pas un homme politique : la passion de celui-là éveille sa conscience volontaire, la conscience du bon sens de l'action ; celui-ci agit, sa volonté consciente suscite une passion. Aujourd'hui pas mal d'hommes politiques se font passer pour des hommes providentiels indiquant le bon sens, l'unique bon sens de l'unique conseiller de la providence, rejetant des sens alternatifs.

Le protecteur est devenu l'homme providentiel omniprésent, les hommes se protègent les uns les autres, se protègent les uns contre les autres. Le protecteur est le pendant du serviteur. Il faut protéger les libertés, mais celles-ci ne se concilient pas bien avec ses protecteurs ni avec une société de surveillance. La sympathie et l'antipathie éveillent la conscience du protecteur,

On rencontre le protecteur dans le domaine de la société civile, dans le domaine d'état le gardien est l'homme providentiel dominant ; sa conscience est éveillée par la compassion des faibles, des misérables, la passion *light*. La compassion adoucit les cœurs durs. Le

pendant du propriétaire, le gardien risque de s'approprier de l'indigent. La misère dans le monde suscite la compassion, les gardiens ne manquent pas : rendent-ils les faibles plus forts ?

Le défenseur domine dans la cité ; la passion de la colère et de l'apaisement éveille sa conscience. Le défenseur permet d'avancer dans un sens déterminé, interdisant tous les autres sens. Comme pendant du maître il défend les institutions, les empêchant de régresser.

Les hommes historiques constituent une famille maternelle. La tendresse maternelle pour ceux qui sont encore faibles est l'amour dominant de l'état, le domaine politique conservant ses membres.

46. La composition du Tableau historique. Le Tableau historique se compose inversement à la composition du Tableau politique ; l'agencement de celui-ci débute sur le lieu de tête de la première colonne, celui-là débute sur le lieu de tête de la quatrième colonne. Les membres de la petite histoire remplissent les lieux de la quatrième colonne ; les autres colonnes seront érigées à partir des membres de la quatrième colonne. La production historique se réalise à partir du deuxième lieu de la troisième colonne ; les idéologies se forment à partir du troisième lieu de la deuxième colonne ; les familles historiques se constituent à partir du quatrième lieu de la première colonne. Le Tableau historique se compose d'en bas.

le Tableau historique

la famille maternelle

les providentiels

les conservateurs

les progressistes

la maisonnée

la solidarité

les producteurs

les formations

les domaines

la famille conjugale la libéralisme les connaissances
les hommes historiques la morale la connaissance l'interprétation

L'histoire politique s'inscrit dans les espaces aménagés par la philosophie politique ; pour l'histoire le côté 'temps' domine le côté 'espace' du temps-espace. La petite histoire débute dans la case, les cases composent le compartiment. Puis les compartiments de la production historique composent le secteur. Ensuite les secteurs de l'idéologie composent le lieu. Enfin les lieux des familles historiques composent le Tableau historique.

L'histoire politique remplit quatre Tableaux : celui de l'état, celui de la cité, celui de la nation, celui de la société civile. Les quatre Tableau s'inscrivent dans les quatre natures. La première nature de la vie politique, la nature organique, s'incarne dans les autres natures. Puisque la production de tout produit doit être complète, on retrouve dans chaque Tableau les quatre produits : l'état, la cité, la nation et la société civile, dont l'un est le produit dominant, celui du début. Les produits principaux sont les formations politiques.

Si les hommes historiques aiment leur histoire, s'ils participent à l'histoire qu'ils veulent, s'ils connaissent leur histoire, il faut encore qu'ils comprennent leur histoire. Si l'histoire sera finie un jour, si nous aurons produit toutes les connaissances historiques, alors des faits, des événements, des phénomènes et des cas continueront à se reproduire. L'histoire durera, l'histoire actuelle, les actualités, l'histoire médiatique. Ce qui se produit et reproduit, ce qui se passe est actualisé, interprété, compris, expliqué, démontré. On n'aura jamais fini de comprendre.

10. LES MAISONS DE PRODUCTION

1. De la vie politique à la vie économique. L'homme politique s'incarne dans la nature organique, l'homme économique s'incarne dans la nature physique. L'homme politique s'efforce à améliorer les mouvements qu'il accomplit, à les concentrer dans un point unique, leur terme, perfectionnant ainsi les formes de son corps organique. Au terme de la perfection de ses mouvements, quand leurs formes se sont figées, quand elles sont comme mortes, l'homme économique en fait sortir ses produits. Sa production se réalise à partir du terme devenu un début : produire, c'est faire sortir le produit, le faire franchir la limite du corps physique, le corps dont les formes sont figées, Produire, c'est poser le produit devant le corps producteur, à l'extérieur de ce corps. L'homme producteur entre dans la nature physique, la nature sans vie, avec ses formes figées : seulement une limite fixée, immobilisée, peut être franchie par le produit.

Le passage de la politique à l'économie est marqué par le renversement des tendances. La cité est le centre où toutes les conduites se concentrent afin de parvenir à la paix, le bien souverain de la politique, la convergence des volontés, le terme ultime de tout mouvement, le repos, la destination de tout vivant organique. L'homme politique produit des formes toujours à perfectionner, il ne produit rien en dehors de ces formes restant 'vides'. La pratique de la politique reste bidimensionnelle. Alors que la justice politique promet la plénitude des biens, la production économique réalisera cette promesse. Sans cette production la justice politique demeurerait 'formelle'. La vie économique renverse la tendance. Il ne s'agit plus d'améliorer constamment les formes organiques, mais de les remplir, de multiplier les biens jusqu'à la plénitude, la fin de la production. La production s'accomplit à partir d'un début. La production économique ajoute la troisième dimension : la largeur. Dans la production domine la tendance à la dispersion, à la multiplication des produits dont la terre toute entière sera finalement remplie. Remplissant les formes de la justice mises en place par la politique, des formes justes désormais 'mortes', la production n'est pas infinie mais finie, limitée par la justice politique. Seul un espace borné est capable d'être rempli.

Les hommes politiques constituent une assemblée, les hommes économiques construisent une maison. La maison est à la fois un produit et un lieu de production dont sortent les produits 'maison'. La forme de l'assemblée est dynamique, la forme de la maison est fixée ; on se trouve à l'intérieur ou bien à l'extérieur, on appartient à la maisonnée ou bien on n'y appartient pas. La volonté de l'homme politique acquiert les biens, les facultés productrices de l'homme économique réalisent ces biens. Cette production a lieu sur les

chantiers aménagés par la vie politique : l'état, la cité, la nation, la société civile ; remplissant les formes politiques.

Le passage de la politique à l'économie s'accompagne du basculement d'un espace-temps à l'autre. La politique manifeste l'espace-temps dynamique du moment, le moment ultime du repos, de l'arrêt de tout mouvement. La production manifeste l'espace-temps périodique se déroulant entre son commencement et sa fin, entre la sortie de la première composante du produit et son achèvement, le produit fini. Les phases sont un membre de l'espace-temps périodique : l'activité économique oscille entre hausses et récessions, entre sa crête et son creux, entre croissance et ralentissement. La formation des instruments de production manifeste l'espace-temps du progrès. Les réparations manifestent l'espace-temps répétitif. La 'terminitude' de la vie politique passe à la 'finitude' de la vie économique.

Contrairement à l'homme, les autres vivants organiques ne s'aventurent pas dans la nature physique. Ils ne produisent que des biens organiques, créent des substances alimentaires, reproduisent leur progéniture. Certes, ils vivent sur terre, sur l'une des planètes du système solaire, un produit de la nature physique. Leur corps, comme celui de l'homme, est composé d'atomes, de molécules, qu'ils échangent avec le monde extérieur. Mais leurs organes ne se transforment pas en outils de production, en instruments produisant des biens sans vie. Le corps organique ne produit que pour ses organes, il ne produit rien pour le monde extérieur au corps. L'homme est le seul vivant organique se rendant dans cet au-delà de la vie organique, dans cet espace sans vie, se tournant vers le domaine de la mort pour y introduire ses ombres de vie.

Longtemps l'« économie » signifiait la pénurie pour le plus grand nombre, l'abondance pour un petit nombre. L'agir politique fut considéré comme plus noble que la production économique. Un jour la tendance s'est renversée, tout homme est devenu un producteur, tout homme 'travaille', la terre toute entière est devenue son chantier. L'homme est sorti de sa terre, a quitté son village pour aller à la ville, pour entrer dans une usine, la maison d'où il ne sortira plus.

2. L'homme économique. Qui est-il, cet homme économique (*homo œconomicus*) ? Est-il ce calculateur averti opérant conformément son intérêt pas toujours bien compris ? Est-il ce producteur faisant sortir des produits hors de lui, à l'extérieur de son corps ? Depuis toujours l'homme a produit, il retire du sol les matériaux dont il a besoin, il façonne ses outils, il bâtit sa maison, il fabrique d'innombrables produits, il rend des multiples services. L'homme économique, est-il plus que seulement un producteur ?

Exposé aux rudesses du climat, l'homme bâtit sa maison, un bien collectif. Il est membre d'une maisonnée, d'une famille de producteurs, d'une *οικια*. D'une famille qui ne produit pas seulement des produits, mais aussi des producteurs : tout ce qui existe a été produit, le producteur inclus. Les amours producteurs aiment les bons produits, les biens, ils aiment aussi les producteurs de ces biens, les bons producteurs. Creusant un vide, les sentiments producteurs éveillent la conscience du producteur ; celui-ci se rend compte du vide chez lui, mais également chez les autres membres de la maisonnée. Il ne produit pas des biens seulement pour lui-même, mais il satisfait aussi les besoins des autres membres de sa maisonnée ; ceux-ci produisent des biens les uns pour les autres. Produisant des biens les uns pour les autres, les membres de la maisonnée sont des biens, des hommes de bien les uns pour les autres. La conscience est capable d'élargir la limite de la maisonnée.

L'homme économique, membre d'une famille productrice, appartient à une maison (*οικια*) gouvernée par un *νομος*. La gouvernance de la maisonnée gère la maison d'une manière juste, de telle façon que tous participent à la production, que les biens soient partagés d'une manière juste entre tous. Les opérations des producteurs s'accomplissent dans le cadre des formations économiques, des formations qui sont elles aussi des produits, des instruments, des produits dynamiques manifestant le progrès. Les opérations des producteurs ne doivent pas seulement être efficaces, mais aussi justes.

C'est seulement après la constitution de la maisonnée et la formation de sa gouvernance, après que l'homme soit devenu un 'homme économique', que la production des biens peut commencer. Celle-ci s'articule par quatre membres : la création des matériaux, la formation des instruments, la fabrication du produit et la réparation du produit ; chaque membre relève d'une faculté productrice spécifique : la mémoire, la faculté créatrice ; la raison, la faculté instrumentale ; l'imagination, la faculté architecturale, et la faculté du jugement, la faculté réparatrice. L'imagination, la faculté composant une image du produit à réaliser, domine les autres facultés productrices comme la construction du produit domine les autres membres de la production. La fin ultime de l'homme économique est la production du produit fini.

Enfin, il faut distinguer le quatrième membre de la production, les connaissances productrices, les produits des facultés de la pensée. Ici il faut distinguer deux sortes de connaissances. D'une part les connaissances physiques, les sciences de la nature physique, les produits des facultés productrices réflexives, chimie, mécanique, thermodynamique, optique, rayonnement, appliquées dans la production des biens physiques, de la locomotive jusqu'à l'ordinateur. Les facultés productrices réflexives se servent des mathématiques, la langue

productrice de la nature physique ; à l'aide de cette langue les savants formulent des 'lois de la nature'. D'autre part les connaissances économiques, les produits de l'entendement producteur se servant de la logique. La science économique cherche à connaître le comportement des hommes économiques, leurs revenus, leurs projets ; c'est ici qu'on retrouve l'intérêt pas toujours bien compris, l'homme économique réduit à sa plus simple expression.

3. Le corps physique. L'homme producteur entre dans la nature physique comme corps physique. L'univers est composé de corps physiques, étoiles, planètes, atomes, des corps composant des corps plus vastes : molécules, systèmes, solaires, galaxies. Le corps physique est dense, consistant, 'plein' au centre, il est dispersé, clairsemé, 'vide' à sa périphérie. Le corps physique est composé d'un noyau dur, immobile, noyau plein 'sentant' le vide extérieur, noyau d'où sortent les produits qui l'entourent, les produits mobiles traçant des orbites : celles des électrons autour du noyau atomique, celles des planètes autour du soleil. Les orbites tracent les formes du corps physique. Celui-ci présente une figure : un centre entouré de cercles ; les limites de la figure sont figées.

Comment l'homme est-il devenu le noyau dur d'un corps physique ? L'homme politique est conduit vers son terme, le moment ultime, le point où il entre dans son repos, le point immobile. Point dense, consistant, où l'on sent le vide extérieur. Là l'homme se retourne : le terme de son mouvement marque le commencement de sa production. Au terme de sa vie l'homme entre dans l'au-delà, il ne s'agit pas de la vie 'après la mort', mais de la vie à l'intérieur de la mort : l'homme producteur entre, dans le domaine physique, domaine sans vie où il apporte la vie. C'est déjà pendant sa vie terrestre que l'homme producteur entre au ciel !

Les organes du corps organique se transforment en instruments du corps physique ; l'instrument accomplit une opération, un mouvement aboutissant à une œuvre. Alors que les mouvements du corps organique se dirigent vers leur terme, les opérations du corps organique s'orientent vers leur fin, le produit achevé. Les cellules du corps organique constituent ses unités de production, produisant uniquement pour les cellules à l'intérieur du corps dont elles font partie ; le corps physique produit également pour se trouve à son extérieur. Les cellules du corps physiques correspondent aux étoiles, les unités de production de la nature physique ; à la fin de sa vie l'étoile disperse les produits qu'elle a multipliés, les noyaux atomiques. Le corps physique, corps travailleur, dépense plus d'énergie que le corps organique ; le corps producteur est alimenté par diverses sources d'énergie. Plusieurs cellules composent les

tissus, le siège du plaisir et de la peine, donnant force et stabilité à l'organe ; les opérations du travailleur sont accomplies par les tissus, le siège de la force et de la faiblesse.

Dans la force physique s'imbriquent deux tendances opposées : la tendance à la dispersion (l'attraction du vide extérieur) et la tendance à la concentration (l'attraction de la plénitude intérieure). La force oscille entre deux pôles : le pôle mobile à la périphérie et le pôle immobile au centre.

À l'origine l'homme physique, le producteur, est un homme fort, vigoureux, un homme doté d'une force de travail, un homme faible aussi, épuisé par son travail, une force à récupérer. La force de travail manifeste l'espace-temps des phases. Il est mineur, il descend dans les profondeurs du sol pour y retirer le matériau dont il a besoin ; sur ses épaules, dans les hauteurs, il porte des lourds fardeaux. Il s'équipe d'outils formés par l'ouvrier. Les outils dont il s'entoure accomplissent différentes opérations traçant autant des formes autour de l'opérateur au centre. Franchissant les formes des outils, des produits en sortent dont le constructeur compose son produit fini. Quand le produit se dégrade, le réparateur le rétablit.

L'homme physique ne produit pas seulement comme corps physique, mais aussi comme esprit physique, comme l'esprit du corps physique, du noyau. L'homme physique ne produit pas seulement dans la nature physique, mais aussi dans les autres natures. Dans la nature langagière il produit des connaissances économiques, des connaissances dont les hommes économiques constituent la source, l'individu qu'on peut casser comme un noyau atomique. Les connaisseurs se servent de la logique, la langue productrice.

L'homme physique est encore une âme physique, un membre de la famille naturelle, la famille des producteurs. Les membres de la famille naturelle aiment tout d'abord les bons produits, les biens, puis ils aiment aussi les producteurs des biens, les bons producteurs. Son âme sent le vide extérieur, le manque senti par d'autres âmes, d'abord par celles des membres de sa maisonnée, puis par celles qui n'y appartiennent pas. Le vide se creusant dans l'âme éveille la conscience du producteur.

L'homme physique produit encore dans la nature organique. Avant de former ses outils, il transforme ses organes en instruments de production ; les opérations qu'ils accomplissent tracent les formes de son corps physiques comme le font les planètes orbitant autour de soleil. Il transforme également les autres vivants organiques : des animaux en instruments de transport, des végétaux et des animaux en producteurs de substances alimentaires, en matériaux pour l'industrie de santé.

4. La famille productrice maternelle. L'homme est né comme un produit, il n'est pas né comme un producteur. Il est né dans une famille dont les membres sont des producteurs, une famille naturelle. À l'origine la production est une affaire de la famille. Les membres de la famille s'aiment, les membres de la famille productrice aiment les producteurs, les producteurs des bons produits, des biens. Un membre de la famille productrice ne produit pas seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ses membres, aussi pour ceux qui ne sont pas encore capable de produire, les improductifs. Le nouveau-né est nourri, vêtu, chauffé, logé par les autres membres de sa famille ; la famille productrice est fraternelle.

Comme tout amour, l'amour producteur oscille entre deux pôles : le pôle de la multiplication et le pôle de l'agrégation. Celui-ci, pôle dense, plein, sent le vide à l'extérieur, le vide à remplir, le vide attirant plus fortement que le noyau dense à l'intérieur. Ici la tendance à la propagation l'emporte, manifestant le pouvoir de l'amour, sa capacité de s'amplifier. Quand le vide sera rempli la tension entre les deux pôles tombe ; le rassasié se sent faible, languissant ; l'homme producteur aime surtout l'absence, le défaut, la déficience, l'insuffisance. L'amour producteur est transmis par la conscience productrice, la faculté des pensées sensibles s'associant à la mémoire : la conscience se rappelant de ce qui manque. La conscience ne se rend pas seulement compte de ce qui manque au corps, mais aussi aux corps des autres membres de la famille productrice.

Le premier amour, l'amour du seuil, l'amour qui ne fait pas de vagues, est la tendresse, l'amour maternel pour le bébé, le nouveau-né, amour capable de s'étendre à tous ceux qui sont faibles, nécessiteux. Dans la famille productrice la mère nourricière de l'enfant manifeste la tendresse maternelle. Le premier amour producteur, le besoin, mesure le manque du nécessaire, du matériau indispensable. Le besoin donne une mesure, c'est pourquoi il se trouve à l'origine de toute production. Les enfants bien nourris à leur premier âge deviennent des mères nourricières de ceux qui sont incapables de produire leur nourriture, éveillant la conscience maternelle.

L'amour paternel de la famille maternelle, l'affection, attire le fils aîné vers le père ; au fur et à mesure que le fils s'approche du père, la tension augmente. Dans la famille productrice le souhait de l'instrument idoine, l'amour producteur dynamique, éveille la conscience de formateur ; le père de famille transforme ses fils et filles en gens de métier. Avant de façonner son outil le formateur lui-même est formé en un outil à perfectionner se revêtant de la meilleure forme. Sa forme est susceptible de perfectionnement ; cette susceptibilité suscite le souhait. Poussant en avant, le souhait est un amour paternel, l'amour du père pour le fils qu'il façonne en outil, le fils qui le succède en homme de métier.

Revêtu de sa forme le producteur sent le vide extérieur, vide extérieur suscitant le désir, le sentiment producteur comblé par le produit sortant de l'intérieur. Le désir éveille la conscience de l'investisseur. Autrefois on fit le siège d'une ville, on l'entourait de machines de guerre (l'investissement) afin de s'emparer du butin à l'intérieur (le retour sur l'investissement). Les frères bâtissent le bien collectif de la famille, la maison, leur produit fini ; ceux qui se trouvent hors de la maison peuvent y trouver un abri. L'investisseur fait sortir son produit, un produit partiel ; le constructeur rassemble les produits partiels de plusieurs investisseurs pour en composer un produit fini où toute partie trouve sa place. L'investissement est un 'sacrifice', l'épargne familial dont l'investisseur attend un retour.

Le frère rencontre l'étrangère, ils ont de l'inclination l'un pour l'autre, ils deviennent époux et épouse. L'étrangère entre dans la maison comme employée pour faire le ménage : faire la cuisine, laver, nettoyer, des opérations répétitives, des imperfections à réparer suscitent l'appétence, l'amour réparateur. Quand l'employée de la maison suscite l'inclination elle devient un membre de la famille productrice.

Les membres de la famille maternelle des producteurs, la mère nourricière, le père formateur, les frères bâtisseurs et l'employée de la maison, aménagent de haut en bas les couches du Tableau ; s'imbriquant les uns dans les autres, les amours producteurs constituent un champ, le champ de la force productrice. Dans les hauteurs, à la limite du champ, s'étend la couche la plus dispersée, clairsemée ; dans les profondeurs se trouve la couche la plus dense : le besoin n'est que faiblement senti, l'appétence, l'amour brûlant, est le plus fortement sentie.

Bien qu'imbriquées les unes dans les autres, les couches se suivent les unes les autres de haut en bas ; elles correspondent aux âges de l'homme : l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse, l'âge où l'homme a besoin de multiples soins.

5. La famille productrice providentielle. L'homme économique est le membre d'une *οικια*, d'une famille de producteurs, d'une maison dirigée par des administrateurs appliquant leur *νομος*. Les membres de la famille participent à la production, ils en partagent les produits. Il faut que la maison soit gouvernée d'une manière juste, que les opérations des membres soient justes. Les passions, les amours des bons mouvements, des opérations justes, éveillent la conscience volontaire des hommes providentiels de la maison. Les passions indiquent un sens déterminé à la conscience volontaire, le bon sens. Constituant une famille paternelle, les hommes providentiels s'efforcent de parvenir à la paix des producteurs. Les membres de la maisonnée aiment ceux qui gouvernent la maison d'une manière juste.

Le premier homme providentiel de la famille paternelle est le sauveur dont la conscience est éveillée par la joie. Le désir de l'investisseur devient passion, joie, toujours poussant vers l'extérieur ; la joie est la passion qui éclate, déborde, contrairement à la tristesse, la passion qui refuse le partage. Le sauveur sauve l'investissement, la maison, il sauve également les investisseurs investissant leur épargne non pas pour la perdre mais pour la sauver. Le sens qu'indique la joie est extensive, expansive, comme celui du désir ; pour partager la joie il faut s'investir dans la maison, une entreprise fraternelle.

Venant de l'extérieur, les serviteurs entrent dans la maison comme des étrangers, des inconnus n'appartenant pas à la famille ; la sympathie ou l'antipathie qu'ils font surgir éveille la conscience du protecteur. L'étranger entrant dans la maison y trouve son protecteur, la famille productrice se protège contre des inconnus. Apprennent à faire le bon choix, les uns et les autres acquièrent la vertu de la prudence. Là aussi la tendance est à l'extension de la protection, à la multiplication des protecteurs.

Le besoin, le manque du nécessaire, commande. Le vide creusé par le besoin génère la force de travail, force motrice, force rythmique oscillant entre épuisement et récupération, entre affaiblissement et renforcement. La mère nourricière laboure le sol pour y cultiver les matériaux alimentaires dont elle a besoin. La compassion, la passion surgissant devant la faiblesse des autres, éveille la conscience du gardien, le conservateur de tous les membres de la maisonnée ; celui-ci ne garde pas seulement les autres membres de la maisonnée en distribuant le nécessaire selon le besoin de chacun, mais il se garde aussi lui-même et les autres laboureurs.

La forme imparfaite suscite chez le formateur le souhait de la forme idoine. Le souhait du formateur devient passion : l'impatience, toujours poussant en avant ; le progrès se fait sentir comme irrésistible. L'impatience éveille la conscience du défenseur ; il permet d'avancer dans un sens déterminé tout en interdisant de reculer dans tous les autres sens. le défenseur peut se montrer rigoureux, mais aussi permissif ou laxiste.

S'érigeant sur les couches des membres de la famille maternelle, les membres de la famille providentielle : le gardien, le défenseur, le sauveur et le protecteur, dressent les colonnes du Tableau. L'homme providentiel principal de la maisonnée est le sauveur, celui qui sauvegarde l'investissement, le bien collectif. Les hommes providentiels articulent chaque couche maternelle par quatre membres paternels ; chaque membre manifeste un stade de l'âge.

6. Les producteurs de la famille fraternelle. Les croisements des couches et des colonnes produisent les lieux du Tableau, les lieux de production où l'on retrouve les produits des producteurs, les produits sortant de leurs instruments. Les producteurs correspondent aux hommes providentiels : ceux-ci ne produisent rien, ce sont les producteurs qui réalisent les biens de leur providence.

Le frère bâtisseur est le membre principal de la famille maternelle, comme le sauveur des investisseurs celui des hommes providentiels ; au sauveur correspond le seigneur, le *dominus*, le producteur dominant, le producteur du produit collectif. Le bâtisseur de la maison, le bien collectif de la famille, le *domus*, est le seigneur de son produit et des produits réalisés dans sa maison. Le seigneur partage les produits entre les producteurs. Sa faculté productrice principale, l'imagination, la faculté productrice architecturale, construit une image du produit à réaliser. Le désir, creusant un vide à l'extérieur, éveille la conscience imaginative de l'architecte.

Au protecteur correspond le serviteur. Les serviteurs se rendent des services, tout service est une réparation, une restauration du matériau, une réformation de l'instrument. La détérioration du produit, et de son producteur, suscite l'appétence, le sentiment réparateur éveillant la conscience jugeant du serviteur. L'image que se fait le serviteur est un modèle : celui du produit détérioré, ou bien celui du producteur abimé, du consommateur à restaurer. La publicité nous montre des modèles. L'appétence est répétitive, de la même source jaillissent l'amour ardent et la répugnance inextinguible. Les serviteurs ne sont pas de la maison mais y entrent comme des étrangers : le plombier, le médecin, la femme de ménage.

Au gardien de la famille paternelle correspond le propriétaire de la famille fraternelle ; chaque membre s'approprie le matériau qui lui est indispensable, qui lui devient propre. Le laboureur, le travailleur retire du sol le matériau dont il a besoin devenant ainsi son propriétaire ; s'approprier, c'est séparer du sol ; séparer le matériau dont on a besoin, le travailler, le purifier, c'est créer. Le besoin, le sentiment producteur du matériau, mesurant ce qui est nécessaire, propre au produit, au producteur, éveille la conscience mémorielle du propriétaire, la conscience se faisant un archétype, une image à mesure, l'image d'origine : ce qu'il faut conserver, c'est la force de travail, le propre du travailleur, la propriété dont il a disposé dès l'origine, son moteur d'appropriation.

Au défenseur correspond le maître imposant la forme à son instrument. Le souhait éveille la conscience instrumentale du maître, la conscience téléologique de la forme idoine qui convient au produit à réaliser. Le progrès de la forme de l'instrument n'est pas illimité, mais il se termine quand la forme souhaitée correspond au produit fini. Le produit à réaliser est

la fin de la production ; la création du matériau, la formation de l'instrument et la réparation du produit se mettent au service du produit.

Les membres de la famille des producteurs : le propriétaire, le maître, le seigneur et le serviteur, opèrent comme les pendants des hommes providentiels. Ils s'articulent comme les membres de la production : les quatre membres de la maisonnée produisent un produit fini.

7. Le ménage. Contrairement aux membres de la famille maternelle, de la famille paternelle et de la famille conjugale, les membres de la famille conjugale s'associent librement à la recherche de l'amour vrai, du partenaire authentique. S'installant en couple les partenaires constituent un ménage, un foyer économique. La connaissance productrice, la connaissance physique, est l'un des membres de la production, la connaissance des produits extérieurs, la connaissance se servant des mathématiques, du langage producteur, le langage commun aux producteurs et à la nature physique où ils produisent. Il faut distinguer encore une autre connaissance, la connaissance économique, la connaissance des hommes économiques, celle des connaisseurs, celle dont les hommes économiques sont les sources. Ceux-ci sont des connaisseurs connus, connaissant d'autres hommes économiques dont ils sont connus. Ces connaissances sont elles aussi produites, ce sont des produits réalisés par des producteurs, les économistes, des connaisseurs professionnels. Comme toute production, celle des connaissances s'articule par quatre membres ; le ménage s'articule par quatre membres.

Quand les partenaires à la recherche de l'amour vrai se rencontrent, s'ils ont quelque chose en commun, la confiance surgit entre eux, ils se confessent leur amour. Le premier membre du ménage, le client, rencontre le vendeur ; si la confiance surgit entre eux ils procèdent à une transaction. Le client est une source de revenus et de dépenses, il fait en sorte que les uns et les autres s'équilibrent. Quand ses revenus baissent, la confiance du client diminue également. La confiance des consommateurs est une connaissance empirique.

Dans les épreuves les partenaires restent fidèles authentifiant leur amour. La ménagère se procure les subsistances, les biens élémentaires du ménage, d'abord la nourriture ; elle en remplit son panier. Au supermarché elle connaît les produits rentrant dans les limites de son pouvoir d'achat, de ses dépenses. Les membres du ménage se portent les uns les autres restant fidèles les uns aux autres.

La source des revenus du foyer est le soutien du ménage ; les revenus font surgir l'espérance de gagner plus. Les soutiens du ménage sont ses instruments susceptibles de s'améliorer, de devenir plus performantes. Le chômage fait tarir la source de revenus, mais il menace aussi l'unité du ménage.

Des revenus, le produit du ménage, une partie est épargnée ; ce qui n'est pas épargné est consommé. Les membres du ménage se soucient les uns des autres, leur souci mutuel rend leur amour crédible. Ils se soucient de leur avenir, ils investissent leur épargne, achètent un logement, se procurent un crédit, une hypothèque. Payant l'intérêt et la mensualité, les membres du ménage deviennent les comptables de leur vie économique.

Les membres du ménage, la ménagère, le soutien, l'épargnant et le client, sont des producteurs des connaissances, des connaisseurs, les sources des connaissances économiques. Le langage dont ils se servent, le langage économique, utilise comme éléments langagiers les unités de la monnaie. Les revenus et les dépenses, le pouvoir d'achat et l'épargne se font connaître en unités monétaires, en euros, en dollars. Les ménages sont classifiés selon leur pouvoir d'achat : classe moyenne, classe supérieure, classe inférieure. Les différents revenus sont autant de formes, de prédicats du ménage. L'épargne est le produit, l'objet sortant du ménage.

8. Le Tableau des familles productrices. Les membres des différentes familles composent un Tableau. Les couches sont aménagées par les membres de la famille maternelle dont le premier membre, la mère nourricière, fournit le nécessaire. Sur les couches de la famille maternelle les hommes providentiels, les membres de la famille paternelle, érigent les colonnes. Les lieux du Tableau sont remplis par les membres de la famille fraternelle, les producteurs. La production est fraternelle, le désir est le premier amour producteur, l'investisseur est le premier membre de la famille productrice. La production commence par la sortie du produit remplissant le vide creusé par le désir. Sur chaque lieu le producteur se sert d'une connaissance économique spécifique.

Les membres de la famille providentielle, les membres de la famille fraternelle et les membres du ménage articulent les membres de la famille maternelle aménageant les couches du Tableau. Un lieu est articulé par quatre membres de la famille : un membre de la famille maternelle, un homme providentiel, un membre de la famille fraternelle, et un membre du ménage, un connaisseur ; le premier membre est articulé par les autres membres, puis ceux-ci seront articulés à leur tour. Les membres des familles prennent conscience des bons amours producteurs ; sans bons amours pas des biens.

Le Tableau des membres des familles productrices

le gardien le défenseur le sauveur le protecteur

la mère nourricière

la ménagère

le père formateur

le soutien

les frères bâtisseurs

l'épargnant

l'employée

le client

le propriétaire le maître le seigneur le serviteur

9. Les régimes de la politique économique. Les membres des familles économiques constituent d'abord une *οικια*, une 'maison', une maisonnée, une famille de producteurs. Cette maison est gouvernée par les membres de la famille productrice, elle se dote d'une gouvernance (*νομος*), les producteurs se conduisent comme des hommes politiques : il s'agit de l'économie politique de la maison. Les hommes politiques conduisent leurs affaires dans la cité, le bien qu'ils y acquièrent est la justice, la paix juste. La maison est un espace borné capable de se remplir ; le bien des membres de la maisonnée est la plénitude. Avant de se mettre à produire il faut faire en sorte que leur partage soit juste.

Les producteurs s'incarnent dans la nature physique, la nature productrice de corps physique ; la production se déroule à partir de la nation. La nation est un produit, elle est 'née', sa naissance marque le commencement de sa production. Ses membres, les nationaux, sont tous nés dans la maison commune, ils sont comme des frères. La nation est fraternelle, elle produit des biens collectifs, des biens à partager ; l'ensemble des biens produits sur son territoire constitue la 'richesse de la nation'. L'espace national est entouré d'une frontière, d'une limite comme l'est la maison ; seul ce qui est borné est capable de se remplir, de partager d'une manière juste ses biens entre ses membres, de les remplir.

Les producteurs ne s'incarnent pas seulement dans la nature physique, les familles productrices s'incarnent dans la famille naturelle, les hommes politiques s'incarnent dans la nature organique où ils forment une cité. Avant qu'ils se mettent à produire il faut que les volontés des producteurs convergent vers leur terme commun. Avant de produire il faut que la paix de la maison soit établie.

Dans la cité économique on retrouve des régimes : des régimes politiques économiques. L'homme s'impose un régime alimentaire ou sportif afin de rétablir et de conserver sa santé, sa bonne constitution ; le régime est conservateur. Puisque la production est fraternelle, les régimes économiques ont un caractère oligarchique.

Le premier homme providentiel est le sauveur ; la joie suscitée par le partage fraternel, par le partage juste, éveille sa conscience du sauveur. Le premier homme politique de la cité économique est l'administrateur des biens communs ; si sa conduite est juste, elle suscite la joie des administrés, sinon leur tristesse. Le régime politique des administrateurs est oligarchique ; leur nombre est restreint, ils gèrent les richesses collectives. Chaque administrateur, chaque administration administre des biens spécifiques dont ils sont les architectes, dont ils gèrent les investissements.

Les conseillers de la politique économique constituent le régime démocratique de la cité économique. Les conseillers se rencontrent au conseil où ils échangent leurs avis. Mais chaque avis ne pèse pas du même poids, les conseillers représentent des intérêts inégaux. La démocratie économique présente un trait oligarchique. Représentant chacun un intérêt économique, les conseillers se protègent les uns contre les autres.

Déterminant la politique fiscale, les législateurs constituent le régime aristocratique de la cité économique ; ils chargent les contribuables d'une charge juste, d'un poids supportable : les plus forts sont imposés plus lourdement que les plus faibles. L'imposition trop lourde suscite la passion de la révolte éveillant la conscience du législateur, le gardien de la cité économique. Les législateurs forment une oligarchie aristocratique.

Le gouvernement sous la conduite du premier ministre détermine la politique budgétaire allouant les moyens financiers à chaque ministre et ses administrations. Le gouvernement, une oligarchie monarchique, boucle son budget annuel ou pluriannuel ; l'allocation des moyens peut susciter l'impatience, la colère provoquée par la lenteur des opérations. Les gouvernants sont des défenseurs, insistant de poursuivre le chemin qu'ils ont emprunté, sans ralentir, sans dévier.

Les régimes des hommes économiques sont oligarchiques, des régimes des 'riches', ordinairement peu nombreux. Des régimes des sauveurs : les riches sauvent leurs richesses, qu'ils investissent, mais ils sauvent aussi ceux qui ont peu ou rien. Des régimes fraternels : les frères de la maison partagent leurs richesses avec ceux qui se trouvent dehors.

Les hommes politiques économiques et leurs passions articulent les niveaux du lieu. La passion indique son sens préféré, son bon sens ; pour que le bon sens l'emporte l'homme politique pratique la vertu, des mouvements le conduisant dans le bon sens.

10. Les vertus des hommes économiques. Dans la cité économique les dirigeants acquièrent des vertus, des bonnes volontés, des volontés bien formées. La volonté vertueuse donne à l'organe du corps organique une bonne forme. L'homme politique dominant la cité

économique, l'administrateur des biens collectifs, acquiert la justice, la vertu du bon partage, du partage garantissant à chaque administré la plénitude, attribuant à chacun la proportion qui lui revient. L'administrateur pratiquant le partage disproportionné acquiert le vice de l'injustice. Le bien des hommes économiques, la plénitude, est réalisé par la multiplication des produits ; cette production implique la fin. Mais avant le commencement de la production il faut des administrateurs justes qui partagent les biens des producteurs d'une manière juste.

Les conseillers de la politique économique acquièrent d'abord la prudence en échangeant leurs avis ; l'avis imprudent suscite l'indignation. Les conseillers reconstruisent de leurs avis un tout cohérent dans lequel tout avis trouve sa place ; ajustant leurs avis, ils acquièrent la justice prudente, l'équité.

Déterminant les lois fiscales, les législateurs acquièrent la tempérance, la vertu de la juste mesure ; aucun imposable n'est chargé au-delà de ses moyens, le principe est proportionnel et progressif. La vertu qu'acquièrent les législateurs est la justice tempérante : l'impôt doit être à la fois proportionnel et supportable.

En s'allouant les moyens, les membres du gouvernement acquièrent le courage, la vertu de celui qui marche en tête, le dirigeant. Les gouvernants marchent ensemble en tête parcourant un chemin, la réalisation de leur programme ; la vertu qu'ils acquièrent est la patience, la justice patiente. La patience réunit les volontés à la fin du chemin quand tout le programme gouvernemental sera réalisé.

La vertu de la justice domine les autres vertus cardinales des hommes politiques économiques. les quatre vertus cardinales articulent le niveau du lieu par quatre sections ; ces quatre section articulent un seul homme providentiel, à commencer par le sauveur. Le protecteur est d'abord prudent, le gardien tempérant et le défenseur patient.

11. Les droits économiques. Les croisements des niveaux et des sections produisent les secteurs du lieu ; le secteur est à la fois produit et producteur. Les passions et leurs régimes constituent le moteur de la vie politique, les vertus indiquent le bon sens à la volonté, les droits ouvrent le chemin à suivre, le produit du mouvement. Le droit est le pendant de la vertu. Alors que la volonté vertueuse persévère dans la bonne direction jusqu'à son terme, le droit ouvre le chemin à accomplir jusqu'à sa fin. Aux dirigés qui suivent leurs dirigeants est accordé le droit de participer à leur direction. Le droit répand parmi les dirigés la vertu acquise par leur dirigeant. Le droit est le produit de la volonté productrice, instrumentale.

Le premier droit économique, le pendant de la justice des administrateurs, est le droit des administrés de partager les biens collectifs. La part de chaque administré est la portion

juste qui lui revient, qui le remplit, la part suscitant sa joie. À la justice des administrateurs, le partage juste, correspond la part juste à laquelle chaque administré a droit. L'administré est né sur le territoire national ; s'il n'y est pas né, il doit prendre la nationalité pour avoir le droit de partage des biens nationaux.

À la justice prudente, l'équité, la vertu du conseiller, correspond le droit réparateur de donner son avis. En se comparant les uns avec les autres, les administrés jugent qu'ils ne sont pas des égaux : certains ont des biens dont d'autres manquent, certains mènent une vie confortable tandis que d'autres gèrent leur pénurie. Quand les administrés s'accordent des droits de réparation, d'égalisation, ils se font à la fois administré et administrateur. Avant de s'accorder des droits réparateurs ils se conseillent acquérant la prudence.

À la justice tempérante des législateurs correspond le droit de la distribution et la redistribution de la propriété. Les administrés ont le droit d'acquérir le propre qui leur est indispensable, leur propriété sauvegardé par la loi. Ils ont aussi le droit de redistribuer leur propriétés, de les vendre et de les acheter, de les transmettre à leurs héritiers.

À la justice courageuse, la patience, correspond le droit de participer au gouvernement, de préparer son programme, de participer à son exécution. En effet, ce sont plutôt les chefs des administrations, les grands commis de la cité, les subordonnés des ministres, qui organisent la production des biens collectifs. Les participants partagent les moyens disponibles.

S'agissant des droits cardinaux de la cité économiques, ils sont dominés par le droit de partage, contrairement à la cité politique où le droit de participer domine les autres.

12. Les libertés économiques. Dans un secteur se trouvent désormais trois membres : un régime économique, une vertu du dirigeant et un droit économique ; il reste encore une place pour le quatrième membre de l'articulation : l'action de l'homme économique, sa liberté d'agir avec d'autres. Les volontés des acteurs économiques se réfléchissent afin de s'entendre afin d'entreprendre une action commune. Le bien de la liberté, le bonheur, l'entente des volontés, jaillit de la rencontre favorable, le mobile du mouvement. Toutes les rencontres ne sont pas favorables, les hommes économiques ne se procurent pas spontanément le bonheur. Des vices privés ne jaillissent pas automatiquement des vertus publiques ; il n'y a pas de 'main invisible' harmonisant des intérêts divergents. Les mobiles démarrent à condition que les volontés se rendent dans la bonne direction accomplissant un parcours praticable. Un chemin ouvert n'est pas une liberté, même pas une 'liberté négative', une liberté sans entraves. La volonté productrice du parcours précède la volonté libre du mobile.

Dans la vie politique, dont le bien souverain est la paix, les volontés réflexives délibèrent afin de décider d'entamer une action commune, une action libérant de l'énergie poussant l'action dans le bon sens. Dans la vie économique, dont le bien principal est la plénitude, les volontés réflexives négocient afin de parvenir à un accord de coopération, d'opération commune libérant de l'énergie. Chaque négociateur présente un intérêt, chaque volonté est intéressée ; l'intérêt 'bien compris' rencontre d'autres intérêts. Les administrateurs et les administrés négocient sur les biens collectifs à réaliser et leur partage ; la négociation prend fin quand les volontés s'accordent aboutissant à un accord. Résultat réfléchi d'une négociation, l'harmonie des volontés n'a rien de spontané.

Le libre arbitre fait un choix quand ses volitions se font conduire par l'une d'entre elles ; avant le choix la volonté hésite entre plusieurs possibilités, elle est paralysée tant que ses volitions éclatent dans tous les sens. Les conseillers donnent leurs avis aux 'décideurs' au sujet des réparations à exécuter. Chacun fait un choix, puis ils marchandent afin de parvenir à un choix commun. Souvent la liberté de choix économique est associée exclusivement avec le marché, le marchandage ; le choix n'est que l'une des libertés économiques.

Quand deux volontés s'imbriquent, elles se contractent et se décontractent comme un moteur ; les volontés imbriquées veulent (*velle*) et ne veulent pas (*nolle*) à la fois. Le législateur et les contribuables concluent un contrat ; le contribuable ne veut pas l'impôt qui lui pèse, mais il veut bien les biens collectifs qu'il partage. Toute transaction implique un contrat : l'un ne veut pas céder le bien à l'autre, mais il veut, il préfère le bien que l'autre lui cède. Avant de conclure le contrat les deux partis traitent l'un avec l'autre.

Les membres du gouvernement délibèrent afin de parvenir à une décision commune, la détermination des volontés. La politique du gouvernement est une, ses membres ne traitent pas ni marchandent ni négocient, ils n'ont pas d'intérêts. Toutefois, les ministres défendent les intérêts de leurs administrations. On les appelle 'décideurs'.

La volonté libre s'articule par quatre membres : l'accord, le choix, le contrat et la décision.

l'articulation de la volonté libre

13. Les institutions de la politique économique. Les secteurs du lieu articulent la gouvernance de la maisonnée. Les niveaux des régimes de la politique économique aménagent de haut en bas les couches du lieu ; les vertus économiques articulent les sections de la couche. Les croisements des niveaux et des sections produisent les secteurs du lieu, les producteurs des droits économiques. Enfin la liberté économique complète chaque secteur. La volonté est devenue consciente, elle est devenue vertueuse, elle est devenue droite et elle est devenue libre. Maintenant que la maisonnée s'est constituée, que sa bonne gouvernance, le *νομος*, est mise en place, la production des biens pourra commencer.

Les membres d'un secteur forment une formation politique ; elle s'articule par quatre membres : l'homme politique, sa vertu, son droit et sa liberté ; l'un des membres domine les autres. La formation principale de la politique économique, ce sont les administrations centrales organisant la production des biens collectifs. Son membre dominant, ce sont les droits de partage des biens collectifs ; les administrateurs et les administrés accordent leurs volontés ; la joie du partage juste éveille les consciences des administrateurs, leur régime est oligarchique ; les administrateurs acquièrent la vertu de la justice.

Les membres du conseil, la deuxième formation politique, marchandent afin de parvenir à un choix commun ; le choix domine les autres membres de cette formation : le régime démocratique, l'acquisition de l'équité, et les droits de réparation. Le premier membre de la troisième formation, le législateur, est le régime aristocratique ; il domine l'acquisition de la tempérance, le droit de redistribution et la liberté de volontés de contracter. L'acquisition de la patience, le premier membre de la formation du gouvernement, domine les autres membres qui l'articulent : le droit de participation, la décision et le régime monarchique.

La vertu est acquise par la volonté, puis la volonté productrice ou instrumentale met en place le droit ; pour la formation politique : d'abord l'une indique la direction, puis l'autre trace le chemin. Pour la raison volontaire de la formation économique ce sera l'inverse : l'opération est d'abord rationnelle, efficace, finale, puis elle doit être juste. Passant de la vie politique à la vie économique la tendance se renverse.

14. Les producteurs. La fin de toute production est le produit, le produit achevé. La production ne s'accomplit pas dans le vide, elle ne s'inscrit pas seulement dans les formations politiques, mais aussi dans les formations économiques. Tout ce qui existe a été produit, les producteurs et les formations économiques inclus.

À l'origine de la production se trouvent les membres de la famille productrice la maisonnée, l'*οικια*, s'incarnant dans la famille maternelle. Puis se mettent en places les formations politiques, la gouvernance de la maison, le *νομος*, dans, s'incarnant dans la nature organique. L'une et l'autre constituent l' «économie». Ensuite seulement la production strictement parlant, celle des biens physiques, pourra débiter. Cette production s'accomplit dans la nature physique, la nature composée de corps physiques,

La production s'articule par quatre membres : la création des producteurs, la formation de leurs opérations, la construction de leurs produits, et la production des connaissances productrices. Les quatre membres de la production articulent le secteur du lieu en compartiments ; dans un compartiment se réalise un seul produit. Le producteur se sert de ses facultés productrices : la mémoire, la faculté créatrice ; la raison, la faculté instrumentale ; l'imagination, la faculté architectonique ; et la faculté du jugement, la faculté réparatrice. Les quatre membres de la production font ressortir les quatre dimensions : les amours producteurs sont unidimensionnels, les formations économiques sont bidimensionnelles, les produits sont tridimensionnels, les connaissances productrices se contentent de la dimension zéro. Ici les dimensions sont au grand complet.

Le matériau se trouve à l'origine de la production ; la mémoire, la faculté créatrice, se rappelle le matériau nécessaire, creusant le besoin, l'amour créateur éveillant la conscience du travailleur. Celui-ci crée le matériau en le séparant du sol, en se l'appropriant, en le remontant vers la surface de la terre. Se plongeant dans les profondeurs, le besoin fournit une mesure, celle transmise depuis l'origine. Le créateur accomplit un travail. Il connaît déjà avant que sa conscience ne se réveille ; sa connaissance des matériaux est substantielle.

Le savoir-faire de la forme idoine, de sa formation, creuse le souhait éveillant la conscience du formateur de l'instrument. Le souhait fait progresser la forme vers son terme, la forme appropriée à la production du produit. D'abord le formateur s'est formé lui-même ; maître de son instrument, l'ouvrier est le porteur d'une série de formes, un formateur formé. Sa connaissance productrice est causale, celle de formes successives.

Quand le matériau a été créé, quand l'instrument a été formé, la connaissance de produit à réaliser, connaissance sensible, fait surgir le désir du produit fini creusant un vide à l'extérieur, éveillant la conscience de l'investisseur. L'investisseur fait sortir de son intérieur le produit, ou une partie de celui-ci, comblant ainsi le vide extérieur. Le désir, l'amour architectonique de produit achevé, tend à s'élargir, à creuser un désir encore plus large quand le premier désir a été comblé.

Ce qui n'est pas investi est consommé. La connaissance d'un défaut, d'une déformation ou d'une détérioration du produit sorti, creuse l'appétence, l'amour réparateur, éveillant la conscience du consommateur. La connaissance réparatrice et toujours à réparer est empirique. L'appétence, l'amour producteur le plus brulant, le plus ardent, est répétitif.

Le travailleur, l'ouvrier, l'investisseur et le consommateur aménagent de haut en bas les quatre strates du secteur, le champ des amours producteurs. Les quatre producteurs articulent un seul homme politique.

15. Les opérations des producteurs. Quand l'homme économique a pris conscience qu'il est un producteur, il se forme en opérateur accomplissant des opérations, des mouvements aboutissant à une œuvre, un produit. L'opération de l'opérateur est la cause de son produit, le résultat de son opération. Sa connaissance est causale ; ses opérations consécutives aboutissent à la forme idoine de son instrument ; ses opérations finales aboutissent à la réalisation du produit fini ; ses opérations efficaces aboutissent à la création du matériau indispensable. Cependant, il se doit que l'opération ne soit pas seulement causale, mais aussi juste, qu'elle relève de la raison volontaire ('pratique'). La raison causale trace le chemin jusqu'à la fin, la volonté juste indique le terme de l'opération, le point vers lequel convergent les volontés. La raison volontaire de l'opération juste et la volonté productrice du droit se réfléchissent, accomplissant un renversement. La volonté droite : la volonté partageant, répartissant, distribuant, participant, indique le chemin droit à la raison causale.

S'appropriant le matériau dont il a besoin, le travailleur descend dans les profondeurs du sol où il sépare le matériau, le remonte vers la surface, le purifie, le combine avec d'autres matériaux ; en travaillant le matériau il se fait cause motrice. Le moteur se contracte et se décontracte d'une manière rythmique, le travailleur resserre et desserre sa force de travail, il s'épuise et se récupère, manifestant les phases de son travail. Ses opérations ne sont pas seulement efficaces mais aussi justes : le résultat de ses opérations, son œuvre, est redistribué d'une manière juste entre lui-même, l'opérateur, et celui qui a commandé son produit, le propriétaire.

Revêtant son matériau d'une forme, le formateur forme son instrument ; revêtant son instrument d'une série de formes, le formateur améliore son instrument opérant comme cause consécutive. S'additionnant les unes après les autres les formes successives manifestent le progrès de l'instrument. Le terme de ce progrès, la forme idoine, souhaitable, est indiqué par le produit sortant de l'instrument. La formation est juste si ceux dont les volontés convergent vers le même terme y participent.

Le progrès tend vers son terme, la fabrication du produit s'arrête à sa fin, le produit achevé. Les instruments multiplient les produits partiels ; assemblant les parties afin d'en composer un produit complet, fini, le constructeur se fait cause finale. Chaque partie est un moyen, une fin provisoire ; à son tour le produit final n'est qu'une partie, le moyen d'un produit plus vaste. La cause finale du produit est juste si tous les participants à sa production ont le droit de partager le produit collectif achevé.

Quand le réparateur compare le produit à d'autres produits semblables, s'il découvre des défauts, des déformations, il procède à un rétablissement, une restauration. Les serveurs se rendent leurs services, l'acheteur et le vendeur échangent leurs produits, chacun se fait cause conditionnelle : la réparation aura si l'un et l'autre y trouvent leur avantage. L'opération est juste si l'un et l'autre parti s'accordent un droit réparateur.

Les opérations causales articulent la strate en quatre tranches ; réalisant un produit complet, chaque opérateur accomplit les quatre opérations à partir de l'une d'entre elles, l'opération dominante marquant le début de sa production. Les quatre opérations de la raison volontaire articulent un seul droit de la volonté productrice. L'opération est bidimensionnelle.

16. L'articulation de la production des produits. Les croisements des strates et des tranches produisent les compartiments du secteur ; le compartiment est un produit produisant un produit particulier. Dans chaque compartiment on retrouve déjà un producteur et l'opération qu'il accomplit, le mouvement réalisant un produit. L'ensemble des produits des compartiments constitue le produit accompli du secteur. La production s'articule par quatre membres : pour réaliser un produit il faut toujours du matériau, un instrument réalisant l'opération, la construction du produit, sa comparaison avec d'autres produits pour y découvrir des défauts à réparer.

Chaque membre relève d'une faculté productrice spécifique. La fin de toute production est le produit fini, d'abord construit en image par l'imagination, la première faculté de production. L'imagination, la faculté architectonique, se fait le dessin du produit à réaliser. Les autres membres de la production relèvent des autres facultés productrices : la mémoire crée les matériaux, la raison forme l'instrument, la faculté de jugement répare le produit abîmé. Chaque membre de la production s'articule à son tour par quatre membres : pour la production d'un membre il faut du matériau, un instrument, la composition du produit et la réparation de celui-ci. Le produit achevé est construit par les produits des seize compartiments de la section. Si chaque membre de la production s'articule à son tour par quatre membres, les facultés productrices s'articuleront elles aussi par quatre membres : elle

comporte une mémoire, une raison, une imagination et une faculté de jugement ; chaque membre à son tour domine les autres membres de la faculté. La production du produit est tridimensionnelle.

À l'origine de toute production se trouve la création du matériau ; elle relève de la mémoire, la faculté créatrice connaissant le matériau dont le travailleur a besoin ; créer, c'est séparer, diviser, sélectionner. Le travailleur forme son outil de travail, l'opération relevant de la mémoire causale, la faculté connaissant le rythme des opérations motrices. Puis la mémoire se fait une image du produit à construire, un produit composé de matériaux, comme une table faite de bois, une maison faite des pierres. La mémoire construit une image archétypique : dès l'origine, de temps immémorial ces produits sont composés conformément à cette image. Enfin le matériau du produit sorti se détériore : fissures, fatigue des métaux, murs lézardés ; le travailleur est aussi le restaurateur de son produit.

La raison du formateur se fait une image de l'instrument qu'il va fabriquer. L'image est téléologique, le but de l'instrument étant d'accomplir une opération déterminée : rouler, naviguer, voler ; il faut que la forme finale (*τελος*) de l'instrument corresponde à l'opération spécifique à réaliser. Quand la forme du produit réalisé est comparée avec les formes d'autres produits, le formateur découvre une déformation, une forme détériorée, puis il procède à la réformation de son produit. La forme de l'instrument s'impose sur du matériau spécifique, un matériau transformé, modifié selon les différentes formes que prend l'instrument, une création dynamique. L'instrument, l'œuvre du formateur, est le résultat d'une succession de formes dont le terme est la forme idoine.

La fin de toute production est le produit fini. Quand le matériau a été créé et l'instrument a été formé, le produit fini sera composé, le produit de l'imagination ; la faculté architectonique construit la figure du produit à réaliser, le dessin composé de plusieurs parties constituant un tout à la fois complet et cohérent. Si ce produit s'avère décevant, le jugement de l'imagination procède à une reconstruction, à une autre configuration des parties. Les matériaux de la construction correspondent aux composantes de celle-ci ; la mémoire de l'imagination se souvient des parties composant la construction. Enfin l'imagination rationnelle, la cause finale de l'instrument, forme l'outil de la construction qui fera le montage, l'assemblage du produit final.

Après son achèvement le produit peut se détériorer, se déformer, s'abîmer ; alors il sera réparé. Le réparateur prend pour modèle le produit fini, le produit à rétablir dans son état originel, le produit à reproduire. La partie abîmée est remplacée. Du matériau délabré est recréé : des nouveaux éléments sont sélectionnés, puis recombinaison avec des éléments déjà

existants : la chimie dite ‘organique’ a recréée d’innombrables substances artificielles. La forme de l’instrument évolue en s’adaptant au produit à réaliser ; l’instrument le plus évolué, l’automate, s’adapte lui-même à son environnement.

Les seize compartiments du secteur composent ensemble un produit complet ; la production se déroule de son commencement jusqu’à sa fin en passant par les seize compartiments de la section.

le Tableau de la production des produits

	cause	<u>motrice</u>	<u>consécutive</u>	<u>finale</u>	<u>conditionnelle</u>
le créateur (mémoire)		matériau	outil de travail	archétype	restauration
le formateur	transformation	formation (raison)		téléologique	réformation
le constructeur	composante	montage		figure (imagination)	reconstruction
le réparateur	recréation	évolution		modèle	réparation (jugement)

L’imagination domine les autres facultés productrices ; le début de toute production est la construction de l’image du produit final à réaliser. La double articulation des facultés de pensées montre que l’imagination est la seule faculté restant célibataire. La mémoire et la conscience forme un couple, comme la raison et la volonté, la faculté du jugement et l’entendement. Quand l’imagination domine les autres facultés productrices, celles-ci opèrent elles aussi comme des facultés célibataires. La fin de toute production, comme celle de la vie économique, est le produit. Sa construction est à la fois la fin et le commencement de la production : au commencement on en construit l’image, à la fin on construit le produit conformément à l’image.

Le Tableau comporte quatre colonnes, le compartiment de tête de chaque colonne marque le début de sa production, la production complète débute sur les quatre compartiments de tête, dans l’ordre, l’un après l’autre. À partir de chaque lieu de tête débute un processus de production passant par tous les compartiments jusqu’à sa fin.

17. Les langages producteurs. Dans un compartiment on retrouve désormais un producteur, son opération et son produit ; il manque encore le quatrième membre de l'articulation, les connaissances productrices. Les connaissances productrices sont les produits des facultés productrices réflexives, d'abord de la faculté du jugement réflexif, la faculté se servant d'un intermédiaire, d'un langage producteur. L'homme produit dans la nature physique, une nature sans vie, un domaine qui lui est inconnu, où l'homme vivant est un étranger. L'homme producteur s'y sert d'un langage commun à ses facultés et à la nature physique : celui des mathématiques, le langage producteur des produits physiques, des produits extérieurs, le langage producteur de nombres, de formes, de figures. Utilisant les mathématiques, les facultés productrices se réfléchissent, s'entendant avec la nature physique. À chaque membre de la faculté du jugement correspond l'un des membres des mathématiques : l'algèbre à la faculté du jugement, l'arithmétique à la mémoire de la faculté du jugement, le calcul intégral et différentiel à la raison de la faculté du jugement, et la géométrie à l'imagination.

La nature physique est composée de produits, de corps physiques ; l'homme producteur se sert des mathématiques d'une part pour connaître la nature physique, sa production des corps physiques, d'autre part pour produire des produits dans la nature physique ; non pas des corps physiques, on n'en manque pas, mais des produits artificiels.

Les éléments des mathématiques sont des produits de l'entendement producteur du jugement, des éléments jaillissant de leur source. La source, l'entendement distingue entre deux côtés opposés ; comme il le fait pour le symbole, l'entendement fait une coupure, le point commun des deux côtés. Du zéro (0) jaillissent deux côtés opposés, le côté + et le côté - ; le signe positif et le signe négatif se neutralisent dans le zéro, leur source, leur point commun, leur coupure sans rupture. La dimension du zéro est... zéro ! Les éléments des deux côtés sont semblables sauf en ce qui concerne leurs signes opposés. Cherchant l'inconnu, l'algèbre remplace le zéro par le signe d'égalité (=) ; passant d'un côté à l'autre, le signe change de sens.

Du zéro ne jaillissent pas seulement les signes opposés, mais aussi les nombres : d'un côté les nombres positifs, de l'autre les nombres négatifs. Comme les lettres de la langue écrite, les nombres sont discrets ; le nombre saute de sa source d'une manière mesurée (le zéro n'est pas un nombre). Les nombres sont des unités : 1, 2 (duo), 3 (trio), jusqu'au 10, puis on reprend la série : 11, 12 ; la suite des nombres n'est pas illimitée, les dizaines se répètent. Les unités de l'arithmétique constituent les matériaux des mathématiques.

Le calcul infinitésimal se sert d'éléments dynamiques comme la langue parlée se sert de sons, des traces parlées. Les nombres, leurs fractions, sont toujours discrets : comment les

fluidifier ? Les éléments dynamiques ne sautent pas du zéro dans les sens opposés de haut et de bas, mais les uns après les autres ils s'approchent du zéro. Le saut, une opération discrète, est à l'origine des nombres ; le zéro au centre reste immobile le mouvement de retour s'approchant du centre est graduel, progressif, traçant une forme. Le calcul cherche à parvenir aux formes souhaitables.

Les formes sont fluides, les figures sont figées. Les figures de la géométrie jaillissent d'un point de dimension zéro. Le point saute en se gonflant, en se coupant en deux côtés, le côté immobile et le côté mobile, le côté intérieur et le côté extérieur. La distance entre les deux pôles, entre le point intérieur et le cercle extérieur, le rayon du cercle, établit une mesure, l'unité de mesure des figures géométriques. Le rayon est unidimensionnel, le cercle est bidimensionnel ; quand la distance la plus courte entre deux points est une ligne courbée, on dit que l'espace lui aussi est 'courbé', vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Le point gonflé (la sphère) est tridimensionnel ; il n'y a pas d'espace à l'extérieur du point gonflant. Les figures sont des produits de l'entendement imaginatif.

le nombre	la forme	la figure	l'inconnu (x)
$+1 \uparrow$ $0 \bullet$ $-1 \downarrow$		$= \bullet 0$	
sauter	s'approcher	gonfler	comparer

Les quatre membres des mathématiques correspondent aux quatre langues ; ils correspondent aussi aux quatre membres de la production : la création du matériau, la formation de l'instrument, la construction du produit (les figures) et la réparation du produit (la recherche de l'inconnu). Quand les facultés productrices des connaissances se font réflexives, elles se servent des mathématiques, le produit de l'entendement producteur.

Le produit est particulier ; le nombre, la forme, la figure, l'équation, sont des produits particuliers. Se servant de ces éléments particuliers, la connaissance productrice sera particulière. La connaissance particulière sera généralisée à l'aide de la logique, l'autre langage producteur. La logique procède de façon inverse : elle rassemble les signes, puis les unit dans un concept.

18. La production des connaissances productrices. Les connaissances productrices sont les produits de la faculté productrice du jugement réflexif, la faculté du jugement se servant des

éléments mathématiques. Les connaissances productrices s'articulent comme les membres de la production. Les connaissances productrices sont sensibles, produites à partir du monde extérieur, de la nature physiques, de ses corps, des produits réalisés dans cette nature. Les perceptions de monde extérieur faites par les organes de sens constituent les matériaux des connaissances productrices.

À l'origine de toute production des connaissances productrices se trouvent celles des matériaux des produits. Les impressions que font ces matériaux sur les organes de sens : leur solidité et leur malléabilité, leur dureté et leur souplesse, leur résistance aux pressions, les 'états' qu'ils peuvent prendre, sont conservées dans les profondeurs de la mémoire d'où elles sont remontées à sa surface d'une manière sélective ; l'impression doit être assez forte pour s'y imprimer. La mémoire crée à l'aide des nombres de l'arithmétique : elle compte, elle pèse, elle mesure les matériaux. Sa connaissance est substantielle ; en outre elle est particulière : le savant pèse un certain matériau, mesure une certaine température. À l'aide de la logique il généralise sa connaissance particulière : tel poids, telle consistance, telle pression est une propriété de la substance qu'on retrouve toujours et partout. Si le savant cherche à améliorer les propriétés des matériaux, il se fait cultivateur.

La connaissance dynamique des opérations des corps physiques et des instruments formés par les hommes, le savoir causal, mécanique, connaissance cumulée, est un produit de la raison, la faculté instrumentale. L'homme producteur forme des corps artificiels, des machines, des appareils, des engins, en revêtant ses matériaux des formes successives, formes s'améliorant progressant jusqu'à leur terme. L'œil perçoit des formes, la raison réflexive suit leur perfectionnement. Pour parvenir à la forme souhaitée le formateur de l'instrument se sert du calcul infinitésimal de la raison. Sa connaissance causale est particulière : telle forme de tel instrument ; telle cause de telle opération. À l'aide de la logique le savant généralise sa connaissance particulière : les formes et leurs opérations se suivent dans un ordre déterminé. S'il cherche à améliorer les formes il se fait un technologue.

Alors que la mémoire crée et recrée les matériaux, que, la raison suit et fait progresser les formes, l'imagination construit à l'aide des figures de la géométrie une image du produit à réaliser. La réalisation se déroule entre son commencement, la sortie de la première partie, et la fin, l'achèvement du produit. De son début jusqu'à sa fin la réalisation est perceptible aux organes de sens, les parties sortant les unes des autres, sa connaissance est sensible. Les figures dont le constructeur se sert sont particulières comme sa connaissance, qu'il généralise à l'aide des concepts de la logique. La figure du corps physique : des cercles concentrique autour du centre ; le concept du corps physique : un centre dense autour duquel orbitent des

unités. S'il cherche à améliorer ses produits le savant se fait innovateur : immeubles, tours, réseaux de transport, d'énergie, de communication, toujours à partir d'un centre.

Quand le produit fini se détériore, le réparateur le répare ; comme tout produit, la connaissance elle aussi est un produit susceptible à se détériorer, à tomber en obsolescence, à vieillir. Quand le connaisseur y découvre un défaut, un manque, il procède à son rétablissement, son redressement. Notre connaissance est partielle, fragmentaire, imparfaite, erronée. La connaissance à réparer s'appelle 'empirique' ; l'« empirique », c'est l'homme d'expérience, l'artisan apprenant et désapprenant par '*trial and error*'. La faculté de jugement traque l'inconnu (x) à l'aide des équations de l'algèbre. La réparation est un art.

Comme toute production, celle des connaissances devra être complète. La connaissance achevée ne connaît pas tout, elle ne rend pas le connaisseur omniscient, mais sa connaissance suffit pour réaliser le produit. Comme toute production, celle des connaissances physiques s'articule par quatre membres : la connaissance substantielle, la connaissance causale, la connaissance sensible, la connaissance empirique. Bien que la fin de la production, le produit visible, privilégie la connaissance sensible, celle de l'imagination, tous les membres contribuent à sa réalisation. Mais si la production économique réalise des produits artificiels, culturels, techniques, innovateurs, alors la connaissance empirique domine les autres membres.

S'articulant les uns les autres, les membres de la connaissance productrice se présentent toujours et partout ensemble ; tantôt l'un tantôt l'autre domine l'articulation. Il est contreproductif d'opposer les membres les uns aux autres : connaissance empirique contre connaissance causale, connaissance substantielle contre connaissance sensible. Il est vrai que les membres de la connaissance sont apparus les uns après les autres. À l'origine domine la connaissance substantielle des matériaux, de leur culture, puis la connaissance des instruments et la technique de leur progrès. Ensuite ont dominés la connaissance sensible de l'innovation et la dernière venue, la connaissance empirique de l'art de réparation.

19. L'articulation des formations économiques. Désormais le compartiment s'articule par quatre membres : le producteur, son opération, son produit et sa connaissance productrice. Le compartiment réalise un produit particulier, l'ensemble des compartiments du secteur réalise un produit complet, un produit également particulier. Quatre compartiments constituent une formation économique, quatre membres de la production réalisant un produit fini. Les quatre formations articulent l'institution politique du secteur, chacune dresse l'une de ses colonnes. L'un des compartiments, le compartiment de tête, domine la formation.

L'institution politique relève de la volonté productrice, la volonté juste indiquant le terme de l'opération, alors que la raison trace le chemin jusqu'à sa fin. La formation économique relève de la raison volontaire, la raison indiquant la fin de l'opération, alors que la volonté juste indique le terme ; l'opération économique est d'abord efficace, puis juste. Afin de produire un bien il faut s'approprier les matériaux, maîtriser les outils, organiser la production, et échanger des services sur le marché. On retrouve toujours les quatre formations : la tradition du travail, l'institution de l'entreprise, l'organisation, le marché.

L'économie traditionnelle, celle de la subsistance, celle du travail, du travailleur s'appropriant les matériaux indispensables, n'a pas disparue. Commandé par le besoin, le travailleur s'approprie le nécessaire, le propre indispensable à sa conservation. Oscillant entre vigueur et faiblesse, sa force de travail, force motrice, est efficace ; oscillant entre épuisement et récupération, imposant son rythme au travailleur, sa force de travail doit être conservée. La tradition transmet des règles conservant sa force de travail du travailleur et la distribution du produit du travail, le partage juste entre le propriétaire et le travailleur.

Dirigée par son chef, l'entreprise forme les ouvriers et leurs outils, les rendant plus performants. Plus l'ouvrier est performant, ou 'vertueux', plus il participe à la direction de son entreprise. Le principe du mérite est censé promouvoir la paix de l'entreprise. L'entreprise se réforme afin de devenir plus productive.

La production de biens collectifs s'organise ; nombre de producteurs y participent, chacun fait sortir de son instrument un produit partiel : chacun est un moyen en vue de la composition du produit final. La cause de l'organisation est finale, le produit achevé. Chaque participant partage le produit final proportionnellement au moyen qu'il a contribué.

Sur le marché se rencontrent le vendeur et l'acheteur accomplissant un échange, le transfert des biens d'un côté à l'autre. La cause de la transaction est conditionnelle : si l'un et l'autre y trouvent leur avantage, elle aura lieu. L'échange est juste quand les biens sont répartis d'une manière équitable.

La tradition, l'entreprise, l'organisation et le marché constituent les formations économiques principales. Chaque formation articule toutes les formations. La formation dominante des règles conservant le travailler est traditionnelle comme l'est son entreprise. Conservés comme des enfants les travailleurs sont dirigés d'une manière paternelle, sinon paternaliste ; l'entreprise traditionnelle est une propriété familiale, dirigée par un 'patron', un 'gardien'. L'organisation de la production est elle aussi traditionnelle, corporatiste, elle est composée de compagnons ; le syndicat succède à la corporation. Sur le marché du travail, un marché traditionnel, se rencontrent employeurs et demandeurs d'emploi. Le demandeur

présente son curriculum vitae, son expérience, sa compétence : le savoir-faire qu'il s'est approprié. On lui demande d'être flexible, serviable, capable de se vendre. Ce travailleur n'est pas remplaçable par n'importe quel autre, ce n'est pas un anonyme mais un serviteur sélectionné, préféré, à qui on fait confiance comme à un membre du personnel, aux gens de la maison. Et s'il ne réussit pas à se faire embaucher, il s'établit comme travailleur indépendant, auto-entrepreneur, offrant ses compétences, s'adaptant aux demandes. Si le marché du travail est tendu pour certaines catégories du personnel, c'est à l'employeur de se montrer flexible, de proposer une carrière.

L'entreprise, la formation économique dynamique, s'articule elle aussi par quatre membres. Les actionnaires, les membres traditionnels de l'entreprise, en sont les propriétaires ; on devient actionnaire en achetant une action sur le marché d'actions. L'action donne droit au dividende si l'entreprise fait un bénéfice. L'actionnariat est une institution traditionnelle. L'assemblée des actionnaires élit les administrateurs, les membres du conseil d'administration qui déterminent la stratégie de l'entreprise : les cessations et les reprises, les marchés qui sont abandonnés ou conquis, les fusions et les liquidations. Le conseil désigne les membres de la direction, les directeurs de l'entreprise. Le management organise la production de l'entreprise. Sur le marché d'actions, la bourse, les actions de plusieurs entreprises se rencontrent, se concurrencent ; l'entreprise est un bien à acheter et à vendre, à absorber et à fusionner, à restructurer et à rénover, à reconstruire. En se réorganisant l'entreprise peut augmenter sa valeur boursière.

L'organisation organise la production des biens collectifs. Leurs propriétaires, les investisseurs, s'organisent d'une manière traditionnelle ; l'investissement leur donne un rendement, le retour sur l'investissement. L'organisation est administrée par une régie. Les produits collectifs ne sont pas vendus mais utilisés : péage, ticket de train ; l'investissement se doit d'être rentable, la demande de services publics doit répondre à leur offre.

Le marché est un lieu, un point de rencontre ; le marché est également la transaction qui a lieu si la rencontre entre le demandeur et le vendeur est heureuse. Le marché traditionnel a lieu à la banque où se rencontrent le créancier et le débiteur ; la banque est une source dont fluent crédits et refluent remboursements. Le créancier reste le propriétaire du crédit. La concurrence entre l'offre et la demande des biens et des services institutionnalise le marché : le meilleur, le leader gagne ; le monopoliste est un leader déloyal altérant la concurrence. Le magasin, le supermarché et l'hypermarché, le bazar et la boutique, où une multitude de produits sont proposée aux clients, organisent le marché ; chaque produit y trouve sa place parmi ses congénères.

Le Tableau des formations économiques

<u>la tradition</u>	<u>l'entreprise</u>	<u>l'organisation</u>	<u>le marché</u>
les travailleurs	les actionnaires	les investisseurs	la banque
le patron	le chef d'entreprise	la régie	le leader
le syndicat	le management	l'organisation	le magasin
le marché du travail	la bourse d'actions	le marché des utilisateurs	marché des services

Là où les consommateurs dominent l'économie, comme les produits et les services qu'ils échangent, le marché domine les autres formations économiques. Toutefois, de chaque formation l'organisation de la production est le membre principal. Le marché est une formation réparatrice, il n'y a pas de réparation sans produit à réparer, sans produit sortant de l'organisation. Comme le produit est la fin de la production, l'organisation de la production domine les autres formations.

Chaque formation économique correspond à un mode de production. L'économie traditionnelle est celle des propriétaires : propriétaires de terres, d'esclaves, de force de travail. Le propriétaire privilège le bâtiment : la construction de son château, de sa maison, mais aussi celle des bâtiments publics, des temples. Il commande à ceux qui travaillent pour lui. Ces derniers s'organisent en corporations, en syndicats, des organisations traditionnelles. Riche est celui qui possède plus que les autres ; juste est la redistribution de la propriété.

L'économie institutionnelle est celle des industriels, des entrepreneurs, des maîtres des instruments, les entreprises. Les formes des instruments s'améliorent constamment, ce mode de production est dynamique. Le chef d'entreprise ne commande pas, il dirige les collaborateurs participant à sa direction. L'organisation de l'entreprise s'adapte au progrès de ses produits ; le bon chef est un réformateur.

L'économie administrée organise la production des biens collectifs, des biens réalisés sur tout le territoire de la nation. Les biens collectifs de la nation constituent un tout cohérent, un produit fini ; les administrateurs de la nation s'imaginent le dessin de cette construction, ils en font le projet, le plan : l'économie administrée et aussi une économie planifiée.

L'économie du marché est réparatrice : on y achète ce qui manque. C'est une économie de services : le serviteur est un réparateur, un restaurateur, un raccommodeur. Le consommateur est toujours à réparer. Pour le réparer, il faut les connaître ce qui leur fait défaut, connaissance qui manque aux administrateurs.

Chaque formation a dominée les autres. Depuis l'origine et pendant longtemps l'économie traditionnelle a dominée, puis l'économie institutionnelle de l'entreprise a pris le relais. Ensuite c'était le tour de l'économie administrée. Aujourd'hui l'économie du marché, qui est aussi une économie de connaissance économique, domine les autres formations économiques, qui pour autant n'ont pas disparu.

20. Les domaines de la production. La production s'articule par quatre membres, chaque membre à son tour domine l'articulation : la création du matériau, la formation de l'instrument, le produit, la réparation du produit. Chaque membre relève d'une faculté productrice spécifique, chaque membre produit à partir d'un début particulier irréductible aux autres débuts. La production du produit est le membre d'une articulation plus vaste, l'articulation économique : le producteur, son opération, son produit, sa connaissance productrice ; puisque les membres de la production sont irréductibles les uns aux autres, les membres de l'articulation économique le seront également. Si les membres de la production sont irréductibles, ils produisent dans des natures différentes, à partir de la nature physique, la nature produisant des corps physiques, puis les organisant comme un cosmos. À partir de la nature physique l'homme économique produit aussi dans les autres natures ; dans chaque nature il bâtit sa maison commune.

Les domaines de la production économique correspondent aux domaines de la vie politique : l'état, la cité, la nation, la société civile. La vie politique met en place les formes, la vie politique remplit les formes figées. La vie politique partage les biens que la vie économique produit. Si l'homme producteur produit à partir de la nature physique, sa production est d'abord nationale ; la richesse qu'il produit est celle de la nation, puis celle des autres membres de la vie politique. Si l'homme producteur produit d'abord des richesses nationales, des biens collectifs, le bien principal qu'il produira dans les autres domaines sera collectif.

Cependant, l'homme producteur ne débute pas sa production dans la nature physique. À l'origine il est un membre de la maisonnée, d'une famille de producteurs assurant sa subsistance. L'économie traditionnelle produit les producteurs.

21. L'économie traditionnelle. À l'origine l'homme producteur crée la terre. À l'origine les membres de la maisonnée aménagent la surface de la terre créant un lieu habitable : travaux d'assèchement, de drainage, d'endigage, de terrassement, de poldérisation. Il s'agit d'une opération de séparation, de création. À l'origine l'homme producteur se crée un habitat, un lieu habitable séparant la terre sèche des eaux ; il s'approprie la terre. L'appropriation n'est réalisable que si la propriété est protégée par l'état. De la terre sèche l'homme extrait de l'eau potable, produit de la première nécessité. Sur la terre sèche il allume un feu lui procurant chaleur et lumière.

L'ouvrier se façonne des outils en imposant une forme aux matériaux, d'abord la pierre, puis la bronze, le fer : marteau et scie, couteau et pince, des produits du forgeron. Il se façonne aussi des armes pour défendre contre des envahisseurs le territoire qu'il s'est aménagé. L'homme de métier remplit sa caisse à outils.

Le bâtisseur construit sa maison, le bien collectif de la famille, le produit dominant de la production traditionnelle. La maison est composée de parties, construite selon un archétype, la figure originelle : la fondation, les murs, le toit, et composée de matériaux spécifiques : pierres, carreaux, poutres, planches. Seuls des hommes attachés à leur sol y construisent leur maison. La construction de la maison est une production fraternelle, le bien qui sauve la maisonnée des rudesses du climat, le bien sauvé, l'héritage des frères.

Les services que les membres de la maisonnée se rendent sont domestiques ; le serviteur entre comme un étranger dans la maison. Son art culinaire restaure la maisonnée, le domestique fait le ménage : frotter, laver, nettoyer. Autour de la maison le jardinier aménage un potager.

La connaissance productrice des membres de la maisonnée est substantielle, celle des différents matériaux, la connaissance du cultivateur améliorant la qualité de ses matériaux. Le premier membre de la maisonnée est le laboureur, l'homme de force, le gardien de la famille ; il travaille le sol, les produits du sol, il est terrestre.

À l'origine se déploie l'économie traditionnelle, elle n'a pas disparue. Encore aujourd'hui le bien principal du ménage est la maison qu'il construit, le pavillon qu'il acquiert, l'appartement qu'il s'approprie. L'«immobilier» demeure une partie intégrante de l'économie, la fluctuation de ses prix, le nombre de ses unités construites, le droit successoral. En outre, l'aide et les soins à domicile n'est plus fournis par des domestiques mais par des professionnels ; la demande s'accroît au fur et à mesure que le vieillissement de la population augmente. À cause du changement climatique le niveau de la mer monte, ce qui nécessite à certains endroits à reprendre la lutte contre les eaux envahissantes.

Tous les modes de production de l'économie traditionnelle tournent autour du travail et sa tradition ; tous les modes cultivent les matériaux.

22. L'économie dynamique. L'économie traditionnelle produit dans la famille naturelle, la famille productrice, l'économie dynamique produit dans la nature organique, la nature des corps organiques transformés en instruments de production. Les formes des instruments étant susceptibles de progresser, l'économie des instruments est progressiste. Sa connaissance productrice est technique, sa formation économique principale, l'entreprise, forme les opérateurs. L'économie dynamique produit dans le domaine de la cité, le centre de la vie politique, le terme vers lequel se dirigent tous les mouvements. Le bien principal que produit l'économie dynamique, la ville, est un produit dynamique.

Les membres de la maisonnée construisent leur maison, leur bien collectif, les hommes producteurs dans la nature organique construisent des concentrations de maisons, des villes. La ville est un centre, elle est construite autour d'un centre, à partir de son centre elle s'agrandit ; la tendance n'est plus vers le centre mais à partir du centre. Dans la ville se concentrent les habitants, mais aussi les visiteurs et les touristes, les métiers et les commerces. Au centre-ville se trouvent les bâtiments publics : la ville est aussi une cité, un centre politique. Autrefois elle fut entourée d'une muraille protégeant ses habitants comme un utérus. On y distingue les quartiers résidentiels, les quartiers périphériques, les banlieues, puis plus loin, la campagne. Attirant les hommes qui y trouvent du travail, la ville vide la campagne à son extérieur. Débordant ses murailles d'antan, la ville est en expansion dévorant la campagne. Aujourd'hui elle se construit également dans les hauteurs.

Les citoyens doivent encore manger, à l'origine l'homme cultivait son jardin, un lopin ; l'agriculteur produit la nourriture des citoyens. Il améliore la qualité et la quantité de ses produits, il crée des produits nouveaux, il est un technicien cultivateur. La ferme est devenue une entreprise, le paysan est devenu un entrepreneur.

L'homme chasseur capte des animaux sauvages, les soumet, les domestique, les dresse, les cultive améliorant l'espèce. Mangeant leur viande, transformant leur peau en vêtements et chaussures, l'homme transforme leurs organes en instrument de production. Les animaux ne servent plus l'homme en tant qu'outils, en tant que moyens de transport, désormais ils ne sont que des producteurs de viande, de lait ou d'œufs. Tous les membres de la nature organiques sont censés augmenter sans cesse leur productivité, bien que 'par nature' leurs organes ne soient pas formés pour opérer ainsi. Organes que les hommes producteurs transforment en instruments de production, des instruments à perfectionner, forme après

forme, comme tout instrument soumis au principe du progrès. La production physique dans la nature organique est ‘contre-naturelle’.

Comme la ville concentre ses habitants, l’entreprise concentre les ouvriers et leurs instruments. Conduite par son chef, le maître des instruments, l’entreprise correspond à la cité. Ce sont les entreprises qui ont attirés les cultivateurs du sol vers la ville pour y devenir des ouvriers, des instruments d’un fabricant. Longtemps certains animaux, comme le cheval, l’âne, le chameau, servirent l’homme comme moyen de transport. Les moyens de transport, du vélo jusqu’à l’avion en passant par la voiture et le bateau, ne sont pas des instruments de production, mais des instruments qui ont leur fin en eux-mêmes : transporter. Ils sont fabriqués à la chaîne. Leurs formes progressent, leur vitesse augmente comme leur sécurité, leur consommation énergétique diminue.

Bien nourri, confortablement transporté, bien logé, néanmoins l’homme opérateur peut tomber malade ; la médecine est un art de réparation, l’art du rétablissement de la santé. Elle est devenue une industrie ; l’empirique a été remplacé par le spécialiste dont la technique fait chaque jour des progrès. La demande des produits de santé semble illimitée. L’industrie pharmaceutique invente et reproduit les médicaments. Des appareils médicaux sont capables de remplacer des organes et leurs fonctions : cœur-poumon artificiel, ventilateur, rein artificiel. Ce sont des automates, s’adaptant à la condition du patient, remplaçant ou corrigeant certaines opérations.

23. L’économie nationale. La nation s’étend sur un territoire limité où habitent les nationaux, ceux qui y sont nés ; cela rend possible le partage des biens produits sur le territoire, cela rend également possible la plénitude de tous les nationaux. La ‘richesse de la nation’ est un bien partageable. Si les frontières de nation deviennent fluides, le partage devient plus compliqué.

Le bien dominant que les hommes construisent dans la nature physique est un produit composé : des routes, canaux et chemins de fer, des ports, aéroports et gares, des ponts, écluses et viaducs, constituant l’ensemble cohérent de l’infrastructure, des biens collectifs réalisés sur le territoire de la nation, un tout ‘cosmique’, mais pas toujours harmonieux. Les administrateurs de la nation sont les seigneurs de ces biens collectifs, ils organisent la production et rassemblent les investisseurs. La production nationale des biens collectifs se fait, comme la production du cosmos, à partir d’un commencement ; elle aura une fin. La connaissance de cette production est innovatrice.

À l’origine de cette production se trouve la création des matériaux. Le créateur des matières premières, le fer, le cuivre, l’aluminium, le mineur, descend dans les profondeurs du

sol pour y retirer les matériaux dont il a besoin, puis il les travaille, les purifie, les transforme. La chimie minérale, mais surtout la chimie organique produisent d'innombrables matériaux artificiels à partir de matières organiques.

Certaines matières sont transformées en instruments. Emblématique fut la formation de la machine à vapeur, marquant le début de la 'révolution industrielle'. L'industrie forme des machines, des appareils, toutes sortes d'outils de production : des grues, des leviers, des dragues, des engins de construction. On les forme en vue de la production d'un produit : un chemin de fer, une route.

L'énergie physique est un bien réparable, le bien de la consommation physique. L'énergie jaillit de plusieurs sources. Elle jaillit des sources moléculaires, des matières fossiles trouvées dans les profondeurs du sol terrestre : le charbon, le pétrole et le gaz, des sources épuisables. Elle jaillit aussi des sources atomiques : l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, le rayonnement. Cette source est en principe inépuisable. D'autres sources fournissent de l'énergie 'propre' : le vent, le soleil. Les sources énergétiques responsables de la pollution atmosphériques créent à leur tour un bien à réparer.

24. L'économie de la connaissance. La connaissance productrice, le quatrième membre de la production, est produite dans la nature langagière. Les quatre langues articulant la nature langagière sont l'écriture, la parole, la logique et la langue symbolique. La connaissance production de la connaissance productrice se sert des mathématiques, surtout de l'algèbre, la langue cherchant l'inconnu, comme le fait le producteur de connaissances. Une langue n'appartient à personne, comme les connaissances se servant d'elle. L'économie de la connaissance s'incarne dans la même nature que la société civile, le membre indépendant de la vie politique. L'économie de la connaissance est une économie des services, d'échanges des réparations. Le serviteur n'appartient pas à la famille, il y entre comme un étranger pour rendre son service. Dans l'économie des services tous sont des serviteurs, tous sont réparables ; elle manifeste l'âge de la vieillesse. Les serviteurs échangent leurs services sur le marché, le lieu où ils se rencontrent comme des inconnus ; ils se protègent en s'accordant des droits réciproques. Le marché est la formation dominante de l'économie de la connaissance.

À l'origine de cette production langagière se trouve la création de la monnaie, production se servant des nombres de l'arithmétique : la pièce porte un nombre. En plus la pièce porte un nom propre (dollar, euro, pound). Au début il s'agit des pièces de métal précieux, pièces d'argent, d'or, de cuivre, de bronze, des métaux retirés du sol, puis purifiés, parfois mélangés ; la monnaie est une création du travail. Sur la pièce s'imprime sa valeur

nominale et la signature de l'émetteur, son nom et son effigie étant censés inspirer la confiance. À l'origine ce sont les chefs d'état, empereurs, rois, seigneurs, qui battent monnaie, puis des banquiers émettent du papier-monnaie, créant et détruisant de la monnaie en circulation. Même si la monnaie est en train de perdre son support, métal ou papier, elle demeure attachée à l'écriture : le livre de comptabilité dans lequel sont notées les dettes et les créances, les soldes et les déficits.

Les instruments de communication s'incarnant dans la langue dynamique, la parole, la langue parlée permettant d'échanges directs entre leurs utilisateurs : le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision rendent possible la communication en direct. L'utilisateur se dotant d'un appareil de communication se fait un moyen de communication indépendant. Pour les ordinateurs, les téléphones mobiles, les tablettes, on distingue entre hardware et software, entre le matériel, clavier, écran, et le logiciel, la langue dynamique dirigeant leurs opérations. Les moyens de communication, les produits-phare de l'économie de la connaissance, sont reproduits en grand nombre et soumis à une inexorable loi de progrès.

S'incarnant dans la logique, les produits du design sont réalisés selon un concept ; ce sont des biens de consommation conçus par un designer, reproduits en grand nombre : chaises, chaussures, portables, parapluies, billets de banque. On arrange l'intérieur de son appartement selon un design, une conception cohérente, 'cosmique', on s'habille selon un design. Ces biens de reproduction, fabriqués selon un modèle, sont des biens de réseau, de distribution, d'échange, de circulation, comme les instruments de communication et les monnaies.

La publicité fait connaître la multitude des biens de consommation. Elle fait connaître un produit sous un certain aspect, son côté le plus favorable. La publicité s'incarne dans la langue symbolique, la langue se servant de produits, de l'un de leurs aspects, la langue comprise par le plus grand nombre. Les produits publicitaires jaillissent des sources inépuisables. Réparatrice, faisant rayonner des produits inconnus, obscurs, la publicité est le produit dominant de ce domaine.

L'homme producteur produit dans toutes les natures, il y produit comme homme physique, avec ses connaissances physiques. Il ne limite pas sa production des biens physiques à la seule nature physique, mais il entre aussi dans les autres natures pour y produire des biens physiques. Dans chaque nature il réalise une production complète, mais chaque fois à partir du début propre à cette nature, d'un produit particulier dominant la production dans cette nature. Quand les natures deviennent des domaines de la production physique, cette

production est ‘naturelle’ pour la nature physique, mais elle peut être considérée comme ‘contre-naturelle’ pour les autres natures. L’animal producteur de viande n’est pas naturelle dans la nature organique, la création de la monnaie est pas naturelle dans la nature langagière. Quand les autres natures se transforment en lieux de productions physiques, les hommes producteurs s’y comportent en quelque sorte comme des ‘colonisateurs’. Mais toutes les natures élargissent leurs pouvoirs de la même façon en réduisant les autres natures à leurs modes de production.

25. Les maisons de production. La maison est à la fois un produit et un lieu de production ; le ‘produit de la maison’ est un bien particulier réalisé dans la maison d’où il sort ensuite. On peut distinguer quatre maisons de production correspondant aux quatre domaines.

Les membres de la maisonnée construisent leur maison, le bien collectif de la famille, sa patrimoine. L’«immobilier» est le secteur traditionnel de l’économie, le secteur de la création des matériaux, l’économie des propriétaires. La première nécessité des membres de la maisonnée est de se protéger contre les rudesses du climat, de se mettre à l’abri.

La ville est plus qu’une collection de maisons. C’est un noyau dense, une concentration d’habitants, entouré d’habitats de moins en moins denses, des banlieues, selon le modèle d’un système solaire : la lumière et la chaleur se répandent à partir de centre. Les habitants de la ville sont des ouvriers, des hommes de métiers, des opérateurs, les maîtres de leurs instruments, des entrepreneurs, des hommes de progrès répandant leurs ‘lumières’ jusqu’aux lointaines campagnes, des hommes de même fabrique.

Sur le territoire de la nation, le domaine où sont produits les biens collectifs, se construit la maison commune des nationaux, la maison où sont partagés les biens communs. L’économie administrée est ‘fermée’, bornée par les frontières de la nation, car seul un espace borné peut être rempli.

Ce n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur de la maison commune que se multiplient les foyers de la reproduction, les foyers où brûlent les feux de l’appétence, le sentiment réparateur du consommateur.

Souvent on oppose ces maisons et leurs productions : l’économie traditionnelle de la maisonnée est opposée à l’économie dynamique de la ville, la production planifiée des biens collectifs est opposée à la production des biens privés pour le marché. On oppose le ‘travail’ de l’économie traditionnelle au ‘capital’ de l’économie dynamique, l’économie fermée de l’administration à l’économie ouverte du marché, le ‘nationalisme’ au ‘globalisme’. Les

membres de la maisonnée produisent les biens de première nécessité, les biens qui les conservent, qui se conservent, les matériaux. Le conservateur investit 'dans la pierre', il cache ses lingots sous son matelas, il s'offre une résidence secondaire. L'économie familiale est traditionnelle ('primitive'), l'économie des propriétaires, de l'immobilier (de 'l'immobilisme'). Les productions des différentes maisons s'articulent comme les membres de la production : la création du matériau, la formation de l'instrument, la construction du produit et la réparation du produit. Quelle maison domine les autres ? Quelle est l'unité de la vie économique ?

Les maisons de production correspondent aux assemblées politiques. L'assemblée de la cité, le centre politique, domine les autres assemblées ; pour l'économie, c'est la maison commune de la nation qui domine les autres maisons. La *Richesse*, c'est celle *des Nations*, c'est le Produit Intérieur Brut, le PIB, la totalité des biens et des services réalisées sur le territoire national, la somme de la richesse collective à partager. L'espace-temps manifesté par cette production est périodique : la production nationale réalisée pendant une année. D'année en année le PIB est en expansion ou en rétrécissement.

Le PIB se réalise entre un commencement et une fin marquant un autre commencement. Le bâtiment manifeste un autre espace-temps, celui des phases. La production traditionnelle oscille entre la hausse et la baisse, entre l'emballement et la récession, la croissance et la décroissance. L'immobilier est à l'origine d'une récession.

La fabrication des instruments manifeste l'espace-temps du progrès. Grâce à l'amélioration des formes des instruments, la productivité augmente : on produit plus pendant le même laps de temps, les participants à la production ont plus à se partager. La productivité augmente plus vite dans l'agriculture et l'industrie que dans les administrations et les services.

La reproduction des biens de marché, des services, manifeste l'espace-temps de la répétition. Répétitives sont les modes qui se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque marché manifeste sa propre répétition.

Les phases, le progrès et la répétition sont les membres articulant l'espace-temps périodique.

26. La science économique. Grâce à ses connaissances productrices le producteur connaît le produit qu'il va réaliser dans le monde extérieur, le produit qu'il vit, qu'il touche, qu'il entend ; cette connaissance productrice est sensible. Ces connaissances productrices sont des produits des facultés productrices réflexives, des facultés se servant des mathématiques, le langage producteur des produits extérieurs. Dorénavant le producteur sait produire, mais il ne

connait pas encore ceux pour qui il produit. En effet, l'homme économique ne produit pas seulement pour lui-même, mais aussi pour d'autres producteurs, pour les autres membres de sa maisonnée, pour ses clients. Il connait son propre besoin, son désir, son appétence, mais il ne connait pas encore ceux des autres hommes économiques, ceux des ménagères qu'il rencontre dans le supermarché, ceux de ses camarades de travail, ceux des demandeurs à qui il offre ses services au marché. L'homme producteur possède la connaissance productrice, mais il ne possède pas encore la connaissance des hommes économiques.

La science économique n'est la même science que la science productrice ; celle-ci produit ses connaissances à partir de la nature physique, celle-là produit ses connaissances économiques à partir des hommes économiques. Pour la science économique la source des connaissances ne coule pas dans la nature physique, le monde extérieur, mais dans le monde intérieur des hommes économiques. Ceux-ci constituent une 'société économique' ; en effet, ils se rejoignent volontairement, pas seulement sur le marché, mais aussi sur leur lieu de travail, dans leur entreprise. Les hommes économiques sont à la fois des inconnus les uns aux autres et les sources des connaissances économiques. Pour les connaître il faut les interroger, il faut étudier leur conduite ; la science économique est une science empirique, à la fois correctrice et corrigée.

Les hommes économiques sont comme les atomes de la vie économique. L'atome, avec ses forces, ses mouvements, ses particules, est un corps indépendant, un individu, un corps social à remplir. Les atomes constituent la 'société' de la nature physique ; corps indépendants, les atomes et leurs particules n'agissent pas de la manière exactement prévisible. Comme on calcule la probabilité des leurs actions, la science économique s'appuie sur des statistiques. L'homme économique, ce calculateur effréné conduit par son intérêt pas toujours bien compris, est un homme social.

À leur rencontre les hommes économiques, des inconnus les uns aux autres, se servent d'une langue commune, la logique, cette autre langue productrice. Les connaissances économiques sont les produits de l'entendement producteur, de l'entendement se faisant facultés productrices, se servant de la logique. À leur rencontre ils s'engagent dans la logique de l'échange des services et des biens, l'échange selon la logique du marché. L'homme économique devient un *logos*.

Sur le marché se rencontrent l'offre et la demande d'un bien ; l'un et l'autre côté cède un bien et acquiert un autre bien. Le bien qu'on cède à une moindre valeur que le bien qu'on acquiert. L'un et l'autre côté est à la fois demandeur et offrant ; l'un et l'autre côté font une proposition, l'un et l'autre côté l'acceptent ou la refusent. La logique généralise la

connaissance. Cependant, sur le marché le demandeur demande et l'offrant offre un certain nombre des biens, l'un et l'autre pèsent la valeur qu'il attache au bien. Les nombres de l'arithmétique particularisent la connaissance généralisée de la logique.

Quelle est la vérité de cette connaissance ? La connaissance productrice est vérifiée ou falsifiée par les corps physiques ou les produits du monde extérieur, monde commun à tous les producteurs. Mais quel est le monde commun de la connaissance dont la source se trouve dans chaque homme économique ? Y-a-t-il un monde intérieur commun à toutes les sources ?

27. Le ménage. L'homme n'est pas né comme *homo æconomicus*, comme un homme économique social, il en prend conscience en rencontrant d'autres hommes économiques. L'homme économique est un membre d'une famille économique, d'un foyer économique, un ménage ; les amours producteurs réflexifs éveillent la conscience du membre du ménage, de l'homme économique. Les membres du ménage constituent une famille conjugale, une famille dont les membres s'associent volontairement ; si les rôles sont traditionnels, les membres le sont parfois moins.

À l'origine du ménage se trouvent la ménagère et son panier fournissant aux membres du foyer le nécessaire, d'abord leur nourriture. Le ménage ne produit pas sa nourriture, la ménagère ne cultive pas le sol, les premiers besoins sont procurés au supermarché. La ménagère dépense une partie du revenu du ménage, elle dispose d'un pouvoir d'achat. Les ménagés sont classés selon leur pouvoir d'achat. Chacun doit être capable de satisfaire ses besoins élémentaires, de se procurer le minimum vital, une mesure universelle, mesure de la science économique.

Les dépenses des ménagères sont fluctuantes, elles dépendant du niveau des prix, du revenu disponible, du pouvoir d'achat. La hausse est suivie d'une baisse, la récession d'une embellie.

La ménagère peut aussi remplir le rôle du soutien du ménage, sa source de revenu. Longtemps il n'y avait qu'une seule source de revenu, aujourd'hui plusieurs membres peuvent avoir un emploi. L'employé trouve un employeur, il fait carrière, fait augmenter son salaire. L'employeur monte son entreprise, la développe, fait des bénéfices. Ou il travaille à la maison, ou il se fait auto-entrepreneur. L'emploi suscite l'espérance, le chômage suscite la déception.

Les membres du ménage sont des épargnants arbitrant entre l'épargne et la consommation de leurs revenus. L'épargnant est prévoyant, il se soucie de son futur, des dépenses imprévues ou imprévisibles qu'il aura à faire. Il se fait un projet, l'achat d'une

voiture, d'une maison, les études des enfants ; ou bien il investit son épargne dans d'autres projets, la bourse, un fonds d'investissement, espérant un retour sur son investissement. Le produit principal du ménage est le capital qu'il constitue. L'investissement comble un désir. Le ménage soucieux constituant un épargne suscite la crédibilité.

Ce qu'on n'épargne pas est consommé. Les membres du ménage se rendent des services, ils échangent également des services et des biens avec les membres d'autres ménages. Chacun est à la fois demandeur et offrant, acheteur et vendeur, il est commerçant. Il hésite, puis il se résout.

Les membres du ménage aménagent les assises du compartiment, de haut en bas : la ménagère, l'employé et l'employeur, l'épargnant et le serviteur. Les membres et leurs amours réflexifs correspondent aux âges de l'homme. L'enfant prend conscience d'être ménagé, à l'âge de la jeunesse on cherche un emploi et un revenu, à l'âge adulte on a accumulé un épargne, un 'capital', à la vieillesse, l'âge des défaillances, on échange des services, des biens de réparation : santé, vacances.

Les assises du ménage articulent les membres de la famille : l'assise est maternelle, paternelle, fraternelle ou conjugale ; pourtant tout le ménage est conjugal, toutes ses activités sont des services rendus. Longtemps la mère fut la ménagère, le père le soutien du ménage, le frère l'investisseur. Beaucoup de ménages ne comptent qu'un seul membre, un seul parent, tous les membres peuvent porter la même charge, remplir le même rôle, se rendre les mêmes services.

28. Les formations ménagères. Les membres du ménage accomplissent des opérations, agissant en connaisseurs de cause : ils sont eux-mêmes les causes de leurs richesses. L'opération réalise un produit, l'œuvre dont elle est la cause, le bien partagé par les membres du ménage d'une manière juste. Le membre du ménage se fait à la fois raison et volonté, il se fait raison 'pratique', cause juste. La volonté indique le terme de l'opération alors que la raison trace le chemin jusqu'à la fin. Chaque formation ménagère acquiert un bien.

Connaissant les besoins élémentaires des membres du ménage, la ménagère se procure les premiers besoins qu'elle distribue parmi les membres d'une manière juste, chacun est mesuré selon son besoin. La ménagère est une formation motrice : le moteur conserve le mouvement, la ménagère conserve les opérations des membres du ménage, si bien que tous soient capables de participer aux travaux ménagers. Le besoin se creuse, le besoin se comble, opérant selon le rythme d'un moteur.

Longtemps le soutien du ménage, le plus souvent le de famille pourvoyait le ménage d'un revenu dont il était la cause consécutive. Au fur et à mesure qu'il perfectionne sa forme, le revenu du ménage augmente ; le perfectionnement de sa forme accroît l'espérance. Aujourd'hui plusieurs membres du ménage ont un emploi, procurent un revenu. Celui qui ne travaille pas, ne mangera pas ; ou plutôt : celui qui ne travaille pas, n'aura pas de revenu. Se formant en instrument producteur, améliorant sa forme, augmentant sa productivité, l'homme économique opère comme cause consécutive. Les causes consécutives participent d'une manière juste à la gérance du ménage. La participation juste assure la paix du ménage.

Les membres du ménage épargnent une partie de leurs revenus confiant leur épargne à la banque leur assurant un intérêt. Ils investissent leur épargne dans l'achat d'un bien important, un bien collectif du ménage dont ils sont la cause finale. Le partage juste du bien collectif procure à chaque membre du ménage la plénitude.

Les membres du ménage échangent des services, des biens réparateurs. L'échange s'effectue à condition que chaque partenaire y trouve son avantage ; chacun se fait cause conditionnelle de l'échange. L'échange est juste si l'un et l'autre se trouvent réparés. Pour se rendre service les membres du ménage engagent des serviteurs venant du dehors. Le bien que procure l'échange est le bonheur, le bien de la rencontre favorable.

29. La production des connaissances économiques. Les quatre causes volontaires articulent l'assise du membre du ménage en quatre piliers ; chacun accomplit un travail ménager, se forme en instrument, produit un épargne et procède à l'échange des services. Chacun opère en connaissance de cause. Les croisements des assises et des piliers produisent les cases du compartiment, les produits où sont réalisés les produits de la science économique, les connaissances économiques, les produits de l'entendement producteur. Les hommes économiques sont les producteurs de leurs connaissances économiques, ils en sont à la fois les sources et les utilisateurs. Comme le compartiment produit un produit physique particulier, la case produit une connaissance économique particulière ; les seize cases du compartiment produisent les connaissances économiques de la production du ménage. Cette connaissance est un produit fini, composé à partir d'une des cases ; le produit de connaissance remplit un concept ; les seize cases, les seize concepts composent une théorie économique.

Le produit économique réalisé dans la case est le pendant de la cause juste de l'opération : l'opération aboutit au produit sortant de l'instrument. À l'origine l'économie de subsistance du ménage traditionnel produit de la connaissance substantielle, celle des dépenses indispensables. Ce qui est indispensable varie selon l'époque : d'abord la nourriture

et l'énergie, puis les moyens de transport et les moyens de communication. On peut y inclure encore le loisir et les vacances, ou les frais de scolarité. Abstraction faite de l'inflation, les dépenses indispensables montre une certaine stabilité. Depuis le siècle dernier la part des dépenses pour la nourriture dans le budget des ménages a diminuée, celle pour la communication a augmentée.

Le ménage dynamique produit des connaissances causales, connaissance des employés, de leur productivité, de leurs revenus. Dynamique est le ménage dont les membres se perfectionnent afin d'augmenter leur employabilité et leurs revenus. Dynamique est encore le ménage dont plusieurs membres ont un emploi, membres qui s'accordent sur leurs temps de travail : emploi à temps partiel, à temps plein. Les membres du ménage dynamique sont concernés par le taux de chômage, ses variations ; le chômage en baisse augmente l'espérance.

Le ménage solidaire produit des connaissances de son épargne, son produit collectif. Il épargne pour faire un grand achat, mais aussi pour investir son épargne dans des actions, des obligations, un fonds d'investissement. L'investisseur apprend à connaître la bourse, les titres qu'il achète, les variations des cours, le risque raisonnable, des connaissances de ce qui se produit hors du ménage. L'investisseur est solidaire des autres investisseurs courant le même risque.

Ce qui n'est pas épargné est consommé. L'épargne, l'investissement, est le bien collectif du ménage ; en outre, chaque membre individuellement demande des services ou des biens spécifiques, des biens de consommation. Il demande un service, il offre son service. La connaissance de l'offre et de la demande est empirique. Les dépenses de la ménagère ne sont pas consommatrices, elles relèvent des premières nécessités satisfaisant le besoin ; poussée par l'appétence, la demande du consommateur est réparatrice. Les membres du ménage s'accordent la liberté de consommer à leur gré.

Tout ménage produit les quatre produits des connaissances économiques, mais chaque produit peut dominer les autres. Quand les dépenses de la première nécessité dominent, le ménage est plutôt traditionnel : l'économie de survie, du travail. Quand l'acquisition des revenus domine, le ménage est plutôt dynamique. Quand la constitution d'un épargne domine, le ménage est plutôt solidaire. Quand la consommation de ses membres domine, le ménage est plutôt libéral.

30. La reconnaissance. S'associant volontairement, les membres du ménage constituent une société économique ; les ménages constituent une société plus large dont les membres ne se

connaissent pas tous. Comment les membres de la société économique se reconnaissent-ils les uns les autres ? Ils se reconnaissent en se comparant les uns avec les autres constatant ce qu'ils ont en commun, leur valeur, le produit de la faculté de jugement réflexif. En se comparant ils se servent de la langue symbolique, la langue dont se servent des inconnus à leur rencontre.

On reconnaît la ménagère à son panier, aux produits dont elle le remplit, à leur qualité (bio) ; son panier fournit un signe de son pouvoir d'achat. Les ménages sont classifiés par leur pouvoir d'achat : classe moyenne, classe supérieure, classe inférieure. On reconnaît l'employé à sa feuille de paye, le revenu qu'il apporte au ménage ; cette feuille est dynamique, le revenu augmente, il est susceptible de baisser aussi. . On reconnaît l'épargnant à son compte en banque, son montant, le chiffre en noir ou en rouge, le crédit qu'il a pris. On reconnaît le consommateur à sa carte bancaire, au nombre de ses cartes bancaires.

le Tableau des connaissance économiques

	cause motrice	consécutives	finale	conditionnelle
la ménagère				le panier
l'employé				la feuille de paye
l'épargnant				le compte en banque
le consommateur				la carte bancaire
	dépenses	revenu	investissement	la demande / l'offre

La case du compartiment s'articule par quatre membres : le connaisseur, son opération causale, le produit de sa connaissance, son signe de reconnaissance. La case ne produit qu'un seul produit de connaissance, une connaissance partielle ; les seize cases du compartiment composent un produit fini, une connaissance parachevée : une théorie économique, le produit de l'économiste, le connaisseur. La construction de la théorie débute dans l'une des cases du Tableau, ensuite elle passe par toutes les autres cases, dans l'ordre, jusqu'à la case finale. Puis la construction débute dans une autre case pour composer une autre théorie à partir d'un point de vue différent.

31. Le Tableau de la vie économique. Les cases composent le compartiment, les compartiments composent le secteur, les secteurs composent le lieu, les lieux composent le Tableau. Les espaces-temps de production s'imbriquent les uns dans les autres composant un Tableau. S'articulant les uns les autres, ils se suivent les uns après les autres. Les familles économiques aménagent de haut en bas les couches du Tableau. Les régimes économiques, les vertus des hommes économiques, leurs formations et leurs libertés articulent la deuxième couche des hommes providentiels. Les producteurs, leurs opérations, leurs produits et leurs connaissances productrices articulent la troisième couche des membres de la maisonnée. Les connaisseurs articulent la quatrième couche. À chaque membre d'une articulation on désigne un lieu du Tableau ; les lieux de tête restent célibataires, sur les autres lieux s'installe un couple.

La production relève tout d'abord des facultés productrices, mais toutes les facultés de pensée participent à la vie économique. Les lieux de tête sont réservés à une seule faculté, dans autres lieux les facultés se réfléchissent.

le Tableau de la vie économique

la famille maternelle

les providentiels

les régimes la volonté vertueuse

la maisonnée les droits économiques

les producteurs les formations les produits

le ménage les libertés économiques connaissances productrices

les connaisseurs les causes connaissances économiques la reconnaissance

10. LES MAISONS DE PRODUCTION

32. De la science économique à l'histoire économique. La philosophie économique a mis en place les espaces où l'histoire de l'économie se produira, L'histoire prend le sens inverse de la philosophie, l'histoire débute là où la philosophie finit : dans les cases des connaissances économiques. En effet, nés comme des ignorants inconnus, les hommes économiques sont intégrés dans la société économique pour y devenir des connaisseurs connus. L'histoire raconte ce qui s'est produit dans un temps reculé sur des endroits lointains par des hommes qui sont pour nous des inconnus. Les membres de la maisonnée sont des sources des connaissances économiques, tout comme les hommes historiques, des inconnus d'un temps éloigné, sont considérés comme des sources des connaissances historiques. Les hommes historiques qu'on s'apprête à connaître sont eux aussi des membres d'un ménage, eux aussi se rencontrent sur le marché dont ils comprennent la logique, eux aussi se procurent les premières nécessités, eux aussi sont un gagne-pain ou sont au chômage. Les membres de la maisonnée les reconnaissent.

La composition du Tableau de la vie économique s'accomplit en suivant un ordre déterminé : de la couche jusqu'à la case ; elle s'accomplit également dans l'ordre des facultés : de la conscience jusqu'à l'entendement en passant par la volonté et les facultés productrices. L'entendement marque à la fois la fin de ce parcours et le début du parcours inverse, celle de l'histoire économique. L'entendement, la faculté qui comprend, interprète, explique, se sert des langues dites naturelles : la langue symbolique, la logique, la langue parlée, la langue écrite. Pour l'histoire économique, l'histoire de la production des biens, la logique, la langue productrice, domine les autres langues. Toutefois, la première langue de l'histoire est la langue symbolique, les symboles dont se servent des inconnus à leur rencontre.

L'ordre des espaces philosophique aboutit à la case, l'espace le plus réduit ; l'histoire débute par l'articulation de la case. Le temps-espace historique réfléchit l'espace-temps philosophique. Le premier membre du temps-espace historique, la durée, rend l'inconnu qui arrive semblable au connu déjà arrivé ; à l'instant l'avenir ressemble au présent. L'histoire actuelle interprète ce qui se passe en se servant des symboles ; l'interprétation reconnaît l'inconnu. La rencontre de l'encore inconnu et du déjà connu est interprétée comme favorable ou défavorable ; le bien de l'histoire actuelle est le bonheur, bien qu'elle apporte plus d'une fois le malheur.

33. La petite histoire économique. L'entendement se sert de la faculté du jugement pour se couper les éléments de la langue symbolique. Il coupe le symbole en deux morceaux qui ont leur coupure en commun, une coupure sans rupture. Quand les deux parties s'imbriquent l'une dans l'autre, elles impriment un caractère, l'élément de la langue écrite. Quand des deux parties imbriquées l'une suit l'autre, elles laissent des traces, éléments de la langue parlée. L'une sortant de l'autre est un signe désignant la fin de la production ; le signe est l'élément principal de la logique, la langue productrice. Les signes annoncent la fin de la production historique, la fin de l'histoire.

L'histoire raconte ce qui s'est produit, ce qui se produit, ce qui se produira, ce qui se reproduit. Les connaissances historiques ont leurs sources dans les hommes historiques racontant ce qui se produit. Leurs produits, les connaissances actuelles, ne sont pas visibles dans le monde extérieur, en dehors du producteur, mais ils sont transmis par la langue produisant une image à l'intérieur, le produit de l'imagination. On ne voit pas un fait ni un événement, même à la télévision, on les reconstruit en se servant de l'entendement producteur. Reconstruisant leurs produits de connaissance, les facultés productrices se servent des éléments symboliques.

À l'origine de toute histoire se trouve la création du fait ; le fait procure le matériau des connaissances historiques. Le fait est composé d'un certain nombre de caractères, des éléments de la langue écrite, des éléments s'imprimant dans la mémoire, la faculté créatrice. Le fait est objectif, on s'en fait une représentation, mais aussi subjectif : en le pesant on lui donne un poids. Pour l'un un fait prend plus de poids que pour l'autre, s'enfonce plus profondément dans la mémoire.

La création du fait manifeste le temps-espace du passé, la formation de l'évènement manifeste le temps-espace du présent : tant que des formes successives s'additionnent à l'évènement le présent dure. Les traces significatives que laisse l'évènement, ses formes, indiquent le terme vers lequel il se dirige. Contrairement aux caractères discrets du fait, les traces de l'évènement sont fluides, courantes comme les paroles de la langue parlée.

Quand l'évènement est formé la tendance se reverse, le phénomène commence à sortir, son premier signe dont sortent d'autres signes jusqu'à la fin de l'évènement. Les signes remplissent le concept. Alors que les formes de l'évènement se concentrent, le phénomène s'élargit à partir de son point de départ, manifestant le futur de la durée.

Un fait inconnu est comparé avec des faits connus, ce qu'ils ont en commun, c'est le cas. De même pour l'évènement inconnu et le phénomène inconnu : s'il est reconnu par un

élément commun, un signe symbolique, alors c'est le cas, sinon ce n'est pas le cas. Les cas se ressemblent manifestant le temps-espace de la durée.

Les quatre produits : le fait, l'évènement, le phénomène et le cas articulent une petite histoire, une histoire actuelle. Puisque la connaissance historique, comme tout produit, se doit d'être complet, la petite histoire s'articule par quatre articulations.

34. Une petite histoire économique. De l'histoire politique, l'évènement est le produit principal, sa succession des formes manifestant le présent ; de l'histoire économique. le phénomène est le produit dominant manifestant le futur. En effet, l'histoire économique raconte la production des biens dont la fin marque la fin de l'histoire qui la raconte. Toute grande Histoire débute par une petite histoire, ici et maintenant, par un phénomène s'élargissant. Une grande Histoire débutant par une petite histoire est la déconfiture de la banque d'affaires Lehman Brothers le lundi 15 septembre 2008. Cette déconfiture fut un phénomène, un produit historique particulier, dont les contrecoups, une dépression économique, se sont répandus sur la surface de la terre entière.

Il faut distinguer les quatre personae dramatis de la petite histoire : l'auteur du fait, l'acteur du phénomène, l'artisan du phénomène et l'agent du cas. L'auteur agit conduit par son motif, l'acteur par son intention, l'artisan par son projet, l'agent par son mobile. La conscience de l'auteur oscille entre certitude et incertitude, celle de l'acteur entre espérance et déception, celle de l'artisan entre souci et insouciance, celle de l'agent entre doute et résolution.

L'auteur de cette petite histoire à l'origine la déconfiture de Lehmann Brothers fut le créateur des 'subprimes', le créateur du fait, le créateur des hypothèques accordées aux emprunteurs à risque pas susceptibles aux hypothèques 'primes'. L'auteur sélectionne un certain nombre de ces hypothèques à risque, les rassemble dans un paquet qu'il donne un nom : l'auteur s'autorise à nommer. Les paquets sont tranchés selon la valeur sous-jacente de la maison et à ces tranches est accordé un rating (AAA). Son motif : en portant un nom le paquet devient négociable comme une action ou une obligation, d'autres porteurs d'un nom. L'auteur est aussi un acteur, il a pour intention d'accorder des hypothèques aux plus grand nombre d'emprunteurs. L'auteur est aussi un artisan : négociable, l'hypothèque subprime disparaît du bilan de la banque hypothécaire et apparaît sur le bilan de multiples banques autour du monde. L'auteur est aussi un agent : les subprimes sont vendues et achetées sur le marché par des investisseurs institutionnalisés (*hedge funds*). Outre leur valeur nominale ils acquièrent leur valeur marchande. La banque d'affaires Goldman Sachs fut à la fois auteur

créateur des subprimes et agent marchand. En créant son paquet l'auteur renforce la certitude des acheteurs de son produit.

L'acteur de cette petite histoire, la banque centrale des États-Unis (la Fed : *Federal Reserve System*), conduit la politique monétaire du pays (*open market policy*) en déterminant les taux à court terme proposés aux banques. L'intention de l'acteur, la direction de la Fed, est à la fois de maintenir l'inflation à 2% et d'approcher le plein emploi ; le changement des taux d'intérêt est un évènement monétaire déclenchant des conséquences lointaines. Quand le Fed augmenta ses taux en 2007, la bulle immobilière qui s'était gonflée au cours des années précédentes, éclata, le début d'un phénomène s'élargissant sa portée au cours des mois suivants. La valeur de l'immobilier fraîchement hypothéqué diminuait et avec elle la valeur des paquets subprimes devenus 'toxiques', entraînant des doutes concernant la solvabilité des banques. Le marché consiste en un grand nombre de transactions, des cas se répétant. La banque centrale est aussi un auteur en alimentant les banques en crédits à court terme.

La troisième assise du Tableau, celle de l'artisan et de son produit, la déconfiture, domine les autres assises. Certes, la déconfiture est une destruction, une décomposition qui ne construit rien, mais historiquement c'est un produit, un phénomène dont les éclats se répandent dans le monde tout entier : la sauvegarde des banques et des compagnies d'assurance, la dépression, les maisons *underwater*, la crise de l'euro et Bâle III plus tard. Les marchés financiers refusaient des crédits à Lehman, perte de confiance. La déconfiture de Lehman Brothers fut précédée quelques mois auparavant de la faillite de deux autres banques d'investissement : Bear Stearns (acheté par JP Morgan Chase) et Merrill Lynch (ensuite Bank of America). Des cinq banques d'investissement deux ont survécu au cataclysme (Goldman Sachs et Morgan Stanley). Il s'agit d'une faillite et ensuite d'une reconstitution, une reconstruction des banques, l'artisan est aussi un auteur. L'artisan est aussi un acteur ; cet acteur de la déconfiture de Lehman fut l'administration de Bush fils refusant à sauver la banque contrairement à ses deux sœurs malheureuse (pour l'exemple ?).

L'agent de cette petite histoire, l'interprète de ce qui ce produit, furent les marchés financiers, les marchés attribuant une valeur à un papier (action, obligation, 'titre'). La transaction est un cas se répétant infiniment ; les transactions établissent un cours instantané interprété par les agents (traders) : va-t-il monter, baisser ? Les agents, comme les spécialistes de la Bourse, sont des herméneutes. Le mobile des agents est le gain, ou de limiter les pertes. Après le 15 septembre 2008 on a dit qu'il n'y avait plus de confiance. Personne ne voulait plus acheter des subprimes, si bien que leur valeur équivalait désormais zéro sur le bilan des banques. La Fed, le prêteur en dernière instance (*whatever it takes !*), a fourni des liquidités

aux banques américaines, mais aussi des dollars aux banques centrales de nombreux d'autres pays (swaps) avec l'intention de maintenir le système à flot : un événement. Le marché interbancaire, le marché où les banques se prêtent à (très) court terme, se sèche à cause de la méfiance qui s'installe, un phénomène s'élargissant dans le monde entier.

le Tableau de la petite histoire de Lehman

<u>motif</u>	<u>intention</u>	<u>projet</u>	<u>mobile</u>
auteur / les noms des subprimes	augmenter nombre des créditeurs	les supprime sur le bilan des banques	valeur marchande
acteur / crédits aux banques	la Fed la politique monétaire	la bulle immobilière éclate	le marché immobilier
l'artisan / la recomposition du paysage bancaire	l'intention de l'administration Bush	la faillite de Lehman	le marché de crédit
agent / subprimes toxiques	la Fed fournit des liquidités	le marché interbancaire	la côte
<u>le fait</u>	<u>l'événement</u>	<u>le phénomène</u>	<u>le cas</u>

35. La logique de la petite histoire. Cette petite histoire compte quatre protagonistes, chacun occupe la case de tête de chaque pilier. Si l'on trace l'axe à travers les cases de tête (en **gras**), les cases du début d'un épisode, si l'on fait basculer les cases à droite, les cases à l'extérieur autour de l'axe vers l'intérieur, alors les cases de tête restent célibataires tandis que les autres s'installent en couple : les partenaires se réfléchissent. Quel protagoniste domine cette petite histoire ? Lequel joue le premier rôle ? Dans cette actualité économique c'est Lehman, la déconfiture de la banque, qui domine cette petite histoire : le phénomène se répandant comme un tsunami. Dans l'actualité économique c'est l'artisan qui joue le premier rôle, c'est son produit qui est la fin de cette histoire, et le début d'une autre histoire, c'est le signe qui montre ce qui se produira. On 'lit' le Tableau à partir la case de tête du troisième pilier. Sur les autres assises également le phénomène est le membre dominant de l'épisode.

Ici on fait commencer l'histoire par sa fin et on se demande : comment est-on arrivé là ? On peut lire le Tableau de cette petite histoire à partir les autres cases de tête, et même à partir de chaque case. On peut raconter l'histoire dès son origine, la création des subprimes. On peut aussi raconter l'histoire de la Fed, de l'éclatement de la bulle immobilière, à partir de son principe : finalement toutes les bulles éclatent. On peut encore raconter l'histoire des marchés financiers, des leurs cotations, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, sources intarissables des connaissances empiriques. Chaque pilier, chaque début ajoute un épisode à l'histoire.

À partir d'une case de tête la petite histoire se produit dans l'ordre, passant d'abord par les cases du premier épisode, puis par celles des autres. L'ordre du Tableau, l'ordre logique, l'ordre de la production ne coïncide pas nécessairement avec l'ordre chronologique. Passant par toutes les cases du Tableau, la petite histoire ne laisse rien au hasard.

36. Les connaissances historiques. Ces connaissances trouvent leurs sources dans les hommes, les connaissances de la petite histoire de Lehman sont fournies par les *dramatis personae* elles-mêmes. Les créateurs des subprimes, les matériaux sont les auteurs de cette histoire, ils en connaissent la substance, leur caractère significatif, le caractère périlleux annonçant déjà la déconfiture future. On peut classer les matériaux créés : prime, classe supérieure ; subprime, classe inférieure.

À l'acteur historique est imputée une intention, la raison expliquant son acte. La Fed a pour intention de maintenir à terme l'inflation à bas niveau et l'emploi à haut niveau ; son intention est une raison consécutive. Elle a aussi pour intention de stabiliser les marchés financiers, d'abord par la bonne parole de son président faisant connaître son intention : une raison conditionnelle. La raison imputée octroie un prédicat à l'acteur. On distingue des espèces de banques : banque de dépôt, banque d'affaires, banque hypothécaire.

Le banquier est un artisan, on lui impute un projet, le produit à réaliser, sa raison finale. La banque crée le crédit qui en sort, et à terme y revient, produisant un phénomène. Il s'agit d'un produit qu'on ne voit pas, qu'on retrouve sur le compte du débiteur et sur le bilan de la banque, des signes montrant la crédibilité de l'un et de l'autre (résilience, *stress test*). Différentes banques produisent différents produits : crédit à la consommation, crédit hypothécaire.

Les marchés financiers sont des sources intarissables d'informations ininterrompues : Bourses asiatiques, bourses européennes, ouverture de Wall Street (9.30 ET). La cote d'une action, d'une obligation est un attribut octroyé à un produit ; le marché en sa totalité reçoit

également un attribut : *bear market*, *bull market*. Cette connaissance est empirique, corrigée à chaque instant. Les données des cours, des marchés sont interprétés : ce qui arrive, l'inconnu, est semblable au connu, à ce qui est déjà arrivé. Les marchés ont une longue histoire. On ne voit pas une transaction, un cas, on y saisit le signe symbolique.

L'entendement producteur se sert d'abord des signes et des éléments de la logique : classe, espèce, concept, attribut ; ainsi l'entendement producteur produit de la connaissance généralisée. Afin de particulariser ces connaissances l'entendement producteur se sert des éléments des mathématiques, d'abord des nombres. La création d'un paquet de subprimes est un fait, un fait classé ; en outre il faut distinguer entre sa valeur nominale et sa valeur marchande.

La petite histoire est une histoire actuelle, celle des cas qui se reproduisent, se ressemblent, l'histoire médiatique des informations qui se répètent : les marchés financiers, les chiffres du chômage et de l'inflation, les cours des monnaies. Ces informations quotidiennes sont interprétés, actualisées, rendues familières : elles sont rassurantes ou inquiétantes, ou les deux à la fois : la Bourse monte trop vite. Ce qui arrivera ressemble à ce qui s'est déjà passé. Cette connaissance actuelle est empirique, elle corrige les connaissances acquises et elle sera corrigée par des informations qui arrivent.

L'historien de la vie économique se retourne vers le passé, mais il scrute surtout l'horizon du futur qui s'annonce. La connaissance que produisent les prévisionnistes est phénoménale ; à partir de certaines données actuelles, des signes, le prévisionniste compose sa prévision, l'image de ce qui se produira dans le futur. La prévision suscite la croyance ou le scepticisme. Elle sera vérifiée par sa réalisation, la production perceptible.

36. La morale de l'histoire. L'histoire donne du sens, plusieurs sens ; elle produit des connaissances, les produits des historiens. Quand on connaît l'histoire, quand son produit sera achevé, on en tire une leçon, la 'morale'. Connaissant leur histoire, la fin de leur petite histoire économique, les hommes historiques se demandent : est-ce bien cela l'histoire que nous voulons faire ? Est-ce juste ce qui s'est produit ? Est-ce que nous voulons oui ou non produire un tel résultat ? Alors leur entendement se fait volontaire manifestant le présent de la durée. Il faut distinguer entre la morale et l'éthique. En pratiquant la vertu, la volonté cherche à acquérir un bien, à devenir une bonne volonté sans qu'elle sache si elle y pourra parvenir à terme. La morale pose d'emblée les termes vers lesquels les volontés sont censées converger, les sens communs, non pas d'une seule volonté mais de toutes les volontés. Faisant converger les volontés, la morale est consensuelle, même conformiste. Bien que la petite histoire soit

finie, elle n'est pour autant pas encore terminée ; la fin d'une histoire ne marque pas encore son terme. L'histoire économique, autant que nous la connaissons à présent, est-elle voulue ?

Le pendant de l'évènement, l'intention, fait converger les volontés vers leur terme commun. Selon la morale que l'idéaliste tire de l'histoire, avant d'entamer un acte commun, il faut que les volontés des participants se dirigent vers un bien commun. Quand leurs volontés divergent l'acte ne peut même pas démarrer.

La bonne intention indique la direction de l'acte, le projet trace le chemin de celui-ci. Selon le réaliste, même si les intentions des acteurs divergent, ils sont capables d'accomplir un bout de chemin ensemble. Les voyageurs du métro ont des destinations différentes, ce qui ne les empêche pas d'accomplir un bout de chemin ensemble, de partager une partie du parcours. Ce qui compte c'est le résultat, c'est le projet que chacun met en œuvre, son intérêt qu'il peut partager avec d'autres intérêts.

S'agissant du mobile déclenchant le cas les acteurs se demandent : relève-t-il du destin ou bien de la contingence ? Si c'est le destin, les volontés de tous sont poussées dans la même direction ; si c'est la contingence, chaque volonté prend un chemin différent. Destin et contingence ne s'excluent pas. Quand certains rencontrent le bonheur et d'autres le malheur, les agents tirent comme morale de cette histoire que le destin répartit la chance.

Le pendant du fait, le motif de l'auteur, suscite la question : les bons sont-ils récompensés ? Les méchants sont-ils punis ? Les auteurs érigent le tribunal de l'histoire : ce tribunal, redistribue-t-il les récompenses et les peines d'une manière juste ? Toutefois, souvent il faut constater que les méchants s'en tirent bien, alors que les bons souffrent.

Dans la morale de la petite histoire on rencontre à la fois l'idéaliste et le réaliste, le casuiste et le juge. Quelle est la morale qu'on peut tirer de la petite histoire de la déconfiture de la banque Lehman Brothers ? Quelles sont les leçons qu'elle nous donne ? Ont-elles terminé cette histoire actuelle ?

Les auteurs du fait, la création des subprimes, ont-ils été récompensés ou ont-ils été punis ? L'un des auteurs fut la banque d'affaires Goldman Sachs ; avant la déconfiture la banque s'est retirée du marché. En général les banquiers n'ont pas subis les effets néfastes du débâcle, ce sont d'autres qui en ont été frappés : propriétaires dont la maison se trouvait *underwater*, ceux qui se sont trouvés au chômage, ceux qui ont subis une perte au Bourse. Beaucoup de 'méchants' ont même sauvé leur bonus.

Quelle est la morale de l'effondrement des Bourses à partir du lundi 15 septembre 2008 ? Après la faille de Lehman l'écroulement des marchés financiers fut inévitable, c'est leur destin : la hausse est suivie d'une baisse, après le *bull market* vient le *bear market*. Tous

les traders, tous les investisseurs ont connu le même destin. Néanmoins, certains ont tiré leur épingle du jeu, ont limité les dégâts, d'autres, moins chanceux, ont été frappés de plein fouet. La leçon : c'est le hasard qui répartit la bonne fortune et la mauvaise fortune.

Les intérêts opposés ont-ils réalisés un bout de chemin ensemble ? Avant la déconfiture de Lehman deux autres banques d'affaires en faillite, Bear Stearns et Merrill Lynch, ont été rachetées par deux banques de dépôt, respectivement par JP Morgan Chase et Bank of America, avec le soutien de l'administration Bush. Leçon du réaliste : là où le réalisme des intérêts bien compris prévaut on limite les dégâts. Alors quid de Lehman ? Si c'était pour donner l'exemple, ce fut une autopunition.

Quelle leçon pourrait tirer l'idéaliste de cette sombre histoire ? Toutes les volontés peuvent converger vers le terme de la politique de la Fed : l'inflation autour de 2% et le plein emploi. Cette politique implique la prévention des bulles.

Cette petite histoire est-elle terminée ? La réglementation des banques est devenue plus sévère : fonds propre (Bâle III), supervision et résolution BCE), bonus.

37. Les familles historiques. Quand nous connaissons notre histoire, quand nous en ont tirées les leçons, quand notre histoire est à la fois finie et terminée, alors sommes-nous dorénavant sortis de l'histoire ? Désormais nous oscillons entre la fin et le terme, les deux pôles de l'histoire. Les hommes historiques ne se demandent pas seulement s'ils veulent l'histoire qu'ils font, mais aussi s'ils font leur histoire consciemment. Sont-ils conscients de l'histoire qu'ils produisent ? S'ils veulent l'histoire qu'ils connaissent, aiment-ils leur histoire ? L'amour conserve, ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé. L'histoire qui n'est pas aimée n'est plus transmise, sans transmission elle s'éteint. L'histoire qui n'est pas aimée ne disparaît ni de la mémoire collective ni de la mémoire individuelle, mais elle n'accède plus à la conscience. Si l'on n'aime pas toute l'histoire, on peut en aimer une partie. Des familles historiques se constituent, des amateurs d'une certaine histoire, des familles conjugales, car leurs membres s'associent consciemment, partageant le même 'esprit historique'. L'entendement se fait conscience : ce sont les amours réflexifs qui lient les membres des familles historiques.

Les agents communicateurs préfèrent les informations actuelles et sans cesse actualisées, la coulée des nouvelles concernant les fluctuations des marchés financiers se poursuivant jour et nuit. Il s'agit avant de les interpréter, d'enlever le doute, de faire comprendre si elles sont favorables ou défavorables. De ces connaisseurs, des consommateurs des média friands d'actualités, l'appétence ne sera jamais saturée.

Les professionnels de l'histoire économique préfèrent les connaissances de ce qui se produit réellement, les faits et les événements, les phénomènes et les cas. À partir de ces produits historiques ils cherchent à prévoir ce qui se produira, ils se tournent vers le futur, leurs prévisions sont crédibles sinon elles suscitent le scepticisme. Les professionnels publient leurs connaissances dans des média spécialisés.

Les enseignants de l'histoire préfèrent les leçons qu'ils en peuvent tirer, indiquant dans quelle direction elle va. Après la déconfiture de Lehman certains ont proclamé 'la fin du capitalisme'. L'enseignant suscite une attente, de l'espérance même qui peut se tourner en déception, en désespoir quand les affaires s'avèrent continuer comme auparavant (*business as usual*). Les enseignants sont plutôt idéalistes : quand toutes les volontés convergent vers le même terme, elles seront en paix, l'histoire sera parvenue à son terme.

Les éducateurs préfèrent l'histoire des inventions, des créateurs de produits nouveaux, l'histoire des grands noms, des Steve Jobs, des Elon Musk et d'autres héros proposés comme des exemples à suivre. Il n'est pas sûr que les créateurs des subprimes trouveront leur place dans ce panthéon.

L'éducateur, l'enseignant, le professionnel et le communicateur aménagent les assises du Tableau de la petite histoire économique. Les hommes économiques forment des familles historiques, des familles conjugales : les communicateurs se font confiance, les professionnels se rendent crédibles, les enseignants promeuvent l'unité, les éducateurs restent fidèles ; ils tirent leurs leçons de l'histoire, ils produisent des connaissances historiques, ils interprètent ce qui se produit. À partir des membres de la petite histoire s'articulent les membres de la grande Histoire. À partir des connaissances historiques les professionnels abordent l'histoire de la production économique.

38. De la petite histoire à la grande Histoire. Notre connaissance de l'actualité économique répare notre science économique ; l'une comme l'autre est une connaissance empirique, une connaissance qui corrige, une connaissance qui est corrigée. Nos connaissances progressent non pas par ce que nous savons faire déjà, mais par les fautes, les erreurs que nous commettons ; 1929 et 2008 sont des sources de connaissances économiques, surtout de nos connaissances de l'économie monétaire. La petite histoire s'inscrit dans le Tableau historique, le Tableau qui correspond à celui de la société économique, la société dans laquelle l'homme économique s'intègre, l'homme que n'est pas par nature un *homo æconomicus*.

La case constitue l'espace le plus réduit du Tableau, elle s'articule par quatre membres : l'acteur, son acte, son produit, l'interprétation de ce qui se produit : ce qui se

produira est semblable à ce qui s'est déjà produit : rien de nouveau sous le soleil ! La déconfiture de Lehman n'est pas la première faillite bancaire. Les quatre membres de la case produisent une connaissance historique ; les seize cases du Tableau produisent une connaissance complète, un produit fini. La petite histoire marque le début d'une grande Histoire. Les cases du Tableau racontent l'histoire dans l'ordre Elle débute dans l'une des cases de tête du compartiment, puis elle se produit en passant par les autres cases, toujours dans l'ordre logique de l'histoire, remplissant un compartiment. Puis elle débute dans chacune des autres cases remplissant un compartiment ; les seize compartiments racontent une grande Histoire, toujours dans l'ordre logique. Comme les cases, les compartiments se suivent dans l'ordre logique, celle de la production, remplissant un secteur. Passant de la petite histoire à la grande Histoire, l'historiographie se professionnalise.

Comme la petite histoire est composée des cases, ainsi la grande Histoire est composée de petites histoires. Cependant, passant de l'une à l'autre le type de connaissance subit un changement. La connaissance actuelle de la petite histoire trouve sa source à l'intérieur des protagonistes, alors que la connaissance de la production économique que raconte la grande Histoire trouve sa source dans le monde extérieur. Certes, cette connaissance historique elle aussi est transmise par les hommes, par des hommes producteurs, mais leurs produits sont perceptibles dans le monde extérieur. Néanmoins, la grande Histoire elle aussi est composée de cases, de faits, d'évènements, mais ces produits intérieurs composent un produit extérieur. Quatre cases constituent un produit perceptible.

L'entendement producteur de l'histoire actuelle se sert d'abord de la langue symbolique, ensuite de la logique, la langue productrice de produits intérieurs ; puis il particularise les résultats généraux de la logique à l'aide des mathématiques, cet autre langage producteur. Les facultés productrices de la grande Histoire se servent d'abord des mathématiques, puis elles généralisent leurs résultats à l'aide de la logique.

Le temps-espace de l'histoire actuelle, la durée, comporte également le futur, le présent et le passé ; actualiser, c'est rendre présent le futur. Le temps-espace de la grande Histoire, l'époque, est manifesté par l'apparition d'une nouveauté, d'une innovation, d'une invention.

39. L'histoire des connaissances productrices. L'homme économique est l'historien de sa petite histoire, la source des connaissances actuelles ; donnant tout d'abord le sens de ce qui se produit, son histoire se sert de la langue symbolique : l'actualité est-elle favorable, est-elle défavorable ? L'historien de la grande Histoire est un professionnel, le producteur d'un livre

d'histoire, un produit qu'on peut toucher, voir, placer sur le rayon d'une bibliothèque. Il produit des connaissances historiques. Il connaît l'histoire des connaissances productrices appliquées dans la production des biens, des connaissances qu'il comprend, qu'il fait comprendre. Produisant les connaissances productrices, les facultés productrices réflexives se servent des mathématiques ; la production de ce langage producteur a elle aussi une histoire.

L'homme producteur produit dans la nature physique, mais il produit d'autres produits que les corps physiques, il innove produisant les produits nouveaux ; chacune de ses innovations marque le début d'une époque, d'un phénomène commençant à se déployer

À l'origine les créateurs cultivent le sol en y retirant des matériaux qu'ils travaillent ; se servant de l'arithmétique ils augmentent leurs connaissances substantielles et améliorent la qualité de leurs matériaux. Dès l'origine le constructeur bâtit sa maison, un produit archétypique composé de plusieurs matériaux, avec l'aide des figures de la géométrie. Au moyen-âge la construction des cathédrales, une innovation, inaugure une époque, 'le temps des cathédrales'. Au vingtième siècle la chimie organique crée d'innombrables produits nouveaux inaugurant l' »époque du plastic », une innovation culturelle. La fibre optique est une innovation culturelle plus récente.

La technique réforme les formes de l'instrument, formes se succèdent les unes après les autres dans un sens déterminé. La connaissance des instruments est causale ; ils accomplissent une opération aboutissant à un produit. Le technicien améliore ses formes à l'aide du calcul infinitésimal. L'invention de la machine à vapeur, un moteur, une cause efficace, marque le début de la 'révolution industrielle'. La voiture, un moyen de transport, met fin au début du vingtième siècle à la domination séculière du cheval. L'introduction d'une nouvelle technique est un évènement dont l'historien suit les traces, dont il explique les conséquences. L'invention de l'ordinateur, puis de l'ordinateur personnel, puis de l'ordinateur portable présente une succession des formes, comme le téléphone, puis le téléphone portable, puis le smartphone ; ces histoires sont évènementielles, histoires des formes successives, d'opérations additionnelles.

En outre l'innovation implique un certain nombre de produits coopérant dans une organisation comme les forces armées. Longtemps les armes furent d'une simplicité désarmante : la flèche et l'arc, le glaive, la lance ; l'invention de la poudre marque le début d'une époque, puis d'autres armes furent inventées : le char, le bombardier, des armes qu'il faut engager d'une manière combinée. L'apparition de l'arme nucléaire depuis 1945 déclenche manifestement une nouvelle époque. Il est possible que l'intervention des drones sur le champ de bataille fasse débiter encore une époque.

Les connaissances réparatrices trouvent leur application dans la génération d'énergie : énergie fossile, énergie hydraulique, énergie électrique, énergie nucléaire. L'art de réparation relève de la connaissance empirique. L'énergie électrique et l'énergie nucléaire ont chacune marqué leur époque. Les énergies dites 'renouvelables' marquent la fin d'une époque, celle des énergies fossiles, tout en marquant le début d'une autre. Dans un autre domaine l'essor des produits de la communication, les appareils, les réseaux, les programmes, ont marqué dans la deuxième moitié du vingtième siècle le début de la société de la communication. D'aucuns supposent que la venue de l'intelligence artificielle générative marque une nouvelle époque. Dans encore un autre domaine la médecine, science réparatrice, l'art du médecin, de l'« empirique », évolue depuis un temps immémorial ; cette évolution est scandée par quelques époques : les vaccins, la pénicilline, les antibiotiques, la transplantation d'organes.

À chaque innovation son époque. Les époques commencent, les unes finissent rapidement rattrapée par une autre époque, les autres n'en finissent pas. Les époques s'entrelacent, on peut vivre plusieurs époques simultanément.

La connaissance productrice s'articule par quatre membres : la connaissance substantielle de la culture, la connaissance causale de la technique, la connaissance sensible de l'innovation, la connaissance empirique de l'art. Au cours de l'histoire l'un de ces membres domine les autres membres de l'articulation, d'abord la connaissance substantielle et la connaissance causale, puis la connaissance sensible et la connaissance empirique. Aujourd'hui nous sommes tous des réparateurs réparés.

40. Les domaines de production. La production d'un bien se déroule à partir d'un début ; le premier produit qui apparaît domine toute la production de son domaine. La production s'articule par quatre membres : la création du matériau, la formation de l'instrument, la construction du produit et la réparation du produit ; les quatre membres correspondent aux quatre facultés des pensées productrices. À chaque membre correspond un domaine. Les différents débuts et leurs domaines sont irréductibles les uns aux autres. Puisque l'articulation de la production se doit d'être complète, les produits sont également réductibles les uns aux autres.

La production d'un domaine s'accomplit dans l'une des natures, son histoire raconte la composition du Tableau du domaine. S'agissant de la production des biens économiques la nature dominante, la nature physique, produit ses produits également dans les autres natures, les natures dominées. La Grande histoire raconte la production complète se réalisant dans les quatre domaines. Leur histoire compose les quatre Tableaux à partir des quatre débuts. Les

domaines de la production économique correspondent à ceux de la vie politique. L'ordre logique de la production ne coïncide pas toujours avec son ordre chronologique.

À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux ; la famille naturelle aménage la surface de la terre afin de créer un lieu habitable pour s'y installer. À l'origine Dieu crée la terre en séparant les couches terrestres les unes des autres : feu, air, eau, terre sèche. Ce que Dieu a créé l'homme recrée. À l'origine l'homme créateur, le cultivateur, aménage la surface de la terre, élève des buttes, bâtit des digues, construit un système d'irrigation, creuse des puits et des canaux, assèche des marais, se réserve un lieu d'habitation. Encore aujourd'hui les hommes luttent contre l'eau.

Après avoir aménagé une terre sèche les hommes créent leurs substances alimentaires dans la nature organique, une autre origine. Alors que l'aménagement du sol est conservateur : la digue est à la fois conservatrice et conservée, la culture des végétaux et des animaux est dynamique. Ici le cultivateur cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits et à conserver ses améliorations : les améliorations sont cumulatives, cette histoire ne régresse pas. Cette cultivateur dynamique est aussi un technicien : il transforme ses animaux domestiqués moyens de transport, il transforme des végétaux et des animaux en unités de production des aliments (cochons confinés).

À l'origine de la production dans la nature physique se trouve la création des matières premières, des matériaux retirés des profondeurs du sol où ils ont été conservés : les métaux, le charbon : le travail du mineur. Ces matériaux sont travaillés, purifiés, pour faire partie d'autres produits ; cette culture est innovante. Ces matériaux ont été produits par la terre qui les a conservés, leur stock n'est pas inépuisable, il faudrait le conserver au lieu de l'exploiter.

À l'origine de la production dans la nature langagière se trouve la création de la monnaie, d'abord les pièces : l'argent, l'or, le bronze, puis le papier. Sur la pièce est imprimée sa valeur et inscrite l'effigie de son auteur, sa source, celui qui est censé d'en conserver la valeur. Celle-ci peut s'apprécier ou se déprécier, la monnaie est un produit qui circule, qui se négocie aussi. Il s'agit d'un produit qu'on peut corrompre : amalgamer les pièces avec d'autres métaux, multiplier le papier en circulation. La conservation de la valeur de la monnaie relève de l'art, celui de la Banque centrale.

Seulement dans le domaine de la production familiale l'origine de la culture s'impose comme le début dominant. Le produit de l'origine est à la fois conservateur et conservé, il donne la mesure des autres produits de son domaine. Les produits d'origine appartiennent à l'économie traditionnelle, l'économie de la subsistance ; ils relèvent de la mémoire, la faculté créatrice.

Dans le domaine de la production organique le début dominant est le principe du progrès technique, de l'amélioration des formes des instruments, des outils, des machines, des appareils. Le produit dominant formé dans le domaine organique est le moyen de transport, d'abord un animal, ensuite des outils technique : train, voiture, vélo, avion, scooter, trottinette ; toujours plus vite, toujours plus sûr. Depuis peu les techniciens forment la voiture automatique, la voiture sans conducteur, la voiture dotée d'un cerveau artificiel.

Dans le domaine de la production physique l'instrument de production constitué le principe de ses formes. Les formes des moyens de transport sont susceptibles de progresser sans limite, les formes des instruments de production sont limitées par le produit à réaliser, le produit sortant de l'instrument. L'instrument de production est la cause finale de la réalisation du produit. Souvent les produits réalisés dans la nature physique sont composés, leurs instruments production le sont également, à l'exemple du système solaire, les planètes orbitant autour du soleil comme autant d'instruments.

Dans le domaine de la nature langagière l'instrument de communication, le médium, est la cause conditionnelle de sa réalisation : le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision, le smartphone. Aujourd'hui quasiment chaque homme est équipé d'un outil de communication, relié à un réseau de communication. L'outil de communication, un automate, un outil opérant de manière indépendante grâce à son logiciel, sa langue artificielle, elle aussi faisant des progrès.

Dans le domaine de la nature familiale ce sont les forment des outils de travail qui progressent, les outils moteurs : bulldozer, pelleteuse, excavatrice, foreuse. Ces appareils ne sont pas des moyens de transport ni des instruments de production, ils portent des matériaux comme le travailleur porte un poids sur ses épaules.

Seulement dans le domaine de la production organique le principe de la technique s'impose comme le début dominant. Le produit du principe est dynamique, indiquant la direction, le progrès des formes jusqu'à leur terme. Pas seulement l'économie traditionnelle réalise ses produits dans les autres natures, mais aussi l'économie dynamique.

La fin de toute production est le produit achevé ; la nature physique, un produit achevé, est composée de corps physiques, de corps sans vie, de corps sans vie, morts. Le début de la production dans la nature physique marque un commencement, la naissance du premier produit d'où sortent les autres produits. Les biens collectifs constituent un produit composé de multiples parties, un ensemble à la fois complet et cohérent, ensemble s'étendant sur tout le

territoire de la nation. Des produits neufs, des innovations : chemins de fers et gares, routes et ponts, ports et aéroports.

Dans le domaine de la nature langagière l'homme se fait connaître par les produits dont il s'entoure. Dans ce domaine les produits sont des reproductions destinées au marché, mais l'art du design les revête d'un aspect particulier, pour le reproducteur. Il s'agit de se composer un ensemble cohérent de biens, s'équipant des produits constituant un tout à la fois complet et cohérent, à partir des meubles dans sa chambre jusqu'aux chaussures à ses pieds, l'homme est le designer de son extérieur, le décorateur de son logement, arborant une esthétique de l'existence.

Dans le domaine de la nature familiale le bâtisseur construit sa maison selon l'archétype, le bien collectif de la famille, leur patrimoine, leur bien transmis comme héritage, le bien attachant les membres de la maisonnée au sol. La maison est composée de matériaux : pierres, poutres, verre.

Dans la nature organique l'homme cohabite avec les végétaux et les animaux ; les hommes y cohabitent dans les villes. La construction d'une ville se fait à partir de son commencement, le centre d'où elle s'étend. Quand les hommes se concentrent dans des villes, il faut une agriculture performante, productiviste pour les nourrir ; il faut aussi des moyens de transport pour se déplacer

La naissance signifie l'apparition d'un produit nouveau, d'une nouveauté, d'une innovation ; à sa naissance chaque homme est une telle nouveauté. Le produit nouveau s'étend faisant sortir d'autres produits de son intérieur. Comme l'Univers l'économie novatrice est expansionniste couvrant toute la surface de la terre de ses produits.

Se servir d'une langue est un art de réparation, le rétablissement d'une communication interrompue, d'une communication déformée. Il n'y a pas de réparation sans produit à réparer : seul un produit fini peut s'abîmer, s'endommager, se détériorer. La comparaison des produits est une source intarissable de réparations.

Dans le domaine de la nature langagière la publicité, l'art de communication des produits et des services, marque le début dominant des produits symboliques, la source des publicités. Une publicité, un produit de la langue symbolique, accentue une facette du produit, le côté qui le fait connaître, reconnaître. La publicité juge et est jugée à la fois. Faire la publicité est l'art développé par les agences de publicité.

Dans le domaine de la nature familiale, celui de la création des matériaux, l'art de restauration, la chimie du carbone, recrée d'innombrables matériaux artificiels. Le carbone est

un produit artificiel de la terre. Chaque produit reçoit un nom propre, chacun est classé parmi une famille.

Dans le domaine de la nature organique l'art de réparation, la médecine, est également une source intarissable de progrès technique : les appareils qui font connaître l'intérieur du corps organique (scanner, IRM), les appareils d'intervention, les appareils de surveillance, mais aussi les produits (antibiotiques, vaccins) de l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de terme à leur amélioration.

Dans le domaine de la nature physique l'art de réparation concerne l'énergie, un art innovateur produisant des sources nouvelles d'énergie : l'énergie nucléaire, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydrogène.

Dans tous les domaines on retrouve les quatre débuts : l'origine, le principe, le commencement, la source ; dans chaque domaine l'un des débuts domine les autres. Quel est le domaine dominant ? Quel est son produit dominant ? Les domaines se suivent dans l'ordre des membres de la production, qui est aussi leur ordre historique. Dans tous les domaines à l'origine de la production se trouve la création des matériaux, le début de l'économie traditionnelle, celle du laboureur, du travailleur. Partout la production traditionnelle est suivie par la production dynamique, la culture du sol par la technique de l'instrument. Puis le début de la production des biens collectifs marque le commencement de l'économie de l'innovation. Enfin, l'économie de la réparation arrive partout comme le dernier membre.

Arrivé à la fin, est-ce le réparateur, le consommateur, le serviteur, qui aura le dernier mot ? Le consommateur et son appétence, l'amour réparateur caractéristique de l'âge de la vieillesse ? Avant de réparer le produit, il faut le produire. L'économie de réparation parasite l'économie des biens, des produits innovateurs. Partout et toujours, le produit est la fin de la production.

41. Les formations des domaines. Quand les producteurs auront fini leur production, quand tous les Tableaux seront remplis de leurs produits, quand les historiens auront raconté les histoires de ces productions du début jusqu'à la fin, alors cette histoire sera finie mais pas encore terminée. Prenant connaissance de cette histoire parvenue à sa fin, les opérateurs se demanderont : est-ce bien cette histoire que nous voulons ? Quand l'histoire sera finie, elle ne sera pas encore terminée. À la fin de l'histoire des produits les opérateurs se demandent : est-elle juste ? Les biens qui ont été produits, sont-ils partagés d'une manière juste ? Les services sont-ils rendus d'une manière juste ? La propriété est-elle distribuée d'une manière juste ? Les

opérateurs sont les causes de leur produits, les causes justes ; l'histoire arrive seulement à son terme quand leur raisons volontaires ('pratiques') des opérateurs convergent vers le même terme.

Dans chaque domaine on retrouve une formation dominant les autres formations. Dans le domaine de la nature familiale, dans l'économie traditionnelle, la première formation est la tradition du travail, des règles conservant le travailleur, sa force de travail. Cette force opère comme la cause motrice de l'appropriation des matériaux que le travailleur retire des profondeurs du sol. Puis les matériaux sont redistribués d'une manière juste entre le travailleur et celui qui commande son travail. Le travail doit assurer la subsistance du travailleur et des membres de sa maisonnée.

Dans le domaine de la nature organique, dans l'économie dynamique, la formation dominante, l'entreprise, forme les ouvriers et rassemble leurs instruments. Leurs formes successives progressant, les ouvriers deviennent plus performants, leurs opérations plus productives. Ceux qui sont les plus performants participent de près à la direction de l'entreprise ; le principe méritocratique assure la paix des volontés dans l'entreprise.

Dans le domaine de la nature physique, dans l'économie extensive, la formation dominante, l'organisation, produit les biens collectifs. L'organisation rassemble plusieurs instruments dont sortent différents produits dont elle compose un produit fini à la fois complet et cohérent. L'organisation est la cause finale de la production, chaque produit en est un moyen. Tous ceux qui participent à l'organisation se partagent d'une manière juste le produit final, proportionnellement à la partie qu'ils apportent.

Dans le domaine de la nature langagière la formation dominante, le marché, est réparatrice. L'échange est une réparation, l'un et l'autre cèdent ce qu'ils ont en trop et acquièrent ce qu'on leur manque ; les deux partenaires se réparent. Ils sont la cause conditionnelle de l'échange ; si l'un et l'autre sont gagnants l'échange est équitable.

Dans chaque domaine l'une des formations domine les autres, dans tous les domaines on retrouve les quatre formations. Une formation n'opère jamais seul. Quelle est la formation dominant sur tous les Tableaux ?

Au cours de l'histoire économique l'une des formations économique est dominante. À l'origine dans l'économie traditionnelle le travail et sa tradition domine pour longtemps les autres formations : le terrassier, le laboureur, le mineur. Encore le dix-neuvième siècle a vu une tentative de remettre le travail à la première place et avec lui la maisonnée, le communisme, la propriété commune en supprimant la propriété privée, réinstaurant une

économie traditionnelle, une économie de commandement. Sans propriété privée le travailleur est réduit à l'esclavage.

Le dix-neuvième siècle et encore le vingtième siècle ont assistés à l'opposition entre la formation traditionnelle du travail et la formation dynamique de l'entreprise : le travail contre le capital ('la lutte des classes'). Les managers organisent la production de l'entreprise, les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. C'est la direction domine l'entreprise, pas le capital, sa formation traditionnelle. La lutte entre travail et capital et une querelle entre conservateurs établissant un 'rapport de force'.

Aux temps modernes, à la naissance de la nation, à l'époque des grands travaux, des inventions, de la réalisation des biens collectifs, l'organisation de la production domine les autres formations. L'économie administrée, l'économie des administrations organise la production des biens collectifs sur le territoire de la nation. L'économie administrée tend à s'étendre, à remplir les vides qu'elle découvre partout, à planifier sa production.

Enfin, depuis un demi-siècle le marché revendique la place de la formation dominante, et même de la formation exclusive. Le marché n'est que réparatrice, correctrice, comme les services, comme les biens de consommation ; le consommateur est le producteur à réparer. Le tout-marché n'est pas soutenable. Si l'économie du marché arrive dans l'histoire comme la dernière formation, elle ne remplace pas les autres. Les formations n'opèrent jamais seul, chacune domine dans son domaine.

Au cours de l'histoire économique les formations sont devenues sans doute plus efficace, plus performante : sont-elles devenues plus justes ?

42. La conscience historique des producteurs. Quand l'histoire de la production économique sera parvenue à sa fin, quand les formations justes feront converger les volontés vers leur terme commun, alors les producteurs ne seront pas sortis de leur histoire. Leurs amours producteurs oscilleront entre les deux pôles, la fin de leur histoire et le terme de leur histoire. Alors les producteurs se demandent : avons-nous fait consciemment notre histoire ? Aimons-nous notre histoire ? L'histoire qui n'est pas aimée n'est pas non plus conservée ; l'amour est à la fois conservateur et conservé. L'amour éveille la conscience, l'histoire faite sans amour peut bien être conservée par la mémoire mais n'accède plus à la conscience. Mais tous n'aiment pas la même histoire, chacun préfère l'histoire de tel domaine, l'histoire de telle production. Des familles des producteurs se constituent, des familles conjugales dont les membres s'associent volontairement, dont les membres aiment telle histoire, des amateurs de telle mode de production.

Dans chaque domaine se constitue une famille des connaisseurs, de ceux qui aiment l'histoire des connaissances productrices : l'art de réparation, la culture des matériaux, la technique des instruments, l'innovation des produits. Chacun se fait informer par les médias : l'énorme modèle iPhone, un médicament miraculeux contre le cancer, les péripéties de la voiture sans chauffeur, mais aussi la plus récente technique financière encore plus sophistiquée que les précédentes. L'histoire des cas est répétitive. Les membres de cette famille sont des consommateurs des connaissances productrices, leur appétence est insatiable. Cette histoire concerne le plus grand nombre des gens.

L'histoire de la production est l'affaire des professionnels, des historiens, des spécialistes. L'historien fait un produit, son histoire, son livre d'histoire ; il fait l'histoire d'un produit, d'une production à partir de son commencement jusqu'à sa fin. Son histoire manifeste le temps-espace de l'époque, des innovations. L'histoire de la production suscite le désir du produit nouveau éveillant la conscience de l'investisseur.

L'histoire des formations économiques, leur progression ou leur régression, rallie les membres de la famille des formateurs ; le défaut d'une forme, une malformation ou une déformation suscite le souhait de la forme idoine. Les formateurs ont des attentes, des espérances parfois déçues, ils ont tendance à moraliser. Ils privilégient l'histoire de la gouvernance de leur maisonnée. Chacun sent un amour préférentiel pour l'une des formations : ceux qui aiment la tradition n'aiment pas toujours l'entreprise, ceux qui aiment l'organisation n'aiment souvent pas le marché.

Les membres de la maisonnée, de la famille des producteurs, préfèrent leur propre histoire, celle qui fait connaître leurs amours producteurs, leur besoin, leur souhait, leur désir, leur appétence, comment à l'origine c'était l'amour du nécessaire qui dominait la maisonnée, puis le souhait et le désir, et enfin l'appétence, l'amour réparateur, le foyer d'un feu qui ne s'éteindra jamais.

43. Le Tableau de l'histoire de la production. Le compartiment est composé des seize cases de la petite histoire ; seize compartiments composent une grande Histoire. Chaque compartiment est composé à partir de l'une des cases du premier compartiment ; sa case de tête correspond au produit dominant du compartiment dominant. Les compartiments se suivent dans l'ordre des cases du premier comportement : l'histoire de la production est racontée dans l'ordre logique. Le compartiment produit un seul produit, un produit fini mais partiel ; les seize compartiments racontent l'histoire de la production d'un produit parachevé du commencement jusqu'à la fin.

La case de la petite histoire s'articule par quatre membres : l'acteur, l'acte, le produit et l'interprétation, constituant un énoncé historique. Quatre cases articulent une épisode historique ; quatre épisodes constituent les colonnes du Tableau de la petite histoire, De l'épisode est tirée une morale historique ; l'une des *dramatis personae* domine la petite histoire. Le passage de la petite histoire à la grande Histoire correspond du passage de la connaissance intérieure à la connaissance extérieure.

Comme quatre cases articulent un seul épisode et sa morale historique, ainsi quatre compartiments articulent une seule formation économique. Comme l'une des *dramatis personae* domine la petite histoire, l'un des producteurs domine la grande Histoire, celle du secteur composé de seize compartiments. Toutefois, ce producteur ne produit qu'un seul produit, alors que la production complète s'articule par quatre membres. Les quatre secteurs articulent un seul niveau du lieu.

La formation formule aussi une morale. La morale des participants à l'entreprise est idéaliste : l'entreprise fait converger les volontés. La morale des participants à l'organisation est réaliste : tous coopèrent à la réalisation du même produit. La morale des partenaires se rencontrant au marché oscille entre destin et contingence. La morale de l'économie traditionnelle redistribue les récompenses et les peines.

44. Les idéologies économiques. L'histoire de la production produit des connaissances historiques : connaissances de l'histoire des connaissances productrices, connaissances des biens produits, connaissances des formations économiques, connaissances des producteurs. Un jour toute cette histoire parviendra à sa fin. Pourtant, l'histoire de la production n'aura pas une seule fin, une fin unique, mais elle aura des fins multiples, des fins décalées ; finalement chaque domaine sera rempli de ses produits marquant la fin de son histoire, mais chacun à son temps. L'histoire d'une production est comme celle d'une maison : seul un espace limité peut être rempli, seul ce qui est borné peut être plein.

Quand on connaît l'histoire de la production, toute cette histoire ou seulement une partie, on peut induire de cette connaissance le 'sens de l'histoire', sa direction si l'on en retire un sens déterminé. Quand on retire un sens de cette histoire, on se demande : est-ce le sens que nous voulons ? Faisons-nous l'histoire que nous voulons ? Le sens de cette histoire, s'impose-t-il à nous ou est-il réversible ? Faut-il se ranger du 'bon côté de l'histoire' ?

La connaissance historique dont on retire un sens de l'histoire s'appelle une 'idéologie'. Le sens de l'histoire indique vers quel terme elle se dirige, vers quel bien ; on se demande aussi : l'histoire, autant que nous la connaissons, est-elle en train de réaliser son

bien ? Puisqu'il n'y ait pas un seul bien à réaliser, il n'y a pas une seule idéologie ; à chaque bien correspond une idéologie. Les biens que l'histoire est censée réaliser sont des biens politiques ; toutefois, la politique n'est pas réductible à l'idéologie, il n'y a pas quelque chose comme une 'politique idéologique'. La politique relève de la volonté, de la volonté productrice, de la volonté réflexive, de la volonté consciente ; la volonté politique cherche à devenir une bonne volonté, elle est 'pratique', elle ne réalise rien en dehors d'elle. L'idéologie relève des facultés productrices volontaires.

Quels sont les biens que la vie politique cherche à acquérir ? Elle cherche la paix des volontés vertueuses, la plénitude des volontés droits, le bonheur des volontés libres, la conservation des volontés passionnées. Ces biens sont réalisés par la production que l'histoire économique raconte, plus exactement par les formations économiques. La raison volontaire de la formation articule à la fois la fin de la cause de l'opération et le terme de la volonté ; le côté volontaire de la formation indique le sens de l'histoire, celui de la justice qu'elle accomplit. Chaque formation montre un sens spécifique, l'un des membres du mouvement : la direction, le parcours, le mobile, le moteur. Quatre compartiments constituent une formation économique, quatre formations constituent une idéologie composée de quatre sens dont l'un domine les autres. Comme leurs sens, les idéologies s'articulent ; le 'conflit des idéologies' est un non-sens.

45. Les idéologies économiques : le bonheur des libertés. L'homme politique, quand il prend une décision ou quand il fait un choix, ne connaît pas toutes les conséquences de son action ; il connaîtra les suites plus tard, des suites parfois imprévues ou mêmes imprévisibles. Connaissant leur histoire, connaissant aussi les conséquences de leurs actes, les hommes historiques se demandent : notre histoire, va-t-elle dans le sens de la liberté ? Maintenant que nous connaissons mieux notre histoire, apporte-t-elle plus de liberté économique ? Si notre histoire se dirige dans le sens de la liberté, de quelle liberté s'agit-il ?

La formation dominante du domaine de la production réparatrice dans la nature langagière, le marché, favorise la rencontre entre la demande et l'offre ; l'échange est heureux si l'un et l'autre y trouvent leur avantage. L'échange implique la liberté de choix. Le choix est plus libre quand les partenaires connaissent les produits ou les services qu'ils échangent ; leur connaissance est empirique, l'offre et la demande changent continuellement.

Le marché est une formation organisée présentant un grand nombre de différents produits organisant la concurrence ; celle-ci élargit la liberté. Les concurrents s'accordent le droit réciproque de réparation : ce que l'un n'offre pas ou seulement partiellement l'autre a le

droit de l'offrir ; ce que l'un ne demande pas l'autre a de droit de le demander. Le monopole et l'entente sur les prix entravent la concurrence.

Sur le marché acheteurs et vendeurs acquièrent la prudence, la vertu du bon choix ; ils se donnent des conseils. Le conseil dirige le choix dans la bonne direction. L'institution (l'association de consommateurs) forme les bons conseillers. Les conseillers sont libres de donner leurs conseils, ils s'accordent le droit de conseiller.

Sur le marché acheteurs et vendeurs s'associent librement, leur régime économique est démocratique ; ils s'associent selon leurs branches, leurs groupements d'intérêt. Tous sont des serviteurs se rendant des services ; connaissant leurs appétences leurs échanges sont plus libres. Le régime démocratique est réparateur, les serviteurs s'associent pour échanger leurs biens, leurs services. Le régime transmet une règle, une mesure de conservation.

L'idéologie de la liberté s'articule par quatre membres : la liberté du marché, le droit de réparation, la prudence des conseillers et le régime démocratique. Chaque membre indique un sens différent : quel est le sens dominant ? Qui sont ces libéraux ? Ils constituent une assemblée politique, l'assemblée des conseillers indiquant la bonne direction : celle de la prudence, la vertu de la rencontre favorable. Si la prudence, la vertu des conseillers, augmente, la liberté d'échange progressera également.

Le marché et sa liberté d'échange se retrouvent dans tous les domaines ; le libéralisme économie est la première idéologie dans le domaine de l'économie des services, de la production réparatrice, le domaine correspondant à la société civile. Pour l'idéologie libérale l'histoire est, ou doit être, celle de la liberté, de son avancement, son expansion. Pourtant, elle articule les autres idéologies, à leur tour les autres idéologies ont pour l'un de leurs membres la liberté. Comme le marché implique les autres formations, le libéralisme implique les autres idéologies.

46. Les idéologies économiques : la plénitude des droits. Les acteurs ne connaissent pas seulement l'histoire des connaissances productrices, mais aussi celle des produits, ceux qui ont été réalisés. À la fin de cette histoire les acteurs se demandent : tous ces biens qui ont été produits, sont-ils partagés d'une manière juste ? Sont-ils tous parvenus à la plénitude ? Car seulement les biens produits peuvent être partagés. On peut avoir tous les droits de partage du monde, sans produits à partager ils resteront des formes vides. La première formation de l'idéologie solidaire, l'organisation, produit des biens collectifs qui seront partagés parmi les participants à leur production. Puis les solidaires se demandent : ces biens collectifs partagés parmi les participants, sont-ils également partagés parmi ceux qui n'ont pas participé à leur

production ? Parmi les enfants et les vieux, les malades et les ménagères, incapables d'y participer ? L'idéologie solidaire regarde d'abord si le partage des biens collectifs est juste prenant en compte les produits à partager. La production de ces biens partagés par tous est organisée par des administrateurs découvrant sans cesse des nouveaux droits et des biens à les remplir.

La deuxième formation de l'idéologie solidaire, le marché, répartit les biens collectifs. Le côté de l'offre, les administrateurs, et le côté de la demande, les administrés, négocient un accord : quels biens à quels prix ? Les volontés s'accordent ou s'harmonisent quant au chemin à parcourir. Ceux qui passent un marché s'accordent des droits réciproques, des droits de reconstruction : les partenaires s'échangent des biens partiels reconstruisant un tout. La solidarité libérale préfère de laisser au marché pas seulement la répartition des biens de consommation, mais aussi le partage des biens collectifs.

Partageant les biens collectifs d'une manière juste, les administrateurs acquièrent la vertu de la justice dans leur administration, une organisation instituée, une formation dynamique. Quand les volontés des administrateurs progressent en justice, les administrations s'élargissent comme l'étendue des biens à partager. Le sens que l'idéologie solidaire retient de l'histoire économique, c'est l'expansion de la production des biens collectifs et leur partage par un plus grand nombre d'administrés.

Le régime des administrateurs est oligarchique, les oligarques, ce sont les investisseurs investissant leur épargne dans la production des biens collectifs. Les règles de la tradition conservent l'épargne. des investisseurs, les 'riches' peu nombreux.

L'idéologie solidaire des administrateurs domine dans le domaine de la production des biens collectifs, domaine correspondant à la nation, le domaine de l'économie administrée, l'économie de partage et son idéologie qu'on oppose souvent à l'idéologie libérale et l'économie de répartition. Elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires, pas de liberté sans solidarité. Pendant les dernières décennies on a voulu étendre le marché au détriment de l'organisation, croyant que le marché harmonise spontanément les intérêts divergents.

47 : Les idéologies économiques : la paix des vertus. L'entreprise forme les ouvriers formateurs de leurs instruments. L'entreprise est dirigée par son chef, le chef d'entreprise entourée de sa direction. Le chef dirige l'entreprise vers son terme, sa forme idoine. Le chef prend la tête marchant devant ceux qui le suivent ; sa volonté insiste plus fortement que toutes les résistances acquérant le vertu du courage. Pourtant, le chef doit s'assurer qu'il soit suivi, sa volonté se détend, se relâche parfois, avançant il regarde en arrière. Quand il chef fait

patienter sa volonté, celle-ci sera suivie d'un plus grand nombre d'autres volontés, des volontés qu'il fait converger, concorder ; son courage est juste. Le fameux capitaine de l'industrie est devenu un monument historique.

Au lieu de 'gouvernement' en parle aujourd'hui plus souvent de 'gouvernance' : la cité devrait être gouvernée comme une entreprise, le chef du gouvernement opèrerait comme un chef d'entreprise, comme un instrument formant des instruments d'où sortira une œuvre déterminée. Tout comme une entreprise, le gouvernement de la cité pourra devenir plus performant, pourra progresser vers une forme idoine : la bonne gouvernance.

L'idéologie progressiste accorde à ceux qui le méritent, ceux qui suivent le chef, ceux qui progressent le plus loin, le droit de participer à la direction, à la gouvernance instaurant une 'méritocratie', le gouvernement des plus méritoires, une avant-garde des plus performants. À chacun s'ouvre le chemin d'une carrière.

Les participants à la direction délibèrent en échangeant des arguments afin de parvenir à une décision commune, une action commune libérant de l'énergie les poussant dans un sens déterminé. La convergence des volontés libère de l'énergie, leur divergence fait perdre de l'énergie paralysant la direction. Les membres de la direction forment un conseil, un lieu d'échange.

L'idéologie progressiste est conservatrice en tant que son régime est monarchique. Il n'y a qu'un seul qui est chef marchant à la tête de ceux qui le suivent, il n'y a qu'un seul responsable parlant au nom de toute l'entreprise. Quand le chef tombe, les participants à sa direction tombent avec lui. Aujourd'hui ce monarque peut prendre la forme du guide, le seul qui sait quelle est la direction qu'il faut prendre.

L'idéologie progressiste implique également la solidarité du droit à la participation, la liberté de la délibération et le chef unique conservant tous ceux qui le suivent, l'avant-garde. L'idéologie solidaire est en expansion jusqu'à sa fin, l'idéologie progressiste se concentre vers son terme, la forme idoine.

48. Les idéologies économiques : la conservation. L'amour est à la fois conservateur et conservé. Le conservateur se tient pour une mesure ; ce qui n'est pas à la hauteur de sa mesure est considéré comme décadent, dépravé, tombé en déclin, en ruine. Il s'applique une mesure qu'il applique également aux autres le plus souvent pas à son hauteur.

Les matériaux dont un produit est composé le conserve ; quand les matériaux se décomposent le produit tombe en ruine. Les matériaux donnent au produit force et faiblesse. Les matériaux dont l'homme a besoin le conservent, lui donnent sa force. L'homme

s'approprié les matériaux dont il a besoin en les retirant des profondeurs du sol par la force de son travail. Le besoin lui commande ; le régime des travailleurs est aristocratique, le régime des plus forts, de ceux s'appropriant une terre.

À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux, l'opération de séparation accomplie par le travailleur. Dans l'économie traditionnelle domine le travail, c'est par le travail que les hommes se conservent ('celui qui ne travaille pas ne mangera pas'), c'est la force de travail qui doit être conservée. Le travailleur est un conservateur conservé. Un temps les travailleurs ont proclamé la 'révolution' ; la révolution est un changement conservateur, le renversement du commandant remplacé par un autre commandant.

Commandé par le besoin, le travailleur acquiert la tempérance, la vertu de la mesure, la vertu du commandant, la vertu conservatrice. Le travailleur mesure son besoin, il mesure sa force de travail, il mesure son salaire ; il mesure aussi le besoin des autres, de ceux qui ne sont pas capables de travailler, de se procurer un revenu. Au fur et à mesure qu'un plus grand nombre se montre mesuré, un plus grand nombre peut être conservé : la progression de la mesure indique le sens de l'histoire au conservateur.

Reconnaissant à chacun le droit de s'approprier le nécessaire, la solidarité conservatrice procède à la redistribution de la propriété. La propriété commune est une organisation conservatrice, on la retrouve chez des communautés monastiques commandée par un abbé ou une abbesse ; on la retrouve aussi chez certains régimes politiques. Le communisme est une idéologie conservatrice. Si tous les biens sont une propriété collective partagée par tous, le membre d'une telle communauté ou d'un tel régime devient un esclave qui n'a plus rien en propre. Il s'établit inévitablement une hiérarchie entre commandants et commandés : le régime est aristocratique.

Les conservateurs concluent un contrat, une alliance, un pacte ; dans le contrat deux volontés s'imbriquent l'une dans l'autre se contractant et se décontractant comme un moteur. L'employé et l'employeur concluent un contrat de travail, un contrat de plus en plus flexible, décontracté.

49. *The end of ideology.* Souvent les idéologies sont vilipendées ; aujourd'hui une politique qualifiée d'idéologique est discréditée. Néanmoins, les idéologies s'avèrent insubmersibles.. Quand tout et n'importe quoi est qualifié d' »idéologie' elles se confirment comme indécrottables. Elles donnent du sens à l'histoire dans la mesure qu'elles la connaissent ; pourtant, une bonne politique ne va pas toujours 'dans le sens de l'histoire' ; celui-ci ne justifie pas celle-là. Une bonne politique ne se réduit pas à se trouver 'du bon côté de

l'histoire'. Les idéologies se montrent tenaces, elles suscitent des passions, des amours dynamiques, ils sont conservées, elles sont conservées parce qu'elles sont aimées.

Quelle est l'idéologie dominant les autres ? Quelle est la première formation ? Quel membre domine l'articulation de la production ? Le premier membre de la production est le produit, le produit achevé, la fin de la production. La vie économique produit des produits sortant de leur instrument, des produits réparés une fois sortis. Les autres membres de la production sont dominés par leur premier membre. La fin de la vie économique n'est pas d'accumuler des richesses ni d'amasser de l'argent ni de consommer. Si la production du produit achevé est la fin de la vie économique, l'organisation de cette production domine les autres formations. Alors le partage juste des produits, la plénitude de tous, l'idéologie de la solidarité domine les autres idéologies.

La production d'un bien se déroule entre son commencement et sa fin, entre sa sortie de l'instrument et le produit achevé ; comme la production d'un bien l'idéologie solidaire se déroule entre son commencement et sa fin. Elle sera parvenue à sa fin quand tous les biens produits sur la territoire de nation seront partagés d'une manière juste, cependant, il faut dépasser les limites de la nation. La solidarité embrasse tous les habitants de la terre, l'idéologie solidaire est fraternelle. Les biens partagés solidairement sont plus abondants que le minimum vital des conservateurs.

Travailleurs et entrepreneurs, conservateur et progressistes ont dominés la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et la première moitié du vingtième siècle ; puis un autre couple à pris le flambeau : solidaires et libéraux, administrateurs et marchands. Il s'agit d'un renversement de la tendance. Le deuxième couple ne se montre pas plus harmonieux que le premier. Pourtant tout n'est pas figé, il y a des passages, des conversions même : des administrateurs deviennent des libéraux, des libéraux deviennent des conservateurs.

50. Les familles économiques : le ménage conjugal. À la fin de l'histoire économique l'homme économique parviendra à l'achèvement de sa production ; à la fin tous les Tableaux, tous leurs lieux seront remplis. D'ailleurs les fins des Tableaux de la vie économiques seront décalées. Connaissant les productions des différents biens l'homme économique cherche à déterminer la direction que prend l'histoire, le terme vers lequel convergent les volontés. Arrivé au terme de l'histoire économique, l'homme économique n'en sort pas pour autant. L'histoire économique continue à osciller entre ces deux pôles, sa fin et son terme ; entre lesquels s'établit une tension, celle de l'amour. Alors que les hommes économiques font leur histoire, ils ne se demandent pas seulement s'ils produisent des bons produits, si leur histoire

va dans le bon sens, mais aussi s'ils aiment leurs produits d'un bon amour, s'ils deviennent des bons hommes, des hommes de bien. Tout produit n'est pas un bien, seul le produit aimé d'un amour aimable est un bien. Des producteurs des biens sont aimés comme des hommes de bien. Car si au bout de leur histoire, quand ils auront tout produit et tout partagé, quand la concorde règnera entre eux, les hommes économiques prennent conscience qu'ils détestent leurs produits, qu'ils se détestent comme producteurs, alors rien de leur production ne sera sauvé. L'amour construit, la haine détruit. Si la haine règne, qu'est-ce qu'il restera de toute l'histoire ?

Les connaissances économiques, les connaissances dont les hommes économiques sont les sources, sont-elles aimées ? Les connaisseurs, sont-ils aimés ? Les connaisseurs sont les membres du ménage, le foyer économique. Longtemps le ménage fut composé de la mère, la ménagère, le père, le soutien de la famille, les enfants et la servante. Aujourd'hui le ménage est décomposé et recomposé. Désormais les membres du ménage s'associent librement, il compte une seule personne ou plusieurs, un couple sans enfants ou un couple avec enfants, un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel. Longtemps les tâches ménagères furent clairement accordées, aujourd'hui tous les membres sont censés s'acquitter de toutes les tâches. Aujourd'hui le ménage est solidaire, fraternel.

Au cours de l'histoire les connaissances économiques des membres du ménage ont changées. Longtemps les membres du ménage ont cultivé leur jardin pour y retirer leurs substances alimentaires ; longtemps le panier de la ménagère se remplissant des premières nécessités furent les premières dépenses du ménage. Cette part a fortement baissée. Chacun mange à sa faim, pas plus, pas trop. La nourriture est plus variable, sa qualité a augmentée (bio), les membres du ménage vont plus souvent au restaurant, leurs connaissances culinaires se sont accrues. Les connaisseurs s'aiment ceux qui leur préparent des bonnes substances.

Longtemps le ménage n'avait qu'un seul soutien, leur source de revenu, le plus souvent le père de famille. Aujourd'hui plusieurs membres du ménage sont sources de revenu, chacun s'est formé, la formation suscite de l'espérance. Une partie du revenu est épargnée, une autre partie consommée. Les membres du ménage sont devenus en premier lieu des consommateurs, des réparateurs dont la connaissance est empirique.

51. Maître et seigneur de la nature. La production se réalise dans la nature, d'abord dans la nature physique, puis dans les autres natures. À partir de la nature physique des produits physiques sont produits dans les autres natures, une production pour ainsi dire 'délocalisée', off-shore. Une nature est un produit, un ensemble de produits dans lequel chacun trouve sa

place, un ensemble cohérent, harmonieux, 'cosmique'. Quand des produits sont réalisés dans cette nature, à fortiori des produits étranges n'appartenant pas à elle, il est possible que l'équilibre de cette nature sera rompue. La maison dont le fondement vacille risque de s'écrouler ; le seigneur (*dominus*) de la maison (*domus*) s'efforce à rétablir l'équilibre.

Connaissant l'histoire de la production, les producteurs sont obligés de constater que la nature physique dans laquelle ils ont réalisé leur production se trouve gravement déséquilibrée : changement du climat, fonte de la calotte glaciaire, montée du niveau de la mer, des canicules de plus en plus fréquentes. Le mauvais seigneur exploite la nature, y dispose ses déchets ; sa maison commune est en désordre. Aujourd'hui il s'agit de reconstruire la nature physique, de rétablir son équilibre, de transformer nos modes de production, de réadapter nos manières de consommer.

Le producteur n'est pas seulement seigneur, mais aussi serviteur de la nature. Dans la nature physique il se sert des sources d'énergie, énergies fossiles, énergie nucléaire, plus récemment énergie solaire, énergie éolienne. L'énergie est un produit réparateur comme le service. Le bon serviteur rend service, rendant ce qu'il a reçu. Les énergies fossiles, polluantes, ne sont pas durables, elles sont à réparer.

Dans la nature langagière le producteur, se servant des langues naturelles, produit des produits physiques. Est-il un bon serviteur ? Produisant les publicités il se sert de la langue symbolique, des produits qu'on rencontre partout et toujours, on en est envahi, une langue bavarde. Une autre langue produite dans la même nature, la langue monétaire, se sert de la langue écrite : sur la pièce (billet) on retrouve le nom de l'émetteur. Le support de la pièce est un métal dit précieux : or, argent, bronze, du matériau tiré du sol ; la monnaie est une création. La langue monétaire est la lingua franca de la vie économique. Qui s'approprie le matériau ? Qui est le propriétaire de la pièce ? Celui qui s'approprie de la monnaie, est-il un bon propriétaire ?

Le producteur n'est pas seulement un seigneur et un serviteur, il est aussi un propriétaire de la nature s'appropriant les matériaux dont il a besoin. Le propriétaire, sait-il se mesurer ? Dans la nature familiale les membres de la maison s'approprient un habitat, un lieu pour habiter sur leur mesure. La production physique dans la nature familiale est 'contre-naturelle', comme la formation des membres de cette famille en instruments producteurs, en instruments de travail, en causes motrices, en maîtres de la nature familiale.

Les membres de la famille naturelle deviennent les propriétaires de leur maison qu'ils construisent. Autrefois ils furent aussi les propriétaires d'autres hommes, des esclaves qu'ils

avaient acquis ; l'esclave déployait sa force de travail pour son maître afin d'avoir la vie sauve. L'esclavage, la servitude ont été abolis.

On rencontre le maître de la nature en premier lieu dans la nature organique, la nature des organes et de leurs formes. Le maître impose sa forme au matériau pour en faire un outil, un instrument qu'il prend dans sa main, qu'il manipule, maîtrise. Le maître de la nature organique dresse l'animal, s'en sert comme un instrument, un outil de travail, un moyen de transport. Il fait plus, transformant les animaux en producteurs, il devient le seigneur de leurs produits. Cette production industrielle à grande échelle détériore la nature organique : le maître n'est pas un bon maître, il n'est pas un bien ni pour les animaux, ni pour les végétaux, ni pour les hommes. La connaissance du maître des instruments est technique, causale. Le maître se montre un bon maître quand il se fait serviteur : le médecin, le 'bon docteur', l'empirique. L'art du médecin rétablit la santé du patient.

Dans toutes les natures on rencontre le propriétaire, le maître, le seigneur et le serviteur, dans chaque nature l'un d'eux domine les autres. Le bon amour producteur éveille la conscience du bon producteur : le bon désir éveille la conscience du bon seigneur, la bonne appétence celle du bon serviteur, le bon besoin celle du bon propriétaire, le bon souhait celle du bon maître.

52. Les hommes providentiels. La conscience du maître et du seigneur est éveillée à la fin de l'histoire, la conscience des hommes providentiels est éveillée au terme de l'histoire. Les idéologies indiquent le terme de l'histoire : si ce terme est le bon terme, il suscite la passion, l'amour dynamique aimant celui indiquant la bonne direction, l'homme providentiel. L'homme providentiel est un bien quand il sait indiquer la bonne direction. La passion éveille la conscience de l'homme providentiel, conscience inquiète quand l'histoire va dans le mauvais sens, conscience tranquille quand l'histoire va dans le bon sens.

La conscience du premier homme providentiel de l'histoire économique, le sauveur, est éveillée par la joie, la passion expansive s'étendant dans tous les sens, le bon sens qu'elle indique. Le sauveur sauve ceux qui partagent les biens collectifs, ceux qui élargissent la solidarité à ceux qui ne les partagent pas encore. La construction de l'état providence, ou plutôt la nation providence, pendant la deuxième moitié du vingtième siècle, va dans le bon sens du sauveur. Elle ne suscite pas toujours la joie, le refus de partager suscite la tristesse, la passion refusant à se partager.

Le sauveur est le principal homme providentiel de la production des biens collectifs dans la nature physique, le protecteur est le principal homme providentiel de la production des

biens du marché, les services qui se rendent, les biens qui s'échangent en toute liberté. La liberté du marché, va-t-elle dans le bon sens ? La liberté augmente le risque des rencontres défavorables. La rencontre suscite la sympathie ou l'antipathie, les passions éveillant la conscience des protecteurs ; ceux qui sympathisent se protègent contre ceux suscitant l'antipathie. Les marchés libres, parfois désignés comme 'sauvages', ont éveillé les consciences d'innombrables protecteurs. Tous se cherchent des protecteurs.

Le gardien est le principal homme providentiel de la production dans la nature familiale, l'homme providentiel maternel dont la conscience s'éveille face à l'indigence des autres. Chaque doit acquérir ce qui lui est propre, sa propriété indispensable, inaliénable, le propre qui le conserve, le propre qu'il conserve. Aujourd'hui la misère du monde s'affiche quotidiennement sur nos écrans éveillant la conscience d'une multitude de gardiens.

La conscience du défenseur, le principal homme providentiel de la production dans la nature organique, s'éveille quand l'opération se dirige dans un sens ou dans l'autre : le bon défenseur indique le bon sens, le terme, interdisant tous les autres sens, il est l'homme du progrès. Outre les défenseurs des hommes on rencontre les défenseurs des animaux utilisés comme des instruments de fabrication, mais aussi des espèces végétales et animales en voie de disparition.

53. La famille fraternelle. Les hommes économiques, s'aiment-ils les uns les autres ? Aiment-ils l'homme économique comme un bien, comme un homme de bien ? Le laboureur se donne de la peine pour tirer sa nourriture de la terre. L'ouvrier est obligé d'améliorer sans cesse sa forme et celle de son instrument. L'investisseur risque son épargne avant de recevoir un retour sur son investissement. Le consommateur subit une perte pour avoir un gain. Tous font un sacrifice, tous se font du mal avant d'obtenir un bien : le salaire du travail, l'avancement dû au mérite, le dividende, le gain. Pourquoi faut-il se donner du mal avant d'emporter un bien ? Comment se fait-il que ce bien dépasse la peine donnée ? Quelle en est la source ?

Dans leur paradis Adam et Ève mangent du fruit sans le produire ; ils sont des consommateurs, ils ne sont pas encore des créateurs. Ils ont été créés, mais leur création n'est pas encore achevée. Ils n'ont pas encore mangé le fruit défendu, ils ne disposent pas de la connaissance de 'ce qui est à la fois bien et mal', la connaissance productrice : comment tirer un bien d'un mal. À la sueur de son visage Adam devra labourer le sol pour y tirer du pain, Ève devra enfanter des fils dans la douleur. Sans mal pas de bien. Ce mal, cette peine n'est

pas une punition, mais un sacrifice, un investissement remplissant un vide, un sentiment producteur creusant un vide. Pour se donner du mal il faut sortir de son paradis, il faut mourir.

Cette connaissance de ce qui est à la fois bien et mal, c'est aussi notre connaissance productrice. Nous dépensons moins de force physique que ne l'ont fait Adam et Ève, mais le mal que nous nous donnons à la production des biens et des services n'a pour autant pas diminué. Comment le mal produit-il un bien ? Est-ce par ruse ?

54. Le Tableau de l'histoire de la vie économique. Ce Tableau se compose à partir la quatrième colonne en bas, à partir du premier membre de la petite histoire, l'interprétation et les éléments de la langue symbolique. Alors que la philosophie de la vie économique débute dans le lieu de tête de la première colonne pour aménager les couches et les colonnes, l'histoire de la vie économique met d'abord en place les cases, les piliers et les assises du compartiment. La philosophie descend de haut en bas, l'histoire monte de bas en haut, parcourant le chemin inverse. Les autres colonnes articulent les membres de la quatrième colonne

la famille fraternelle

les hommes providentiels

l'idéologie conservatrice l'idéologie progressiste

les connaisseurs de la nature l'idéologie solidaire

les producteurs les formations justes les domaines

les membres du ménage l'idéologie libéral les connaissances

les acteurs la morale historique les connaissances l'interprétation

11. LES FOYERS SOCIAUX

1. L'homme social. L'homme social est à la fois un connaisseur et un ignorant, un familier et un inconnu. Inconnu, il se fait connaître ; ignorant, il se fait connaisseur. L'homme social s'associe avec d'autres hommes sociaux quand leur rencontre est heureuse, les hommes sociaux se dissocient quand leur rencontre est malheureuse. Elle est heureuse quand ils se découvrent un point commun, un fragment qu'ils partagent, quand ils se reconnaissent ; elle est malheureuse quand ils n'ont rien en commun. Les hommes sociaux qu'ils se découvrent un point en commun s'associent en une communauté ; le membre d'une communauté s'appelle 'sociétaire'. Les sociétaires se connaissent sous un certain aspect ; sous d'autres aspects ils restent encore des inconnus les uns aux autres.

La vie sociale, on l'a déjà trouvée ailleurs. Les membres de la famille de Dieu rencontrent des membres qui n'appartiennent pas à la famille, des étrangers appartenant à d'autres familles. Les sociétaires politiques sont les sources des connaissances politiques, de la science politique. Les sociétaires économiques sont les sources des connaissances économiques. Ignorants au début de leur vie, ils acquièrent des connaissances au cours de leur vie en rencontrant d'autres sociétaires. Ces sociétaires s'incarnent dans la nature langagière où ils produisent leurs connaissances. Ces productions relèvent des facultés productrices réflexives, de l'entendement, la faculté indépendante des pensées réflexives. Bien qu'indépendantes, ces sociétés font partie des Tableaux dont elles ne sont pas le premier membre, le membre dominant. Si l'on a vu déjà tant de sociétés, pourquoi en ajouter encore une autre, 'la' société ? Pourquoi une vie sociale supplémentaire, une vie sociale à part entière quand on en a déjà trouvé tant ailleurs ?

Dans les autres Tableaux les hommes sociaux s'associent et se dissocient volontairement, mais les lieux de leurs rencontres, de leurs associations et leurs dissociations sont déjà préparés, disposés, aménagés par les espaces transcendants du Tableau. Leur indépendance n'est pas absolue mais relative ; hommes sociaux, ils s'associent pour devenir des hommes économiques, des hommes politiques, des membres d'une famille. S'agissant de 'la' société, les hommes s'associent pour devenir des sociétaires ; ils sont tout d'abord 'sociaux', ils réfléchissent, ils se réfléchissent, puis ils sont encore des hommes qui aiment, des hommes qui se conduisent, des hommes qui produisent.

Qui est cet homme social, ce sociétaire formant avec d'autres sociétaires une société, plusieurs sociétés ? C'est un homme normalement constitué : un homme qui aime, un homme

qui accomplit des mouvements, un homme qui produit, un homme qui réfléchit. L'homme social lui aussi est composé d'une âme, d'un corps organique, d'un corps physique et d'un esprit ; l'esprit, la source des pensées réflexives, est le premier membre de l'homme social. À leur rencontre ce sont les esprits des hommes sociaux qui se rencontrent, leur société est spirituelle. Échangeant leurs pensées, réfléchissant ensemble les hommes sociaux ne se servent pas seulement du langage, mais ils se font langagiers.

2. L'homme langagier. Le langage naturel s'articule par quatre membres : la langue écrite, la langue parlée, la logique et la langue symbolique. Se faisant langagier l'homme social se sert des éléments principaux des membres du langage, d'abord des noms et pronoms de la langue écrite.

L'enfant reçoit son nom de son auteur, il ne se donne pas lui-même son nom ; le nom qu'il a reçu l'autorise à agir au nom de son auteur, de le représenter. Le nom est comme une charge qu'il porte. La personne, agissant au nom de son auteur, se sert de pronoms, d'abord de pronoms personnels : elle se désigne comme 'je' s'adressant à l'autre, 'tu', qui à son tour se désigne comme 'je' s'adressant à l'autre qui devient 'toi'. La personne remplit à tour de rôle le rôle de 'je' et celui de 'tu'. L'un charge l'autre d'une tâche, le produit qui sort est mien, à moi, mais il est aussi tien, à toi : lui, il est à nous. Ils se servent de pronoms possessifs : mon, ton, notre ; le produit sortant est 'lui', la troisième personne. 'Lui', il rencontre 'elle', un autre produit sorti ailleurs ; 'lui' et 'elle' se comparent l'un à l'autre, se réfléchissent : ils ont 'soi-même' en commun, 'moi-même' et 'toi-même' les différentient. Moi-même, toi-même et soi-même sont des pronoms réfléchis dont se servent les agents.

Le nom ou le pronom sont suivis du verbe, l'élément principal de la langue parlée, la langue dynamique de l'action. Le genre du verbe est actif ou passif ; l'auteur imposant le nom est actif, le porteur recevant le nom est passif. L'action de l'acteur est accomplie, parvenue à son terme, ou inaccomplie ; si je m'approche de toi, le terme de mon action, ton action est déjà accomplie, la mienne encore inaccomplie. La tâche dont l'artisan s'acquitte est transitive : il fait sortir son produit, ou intransitive : la charge qui lui est donnée. Les agents se rencontrent, se comparent, leur action est réfléchie, ils se regardent comme dans un miroir.

Le verbe est suivi du produit de l'action, d'un élément de la logique, la langue productrice. À l'origine de toute production se trouve la création des matériaux ; le sujet s'approprie les matériaux indispensables, sa substance, le support sur lequel son nom est imprimé. Le sujet se revêt d'une série de formes, les prédicats qui le définissent, le mènent à son terme. '*Praedicatio*', c'est l'élément dynamique de la logique. Quand les formes du sujet

sont fixées, l'objet y sort, le produit composé conformément au concept ; l'objet est un produit fini, un individu. Enfin, quand des objets se comparent les uns aux autres ils s'octroient des attributs.

À leur rencontre des inconnus se servent des éléments de la langue symbolique pour se reconnaître. Portant un nom, les personnes se servent des caractères, des unités discrètes, pour se reconnaître ; certains caractères constituent l'identité de la personne. Contrairement aux caractères de la langue écrite, les sons de la langue parlée sont dynamiques, fluides, coulants ; ils laissent des traces, des formes expliquant le sens de l'action. Le signe de la logique est un produit partiel annonçant le produit fini, l'objet. Le symbole, l'élément minimal, se réduit à la coupure réunissant ses deux moitiés.

Partout l'homme langagier est double : il impose un nom à celui qui porte ce nom, 'je' et 'tu' s'adressent l'un à l'autre et s'approchent l'un de l'autre, le sujet s'approprie le matériau dont il a besoin et fait sortir l'objet, les agents se réfléchissent. L'homme langagier, l'homme double, est un homme social.

3. Le Tableau de l'homme langagier. L'homme langagier s'articule par quatre membres, chacun prêté par les quatre langues : il est une personne portant un nom, il accomplit une action, celle-ci aboutit à un produit, celui-ci est reconnu. Les quatre membres articulent un énoncé.

Le premier membre du premier énoncé, le nom qu'impose l'auteur au porteur, est suivi du genre du verbe : actif est l'auteur, passif est le porteur. Celui-ci, le support, le sujet fait sortir ce qui lui est propre, auquel il donne son nom propre. Ce propre qui est sorti est reconnu par un caractère ou par plusieurs caractères.

Le premier membre du deuxième énoncé, les pronoms personnels 'je' et 'tu', remplissant leur rôle à tour de rôle, est suivi du verbe accompli : 'tu' es déjà arrivé au terme de l'action, et du verbe inaccompli : 'je' n'est pas encore parvenu au terme, 'je' n'a pas encore rejoint 'tu', son auteur remplissant le premier rôle. Le verbe est suivi par le prédicat octroyé à 'je', qui est encore en route, par 'tu', son surmoi qui le loue quand 'je' s'approche et le blâme quand 'je' s'éloigne. Le surmoi est un 'prédicateur'. Les traces que laissent les prédicats expliquent l'action.

Le premier membre du troisième énoncé, les pronoms possessifs 'mon' et 'ton', 'mien' et 'tien', créent le matériau de l'artisan, le matériau dont il a besoin pour la construction de son produit, qu'il retire du sujet. Le verbe transitif accomplit une opération revêtant le matériau de la forme d'un instrument. De l'instrument l'artisan fait sortir l'objet,

son produit fini, l'individu, l'objet composé selon son concept. L'objet inconnu est reconnu par le signe qu'il a en commun avec d'autres objets.

Le premier membre du quatrième énoncé, les pronoms réfléchis des agents, est suivi du verbe réfléchi : les agents se rencontrent, se regardent, se parlent. En se comparant l'un à l'autre ils se coupent des attributs cassant l'individu. Les attributs octroyés à l'objet fragmente celui-ci, recoupant l'individu en fractions. L'individu cassé se fait reconnaître par le symbole, deux fragments ayant leur coupure en commun.

Les quatre énoncés remplissent les lieux du Tableau dans l'ordre, à partir du lieu de tête de la première colonne. Une colonne, un énoncé s'articule par quatre membres, un de chaque langue. Les lieux de tête restent célibataires, sur les autres lieux les membres s'installent en couple.

le Tableau de l'homme langagier

le nom / le porteur

le verbe actif / passif

les pronoms je et tu le verbe accompli / inaccompli

le sujet / le (nom) propre le prédicat / le surmoi

les pronoms mien / tien le verbe intransitif / transitif l'objet / le concept

les caractères

les traces

les signes

les pronoms réfléchis

le verbe réfléchi

les attributs

le symbole

Le membre dominant est celui de la logique, la langue productrice ; le produit final de la société est l'individu, l'homme social complet qui se casse à la rencontre d'autres individus. Se réfléchissant l'homme social se reconnaît par un aspect, par un côté, dans l'autre qui se reconnaît en lui. La réflexion relève de l'entendement, la faculté des pensées réflexives, la faculté sociale réservant une place à l'autre.

L'homme social, la source des connaissances sociales, se découpe en mille morceaux fractionnant un produit, la connaissance qui le fait connaître comme homme social achevé. La production de la connaissance relève des facultés productrices réflexives. Avant de découper

il faut produire le produit qu'on découpe, le produit sortant du corps de l'homme social révélant son intérieur.

L'homme social produit des connaissances sociales et il en est le produit ; il ne produit pas seulement, il agit, il réfléchit et il aime. Il aime les autres comme il s'aime, il aime à être aimé par les autres comme il s'aime lui-même. Il cherche l'amour vrai, l'amour réflexif qui le fait connaître à lui-même. Qu'est-ce que la vérité de l'amour ? Pour aimer l'autre vraiment l'amant faut se connaître lui-même, vérité que lui fait connaître l'aimé. Qui suis-je vraiment ? Qu'est ce que je cherche chez l'autre ? Qu'est ce que je peux lui donner ?

Formant des sociétés avec d'autres, des associations, des groupements, l'homme social cherche la compagnie des autres sociétaires, il est sociable, il craint la solitude, souffre quand il se trouve seul, souffre également quand il se trouve parmi d'autres sociétaires car l'aimé, le vrai, y est absent. Les sociétés se font, se défont, se refont ; pour rester dans le jeu l'homme social s'adapte constamment, se conforme continuellement aux transformations de son environnement. Même les familles se composent, se décomposent, se recomposent.

4. La famille conjugale. Les hommes sociaux constituent des familles sociales, des foyers, des familles conjugales dont les partenaires s'aiment d'un amour vrai, authentique. La rencontre des partenaires n'est plus arrangée par leurs familles, leur mariage n'a plus des raisons politiques ou économiques, ils sont indépendants. Leur rencontre peut se produire de la manière fortuite ou bien se réaliser sur un site de rencontre, sur un *dating site* cherchant à diminuer l'effet de la contingence. Des rencontres, car souvent le premier amour n'est pas le vrai. D'abord des inconnus, les partenaires cherchent à se connaître.

Le sentiment amoureux, 'tomber' amoureux, s'agit-il bien d'un véritable amour ? Pour certains c'est une fièvre, pour d'autres un aveuglement, une folie, une chute. En effet, il s'agit d'un amour de l'esprit, d'un amour 'intellectuel' ; l'amour conjugal se prête à l'erreur, les amoureux peuvent se tromper, être frappés de cécité. L'amour conjugal doit être vérifié. Au début cet amour n'est plus qu'une hypothèse. Ils s'accrochent à un aspect, un sourire, un regard, un élément qu'ils ont en commun, un hobby, des loisirs, une préférence musicale : il s'agit des deux côtés d'un symbole qui ont leur coupure en commun. Si la confiance s'installe entre eux, les partenaires se confessent leur amour par des paroles, par des gestes symboliques.

L'amour conjugal est réflexif, il est obligatoirement réciproque, partagé ; s'il est unilatéral, il est dit 'malheureux'. L'amour heureux est sans histoires. L'amour conjugal jaillit entre deux esprits, l'un et l'autre cherchent la vérité de leur amour, qu'ils trouvent au fur et à

mesure qu'ils apprennent à se connaître. Les partenaires sont souvent un homme et une femme, mais pour l'amour conjugal, l'amour de l'esprit, cette combinaison est loin d'être exclusive. Cet amour transcende les caractères sexuels, les âges, les races, les nationalités, les langages, les religions, il passe les frontières, il traverse les mers, il fait descendre le ciel sur terre. L'amour conjugal est une puissance énergétique, rejoignant et déjoignant, reliant et déliant les partenaires ; sa force d'attraction égale sa force de répulsion. Dans le foyer brûle l'amour, parfois aussi la haine.

L'amour conjugal des partenaires est éveillé par la conscience réflexive. Les sentiments intellectuels de l'esprit, comme la certitude ou le doute, aiment les bonnes pensées, les pensées vraies ; ils aiment aussi les bons sentiments, les sentiments vrais. Les conjoints cherchent l'amour vrai, inspiré par le partenaire authentique, sincère. Ils ne cherchent pas l'âme sœur, mais l'esprit frère. Le mariage n'y change rien ; un contrat dûment signé, une cérémonie somptueuse, des promesses pour l'éternité n'ajoutent rien à l'amour vrai, la seule mesure de la force du lien, de sa durée.

Longtemps le mariage a été arrangé par les familles des futurs partenaires dont la fonction était d'établir ou de conserver entre elles des liens politiques, économiques, patrimoniaux ; la rencontre des futurs époux ne fut pas laissée au hasard, on s'efforçait d'éviter les mésalliances. Il ne fut nullement indispensable qu'ils 'tombent amoureux', c'était plutôt à éviter, ils cherchaient leurs amours hors du mariage. On se mariait une fois pour toutes, le divorce était exceptionnel ; longtemps le mariage, source d'une nouvelle famille, était quasiment indissoluble, protégeant les mariés et leurs enfants ; aujourd'hui le divorce fait partie de la tradition. Depuis peu le mariage n'est plus arrangé, mais se fonde sur un lien d'amour réciproque entre les mariés, qui se sont rencontrés par hasard. Maintenant que les partenaires se rencontrent grâce à la bonne fortune, le sort de leur mariage, ou de leur partenariat, en dépend également. Les foyers se décomposent et se recomposent au gré des sentiments conjugaux. Le foyer a conquis son indépendance.

La rencontre entre les partenaires est heureuse si leur amour est réciproque, sinon elle est malheureuse, en tout cas pour l'un d'eux. Aimer sans être aimé est vécu comme un malheur. À leur rencontre les partenaires 'se cassent' l'un l'autre, se découpant un fragment commun ; ils se reconnaissent. Quand la confiance s'installe, ils 'se confessent'. D'abord ils ne se découpent qu'un seul fragment, c'est l'étincelle allumant la flamme, puis ils se découvrent d'autres fragments, certains séduisants, d'autres moins reluisants. Ils se supportent l'un l'autre, portent mutuellement leurs faiblesses, se chargent l'un de l'autre, ils restent ensemble malgré leurs faiblesses. Découvrant de telle étoffe est leur amour, restant fidèles

l'un à l'autre, ils se montrent maternels l'un à l'autre, comme la mère portant son enfant. Restant fidèles dans les épreuves, leur amour s'avère authentique, éprouvé, certain.

Les amours authentiques s'imbriquent l'un dans l'autre, moi-même et toi-même constituent soi-même, le soi-même qui est comme l'autre, l'étoffe portant l'un et l'autre, tantôt l'un tantôt l'autre, l'étoffe de l'amour éprouvé.

Quand leur amour conjugal s'avère authentique, les partenaires sympathisent l'un avec l'autre, sinon ils sentent de l'antipathie l'un envers l'autre. La sympathie réciproque fait qu'ils se rapprochent l'un de l'autre afin de s'unir, qu'ils se protègent l'un l'autre, qu'ils sont des hommes providentiels l'un pour l'autre, des protecteurs. L'un est l'idéal de l'autre, l'unique, le seul, c'est l'amour préférentiel, exclusif de la jeunesse, l'amour dynamique suscitant l'inquiétude de la conscience. Les partenaires se considèrent comme 'destinés' l'un à l'autre, leurs rencontre est 'providentielle'. L'approchement des deux côtés suscite l'espérance, leur éloignement la déception, même le désespoir. Se préférer l'un l'autre, se rapprocher l'un de l'autre, s'unir l'un à l'autre, ce sont des verbes réfléchis ; les partenaires s'unissent dans leur foyer, le point de réflexion où brule le feu d'un amour inextinguible.

Unis dans l'intérieur de leur intimité, la tendance se renverse : les partenaires montrent leur amour à l'extérieur, rendant celui-ci crédible. Ils se soucient l'un de l'autre, ils se servent l'un l'autre en s'attribuant leurs corps : l'attribut de mon corps est également l'attribut de ton corps, ce qui est à moi est aussi à toi, ce qui te manque, manque à moi également. Le manque suscite l'appétence, l'amour du consommateur ; chaque défaut, chaque privation suscite une appétence spécifique. Si les partenaires se montrent insouciants, si chacun ne prend soin que de lui-même, ils suscitent le scepticisme, l'incrédulité, leur amour paraît invraisemblable.

L'amour conjugal s'articule par quatre membres : la confiance plus forte que le doute, la fidélité suscitant la certitude, le rapprochement nourrissant l'espérance, le souci réciproque donnant de la crédibilité à l'amour des partenaires. Le premier membre de l'articulation, la confiance, domine les autres membres. La confiance se vérifie, pas seulement à la première rencontre, le doute est le compagnon inséparable de tous les membres de l'amour conjugal, pendant toute la vie conjugale. Le 'oui' n'est que provisoire, il doit se vérifier tous les jours. L'amour conjugal ne réunit pas seulement les membres du couple, mais aussi les enfants qu'ils produisent. Toutefois, tous les liens familiaux sont suspendus à la fortune du lien conjugal entre les époux. Quand leur amour s'éteint, quand les parents divorcent, leurs enfants sont censés leur rester fidèles.

Les amours conjugaux correspondent aux membres du quatrième énoncé, celui des agents, des inconnus qui se rencontrent, qui se reconnaissent grâce aux symboles dont ils se

servent. Se faisant symboliques, les partenaires rendent leur amour indépendant, comme toute langue est indépendante. L'amour conjugal des partenaires manifeste l'espace-temps de la vieillesse. Les vieux et les vieilles, sont-ils encore amoureux ? À leur rencontre les partenaires se reconnaissent par certains aspects ; parvenus à la vieillesse ils auront reconnu lesquels d'entre eux sont pertinents. Pour reconnaître l'autre il faut d'abord se connaître soi-même, les raisons de son cœur.

5. La famille maternelle. Quand les partenaires se sont rencontrés, quand ils se font confiance et se confessent leur amour, quand leur amour a été éprouvé, quand ils restent fidèles l'un à l'autre et leur amour s'avère authentique, alors ils deviennent des époux. Restant fidèles l'un à l'autre les partenaires se supportent dans les épreuves, se portent comme une mère son enfant. Les époux s'inclinent l'un à l'autre, ils font un mariage d'inclination, ils se penchent l'un vers l'autre. Ils sont d'une même étoffe, ils se donnent des petits noms ('Mimi', 'Petit con'), des noms dont les caractères sont symboliques. Les époux ont des caractères identiques (comme le 'soi-même' des partenaires), et des caractères différents ; leur identité est à la fois commun et différente. Les enfants qu'ils génèrent sont à la fois identiques aux parents et différents d'eux ; l'identité se retrouve dans la différence.

Le passage du couple conjugal à la famille traditionnelle s'accomplit par l'intermédiaire des époux. La famille traditionnelle est dominée par l'enfant : celui-ci transcende le couple. Faible, l'enfant est porté par sa mère, il est nourri par sa mère. Pourtant, les membres de cette famille traditionnelle s'attendent à ce que leurs amours soient réciproques comme ceux du couple ; l'amour unilatéral est considéré comme malheureux.

Dans la famille traditionnelle l'enfant reçoit son nom de famille l'inscrivant dans une tradition : dans la famille de la mère ou bien dans celle du père. Aujourd'hui l'enfant peut recevoir les deux noms familiaux à la fois. Le nom que lui impose son auteur l'autorise à agir au nom de sa famille, comme une personne. L'enfant, le porteur du nom, reste fidèle à son auteur, l'auteur reste fidèle à l'enfant ; leur fidélité réciproque suscite la tendresse, l'amour maternel, l'amour du fort pour le faible, l'amour rendant fort le faible et faible le fort.

Le nom est suivi du verbe dont le genre est actif ou passif, à la fois actif et passif quand il s'agit d'une action motrice. La faiblesse de l'enfant suscite la compassion de la mère, éveillant la conscience de la gardienne ; la compassion, la passion *light*, adoucit le cœur dur, indifférent, puis elle durcit, affermit le faible. La compassion oscille entre adoucissement et durcissement, entre passion et action. Puis, à son tour, l'enfant gardé sera le gardien de sa mère quand elle suscitera sa compassion. La gardienne porte un nom personnel, elle est une

personnalité, une actrice accomplissant des bons mouvements, des mouvements indiquant la bonne direction.

Quand la mère et l'enfant se gardent réciproquement, il faut qu'ils se fournissent le nécessaire, qu'ils s'approprient ce dont chacun a besoin. Ils sont le sujet l'un de l'autre, leur support mutuel. Le sujet implique une mesure : le propre, le matériau indispensable, une mesure subjective ; une mesure fraternelle : le propre qui suffit pour se porter. Le propriétaire porte un nom propre.

Les amours maternels correspondent aux membres du premier énoncé, celui des auteurs donneurs des noms : petit nom des époux, nom de famille de la mère, nom personnel de la gardienne, nom propre du propriétaire. Composé de caractères, les noms relèvent de la langue écrite, la langue dont les éléments s'impriment dans leur support. L'amour maternel manifeste l'espace-temps de l'enfance.

6. La famille paternelle. Quand les partenaires se sont rencontrés, quand ils se font confiance, quand ils se restent fidèles à travers les épreuves, alors de la sympathie suscite d'entre eux, passion éveillant la conscience de l'électeur. S'élisant l'un l'autre les époux sont à la fois électeur et élu ; les autres membres de la famille conjugale ne s'élisent pas, il n'y a pas toujours de la sympathie entre eux. Quand l'amour entre les époux s'éteint, quand la sympathie se tourne en antipathie, la famille conjugale se décompose, puis se recompose parfois, sans que les enfants soient considérés comme des électeurs. Les époux se protègent l'un l'autre contre les aléas de la vie, les accidents, les malchances, ils s'aident, se soutiennent mutuellement devenant la bonne fortune l'un pour l'autre.

Quand les partenaires 'tombent' amoureux, quand leur amour s'avère réciproque, ils considèrent leur rencontre comme favorable, même heureuse. S'agit-il d'un pur hasard, de la bonne fortune, ou bien d'un coup du destin, un clin d'œil de la Providence ? S'ils sont destinés l'un à l'autre, ils sont les providences l'un de l'autre. Passant de la famille conjugale à la famille providentielle ou paternelle, on passe de la langue symbolique à la langue parlée, la langue dynamique dont la première composante est le verbe. Contrairement au caractère discret de la langue écrite, le son fluide de la langue parlée les une trace.

La voix du père appelle son fils ; reconnaissant la voix. la vocation du fils préféré c'est de se rapprocher de son père, sa forme idéale. Les traces que laisse le fils indiquent la direction qu'il prend, la bonne direction suscite l'espérance, la mauvaise direction la déception. Le père est l'idéal du fils, le fils devient l'idéal du père.

En appelant son fils le père fait preuve de l'affection, d'un amour privilégié pour son fils. Ils s'adressent l'un à l'autre comme 'je' et 'tu', l'un remplit le rôle de 'je', puis celui de 'tu', et inversement. 'Je' et 'tu', des pronoms personnels, remplacent le nom personnel. D'autre part le père voit dans son fils préféré l'idéal dont ils se rapproche. Père et fils se rapprochent ou bien s'éloignent l'un de l'autre,

Traditionnellement les parents prescrivent leurs règles aux enfants, la norme sociale, la mesure sociale assortie d'une sanction. Les parents frappèrent les enfants : claques, fessées, sans qu'il fût permis aux enfants de frapper leurs parents. La famille conjugale, plus permissive, exclut la violence tant entre les époux qu'entre les parents et les enfants. Ils négocient. Il s'agit de rendre les enfants autonomes, si bien que chacun devienne sa propre norme, mesurant ce qui est utile et nuisible. La famille conjugale est réputée 'permissive'. Le défenseur de la famille, le pater familias, l'*οικοδεσποτης* d'antan, fait désormais de la figuration. Pour les uns la société est 'sans père' (*vaterlos*), pour les autres elle est encore 'paternaliste'. S'adaptant, se conformant les uns aux autres, les membres de la famille conjugale sont à la fois permissifs et assertifs.

'Je' se rapproche de 'tu' afin que l'un et l'autre s'unissent au terme de leur mouvement. L'action de l'un est déjà accomplie, celle de l'autre est encore inaccomplie. S'unissant, 'je' et 'tu' forment le 'surmoi', indiquant le bon sens au moi, l'accomplissement de son action. Le surmoi est un homme providentiel, le défenseur, permettant d'aller dans un sens déterminé, interdisant de prendre tous les autres sens, défenseur agissant par la conscience, l'inquiétude de celle-ci. Prendre le sens interdit suscite l'indignation, la colère de l'esprit, une passion réflexive.

Le surmoi octroie des prédicats au moi, le support, des formes améliorant l'instrument ; le souhait de la forme idéale éveille la conscience du maître. La forme détermine l'instrument. Ce que toutes les formes ont en commun forme le genre, les espèces y ajoutent successivement leur forme, leur différence. Si le genre est 'paternel', les espèces sont 'fraternelles', 'sororales'.

'Homme' et 'femme', forment-ils un genre naturel ? Leurs corps organiques ont un commun un certain nombre de formes, d'organes et leurs opérations ; le corps femelle possède un organe, l'utérus, l'organe sororal dont le corps mâle est dépourvu. L'utérus établit une différence spécifique entre les deux corps organiques. Le corps femelle est accompli, le corps mâle est inaccompli. Y-a-t-il un lien entre cette différence spécifique organique et les vocations de la famille paternelle ?

Les amours paternels correspondent aux membres du deuxième énoncé, celui des acteurs accomplissant leur action : appel, affection et rapprochement, le surmoi du défenseur, la prédication du maître. Composées des traces, les actions relèvent de la langue parlée, la langue qui appelle et dirige, loue et blâme.

7. La famille fraternelle. Quand les partenaires se sont rencontrés, quand ils se font confiance, quand ils restent fidèles l'un à l'autre malgré leurs faiblesses, quand ils s'élisent mutuellement comme l'unique, le destiné, alors ils s'attribuent mutuellement leurs corps en se rendant des services. En comparant leurs corps l'un avec l'autre, les partenaires prennent conscience de manques, de défauts, suscitant l'appétence, le sentiment producteur du consommateur. Ils appètent leurs corps. Ils s'octroient tel attribut ou tel autre : l'attribut qu'ils ont en commun, l'attribut présent chez l'un et absent chez l'autre.

Les attributs cassent les corps. L'attribut, le fragment d'un corps, est un signe de reconnaissance. Chaque partenaire est reconnaissant du service rendu par l'autre ; les services mutuels, le souci réciproque, rendent leur amour crédible. Le signe fait également reconnaître les partenaires dont les corps sont à la fois égaux et inégaux. Des signes le reconstituteur est capable de recomposer un corps, son œuvre, sa reconstruction.

Les deux corps s'imbriquent l'un dans l'autre, s'investissant l'un dans l'autre. Leur produit commun, leur conception, c'est ce qui est à nous ; 'notre' fait la distinction entre 'mien' et 'tien', entre ce qui est à moi et ce qui est à toi. 'Mien' sont les matériaux, 'tien' est leur forme. La conception est notre créature, le produit de notre désir, le sentiment producteur de l'investisseur..

Le produit commun est formé par instrument producteur, une action transitive, puis il est sauvé, une action intransitive, une action fraternelle, une action sororale comme celle de la mère sauvant le fœtus dans l'utérus. La sauvegarde suscite la joie, la passion éclatant dans le bon sens, La formation est une action paternelle, celle du maître dont la forme idéale suscite le souhait.

Enfin l'objet sort, le produit composé selon son concept, le produit sortant de l'intérieur, le produit révélant ce qui se produit dans l'intérieur, l'individu, la fin de la production de la famille fraternelle. L'individu est un produit à la fois complet et cohérent ; complet, puisque toutes les parties sont présentes ; cohérent, puisque chaque partie occupe la place qui lui convient. L'individu est un produit harmonieux. C'est pourquoi l'individu est 'incassable', pourtant, il est cassé : le fragment, le signe, fait reconnaître l'individu. C'est notre 'individu', nous en sommes le seigneur.

À leur rencontre les partenaires sont à la recherche de l'amour vrai, le l'amant authentique ; à la fin ils font connaître ce qui se produit dans leur intérieur. L'individu n'est pas un 'égo' ni un égo gonflé, c'est le produit d'un 'moi' et un 'toi', il est à moi et à toi, il est notre œuvre, le produit de notre amour producteur.

Les amours fraternels correspondent aux membres du troisième énoncé, celui de l'artisan s'acquittant de sa tâche : la reconnaissance, le sauveur et le seigneur, l'individu. Les signes relèvent de la logique, la langue productrice.

8. Le Tableau des branches de la famille conjugale. Correspondant aux quatre énoncés de l'homme langagier, les membres de la famille conjugale composent un Tableau. Celui-ci se lit de bas en haut, sa lecture débute dans le lieu de tête de la quatrième colonne, la confiance mutuelle des partenaires, manifestée par des gestes symboliques confessant l'amour réciproque. À partir des autres membres de la quatrième colonne, les autres colonnes s'érigent. Sur la fidélité des partenaires, leur amour éprouvé, authentifié, s'érige la colonne de la famille maternelle, la famille fondée sur la fidélité entre la mère et l'enfant, entre l'enfant et la mère, la fidélité qu'exprime le nom. Sur le rapprochement des partenaires et leur union, sur leur amour accompli s'érige la colonne de la famille paternelle, celle du défenseur indiquant la bonne direction, celle de l'unité. Sur le souci mutuel de leurs corps, sur les services réciproques des partenaires, s'érige la colonne de la famille fraternelle, celle des producteurs de l'individu.

le Tableau de la famille conjugale

l'amour maternel

la gardienne

l'affection paternelle le défenseur

le propriétaire

le maître

l'amour fraternel

le sauveur

l'individu

les époux

la vocation

la reconnaissance

les fidélités

le protecteur

le serviteur

la confiance

Les quatre branches de la famille conjugale produisent les lieux du Tableau ; chaque lieu s'articule par quatre membres : un membre de la famille conjugale, un fidèle de la famille maternelle, un homme providentiel de la famille paternelle et un producteur de la famille fraternelle. Ces membres sont articulés à leur tour. L'homme providentiel est articulé par les membres de la société politique.

9. Les libertés de la société politique. Les hommes sociaux constituent une société en s'associant volontairement. À leur rencontre les partenaires cherchant l'amour vrai forment un couple si la confiance mutuelle surgit entre eux, alors leur rencontre est heureuse, bien que la rencontre heureuse ne garantisse pas encore une histoire d'amour heureuse. Les partenaires se choisissent librement, puis ils font une alliance, ils concluent un contrat de mariage. Les membres de la société politique se choisissent librement comme les partenaires du couple. Ceux-ci s'aiment mutuellement, sinon leur amour est considéré comme malheureux, unilatéral. Les membres de la société politique aiment les bons mouvements, tout d'abord les mouvements libres, les mouvements affermissant leurs libertés. Pour les hommes sociaux le premier membre de la société politique est la liberté, il n'est pas le seul membre.

Chaque branche de la famille conjugale comporte un homme providentiel, celui-ci est articulé par les hommes sociaux politiques accomplissant des bons mouvements. Les mouvements se dirigeant dans le bon sens acquièrent des biens, ceux des hommes sociaux. Le bien primordial de l'homme social est le bonheur, la rencontre heureuse déclenchant l'action commune de plusieurs acteurs, le bien de la contingence.

Tout mouvement s'articule par quatre membres : la direction, le parcours, le mobile, le moteur ; le premier membre de la société politique, le mobile, incite l'action comme la réaction. Le mobile rencontre d'autres mobiles, la volonté rencontre d'autres volontés avec lesquelles elle cherche à s'entendre afin de déclencher une action commune. La volonté libre, libère de l'énergie en s'entendant avec d'autres volontés, poussant dans le bon sens, donnant l'impulsion au mouvement. Les sociétaires sont des hommes indépendants, des sources d'énergie accélérant ou décélérant leur mouvement. S'associant les unes aux autres, si leur rencontre est heureuse, ils libèrent de l'énergie ; se dissociant les unes des autres, si leur rencontre est malheureuse, ils dépensent de l'énergie.

Le sociétaire politique est d'abord un électeur, un électeur élu car les sociétaires se choisissent les uns les autres ; l'électeur élu est capable de faire un choix. Dans son libre arbitre se rencontre deux tendances opposées : d'un côté la tendance qui fait converger les volitions vers leur terme commun, de l'autre la tendance qui compose des volitions le chemin

à accomplir. Le libre arbitre fait un choix en faisant converger toutes ses volitions (*velle*) sous la conduite d'une seule d'entre elles, la volition préférée aux autres (*malle*). Ces autres volitions deviennent ainsi des nolitions (*nolle*) ; ces nolitions, voulant ce que la volition préférée ne veut pas, l'arbitre les veut bien, mais alors comme chemin à suivre : le chemin accompli par la volonté passe par toutes ses nolitions. Le mobile est à la fois terme et fin. Le partenaire qu'il se choisit est son préféré du moment ; les sociétaires s'associent pour pousser une cause commune.

Les hommes sociaux s'engagent en contractant leurs volontés ; celles-ci se contractent et se décontractent manifestant le rythme d'un moteur : tantôt la tendance à la concentration des volontés l'emporte, tantôt la tendance à leur dispersion. Les partenaires du couple restent fidèles en se supportant, voulant (*velle*) ce qu'ils ne veulent pas (*nolle*). Le moteur conserve l'action. Les uns sont plus forts, les autres plus faibles ; les sociétaires sont tantôt plus forts tantôt plus faibles. Ils restent fidèles les uns aux autres comme une mère à son enfant, un enfant à sa mère, ils se gardent les uns les autres, leur contrat social.

L'homme social est un conseiller conseillé, les sociétaires se prodiguent des conseils à tout moment, sans limite. Aspirant à la paix sociale les hommes sociaux font converger leurs volontés. Se réunissant en conseil ils délibèrent afin de parvenir à une décision commune, libérant de l'énergie les poussant dans le bon sens. Le sociétaire, le conseiller conseille, délibère également avec lui-même afin de déterminer sa volonté. Se débattant avec lui-même il se donne des arguments, se pose des questions et se donne des réponses à ses questions. Le sociétaire délibérant avec lui-même est un responsable, un homme capable de répondre aux questions qui lui sont posées, un homme prévoyant les suites de son action.

L'homme social est un administrateur, les sociétaires s'administrent les uns les autres, ils se rendent des services, ils négocient afin d'accorder leurs volontés, de tracer ensemble le chemin qu'ils vont parcourir jusqu'à la fin. Chacun accomplit un bout de chemin avec d'autres mobiles, l'ensemble de ces bouts pave son chemin. La liberté des volontés cherchant l'accord est procédurale.

La liberté sociale s'articule par quatre membres : le choix, le contrat, la décision et l'accord ; la liberté de choix domine les autres membres de la liberté sociale. Le bon choix apporte le bonheur.

10. Les régimes politiques de la société. Les hommes sociaux s'assemblent formant volontairement des assemblées, s'associant et se dissociant librement. Hommes politiques, les hommes sociaux acquièrent des biens, leurs volontés deviennent des bonnes volontés. Elles

acquièrent la paix, elles deviennent des volontés droites, mais elles cherchent avant tout le bonheur, le bien de la rencontre favorable, la rencontre aboutissant à une action commune, le bien de la volonté libre.

Les hommes sociaux eux aussi sont des ‘animaux politiques’, mais alors plutôt des ‘unicellulaires politiques’, des organismes indépendants, agissant et réagissant de manière autonome, se dirigeant eux-mêmes tout en s’adaptant les uns aux autres. Tout comme les unicellulaires organiques, les hommes sociaux sont plutôt conformistes ; leur conformisme, leur adaptabilité est la condition de l’indépendance. La société politique n’a pas de centre, pas de *polis* ; elle ne coïncide pas avec la société civile. Celle-ci est l’un des membres de la vie politique, comme l’état, la cité et la nation ; elle est le membre correcteur, réparateur. La société politique est un membre de la vie sociale, le membre dynamique de la société. Elle n’a pas de centre unique, chaque sociétaire est un centre indépendant, un noyau autonome. Toutefois, les sociétaires aspirent à la paix, à la coexistence paisible, à une vie commune apaisée.

Les hommes sociaux se soumettent à des régimes politiques, des régimes qui les conservent, eux et leur société : la conservation elle aussi est un bien à acquérir. L’homme organique se soumet à un régime, une discipline alimentaire ou sportif, afin d’améliorer l’état de sa constitution et de conserver cet état amélioré. Les hommes politiques articulent un membre providentiel de la famille conjugale, leurs passions articulent une passion conjugale. La passion, l’amour dynamique, éveille d’abord la conscience volontaire de l’homme providentiel ; puis la passion est suscitée par les mouvements des hommes politique, par leurs bons mouvements et pas leurs mauvais mouvements. Cette passion éveille la volonté consciente du sociétaire politique. Oscillant entre deux extrêmes, entre sa crête et son creux, entre sa fin et son terme, entre deux moments, la passion constitue le moteur de l’action politique. Quand le moteur cale, le mouvement s’arrête ; la passion perpétue l’action politique.

Les hommes sociaux sont mobiles. Quand ils constatent à leur rencontre qu’ils se rendent dans le même sens, leur sens commun suscite leur sympathie réciproque ; quand ils constatent qu’ils se rendent dans des sens différents, leur antipathie est suscitée. La sympathie les fait s’approcher, l’antipathie les fait s’écarter. Le sociétaire est un électeur, un électeur élu, comme les partenaires qui s’élient quand ils se font confiance. La sympathie et l’antipathie éveillent la conscience volontaire des électeurs élus ; ils s’associent et se dissocient volontairement. Comme les partenaires qui s’élient les associés se confessent : ils proclament leur conviction, ils publient un pamphlet, ils manifestent dans la rue, ils critiquent

et ils protestent. Les électeurs élus sont des démocrates, le régime du peuple dont les membres se rejoignent et se disjoignent de multiples façons. Les démocrates se protègent les uns contre les autres. Le *δημος* est le peuple assemblé, le *κρατος* est leur force jaillissant de leur source d'énergie.

Les autres régimes de la société politique se sont démocratisés. Les sociétaires politiques sont également des aristocrates, ce sont les meilleurs, les plus forts, les plus solides qui empêchent les éléments nuisibles, hostiles de pénétrer dans leur société. Les hommes sociaux se gardent les uns les autres, chacun est un gardien gardé, le 'gardien de son frère', un surveillant surveillé. Dans leur société les caméras se trouvent à chaque coin de rue, les sociétés de gardiennage et de surveillance y pullulent. Le gardien commande, le gardé obéit à son ordre ; le commandement suscite la passion de l'amitié et de l'hostilité. Se préoccupant sans cesse de sa sécurité, de l'insécurité des autres, le sociétaire discerne entre l'ami et l'ennemi, entre éléments amicaux et éléments inamicaux, L'aristocratie sociale des gardiens s'est démocratisée.

Les hommes sociaux se donnent leurs avis spontanément, à chaque instant, à chaque occasion, ils sont des conseillers conseillés. Le conseiller est un défenseur indiquant la bonne direction et déconseillant les autres sens. Comme un monarque chaque sociétaire est entouré de conseillers. Un conseil mal avisé suscite l'indignation, la colère réfléchie, ou bien il laisse indifférent. Les hommes indignés reprochent aux hommes placides leur indifférence, les indifférents aux indignés leur agitation. Le guide concentre l'indignation qu'il a suscité, il marche en tête des indignés sans les apaiser, regardant en arrière il les mène dans tous les sens.

Les hommes sociaux se soucient les uns des autres, ils sont des administrateurs les uns pour les autres, des administrateurs administrés. Les inégalités entre eux suscitent la jalousie ou l'admiration, le banquier suscite la jalousie, le footballeur l'admiration. Cette passion éveille la conscience de l'administrateur se proposant de réduire les inégalités, de supprimer les injustices sociales. S'organisant pour venir en aide aux mal-lotés, les administrateurs administrés forment l'oligarchie sociale, une oligarchie démocratisée.

Les passions des sociétaires, les amours des bons mouvements indiquant la bonne direction aux actions, éveillent la volonté consciente des membres de la société politique. L'ami, le gardien, le conseiller, l'administrateur et l'associé articulent un seul homme providentiel ; le gardien est d'abord un ami, le défenseur un conseiller, le sauveur un administrateur, le protecteur un associé. Les hommes politiques et leurs passions aménagent les niveaux du lieu.

11. Les vertus des sociétaires politiques. Hommes politiques, les volontés des sociétaires acquièrent les vertus politiques, devenant ainsi des bonnes volontés. L'homme politique acquiert une bonne volonté en accomplissant des bons mouvements, dirigeant sa volonté dans le bon sens. L'homme vertueux sait se diriger, sait diriger sa volonté, il veut ce que veut sa volonté. La volonté dont les volitions éclatent dans tous les sens se paralyse, elle est vicieuse, relâchée. Toutefois, dans la bonne volonté les deux tendances opposées s'imbriquent : la tendance à la concentration et la tendance à la dispersion, sinon elle serait sans tension, sans force, veule.

Les hommes sociaux se rencontrent comme des inconnus, des étrangers les uns aux autres ; la vertu principale qu'acquiert le sociétaire politique n'est ni le courage ni la justice, mais la prudence. Le bien souverain de la société n'est ni la paix, bien que les sociétaires aspirent au consensus des volontés, ni la justice, bien que les sociétaires réclament la 'justice sociale', mais le bonheur de la rencontre favorable. Hommes langagiers, ils agissent par l'intermédiaire de la parole, la langue dynamique, la langue performative dont le verbe accomplit l'acte.

Quand les sociétaires se rencontrent – aujourd'hui ils se rencontrent fréquemment sur les réseaux sociaux -, ils se font connaître, se reconnaissent, ils 'se confessent', parfois imprudemment. La volonté acquiert la prudence en faisant le bon choix, en choisissant les bons partenaires, ceux qui échangent leurs pensées, leurs paroles, qui entament une action commune, aussi ceux qui se protègent. La prudence s'acquiert par l'expérience.

La prudence est une vertu démocratique : les démocrates s'associent et se dissocient en se préférant l'un l'autre. Les autres vertus politiques qu'acquiert les sociétaires sont imprégnées par leur première vertu, la prudence, comme les autres régimes politiques se sont démocratisés. Les gardiens, les 'aristocrates' de la société, acquièrent la tempérance, la vertu de la bonne mesure, la tempérance prudente, la tempérance sociale qu'ils acquièrent en se supportant les uns les autres, comme les partenaires fidèles se portent l'un l'autre. L'homme social tolérant supporte les autres dans une certaine mesure, portant le fardeau qu'il est capable de porter ; les sociétaires les plus forts, les 'aristocrates', portent les poids les plus lourds. Souvent la tolérance est considérée comme une vertu, l'intolérance comme un vice ; la vie commune serait impossible si les membres d'une société ne se supporteraient pas. Mais le sociétaire ne supporte pas tout, il pratique la tolérance prudente ne tolérant pas l'intolérable, cherchant le juste mesure. La tolérance comme l'intolérance est tantôt une vertu tantôt un vice, le plus souvent à la fois une vertu et un vice, des mesures flexibles.

Dans la cité la vertu politique par excellence est le courage, la vertu du dirigeant marchant devant ceux qu'il conduit ; le courage politique acquis par les sociétaires, la *parrhèsia*, la parole hardie, la franchise, l'avis audacieux, cherche à pousser les volontés dans un sens déterminé. Quand les volontés des sociétaires se dirigent vers leur terme commun, elles seront en paix. Se conseillant sans cesse, les sociétaires acquièrent le courage prudent, la franchise. Parler audacieusement est une vertu si on le fait prudemment, au bon moment, en termes choisis. La parole trop prudente, trop réservée, laisse indifférent.

Les sociétaires préconisent l'égalité entre eux ; toutefois, leurs conditions de naissance, leurs aptitudes, leurs fortunes, leurs 'héritages' sont inégales. La malchance n'est plus considérée comme un fait naturel. Ils acquièrent la justice sociale, l'équité, la justice prudente, la vertu de l'administrateur administré, en s'accordant l'égalité des chances, en répartissant certains biens sociaux entre favorisés et défavorisés. Toutefois, ils n'aplanissent pas toutes les inégalités. L'équité est une vertu oligarchique.

L'homme social acquiert les quatre vertus cardinales de la vie politique sociale : la tolérance, la franchise, l'équité et la prudence. La tolérance constitue la vertu motrice : tantôt elle s'affaiblit tantôt elle se renforce. La franchise, la parole courageuse, guide les volontés vers le consensus. L'équité propose une fin, l'égalité, et trace le parcours vers cette fin, la procédure. La prudence est la vertu des mobiles qui se rencontrent. Les vertus articulent l'homme social par quatre sections, chaque homme social est censé acquérir les vertus sociales cardinales.

12. Les droits des hommes sociaux. Les croisements des niveaux des régimes et des sections des vertus produisent les secteurs du lieu, les secteurs producteurs. Ces secteurs comportent déjà un sociétaire politique et sa vertu, sa passion et la forme de sa volonté ; ces deux membres produisent les droits des hommes sociaux. La passion de l'homme politique constitue le moteur de son action, la volonté vertueuse lui donne la bonne direction ; le droit, le produit de la volonté productrice, la volonté causale. À chaque vertu correspond un droit, comme correspond à la direction un parcours ; les droits ne sont accordés qu'aux hommes vertueux. Les sociétaires s'accordent le droit des biens sociaux, des biens correspondant aux biens acquis par la volonté vertueuse.

La vertu principale que les hommes sociaux acquièrent, la prudence, est également celle du juge : les hommes sociaux prononcent des jugements à chacune de leurs rencontres. Se comparant les uns aux autres ils se découvrent des défauts à réparer, des déformations à rétablir, des injustices à reprendre. Les hommes sociaux s'accordent mutuellement des droits,

des droits de réparation, ils sont la cause conditionnelle du droit réparateur réciproque : je ne te discrimine pas si tu ne me discrimines pas. La discrimination sociale est un tort à réparer, tout sociétaire est réparateur, juge. Je t'accorde le droit de choisir ton partenaire, d'aimer la personne que tu préfères, si tu m'accordes le même droit. Mais les hommes sociaux s'accordent des droits réciproques d'une manière prudente, conditionnelle, se protégeant les uns les autres, les uns contre les autres. Ils se jugent, chacun se juge soi-même ; ils s'accordent le droit de se juger réciproquement, d'exprimer leurs pensées, de confesser leurs opinions, leur jugements. Constituant un peuple de juges, leur société accumule une jurisprudence considérable.

Les gardiens acquièrent la tolérance, la tempérance prudente, la vertu de la juste mesure. Les sociétaires s'accordent réciproquement le droit de s'importuner, ils s'imposent le devoir de se supporter, mais jusqu'à une certaine dégrée. Chacun agit de telle façon que son action peut servir de loi universelle. Longtemps le mariage fut réservé à certains, désormais c'est un droit accordé à tous, un droit que tous sont obligés à respecter, à tolérer, un droit de la famille conjugale garanti par la loi. L'inceste, la pédophilie, longtemps tolérées dans les familles, sont devenues intolérables, sanctionnées par la loi. D'autre part, les sociétaires notoirement nocifs sont mis hors état de nuire et enfermés dans un asile, gardés dans une maison de rééducation.

Se conseillant les uns les autres, les sociétaires acquièrent la vertu de la franchise, du courage prudent ; ils s'accordent le droit de donner leur avis et ils se sentent obligés de se faire conseiller. Le droit de participer au 'débat social' est un principe : qu'aucun membre de la société ne soit exclu, que tous les arguments sérieux entrent dans la délibération, que les participants cherchent la convergence de leurs volontés.

Ayant acquis la vertu de l'équité les sociétaires s'accordent le droit de partager certains biens communs comme l'enseignement, des biens culturels, artistiques communicatifs, sportifs. Ils s'organisent pour répandre ses biens là où ils manquent d'une manière plus juste.

L'homme 'autonome' s'impose la loi à lui-même ; les hommes sociaux s'accordent réciproquement des droits dont le droit de réparation est le principal. L'homme social est un réparateur réparé. Se comparant les uns avec les autres, se prenant comme des modèles, constatant leurs déficiences, les hommes sociaux sont des sources intarissables de réparations, de droits réparateurs.

Le droit des sociétaires est d'abord un droit réparateur accordé par le juge. La loi assortie d'une sanction protège les sociétaires contre l'intolérable. La participation

du plus grand nombre des sociétaires aux débats sociaux est un principe de droit. Le partage équitable du produit social relève du droit administratif.

13. Le Tableau de la société politique. Le secteur du lieu est articulé par quatre membres de la vie politique : la liberté du sociétaire politique, sa passion et son régime, sa vertu, son droit. Les quatre membres du secteur articulent une institution politique ; l'ensemble des institutions compose la constitution de la société politique. L'institution politique conduit le sociétaire au bien qu'il a à acquérir, chaque membre à un bien spécifique : la vertu le conduit à la paix, le droit le conduit à la justice, la liberté le conduit au bonheur, le régime le conduit à la conservation. Chaque membre à son tour prend la première place, dominant l'institution.

Quand le régime politique domine l'articulation, l'institution est traditionnelle assurant la sécurité de la société et des sociétaires, la conservation de tous. L'institution traditionnelle établit une hiérarchie entre les gardiens et les gardés, ceux qui sont enfermés dans un asile d'aliénés, dans un établissement de soins, dans un maison de rééducation. L'institution traditionnelle et ses règles conservent ceux qui sont gardés tout en les raffermissant. Les volontés des gardiens et des gardés se contractent et se décontractent, les uns surveillent les autres. Les uns et les autres acquièrent la vertu de la tolérance et de l'intolérance.

Dans l'institution politique dynamique, le conseil, l'acquisition de la vertu domine les autres membres, tout d'abord l'acquisition de la paix, la décision commune des conseillers, le terme de leur délibération. Les conseillers se parlent avec franchise, mais toujours en vue de leur consensus, sans que leurs arguments suscitent l'indignation. Ils s'accordent le droit de participation à la délibération. Conseillé de tous parts, chaque sociétaire est comme un monarque entouré de conseillers.

Dans l'institution organisée, l'administration, le droit de partage que les administrateurs administrés s'accordent domine les autres membres de l'articulation. La fin du partage juste, la justice sociale, est la plénitude de chaque sociétaire. Les sociétaires négocient pour parvenir à un accord entre eux, pour tracer le chemin du partage, la procédure.

Dans l'institution réparatrice, l'association, la liberté de choix domine les autres membres ; les sociétaires s'associent et se dissocient librement au gré des causes auxquelles ils s'engagent. Les membres de l'institution réparatrice acquièrent la prudence, la vertu de la rencontre heureuse, puis ils s'accordent des droits réparateurs.

Les institutions de la société politique correspondent aux membres de la vie politique : l'état, la cité, la nation et la société civile ; elles correspondent plutôt aux membres de la société civile. Le sociétaire 'étatique' se garde et garde les autres. Chaque sociétaire est une 'cité', un centre de la vie politique. Administrateur administré, chaque sociétaire est une 'nation' partageant les biens des autres qui partagent ses biens. S'élisant les uns les autres, les sociétaires sont comme des membres de la société civile.

14. Les connaissances productrices. Les hommes sociaux sont les membres d'une famille conjugale, ils sont des hommes politiques, ils sont aussi des producteurs sociaux, des produits sociaux, à la fois des producteurs et des produits. On peut avoir tous les droits du monde, sans la production des biens ces droits restent des formes vides. Toute production s'articule par quatre membres : la production du producteur, la formation du producteur en instrument de production, la composition de son produit, sa connaissance productrice. Les hommes sociaux sont à la fois des producteurs des connaissances sociales et des produits des connaissances sociales. Le premier membre de la production sociale, les connaissances productrices, relèvent des facultés productrices réflexives, les facultés productrices se servant des mathématiques, le langage producteur des produits extérieurs.

La première connaissance productrice est empirique, la connaissance réparatrice ; cette connaissance corrige des connaissances déjà produites et est à son tour corrigée par d'autres. L'homme social, le réparateur, est lui aussi un connaisseur sans cesse à réparer : jour et nuit il reste connecté à ses réseaux sociaux. La connaissance empirique répare les produits sociaux défectueux ; communicateurs, les membres de la société rencontrent sans cesse d'autres membres, ceux qu'ils connaissent, ceux qu'ils ne connaissent pas. Il arrive que l'homme social ne se connaît plus, qu'il est devenu un étranger à lui-même ; alors il a recours à une thérapie, une connaissance réparatrice, et un thérapeute, un connaisseur réparateur. Une société propose d'innombrables thérapies et thérapeutes ; l'expérience apprendra si elles sont réparatrices. Le couple dont la communication est rompue entre les partenaires a recours à une thérapie, à l'art de rétablissement, pour devenir eux-mêmes des réparateurs.

Substantielle est la connaissance des matériaux ; les matériaux des sociétaires, leur nourriture sociale, leur est procurés par l'éducation, cette éducation censée être permanente.

L'éducateur est un cultivateur : cherchant les meilleurs matériaux éducatifs, il les recrée sans cesse, supprimant certains éléments, ajoutant d'autres, manifestant elle ainsi le caractère empirique de la connaissance substantielle.

Se formant en instruments sociaux, les sociétaires sont des formateurs formés, des causes sociales causées. La connaissance causale est celle du technicien social : il ne forme pas seulement l'instrument, mais il améliore ses formes jusqu'à ce qu'il parvienne à la forme idoine. Bien que chacun soit la cause de son action, les sociétaires s'adaptent les uns aux autres ; la cause principale de leur action est conditionnelle. S'ajustant leurs volontés les unes aux autres, les sociétaires sont conformistes.

Les hommes sociaux font sortir leur produit, l'œuvre qu'ils ont réalisée dans leur espace intérieur, l'œuvre qui fait connaître ce qui se produit à l'intérieur du sociétaire. Cette œuvre est à la fois intérieure et extérieure. Il s'agit d'une œuvre d'art, un produit à la fois complet et cohérent, une œuvre harmonieuse. La connaissance de ces produits, des œuvres d'art, est sensible, esthétique : connaissance extérieure de l'intérieur. L'œuvre d'art est innovatrice, chaque œuvre se doit d'être singulière, une innovation, du jamais vu, inouïe. L'œuvre musicale se sert de l'arithmétique (le rythme), la peinture se sert de la géométrie (la perspective).

15. Les producteurs sociaux. Les connaissances productrices sont les produits des facultés productrices réflexives, les producteurs sont les produits des facultés productrices conscientes. Les producteurs sociaux sont déjà des connaisseurs ; le sentiment producteur creuse un vide dans l'âme éveillant la conscience du producteur, le connaisseur du produit manquant. La conscience accompagne la mémoire, la faculté créatrice.

Le besoin des matériaux indispensables éveille la conscience du cultivateur, du laboureur qui les retire du sol. Les matériaux nécessaires dont tout sociétaire a besoin sont les connaissances sociales élémentaires fournies par l'éducateur, des matériaux que celui-ci retire des profondeurs de sa mémoire. Le cultivateur améliore son produit tout en conservant les améliorations. La connaissance éducatrice pose le fondement de l'homme social, sa substance. Certaines connaissances sont plus nourrissantes, plus solides, plus substantielles que d'autres. L'éduqué s'approprie le matériau dont il devient le propriétaire ; transmettant le matériau qu'il s'est approprié il devient à son tour un éducateur. L'éducation se produit dans la famille où l'homme social est arrivé comme un nouveau-né à la fois ignorant et inconnu.

Le souhait de la meilleure forme éveille la conscience de du formateur social, du maître de l'instrument social, du formateur formé : l'outil bien formé, poli, policé, l'homme

civilisé, l'outil qui se maîtrise lui-même, qui sait s'adapter aux autres sociétaires. Le maître transmet les formes qu'il a reçues à ses disciples souhaitant mieux se former progressant vers la forme idoine. La connaissance de l'outil social, de l'acteur social cause de son action, est causale. Les formes successives dont les sociétaires se revêtent établissent une différenciation entre eux, certains mieux formés avancent plus loin que d'autres.

Une fois formé en instrument social, une fois ses formes figées, le sociétaire est capable de faire sortir son produit social. Le vide extérieur fait surgir le désir, l'amour producteur éveillant la conscience de l'investisseur, l'artisan qui comble le vide de son produit, son œuvre d'art sortant de son intérieur. La conscience de l'artisan accompagne l'imagination, la faculté architectonique. Le produit sortant de l'intérieur de l'artisan fait connaître l'homme social. Le produit fournit de la connaissance sensible, la connaissance d'un produit complet, cohérent, cosmique, esthétique : l'œuvre composée est 'belle', 'harmonieuse'. L'homme social devient un professionnel, un artisan, un compositeur, un constructeur grâce à son éducation esthétique, grâce à la formation de son maître ; puis il fait sortir une œuvre neuve, novatrice.

Quand deux inconnus se rencontrent ils cherchent à rétablir la communication entre eux, à établir le contact. Le premier amour producteur de l'homme social, l'appétence, éveille la conscience du consommateur des connaissances, demandant et offrant des connaissances empiriques, des connaissances à la fois réparatrices et toujours à réparer. Les sociétaires se présentent l'œuvre qu'ils ont fait sortir, leurs compositions qu'ils comparent les uns avec les autres, dont ils découpent le fragment qu'ils ont en commun ; leur conscience réparatrice s'accompagne de la faculté du jugement. À l'occasion de leurs multiples rencontres ils découpent chaque fois un autre fragment, si bien qu'ils se font connaître chaque fois autrement, d'où ces réparations répétitives. Avides d'informations, les sociétaires demeurent jour et nuit connectés les uns aux autres, recevant et envoyant des messages, chacun étant un médium social insatiable.

Les amours producteurs aménagent le champ des strates du secteur ; chaque strate est occupée par un producteur social et son amour producteur, de haut en bas l'éducateur, le formateur, l'artisan investisseur et le consommateur communicateur. Le besoin commande, le souhait dirige en avant, le désir s'élargit, l'appétence compare. Les producteurs et leurs amours correspondent aux âges de l'homme : l'enfant est éduqué, le jeune est formé, l'adulte présente son produit, le vieillard se une source intarissable de confidences. L'homme social est d'abord un communicateur, son appétence domine les autres amours producteurs. Les quatre producteurs et leurs strates articulent un niveau et son homme politique. Les strates

sont segmentées par les opérations des producteurs sociaux, les mouvements producteurs des formations sociales. Elles sont l'œuvre des facultés productrices volontaires, de la 'raison pratique'.

16. Les formations sociales. La formation sociale forme le producteur en un instrument social, elle est à la fois formatrice des producteurs et formée par eux. Comme toute formation, la formation sociale propose une forme idéale, la forme vers laquelle elle fait progresser l'instrument sociale. L'instrument social est une cause sociale, une cause efficace, performante, une cause de production sociale relevant de la raison, la faculté instrumentale. En même temps l'instrument accomplit une opération juste faisant converger les volontés des sociétaires vers leur terme commun. La formation forme un producteur social à la fois efficace et juste. La volonté productrice des droits et la raison volontaire des formations se réfléchissent : les formations de la vie économique sociale réalisent les droit de la vie politique sociale.

La première formation, la formation traditionnelle, se trouve à l'origine de la production sociale, l'éducation ; la tradition forme l'éducateur qui devient un éduqué formé. Il transmet ce qu'il a acquis ; l'éducateur éduqué est la cause motrice de l'éducation. Porteur de matériaux éducatifs, l'éducateur les transmet puisant dans les profondeurs de sa tradition. Il ne transmet tout, créateur, il sélectionne ses matériaux, supprimant certains éléments, ajoutant d'autres ; s'il est traditionnel, il n'est pas traditionaliste. Accomplissant l'opération de séparation, de division, l'éducateur est un cultivateur améliorant les matériaux qui passent par ses mains. Il ne charge pas l'éduqué d'un poids qu'il est incapable de porter ni d'une charge trop légère. La tradition ne conserve pas seulement l'indispensable, mais aussi les acquis. Quand le matériau n'est plus transmis la tradition dépérit. Les hommes sociaux se demandent : les matériaux éducateurs, sont-ils distribués d'une manière juste ? En effet, certains sont bien éduqués, les matériaux éducateurs qu'ils ont reçus sont nourrissants, alors que les matériaux que d'autres ont reçus sont plus pauvres. Cela explique qu'on peut distinguer des classes sociales. Ne faut-il pas procéder à une redistribution des matériaux ?

L'institution forme le matériau en instrument, formant les divers matériaux éducatifs en divers instruments sociaux. L'institution formant les sociétaires en bons instruments, l'école, fait avancer les participants vers un terme, la forme idéale, le point où se tient le maître, celui qui a fait le plus de progrès. Au cours de sa carrière l'élève, passant par les classes, additionne les formes les unes après les autres ; il progresse jusqu'à ce qu'il devienne lui aussi un maître, la cause consécutive de son action. Alors les sociétaires se demandent : le

progrès, l'avancement que propose l'école à tous, est-ce que tous y participent ? En effet, certains font plus loin que d'autres, tous ne vont pas jusqu'au terme, certains décrochent, d'autres sont bardés de diplômes. Si les chances sont égales, les destins sont inégaux. Cette participation décalée, peut-elle fait converger les volontés des sociétaires ?

Quand l'homme social a acquis sa forme définitive, quand il s'est défini comme appartenant à un genre social, à une espèce sociale, il fait sortir son produit, son produit social révélant l'intérieur du sociétaire. Il s'organise comme la cause finale de son produit, il s'organise avec d'autres producteurs, ses moyens. L'organisation sociale n'est pas établie d'une manière stable, comme l'organisation politique ou l'organisation économique, mais se réalise au gré des projets des producteurs : une représentation théâtrale, un concert, une exposition, représentées sur des lieux où les producteurs et le public, les professionnels et les amateurs se rencontrent. Alors les sociétaires se demandent : tous ces produits sociaux, sont-ils partagés d'une manière juste ? Ces produits, ne sont-ils partagés que par un nombre restreint d'initiés ? Les sociétaires s'organisent, les organisations sociales apparaissent et disparaissent.

Le produit que le sociétaire fait sortir sert de son moyen de communication. Tout homme social est un médium de communication cherchant ce qu'il a en commun avec d'autres sociétaires. Puisque le produit qu'il fait apparaitre est particulier, irréductible à d'autres produits, les sociétaires se cassent à leur rencontre, découpant le fragment commun, accomplissant une opération de soustraction, d'abstraction. Les média sociaux constituent des réseaux sociaux. Le médium se fait connaître sous d'innombrables aspects, de multiples côtés, pratiquant la prudence, la vertu de l'électeur élu. Brisé, cassé, fractionné, le médium social se demande : qui suis-je, quelle est mon identité ? Alors les sociétaires se demandent : les connaissances sociales, sont-elles réparties d'une manière juste entre les média sociaux ?

La tradition fournit les matériaux, l'institution en forme des instruments, l'organisation réalise le produit, le médium de communication répare le produit ; les quatre formations constituent une articulation. Les formations sociales se suivent les unes après les autres : à l'origine l'enfant est éduqué, puis il est scolarisé, ensuite il réalise son produit, finalement il se communique. Arrivé à l'âge de la vieillesse, l'homme a de quoi à se raconter. Toutefois, l'homme social est d'abord un médium social, le médium domine les autres formations prenant la forme d'un médium : l'éducateur éduqué, la formateur forme, l'organisateur organise. La société est une 'société médiatique'.

Longtemps la transmission médiatique se faisait au sens unique, de l'émetteur au récepteur ; aujourd'hui tout médium social est à la fois émetteur et récepteur. L'éducation ne

descend plus au sens unique, elle n'est plus unilatérale : si les parents éduquent leurs enfants, ceux-ci rééduquent à leur tour leurs parents. L'éduqué se fait la mesure des substances qu'il reçoit, jugeant si elles sont nourricières, digérables, supportables, puis il y ajoute d'autres éléments de son goût encore inconnus aux parents. Ceux-ci 'ne comprennent pas' les jeunes, leur culture, leur musique, ni leur parlote qui leur semble une langue étrangère. Longtemps l'école était l'institution de l'instituteur, du maître, du professeur, du formateur qui se trouve en avant et que les élèves s'efforcent de suivre. L'école est devenue de plus en plus celle de l'élève, surtout de l'élève moins avancé ; l'école s'adapte plus à l'élève que celui-ci à celle-là. C'est au maître de connaître l'élève, d'apprendre ses difficultés, la situation chez lui. Aujourd'hui la production de l'œuvre d'art est sortie des salles pour se répandre dans la rue, l'art réservé à un cercle restreint est devenu populaire.

Aux formations sociales correspondent des types de société. Dans la société traditionnelle l'éducation des enfants domine les autres formations. L'école est la formation principale dans la société du progrès. L'organisation domine dans une société administrée, une société de partage. Enfin, dans la société de communication chaque sociétaire est un médium de communication. Comme les formations, les sociétés se suivent les unes après les autres ; toutefois, dans toute société on retrouve les quatre formations cardinales.

17. Les produits sociaux. Les croisements des strates des producteurs et des tranches des formations produisent les compartiments du secteur, les lieux où sont réalisés les produits sociaux. Toute production s'articule par quatre membres : la création du matériau, la formation de l'instrument, la composition du produit et la réparation du produit. Chaque produit relève d'une faculté productrice : le créateur puise ses matériaux dans la mémoire, le formateur se fait conduire par la raison, l'imagination du compositeur construit le dessin du produit, la faculté du jugement compare le produit avec d'autres produits. Chaque membre de la production se réalise à partir d'un début particulier, à partir d'un compartiment de tête.

À l'origine, sur la première strate de la première tranche, sur le compartiment de tête de la première colonne, le créateur crée la 'matière première' de la société, le matériau éducateur que l'éducateur retire de la tradition, le matériau qu'il transmet à l'éduqué. L'éducateur est un créateur en séparant les éléments dont il a besoin, ajoutant d'autres qui satisfont un besoin nouveau. L'éducateur est un membre de la famille sociale, aujourd'hui tous les membres de la famille sont des éducateurs. L'éducation est une charge maternelle.

L'instruction, le produit d'une tradition institutionnalisée, revêt les matériaux éducateurs d'une forme dynamique, la même forme pour tous. L'instructeur soumet ceux

qu'il instruit à la discipline pour en former des instructeurs instruits. L'enseignement traditionnel revêt les élèves d'uniformes, il les inculque la discipline, il leur apprend l'obéissance à l'instructeur.

Le sociétaire se fait une 'œuvre d'art' en se distinguant des autres. Cherchant l'originalité il sélectionne soigneusement ses vêtements et ses chaussures, ses parures et ses parfums, mais aussi sa musique et ses livres, les lieux où il se détend et les endroits où il passe ses vacances, l'ensemble de ses composants constituant un tout cohérent, harmonieux.

La communication traditionnelle suit les changements de la mode oscillant entre sa crête et son creux. Les modes se suivent les unes après les autres, une mode plus vigoureuse chasse la mode précédente, dépassée ; la mode périmée peut revenir comme 'néo'. Les vêtements, les chaussures, la coiffure sont des caractères symboliques qui font connaître leur porteur.

La société traditionnelle privilégie l'éducation, la société dynamique favorise la formation de l'homme social en instrument social. L'instruction impose à tous les mêmes formes, l'institution sociale, l'école, fait progresser leurs formes en les différenciant. Le maître et l'élève se rencontrent en classe, les élèves avancent dans la direction indiquée par le maître, mais tous n'avancent pas avec la même vitesse. Chacun est la cause consécutive de la formation.

Les sociétaires se revêtent des formes en se polissant, en se poliçant, en se raffinant afin de devenir des hommes polis, des hommes civilisés, des instruments sociaux ; leurs formes sont téléologiques. Les hommes polis se retrouvent en bonne compagnie, leurs formes sont particulières : manières de table, visites de politesse. Les hommes polis se respectent, ne se heurtent pas, ne se froissent pas. La civilisation tend à se répandre, à s'élargir.

Les hommes sociaux 'apprennent tous les jours', comme ils désapprennent aussi, toujours par l'expérience.

Grâce à l'éducation dynamique, l'appropriation des mœurs sociales, le sociétaire apprend à remplir son rôle social, la forme sociale suscitant l'attente sociale, assortie d'une sanction sociale. Il apprend de rester 'dans son rôle'. Puisqu'il remplit plusieurs rôles, la qualité du matériau se doit d'être dynamique oscillant entre durcissement et assouplissement.

Après avoir s'approprié le matériau éducateur, après s'être revêtu de la forme appropriée, le sociétaire fait sortir son produit social, son œuvre d'art, l'œuvre révélant ce qui se produit dans son intérieur, l'objet qu'il met 'devant soi', œuvre rendue visible à tous, œuvres dont la connaissance est sensible, esthétique.

Les hommes sociaux reçoivent une éducation esthétique, ils écoutent de la musique, assistent à des concerts, fréquentent des expositions et visitent des musées. Ils jouent un instrument de musique, ils suivent un cours de dans, s'appliquent au dessin et à la peinture. Les œuvres d'art, celles des professionnels, des artisans, sont conservées d'une manière sélective dans les musées. Le musée organise la conservation, la transmission des œuvres d'art ; elle hiérarchise les œuvres. Les musées se spécialisent. Elles fournissent la connaissance du passé en vue du futur. Pour faire du nouveau, le créateur s'inscrit dans une tradition.

Les artisans sont formés à l'école des arts par leur maître afin de devenir des maîtres d'art eux aussi, des instruments de production ; là ils se revêtent d'une forme artistique qui leur est propre, un style, la forment qu'ils imposent sur les matériaux. Quand ils se forment de telle façon qu'ils devancent les autres, ils forment une avant-garde, montrant le chemin à ceux qui sont en retard ; les avant-gardes se suivent les unes après les autres : toute avant-garde a vocation de devenir arrière-garde.

Les sociétaires produisent des produits 'physiques', des œuvres d'art : les tableaux et les statues, les pièces de théâtre et les opéras, la musique et le chant, les romans et les poèmes, la danse et le mime. Pour les produire les producteurs se servent de matériaux physiques : peinture, pierre, sons, corps, mais aussi d'instruments de musique, pinceau, crayon. La production, la reproduction, la représentation de l'œuvre d'art est le produit d'une organisation sociale, salle de concert, cinéma, théâtre, galerie, librairie, des lieux de rencontre où l'œuvre est montrée, un centre où les auditeurs et les spectateurs se rassemblent.

L'œuvre d'art sortant de l'intérieur se doit d'être une innovation, du jamais vu, quelque chose d'inouï ; l'imitation est prohibée. Puisque l'individu dont sort le produit est censé singulier, son produit le sera également. Alors son œuvre risque d'être méconnue, mal comprise, rejetée. Le critique, l'intermédiaire entre l'artisan et le public, entre l'innovateur et le goût plus conventionnel des spectateurs. Il fait la critique d'une part de l'hermétisme de l'œuvre, d'autre part de l'étroitesse du public.

Tout sociétaire est un médium de communication, un intermédiaire qui se fait connaître, qui se connaît en connaissant d'autres sociétaires, qui se reconnaît en reconnaissant les autres. Les média sociaux se communiquent leurs connaissances sociales ; l'échange entre les média sociaux s'avère parfois difficile sinon impossible, leur communication se déforme, se corrompt, le sociétaire ne se connaît plus, ni soi-même ni les autres. Alors il faut rétablir la communication. La thérapie, l'opération de réparation, la rencontre thérapeutique entre le thérapeute et son client, devenu un étranger parmi ses familiers, cherche à rétablir la

communication entre eux. Le nombre de thérapies a explosé, on offre autant de thérapies qu'il y a de déformations de la communication. L'homme social se juge malheureux, ses rencontres s'avèrent défavorables, il se sent seul malgré ses multiples rencontres sur les média social.

Les sociétaires deviennent des instruments sociaux s'adaptant spontanément les uns aux autres, s'ajustant comme des automates, comme des causes conditionnelles. Ils se conforment les uns aux autres devenant des conformistes, d'autres, refusant l'adaptation, deviennent des non-conformistes : bohèmes, hippies, rappeurs.

Quand l'homme social a pris la forme correcte, quand il s'est conformé, il peut servir de modèle aux autres sociétaires. Certains sociétaires se présentent comme un modèle, d'autres cherchent un modèle ou des modèles à imiter. Le sociétaire ne se contente pas d'un seul modèle, mais pour chaque facette de sa vie sociale le jugement reproducteur choisit un modèle différent. La publicité nous fournit quantité de modèles, sur les média sociaux pullulent les influenceurs et les influenceuses, chacun promouvant son truc.

le Tableau des produits sociaux

<u>la tradition</u>	<u>l'institution</u>	<u>l'organisation</u>	<u>les média</u>
le matériau éducatif			
l'instruction			
les mœurs	la formation		
l'œuvre subjective	la politesse		
l'éducation esthétique	le style	l'œuvre d'art	
la mode	l'apprentissage	la critique	
la rééducation	le conformisme	le modèle	la thérapie

Sur le compartiment de tête s'installe le produit principal de la colonne ; alors que les compartiments de tête restent célibataires, sur les autres compartiments les produits sociaux s'installent en couples : les membres du couple se réfléchissent comme leurs facultés productrices : l'instruction et les mœurs, la politesse et le style, la critique et le modèle.

Chaque compartiment de tête marque le début d'une société. Dans la première colonne l'éducation est à l'origine de la société traditionnelle ; les matériaux éducateurs sont transmis de haut en bas, de l'éducateur à l'éduqué. Dans la deuxième colonne l'enseignement est le principe de la société progressive, la civilisation. Dans la troisième colonne l'œuvre d'art sortant de l'intérieur de l'artisan marque le commencement de la société de participation ; la production de cette société se déroule entre son commencement et sa fin. La thérapie sur le compartiment de tête de la quatrième colonne est la source intarissable de la société de communication. Toutefois, les produits de chaque société remplissent tous les compartiments du Tableau.

18. Les domaines de production de la vie sociale. Chaque compartiment du secteur produit un produit particulier ; les seize compartiments produisent un produit social fini, un corps social. Tout produit se doit d'être à la fois complet et cohérent, composé de tous les compartiments. Les amours producteurs aménagent le champ de l'âme du corps social ; les formations mettent en place les formes du corps social ; l'ensemble des produits sociaux constitue le corps producteur ; les connaissances productrices fournissent l'esprit de ce corps.

Les produits sociaux sont produits dans les différentes natures. La production s'articule par quatre membres, chaque membre réalise sa production à partir d'un début spécifique, irréductible aux autres débuts, dans une nature différente, irréductible aux autres natures. À partir de la première nature dans laquelle la production sociale se réalise, la nature langagière, elle s'accomplit ensuite dans les autres natures.

Comme le compartiment, le Tableau s'articule par les quatre membres de la production ; l'un d'eux domine la production. Dans un domaine l'un des membres, le premier produit, domine toute la production. S'agissant de la production sociale, la connaissance productrice, le produit jaillissant de sa source, est le premier membre de la production : la société produit des connaisseurs, toute société est une 'société de connaissance'.

La production sociale se réalise d'abord dans la nature langagière. Le langage, le produit dont se servent les hommes, est indépendant ; les hommes se faisant langagier se rendent indépendant. L'homme social est une source de connaissance indépendante. Les hommes sociaux se rencontrent, se rejoignent et se disjoignent, se connaissent et se reconnaissent en se servant d'une langue. À leur rencontre ils se découpent, se fractionnent, leurs fragments constituent des éléments de la langue symbolique, la langue comprise par tous les sociétaires dont les fragments ont la coupure en commun. L'homme social se fait connaître aux autres et est connu par eux ; cette connaissance, cette reconnaissance de l'homme social

s'inscrit dans le domaine de la psychologie. Elle est empirique, toujours à corriger, le fruit de l'expérience, la connaissance de l'âge de la vieillesse. Si la psychologie a pris un tel essor, c'est parce que les sociétés ont pris beaucoup de l'âge, la vie leur pèse.

L'homme social est un médium de communication. Quand la rencontre entre sociétés s'avère malheureuse, quand la communication entre eux se déforme, la thérapie peut la rétablir. La thérapie est un art de réparation. Le thérapeute et son client se servent des éléments d'une langue symbolique, la langue comprise par l'un et par l'autre. Les hommes sociaux sont des consommateurs de thérapies, sources intarissables de connaissances empiriques. L'homme social se connaît par l'intermédiaire de l'autre.

Pour que la thérapie puisse réussir il faut que la confiance surgit entre le thérapeute et son client, comme entre les partenaires qui se rencontrent à la recherche de l'amour vrai. Quand ils se coupent à chaque rencontre un fragment, le symbole qui les réunit, quelle est l'identité de chacun ? Si les partenaires cherchent l'amour vrai, quelle est la vérité de chacun ? Le fragment pesant le plus lourd, imprégnant tous les autres fragments, le symbole caractéristique imposant son caractère à tous les autres fragments symboliques, crée l'identité. Le caractère, l'élément discret de la langue écrite, s'imprime sur son support ; les partenaires s'attribuent des petits noms (Petite chatte, Gros ours). L'identité est l'étoffe dont le partenaire est fait, l'étoffe qui sera testée pour vérifier son authenticité. Les partenaires se rééduquent.

Les partenaires sont à la recherche de l'amour authentique, c'est cet amour qui les attire l'un à l'autre : homme et femme, mais aussi homme et homme, femme et femme. L'amour réflexif ne coïncide pas nécessairement avec la distinction de sexe. L'amour conjugal n'est pas toujours fidèle : il se reflète mieux tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre ; c'est seulement à l'âge de la vieillesse que l'identité sera stabilisée. À la fin, qui serai-je devenu ?

Les membres du couple, comme ceux de la société, s'unissent en s'adaptant l'un à l'autre, en prenant les mêmes formes, en se conformant spontanément les uns aux autres. Comme l'automate l'homme social s'adapte à son environnement. Les formes sont des symboles dynamiques, des symboles laissant des traces indiquant leur terme commun. Pour s'unir les partenaires cherchent d'abord à connaître leur consentement mutuel.

Les corps des partenaires produisent leur produit commun présenté comme un modèle à reproduire. D'un côté les sociétés sont à la recherche de modèles à imiter, de l'autre ils se présentent comme modèle aux autres.

L' «homme psychique», l'homme qui se fait connaître aux autres sociétaires et qui est reconnu par eux, se fait emporter par les vagues de la mode, il apprend et il désapprend, il fait sortir sa conception du monde.

19. Le domaine de la famille sociale. Dans tous les domaines sont produits une famille sociale, une civilisation, une œuvre d'art et un médium de communication. Les membres de la famille sociale produisant dans la famille naturelle sont les porteurs du même nom de famille. Le nom de famille est transmis de génération en génération, comme les matériaux éducatifs, une substance sociale plus nourrissante pour les uns que pour les autres. La création de la substance éducatrice se trouve à l'origine de l'homme social. Il appartient à une famille renommée ou à une famille dont le nom est obscur.

Alors que l'éducation est une charge maternelle, la formation du caractère est un rôle paternel ; le caractère s'imprime sur son support, les matériaux éducatifs. Plus ceux-ci sont consistants, plus le caractère sera constant. Le nom personnel exprime le caractère : 'Pierre' signifie le roc inébranlable. Quand la forme sera fixée, le membre de la famille se fait connaître par la façon qu'il s'habille, quels vêtements qu'il porte. Dans la famille traditionnelle chaque membre s'habille d'une manière caractéristique : la mère de famille, le père de famille, les filles, les garçons ; l'habillement est le signe de la tâche chacun accomplit dans le ménage. Dans une famille sociale moins traditionnelle tous les membres s'acquittent des mêmes tâches.

La famille sociale est d'abord maternelle : le bien principal de la famille est la conservation de ses membres, c'est pourquoi ils sont d'abord bien nourris. Puis ils s'apprennent à se mouvoir, à agir, à accomplir des actions. Alors c'est le père de famille qui entre en scène, ce qui n'implique pas que la famille sociale devient 'paternaliste'. Le père, le 'surmoi', de défenseur, c'est un rôle social, un rôle qui peut être rempli par un membre masculin de la famille, mais aussi par un membre féminin. Le défenseur indique la bonne direction interdisant les autres sens ; le père interdit, mais il attire d'abord en indiquant la bonne forme à acquérir.

Les enfants suivent l'enseignement choisi par les parents, à l'école préférée par eux. Longtemps école fut celle de l'instituteur et du professeur, aujourd'hui les parents s'occupent des affaires de l'école. Le choix de l'école, le quartier où elle est située, la qualité des enseignants et des élèves, la mixité sociale, le taux de réussite, tous ces facteurs pèsent d'un poids de plus en plus lourd. Les élèves des familles traditionnelles apprennent les langues anciennes, les œuvres classiques des grands auteurs, la rhétorique.

Après l'école les membres de la famille sociale se constituent une bibliothèque, une institution organisée, un patrimoine. Ce fut à l'époque quand les sociétaires lurent encore des livres, se rendirent aux librairies et aux cabinets de lecture, bouquinèrent. La bibliothèque présente le tableau des lectures, de leur qualité, de leur niveau, du gout de son assembleur. Les livres sont conservés pour une deuxième ou troisième lecture, pour être transmis à la génération suivante comme un héritage intellectuel.

Les membres de cette famille s'abonnent au journal de leur préférence, un journal de qualité, un médium écrit, un médium d'information ; ils apprennent tous les jours. La communication du journal est unilatérale, autrefois l'imprimé fit autorité. Comme les livres disparaissent des appartements, les journaux disparaissent des boîtes aux lettres, comme d'ailleurs les lettres.

La famille sociale est autoritaire, la mère est l'autrice du nom de famille, le père impose le nom personnel. L'auteur et le porteur du nom s'adressent comme 'je' et 'tu', à tour de rôle. L'autorité se transmet de haut en bas, de l'auteur à celui qui porte son nom, à celui qui l'obéit.

Le produit que réalise la famille sociale, le livre, le roman, est un produit de l'imagination, un produit archétypique parce que l'auteur prend pour matériaux la vie familiale, sa vie de famille. Pour son éducation esthétique, il est un lecteur assidu depuis sa prime enfance, puis il se donne à l'écriture. L'auteur écrit son premier roman, puis le deuxième, enfin il compose une œuvre, toute une 'bibliothèque'. La maison d'édition organise la production littéraire, l'éditeur sélectionne les livres qu'il va publier et exploiter, puis ils sont distribués par les librairies. Enfin la critique littéraire s'en occupe.

L'œuvre littéraire est conçue à l'intérieur de l'auteur, puis rendue publique révélant ce qui se produit à l'intérieur. L'art de communication traditionnelle, l'art épistolaire, pratique l'échange de lettres entre des correspondants. La lettre saute la distance, son contenu se confine aux auteurs. Ils racontent les péripéties de leurs vies quotidiennes, la chronique des événements courants.

20. Le domaine de la morale sociale. La morale des hommes civilisés, la formation des instruments sociaux se produit dans la nature organique, la nature produisant les corps organiques, les organes accomplissant des mouvements, des conduites, des opérations et des actions. L'homme social correspond à la cellule du corps organique, le corps producteur indépendant : corps reproducteur, corps réparateur, corps créateur des matériaux, corps formateur.

L'homme langagier s'incarnant dans la nature organique c'est l'homme parlant, l'homme se faisant parole, la langue dynamique dont la première composante, le verbe, indique l'action. Contrairement au caractère de l'écriture, élément discret, le son de la parole est courant, coulant, laissant une trace ; les traces se suivent les unes après les autres, suite indiquant leur terme. Le verbe s'accomplit. S'incarnant dans la nature organique l'homme social fait progresser ses formes jusqu'à ce qu'il devienne un instrument social idoine. La langue parlée permet aux interlocuteurs de s'adresser directement la parole comme 'je' s'adresse à 'tu', locuteur et auditeur remplissant leur rôle à tour de rôle.

La parole sort de la bouche pour entrer dans l'oreille ; la bouche et l'oreille constituent l'organe double de la parole. La bouche ne parle pas seulement, elle chante aussi. Le chant fait reconnaître la voix masculine et la voix féminine, la basse et le soprano, mais aussi le contreténor et le contre-alto. La voix fait entendre le féminin dans le masculin, le masculin dans le féminin. Le chant émeut l'âme, celle de l'esprit, il appelle, séduit, attire, attend une réponse.

La voix chante l'amour. Quel amour ? L'amour de l'homme social est conjugal, il est à la recherche de l'amour vrai, du partenaire authentique, les amants sont un homme et une femme, deux hommes, deux femmes. La vérité ne distingue pas les genres, pourtant, le corps organique les distingue bien. Le corps organique répand des odeurs, les unes séduisantes, d'autres répugnantes ; l'odeur donne l'orientation au nez lui indiquant le bon sens, le point où les amants s'unissent, où leurs corps se joignent, où leur amour s'accompagne du plaisir érotique, le plaisir excité sur les zones érogènes du corps organiques suscitant l'impulsion de s'unir.

Le corps organique reproduit des corps organiques. Le lieu de reproduction, l'utérus, est présent dans le corps féminin et absent du corps masculin ; le corps féminin est complet, l'utérus fournit la différence spécifique des deux corps : un seul genre, deux espèces. Pour les organes génitaux, l'organe masculin se trouve à l'extérieur, l'organe féminin à l'intérieur ; cette différence n'est pas spécifique. Les 'transgenres' déplacent leur organe génétique, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, pour autant, ils ne changent ni d'espèce ni de genre.

Dans le domaine de la nature organique l'homme social se forme en un instrument social, en un acteur dont la connaissance est causale. La cause des partenaires qui s'unissent est conditionnelle, ils sont des instruments de plaisir érotique l'un pour l'autre, des plaisirs réciproques ; leurs corps se soucient l'un de l'autre. Les formes dont les sociétaires se revêtent s'imposent sur leur support, les matériaux sociaux, l'« étoffe » dont ils sont faits. Si l'étoffe

est trop faible ou trop dur la forme sociale ne prend pas bien. Le genre du verbe signifiant l'action du moteur est actif ou passif ; le mouvement moteur, tantôt se resserrant tantôt se relâchant, est à la fois actif et passif, à la fois cause et effet. Le sociétaire qui n'est pas de la bonne étoffe sociale doit être purifié.

Les sociétaires se soumettent au régime alimentaire et au régime sportif. Ils s'alimentent de produits de qualité ('bio') en quantité suffisante, ils entraînent leur corps ('jogging') afin de former un corps organique sain, de bonne étoffe, qu'ils maintiennent en meilleur état. Leur régime social est aristocratique. Les corps moins sains, les moteurs tendant à se relâcher, les corps considérés comme un danger pour les corps sains, sont raffermis en les enfermant dans une maison de redressement, dans un asile. Passifs, il faut les rendre actifs. La société se protège contre les éléments asociaux comme la cellule s'immunise contre les éléments nuisibles. La politique de 'purification ethnique' s'efforce à se séparer d'une population jugée nocive.

Quand les sociétaires ont acquis un corps sain, ils le revêtent des formes de la politesse : ils le polissent afin de ne pas se heurter assurant la paix de la société. Les bonnes manières se pratiquent selon le lieu : à table, entre parents et enfants, entre un supérieur et un inférieur, à la rencontre de l'homme et de la femme. Chaque fois il faut se revêtir des bonnes formes. C'est du 'théâtre social' où chacun remplit son rôle.

Le théâtre se produit dans le domaine de la nature organique. Chaque acteur remplit son rôle, les acteurs s'adressent la parole les uns aux autres à tour de rôle, la pièce se joue sur une scène entourée du public, le metteur en scène en fait un produit cohérent, visible. Comme la danse le drame est un art 'pratique', un art ne produisant rien en dehors des mouvements.

La production théâtrale est une organisation sociale : il faut un théâtre, une scène, un directeur, de la publicité, il faut une programmation, rassembler les spectateurs, des guichets, payer la troupe.

21. Le domaine des beaux arts. Les hommes sociaux produisent leurs œuvres d'art dans la nature physique, la nature produisant des corps physiques, des corps sans vie. Alors que les œuvres d'art du domaine de la nature organique sont 'pratiques', celles du domaine de la nature physique sont 'poétiques', des objets mis à l'extérieur de leur producteur, des produits visibles, audibles, des produits sortant de leur instrument producteur. Ces produits sont visibles et rendent visible ce qui se produit à l'intérieur de leur producteur. Leur connaissance est sensible, esthétique. L'œuvre d'art est à la fois complète et cohérente, elle est 'cosmique', harmonieuse, L'harmonie extérieure est le signe de l'harmonie intérieure.

L'homme langagier s'incarnant dans la nature physique est le logos, l'homme se faisant logique, la langue productrice dont la composante principale est le concept du produit à la fois complet et cohérent. Toute production s'articule par quatre membres : la création du matériau, la formation de l'instrument, la composition du produit et la réparation de celui-ci. L'imagination, la faculté productrice architecturale, la faculté productrice principale, se sert des mathématiques. Le sujet s'approprié les matériaux dont il a besoin, il se revêt des formes, ses prédicats, formant l'instrument dont sort l'objet, son produit auquel il octroie des attributs.

Les hommes sociaux cherchent l'amour vrai, le partenaire authentique is à l'épreuve : où retrouvent-ils l'amour vrai dans la nature physique productrice des corps sans vie ? Certes, ces beaux corps s'attirent mutuellement, mais ils restent morts. L'amour vrai dans la nature physique est le produit de l'imagination, de l'art cinématographique. La lumière, l'esprit de la nature physique, produit une image sur son support, le pellicule ; le caméra, l'instrument, prend les images. Le film est projeté sur l'écran dans une salle de cinéma, une salle obscure, devant les spectateurs.

L'histoire d'amour qui se passe sur l'écran est imaginaire, l'amour des beaux corps, ceux des 'étoiles', acteurs et actrices, des corps admirables, séduisants, attrayants. Des amours imaginés, produits par les studios hollywoodiens, des histoires dont le *happy end* est assuré. Après cette fin il ne se produit plus rien, une vie sans histoires. La présentation de l'œuvre cinématographique est infiniment reproductible.

À l'origine de l'œuvre d'art le travailleur s'approprie les matériaux dont il a besoin les retirant du sol terrestre. Le potier travaille de ses mains l'argile dont il fait un pot, une cruche, une jarre, des ustensiles dont se servent les membres du ménage. Le céramiste, le porcelainier, le faïencier utilisent d'autres matériaux tirés du sol, comme l'orfèvre et le joaillier. Les uns et les autres se servent d'outils, comme le sculpteur façonnant dans son bloc de marbre la forme de la statue.

L'œuvre du dessinateur, du graveur et du peintre présente une image ; ils utilisent d'un support, ils se servent d'outil. Le tableau sort l'atelier pour être exposé dans un cabinet, une galerie, un musée. Le musée, une tradition organisée, conserve des œuvres d'une manière sélective et les montre aux visiteurs. Les musées se sont multipliés. Les collectionneurs composent leur collection, ils achètent leurs pièces au marché d'art ; l'achat d'une œuvre d'art est un investissement.

Les arts terrestres, les arts imprimant leurs caractères sur un support, correspondent à la langue écrite ; les sons sortant des instruments de musique ne laissent qu'une trace éphémère. Ils ne s'adressent pas à l'œil mais à l'oreille comme les éléments de la langue

parlée. Le compositeur de l'œuvre musicale se sert des éléments de la langue musicale, les notes, dont il fait sa partition, sa création qui sera conservée. Le compositeur s'inscrit dans une tradition : musique ancienne, baroque, romantique. L'exécuteur interprète la partition.

Les sons sont produits par l'instrument musical d'où ils sortent, l'instrument qui est lui aussi un produit dont les formes sont susceptibles de s'améliorer. Puis le musicien apprend à maîtriser l'instrument en se formant lui-même sous la direction d'un maître. Le compositeur s'inscrit dans une tradition, le musicien va à l'école où il acquiert un style, souvent celui de son maître. Le musicien est appelé d'après son instrument : le violoniste, le pianiste, le flûtiste, l'organiste, son nom propre.

Les différents instruments se retrouvent dans l'orchestre où ils sont censés jouer ensemble harmonieusement sous la direction du chef. Parfois ils sont accompagnés d'un soliste. Chaque musicien joue sa partie, tous jouent d'une manière cohérente, 'cosmique'. L'orchestre exécute une œuvre musicale en présence des auditeurs dans une salle de concert ; l'exécution fait partie d'une organisation sociale. Bien que les sons soient éphémères, les maisons de disques les font graver sur un support, les multiplient et les font vendre. Les mélomanes en composent leur collection.

Le véritable art cosmique est celui de l'architecte, le constructeur se faisant l'image du bâtiment, de l'édifice qu'il va construire. Il en fait un dessin, une conception, puis il s'approprie les matériaux appropriés, ensuite il forme les instruments de construction, enfin il compose un ensemble complet et cohérent des parties sortant des instruments. L'architecte dessine une maison, mais aussi un pan de maisons, un quartier et même des villes nouvelles, des tours, tout un 'cosmos'. Les sociétaires se demandent si leurs maisons, leurs villes sont habitables.

22. Les connaisseurs, sources de la science sociale. Produisant un produit social, le compartiment s'articule par quatre membres : le producteur, sa formation, son produit, sa connaissance productrice. Les seize compartiments du secteur produisent un produit achevé, un corps social. Il s'agit d'un produit extérieur, comme une œuvre d'art, un produit visible dont la connaissance est sensible. Il faut distinguer deux types de connaissance : d'une part la connaissance des produits extérieurs, d'autre part la connaissance dont les sociétaires sont les sources, celle jaillissant de l'intérieur. Les hommes sociaux produisent des biens extérieurs, ils produisent encore la société dont ils sont les membres : ils se reproduisent eux-mêmes. L'homme n'est pas né comme un homme social, il est né comme un ignorant, comme un inconnu parmi les membres de la famille social où il arrive. Les connaissances sociales que

l'inconnu ignorant s'approprient ont leur source dans les autres sociétaires, des connaisseurs qui se connaissent, se reconnaissent. Leurs connaissances ne sont pas reprises du monde extérieur, mais transmises par les sociétaires : chacun d'eux est un intermédiaire.

Les produits dans le monde extérieur sont réalisés par les facultés des pensées productrices réflexives, les facultés se servant des mathématiques, le langage producteur des biens extérieurs. Les connaissances d'abord produites à l'aide des mathématiques sont particulières, ensuite la logique les généralise. Les connaissances transmises par les sociétaires sont produites par l'entendement producteur, l'entendement se servant des facultés productrices. D'abord la logique, la langue productrice des produits intérieurs, généralise la connaissance sociale, ensuite les mathématiques la particularise. Les facultés productrices réflexives et l'entendement producteur se réfléchissent, les deux côtés sont irréductibles l'un à l'autre.

À la recherche de l'amour vrai les partenaires sont des inconnus quand ils se rencontrent pour la première fois ; ils se découpent des aspects qu'ils ont en commun. Ils se font confiance. Comment savent-ils que leur amour est vrai quand rien dans le monde extérieur ne peut le vérifier ? Quand leur amour est mis à l'épreuve ils restent fidèles l'un à l'autre ; leur connaissance est empirique, vérifiée par l'expérience. Quand des sociétaires se rencontrent, les connaissances sociales dont ils sont les intermédiaires sont vérifiées ou réfutées (falsifiées) par l'expérience.

À plusieurs reprises l'homme arrive comme un ignorant inconnu parmi des hommes sociaux qui le socialisent, rendant l'ignorant savant, l'inconnu connu. Le nouveau-né arrive comme un ignorant inconnu parmi les membres de sa famille sociale qui l'éduquent, lui procurant la nourriture sociale indispensable. La connaissance éducatrice est transmise de l'éducateur à l'éduqué qui devient à son tour un éducateur éduqué. L'éducateur est le porteur d'une charge qu'il transmet à l'éduqué ; le porteur d'une charge est un sujet social. La bonne éducation, la nourriture consistante, fait surgir la certitude, le sentiment réflexif éveillant la conscience de l'homme social capable de porter une charge sociale, autorisé à accomplir d'actes sociaux lui donnant un 'poids' social, un bon nom, une place élevée dans la hiérarchie sociale. La mauvaise éducation suscite de l'incertitude.

Puis le sociétaire, l'homme éduqué, arrive comme un ignorant inconnu dans l'école pour y être enseigné par l'enseignant enseigné. L'enseigné remplit un rôle social, l'enseignant remplit un autre rôle ; l'un est moins avancé, moins formé que l'autre. L'enseigné passe par les classes, par les filières, par les différents formes d'enseignement, jusqu'à la fin du parcours. Le rôle, celui de l'enseigné comme celui de l'enseignant, suscite l'attente sociale,

l'attente se tournant en déception quand l'élève 'décroche', n'arrive pas au bout du parcours. L'attente et la déception sont des sentiments réflexifs. Parvenu à la fin de son parcours, l'élève reçoit son diplôme ; les diplômés différencient les membres de la société. Au lieu de rendre les sociétaires plus égaux, l'école renforce leur inégalité.

Quand le rôle social est fixé, l'artisan social fait sortir son produit de la forme sociale. Le sociétaire formé arrive comme un ignorant inconnu dans son milieu professionnel, les producteurs d'une œuvre d'art. L'artisan reçoit une éducation esthétique, il apprend le métier à l'école chez son maître, puis il sortira ses propres œuvres. L'artisan s'acquitte d'une tâche, l'œuvre qu'il fait sortir suscite la crédibilité, sinon l'incrédulité, le scepticisme, des sentiments réflexifs. L'œuvre lui donne son nom propre : sculpteur, peintre, musicien. L'artisan peut faire de lui-même une œuvre d'art.

Enfin le sociétaire arrive comme un ignorant inconnu dans la société de la communication où il rencontre d'autres communicateurs qui lui sont inconnus, qui le ne connaissent pas. Ils se fractionnent afin de trancher un élément commun, le symbole les reliant. Étant un médium de communication l'homme social remplit une fonction sociale, ou bien une dysfonction sociale si sa communication est déformée, altérée, rompue. L'homme social porte le nom de la fonction qu'il remplit, il est thérapeute, critique, épistolier. La rencontre des médias sociaux suscite le doute, un autre sentiment réflexif.

Les sentiments réflexifs aménagent les assises du champ du compartiment, de haut en bas : la certitude de l'éduqué, l'attente de l'enseigné, la crédibilité de l'artisan, le doute et la résolution du communicateur. Les actions des sociétaires articulent l'assise en tranches.

23. Les formations sociales, la morale des sociétaires. L'homme social est la cause de son action ; la connaissance de son action sociale est causale. La connaissance causale relève de la raison, de l'entendement instrumental. En effet, les sociétaires agissent comme des instruments sociaux, comme des formations sociales, puisqu'ils sont des formateurs formés : ils sont formés en causes sociales, ils forment d'autres en instruments sociaux. Qui plus est, il faut que les sociétaires agissent ensemble afin d'assurer la paix sociale, la convergence de leur volontés. En agissant ensemble les volontés des sociétaires acquièrent un bien, comme la paix, pour qu'elles deviennent des bonnes volontés. Elles deviennent des bonnes volontés en acquérant la justice sociale, en devenant des causes sociales justes, des formations sociales vertueuses. La morale sociale indique le terme commun vers lequel les volontés des sociétaires sont censées converger. La volonté sociale indique le terme, la cause sociale trace le parcours jusqu'à sa fin ; entre le terme et la fin, les deux pôles de la formation, oscille la

passion sociale, le moteur de l'action. Le mobile de l'acteur, c'est de se revêtir d'une bonne forme sociale, celle de son rôle social.

Le bien souverain que les volontés des sociétaires veulent acquérir, le bonheur, est occasionné par la rencontre favorable entre des média sociaux. Heureuse est leur rencontre si elle permet aux sociétaires d'échanger des paroles, leur réflexions, d'entamer une action commune. Comme on parle d'un amour malheureux, on peut également parler d'une rencontre malheureuse entre média sociaux s'ils ne réussissent pas à échanger. La cause de leur échange est conditionnelle. Les volontés des sociétaires convergent si leur échange répartit leurs connaissances sociales, s'ils se reconnaissent le droit répartitif. Si la rencontre est heureuse elle suscite la confiance réciproque, l'amour réflexif.

L'éducateur et l'éduqué forment une tradition sociale, une tradition médiatique, la substance éducatrice étant transmise de haut en bas ; médiatique, car l'éduqué deviendra à son tour un éducateur portant la charge sociale. L'éducateur est un créateur, retirant de la tradition les matériaux dont l'éduqué a besoin. Pour certains cette substance est plus nourrissante que pour d'autres restés sur leur faim éducative. L'éducation sociale est la cause motrice imbriquant l'éducateur et l'éduqué. Néanmoins, si les substances éducatrices sont mal distribuées, il faut procéder à leur redistribution ; la bonne éducation des sociétaires conserve leur société. L'éduqué reste fidèle à son éducateur.

L'enseignant et l'enseigné forment une institution sociale, une institution médiatique, l'enseignement étant transmis de celui qui est en avance à celui qui se trouve en arrière ; médiatique, car l'enseigné espère se revêtir du rôle de l'enseignant. L'institution, l'école, est une cause consécutive, une cause entraînant une suite d'effets : les classes, les filières, les diplômes, l'« ascension sociale ». L'institution est considérée comme juste si tous les sociétaires participent à l'enseignement, si chaque participant parvient au terme de son attente. La participation juste promet la paix sociale, bien que souvent l'école suscite des querelles.

Le professionnel et l'amateur forment une organisation sociale, une organisation médiatique, le spectacle qu'organise le professionnel étant reproduit devant des spectateurs, des amateurs ayant vocation de devenir des professionnels. L'artisan représentant l'œuvre agit comme sa cause finale ; l'organisation est juste si tous les sociétaires ce bien collectif ou d'autres biens collectifs. Les volontés des sociétaires convergent si tous parviennent à la plénitude, le bien de la production. La passion des artisans et des spectateurs oscille entre admiration et jalousie.

24. La production de la société. Les croisements des assises et des tranches produisent les cases du Tableau de la société ; la case est à la fois produite et productrice. Dans chaque case se trouvent déjà un connaisseur social et sa formation, la forme dont l'instrument social s'est revêtu. De l'instrument sort le produit social. La production s'articule par quatre membres » la création des matériaux, la formation de l'instrument, la composition du produit et la réparation du produit. Rendant connu l'inconnu, rendant connaisseur l'ignorant, la société est réparatrice, rétablissant la communication là où elle est déformée, rompue. Chaque membre de la production marque un début irréductible à d'autres débuts.

La production se doit d'être achevée, le produit se doit d'être fini, à la fois complet et cohérent. Chaque case est un lieu de production produisant un produit particulier ; l'ensemble des cases du Tableau accomplit un produit fini, un corps social. À l'origine sur la case de tête de la première colonne l'éducateur crée les matériaux éducatifs créant l'éduqué qui les transmettra à son tour comme une charge. Puis l'éduqué est instruit par son instructeur, son formateur lui imposant une forme polie, policée, civilisée. Quand les matériaux éducatifs sont consistants, la forme polie tient mieux. Dans la société traditionnelle les tâches ménagères sont nettement distribuées entre l'homme et la femme, la ménagère dominait à l'intérieur de la maison ; aujourd'hui les tâches sont remplies d'une manière plus fraternelle, plus équitable. Dans la société traditionnelle le repas, la restauration, est un lieu de rencontre, de convivialité, d'échange, de communication, aussi de récréation. Les sociétaires invitent chez eux et sont invités, ils vont au restaurant les uns pour leur plaisir, les autres pour leurs affaires.

Dans la société dynamique le début de la production, le principe, indique le terme vers lequel les formes de l'instrument social se dirigent : ses formes sont censées progresser sans jamais régresser. Certains instruments sociaux sont mieux formés que d'autres, sont parvenus plus proche du terme que d'autres. Le diplôme obtenu détermine le terme de la formation de chacun comme le parcours professionnel qu'il va accomplir ; celui de l'un est plus long que celui de l'autre. Le professionnel est un spécialiste, sa connaissance est particulière ; les sociétaires, dont la connaissance est spécifique, se conseillent les uns les autres, chacun est un conseiller conseillé. Les formes des membres de la société dynamique sont censées progresser sans cesse, leur support, les matériaux se revêtant des formes successives, doivent également s'améliorer constamment. C'est pourquoi l'éducation des formateurs formés est permanente.

Quand les formes des instruments sociaux sont fixées, l'artisan fait sortir son œuvre composée à l'intérieur, le fruit de son concept et de son imagination, révélant ce qui se produit à l'intérieur du producteur. L'œuvre sortant marque le commencement de la production. Pourtant, l'individu est capable de faire de lui-même une œuvre d'art. Ses vêtements et ses

chaussures, sa coiffure et ses parures, les lieux de sa détente, les livres qu'il choisit et les concerts auxquels il assiste, toutes ces composantes constituent un tout à la fois cohérent et complet. Si le sociétaire se présente comme une œuvre d'art, il faut que tous les objets autour de lui, les meubles et les ustensiles, le portable et la voiture, s'harmonisent entre eux et avec lui. L'art du design reconstruit les objets. Les sociétaires reçoivent une éducation esthétique, ils visitent des expositions et des musées, ils assistent aux concerts, vont au cinéma. Amateurs, ils s'inscrivent dans une tradition esthétique. À l'académie des beaux arts, formés en artisans professionnels, ils développent leur style. À l'école se forme une avant-garde de ceux qui marchent en tête entraînant ceux qui sont encore moins avancés.

Dans la société de la communication le médium social est une source intarissable des connaissances sociales, des connaissances empiriques, connaissances réparatrices et toujours à réparer. Du médium social surgissent des opinions, des produits de l'entendement se servant de la faculté du jugement. Les opinions de sociétaires constituent 'opinion publique. Des chercheurs font des enquêtes, des sondages, des interviews, les participants répondent aux questions qui leur sont posées. À l'aide du calcul de la probabilité l'échantillon des sondés est tenue pour représentative d'une population avec un marge d'erreur. La communication traditionnelle, la mode, oscille entre ce qui est à la mode et ce qui est démodé ; les modes se suivent les unes après les autres, une mode s'impose puis une autre. En ce qui concerne l'opinion publique, une opinion domine pendant un temps puis une autre. L'homme social se conforme à une opinion, à un mode, à une pratique, ou bien il ne se conforme pas : il est conformiste ou anticonformiste. Les conformistes se revêtent de la même forme. tout sociétaire se présente comme un modèle aux autres sociétaires et les prend comme modèle.

le Tableau de la production de la société

la création de l'éduqué

l'homme poli

l'éducation permanente la formation

les tâches ménagères le parcours professionnel

l'éducation esthétique l'avant-garde l'œuvre d'art

la récréation le conseiller conseillé le design

la mode

le conformisme

le modèle

le médium

Le Tableau de la production sociale s'articule par quatre sociétés : la société de la communication, la société traditionnelle, la société dynamique du progrès de formes et la société solidaire des œuvres. Chaque société prend son début dans une case de tête. Une société complète s'articule par les quatre sociétés dont l'une domine les autres. Il est même possible de construire une société à partir de chacune des cases du Tableau, une société qui est également une théorie sociale.

25. La reconnaissance des sociétaires. Dans la case se trouvent désormais trois membres : le connaisseur, sa formation et son produit ; le quatrième membre qui manque encore est la reconnaissance. En effet, quand les sociétaires se rencontrent comme des inconnus, ils cherchent à se reconnaître grâce à un élément qu'ils ont en commun. Les sociétaires sont des sources de connaissances, des sources de reconnaissances. Pour se reconnaître ils se servent de la langue utilisée par des inconnus, la langue symbolique. L'homme social se fait connaître par le produit qu'il fait sortir, l'objet ; en le cassant il crée les éléments de la langue symbolique sociale. Les éléments sont reconnus par l'entendement se servant de la faculté du jugement.

Les matériaux éducatifs, les nourritures sociales sont appropriées, absorbées, assimilées par le sujet pour se modifier en une substance sociale. Le sujet est un support absorbant d'autres matériaux, du matériau solide, consistant, consolidant, ou bien du matériau léger, vaporeux, du *junk food*. En comparant celle-ci avec d'autres substances, elles ont certains caractères en commun alors que d'autres caractères manquent. Le sujet appartient à une classe de sociétaires. Les classes sociales forment un ordre social : classe supérieure, classe moyenne, classe inférieure. Les membres d'une classe possèdent un caractère ou des caractères que les membres des autres classes ne possèdent pas.

Le sujet se revête des formes sociales, des prédicats, des formes qu'il cherche à améliorer. Chaque forme est une trace que laisse le sujet ; les traces se suivent indiquant le terme, la forme accomplie. Remplissant plusieurs rôles, des formes sociales, les unes plus avancées que les autres, le sociétaire se définit comme une espèce sociale, appartenant à un genre social. Les formes acquises singularisent le sociétaire.

Une fois que ses formes sont fixées, l'homme social fait sortir son produit, signifiant ce qui se produit à l'intérieur. Il réalise son produit selon son concept. Par le produit qu'il fait sortir le sociétaire appartient à une catégorie professionnelle : peintre, sculpteur ; chacun

s'acquiesce d'une tâche spécifique. Le sociétaire se présentant lui-même comme une œuvre d'art se sert des signes sociaux, des signes qui font la démonstration que son concept est à la fois complet et cohérent.

À leur rencontre les sociétaires se cassent, se découpant un élément du produit qu'ils ont fait sortir, un élément qu'ils ont en commun, un signe symbolique. Des sociétaires cassés ayant un élément en commun, un attribut octroyé à leur objet, appartiennent au même groupe social ; le sociétaire cassé peut appartenir à un grand nombre de groupes sociaux. Si le sociétaire peut se découper de multiples façons, quel est l'élément éminent imprimant son identité ?

Dans chaque case du compartiment on retrouve le connaisseur, sa formation, son produit et les éléments de sa reconnaissance ; les seize cases composent une théorie sociale. Le Tableau est composé à partir de l'une de ces cases, si bien qu'il produit plusieurs théories.

26. Le Tableau de la vie sociale. Comme les autres vie, la vie sociale s'articule par quatre membres : d'abord la vie sociale, puis la vie familiale, la vie politique et la vie économique. les membres de la vie sociale s'articulent. Quand on compose le Tableau de la vie sociale, les différentes familles en aménagent les couches. Chaque famille occupe une couche, de haut en bas la famille maternelle, la famille providentielle, la maisonnée sociale et la famille conjugale, la première famille de la vie sociale. Ensuite chaque famille s'articule par quatre membres dont chacun occupe un lieu du Tableau ; les quatre lieux de tête restent célibataires, tandis que sur les autres lieux les membres s'installent en couple.

le Tableau de la vie sociale

La famille maternelle

La familiale providentielle

L'état social La cité sociale

La maisonnée sociale La nation sociale

La famille sociale La morale sociale Les beaux arts

La famille conjugale La société civile sociale La psychologie

Les connaisseurs Les formations Les sociétés La reconnaissance

Le Tableau présente la philosophie de la vie sociale, la sagesse que l'homme sociale peut acquérir, la sagesse et l'amour et l'amour de la sagesse, les biens qu'obtiennent ses facultés de pensée et les biens qu'elles produisent. Le bien souverain de la vie sociale, le bonheur, surgit de la rencontre favorable entre des partenaires qui se reconnaissent, se font confiance. Ils ne laissent pas leurs rencontres qu'au hasard, ils acquièrent d'autres biens : ils conservent leur famille et sont conservés par elle ; ils aspirent à la paix sociale, une paix juste et libre ; ils promeuvent la plénitude des biens sociaux. Les quatre biens principaux de la vie sociale sont réalisés, multipliés dans les quatre natures. La philosophie érige les cadres, les formes qu'elle améliore : elle tend inexorablement vers l'idéalisme. Pourtant, elle ne produit rien. L'histoire raconte la production. Le Tableau de la philosophie se compose à partir du lieu de tête de la première colonne, composition qui finit dans le lieu de tête de la quatrième colonne. Là où la philosophie finit, là aussi l'histoire débute, par l'entendement, la faculté des pensées réflexives. L'histoire suit le chemin au sens inverse à celui de la philosophie.

L'homme social entre dans sa société comme un inconnu, un ignorant ; socialisé, il devient un connaisseur connu savant reconnaître les inconnus qu'il rencontre. De son côté l'homme historique rencontre des inconnus d'un passé lointain, des membres d'une société étrange, un monde qu'il ignore. C'est pourquoi l'homme historique s'inscrit d'abord dans les cases du compartiment de la vie sociale, le lieu où il rencontre des inconnus qu'il reconnaît.

11. LES FOYERS SOCIAUX

27. De l'homme social à l'homme historique. Toute grande Histoire débute par une petite histoire, par un 'fait divers', une rencontre favorable ou défavorable, un incident ou un accident, une actualité que racontent les médias. La petite histoire sociale débute par une rencontre, prévue ou imprévue, par la bonne fortune ou la mauvaise fortune, un bonheur ou un malheur. L'homme social arrive comme un inconnu, comme un étranger dans une société, le début d'une histoire, de son histoire. Comme les hommes sociaux, les hommes historiques sont initialement des inconnus les uns aux autres, des inconnus cherchant à se reconnaître. La petite histoire débute quand quelque chose d'inconnu survient, quand on tente de reconnaître ce qui est encore inconnu, quand ce qui arrive est reconnu comme ce qui est déjà présent. L'interprète actualise ce qui vient de loin.

L'homme social se sert des facultés productrices réflexives ; connaisseur, il produit des connaisseurs en recourant à la logique, la langue productrice. L'homme historique se sert de l'entendement producteur ; il recourt d'abord aux langues, puis produit de leurs éléments des produits historiques. À l'entendement se situe le foyer où l'une et l'autre faculté se réfléchissent, où la vie sociale et la vie historique se réfléchissent : là où la première finit, là débute aussi l'autre.

L'entendement est la faculté d'ou jaillissent les sens, les couples de sens. L'entendement producteur s'associe d'abord la faculté du jugement, la faculté comparant les deux côtés l'un avec l'autre. En premier lieu l'entendement produit les éléments de la langue symbolique, la langue commune de ceux qui ne se connaissent pas. Quand les deux côtés ont un point commun, ont leur coupure en commun, ils sont à la fois semblables et dissemblables. Quand les deux côtés s'imbriquent l'un dans l'autre ils sont à la fois identiques et différents. Quand les deux côtés se suivent l'un après l'autre ils sont à la fois convergents et divergents. Quand les deux côtés sortent l'un de l'autre ils sont à la fois égaux et inégaux. Ainsi l'entendement se fait un petit vocabulaire.

L'entendement symbolise les éléments des autres langues. Les deux morceaux du symbole ont leur coupure en commun, ils sont à la fois semblables et dissemblables ; l'interprétation, la traduction passe de l'un à l'autre côté. Les deux morceaux s'imbriquent l'un dans l'autre comme un caractère s'imprime sur son support, ils sont à la fois identiques et différents ; la compréhension prend les deux côtés ensemble. Le caractère est l'élément de la langue écrite. Les deux morceaux se suivent l'un après l'autre comme des traces, comme les

sons de la langue parlée ; l'explication de ce qui se passe suit les traces indiquant l'accomplissement de l'acte. Les deux morceaux sortent l'un de l'autre, ils sont à la fois égaux et inégaux, des signes, les éléments de la langue logique ; la démonstration de ce qui se produit fait sortir les signes des uns des autres.

Les hommes historiques symbolisent les éléments des autres langues, toutes les autres langues fournissent de leurs éléments : les caractères de la langue écrite, les sons de la langue parlée, les signes de la logique. L'homme historique interprète, il comprend, il explique et il démontre également. S'agissant de l'histoire sociale, l'interprétation de l'actualité sociale est le premier membre de l'entendement. Rendant familier ce qui est étrange, l'interprétation manifeste le temps-espace de la durée : ce qui arrive est semblable à ce qui est déjà présent, l'un et l'autre côté se rejoignent à l'aide de la coupure du symbole.

28. Les connaissances historiques. La petite histoire est un produit ; raconter une histoire, c'est produire une histoire. L'histoire est un produit composé de connaissances historiques ; comme toute production, celle des connaissances historiques est finie. La production des connaissances historiques s'articule comme celle de tout produit : la création des matériaux, la formation de l'instrument, la composition du produit, la réparation du produit. Chaque membre de la production est marqué par un début spécifique.

Les éléments symbolisés servent de matériaux pour la construction des produits historiques. Ce qui se produit est construit par les facultés productrices, en premier lieu par l'imagination, se servant de la logique, la langue productrice. Les facultés productrices produisent des connaissances historiques, des produits de connaissances qu'on ne perçoit pas à l'extérieur, mais qui sont transmis par les hommes historiques. On ne 'voit' pas un fait, on le construit, on le reconstruit.

À l'origine de toute petite histoire se trouve la création du fait. Pour reconstruire le fait le producteur rassemble certains caractères qui s'impriment dans la mémoire, leur support. Le fait compte un certain nombre de caractères le caractérisant, pas moins, pas plus. Le fait est à la fois mesuré et une mesure. Le même fait pèse pour l'un plus lourd que pour l'autre : le fait est subjectif ; on peut constater le même fait et le peser différemment. Le fait est créé par l'auteur historique dont on cherche à comprendre le motif.

L'histoire est factuelle, elle est aussi évènementielle ; le fait est créé par l'auteur, l'évènement est formé par l'acteur, son intention. L'évènement, le produit historique dynamique, prend des formes successives, autant de traces significatives ; il revêt le fait d'une succession de formes, des traces qu'il laisse, indiquant le terme vers lequel il se dirige, son

principe. Quand on cherche à remonter les formes de l'évènement, on trouvera toujours une forme antécédente. Les formes qu'il acquiert sont autant de prédicats du sujet. L'acteur déclenche l'évènement, on lui impute une intention, l'accomplissement de son acte. L'évènement s'explique.

Quand les formes de l'évènement sont accomplies, l'objet, le phénomène sort de l'artisan et commence à apparaître. La production du phénomène se déroule entre son commencement et sa fin, manifestant le-temps-espace du futur. En s'élargissant, le phénomène prend de l'ampleur. Une partie sort, le signe annonçant le phénomène fini, de ce signe sort un autre signe, de ce signe encore un autre jusqu'à la fin. Les signes ne se suivent pas les uns après les autres, comme les traces de l'évènement, mais sortent les uns des autres jusqu'à la fin de la production. le phénomène est démontré. L'artisan agit selon son projet.

Quand on compare l'objet connu avec l'objet inconnu, s'ils ont un attribut en commun, celui-ci est le cas qui se reproduit. Le cas est composé de symboles. L'interprète, l'agent, reconnaît l'inconnu rendant familier ce qui est étrange.

Le fait, l'évènement, le phénomène et le cas sont des produits historiques, des produits partiels ; ensemble les quatre membres constituent un produit complet : le fait est formé en évènement, se rend visible comme phénomène et est reconnu comme cas. Toutefois, le fait se trouve à l'origine d'une histoire, d'un de ses débuts ; les autres membres articulent le premier membre. Pour que l'histoire soit complète, chaque membre doit y figurer comme le premier membre ; la petite histoire achevée n'est pas seulement factuelle, mais aussi évènementielle, phénoménale et casuelle. Remplissant les seize cases du Tableau, les seize produits de connaissance composent une petite histoire complète. Pourtant, l'une d'elles domine toutes les autres.

La petite histoire est 'logique'. Comme toute production, le récit historique se déroule entre un début et une fin, entre la première case et la dernière case. Les membres de l'histoire ne se rassemblent pas arbitrairement, mais avec méthode, logiquement, dans l'ordre. L'ordre logique, celui de la production, ne coïncide pas toujours avec l'ordre chronologique. La petite histoire remplit un Tableau à partir d'une case de tête, puis elle passe par toutes les autres cases jusqu'à la dernière dans l'ordre déterminé. Débutant pas une rencontre, la petite histoire sociale est casuelle. En passant dans l'ordre par toutes les cases du Tableau, rien de cette histoire n'est laissé au hasard.

Les personnes historiques et leurs sentiments réflexifs aménagent les assises du Tableau ; de haut en bas la certitude de l'auteur, l'attente de l'acteur, la croyance de l'artisan et le doute de l'agent. Les actes articulent les piliers de chaque assise : le motif, l'intention, le

projet et le mobile. Les croisements des assises et des piliers produisent les cases du Tableau ; chaque case réalise un produit historique particulier.

le Tableau de la production historique

	le motif	l'intention	le projet	l'incitation	
l'auteur					le caractère
l'acteur					la trace
l'artisan					le signe
l'agent					le symbole
	le fait	l'événement	le phénomène	le cas	

Les seize cases du Tableau articulent complètement une histoire sociale ; à partir d'une case de tête elles se suivent dans l'ordre déterminé. Autour de l'axe tracé à travers des cases de tête basculent les cases extérieures vers l'intérieur. Les cases de tête, les cases du début, restent célibataires, les autres cases du Tableau s'installent en couple : les partenaires de la case se réfléchissent.

le Tableau des cases réflexives.

29. Une petite histoire sociale : le suicide de Caroline Grandjean-Paccoud, directrice d'une école primaire. 'Victime d'injures et de menaces homophobes, une enseignante s'est suicidée , lundi 1^{er} septembre, jour de la rentrée, dans le Cantal' (Le Monde du jeudi 4 septembre 2025). Depuis une dizaine d'années Caroline Grandjean-Paccoud, 42 ans, est

mariée avec une autre femme, Christine Paccoud ; avec sa compagne elle habite une maison isolée. Elle est la directrice de l'école primaire de Moussages, un petit village de 250 habitants dans le Cantal, depuis la rentrée de septembre 2021 ; elle a une bonne réputation, elle est reconnue pour son engagement, 'une figure respectée'. Son mariage lesbien est connu dans le village.

Le 13 septembre 2023 Caroline découvre le tag 'sale gouine' inscrit sur le mur du préau de l'école primaire où elle enseigne. Le 7 mars 2024 un nouveau tag lesbophobe est découvert dans l'école : 'gouine = pédophile', suivi d'un autre message déposé dans la boîte aux lettres de l'école à la fin du mois de mars : 'va crever sale gouine', puis d'un nouveau tag à la fin du mois de juin : 'dégage la gouine' ou 'dégage sale gouine'. Au mois d'août 2024 Caroline découvre un nouveau tag d'insultes la visant.

L'auteur à l'origine de cette histoire, le corbeau, est resté anonyme. Après des 'grosses investigations' le parquet d'Aurillac n'a pas pu identifier le corbeau. L'auteur crée le fait : les tags sur les murs visant la directrice de l'école du village ; le fait relie un certain nombre de caractères significatifs. L'auteur du fait est motivé, son motif est d'insulter la directrice lesbienne. L'auteur est également un acteur, il a une intention impliquant le terme de son acte : 'dégager la gouine'. L'acte intentionné déclenche l'évènement. L'auteur est également un artisan : le corbeau inscrit ses tags sur les murs, il a pour projet de rendre public ses insultes, de souiller la bonne réputation de la directrice. Des tags inscrits sur les murs constituent un phénomène. Pour le parquet d'Aurillac l'auteur, le corbeau, est un cas, un auteur anonyme qu'il cherche à identifier, à lui donner un nom, à le comprendre.

L'actrice de cette petite histoire sociale est Caroline, la directrice injuriée et menacée de l'école du village. L'enseignante et son école relèvent de l'institution, le rectorat de Clermont-Ferrand, l'éducation nationale. Après le premier tag de 13 septembre 2023 Caroline en informe les parents d'élèves et prend un arrêt maladie jusqu'aux vacances de Noël 2023 ; elle reprend son travail au mois de janvier 2024. Au mois d'août 2024 après un nouveau tag d'insultes elle est mise en arrêt de travail de longue durée. Caroline ne sera pas revenue à l'école depuis plus d'un an ; elle est restée profondément traumatisée. L'actrice est l'autrice de ses arrêts maladie, créant des faits dynamique ; son motif : le traumatisme causé par les tags. On la comprend.

L'acte de l'actrice est intentionnel : elle ne voulait pas quitter son école. La directrice reprochait à l'éducation nationale d'avoir voulu la déplacer en l'affectant sur un autre poste loin de son domicile pour la rentrée 2024. Le rectorat lui avait finalement laissé le choix de rester, ce qu'elle avait souhaité, mais elle n'avait pas été capable de reprendre son poste à la

rentrée. L'évènement correspond à l'intention, la volonté de rester. L'actrice est également un artisan qui se fait un projet. Caroline avait porté plainte plusieurs fois, tout comme la mairie de Moussages. Le parquet d'Aurillac avait ouvert une enquête pour 'injure publique commise en raison de l'orientation sexuelle', 'menace de mort commise en raison de l'orientation sexuelle'. La procédure a été classée sans suite en mars 2024. Alors l'affaire est révélée au printemps 2024 par le journal Le Montagne. Au projet de porter plainte correspond le phénomène de la révélation ; le phénomène prend de l'ampleur. L'évènement s'explique comme un cas ; quand l'inspection académique est informée, elle lui répond : 'Ce n'est pas toi qui est attaquée, mais la fonction'.

Le phénomène dont Caroline est l'artisane, c'est son suicide le lundi 1 septembre 2025. Le phénomène rend visible ce qui se produit à l'intérieur du producteur ; l'œuvre qui commence à sortir en est le signe, le signe d'où sortiront encore d'autres signes. Caroline se suicide à Anglards-de-Salers, le jour de la rentrée des classes, en sautant au bas des falaises de la vallée du Mars ; son corps sera retrouvé après une chute de 30 mètres en contrebas d'une falaise sur un sentier escarpé. L'œuvre sortant de Caroline, c'est son cadavre, signe de ce qui se produit dans son intérieur.

Le phénomène est aussi un cas, l'artisane est également une agente. Caroline avait appelé une plateforme de prévention du suicide avant le moment fatal, mais les gendarmes sont arrivés trop tard. Pendant l'année scolaire 2024-2025 elle avait fait déjà une tentative de suicide prévenu. Ces annonces préventives, peuvent-elles être comprises comme des signes démontrant qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à ses jours ?

Le phénomène est également un fait, un fait motivé dont Caroline est l'autrice. Caroline était confiante au début de l'enquête visant à trouver le corbeau qui la harcèle, puis elle a peu à peu perdu confiance à cause de l'absence de soutien de la part de sa hiérarchie. Des activités thérapeutiques de soutien s'avèrent infructueuses. Son sentiment d'injustice se renforce, elle voit régulièrement une assistante sociale, la dernière fois le vendredi 29 août 2025, trois jours avant sa suicide. La force d'âme de l'autrice s'affaiblit, elle mesure le soutien venant d'extérieur comme insuffisant.

L'artisane est encore l'actrice dont l'intention déclenche l'évènement. Le jeudi 28 août Caroline poste son dernier message sur un groupe Facebook consacré aux directeurs d'école : 'La journée de lundi, je vous l'assure, sera bien plus difficile pour moi chez moi que pour vous dans vos écoles'. Ce message laisse une trace indiquant le terme de l'acte. Après sa suicide le secrétaire général du Syndicat des directrices et directeurs d'école déclare : 'Ce drame fait l'effet d'une bombe pour tous les directeurs d'école, nous sommes tous dévastés'.

Caroline est inhumée dans l'intimité le jeudi 4 septembre à Saint-Cernin ; le 7 septembre une marche blanche est organisée à Aurillac. Après son suicide les agents fournissent leurs interprétations. Plusieurs associations LGBT+ accusent le ministère de l'éducation nationale d'avoir failli à protéger la directrice d'école, et l'existence des cas de suicide similaires. Ces associations interprètent le suicide de Caroline comme un 'cas', les cas sont semblables, ils se reproduisent.

L'interprète est aussi un auteur. Après son décès l'auteur Remedium, l'artiste de bande dessinée que Caroline avait contactée début 2025, témoigne à L'Express et à France Inter que Caroline a été questionnée par sa hiérarchie pour savoir si 'elle n'avait vraiment rien à se reprocher pour qu'un corbeau s'en prenne à elle'. À Caroline, l'agente-autrice portant un nom, est demandé de faire comprendre le motif du corbeau, l'anonyme, de se comprendre.

L'éducation nationale avait déposé une plainte en diffamation publique après que Remedium avait retracé l'histoire de Caroline sur son blog 'Cas d'école et publié des planches de bande dessinée sur des réseaux sociaux. Caroline a dit qu'elle 'a été entendue par la gendarmerie et a dû s'expliquer sur chacune des cases de la planche. Ici Caroline remplit le rôle d'agente-autrice expliquant les traces de son histoire événementielle : s'expliquant

L'agent est encore l'artisan d'un phénomène. Caroline avait porté plainte plusieurs fois. La procédure avait été classée sans suite en mars 2025 ; la procureure : 'Nous avons mené des grosses investigations, mais nous n'avons pu identifier le corbeau, et les faits (*sic*) se sont arrêtés'. Après son suicide le parquet d'Aurillac a fait savoir au Monde qu'une enquête aux fins de 'recherche des causes de la mort' a été ouverte. Elle permettra de 'procéder à des auditions et de recueillir des éléments'. Caroline décédée, son cadavre revivifie l'enquête morte.

30. Le cas historique. Les membres de cette petite histoire, cette actualité de lesbophobie, composent les cases du Tableau.

le Tableau de l'histoire actuelle du suicide d'une directrice d'école

<u>le fait</u>	<u>l'évènement</u>	<u>le phénomène</u>	<u>le cas</u>
l'auteur / le corbeau			
l'intention / dégager			
l'actrice / arrêts maladie	l'intention / rester		

le projet / tags sur les murs le projet / porter plainte
l'artisan / l'absence de soutien l'intention / dernier message le projet / le suicide

le mobile / identifier l'anonyme le mobile / la fonction le mobile / suicide prévenu
l'agent / se comprendre l'intention / s'expliquer le projet / revivifier le mobile / le cas

Les personnes historiques aménagent les assises du Tableau, de haut en bas : le corbeau, l'auteur anonyme de cette histoire, Caroline, à la fois l'actrice et l'artisane, et les agents, les interprètes. Les actes de chacun articulent les piliers de Tableau ; les croisements des assises et des tranches produisent les cases, les espaces de la production historique. Si toutes les cases du Tableau sont remplies, l'histoire est un produit à la fois complet et cohérent. Les cases se suivent dans l'ordre à partir de la case de tête de la première colonne, de l'origine, puis des autres cases de tête ; cet ordre est logique, pas toujours chronologique. Sur les autres cases les produits se réfléchissent ; sur la case inférieure du premier pilier 'identifier l'anonyme' et 'se comprendre (rien à se reprocher)' se réfléchissent.

S'agissant des petites histoires sociales, des actualités de la vie sociale, le cas est le produit historique dominant. Les cas se reproduisent, se répètent, leur interprétation manifeste le temps-espace de la durée : ce qui arrive ressemble à ce qui est déjà présent. Alors au harcèlement lesbophobe est imputé le mobile du suicide de la victime. Cette histoire produit encore d'autres produits, dominés par le cas. Le corbeau crée son cas factuel, des faits se reproduisant. Actrice, Caroline déclenche le cas événementiel : à plusieurs reprises elle affirme vouloir rester à son poste de directrice. Artisane, Caroline occasionne les cas phénoménaux : ses suicides prévenus.

Chez beaucoup cette petite histoire a suscité une profonde tristesse, le sentiment d'injustice, l'impression d'un énorme gâchis. Que ce Tableau soit contemplé comme un hommage à la victime. Le produit dominant les autres produits, le suicide de Caroline, est le phénomène amplifiant ses vagues, surtout dans le monde médiatique, les jours après sa disparition. Malgré cette domination, le suicide de Caroline Grandjean-Paccoud reste un cas historique.

31. La morale de l'histoire sociale. L'histoire raconte ce qui se produit. La production de l'histoire parvient à sa fin quand son produit s'achève, quand toutes les parties ont trouvé leur place, quand l'histoire est à la fois complète et cohérente. Pourtant, la fin d'une histoire ne

marque pas encore son terme. Quand les hommes connaissent leur histoire ils se demandent : faisons-nous l'histoire que nous voulons ? L'histoire que nous connaissons, est-elle juste ? Alors ils ne sont plus les artisans de l'histoire qu'ils racontent, mais des acteurs. L'œuvre du producteur manifeste le temps-espace du futur, les actes des acteurs manifestent le-temps-espace du présent. L'entendement n'est plus producteur mais raison volontaire : les actes des acteurs, sont-ils justes ? Les acteurs tirent des leçons de leur histoire, leur morale historique. Les connaissances historiques précèdent la morale historique.

Le conservateur se demande : les bons sont-ils récompensés, les méchants sont-ils punis ? La récompense fortifie le bon motif de l'auteur du fait, le châtement affaiblit le mauvais motif de l'auteur. La récompense et le châtement redistribuent les biens sociaux, honneur et déshonneur, renom et opprobre. Le conservateur prend le motif de son auteur pour moteur de l'histoire. Tous les hommes, bons et méchants, veulent se conserver, les méchants ne veulent pas toujours conserver les autres. Quelle morale tire le conservateur de l'histoire du suicide de Caroline Grandjean-Paccoud ? Le méchant, le corbeau à l'origine de cette histoire, n'a ni été identifié ni arrêté ni puni, alors sa victime a été poussée au suicide. Pour le conservateur cette histoire est injuste

L'histoire parvient à son terme quand les volontés des acteurs convergent vers leur point commun, quand elles trouvent le repos, la paix sociale. Elles la trouvent quand les intentions des acteurs visent le même terme, la forme ultime vers laquelle elles avancent, la bonne volonté, et quand tous acteurs y participent. L'idéaliste tire de l'histoire la leçon que les bonnes intentions font le bon acte ; il s'agit de réunir les acteurs dont les intentions convergent dans le bon sens. Pourtant, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au début de cette histoire Caroline fut une idéaliste, son intention était de demeurer directrice de son école, de rester dans le village ; elle supposait que le rectorat, l'éducation nationale et le parquet d'Aurillac partageait son intentions. Et bien, leurs bonnes intentions ont pavées son enfer.

Le réaliste tire une autre leçon de l'histoire : en coordonnant leurs projets les acteurs en réalisent chacun au moins une partie. Ici il ne s'agit pas de viser le même terme, mais de faire ensemble un bout de chemin, d'aller vers la même fin. Quand les volontés partagent le résultat d'une manière juste, la petite histoire est considérée comme juste. Pour le réaliste les intentions peuvent diverger, alors qu'on chemine vers la même fin. D'idéaliste Caroline est devenue réaliste. Elle fait appel à une plateforme de prévention de suicide, elle estime les soutiens infructueux. Son dernier message s'adresse à ses collègues directeurs d'école : le jour de la rentrée son chemin s'écartera de leurs chemins. La suicide, le corps mort sortant est l'œuvre qui est réalisée.

L'histoire, est-elle contingente ou bien est-elle poussée par le destin ? Le destin pousse tous dans la même direction, mais le chemin que chacun prend est contingent. Cette petite histoire, a-t-elle réparti les chances d'une manière juste ? A-t-elle favorisé certains, défavorisé d'autres ? Certaines rencontres sont heureuses, d'autres malheureuses : ne dépendent-elles que du hasard ? Dans la petite histoire de Caroline, les chances ont-elles été réparties de manière juste ? Le destin, c'est la rencontre avec le corbeau, la dénonciation publique par une source anonyme ; la contingence, ce sont les conditions, les circonstances, la condition où chacun se trouve. La condition d'un couple lesbien habitant un village dans le Cantal est plus défavorable que, disons, celle d'un couple hétéro habitant Paris. La professeure d'école s'expose plus qu'un retraité. Est-ce possible d'égaliser les contingences ?

Le premier bien de la petite histoire sociale, le bonheur, domine tous les autres biens : la conservation, la paix sociale, la solidarité dépendent de la rencontre favorable ou défavorable, des contingences, des conditions. L'histoire de Caroline est malheureuse sur tous les niveaux.

La morale historique est tirée a posteriori, après la production des connaissances historiques, alors que la morale sociale est à priori, avant que la connaissance soit connue. Le moraliste historique connaît déjà le 'cours de l'histoire', le sens de l'histoire faisant converger les volontés des acteurs.

32. Les familles historiques. La petite histoire parvient à sa fin quand toutes les connaissances seront produites, elle arrive à son terme quand les volontés des acteurs convergent vers le même point. Quand l'histoire est à la fois finie et terminée, les hommes historiques ne sortent pas de l'histoire pour autant. Entre les deux pôles, la fin et le terme, oscille leur conscience historique. Quand leur histoire n'est pas seulement finie mais aussi terminée ils se demandent encore s'ils ont fait leur histoire avec conscience : aimons-nous l'histoire que nous avons produite ? L'amour conserve. Si les hommes n'aiment pas leurs histoires, celles-ci ne seront conservées, elles tomberont dans l'inconscience. Ceux qui aiment leur histoire en sont les auteurs, ils la transmettent. Ceux qui l'aiment constituent des familles historiques, des familles conjugales dont l'amour est réflexif, des familles dont les membres sont à la recherche de l'amour vrai. Leur amour jaillit de l'entendement conscient, alors que la haine suscite de la même source.

Les auteurs historiques sont des agents, des interprètes, des commentateurs, reconnaissant l'inconnu qui arrive ; leur connaissance est empirique. Ils se servent de la langue symbolique. Leur conscience historique oscille entre le doute et la résolution, le doute,

car les cas se ressemblent. Leurs interprétations hésitent entre destin et contingence. Les commentateurs commentent les commentaires d'autres commentateurs (*talkshow*). Ils se font confiance ou bien ils se méfient.

Les auteurs historiques sont des professionnels, les artisans racontant l'histoire de son début jusqu'à sa fin, leur produit. Le journaliste est un auteur professionnel, chez les confrères son produit le rend crédible, sinon il suscite le scepticisme. L'auteur professionnel se soucie aussi de ceux qui n'appartiennent pas au cercle des professionnels, des amateurs, des intéressés, élargissant ainsi le cercle des connaisseurs. Le professionnel est plutôt réaliste.

Les auteurs historiques sont encore des enseignants, des moralistes tirant leur leçon de l'histoire ; leur conscience oscille entre l'espérance ou la déception. Contrairement au réalisme des professionnels, les enseignants sont plutôt idéalistes. Ils préfèrent l'histoire événementielle, l'histoire dont les formes successives se prolongent jusqu'au présent, l'histoire qui n'est pas encore parvenue à son terme, réservant un marge à l'espérance.

Les auteurs historiques sont aussi des éducateurs tirant leurs matériaux du passé. Ils sont à la fois conservateurs des éduqués auxquels ils transmettent les matériaux et conservateurs de ceux-ci. La morale de leur histoire : les bons sont récompensés, les méchants sont punis. Ils remontent à l'origine qui leur donne leur mesure ; leur histoire est 'mythique' : histoire des grands noms, des hommes de caractère. Ils mesurent les faits. Louant les bons et blâmant les méchants, leur conscience historique oscille entre certitude et incertitude.

La petite histoire sociale de la suicide de Caroline est éducatrice : il n'y a pas de certitude, le méchant, l'anonyme, n'est pas toujours puni, la victime n'est pas toujours récompensée. Elle a suscité de l'espérance qui s'est tournée en désespérance. Est-elle crédible ? L'éducation nationale nie le manque de soutien. Son histoire, est-elle semblable à beaucoup d'autres ? Un commentaire suscitant le doute chez certains, la résolution chez d'autres.

Le temps-espace manifesté par la petite histoire sociale est celui de la durée. L'interprétation fait en sorte que ce qui arrive ressemble à ce qui est déjà venu ; l'inconnu qui arrive est reconnu, le futur est comme le présent. Le futur inconnu actualise le présent. Le temps-espace de la durée s'articule par quatre membres : la durée de l'interprétation, le futur de la production de la connaissance historique, le présent de la morale historique et le passé de la transmission. Le futur est manifesté par le phénomène qui commence à apparaître ; le fait manifeste le passé du futur, l'événement le présent du futur, le cas la durée du futur. L'intention de l'acteur manifeste le présent, le projet à réaliser manifeste le futur du présent, le mobile la durée du présent, le motif le passé du présent.

33. De l'une à l'autre histoire. Les cases du Tableau de la petite histoire remplissent un compartiment du secteur ; les seize cases racontent une petite histoire à la fois complète et cohérente, un produit fini. Toute grande Histoire débute par une petite histoire, mais elle ne se contente pas d'une histoire actuelle. Le produit de la petite histoire se réalise à l'intérieur de l'homme historique, celui de la grande Histoire se réalise à l'extérieur de l'homme historique. La petite histoire donne d'abord du sens, avant tout elle interprète, elle fait reconnaître ce qui se produit, se reproduit. La petite histoire est une histoire qu'on reconnaît ; avant d'aborder la grande Histoire l'homme social doit se familiariser avec l'histoire, prendre conscience qu'il est un homme historique.

Les connaissances produites par les hommes historiques ont leur lieu de production à l'intérieur : comment peut-on les vérifier, les juger vraies ? On ne perçoit pas un fait, on ne voit par un événement. La même question se pose au sujet de l'amour vrai : comment sait-on d'avoir trouvé l'amour authentique ? On se trompe pas mal des fois. L'amour est authentifié par l'expérience, par la mise à l'épreuve vérifiant la fidélité. La vérité de la connaissance de l'histoire actuelle est empirique, elle corrige une vérité actuelle, elle est corrigée par l'actualité. Pour établir une vérité actuelle des multiples voix sont entendues, des sources variées sont forcées. La vérité actuelle d'hier est réfutée par celle d'aujourd'hui. La vie sociale est réparatrice, les sociétaires se réparent les uns les autres.

La grande Histoire raconte ce qui se produit à l'extérieur, elle raconte l'histoire de la production sociale dans les différentes natures. La connaissance historique de la production extérieure est vérifiée ou réfutée par les produits réalisés, les produits qu'on perçoit. La grande Histoire n'est coproduite par une multiplicité des voix, mais elle est l'œuvre d'un seul auteur, l'historien professionnel signant son produit.

L'histoire actuelle relève de l'entendement producteur, l'entendement se servant d'abord de la logique, puis des mathématiques afin de particulariser le résultat. La grande Histoire relève des facultés productrices réflexives se servant d'abord des mathématiques, puis de la logique afin de généraliser le résultat.

Alors que la connaissance de l'histoire actuelle est empirique, celle de la grande Histoire est sensible : connaissance de la production des produits perceptibles, visibles, audibles, touchables. La source de cette connaissance historique est le témoin, son produit, le témoignage. Le témoin voit ce qui se produit, de ce qu'il voit il compose son témoignage, un produit à la fois complet et cohérent. Le témoignage n'est pas toujours le produit d'un seul témoin, mais souvent de plusieurs témoins dont les témoignages se recouvrent, recourent. Le

témoignage est un produit dont la réalisation manifeste le temps-espace du futur. Les témoignages du passé sont fournis par les archives dont l'historien retire les matériaux dont il a besoin, par les musées prolongeant le passé jusqu'au présent. Le témoin suit encore les formes des institutions sociales se continuant jusqu'aujourd'hui. Et puis le témoin nourrit son témoignage de ce qu'il retire de l'histoire actuelle.

Les seize cases du compartiment racontent l'histoire de la production d'un seul produit, d'une histoire actuelle. Cette histoire débute dans l'une des cases pour ensuite remplir les autres cases du compartiment, composant un Tableau. L'histoire actuelle peut encore débiter dans l'une des autres cases, composant autant de Tableaux. Les seize Tableaux sont autant de lieux de production de la grande Histoire ; le compartiment est également le lieu de la production historique extérieure, des produits visibles. Quelle est la relation entre les deux histoires, entre les deux connaissances, entre les cases du compartiment et les compartiments du secteur ?

La production du produit s'articule par quatre membres : la création du matériau, la formation de l'instrument, la construction du produit, la réparation du produit. La production du produit est l'un des membres de la production, les autres membres sont la création du producteur, sa formation, sa connaissance productrice. Chaque membre s'articule par quatre membres, il s'agit des quatre membres d'une colonne du Tableau de l'histoire actuelle. Ainsi : l'auteur, son motif, son produit et la restauration de celui-ci sont les quatre membres créant le producteur. Celui-ci est la cause du produit qu'il fait sortir ; le motif imputé à l'auteur de la petite histoire devient la cause productrice de la grande Histoire. La production du produit, ce qui apparaît, le phénomène, s'articule également par quatre membres : le constructeur, sa cause finale (le projet imputé à l'artisan), le produit, la reconstruction de celui-ci. Le mobile de l'agent devient la cause conditionnelle du réparateur.

Les éléments symbolisés constituant le produit de la petite histoire suscitent une image ; les perceptions du témoin constituent une image de la grande Histoire suscitant les signes du concept.

À partir de chaque case l'histoire raconte la production d'un produit particulier remplissant un Tableau ; l'ensemble des Tableaux raconte la production de seize produits, une histoire complète. Un Tableau, un compartiment raconte l'histoire d'un seul produit. Les seize compartiments d'un secteur racontent l'histoire d'une production achevée. L'histoire de la production est finale ; la fin de cette histoire sera marquée par la l'achèvement de la production, par la production du produit final.

L'histoire actuelle manifeste le temps-espace de la durée, la production de la grande Histoire manifeste le temps-espace de l'époque, de la sortie du produit dominant un intervalle du temps historique.

34. L'histoire des connaissances productrices. La petite histoire relève de l'entendement, la faculté qui distingue et comprend, discerne et cerne, qui interprète et explique, source des sens. Pour la petite histoire il s'agit d'abord de comprendre, '*Verstehen*', saisir, donner un sens. Ses produits relèvent de l'entendement producteur : d'une langue productrice ; l'entendement se sert tout d'abord de la langue symbolique, puis symbolise les autres langues, la logique incluse. Le fait est caractérisé, l'évènement laisse des traces, le phénomène se fait connaître par un signe, le cas par un symbole. L'histoire des produits sociaux implique l'histoire des connaissances productrices historiques, des produits relevant des facultés productrices se servant d'une autre langue productrice, les mathématiques. L'entendement producteur et les facultés productrices réflexives se réfléchissent.

La production des connaissances productrices s'articule comme celle des autres produits par quatre membres ; à chaque faculté productrice correspond un membre de la production. Au cours de l'histoire sociale cette connaissance progresse et se répand à la fois. Puisque la société est réparatrice, la connaissance empirique est la première connaissance de l'histoire de la production sociale.

Les hommes sociaux sont à la fois des réparateurs et des réparés, des réparateurs réparés, des communicateurs rétablissant la communication là où elle rompue, abimée. La rencontre thérapeutique est un cas, les cas se répètent augmentant les connaissances thérapeutiques. Ces connaissances relèvent de la psychologie, les connaissances de l'homme social communicateur, l'homme social s'incarnant dans la nature langagière. Pour rétablir la communication le thérapeute et le patient se servent de la langue symbolique. La thérapie s'inscrit dans l'histoire s'inscrit dans l'histoire de l'homme psychique, l'homme apprenant à se connaître par l'intermédiaire des connaissances des autres. Les hommes se racontent l'histoire de leurs rencontres thérapeutiques. La thérapie, un art de réparation, s'est améliorée et surtout répandue. Longtemps cette connaissance fut réservée aux spécialistes, aujourd'hui elle s'est popularisée (*self-help*).

L'homme psychique est rééduqué en recréant les substances éducatrices qu'il avait reçues auparavant ; la rééducation, l'éducation permanente, relève de la culture restauratrice et ses connaissances substantielles. L'homme psychique est censé s'adapter, se conformer aux autres sociétaires devenant une cause conditionnelle relevant d'une technique sociale ; il se

balance entre conformisme et anticonformisme. L'homme psychique cherche des modèles tout en se présentant comme un modèle aux autres, comme un phénomène commençant à sortir. Le modèle est reproducteur, il faut corriger les produits qui ne l'imitent pas ; sa connaissance est sensible. Le modèle peut être innovateur marquant son époque.

L'homme social ne s'incarne pas seulement dans la nature langagière, mais aussi dans les autres natures. Dans la nature physique il produit des œuvres d'art ; la connaissance de l'œuvre d'art est sensible, esthétique. La production de l'œuvre d'art ne supporte pas l'imitation, chacune est censée présenter une innovation, du jamais vu. La sortie de chaque œuvre esthétique est un phénomène, un phénomène montrant une figure, car l'œuvre est harmonieuse, à la fois complète et cohérente. La connaissance esthétique se sert des figures de la géométrie, comme celle de la perspective.

En reconstruisant l'œuvre d'art l'harmonie est rompue : cubisme, pointillisme, néo-pop, l'art dit non-figuratif. Souvent ces œuvres, incomprises, sont expliquées par la critique, l'art du critique comparant les œuvres les unes avec les autres, dont la connaissance est empirique ; chaque œuvre est considérée comme un cas. L'historien raconte également l'histoire de la critique d'art. Sa connaissance de l'éducation esthétique est substantielle ; l'artisan appartient à une famille d'artisans (la famille Bach, la famille Haydn, la famille Strauss), il appartient aussi à une école où son maître lui a appris une technique, son style (baroque, romantique), se transformant en cause finale.

L'homme social s'incarne encore dans la nature organique où il est formé en un instrument social dont les formes progressent, où il se forme en cause sociale. L'historien raconte l'histoire événementielle de la technique sociale, suivant les traces des formes successives, accumulant la connaissance formatrice des hommes sociaux, causes consécutives de leur formation. Des hommes bien formés constituent une civilisation dont les membres réalisent des œuvres pratiques : manières de tables, pratique hygiénique. L'homme civilisé produit des œuvres innovatrices, la civilisation tend à se répandre, son histoire est phénoménale.

À l'origine, s'incarnant dans la famille naturelle, l'homme social crée les matériaux éducatifs, création dont l'historien raconte l'histoire culturelle, celle de la connaissance des matériaux, les matériaux qui font des hommes sociaux des producteurs, créateurs des connaisseurs. Comme de toute nourriture, l'homme social a besoin d'un certain niveau d'éducation, des matériaux d'une certaine qualité : des matériaux solides, consistants. Le cultivateur améliore la qualité de son produit : certaines cultures sont supérieures à d'autres. L'histoire de la culture sociale est factuelle, l'éducateur est motivé.

35. Les domaines et les fins de la production sociale. Quel est le premier produit des connaissances sociales historiques ? L'homme social est un médium de transmission : de haut en bas il transmet les connaissances éducatrices, de l'avant vers l'arrière il transmet les connaissances causales, de l'intérieur vers l'extérieur il transmet les connaissances esthétiques, de citérieur vers l'ultérieur il transmet les connaissances réparatrices. L'homme social est un réparateur réparé, un ignorant devenu connaisseur, un communicateur rétablissant la communication. La première connaissance de l'histoire sociale est empirique. L'homme social est avant tout l'homme psychique, l'homme se connaissant, ou bien se méconnaissant, par l'intermédiaire. Pourtant, la psychologie, la science de l'homme communicateur, n'est pas la première science sociale, elle a pris son essor au cours du dix-neuvième siècle, elle est la dernière venue comme son produit phare, la psychothérapie.

Les produits de l'homme psychique s'incarnant dans la nature langagière remplissent les lieux d'un Tableau. Les sources de ces connaissances sont les hommes psychiques, leurs histoires, sources intarissables : aussi longtemps qu'il y aura des hommes, ces sources continueront à couler. Cette histoire, prendra-t-elle jamais une fin ? Elle parviendra à sa fin quand tous les lieux de Tableau de l'histoire psychique seront remplis, bien que les sources des connaissances psychiques ne se soient pas encore tarées.

L'homme social cherche le partenaire authentique qui lui fait découvrir l'amour vrai, qui lui fait se connaître. Quand se connaît-il enfin ? Il s'agit d'une connaissance empirique, connaissance réparatrice et toujours à réparer. Au cours de sa vie la connaissance de soi et de l'autre se modifie, celle qui était considérée comme pertinente au début ne l'est plus des années d'expérience plus tard. Ce qui était tenu pour vrai au départ est vécu comme faux postérieurement. Pourtant, les partenaires ne renonceront jamais à la recherche de la vérité, chacun racontera son propre histoire, séparément.

La famille sociale se produit dans la famille naturelle. À l'origine la famille naturelle fournit les substances alimentaires indispensables à ses membres, la famille sociale leur procure les substances éducatives nécessaires. À l'origine l'éducation crée l'homme social lui fournissant la substance dont il a besoin, la substance qu'il transmettra à son tour. L'homme psychique est un cas, son histoire est 'casuelle' ; par son éducation l'homme social est un fait composé d'un certain nombre de caractères : un fait caractérisé, un fait d'un certain poids social appartenant à une classe sociale. Les membres d'une société traditionnelle transmettent la même éducation de génération à génération créant des membres identiques. Les membres du couple, chercheurs de l'amour vrai, transmettent chacun leur éducation originale.

Le Tableau de la vie sociale est, dans l'ordre chronologique, le premier Tableau, alors que dans l'ordre logique il vient après celui de la vie psychique. En effet, l'éducateur est un intermédiaire, connaisseur de ses propres besoins. Le produit phare de ce Tableau, le ménage social, distribue les tâches ménagères entre ses membres.

Après l'éducation vient la formation. L'histoire de la formation des sociétaires se produit dans la nature organique ; les formes progressent selon leur principe, le début dynamique de cette histoire. Cette histoire est événementielle, sa connaissance est causale. Les formes successives se prolongent jusqu'à présent, c'est une histoire qu'on peut remonter.

Après la formation vient la production, la sortie du produit, la composition du produit final se déroulant entre son commencement et sa fin. Faite des matériaux physiques, formée par des instruments physiques, l'œuvre d'art est produite dans la nature physique. Elle sort des mains de l'artisan, mais plutôt de son esprit, de son imagination, de son intérieur ; l'artisan donne à voir, se donne à voir. L'artisan de l'œuvre est condamné à innover, son œuvre prétend à inaugurer une époque.

Quel est le domaine dominant ? Le membre dominant toute la production n'est ni la réparation du produit ni la création des matériaux ni la formation de l'instrument, mais c'est le produit fini, le produit achevé à la fois complet et cohérent. Alors la fin de la société, est-elle l'œuvre d'art ? La société est-elle là pour embellir la vie des sociétaires ? L'homme social est à la fois réparé et réparateur, un inconnu devenu familier, un inconnu reconnu reconnaissant des inconnus. L'œuvre qu'il fait sortir rend visible, fait connaître ce qui se produit dans son intérieur. Cassant son produit le communicateur en découpe les symboles dont il se sert à la rencontre d'inconnus.

Certes, l'art est de tous les temps, mais demeura longtemps confiné à la liturgie ; comme produit social la production artistique est devenue indépendante comme le langage est indépendant. Contrairement à beaucoup d'autres produits les œuvres d'art sont conservées, les livres dans les bibliothèques, les tableaux dans les musées, les œuvres musicales des siècles passés sont encore exécutées aujourd'hui comme les pièces de théâtre. Elles révèlent quelque chose de l'homme, de sa vie intérieure, une connaissance vérifiée à travers les siècles.

36. L'histoire des formations sociales. L'histoire racontant la production sociale prendra fin quand tous les domaines, tous les Tableaux seront remplis. Quand tous les compartiments, tous les secteurs, tous les lieux d'un Tableau seront occupés, la production de ce domaine ne sera pas finie pour autant – tant que les hommes seront sur terre leurs productions se poursuivront –, mais elles ne rempliront plus de nouveaux espaces. Alors toutes ces histoires

seront déjà connues, la poursuite de la production sera du 'déjà vu'. Ces fins de la production ne seront pas chronologiques mais logiques : le produit final sera à la fois complet et cohérent. En outre, les fins des histoires de la production de chaque domaine ne seront pas atteintes simultanément, mais d'une façon décalée. Il n'y aura pas LA fin de l'histoire de la production sociale, mais plusieurs fins.

Comme la production de tout produit, celle du domaine se déroule entre son commencement et sa fin, tout comme l'histoire racontant la production. Quand le Tableau sera rempli, quand l'histoire racontant cette production sera finie, quand on connaîtra cette histoire du début jusqu'à la fin, les acteurs de cette histoire se demandent : est-ce bien cela l'histoire que nous voulons ? La fin d'une histoire ne coïncide pas avec son terme. L'histoire parvient à son terme quand les volontés des acteurs convergent vers leur point commun.

Parvenus à la fin de la production historique les acteurs se demandent : notre histoire, est-elle juste ? Les producteurs opèrent bien comme les instruments efficaces, performantes de leur production, ils sont les causes de la production, mais sont-ils également justes ? Les biens sortis de ces instruments, sont-ils partagés de manière juste ? Sont-ils répartis et distribués de manière juste ? Articulant la raison et la volonté la formation, la raison dite pratique, fait converger les volontés justes des opérateurs efficaces.

La formation sociale la plus importante, l'école, forme les hommes sociaux et est formée par eux ; l'école se reforme constamment. L'institution est la formation articulant la cause consécutive et la participation juste. L'école est une cause consécutive : elle ouvre la voie aux élèves leur permettant d'avancer jusqu'à la fin : le diplôme en passant par les classes et les filières. Mais tous les participants n'y parviennent pas, l'école différencie les élèves. D'une part les sociétaires se demandent : au cours de l'histoire l'école est-elle devenue plus performante, d'autre part : a-t-elle augmenté la participation des sociétaires ? Quel côté pèse le plus lourd : participation ou performance, quantité ou qualité ? L'école, est-elle une institution juste ? Tous ont-ils la même 'chance' ? Quand tous avancent vers un terme commun, quand tous progressent vers la même forme idoine, quand les volontés convergent, la société est en paix. Mais certains s'en approchent plus que d'autres, certains vont jusqu'au bout de leur formation, d'autres décrochent.

Dans le domaine de la production artistique l'organisation sociale est la formation dominante ; la nature physique est un 'cosmos', ses produits constituent un tout organisé. D'une part l'organisation est la cause finale du produit, elle rassemble les producteurs, les artistes, les artisans dont chacun fournit une partie (un moyen du fin) du produit final. D'autre part la production est juste si tous les artisans partagent le produit, et pas seulement les

producteurs mais aussi les spectateurs, les auditeurs quand ils se rassemblent à certains endroits quand ils assistent à un concert, quand ils visitent une exposition, un musée, quand ils se réunissent au théâtre ou à l'opéra autour d'un centre, la scène. Ces manifestations sont éphémères, intermittentes, mais organisées de façon répétitive. La vocation de l'œuvre d'art est de se propager, se répandre, d'être partagée par le plus grand nombre.

La quantité de spectacles, leur fréquence a augmenté, d'ailleurs dans une 'société de spectacle' les sociétaires eux-mêmes se donnent en spectacle. Les sociétaires ne partagent pas les mêmes œuvres artistiques, certains partagent les œuvres dites 'classiques', d'autres partagent les œuvres dites 'populaires'. Les auditeurs présents au concert classique réagissent par leur applaudissement après l'exécution, leur vécu est plutôt intérieur qu'extérieur. Dans d'autres genres de musique, plus communicative, la réaction des auditeurs est immédiate, spontanée. À la différence du concert classique, au théâtre et au cinéma les spectateurs pleurent et rient ensemble, mais ils ne parlent pas, à l'opéra ils ne chantent pas à la différence des participants au concert populaire. Au cours de l'histoire le partage de certaines œuvres est devenu plus juste, plus répandu à l'intérieur de chaque classe sociale.

Le médium de la communication sociale, la formation dominante de la formation sociale dans la nature langagière, articule la cause conditionnelle et répartition juste. L'échange est conditionnel, l'un offre ce que l'autre demande et réciproquement, alors la rencontre des média est favorable. L'échange est juste si elle répartit les connaissances de telle manière que les ignorants deviennent des connaisseurs. Les média traditionnels comme le journal, la radio, la télévision, communiquent d'une manière unilatérale : de l'émetteur vers le récepteur. Les média sociaux communiquent de manière multilatérale : tout médium social est à la fois émetteur et récepteur, partout où il va, jour et nuit, le communicateur est équipé de son portable, accessible à chaque instant, fréquentant les réseaux sociaux. Les média sont considérés comme justes s'ils répartissent les connaissances d'une manière équitable, réparant les ignorances.

Les réseaux sociaux ont étendu les communications d'une manière historiquement inouïe, mais c'est n'est pas leur qualité qui a augmentée au cours de l'histoire. Les menaces, les mensonges, ces rencontrent défavorables rendent la communication injuste ; la dépendance perturbe l'équilibre psychique des internautes, surtout des jeunes. La rencontre favorable suppose la confiance mutuelle, la sympathie réciproque.

La tradition conserve les connaissances sociales par leur transmission. Dominant la formation dans le domaine de la famille sociale, la tradition articule la cause efficace ou motrice et la juste distribution des matériaux éducateurs. L'éducateur insiste, l'éduqué résiste,

les deux opérations opposées constituent un moteur, une cause efficace. L'éduqué ne digère par tout ce que l'éducateur lui procure comme nourriture sociale ; plus les aliments sont consistants, substantiels, plus la résistance augmente. L'éducation sociale sera plus juste si les bons matériaux seront distribués sur le plus grand nombre. Certains sociétaires reçoivent des matériaux plus solides, plus substantiels que d'autres. Le bien de la tradition comme celui de l'éducation est la conservation.

La bonne éducation, s'est-elle répandue au cours de l'histoire ? Ou bien est-ce du junk food éducateur qui se répand ? L'éducation ne se limite plus à la famille, elle se transmet à l'école mais aussi par l'intermédiaire des média sociaux. Est-elle devenue plus solide ? Mais qu'est ce que faut-il encore transmettre ?

Chaque domaine est dominé par une formation sociale, mais on retrouve toutes les formations dans tous les domaines. Toutes les formations sont susceptibles de progresser, de devenir plus justes, mais aussi de régresser, de devenir plus injustes, de s'approcher de leur terme ou bien de s'en éloigner. Les volontés des sociétaires, se rapprochent-elles de leur terme commun ? Leurs histoires, se rapprochent-elles de leur terme ? La justice dominant toutes les formations est celle du médium social, la répartition juste. La rencontre heureuse des média sociaux dépend de la bonne chance, celle-ci s'introduit dans les autres domaines sociaux : il faut donner à chaque sociétaire la bonne chance, il faut égaliser les chances, de déployer ses talents, à l'école, dans la famille.

37. Les familles historiques des producteurs. Quand l'histoire de la production sociale touche à sa fin, quand les volontés des sociétaires convergent vers leur terme commun, quand les Tableaux sont remplis et les formations sociales sont considérées comme justes, alors les hommes sociaux sortent-ils de leur histoire ? Est-ce le happy end ? Le bonheur n'a pas d'histoire, ne fait pas des histoires. Pourtant les producteurs se demandent : aimons-nous l'histoire que nous ont faite ? Avons-nous fait notre histoire consciemment ? Même si l'on connaît toute son histoire, même si l'on voit ses formations progresser vers la justice, même si les sociétaires vivent dans la paix et la plénitude, il faut encore aimer cette histoire. Ce qui n'est pas aimé n'est pas conservé ; ce qui n'est pas aimé n'est pas oublié mais sombre dans l'inconscient. Seul l'amour conserve. Alors la mémoire se fait conscience. Qui sont ceux dont la mémoire prend conscience de cette histoire ? Ce sont les producteurs de ces histoires, les auteurs qui les transmettent. Ils constituent des familles historiques, des familles conjugales dont les membres aimant la même histoire s'unissent, dont les membres s'aiment parce qu'ils aiment la même histoire.

Les amours producteurs des membres de la famille des producteurs creusent un vide qui sera rempli par le produit aimé. S'agissant de la production des biens sociaux le premier membre de la maisonnée historique, le consommateur, aime les biens réparateurs, les biens de consommation, les biens dont l'appétence est répétitive. Ils aiment à se connaître, à connaître les autres sociétaires, à se faire connaître à eux. Ils préfèrent l'histoire de la psychologie, de la psychanalyse, l'histoire des thérapies, mais aussi les histoires de ceux qui sont passés par une psychothérapie ; les réparateurs réparés publient leurs histoires. Les consommateurs conservent encore l'histoire de la communication sociale, des média sociaux, des espoirs au début, des déceptions plus tard ; toute communication répare de la connaissance défectueuse. Incorrecte.

Le désir éveille la conscience de l'investisseur, du producteur d'œuvres d'art, du collectionneur. Ils constituent la famille des innovateurs, de ceux qui aiment les nouveautés, les 'modernes'. Ils préfèrent l'histoire des beaux arts, des artisans, les peintres, les compositeurs, mais aussi des chefs d'orchestre, et encore l'histoire de la littérature, des auteurs et leurs œuvres. L'histoire des produits artistiques est conservée par les conservateurs des musées, par les collectionneurs d'œuvres d'art ; tous ces produits furent à leur temps des innovations. Les musées attirent les foules.

Le souhait de la forme idoine éveille la conscience du formateur de l'instrument ; les formateurs préfèrent l'histoire de la formation des instruments sociaux, celle de la civilisation, celle de la morale sociale. Les formateurs aiment l'histoire des formations sociales, plus spécialement celle de l'école, la formation phare de la vie sociale. L'école ancienne fut disciplinaire, uniforme, irréfornable ; l'école moderne est dynamique multiforme, toujours réformable. L'histoire de la formation des instruments sociaux est une histoire de la technique sociale.

Le besoin éveille la conscience du travailleur, du cultivateur travaillant le sol, améliorant la qualité des produits qu'il cultive. Les cultivateurs sociaux aiment l'histoire des matériaux sociaux, les matériaux éducatifs transmis par les familles sociales. Les membres de la famille traditionnelle remplissent chacun un rôle déterminé : épouse et époux, mère et père, sœur et frère. Les membres de la famille conjugale se considèrent comme des égaux.

Dans les familles historiques des producteurs les 'anciens' et les 'modernes' s'opposent. Certes, tous sont des conservateurs, ils transmettent l'histoire qu'ils aiment, mais ils n'aiment pas tout. Marquant son époque, la nouveauté est saluée comme une œuvre 'moderne' ; les époques se suivent, elles sont 'relatives' à l'innovation. Les conservateurs condamnent le

‘relativisme’ historique des modernes. Pour les ‘anciens’, les cultivateurs des matériaux, l’origine fournit la mesure de toute œuvre. Pourtant, l’œuvre ancienne n’échappe pas aux phases de la remontée et du déclin, de l’éclosion et de la décadence.

38. Les idéologies ou les sens de l’histoire sociale. La production des histoires de la production sociale remplit les seize compartiments du secteur ; un secteur plein marque la fin d’une histoire, d’une grande Histoire. Les seize compartiments d’un secteur racontent l’histoire de la production d’un produit fini ; c’est l’histoire qu’on retrouve dans un livre d’histoire, le produit d’un historien, le produit qu’on touche, qu’on feuillète, qu’on met sur le rayon d’une bibliothèque.

Quatre compartiments articulent une formation sociale ; la formation manifeste le temps-espace du progrès. Elle articule les quatre éléments de la morale de la petite histoire. Les quatre compartiments articulant une formation occupent une strate. Les producteurs des quatre strates du secteur sont dominés par l’un d’entre eux, l’auteur du livre historique.

À la fin d’une petite histoire sociale les acteurs se demandent : quelle leçon pouvons-nous en tirer, quelle morale ? À la fin de la grande Histoire sociale les connaisseurs se demandent : quel est le sens que cette Histoire nous indique ? Dans quel sens se dirige l’Histoire ? La leçon que les sociétaires tirent de leur grande Histoire est une leçon politique : maintenant qu’ils connaissent leur histoire, ils en tirent une idéologie, une connaissance historique donnant à présent du sens à la conduite des acteurs. Ceux-ci se demandent : agissons-nous dans ‘le sens de l’histoire’ ?

Dans la vie politique, quand les hommes entament une action ils ne connaissent pas toutes les suites de leur action, ils n’en connaissent pas toutes les conséquences, les suites imprévues, même imprévisibles, les effets involontaires. Leur action est entreprise a priori, avant d’en connaître toutes les conséquences. Par contre, c’est seulement après avoir pris connaissance de leurs actions, a posteriori, que les hommes historiques se demandent : est-ce que nos actions vont dans le sens de l’histoire ? Le sens de l’histoire peut-il remplacer l’action politique ? Peut-on mener une ‘politique idéologique’ ?

Quand la grande Histoire est parvenue à sa fin, quand les biens qu’elle a produits sont connus, les sociétaires se demandent : ces biens qui ont été produits, correspondent-ils aux biens que les hommes politiques sont censés acquérir ? Les hommes politiques acquièrent une bonne volonté. À la fin de l’histoire, les hommes politiques ont-ils acquis une bonne volonté ? Si au cours de leur histoire sociale les hommes politiques ont acquis des bonnes volontés, l’histoire est parvenue à son terme.

La vie politique s'articule par quatre membres : le régime, la vertu, le droit et la liberté. Chaque membre permet à la volonté d'acquiescer un bien : la volonté libre acquiesce le bonheur, la volonté droite acquiesce la plénitude, la volonté vertueuse acquiesce la paix, la volonté mesurée acquiesce la conservation. Les quatre membres de la vie politique articulent une idéologie, à son tour chacun des membres prend la tête de l'idéologie dominant les autres membres si bien qu'il faut distinguer quatre idéologies cardinales. Il faut distinguer également les sens de l'histoire, même une seule idéologie propose plusieurs sens.

39. L'histoire des libertés sociales. Maintenant que les sociétaires connaissent toute leur production historique ils se demandent : avons-nous fait notre histoire librement ? Notre histoire, est-elle l'histoire de la liberté ? Au cours de notre histoire sommes-nous devenus plus libres ? L'histoire que nous connaissons va-t-elle dans le sens de la liberté ?

La volonté se libère quand elle l'une de ses volitions indique leur terme à tous les autres volitions ; éclatant dans tous les sens, paralysant la volonté, celles-ci sont des nolitions. Si les volitions convergent sous la conduite de l'une d'entre elles, les nolitions tracent le chemin que la volonté va accomplir. La volonté libre indique deux sens opposés : d'un côté la convergence de toutes les volitions vers leur terme commun, le point où elles se concentrent ; de l'autre la fin des nolitions, le chemin à accomplir, la portée de la volonté libre. La concentration des volitions est la condition de leur dissémination, de leur libération. L'idéologie libérale, quel sens indique-t-elle ?

À leur rencontre les hommes sociaux se choisissent ; pour l'homme social la liberté de choix réciproque est la première liberté. Si le choix est réciproque leur rencontre est heureuse. Quand ils se choisissent c'est pour déclencher une action commune, une action restreinte ou une action amplifiée : leur liberté est d'une portée limitée ou élargie. Quand les sociétaires se distinguent un point commun et se choisissent réciproquement, ce n'est pas pour renforcer leur consensus, mais pour se libérer, pour accomplir un bout de chemin ensemble. Au cours de l'histoire sociale, leurs chemins, se sont-ils prolongés ?

La multiplication des médias de communication, l'extension des réseaux, ont amplifiées la liberté de choix de leurs utilisateurs. Le sociétaire communicateur cherche la rencontre favorable, mais toutes ses rencontres sur les réseaux ne lui apportent pas le bonheur. Sur les réseaux, a-t-il le choix de ses paroles ? Mentir, intimider ne relèvent pas de la liberté, d'un choix commun, d'un monde partagé. La liberté est un bien commun. Dans le domaine de la famille sociale la liberté de choix concerne d'abord le choix du partenaire. Les mariages ne sont plus arrangés, le contrat de mariage a subi une décote, c'est uniquement l'amour conjugal

qui unit les partenaires. Le mariage est le résultat d'un choix libre comme toute autre forme de cohabitation, toute autre forme de partenariat, de rencontre. Les choix des partenaires sont réciproques, consensuels ; la contrainte, la violence sont exclues : les volontés se lient librement.

Dans le régime politique correspondant à la liberté de choix, le régime démocratique, les sociétaires s'associent et se dissocient volontairement. Leurs sentiments oscillent entre sympathie et antipathie ; la sympathie éveille la conscience volontaire du sympathisant, de l'associé, du partenaire, l'antipathie éveille la conscience de l'adversaire, de l'opposant. La sympathie pour certains peut s'accompagner de l'antipathie pour beaucoup d'autres : au cours de leur histoire les hommes sociaux, démocrates, se sympathisent plus ? Le moteur de l'histoire de la liberté, le régime démocratique, rend sympathique ce qui est antipathique approfondissant ainsi la liberté.

Au cours de leur histoire, au gré des choix que font les sociétaires, ils acquièrent la vertu de la prudence ; tantôt l'expérience est heureuse tantôt malheureuse. Les volontés prudentes cherchent avant tout la convergence amenant la paix sociale, la bonheur paisible. La prudence est la première vertu qu'acquièrent les sociétaires : au cours de leur histoire sont-ils devenus plus prudents ? Sans doute, mais sont-ils encore prêts à prendre des risques ? À rencontrer l'inconnu, l'autochtone, l'étranger ?

Ayant acquis la prudence les sociétaires s'accordent des droits réparateurs, des droits élargissant la portée de leur liberté. Le droit réparateur est réciproque, conditionnel : si tu ne me discrimines pas, je ne te discrimine pas. En se comparant les uns avec les autres les sociétaires se découvrent une myriade d'inégalités ; seuls les égaux sont vraiment libres. À leur rencontre, quand les sociétaires se comparent les uns avec les autres, ils constatent que les uns sont plus favorisés que les autres, que les uns sont plus considérés que les autres, que certains manquent dont d'autres ont de trop, que certains sont handicapés, discriminés, exclus, alors que d'autres sont inclus, distingués, dans la force de l'âge. Chaque sociétaire est favorisé et défavorisé d'une certaine manière. L'handicap physique, les aléas de la vie, la mauvaise fortune ne sont plus regardés comme relevant du destin. Les droits réciproques sont répartissant.

L'idéologie de la liberté n'indique pas un seul sens de l'histoire mais plusieurs : vers la convergence des volontés et vers leur dispersion, leur libération. S'accordant des droits réparateurs les sociétaires élargissent le cercle de leurs libertés, multipliant 'les chemins de la liberté'. L'idéologie de la liberté domine dans la société civile de la politique sociale.

40. L'histoire du droit de partage. Connaissant leur histoire les hommes sociaux ne se demandent pas seulement s'ils sont devenus plus libres, mais aussi s'ils sont devenus plus justes, plus solidaires. À la fin de leur histoire ils connaissent tous les biens sociaux qu'ils ont produits : ces biens, sont-ils partagés de telle façon que tous sont remplis, pleines ? Les sociétaires, sont-ils devenus plus solidaires ? Les biens principaux de la vie sociale sont les œuvres d'art : sont-ils partagés par tous ? Les sociétaires établissent la justice sociale en s'accordant des droits de partage, les produits de la volonté instrumentale, de la volonté finale. L'histoire des droits que les sociétaires s'accordent, est-elle finie ? Les droits étant des produits, leur histoire aura une fin comme celle de toute production. Longtemps les producteurs des œuvres d'art, les artisans, appartenaient à une élite de professionnels, leurs œuvres furent présentées à un public de connaisseurs. Le droit de partager les œuvres d'art s'est élargi à des cercles de plus en plus vastes ; des productions populaires se sont ajoutées aux productions plus classiques. Les musées s'ouvrent, l'art se produit dans la rue. Le nombre d'amateurs s'est considérablement augmenté.

Les producteurs d'œuvres d'art constituent un régime oligarchique, le régime des riches, souvent peu nombreux, le régime des administrateurs et des administrés. Les riches suscitent la passion de la jalousie (banquiers) ou bien celle de l'admiration (footballeurs ; le riche est à la fois admiré et envié, comme le producteur de l'œuvre d'art. Pourtant, l'oligarchie artistique s'est démocratisée, l'artisan pauvre (le bohème) peut devenir riche.

En partageant leurs œuvres équitablement les producteurs acquièrent la vertu de l'équité, la justice prudente accordant à chacun une part égale. Si tous s'admirent et nul ne suscite l'envie cette histoire s'approche de son terme.

Le sens de l'idéologie de solidarité pointe vers le partage élargi des œuvres d'art, donc d'une augmentation de leur production. Comme tout produit l'œuvre d'art présente un tout à la fois complet et cohérent, un produit harmonieux L'ensemble des œuvres d'art présente-t-il une société harmonieuse, l'équilibre entre la vie intérieure et la vie extérieure ? Mais les œuvres d'art présentent aussi la disharmonie, la dissonance, le désaccord.

41. Le progrès des vertus. Si au cours de l'histoire sociale les hommes sociaux sont devenus plus libres, plus égaux, sont-ils également devenus plus vertueux ? Les formations sociales ont-elles formées des volontés vertueuses ? Si les volontés sont devenues plus vertueuses, c'est grâce aux bonnes formations. L'idéologie progressiste connaît le sens dans lequel il faut réformer les formations sociales. La vertu principale qu'acquièrent les dirigeants de la Cité est le courage : si les volontés des dirigeants sont dirigées par l'une d'entre eux vers leur terme

commun, les volontés sont en paix. La société n'a pas de centre unique, chaque sociétaire est son propre centre, donnant et recevant des conseils. Le régime politique de ces conseillers est monarchique : chaque conseiller est entouré par une multitude de conseillers. Le régime monarchique s'est démocratisé.

Les conseillers se réunissent pour délibérer afin de parvenir à une décision commune libérant de l'énergie poussant les volontés dans le bon sens, leur action commune. La liberté des volontés réunies est dynamique. Délibérant avec franchise les conseillers acquièrent la vertu de la parrhèsia, le courage prudent, évitant de susciter l'indignation des participants. Leurs paroles sont sincères mais circonspectes, leurs avis sont francs mais réfléchis. Ils savent s'adapter à ceux à qui ils s'adressent.

Quel est le sens de cette histoire ? L'élargissement du cercle des participant au débat public. Qui a le droit de participer à la délibération commune, au débat public ? Les plus savants ? Les spécialistes ? Les connaisseurs reconnus ? Uniquement ceux qui sont concernés ? Ou bien tous ceux qui sont de bonne volonté ? Les débats entre sociétaires se multiplient, souvent sans parvenir à une conclusion. Il semble que les sociétaires ne s'accordent que sur une chose : que le débat continue infiniment. Mais si le nombre des sociétaires qui ont droit de participer aux délibérations augmente, cela implique que leurs volontés vertueuses progressent également : le courage de dire la vérité, de parler avec franchise sans susciter l'indignation. Le mensonge tue tout débat. Le sens dominant de cette idéologie historique indique le progrès de la vertu, d'abord celle de la parrhèsia, le courage prudent.

42. La conservation de tous les biens. Si au cours de leur histoire sociale les hommes sociaux sont devenus plus libres, plus égaux et encore plus vertueux, ont-ils conservés tous ces biens ? Et pas seulement ces biens, mais aussi les progrès qu'ils en ont fait ? Aiment-ils ces biens ? Aiment-ils les hommes qui se sont acquis ces biens, les hommes de bien ? Seule l'histoire aimée est conservée, l'histoire qui laisse indifférent tombe dans l'inconscience. L'amour politique, la passion, est le moteur de la vie politique, le moteur de la conduite, de l'action ; quand la passion s'éteint, le mouvement s'affaisse.

Le régime que l'homme s'impose, régime alimentaire, régime moteur, s'efforce de conserver le corps organique, de consolider sa constitution, d'améliorer sa forme, de présenter une bonne figure ; le régime politique tente de conserver le corps politique. Les aristocrates, les plus forts, les meilleurs, se conservent et conservent les autres sociétaires, les moins forts, les inférieurs. Les aristocrates sociaux sont les mieux nourris, les mieux éduqués, transmettant

les matériaux sélectionnés depuis l'origine. La faiblesse suscite leur compassion, l'amour du fort pour le faible. Sans transmission les matériaux seraient perdus. Au cours de l'histoire le régime d'aristocrates sociaux s'est démocratisé, la bonne éducation ne doit pas se limiter à une classe fermée, mais se répandre sur l'ensemble des sociétaires.

Les aristocrates acquièrent la tempérance, les aristocrates démocratiques acquièrent la tempérance prudente, à la fois la tolérance et l'intolérance. Se portant, se supportant les uns les autres, les hommes sociaux acquièrent la tolérance, même tolérants ils ne se supportent que dans une certaine mesure : tout n'est pas supportable. Les parents ne nourrissent pas seulement leurs enfants, mais ils leur donnent une bonne éducation, une charge à leur mesure, un poids qu'ils sont capables de porter ; ils ne chargent pas leurs enfants d'un fardeau insupportable. Les sociétaires, sont-ils devenus plus tolérants ? Les plus forts, les mieux nourris, les plus diplômés supportent un fardeau plus lourd, ce qu'on appelle l'«élite».

S'accordant le droit de se conserver, les sociétaires redistribuent les nourritures sociales de telle façon que le plus grand nombre reçoit l'éducation appropriée. Au cours de l'histoire, le nombre des bien éduqués tend-t-il à augmenter ? S'imbriquant leurs volontés, les plus forts et les moins forts concluent une alliance.

Si l'aristocratie sociale s'est démocratisée, les nouveaux aristocrates se livrent des 'guerres culturelles', qui sont en réalité des guerres idéologiques, des luttes pour ou contre la tolérance, des combats entre 'libéraux' tolérants et 'conservateurs' intolérants. Des sujets conflictuels sont considérés comme de 'marqueurs' qui rangent les sociétaires d'un côté ou de l'autre, excluant toute discussion entre eux : la place des minorités dans l'histoire, les aspects moins glorieux de celle-ci, mais aussi les matières enseignées à l'école.

43. The End of Ideology. Pour beaucoup 'idéologie' est un terme péjoratif, une 'politique idéologique' est considérée comme sectaire. Certains ont prédit leur 'end', pour autant, les idéologies semblent indéfectibles. Elle nous indique le terme de notre histoire, les termes de nos histoires ; chaque histoire se dirige vers son terme, chaque histoire nous indique sa direction. On oppose les idéologies les unes contre les autres, mais si chaque histoire nous montre son sens à elle, il n'y a pas lieu d'opposer les idéologies. En outre, s'articulant par quatre sens chaque idéologie articule les autres idéologies : dans chacune on rencontre les autres. Un libéral est également un libéral conservatif, un libéral progressif et un libéral solidaire ; un conservateur est également un conservateur progressif, un conservateur solidaire et un conservateur libéral. On retrouve tous les sens, mais l'un d'entre eux domine tous les autres.

Bien que chaque idéologie indique son sens spécifique, le sens qui fait converger toutes les volontés vers leur terme commun, c'est le progrès des vertus dont la prudence domine les autres vertus : l'équité, la parrhèsia, la tolérance. Au terme de leur histoire sociale les sociétaires constatent : nous avons progressé dans l'acquisition de toutes nos vertus, nous nous conduisons en hommes prudents. Alors ils proclament le terme des idéologies.

S'approchant du terme de leur histoire les sociétaires connaissent les déboires de mainte idéologie, néanmoins ils persistent à croire que la leur fait exception. Le moteur de toute idéologie est la passion, quand elle fait défaut l'idéologie périclite. C'est aussi la passion qui réveille une idéologie tenue pour éteinte.

On range les idéologies sur une échelle passant d'un extrême à l'autre, de droite à gauche, de conservateur à progressiste ; puis on mesure les déplacements des opinions sur l'échelle. Peut-on échelonner les idéologies cardinales ? Mais ils s'articulent ! L'articulation opère le renversement de la tendance entre l'idéologie du progrès et celle de la solidarité ; d'un côté en se convergeant les volontés acquièrent progressivement les vertus, de l'autre elles répandent les biens acquis. Il n'y a qu'un seul extrême, qu'une seule limite : le point de renversement où le terme et le commencement se rencontrent, où les biens acquis se tournent en biens produits.

À la fin de la petite histoire l'acteur en tire une morale ; à la fin de la grande Histoire les participants se demandent si les formations ne sont pas seulement efficaces mais aussi justes. Puis les hommes politiques se demandent quel sens l'histoire leur indique. La morale historique donne du sens aux cases du compartiment ; la justice des formations donne du sens aux compartiments du secteur ; l'idéologie donne du sens aux secteurs du lieu. S'agissant de l'histoire, le sens se découvre à posteriori ; les sens successifs 'montent', le sens postérieur transcende le sens antérieur. Ce n'est qu'au terme de l'histoire qu'on en comprend le sens définitif.

44. Les amours conjugaux des sociétaires. L'histoire touche à sa fin : elle raconte la production de tous les biens que les sociétaires ont réalisés ; l'histoire est parvenue à son terme : les volontés des sociétaires convergent, elles sont en paix. L'histoire accomplie, les sociétaires se trouvent-ils désormais dans une société 'post-historique' ? Maintenant qu'ils n'ont plus rien à produire, qu'ils ne se demandent plus dans quel sens l'histoire les dirige, sont-ils dorénavant entrés dans une ère 'sans histoires', entrés dans quelque paradis terrestre ?

Quand les sociétaires touchent à la fin de leur histoire et rapprochent de son terme, quand ils se trouvent entre ces deux limites, ces deux pôles engendrant une tension, ils se

demandent : aimons-nous les uns les autres ? Maintenant les sociétaires connaissent leur histoire, ils se connaissent, ils ne sont plus des inconnus les uns aux autres, sans doute ils ne se connaissent que trop bien. Si au bout de leur histoire les sociétaires ne s'aiment pas, s'ils sont indifférents les uns aux autres ou s'ils se détestent, comment conserveront-ils l'histoire de leur société, comment conserveront-ils leur société ?

De quels amours les sociétaires s'aiment-ils les uns les autres ? Les membres de la famille conjugale s'aiment d'un amour réflexif, d'un amour vrai. Au bout de l'histoire sociale, les amours de la famille conjugale peuvent-ils s'étendre à la société tout entière ? Les membres de la société peuvent-ils s'aimer d'un amour vrai ? Les partenaires cherchent 'le vrai', 'la vraie', ils se font confiance, se confessent leur amour. Pas mal de sociétaires racontent l'histoire de leur amour, de leurs amours, ils prennent connaissance d'histoires d'autres amours. Se font-ils confiance ? Certes, beaucoup d'entre eux se confessent dans les média sociaux, y exposent leur vie intime, racontent leur histoire personnelle. Mais beaucoup d'autres y répandent leurs mensonges suscitant la méfiance. Sans confiance mutuelle les sociétaires ne se rencontreraient plus.

Se supportant l'un l'autre les partenaires restent fidèles, se portent l'un l'autre, mis à l'épreuve leur amour s'avère authentique. Les sociétaires restent-ils fidèles en supportant leurs défauts ? Les forts portent-ils les faibles ? Portent-ils un poids plus lourd, trop lourd ? Les niveaux de tolérance et d'intolérance sont différents pour chaque sociétaire et pour chaque société ; le niveau oscille entre crête et creux.

Les partenaires fidèles se rapprochent l'un de l'autre afin de s'unir, de devenir 'une seule chair' ; leur rapprochement suscite l'espérance, leur éloignement la déception. Les membres d'une société s'approchent-ils ou s'éloignent-ils les uns des autres ? Leurs volontés convergent-elles ou divergent-elles ? L'unité des sociétaires augmente-t-elle ou leur désunion ? Les familles conjugales se composent, se décomposent et se recomposent. Quand les parents se désunissent, leurs enfants sont obligés de les suivre dans leur rupture, comme les sociétaires suivent leurs responsables dans leur désunion. Comme les familles conjugales, les sociétés se composent, se décomposent et se recomposent.

Les membres de la famille conjugale se soucient les uns des autres ; le souci mutuel rend leur amour crédible. Quand ils se montraient insouciants, leur amour conjugal susciterait le scepticisme. Les membres de la société, se soucient-ils les uns des autres ? Ils se soucient aussi de ceux qui n'appartiennent pas à leur famille ; ils donnent de l'argent aux œuvres de la charité ; ils font de bénévolat. Leur souci est sélectif.

45. La société fraternelle. Touchant la fin de leur histoire et s'approchant de son terme les sociétaires se demandent encore : aimons-nous les uns les autres fraternellement ? Aimons-nous les producteurs des biens que nous partageons ? Soucions-nous les uns des autres ? Les hommes sociaux ne constituent pas seulement une société conjugale, mais aussi une maisonnée sociale, une société fraternelle de producteurs produisant les uns pour les autres et partageant leurs biens.

Les sociétaires sont des média sociaux se rendant de multiples services les uns aux autres ; le serviteur est un réparateur, le service une réparation, une restauration, une reconstitution. Les média sociaux réparent en premier lieu leur manque des connaissances productrices se corrigeant mutuellement. De quel amour les média sociaux s'aiment-ils ? De l'appétence, l'amour réparateur insatiable. Les sociétaires cherchent leur partenaire sur les réseaux sociaux. Le sociétaire cherche un thérapeute quand il est devenu un étranger à lui-même.

Les sociétaires sont des seigneurs, des investisseurs dans des biens collectifs, des œuvres d'art partagées par tous ; l'œuvre d'art fait connaître ce qui se produit à l'intérieur de l'artisan. Les sociétaires aiment-ils les œuvres d'art, aiment-ils leurs producteurs ? Longtemps l'œuvre d'art présentait une image harmonieuse, aujourd'hui elle présente souvent la disharmonie, parfois elle n'est pas comprise. Des œuvres d'art et leurs réalisateurs sont adulés ou bien détestés. Le sociétaire investit d'abord en lui-même, il s'invente, il s'innove en se reconstruisant un corps social. Il en est le producteur et le produit, le seigneur et l'esclave.

Les sociétaires aiment-ils leurs maîtres ? Leurs maîtres d'écoles qui les forment en instrument social, en maître se maîtrisant. Si les sociétaires aiment les maîtres, ils n'aiment pas leurs leçons. Ils aiment la politesse, la civilité, ils n'aiment pas le formalisme. Ils s'adaptent sans cesse les uns aux autres, ils n'aiment pas le conformisme. Le maître, indique-t-il encore le terme de leur espérance ?

Les sociétaires, aiment-ils leurs éducateurs, leurs éducateurs éduqués auxquels ils restent fidèles ? Ils deviennent des propriétaires en s'appropriant les matériaux sociaux indispensables, ils deviennent des hommes cultivés en améliorant les matériaux dont ils sont composés.

L'artisan, le maître, le propriétaire, ce sont également des média sociaux, des intermédiaires ; l'appétence éveille leur conscience réparatrice. L'appétence, l'amour producteur le plus ardent, le plus brûlant, tourne en son contraire, la répugnance, quand le réparateur est saturé.

46. La famille providentielle. Quand l'histoire sociale s'approche de son terme les sociétaires se demandent encore : aimons-nous les uns les autres paternellement ? Sommes-nous devenus des hommes providentiels les uns pour les autres ? Si nous connaissons le terme de notre histoire, conduisons-nous de telle façon que nous nous dirigeons vers lui et nous ne nous égarons pas dans tous les autres sens ? La conduite de l'homme providentiel suscite une passion, l'amour dynamique de la bonne conduite et de celui qui l'accomplit. S'ils s'aiment passionnément comme des acteurs politiques ils se conduisant dans le bon sens.

Par leurs multiples rencontres tous les sociétaires sont des électeurs élus ; ils s'accordent des droits, ils acquièrent la prudence. Hommes providentiels ils se protègent les uns les autres, tout sociétaire est un protecteur protégé. Le bon protecteur suscite de la sympathie chez le protégé ; trop de protection suscite l'antipathie. À chaque coin de rue le sociétaire rencontre une caméra 'pour lui protéger', partout il est suspect, mis sous surveillance. Les sociétaires ne sont pas libres sans protecteurs.

Les sociétaires se gardent les uns les autres, ils sont gardiens ou gardés, des gardiens gardés, des conservateurs conservés. Ils ont acquis la tolérance, prêts à supporter une certaine gêne. Comme intolérable est considéré le mal fait aux faibles, aux enfants, aux femmes.

Conseillers conseillés, les sociétaires se défendent les uns les autres. Le défenseur conseille d'aller dans un sens déterminé déconseillant tous les autres sens, suscitant l'indignation ou l'indifférence. Le défenseur est le membre paternel de la famille providentielle amenant les membres à la paix ; quand les pères ('patriarches') ont perdu de leur lustre, la société est devenue plus 'permissive', chaque sociétaire est censé se défendre lui-même.

Les sociétaires se sauvent les uns les autres en sauvant leurs œuvres : les peintures dans les musées, les livres dans les bibliothèques. Le sociétaire est connu par l'œuvre qu'il fait sortir. Le sauveur sauve le produit, le sauveur social sauve le produit et son producteur.

47. La famille maternelle. Parvenus au terme de leur histoire les sociétaires se demandent enfin : est-ce que nous aimons comme les parents aiment leurs enfants et les enfants leurs parents ? Notre tendresse, dépasse-t-elle la limite de notre foyer ? Laissons-nous attendrir par la faiblesse des autres ou bien durcissons-nous notre cœur ? Valorisons-nous uniquement les forts, ceux qui réussissent, sans considération pour les 'loosers' ? Les sociétaires manifestent leur fraternité par les dons qu'ils font aux innombrables œuvres de charité, par le bénévolat.

La famille maternelle sociale est d'abord une famille conjugale, les époux à la recherche de l'amour vrai se rejoignent volontairement, et se disjoignent volontairement

quand leur amour, mis à l'épreuve, s'avère inauthentique. Alors chacun cherche un autre amour vrai, plus vrai. Les familles se composent, se décomposent, se recomposent au gré des amours des parents. Si les époux ne demeurent pas fidèles, leurs enfants, malgré l'épreuve, resteront attachés à leurs parents, aux anciens et aux nouveaux.

48. Le Tableau de l'histoire sociale. Toute grande Histoire débute par une petite histoire, une histoire actuelle, d'abord par l'interprétation de l'inconnu qui arrive. L'interprète se sert de la langue symbolique. À partir des éléments de cette langue sont produites les connaissances historiques, la morale et la famille historique. Sur ces membres s'érigent les autres colonnes du Tableau. Le Tableau historique se construit en sens inverse du Tableau philosophique, de bas en haut. Sur les connaissances de l'histoire actuelle se construisent les connaissances productrices de la grande Histoire et les autres membres de celle-ci : les domaines de la production, les formations et les producteurs. Sur la morale de l'histoire actuelle s'érige la colonne des idéologies politiques. Sur la famille historique de l'histoire actuelle s'érige la colonne des familles historiques.

le Tableau de l'histoire sociale

la famille maternelle

la famille providentielle

l'idéologie conservatrice l'idéologie progressive

la famille fraternelle

l'idéologie solidaire

les producteurs

les formations

les domaines

la famille conjugale

l'idéologie libérale

la connaissance historique

la famille historique

la morale

la connaissance

l'interprétation